

19-20 APRIL, 2024 YEAR

**"O'ZBEKISTON-2030" STRATEGIYASIDA BELGILANGAN
SUV RESURLARINI TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH**

**СБЕРЕЖЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА СТРАТЕГИИ «УЗБЕКИСТАН-2030»**

**CONSERVATION OF WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL
PROTECTION AS A PRIORITY TASK OF THE STRATEGY "UZBEKISTAN-2030"**

SAMARQAND-2024

“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Samarqand: SamDAQU nashri, 2024 yil.–723 bet.

Ushbu to‘plamga konferensiya mavzusidan kelib chiqqan holda “O‘zbekiston - 2030” strategiyasini amalga oshirish va uning maqsadli ko‘rsatkichlariga erishish yillarida amalga oshirilayotgan muhandislik kommunikatsiyalari qurlishi, shaharsozlik, arxitektura, qurilish, iqtisodiyot, ekologiya va boshqa sohalarni rivojlantirishning dolzarb muammolari, zamonaviy bunyodkorlik sohasida olib borilayotgan ilmiy-amaliy izlanishlar natijalari, mulohazalar va takliflar kiritilgan.

Konferensiya materiallari Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti Ilmiy-texnik kengashining qarori asosida nashrga tavsiya etildi

1.	Ch.J. Turkyilmaz	SamDAQU rektori, tahrir hay’ati raisi;
2.	A.N. Gadayev	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, tahrir hay’ati rais muovini;
3.	P.A.Nurmatov	Atrof muhit muhandisligi kafedrasini mudiri
4.	K.A.Yakubov	Atrof muhit muhandisligi kafedrasini professori
5.	A.H.Rajabov	Atrof muhit muhandisligi kafedrasini v.b.dotsenti
6.	A.Mirzayev	Atrof muhit muhandisligi kafedrasini dotsenti
7.	O.J.Jurayev	Atrof muhit muhandisligi kafedrasini professori
8.	B.M.Norqulov	Atrof muhit muhandisligi kafedrasini dotsenti
9.	S.M.Boboyev	Mexanika muhandisligi kafedrasini professori
10.	A.T.Xalmanov	Mexanika muhandisligi kafedrasini professori
11.	A.A.Boysariyev	Zarafshon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi boshlig‘i
12.	Sh.J.To‘rayev	Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti huzuridagi Samarqand mintaqaviy markazi boshlig‘i
13.	U.A.Xushvaqtov	Ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlari tayyorlash bo‘limi boshlig‘i

Mas’ul muharrirlar: K.A.Yakubov, P.A.Nurmatov, U.A.Xushvaqtov,

Kompyuterda sahifalovchilar: A.H.Rajabov

Ushbu to‘plam mualliflarning qo‘lyozmalari asosida o‘zgartirishsiz to‘laligicha nashrga tayyorlandi va chop etildi. Maqolada keltirilgan ma’lumotlar va faktlarning to‘g‘riligi va aniqligiga shaxsan mualliflar javobgar.

© Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, 2024 yil.

**Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti
rektori
CHIDEM JAMBAY TURKYILMAZNING**

TABRIK SO‘ZI

**ASSALOMU ALAYKUM MUXTARAM
JANOBLAR VA XONIMLAR!**

Bugun universitetimizda katta bayram - “O‘zbekiston-2030” strategiyasida belgilangan suv resurslarini tejash va atrof-muhitni muhofaza qilish” xalqaro ilmiy–amaliy anjumanni ochilishi. Shu munosabat bilan barchangizni tabrikلامoqchiman.

Anjumanda O‘zbekiston davlat dasturlarida: suvdan oqilona foydalanish va suv ishlatish samaradorligini oshirish, irrigatsiya tizimlari va suv tejovchi texnologiyalarni rivojlantirish, «Yashil energiya» texnologiyalarini keng joriy qilish, Respublikada inson hayotiga ta’sir o‘tkazuvchi ekologik muammolarni bartaraf etish va ekologik vaziyatini barqarorlashtirishga qaratilgan «Yashil makon» umummilliy loyihasi va boshqa keng qamrovli masalalarni muhokama qilish rejalashtirilgan.

Mazkur ilmiy-amaliy konferentsiya ishiga muvafaqqiyatlar tilagan holda barcha qatnashchilar, olimlar, ilmiy izlanuvchilar ishiga rivoj tilayman, kelajakda ilm-fan sohasida ulkan yutuqlarni qo‘lga kiritishingizga, o‘z bilimlaringizni O‘zbekiston taraqqiyoti yo‘lida ayamay safarbar qilishingizga ishonaman.

E’tiborlaringiz uchun tashakkur.

Universitet rektori
Ch.J.Turkyilmaz

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Оргкомитету и участникам
Международной научно-практической
конференции «СБЕРЕЖЕНИЕ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА
СТРАТЕГИИ «УЗБЕКИСТАН-2030»»
первого проректора - директора
Института архитектуры и строительства
Федерального государственного
технического университета
«Волгоградский государственный
технический университет»,
доктора технических наук, профессора,
Олега Викторовича Душко

Уважаемые участники Международной научно-практической конференции «СБЕРЕЖЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА СТРАТЕГИИ «УЗБЕКИСТАН-2030»»!

В решении обозначенных проблем недостаточно проведения мероприятий и составления программ различного масштаба, необходимо кардинально изменить и общественное, и индивидуальное сознание и воспитание с малых лет в любви к природе в соответствии с принципами экологической культуры.

В связи с этим требуется объединение усилий всех членов общества с целью разработки и внедрения эффективных технологий и моделей энерго-, ресурсосбережения и рационального природо- и водопользования во всех сферах жизнедеятельности человека. Особенно это касается базовых отраслей и сфер жизнедеятельности общества – строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Наши вузы связывает многое: некоторые преподаватели СамГАСИ были нашими студентами, некоторых связывает давняя дружба и научное сотрудничество со времен обучения в аспирантуре, совместно организованные научные конференции и учебные программы, изданные учебники и учебно-методические пособия, монографии, статьи, обмен опытом и идеями.

Пусть добрые научные традиции и эффективная научно-практическая и исследовательская деятельность найдут отражение в теоретических и практических результатах на благо и процветание наших стран!

С уважением,
первый проректор - директор Института
архитектуры и строительства
Федерального государственного
технического университета
«Волгоградский государственный
технический университет»,
доктор технических наук, профессор

Олег Викторович Душко

15 апреля 2024 год

Инженерно-технический факультет

Тувинского государственного университета

667001, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 125
тел. (39422) 4-84-06; e-mail: dekanat.itf@mail.ru

исх. № 124

«15» апреля 2024 г.

Уважаемые участники Международной научно-практической конференции «СБЕРЕЖЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА СТРАТЕГИИ «УЗБЕКИСТАН-2030»»!

Современный этап развития общества характеризуется серьезными проблемами, обусловленными истощением природных ресурсов и ухудшением экологии. Опустынивание, снижение биологического разнообразия, необеспеченность водой качественной водой – проблемы многих регионов и стран, которые должны решаться комплексно. Они влияют не только на непривлекательность среды жизнедеятельности, но напрямую связаны с воспроизводством человеческого капитала – основной ценностью.

Уверены, что конференция на такую актуальную тематику привлечет внимание всего научного сообщества и станет площадкой объединения усилий по разработке и внедрению технологий бережливого природо- и водопользования, рециклинга воды.

Эффективное взаимодействие человека, природы и технологий – залог устойчивого развития.

Поздравляем всех участников с открытием конференции и желаем плодотворной работы!

**Декан инженерно-технического факультета
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
кандидат технических наук, доцент**

**Алдын-кыс Хунаевна Дадар
15 апреля 2024 г.**

1-SHO‘BA.

**SUV RESURLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA
ULARNI MUHOFAZA QILISH.**

1-СЕКЦИЯ.

**РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ.**

1-SECTION.

**RATIONAL USE AND PROTECTION OF WATER
RESOURCES.**

SAMARKAND WATER SUPPLY: CHUPANATA WELL FIELD CCTV INSPECTION

A.Gadaev¹, S.Vdovenko²

¹*Samarkand State Architectural & Construction university,*

²*Project Manager Worley Parsons LTD, Ukraine*

Abstract: *Samarkand is the second largest city in Uzbekistan and regional administrative center with almost one million population. Also, it is one of the ancient and very important cultural and historical UNESCO cities in Uzbekistan. Touristic attractiveness, geographical location, cultural and administrative importance of the city gives to this region a great business and touristic opportunity. Wellbeing and comfort of inhabitants directly related to regularity on the water supply system. Samarkand’s water supply system works entirely at the expense of underground water. Quality and quantity indicators of the ground waters allow to use them in all sectors of economy. The main water intake facilities for Samarkand are Chupanata and Dagbit well fields (WF). There is a big number of water wells and they are under specific operational control. As a surface water Zaravshan river is the main source for the infiltration ground waters for Chupanata and Dagbit WFs. Water intake facilities are located 4-8 km away from the city and in the flood land of Zaravshan River. This article devoted to the proper water well operation and effective water production of Chupanata WF and water well diagnostics by using CCTV. Which gives a clear picture for the water well problems and decreasing their debit. Investigation results could be used for the water well rehabilitation and sustainable water resources management in the region.*

Key words: *Water wells, debit, well capacity, inspection, CCTV method, specific debit, water table, static and dynamic water table, rehabilitation, sustainable water management.*

Analysis. Methodology. Chupanata WF is located on the left bank of Zaravshan River on the first terrace above the food line land in 8 km to the North-East of Samarkand city and occupies an area of 110 hectares. The well field is very close to Katta Uzbek international highway. Actual elevation above sea level is 688 m and the slope of the ground surface from South-West to North-East is 0-0.5. According to geological structure, Chupanata WF is located in fertile land with layers of sand and gravel. In terms of geomorphological structure, the area belongs to piedmont plain adjacent to the Northern slope of Karatube mountain chain and consists of a thick layer of proluvial deposits of Middle Quaternary Age. The first layer of soils consists of earth and plant remains. Its thickness is 0.4 m. The second layer of soils is loamy sand with lentils and layers of clay loam of non-saline hard composition. The layer thickness is 4.5-5.5 m. The third layer of soils is gravel and pebble. The structure is changing according to the relief. The soils belong to the 1st category of subsiding. Ground water corrosiveness to steel is average. Water quality is good and could be recommended to deliver and distribute to the water consumers with chlorination only

Drinking water supplied to the centralized household water supply system of the city. Water intake facilities should comply with the requirements of State Standard of the Republic of Uzbekistan O’zDSt 950:2011 named “Drinking Water, Hygiene

Requirements and Quality Control”. According to the law of the Republic of Uzbekistan named Concerning Water and Water Use, the state control and monitoring are applied in water use and protection which provide quality and security of ground waters. Article 15 prohibits operation and commission of enterprises, structures and other facilities influencing water condition. Chapters 7 and 8 of the law regulate the order and terms for permitting use of water systems and especially emphasize use of irrigation channels in agriculture directly influencing formation of ground waters.

According to the Cabinet of Ministers, Republic of Uzbekistan decree No. 302 dated 26 August 2002, to the **Chupanata**, Kunduz, Karadarya and Damkhodja sections are given status of specially protected zones of Republican level where deposits of fresh ground waters are formed. According to the above decree, potentially environment unfriendly facilities should be under special control for rational use of fresh ground water resources and protecting them from contamination.

Samarkand receives approximately 300,000 m³/d from Chupanata and Dagbit as the group working wells WFs including other small water intake stations. However, Chupanata WF gives to the Samarkand city approximately 70% of water demand and it is the main water intake station in the region where work a big group of the water wells. According to geological structure, Samarkand is located in the fertile land. The structure is changing according to the relief. The ground water is usually found at the depth of 10-20 m. The ground water at the WFs is usually recharged by atmospheric precipitation, by Zaravshan river as well as by irrigation channels.

Approximately 90% of existing wells are operating. All water wells on the Chupanata WF are in different state depending on duration and condition of operation. Here are some analysis results of the WF location, water well operation and water production indicators.

Hydrogeological characteristics of the Chupanata WF.

Table 1.

Seismicity rate	8	Climatic category of the region	IV
Ground waters levels: maximum	2 m deep	Soil characteristics	Gravel and sand
Ground water corrosiveness	Non-corrosive	Soil subsiding	I category
Specified depth of freezing	0.3 m		

There are 52 wells at the Chupanata WF. 43 of them are operating. Presently 37 are used and 6 are clogged and stopped. It provides approximately 70% on the water demand for the Samarkand city. The exploitable volume of ground water in the area is usually recharged by precipitation, by Zaravshan River, as well as by two Karasu

irrigation channels. The proved amount of ground water exploitable volume in this location is 271500 m³/d according to category A and 117000 m³ /d according to Category C.

The static level of ground water is vary and it changes between 5-15 m, the dynamic level is changes depending water intake and pump capacity. Its mineralization reaches 0.5-0.7 g/l and its hardness is 5.5-7.0 mg-equ/l. Filtration coefficient in case of scattered disposition of wells is 85.1 m/d and 64.0 m/d in case of successive disposition.

Obtained/collected and summarized general data included in the table below:

Table 2

Name of the wells	Year of commission	Depth of the wells	Notes
No No 1-52	1965-1991	Between 45-70 m	Not proper operation; High risk of surface water penetration

Depending on duration and operational conditions, the wells of Chupanata WF are in different state. The design well discharge is 64.5 l/sec compared to specified discharge of 5-10 l/sec.m. The project for “Further development of Chupanata WF in Samarkand (second part)” done by Uzbekkommunloyiha 1993 y., stipulates monitoring investigations to inspect ground water contamination in surface aquifers, ground water level and temperature but we have not found this information. The depth of the wells is between 45 and 70 m. The wells are equipped with filters of T-16 and F1V type that are 21 m long. There is a possibility of contaminating ground water by the WF’s own transformers, toilets, and an emergency pond. Ground water can be also contaminated by neighbor facilities – Chupan-Ata electrical substations located in the South-West and in the second area of the sanitary protection zone; by Zaravshan collective enterprise, car service station, private houses in the South and in the West as well as agricultural lands and international highway.

Pic.1 Clogged well filter and gravel zone (left). Clean filter and gravel zone (right)

Pic.2 Clogged well filter and gravel zone (node A)

Theoretically water wells can get clogged by different reasons. On Chupanata WF they were clogged by salt deposits’ sedimentation, metal elements’ corrosion products and small pieces of the sand (from aquifer). Possible sources of Chupanata WF well filter and gravel zone clogging are: quality and aggressiveness of the ground

Pic. 3 Chupanata WF location scheme

waters (hardness, mineralization, metallic elements corrosion), operation regime (frequently and unimpededly stops and switching on) indicators, aging of the filters, environmental pollution products from the surface waters close industries neighboring householders around Chupanata WF. We investigate a real condition of the 43 water wells at the Chupanata WF (table 3). Results show a different reasons for the improper working and operation regime.

Among the analyzed wells 23 of them were recommended to clean or rehabilitate by different methods. Other 20 were decided to conserve or to tamponage.

Contamination Risk: According to geological structure, Chupanata WF is vulnerable to the penetration of surface and atmospheric water into the aquifer.

- 24 transformer substations with a capacity of 100 to 250 kW are used on the territory of Chupan-Ata WF for process needs. Their operation involves use of the transformer oil and creates a risk of oil products penetration into the ground water;

- Incorrect economic activity related to planting the territory within the first area of the sanitary protection zone;

- Karasu Canal used for irrigation of farmlands and flowing through the first area of the sanitary protection zone is a potential source of dangerous substances penetration into the ground water;

- The 2nd level pump station is a potential source of ground water contamination by oil and oil products as it is located in the first area of the sanitary protection zone;

- To drain the water from the reservoirs, there is an open unprotected emergency draining pond on the territory of the WF near the highway. It is a potential source of accumulation and penetration of oil products and other substances into the ground

water;

- Absence of centralized sewage and protected cesspits on the territory of Chupan-Ata WF and neighbor facilities results in direct penetration of dangerous pollutants (feces) into the aquifer;

- Around the territory of the WF there are electrical substations, mineral water

Pic 4. CCTV of the filter (well #13).

Pic 5. CCTV of the filter (well #35)

- and ice-cream plants, marble factory, private houses, highway and cultivated areas – sources of environmental pollution subject to special supervision.

Karasu River is flowing through the WFs sanitary protection zone. It is used for irrigation purposes and poses a great risk of agrochemical and other pollutants penetration into the ground water.

CCTV inspection and analysis. Tabl.2

ROW	WELL registration NUMBER	DRILLING DATE	Depth according to the well passport	Depth according to CCTV	Proposal
4	5	1965	40.5	16.32	To liquidate and build a new well
11	13	1976	35	22.66	To liquidate and build a new well
12	14	1976	35	34.3	To clean and rehabilitate
13	15	1976	35	24	To liquidate and build a new well
15	18	1976	35	44.62	To clean and rehabilitate
28	35	1987	37	53	To clean and rehabilitate
29	36	1987	35	19.19	To liquidate and build a new well
30	37	1987	40	48.34	To clean and rehabilitate
31	38	1987	35	15.6	To liquidate and build a new well
35	43	1988	40	23.19	To liquidate and build a new well
38	46	1990	37	28.61	To clean and rehabilitate
43	52	1991	35	26	To liquidate and build a new well

The risk of surface pollutants penetration into the aquifer if the design filtration coefficient is 64 m/d is 2-2.5 hours.

It should be noted that high amplitude of Zaravshan River water level fluctuation

results in flow direction change of the ground water inflowing in the WF.

As it mentioned, many of the wells are aged and their capacities don't match an original indicators. The main reasons are:

There were analyzed CCTV results for 43 water wells from Chupanata WF and mostly there were clogged by solid deposits, corrosion products and small pieces of the sand (from aquifer). By detailed investigation 23 of them were recommended to clean or rehabilitate by different methods. Other 20 were decided to conserve or to tamponage. The global ecological problem as the Aral Sea disaster makes it more urgent not only for one nation but also for the all Central Asian region. Region needs to be developed by following SDG and the same time to save water resources. There is environmentally safe and enough by quantity and also hydrologically balance of the ground water resources in the region. It is related to use huge number of the water wells as artesian and also drainage wells. Increasing the number of the population and industrial enterprises as consumers leads to increasing in their demand for water and, accordingly, the number, capacity and costs of water wells increase. In order to supply by water of consumers, in most cases, additional wells are built, the cost of which is much higher than prolongation of the old ones. This article is devoted to the water wells inspection technology by using more modern devices and methods following SDGs in the region of Uzbekistan. Operation of the water wells in the condition of poor groundwater quality, in high water rigidity and climate change are the most causes for the result of the salt depositions, filter corrosion in the pores and on the surface of the water well filters as well as near filter zones. It leads to decreasing in the productivity of wells. At the UZWATER National center of SamSACU researches and investigations of clogging deposits as the chemically and mineralogically multicomponent complex composition particles. Which is the main reason for reducing of productivity of the water wells. Also developed effective and environmentally safe water wells' rehabilitation technology by using complex reagents as organophosphoric acids which helps to remove of the clogging deposits and to stable filtration process and work of the water wells.

Recommendations

- It is required to investigate each well by debit, specific debit and compare their indicators by passport and current capacity;
- Before giving any recommendation for further action it should be discussed with well experts, hydrogeologist and water production company representative;
- If by some serious reasons water well can't be operated it can recommend for liquidation or tamponage.
- Any decision must be justified by economic and engineering factors.

REFERENCES

1. Gadaev, A. N., Juraev, A., & Boboeva, G. SUSTAINABLE WATER RESOURCES MANAGEMENT IN UZBEKISTAN: TRANSBOUNDARY ISSUES. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
2. Gadaev, A. N., & Juraev, A. K. (2022, June). Sustainable groundwater using by water well rehabilitation. In American Institute of Physics Conference Series (Vol. 2432, No. 1, p. 030032). https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:9yKSN-GCBOIC
3. Gadayev, A. N., Jurayev, A. X. U., Saidov, S. S., & Kasimov, O. (2021). Issledovaniya PO vosstanovleniyu debita vodozabornyx skvajin v naturnyx usloviyax. Universum: texnicheskiye nauki, (10-2 (91), 27-31. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
4. Gadaev, A. N., & Zhuraev, A. Use of Chelators to Restore the Flow Rate of Water Wells. JournalNX, 526-529. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
5. Gadaev, A., Niyazov, I., Juraev, A., & Alibekova, N. (2019). Water related environmental issues in Central Asia. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
6. Gadaev, A., Juraev, A., & Usanova, S. (2023). Water wells: Sustainable usage and rehabilitation technology. In E3S Web of Conferences (Vol. 417, p. 02017). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341702017>
7. Abror, G., Dilmora, G., Anvar, J., & Sevara, U. (2023). SPECIFICITY OF USING A GROUP OF WELLS. Universum: texnicheskiye nauki, (7-4 (112)), 45-49. **DOI - 10.32743/UniTech.2023.112.7.15772** <https://cyberleninka.ru/article/n/specificity-of-using-a-group-of-wells>
8. 10.Gadayev, A. N., & Jorayev, A. K. (2023). Stabilization Of Vertical Wells In Rural Areas And Their Effective Use. Journal Of Engineering, Mechanics And Modern Architecture, 2(5), 1-6. <https://jemma.innovascience.uz/index.php/jemma/article/view/69>

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ.

Ф.И.Ахмедова, А.Х.Ражабов

*Самаркандский государственный архитектурно-строительный
университет им. М. Улугбека.*

Аннотация: В работе рассмотрены проблемы загрязнения природных вод промышленными предприятиями, сельскохозяйственными, бытовые отходами, нефть и нефтепродуктами, предприятиями теплоэнергетики, а также антропогенное вмешательство, вызывающее ухудшение качества воды, влияющее на здоровье человека.

Ключевые слова. Загрязнение воды, вредные вещества, источники загрязнения, сточные воды.

Вода – один из важнейших природных ресурсов, играющих ключевую роль в жизни человека и экосистемы планеты. Важность сохранения чистоты воды трудно переоценить, поскольку загрязнение водных ресурсов угрожает здоровью людей и биологическому разнообразию. Сохранение воды в чистом состоянии требует активного участия всех участников общества, включая государство, промышленность и общественность.

Загрязнение водных ресурсов - это понижение их качества в результате попадания в реки, ручьи, озера, моря и океаны различных физических, химических или биологических веществ. Загрязнение водных ресурсов-это изменение ее химического и физического состояния, а также ее биологических свойств, что приводит к непригодности для употребления. Загрязнение водных ресурсов происходит при прямом или непрямом попадании загрязнителей в воду в отсутствие адекватных мер по очистке и удалению вредных веществ.

В большинстве случаев загрязнение пресных вод остаётся невидимым, поскольку загрязнители растворены в воде. Эти воды не относятся ни к пресным, ни к соленым. Их можно разделить на два вида: первые поступают из городских квартир, из городской канализации, вторые - с промышленных предприятий .

Рост населения, расширение старых и возникновение новых городов значительно увеличили поступление бытовых стоков во внутренние водоемы. Эти стоки стали источником загрязнения рек и озер болезнетворными бактериями и гельминтами. В еще большей степени загрязняют водоемы моющие синтетические средства, широко используемые в быту. Они находят широкое применение также в промышленности и сельском хозяйстве. Удобрения, смываемые с поверхности почвы, попадают в водостоки, ведущие к озерам и морям. Содержащиеся в них химические вещества, поступая со сточными водами в реки и озера, оказывают значительное влияние на биологический и физический режим водоемов. В результате снижается

способность вод к насыщению кислородом, парализуется деятельность бактерий, минерализующих органические вещества. Все эти причины приводят к сильному загрязнению воды, особенно в замкнутых бассейнах-озерах, заливах.

Загрязнение водных ресурсов происходит из множества источников. Среди основных можно выделить промышленное производство, сельское хозяйство и бытовые отходы.

Промышленное производство создает множество загрязнителей, которые попадают в водные ресурсы. Это могут быть токсичные вещества, такие как тяжелые металлы, химические отходы, радиоактивные вещества.

Промышленные сточные воды загрязнены в основном отходами и выбросами производства. Количественный и качественный состав их разнообразен и зависит от отрасли промышленности, ее технологических процессов; их делят на две основные группы: содержащие неорганические примеси, в т. ч. и токсические, и содержащие яды.

Ежегодно в водные источники попадают тысячи химических веществ, действие которых на окружающую среду заранее не известно. Сотни из этих веществ представляют собой новые соединения. Хотя промышленные стоки во многих случаях подвергаются предварительной очистке, они все-таки содержат токсичные вещества, которые трудно обнаружить.

Сельскохозяйственная деятельность является значительным источником загрязнения воды из-за использования удобрений и пестицидов, которые стекают с полей и попадают в водоемы.

Бытовые отходы, включая сточные воды и отходы, также значительно влияют на качество воды.

Нефть и нефтепродукты на современном этапе являются основными загрязнителями внутренних водоемов, вод и морей, Мирового океана. Попадая в водоемы, они создают разные формы загрязнения: плавающую на воде нефтяную пленку, растворенные или эмульгированные в воде. Нефтепродукты, осевшие на дно тяжелые фракции и т. д. При этом изменяется запах, вкус, окраска, поверхностное натяжение, вязкость воды, уменьшается кол-во кислорода, появляются вредные органические вещества, вода приобретает токсические свойства и представляет угрозу не только для человека. 12 г нефти делают непригодной для употребления тонну воды.

Довольно вредным загрязнителем промышленных вод является фенол. Он содержится в сточных водах многих нефтехимических предприятий. При этом резко снижаются биологические процессы водоемов, процесс их самоочищения, вода приобретает специфический запах карболки.

На жизнь населения водоемов пагубно влияют сточные воды целлюлозно-

бумажной промышленности. Окисление древесной массы сопровождается поглощением значительного количества кислорода, что приводит к гибели икры, мальков и взрослых рыб. Волокна и другие нерастворимые вещества засоряют воду и ухудшают ее физико-химические свойства. На рыбах и на их корме – беспозвоночных, неблагоприятно отражаются молевые сплавы. Из гниющей древесины и коры выделяются в воду различные дубильные вещества. Смола и другие экстрактивные продукты разлагаются и поглощают много кислорода, вызывая гибель рыбы, особенно молоди и икры. Кроме того, молевые сплавы сильно засоряют реки, а топляк нередко полностью забивает их дно, лишая рыб нерестилищ и кормовых мест.

Атомные электростанции радиоактивными отходами загрязняют реки. Радиоактивные вещества концентрируются мельчайшими планктонными микроорганизмами и рыбой, затем по цепи питания передаются другим животным. Установлено, что радиоактивность планктонных обитателей в тысячи раз выше, чем воды, в которой они живут.

К сожалению, человек не может отказаться от химических и целлюлозно-бумажных комбинатов, гальванических цехов, металлургических и машиностроительных заводов, атомных электростанций и всего остального, что насыщает воды тяжелыми металлами, химией и радиоактивными изотопами .

Вызывает серьезное беспокойство загрязнение водоемов пестицидами и минеральными удобрениями, которые попадают с полей вместе со струями дождевой и талой воды. В результате исследований, например, доказано, что инсектициды, содержащиеся в воде в виде суспензий растворяются в нефтепродуктах, которыми загрязнены реки и озера. Это взаимодействие приводит к значительному ослаблению окислительных функций водных растений. Попадая в водоемы, пестициды накапливаются в планктоне, бентосе, рыбе, а по цепочке питания попадают в организм человека, действуя отрицательно как на отдельные органы, так и на организм в целом.

В промышленных и сельскохозяйственных сточных водах, которые попадают в водные источники, велико содержание нитратов и фосфатов. Это приводит к пересыщению удобряющими веществами замкнутых водоемов и вызывает в них усиленный рост простейших микроорганизмов-водорослей. Особенно сильно разрастается сине-зеленая водоросль. Но, к сожалению, она несъедобна для большинства видов рыб. Разрастание водорослей приводит к поглощению из воды большего количества кислорода, в результате растения и живые существа не могут выжить в такой среде. Однако в ней сильно размножаются микроорганизмы, способные разлагать мертвые растительные и животные ткани. Эти микроорганизмы поглощают еще больше кислорода и

образуют еще больше нитратов и фосфатов. Постепенно в таком водоеме значительно уменьшается число видов растений и животных. Наиболее важными жертвами происходящего процесса оказываются рыбы. В конце концов, уменьшение концентрации кислорода в результате разрастания водорослей и микроорганизмов, разлагающих мертвые ткани, приводит к старению озер и их заболачиванию. Этот процесс называется эвтрофикацией.

Определенный вклад в повышение концентрации тяжелых металлов в воде вносят и кислотные дожди. Они способны растворять в грунте минералы, что приводит к увеличению содержания в воде ионов тяжелых металлов.

Кислотные дожди возникают в результате попадания в атмосферу отработанных газов, выпускаемых металлургическими предприятиями, тепловыми электростанциями, нефтеперерабатывающими заводами, а также другими промышленными предприятиями и автомобильным транспортом. Эти газы содержат оксиды серы и азота, которые соединяются с влагой и кислородом воздуха и образуют серную и азотную кислоты. Затем эти кислоты выпадают на землю - иногда на расстоянии многих сотен километров от источника загрязнения атмосферы.

Если в воде находится большое количество взвешенных твердых веществ, они делают ее непрозрачной для солнечного света и тем самым препятствуют процессу фотосинтеза в водных бассейнах. Это в свою очередь вызывает нарушения в цепи питания в таких бассейнах. Кроме того, твердые отходы вызывают заиливание рек и судоходных каналов, что приводит к необходимости частого проведения дноуглубительных работ.

Часто сложно установить источник загрязнения водных ресурсов – это может быть несанкционированный выброс вредных веществ предприятием, или загрязнение, обусловленное сельскохозяйственными или промышленными работами. Это приводит к загрязнению водных ресурсов нитратами, фосфатами, токсичными ионами тяжелых металлов и пестицидами.

Загрязнение водных ресурсов представляет собой серьезную проблему для экологии Земли. И ее стоит решать как в больших масштабах – на уровне государств и предприятий, так и в маленьких – на уровне каждого человеческого существа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Яковлев С.В., Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод: учеб. изд. М.: Ассоциации строительных вузов, 2004. 704 с.
2. Мавланова Ю., Ахмедова Ф. и Сабирова Д. (2023). Ишлаб чикариш корхоналарида внедорожник ресурсларидан оқилона фойдаланиш. Инновационное развитие в образовательной деятельности, 2 (24), 9–12. Получено с <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1934>.
3. Isanovna, A. F., & Namazovich, M. M. (2023). Main technological methods of water

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

treatment. Central asian journal of mathematical theory and computer sciences, 4(4), 58-61.

4. Якубов, К. А., Мирзаев, А. Б., Мавланова, Ю., Исламкулова А. Технология очистки сточных вод отдельностоящих объектов. ББК 31.15 я431+ 38я431+ 65.441 я431 Э653, 194.

5. Хушвактов Б.О., Артикбоев Х.Б. и Нодиров Д.М. (2023). Фарфор махсулотлари ишлаб чиқариш саноати заводининг оқова сувларини физик-кимёвий усуллар билан тозалаш. Инновационное развитие в образовательной деятельности, 2 (1), 42-46.

6. Максимчук, О. В., Якубов, К. А., Жураев, О. Ж., Борисова, Н. И., Чижо, Л. Н., Антонян, О. Н., & Соловьева, А. С. (2020). Экономика строительства и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения: умные технологии и решения.

7. Makhmudov, I. E., Murodov, N. K., Ernazarov, A. I., Jovliev, U. T., Musaev, S., Rajabov, A., ... & Ustemirov, S. (2022). The Current State Of Irrigation Networks And Their Use In The Water Sector Of The Republic Of Uzbekistan. Journal of Positive School Psychology, 2947-2950.

УЎТ: 532.522.2

RAVON SIQILGAN OQIMNING TEKIS PLASTINKAGA TASIRIDA BO‘LGAN OQIMNING SHAKLLANISHI.

Y.T.Babajanov, M.B.Zaripov, I.Y.Babajanova, B.E.Bozorov, B.G‘.Aralov

Annotatsiya. Maqolada konfuzordan chiqib plastinkaga urulgan oqim shakli, uning burulish burchagi konform akslantirish usulida aniqlanadi. Oqim formasi parametrik ko‘rinishda tavsiya etiladi.

Kalit so‘zlar: konfuzor, oqim tezligi, kanal, akslantirish, yarim tekislik, kompleks potensial.

Аннотация. В статье методом подтверждающего отражения определена форма потока, выходящего из конфузора и попадающего на пластину, угол его закрутки. Рекомендуется использовать параметрическую форму сигнала.

Ключевые слова: конфузор, расход, канал, отражение, полуплоскость, комплексный потенциал.

Annotation. In the article, using the confirmatory reflection method, the shape of the flow leaving the confuser and falling on the plate and the angle of its twist are determined. It is recommended to use a parametric waveform.

Key words: confuser, flow, channel, reflection, half-plane, complex potential.

Kirish. Ko‘ndalang kesim yuzasi torayib boradigan kanallarga konfuzorlar deyiladi. Ko‘pgina sanoat va maishiy texnikalarni loyixalashtirishda quvur yoki kanal tipidagi va konfuzorlar deb ataluvchi suyuq purkaguvchi moslamalar ishlatiladi. Konfuzorlarning ishlatilish sohasi juda keng bo‘lib, xususan, nasoslar, ventilyatorlar, payvandlash apparatlari, yomg‘ir latib va suvni sachratib sug‘orish qurilmalari va hokazo.[1,2]

Bu tipdagi masalalarning ba’zi ko‘rinishlari gaz uchun qurilgan bo‘lib, sonli usullarda hal etilgan.[1,4]

Tadqiqot materiallari va uslubi. Ushbu masala ikki o‘lchamli bo‘lib gidromexanikada qo‘llaniladigan konform akslantirish metodi yordamida o‘rganiladi. Ideal siqilmaydigan suyuqlikning konfuzordan chiqib plastinkaga urulishi va so‘ngra ikkalasi orasida erkin sirt xosil qilgan oqimning tashqarisiga chiqib ketish jarayonini qaraymiz (1-rasm).

Kanalda xarakat simmetrik bo‘lganligi sababli oqimning yuqori yarmini qarash yetarli. Rasmdagi α va γ burchaklarni mos ravishda kanalning FE devorining qiyaligi va V_0 tezlik bilan OX o‘qi orasidagi burchaklar sifatida belgilaymiz.

1-rasm. Oqim sxemasi.

Berilgan kattaliklar sifatida konfuzordan chiquvchi 2q-suyuqlik sarfi, plastinka uzunligi $2l$ va C nuqtaning kordinatalari (b, a) larni qabul qilamiz. Bu kordinatalar plastinkani konfuzor devoriga nisbatan joylashuvini aniqlaydi. Masalaning yechilish jarayonida oqim shakli va uni xarakterlovchi kattaliklar V_0 tezlik γ burchaklar aniqlanishi talab etiladi. Avval qayd qilib o‘tganimizdek masala konfori akslantirish metodi bilan o‘rganiladi.

Tahlil va natijalar. Oqim sohasining kompleks potentsiali ω ning tekisligi q kenglikdagi lentasimon sohadan iborat bo‘ladi. (2-rasm, a) Oqim godografi tekisligini kiritamiz (2-rasm, b)

$$\omega = \ln \frac{V_0}{V} + i\theta \quad (1)$$

bu yerda V_0 - erkin chegaradagi oqim tezligi. Oqim godografi tekisligidan tashqari t yordamchi tekislikni ham bir vaqtda qaraymiz (2-rasm, b). Godograf tekisligida oqim sohasi $[\ln \frac{V_0}{V_1}, 0]$ kordinataga ega M nuqtadan yo‘nalishli qirqimga ega bo‘lgan yarim lentasimon ko‘rinishga ega bo‘ladi.

Bu yerda V_1 - AB o‘qdagi M nuqtadagi maksimal tezlik. Tekislikda oqim sohasi rasmda ko‘rsatilgandek yuqori yarim tekisligidan iborat bo‘lib, unda harakterli nuqtalar o‘z aksini topgan.

d, e, m -o‘zgaruvchilar masalaning nomalum parametrlari hisoblanadi. Endi esa kompleks potentsial tekisligi va godograf tekisligini t yordamchi tekislikka akslantirishni amalga oshiramiz.

2-rasm. a)-kompleks potensial tekisligi δ)- tezlik godografi tekisligi b)- yordamchi tekislik. ω – tekislikning lentasimon sohasi. t- yordamchi tekislikka quyudagi formula yordamida akslantiriladi.

$$\omega = \frac{q}{T} \ln \left(\frac{t}{t+d} \right) \quad (2)$$

ω - tekislikdagi qirqimli yarim lentasimon soha t yarim tekislikka kristoffli oshiriladi. Soddalashtirilgandan so‘ng formula quyidagi ko‘rinishni oladi:

$$\omega = \frac{1}{2} \ln \left[t + \frac{1+e}{2} + \sqrt{(t+1)(t+e)} \right] + \frac{\alpha}{\pi} \ln \left[1 + \frac{1+e}{2e} t + \sqrt{\frac{(t+1)(t+e)}{e}} \right] - \frac{\alpha}{\pi} \ln \left(\frac{t}{e} \right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{\alpha}{\pi} \right) \ln \left(\frac{1-e}{2} \right). \quad (3)$$

ω va t tekisliklarda $D(t=-d, \omega=-i\gamma)$ va $M[t=m, \omega=\ln(\frac{V_0}{V_1})]$ nuqtalarning tekisligidan foydalanib,(3) formulada oqimning cheksiz uzoqlikdagi qiyalik burchagi γ va $\frac{V_0}{V_1}$ nisbiy tezlik uchun formulalarni olamiz:

$$\gamma = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{(1-d)(d-e)}}{-d + \frac{1+e}{2}} + \frac{\alpha}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{(1-d)(d-e)}}{\sqrt{e(1-d)} \frac{1+e}{2}} - \alpha \quad (4)$$

$$\frac{V_0}{V_1} = \left[m + \frac{1+e}{2} + \sqrt{(m+1)(m+e)} \right]^{1/2} \left[1 + \frac{1+e}{2e} m + \sqrt{\frac{(m+1)(m+e)}{e}} \right]^{\alpha/\pi} \left(\frac{e}{m} \right)^{\alpha/\pi} \left(\frac{1-e}{2} \right)^{-(1/2+\alpha/\pi)} \quad (5)$$

$$m = \frac{2\alpha\sqrt{e}}{\pi}$$

Oqimning fizikaviy tekisligiga (1) formula orqali o‘tiladi

$$Z = \frac{1}{V_0} \int_{-e}^T e^w \frac{dw}{dt} dt \quad (6)$$

(2) va (3) ni (6) ga qo‘yib, so‘ngra biroz almashtirishlardan so‘ng quyidagini olamiz:

$$z = \frac{qd}{\pi V_0} \frac{e^{\alpha/\pi}}{(1-e)^{1/2+\alpha/\pi}} \int_{-e}^T (\sqrt{t+1} + \sqrt{t+e})(\sqrt{t+1} + \sqrt{\frac{t+e}{e}})^{-2\alpha/\pi} \frac{dt}{(t+d)t^{1+\alpha/\pi}} \quad (7)$$

Masalani yechish uchun (4)-(7) formulalar tarkibida qatnashuvchi e,d,v₁ va berilgan

geometrik o‘lchamlar a, b, e lar orasidagi munosabatlarni aniqlaymiz. Shu maqsadda (7) ifodaning haqiqiy va mavhum qismlarini ajratamiz.

Oqimning erkin chegaralari bo‘ylab

$$\begin{aligned} x &= -\frac{qd}{\pi V_0} \frac{1}{\sqrt{1-e}} \int_e^u (\sqrt{1-\xi} \cos \beta + \sqrt{\xi-e} \sin \beta) \frac{d\xi}{\xi(\xi-d)} + k \frac{q}{V_0} \sin \gamma; \\ y &= \frac{qd}{\pi V_0} \frac{1}{\sqrt{1-e}} \int_e^B (\sqrt{1-\xi} \sin \beta - \sqrt{\xi-e} \cos \beta) \frac{d\xi}{\xi(\xi-d)} - k \frac{q}{V_0} \cos \gamma; \end{aligned} \quad (8)$$

bu yerda: $u = -T$; $\xi = -t$; $\beta = \alpha - \frac{\alpha}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{(1-\xi)(\xi-e)}}{\sqrt{e(1-\frac{1+e}{2e}\xi)}}$.

ED chegarada $e \leq u \leq d$, $k=0$, D chegarada $d \leq u \leq 1$, $k=1$.

(8) tenglamadan C nuqtaning koordinatalarini aniqlovchi ikkita munosabat olamiz;

$$a = \frac{qd}{\pi V_0} \frac{1}{\sqrt{1-e}} \int_e^1 (\sqrt{1-\xi} \sin \beta - \sqrt{\xi-e} \cos \beta) \frac{d\xi}{\xi(\xi-d)} - \frac{q}{V_0} \cos \gamma \quad (9)$$

$$b = \frac{qd}{\pi V_0} \frac{1}{\sqrt{1-e}} \int_e^1 (\sqrt{1-\xi} \cos \beta + \sqrt{\xi-e} \sin \beta) \frac{d\xi}{\xi(\xi-d)} + \frac{q}{V_0} \sin \gamma \quad (10)$$

BC plastinkaning yarim uzunligi l quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$l = \operatorname{Im}(z_C - z_B) = \frac{qd}{\pi V_0} \frac{e^{\alpha/\pi}}{(1-e)^{1/2+\alpha/\pi}} \int_1^\infty (\sqrt{\xi-1} + \sqrt{\xi-e})(\sqrt{\xi-1} + \sqrt{\frac{\xi-e}{e}})^{2\alpha/\pi} \frac{d\xi}{(\xi-d)\xi^{1+\alpha/\pi}} \quad (11)$$

Hosil qilingan munosabatlar (ifodalar) masala yechimini to‘laligicha bog‘laydi.

(4), (5), (9)-(11) formulalar murakkab tenglamalar tekisligini ifodalab, masalaning nomalum parametrlari V_0, V_1, γ, e, d larni topish uchun yetarli bo‘ladi. (8) formula oqib chiquvchi oqimning shaklini aniqlaydi. Oqimning buruluvchi uchaskasi shaklini aniqlash uchun K nuqtaning ordinatasini bilish foydali bo‘ladi. Bu oqimning eng tor kesimi nuqtasi hisoblanadi. $\frac{dy}{dx} = 0$ shartdan va (8) tenglamadan foydalanib quyidagi munosabatni hosil qilamiz:

$$\sqrt{1-u} \sin \beta - \sqrt{u-e} \cos \beta = 0 \quad (12)$$

(12) shart β burchak uchun formula hisobga olgan holda quyidagi ko‘rinishni oladi:

$$\frac{\sqrt{(1-u)(u-e)}}{\sqrt{e\left(1+\frac{1+e}{2e}\Xi\right)}} = -\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{\alpha} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{\Xi-e}{1-\Xi}} \right) \quad (13)$$

$$\zeta^2 = \frac{u-e}{1-\Xi}, \text{ bu yerda } u = \frac{\zeta^2+e}{\zeta^2+1}$$

U holda ifoda quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

$$\frac{2\zeta\sqrt{e}}{e-\zeta^2} = -\operatorname{tg} \left(\frac{\alpha}{\pi} \operatorname{arctg} \zeta \right) \quad (14)$$

K nuqtaning koordinatalari (8) tenglamadan aniqlanadi. Undagi integrallarni yuqori

chegarasi (14) tenglamadan topiladi. Xususiyl holda $\alpha=0$ holda kanal devorlari parallel bo‘lib qoladi.

3-rasm. Oqimning burulish burchagi α ning e va d parameterlarga bog‘liq o‘zgarishi ($\alpha = 30^\circ$)

3-rasmda oqimning burulish burchagi α ning d va e larga bog‘liqligi $\alpha=30^\circ$ holda ko‘rsatilgan. Grafik va (4) formuladan ko‘rinadiki, $d \rightarrow 1$ da $\gamma \rightarrow \frac{\pi}{2}$, shuningdek $e \rightarrow d$ da $\gamma \rightarrow \alpha$. Bu hollar konfuzor devorlari va plastinkaning o‘zaro joylashuvining turli variantlarini aks ettiradi. 4-rasmda $\frac{V_1}{V_0}$ tezliklar nisbatining α burchakka bog‘ligini e ning turli qiymatlarida ko‘rinishi ko‘rsatilgan.

4-rasmdan ko‘rinadiki, konfuzorning gorizontga nistabatan og‘ish burchagi oshib borgan sari oqimning konfuzor markazidagi V_1 tezligiga nisbatan KDC erkin chegaradagi V_0 tezlikning qiymati tezroq o‘sadi, yani ekranga urulib atrofga sachrayotgan oqim tomchilari uzoqroqqa otilishi kuzatiladi.

4-rasm. V_1/V_0 tezliklar nisbatining α burchakka bog‘ligini e ning turli qiymatlarida ko‘rinishi.

Хулоса. Maqolada suvning konfuzordan chiqib, ekran orqali atrofga sochilishi masalasi matematik modeli gidrodinamikaning oqimcha nazariyasi asosida hal etilgan. Konfuzordan suvning sachratish masalasi ikki o‘lchamli harakat bo‘lganligi sababli faqat bir o‘lchamli xarakatni o‘rganadigan gidravlik hisoblar yordamida zarur parametrlar analitik formulalar yordamida aniqlandi. Ushbu masalaning yechish usuli va natijalari ekinlarni yomg‘irlatib sug‘orish, o‘simliklarga mineral o‘g‘itlar va dori-preparatlarni sachratib sepishda ishlatiladigan konfuzorli qurilmalarni loyihalashtirishda va takomillashtirishda katta ahamiyat kasb etishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Fafurin A.B, Tagirov R.R, Shustrova M.L Gidrodinamichiskiye xarakteristiki vodnix konfuzorov\ Vestnik Kazan.Texnol.un-ta. 2012 No 8 C.232-326.
2. Shustrova M.L, Ponkratov A.C Xarakteristika vodnix konfuzorov pri turbulentnom rejimi techeniya.\ Vestnik Kazan texn. Un-ta 2012. No 19 S.110-112.
3. Boshrovoy V.G. Odnomernie techenie jidkostey i giozev.Minsk: BMTU 2021-75 c
4. Kebansky D.R, Gluze L.W. The effects of ground wall-jeb characteristics of fountain upwush flow formation an development\ AIAA paper, 1981 N 1294 22r.
5. Siclari M,U Stagnabion line and upwush formation of two impinging jebes \ AIAA Journal 1977.Vol 19 No10, P. 1286-1293.
6. Lavrentev M.A, Shabat B.B Metodi teori funktsiy kompleksnogo peremennogo. 4-c izd-M: Nauka,1973.
7. Gurevich M.I .Teoriya struy idealnoy jidkosti. 2-c izd. Nauka, 1979 536 c.
8. Babazhanov Yuldash, Eshev Sobir, Zaripov Musliddin, Isakov Alisher, Norchaev Abdulla.Liquid flow in a narrowing channel.ORIENS Volume_3 ISSUE_12. 427-433
9. O. Sh. Bazarov, I. Y. Babazhanova, Y. Babazhanov, R. Dj. Karshiev1, M. B. Zaripov, Spatial problem of water distribution in open channels, E3S Web of Conferences 401, 01044 *CONMECHYDRO – 2023*.

O‘ZBEKISTONDA SUV TAQCHILLIGINI OLDINI OLIHDA NOANANAVIY SUV MANBALARIDAN FOYDALANISH

A.Gadaev, Z.Yasakov

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

***Annotatsiya.** O‘zbekiston Respublikasida tabiiy-geografik joylashuv, iqlimi keskinligi va resurslar cheklanganligi bilan o‘ziga xos muammolarini keltirib chqaradiki, uning yechimida zamonaviy yondoshuv va ishonchli texnologiyalarni ishlab chiqish hamda amalda foydalanish talab qilinadi. Hududning o‘rtacha yillik yog‘ingarchilik miqdori 80-200 mm atrofida (bu juda kam hisoblanadi) bo‘lishiga qaramasdan bu ko‘rsatkich yil fasllari davomida notekis amalga oshadi. Mualliflar tomonidan taklif qilinayotgan yechim atmosfera yog‘ingarchilik suvlaridan ishlab chiqarish, qishloq xo‘jaligi klasteri va boshqa maqsadlarda foydalanish orqali suv taqchilligini bartaraf qilishdan iborat. Ushbu maqola hududni suv taqchilligi va uni yechimida yog‘ingarchilik suvlaridan foydalanishga bag‘ishlangan.*

***Kalit so‘zlar:** Suv resurslari, noanaviy suv resurslari, suv manbasi, tog‘oldi hududlari, iqlim sharoiti, suv resurslarini barqaror boshqarish, resurslar oqimi, ekologik balans.*

Kirish

O‘zbekiston Respublikasining asosiy suv resurslari transchegaraviy Amudaryo va Sirdaryo daryolari havzalari suvlaridan tashkil topib, ularning o‘rtacha ko‘p yillik miqdori 114,4 km³ tashkil qiladi. Lekin bu suvlardan hududda joylashgan boshqa davlatlar bilan birgalikda foydalaniladi. Bugungi suv holatining nisbatan taqchil bo‘lishi bu resursning cheklanganligi va unga bo‘lgan ehtiyojning keskin oshuvi bilan bog‘liq. O‘zbekistonda foydalaniladigan suvning 20 foizi atrofidagi qismi respublika hududida shakllanib, qolgan qismi qo‘shni davlatlar, ya‘ni Tojikiston va Qirg‘iziston hududidagi tog‘larning qorliklar va muzliklar hisobiga shakllanadi. Suv resurslari taqchilligi va ulardan barqaror foydalanish muammolari yechimi bo‘yicha Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universitetining UZWATER suv resurslarini barqaror boshqarish Milliy markaziga ilmiy tadqiqotlar bajarilmoqda.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasida sug‘oriladigan yerlar 4,3 mln. gektarni tashkil qiladi va uning suv ta‘minotini uchun 180 ming km sug‘orish tarmoqlari, 800 dan ortiq yirik gidrotexnik inshootlar, 20 ming donaga yaqin gidropost va suv taqsimlash inshootlari, umumiy hajmi 19,2 mlrd.m³ bo‘lgan 55 ta suv omborlari xizmat qiladi.

Markaziy Osiyoda atmosfera yog‘inlarning taqsimlanishi xususiyati hududning Evroosiyo qit‘asining o‘rta qismida, qisman subtropik mintaqada joylashib, nihoyatda turli-tuman relefga egaligi bilan belgilanadi.

Hududning O‘zbekiston qismi bo‘lgan pasttekislikda yillik yog‘in miqdori 100-200 mm, Ust-Yurt qismida 100 mm. ni tashkil etadi. Tog‘ oldi joylariga yaqinlashgan

“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

sari yog‘in miqdori ko‘payadi. Hisor, Zarafshon tog‘ tizmalarining g‘arbiy yonbag‘rida

1-rasm. Markaziy Osiyo relyefi xaritasi

yiliga 2000 mm. gacha yog‘inlar yog‘adi, Farg‘ona tog‘ tizmasining janubiy-g‘arbiy yonbag‘irlariga 1500-2000 mm ga yaqin yog‘in yog‘sa, Zarafshon tog‘ tizmasining g‘arbiy yonbag‘irlariga va Hisor tog‘larining g‘arbiy yonbag‘irida 700-800 mm, janubiy va janubiy-g‘arbiy yonbag‘irida 1000-1500 mm ga yaqin yog‘in yog‘ishi mumkin [4].

Hududning g‘arbiy qismida ham ochiq bo‘lgan tog‘ vodiylari nam havo oqimiga va yog‘inga boy hisoblanadi, buning hisobiga esa Chirchiq daryosi to‘yinadi. Vodiyning yuqori qismida 800-900 mm, Ohangaron daryosi vodiysida ya‘ni yer sathidan 3000-3400 m balandlik mintaqasida yiliga 1300-1400 mm yog‘inlar bo‘lishi kuzatiladi. Bu esa bugungi kunda foydalanilmay turgan zahira resurs sifatida o‘rganilishni talab qiladi va muammo yechimida ishlatilishi mumkin bo‘lgan noananaviy suv resursi sifatida qaralishi mumkin.

Viloyatlar kesimida yillik yog‘ingarchilik miqdori

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi

Suv ta‘minotini tizimini prognoz rejalashtirishda yer osti va yer usti suvlarining

mavjud miqdori hamda suvga bo‘lgan ehtiyojni o‘shirib kelayotgan talablarini qondira oladimi yoki yo‘qligini baholash bilan yondashadi. O‘zbekistonda va Markaziy Osiyo davlatlaridagi mavjud suv resurlari zahirasi kamayib borishi, ikkinchi tomondan istemolchilar soni va ularni suvga bo‘lgan ehtiyojining ortib borishi suv taqchilligi xavfini keltirib chiqarmoqda. Bu hudud uchun o‘ta dolzarb muammo bo‘lib uning yechimi kechiktirib bo‘lmaydigan masala hisoblanadi. Mualliflar fikriga ko‘ra muammoning yechimini joyning o‘zidan topish mumkin. Bu noan‘anaviy suv resurslarini topish hamda ulardan zamonaviy muhandislik texnologiyalarini qo‘llagan holda foydalanishdan iborat.

Bu quyidagi ijobiy natijalarni olishga sabab bo‘ladi:

- Iste‘molga yaroqli bo‘lgan suv resurslarini tejash;
- Aholi va boshqa iste‘molchilarga mahalliy ekologik balansni buzmasdan qishloq xo‘jaligi, ishlab chiqarish va boshqa faoliyatlarini amalga oshirish imkoniyatini yaratish;
- Suv manbalaridan foydalanishni qat’iy talablariga rioya qilgan holda muqobil suv manbasiga ega bo‘lish;
- Suvdan samarali va oqilona foydalanish orqali suv resurslarini barqaror boshqarish imkonini beradi.

Yoqoridagi nazariyadan kelib chiqib, xavfning oldini olishga qaratilgan innovatsion muqobil yechim bu - yomg‘ir-qor suvlarini yig‘ish va ulardan eng zamonaviy texnologiyalardan foydalanish tizimini ishlab chiqish hamda uni amalda qo‘llashni joriy qilish hisoblanadi. Yomg‘ir suvlaridan ichimlik, yovvoyi tabiat, dehqonchilik, uy hayvonlari va chorva mollari suv ta‘minoti uchun manba sifatida ishlatish mumkin. Taklifning samaradorligi o‘ziga xos muhandislik yechimlarni talab qiladi.

Yomg‘ir suvlarini yig‘ish va ulardan foydalanish texnologiyasi suv ta‘minoti hamda suvdan foydalanish tizimida o‘ziga xos yechim berish bilan birga, yer usti suvlarini tejash, ular oqiming maqsadli yo‘nalishlarda boshqarish, oqim kamayishi hamda ifloslanishni oldini olish orqali davlatga yuqori darajada foyda keltiradi.

O‘zbekiston Respublikasi hududlarida yillik yog‘inlar miqdorini tahlil qilinganda ular turlicha ko‘rinishda ekanligi natijalarni (2-rasm) olindi. Bu o‘z navbatida yog‘inlarni yig‘ish imkoni bor ekanligini va uni samarali boshqarish bo‘yicha ilmiy izlanishlarni talab etadi.

Gidrologik nuqtai nazardan bu hududdagi iqlim sharoiti ta‘siri o‘rganilganda quyidagi xususiy natijalar olindi va dastlabki xulosalarga kelindi:

1. Pasttekislik mintaqalarda nihoyatda kam miqdorda yog‘in yog‘adi. Ya‘ni hududning 90 foiziga 300 mm dan kam yog‘in yog‘adi.
2. Yoqqan yog‘inlarning 95 foizi tashqi tomonidan kelgan nam havo oqimi

tufayli hosil bo‘ladi. Mahalliy suv bug‘laridan hosil bo‘lgan yog‘inlar juda kam miqdorga ega.

2-rasm. O‘zbekiston Respublikasi hududlarida yillik yog‘inlar miqdori

3. Pasttekislik mintaqalarga yog‘inlar, asosan, sovuq havo oqimlari kirib kelgan paytda yog‘adi.

4. Yuqori darajadagi quyosh radiatsiyasi, havo harorati balad ekanligi, yog‘in miqdorining kamligi natijasida quruq iqlim sharoiti yuzaga kelishi va tuproq geologik tuzilishi pasttekislik mintaqalarida yer yuzasi oqimining hosil bo‘lmasligiga olib keladi.

Bu holat tog‘ oldi mintaqalarida butunlay boshqacha ekanligi kuzatiladi yani, bu joylarda nihoyatda katta bug‘lanish kuzatiladi. Ikkinchidan tog‘li hudularning iqlimiy xususiyatlariga relef va joyning absolyut balandligi o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Bu, asosan, yog‘inlarning ko‘payishi, havo haroratining pasayishi, buning natijasida qor qatlamining ko‘payishi va uning uzoq muddat yer ustida kuzatilishi bilan namoyon bo‘ladi. Buning natijasida tog‘lar muhim iqlimiy-gidrologik omil va birinchi navbatda, namlik yig‘uvchi bo‘lib xizmat qiladi, natijada yer usti va yer osti suvlari to‘yinadi. Tog‘li va tog‘oldi hududlarida yog‘in miqdori nihoyatda o‘zgaruvchan bo‘lishiga qaramasdan (600-2500 mm/yil), ular pasttekislik joylarga nisbatan 2-5 barobar ko‘p namlikni qabul qiladilar, past havo harorati esa yog‘inlarning qattiq holatda yig‘ilishiga sharoit yaratadi.

Yuqoridagi natijalar bilan birgalikda, O‘zbekistondagi suv toshqinlari va sellarning tahlilini ham olish maqsadga muvofiq. Ilmiy izlanishlar davrida 2013-yildan 2022-yilgacha davrdagi sel va suv toshqinlarini tahlil qilganimizda, bu davrda jami rasmiy ro‘yhatga olinganlari 567 tani tashkil etganligi o‘rganildi. Bu sel va suv toshqinlarida jami 5 mlr. m³ suv oqimidan iborat bo‘lgan. Bularni boshqarish va tizimli foydalanish, suv landshaftini hosil qilish kabi dolzarb masalalar ochiqlicha qolmoqda. Mualliflar tomonidan asosiy tadqiqotlar Samarqand viloyatining tog‘oldi hududlariga ega bolgan Ishtixon, Urgut, Nurobod va Qoshrabot tumanlarida olib borildi.

Taqiqot natijalari

Tajriba olib borilgan Zarband qishlog‘i hududidan 7 ta soy o‘tgan bo‘lib, ulardan bahor oylarida sel kelishi kuzatiladi va bu suvlar maqsadsiz kengliklarga singib ketadi. 2022-2023-yillarda bu soylarga 14 marotaba sel kelishi kuzatildi.

Biz tadqiqotni dala sharoitida yomg‘ir suvlarini yig‘ish va tomchilatib sug‘orish orqali suv ta‘minotini yaxshilash ishlariga qaratdik.

Tabiiy holda dasht zonasida joylashgan hudud ya‘ni Samarqand viloyati Ishtixon tumanining Zarband qishlog‘i hududidagi 0.01 ga yerda mavsumiy yomg‘ir suvlarini oddiy usulda ya‘ni tabiiy nishabligiga mos holda polimer plenka bilan qoplangan maydonda to‘plash ishlari olib borildi. Natijada 2022-yilda 28000 m³ suv yig‘ib olingan bo‘lsa, 2023-yilda bu 24000 m³ ni tashkil qildi.

2024-yilda tizim mukammallashtirilib, avtomatlashtirilgan mexanizm va yomg‘ir suvini yig‘ish texnologiyasi yaratildi. Uning umumiy ko‘rinishi 3-rasmda tasvirlangan.

3-rasm. Yomg‘ir-qor suvlarini yig‘ish texnologiyasi

Bu texnologiya orqali biz tajribada quyidagilarga erishdik.

1. To‘plangan suvni tashkiliy holda yana tabiiy nishablik hisobiga o‘zi oqar suvlar sifatida maxsus sig‘imdan filtrlanib o‘tishini amalga oshirish imkoni bor.
2. Loyqalik va boshqa iflosliklardan tozalangan suvni toza suv havzasi rolini bajaradigan sig‘imga o‘tkazish va uni bug‘lanib ketishdan himoyalangan holda saqlash.
3. Yomg‘ir suvlaridan hosil qilingan sun‘iy manbani tomchilatib sug‘orish tizimida foydalanish.
4. Mavjud suvdan tejamkor texnologiyalarni qo‘llagan holda foydalanish, ya‘ni 0.33 ga maydondagi uzumzorga uzatish.
5. Sig‘imda suvni mineral holatini yaxshilash uchun uni turli mineral ozuqa moddalar bilan boyitish va shuning hisobiga uzumzor dalasining hosidorligini qo‘shimcha ishlov berishlar hisobiga oshirish imkoniyati tug‘ildi.

Dala sharoitida amaliy tajriba-sinov natijalari bo‘yicha bog‘ va uzumni sug‘orish me‘yori - 2500-5500 m³/ga tashkil qildi. Sug‘orish me‘yorining qiymati tomchilatib sug‘orishda $m=(100-250)$ m³/ga, yomg‘irilatib sug‘orishda $m \leq 550$ m³/ga yer ustidan sug‘orishda $m= (700-1500)$ m³/ga keltirib chiqardi. Shundan kelib chiqib, tajriba

o‘tkazilgan hududda tomchilatib sug‘orish tizimi qo‘lladik.

Tomchilatib sug‘orish suvni tejash bilan birga unumdorlik oshirishiga ham olib kelgani kuzatildi. Shundan kelib chiqib Samarqand viloyati Ishtixon tumani Zarband mahallasiga qarashli 0.33 gektar nishablikda joylashgan yerdan dala sharoitida tajriba sinov ishlarini olib borildi.

Qiyaligi 5 foizni tashkil qilgan yer maydoniga 365 tup tok ko‘chati ekildi va uni

tomchilab sug‘orish orqali etishtirish ishlari olib borildi. Qiyalikning yuqori qismiga suv zahirasi joylashtirildi va undan har bir tok qatoriga tomchilab sug‘orish tizimlari yotqizildi.

Bunda asosiy e‘tibor suvni teng taqsimlash va har bir tub tok ko‘chati uchun bir xil miqdordagi suvni yetkazib berishga qaratildi.

Bu texnologiyaning o‘ziga xos muhim ijobiy tafsilotlari:

1. Elektr energiyasi va boshqa melorativ yer ishlari uchun qo‘shimcha sarf-xarajatlarsiz, eng asosiysi atrof muhitga zarar yetkazmasdan, majud suv havzalaridan foydalanmasdan muqobil suv manbasi hosil qilish.
2. Suvni to‘plash va uni sarflash uchun bir martalik sarf xarajatlar hisobiga oddiy va ixcham hovuzlar hosil qilish va undan maxsus texnologik talablar asosda unumli foydalanish.
3. Suvni tejamkor tomchilatib sug‘orish texnologiyasi asosida ishlatish va undan dastlabki o‘g‘itlash vositasi sifatida ham foydalanish.
4. Kam sarf-xarajatlar asosiysi atrof muhitga zarar yetkazmasdan qishloq joyida yashovchi aholi uchun qo‘shimcha ish o‘rni va daromad manbasi hosil qilish.
5. Yer usti suvlarini tejash ularni tabiiy balansini saqlashga va daryolar uchun manba sifatidagi xususiyatini amalga oshirishga imkon yaratish.

Ushbu natijalar shaharsozlik loyihalari (yangi mahallalar) ning kelajakdagi rivojlanishi uchun asos yaratadi, bu vositalar va qarorlar mezonlarini hisobga olgan holda, shaharni rejalashtiruvchilar va atrof-muhit bo‘yicha menejerlarga yomg‘ir suvini yig‘ishni iqlim o‘zgarishiga moslashish strategiyasi va kelajakdagi o‘shishga javob sifatida kiritish imkonini beradi.

Tavsiya va xulosalar:

Muqobil suv resurslaridan foydalanish bo‘yicha xulosalar:

1. Olingan natijalar tahlili shuni ko‘rsatadiki Ishtixon tumanining Zarband qishlog‘i hududida muqobil suv zahirasi sifatida yomg‘ir suvlarida foydalanish imkoniyati mavjud.

2. Muqobil suv zahirasi sifatida yomg‘ir suvlarida foydalanish texnologik tizimi ishlab chiqildi va eksperimental tadqiqotlari amalda qo‘llanilishi bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

3. Dala sharoitida o‘tkazilgan eksperimentlar nazariy xulosalarni tasdiqlaydi va uni amalda qo‘llanilishi ushbu ishlanmalarni mukammallashtirish imkonini beradi.

4. Yomg‘ir-qor suvlarini qishloq xo‘jaligi ekinlarini sug‘orish uchun ishlatish mumkin. Olimlarning tavsiyalariga ko‘ra, ekinlarni sug‘orish uchun ishlatiladigan suvning muhiti pH o‘rtacha 6,5 dan 8,4 gacha bo‘lishi kerak. Yomg‘ir suvining muhiti pH 5,7-6,5 ga teng, ya‘ni neytralga juda yaqin bo‘lib, qishloq xo‘jaligi ekinlarini sug‘orishda foydalanishimiz mumkin.

5. Baliqchilik xo‘jaliklarida foydalaniladigan suvning muhiti pH 5,0 dan 9,0 gacha bo‘lishi kerak. Undan oshsa yoki kamaysa baliqlar nobud bo‘ladi. Demak, yog‘in suvlarini baliqchilikka ham bimalol qo‘llash mumkin.

6. Shu davrgacha ham chorvadorlarimiz chorva mollarini yomg‘ir suvidan hosil bo‘lgan ko‘lmaklar orqali sug‘orishgan. Yog‘in suvlari chorva mollari uchun xavfsiz va undan bimalol foydalanish mumkin.

7. Suzish havzalarida suv muhiti pH 5,2-7,8 gacha, umumiy ishqoriyligi 60 mg/l dan 150 mg/l gacha, umumiy qattiqligi va loyqaligi 150 mg/l dan 1000 mg/l gacha bo‘lishi kerak. Yomg‘ir suvidan olingan namunalarda esa umumiy ishqoriylik ko‘rsatkichlari 24 mg/l dan 36 mg/l gacha o‘zgarib turadi. Demak, tindirilgandan so‘ng yomg‘ir-qor suvlari bilan suzish havzalarini ham to‘ldirish mumkin.

8. Qurilish maydonlari uchun suv standartlari - temir-beton qorishmalari uchun 500 mg/l va oddiy beton qorishmasi uchun 2000 mg/l xlorid konsentratsiyasini talab qiladi. Yomg‘ir suvida esa xlorid qiymatlari nolga teng. Demak, yog‘in suvlari qurilish maqsadlari uchun mutlaqo xavfsiz.

9. Filtrlangan va tozalangan yomg‘ir suvini sovutish tizimlarida, turli sanoat ishlab chiqarish jarayonlarida, sanitar-maishiy xizmatlarida to‘liq foydalanishimiz mumkin. Bu esa yirik shaharlarimizda toza ichimlik suvining isrofini keskin kamaytirishga olib keladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

[1] The Water Deficit Solution in Central Asia: Rrainwater Using, European journal of life safety and stability (ejlss) issn 2660-9630 www.ejlss.indexedresearch.org

[2] 1. Гадаев, А. Н., Жумамуратов, Д. Қ., Ясаков, З. Х., & Саидов, С. С. (2020). Сув ресурсларини тежаш мақсадида муқобил ёғингарчилик сувларидан фойдаланишнинг умумлашган технологияси. Journal of Advances in Engineering Technology, (2), 51-53

[3] Ясаков, З. Х., & Ачилов, А. М. (2022). Ўзбекистонда сув ресурслари хавфсизлиги ва уларни барқарор бошқариш. Zamonaviy fan, ta’lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari, 112-114.

[4]. Fleckenstein, J.H.; Krause, S.; Hannah, D.M.; Boano, F. Groundwater-surface water interactions: New methods and models to improve understanding of processes and dynamics. Adv.

Water Resour. 2010, 33, 1291–1295.

[5]. Harter, T.; Hopmans, J.W. Role of vadose-zone flow processes in regional-scale hydrology: Review, opportunities and challenges. In *Unsaturated-Zone Modelling: Progress, Challenges and Applications*; Feddes, R.A., de Rooij, G.H., van Dam, J.C., Eds.; Springer: Springer: Dordrecht, The Netherlands, 2004; Volume 8, pp. 179–208. [6]. Sophocleous, M. Interactions between groundwater and surface water: The state of the science. *Hydrogeol. J.* 2002, 10, 52–67.

[7]. Leong E.C.; Rahardjo H. Review of Soil-Water Characteristic Curve Equations. *J. Geotech. Geoenviron.* 1997, 123, 1106–1117.

[8]. Malaya C.; Sreedeeep S. Critical Review on the Parameters Influencing Soil-Water Characteristic Curve. *J. Irrig. Drain. Eng.* 2012, 138, 55–62.

[9] Gadaev, A. N., & Juraev, A. K. (2022, June). Sustainable groundwater using by water well rehabilitation. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030032). AIP Publishing LLC. <https://doi.org/10.1063/5.0092795>

[10] Gadaev, A., Juraev, A., & Boboeva, G. (2019). Sustainable water resources management in Uzbekistan: Transboundary issues. <https://rep.bntu.by/handle/data/63112>

[11] Zhang, S.; Gao, X. Effects of selective withdrawal on temperature of water released

[12] Gadaev A.N., Yasakov Z.Kh. The Aral Sea Disaster as a National Disaster. *Disaster by Design: The Aral Sea and its Lessons for Sustainability* Emerald, UK. 2012

[13] Corwin, D.L.; Hopmans, J.; de Rooij, G.H. From Field- to Landscape-Scale Vadose Zone Processes: Scale Issues, Modeling, and Monitoring. *Vadose Zone J.* 2006, 5, 129–139.

[14] Gadayev A.N., Ganiyeva D.U. “Study of the influencing factors to the water well capacity”. “Theoretical Applied Science” journal Philadelphia, USA, November 30, 2019. PP. 601-604.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=S6EHCP8AAAAJ&citation_for_view=S6EHCP8AAAAJ:u5HHmVD_uO8C

QIZILTEPA SUV QUDUQLARI DEBITINI ISHONCHLILIGINI OSHIRISH CHORA-TAKLIFLARI

A.N.Gadaev, S.A.Usanova

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya. O‘zbekistonning suv resurslari geografik joylashuvi va manbalardan to‘yinishi hamda iqlim o‘zgarishi tufayli cheklangan. Markaziy Osiyo mintaqasining quruq va issiq iqlimi shahar va sanoat korxonalarini suv ta‘minoti tizimi uchun yer osti suvlaridan foydalanishni talab qiladi. Hududdagi ko‘p minglab quduqlar va ularning murakkab sharoitda ishlashi ular debitini barqarorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Quduqlar filtra va filtroldi sohasida mexanik, kimyoviy va biologikcho‘kmalar hosil bo‘lishi va ularni filtratsiya sohasida tiqilib qolish jarayonlarining birgalikdagi ta‘siri tufayli suv olish quduqlarining suv oqimi vaqt o‘tishi bilan sezilarli darajada pasayadi, bu esa “kolmatant” deb ataladigan murakkab tarkibli va strukturali cho‘kmalarni yer osti suvining harakat yo‘nalishidagi g‘ovakliligida va filtrlarda cho‘kishiga olib keladi. Ushbu maqola tiqilib qoladigan kolmatantni sedimentatsiya kinetikasini va quduqning debiti pasayib ketishi bilan bog‘liq muammolar yechimlarini tahlil qilishga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar. Suv resurslari, yer osti suvlari, suvli qatlam, suv quduqlari, tiqilib qolish, kolmatant, suv oqimi, filtrlash, debet, quduqlarni tozalash samaradorligi.

Artizian quduqlarining ishlash samaradorligi va ishonchlilik darajasini oshirish va suv ta‘minoti tizimi ishini barqarorlashtirish. Suv ta‘minoti tizimida manbalardan suv qabul qilish va uni o‘zlash inshootlari muhim ahamiyatga ega, chunki ularning belgilangan me‘yorlar asosida bir maromda ishonchli ishlashi butun suv ta‘minoti tizimi inshootlarining samarali ishlashini ta‘minlaydi. Mu‘lumki, yer osti suv manbalari o‘zining qator ijobiy ko‘rsatkichlari bilan boshqa manbalardan bir muncha ustun turadi, shu sababli ulardan suv ta‘minoti tizimida foydalanish maqsadga muvofiq va o‘z samarasini beradi. Quduqdardan foydalanish amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, agar quduq nasos nosozligi, yoki kolmatatsiya sababli o‘z samaradorligining 40% dan ortiq miqdorda pasaytirsam undan foydalanishi iqtisodiy nuqtai nazardan maqsadga muvofiq emas. Bu holda quduqqa ishlov berish va uni dekolmatatsiya qilish orqali uning debitini qayta tiklash tavsiya etiladi.

Artezian quduqlari samaradorligining pasayish sabablari tahlil qilinganda ularning bir tekis va yuqori samara bilan ishlashini ta‘minlash quyidagi natijalarni beradi:

- Suv manbalaridan samarali va tejab-tergab foydalanish imkonini beradi;
- Artezian quduqlari uchun sarflangan mablag‘larni samarasi va o‘zini oqlash davrini uzaytirish imkoni;
- quduq debiti va solishtirma debitini bir maromda va ishonchli ta‘minlash imkoniyatini beradi;
- Taklif qilingan quduqqa ishlov berish uslubi quduq kolmatatsiyasini bartaraf qiladi va bo‘lajaklarini oldini oladi.

- Suvni tejash, yer osti manbalari ekologik balansini saqlash va kelgusi avlodlarga etqazishda barqaror rivojlanish tamoyillariga amal qilish imkonini beradi;

Yuqorida aytilgadek, kolmatatsiya -bu qum tiqilishi, kimyoviy tuzlar cho‘kishi, metal elementlar korroziyasi mahsulotlarini jarayonga qo‘shilishi hamda bio bakteriyalar faoliyatida iborat murakka jarayon natijasi hisoblanadi. Quduqning suv yo‘llari qumga to‘lib qolishi natijasida samaradorligini pasayishi odatda quduq ekspluatatsiyasining boshlang‘ich davrida kuzatiladi. Bu murakkab kolmatatsion jarayonning asosiy sabablari quyidagilardan iborat:

- filtrlarni noto‘g‘ri tanlanishi va o‘rnatilishi;
- filtroltdi shag‘al qatlamini noto‘g‘ri tanlanishi va me‘yoriy talablarga javob bermasligi;

- filtrlarning suv beruvchi qatlam va oqib kelayotgan suv tomonidan ko‘rsatilgan ta’sirga chidash bermasligi va undagi yaxlitlikning yo‘qolishi (yirtilish, yorilish va xokazo);

- yer osti suvlarining minerallashuv darajasi va filtr orqali katta tezlik bilan xarakatlanishi hamda kimyoviy va elektrokimyoviy korroziya natijalarida tuz cho‘kishi;

- quduq devorlarini tashkil qiluvchi quvurda teshik va yoriqlar hosil bo‘lishi;
- quduq oldi devorlaridagi sementlovchi qavatning yemirilishi, yorilishi va ular orqali filtrlanmagan suvlarning quduqqa oqishi;

Bu hollarda quduqqa ishlov berish va uni kapital ta’mir talab etiladi.

Buni tahlili shuni ko‘rsatadiki, suv beruvchi qatlamni tashkil qilgan tog‘ jinslari, yer osti suvi sifati va albatta quduqdan foydalanish tartibi muhim ahamiyatga ega. Oqim bilan quduqqa oqib kelgan mayda qum zarralari suv bilan birga ko‘tariladi, lekin yirik qum donalari quduq tindirgichiga cho‘kib qoladi. Bu hol tez orada quduq tindirgichining va filtr joylashgan sathning to‘lib qolishiga sabab bo‘ladi. Natijada filtrlash yuzasi kamayib, quduqqa yer osti suvlarining oqib kelishi, ya’ni uning debiti pasayib ketadi. Bunday kamchiliklarni joriy ta’mir va sozlashlar orqali bartaraf etish mumkin, lekin ularni umuman yo‘qotib bo‘lmaydi, chunki quduq filtri va filtroltdi sohasidagi tog‘ jinslarini yo‘qotishning iloji yo‘q.

Quduqlardan foydalanish tajribasi shuni ko‘rsatadiki, uning filtri, devorlari, devorini tashkil etuvchi quvurlarning teleskopik ulanadigan qismidagi salniklar va quduqorti sement qatlamining ba’zi ta’sirlar ostida mustahkamligi pasayishi, ya’ni ular “yorilishi” yoki “teshilishi” natijada quduqqa filtrlanmagan suvlarning tushishi uning 30-40 m uzunlikdagi qismining qum bilan to‘lib qolishiga olib keladi va quduqning umuman ishdan chiqib qolishiga sabab bo‘ladi.

Qiziltepa tumani hududida joylashgan artezian quduqlari oladigan yer osti suvlarining tarkibi yuqori darajada minerallashgan bo‘lishi, unda Fe, Ca, Mg

elementlaridan iborat bo‘lgaqattiqlik tuzlari, ya‘ni karbonatlar va bikarbonatlar miqdorining oshishi quduq devorlari yuzasi va filtrol di sohasidagi suv yo‘llarining tuz cho‘kmalari bilan qoplanib qolishiga sabab bo‘ladi. Bu jarayon quduq filtrining suv ta‘siridagi korroziyasi natijasida yanada jadallashadi, chunki korroziya maxsuli va tuz cho‘kmalari uzoq muddat davomida o‘zaro birikib mustahkam sementsimon suv o‘tkazmaydigan qobiq hosil qiladi. Bunday qobiqlarning hosil bo‘lish sohasi quduqdan radius bo‘yicha 0,5...0,7 m gacha bo‘lishi mumkin. Tuz cho‘kmalari cho‘kishi natijasidagi bunday kolmatatsion qobiq quduq debitining pasayib ketishiga sabab bo‘ladi. Shuni alohida qayd etish kerakki, quduqlar kolmatatsiyaasi tabiiy jarayondir. Bu jarayonning borish tezligi suvning sifati, suv beruvchi qatlam tafsiloti va quduqning ishlash tartibiga bog‘liq bo‘ladi.

Yer osti manbalaridan suv qabul qilish va iste‘molchilarga uzatishni, ular ishining ishonchlilik darajasi muhim ahamiyatga ega. Yer osti manbalaridan suv qabul qilish inshootlari jihozlarining to‘la yer ostida joylashganligi sababli geologik va tektonik o‘zgarishlar (zilzila, yer ko‘chish va boshqa tabiiy o‘zgarishlar) ularning ish tartibini keskin o‘zgartirishi yoki ish faoliyatini butunlay to‘xtatib qo‘yish mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi va butun Markaziy Osiyo davlatlari seysmik hududda joylashganligi va suv ta‘minoti tizimining asosiy manbasini yer osti suvlari tashkil etilishini hisobga olsak, bu inshootlarning zilzilabardoshlik va mustaxkamligi muammolarining echimi dolzarb ahamiyatga ega ekanligi ko‘rinib turibdi. Yer osti inshootlarining zilzilabardoshligini va boshqa tabiiy ta‘sirlarga chidamligini oshirish o‘zining katta iqtisodiy va ijtimoiy samarasini beradi.

Shuni alohida ta‘kidlab o‘tish kerakki, iste‘molchilarini talabi darajasidagi va bir maromda uzluksiz suv bilan ta‘minlash uchun suv manbalari sonini oshirish butun tizim ishi ishonchliligini kerakli oshirmaydi. Masalan kuchli tektonik o‘zgarishlarda barcha manbalar o‘z gidrogeologik tafsilotini o‘zgartirishi mumkin, faqat shunday xolatlar oldindan nazarda tutilgan bo‘lsa, ya‘ni inshootni loyihalashtirishda chora-tadbirlar ko‘zda tutilgan bo‘lsa talab qilingan natijaga erishish mumkin. Agar joy geografik tafsilotiga ko‘ra manba yagona bo‘lsa u holda uning doimiy va uzluksiz suv berishini ta‘minlash yanayam muhim bo‘ladi. Quyida Zarmitan suv inshootlari ish samaradorligini oshirish chora tadbirlari ishlab chiqilgan. Ma‘lumki, Respublikamiz va qator Markaziy Osiyo davlatlarida axoli, sanoat korxonalarini va boshqa iste‘molchilarni suv bilan ta‘minlashda asosan yer osti suvlaridan foydalaniladi va bu maqsadda eng ko‘p ishlatiladigan suv qabul qilish inshooti bu artezian quduqlaridir. Artezian quduqdari o‘z jixozlanishi va konstruksiyasiga ko‘ra tik suv qabul qilish inshooti bo‘lib ularning statik va dinamik ta‘sirlarga chidamligini oshirilishi quduqlar suv berish qobiliyatini eng noqulay sharoitlarda ham saqlab qolish imkoniyatini beradi. Taklif etilayotgan ishning o‘ziga

xosligi kolmatatsiya jarayoni kinetic evolyutsiyasini o‘rganish orqali cho‘kmalarni yo‘qotishni samarali uslubini va jarayonlar ketma-ketligidagi parametrlarini ishlab chiqishdan iborat.

Quduqdarni eng noqulay, ya’ni kuchli tabiiy o‘zgarishlar natijasida o‘z ish qobiliyatini saqlab qolishi uchun ularni loyihalashtirish va qurishda quyidagi omillarga asosiy e’tibor qaratilishi talab etiladi:

1. suv beruvchi quduqlarning eng muhim qismi bo‘lgan suv qabul qilish jihozi, ya’ni filtrlarning har tomonlama mustahkamligini oshirish;

2. filtrlarni quduq jihozlari bilan va quduq devorini tashkil etuvchi quvurlarni o‘zaro tutashtirishda mustaxkamlik va zilzilabardoshligini ta’minlovchi elastik bog‘lovchi moddalardan foydalanish;

Bu bog‘lovchi moddalarga quyidagi asosiy talablar quyiladi:

3. ichimlik suvining sifatini buzmaslik nuqtai nazaridan sanitar-gigienik;

4. tik, yotik va burchak ostidagi siljishlarga chidamlilik nuqtai nazaridan mustahkam elastiklik;

doimiy va vaqtinchalik suv ta’sirida bo‘lishini hisobga olgan holda suv ta’siriga chidamlilik.

Bu masalaning yechimi bo‘yicha Samarqand davlat arxitektura-qurilish universitetining “Atrof muhit muhandisligi” kafedrasida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda va ushbu dissertatsiya muallifi o‘z fikrlari va mulohazalari bilan muammo echimiga o‘z ulushini qo‘shib kelmoqda. Shuningdek, ilmiy ish natijalari xalqaro konferensiyalarda va boshqa nufuzli anjumanlarda ma’ruza qilinib va Respublika miqyosidagi jurnallarda tadqiqot natijalari chop etib kelinmoqda. Bu masalaning muhimligi va uning amaliy natijalarini qo‘llash aholi va boshqa iste’molchilarni doimiy va ishonchli suv bilan ta’minlashga xizmat qilishini hisobga olgan holda mualliflar o‘z ilmiy izlanishlarini davom ettirmoqdalar va shunday hohishi bo‘lgan soha mutaxassislarini hamkorlikka chaqiradilar. Qiziltepa suv inshootlaridagi quduq regeneratsiyasi natijasida va boshqa tadbirlarni amalga oshirish suv resurslarini barqaror boshqarishga hamda hududdagi suv muammolarini oldini olishga erishishda yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

[1] Gadaev, A., Juraev, A., Usanova, S. Water wells: Sustainable usage and rehabilitation technology <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58574896900>

[2] Gadaev, A. Usanova, S. O‘zbekiston sharoitida quduqlar samaradrligi muommolari va uni yechimlari bo‘yicha taxliliy tavsiyalar, “Me’morchilik va qurilish muommolari” ilmiy texnik jurnal. 2023 yil, 2-son, 202-205 betlar.”

[3] Corwin, D.L.; Hopmans, J.; de Rooij, G.H. From Field- to Landscape-Scale Vadose Zone Processes: Scale Issues, Modeling, and Monitoring. Vadose Zone J. 2006, 5, 129–139.

[4]. Fleckenstein, J.H.; Krause, S.; Hannah, D.M.; Boano, F. Groundwater-surface water interactions: New methods and models to improve understanding of processes and dynamics. Adv.

Water Resour. 2010, 33, 1291–1295.

[5]. Harter, T.; Hopmans, J.W. Role of vadose-zone flow processes in regional-scale hydrology: Review, opportunities and challenges. In *Unsaturated-Zone Modelling: Progress, Challenges and Applications*; Feddes, R.A., de Rooij, G.H., van Dam, J.C., Eds.; Springer: Springer: Dordrecht, The Netherlands, 2004; Volume 8, pp. 179–208.

[6]. Sophocleous, M. Interactions between groundwater and surface water: The state of the science. *Hydrogeol. J.* 2002, 10, 52–67.

[7]. Leong E.C.; Rahardjo H. Review of Soil-Water Characteristic Curve Equations. *J. Geotech. Geoenviron.* 1997, 123, 1106–1117.

[8]. Abror, G., Dilnora, G., Xusniddin, A., & Sohibjon, A. (2023). O‘ZARO TA‘SIRLASHUVCHI QUDUQLAR DEBITINI TAHLIL QILISH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1283-1292.

[9]. Gadaev, A., Juraev, A., & Boboeva, G. (2019). Sustainable water resources management in Uzbekistan: Transboundary issues.

УДК: 627.8; 556.314 (575.1)

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДОХРАНИЛИЩ

Ф.А.Гаппаров, А.Р.Хайдаров, Ш.Ш.Яхшиев, М.Ф.Гаффорова

*Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства*

***Аннотация.** В статье приводятся сведения о изменении гидрохимического режима водохранилищ, причины этих изменений и воздействие на устойчивое использование водных ресурсов. Гидрохимический режим определяется в основном физико – географическими особенностями данного региона, и как следствие этого, его гидрологическим режимом. Гидрохимический состав водохранилища формируется под воздействием разнообразных факторов, включая естественные процессы и антропогенные воздействия. Исследования проводились по двум показателям: жесткости и щёлочности. Было выявлено, что увеличение этих показателей связано с изменением климата, испарением и стагнацией.*

***Ключевые слова:** водные ресурсы, гидрохимический режим, водохранилища, гидрология, жесткость, щёлочность.*

Введение.

В современном мире управление водными ресурсами становится все более актуальной проблемой в контексте изменяющегося климата и растущих потребностей человечества. Водоохранилища играют ключевую роль в обеспечении водоснабжения, регулировании речного стока, энергетическом производстве и поддержании биологического разнообразия в водных экосистемах. Гидрохимический режим водохранилища, в свою очередь, представляет собой сложную систему взаимодействия различных химических компонентов воды, воздуха и дна.

Изменения гидрохимического режима водохранилищ имеют широкие последствия для экосистем внутри водоема и для общества в целом. Воздействие человеческой деятельности, такой как индустриальная деятельность, сельское хозяйство, и изменения в использовании земли, может существенно влиять на химический состав воды и динамику питательных веществ.

Целью данного исследования является системный анализ изменений гидрохимического режима водохранилища, с учетом природных и антропогенных факторов. Разработка эффективных стратегий управления гидрохимическим составом водохранилища становится критически важной для обеспечения устойчивого водопользования и сохранения водных экосистем.

В ходе исследования мы рассмотрим основные компоненты гидрохимического режима, факторы, влияющие на его изменение, и практические последствия этих изменений для окружающей среды и

человеческого общества. Эта работа направлена на предоставление новых знаний о гидрохимической динамике водохранилищ и на разработку рекомендаций для эффективного управления этими важными водными ресурсами.

В частности, А.М.Никитин и В.А.Горелкин изучали изменение гидрохимического режима бассейна реки Пскем с связи со строительством водохранилища. [5]. Согласно их исследованиям, гидрохимический режим определяется в основном физико – географическими особенностями данного региона. Средняя многолетняя минерализация воды реки Пскем равна 187,1 мг/л с преобладанием гидрокарбонатных ионов и ионов кальция.

Для выявления качественного состава вод реки Пскем на и оценки их изменения в перспективе в период 1970-1981 гг. были проведены полевые гидрохимические исследования, что позволило методом аналогии оценить возможные изменения гидрохимического режима. [9]

Минерализация воды реки Пскем от верховьев до устья изменяется от 120 до 340 мг/л. Между минерализацией и расходом воды наблюдается обратная зависимость $\sum_i f(Q)$. [9]

В результате проведенных исследований [8] установлено, что в первый год наполнения водохранилища происходит повышение содержания биогенных элементов и органических веществ в среднем в полтора раза по сравнению с фоновым. Однако в последующие годы их концентрация снижается до фонового состояния и стабилизируется, не превышая среднего количества, находящегося в питающих источниках [8].

Согласно исследованиям [6] Гидрохимический режим определяется в основном физико-географическими особенностями данного региона, и как следствие этого, его гидрологическим режимом.

Результаты проведенных исследований на озере Сарыкамыш показали, что водный баланс за период наблюдений изменился в сторону возрастания как приходных, так и расходных компонент. Увеличился также ежегодный сток солей, но минерализация озера существенно не возросла [4]. Следует отметить, что изучение процессов образования и накопления солей, условий и процессов образования, преобразования водности под влиянием различных факторов тесно связано с теоретическими основами гидрохимии. При исследовании этих вопросов мы руководствовались учением школы академика Н.С.Курнакова связан с физико-химическим анализом применительно к природным водам, рассолам и солям [17], в дальнейшем развитым его учениками и последователями как в России, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, так и в странах дальнего зарубежья.

Поскольку природные воды по своей сути представляют собой растворы природных веществ минерального и органического происхождения, они рассматриваются нами как природные равновесные физико-химические системы, состоящие из воды и растворенных в ней соединений. К ним применимы законы и теории растворов и индивидуальных веществ (прежде всего законы масс, термодинамики, гетерогенных равновесий, эквивалентов, теория сильных и слабых электролитов, электролитической диссоциации, а также теории строения веществ, химической связи).

Состав природных вод засушливых и влажных территорий отражает физико-химические условия их происхождения и существования в окружающей среде. Ну а для условий Казахстана на примере озера Балхаш и его окрестностей генезис природных солей подробно изучен Б.А.Беремжанова [11] представлены некоторые вопросы образования и накопления солей в континентальных впадинах, а также обоснованы рациональные способы использования солей сульфатных озер. Таким образом, авторами данной статьи были изучены только основные ионы состава вод.

Согласно учению о направленном изменении химического состава вод и рассолов под влиянием процессов метаморфизации [18], Б.А.Беремжанов показал причины и механизм процессов метаморфизации, происходящих в озерах Балхаш, Алаколь и Сасыколь, которые в конечном итоге привели к сульфатизации вод этих водоемов. Для объяснения данного явления необходимо было дать характеристику водам, выщелачивающим, транспортирующим и накапливающим соли района вблизи озера Балхаш. По мнению профессора Б.А. По мнению Беремжанова [11] в материковом озере Балхаш при смешении вод разных типов и концентраций между собой и с озерной водой должны протекать процессы метаморфизации, приводящие к формированию состава воды озера. Используя идеи катионного обмена, С.А.Шукарев и Т.А. Толмачева [21] создала коллоидно-химическую теорию соляных озер, с помощью которой удалось объяснить причины снижения содержания ионов кальция в воде озер Балхаш и Сасыколь. По предположению Б.А.Беремжанова [11], в озерной воде происходят не только реакции двойного обмена, но и реакции катионного обмена озерной воды с осадком, прибрежными породами и коллоидно-глинистым материалом (содержащим большое количество поглощенного кальция), внесенным в озеро. продолжить. Все эти процессы способствуют образованию и осаждению карбоната кальция и увеличению содержания сульфата натрия. На основе Н.С.Химическая диаграмма Курнакова, физико-химический анализ процессов испарения и охлаждения рассолов озер, а также отличительные особенности состава вод Балхаша были установлены перспективное содержание рассолов и

твердых отложений соляных озер района вблизи озера Балхаш.

Рассматривая природные и общественные явления с точки зрения гидроэкологии как сложные системы, состоящие из взаимосвязанных объектов, профессор А.А. Турсунов отмечает особую роль воды в процессах взаимного массо-, энерго-информационного обмена между объектами и явлениями этой системы [22]. Философски переосмысливая имеющийся материал по гидроэкологии аридных водоемов Центральной Азии (озера Аральское море, Балхаш, Алаколь, Эбинур - Китайская Народная Республика - и другие), авторы отмечают многообразие их отличительных особенностей (эмерджентность, морфометрия, ветровые течения, гидрохимия и гидробиология). Благодаря этим свойствам для процессов аридных водоемов неприменима большинство закономерностей, выявленных ранее для крупных озер гумидных зон (Байкал, Ладожское, Онежское, Севанское озера и др.). Таким образом, отдельные выводы по гидроэкологии аридных водоемов А.А.Турсунов изложил и разработал основные теоретические положения континентального образования солей Б.А.Беремжанов. Так, например, А.А.Турсунов утверждает, что попутное перемещение отложений и взаимодействие воды мелководного водоема с равнинным берегом, а также ветровые течения должны влиять на ход процессов метаморфизации химического состава воды озер и водоемов.

Учеными стран СНГ разработан и апробирован на практике ряд методических подходов к познанию гидрохимии искусственных водоемов: водоемов и прудов.

Недостатки и практические достижения.

Факторы, определяющие гидрохимический режим водоемов, в том числе водоемов-охладителей, можно условно разделить на внешние и внутренние. К первой группе относятся: климат, поверхностный сток (притоки), почвы, почвенное и подземное питание, антропогенный фактор (загрязнение вод и стоков) [14]. Причем, значительное влияние со стороны антропогенных факторов оказывают режим питания и состояние эксплуатации водоемов-охладителей и гидротехнических сооружений, выбросы газов и золы от ГРЭС в атмосферу, сброс теплых оборотных вод в водоемы. В результате действия внешних факторов, как правило, в воде водоемов-охладителей повышается содержание веществ минерального и органического происхождения, наличие горизонтальной дифференциации и отсутствие вертикальной расслоенности минерализации и ионного состава, смещение отмечены фазовые равновесия в экосистемах. Вышеперечисленные факторы отличают водоемы-охладители от естественных озер и водохранилищ.

Важным этапом изучения водоемов вообще и водоемов-охладителей в

частности является период их формирования. Здесь протекают активные процессы в системах «вода-почва», «вода-отложения», приводящие за счет диффузии к поступлению растворенных соединений из засыпанного слоя в воду. Скорость распространения веществ, поступающих из почв, зависит от ветрового перемешивания водных масс, течений, водообмена, мелководья водоема. В этот же период происходит поступление минеральных и органических веществ за счет процессов микробиологического разрушения осадков и затопленных растений. А это, в свою очередь, влияет на формирование гидробиологического режима [15].

Емкость, состав и структура осадков, прежде всего, обуславливают протекание таких межколлекторских процессов, как протекающая диффузия солей, седиментация, сорбция-десорбция, продукция-деструкция, окислительно-восстановительные, катионный обмен, обменные реакции, образование комплексы. Соотношение скоростей этой группы процессов в конечном итоге определяет процессы самоочищения и самоочищающей способности водных масс водоемов и возможность вторичного загрязнения вод. Вышеупомянутые процессы могут также способствовать проявлению и нежелательных явлений, например, биологического обрастания и накипи в трубках конденсатора турбогенераторов ГРЭС [20]. Протекание различных гидрохимических, гидробиологических процессов должно усиливаться за счет особого теплового режима водоемов-охладителей, создаваемого регулярным сбросом подогретых оборотных вод ГРЭС в водохранилище. Авторами данной статьи разработана схема основных, наиболее изученных факторов и процессов, определяющих направленность межкостных процессов в водоемах-охладителях (на примере водоемов-охладителей Экибастузских ГРЭС) [20]. Распространенность того или иного процесса определяется морфометрией водоема, характером его питания, водообменом, физическим и химическим составом почв и отложений насыпного ложа и водного модуля, дополнительным подогревом воды, биологической эффективностью. Кроме того, режим различных химических соединений зависит от разных факторов: поверхностного стока и продукционно-деструкционных процессов - для биологических и органических веществ; почвы и отложения - на металлы и др. Антропогенный фактор влияет на протекание практически всех процессов в водоемах [16].

Решения и результаты, реализованные в Казахстане

Обычно при исследовании природных водоемов авторы дают качественную трансформацию их химического состава, гидрохимическую характеристику химического состава вод, но недостаточно изучен режим и качество вод и их изменения под влиянием антропогенных факторов. В

настоящее время накоплен достаточно большой объем весьма разнообразных материалов, характеризующих условия и факторы формирования химического состава озерных вод влажных районов. В то же время исследования гидрохимии озер и водоемов аридных зон едва достигли стадии формирования основных эмпирических закономерностей, а водоемы-охладители Казахстана практически не изучены. Это обусловлено отсутствием единого методологического подхода к решению данной проблемы, специфичностью или узкопрактическим характером решаемых задач в каждом отдельном случае, а также недостаточно четкими представлениями о механизмах и процессах, приводящих к метаморфизации химических соединений. воды, образование и накопление солей (в частности, образование и накопление карбонатов), сорбция-десорбция металлов и неметаллов, самоочищение и загрязнение природных вод и другие процессы [16].

Остается много нерешенных вопросов в протекании процессов, регулирующих потоки веществ в системах «вода-осадки», «вода-глина», «вода-соль». До сих пор не ясны вопросы, касающиеся динамики химического состава воды континентальных озер при контакте с осадками, содержащими в своем составе соли, оксиды и гидроксиды [16.]. Такое исследование представляет большую трудность, так как сводится к изучению гетерогенных систем как в природных, так и моделирующих условиях, в которых протекают физические, химические и биологические процессы с разной скоростью и направленностью.

Дискуссионными до сих пор являются вопросы оценки загрязненности токсичными веществами природных вод в целом и объектов водосборных бассейнов, в частности (атмосферные осадки, отложения, почвы, притоки, подземные и грунтовые воды).

На этапе изысканий проводятся исследования по выявлению и устранению нежелательных процессов, приводящих к накипеобразованию и биообрастаниям в системах охлаждения агрегатов ГРЭС, использующих воду засушливых водоемов.

Отсутствие исследований, в которых процессы, обуславливающие формирование гидрохимического режима и качества воды континентальных и искусственных водоёмов аридных зон под воздействием антропогенных факторов, рассматривались как единое целое, в их взаимосвязи, выявлении особенностей и зависимости от окружающей среды. параметров, препятствует получению полного представления о гидрохимии водоемов. Это обуславливает необходимость систематизации актуального материала и определяет характер современных гидрохимических исследований.

Среди многочисленных микроэлементов изучено пространственно-

временное распределение бора, фтора, брома, йода, меди, цинка, марганца и других тяжелых металлов в воде водоемов. Их выбор обусловлен не только тем, что они в определенных концентрациях оказывают важное экологическое и физиологическое влияние на человека, животных и растения, участвуют во многих гидрохимических и биологических процессах, но их содержание необходимо учитывать при оценке качества вод. для различных нужд народного хозяйства [19].

Особое внимание было обращено на процессы образования карбонатов, протекающие в природных условиях и при изотермическом испарении и охлаждении вод. Способность вод растворять или выделять в осадок карбонат кальция зависит от степени его насыщенности водой. Если вода не насыщена карбонатом кальция, она может растворять карбонатсодержащие вещества. Если вода перенасыщена этой солью, то при определенных условиях она может выделиться в осадок.

При изучении гидрохимического режима водоемов-охладителей очевидна необходимость исследования таких процессов. Прежде всего, данные расчета насыщенности воды карбонатом кальция необходимы при составлении солевого баланса водоемов, так как возможное его химическое осаждение является одной из составляющих расчетной части уравнения баланса.

Состояние карбонатно-кальциевого баланса определяет также особенности воздействия воды на строительные конструкции из бетона, что дает возможность оценить агрессивные свойства воды. Однако первостепенный интерес представляют данные карбонатной системы при решении вопросов, связанных с накипеобразующим свойством воды водоемов-охладителей. Ответить на вопрос о насыщенности воды карбонатом кальция возможно только на основе изучения карбонатно-кальциевого баланса воды.

Поскольку процессы самоочищения природных вод Казахстана изучены недостаточно, а данных о роли сорбции-десорбции в озере Балхаш и водоемах-охладителях в способности к самоочищению вообще нет металлов и неметаллов, нами проводятся специальные исследования. исследования этой важной проблемы [17].

Факторы, влияющие на гидрохимический состав водохранилищ

Гидрохимический состав водохранилища формируется под воздействием разнообразных факторов, включая естественные процессы и антропогенные воздействия [13]. Некоторые из основных факторов, влияющих на гидрохимический состав водохранилищ:

Географические и климатические условия:

Региональные особенности, такие как климат, геология и гидрология,

могут значительно влиять на гидрохимический состав водохранилища. Например, влияние климатических условий на количество осадков и температуру воздуха может повлиять на сток воды и растворение химических веществ.

Речной сток и водосборный бассейн:

Вливание рек и других притоков в водохранилище приносит воду из различных источников с разным химическим составом. Качество воды в водосборном бассейне может быть определено геологическими и географическими особенностями территории.

Антропогенные загрязнения:

Выведение промышленных и сельскохозяйственных стоков, выбросы из сточных вод и другие антропогенные активности могут внести различные химические вещества в водохранилище, такие как тяжелые металлы, пестициды, удобрения и прочее.

Значимость исследования изменений в гидрохимическом режиме водохранилищ является ключевым аспектом, определяющим не только экологическое состояние водных экосистем, но и обеспечивающим устойчивое использование водных ресурсов для человеческих потребностей. Ниже приведены несколько аспектов, подчеркивающих значимость такого исследования:

Оценка воздействия на водные ресурсы/

Рассмотреть практические последствия изменений гидрохимического режима для водных ресурсов, включая потребление питьевой воды, сельское хозяйство, и энергетическую инфраструктуру [13].

Разработка рекомендаций для управления водными ресурсами:

На основе результатов исследования разработать рекомендации для эффективного управления гидрохимическим режимом водохранилища с учетом устойчивого развития.

Объект исследования

Шуртанское водохранилище построено в 1998-2000 годах трестом «Гиссаракгидрострой», концерн «Узводстрой» и был принят в постоянную эксплуатацию 16 октября 2000 году.

В комплекс сооружений водохранилища входят (Рис.1):

- Земляная плотина;
- Водовпускное сооружение;
- Водовыпускное сооружение;
- Дамба обвалования.

Шуртанское водохранилище объемом 11,5 млн.м³ при НПГ 422,4 м и ГМО

413,0 м построено в урочище Давразкам. Оно представляет собой долинообразное понижение северо-восточного простираения, прорезающее всхолмленную предгорную аллювиальную равнину, отделяя ее от Аляудинской группы структурных возвышенностей (возв. Саксандара и др.).

Методы исследования

Отбор проб воды проводился при входе и выходе из водохранилища. Это важный этап гидрохимических исследований, который позволяет оценить изменения химического состава воды в процессе её движения через водоем. Были использованы береговые станций отбора [19]:

На берегу водохранилища могут быть установлены стационарные станции для регулярного отбора проб. Операторы могут забирать воду в ручном режиме или использовать автоматические насосы для обеспечения стабильного потока в пробоприемник.

В данном исследовании проводились отборы проб только по 2 показателям: жёсткость и щелочность.

Результаты исследования:

Результаты исследования показывают изменение жесткости и щелочности при входе и выходе из водохранилища. Наличие значительного количества солей кальция и магния в воде делает ее непригодной для различных технических целей. В некоторых случаях стандарты качества воды для технологических процессов существенно строже, чем для питьевой воды.

Наблюдения за концентрацией жесткости воды велись с апреля 2022 года по декабрь 2022 года.

Рис.1. Изменение общей жесткости воды при входе и выходе из Шуртанского водохранилища с апреля по декабрь 2022 года.

По графику становится ясно, что общая жесткость увеличивается в

водохранилище. Это связано с тем, что происходит испарение пресной с поверхности водохранилища, за счет чего увеличивается жесткость.

Вклад испарения с поверхности крупных речных водоемов составляет более 10-15% годового водного баланса [1]. Вклад эвапотранспирации из крупных водоемов озерного типа в одну величину с общим стоком значительно больше или даже больше в отдельные месяцы малоэвапотранспирационных лет. Испарение с поверхности воды в засушливых регионах малых водоемов является основным отходным параметром уравнения водного баланса [3].

Ежемесячный слой испарения с водной поверхности (E_0 мм) водоема, расположенного в равнинных районах, определяется по формуле ГГИ [2].

$$E_0 = 0,14T(e_0 - e_{200})(1 + 0,72U_{200}) \quad (1)$$

Здесь: T – количество дней в месяце;

e_0 – максимальная влажность водяного пара, рассчитанная по температуре поверхности воды в водоеме;

U_{200} и e_{200} — скорость ветра и абсолютная влажность водяного пара над поверхностью воды на высоте 200 см. Все значения усреднены за один месяц и по площади водоема.

Также велись наблюдения за концентрацией щелочности воды с апреля по декабрь 2022 года.

Как видно из графика, изменение щелочности меняется в меньшем количестве по сравнению с жесткостью, так как изменение в основном влияет на жесткость.

Рис.2. Изменение общей щелочности воды при входе и выходе из Шуртанского водохранилища с апреля по декабрь 2022 года

Обсуждение.

Обсуждение полученных результатов указывает на важные изменения в химических параметрах водохранилища. Главным образом, график демонстрирует увеличение общей жесткости воды в водохранилище. Это явление объясняется процессом испарения пресной воды с поверхности водохранилища, что приводит к увеличению концентрации минеральных веществ и, следовательно, к повышению жесткости воды.

Однако, стоит отметить, что изменение щелочности менее заметно по сравнению с изменениями в жесткости. График показывает, что воздействие на щелочность ограничено, и изменения происходят в меньшем количестве. Это может быть связано с тем, что основное воздействие оказывается на общую жесткость воды, что может быть вызвано особенностями химического состава воды в водохранилище.

Такие наблюдения предоставляют ценную информацию для понимания процессов, происходящих в водохранилище. Дополнительные исследования могут быть направлены на выяснение причин этих изменений, а также на оценку влияния данных химических параметров на экосистему водоема и качество воды в нем. Это важно для разработки эффективных стратегий управления водными ресурсами и поддержания устойчивости экосистемы в водохранилище.

Заключение

В заключении можно отметить, что результаты исследования говорят о значительных изменениях в химических характеристиках воды в водохранилище. Увеличение общей жесткости, как показано на графике, связано с процессами испарения, приводящими к увеличению концентрации минеральных веществ в воде. Эти изменения могут иметь важные последствия для экосистемы водохранилища и качества воды.

Особенно интересным является наблюдение, что изменение щелочности менее выражено по сравнению с жесткостью. Это указывает на то, что основные факторы, вероятно, влияют на общую жесткость воды. Дальнейшие исследования могут быть направлены на выяснение причин этих дисбалансов и на оценку возможных последствий для экосистемы водохранилища, а также могут быть важными для разработки устойчивых стратегий управления водными ресурсами, обеспечивая сохранение экосистемы и обеспечение качества воды в будущем.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Ахмедходжаева И.А., Апакхужаева Т.У. (2021). Куйилма сув омборларнинг сув баланси. Монография. Тошкент ирригация ва кишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти
2. Бабкин В.И. Испарение с водной поверхности. – Л: Гидрометеиздат, 1984. – С.80

3. Икрамова М.Р. Потери воды на испарение из водохранилищ Туямуюнского гидроузла. Журнал «Agro ilm». Ташкент, - 2016.- №6 [44], – С. 68.
4. Никитин А.М. (1985). Водно – солевой баланс озера Саракамыш. Труды Среднеазиатского научно – исследовательского института им. В.А. Бугаева. Гидрометеорология озер и водохранилищ. 102 (183). М.: Гидрометеоздат)
5. Никитин А.М., Горелкин В.А. (1985). Изменение гидрохимического режима бассейна реки Пскем с связи со строительством водохранилища. Труды Среднеазиатского научно – исследовательского института им. В.А. Бугаева. Гидрометеорология озер и водохранилищ. 102 (183). М.: Гидрометеоздат)
6. Никитин, Горелкин, 1985. (Николаенко В.А., Никитин А.М, (1975). Водно – солевой баланс Чарвакского водохранилища. Труды САРНИГМИ, 2 (83), 44-57.)
7. Николаенко В.А. (1975). Содержание биогенных элементов и органического вещества в водах Чарвакского водохранилища. Труды САРНИГМИ, 2 (83), 17-29)
8. Николаенко В.А. (1975). Содержание биогенных элементов и органического вещества в водах Чарвакского водохранилища. Труды САРНИГМИ, 2 (83), 17-29)
9. Николаенко В.А., Никитин А.М, (1976). Гидрохимическая характеристика притоков Чарвакского водохранилища. Труды САРНИГМИ, 39 (120), 94-101.)
10. Рассказов Л.Н. и др. Гидротехнические сооружения (речные). М.: изд.АСВ, 2011. Часть 1. -С.584., Часть 2. -С.536.
11. Beremzhanov V.A. Appearance of Salt in Selected Continental Basins of Kazakhstan (Солеобразование в некоторых континентальных бассейнах Казахстана), Alma-Ata, Kazakhstan, 1968, 162.
12. Dereje Bishaw. Yusuf Kedir. Determining Sediment Load of Awash River entering into Metehara Sugarcane Irrigation Scheme in Ethiopia // Journal of Environment and Earth Science Vol.5, No.13, 2015. 110-116
13. Graf W.H., Cellino M. Suspension flows in open channels; experimental study // J. of Hydraulic Res. 2002. V. 40. № 4. P. 435-447.
14. Gapparov F., Khaydarov A., Kogutenko L., Gafforova M. (2023) Change of hydrochemical and hydrobiological regimes of water reservoir //E3S Web of Conferences, (CONMECHYDRO - 2023), 401, 03074, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340101006>
15. Khaydarov, A., Apakxujayeva, T., & Atakulov, D. (2023). Influence of geographical location on reservoir vegetation formation. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 01013). EDP Sciences
16. Kiyashko, V. V., & Kiyashko, I. A. (2022). Effect of Hydrochemical Parameters on the Species Diversity of the Ichthyofauna of Small Rivers in Saratov Oblast. *Biology Bulletin*, 49(10), 1878-1882.
17. Kurnakov N.S. Introduction in Physical-Chemical Analysis, ed. 4. М.: AS SSR, 1940.
18. Orekhova, N. A., & Varenik, A. V. (2018). Current hydrochemical regime of the Sevastopol Bay. *Physical Oceanography*, 25(2), 124-135.
19. Penman H.L. Natural evaporation from open water, bare soil and grass. – Proc. Roy. Soc., London, 1948, 193, p. 120-146.
20. Romanova, S. M., & Preisner, L. (2011). The theoretical basis and methodology of research of antropogenic transformation of hydrochemical regime of reservoirs of arid zones–case of kazakhstan. *Polish Journal of Environmental Studies, Ed. Hard Olsztyn*, 19(3A), 331-335.
21. Shukarev S.A., Tolmacheva T.A. Kolloid-Chemical Theory of Salt Lakes (Коллоидно-химическая теория соляных озер), J.R.Ch.S., 1940, vol. 62
22. Tursunov A.A. From Aral to London – Hydro-Ecology of Central Asians Basins without Outflow (От Арала до Лондона – Гидроэкология бессточных бассейнов Центральной Азии), Almaty, Kazakhstan, ТОО Верена Ed., 2002, 384

СУҒОРИЛАДИГАН МАЙДОНЛАРДА НОҚУЛАЙ РЕЛЬЕФ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ҲОСИЛДОРЛИКГА ТАЪСИРИ

Ф.Ж.Дўсиёров, А.Ж.Норчаев², Ё.Я.Турдибоев¹

¹Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти

²Қариш муҳандислик-иқтисодиёт институти

Суғориладиган деҳқончилик ҳудудларида суғориладиган пахта майдонларни текислаш - суғориш сувини тежаш ва юқори самарадорлик, шунингдек, барча қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ҳосилдорлигини ошириш ҳамда сифатини яхшилашда катта аҳамиятга эга.

Мелиоратив ишлар мажмуасида у етакчи ўринлардан бирини эгаллайди, чунки суғориладиган далаларнинг кўпчилиги турли даражадаги нотекисликка эга бўлган тўлқинсимон сиртга эга. Дала юзаларнинг нотекислиги, жуда чуқурлашган рельефи тартибга солувчи ер усти суғориш тармоғини қуришни ва суғориш ишларини олиб боришни қийинлаштиради. Суғориладиган ерларнинг сиртини текислаш бўйича катта ва кўп меҳнат талаб қиладиган ишларни бажаргандан кейингина суғориладиган майдонларни муваффақиятли ҳосил олиш мумкин. Текисланган далаларнинг афзалликларидан бири қатор ораларига ишлов беришни сифатли амалга ошириш имконини берувчи тупроқнинг пишиб етиш даврининг бир вақтда бошланиши ҳисобланади. Дала юзасининг ҳолати қишлоқ хўжалиги машиналарининг ҳаракат тезлигига ва шунинг учун уларнинг самарадорлигига ҳам таъсир қилади. Далаларни текислаш суғориладиган майдондан энг тўлиқ фойдаланиш имконини беради; сувни минимал йўқотган ҳолда бутун суғориладиган майдонда тупроқни бир текис намлаш ва суғориш пайтида меҳнат унумдорлигини ошириш.

Фермер хўжаликларида олиб борилаётган мелиоратив ва агротехник тадбирларнинг юқори сифатли ўтказилишини таъминлаш учун капитал текислаш, эксплуатацион, яъни реконструкция текислаш ишларини, экишдан олдинги ёки (далаларни йиллик жорий) текислашга алоҳида эътибор қаратиш зарур. Бу суғориш сувини тўғри тақсимлаш имконини беради.

Суғориладиган далаларда тупроқ юзасини текислаш рельефнинг асосий қиялиги сақланиб қолган ҳолда амалга оширилади. У суғориш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида механизациядан фойдаланишга тўсқинлик қилувчи муаммоларни бартараф этишга қаратилган.

Ер текислашда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш учун қуйидаги шароитлар вужудга келтирилади: суғориладиган ерлардан тўлиқ фойдаланилади; суғориладиган участканинг барча қисмларида тупроқ бир текисда намиқади ва сув исрофгарчилиги энг кам миқдорга тушади(1-жадвал);

суғоришда меҳнат унумдорлиги ортади; экинларни парвариш қилишни тўлиқ механизациялаш учун шароит яратилади; тупроқ шўрланишининг олди олинади; экинлар ҳосилдорлиги ортиб, маҳсулот таннархи пасаяди.

1-жадвал

Текислашнинг суғориш меъёрига таъсири

(Ю.Г.Батраков, Шейнкин, Т.Г.Зинин, М.А.Ахмеджанов ва бошқалар)

Хўжаликлар	Суғориш нормаси, м ³ /га		
	Текисланмаган майдон	Текисланган майдон	фарқи
Сирдарё вил Пахтаорол совхози	2400	1500	900
Центральная мелиоративная станция СоюзНИХИ	3000	1500	1500
Шерванская станция орошения АзНИХИ	2150	1300	850
Сирдарё вил Ленин номидаги совхози	2300 2250	1300 1400	1000 850
Сирдарё вил Фарход совхози	2040	1150	890
Сирдарё вил Волкова номидаги №1 совхози	3000	1500	1500
Хоразм вил Куйбышева совхози	3000	1700	1300
Сирдарё вил Социализм совхози №3 бўлим	3000	1400	1600
Сирдарё вил Социализм совхози №5 бўлим	3000	1500	1500
Сирдарё вил Социализм совхози №7 бўлим	2800	1300	1500
Сирдарё вил Социализм совхози №7 бўлим 7 бригада	3200	1500	1700
Социализм совхози	3000	1500	1500
Сирдарё вил Титова номидаги №6 совхози	3900	1800	2100
Сирдарё вил Правда совхози	3300	1700	1600
Бухоро вил Москва колхоз	3500	1600	1900
Бухоро вил Правда колхоз	3700	1450	2250

Даланинг турли қисмларида тупроқ намлиги ҳар хил бўлганда ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишида «ола-була»лик кузатилади: ортиқча намиққан ерларда ўсимликлар ғовлаб кетса, етарлича намиқмаган жойларда «сиқилиб» ўсади ва ўртача ҳосилдорлик пасайиб кетади.

Текисланмаган ерларда суғориш учун меъеридан ортиқча сув сарфланади: суғориш меъёри 1,5-2 марта ортиб, 1500-2000 м³/га. гача етиб боради, мавсумий суғориш меъёри эса 10-12 минг м³/га. ни ташкил этади (2-жадвал). Суғоришда ҳисобий меъёрдан ортиқча берилган сув чуқур қатламларга сингиб, сизот сувларига қўшилади ва улар сатҳини кўтарилишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида тупроқнинг мелиоратив аҳволини ёмонлашувига олиб келади. Яхши текисланмаган ерларда сувчининг иш унумдорлиги пасайиб, суғориш давомийлиги узайиб кетади: нотекис далада битта сувчи бир иш кунида 0,5-0,6 га майдонни суғурса, текисланган ерларда бу кўрсаткич 1,5-2 гектарни ташкил этади.

**Ер текислашнинг суғориш меъёри ва ғўза ҳосилдорлигига таъсири
(В.Т.Лев, 1981)**

Хўжалик ва муассасалар	Суғориш меъёри, м ³ /га		Ҳосил. ц/га		Ҳосил (текисланмаган ерга нисбатан %)
	текислан-гунга қадар	текислангандан сўнг	текислан-гунга қадар	текислангандан сўнг	
«Пахтаорол» хўжалиги	2400	1000-1200	8,8	23,2	264
ЎзПТИ ММТС	3000	1000-1200	6,8	24-32	530 и
ЎзПТИ	2200	1300	19,0	25-30	158

Ер текислаш қишлоқ хўжалиги экинларини экишдан бошлаб ҳосилни йиғиб-териб олишгача бўлган барча дала ишларининг сифати ва унумдорлигига таъсир этади. Яхши текисланмаган ерларда уруғ бир хил чуқурликка экилмайди ва бир текисда қийғос униб чиқмайди.

Шўрланган тупроқлар шароитида ер текислашнинг аҳамияти беқиёс катта. Текисланмаган далаларда туз тўпланиш жараёни жадал кечади ва шўрланган доғлар вужудга келади ҳамда ўсимликларнинг кўчат сони кескин камайиб кетади. Шўр ювишда баландликлар сув билан етарлича миқдорда таъминланмаслиги оқибатида тупроқ сифатсиз ювилади. Шўр ювиш сифатли ўтказилмаган ерларда ғўза ҳосили 6-10 ц/га. гача камайиб кетади.

Нотекис ерларни юқори меъёрларда суғориш тупроқдан кўп миқдордаги озик унсурларини ювилиб кетишига олиб келади. Ернинг текисланганлик даражаси қишлоқ хўжалиги машиналарининг иш унуми, ёнилғи-мойлаш материалларининг сарфига ҳам сезиларли таъсир этади. Илмий маълумотларга қараганда яхши текисланган ерларда 5 йил мобайнида техникани таъмирлаш-тиклаш ишларига харажатлар 10-15 фоиз, ёнилғи-мойлаш материаллари 7-12 фоиз кам сарфланган.

Суғориладиган ерларни текислаш кўриқ ерларни ўзлаштириш жараёнида хўжалик суғориш тизимини барпо этиш ва мавжуд суғориш тизимларини қайта куриш билан бир вақтда амалга оширилади. Текислашда қабул қилинган суғориш усули, жойнинг рельефи, тупроқ шароити, хўжалик-иқтисодий шароитларига кўра ер юзаси маълум даражада ўзгартирилади, текислашда тупроқ иш ҳажмини камайтириш мақсадида даланинг лойиҳавий юзаси унинг амалдаги юзасидан катта фарқ қилмаслиги мақсадга му-вофиқдир.

Ер текислашга қўйилган талаблар. Етиштирилаётган экин ва қўлланилаётган суғориш техникасига боғлиқ ҳолда далалар юзаси турлича текисланади. Қишлоқ хўжалиги экинларининг таркиби суғориш техникасини

белгилайди: шоли чек олиб бостириб суғорилса, қатор оралари чоқиқ қилинадиган экинлар эгатлаб ва ёппасига экилган экинлар эса йўлаклаб бостириб суғорилади. Танлаб олинган суғориш техникасига кўра ер юзасини текисланганлик даражасига турлича талаб қўйилади. Масалан, шоли учун дала юзаси қатъий горизонтал бўлиши, эгатлаб ва йўлаклаб бостириб суғориш қўлланиладиган далаларда суғориш йўналиши бўйлаб нишобликни таъминлаш лозим. Эгат (йўлак) йўналиши бўйлаб нишаблик бир текис қилиб олинади. Бўйлама нишаблик қиймати 0,002-0,008 бўлганда суғориш суви таъсирида эгатнинг ювилиши жуда кам даражада бўлади. Кўндаланг нишоблик тупроқ ўзанли муваққат тармоқларни ювилишига йўл қўймайдиган қийматда, яъни 0,003-0,004 гача бўлиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Шўр ювишда суғориш тармоғи бўйлаб бўйлама нишоблик 0,0005-0,0010 атрофида бўлиши лозим.

Ёмғирлатиб суғориш машиналари қўлланилаётган ерларда ҳам дала юзасини текислаш ижобий натижалар бериши амалиётда ўз тасдиғини топган.

Шўрланишга мойил ерларни текислашда нафақат агротехник, балки мелиоратив талаблар ҳам эътиборга олинади. Шўр ювиш жараёнида даланинг кўндаланг ва бўйлама нишабликлари қанчалик катта бўлса, чекламинг ўлчами шунчалик кичиклашиб кетади. Бу ерда асосий эътибор чек юзасини 0,1 га дан кичик бўлиб кетмаслигига қара- тилади. Чек ичида баландлик фарқи $\pm(5-7)$ см дан ортиқ бўлмаслиги керак.

Ер текислаш турлари. Жойнинг рельефига мувофиқ ҳолда текислаш ишларининг ҳажми турлича бўлади ва шунга кўра қуйидаги ер текислаш турлари фарқланади:

Капитал (асосий) текислашда суғориладиган участканинг умумий табиий кўриниши бутунлай ўзгартирилади ва дала бўйича тўлиқ бажар- илади. У қисман текислашлар яхши самара бермайдиган жойларда қойланади. Асосий текислаш кўриқ ерлар ўзлаштирилаётганда, янги суғориш тизимларини қайта қуриш ва фойдаланиб келинаётган ерларда ҳар 10-15 йилда лойиҳа асосида амалга оширилади. Бунда ҳар гектар ҳисобига бажариладиган иш ҳажми 300-1000 м³ ни, кесиб олинadиган ёки тўлдириладиган қатлам қалинлиги 30-50 см ва ундан ортиқни ташкил этади.

Янгидан ўзлаштирилаётган кўриқ ва таслиландиқ ерларни дастлабки текислашда тупроқ иш ҳажми ўртача 1500-2000 м³/га. ни, қайта текислаганда эса 450-600 м³/га. ни ташкил этади.

Асосий текислашда тупроқнинг устки унумдор қатламини иложи борича сақлаб қолишга ҳаракат қилинади. Кесиб олинadиган қатлам қалинлиги ортиши билан тупроқ унумдорлиги камайиб, ҳосилдорлик камайиб кетади (3-жадвал).

Асосий текислашда тупроғи кесиб олинган ерламинг унумдорлиги жуда

пасайиб кетади. Шу боис бундай ерларга катта миқдорларда органик (20-40 т/га) ва минерал ўғитлар солиш, ўзлаштиришнинг дастлабки йиллари сидерат экинлар экиш катта аҳамият касб этади.

3-жадвал

**Унумдор қатламнинг кесиб олинмиш ва тўкилиш қалинлигини ғўза
ҳосилдорлигига таъсири (ЎзПТИ ММТС маълумотлари)**

Тупроқ кесиб олинган		Тупроқ келтириб тўкилган	
Кесиб олиш қалинлиги, см	Ҳосил, фоиз	Тўкма тупроқ қалинлиги, см	Ҳосил, фоиз
0	100,0	0	100,0
10	84,5	10	114,1
20	71,1	20	111,9
30	54,2	30	93,7
40	42,9	40	79,6

Жорий текислаш ҳар йили кузда шудгордан кейин ва баҳорда экинни экишдан олдин шудгорлашда юзага келган нотекисликлар (пушта ва эгатлар, далалар чеккаларида тракторнинг бурилиш жойларидаги ўнқир- чўнқирлар)ни ёппасига текислаш бўлиб, бунда гектар ҳисобига 150-200 м³ тупроқ иш ҳажми бажарилади. Кесиб олинадиган ва тўлдириладиган қатлам қалинлиги 10-15 см. ни ташкил этади. Жорий текислаш лойиҳа тузмасдан амалга оширилади.

Қисман текислаш лойиҳа асосида даланинг 20-25 фоиз қисмида ўтказилиб, бунда унинг умумий табиий кўриниши ўзгартирилмайди. Текислашда айрим дўнглик ва чуқурликлар йўқотилади.

Ер текислашда қўлланиладиган техникалар. Ерларни асосий текислашда Т-100М тракторига тиркаб ишлатилувчи, чўмичининг ҳажми 7-9 м³ бўлган Д-374, Д-498; ДТ-54 ва Т-74 тракторларига тиркаб ишлатилувчи, чўмичининг ҳажми 3 м³ гача бўлган Д-458, Д-569, Д-541 скреперлар, Т-100М тракторига ўрнатилган Д-271, Д-492А, Д-493; Т-74, ДТ-54, ДТ-75 тракторларига ўматилган Д-535, Д-444, Д-606 булдозерлар, Д-20Б оғир грейдерлардан фойдаланилади. Ушбу машиналар билан текислаш ўтказиб бўлингандан сўнг далаволокушатипидаги ПР-5, ПВ-7,3 ҳамда узун рамали ПС-2,75М, ПА-3 ва ПТ-4А текислагичлар билан ёппасига текисланади.

Капитал текислаш тайёигарлик ва асосий ишлар туркумидан иборат болади. Тайёигарлик ишлари сирасига далани дарахт ва буталардан тозалаш, кесиб олинадиган жойларни текислаш, керакмас эски ариқ ва йўлларни текислаб юбориш кабилар киради.

Кўриқ ва ташландиқ ерларни ўзлаштиришда ер текислаш ишлари кеч баҳор, ёз ва куз ойларида, суғориладиган ерларда эса экинлар ҳосили йиғиштириб олингандан сўнг, яъни ёзнинг охири, куз ва эрта қиш ойларида

ўтказилади. Шўрланган ерларда эса текислаш ишлари шўр ювишгача бажарилади. Баҳорда тупроқ намлиги юқори бўлган вақтда ер текислаш ўтказилмайди. Акс ҳолда тупроқ жуда зичлашиб кетиши мумкин.

Жорий текислаш икки босқичда амалга оширилади: бевосита шудгордан кейин йирик паст-баландликлар грейдерлар ёрдамида, баҳорда экишдан олдин далаёппасигаволокушатипидаги ПР-5, ПВ-7,3 ва узун рамали ПТ-4А, ПС-2,75М, ПА-3 текислагичлар ҳамда трактор моласи ёрдамида текисланади. Трактор моласи металлдан (ПМ - текислагич- мола) ёки ёғочдан тайёрланган бўлиши мумкин. Улар ДТ-75М ёки Т-4А тракторларига тиркаб ишлатилади.

Жорий текислашда айрим дўнгликларни кесиб олиш, чуқурликларни тўлдиришда Т-74 тракторига ўрнатилиб ишлатилувчи КПУ-2000А, Т-74, МТЗ-80 тракторларига ўматилувчи КЗУ-0,3 ариқ қазгич-текислагичлар ёки чизел-культиваторлар қўлланилади.

2021 йилнинг куз фаслининг охири ойларида асосий тажриба майдонимиз ҳисобланган Қамаш тумани “Фарғона” ҳудудидани “Эрназарова Дилдора” фермер хўжалигида ноқулай рельеф хусусиятларини бартараф этиш учун капилал текислаш ишларини олиб борилди.

Биз лазер ускунаси орқали текислаш жуда катта харажат керак эканлиги ҳисобланди. Шунда биз биринчи навбатда П-2,8 русумли узун базали чўмичли ер текислагичда текислаш ишлари олиб борилди. Шундан сўнг РЛ-5 лазер бошқарувли текислагич билан текислаш ишларини олиб бордик.

Текислаш ишларинининг самарадорлиги суғориш нормасининг камайганлиги ва унумдорлик ошиши билан исботланди. Дала майдонларидаги рельеф нотекислиги туфайли суғоришда ҳосил бўладиган куллаш 95 % га камайди.

Текисланмаган ва текисланган майдонни анъанавий суғориш миқдорларини таққослаганда 44 % сув тежалганлиги аниқланди(4-жадвал). Ҳосил эса гектарига 6 центнер ошганини кўриш мумкин.

4-жадвал

Тажриба даласида ғўзани суғоришнинг бир марталик суғориш ва мавсумий суғориш меъёрлари ҳамда ҳосилдорлик

Турлари	Текисланмаган майдон		Текисланган майдон	
	1-суғориш 02.06.21	3195	1-суғориш 29.05.22	1867
Суғоришлар, (м ³ /га)	2-суғориш 22.06.21	3207	2-суғориш 19.06.22	1687
	3-суғориш 15.07.21	3029	3-суғориш 18.07.22	1640

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

	4-суғориш 13.08.21	2830	4-суғориш 19.08.22	1693
Умумий суғориш нормаси, (м ³ /га)	12261		6887	
Ҳосилдорлик, (ц/га)	27		33	

Қашқадарё вилояти Қамаши тумани Фарғона ҳудудида 2021 йил олиб борилган дала тажрибаларида текисланган далаларнинг алоҳида нуқталари бўйича ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ҳосил тўплаши бўйича фенологик кузатишларини олиб борилди.

Ўзбекистон сув тақчиллигини бошидан кечираётган мамлакатлар қаторига киради, республика сув ресурсларининг келгуси балансига минтақанинг асосий дарёлари шаклланадиган музликларнинг жадал эриши, иқлим ўзгаришининг бошқа жиҳатлари, шунингдек аҳолининг сувга ортиб бораётган эҳтиёжлари ва саноатнинг ривожланиши таъсир кўрсатади. Тахмин қилинишича, сув таъминотининг 10-20 фоизга қисқариши суғориладиган ер майдонлари ўлчами ва аҳоли бандлиги учун жиддий оқибатларга олиб келиши ва натижада ялпи миллий даромаднинг камайишига сабаб бўлиши мумкин. Суғорма деҳқончилик, коммунал ва саноат соҳалари, атроф-муҳит ва бошқа соҳаларнинг эҳтиёжларини қондириш учун сув хўжалигини самарали бошқариш мамлакатнинг барқарор иқтисодий ривожланишини кафолатлаш учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Шу сабабли Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг асосий мақсади – аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва атроф-муҳитнинг сувга бўлган муттасил ошиб бораётган эҳтиёжларини қондириш учун зарурий шарт-шароитларни яратиш, сув ресурсларини самарали бошқариш ва ундан оқилона фойдаланишни таъминлаш, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, сув ресурслари тақчиллиги кучайиб бораётган, шунингдек глобал иқлим ўзгаришлари шароитида сув ва озик-овқат хавфсизлигига эришишдан иборатдир.

Сўнги йилларда Республикада сув хўжалиги тизимини такомиллаштириш борасида жуда катта ижобий ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, сув ресурсларини бошқариш тизими тубдан такомиллаштириш, суғориш тармоқларининг техник ҳолатини яхшилаш, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва уларнинг сув таъминотини ошириш борасида кенг кўламдаги ишлар олиб борилмоқда, замонавий сувни тежайдиган технологияларни жорий қилиш, автоматлашган бошқарув ва кузатув тизимини ўрнатиш, қишлоқ хўжалигини маҳсулотларини ишлаб чиқаришни

диверсификация қилиш ишларига кенг эътибор берилмоқда.

Бир сўз билан айтганда, ушбу ишларнинг барчаси Республикада сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, кафолатли сув таъминотини ташкил этиш ва ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашга қаратилган.

Қашқадарё вилоятида ҳам маскур қарор ва фармонлар бўйича кенг қамровли ишлар олиб борилмоқда. Қишлоқ хўжалигида сув ресурслардан самарали ва тежамли фойдаланиш, айниқса, экинларни суғоришда сувни тежайдиган технологиялардан жумладан томчилатиб, ёмғирлатиб, эгилувчан қувур билан, плёнка тушаб ва ерларни лазерли текислаш орқали суғориш ишлари олиб борилмоқда.

Аму-Қашқадарё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси маълумотларидан кўринадикки сув тежовчи технологияларининг асосий қисми пастки текислик қисмида қўлланилган. Асосан Қашқадарё ҳавзасидан сув ичадиган майдонлар улуши сезиларли даражада паст.

Биз Ўзбекистонда кенг қўлланилаётган томчилатиб суғориш технологиялари кузатиш мумкин. Биз ҳам Қашқадарё ҳавзасидан сув ичадиган пахта ва боғдорчилик майдонларига кенг жорий қилишни тавсия қиламиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Горбунов Б.В., Кимберг Н.В. Классификация почв Узбекистана. Тошкент, 1975.
2. Цой В.К. Плодородие почв в связи с капитальной планировкой хлопковых полей. Тошкент: Фан, 1975.
3. Шарафутдинова Н.Ш., Широкова Ю.И. Опыт внедрения метода электрокондуктометрии в деятельность гидрогеолого-мелиоративных экспедиций, занимающихся мониторингом засоления орошаемых земель Узбекистана. //Сб. Научных докладов V Международной (9 Всероссийской) конференции молодых ученых и специалистов "Новые инновационные технологии и экологическая безопасность в мелиорации" Коломна 17-19 октября 2012 г., ФГБНУ ВНИИ "Радуга". Коломна, 2012. С. 156-160.
4. Широкова Ю.И., Чернышев А.К., Шарафутдинова Н.Ш. Внедрение метода электрокондуктометрии для оценки степени засоления почвы и минерализации воды в областных подразделениях управления мелиорации министерства сельского и водного хозяйства республики Узбекистан. //Сб.Международной научно-практической конференции «Мелиорация и проблемы восстановления сельского хозяйства России» (Костяковские чтения. 20–21 марта, 2013) - Москва, 2013 г. - С.132-136.

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ҒЎЗА МАЙДОНЛАРИНИНГ ТУПРОҚ ХУСУСИЯТЛАРИ

Ф.Ж.Дўсиёров¹, А.Ж.Норчаев²

¹Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти

²Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

Аннотация. Бу мақолада Ўзбекистон Республикасининг пахта экиладиган майдонларининг гидротермик, тупрогининг асосий физик хусусиятлари ва агрохимёвий хоссаларни тажрибалар асосида таҳлил қилинган.

Аннотация. В данной статье на основе опытов проанализированы гидротермические, основные физические свойства и агрохимические свойства хлопковых полей Республики Узбекистан.

Annotation. In this article, based on experiments, hydrothermal, basic physical properties and agrochemical properties of cotton fields of the Republic of Uzbekistan are analyzed.

Таянч сўзлар: гидротермик хусусиятлари, гидроморф тупроқлар, суғориш, коллектор, ер ости сувлари, бўз тупроқлар.

Ўзбекистон Республикасининг жануби қисми – Қашқадарё вилояти, субтропик минтақага тегишли бўлиб, шимолий ярим шарда кескин континентал иқлим билан ажралиб туради, кунлик ва йиллик ҳарорат режимининг юқори амплитудаларига эга, атмосфера ёғинларининг даврийлиги ва уларнинг максимал чегараси қиш-баҳор мавсумига тўғри келади. Пахтачилик зонасининг сув-иссиқлик режими баҳордан ёзгача ҳароратнинг тез кўтарилиши билан ажралиб туради, бу эса ёзнинг кескин қуруқлиги билан ўзига хос гидротермик режим ҳосил қилади. Масалан, Арабистон, Саҳара ва бошқа минтақаларнинг ички иқлимига ўхшаб кетади.

Ўзбекистоннинг геоморфологик тузилишида иқлимнинг шаклланишига таъсир этувчи унга туташ қуйидаги минтақаларни ажратиш мумкин: алп, 2000-3000 м баландликдаги баланд тоғ тизмаларининг сув хавзаси яқинидаги қисмларини эгаллаган (Чотқол, Курамин, Туркистон ва Ҳисор тизмалари); ўртача баландлиги 1500-2000 м баландликда; тоғли ва тоғлар, паст тоғлар ҳудуднинг пастки қисмини ташкил этувчи, баландлиги 250-1500 м; дарё водийлари, қуйи дарё тераслари билан ифодаланиб, тоғ этагидан то текисликгача; Амударё, Сирдарё, Қашқадарё, Сурхондарё водийлари ва дельталарининг қуйи қисмлари билан чегараланган қадимий ва замонавий дарё чўкмаларидан ташкил топган аллювиал текисликлардир.

Ҳудуднинг текис қисмлари минтақаниннг шимоли ва жануби - ғарбий қисми билан чекланган, паст текисликдаги тоғ тизмалари текисликнинг шарқий қисмини эгаллайди. Бу жой шимолдан арктик совуқ ва мўътадил ҳаво массаларининг кириб келишига сабаб бўлади, бу эса йилнинг совуқ ярмида

хароратнинг пасайишига олиб келади. Ёзда, намлиги кам ҳаво массалари кира оладиган кенг текисликлар майдонининг очиклиги, гидротермик режимининг ўрнатилишига олиб келади.

Ўзбекистоннинг пахтачилик зонасида чўллар, экстраарил иқлими ва учта баланд зонаси (пастдан юқорига) арид, субгумид ва гумид-субнивал иқлим билан ажралиб туради. Бу 4 иқлимий минтақа асосий геоморфологик минтақаларга тегишли: Турон пасттекислигига, тоғ олди пасттекисликлари, ўрта баландликдаги тоғлар ва баланд тоғларга бўлинади. Бу ҳудудларнинг гидротермал хусусиятлари 1-жадвалдаги маълумотлар билан тавсифланади (Почвы Узбекистана, 1975). (1)

Юқори ҳарорат ва қуруқ ҳаво тупроқ юзасидан намликнинг кучли буғланишига олиб келади. Нукус вилояти учун йиллик буғланиш тезлиги 1350 мм, ёғингарчилик йилига атиги 82 мм; Байрам-Али учун йиллик буғланиш тезлиги 2764 мм, йил учун ёғингарчилик миқдори 154 мм. Тупроқ намлигининг эфемер табиати ер ости сувларининг, чуқур ётиши, шўрланиш жараёнларининг кўпайиши ва ер ости сувлари яқинлашганда ёки уларнинг ҳаракат тезлиги паст бўлганда тупроқ намлигининг терлаш режими билан бирлаштирилган.

Ўзбекистон Республикасидаги суғориладиган ерларнинг асосий қисми қуруқ иқлим зонаси билан чегараланган. Суғориладиган деҳқончиликнинг энг қадимий марказларига Бухоро, Қорақўл, Зарафшон, Қуйи Сурхондарё воҳалари, шунингдек, Марказий Фарғона ва Амударёнинг қуйи оқимлари киради.

Ғўза етиштириш ҳудуди орографияси мураккаблиги ва иқлимни ўзига хос хусусиятлари кўп жиҳатдан ўсимлик қопламанинг тузилишини белгилайди. Ўзбекистон Республикаси минтақасининг ғарбий қисмининг катта қисмида, Турон пасттекислигининг қадимий аллювиал текисликлари билан чегараланган, чўл ўсимликларининг вакиллари; улар орасида энг кенг тарқалгани баргсиз, қаттиқ баргли ёки ксерофитик шакллардан иборат. Субстратнинг табиатига қараб қуйидаги ўсимлик тузилмалари ажралиб туради: қумли чўл (псаммофитлар), шўрланган (галофитлар), гипсли чўл (гипсофитлар). Ўсимликларнинг тупроқ шаклланиш жараёнларига таъсирини аниқлашда Ўзбекистон деҳқончилигининг кўп асрлик тажрибасини ҳисобга олган ҳолда маданий ўсимликларнинг ролини кўрсатиш керак.

Ғўза етиштириш зонасининг маданий ўсимликлари суғориладиган ва суғорилмайдиган ўсимликларга бўлинади. Кўп асрлик юртнинг пахта маданияти, беда, ғалла, полиз экинлари ва кўп йиллик экинларни экилиши тупроқ ҳосил қилиш жараёнларининг ўзига хос йўналишини юзага келтирган, унинг таъсири остида махсус маданий-суғориладиган тупроқлар ҳосил бўлган.

Тупроқнинг таснифи. Ўзбекистон пахтачилик зонасига асосан,

Ўзбекистон жануби, шунингдек, текислик қисми киради. А.З.Генусов, Б.В.Горбунов ва Н.В.Кимбергнинг умумий қабул қилинган таснифига кўра, суғориладиган пахта етиштириш зонаси икки зонага бўлинади: чўл зонаси, пасттекис текисликларни чўл тупроқлари ва ярим чўл зонаси, паст тоғ, тоғ олди йўллари, тоғлараро чуқурликларни камраб олувчи кулранг тупроқ шаклланиши. Бу таснифни тупроқшунослар ва агрономлар қўллайдилар, чунки бу қишлоқ хўжалиги муҳандислиги ва қишлоқ хўжалиги мелиоратив тадбирларини тўғри тақсимлаш имконини беради.

Тупроқ ва ер ости сувларининг тупроқ ҳосил қилиш жараёнида иштирок этиш даражасига қараб, икки турдаги тупроқ турларини ажратиш мумкин: автоморф сериялар (тақир чўл, қумли ва қумли қумлоқ - кулранг) ва гидроморфик (ўтлоқли, ботқоқли ва солончаклар). Бу турдаги тупроқлар камраб оладиган ҳамма жойлари ҳам суғориш тадбирлари объекти бўлиб ҳисобланмайди (2).

Ярим чўл зонасида - бўз тупроқлар, шу жумладан енгил ва типик майдони 2 миллион гектардан ортиқ.

Пахта экинларининг асосий қисми бўз тупроқ бўлган минтақасида, Қашқадарё вилоятида, денгиз сатҳидан 300-350 м баландликда м., Ўзбекистонда денгиз сатҳидан 150 м баландликда жойлашган.

Ўзбекистон республикасининг суғориладиган майдонларининг тупроқ қопламани таснифлашда она жинсининг хоссаларига асосланиши керак ва махсус гидротермал режим, бундан ташқари, тупроқ ҳосил қилиш жараёнларининг боришида инсон фаолиятининг таъсирини ҳисобга олиш муҳимдир.

Ўзбекистонда воҳаси тупроқларининг махсус антропоген тури аниқланган (Орлов, Розанов, Рижов, Саакянц, Иванова, Розов).

Ирригацияни муҳим аҳамиятга эгаллигига қарамай, воҳа тупроқларида табиий зонал тупроқнинг хусусиятлари ҳали ҳам сақлаб қолган. Бу фарқларни ҳисобга олиш муҳим, чунки унда тупроқ жараёнларининг динамикаси ёки тупроқ ҳосил бўлиш жараёнларининг даражани акс эттиради. Масалан, чўл зонасида кам чириндили автоморф тупроқларини суғориш таъсирида минерализация жараёнларининг заифлашиши туфайли гумуснинг тўпланиши бошланади; суғорма деҳқончиликда учун гумусли бўз тупроқлардан фойдаланиш, аксинча, уларнинг органик моддаларда камайишига олиб келади (2,3).

Ўзбекистонда суғориладиган тупроқларнинг кўрсаткич таснифлари қуйидагилар: чўл зонаси учун 1) тақир воҳа, 2) ботқоқ воҳа, 3) яйловли-воҳа; учун бўз тупроқ камари 4) бўз тупроқ -воҳа, 5) ботқоқ-воҳа, 6)ўтлоқ воҳа.

Биз бўз тупроқли майдонларида тадқиқот олиб борганимиз сабабли, биз ушбу турларнинг хусусиятларини тавсифлаймиз.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Бўз тупроқ зонасининг автоморф тупроқларини учта кичик турга бўлиш мумкин: оч рангли, типик ва тўқ рангли. Улар учун умумий тупроқ ҳосил қилувчи она жинси-тоғости аллювиал бирикмалари кўринишида намоён бўлган, келиб чиқиши пролувиал Ўрта Осиё лоёссидир.

1-жадвал

Пахта экиладиган ҳудудларнинг гидротермик хусусиятлари

Худуд	Ойлар бўйича ёгингарчилик мм												Ўртача йиллик ёгингарчилик, мм	Ўртача йиллий ҳаво ҳарорати С	Йиллик ҳарорат амплитудаси
	январ	феврал	Март	апрел	май	июнь	июль	август	сентябр	октяр	ноябр	декабр			
Экстраарид иқлим															
Нукус	6	9	13	14	10	6	5	1	2	4	5	12	82	11	34
Хива	10	18	25	20	9	2	0	0	0	3	10	18	79	12,1	31,9
Когон	20	18	25	20	9	2	0	0	0	3	10	18	123	15,1	31,2
Шеробод	25	26	34	20	13	1	0	0	0	3	11	21	154	18,0	28,5
Арид иқлим															
Тошкент	47	40	63	49	29	12	4	1	4	23	40	47	359	13,3	27,8
Андижон	24	19	32	30	31	16	8	3	3	17	20	23	226	13,1	30,2
Мирзачўл	32	24	50	39	32	14	6	1	4	19	33	41	295	13,3	29,5
Самарқанд	41	34	59	64	36	8	3	0	1	17	30	35	328	13,4	26,1
Қарши	31	26	46	36	20	4	1	0	0	10	25	26	225	14,8	29,0
Субнам иқлим															
Чимган	56	113	203	193	92	32	6	0	13	143	69	75	995	8,3	24,0
Аманқутан	58	139	160	109	58	6	4	1	2	34	67	115	763	11,1	23,5
Нам субнивал иқлим															
Ангрен	32	30	44	70	52	30	8	15	10	21	41	39	402	3,7	26,0
Кульсай	44	24	40	59	93	20	9	5	4	27	24	20	359	4,8	20,1

Вилояда лойли фракцияларнинг кўпайиши, микроагрегатция, юқори ғоваклик (2-жадвал), коллоидларнинг пастлиги ва катионларнинг алмашилиш қобилятининг пастлиги ҳосидир.

2-жадвал

**Қашқадарё вилояти ғўза майдони тупроғининг
асосий физик хусусиятлари**

Қатлам, см	Масса ҳажми г/см ³	Удельная масса	Скважность %	Дала намлигини чеклаш %
0÷10	1,32	2,68	50,8	23,7
10÷20	1,31	2,70	51,4	22,15
20÷30	1,35	2,72	50,4	21,9
30÷40	1,27	2,72	53,2	21,11
40÷50	1,41	2,74	48,5	19,27
50÷60	1,28	2,73	53,0	19,23
60÷70	1,31	2,72	51,8	-
70÷80	1,37	2,73	49,8	27,76
80÷90	1,44	2,74	47,5	28,84

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

90÷100	1,34	2,74	47,5	29,13
--------	------	------	------	-------

Тоғ этагидаги текисликлардан баланд тоғлар этагига ўтиш зонасида иклим қурғоқчилигининг заифлашиши туфайли гумус тўпланишида акс этадиган биоген масса кўпаяди. Агар ер ости текисликлари билан чегараланган очиқ-кулранг тупроқларда ернинг юқори қатламида 1-1,5% гумус бўлса, у ҳолда баланд тоғ этакларидagi қуюқ кулранг тупроқларда-тахминан 4%: типик бўз тупроқларда эса-1,5-2,5% бўлади.

Қашқадарё вилояти Қамаш туманидаги Эрназарова Дилдора фермер хўжалигининг механик таркибини қуйидаги маълумотлар бўйича баҳолаш мумкин:

Фракция	Қатлам, см			
	0÷20	20÷50	50÷70	70÷100
1,0÷0,25	1,9	1,0		
0,25÷0,1	1,3	0,5		
0,1÷0,05	14,3	9,5	15,9	15,5
0,05÷0,01	51,5	62,3	64,2	59,0
0,01÷0,005	12,0	8,5	7,3	8,5
0,005÷0,001	9,0	9,2	6,4	8,6
0,001 дан кам	10,0	9	6,2	8,4

Қашқадарё вилояти, Қамаш тумани, Фарғона ҳудудида биз тасвирлаган Эрназарова Дилдора фермер хўжалига кўра, типик кулранг тупроқининг морфологик таснифини тузиш мумкин. Бу рельефнинг юқори элементлари учун одатий бўлиб, суғориш сувлари ва табиий ёғингарчиликлар билан ювилиб кетишига олиб келади.

Участка-1. 15.03.2020. Қамаш тумани, Фарғона ҳудудида жойлашган. Эрназарова Дилдора фермер хўжалигининг пахта даласи. Пахта 4 йилдан буён етиштирилади. Рельеф-кучли тўлқинли. Ернинг қиялиги 0,07. Қияликнинг юқори платосимон қисмларида жойлашган. Тупроқ – лессовид қуюқ тупроқда суғориладиган бўз тупроқлар, емирилган (сув билан ювиб кетилган).

Таърифланган участка янги ўзлаштирилган ҳудудлар учун хосдир. Улар кўпинча ер ости сувлари чуқур бўлган типик бўз (серозем) тупроқларнинг чегараларига тўғри келади.

Эрозия жараёнларининг типик бўз тупроқларнинг хусусиятларига таъсири тупроқ профили бўйлаб карбонатлар таркибининг ўзгаришида намоён бўлади. (3-жадвал).

Агрокимёвий хусусиятларга кўра, қиялик элементлари бир-биридан катта фарқ қилади. (4-жадвал).

Узоқ муддатли суғориш ҳудуди учун автоморф серияли оқ бўз тупроқлар хос.

Ер ости сувлари чуқур ётқизилганида, суғориш ва айниқса агротехника тупроқ ҳосил бўлиш шартлари ва омилларини сезиларли даражада ўзгартиради. Бу, биринчи навбатда, микроиклим ва кескин континенталликнинг юмшаши, эфемер ўсимликларнинг катта биомасса тўплайдиган маданий ўсимликлар билан алмашилишида намоён бўлади.

3-жадвал

**Нишаб элементлари бўйича Эрназарова Дилдора фермер хўжалиги
карбонатларнинг таркиби %**

Қатлам, см	Қирқим 1, юқори			Қирқим 2, пастки		
	CaCO ₃	MgCO ₃	умумий	CaCO ₃	MgCO ₃	умумий
1÷10	13,25	1,06	14,31	10,7	0,53	11,23
10÷20	15,4	0,53	15,93	9,9	1,06	10,96
20÷30	17,16	1,60	18,76	12,7	1,59	14,29
30÷40	14,75	1,06	15,81	10,75	1,04	11,79
40÷50	12,5	2,66	15,16	11,4	0,53	11,93
50÷60	10,75	1,6	12,35	12,25	1,6	13,85
60÷70	12,15	1,06	13,21	13,12	1,59	14,71
70÷80	14,75	1,60	16,35	11,87	2,18	14,05
80÷90	15,14	1,06	16,20	12,75	2,38	15,11
90÷100	15,18	2,12	17,30	14,7	2,1	16,8

Тупроқ хусусиятларининг ўзгаришига ишлов бериш тизими, қўлланиладиган ўғитлар, лойқа суғориш сувларининг лой қатламини киритиши ва бошқа омиллар таъсир қилади.

4-жадвал

**Эрназарова Дилдора фермер хўжалигидан ҳудуд тупроқларининг
агрокимёвий хоссалари**

Чуқурлик см	Чиринди, %	Ҳаракатланувчи шакллар, мг/кг			Ялпи шакллар, %	
		N-NO ₃	P ₂ O ₅	R ₂ O	азот	фосфор
Қирқим 1, устки						
0÷10	0.99	8.9	14.7	220	0.097	0.130
10÷20	0.90	10.3	12.5	300	0.087	0.120
20÷30	0.83	10.2	11.2	300	0.075	0.105
30÷40	0.74	3.10	10.6	200	0.061	0.095
40÷50	0.68	3.10	9.2	140	0.053	0.079
50÷60	0.58	1.12	7.5	140	0.038	0.68
60÷70	0.35	2.82	7.0	100	0.029	0.063
70÷80	0.27	1.69	5.8	100	0.023	0.046
80÷90	0.15	1.97	4.3	100	0.026	0.040
90÷100	0.06	0.28	2.0	100	0.014	0.020
Қирқим 2, остки						
0÷10	1.7	18.28	27.0	520	0.139	0.2
10÷20	1.46	11.86	24.0	440	0.116	0.2
20÷30	1.08	12.43	21.0	520	0.100	0.1
30÷40	0.939	9.88	17.4	320	0.08	0.1
40÷50	0.710	6.78	16.0	320	0.064	0.1
50÷60	0.550	5.85	14.0	340	0.034	0.19
60÷70	0.400	3.95	13.0	300	0.036	0.18

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

70÷80	0.310	4.52	11.2	220	0.029	0.09
80÷90	0.240	2.24	9.4	180	0.026	0.08
90÷100	0.120	1.69	7.6	140	0.014	0.06

Пахта етиштириладиган зонанинг очик бўз тупроқларида воҳа тупроғи ҳосил бўлиш фазасининг давомийлигига қараб, деҳқончиликнинг таъсири унчалик сезилмайдиган суғориладиган бўз тупроқларни ва қадимда ўзлаштирилган тупроқлар тарикасида бўз тупроқ-воҳа тупроқларини ажратиш мумкин (3,4).

Шу билан бирга, уларнинг ўхшашлиги бир қатламдан иккинчисига босқичма - босқич ўтишнинг монотонлигида, бир хил рангда, горизонтнинг пастки қатламида карбонат тугунларининг кучсиз тўпланишида намоён бўлади.

Гидроморф тупроқлар. Ер ости сувларининг саёз бўлиши, тупроқ ҳосил бўлиш жараёни боришини, ўтлоқли ўсимликларнинг ривожланишини, уларнинг қолдиқлари тупроқнинг юқори қатламларида сақланишини ва анаэроб йўқолиб кетиш йўлини белгилайди. Буларнинг барчаси чиринди моддаларининг тўпланиши учун шароит яратади.

Ер ости сувларининг чуқурлигига қараб, тупроқларнинг қўйидаги кичик турлари ҳосил бўлади: ўтлоқли, ботқоқли ўтлоқли ва бўз-ботқоқли тупроқлар. Яйловнинг турлари тупроқ намлигининг десуктив-выпот режимининг таъсири билан тавсифланади.

Ўзбекистоннинг суғориладиган ерларидаги гидроморф тупроқларнинг улуши қарийб 25 % ни ташкил қилади; энг кенг тарқалган ва хўжалик жиҳатдан аҳамиятли аллювиал ўтлоқ - воҳа тупроқларидир.

Улар асосан сойларнинг юқори ва ўрта қисмларини эгаллайди, бу ерларда қияликлар анча катта бўлиб, ер ости сувлари осон чиқиб кетади ва шунинг учун улар қаттиқ шўрланмайди, бундай шароитда тупроқ шўрланиши намоён бўлмайди.

Нишаб элементлари бўйича тупроқ профилининг таркибидаги фарқлар ҳам бу тупроқларнинг механик таркибини ўрганишда аниқланади (5-жадвал).

5-жадвал

Гидроморф тупроқларнинг механик таркиби (разрез 4), %

Қатлам (см)	фракция таркиби (%) ҳажми (мм)							Н.А.Качинский бўйича тупроқлар
	0,25	0,25- 0,05	0,05- 0,01	0,01- 0,005	0,005- 0,001	0,001	Физик лой	
Нишабликнинг юқори қисми								
Ҳайдаладиган (0÷25)	0,65	25,75	33-35	8,10	23,05	9,10	40,25	Қумлоқ ўртача дағал лой
Экин ости (25÷48)	0,2	14,27	37,87	7,65	24,35	15,56	47,56	Оғир лойли тупроқ
Экин остидан кейинги (48÷73)	0,25	12,2	25,00	24,5	28,12	9,03	61,65	Енгил лойли тупроқ

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Нишабликнинг пастки қисми								
Хайдаладиган (0÷25)	0,78	31,6	23,02	12,18	25,25	7,17	44,6	Кумлок ўргача дағал лой
Экин ости (25÷48)	1,23	27,04	2,09	45,1	18,04	6,5	26,63	Кумлок енгил дағал лой
Экин остидан кейинги (48÷73)	0,8	37,9	21,37	8,24	22,61	9,1	53,08	Оғир лойли тупроқ

Гидроморф тупроқларнинг кимёвий таркибини ўрганиш (6 ва 7-жадваллар) умумий эрийдиган тузларнинг 0,5% дан ошмаган таркибини аниқлаш имконини беради. Анионларнинг энг катта миқдори сульфат формаларда, карбонат ва хлор тузларида эса анча кам учрайди. Калций ва магний ионлари билан таққослаганда, натрий катионлари миқдори анча юқори эканлигини қайд мумкин, MgCO₃ нинг юқори қатламларда кўпроқ тўпланиши ва бу калций, магний карбонатлари нисбатининг ўзгариши билан исботланади.

6-жадвал

**Эрназарова Дилдора фермер хўжалиги тупроқ намуналари сувнинг
сурими бўйича таркиби**

Қатлам	CO ₃	HCO ₃	Cl	SO ₄	Ca	Mg	Na	Курук колдик, %
1-участкадан олинган (юқори белги)								
0÷15	Сл.	0,04	0,004	0,093	0,015	0,011	0,005	0,178
		0,66	0,12	1,937	1,625	0,875	1,77	
		0,049	0,005	0,093	0,009	0,009	0,040	
15÷34	Сл	0,8	0,14	1,937	0,375	0,750	1,761	0,210
34÷51	0,001	0,056	0,006	0,062	0,008	0,011	0,027	0,182
	0,04	0,92	0,16	1,291	0,375	0,875	1,161	
51÷76	0,008	0,05	0,004	0,038	0,005	0,014	0,014	0,138
	0,28	0,82	0,120	0,783	0,250	1,125	0,628	
76÷87	0,007	0,046	0,006	0,021	0,005	0,005	0,022	0,112
	0,24	0,76	0,16	0,437	0,250	0,375	0,972	
87÷95	0,004	0,055	0,005	0,104	0,005	0,012	0,040	0,240
	0,160	0,900	0,140	2,166	0,250	1,0	2,116	
95÷110	0,003	0,037	0,006	0,092	0,005	0,012	0,036	0,198
	0,120	0,600	0,160	1,917	0,250	1,000	1,547	
110÷130	0,003	0,042	0,005	0,060	0,008	0,012	0,016	0,152
	0,120	0,680	0,140	1,125	0,375	1,000	0,690	
1-участкадан олинган (пастки белги)								
0÷16	нет	0,033	0,009	0,259	0,040	0,026	0,048	0,420
		0,540	0,260	5,400	2,0	2,125	2,075	
16÷39	нет	0,037	0,011	0,174	0,013	0,020	0,052	0,312
		0,600	0,300	3,625	0,625	1,625	2,275	
39÷47	0,001	0,001	0,035	0,009	0,142	0,008	0,037	0,284
	0,040	0,580	0,260	2,958	0,375	1,875	1,588	
47÷73	0,005	0,033	0,008	0,208	0,010	0,018	0,075	0,362
	0,160	0,540	0,240	4,333	0,500	1,500	3,273	

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

73÷100	0,007	0,033	0,006	0,089	0,005	0,014	0,003	0,192
	0,140	1,040	1,920	2,854	0,625	1,250	3,979	
100÷130	0,006	0,047	0,007	0,044	0,008	0,012	0,017	0,150
	0,200	0,780	0,200	0,916	0,375	1,000	0,721	
130÷150	0,005	0,023	0,006	0,021	0,008	0,008	0,007	0,100
	0,160	0,540	0,160	0,437	0,375	0,625	0,297	

Яйловли тупроқдаги суғориш, коллектор ва ер ости сувларининг кимёвий таркибига кўра, коллектор ва ер ости сувларида туз миқдори ошганини кўриш мумкин, лекин коллектор сувини ер ости сувлари билан солиштирганда эрийдиган тузлари анча кам бўлади, бу эса тизимли оқизиш орқали суғориш пайтида ариқ суви кўшилиб фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади (4).

7-жадвал

Суғориш, коллектор ва ер ости сувларининг кимёвий таркиби

Намуна жойлашуви	CO ₃	HCO ₃	Cl	SO ₄	Ca	Mg
Ариқ суви			0.005	0.252	0.139	0.080
Коллектор суви			0.141	5.256	6.95	6.57
			0.11	0.456	0.189	0.163
Тупроқ остидаги ер ости сувлари 1-қисм			0,31	4,5	9,45	13,41
	нет	0,622	0,044	0,85	0,18	0,156
		10,2	1,24	17,7	9,0	13,000
Тупроқ остидаги ер ости сувлари 2-қисм	нет	0,527	0,029	0,854	0,17	0,162
		8,640	0,84	17,8	8,5	13,5

Гидроморф тупроқлар тўғрисидаги маълумотлар ер ости сувларининг тузсизланиши яхши таъминланган ҳудудлар учун хосдир, ер ости сувларининг ҳаракати заифлашган тупроқларда эса сувда эрийдиган тузлар кўп бўлиб, у ерларда тупроқ шўрланиш ҳолати яққол кўриниб туради.

Шўрланган тупроқлар асосан чўл зонаси дарё водийларининг қуйи оқимларида ҳосил бўлади, бу ерга нафақат гидрогеологик шароитлар, балки кескин континентал иқлим ҳам таъсирини кўрсатади.

Тадқиқотларимиз аҳоли яшамайдиган тупроқларда олиб борилганлиги сабабли, биз пахта етиштириладиган зонадаги шўрланмаган автоморф ва гидроморф қатори тупроқларини тасвирлаш билан чекландик.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Горбунов Б.В., Кимберг Н.В. Классификация почв Узбекистана. Тошкент, 1975.
2. Цой В.К. Плодородие почв в связи с капитальной планировкой хлопковых полей. Тошкент: Фан, 1975.
3. Шарафутдинова Н.Ш., Широкова Ю.И. Опыт внедрения метода электрокондуктометрии в деятельность гидрогеолого-мелиоративных экспедиций, занимающихся мониторингом засоления орошаемых земель Узбекистана. //Сб. Научных

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

докладов V Международной (9 Всероссийской) конференции молодых ученых и специалистов "Новые инновационные технологии и экологическая безопасность в мелиорации" Коломна 17-19 октября 2012 г., ФГБНУ ВНИИ "Радуга". Коломна, 2012. С. 156-160.

4. Широкова Ю.И., Чернышев А.К., Шарафутдинова Н.Ш. Внедрение метода электрокондуктометрии для оценки степени засоления почвы и минерализации воды в областных подразделениях управления мелиорации министерства сельского и водного хозяйства республики Узбекистан. //Сб.Международной научно-практической конференции «Мелиорация и проблемы восстановления сельского хозяйства России» (Костяковские чтения. 20–21 марта, 2013) - Москва, 2013 г. - С.132-136.

POLIMER QO'SHIMCHALARINING NAMUNAVIY ERITMALARNING MEMBRANALARDA FILTRLASH JARAYONIGA TA'SIRI

O.J.Jurayev, L.SH.Qayumova, A.Qodirova

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Anatatsiya. Membranani filtrlash jarayoniga ta'sir qiladigan polimer qo'shimchalarni tarkibini o'rganish va qo'shimcha sifatida makkajo'xori kraxmalini qo'llash hamda filtrlarning ishlash davomiyligini oshirish kuzda tutilgan.

Анатация. Было проведено исследование состава полимерных добавок, влияющих на процесс мембранной фильтрации, и применение кукурузного крахмала в качестве добавки, а также для увеличения срока службы фильтров.

Abstract. The study of the composition of polymer additives that affect the membrane filtration process and the application of cornstarch as an additive, as well as the increase in the duration of the operation of the filters, was carried out in the fall.

Kalit so'zlar. Membrana filtrlari, polimer qo'shimchalar, makkajo'xori kraxmali, dinamik membrana DM, adsorbsiya.

Ключевые слова. Мембранные фильтры, полимерные добавки, кукурузный крахмал, динамический мембрана ДМ, адсорбция.

Membranalarda oqova suvlarni filtrlash jarayonida sirt faol moddalar va turli xil kimyoviy tuzilishdagi bo'yoqlarning ko'p komponentli aralashmasini o'z ichiga olgan oqava suvlarni tozalash aralashmaning tarkibiy qismlarining bir-biri bilan va membrana materiali bilan o'zaro ta'siri bilan murakkablashadi. Oqava suv aralashmalaridan yoki maxsus kiritilgan qo'shimchalardan dinamik membranani shakllantirish jarayonini boshqarish membranada filtrlash murakkab ko'p komponentli tarkibdagi oqava suvlarni tozalash samaradorligiga maqsadli ta'sir ko'rsatadi.

Ma'lumki [1], oson boshqariladigan dinamik membranani hosil qiluvchi samarali qo'shimchalardan biri sulfat lignin bo'lib, u ko'plab bo'yoqlar va sirt faol moddalarni yaxshi singdiradi [2].

Shuning uchun model eritma tarkibidagi sirt faol moddalar va bo'yoqlardan membrane usulida tozalash bo'yicha tadqiqotlarda sulfat lignin (DM) hosil qiluvchi qo'shimcha sifatida ishlatilgan. Sulfat ligninning membrana hosil qilish qobiliyati birinchi navbatda uning kislotali xususiyatlari bilan bog'liq [1]. Shuning uchun, sulfat ligninga o'xshash xususiyatlarga ega bo'lgan moddalar va birinchi navbatda funktsional guruhlarning tabiati ham samarali membrana hosil qiluvchi moddalar bo'lishini davom ettirish mumkin. Ligninga yaqin bo'lgan bunday moddalarga natriy karboksimetilseluloz (Na-KMC) kiradi.

Na - KMC-yangi turi sifatida membrana hosil qiluvchi, komponent gidroksidi sellulozaga monoxloroatsetik kislota ta'sirida olinadi. Na-KMC-eritmalaridan ifloslantiruvchi moddalarning materiallarga cho'kishini oldini oluvchi modda sifatida yuvish vositalarining bir qismidir.

Texnik natriy karboksimetilselluloza Na-KMClarni sakkizta markasi ishlab chiqariladi. Bu oq yoki kremniy rangli tolali yoki kukunli moddadir. To'qimachilik sanoatida 0,85/35 va 0,75/400 markali mahsulot ishlatiladi (0.85 tovar nomidagi hisoblagich o'rtacha almashtirish darajasini, 35 maxraj esa polimerlanish darajasini ko'rsatadi). Na-KMC ning quruq mahsulotga nisbatan suvda eruvchanligi kamida 98% ni tashkil qiladi. Texnik mahsulot tarkibida 30% va oq tuzlar, asosan natriy xlorid bo'lishi mumkin. Na-KMC yuqori gigroskopiklikka ega [3].

Adsorbsion o'lchovlar asosida Na-KMS asetat selluloza membranalariga qaraganda bo'yoqlar va sirt faol moddalar uchun adsorbsion qobiliyatga ega ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari, Na-KMC to'qimachilik korxonalarini bo'yash sexlarida turli jarayonlarda yordamchi modda sifatida ishlatiladi (iplarni shlixtovka qilish, matolarni chop etishda qalinlashtiruvchi modda sifatida). Texnologik jarayonda chiqindi suvlarni tozalash uchun moddadan foydalanish maqsadga muvofiqroq bo'lganligi sababli, Na-KMC bo'yoq va pardozlash ishlab chiqarish korxonalari oqava suvlarini membranalarda filtrlashda qo'shimcha sifatida ham tekshirildi. Polimer qo'shimchalarining membranani filtrlash jarayoniga ta'siri asosan adsorbsion jarayonlar bilan aniqlanganligi sababli, selluloza membranalari asetat va qo'shimchalarning tozalangan oqava suv tarkibiy qismlariga nisbatan adsorbsion qobiliyati o'rganildi. Boshlang'ich filtrlash qobiliyati tiklangan va DM hisobiga uzoq muddatga saqlanib qolishi ta'minlanadi. Eng muhimi statik membranalar g'ovvakliklari bitib qolmasligi to'liq ta'minlanadi, natijada membranani ishdan chiqishini oldi olinadi hamda yengil sanoat korxonalarining oqava suvlarini tozalashda ultrafiltratsiya va dinamik membrana ishlashini qayta tiklanishini mukammal asoslab berilgan va usuli taklifi ishlab chiqilgan. Murakkab tarkibga ega bo'lgan yengil sanoat rangli oqava suvlarni ultrafiltratsiya usuli makkajo'xori kraxmali yordamida DM lar hosil qilib tozalashni prinsipial texnologik sxemalari ishlab chiqilgan.

10 litr suvga NaCl-0,5mg/l, bo'yoq-0,25 mg/l, kraxmal-0.5mg/l kimyoviy birikmalarni eritib 1- model eritma tayyorlanadi. Rangli oqava suvlarning ultrafiltratsiya va teskari osmos usulida tozalash. Biz DM hosil bo'lganini bo'yoqning filtratdagi qiymatiga qarab aniqlaymiz. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, DM makkajo'xori kraxmali solingan vaqtdan to'rt soat o'tib hosil bo'lishi. Apparatni ishga tushirganimizdan so'ng boshlang'ich filtratni olamiz va kiyengi har bir soatda filtrat namunasi tahlil uchun olib chiqildi va natijalar qo'yidagi jadvallarda keltirilgan.

DM hosil qiluvchi qo'shimcha polimer sifatida makkajo'xori tanlab olindi. Bu kraxmalni qo'shimcha sifatida qo'shishdan maqsad, bo'yoqlarni to'qimachilik matolarga yaxshi o'tirishi yani uzgacha jilo berilishi, shu bilan birgalikda tanlab olingan yengil sanoat korxonasi aynan shu makkajuxori kraxmalidan foydalanilayotgani, Uzbekiston sharoitida bu mahsulotni toppish jarayoni osonligi,

korxonaning oqova suv tarkibida makkajo‘xori kraxmalining mavjudligi bilan iqtisodiy samaradorligining oshishini ko‘rsatadi.

1-jadval.

Bo‘yash sexida hosil bo‘ladigan oqova suvlarini 1- model eritmasi ultrafiltratsiya natijalari.

Namuna olish vaqti soatda T, soat	NaCl mg/l	Tozalangan suvning tezligi, t, sek	pH	temperaturasi C°	Suvning bosimi P, paskal
1	0.05	75	7,5-10	37.2	278
2	0.09	77	7,5-10	37.3	278
3	0.013	72	7,5-10	37.5	278
4	0.017	78	7,5-10	37.6	278
5	0.017	72	7,5-10	37.5	278
6	0.017	80	7,5-10	37.7	278
7	0.017	81	7,5-10	37.7	278
8	0.017	82	7,5-10	37.8	278
9	0.017	83	7,5-10	37.8	278
10	0.017	82	7,5-10	37.9	278

Yuqoridagi jadvaldan foydalanilgan holda ultrafiltratsiyalangan rangli oqova suvni olimer qo‘shimchalar yordamida DM hosil bo‘lish grafigi.

Shu bilan birgalikda makkajo'xori kraxmali yengil sanoat korxonalarida foydalanishning katta afzalligi shundaki, u o'lchamda yuqalashmaydi. Bir soat ichida uni bosim ostida pishirishda osongina silliq xamirga aylantirish mumkin. Shuning uchun makkajo'xori kraxmali to'qimachilik sanoatida keng qo'llaniladi. Makkajo'xori kraxmalining yopishqoqligi bir xil yig'ish va penetratsiyaga ega bo'lishga imkon beradi

va yaxshi to'quvni ta'minlaydi. Yengil sanoatda makkajo'xori kraxmalidan foydalanish matolarning qattiqligi, tashqi ko'rinishi yoki jilolanishini o'zgartirishi mumkin. Bundan tashqari, uni termoset qatronlar yoki termoplastik bilan ishlatib, doimiy qoplamaga erishish mumkin. Yengil sanoatida makkajo'xori kraxmal turli usullarda qo'llaniladi hamda matolarni yuvishda, pardozlashda tashqi ko'rinishini o'zgartirish uchun ishlatiladi va chop etishda bosma pasta mustahkamligini oshiradi, rangli oqova suvlarini tozalashda ishlatiladigan teskari osmos aparating filtrlarining ishlash davomiyligini oshirishga ham katta rol uynaydi.

Murakkab tarkibga ega bo'lgan yengil sanoat rangli oqova suvlarni ultrafiltratsiya usuli makkajo'xori kraxmali yordamida DM lar hosil qilib tozalashni prinsipial texnologik sxemalari ishlab chiqilgan.

Xulosa. Xulosa urnida shuni takidlashimiz kerakki, makkajo'xori kraxmalidan oddiy usulda statik membranalarda DM hosil qilib, membrana tavsifi yaxshilangan va uning boshlang'ich filtrlash qobilyatini tiklash ta'minlanganligi hisobidan filtrlarning ishlash davomiyligini oshishiga erishilishi natijasida iqtisodiy samaradorlikga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Дытнерский Ю.И и др. Очистка сточных вод и обработка водных растворов с помощью динамических мембран. - Химическая промышленность, № 7, 1995 г, с. 23-27.
2. L. Li, G. Xu, H. Yu, Dynamic Membrane Filtration: Formation, Filtration, Cleaning, and Applications, Chem. Eng. Technol. 41 (2018) 7–18. DOI: 10.1002/ceat.201700095
3. Juraev Olmos., Kayumova Lobar. Promising Methods for Treating colored wastewater in Light Industry Enterprises. Volume-9 Issue-5, March 2020
4. Алексеевский Е.Е. Водные ресурсы. Проблемы эффективного использования и охраны. – Водные ресурсы, 1972г №2 7-24 с..
5. Левин А.П. Водный фактор и размещение промышленного производства. – М.: Стройиздат, 1973г -167 с.
6. Гусев В.П., Крикунов, а К.Ф. Технический анализ при отделке тканей и трикотажных изделий. - М.: Легкая индустрия, 1974, с. 266—267.
7. Жураев О.Ж. Очистка сточных вод текстильного производства с помощью динамических мембран- Самарканд-2020 monografiya

ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕСВЯЗНЫХ И СВЯЗНЫХ ГРУНТОВ, СЛАГАЮЩИХ НИЖНИЙ БЬЕФ.

*А.Н.Исақов, И.К.Холмаматов, У.Т.Юлдошева, Н.Ж.Раимова
А.Р.Ҳазратов, Ж.Н.Исақов*

Аннотация. Рассматривается сложный вопрос о местном размыве на деформируемой участке нижнего бьефа гидротехнических сооружений. Предлагается методика расчета параметров воронки размыва за креплениями нижнего бьефа.

Ключевые слова: нижний бьеф, крепления, деформация, местный размыв, воронка размыва, глубина размыва, прыжок, местный скорость, пульсация.

Annotation. The complex issue of local erosion on the deformable section of the downstream of hydraulic structures is considered. A methodology is proposed for calculating the parameters of the erosion funnel behind the tailwater fastenings.

Key words: tailwater, fastenings, deformation, local erosion, erosion funnel, erosion depth, jump, local speed, pulsation.

Течения в гидротехнических сооружениях характеризуются значительными вертикальными составляющими скорости и поэтому модель должна иметь неискаженные масштабы. Любое завышение вертикального масштаба приводит к неприемлемому увеличению вертикальной составляющей скорости [1].

Поскольку течение жидкости со свободной поверхностью определяется силами тяжести, модели гидротехнических сооружений должны иметь масштабы, удовлетворяющие условию подобия по числу Фруда. Чтобы избежать масштабных эффектов, модель водосбросных сооружений должна быть достаточно большой, обычно геометрический масштаб заключен в пределы $1/6...1/7$ [2,3,1].

Для несвязных грунтов выполнение наряду с условиями $F_r = idem$ и $R_b \geq R_{bgr}$ условий $M_d = M_b$ и $M_{as} = M_a$ при достаточно крупных размерах частиц грунта на модели обеспечивает подобие местного размыва.

В ряде работ указывается, что, наряду с приведенными условиями подобия, существует необходимость соблюдения гранулометрического состава грунта и использования на модели несвязного материала с $d_m \geq 1,8mm$. Если полагать, что явление местного размыва связано лишь с устойчивостью частиц грунта на дне водотока и определяется в основном резко неравномерными течениями, кинематика которых определяется макро размерами границ потока и слабо связана, с их шероховатостью, то возможно исключить из рассмотрения симплексы d/h и ρ_s/ρ из системы определяющих критериев и выбирать масштаб крупности наносов отличным от геометрического масштаба объекта. Наряду с этим необходимо включить комплекс [4]

$$\frac{\phi_2(\text{Re } d) \sqrt{\rho^x g d}}{\nu}, \quad (1.)$$

где $\phi_2(\text{Re } d) = \sqrt{1/\phi_1(\text{Re } d)}$; $\rho^x = (\rho_s - \rho)/\rho$.

Большую трудность представляет определение функции $\phi_2(\text{Re } d)$.

Если принять, что $\phi_2(\text{Re } d) = \phi_1(\text{Re } d)$ условие подобия устойчивости частицы можно записать в виде

$$\nu/w = idem, \quad (2.)$$

который в качестве критерия подобия местных деформаций предлагался многими исследователями [5].

В работах НИС Гидропроекта [2] в качестве дополнительных критериев подобия рекомендуется использовать комплексы $(1 - tg \varphi) \rho_s / \rho$ и $\rho h' = a \sqrt{t_0 / l_0}$.

Здесь $a = \sqrt{K_\phi E_s / E_\rho g}$ где K_ϕ - коэффициент фильтрации;

E_s - модуль упругости скелета грунта; E - пористость грунта; t_0 - характерное время гидравлического процесса; l_0 - угол внутреннего трения в грунте. При $K_\phi = K(\text{Re } d)$ и неоднородном поле фильтрации в систему критериев подобия должен независимо входить комплекс $\text{Re } d$ [5].

Приведенные результаты показали, что для определенных условий идентичность комплекса ν/w может обеспечить достижение приближенного подобия местного размыва, что может быть выполнено за счет правильного выбора масштаба времени деформаций можно рекомендовать зависимость [5].

$$M_{idef} = M_\rho^{1.7} + M_h^2 \cdot M_\nu^{-4.3} \quad (3.)$$

где h - глубина; ν - скорость, соответствующая началу движения частиц грунта.

Имеющиеся ограниченные рекомендации в литературе по моделированию связных грунтов не гарантируют достоверного определения важных для практических расчетов величин. Исходные предпосылки в предлагаемых методиках содержат существенные допущения, и ни одной из них нельзя отдать полного предпочтения, а конечные результаты расчетов по ним существенно разнятся. Кроме того, предлагаемые методики моделирования разработаны для наиболее простых схем, оценки же размыва по большинству из них при существенной пространственности модельных условий, сложных границах потока или оценки влияния инженерных мероприятий, обеспечивающих уменьшение размыва, неправомерны [1].

В этом направлении постоянно ведутся исследования на основе физического моделирования. Однако при отсутствии строгих критериев воспроизведения характеристик грунтового массива, влияющих на размыв, экспериментальная оценка размыва производится приближенно. При

моделировании связных грунтов часто прибегают к замене на модели связного материала несвязным (песком, гравием, щебнем). Такой прием широко используется при гидравлическом моделировании, однако на наш взгляд он является достаточно приближенным и результаты, полученные в опытах, могут анализироваться только как качественные.

Крупность материала в этих случаях выбирается, исходя из условий подобия местных или общих размывов, или подбирают крупность материала так, чтобы отношение гидравлической крупности частиц на модели и отрывающихся отдельностей воспроизводимого массива равнялись масштабу скоростей, или так, чтобы этому масштабу равнялось отношение допускаемых неразмывающих скоростей для грунта на модели и в природе в условиях равномерного движения или местного размыва в обычных условиях.

В работе Ц.Е.Мирцхулава [3] предложен способ выбора несвязного материала для моделирования связных грунтов, основанный на предложении, что сопротивляемость размыву связного грунта, характеризующегося динамической прочностью на разрыв δ_g^H размерами агрегатов d и плотностью ρ_s соответствует сопротивляемости размыву несвязного грунта с крупностью частиц, равной размерам агрегатов связного грунта, и с эквивалентной плотностью

$$\rho_{s3} = \rho_s + 6\delta_g^H / (\pi g d). \quad (4.)$$

При этом рекомендуется принимать $\delta_g^H \approx 2,5\delta_p$ (δ_p - статическая прочность грунта на разрыв) и $d \approx 3...5$ мм. Такой "эквивалентный" несвязный грунт предлагается воспроизводить на модели. Исходя из условия

$$\phi_2(R_{ed})\sqrt{\rho^x g d} / v = idem \quad (5.)$$

при автомодельности по R_{ed} (оценку R_{ed} следует производить по методике И.И.Леви [2] для $\rho^x = 1.65$, автомодельность наступает при $d > 0,5$ мм) при этом для достижения подобия необходимо, чтобы

$$\rho_M^x d = M_v^2 \frac{\rho_{s3} - \rho_H}{\rho_H} d_H \quad (6.)$$

В случае моделирования процессов размыва в грунтах с большой связанностью, рекомендуется использовать материал с большой плотностью.

Действительно, можно как первое приближение принять эти рекомендации, но сразу оговорить область их применения. Это в первую очередь касается вопросов моделирования местных и общих размывов связных грунтов, здесь предлагаемые рекомендации не правомерны по следующим причинам. Во-первых, при испытании связных грунтов механизм размыва совершенно отличен от механизма размыва несвязного материала, а диаметр отрывающихся

отдельностей при начальной эрозии поверхностного слоя достигает значительно больших размеров, чем предлагается в работе [3], наши опыты показали, что в воронке размыва (при масштабе моделирования средненапорного гидроузла 1:60) диаметр отрывающихся отдельностей достигает 20...30 мм. Во-вторых, существенную роль в формировании воронки размыва играет время воздействия гидродинамических пульсаций давления на связной грунт и начальные условия потока, сходящего с рисбермы или ковша (т.е. интенсивность турбулентности и спектр пульсаций гидродинамического давления на деформируемый участок русле). И, в-третьих, резкое отличие плановой и глубинной геометрии местных деформаций в несвязных грунтах (заменителях) и связных (естественных или искусственно приготовленных) грунтах.

Указанные недостатки заставляют отыскивать методы моделирования, более полно учитывающие свойства реальных связных грунтов и с обязательной проверкой предлагаемых методик натурными аналогами.

Если рассматривать задачу по рекомендациям [3], позволяющую моделировать связные грунты для определения неразмывающих скоростей, то силами, препятствующими размыву связных грунтов, являются сила веса отрываемого агрегата грунта, характеризуемого эквивалентным диаметром $d_a \approx (3...5\text{mm})$: $F_g = g(\rho_s - \rho)\pi d_a^3 / 6$ сила сцепления агрегата с грунтом $F_c = \delta^H g d_a^2$, перегружающая сила, связанная с давлением воды на агрегат.

Тогда при автомодельности по R_{ed} должны быть учтены два критерия

$$\rho^x g d_a / v^2; \quad (7.)$$

$$\delta^H g / (\rho v^2). \quad (8.)$$

Предполагая, что силы F_g и F_c входят в связи определяющие размыв, в виде суммы, то два критерия подобия можно записать в следующем виде:

$$\frac{(\rho_s - \rho)g\pi d_a / 6 + \delta^H g}{\rho v^2}. \quad (9.)$$

Как указывает Мирцхулава Ц.Е. в работе [9]: "Рассматривая влияние размеров образцов на ее механические, прочностные свойства, стало быть и сопротивляемость размыву, можно заметить, что вероятность наличия максимально слабых мест, неоднородностей, изъянов, дефектов на поверхности образцов инициаторов начала размыва, очевидно, будет возрастать с ростом их размеров".

Экспериментально установлено, что сопротивляемость размыву связных грунтов зависит от геометрических размеров образцов и уменьшается с увеличением их площади. Объясняется это вероятностной природой

усталостного разрушения поверхности связного грунта при размыве.

Учитывая сложности моделирования связного грунта, процесс можно считать подобным, если отношение между донной скоростью потока и неразмывающей скоростью в натуре и на модели будет одно и то же, т.е.

$$V_{\Delta} / V_{\Delta M} = idem, \quad (10.)$$

где V_{Δ} - донная на высоте выступов шероховатости скорость потока в натуре $V_{\Delta M}$; -тоже для модели.

Масштаб неразмывающих донных скоростей в подобных потоках должен быть равен масштабу донных скоростей потока.

$$\frac{V_{\Delta H}}{V_{\Delta H M}} = \frac{V_{\Delta}}{V_{\Delta M}}, \quad (11.)$$

где $V_{\Delta H}$ и $V_{\Delta H M}$ - донные неразмывающие скорости потока соответственно для природы и модели. Если отношение между донной и неразмывающей скоростями в натуре и на модели будут одинаковыми, будут подобными и процессы размыва, т.е.

$$\frac{V_{\Delta}^2}{(2m/1.3\rho n)[g(\rho_H - \rho)d + 1.25K_y^H]} = \frac{V_{\Delta M}^2}{(2m_M/1.3\rho_M n_M)[g_M(\rho_{HM} - \rho_M)d_M + 1.25K_M C_{yM}^H]} \quad (12.)$$

Принимая, что $g = g_M$, $\rho_H = \rho_{HM}$, $\rho = \rho_M$, $m = m_M$ а при существенной связности грунтов, простые оценки показывают, что в уравнении (3.) можно пренебречь первым членом, содержащимся в квадратных скобках, можно записать

$$\frac{V_{\Delta}^2}{KC_y^H / n} = \frac{V_{\Delta M}^2}{K_M C_{yM}^H / n_M}; \quad (13.)$$

$$V_{\Delta}^2 = V_{\Delta M}^2 (KC_y^H n_M / K_M C_{yM}^H n). \quad (14.)$$

Отношение C_y^H / C_{yM}^H характеризует масштабный эффект Е. С учетом этого формула имеет вид

$$V_{\Delta}^2 = V_{\Delta M}^2 \frac{KE n_M}{K_M n}. \quad (15.)$$

По рекомендациям [5], в первом приближении Е можно принять равным 0,58.

Для практических задач, достаточно корректно принять $K_M = K$ параметр $n = 4$ и $n_M = 1,25$. Тогда для неразмывающей скорости для натуральных условий в зависимости от модельных значений, когда испытываются образцы грунта ненарушенного сложения, можно установить следующую зависимость

$$V_{\Delta} = 0,42V_{\Delta M} \quad (16.)$$

Учитываем, что соотношения между размывающим и неразмывающими скоростями потока имеют вид:

$$V_{\Delta} = 1,41V_{\Delta M dop} ; \quad (17.)$$

$$v_{\Delta dop} = 0,30v_{\Delta M raz} . \quad (18.)$$

Таким образом, уравнение (2.) можно использовать для образцов связного грунта, не идентичных в действительности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Щтеренлихт Д.В., Гидравлика. Атомэнергоиздат, М., 1985.
2. Лятхер В.М. Турбулентность в русооружениях. –М.: Энергия, 1968, -408 с.
3. Мирцхулава Ц.Е. Размыв русел и методика оценка их устойчивости. М.: Колос, 1967. - 179 с.
4. Van Rijn L.C. Sediment transport, Part II: Suspended load transport, - "J. Hydraul. Eng.", 1984, 110, N 11, I6I5-I64I.
5. Леви И.И. Моделирование гидротехнических. –Л.: Энергия, 1967, 240 с.
6. Замарин Е.А. Транспортирующая способность и допускаемые скорости течения в каналах. - М.-Л.: Гострансиздат, 1951, - 82 с.
7. Розовский И.А., Еременко Е.В., Базилович В.А. Неустановившееся движение водного потока ниже гидроэлектростанций и его влияние на русло. Киев, "Наукова думка", 1967.
8. A.F.F. de Graauw, K.W.Pilarczyk. –model- Prototype Conformity of Local Scour in Non-Cohesive Sediments Beneath Overflow-Dam. XIX IAHR Congress. New Delhi India. Vol. V, 1981., p. 7-17.
9. Мирцхулава Ц.Е. Размыв русел и методика оценка их устойчивости. М.: Колос, 1967. - 179 с.
10. Eshev S.S., Bobomurodov F.F., Isaqov A.N., Mamatov N.Z. UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. DOI: 10.32743/UniTech.2022.102.9.14293. № 9 (102). Сентябрь, 2022 г.
11. Eshev S.S., Isaqov A.N., Safarov A.A., and Yuldosheva U.t., International journal of advanced research in science, engineering and technology vol. 5, issue 19 , fevral 2024.
12. Eshev S.S., Isaqov A.N., Bobomurodov F.F., Me'morchilik va qurulish muammolari 2024 yil, №1.

УДК:725

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕБРОСА ЧАСТИ ВОД СИБИРСКИХ РЕК В ОБРАЛО КАСПИЙСКУЮ ВОДНУЮ СИСТЕМУ.

Х.И.Каюмов, З.К.Фозилова

Самаркандского архитектурно-строительный университет.

Статья, раскрывает проблему переброски части вод сибирских рек в Орала-Каспийскую водную систему. Авторы раскрывают негативную суть пропаганды либералов где умышленно якобы предлагается переброска сибирских рек — это ложный постулат и это технически не выполнимо и совершенно в этом нет никакой необходимости. Статья раскрывается суть не переброски, а строительство отводного канала, по которому будет отводиться всего лишь 1-2 % паводковых вод. И это не отразится на экологии Сибири и будет сохранять от заболачивания огромные территории. Что также сократит затопления деревень и городов. Мы убеждены объективные научные исследования дадут положительные заключения по переброски части паводковых вод сибирских рек.

Ключевые слово: Отводной, канал, проблема экологии, заболачивание, паводковые воды, затопление.

Ushbu maqolada Sibir daryolari suvlarining bir qismini Orol-Kaspiy suv tizimiga o'tkazish muammosi ochib berilgan. Mualliflar liberallar sug'orish tizimidagi islohotlar to'g'risida noto'g'ri tushunchalari tanqidlarining targ'ibotini salbiy mohiyatini ochib berishadi, unga ko'ra Sibir daryolarini ko'chirish g'oyasi taklif qilingan, bu xato tushunchadir. Daryolarni ko'chirish ekologik va texnik jihatdan mumkin emas, bunga mutlaqo hojat yo'q. Maqolada transferlarning mohiyati emas, balki toshqin suvlarini atigi 1-2 foizini kanal orqali Orol-Kaspiy suv tizimiga olib boradigan suv yo'lini qurilishi ko'rsatilgan. Bu qurilish Sibir ekologiyasiga ta'sir qilmaydi va ulkan hududlarni botqoqlanishdan saqlaydi. Bu shuningdek, Sibir qishloq va shaharlarini suv bosishini kamaytiradi. Bizning fikrimizcha, ob'ektiv ilmiy tadqiqotlar Sibir daryolari toshqin suvlarini bir qismini o'tkazish bo'yicha ijobiy xulosalar beradi.

Kalit so'zlar: drenaj, kanal, ekologiya muammosi, botqoqlanish, toshqin suvlari, suv toshqini.

The article reveals the problem of transferring part of the waters of Siberian rivers to the Oral-Caspian water system. The authors reveal the negative essence of the liberals' propaganda, where the transfer of Siberian rivers is deliberately allegedly proposed — this is a false postulate and it is technically not feasible and there is absolutely no need for it. The article reveals the essence of not the transfer, but the construction of a diversion channel, through which only 1-2% of flood waters will be diverted. And this will not affect the ecology of Siberia and will save huge territories from waterlogging. Which will also reduce flooding of villages and cities. We are convinced that objective scientific research will give positive conclusions on the transfer of part of the flood waters of Siberian rivers.

Keywords: Outlet, canal, environmental problem, waterlogging, flood waters, flooding.

Введение. До 1730-х годов основными путями сообщения в Русской Сибири были сибирские реки. В процессе завоевания и колонизации обширных сибирских территорий России большое значение имели речные пути. Сибирские реки состоят из трёх крупных рек — Оби, Енисея и Лены, впадающих в Северный Ледовитый океан (рис-1). В результате основная проблема заключалась в том, чтобы найти части или русла этих рек, протекавших с востока на запад, и найти небольшие дороги между ними. Благодаря слабости сибирских племен и тому, что Сибирь расположена в относительно равнинной местности, русским князьям удалось расширить территорию от Урала до Тихого океана всего за 60 лет, с 1582 по 1643 год.

Во времена СССР был разработан проект по перенаправлению сибирских рек. По его словам, была выдвинута идея обеспечения водой засушливых

Рис-1. Сибирских рек <https://realt.onliner.by/2021/12/07/poslednij-sovetskij-superproekt>

регионов страны за счет переброски части стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию. Но этот проект является одним из крупнейших нереализованных инженерно-строительных проектов 20 века.

Основной целью проекта было строительство системы каналов и водохранилищ, которая бы отводила часть стока сибирских рек в регионы страны, остро нуждающиеся в пресной воде, а также воду из рек северной части страны. часть Западно Сибирской равнины до Аральского моря.

Согласно объему проекта, орошение и водоснабжение малых городов, то есть Курганской, Челябинской и Омской областей России, а также вода для сельскохозяйственных целей орошения в регионах Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Строительство и, самое главное, открытие судоходства по маршруту Черное море – Каспийское море – Персидский залив.

Около 20 лет над проектом работали более 160 организаций СССР, 48 проектно-исследовательских и 112 научно-исследовательских институтов, 32 союзных министерства и министерств 9 союзных республик подготовили 50 томов текстовых материалов, расчетов и практических научных исследований и подготовлено 10 альбомов карт и рисунков.

Проект перенаправления стока северных рек изначально планируется реализовать на территории европейской части России. Авторы проекта намерены остановить понижение уровня Каспийского моря и обеспечить водой Волгу-Дон 2 за счет перевода стока северных рек европейской части России в реку Волгу. При реализации проекта Волго-Чограйского канала строительные работы были остановлены из-за критики общественности [4].

Согласно этому проекту, строительство канала Сибирь-Средняя Азия является первым этапом проекта, от реки Обь через Казахстан, длиной 2550 км, шириной 130-300 м, глубиной 15 м и Производительность по перекачке воды 1150 м³/с. Планируется строительство водоканала на юг – в Узбекистан. По каналу также обеспечено судоходство.

Рис-2. Схема поворота сибирских рек
<https://www.sibreal.org/a/prosto-dobav-vody-kak-sibirskie-reaki-povernuli-istoriyu-sssr/31557195.html>

Первоначальная стоимость проекта (водоснабжение, распределение, строительство и развитие сельского хозяйства, сельскохозяйственных объектов) составила 32,8 млрд руб., в том числе: на территории РСФСР - 8,3 млрд, Казахстана - 11,2 млрд и в Средней Азии - 13,3 млрд руб. проект оценивался в чистую прибыль в 7,6 млрд рублей в год. Среднегодовая рентабельность канала составляет 16%. Единственной частью проекта, которая была реализована частично, стал Кулундинский канал [4].

В 2008 году в Узбекистане был анонсирован проект судоходного канала Обь-Сырдарья-Амударья-Каспийское море, согласно которому канал проектировался по следующей схеме: Торгайская долина - пересекает Сырдарью западнее Джусали - пересекает Амударью в Дашагузский район, далее канал по Узбойскому Каспию пойдет к порту Туркманбоши на море. Ориентировочная глубина канала 15 м, ширина более 100 м, проектное уменьшение воды на фильтрацию и испарение не превышает 7%. Также предлагается построить автомобильную дорогу, образующую вместе с каналом «транспортный коридор», и железную дорогу, параллельную каналу [4].

Вопрос переброски части Сибирских рек приобретает обще планетарное значение. Так как человечество пренебрегая проблемами загрязнения окружающей среды перешло точку возврата. В мире началась «ценная реакция» катастроф, землетрясений наводнений пересыхания рек и озер и лесные пожары на территориях, где был умеренный влажный климат (рис-2).

Рис-3, реки Колорадо. США
<https://www.sibreal.org/a/prosto-dobav-vody-kak-sibirskie-reaki-povernuli-istoriyu-sssr/31557195.html>

Эти явления вероятно связаны с тем, что «земля желает отчиститься от саркомы» в виде человечество с его варварской деятельностью. Переброска части Сибирских рек, как и программа США по восстановление экологии реки Колорадо, вероятно эти работа стабилизирует, в какой-то мере эко-проблемы Евро Азии и Америки (рис-3).

Нижняя часть этой реки проходит по территории Мексики. Река Колорадо длиной 2334 км и расходом воды 640 м³/с берет свое начало в Скалистых горах и впадает в Калифорнийский залив Тихого океана. Протекает через

полупустынные и пустынные районы Юты и Аризоны. В связи с насыщением реки снегом в скалистых горах уровень реки весной, т. е. в апреле-июле, повышается, а осенью и зимой уровень воды в реке снижается. Вода в нижнем течении реки истощается в результате орошения и водоснабжения прибрежных городов Калифорнии, США.

Река Колорадо имеет политическое, социально-экономическое, географическое и историческое значение и является основным источником пресной воды и электроэнергии для миллионов людей в существующих районах, которые используют реку в сельском хозяйстве.

Говоря образно то население Центральной Азии резко увеличивается, по прогнозам ООН, к 2050 году население Центральной Азии достигнет 94,2 млн человек, при этом происходит опустынивание регионов, и как следствие, естественные источники питьевой воды снижается. В связи с загрязнением ледников Памира, Тянь-Шане, Ала-Тау из-за запыленности ледников пылью со дна пересохшего Арала резко снизилась их отражательная способность, что привело к интенсивному таянию, и это таяние не компенсируется, из-за коротких

Рис-4. Горы Средней Азии
https://asiaxx.narod.ru/mountains_00.htm

зим (рис-4).

В XX веке общая площадь ледников сократилась на 25-30%. Одной из важнейших гидрологических особенностей Северного Ледовитого океана является то, что зимой почти весь он, то есть девять из десяти частей, полностью покрывается льдом. В центральной части Северного Ледовитого океана находятся многолетние ледяные поля толщиной 3-4 метра. Общая площадь ледников составляет около 26 тысяч кубических километров, а их толщина около 30-35 метров. Однако в результате последних исследований мировых учёных говорится, что площадь ледников в океане всё больше сокращается. Если ситуация продолжится таким образом, по оценкам, к 2070 году ледяные шапки Северного Ледовитого океана полностью исчезнут в летний сезон. Таяние льдов Северного Ледовитого океана приводит к повышению уровня сибирских рек и расширению береговой линии с севера. Это приводит к затоплению и заболачиванию огромных территорий суши. Из года в год увеличивается количество поселков, деревень и городов, пострадавших от паводковых вод в результате повышения уровня воды сибирских рек. В России происходит обратный процесс.

Население на этих территориях, согласно демографическим данным, сокращается из-за отсутствия полноценных рабочих мест, так же отъезжает, молодежь, что еще больше отражается на демографическом составляющем этих территорий. Отводной канал, по высказыванию академика Гульбеяна будет отбирать всего 1-2 % паводковых вод Сибирских рек. Ведь необходимо понимать на берегах канала в будущем возникнут современные города, сельхоз предприятие, появится возможность создать большое число рабочих мест.

Если же канал построить судоходным он станет «Великим шелковым путем» будущего, который соединит Евразию и с него начнется восстановление экосистемы планеты земля.

Рис-5. Карта Средней Азии
https://asiaxx.narod.ru/mountains_00.htm

Россия не будет противостоять востоку и западу, а будет тем прочным связующим звеном в цепи между западом и Востоком. О чем в своё время говорил Н.Михалков о «Мосте между западом и востоком», но суть одна. В многих российских передачах говорят о повороте Сибирских рек, абсурд, и это невозможно. Речь идет о строительстве отводящего судоходного канала до Аральского моря, а в перспективе канал

соединить Арал с Каспийским морями. Так же необходимо помнить, существует совместный Ирано-Российский проект, строительство канала от нижней оконечности Каспийского моря до Персидского залива. Решение этих многонациональных задачи объединит народы России и Средней Азии в могучий экономический союз. Мы убеждены, канал остановит заболачивания огромных территорий Сибири. Заполненный Арал улуччит экологию и климат Средней Азии и Сибири создать условия для в организации новых (сотни) рабочих мест, как для Россия, так и для жителей Средней Азии (рис-5).

В 2022 году Афганистан объявил о начале масштабного строительства Коштепинского оросительного канала на Амударье (рис-6). Этот канал мог бы стать спасением для пострадавшего от засухи Афганистана и принести дефицит воды в страны нижнего течения – Узбекистан и Туркменистан. Учитывая влияние изменения климата на регион, странам следует подготовиться к новым вызовам водного кризиса [5].

Канал Коштепа – один из крупнейших ирригационных проектов в Центральной Азии за последнее десятилетие. Длина канала 285 км, ширина 100 м и глубина 8 м. Канал предназначен для орошения более 550 000 гектаров сельскохозяйственных угодий в засушливых северных регионах Афганистана Кальдар, Балх, Джузджан и Фарьяб.

Строительство этого канала сильно повлияет на соседние с Афганистаном страны Центральной Азии. По разным расчетам, после строительства и эксплуатации этого канала через 5-6 лет средняя мощность водозабора в среднем и нижнем течении Амударьи в Туркменистане и Узбекистане снизится с 80% до 65%.

Рис-6. Канал Коштепа
<https://uzreport.news/world/buyuk-afg-on-kanali-bitgandan-song-o-zbekiston-va-turkmaniston-suv-inqiroziga-duch-kelishi>

Строительство этого канала приведет к нехватке водных ресурсов для орошения хлопка в Бухарской, Хорезмской областях и Каракалпакстане. Хлопок является основной культурой в сельском хозяйстве Узбекистана и составляет около 17% валового внутреннего продукта. По данным Комитета статистики Узбекистана, среднегодовое потребление воды в Узбекистане составляет 51 км³, из которых 46,8 км³ или 90% используется в сельском хозяйстве [5].

Использование воды в системе монокультуры хлопка также связано с высыханием Аральского моря, что

оказывает серьезное воздействие на окружающую экосистему.

Сегодня среднегодовой сток Амударьи составляет 79 кубических километров. Ее длина от истока до Аральского моря составляет 2540 км. Однако из-за понижения уровня река уже не достигает Аральского моря. Сейчас вода реки заканчивается в Междуреченском водохранилище, питающем Аральские озера.

Рис-7. Канал Кошттепа
<https://daryo.uz/2023/07/25/tolibon-qoshtepa-kanali-bilan-bogliq-muammoga-duch-keldi>

Вместе с тем в ближайшие годы положение с пресной водой, в средней Азии усугубится в связи с строительством оросительного канала в Афганистане. Канал ороситель, в земляном русле протяженностью более 250 км шириной 100 м и глубиной 8 м., экологически и экономически пострадают Узбекистан, Таджикистан, Туркмения так как основой их экономики является орошаемое земледелие (рис-7).

Сельское хозяйство обеспечивает прямую и косвенную занятость почти 40 процентам населения Узбекистана. Так же возникает вопрос куда пойдут миграционные потоки населения среднеазиатских республик, ведь по демографическим данным население республик средней Азии к 2040-50 годом увеличится до 80 000 000 и в поисках работы они пойдут в Россию. Россия их будет принимать в силу того, что численность населения России как говорилось выше сокращается от 300 000 до 500 000 ежегодно. Вместе с тем чтобы улучшить демографию России, можно и необходимо поднять за сечёт правильной миграционной и демографической политики. Ведь не надо сбрасывать с счетов тот фак, что «китайцы» тихой сапой осваивают восток страны. Заключая браки с русскими женщинами. А их совместные дети обрусению не подлежат, а народы Средней Азии, Кавказа связаны межнациональными, родственными отношениями с Россией более 300 лет.

История взаимно связей этих народов показывает, что их всегда объединяет борьба с врагом и созидательный труд. Почему США и либерала России против этого проекта. Для России это новые горизонты экономического и социального развития, пробуждение огромных территорий с их ресурсами. Для Средней Азии это откроет перспективу к процветанию и созиданию новых взаимоотношения. И вероятно на этой основе начнет возрождаться новый союз равноправных государств.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Каюмов Х.И. Климато-географические особенности Самаркандского региона и их влияние на архитектуру и экологию города. Учебное пособие. Самарканд., 2023 г.
2. Qayumov, X. I. (2021). Dostonov AS Fozilova ZQ Samarqand shahri turar joylarini shahar strukturasidagi o‘rni. Me‘morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand, (4).
3. Qayumov, X. I. (2021). Dostonov AS Fozilova ZQ Samarqand shahri turar joylarini shahar strukturasidagi o‘rni. Me‘morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand, (4).
4. Fozilova, Z. Q. (2023). Irrigation System of Samarkand City. Journal of engineering, mechanics and modern architecture, 2(2), 64-68.
5. Fozilova, Z. Q. (2023). Samarqand shahrining bosh rejalari tahlili. Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali, 2(1), 117-122.
6. Салохиддинова, Д. З., Каюмов, Х. И., & Фозилова, З. К. (2023). Проблемы застройки города Самарканда и ее решения. Central asian journal of arts and design, 300-305.
7. Салохиддинова, Д. З., & Солиев, Ф. Ф. К вопросу восстановления традиционной фоновой застройки ансамбля гур эмир. Душанбе 2022, 130.
8. Салохиддинова, Д. З., & Каюмов, Х. И. (2012). Мавзолей Саманидов в загадках и легендах: инженерные приёмы шедевра архитектуры Узбекистана. In Материалы международной конференции “Современная архитектура и инновации.
9. Фозилова, З. Қ., & Каюмов, Х. И. (2023). Самарканд-проблемы сохранения исторической городской среды. Central asian journal of arts and design, 249-253.
10. Fozilova, Z. Q. (2023). Samarqand shahrining bosh rejalari tahlili. Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali, 2(1), 117-122.
11. Fozilova, Z. Q., Xamroqulov, O., & Yorqulov, F. I. (2023). O‘zbekistonda ekoturizm marshrutlarini rivojlantirish tamoyillari. Central asian journal of arts and design, 258-262.
12. Salokhiddinova, D. Z., Kayumov, H. I., & Fozilova, Z. K. (2023). Problems of development of the city of samarkand and its solutions. Central asian journal of arts and design, 333-338.
13. Kayumov, H. I., & Fazilova, Z. K. (2023). Organization of traffic flow and optimization of underground-overground passages. The importance of studying optimization of the road transport network in the training of architects–urban planners. Journal of engineering, mechanics and modern architecture, 477-482.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Л.В.Котова

Ташкентский архитектурно-строительный университет

Аннотация: в статье рассматривается выбор и обоснование схем и систем водоснабжения малых населенных пунктов.

Ключевые слова: источник водоснабжения, очистные сооружения, водопотребители, скважины, населенный пункт, РЧВ.

Большинство систем водоснабжения малых населенных пунктов представляют собой комплекс сооружений, таких как: водозаборы из подземных источников водоснабжения, водопроводные очистные сооружения (не всегда), насосные станции второго подъема, водонапорные башни, тупиковые водопроводные сети.

Такая разноплановая сложная схема водоснабжения требует большого обслуживающего персонала различных профессий, разнообразной техники, оборудования и материалов, что тоже дополнительно увеличивает затраты по сравнению с городскими условиями. Естественный износ требует полной замены устаревшего оборудования в связи с невозможностью поддерживать его в работоспособном состоянии. Системы водоснабжения в большинстве малых населенных пунктов не располагают приборами учета расходов подаваемой воды, давления, создаваемого в водопроводной сети, и т.п. Это приводит к излишним потерям подаваемой воды или недостатку напора, или расхода у конкретных водопотребителей.

Специфичность сельской местности диктует дополнительные требования к водоочистным установкам. Они должны быть: компактными, просты и надежны в эксплуатации.

Малые объекты водоснабжения нашей области (животноводческие фермы, сельские населенные места и др.) в основном используют простые схемы водоснабжения: вода из скважины подается в башню, а далее в водопроводную сеть. При этом нет не только очистных сооружений, но и подземных резервуаров, и насосных станций II подъема.

Поселковые водопроводы и водопроводы сельских местностей (используют пожарные водоемы на своей территории) допускают перерывы в водоснабжении. Разветвленные сети чаще используются в районных водопроводах, обеспечивающих несколько объектов, отстоящих друг от друга на значительные расстояния. Эти системы обеспечивают надежность водоснабжения местными резервуарами необходимой емкости. Экономически

целесообразно надежность таких систем обеспечивается не кольцеванием сети, а созданием необходимых емкостей для отдельных потребителей. В городских условиях подача воды к домам прокладываются по всем проездам и улицам, поэтому сеть формирует смежные замкнутые контуры (кольца), и определяется планировкой города. Для любых кольцевых сетей можно определить основные направления потоков воды, в зависимости от формы территории объекта.

Для малых населенных пунктов, застраиваемых многоэтажными современными домами повышенной комфортности, башни становятся очень высокими и дорогими. При этом следует применить без башенные системы водоснабжения, с подачей воды насосами непосредственно в сеть.

В случае бесперебойного электроснабжения применяется автоматизированная насосная установка с гидроаккумулятором - воздушным котлом, которая исключает водонапорную башню. Использование подземных вод с высокой минерализацией или содержанием фтора, железа, марганца значительно усложняет схему за счет водоподготовительных установок, резервуаров и насосных станций. При этом в РЧВ кроме регулирующего объема воды предусматривается противопожарный запас и на собственные нужды водоочистной установки.

Системы водоснабжения населенных пунктов являются комплексными инженерными сооружениями, расположенные в определенной технологической последовательности по направлению подачи воды и предназначены для обеспечения населения требуемым количеством воды требуемого качества. Системы водоснабжения могут включать:

- водозаборные сооружения(водозаборы, водоприемники);
- насосные станции;
- сооружения водоподготовки(водоочистные сооружения);
- РЧВ;
- регулирующие сооружения для поддержания требуемых расходов и напоров в сети (водонапорные башни, насосно-пневматические установки, напорные резервуары);
- водоводы, наружную и внутреннюю водопроводные сети для доставки воды потребителям.

В малых населенных пунктах наиболее часто выбирается подземный источник водоснабжения. Варианты систем водоснабжения населенного пункта, базирующаяся на подземном источнике представлены на рисунке 1.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

1 – водозабор (скважина); 2 – резервуары чистой воды; 3 – насосная станция II-го подъёма; 4 – водонапорная башня (напорный наземный резервуар-башня); 5 – распределительная водопроводная сеть; 6 – населенный пункт; 7 – сооружения водоподготовки

Система водоснабжения (схема 1, рисунок 1) из подземного источника значительно упрощается при соответствии качества воды санитарным требованиям норм и может быть без очистных сооружений.

При этом в схему входят: водозаборы (скважина, шахтный колодец и т.п.), НС-I, РЧВ, НС-II, водонапорная башня (напорный резервуар), водоводы и водораспределительная сеть (схема 2, рисунок 1).

Варианты систем водоснабжения из подземного источника Рисунок 1

При некоторых условиях в небольших поселениях схема водопровода из подземного источника может быть еще проще.

Вода подается непосредственно в водонапорную башню (напорный резервуар) и водопроводной сетью – к потребителям (схема 3, рисунок 1). При неудовлетворительном качестве подземной воды в схему системы водоснабжения включаются очистные сооружения.

Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить, исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий района участка.

Водозаборные скважины характеризуются глубиной, производительностью (дебитом), конструкцией (включая параметры фильтров и бесфильтровых водоприемных частей), а также способом бурения.

Насосные станции первого и второго подъема характеризуются

различными типами павильонов (наземные, подземные и заглубленные), различными типами водоподъемного оборудования и составом арматуры (обвязки). С погружных насосов осуществляется подъем воды из скважины и подача ее по водоводам в РЧВ или на очистные сооружения. Трубопроводы и водоводы характеризуются материалом труб, диаметром, длиной и связанным с этими параметрами гидравлическим сопротивлением.

Запасно-регулирующие емкости (резервуары, контррезервуары, водонапорные башни, водовоздушные баки) характеризуются объемами для запаса воды, материалами, из которых они изготовлены, и назначением.

Анализ систем водоснабжения из подземных источников малых населенных пунктов показал, что схемы, в большинстве случаев, не предусматривают водоподготовку даже при наличии отклонений от норм. В большинстве случаев водозабор осуществляется из скважин, а также шахтных колодцев, которые не обеспечивают требуемого качества воды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. М.И.Алексеев,, В.В.Дзюбо, Исследование технологии очистных подземных водозаборов индивидуального очистного оборудования //Изв.вузов.Строительство.-2001.-№10.
2. М.В.Кочетков. Перспективы использования подземных вод в хозяйственно-питьевого водоснабжении//Водоснабжение и санитарная техника.-2016.-№7.-79.
3. Л.Г.Михайлюк.Исследование и разработка рациональных схем обезжелезивания подземных вод: Автореф.дисс.канд.техн.наук.-Минск,2006.-18с.
4. Г.И. Николадзе. Обработка подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд //Водоснабжение и санитарная техника.-1998.-№5.-2-5.
5. Г.Б. Осадчий. Альтернативное водоснабжение сельского населения//Водоснабжение и санитарная техника-2019.-№7.-26-27.
6. П.Л. Першин. О нормировании водопотребления в сельских населенных пунктах //Водоснабжение и санитарная техника.-2011.

KATTA FARG‘ONA MAGISTRAL KANALIDAGI SUV OQIMI DINAMIKASINING BIRINCHI GIDRAVLIK MODELII

I.E.Maxmudov¹, O‘.T.Jovliev¹, A.H.Rajabov², I.X.Toxirov³

¹Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti

²Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

³Farg‘ona politexnika instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada So‘x tashlama kanali hamda Katta Farg‘ona magistral kanali suv oqimlarining tutashish uchastkasida murakkab gidrodinamik jarayonlarni birinchi gidravlik modelda suv oqimlarini tutashish sohalarida oqimlarning tezligi va chuqurligi dinamikasi muhim ahamiyat kasb etib, ushbu sohada giperbolik turdagi tenglama takomillashtirildi.

Kalit so‘zlar: gidravlik model, oqim tezligi, suv oqimlari, tutashish chegaralari, chuqurlik, gidrodinamika.

Аннотация: В данной статье в первой гидравлической модели описаны сложные гидродинамические процессы на стыке водных потоков Сох Ташлиминского канала и Большого Ферганского магистрального канала, динамика скорости и глубины потоков в местах слияния водных потоков. стали важными, и уравнение гиперболического типа было усовершенствовано в этой области;

Ключевые слова: гидравлическая модель, расход, течения воды, границы сочленений

Abstract: In this article, the complex hydrodynamic processes at the junction of the water flows of the Sokh Tashlima Canal and the Big Fergana Main Canal are described in the first hydraulic model, the speed and depth dynamics of the flows in the areas of the water flow junction become important, and the hyperbolic type equation was improved in this area;

Key words: hydraulic model, flow rate, water currents, junction boundaries.

So‘x tashlama kanali hamda Katta Farg‘ona magistral kanali suv oqimlarining tutashish uchastkasida murakkab gidrodinamik jarayon yuz beradi. Suv oqimlarining tutashish sohalarida suv oqimlari qatlamlarining sirpanishi, suv zarrachalarining o‘zaro ishqalanishi natijasida jadal turbulent harakat rejimi hosil bo‘lib, suv oqimlarini dimlanishi bilan bog‘liq ichki to‘lqinlar hosil bo‘ladi. Hozirgi kunda tutash oqimlarda ichki to‘lqinlarni hosil bo‘lishi, rivojlanishi va so‘nishi jarayonlari yaxshi o‘rganilmagan. Shu sababli suv oqimlarini tutashgan sohalarida suv oqimining dimlanishi bilan bog‘liq ichki to‘lqinlarning ma‘lum bir xususiyatlarini ifodalaydigan gidravlik usullarni takomillashtirish masalasini yechishni oldimizga maqsad qilib quyamiz. Ya‘ni, o‘zaro ta‘sirida bo‘lgan ikkita suyuqlikni tutashishidagi ichki to‘lqinlarni jarayonini ifodalovchi asimtotik yaqinlashish modellarini tahlil qilib va keltirib chiqaramiz.

Birinchi gidravlik modelni ko‘rib chiqamiz. Ushbu modelda suv oqimlarini tutashish sohalarida oqimlarning tezligi va chuqurligi dinamikasi muhim ahamiyat kasb etib, ushbu sohada giperbolik turdagi tenglamaga ega bo‘lamiz.

Ikkinchi gidravlik modelda (Bussenska modeli) suyuqliklarni tutashgan chegaralarida suv zarrachalari bir qatlamdan ikkinchisiga o‘tmaydi deb faraz qilib, elliptik-giperbolik turdagi tenglamalar tizimiga ega bo‘lamiz.

Uchinchi gidravlik model yuqorida keltirilgan modellarni xususiy holi sifatida tahlil qilinadi. Frud sonining kichik qiymatlarida suv oqimlarining tutashish chegaralarida tutashayotgan suv qatlamlarini o‘zaro nisbiy sirpanishi ko‘rib chiqiladi.

Yuqorida qayd etilgan gidravlik modellar suv oqimlarini tutashish jarayonlarida suv oqimlarini dimlanishi bilan bog‘liq holda vjudga keladigan ichki to‘lqinlar dinamikasini asosiy xususiyatlarini to‘liq ifodalab, amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan masalalarni yechishda nazariy asos bo‘ladi deb o‘ylaymiz.

Endi ushbu modellarni keltirib chiqarishga o‘tamiz.

Birinchi gidravlik model: Katta Farg‘ona magistral kanali tubi katta nishablikka ega emas. Demak kanal tubini gorizont tekislikka yaqin va unga tutashuvchi suv oqimi ma‘lum bir burchak ostida tutashadi deb vertikal tekis parallel beqaror suv harakatini tadqiq qilamiz.

1-rasm. Katta Farg‘ona magistral kanaliga Sux-suv tashlash inshootidan kelib tushayotgan suv oqimining sxematik ko‘rinishi

Bu yerda: *I* – Katta Farg‘ona kanalining 4- bo‘limi PK1995 dagi qismi, *II* – Sux kanali, G_1 – Katta Farg‘ona kanalidagi va Sux-suv tashlash inshootidan kelib qo‘shilayotgan suv oqimining tutashish chegarasi, G_2 – Katta Farg‘ona kanalidagi suv oqimining chegaralari, u_1, h_1 – Katta Farg‘ona kanalidagi suv oqimi chuqurligi va tezligi, u_2, h_2 – Sux tashlama kanalidagi oqim chuqurligi va tezligi, f_1 va f_2 – mos ravishda tezlik potentsiallari.

Eksperimental tadqiqotlar natijasidan ma‘lumki, Katta Farg‘ona magistral kanalidagi suvning loyqaligi $1\text{m}^3\text{sek}$ suvda 2.908 kg cho‘kindi tashkil qiladi. So‘x tashlama kanalidan kelib tutashuvchi suv oqimining loyqaligi $1\text{m}^3\text{sek}$ suvda 3.280 kg cho‘kindi bo‘lganligi sababli tutashuvchi suv oqimlari ikki xil loyqalikka ega va suv oqimlarining tutashish chegaralaridagi qatlamlar o‘zaro aralashib ketmaydigan deb faraz qilib, ilgariharakati harakat rejimini tadqiq qilamiz (1-rasm). Tutashayotgan suv

oqimlarining erkin sirtiga ta’sir etuvchi bosim atmosfera bosimiga teng deb hisoblaymiz.

Tezlik potentsiallarini qo‘yidagi ifodalar yordamida aniqlaymiz:

$$\varphi_i, \varphi_{ij} = \varphi_i \mid G_j \quad (i,j = 1,2)$$

U holda G_i chegaralardagi kinematik va dinamik shartlardan qo‘yidagi o‘lchovsiz parametrlar tenglamalar tizimiga ega bo‘lamiz:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial h}{\partial t} + \varphi_i \frac{\partial \varphi_{11}}{\partial x} \cdot \frac{\partial h_1}{\partial x} &= \left(1 + \frac{\partial h_1^2}{\partial x}\right) \cdot N_{11}, \\ \frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial \varphi_{21}}{\partial x} \cdot \frac{\partial h_1}{\partial x} &= \left(1 + \frac{\partial h_1^2}{\partial x}\right) \cdot N_{21}, \\ \frac{\partial}{\partial t} (h_1 + h_2) + \frac{\partial \varphi_{22}}{\partial x} \cdot \frac{\partial}{\partial x} (h_1 + h_2) &= \left[1 + \frac{\partial}{\partial x} (h_1 + h_2)^2\right] \cdot N_{22} \\ \rho_1 \left(\frac{\partial \varphi_{11}}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} \varphi_{11}^2 + h_1 \right) - \rho_2 \left(\frac{\partial \varphi_{21}}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} \varphi_{21}^2 + h_1 \right) &= \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\partial h_1^2}{\partial x}\right) (\rho_1 N_{11}^2 - \rho_2 N_{21}^2), \\ \frac{\partial \varphi_{22}}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} \varphi_{22}^2 + h_1 + h_2 &= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{\partial}{\partial x} (h_1 + h_2)^2\right] N_{22}^2 \end{aligned} \right\} \quad (1.1)$$

Bu yerda: $N_{ij} = \varphi_{iy} \mid G_y \quad (i,j = 1,2)$.

Gidravlik modellashtirish uchun qo‘yidagi parametrlarni kiritamiz:

$$\left. \begin{aligned} y \rightarrow \varepsilon y, h_i \rightarrow \varepsilon h_i, \varphi_i \rightarrow \varepsilon^{1/2} \varphi_i, \\ \varphi_{ij} \rightarrow \varepsilon^{1/2} \varphi_{ij}, t \rightarrow \varepsilon^{-1/2} t \end{aligned} \right\} \quad (1.2)$$

$\varepsilon \rightarrow 0$ da, suv oqimi qatlamlari suv zarrachalarini o‘tkazmaslik shartida $N_{ij} \rightarrow \varepsilon^{-1/2} N_{ij}$ bo‘lib, $y=0$ bo‘ladi.

(3.3.2) parametrlar uchun qo‘yidagi shartlar o‘rinli bo‘ladi []:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\varphi_{21} - \varphi_{22}) &= 0, \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon^{-2} N_{11} &= -h_1 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \cdot \varphi_{11}, \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon^{-2} N_{21} &= \frac{\partial h_1}{\partial x} * \frac{\partial}{\partial x} \cdot \varphi_{21} - \frac{\partial}{\partial x} \left(h_1 \cdot \frac{\partial}{\partial x} \varphi_{11} \right), \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon^{-2} N_{22} &= \frac{\partial}{\partial x} (h_1 \cdot \varphi_{21}) - h_2 \cdot \frac{\partial^2}{\partial x^2} \cdot \varphi_{21} - \frac{\partial}{\partial x} (h_1 \cdot \frac{\partial}{\partial x} \varphi_{11}) \end{aligned} \right\} \quad (1.3)$$

(3.3.3) shartlardan, tutashuvchi suv oqimlarining asosiy gidravlik parametrlarini t va x argumentlar bo‘yicha differensiallasa bo‘ladi.

Buning uchun (3.3.2) parametrlar uchun model potentsiallarini qo‘yidagi ko‘rinishda yozib olamiz:

$$F_i = F_i^0 + \varepsilon^2 F_i^1 + O(\varepsilon^4)$$

Ushbu ifoda hadlari tegishli chegaraviy shartlardan topilib, keyin qo‘yidagi ko‘rinishdagi tenglamaga keltiriladi:

$$\varepsilon^2 \cdot \frac{\partial^2}{\partial x^2} F_i + \frac{\partial^2}{\partial y^2} F_i = 0$$

(3.3.2) parametrlar hamda (3.3.3) shartlar asosida (3.3.1) tenglamalar tizimi qo‘yidagi shaklga keladi:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial h_1}{\partial t} + u_1 \cdot \frac{\partial}{\partial x} h_1 + h_1 \cdot \frac{\partial}{\partial x} u_1 &= 0, \\ \frac{\partial h_2}{\partial t} + u_2 \cdot \frac{\partial}{\partial x} h_2 + h_2 \cdot \frac{\partial}{\partial x} u_2 &= 0, \\ \frac{\partial u_1}{\partial t} + u_1 \cdot \frac{\partial}{\partial x} u_1 + \frac{\partial}{\partial x} h_1 + \lambda \frac{\partial}{\partial x} h_2 &= 0, \\ \frac{\partial u_2}{\partial t} + u_2 \cdot \frac{\partial}{\partial x} u_2 + \frac{\partial}{\partial x} h_1 + \frac{\partial}{\partial x} h_2 &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (1.4)$$

Bu yerda: $u_i = \frac{\partial}{\partial x} \varphi_{ii} (i = 1, 2), \lambda = \frac{\rho_2}{\rho_1}$.

Agarda (3.3.4) tenglamalar tizimida $\lambda = 0$ deb faraz qilsak, u holda sodda ko‘rinishdagi bir qatlamli suv harakati tenglamalariga ega bo‘lamiz.

(3.3.4) tenglamalar tizimidagi birinchi va ikkinchi tenglamalar massaning saqlanish qonunining differensial ko‘rinishini ifodalaydi. Qolgan ikkita tenglama esa impulsni saqlanish qonunini differensial ko‘rinishini xarakterlaydi. Ya‘ni, tutash oqimlarlar, tutashuvchi vertikal chegaralari bo‘yicha o‘zaro impuls almashishini anglatadi.

(3.3.4) tenglamalar tizimi bilan ifodalanuvchi tutashuvchi oqimlarda hosil bo‘ladigan to‘lqinli harakat ularning turlariga o‘zviy bog‘liq bo‘ladi. Ushbu holatni tahlil qilish maqsadida tutashuvchi oqimlarning o‘zaro tutashishining burchak koeffitsientini $k = tg\alpha$ kiritamiz va $D(k)$ - k darajali ko‘p had tuzib olinadi.

$$D(k) = ((u_1 - k)^2 - h_1)((u_2 - k)^2 - h_2) - \lambda h_1 h_2$$

Ushbu ko‘p hadni ildizlarini topish uchun uni nolga tenglashtirib, p va q parametrlarni qo‘yidagi ko‘rinishda kiritamiz:

$$\left. \begin{aligned} u_1 - k &= p\sqrt{h_1}, \\ u_2 - k &= q\sqrt{h_2} \end{aligned} \right\} \quad (1.5)$$

$D(k = 0)$ da parametrlarga bog‘liq qo‘yidagi tenglamaga ega bo‘lamiz:

$$(\rho_2 - 1)(q^2 - 1) = \lambda \quad (1.6)$$

(3.3.5) tenglamalar tizimidan k ni qisqartirsak parametrlarga bog‘liq qo‘yidagi ko‘rinishdagi tenglamaga ega bo‘lamiz:

$$q = \sqrt{\frac{h_1}{h_2}} \cdot \rho + (u_2 - u_1)/\sqrt{h_2} \quad (1.7)$$

(q, p) tekislikda (3.3.6) tenglama to‘rtta simmetriya o‘qiga ega turtinchi tartibli egri chiziqlarni ifodalaydi. (3.3.7) tenglama esa $\frac{u_2 - u_1}{\sqrt{h_2}}$ boshlang‘ich ordinataga ega

$\sqrt{\frac{h_1}{h_2}}$ -burchak koeffitsienti musbat bo‘lgan chiziqni ifodalaydi.

Yuqoridagilardan ko‘rinadiki, $\mu = 1 - \lambda$ $0 < \lambda < 1$ bo‘lib, $k = u_1 - P\sqrt{h_1}$ – burchak ostida tutashayotgan suv oqimlarida tenglamalar tizimi ba’zi hollada giperbolik turga, boshqa yeimlarda esa tarkib turidagi tenglamalar ko‘rinishiga ega bo‘ladi.

Xarakteristika tenglamalarining geometrik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda hamda $f_1 \geq \sqrt{\mu}$, $f_2 \geq 1$ shartlarda (3.3.4) tenglamalar tizimining sonli eksperimenti, h_i va u_i gidravlik parametrlarning qo‘yidagi $\sqrt{h_1}f_1\left(\frac{h_2}{h_1}\right) < |u_2 - u_1| < \sqrt{h_1}f_2\left(\frac{h_2}{h_1}\right)$ sohasida amalga oshiriladi.

Suv oqimlarining tutashish sohasida tezliklarning quyidagi munosabatida $f = |u_2 - u_1|/\sqrt{h_1}$ suv oqimini dimlanish sohasida ichki to‘lqinlarni shakllanishi ro‘y beradi.

(3.3.4) tenglamalar tizimi, ichki to‘lqinlarni shakllanishi, rivojlanishi va so‘nishini ifodalovchi qo‘yidagi xususiy holdagi yechimlarga ega bo‘ladi.

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial h_1}{\partial k} &= -\sqrt{h_1 \cdot h_2} (q^2 - 1) \cdot A \\ \frac{\partial h_2}{\partial k} &= -\sqrt{h_1 \cdot h_2} \cdot A \\ \frac{\partial u_1}{\partial k} &= \sqrt{h_2} (q^2 - 1) \cdot \rho A \\ \frac{\partial u_2}{\partial k} &= \sqrt{h_1} q A \end{aligned} \right\}$$

Bu yerda:

$$A = \frac{3}{2} \frac{\rho(q^2-1)\sqrt{h_1} + q(\rho^2-1)\sqrt{h_1}}{\rho^2(q^2-1)^2 \cdot h_2 + q^2(\rho^2-1)h_1}$$

(3.3.4) tenglamalar tizimining yana bir xususiy holdagi yechimi qo‘yidagi ko‘rinishga ega bo‘ladi:

$$u_i = \alpha_i(t)x + \beta_i(t), \quad h_i = \gamma_i(t)x^2 + \delta_i(t)x + \varepsilon_i(t).$$

(3.3.4) tenglamalar tizimini massa va impulsni saqlanish qonunlari asosida qo‘yidagi ko‘rinishda ifodalash mumkin bo‘ladi.

$$M_t + N_x = 0 \tag{1.8}$$

Bu yerda: $M = 2h_1u_1 + 2\lambda h_2u_2$, $N = 2h_1u_1^2 + 2\lambda h_2u_2^2 + 2\lambda h_1 \cdot h_2 + \lambda h_2^2$.

Yoki

$$M = h_1u_1^2 + \lambda h_2u_2^2 + h_2^2 + \lambda h_2u_2^2 + \lambda h_2^2, \tag{1.8*}$$

$$N = h_1u_1^3 + \lambda h_2u_2^2 + 2h_1^2u_1 + 2\lambda h_1h_2(u_1 + u_2) + 2\lambda h_2^2u_2.$$

(1.8*) tenglamalar tizimida tutashish sohasi uchun $h_1 = h_1 = h$ va $u_1 = u$, $u_2 = \left[\frac{h_1}{h_2}\right]u$ deb faraz qilsak u holda qo‘yidagi ko‘rinishdagi yechimga ega

$$\text{bo‘lamiz: } \left. \begin{array}{l} 3hu^2 + 2h^2 = 0, \\ hu^3 + hu^2 + 6h^2u = 0 \end{array} \right\} \quad (1.8^{**})$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Махмудов И.Э. Повышение эффективности управления и использования водных ресурсов в среднем течении бассейна р. Сырдарья (Чирчик-Ахангаран-Келесский ирригационный район) // Республика илмий-техник анжумани, 1-2 май, 2015 й. Тошкент.
2. Садиев У.А. Повышение гидравлической эффективности и эксплуатационной надежности крупных каналов // Гидротехника, Россия, 2016. №2, С 60-61. (05.00.00; №33).
3. Садиев У. “Управление и моделирование магистральных каналов при изменяющихся значениях гидравлических параметров водного потока” Мелиорация и водное хозяйство журнал Россия №6 2016 г 10-12 бет.
4. Махмудов И.Э., Тоҳиров И.Х. Katta Farg‘ona magistral kanalida olib borilgan natura va eksperimental tadqiqotlar Memorchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnika jurnali 2024 yil, №1 son 294
5. Методы исследований и гидравлических расчетов водосбросных гидротехнических сооружений // Материалы конференций и совещаний по гидротехнике. - Л.: Атомэнергоиздат, 2005. - 348 с.
6. Михневич, Э. И. Расчет пропускной способности и устойчивости каналов / Э. И. Михневич // Экология и строительство. – 2020. – № 1. – С. 23–т1.
7. Щедрин, В.Н. Методика расчета гидравлической эффективности и эксплуатационной надежности оросительных каналов / В.Н.Щедрин, Ю.М.Косиченко, Ю.И.Иовчу. - М.: ФГНУ ЦНТИ «Мелиоводинформ», 2008. - 55 с.

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI SOHASIDAGI
SUG‘ORISH TARMOQLARI VA ULARDAN FOYDALANISHNING
HOZIRGI HOLATI**

A.H.Rajabov, P.A.Nurmatov, A.S.Madalov, G.X.Xalikova

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti

Anatatsiya. Turli dinamik va atmosfera omillarining salbiy ta’sirlariga chidamli materiallardan sug‘orish novlarini ishlab chiqish texnologiyalarini tadqiq qilish, kompozit materialli sug‘orish novlarini ishonchliligini oshirish, kompozit novlarni tarkibini takomillashtirish ustuvor vazifa hisoblanadi.

Анатация. Приоритетными направлениями являются исследования технологий разработки ирригационных лотков из материалов, устойчивых к отрицательному воздействию различных динамических и атмосферных факторов, улучшение состава ирригационных лотков из композитных материалов, а также повышение надежности.

Kalit so'zlar. Filtratsiya, nov, irrigatsiya, rekonstruksiya, tarmoq, suv xo‘jaligi tashkilotlari, tuproq o‘zan,

Ключевые слова. Фильтрация, лоток, ирригация, реконструкция, сет, водохозяйственные организации, грунтовые русло.

O‘zbekiston Respublikasida 4,3 mln gektar sug‘oriladigan maydonlar mavjud bo‘lib, ularni suv bilan ta’minlash murakkab tizim orqali amalga oshiriladi. Jumladan, jami 183,7 ming km uzunlikda sug‘orish tarmoqlarining 13,1 foizi beton qoplamali, 76,3 foizi tuproq o‘zanli va 10,6 foizini nov tarmoqlari tashkil etadi. Shundan, suv xo‘jaligi tashkilotlari tasarrufidagi kanallar 28570 km (1-rasm), suv iste’molchilari uyushmalari, klaster va fermer xo‘jaliklari tasarrufidagi sug‘orish tarmoqlari 155154 km ni (2-rasm) tashkil etadi.

Hozirgi kunda sug‘orish tizimlari asosiy vositalarining 35-40 foizi yaroqsiz holga kelgan. O‘rtacha gidrologik suv ta’minotida, sug‘orish tizimining bir gektar maydonga suv yetkazib berish ishonchlik holati 0,3-0,31 ni tashkil etadi. Tahlillar va ilmiy-tadqiqot ishlari natijalariga ko‘ra, suv xo‘jaligi ob’ektlari resurs bazasini ishdan chiqishi qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi uchun o‘rtacha 1,0 mlrd. AQSh dollari miqdorida zarar yetkazilishiga sabab bo‘lmoqda.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

1-rasm. Suv xo‘jaligi tizimi tashkilotlari tasarrufidagi sug‘orish tarmoqlari

2-rasm. Suv iste‘molchilari uyushmalari, klaster va fermer xo‘jaliklari tasarrufidagi sug‘orish tarmoqlari

1-jadval

**Suv iste‘molchilari uyushmalari, klaster va fermer xo‘jaliklari
tasarrufidagi sug‘orish tizimining hududlar kesimi bo‘yicha taqsimlanishi**

№	Hududlar nomi	Uzunligi, km	shundan:				Sug‘orish tarmog‘idagi jami gidrotexnik inshoot soni, dona
			Tuproq o‘zanli	Beton qoplamali	Lotok tarmoqli	Yopiq quvurli tarmoq	
1	Qoraqalpog‘iston	18933	18852	14	67	-	9597

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

	Respublikasi						
2	Andijon	10552	8399	353	1440	360	10250
3	Buxoro	14977	12229	1328	1416	4	11546
4	Jizzax	4502	268	456	3451	327	1183
5	Qashqadaryo	20450	11143	2206	6237	864	13383
6	Navoiy	2104	1688	203	213		2023
7	Namangan	9590	8132	482	683	293	7729
8	Samarqand	14504	13650	705	149		1890
9	Surxondaryo	10996	7605	2828	458	104	14827
10	Sirdaryo	5861	3319	464	2041	39	9476
11	Toshkent	12055	6168	4241	1377	269	11577
12	Farg‘ona	16434	14105	1068	1246	15	13184
13	Xorazm	14195	13923	93	179		7385
	Jami	155154	119483	14441	18957	2275	114050

Respublikada barpo qilingan aksariyat suv xo‘jaligi infratuzilma ob‘ektlarining xizmat ko‘rsatish muddati 50-60 yildan ortib, ularning texnik holati yildan-yilga yomonlashmoqda. Xususan, irrigatsiya tizimi kanallarining aksariyat qismi tuproq o‘zanli bo‘lib, suvning filtratsiya hisobiga yo‘qolishi yuqoriligicha qolmoqda. Bundan tashqari, 77 foiz irrigatsiya tizimi kanallari ta‘mirlash va tiklashni, 20 foiz qismi esa rekonstruksiya qilishni talab etadi.

Suv iste‘molchilari uyushmalari va fermer xo‘jaliklarining 77 foiz sug‘orish tarmog‘i tuproq o‘zanli bo‘lib, 44 foiz tarmoq ta‘mirlash va tiklashga, 10 foiz tarmoq esa rekonstruksiya qilishga muhtoj.

Mavjud nov tarmoqlarining asosiy qismi 30 yildan ziyod xizmat ko‘rsatib ularning 70 foizi rekonstruksiya qilish va almashtirishni talab qiladi.

Irrigatsiya tizimi va sug‘orish tarmoqlarining foydali ish koeffitsienti o‘rtacha 0,64 bir qator hududlarda esa undan ham past bo‘lib, asosiy manbalardan olinadigan suvning 35-40 foizi sug‘orish tarmoqlarida yo‘qotilmoqda.

Keyingi yillarda mamlakatimizda suv xo‘jaligini isloh qilish, suv resurslaridan oqilona foydalanish, suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, suv xo‘jaligi infratuzilmasini rivojlantirish bo‘yicha qat‘iy choralar ko‘rilmoqda. Investitsiya dasturlari doirasida 2017-2021 yillarda irrigatsiya-melioratsiya ob‘ektlarini qurish va rekonstruksiya qilishga respublika byudjetidan 5 755,7 mlrd so‘m mablag‘ ajratildi. Jumladan, irrigatsiya ob‘ektlarini qurish va rekonstruksiya qilish ishlariga 4 374,4 mlrd so‘m mablag‘ ajratildi, 1254 ta loyiha doirasida 2 782,6

km kanallar, 554,6 km nov tarmoqlari, umumiy suv chiqarish qobiliyati 62,8 m³/sek bo‘lgan nasos stansiyalar, 546 ta sug‘orish qudug‘i va boshqa suv xo‘jaligi ob‘ektlari qurildi va rekonstruksiya qilindi. Natijada irrigatsiya tizimi tarmoqlarining texnik holati va 1,43 mln gektar sug‘oriladigan maydonlarning suv ta‘minoti yaxshilandi.

Direktiv xo‘jjatlarga asosan 2022-2026 yillarda suv xo‘jaligi ob‘ektlarini, xususan sug‘orish tizimlarini qurish, rekonstruksiya qilish va takomillashtirish borasida ustuvor vazifalar belgilab olingan. Ushbu tadbirlarni amalga oshirish uchun, respublika byudjetidan 6 680,9 mlrd so‘m mablag‘ ajratilishi hisobiga 2 998 km kanal, 627 km nov tarmoqlari, umumiy suv chiqarish qobiliyati 86,7 m³/sek bo‘lgan nasos stansiyalar, 206 ta sug‘orish qudug‘i, 286,7 mln. kub metr hajmdagi suv omborlari hamda boshqa suv xo‘jaligi ob‘ektlari quriladi va rekonstruksiya qilinadi.

Natijada irrigatsiya tarmoqlarining texnik holati yaxshilanadi, kanallar va sug‘orish tarmoqlarining foydali ish koeffitsienti 0,64 dan 0,69 ga yetkaziladi, 795,9 ming gektar sug‘oriladigan maydonlarning suv ta‘minoti yaxshilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Оптимизация состава полиэфирного вяжущего для полимербетонов/ В.Т. Ерофеев, Д.А. Меркулов, А.Д. Богатов [и др.] // Материалы международной научно-технической конференции «Композиционные строительные материалы. Теория и практика». – Пенза: Изд-во ПДЗ, 2013. –14–17 б.
2. Makhmudov, I. E., Mirzaev, A. A., Murodov, N. K., Ernazarov, A. I., Rajabov, A. K., Musaev, S. M., ... & Ustemirov, S. R. (2022). Socio-Economic Situation In The Water Management Of The Republic Of Uzbekistan And The Regulatory-Legal And Economical Frameworks For The Implementing Of Water-Saving Technologies. *Journal of Positive School Psychology*, 2951-2955.
3. I.E.Makhmudov, A.A.Mirzaev, A.Kh.Rajabov, Sh.M.Musaev and B.B.Ulugbekov. Socio-Economic Impact on Water Conservation Implementation in Uzbekistan. *E3S Web of Conferences* 449, 06013 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344906013>.
4. Glovatskiy, O., Ergashev, R., Kurbonov, I., Kholbutaev, B., Pirnazarov, I., & Rajabov, A. (2023). Practice of permanent presence and equipment of Karshi main canal. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 01022). EDP Sciences.
5. D.E. Makhmudova, A. Kh. Rajabov. Experimental Research of the Water Flow Motion Area in the Large Irrigation Canals. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*. Vol. 12 No. 3 (2021). <https://www.tojqi.net/index.php/journal/article/view/730>
6. Муродов Н., Ражабов А., Рўзиев М. Шоназаров Ж. Қарши машина каналига сув келтирувчи каналдаги лойқани тозаловчи земснарядларни самарали ва ишончли ишлашини баҳолашнинг услуги. Меъморчилик ва қурилиши муаммолари. 2023

SUV TA’MINOTI VA TARQATISH TIZIMINI ISHONCHLILIGI KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH

R.Safarov¹, S.I.Xudoyberdiyev²

¹*tex. f.n., dotsent, Samarqand davlat universiteti.*

²*doktorant, Samarqand davlat arixtektura-qurilish universiteti.*

E-mail: sardorxudoyberdiyev2604@mail.ru

Annotatsiya: Qaralayotgan ishda suv ta’minoti va tarqatish tizimini mavjud ishonchlilik ko’rsatkichlari (uzluksiz ishlash ehtimoli va tayyorlik koeffitsienti) bilan baholash yetarli bo’lmaydi, chunki ular faqat tarmoqning tuzilishi va parametrlari bilan bog’liq bo’lib, har biri iste’molchini ta’minlashning o’ziga xos xususiyatlarini hisobga olmaydi. Suv iste’moli va avariya holatlarning yuzaga kelishi ehtimolini hisobga olgan holda, suv ta’minoti tizimlarining ishlashining integratsiyalashgan modellarini va ular asosida iste’molchilarni suv bilan ta’minlashning ishonchliliği ko’rsatkichlarini ishlab chiqish. Uzluksiz suv iste’moli va avariya holatlarning barcha mumkin bo’lgan kombinatsiyalari uchun suv sarfini o’zgarimas suv iste’moli bilan taqsimlash muammolarini hal qilish asosida har bir iste’molchini uzluksiz suv bilan ta’minlash ehtimolini aniqlash usuli taklif qilingan va matematik model tuzilgan.

Kalit so’zlar: suv iste’molining ehtimoliy xarakteri va avariya holatlarning kelib chiqishi, iste’molchilarni uzluksiz suv bilan ta’minlash ehtimoli, iste’molchilarni suv bilan ta’minlashning tayyorlik koeffitsiyenti.

Аннотация: Оценить систему водоснабжения и распределения с имеющимися показателями надежности (вероятностью непрерывной работы и коэффициентом готовности) будет недостаточно, поскольку они связаны лишь со структурой и параметрами сети, каждый из которых важен для обеспечения бесперебойной работы. потребитель не учитывает его специфических особенностей. Разработка комплексных моделей работы систем водоснабжения и показателей надежности подачи воды потребителям с учетом вероятности водопотребления и аварийных ситуаций. На основе решения задач распределения водопотребления при постоянном водопотреблении для всех возможных сочетаний непрерывного водопотребления и аварийных ситуаций предложена методика определения вероятности непрерывной подачи воды каждому потребителю и создана математическая модель.

Ключевые слова: вероятный характер водопотребления и возникновение аварийных ситуаций, вероятность бесперебойной подачи воды потребителям, коэффициент готовности подачи воды потребителям.

Abstract: Evaluating a water supply and distribution system with existing reliability indicators (probability of continuous operation and availability factor) will not be enough, since they are related only to the structure and parameters of the network, each of which is important to ensure uninterrupted operation. the consumer does not take into account its specific features. Development of integrated models of the operation of water supply systems and indicators of the reliability of water supply to consumers, taking into account the likelihood of water consumption and emergency situations. Based on solving problems of distribution of water consumption with constant water consumption for all possible combinations of continuous water consumption and emergency situations, a method for determining the probability of continuous water supply to each consumer is proposed and a mathematical model is created.

Key words: probable nature of water consumption and occurrence of emergencies, probability of uninterrupted water supply to consumers, availability factor of water supply to consumers.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda ichimlik va oqova suv sohasida

ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifatini tubdan yaxshilash, barcha toifadagi iste‘molchilar uchun qulay, soddalashtirilgan va shaffof hisoblash tizimini joriy etish bo‘yicha bir qator samarali ishlar olib borilmoqda.

Shuningdek suv ta‘minoti tizimida quvur o‘tkazgichni almashtirish vaqti tasodifiy jarayondir. Tarmoqlarning tuzilishi va parametrlarini asoslashda ushbu rejimlarning mumkin bo‘lgan variantlari, shuningdek ularning ro‘y berish ehtimolini hisobga olinishi kerak. Bunday holatlar mavjud bo‘lmaganda, ma‘lum vaqt oralig‘ida suvga bo‘lgan haqiqiy ehtiyoj va biron bir nosozlik yoki tasodifiy hodisalar bo‘lmagan taqdirda ham tizimning ushbu ehtiyojlarni ta‘minlash imkoniyati o‘rtasida sezilarli farq paydo bo‘lishi mumkin. Bularning barchasi suv ta‘minoti tizimining ishonchliligiga qo‘yiladigan talablar iste‘molchilar ehtiyojidan kelib chiqqan holda belgilanishi kerakligini tasdiqlaydi. Tizim shunday tuzilgan bo‘lishi kerakki, har qanday tasodifiy hodisalar ham doimiy suv ta‘minotining buzilishiga yo‘l qo‘ymasligi kerak, avariya yuz berish ehtimoliy faktorlari va iste‘molchilar talabining o‘zgarishi hisobga olinmaydi. Shunga ko‘ra, ularning oqibatlarini to‘liq hisobga olinmaydi, shuning uchun ham avariyasiz, ham favqulodda ish rejimlarida tizimning samaradorligi va ishonchliligi darajasini baholab bo‘lmaydi. Suv ta‘minoti tizimlarining ishlashining integratsiyalashgan modellarini va ular asosida iste‘molchilarni suv bilan ta‘minlashning ishonchliligi ko‘rsatkichlarini ishlab chiqish.

Shaharning har bir bo‘linmasida alohida turar-joy binolari, tuman va umuman shaharda suv iste‘mol qilish rejimlari bo‘yicha katta hajmdagi statistik ma‘lumotlar to‘plangan. Ushbu to‘plangan statistik ma‘lumotlar suvni iste‘mol qilish jarayonining ehtimollik xususiyatini tavsiflash imkonini beradi. Bir guruh turar-joy binolari tomonidan suv iste‘molining asoslanib, quyidagi parametrlar olingan. t soat bo‘yicha suv iste‘molining matematik kutilishi:

$$\bar{Q}_t = \sum_{int=1}^n Q_{t,int} \rho_{t,int},$$

bu yerda n - mumkin bo‘lgan suv iste‘molini bo‘lish uchun intervallar soni; $Q_{t,int}$ – t soatga mos keladigan oralig‘ida $\frac{m^3}{soat}$ suv miqdori; $\rho_{t,int}$ - berilgan suv sarfining t soat oralig‘ida ro‘y berish ehtimoli.

t soat bo‘yicha suv miqdorining o‘rtacha kvadratik chetlanishi:

$$\sigma_{Q,t} = \sqrt{\sum_{int=1}^k (Q_{t,int} - \bar{Q}_t)^2 \rho_{t,int}}.$$

1-rasmda, statistik ma‘lumotlarga muvofiq ko‘rsatilgan turar joy guruhi yuqorida o‘rganilayotgan kun uchun suv iste‘molining mumkin bo‘lgan hajmlari

ko'rsatilgan.

1-rasm. Bir sutkada bir guruh turar joy binolarida suv istemolining yuklamasi keltirilgan.

Har bir hisoblashlardan so'ng, uzeldagi suv sarfi baholanadi. Agar barcha iste'molchilar belgilangan miqdordagi suvni olsalar, ushbu holat uchun suv ta'minoti tizimi ishonchli hisoblanadi. Agar hisoblashlarning qandaydir bosqichida iste'molchi belgilangan miqdordan kamroq suv olishni boshlagan bo'lsa, unda sarf va uning ehtimoli oldingi qismdan aniqlanadi. Shunday qilib, suv iste'molining ehtimollik funksiyalariga asoslanib, bir qator gidravlik hisoblar orqali iste'molchilarni suv bilan ta'minlashning ehtimollik funksiyalari topiladi.

Suv taqsimoti va tarqatish tizimi ishonchliligini baholashning asosiy parametrlari – bu P uzluksiz ishlash ehtimoli

$$P = e^{-\lambda(d)\mu t}; \quad K_T = \frac{\mu}{\mu + \lambda} = \frac{T_0}{T_0 + T_v},$$

bu yerda λ - quvur o'tkazgichining ishdan chiqish intensivligi, $\frac{1}{km \text{ yil}}$; μ – quvur o'tkazgichning tiklanish intensivligi, $\frac{1}{yil}$; t - foydalanishga topshirilgan paytdan boshlab o'rganish davriga 1 yilni qo'shib foydalanish vaqti, yani $t = t_{exp} + 1$; har bir tugun statistic ma'lumotlarda ko'rsatilgan suv iste'moli bilan ta'minlanuvchi iste'molchilar guruhini ifodalaydi.

Favqulodda vaziyatlarning yuzaga kelishi va suv sarfining ehtimoliy xususiyatini hisobga olgan holda, quvur tizimlari ishlashining matematik modelini tuzamiz.

i tarmoqlari bo'ylab $\alpha_s = 0, \dots, b$ kesimlar bo'yicha har bir t soat uchun X sarf taqsimotini 2 ta tenglamalar sistemasi bilan ifodalash mumkin: 1 sistema -avariyasiz rejimi (tarmoq tuzilishini o'zgartirmasdan), 2 sistema – avariya holatidagi rejimlari

(tarmoq tuzilishi o'zgarishi bilan - avariya uchastkalarini navbat bilan o'chirish ($i = 1, 2, \dots, n$) [3]:

$$\begin{cases} AX = Q \\ A^T P = SX^2 - H \end{cases} \quad \begin{cases} A_{Fv} X_{Fv} = Q \\ A_{Fv}^T P = SX_{Fv}^2 - H \end{cases} ,$$

bu yerda $A - (m - 1) \times n$ - o'lchamli a_{ij} elementlardan iborat tugun va tarmoqlar birlashmasini ifodalovchi matritsa, hisoblash sxemasida i - tugun, j - tarmoqni bildiradi; A_{Fv} - i - uchastkani o'chirish matritsasida n_i elementlarini ketma-ket chiqarish yo'li bilan A matritsadan olingan tarmoq yo'nalishi matritsalarini, ya'ni $A_{Fv} - (m - 1) \times (n - 1)$; X - hisoblash sxemasining n o'lchovli x_i elementlardan iborat tarmoqlari bo'yicha sarflar vektori; X_{Fv} - hisoblash sxemasining $(n - 1)$ - o'lchovli x_i elementlardan iborat tarmoqlari bo'yicha sarflar vektori; H - tarmoqda naporga ta'sir etuvchi n o'lchovli vektori; $P - (m - 1)$ o'lchovli P_j elementlardan iborat tugun bosimining vektori; t - vaqt (soat); $Q, - Q_j = f(t, \alpha_s, P_j)$ elementlari bilan berilgan $(m - 1)$ o'lchovli vektor:

$$\begin{cases} P_j \geq P_j^*, \text{ bo'lsa } Q_j^* \\ Z_j < P_j < P_j^*, \text{ bo'lsa } Q_j(P_j) \\ P_j \leq Z_j, \text{ bo'lsa } 0. \end{cases}$$

bu yerda $Q_j^* - j$ tugunida talab qilinadigan tanlash; $P_j^* - j$ tugunida talab qilinadigan napor erkinligi, m ; Z_j - yer sirtining geodezik belgisi, m .

Xulosa.

Suv ta'minoti tizimlarining ishlashi ishonchliligini baholashning kompleks usullarini, har bir iste'molchini suv bilan ta'minlash ehtimolini aniqlash va mavjud bo'lsa uni baholash imkonini beradi. Qaralayotgan usul amaliyotda ham, suv ta'minoti tizimini rivojlantirishning istiqbolli diagrammalarini ishlab chiqishda ham foydali bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Наука, 1979. 496 с.
2. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 573 с.
3. Карамбиров С.Н. Математическое моделирование систем подачи и распределения воды в условиях многорежимности и неопределенности. Монография.-М: Московский государственный университет природообустройства, 2004-197с.
4. Сафаров Р., Худойбердиев С. Чизикли дастурлаш усулининг аҳолини сув билан оптимал таъминлаш масаласига қўлланилиши - Innovatsion texnologiyalar, 2022 yil.
5. Safarov R. Xudoyberdiyev S.I., Suv ta'minoti tarmoqlarining uzluksiz ishlash ehtimollarini baholashning matematik modeli. Me'morchilik va qurilish muammolari jurnali 2023-yil 532-534-b.
6. Чупин Р.В., Душин А.С. Оценка надежности обеспечения потребителей водой // Водоснабжение и санитарная техника. 2017. № 12. С. 35–42.

O‘ZBEKISTONDA QADIMGI SUV TA‘MINOTI TIZIMI QURILMALARI

I.Z.Sultonov¹, M.M.Xidirov²

¹*Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti,*

²*“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros universiteti*

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonda suv ta‘minoti uchun o‘rta asrlarda barpo etilgan gidrotexnik inshootlar ko‘rib chiqilgan. Ushbu gidrotexnik inshootlarni barpo etilishi o‘lkada mavjud iqtisodiy va ijtimoiy vaziyat bilan yaqindan bog‘liqdir. Dehqonchilik faoliyatining sun‘iy sug‘orish bilan chambarchas bog‘liqligi gidrotexnik inshootlarning yuqori darajada tashkil qilinishining asosiy omillaridan hisoblanadi. Asrlar davomida gidrotexnik inshootlarning qurilishida oddiy asyolardan foydalanganligiga qaramasdan, mahalliy ustalar yirik gidrotexnik inshootlarning barpo etishni uddalashgan. Oddiy qurilish ashyolari hisoblangan tabiiy tosh, loy va yog‘ochdan foydalanilgan holda qurilgan gidrotexnik inshootlarda mahalliy ustalarning yuqori darajadagi qurilish madaniyatini kuzatish mumkin. Mahalliy ustalar yirik to‘g‘onlar, sug‘orish kanallari va o‘ziga xos suv havzalari va suv tarqatish inshootlarini qurib, suvdan unumli foydalanishgan.

Kalit so‘zlar: gidrotexnik inshootlar, to‘g‘onlar, sug‘orish kanallari, suv havzalari, suv tarqatish inshootlari, qurilish madaniyati

Абстракт. В статье рассматриваются гидротехнические сооружения, построенные в средние века для водоснабжения в Узбекистане. Строительство этих гидротехнических сооружений было тесно связано с экономической и социальной ситуацией в стране. Тесная зависимость сельскохозяйственной деятельности с искусственным орошением является одним из основных факторов высокого уровня организации гидротехнических сооружений. Несмотря на использование на протяжении веков простых материалов при строительстве гидротехнических сооружений, местным мастерам удавалось возводить крупные гидротехнические сооружения. Высокий уровень строительной культуры местных мастеров можно наблюдать в гидротехнических сооружениях, построенных с использованием природного камня, глины и дерева, которые считаются простыми строительными материалами. Местные мастера строили большие плотины, оросительные каналы, уникальные водохранилища и водораспределительные сооружения, эффективно используя воду.

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, плотины, оросительные каналы, водохранилища, водораспределительные сооружения, строительная культура.

Abstract. The article examines the hydro technical structures built in the Middle Ages for water supply in Uzbekistan. The construction of these hydro technical structures is closely related to the economic and social situation in the country. The close connection of agricultural activity with artificial irrigation is one of the main factors of the high level of organization of hydro technical facilities. Despite the use of simple materials in the construction of hydro technical structures for centuries, local craftsmen managed to build large hydraulic structures. The high-level construction culture of local craftsmen can be observed in hydro technical structures built using natural stone, clay and wood, which are considered simple construction materials. Local craftsmen built large dams, irrigation canals and unique reservoirs and water distribution facilities, making efficient use of water.

Key words: hydro technical structures, dams, irrigation canals, reservoirs, water distribution structures, building culture

Yer yuzining dehqonchilik uchun yaroqli kattagina qismida, shu jumladan O‘zbekiston hududida ham suv tanqisligi mavjud va shu boisdan insonlar, qadim zamonlardan boshlab, tabiiy omillar nomutanosibligini tuzatish hamda erlarni suv

bilan ta’minlanganligini oshirish uchun juda ko’p kuch va mehnat sarf qilib kelgan.

Qadim zamonlardan boshlab suv ta’minoti shahar aholisi va dehqonchilik faoliyatini suv bilan ta’minlashga oid tadbirlar majmui hisoblanadi. Suv ta’minoti bir necha ming yillardan beri ma’lum. Qadimgi Misrda yer osti suvlarini juda chuqur quduklar qazib, oddiy mexanizmlar yordamida chiqarishgan. Bunda sopol, yog’och, metall (mis va qo’rg’oshin) quvurlaridan foydalanishgan. Qadimgi Rimda yirik markazlashtirilgan suv ta’minoti tizimi bo’lgan. O’rta Osiyoda suv ta’minoti miloddan avvalgi 6—5-asrlardan ma’lum. Masalan qadimgi Samarqand shahri suv ta’minotida shaharga kiraverishda katta to’g’on qurilgan, uning ustidan shaharga katta ariq o’tkazilgan. Arxeologlar aniqlashi bo’yicha ariq izlari hozir ham mavjud [2].

O‘zbekiston geografik joylashuvi va uning iqlimining o’ta darajada kontinentalligi sababli yoz oylarining issiq va yog’insiz kelishi, qish oylarining esa sovuq va yog’ingarli bo’lishi bilan xarakterlanadi. Tabiiy-iqlim sharoitiga muvofiq dehqonchilikni amalga oshirish uchun sun’iy sug’orish talab qilinadi. O‘zbekistonda sug’orish tizimlarining tarixi uzoq o’tmishga borib taqaladi. Sug’orish tizimlarini o’lkaning yirik daryolari sanalgan Amudaryo, Sirdaryo va Zarafshon daryolari vodiylarida barpo etilgan kanallar, to’g’onlar va boshqa gidrotexnik inshootlar misolida ko’rishimiz mumkin [5].

Qadim zamonlarda eng qiyin masalalardan biri daryodan suv oluvchi inshootlar orqali kanallarga suv olish bo’lgan. Ko’p asrlar davomida o’tkazilgan amaliy ishlar shuni ko’rstadiki, kanallarga suv olish uchun shox-tosh uyilmasi yoki sepoya deb nomlanuvchi to’g’on inshootlari ishlatilgan. Daryo oqim o’zanidan bo’ylama dambalar qurilib, ular kanalning yon devor vazifasini bajargan. Dambaning uzunligi uzaytirilib yoki qisqartirilib kanlga oqib tushqigan suv hajmini nazorat qilish amalga oshirilgan.

Qadimgi Xorazm, Sug’diyona va Farg’ona vodiysida mavjud bo’lgan davlatlarda sug’orish tizimlari rivojlangan bo’lib, suv ta’minoti uchun turli inshoot va qurilmalardan keng foydalanilgan. Masalan, Samarqand shahrini suv bilan ta’minlash uchun Darg’om kanali xizmat qilgan bo’lsa, Buxoro shahrini suv bilan ta’minlash uchun Shohrud kanali o’tkazilgan [2].

Samarqand va uning atrofini suv bilan ta’minlash uchun Zarafshon daryosidan suv olinadigan qadimiy Darg’om kanalidan foydalanishgan. Kanal Ravotxo’ja qishlog’I yaqinidagi to’g’ondan boshlanib, Karnab cho’ligacha davom etadi. Tarixiy manbalarda kanalning miloddan avvalgi V-VI asrlarda qazilganligi qayd qilingan. Klavdiy Ptolemey tuzgan xaritada (II asr) Darg’om kanali «Dargomaniy» deyilgan. Qadimda kanalning bosh to’g’oni bir necha bor xarob bo’lgan. Bosh to’g’on 1220 yilda Chingizxon tomonidan buzdirilgan. XVIII asrdagi suv toshqinlari to’g’onni bir necha marta yuvib ketgan. Darg’om kanalidan suv Samarqand shahriga Shavdor va Bog’ishamol taqsimlagichlari orqali yetkaziladi. Novlariga qo’rg’oshim yotqizilgan

bosh to‘g‘on 1220 yilda Chingiz bosqinchilari tomonidan kanalning yuqori qismida buzib tashlangan. Oqibatda Samarqand atrofidagi qishloq hududlarini suv bosgan. Shu sabab mahalliy xalq Darg‘om nomini «Dardu-g‘am», deb ataganlar [4,6].

Xorazm va Amudaryoning quyi oqimidagi hududlarda sug‘orishning boshqacha usulidan foydalanishgan. Ushbu hududlarda faqatgina daryodagi suv sathini o‘zgarishidan ustalik bilan foydalanishgan. Suv sathi ko‘tarilganda sug‘orish kanallariga suv to‘lib toshib kirgan va suv sathi pasaygan paytda kanallarga suv kirishi kamayadi yoki umuman to‘xtaydi. Bunday holatda suv olish joyidan yuz – ikki yuz metr yuqoridagi yoki pastdagi masofada qo‘shimcha suv olish joyi qurilgan. Arxeologik tadqiqotlar natijasida aniqlanisha Amudaryoning quyi qismida sug‘orish tizimlarining rivojlanishi eramizdan oldingi 6 – 4 asrlarga to‘g‘ri keladi. Buni biz Amudaryodan vohaning o‘ng qirg‘og‘ida joylashgan Sultoniztog‘ balandliklarini sug‘orish uchun o‘tkazilgan Gavhar kanali misolida ko‘rishimiz mumkin [1].

Farg‘ona vodiysidagi So‘x kanalini tuzilishi o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Oldinlari So‘x daryosidan yelpig‘ich shaklida yasalgan kanallarga suv shox va toshdan yasalgan sepoyalardan foydalanib, yuztadan ortiq sug‘orish ariqlarga suv chiqarilgan. So‘x daryosi uzunligi 10 kilometrdan ortiqroq masofada uzanidan chiqib vodiya 1,5 kilometr kenglikda yoyilib ketadi. Oldinlari shu joyda har yili balandligi 6-8 metr keladigan teraklardan mingdan ortiq sepoyalar 10 kilometrlik masofada o‘rnatilgan. Shu tariqa ushbu usul orqali bir necha yuz yillar davomida foydalanib kelingan. Ushbu usulda sug‘orishni erta bahor va bahorning oxirida 2 marta amalga oshirishgan. Bu ishlarni bajarish uchun ko‘p sonly aholi jalb qilinib, anchagina mablag‘ sarflangan [1].

Yer osti suvlarini chiqarish uchun quvurli quduklar va gorizontall suv yig‘gichlardan foydalaniladi. Buloq suvlari kaptaj inshootlari (g‘ishtin idishla‘r, kameralar va boshqalar)ga yig‘iladi. Yer osti suv kanallari – ko‘rizlar yer osti suvlarini bir o‘zanda yig‘ib, dehqonchilikda foydalanish uchun yer yuzasiga chiqarish uchun xizmat qilishgan [3].

Xalq ustalari o‘tmishda turli gidrotexnik inshootlari qurish to‘g‘risida boy tajribaga egadir. O‘zi yurar chigir va chuqurlashgan kanallarda suv taqsimlovchi – ulov kuchlari yordamida harakatga keladigan chig‘irlar qo‘llanilgan. Ular suvni yer yuzasiga chiqarib berish uchun xizmat qilishgan. Sug‘orishni bu usuli Xorazm dehqonchiligida keng qo‘llanilgan. Tarixchilar ma‘lumotlariga muvofiq Amudaryo quyi oqimida minglab chigirlar ishlatilib, minglab gektar yerlarga suv chiqarilgan [1].

Sug‘orishda nava deb nomlanuvchi qurilmadan ham keng foydalanishgan. Novaning bir uchi berk bo‘lib, ikkinchi uchi ochiq bo‘lgan. Ikkita qazilgan chuqur o‘rtasidagi joyda ustun qo‘yilgan va uning ustiga nava o‘rnatilgan. Suvchi novaning berk uchini suvli chuquriga tushirib, nava suvga to‘lishi bilan uni boshqa tomoga og‘dirib suvni ikkinchi chuqurga ag‘dargan. Shunday usulda suv pastroq joydan, sug‘orish uchun balandroq joyga

chiqarilgan. Ushbu usul unchalik katta bo‘lmagan yer uchastkalarini sug‘orish uchun foydalanilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Географический очерк Мавереннахра // Бартольд В.В. Сочинения. Том 1. – Москва.: Наука, 1963. Стр. 140.
2. Гулямов Я.Г. Кушанское царство и древняя ирригация Средней Азии//Центральная Азия в Кушанскую эпоху. Том 1. – Москва: Наука, 1974. Стр. 119.
3. Назилов Д.А. Зодчество горных районов Средней Азии. – Ташкент: Издательство ТГТУ имени Абурайхана Беруни, 1999. Стр. 133 – 147.
4. Muhammadjonov A.R. O‘zbekistonning qadimgi gidrotexnika inshootlari. “O‘zbekiston” Toshkent – 1977.
5. Muhammadjonov A.R. Quyi Zarafshon vodiysining sug‘orish tarixi. (Qadimgi davrdan to XX asrgacha). “Fan”, Toshkent – 1972
6. Эшонкулов У. История ирригации Верхнего Заравшана (с древнейших времен до начала XX века): автореферат диссертации кандидата исторических наук. – Самарканд, 1989. Стр.5.

ZAMONAVIY GPS PRIYOMNIKLARNI QO‘LLASH ASOSIDA ZAX QOCHIRISH KANALLARIDA OLIB BORILADIGAN GEODEZIK- TOPOGRAFIK ISHLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH (QASHQADARYO HUDUDI MISOLIDA)

H.N.Suyunova, Sh.Sh.Fayziyev

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Qashqadaryo hududidagi zax qochirish kanallarida olib borilayotgan geodezik ishlar samaradorligini zamonaviy GPS priyomnikini qo‘llash orqali oshirish yo‘llari va uslublari yoritilgan.*

Kirish

Hozirgi kunda respublikaning yirik daryolari qirg‘oqlarini uzoq masofalarda yuvilishdan himoya qilish va irrigatsiya kanallariga suv olishni taqsimlash maqsadida o‘zanlarni rostlash bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasida, jumladan "...melioratsiya va irrigatsiya obyektlari tarmoqlarini rivojlantirish, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish sohasiga intensiv usullarni, eng avvalo, suv va resurslarni tejaydigan zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, unimdorligi yuqori bo‘lgan qishloq xo‘jaligi texnikasidan foydalanish"¹ vazifalari belgilab berilgan. Mazkur vazifalarni amalga oshirish, daryo o‘zanini qayta rostlash, jumladan daryoning yangidan shakllangan qirg‘oqlarini yuvilishdan asrash va poymadagi yerlardan unumli foydalanish uchun keng poymali daryolarda bir tomonlama siqilgan o‘rim parametrlarini hisoblash, loyihalash usullarini takomillashtirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

«Gidrotexnika inshootlari xavfsizligi to‘g‘risida»gi qonunida amalda bajariladigan injenerlik-geologik, injenerlik-gidrologik, gidrogeolog, topografik-geodezik qidiruvlar mazmuni yoritilgan.

Barcha qidiruvlar natijalari topografik-geodezik qidiruvlar materiallarida mujassamlanadi.

Shu sababli topografik-geodezik qidiruvlar mazmunini o‘rganish, ularni umumlashtirish, tahlil qilish asosida samarali yetarli aniqlikni ta‘minlaydigan geodezik usullar tavsiya etiladi.

Injenerlik inshootlari vazifasi, geometrik shakli, o‘lchami, konstruktiv xususiyatlariga ko‘ra farqlanadi. Geometrik shakllari bo‘yicha inshootlar maydonli va chiziqliga bo‘linadi, chizikli inshootlarga temir va avtomobil yo‘llar, kanallar, elektr uzatgich va aloqa chiziqdari, quvurli o‘tkazgichlar va boshqalar kiradi.

¹O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 feroldagi PF-4947-son "O‘zbekiston Respublikasining yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida"gi Farmoni

Har xil turdagi chiziqli inshootlarni qidirish, loyihalash, qurish va ishlatishda bajariladigan topografik-geodezik va injenerlik-geodezik ishlari tarkibi o‘xshash bo‘ladi.

GTI texnik holati monitoringini o‘tkazish, ularga tabiiy va texnik omillarning ta‘sirini o‘rganish; olingan ma‘lumotlar asosida inshootlar avariylarining oldini olish ko‘zda tutilgan.

Qashqadaryo hududidagi yerning meliorativ holatini yaxshilash maqsadida 13815 km uzunlikda kollektor-drenaj tarmoqlari qurilgan, albatta, ushbu hududlarda ta‘mirlash-tiklash ishlarini olib borish maqsadga muvofiq buladi.

Qashqadaryo hududidagi yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va tuproqlarning sho‘rini yuvish uchun xo‘jalikdagi va xo‘jaliklararo bo‘lgan kollektor, zovur va drenajlarning chuqurligini 2,5-3,0 m chuqurlikka yetkazib, ularning oqavaligini yaxshi ta‘minlash lozim bo‘libgina qolmay, ma‘lum bir vaqt oralig‘idagi ta‘mirlash-tiklash ishlarini ham talab qiladi. Bu ishlarni kompleks, agrotexnik va meliorativ tadbirlarni qo‘llash bilan amalga oshirish mumkin.

Hududning ma‘lum bir hududlari tekislikda joylashganligi uchun sizot suvlarining chiqib ketishi sekinlashgan, ayrim dalalarda esa ularning oqovaligi talabga muvofiq ta‘minlanmagan, hududlarda kollektor-drenaj tarmoqlaridan foydalanish ko‘rsatkichi ancha past. Shuning uchun, ushbu maydonlar va dalalarda kollektor va zovurlarning hamda drenajlarning oqovaligini ta‘minlash lozim. Buning uchun drenajlarni tozalash, ularning oqovaligi va chuqurligini talab darajasiga olib kelish, agromeliorativ ishlarni bajarish kerak.

Suv sirti relyefi va suvning balandlik darajasini aniqlashda geodezik ishlarning o‘rni nihoyatda yuqori. Suv xajmini aniqlash bilan bog‘liq holda o‘tkaziladigan geodezik ishlarda, asosan, GPS priyomniklar orqali olingan o‘lchovlar joy ma‘lumotlaridan foydalaniladi.

Gidrotexnik inshootlarni topografik ma‘lumotlar asosida ta‘mirlash, tiklash va tekshirishda qo‘llaniladigan asosiy asboblardan biri GPS priyomniklardir. Hozirgi kunda ko‘plab qo‘llaniladigan GPS priyomniklardan biri- bu I83 markali priyomnik bo‘lib, "CHINV" firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan, o‘lchash aniqligi 0,03 mm/1 km teng.

Xulosa qilib shuni ta‘kidlash lozimki, yerlarning meliorativ sharoitlarini yaxshilash, texnika va texnologiyalarini ishlab chiqishda har bir hududning tabiiy va xo‘jalik sharoitlarini, ayniqsa, gidrogeologik, tuproq va meliorativ sharoitlarini chuqur tahlil etish talab etiladi va ushbu ko‘rsatkichlar bo‘yicha har bir inshoot holatini joy tafsilotlari asosida baholash, inshootning belgilangan va xarakterli joydagi o‘lchov nuqtalari GPS priyomniklar uchun olingan ma‘lumotlar bo‘yicha baholanishi asosida sug‘orish va zax qochirish kollektorlaridagi ish xajmi va vaqt unumdorligiga erishish

bilan asoslash mumkin.

Syomka natijasida hosil qilingan yirik masshtabli topografik planlarda hamda PK oraliq ko'ndalang va bo'ylama ma'lumotlar orqali gidrotexnik inshootlar qurilishlari loyihalanadi, ya'ni topografik asosda bo'lajak meliorativ tarmoqlar, gidrotexnik inshootlar, berilgan o'lchamdagi uchastkalar elementlarining o'qlari, shakli, uzunligi va o'zaro joylashishiga qo'yilgan ma'lum geometrik talablarga ko'ra joylashtirilish ishlari samarali va tez fursatlarda koordinata birligida ifodalanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev SH.M. “Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”-T.: “O'zbekiston”, 2016.-56 b.
2. Mirziyoyev SH.M. “Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi”--T.: “O'zbekiston”, 2017.-48 b.
3. Mirziyoyev SH.M. “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”-T.: “O'zbekiston”, 2017.-488 b.
4. Mirziyoyev SH.M. “Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz”-T.: “O'zbekiston”, 2017.-529 b.

Asosiy adabiyotlar

5. Toshpo'laytov S.A., Avchiyev Sh.K. “Sferik geodeziya”. Toshkent. 2002.
6. J.Lapasov, A.Inamov «Geodezik va geoinformatik ishlarni takomillashtirish». O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. №8.2014. 38-bet.
7. A.Inamov, J.Lapasov «Qishloq xo'jaligi sohasida qo'llanilayotgan elektron raqamli kartalarning geografik axborot ma'lumotlar bazasini yaratish». V Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. 11-12 2014. 187-bet.

ИҚТИСОДИЁТ ТАРМОҚЛАРИНИ СУВ РЕСУРСЛАРИ БИЛАН ТАЪМИНЛАШДА ТЎҒОНЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Г.М.Тлегенова¹, Ш.С.Нурекешов¹, Д.Т.Палуанов²

¹*Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти таянч
докторантлари*

²*Тошкент давлат техника университети профессори, т.ф.д.*

Аннотация. Бугунги кунда дунёда аҳоли пунктлари ва фуқаролик бинолари, гидротехника объектлари ва бошқа иқтисодий тармоқларига хавф солаётган омиллардан бири гидротехника иншоотларининг ишончилигини ошириш ва хавфсизлигини таъминлашдир. Мазкур ишда гидротехника иншоотлари, жумладан тўғонлар конструкцияси ва заминда бўлган авария ҳолатлари, уларнинг сабаблари тўғрисидаги маълумотлар келтирилган.

Аннотация. Сегодня одним из факторов, угрожающих населенным пунктам и гражданским зданиям, гидротехническим объектам и другим отраслям экономики в мире, является повышение надежности и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. В данной работе представлена информация об авариях на гидротехнических сооружениях, в том числе о конструкции и основании плотин, и их причинах.

Annotation. Today, one of the factors threatening populated areas and civil buildings, hydraulic structures and other sectors of the economy in the world is increasing the reliability and safety of hydraulic structures. This work provides information about accidents at hydraulic structures, including the design and foundation of dams, and their causes.

Калим сўзлар: тўғон, гидротехника иншоотлари, конструкция, замин, мустаҳкамлик, ишончилик, хавфсизлик, деформация, авария, бузрилишлар.

Ключевые слова: плотина, гидротехнические сооружения, конструкция, основание, прочность, надежность, безопасность, деформация, авария, разрушения.

Keywords: dam, hydraulic structures, design, foundation, strength, reliability, safety, deformation, accident, destruction.

Ҳозирги кунда дунёда 58,5 мингга яқин тўғон мавжуд бўлиб, улардан 37,4 мингтаси сўнгги 65 йил ичида қурилган. Дунёда умумий ҳажми 38,3 минг км³ бўлган дарё оқимининг 16,1 минг км³ дан ортиғи сув омборлари ёрдамида тартибга солинади. Сув омборларида йиғилган сув ресурслари 270 миллион гектар қишлоқ хўжалиги ерларини суғориш, 2460 млрд. кВт·соат энергия ишлаб чиқариш (ёки барча истеъмол қилинадиган энергиянинг 18,5 фоизи), техник ва ичимлик сувига бўлган эҳтиёжни қондириш, дам олиш масканларини яратиш ва дарёларнинг кема қатнови мумкин бўлмаган участкаларида кема қатновини амалга ошириш, дарёларнинг қуйи оқимида сув тошқини олдини олиш учун ишлатилади. Тўғонларнинг умумий сонидан 79% баландлиги 30 м дан кам ва фақат 1% 100 м дан юқорини (асосан электр энергиясини ишлаб чиқариш мақсадларида) ташкил этади [1].

Катта тўғонлар бўйича халқаро комиссия (ICOLD)нинг маълумоти бўйича

фойдаланилаётган баландлиги 15 м дан катта бўлган тўғонларнинг турлари бўйича тақсимоти 1-расмда келтирилган. Ушбу расмнинг таҳлили шуни кўрсатадики, иқтисодиёт тармоқларини сув ресурслари билан таъминлашда дунёда қурилган ва фойдаланилаётган тўғонларнинг 60% дан ортиғини грунтли тўғонлар ташкил этади.

Аммо гидротехника иншоотлари (ГТИ) сонининг кўпайиши натижасида ушбу иншоотларни қуриш ва фойдаланишдаги нуқсонлар билан боғлиқ хавфли ҳодисалар кузатила бошланади. Илгари, лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва кейинчалик иншоотларни қуришда ГТИнинг хавфсизлигини таъминлаш учун етарли деб ҳисобланган бўлсада, ҳозирги шароитда ГТИдан фойдаланишда хавфсизлик масалаларини ҳар томонлама ўрганиш мажбурийдир. Шунга қарамай, ГТИни лойиҳалаштириш, қуриш ва улардан фойдаланиш даври босқичларида хавфли вазиятларни келтириб чиқаради.

1-расм. Тўғонларнинг турлари бўйича тақсимоти

Ҳозирги гидротехника қурилишида сўнгги йилликларда сув ҳажми юзлаб миллиард куб метрга етадиган сув омборларини, катта баландлик ва узунликдаги тўғонларни барпо этишда барқарор тенденция кузатилмоқда. Табиийки, тўғонларнинг ўлчамлари ортиб бориши билан ушбу тўғонларга, қирғоқларга ва сув омбори косасининг тубига таъсир қилувчи юкламалар ҳамда уларнинг ҳалокатли оқибатларга олиб келадиган сезиларли бузилиш эҳтимоли ҳам ортади. Йирик тўғонларнинг бузилиши нафақат катта моддий зарар етказиши, балки кўплаб қурбонларга олиб келиши мумкин.

Қурилиш технологиясидаги сезиларли ютуқларга, унинг технологиясини такомиллаштиришга, фойдаланиладиган қурилиш материаллари сифатини яхшилашга, шунингдек, умумий билим даражаси ва техник ечимларнинг ўсишига қарамай, ҳозирги вақтда тўғонларнинг аварияси содир бўлмоқда [2].

Қурилаётган ва фойдаланилаётган ГТИ, жумладан, йирик тўғонларнинг узок муддатли хавфсиз ишлашини таъминлаш масалалари ниҳоятда долзарбдир.

Ўз-ўзидан кўриниб турибдики, бу муҳим муаммони муваффақиятли ҳал этиш учун гидротехника қурилишида ижобий ва салбий бўлган барча жаҳон тажрибасидан унумли фойдаланиш зарур. Бинобарин, ICOLD ўз фаолиятининг бошиданок тўғонларни хавфсиз ишлатиш ва бузилиш сабабларини ўрганиш, шунингдек, ГТИ ҳолатини самарали мониторингини ташкил этиш масалаларига жиддий эътибор қаратди. Бу муаммолар ICOLDнинг мунтазам равишда ўтказиб келинаётган халқаро конгрессларида, шунингдек, кўплаб техник кўмиталарда бир неча бор муҳокама қилинган.

Тақдим этилган юқоридаги материаллар шуни кўрсатадики, кафолатланган хавфсизлик ва бошқа муҳим иншоотларни таъминлаш масаласи ҳозирда дунёнинг барча мамлакатлари муҳандис-гидротехниклари учун энг муҳим масалалардан биридир. Амалдаги тўғонларнинг катта қисми, тахминан 20 дан 40% гача, 50 йилдан буён ишлатилаётганлиги сабабли ушбу масалага қизиқиш доимий равишда ўсиб бормоқда. Мавжуд фикрларга кўра, ушбу муддат иншоотларнинг кўпчилигини лойиҳалаштиришда қабул қилинган кафолат муддатига яқин эканлигини кўрсатади. Уларнинг кўпчилиги учун ишончлилик ресурси деярли тугайди деб тахмин қилиш мумкин.

Бир қатор йирик тўғонларни ишлатишдан олинган тажриба шуни кўрсатадики, улардан фойдаланиш муддати илгари ўйланганидан анча узокроқ бўлиши мумкин. Агар тўғоннинг ҳолати етарлича яхши бўлса ва мунтазам равишда назорат қилинса, зарур жорий таъмирлаш ишлари олиб борилса, мавжуд бузилишлар бартараф этилса ва керак бўлганда конструкция ёки материал мустаҳкамланса, у ҳолда фойдаланиш 100 йил ва ундан кўпроқ давом этиши мумкин.

Аммо, эртами-кечми иншоотларнинг ҳолатини, ҳатто тўғри фойдаланиш билан ҳам қабул қилиниши мумкин бўлмаган ёмонлашишига олиб келадиган омилларни эътиборсиз қолдириб бўлмайди. Бу омилларга, масалан, тўғон материалининг эскириши ва заминнинг заифлашиши, вақт ўтиши билан уларнинг мустаҳкамлиги, сувга чидамлилиги ва бошқа хусусиятларининг ўзгариши киради. Дунёда муҳокамаларда абадий тўғонлар йўқлиги тез-тез таъкидланади ва бу билан баҳслашиш қийин. Шунинг учун, зарур ҳолларда, олдиндан капитал таъмирлашни таъминлаш, иншоотларни мустаҳкамлаш ёки ҳатто эскирган, кучсизланган конструкцияларни замонавийроқ, илғор материаллардан тайёрланган ва яхши лойиҳалаштирилган замонавийларига алмаштириш керак. Шуни ҳам ёдда тутиш керакки, иншоотнинг узлуксиз ишлаши унинг яхши ишлашини кафолатламайди. Кўпгина мисоллар шуни кўрсатадики, кўплаб тўғонларда узок муддатли нормал ишлагандан сўнг, фильтрация, суффозия, ювилиш ва бошқалар каби жараёнларнинг секин содир

бўлиши туфайли баъзида авариялар содир бўлади, бу эса баъзи ҳолларда тезда бузилишга олиб келади.

Бу ҳолатларнинг барчаси узоқ вақтдан буён фойдаланилаётган барча тўғонларнинг ҳақиқий ҳолатини текшириш, уларнинг фаолиятини холисона баҳолаш, аниқланган барча камчиликларни ҳар томонлама таҳлил қилиш ва кенг муҳокама қилиш каби устувор вазифаларни илгари сурмоқда. Бундай ҳолда, биз шубҳасиз ҳақиқатдан келиб чиқишимиз керакки, ГТИни қуришда қўлланиладиган грунтлар механикаси, қурилиш механикаси, гидравлика ва бошқа кўплаб фанлар бўйича билимларимиз чуқурлиги сезиларли даражада ошди. Янги илмий нуқтаи назардан, нафақат янги сув иншоотларини лойиҳалаштириш ва қуриш, балки мавжудларининг ишлаши ва ишончилиги ҳам баҳоланиши керак.

Тўғонларнинг маълум бузилиши ва шикастланиши турли объектив ва субъектив омилларнинг таъсиридан келиб чиқади. Объектив қаторига табиий офатлар – бўронлар, ҳалокатли ёмғирлар, тоғларнинг қулаши, zilzilalar ва бошқалар киради. Субъектив сабабларга эса лойиҳалашдаги хатолар, қурилишда техник қоидаларнинг бузилиши, иншоотлардан нотўғри фойдаланиш ва бошқалар киради. Тўғонларнинг кўплаб авариялари харажатларни тежаш оқибати бўлиб, бу дастлабки изланишлар ва тадқиқотларнинг етарли ўтказмаслиги, фойдаланилган қурилиш материалларининг паст сифати ва иншоотларнинг ўлчамларини асоссиз равишда қисқартиришда намоён бўлган.

Турли сабабларга кўра юзага келган тўғонларнинг баландликлари бўйича авариялари ҳақидаги маълумотларни статистик таҳлили натижалари 2-расмда келтирилган. Шунини таъкидлаш керакки, ушбу маълумотлар етарли даражада тўлиқ бўлмаслиги мумкин. Шунга қарамай, мавжуд маълумотлар ҳозирги гидротехника қурилишида грунтли тўғонларнинг муҳим жиҳатларга эътибор қаратиш зарурлигини аниқ кўрсатмоқда.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

2-расм. Авариялар сонининг тўғонларни конструкцияси ва уларнинг баландлигига боғлиқлиги

3-расмда бетон ва грунт материалларидан барпо этилган тўғонларда содир бўлган ҳар хил турдаги авариялар сони, 4-расмда аварияларнинг тўғонлар конструкцияси ва замин турига боғлиқлиги тўғрисида қизиқарли маълумотлар келтирилган.

3-расм. Тўғонлар турига қараб аварияларнинг тақсимланиши

4-расм. Авариялар сонининг замин турига ва тўғонлар конструкциясига боғлиқлиги

Мамлакатимизда тўғонларнинг ишончлилигини ошириш ва хавфсизлигини таъминлаш масаласига азалдан катта эътибор қаратиб келинмоқда. Яратилган муҳим ГТИнинг сифатига қўйиладиган асосий талаблар давлат қонунчилиги кучига эга бўлган Қурилиш меъёрлари ва қоидалари (ҚМК)да шакллантирилган. ҚМКни қайта кўриб чиқиш фан ва қурилиш технологиясининг ҳозирги ривожланиш даражасини ҳисобга олган ҳолда вақти-вақти билан амалга оширилади.

Стандартларга мувофиқлигини даврий текширишлар амалга оширилади: республика вазирликлари ва мутасадди ташкилотлар томонидан ташкил этиладиган бундай текширувларда одатда лойиҳачилар, турли профилдаги зарур ишчилар, қурувчилар қатнашадилар. Бу ишларни ҳозирги вақтда кучайтириш лозим. Республикада амалдаги меъёрий ҳужжатларда ифодаланган муҳим ГТИни лойиҳалаштириш, қуриш ва улардан фойдаланиш бўйича янада асосли

талаблар амалда таъминланган [3,4].

Тўғонларнинг авариялари бўйича тўпланган материалларида дунёда содир бўлган бузилишларнинг асосий сабабларини статистик таҳлили бўйича тўғонлар бузилиши сабабларини қуйидаги тўртта характерли гуруҳи ажратиш мумкин:

1) иншоотлар, заминлар ва қирғоқларнинг ўпирилишига етарли бўлмаган мустаҳкамлиги ёки барқарорлиги, шунингдек, катта деформациялар - чўкишлар, силжишлар, кўтарилишлар, қайтарилмас деформациялар;

2) иншоотлар ва заминларда механик суффозия, материалларнинг эрозиясига олиб келувчи юзаки ва фильтрация оқимларининг узок муддатли таъсири, сувнинг босими (ғовак, фильтрация, босимга қарши), ер усти сувининг босими, шу жумладан тўлқин, кимёвий суффозия, сувнинг агрессив таъсири; иншоот материаллари эскириши ва унинг вақт ўтиши билан хусусиятларининг ёмонлашиши, жинсларининг нураши, дренажларнинг тикилиб қолиши, қурилиш материалларининг коррозияси, иншоот бетонининг кимёвий ишқорсизланиши;

3) иншоотларнинг нормал ишлашининг бузилиши, масалан, затворларнинг ишдан чиқиши туфайли оқимни ўтказишни кечикиши ва уларни нотўғри манёвр қилиш, сув ўтказувчи тирқишлар сузувчи жисмлар ва тубдаги лойқа (чўкинди)лар билан тикилиб қолиши, сув сатҳидан ошиб кетиши (тўғон гребени орқали сувнинг ошиб тушиши);

4) зилзилалар, портлашлар, турли хил табиий офатлар, бўронлар ва шунга ўхшаш ҳодисалар каби фавқулодда таъсирлар, шунингдек, оқимнинг юқори қисмида жойлашган иншоотларнинг ишдан чиқиши натижасида юзага келадиган ортиқча юкламалар.

Юқоридаги маълумотлар асосида хулоса қилиш мумкинки, барча турдаги ГТИнинг ишончлилигини ошириш ва хавфсизлиги таъминлаш бугунги кунда ГТИдан фойдаланишда муҳим масала бўлиб қолмоқда ва ушбу йўналишда илмий-тадқиқот ишларини кучайтиришни талаб қилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. ICOLD бюллетени 72. – 1989.
2. Палуанов Д.Т. Паст напорли гидротехника иншоотлари. Монография. – Тошкент, 2022. – 132 б.
3. Қурилиш меъёрлари ва қоидалари 2.06.01-97. Гидротехника иншоотлари. Лойиҳалаштиришнинг асосий низомлари. – Т.: ЎЗР Давархитектқурилиш, 1997. – 50 б.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 20 августда “Гидротехника иншоотларининг хавфсизлиги тўғрисида”ги ЎРҚ-865-сон Қонуни. – Тошкент, 2023.

УДК 631.674.

СУВНИ ТЕЖОВЧИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР –ЎЗБЕКИСТОНДА СУҒОРИЛУВЧИ ДЕҲҚОНЧИЛИКНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖИ КАЛИТИДИР

Э.А.Турсунова

ТАҚУ профессори, иқтисод фанлари номзоди

Аннотация: Мақолада суғориш сувларни рационал ишлатилган йўллари кўриб чиқилган. Қўшимча сув ҳажмини олишининг энг арзон усули – бу сув тежамкорлигига эга суғориш технологиясини жорий қилишдир. Хозирги вақтда қишлоқ хўжалигида қўлланиладиган айрим технологиялар кўриб чиқилган, шундан келиб чиққан холда, суғориладиган деҳқончиликда сув ресурсларидан самарали фойдаланиш учун, зарур тадбирлар тақлиф қилинган.

Калит сўзлар: Суғорилувчи деҳқончилик, сув лимити, сув-тежамкор технологиялар, томчили суғориш, мулчалаш, қорни ушлаб туриш, йиғма суғориш, сув айланмаси, тепаликларни пленкалар билан қоплаш, узоқ муддатли суғориш, коллектор-дренаж сувлари.

КИРИШ. Суғориладиган деҳқончилик Марказий Осиё ҳудуди, айниқса Ўзбекистондаги ҳаёт-фаолият учун муҳим аҳамиятга эгадир. Қуруқ иқлим шароитида суғориш – озиқ-овқат хавфсизлиги, қишлоқ аҳолиси тўқчилиги, ер унумдорлигини ҳимоялаш ва ошириш, шунингдек, тезкор темпда ривожланувчи аграр-саноат мажмуаси (АСМ) асосидир. АСМ ҳам шахсий истеъмолни қондириш, ҳам экспорт потенциалини ривожлантиришга йўналтирилган қишлоқ хўжалик инфратузилмаси, қишлоқнинг энергиявий қуролланганлиги ва ривожлантирувчи маркетинг алоқалар ривожига асосланади. Марказий Осиё ҳудуди сув ресурслари хўжалик фойдаланишга тўлиқ йўналтирилган. Мавсумий сув тақчиллиги ва ифлосланган сув ресурслари ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий ривожига ҳозирдан тўсқинлик қилмоқда [1]. Демак, сув ресурслари тақчиллиги ва сувга лимит ўрнатиш шароитларида – тупроқ-мелиоратив ва гидромодул районлаштириш омилларини мукаммаллаштириш йўли билан суғориш сувидан рационал фойдаланиш, суғориш режимларини илмий асосларини ишлаб чиқиш ва жорий қилиш, қишлоқ хўжалик экинлари сув истеъмоли меъёрлари ўрнатиш, суғоришнинг сув-тежамкор прогрессив технологияларидан фойдаланиш, ернинг мелиоратив ҳолатларини яхшилаш ва ҳосилдорликни ошириш, суғориш гектаридан чиқувчи маҳсулот миқдорини ошириш ва янги суғорилувчи ерларни қўшишни таъминловчи суғориш техникаси ва технологиясининг янги, прогрессив усулларини жорий қилиш, ва уларни оптималлаштириш талаб қилинади [2].

Дунёнинг кўпгина бурчакларида сув муаммоси замоннинг энг долзарб муаммоси бўлиб қолмоқда.

Умуман, сув ресурслари, иқтисодий ривожланиш, даромадларнинг шаклланишини ва шунга кўра, озиқ-овқатнинг иқтисодий барқарорлигини таъминлайди [3].

Сув ресурсларидан нораціонал фойдаланиш – бу Ўзбекистонда суғориловчи ерларнинг барқарор ривожига тўсқинлик қилувчи асосий сабаблардан биридир.

Республикада сувни тежаш, суғоришнинг прогрессив технологияларини жорий қилиш муаммоси жуда долзарбдир. Суғориш сифати ва у билан боғлиқ сувни тежаш масаласи муҳимлиги бўйича иккинчи муаммодир. Механизацияланмаган суғориш – тупроқни намлашда нобиртекислик ва сувнинг сезиларли ноишлаб-чиқариш сарфлари билан характерланади.

Далада сувнинг асосий сарфи манбалари қуйидагилар:

1. Вақтинчалик суғорувчиларда фильтрация ва буғланиш учун сув сарфлари – 15 – 20%;

2. Суғориш, чуқурликка оқиш ва буғланиш сарфлари – 20-40%.

Шу жумладан, суғориш оқимини хар хил вақтда тақсимлаш – 1 – 2%; суғориш fronti бўйича нотекис тақсимланиш – до 8%; ташкилий сабаблар бўйича ортиқча суғориш – 5 – 8%. Сув ресурсларининг кескин етишмовчилиги шароитида, уларнинг захираси суғориш меъёрини ақлли қисқатириш заруриятида ётади.

УСУЛЛАР Бутун дунёдаги сув ресурслари билан боғлиқ мураккаб ҳолатни ҳисобга олиб, доимий равишда сув-тежамкор технологиялар ишлаб чиқилади ва жорий қилинади. Қишлоқ хўжалигида ишлатилувчи айрим сув-тежамкор технологияларнинг қисқача таърифи [4, 5, 6,7,8,9,10].

Суғориш механизациясига техник воситаларни жорий қилиш суғориловчи деҳқончилик самарасини оширади, бу пахта ҳосилини ошириш натижасида, самарадорликни ошириш ва қишлоқ хўжалигидаги асосий восита – ердан максимал фойдаланишда ифодаланади; сув ресурсларининг кескин тақчиллигида суғоришни механизациялаш воситалари самарадорлигининг асосий томонларидан бири – бу фойдали таъсир коэффициентини ошириш учун, суғориш меъёрлари (брутто) ни гектарига 2000 – 2100 м³ га камайтиришдир.

Томчили суғориш – бу ўсимликларнинг бевосита илдиз қисмига дозатор-томизгичлар ёрдамида бошқарилувчи кичик қисмлардаги сув ва озуқа моддалари узатилувчи суғориш усулидир. Суғоришнинг бундай тури тупроқнинг оптимал намлигини ва сув иқтисодини таъминлаш имконини беради.

Томчилатиб суғориш дастлаб 60-йиллар бошида Исроилда суғоришнинг мустақил тури сифатида, саноат масштабларида жорий қилинган. Қисқа муддатда олинган ижобий натижалар дунёнинг кўпгина давлатларида томчилаб

суғоришнинг кенг тарқалишига сабаб бўлди. Бу услуб бизнинг давлатимизда деҳқонлар томонидан зарурий эътиборга тушмаган. Бунга сабаблар кўп, асосийси- фермерлар фикрича, томчилатиб суғориш тизимининг қимматлиги ва мураккаблиги, ҳамда суғориш сувининг сифатидадир (хира ёки чўкмали). Лекин, Наманган вилоятилик фермер Болтабаев ўз еридаги шахсий намунаси билан бунинг аксини исботлади. Томчилатиб суғоришнинг қувурсимон тизимидан фойдаланиб, Болтабаев 1 гектардан 38 центнер пахта ҳосили олди. Бунда фермер, кўшни фермерларга нисбатан, 3 марта камроқ сув, 50% кам минерал ўғитлар ва қишлоқ хўжалик техникаси учун ёқилғини гектарига 60 литр камроқ сарфлаган. Томчили суғориш тизимининг асосий афзалликлари 1. Мевали ўсимликлар ва узумлар ҳосилдорлиги 20-40 % га, сабзавот экинларда — 50-80 % га ортади. 2. Ўсимликларни суғориш ва озиклантириш бўйича бутун жараёни автоматлаштириш ҳисобига меҳнат сарфини қисқартириш. 3. Суғоришнинг бошқа усуллари билан таққослаганда, сув сарфини 20 ... 80 % га қисқартириш. Бу иқтисодиёт катталиги иқлим шароитлари, экин ва тупроқ турлари, суғориш тизимининг техник характеристикаларига боғлиқдир.

Мулчалаш – бу тупроқ юзасини қандайдир материал билан қоплашдир (ўрилган ўт, барглар, пайраҳа, пленка, махсус номато қоплама материаллар ва бошқалар). Мулча тупроқни шамол, ёмғир, иссиқ қуёш, унинг юқори қатламидаги температураларнинг кескин тебранишидан сақлайди.

Қорни ушлаб туриш – муҳим агротехник усул, у тупроқдаги намлик захирасини ошириш ва қишки экинлар (қишки экинлар, кўпйиллик ўтлар ва бошқалар) ни иситиш учун ишлатилади. Қорни ушлаб туриш учун ҳам сунъий тўсиқлар, ҳам ўрмон плантацияларидан фойдаланилади. Бунда иккинчи усул молиявий харажатлар ва атроф муҳитга таъсири нуктаи-назарида жуда фойдалидир.

Ички контурли жўяклар бўйлаб ярусли суғориш. Ярусли суғоришда суғорилаётган дала 3-4 ярусга бўлинади, улар орасидаги масофа жўяклар узунлиги билан аниқланади.

Йиғма суғоришлар ва сув айланмаси. Йиғма суғоришларни ташкил қилишда суғориш майдонлари орасида суғориш навбати ўрнатилади. Сув айланмаси йирик бирликлардаги сувдан фойдаланиб суғоришда ишлатилади. Йиғма сув етказиш ҳисобига, ташкилий сарфлар 10-20 % га (сув таъминотидан) камайдди, сувни суғорилувчи контурга етказишдан 30-35 % гача, кўпроқ сувни “пуркаш”дан ташкил топган.

Ўзгарувчан оқимли суғориш. Ўзгарувчан оқим билан суғоришда, оқимнинг жўяк охиригача етиб боришидан сўнг, сувнинг интенсив ютилиши камайишига мос равишда, оқим тахминан икки марта камайтирилади. Жўяк

узушлиги бўйича бир текис намланиш ортади. Қишлоқ хўжалик экинларининг бир текис ривожини учун шароит яратилади. Сув-тежамкорлик самараси – жўяк чегарасидан юзаки чиқиб кетувчи сув сарфини 15-20 % га (сув таъминотидан) қисқартиришда намоён бўлади.

Тепаликларни пленка билан қоплаш. Экин экин жараянида қаторлар ораси экин 60 см бўлган юпка (8-10 микрон) полиэтилен пленка билан қопланади. Пленка қопламали далалар ўсимликларнинг тез ўсиши ва ривожлаши учун қулай, минерал ўғитлардан самаралироқ фойдаланилади, кўшимча 25 % гача ҳосил олиш имконини берувчи қулай шароитлар яратилган Оддий экин экин технологияси билан таққослаганда, суғориш сувининг 30-35 % иқтисодига эришилади.

Суғориш учун коллектор-дренаж сувларидан фойдаланиш. Суғорилувчи ерларни сув таъминотини ошириш мақсадида, суғориш тармоғига сув узатиш учун коллекторларга кўчма насос станциялар ўрнатилади. Шўрланиш жараянларига қарши коллектор-дренаж сувларни суғориш сувлари билан аралаштириш пропорцияси назорат қилинади. Суғориш сувидан фойдаланиш коэффициентини амалда биргача ортади.

Сув ресурсларидан самарали фойдаланиш учун, юқоридагилардан келиб чиқиб, иқтисодиётнинг аграр соҳасида қуйидагилар зарур: - сув ҳисоб-китоби тизимини мукаммаллаштириш- суғориш учун коллектор-дренаж сувларидан фойдаланиш;- суғоришнинг мукаммал техникаси ва технологияларини жорий қилиш;- тупроқ ҳосилдорлигини оширувчи агротехник усуллардан фойдаланиш;- сув тақсимоти технологиялари ва уни ташкил қилишни мукаммаллаштириш;- калта жўяклар бўйича суғориш;- “ярусли” суғоришдан фойдаланиш;- суғорилувчи ва “куруқ” қаторларни навбатма-навбат суғориш;- жўяклар тепасини пленка билан қоплаш;- “тунги” суғоришлардан кўпроқ фойдаланиш;- намликни йиғувчи суғоришлардан фойдаланиш;- ички контур ҳосил қилувчи сув пуркашдан фойдаланиш.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Пулатов Я.Э. Водосберегающие технологии орошения и эффективность использования воды в сельском хозяйстве //Ekologiya&Stroitelstvo. № 4, 2017.С. 21-26
2. Perry C., Steduto P. Does improved irrigation technology save water? A review of the evidence. Discussion paper on irrigation and sustainable water resources management in the Near East and North Africa. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Cairo, 2017. 57 p.
3. ГЭВУ, 2015 г. Водные ресурсы и обеспечение продовольственной безопасности и питания. Доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания Комитета по всемирной продовольственной безопасности, Рим, 2015 г. – 163 с. Режим доступа: <http://www.fao.org/3/a-av045r.pdf>
4. Водосберегающие технологии полива сельскохозяйственных культур и методы борьбы с эрозией почв. Практическое руководство для фермеров опубликовано

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций и Общественным фондом “Центр обучения, консультации и инновации” Бишкек – 2018. – 28 с.
Режим доступа: <http://www.fao.org/3/ca0865ru/CA0865RU.pdf>

5. Водосбережение и водоохранные мероприятия. Информационный сборник НИЦ МКБК № 7, 1998. – 38 с.

6. Духовный В.А. На рубеже водного дефицита нужна стратегия водосбережения (Эл. ресурс). <https://www.gazeta.uz/ru/2018/02/27/water-resources/>

7. Турсунова Э.А. Некоторые аспекты использования водосберегающих технологий в Узбекистане Монография Ташкент .2019 166с

8. Expósito A., Berbel J. Agricultural irrigation water use in a closed basin and the impacts on water productivity: The case of the Guadalquivir river basin (Southern Spain). *Water* 2017, 9, 136.

9. Koech R., Langat P. Improving Irrigation Water Use Efficiency: A Review of Advances, Challenges and Opportunities in the Australian Context // *Water*, 2018, 10, 177

10. Турсунова Э.А. Внедрение прогрессивных технологий полива Экология и природокристування в системе оптимизации видности проириоды и суспильства Материалы IV международной научно – технической конференции 27-28 квинтя 2017 року м. Тернопиль

УДК 628;621

FEATURES OF DETERMINING PRESSURE LOSSES IN MAIN PRESSURE WATER PIPES

U.R.Kdirbayev, Sh.T.Rustamov

Irrigatsiya va suv muammolari ITI tayanch doktoranti, Toshkent

In the article the questions of determination of losses of pressure are considered in main $\epsilon\omicron\delta\theta\epsilon\delta\alpha\chi$ and ring network taking into account the recommendable values of coefficients of local resistances.

Key words: *main water pipelines, ring network, coefficient of local resistance, tee, cross, shut-off valves, socket connections.*

When designing pressure water pipelines, one of the tasks is to determine pipe diameters and pressure losses, which are necessary for selecting pumps.

Pressure losses in pipelines are divided into linear and local, the former depend on the roughness of the inner surface of the pipeline - frictional resistance along the length - and are characterized by the coefficient λ , the latter - on local resistances found on water pipelines, such as, for example, turns of pipe fittings (tees, crosses) and shut-off valves (valves, butterfly valves).

Linear pressure losses along the length are determined using the well-known Darcy-Weisbach formula. For hydraulic calculations of water pipes, the expression is usually used:

$$i = \lambda \frac{1}{d} \times \frac{V^2}{2g}$$

where: i - specific pressure loss due to friction (hydraulic slope)

Using this formula, F.A. Shevelev compiled tables for the hydraulic calculation of pipes for various materials [1].

Pressure losses due to local resistance are determined using the Weisbach formula. [2]:

$$h_M = \zeta \frac{V^2}{2g}$$

where: ζ - local resistance coefficient.

The values of local resistance coefficients are given in reference books on water supply and in textbooks on pumping stations. Due to the insignificant value of local pressure losses compared to linear ones, they are usually not determined, but are taken as a percentage of linear losses. Known recommendations on the value of local resistances in percentage according to data from different authors differ significantly from each other.

So P.A. Spyshnov recommends not taking local resistance into account at all for

external networks [3]. According to the designer's handbook 1977[1] the coefficient of local resistance should be taken within 1-3% of linear ones.

V.S. Dikarevsky coefficient of local resistance for water pipelines recommends taking it equal to 1.058 [4], [5] or within the range of 1.05-1.1 [6], V.I. Turk - also within the range of 1.05-1.1 [7], P.P. Yakubchik - within 1.03-1.1 [8], M.V. Pozdneev and V.P. Sirotkin - equal to 1.1 [9], [10] and [11]. The highest value of the local resistance coefficient is recommended by Construction regulations 2.04.02-84-1.1-1.2 [12].

All given coefficient values in different sources refer, as noted, to fittings and shut-off valves, but do not affect the influence of butt joint designs, which depend on the pipe material.

The issue of the influence of socket connections on changes in the coefficient of local resistance, as a result of which pressure losses in a water pipeline made of reinforced concrete pipes increase, was considered in the work carried out at the Department of Water Supply and Sanitation of PGUPS in 1997. In the abstract for the candidate's dissertation [13] it was noted that Until now, there is no theory for determining pressure losses in butt joints similar to reinforced concrete pipes.

Experimental studies have shown that the pressure loss in a single joint of reinforced concrete pipes does not exceed 2.5 mm, and the total pressure loss in the joints is ~8% of the total pressure loss along the length. Calculation of pressure losses in a water pipeline per 1 km of length of reinforced concrete pipes with a diameter of 500 mm at a speed of ~1.0 m/s showed that they can reach 17% of the value of pressure losses along the length, which is usually not taken into account in the hydraulic calculation of pipelines.

It follows that when determining the coefficient of local resistance of water pipelines, the following must be taken into account:

the role of the pipeline in the water supply system is either a main water pipeline or a ring network;

design of butt joints, depending on the pipe material;

type of shut-off valves - gate valves or butterfly valves.

Trunk networks are characterized by a small number of turns of pipes and shut-off valves. According to Construction regulations [12], such water pipelines should be divided into repair sections no more than 5 km long when laid in two or more lines, no more than 3 km when laid in one line. (clause 8.10). The number of switchings between water pipelines is determined by calculation (clause 8.2). Ring networks are also characterized by a small number of pipe turns, but the number of shaped parts - tees and crosses and also shut-off valves - gate valves or butterfly valves - is much larger.

Socket joints, similar to reinforced concrete pipes, are available in cast iron

pipes, coupling joints are found in asbestos-cement pipes, however, the length and depth of the gap in the butt joints of these pipes is less than in reinforced concrete pipes, and therefore, it can be expected that the pressure loss due to local resistance will be less.

Joints of steel and plastic pipes made by butt welding have minimal local pressure losses, which can be neglected. The analysis of pressure losses in main water pipelines and ring networks, taking into account the recommended values of local resistance coefficients proposed by different authors, given in reference books and regulatory documents, allows us to propose the following coefficient values:

For main water pipelines:

- From reinforced concrete pipes 1.15-1.20;
- From cast iron and asbestos-cement pipes 1.05-1.10;
- From steel and plastic pipes 1.03-1.05.

For ring networks:

- From cast iron and asbestos-cement pipes 1.10-1.15;
- From steel and plastic pipes 1.05-1.10.

Lower values of the coefficients should be taken when installing valves on the water pipeline route, larger values when installing butterfly valves.

LITERATURE

1. Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф.. таблица для гидравлических расчетов водопроводных труб. М.: ООО “Баскет” 2008г. 351 стр.
2. Справочник проектировщика Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий. М.: Стройиздат 1977г. 288 стр.
3. Спышнов П.А. Проектирование водопроводов в жилых и гражданских зданиях, СИ, М. 1951г. 245 стр.
4. Дикаревский В.С., Краснянский И.И. Напорные водоводы железнодорожного водоснабжения, транспорт М. 1978г. 280 стр.
5. Дикаревский В.С. Водоводы. РАСН, М. 1997 г. 198 стр.
6. Дикаревский В.С., Якубчик П.П., Иванов В.Г., Петров Е.Г. Водоснабжение и водоотведение на железнодорожном транспорте, “Вариант”, М., 1999, 438 стр.
7. Турк В.И., Михеев А.В., Карелин В.Я. Насосы и насосные станции, СИ., М., 1976., 304 стр.
8. Якубчик П.П. Насосы и насосные станции. Учебное пособие. ПГУПС. С-Пб, 1997г. 106 стр.
9. Позднеев М.В. Уточненный метод подбора насосов. Сборник трудов ЛИИЖТа “Водоснабжение, канализация, гидравлика” вып. 1962г., 185 стр.
10. Позднеев М.В. Расчет и проектирование насосных станций. Учебное пособие. ЛИИЖТ. Л., 1962 г., 82 стр.
11. Сироткин В.П. Схемы и расчеты водоводов и водопроводных сетей. ВШ., М., 1968г., 272 стр.
12. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение . Наружные сети и сооружения . М.: Госстрой России, 2001 г., 128 стр.
13. Байманов К.И., Кдирбаев У.Р. Особенности проектирования и гидравлического расчёта канализационной сети. М.; Вестник. Турин Полийтехника; 2018-316-322 с

UDC 528.44

GIDROGEOLOGIK XARITALARNI TUZISHDA GAT TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

M.I.Xusanova, M.K.Isakov, F.I.Axmedova

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada gidrogeologik xaritalarni tuzishda GAT dan foydalanish haqida qisqacha ma'lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: gidrogeologik, xarita, GAT, kompyuter texnologiyalari, davlat kadastrlari, ma'lumotlar bazasi.

Аннотация: В этой статье рассматривается краткое изложение использования ГИС при составлении гидрогеологических карт.

Ключевые слова: гидрогеология, карта, ГИС, компьютерные технологии, государственный кадастр, база данных.

Annotation: This article covers the use of GIS in the construction of hydrogeological maps.

Key words: hydrogeological, map, GIS, computer technology, State Cadastral, database.

Hozirgi kunda kompyuter texnologiyalari, inson xo'jalik faoliyatining ajralmas tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Bunday texnologiyalarni amaliyotga joriy qilmay turib ijtimoiy - iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlab bo'lmaydi. Har bir sohani avtomatlashtirish bugungi kunning dolzarb masalasidir. Sohaga bunday yondashuv avvalo, inson mehnatini yengillashtiradi, boshqaruvni tez va barqaror bo'lishini ta'minlaydi, rivojlanishni izchil borishida imkoniyatlar yaratadi.

Buning mohiyatini chuqur his etgan holda kartografiya sohasida ham ish jarayonini avtomatlashgan tarzda tashkil etish maqsadga muvofiqdir.

Ma'lumotlarning ko'plab turlarini vaqt o'tishi bilan tez-tez o'zgarib turishi, oddiy usulda tuziladigan qog'ozli xaritadan foydalanishni ancha qiyinlashtirib yubormoqda. Davlat kadastrlari yagona tizimi maqsadlari uchun elektron raqamli xaritalarni yaratishda geografik axborot tizimi (GAT) texnologiyasini qo'llash o'rinlidir. Respublikamiz miqyosida yagona geoaxborot tizimlarini yaratish zaruriyati allaqachon tug'ilgan. Bunda turli avtomatlashgan boshqaruv, usullar, algoritmlar, dasturlar va texnologiyalarni mavzuli xarita va boshqa ma'lumotlarni raqamli, yoki elektron ko'rinishga keltirish bilan bog'liq bo'lgan masalalar yechimiga e'tibor qaratish ustivor yo'nalish deb olingan. GAT bu mavjud axborot tizimlarining shunday bir sinfiki unda voqea-xodisa, faoliyat yoki undagi tafsilotlar bilan birga ularning qayerda mavjudligini ya'ni tasvirini xam o'z ichiga 262 oladi. Yangi ma'lumotni yaratish yoki yashirin aloqalarni topish va xaritaga yangi qatlamlarni qo'shish mumkin. Misol uchun, xaritaga demografik ma'lumotlar qatlamini qo'shsak ushbu xosil bo'lgan xaritani xar bir konning aniqlanishi yoki do'konlarning potensial mijoz, xaridorlarini topish uchun qo'llash mumkin. GAT ning keng miqyosda qo'llanilishi geografik

ma'lumotlar bazasiga asoslangan bo'ladi. GAT ining geodeziya va ayniqsa kartografiya soxalarida ko'llanilishidan bir qancha yengilliklar kelib chiqadi. Bunda ish hajmi keskin ortib ma'lumotlarni qayta ishlash va bosmaga chiqarish kabi ishlarga ketadigan vaqt xam o'z navbatida keskin kamayadi. Shu jixati bilan an'anaviy kartografiya bilan taqqoslaganda bir qancha afzalliklarga egadir. Ma'lumotlar bazasi, GAT ini ishlatish uchun zarur bo'ladigan omillardan biri bo'lib, inson resurslar omillaridan keyingi asosiy munozarali qism hisoblanadi. Buning sababi ma'lumotlar bazasini tashkillashtirish va to'g'irlashning qimmatligi, bazani loyixalash shaklining talablari, tahlili va qaror qabul qilishdagi o'rnidir.

Xozirgi kunda keng miqyosda qo'llaniladigan raqamli GATda barcha axborotlar tarmoq ichida ishlovchi foydalanuvchilarga mo'ljallangan maxsus dastur Ma'lumotlar bazasini boshqaruv tizimi (MBBT)da saqlanadi. Ma'lumotlar Bazasining to'g'ri tashkillanishi, qidiruv hamda boshqa tizimli operatsiyalarning to'g'ri ishlashini ta'minlaydi.

Agar unga geologik ma'lumotlar va relef qatlamini qo'shsak cho'kishi, o'pirilish xafi bor uchastkalarini aniqlash mumkin.

Arc Catalog ilovasi yordamida elektron xarita yaratish texnologiyasini strukturalashtirish uchun GAT ma'lumotlarini qo'llash va qidirish hamda standart ma'lumotlar bazasi tushuniladi. Arc Catalog ilovasi bizning hamma

GAT axborotlarimiz, shu jumladan xaritalar sxemalar va diagrammalar, ma'lumotlar to'plami va xizmatlarni tuzishga yordam beradi. Uning tarkibiga

kiradigan qismlar quyidagi tarkibdan iborat:

-Geografik axborotlarni ko'rib chiqish va qidirish;

-Ma'lumotlarni ko'chirish, ko'rib chiqish va boshqarish;

GAT ma'lumotlar bazasi administratori Arc Catalog geoma'lumotlar bazasini qurish va aniqlashda ishlatiladi. GAT administratoriga Arc Catalog serveri GAT server arxitekturasini yuritish uchun zarur. ArcMAPda xaritani ko'rishning 2 xil usuli bor: geografik ma'lumotlar ko'rinishida va komponofka ko'rinishida.

Geografik ma'lumotlar ko'rinishida geografik qatlamlar bilan ishlash, belgilarni aniqlash, tahlil o'tkazish mumkin.

Kiritilgan ma'lumotlardan tezda sifatli xarita yaratish imkoniyati mavjud.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

2-rasm. Zarafshon gidrogeologik hududining xaritasi.

Gidrogeologik ob`yektlar uchun elektron kartografik va faktografik ma`lumotlar bazasini yaratib, biz ularni gidrogeologik axborotlar asosi deb ataymiz. U gidrogeologik stansiyaning asosiy faktik materiallarining 5 yillik jadvallar ko`rinishida o`rnatilgan va yana 1 ta nazorat punktida mavjud bo`lgan uzatkichlar pasporti va yillik yordamchi jadval va mavjudligiga ko`ra 4 ta asosiy jadval birlashtiriladi. An`anaviy usulda tuzilgan xaritalarni yaratishda bir necha xodim band bo`lib, bir necha oy vaqt ketsa, zamonaviy 263 usulda xarita yaratish uchun bitta xodim band bo`lib, ikki kun vaqt sarflanadi. Kartalarga yangi ma`lumotlarni kiritish uchun xarita yangidan chizilmaydi balki kompyuter xotirasida saqlangan xaritaga yangi ma`lumotlar bir necha soat davomida kiritiladi. Bu esa ishlab chiqarishdagi samaradorlikni yanada oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. E.Yu.Safarov, I.M.Musaev, “Geoaxborot tizim va texnologiyalar”. T., Darslik, 2011. - 148 b.
2. R.K.Oymatov “Geoaxborot tizim va texnologiyalar asosida qishloq xo`jaligi elektron kartalarini tuzish uslubini takomillashtirish” (Buxoro viloyati misolida)”. Dissertatsiya 2021 y. 118 b.
3. A.M.Berlyant, “Geoinformatsionnoe kartografirovaniye”. - M.: Astreya, 1997. - 198 b.
4. E.Yu.Safarov, Sh.M.Prenov “Tabiiy kartalarni loyihalash va tuzish”. - T.: Universitet, 2011. - 159 b.
5. B.O.Raxmankulova, X.X.Karimova, D.A.Xodjaev, N.B.Shamsiddinov “Kompyuter texnologiyalari va GAT asoslari” o`quv qo`llanma Toshkent-2008.-119 b.
6. I.Musaev, O`Muxtorov, M.Ergashov, “Geoaborot tizim va texnologiyalari”. Toshkent. TIMI, 2015. - 59 b.
7. Ixlosov I., Rizayeva D.M. “Davlat kadastrlari asoslari” o`quv qo`llanma. - T.: Noshir, 2019. - 248 b.
8. Sultanov M.Q., Safarov E.Yu. Kosmik metodlar asosida landshaftlarni tasniflash va ularni baholash masalalari // O`zbekiston Geografiya jamiyati axboroti, 44-jild – Toshkent, 2014. – 139-142 b.
9. Wolf P. R.Elements of photogrammetry: – McGraw Hill Education (India) 2014. – 562 p.
10. Allanazarov O.R. Geografik axborot tizimlaridan foydalanib mavzuli kartalar yaratish //

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Geografiya fanining dolzarb nazariy va amaliy masalalari. – Toshkent, 2008. –193-194 b.

11. G‘ulomova L.X., Safarov E.Yu., Abdullaev I.O‘. Geoaxborot tizimlari va texnologiyalari.(1-2-qism) – Toshkent, Universitet, 2013. – 130 b.

12. Mirzaliev T. Kartografiya. – Toshkent, Universitet, 2002. – 204 b

13. Berlyant A.M. Kartografiya. – M.: Aspekt Press,2002. – 324 s.

14. Mirzaliev T., Allanazarov O.R. Kartalarning informatsion sig‘imi to‘g‘risida // O‘zbekiston milliy atlasini yaratishning ilmiy-uslubiy asoslari. – Toshkent, 2009. –198-199 b.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МИГРАЦИИ ИНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА, СОДЕРЖАЩЕГО ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ

Т.А.Чистова¹, О.Ж.Жураев², А.Х.Ражабов²

¹Белорусский национальный технический университет.

²Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Введение

Одним из наиболее распространенных источников загрязнений на территории республики Беларусь являются гальванические производства. Составы технологических растворов и электролитов для химической и электрохимической обработки материалов весьма разнообразны [1, 2]. В растворах и электролитах, используемых для химикогальванической обработки, содержатся минеральные кислоты, едкие щелочи, соли многих металлов: меди, никеля, цинка, железа, свинца, олова, хрома (3^+), цианиды, кадмий, многие органические вещества и в том числе поверхностно-активные вещества (ПАВ). Гальванические шламы (ГШ) относятся к категории опасных отходов [3] и характеризуются сложностью и нестабильностью состава. Однако проблема обезвреживания и утилизации огромного количества гальванических шламов остается до конца не решенной.

В диссертационной работе [4] научно и экспериментально обоснованы механизмы процесса перевода соединений тяжелых металлов, входящих в состав шламовых отходов, в водорастворимую форму, включающие предварительную механическую активацию шлама с хлоридным натрием с последующей термообработкой.

Известна технология извлечения ценных компонентов из гальваношламов и их использование при изготовлении катодов никель-кадмиевых аккумуляторов [5]. Также представляет интерес переработка шламов с высоким содержанием гидроксидов железа и цинка в соответствующие оксиды и использование последних при производстве лакокрасочной продукции [6].

Тумблером С.А. и др. [7] предложено использование в ландшафтном строительстве гальванических шламов с летучей золой котельных установок или мусоросжигающих заводов.

Однако при воздействии кислых сред (кислотные дожди) возможно разложение химических соединений в структуре данных композитов и их выход в окружающую среду.

Таким образом, использование ГШ в производстве строительных материалов на основе неорганических вяжущих может привести к вымыванию из изделий ионов тяжелых металлов и загрязнению окружающей среды.

С целью решения данной проблемы в БНТУ была разработана технология применения ГШ и использование его в качестве дорожно-строительного материала.

Большинство дорожно-строительных материалов обладает конгломератным типом структуры, которая характеризуется пространственным расположением зерен и интенсивностью энергетических связей между ними и вяжущим веществом [8, 9]. Последнее обеспечивается с помощью введения активаторов (ПАВ и специальных реагентов). Выбор активаторов зависит от химической природы отходов, технологии их введения в состав дорожно-строительных материалов [10]. Известен способ модификации карбонатных минеральных порошков шламом гальванических производств [11]. Шлам, используемый в данном способе, содержит гидроксиды металлов кальция, железа, хрома, меди, никеля, кадмия. Введение в состав порошка сухого шлама гальванических производств путем механического перемешивания не обеспечивает фиксирования ионов тяжелых металлов на минеральной поверхности, а содержащийся в виде отдельных частиц шлак может вымываться из структуры асфальтобетона при динамическом воздействии влаги под колесами автотранспорта. Поэтому видится перспективным блокирование тяжелых металлов ГШ различными ПАВ с последующим обволакиванием битумом, предотвращающим контакт его с водой. В этом плане асфальтобетон является наиболее приемлемым материалом для утилизации ГШ, в который ГШ может вводиться в виде минерального порошка.

Разработанная технология БНТУ позволила получить активированный минеральный порошок из ГШ (АМПГ), с дальнейшим использованием в асфальтобетонных и органоминеральных смесях и битумных мастиках [12].

Метод

АМПГШ получали путем диспергирования ГШ в присутствии минеральных материалов (доломита и кварцевого песка или металлургических шлаков, активатора), имеющих поверхность разной химической природы, способную адсорбировать катионы тяжелых металлов из ГШ [13].

Поэтому ГШ вводился на этапе помола. При измельчении изменяются физико-химические параметры минеральной поверхности, что сказывается на ее способности сорбировать ионы тяжелых металлов, содержащихся в ГШ [10].

Ионы тяжелых металлов из ГШ при помоле вступают в реакции замещения с ионами кальция и кремния свежесформированной поверхности минерального порошка [12].

Введение в мельницу при помоле небольшого количества активатора (смеси органических соединений с ПАВ) интенсифицирует процесс измельчения

в связи с тем, что молекулы ПАВ компенсируют свободные молекулярные силы свежееобразованных твердых поверхностей (эффект Ребиндера). Это уменьшает работу измельчения, направленную на преодоление молекулярных сил, создает препятствия образованию агрегатов порошка. Такая физико-химическая обработка позволяет привить к минеральной поверхности ионы тяжелых металлов и получить на ней экран из органических соединений, препятствующий миграции ионов тяжелых металлов в окружающую среду [11].

В составе асфальтобетона наибольшей удельной поверхностью обладают минеральные порошки. Роль минерального порошка в асфальтобетоне заключается в структурировании битума, порошок заполняет пустоты песчанощебеночного каркаса и повышает плотность минеральной части.

АМПГ и необработанный минеральный порошок из ГШ (МПГ) испытывали на соответствие требованиям ГОСТ 16557-2016 «Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей» зернового состава и битумоемкости. Результаты представлены в таблице 1.

Определение плотности в уплотненном состоянии заключается в определении плотности порошка после уплотнения его в форме объемом 100 см³ под нагрузкой 40 МПа.

Таблица 1 - физические параметры МПГ и АМПГ

Наименование объекта испытаний (показатели,)	Нормированное значение, требования к продукции ГОСТ 16557	Фактическое значение показателя АМПГ	Фактическое значение показателя МПГ
Зерновой состав, % по массе: мельче			
1,250 мм	Не менее 95	95,5	95
0,315 мм	От 80 до 95	83,0	74
0,071 мм	Не менее 60	61	60
Истинная плотность, г/см ³	–	2,38	2,44
Битумоемкость, г	Не более 80	54	102
Плотность в уплотненном состоянии, ρ, г/см ³		0,595	1,17
Пористость, %	–	25	50

МПГ требует дополнительного измельчения до получения фракции 0,071 мм в количестве более 80 %. Показатель битумоемкости МПГ превышает требования ГОСТ 16557. Обработка минерального порошка из ГШ активаторам

доказала свою эффективность. Пористость АМПГ в 2 раза меньше пористости необработанного порошка. Битумоемкость в 2-2,2 раза меньше битумоемкости необработанного минерального порошка из ГШ.

Применение АМПГ способствует улучшению структуры асфальтобетона и способствует существенному улучшению эксплуатационных свойств асфальтобетона. Кроме того, снижаются битумоемкость и водонепроницаемость асфальтобетона.

Снижение битумоемкости обусловлено в основном уменьшением пористости минерального остова и особенностями распределения битума в асфальтобетоне. Пористость минерального остова зависит от пористости АМПГ и количества активирующей добавки. Регулирование пористости минеральной части асфальтобетона является одним из наиболее эффективных средств регулирования количества содержащего в нем объемного битума.

Можно предположить, что уменьшение количества свободного битума в асфальтобетоне, благодаря применению активированных минеральных порошков приведет к повышению сдвигоустойчивости асфальтобетона.

Для исследований свойств асфальтобетона с использованием МПГ и АМПГ был выбран состав асфальтобетонной смеси ЦМБ_г-II/2,3.

Характеристики асфальтобетона ЦМБ_г-II/2,3 представлены в таблице 2.

Таблица 2 - физико-механические показатели асфальтобетона ЦМБ_г-II/2,3, согласно СТБ 1033-2016.

Наименование объекта испытаний (показатели, технические требования)	Нормированное значение ТНПА	Фактическое значение показателя МПГ	Фактическое значение показателя АМПГ
Средняя плотность, г/см ³	-	2,44	2,45
Пористость минерального остова, %	15-18	17	16,3
Водонасыщение, % по объему	1,00-4,00	1,88	1,6
Набухание, % по объему	Не более 1,00	0,0	0,0
Предел прочности при сжатии при 500С, МПа	Не менее 0,9	1,64	1,96
Предел прочности при сдвиге при 500С, МПа	Не менее 2,0	2,3	2,65.
Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде после 28 суток	Не менее 0,7	0,73	0,95

Проведенные исследования показали, что использование АМПГ в составе асфальтобетона обеспечивает K_v более 0,95-0,98, что существенно повышает устойчивость структуры асфальтобетона к действию воды и агрессивных растворов противогололедных материалов.

Сдвигоустойчивость асфальтобетона с использованием АМПГ по сравнению с МПГ и требованиями СТБ 1033 увеличивается на 15%.

Еще одним из основных аспектов использования минерального порошка из ГШ в асфальтобетоне является экологическая безопасность. Так как по химическому составу ГШ это смесь тяжелых металлов, обладающих высокими токсичными, канцерогенными и мутагенными воздействиями на живые организмы [14]. Были проведены испытания по миграции ионов тяжелых металлов из образцов минерального порошка ГШ и асфальтобетона

Для получения водных вытяжек из ГШ использовали дистиллированную воду (рН 5,38) и воду, подкисленную хлороводородной кислотой (рН 4,28). Водные вытяжки получены следующим способом. В стакан емкостью 250 см³ помещали навеску порошка гальваношлама массой 20 граммов, затем приливали 100 см³ воды. Суспензию тщательно перемешивали, стакан закрывали крышкой и выдерживали в течение 72 часов. Для анализа отбирали пробы после 2 и 72 часов контакта порошков гальваношлама с водой.

Водные вытяжки образцов асфальтобетона, полученного с использованием АМПГ и МПГ, готовили следующим способом. Прессованные образцы асфальтобетона цилиндрической формы площадью поверхности (каждого образца) 2 дм² помещали в стаканы емкостью 500 см³, приливали 200 см³ воды со значениями рН 5,33 и 4,11, закрывали крышкой и выдерживали в течение 72 часов.

Анализ проб водных вытяжек на содержание в них тяжелых металлов проводили на анализаторе вольтамперометрическом марки ТА – 4.

Результаты исследований представлены на рисунке 2.

б) рН водной вытяжки 4,28

Рисунок 2 – Миграция ионов тяжелых металлов из водных вытяжек, мг/л

*Время контакта с водной средой составляло 72 часа.

Из представленных данных следует, что измельчение АМПГ имеет преимущество перед ранее МПГ, поскольку количество мигрирующих ионов тяжелых металлов в водную среду сокращается в 1,5-2 раза. С учетом того, что в составе асфальтобетона АМПГ перемешивается с битумом, который в свою очередь покрывает пленкой его поверхность, миграция ионов уменьшается в 3 раза, а по не которым ионам практически прекращается.

Заключение

Получение АМПГ доказывает свою эффективность.

Измельчение порошков из ГШ в присутствии активатора приводит к уменьшению количества мигрирующих тяжелых металлов в водную среду из образцов асфальтобетона. Миграция ионов меди снижается в 3 раза, цинка в 2 раза, свинца в 2,5 раза, а миграция ионов кадмия полностью блокируется.

Применение АМПГ в асфальтобетоне позволяет уменьшить количество свободного битума в асфальтобетоне. Пористость и битумоемкость АМПГ в 2 раза меньше пористости МПГ.

Асфальтобетон, приготовленный на основе АМПГ, удовлетворяет требованиям ТНПА и позволяет улучшить его физико-механические свойства: - предел прочности при сжатии (50⁰С) увеличивается на 20% в сравнении с МПГ; предел прочности при сдвиге (50⁰С) увеличивается на 15%, в сравнении с МПГ и на 24 % - в сравнении с нормативными требованиями ТНПА .

Использование АМПГ позволяет получить устойчивую структуру асфальтобетона к действию агрессивных растворов противогололедных материалов, что подтверждается K_v 0,95.

Разработанный способ утилизации гальванических отходов имеет хорошие показатели экологической безопасности и технико-экономические характеристики для его производства и практического использования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Защитные покрытия : учеб. пособие / М. Л. Лобанов, Н. И. Кар- 3-40 долина, Н. Г.

Россина, А. С. Юровских. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 200 с.

2. Кудрявцев Н.Т. Электролитические покрытия металлами. М.: Химия, 1979. -352 с.

3. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 9 декабря 2019 г. № 3–Т «Об утверждении классификатора отходов, образующихся в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2019).

4. Токач Ю.В. Технология переработки шламов гальванических производств и утилизации соединений тяжелых металлов: автореф. дис...канд.техн.наук: 05.17.01/ Ю.В. Токач; - Белгород, 2011. 154 с.

5. Л.Н. Олышанская, Е.Н. Лазарева, В.В. Егоров, А.А. Сорокин Использование шламов гальванических производств при изготовлении товаров народного потребления / Ползуновский Вестник №4-2 , 2011. С. 203-206.

6. Зеликман А.И., Зверев Л.И. Гидрометаллургия. М.: Наука, 1976.-345.

7. Думлер С.А., Минкин С.А. и др. Получение оксидных материалов из отходов гальванических производств // Тезисы докл. I межвузовской научно-практической конференции молодых ученых Волгоградской области. -Волгоград, 1994г.- С. 73-75.

8. Шульман З.П., Ковалев Я.Н.и др. Реофизика конгломератных материалов – Мн.: Наука и техника, 1978 – 240 с.

9. Саканов Д.К., Чистова Т.А. Эффективные заполнители для верхнего слоя бетонных покрытий / Сб. научных трудов. Проблемы современного бетона и железобетона, выл. ;, 2016, С.213–224.

10. Ковалев Я.Н., Технологии активации строительных материалов / Ковалев Я.Н., Чистова Т.А. – Мн.: БНТУ, 2022 – 142 с.

11. К.Г. Пучин Использование отходов металлургии в асфальтобетоне Строительные материалы, 2011, № 10 – с. 26-27.

12. Евразийский патент № 026381 «Активированный минеральный порошок для асфальтобетонных смесей», Чистова Т.А., Бусел Е.А. и др. , дата выдачи 28.04.2017.

13. Каримов Б.Б., Курятник А. , Чистова Т.А. Использование гальванических отходов в асфальтобетонных смесях / Журнал Межправительственного совета дорожников /Дороги содружества независимых государств , 04’ 2018 (67) С.104 - 107.

14. Пьерко Л.В. Влияние тяжелых металлов на здоровье человека / Современные тенденции развития науки и образования. Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции, 2018, С. 46-49.

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАЛАНС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

С.С.Эшев, Х.Э.Махмудов, У.Х.Махмудов, Б.Б.Жураев

*Научно исследовательский институт ирригации и водных проблем
Каршинский инженерно-экономический институт*

Абстракт. Ежегодный рост населения в среднем по республике при сохранении сегодняшнего уровня водопотребления на душу населения, ежегодная дополнительная потребность коммунального хозяйства на водные ресурсы непрерывно увеличивается. При сохранении сегодняшнего уровня водопотребления на душу населения, ежегодная дополнительная потребность коммунального хозяйства на водные ресурсы увеличивается на 16-20 млн м³. В связи с развитием промышленности ожидается также рост потребности данной отрасли.

Выше перечисленные данные позволили составить водохозяйственный баланс по отраслям народного хозяйства Республики Узбекистан для различных сценарий обеспеченности водой, наличие проблем при этом является предметом исследований настоящей работы.

Исследование проблемы. Для сельского хозяйства установлен годовой лимит водозабора из источников в объеме 55 км³/год. С переходом на лимитированное водопользование за последний десять лет по республике общий водозабор на один комплексный гектар уменьшился с 13 тыс. м³/га до 10,4-12,2 тыс. м³/га, в том числе в вегетационный период от 10,7-11 тыс. м³/га до 8,8-9,6 тыс. м³/га, а в не вегетационный период в среднем колебался в пределах 2,4-2,7 тыс. м³/га.

Годовой лимит коммунально-бытовой отрасли экономики равен 2,65 млрд.м³, что составляет 4,35 % от общего объема водопотребления по республике. Централизованное водоснабжение населения городов в среднем по республике составляет 85,9%, а сельского населения- 61,9%, фактическое среднесуточное водопотребление на душу населения соответственно равно 137 и 75 литров.

Вместе с этим, из-за низкого уровня технического состояния и использования мощностей водопроводной сети потери в данной системе в среднем по республике составляют около 24,9%.

Общий годовой лимит водозабора рыбных хозяйств с искусственными прудами составляет 0,6 млрд. м³, из которого 30-32 % пресные воды. Основной объем водопотребления рыбного хозяйства приходится на естественные водоемы, такие как Арнасайское понижение, зона Приаралье и др. Для устойчивого развития рыбного хозяйства и охраны окружающей среды в

Арнасайское понижение необходимо ежегодно подавать около 1,5 млрд. м³, а для зоны Приаралье - 3 млрд. м³ пресной воды.

Для технического водоснабжения тепловых электрических станций предусмотрен лимит воды 4,1 млрд. м³, из которых объем безвозвратных потерь воды составляет 0,153 млрд. м³ или 4% к объему водопотребления энергетики.

В республике имеются около 400 промышленных и других предприятий и организаций, у которых общий годовой лимит составляет 0,9 млрд. м³. При этом объем водоотведения из промышленных объектов составляет более 0,45 млрд. м³. Из-за несовершенства системы очистки воды в промышленных предприятиях, в открытые источники сбрасываются около 0,172 млрд. м³ загрязненных сточных вод.

Ежегодный рост населения в среднем по республике составляет 350 тыс. человек. При сохранении сегодняшнего уровня водопотребления на душу населения, ежегодная дополнительная потребность коммунального хозяйства на водные ресурсы увеличивается на 16-20 млн м³. В связи с развитием промышленности ожидается также рост потребности данной отрасли. Рост водопотребления данных отраслей, прежде всего, должен покрываться за счет снижения эксплуатационных потерь в данных отраслях, а также снижения лимита водозабора сельского хозяйства.

Выше перечисленные данные позволили составить водохозяйственный баланс (рис.1 и 2) по отраслям народного хозяйства Республики Узбекистан при различных сценариях обеспеченности водой.

Рис.1 Водохозяйственный баланс по отраслям народного хозяйства Республики Узбекистан, млн.м³ при обеспеченности лимита водных ресурсов на 100%

Водохозяйственный баланс даёт основание считать, что при сохранение

существующих техники, технологий и организации управления использованием водных ресурсов отраслями экономики страны даже при при обеспеченности лимита водных ресурсов на 100% (рис.1) дефицит водных ресурсов будет ощущаться в пределах до 10 км³ /год.

А если обеспеченность будет 80%(рис.2) то для экономики страны дефицит водных ресурсов достигнет значения до 14 км³ /год воды.

По расчетам Минсельводхоза в условиях сохранения КПД водохозяйственных систем и оросительной сети, для покрытия биологической потребности сельхозкультур, а также спроса остальных отраслей экономики, потребность на водные ресурсы по республике составляет около 69,4 млрд.м³, в том числе сельского хозяйства 59,9 млрд. м³. На основании изложенного можно считать, что в случае водности года в объеме 80 % от лимита водных ресурсов (59,3 млрд. м³) дефицит может составить до 14,3 млрд. м³, а при водности 100% - дефицит воды ожидается в объеме 10,1 млрд. м³, при этом поливы сельхозкультур на орошаемых землях могут сократиться.

Рис. 2 Водохозяйственный баланс по отраслям народного хозяйства Республики Узбекистан, млн.м³ при обеспеченности лимита водных ресурсов на 80% и ниже, маловодный год.

Сельское хозяйство. Для сельского хозяйства установлен годовой лимит водозабора из источников в объеме 55 км³/год. С переходом на лимитированное водопользование за последний десять лет по республике общий водозабор на один комплексный гектар уменьшился с 13 тыс. м³/га до 10,4-12,2 тыс. м³/га, в том числе в вегетационный период от 10,7-11 тыс. м³/га до 8,8-9,6 тыс. м³/га, а в невегетационный период в среднем колебался в пределах 2,4-2,7 тыс. м³/га.

Годовой лимит коммунально-бытовой отрасли экономики равен 2,65 млрд.м³, что составляет 4,35 % от общего объема водопотребления по

республике. Централизованное водоснабжение населения городов в среднем по республике составляет 85,9%, а сельского населения- 61,9%, фактическое среднесуточное водопотребление на душу населения соответственно равно 137 и 75 литров.

Вместе с этим, из-за низкого уровня технического состояния и использования мощностей водопроводной сети потери в данной системе в среднем по республике составляют около 24,9%.

Общий годовой лимит водозабора рыбных хозяйств с искусственными прудами составляет 0,6 млрд. м³, из которого 30-32 % пресные воды. Основной объем водопотребления рыбного хозяйства приходится на естественные водоемы, такие как Арнасайское понижение, зона Приаралье и др. Для устойчивого развития рыбного хозяйства и охраны окружающей среды в Арнасайское понижение необходимо ежегодно подавать около 1,5 млрд. м³, а для зоны Приаралье - 3 млрд. м³ пресной воды.

Для технического водоснабжения тепловых электрических станций предусмотрен лимит воды 4,1 млрд. м³, из которых объем безвозвратных потерь воды составляет 0,153 млрд. м³ или 4% к объему водопотребления энергетики.

В связи с развитием промышленности ожидается также рост потребности данной отрасли. В республике имеются около 400 промышленных и других предприятий и организаций, у которых общий годовой лимит составляет 0,9 млрд. м³. При этом объем водоотведения из промышленных объектов составляет более 0,45 млрд. м³. Из-за несовершенства системы очистки воды в промышленных предприятиях, в открытые источники сбрасываются около 0,172 млрд. м³ загрязненных сточных вод.

При сохранении сегодняшнего уровня водопотребления на душу населения, ежегодная за чет роста его численности дополнительная потребность коммунального хозяйства на водные ресурсы увеличивается на 16-20 млн м³.

В условиях сохранения КПД водохозяйственных систем и оросительной сети, для покрытия биологической потребности сельхозкультур, а также спроса остальных отраслей экономики, потребность на водные ресурсы по республике составляет около 69,4 млрд.м³, в том числе сельского хозяйства 59,9 млрд. м³.

ВЫВОДЫ.

Водохозяйственный баланс даёт основание считать, что при сохранение существующих техники, технологий и организации управления использованием водных ресурсов отраслями экономики страны даже при при обеспеченности лимита водных ресурсов на 100% дефицит водных ресурсов будет ощущаться в пределах до 10 км³ /год, а если обеспеченность будет 80% то для экономики страны дефицит водных ресурсов достигнет значения до 14 км³ /год воды.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Решением проблемы дефицита водных ресурсов является водосбережение не только на орошаемом земледелии, но и всеми отраслями экономики страны.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Исследование агрометеорологических параметров территорий бассейна р. Амударья в условиях изменения климата в Центральной Азии. Ташкент 2019 г.300с.

QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARINI SUG‘ORISHDA O‘ZBEK VA JAHON OLIMLARI TADQIQOTLARINI O‘RGANISH TAHLILLARI

O.G.G‘ulomov¹, A.A.Nazarov², Y.A.Hazratqulov¹, R.A.Qambarov¹

*¹Irrigatsiya suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti huzuridagi Surxondaryo
mintaqaviy markazi*

²Irrigatsiya suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti 2-kurs tayanch doktoranti.

Annotatsiya: Maqolada qishloq xo‘jalik ekinlarini sug‘orishda suv tejamkor sug‘orish texnologiyalarini qo‘llash, ularda foydalaniladigan suvlar, ularning sifati, loyqaligi, ularni tindirish usullari haqida, shuningdek g‘o‘zani sug‘orishda tomchilatib sug‘orish usulini qo‘llaganda loyqa suvlarni tindirib ularni ekinga uzatish, hamda chet davlatlarda qurg‘oqchil mintaqalarda suv tejamkor sug‘orish usullarini eng optimal variantlari tanlash va boshqa bir qancha qimmatli ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: gidravlik ko‘rsatkichlar, gidromodul, avtomatlashtirilgan tizimlar, Lagranj multiplikatori, chiziqli regressiya tenglamasi, cho‘kindi, loy, cho‘kish tezligi, distillangan suv, membrana.

Kirish: Mamlakatda faoliyat yuritayotgan irrigatsiya kanallarining aksariyati XX asrning 60-80-yillarida qurilgan, ularning gidravlik ko‘rsatkichlari qishloq xo‘jaligi ekinlarini sug‘orish rejimlariga, asosan yer usti sug‘orish uchun mo‘ljallangan va moslashtirilgan, gidromodulning o‘rtacha qiymati esa 0,8 ni tashkil etgan. -1,0 l/s. , kanalning gidravlik parametrlari qisqa vaqt ichida katta hajmdagi suvni tashish uchun mo‘ljallangan. Keyingi 3-4 yilda fermer xo‘jaliklari va “Klasterlar” tomonidan qishloq xo‘jaligi ekinlarini sug‘orishda suvni tejavchi texnologiyalarni joriy etish sug‘orishni boshqarishning gidravlik usullarini takomillashtirishni, avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanishni, mavjud sug‘orish ob‘ektlari ishini o‘zgartirishni taqozo etadi. Tomchilatib sug‘orish tizimiga suv yetkazib beruvchi sug‘orish tarmog‘ining asosiy gidravlik ko‘rsatkichlarini hisoblash usullari takomillashtirildi. Lagranj multiplikatorlari usuli va sug‘orish normalari asosida $4365,5 \text{ m}^3/\text{ga}$, ekin maydoni $x = 10$ va $t = 1,7$, sug‘orish tarmog‘i gidromodulining optimal qiymati $q = 0,88$. Sug‘orish tarmog‘idagi suv sathining o‘zgarishi, sug‘orish lentalarini tomchilaridan chiqadigan suv miqdori, tuproq-tuproq namlash yuzasi radiusi va gidromodul o‘rtasidagi chiziqli regressiya tenglamasi ishlab chiqildi. Bu vazifalarni amalga oshirishda qishloq xo‘jaligi ekinlari, ayniqsa, paxta yetishtirishda tomchilatib sug‘orish texnologiyasini keng joriy etish uchun sug‘orish kanallarida suv xo‘jaligi tizimini takomillashtirish, tizim parametrlarini hisoblashning ilmiy-amaliy gidravlik asoslari va usullarini ishlab chiqish muhim vazifalardan biridir.[1]

Asosiy qism: Tomchilatib sug‘orish tizimidagi tindirgichlarda sedimentatsiya jarayonlarini o‘rganish Buxoro viloyatining Kogon, Peshku, Romiton tumanlaridagi Amudaryo suvidan ta‘minlanadigan fermer xo‘jaliklari dalalarida olib borildi.

Tadqiqot davomida dalada kuzatish usullari, gidravlikada umume'tirof etilgan usullar, tajriba natijalarini gidravlik hisoblar bilan solishtirish usullari qo'llanildi. Cho'kindilardagi loyqa cho'kindilinish jarayonining gidravlik hisobi A.G.Xachatryan usulida bajarildi. Natijada, turli xil suv iste'moli uchun loyning cho'kish uzunligi va cho'kish tezligi o'rtasidagi bog'liqlik grafigi ishlab chiqilgan. Cho'ktirgich uzunligi oshgani sayin loyning cho'kish darajasi ortadi, ya'ni 41 m uzunlikdagi cho'ktirgichning cho'kish darajasi 30-40%, uzunligi 800 m bo'lgan cho'ktirgichniki esa 70-80% ni tashkil qiladi. 6 ta maydonda 20 ga yer sug'orilgan bo'lsa, har bir uchastkada 3,33 ga yer sug'oriladi. 3,33 ga yerdagi g'ozani 1 marta sug'orish uchun suv normasi 900-950 m³, o'rtacha 250-300 m³/ga. Har bir kameraga uzunligi 10 x 40 m (chuqurligi 2-2,5 m) 2 ta kamera olinsa, birinchi kamerada distillangan suvning 35-40% ikkinchi kameraga o'tadi va 8 soat ichida u yana 35-45 % ni tashkil qiladi va tiniq suv nasos agregatlari orqali sug'orish tizimiga yuborilishi mumkin. Bunday hollarda 20 ga 1 sug'orish oxirigacha ariqdan birinchi kameraga doimiy ravishda suv yetkazib berilishi kerak.[2]

Amudaryo suv oqimining loyqaligi tufayli tomchilatib sug'orish tizimi cho'kindilarning kattaligi takomillashtirilmagan va ularning uzunligi bo'ylab loyning cho'kish to'liq ta'minlangan. Kanallardan cho'kma havzasiga doimiy suv oqimini nazarda tutsak, qurilgan cho'kma havzasidagi loy to'liq cho'kish uchun vaqt topa olmaydi, buning natijasida ozod qilinadi. Dala sug'orish paytida tizim filtrlari va quvur tomchilaridan loyqa suv chiqadi. Shuning uchun, suv olayotgan fermer xo'jaliklarida tomchilatib sug'orish tizimlari hajmini yaxshilash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazishi zarur. Amudaryo havzasi uchun bu zarur. O'rnatilgan tomchilatib yuborish tizimlarida dala tadqiqotlari o'tkazildi. Buxoro viloyatining bir qancha tumanlaridagi paxta maydonlari suv bilan ta'minlanadi. Amudaryo "Islom" fermer xo'jaligida tomchilatib sug'orish tizimi o'rnatildi. Kogon tumanida 20 gektar paxta maydonlarini sug'oriladi. Suv o'tkazgichlar orqali uchastka kanalidan tomchilatib sug'orish tizimiga yetkazib beriladi. Tizim bitta tizim bilan qurilgan kamera membrana bilan qoplangan, uning o'lchamlari quyidagicha: $b=11$ m; $L=18$ m; $h=2.5$ m.[2]

Paxta AQSH, Hindiston, Pokiston, O'zbekiston va Xitoy davlatlarida yetishtiriladi. 2012 yilda Shinjon-Uyg'urda paxta yetishtirish uchun ekin maydoni Avtonom rayon Xitoyning 50% dan ortig'ini egallagan. Shinjon qurg'oqchil hududda joylashganligi sababli g'ozaning o'sishi uchun sug'orish muhim ahamiyatga ega. Sug'orish uchun suv sarfini oshirish yer osti suvlarining haddan tashqari ishlatilishiga va yer usti suvlaridan ortiqcha foydalanishga olib keladi, bu esa balans buzilishni tezlashtiradi. Ekologik muhit, ayniqsa ichki daryolarning quyi oqimida; haddan tashqari sug'orish qurg'oqchil hududlar, shuningdek, ekinlarning o'sishi uchun zararli bo'lgan ikkilamchi sho'rlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Cheklangan suv resurslari

va sho'rlanish mintaqada qishloq xo'jaligi rivojlanishini cheklaydi; shunday qilib, suvni tejash uchun tomchilatib sug'orish va plastik mulch ishlab chiqilgan. Mulchalangan tomchilatib sug'orish tuproq mikroiklim holatini yaxshilash va suvni ko'paytirishning foydali va iqtisodiy usuli hisoblanadi. Qishloq xo'jaligida suv iste'moli barcha suvning 90% dan ortig'ini tashkil qiladi. Kaidu-Kongqi daryosi havzasidan (Shinjondagi Tarim daryosining manba havzasi) chekinish va Kaydu-Kongqi daryosi havzasidagi paxta maydonlarining aksariyati mulchalangan tomchilatib sug'orish usulida ekiladi. Mulchalangan tomchilatib sug'orish Xitoyning boshqa tumanlarida ham suvni tejashning potentsial usuli hisoblanadi, shuningdek, paxta yetishtiriladigan Markaziy Osiyoda ham; bu hududlar ham xuddi shunday quruq iqlimni namoyon qiladi.[3]

Tez-tez qurg'oqchilik va yog'ingarchilikning nomuvofiqligi cheklangan suvdan oqilona foydalanishni talab qiladi. Paxtakorlar sug'orish texnologiyasini qo'llash orqali hosildorligi va sof daromadini oshirishi mumkin. Sug'orish texnologiyasini tanlash geografik joylashuvga, yer maydoniga va turli xilligiga bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy o'zgaruvchilar. Paxtakorlar ixtiyorida ko'plab sug'orish texnologiyalari mavjud; ba'zi fermerlar faqat bitta texnologiyadan foydalansa, boshqalari bir nechta texnologiyalardan foydalanadi. Texnologiyaning qabul qilinishi va tomchilatib sug'orish kabi yer osti sug'orish texnologiyalari suvdan foydalanish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Fermerning yangi texnologiyalarni o'zlashtirish tanlovi turli omillarga bog'liq: ta'lim, foydalanish imkoniyati, texnologiyalarga, yoshiga, yerning kattaligiga va shahar hududiga yaqinligiga qarab fermerlar yangisini qabul qilishadi. Foydalilikni maksimal darajada oshirish texnologiyasi va bu foydalilikni maksimal darajada oshirish daromadning ortishi, ortishi natijasida kelib chiqishi mumkin bo'sh vaqt, xarajatlarni kamaytirish, atrof-muhit sifatini yaxshilash va texnologiyada birinchi o'rinda turish. Sug'orish texnologiyasini qabul qilishga boshqa omillar ham ta'sir qiladi. Ba'zi fermerlar sug'orishni qabul qilishadi. Texnologiya ularning sohasiga mos keladimi yoki yo'qmi va texnologiya ularni oshirishga qanday yordam beradi. Foyda salohiyati va o'zgaruvchan va oldindan aytib bo'lmaydigan ob-havo sharoitlari bilan bog'liq xavfdan qochish. Fermerlar suvli qatlamlar sathining kamayishi, yer usti suv ta'minotining kamayishi va hokazolardan xavotirda mos kelmaydigan yog'ingarchilik shakllari. Ko'pgina hududlarda fermerlar suv resurslari boshqaruvchisi bo'lishni xohlashadi. Bu borada ularning jo'yakli sug'orish va markaziy aylanish tizimidan suv tejankorligiga o'tishlariga olib keldi yer osti tomchilari yoki boshqa nozik o'rnatilgan sug'orish tizimlari kabi tizim. Fermerlar o'ylashadi bir yoki bir nechta texnologiyalarni qo'llashni, ularning foydaliligini baholashadi va keyin o'zlari ishlab chiqaradigan texnologiyani qabul qilishga qaror qilishadi. Tadqiq etish ularning iqtisodiy va ekologik maqsadlariga javob beradi. Fermerning ijobiy tajribasi bir texnologiya ularning boshqa shunga o'xshash texnologiyalarni qabul qilish qaroriga ta'sir qilishi

mumkin.[4]

Xulosa: Tahlillar shuni ko'rsatadiki, suv tejamkor sug'orish usullaridan foydalanib qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orish jarayonida foydalaniladigan suvlarning sifati, mineralizatsiyasi ayniqsa loyqaligi muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa tomchilatib sug'orish texnologiyasi uchun suvning loyqalik darajasi juda muhim. Shuning uchun loyqaligi yuqori bo'lgan suv manbalaridan suv olinganda ularni tindirish, keyin sug'orish tizimlariga uzatish katta ahamiyatga ega.

Eksperimental tahlil shuni ko'rsatadiki, loyqa cho'kindilarning cho'kish tezligi o'tkazilgan tajriba maydonchalarida cho'kindilarning boshidan oxirigacha 20% dan 40% gacha. Agar berilgan joy kanallaridan suv doimiy ravishda oqib chiqadi deb taxmin qilinsa cho'kindi, keyin qurilgan cho'kindi uzunligi bo'ylab loy hali to'liq emas susaydi. Oqibatda dala sug'orish jarayonida loyqa suv ham ajralib chiqdi tizim filtrlari va quvur tomchilari, ya'ni tomchilardagi loyqalik 0,0041 g/l dan 0,0141 g/l gacha bo'lgan.

ADABIYOTLAR

1. Karshiev, R.Zh. Urazkeldiev, A. Radjabov, A.H. Ernazarov, A.I. “Determination of the optimal hydromodule of irrigation network for drip irrigation”. 2021-03-30, Source: Irrigation and Melioration

2. Asror Yangiev^{1*}, Shokhrukh Azizov¹, Dilmurod Adjimuratov¹, Sherzod Panjiev¹, ShaydobeK Kurbonov¹ and Galiya Omarova², “Fundamentals of hydraulic calculation of settling tanks and the choice of their optimal parameters (in the drip irrigation system)” E3S Web of Conferences 365, 03015 (2023).

3. Fuqiang Tian¹, Pengju Yang¹, Hongchang Hu^{1*} and Chao Dai², “Partitioning of Cotton Field Evapotranspiration under Mulched Drip Irrigation Based on a Dual Crop Coefficient Model” 25 February 2016.

4. Bijay K. Pokhrel¹, Krishna P. Paudel^{2,*} and Eduardo Segarra³, “Factors Affecting the Choice, Intensity, and Allocation of Irrigation Technologies by U.S. Cotton Farmers” 30 May 2018.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПО СЕЧЕНИЮ СВЯЗЕННОГО ГРУНТОВОГО КАНАЛА

Ф.Ф.Бобомуродов, Ж.Ш.Туйчиев, М.А.Бозоров

Аннотация: Аннотация: В данной статье рассмотрены кинематические характеристики течения воды в связанных грунтовых каналах. На основе полученных экспериментальных данных исследовано распределение скоростей по сечению канала и получены связи.

Ключевые слова: сцепление грунта, сопротивление сдвигу, нормальное напряжение, угол внутреннего трения, сила сцепления, предел прочности, скорость потока.

Распределение скоростей по сечению русла зависит от многих факторов, например, от формы русла, волнистости дна, глубины течения, уклона водной поверхности, деформации русла и т. д. Эти факторы влияют на скорость поле по-разному, что усложняет его представление. Однако знание скоростных расчетов необходимо для решения задач, связанных с исследованием кинематических характеристик гидравлики открытых водоемов. Эта ситуация приводит к нахождению аналитического решения простой задачи о распределении скоростей по глубине недеформирующегося гладкого течения, т.е.

$$\bar{u} = f\left(z, \frac{h}{\Delta}\right), \quad (1)$$

здесь \bar{u} – средняя местная скорость; z – вертикальная ордината; h - глубина потока; Δ - высота выступа.

Не существует решения даже для этого простого случая. Как известно, оно состоит из системы незамкнутых уравнений, представляющих поле скоростей турбулентного потока. Поиск конкретного решения этого уравнения часто включает в себя множество физических соображений и ограничений, а также большое количество данных полевых экспериментов.

Обратим внимание на распределение значений скорости, полученных в ходе экспериментов по сечению активной зоны, не вдаваясь в математический анализ распределения скорости.

Универсальный логарифмический закон распределения скоростей дает Л. Прандтль-Карманлар:

$$u = 2,5u_* \ln \frac{z}{h_0}, \quad (2)$$

вот - u_* динамическая скорость.

Мы знаем, что это уравнение для шероховатых поверхностей принимает

следующий вид:

$$u = 5,75u_* \lg \frac{30z}{k} \quad (3)$$

или

$$\frac{u}{u_*} = 5,75 \lg \frac{30z}{k}, \quad (4)$$

здесь k – коэффициент пропорциональности, который по исследованиям можно принять равным 0,4.

Согласно этому уравнению выразим скорость распространения турбулентного потока на шероховатой поверхности. В этом случае коэффициент k принимаем равным среднему диаметру частицы.

Проанализируем данные, полученные по кинематике течения в лабораторных и натурных экспериментах.

Скорости потока измерялись в пяти точках по вертикали определяемого потока и строились их кривые скорости.

Таблица экспериментальных данных и график скоростей ($m = 1,5$)

№	бм	м	чк	Q м ³ /с	В м/с	Дв см	хм	З см	В м/с	В _{опр} м/с
Эксперимент 1										
2	0,15	1,5	0,054	0,018	1,4	55	1	19	0,57	0,569
							0,8	22	0,573	
							0,6	27,8	0,574	
							0,4	30,1	0,569	
							0,2	32,4	0,56	

м	к	Q м ³ /с	м/с	а см	м	см	м/с	В _{опр} м/с
Эксперимент 1								
,15	,5	,054	,018	,4	2,5	0	,567	,568
						,8	,571	

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

							,6	7,8	,574	0
							,4	0,1	,57	
							,2	2,4	,558	

Рисунок 3.16. Распределение скорости потока в канале с коэффициентом бокового уклона $m = 1,5$

Таблица экспериментальных данных и график скоростей ($m = 2,0$)

№	бм	м	чк	Q м ³ /с	V м/с	Да см	хм	З см	V м/с	V _{ор} м/с
<i>Эксперимент 1</i>										
2	0,15	2,0	0,047	0,009	0,9	87	1	26,8	0,412	0,408
							0,8	27,1	0,414	
							0,6	28,8	0,416	
							0,4	30,6	0,408	
							0,2	32,4	0,39	

№	бм	м	чк	Q м ³ /с	V м/с	Да см	хм	З см	V м/с	V _{ор} м/с
<i>Эксперимент 1</i>										
5	0,15	2,0	0,042	0,012	0,7	70	1	29,1	0,42	0,418
							0,8	29,04	0,422	
							0,6	31,01	0,424	

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

							0,4	32,4	0,418	
							0,2	33,0	0,406	

Рисунок 3.17. Распределение скорости потока в канале с коэффициентом бокового уклона $m = 2,0$

Таблица экспериментальных данных и график скоростей ($m = 2,5$)

№	бм	м	чк	Q м ³ /с	V м/с	Да см	хм	З см	V м/с	V _{о^р} м/с
<i>Эксперимент 2</i>										
1	0,15	2,5	0,039	0,021	0,9	45	1	26,4	0,412	0,4 1
							0,8	27,5	0,416	
							0,6	28,5	0,418	
							0,4	29,5	0,408	
							0,2	30,5	0,396	

№	бм	м	хк	Q м ³ /с	V м/с	Да см	хм	З см	V м/с	Воэр м/с
<i>Эксперимент 1</i>										
1	0,15	2,5	0,042	0,012	0,7	44	1	29,9	0,352	0,352
							0,8	29,3	0,356	
							0,6	30,1	0,359	
							0,4	31,8	0,351	
							0,2	32,1	0,342	

Рисунок 3.18. Распределение скорости потока в канале с коэффициентом бокового уклона $m = 2,5$

Таблицы данных и скоростные кривые остальных экспериментов представлены в таблицах и рисунках I.14-16 приложения.

Усредненные локальные скорости в точках изменяются в широких пределах. Под действием силы трения потока во всех наблюдаемых коэффициентах бокового уклона в канале их скорости незначительно увеличиваются от свободной поверхности потока до глубины $0,6h$, а после этой глубины уменьшаются по направлению ко дну. Также скорость снижается от центра канала в сторону берега. Из исследований известно, что вблизи твердой поверхности средняя скорость турбулентного потока изменяется как логарифм длины от этой поверхности. Это видно из приведенных графиков скорости. В результате экспериментов наблюдаются изменения скоростного распределения скорости потока в разных слоях бокового откоса канала (рис. 3).

Рисунок 3.19. Сравнение распределения скоростей потока в каналах с разными коэффициентами бокового уклона

Поэтому анализ экспериментальных данных был использован для характеристики изменения скоростей потоков в различных связных грунтах. Соответственно, показатели несмыва песчаных почв значительно выше, чем у песчаных.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Мирцхулава Ц.Е. Размыв русел и методика оценка их устойчивости. М.: Колос, 1967. - 179 с.
2. Эшев С.С., Рахматов М.И., Нурова О.С. Исследование неразмывающих скоростей потока в трапециадальных каналах, пролегающих в несвязных грунтах. // «Агро илм» научное приложение журнала «Сельское хозяйство Узбекистана», Ташкент, №3, 2011. - с.58-59.
3. Эшев С.С., Султонов Н.Н. Допускаемая скорость в каналах пролегающих в связных засоленных грунтах. // «Агро илм» научное приложение журнала «Сельское хозяйство Узбекистана», № 1(21), Ташкент, 2012. - с.57-58.
4. Эшев С.С., Хазратов А.Н. К вопросу моделирование нарушенной структуры связных грунтов в лабораторных условиях. // Инновационное развитие. г.Пермь, РФ. №5(5), 2016. с.25-29.
6. Eshev S.S., Bobomurodov F.F., Isakov A.N. Mamatov N.Z. Evaluating the effect of cohesive strength on self-leaching in bonded soils. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 9, Issue 8, August 2022, p. 19636-19641(05.00.00; №8).
7. С.С.Эшев, Бобомуродов Ф.Ф., Маматов Н.З., Сафаров А., Боғланган грунтли каналлар ювилишининг назарий тадқиқотлари.. Меъморчилик ва қурилиш муаммолари. 2022 йил, №3 (2-қисм) 34-36 бетлар. (05.00.00; №14).
8. Эшев С.С., Авлакулов М, Бобомуродов Ф.Ф. Боғланган грунтларнинг физик хусусиятларини ўзан ювилиш жараёнига таъсирини баҳолаш.Инновасион технологиялар.2022/3(47)-сон.49-54 бет. (05.00.00; №38).
9. Эшев С.С., Каримов Э., Бобомуродов Ф.Ф., Маматов Н.З. Боғланган грунтлардаги бирикиш кучининг ўзан ювилишига таъсирини баҳолаш. Инновасион технологиялар. 2022/3(47)-сон. 76-82 бет. (05.00.00; №38).

2-SHO‘BA.

**SUV TA‘MINOTI, KANALIZATSIYA TIZIMLARINI
BARQAROR BOSHQARISH MAQSADIDA INNOVATSION VA
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINI JORIY QILISH.**

2-СЕКЦИЯ.

**ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.**

2-SECTION.

**THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE AND DIGITAL
TECHNOLOGIES FOR THE SUSTAINABLE MANAGEMENT
OF WATER SUPPLY AND SANITATION SYSTEMS.**

A WATER HEATER THAT IS DESIGNED FOR SELF-REGULATION IN SOLAR HEATING SYSTEMS.

B.Aytmuratov, D.Isakova

*Karakalpak State University, Department of Engineering Communications
Construction, Nukus, Uzbekistan*

***Abstract:** A new calculation method has been developed for water distribution systems with a constant cross-section that are uniformly perforated along their height. This method can be applied to multilayer, stratified thermal storage tanks used for solar heating and hot water supply.*

***Keywords:** Water distribution, heat storage, solar heating system, thermal energy storage.*

INTRODUCTION

Solar water heaters are the most common and cost-effective way to use solar energy to heat water. They have the highest efficiency at converting sunlight into heat, which is needed throughout the year for hot water. Knowing the habits of family members helps calculate their daily usage and the total usage of the family. In Europe, one person uses about 50-70 liters of hot water per day, with an average temperature of 45°C. However, in Ukraine, many people don't conserve hot water, so their usage may be higher, requiring more thermal energy for heating a larger volume of water. It takes at least 3.65 kWh of energy per day for each person, totaling more than 109 kWh for a family of four per month.

RELEVANCE

Water heat accumulators (WHA) are an essential part of solar energy systems (SES). They help to align the time of heat production and consumption between the solar collectors (SC) and the consumers: hot water supplies (HWS) and heating systems. The water heat accumulator can operate with significant temperature stratification, where the top of the tank is hotter than the bottom [1].

The principle of layered charging of a heat accumulator with an SC, where water heated in the collector is fed to a layer corresponding to its temperature along the length of the tank, and the mixing of layers is avoided, is widely used in the design of solar HWS and heating systems [2].

At the same time, the potential gain in solar energy coverage for a solar installation with a perfectly stratified tank and a low specific water flow through SC, in the range of 0.002-0.07 kg/(m²·s), compared to a fully mixed tank with a large specific flow through the solar collector, can be about 1/3 of that [1].

RESEARCH METHODOLOGY

The development of a new design for a water heat accumulator that utilizes natural stratification to prevent mixing of hot and cold water is underway. The accumulator has been designed to be self-regulating, meaning it can operate without

external controls.

The design incorporates the principles of natural stratification. This means that hot water will rise to the top of the tank, while cold water sinks to the bottom, creating a stable flow within the accumulator and maintaining consistent water temperature.

To achieve this goal, the design utilizes a system based on Archimedes' principle, which creates a volumetric force pushing the hot water upward and the cold water downward. This ensures the water remains separated into hot and cold compartments, preventing mixing. This innovative approach to water heating has been developed based on an analysis of existing designs and criteria for stable stratified flow within the tank. By eliminating the need for mixing, this new design offers a more efficient and reliable solution for heating and cooling systems.

The German companies, Viessmann [2] and Buderus [3], have developed special variants of their products using special HWS equipment with automatic temperature control for heating mountain water in the SC. To do this, they use layer-by-layer charging WHA. Therefore, the development of thermal battery designs that ensure a high temperature stratification in storage tanks is a crucial task that needs to be addressed.

When using the principle of layered charging, water heated in the IC is distributed in layers, each with a certain temperature. At the same time, there is no mixing with colder layers.

When charging a capacitive water heater with an integrated heat exchanger, without using the layered principle, the entire volume of the liquid is simultaneously heated. To achieve the required temperature, the collector must operate for a long period of time. If a need for heat occurs before the required water temperature has been reached, then additional heating will be required using a conventional heat generator.

With layer-by-layer charging, set temperature in the upper part of the capacitive water heater is reached earlier. The entire volume reaches set temperature within the same period of time as a water heater without layer-by-layer charging.

The work of many foreign solar engineers, has been devoted to the study of issues related to the phenomenon of stratification of water in battery tanks in relation to solar heat supply systems [4, 5].

The action of the self-regulating WHA developed [6], which prevents mixing of the heated and heating carriers entering the battery from the charging and discharging circuits, is based on the natural stratification of water in the tank due to volumetric (Archimedes) forces in conditions of forced circulation (Figure 1). For this purpose, perforated supply pipes 1 and 3, and discharge pipes 2 and 4, are used, in which the area f of the holes 5 must be calculated according to conditions for ensuring distribution and selection of liquids from corresponding temperature layers, as well as stability of

stratification within the volume of the battery.

1. Perforated pipe for the supply of heating coolant. 2. Perforated discharge pipe for heated coolant.
3. Perforation of pipes for the supply and discharge of cooled heat. 4. Perforations in pipes for cooled and heated fluids. 5. Holes in the perforated pipes.

Fig.2. Schematic diagram of a self-regulating stratification heat accumulator

The effect of water stratification during short-term and long-term thermal accumulation can be determined from the dynamics of the solar system as a whole. In this regard, it depends on the type of thermal load covered by the system.

The latter was evaluated in [7, 8]. It was shown in [7] that the use of stratification in heating makes it possible to increase the share of SE use by 2-12%. A similar analysis carried out in [8] for hot water supply, heating, and air conditioning systems revealed an increase in the efficiency of solar systems when using water stratification in the storage tank by 5-15%.

In [9], based on the generalization of the test results of experimental solar houses with solar heating and cooling systems, it was shown that the use of stratification in short-term and long-term thermal accumulation leads to an increase in the use of solar heat by 15%. This conclusion is also confirmed by experimental data obtained in [10], according to which stratification increases the amount of usefully used radiation by 20%.

To optimally design stratification heat accumulators and properly design the storage system, it is necessary to understand the conditions under which stable stratification occurs and to assess its level. The stability of the stratified coolant flow within the battery volume, together with the Reynolds number, is significantly influenced by a dimensionless quantity known as the Richardson number [11].

$$Ri = -\frac{g}{\rho} \frac{d\rho}{dx} / \left(\frac{dv}{dx} \right)_{st}^2. \quad (1)$$

The case $Ri = 0$ means a homogeneous liquid. The case $Ri > 0$ means a stable bundle. The case of $Ri < 0$ indicates an unstable bundle. In formula (1), the subscript "ct" means the velocity gradient value of the wall. Energy estimates show

[11] that turbulence decreases at $Ri > 2$. The stability limit is given as $Ri \geq 1$ in [11].

In the case of a continuous density distribution and with a linear velocity distribution in an infinitely distributed liquid, the value $Ri = 0.25$ is given as the stability limit in [11].

The differential equation, which was compiled for this case and describes the process of non-isothermal flow under the influence of volumetric forces (Figure 2), has the following form:

$$\overline{W}_x'' \overline{W}_x' + p \overline{W}_x' \overline{W}_x + q \overline{W}_x^2 = p Ri, \quad (2)$$

where $p = \mu^2 \bar{f}^2$; $q = -0,5 \mu^2 \bar{f}^2 \lambda \bar{l}$; $Ri = \frac{-gl \Delta \rho}{W_H^2 \rho}$; $\bar{f} = \frac{f}{F} = \frac{\delta l}{F}$; $\bar{l} = \frac{l}{d_s}$.

Boundary conditions: by $\left. \begin{matrix} \bar{x} = 0 & \overline{W}_0 = 0 \\ \bar{x} = 1 & \overline{W}_H = 1 \end{matrix} \right\} \quad (3)$

Fig. 2. Scheme of selective distribution of non-isothermal flow in the

The dimensionless Ri complex is a modified Richardson number that characterizes the ratio of Archimedes forces and inertial forces at the start of the water distribution system. In particular, $Ri=0.5$ means that these forces are equal. ($-gl\Delta\rho = 0,5\rho W_H^2$). If the Archimedes' forces are directed upwards ($\Delta\rho > 0$), that $Ri < 0$, otherwise, ($\Delta\rho < 0$), $Ri > 0$.

The determining value in the calculation of the water distribution is the parameter of the conditional gap. $\mu \bar{f}$. The value of the condition gap parameter that results in a flow rate of zero at one end of a water distribution system is known as the critical point. ($\mu \bar{f}^{kp}$), That is, when certain additional conditions are met, as shown in Figure 6:

$$Ri < 0,5 \quad \bar{v}_H = 0; \quad (4) \quad \text{or} \quad Ri > 0,5 \quad \bar{v}_0 = 0. \quad (5)$$

The differential equation (1), with boundary conditions (2) and additional conditions (3) and (4), was solved numerically using a PC and also analytically. $\lambda \bar{l} = 0$

, That is, for a short length of water distributor with smooth walls, an analytical expression has been obtained for the relative velocity of the flow inside the water distributor.

$$\bar{W}_x = \sqrt{2Ri\bar{x} + \frac{2C_1}{p}} \sin \left[\pm \frac{2}{3} \sqrt{p} \left(\bar{x} + \frac{C_1}{pRi} \right) + \frac{C_2}{\sqrt{pRi\bar{x} + C_1}} \right], \quad (6)$$

CONCLUSIONS.

A self-regulating water heating system has been developed that uses temperature stratification to prevent the mixing of hot and cold water entering or leaving the system. This is achieved through the use of natural stratification forces such as Archimedes' force in a tank with forced circulation of a coolant. The system ensures that only hot water enters the heating circuit while cold water remains in the storage tank, preventing mixing and ensuring efficient heating.

REFERENCES

- [1]. Duffy, J., and Beckman, W. (2013). *Fundamentals of Solar Thermal Power Engineering*. Translated from the English. Dolgoprudnyy: Publishing House Intellect. 888 pages.
- [2]. The book is about "The Sun". *Guidelines for Designing Solar Heat Supply Systems*. Edition 06/2010. www.viessmann.ua.
- [3]. *Design Documentation: Logasol Solar Technology for Hot Water Supply and Heating Support*. Edition 3/2009. www.buderus.ru.
- [4]. Sokoly S. (1979). *Solar Energy and Construction*. Stroiizdat. 209 pages.
- [5]. Lochrike, R. I., Holzer, I. C., Gazi, H. N., & Sharp, M. K. (1980). Stratification enhancement in liquid thermal storage tanks. *Journal of Energy*, 3(3), 129–130. doi:10.1080/14657308008916822.
- [6]. Rashidov, Y. K. Self-Regulating Active Elements for Water Systems of Solar Heat Supply. *Architecture, Construction, and Design*, 4(4), 50–55.
- [7]. Ganellias M., Javelas R. Simulation d'un systeme de chauffage solaire. Influence de la stratification des temperatures dans la cuve de stockade sur lefficacite de systeme. -*Revue Generale de thermique*, 1979, 18 , № 205, p.17-24.
- [8]. Sharp M.K., Loehrke R.I. Stratified thermal Storage in residential solar energy applications. -*Journal of Energy*, 1979, vol.3, № 2, p.106-113.
- [9]. Koppen C. W. J. Fischer L.S., Dijkmans A. Stratification effects in the short and long term storage of solar heat. - *Sun.: Mankind's Future Source Energy*. Vol.1. Proc. Int. Solar Energy Soc. Congr., New Dehil, 1978. New York, e.a., 1978, 554-558.
- [10]. Rabinovich, M.D., Firth, A.R., and others. "Solar heat supply systems for rural homes." *Rural Construction*, 1983 (1): 2-5.
- [11]. Rashidov Yu.K., Aytmuratov B and Ismailov M, M., Increasing the Thermal Performance of Flat Plate Solar Collectors. Cite as: AIP Conference Proceedings 2762, 020025 (2022); <https://doi.org/10.1063/5.0128291> Published Online: 27 December 2022.
- [12]. Rashidov Yu.K., Aytmuratov B., Abdullaeva B., Aytbaev K., Calculation and experimental study of water distributor of stratification heat accumulator of solar heating system. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338304013>
- [13]. Rashidov, Yu K; Aytmuratov, B; Aytbaev, K R. Research of water distribution in stratification heat accumulator of a solar heating system. *APEC-IV-2021 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 990 (2022) 012034 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/990/1/012034
- [14]. Aytmuratov, B., Water heat accumulator with an active self-regulating element for solar heat supply system.

ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАЛОГЕНОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ХЛОРИРОВАНИИ ВОДЫ

М.К.Алиев

Навоийский государственный горный и технологический университет

Аннотация. В статье рассматривается состояние проблемы обеззараживания воды с помощью хлора в Республики Узбекистан. В опубликованных в последнее время данных по изучению качества природных и питьевых вод и эффективности очистки воды на водопроводных очистных сооружениях, большое внимание уделяется всегда подрастающему загрязнению источников водоснабжения промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами и недостаточной эффективности очистных сооружений водопровода в отношении органических загрязнителей.

Ключевые слова: очистки воды; хлорирование; хозяйственно-бытовые сточные воды; обеззараживания.

Введение. В опубликованных в последнее время данных по изучению качества природных и питьевых вод и эффективности очистки воды на водопроводных очистных сооружениях, большое внимание уделяется всегда подрастающему загрязнению источников водоснабжения промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными водами и недостаточной эффективности очистных сооружений водопровода в отношении органических загрязнителей [1].

На сегодняшнее время для хлорирования воды пользуются не только газообразный хлор, но и другие вещества с содержанием активного хлора. К примеру, хлорная известь, гипохлориты, хлорамины, двуокись хлора. В нашей стране на сегодняшний день хлор применяется в технологии очистки природных вод на крупных водопроводных очистных станциях Ташкента и в других регионах Республики Узбекистан.

Методология. Для изучения технологии подготовки питьевой воды можно использовать следующие методы:

-существующий традиционный метод очистки и обработки воды: отстаивание; фильтрование; обеззараживание с помощью хлора. Это метод не дают удовлетворительных результатов по основным технологическим показателям при поступлении на водопроводную сеть;

-предлагаемый метод: коагулирование; предварительные первичные озонирование; отстаивание; фильтрование; вторичные хлорирование. В условиях эксплуатации водопровода можно влиять на дозу обеззараживающего агента, подбирать оптимальную дозу активного хлора с учетом качества исходной воды, технологической схемы ее обработки, времени года.

Результаты. Создать обеззараживание воды на 100% на практике обычно

не удается [2]. Следовательно в настоящее время принято выражать эффективность обеззараживания как 99%; 99,9% и так далее, что соответствует снижению количества микробов в обрабатываемой воде. Образование галогенорганических соединений при хлорировании воды - сложный и длительный во времени процесс [3]. На него оказывают воздействие некоторые условия и, прежде всего качество исходной воды. Для основания закономерностей, обнаруженных в ходе выполнения исследований, установлено, что чем больше значение химической потребности в кислороде (ХПК) и величина цветности исходных природных вод, обусловленная присутствием гумусовых веществ, тем выше концентрация хлороформа в хлорированной воде. Абсолютно все органические вещества вступают во взаимодействие с хлором.

При обеззараживании питьевой воды с помощью хлора из поверхностных источников [2] особенно часто обнаруживаются: хлороформ(CHCl_3), четыреххлористый углерод(CCl_4), бромдихлорметан (CHCl_2Br) и дибромхлорметан (Br_2CHCl), концентрация которых в несколько, а то и десятки раз превышают предельно допустимую концентрацию (ПДК).

Научные анализы показали, что только 1% хлора идет на обеззараживание, а оставшиеся 99% расходуются на окисление и взаимодействие, важным образом, с органическими веществами.

Другая причина, благодаря которой хлорирование невозможно считать универсальным способом обеззараживания - это существование хлорарезистентной микрофлоры, относящихся к болезнетворным микроорганизмам. [4].

Несмотря на многочисленные недостатки хлора и его соединений, на крупных водопроводных очистных станциях Ташкента и в других регионах Республики отказаться полностью от них в практике водоподготовки в ближайшее время нет возможности, так как ни один метод (кроме серебрения) не обладает необходимым последствием, что важно для сохранения качества воды в распределительных сетях.

Основными недостатками способа хлорирования является присутствие в обработанной воде свободного хлора, портящее ее органолептические качества и являющееся первопричиной создания побочных галогенсодержащих соединений (ГСС). Большую часть ГСС составляют тригалометаны (ТГМ) – хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромформ. Их образование обусловлено взаимодействием соединений активного хлора с органическими средствами природного происхождения.

Весьма значительным и ценным качеством применения хлора представляется его последствие. Ежели количество хлора взято с некоторым

расчетным избытком, для того чтобы спустя прохождения очистных сооружений в воде находился 0,3–0,5 мг/л остаточного хлора, то не происходит вторичного роста микробов в воде.

Выводы. Изучая существующие технологии подготовки питьевой воды можно сделать следующие выводы:

-существующие традиционные методы очистки и обработки воды не дают удовлетворительных результатов по основным технологическим показателям при поступлении на водопроводную сеть;

-в условиях эксплуатации водопровода можно влиять на дозу обеззараживающего агента, подбирать оптимальную дозу активного хлора с учетом качества исходной воды, технологической схемы ее обработки, времени года.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гончарук В. В., Потапченко Н.Г. Современное состояние проблемы обеззараживания воды. Химия и технология воды. - 2018, т. 20, №2. - с. 190-213.
2. Драгинский В.Л., Алексеева Л.П. Образование токсичных продуктов при использовании различных окислителей для очистки воды. Водоснабжение и санитарная техника. - 2002. - №2. - с. 9 - 12.
3. Скворцов А.Ф., Сергеев Е.П., Елаховская Н.П. и др. К гигиенической оценке содержания хлороформа в питьевой воде/Гигиена и санитария.-1993.-№3.-с.10-13.
4. Долина Л.Ф. Новые методы и оборудование для обеззараживания сточных вод и природных вод. – Днепрпетровск: Континент, 2013.-с.4-5

NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI SUV TA’MINOTI TIZIMINING QISQACHA TAHLILI

U.B.Alladustov, O.J.Jo‘raev, A.O‘Qodirova

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Neftni qayta ishlash zavodlarida neftni peregonka qilish natijasida benzin, kerosin, dizel yoqilg‘isi, mazut, gudron i boshqa fraksiyalar olinadi. Bu fraksiyalarni navbatdagi qayta ishlash natijasida har xil moy, moylash materiallari, parafin, propilen, polietilen, siqilgan gazlar, koks, bitumlar va boshqa neftkimyo mahsulotlari olinadi.

Neftni qayta ishlash zavodlarida suv asosan sovutish, kondensatsiyalash va tayyor mahsulotlarni yuvish uchun ishlatiladi. Suvning asosiy massasi (90–95 % gacha) uskunalarni sovutish va kondensatsiyalashga ishlatiladi. Yoqilg‘i ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan zavodlarida 1 t neftni qayta ishlashga (qayta ishlash chuqurligiga bog‘liq ravishda) 13,2 dan 39,6 m³ gacha, yoqilg‘i- moylash profili bo‘yicha ishlaydigan zavodlarda –27,5 dan 68,5 m³ gacha, bir qator neftkimyo mahsulotlari ishlab chiqarishga ega neftni qayta ishlash zavodlarida esa –85 m³ gacha suv sarflanadi.

Etilen va propilen, polipropilen, butil spirti, sintetik yog‘li spirtlar ishlab chiqarish kimyoviy korxonalarida 1 t mahsulot ishlab chiqarish uchun suv iste‘moli 550 dan 120 m³ ni tashkil qiladi.

Yuqorida sanab o‘tilgan ishlab chiqarishlarda suv asosan quyidagi maqsadlar uchun sarflanadi:

- yopiq issiqlik almashinuvchi apparatlarda mahsulot va xom-ashyoni sovutish;
- kompressorlarni sovutish;
- havoni konditsionirlash;
- kimyoviy suvni tozalash;
- apparat va sig‘imlarni davriy ravishda yuvish;
- yordamchi sexlarda.

Asosiy yirik suv iste‘molchilarida gradirnyali aylanma suv ta‘minoti tizimi, kichik suv iste‘molchilarida esa – to‘g‘ridan-to‘g‘ri tizim qo‘llaniladi. Sistemani to‘ldirib turish uchun qo‘shiladigan suv dastlab tinitiladi. Kimyoviy ifloslangan oqova suvlar esa xo‘jalik-maishiy oqova suvlari bilan birgalikda qo‘shib tozalanadi. Texnologik jarayonda hosil bo‘lgan ba‘zi yuqori konsentratsiyali oqova suvlar yoqib yuboriladi. Sintetik kauchuk ishlab chiqarish zavodlarida suv sarfining qiymati yuqori bo‘ladi.

Rezinotexnik buyumlar ishlab chiqarish zavodlarida 1 t mahsulot ishlab chiqarishga 230 m³ suv sarflanadi. Rezina sanoati zavodlarida suv har xil mashina va mahsulotlarni sovutishga sarflanadi. Ishlab chiqarishning texnologik talabiga binoan ishlatiladigan suv harorati har xil darajada bo‘lishi mumkin.

Birinchi guruh iste'molchilar uchun talab qilingan suvning harorati $14\text{ }^{\circ}\text{S}$ dan yuqori bo'lmashligi kerak, bunday haroratdagi suv sovutish stansiyasida sovutiladi. Stansiya o'zining gradirnyali aylanma suv ta'minoti tizimiga ega bo'ladi.

Ikkinchi guruh iste'molchilar uchun talab qilingan suvning harorati $16\text{--}18\text{ }^{\circ}\text{S}$ dan yuqori bo'lmashligi kerak. Bular uchun manbadan toza suv va qisman birinchi siklda ishlatilgan suv ishlatiladi.

Uchinchi guruh iste'molchilar uchun talab qilingan suvning harorati $20\text{--}25\text{ }^{\circ}\text{S}$ gacha bo'lishi kerak. To'rtinchi guruh iste'molchilar uchun esa yumshatilgan suv talab etiladi. Suv ta'minoti tizimi aylanma, buyumlarni, uskunalarni va polni yuvish hamda boshqa operatsiyalar uchun qisman ishlatilgan suv ishlatiladi.

Neft mahsulotlari bilan ifloslangan ishlatilgan suv dastlab nefttutgichda tozalanadi, so'ngra gradirnyada sovutiladi va qaytadan yana aylanma tizimga yuboriladi. Sistemada yo'qotilgan va undan tashlanadigan suv miqdori umumiy suv iste'molining $7\text{--}10\%$ ni tashkil qiladi.

Suv ta'minoti birinchi sistemasi og'ir va engil neft mahsulotlarini qayta ishlovchi qurilmalarni suv bilan ta'minlaydi. Bunda suv tasodifan unga tushib qoladigan neft mahsulotlari bilan 100 mg/l gacha miqdorda ifloslanishi mumkin. Tizimdagi aylanma suvning solishtirma sarfi 1 t qayta ishlanadigan neft uchun $45\text{--}50\text{ m}^3$ ni tashkil qiladi.

Neftni qayta ishlash zavodlari aylanma suv ta'minoti tasvirida bir-biridan suvning sifati bilan farq qiladigan to'rtta alohida sistema nazarda tutiladi (1-rasm).

1 – rasm. Neftni qayta ishlash zavodining suv ta‘minoti tasviri:

1 – I ko‘targich nasos stansiyasi bilan birlashgan suv qabul qilish inshooti; 2 – II ko‘targich nasos stansiyasi; 3 – ventilyatorli gradirnya; 4 – sirkulyasiya nasos stansiyasi; 5 – nasos-kompressor stansiyasi; 6 – nefttutgichlar; 7 – yog‘tutgich; 8 – desorber; 9 – issiq suv rezervuari; 10 – issiq suv kamerasi; 11 – sovutilgan suv kamerasi; 12 – suvni stabillashdirish va xlorlash qurilmalari; 13 – havoni oltingugurt vodorodidan tozalash qurilmasi; 14 – suvni kislotalash qurilmasi; 15–18 – mos ravishda I, II, III va IV sistemalar iste‘molchilari; 19 – ishlab chiqarish maqsadlari uchun ichimlik suvini ishlatish qurilmasi; 20 – ishlab chiqarish maqsadlari uchun manbadan olingan suvni ishlatish qurilmasi; — — — — — past bosimli ishlab chiqarish vodoprovodi; — · — — — — yuqori bosimli ishlab chiqarish vodoprovodi; — H — — — — — issiq suv ishlab chiqarish vodoprovodi; — O — — — — — sovutilgan suv ishlab chiqarish vodoprovodi; — Δ — — — — — reagentni haydash; — X — — — — — havo haydash quvuri.

Suv ta‘minoti ikkinchi sistemasi neft mahsulotlari bilan deyarlik ifloslanmagan (sernokislota sexi, katalizator fabrikasi, parafinni quyish qurilmasi, kompressor stansiyasi, reagent xo‘jaligi va boshqalar) qurilmalarni suv bilan ta‘minlaydi. Ikkinchi sistemada suvning solishtirma sarfi 40 m³ /t gacha etadi.

Suv ta‘minoti uchinchi sistemasi serovodorod va neftmahsulotlari bilan ifloslangan apparat va qurilmalarni (AVT qurilmasi, elektrtuzsizlantiradigan qurilma (ELOU), kataliti kreking qurilmasi, dizel yoqilg‘isi va benzinni gidrotozalash qurilmasi, deasfaltizatsiyalash, deparafinizatsiyalash va boshqalar)larni suv bilan ta‘minlaydi. Neftni oltingugurt kislotasi va tuzlaridan yuvish (tozalash) qisman yumshatilgan tinitilgan suv bilan suvyuvish kolonnalarida amalga oshiriladi. Yuvish suvi sarfi 0,1–1 m³/t mahsulotni tashkil etadi. Neftni tuzsizlantirish tuzsizlantirilgan (tuzning konsentratsiyasi –3 mg-ekv/l dan, tarkibidagi jinlar 2 mg/l dan katta bo‘lmagan) suv bilan olib boriladi.

Suv ta‘minoti to‘rtinchi sistemasi sintetik yog‘li kislotasi va parafin ishlab chiqaruvchi sexlardagi apparat va qurilmalarni suv bilan ta‘minlaydi. Bu qurilmalarda suv yog‘li kislotasi va parafin bilan ifloslanadi. Gradirnyaga tushishdan oldin suv yog‘ ushlab qoluvchi qurilmada tozalanadi. To‘rtinchi sistemada solishtirma suv sarfi 1 m³ /t tashkil etadi.

Neftni qayta ishlash zavodlarida aylanma sistemada yo‘qotilgan suvni o‘rni to‘ldirib turish va ba‘zi bir iste‘molchilarga (ishqor eritmasini tayyorlash, ba‘zi qurilmalar ishlashiga, reagent xo‘jaligiga) suv haydash uchun toza suv vodoprovodi o‘rnatiladi. Bu suv ketma-ket ishlatiladi.

Undan tashqari, xo‘jalik-ichimlik maqsadlari va bir qator texnologik suv iste‘molchilari uchun xo‘jalik-ichimlik suv ta‘minoti tizimi quriladi. Bu maqsadlar uchun suv sarfi 6 m³ /t dan oshmaydi.

Korxonalar territoriyasida katta miqdorda yong‘ingacha xavfli va tez alanga oluvchi materiallar saqlanadigan neftni qayta ishlash zavodlari va neftkimyo sanoati korxonalarini uchun eng muhimi yong‘ingacha qarshi suv ta‘minoti tizimi hisoblanadi. Shuning uchun ham bu korxonalarda albatta yuqori bosimli maxsus o‘t o‘chirish vodoprovodi quriladi.

Tarkibida tog‘-kimyo ishlab chiqarishi, asosiy kimyo korxonasi, ammiak, azot, sernoy va boshqalarni sintez qilish sexlari, azot o‘g‘itlari, lak-bo‘yoq, plastmassa, kimyoviy tola, sintetik yuvish vositalari ishlab chiqarish korxonalari, kislorod va atsetilen stansiyalari mavjud bo‘lgan kimyo sanoatiga mansub korxonalarda suv quyidagi maqsadlar uchun ishlatiladi:

- eritma tayyorlash uchun; – apparat va uskunalarni sovutish va isitish;
- kristallashtirish;
- adsorbsiya; – ekstraksiya;
- flotatsiya;
- xom ashyo va chiqindilarni gidrotransport qilish;
- teploenergetik jarayonlarda;
- binoni tozalash;
- uskuna va boshqa xo‘jalik-ichimlik va maishiy maqsadlari uchun.

Ko‘pchilik kimyo ishlab chiqarish tarmoqlarida suv tayyor mahsulot, xom ashyo yoki yarim tayyor mahsulotning asosini tashkil qiladi. Neftkimyo korxonalaridan tashqari kimyo sanoatida suvning eng yirik va spetsifik iste‘molchilari suniy va sintetik tola, organik bo‘yoqlar, sintetik kauchuk ishlab chiqarish zavodlari hisoblanadi.

Suv iste‘mol me‘yori kapron ishlab chiqarish sexlarida 720– 1000 m³/t, lavsan ishlab chiqarishda – 270–340 m³ /t, korda ishlab chiqarishda – 120–130 m³ /t, sellofan ishlab chiqarishda – 410– 510 m³/t ni tashkil qiladi. Kislota stansiyalari va ishchi otdelka eritmalari qurilmalariga suv miqdori 750–1150 m³ /t ni tashkil qiladi.

Suvning sifatiga talablar suvning qaysi maqsadlar uchun ishlatilishiga va korxonada o‘rnatilgan texnologik uskunalarga bog‘liq bo‘ladi. Sovutishga ishlatiladigan suv uskuna va quvurlarda karbonat qattqlik, muallaq moddalar cho‘kmasi, biologik o‘simtalar va quvurlarning korroziyasiga olib kelmasligi kerak.

Texnologik jarayonlarda ishlatiladigan suvga talablar juda qattiq bo‘ladi va ularga mos me‘yorlar bilan aniqlanadi.

Suvning ko‘p miqdori issiqlikenergetik maqsadlar uchun sarflanadi. Yuqori bosimli qazon agregatlar uchun talab qilingan suvning tarkibidagi muallaq moddalar miqdori 3 mg/l dan yuqori bo‘lmasligi, tuzsizlantirilgan, yumshatilgan, kremniy kislotasidan tozalangan, deaeratsiya qilingan va kimyoviy kislorodsizlantirilgan (qattqlik 0,005–0,003 mg-ekv/l dan kichik, temir, mis va kremniy oksidlari mos ravishda 0,01, 0,005 va 0,002 mg/l, nitrat va nitritlar –0,02 mg/l dan kam va kislorod –0,01 mg/l gacha) bo‘lishi zarur.

Kimyo sanoati zamonaviy korxonalarida ba’zi bir sikllarida aylanma va yopiq zanjirli suv ta‘minoti tasvirlari qo‘llaniladi. Ishlab chiqarish jarayonlarining turiga, korxonada bosh rejasi echimiga, ba’zi alohida ishlab chiqarishga talab etilgan suv sarfi va bosimiga va boshqa qator faktorlarga bog‘liq ravishda ishlab chiqarish suv ta‘minoti

tizimi 20 tagacha har xil aylanma tizimga ega bo‘lishi mumkin. Ularning ichida sovutish tizimidan tashqari suvlarni filtrlash, yumshatish va tuzsizlantirish tizimlari ham bo‘lishi mumkin. Undan tashqari korxonada yong‘inga qarshi vodoprovod bilan birlashgan yoki alohida xo‘jalik-ichimlik va yong‘in o‘chirish suv ta‘minoti tizimlari quriladi.

Xulosa. Mavzuga oid adabiyotlarning qisqacha tahlili natijasida neftni qayta ishlash korxonalarida suv ta‘minoti tizimlari o‘rganib chiqildi. Tadqiqotning keyingi etaplarida neft va gazni qayta ishlash, gazdan suyuq yoqilg‘i olish korxonalarida ishlatiladigan va texnologik jarayonlar natijasida hosil bo‘ladigan suvlarning sifat ko‘rsatkichlari real sharoitda o‘rganilib Muborak gazni qayta ishlash va gazdan suyuq yoqilg‘i olish GTL qo‘shma korxonalarida suvdan samarali foydalanish bo‘yicha tadqiqot ishlari olib boriladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Novikova O.K. Vodosnabjenie promyshlennyykh predpriyatiy: Uchebnoe posobie /O.K.Novikova A.M.Ratnikova; -Gomel: BelGUT, 2021.- 223s.
2. Ivanov, V. G. Vodosnabjeniyе promyshlennyykh predpriyatiy: ucheb. posobiye. – SPb.: Izd-vo SPGUPS, 2003. – 536 s
3. ***Principal scheme of unit 71raw water treatment.*** Principal scheme of unit 76 effluent treatment. Principal scheme of unit 77 processbio -effluent treatment. Gazdan suyuq yoqilg‘i olish GTL qo‘shma korxonasi suv ta‘minoti tizimlari loyihalari.
4. Spravochnik proektirovshchika. Vodosnabjenie naselennykh mest i promyshlennyykh predpriyatiy. Pod red. I.A.Nazarov. Izd. 2-e, pererab. i dop. M., Stroyizdat 1977, 288s

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ»

У.Б.Алладустов¹, Ш.Н.Имомназаров², Ф.М.Холов¹

*1-Самаркандский государственный архитектурно-строительный
университет им.М.Улугбека*

2-Ташкентский государственный архитектурно-строительный университет

ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ» расположен в Тайлякском районе Самаркандской области. Завод специализирован для выпуска виноматериалов и овощно-фруктовых консервов. Режим работы предприятия – сезонная. В сезонное время работа ведется в двух-трех сменах. Остальное время года завод работает в одну смену. Количество рабочих дней в году – 254 дней.

В состав завода входят следующие производства:

- цех переработки винограда и плодов;
- консервный цех;
- цех асептики вина;
- цех асептики виноградных соков.

Согласно паспортным данным завода годовой выпуск продукции по производству виноматериалов составляет – переработки – 6 тыс. тонн винограда в год. Производственная мощность консервного цеха составляет 350 ТУБ овощно-фруктовых консервов.

На заводе вода используется для производственно – технические и хозяйственно - бытовые нужды предприятия.

Вода в производстве расходуется для мойки посуды, сельхозпродукции, приготовление заливки в продукцию, стерилизации в автоклавах, для промывки технологического оборудования, емкости, санитарную обработку производственных помещений. Вода входит также в состав продукции в виде сиропов, заливок и маринадов.

Для технологических нужд консервного цеха применяется вода питьевого качества, за исключением процессов не сопровождающихся контактом пищевых продуктов с водой, а также первичной обработки сырья.

Водоснабжение завода осуществляется из собственных водозаборов – эксплуатационные скважины. В качестве источника водоснабжения используются подземные воды. Артезианские скважины расположены на территории завода и оборудованы глубинными погружными насосами марки ЭЦВ 10-63-80, производительностью 63 м³/час.

Расчет нормативного водопотребления и водоотведения ИП ООО «Адас агро инвест» выполнялся согласно «Укрупненные нормы расхода воды и

количества сточных вод на единицу продукции для различных отраслей промышленности». Расчет фактического водопотребления завода выполнен согласно производительности и режима работы артезианского скважина.

Результаты расчета нормативного и фактического водопотребления и водоотведения завода приведены в табл. 1 и 2.

Согласно проекту по специальному водопользованию по ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ» для завода установлен лимит водопотребления в пределах 144648 м³/год, 504 м³/сут.

Согласно «Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности» рекомендуется создание оборотное системы водоснабжения в плодоовощно-консервных заводах и заводах первичного виноделия. В ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ» только в цехе асептики виноградного сока создан обратная схема водоснабжения с охлаждением отработавшей на теплоподогревателях воды на градирне.

Фактически на предприятии образуются следующие виды сточные воды:

- загрязненные производственные

$$Q_{\text{пр.ст}} = 74 + 98,97 + 7,049 = 180,019 \text{ м}^3/\text{сутки}$$

$$Q_{\text{пр.ст}} = 4440 + 19200 + 1015 = 24655 \text{ м}^3/\text{год}$$

- условно чистых не требующих специальной очистки

$$Q_{\text{уч}} = 38 + 22,27 = 60,27 \text{ м}^3/\text{сутки}$$

$$Q_{\text{уч}} = 2280 + 4320 = 6600 \text{ м}^3/\text{год}$$

Таблица 1. Характеристика водопотребления

Наименование показателей	Водопотребление			
	Нормативно-расчетное		Фактическое	
	м ³ /сут.	тысь.м ³ /год	м ³ /сут.	тысь. м ³ /год
1	2	3	4	5
Забор воды всего:	520	150,000	504	144,648
в том числе:				
- из поверхностных вод	-	-	-	-
- из подземных вод	520	150,000	504	144,648
Из водопровода города или другого предприятия	-	-	-	-
Использование воды на собственные нужды:	400,198	57,820	397,23	57,583
в том числе:				
- на хозяйственно-питьевые нужды	4,713	0,635	1,745	0,398
из них подземных вод	4,713	0,635	1,745	0,398
- на производственные нужды	395,485	57,185	395,485	57,185
из них подземных вод	395,485	57,185	395,485	57,185
Передается вода другим предприятиям и учреждением	119,802	92,180	106,77	87,065
Расход воды в системах повторного водоснабжения	-	-	-	-
Расход воды в системах обратного	1535,21	192,495	-	-

водоснабжения				
---------------	--	--	--	--

Всего сточные воды

$$Q_{\text{час}} = 7,0 + 15,155 + 0,44 = 22,6 \text{ м}^3/\text{час}$$

$$Q_{\text{сут}} = 180,019 + 60,27 = 240,289 \text{ м}^3/\text{сутки}$$

$$Q_{\text{год}} = 24655 + 6600 = 31255 \text{ м}^3/\text{год}$$

Сточные воды цеха асептики виноградного сока объемом 22,27 м³/сут (2,78 м³/час) поступают в бетонированную выгребную яму. Производственные сточные воды из консервного цеха и винцеха, а также из цеха переработки винограда объемом 218 м³/сут. подвергаются механической очистке, путем отстаивания в двух бетонированных отстойниках объемом 75 м³ каждого. Механически очищенные сточные воды сбрасываются в канал Карасу. Сброс сточных вод в канал Карасу осуществляется по одному выпуску. Измерительные аппаратуры для замера количество выпускаемых стоков отсутствуют. Объем стоков, сбрасываемых в открытый водоем составляет 218 м³/сутка (19,82 м³/час). Данные по водоотведению приведены в таблице 2.

Производственные сточные воды консервного цеха содержат механические остатки и соки плодов и овощей, продукты их разложения, песок и частицы почвы, а также остатки моющих средств и антисептиков.

Таблица 2.

Характеристика водоотведения

Наименование показателей	Объемы водоотведения		
	м ³ /час	м ³ /сут.	тыс. м ³ /год
1	2	3	4
Количество сточных вод, сбрасываемых в водный объект	19,82	218	26,935
в том числе:			
- загрязненных	-	-	-
- из них без очистки	-	-	-
- нормативно-чистых	-	-	-
- нормативно-очищенных	19,82	218	26,935
Количество сточных вод сбрасываемых в накопители, ЗПО и друг.	2,78	22,27	4,320
Количество сточных вод сбрасываемых в городской или ведомственной коллектор	-	-	-
Способы очистки сточных вод и мощность очистных сооружений	Механическая очистка 2 отстойники объемом 75 м ³		
Способы утилизации и переработки осадков сточных вод	Сырой осадок из отстойников не перерабатывается		

Показатели состава сточных вод винцеха и цеха по переработки винограда соответствуют составу производственных стоков предприятий винодельческой

промышленности. Качественный состав сточных вод приведен в таблице 3.

Таблица 3. Качественная характеристика сточных вод по каждому выпуску

Наименование выпусков сточных вод и показатели загрязняющих веществ	Количество		
	мг/л	г/час	т/год
1	2	3	4
Выпуск - 1			
Взвешенные вещества	59	164,02	0,255
БПК	241	669,98	1,041
ХПК	352	978,56	1,521
pH	-	-	-
Азот общий	11,7	32,526	0,051
Азот аммонийный	1,86	5,171	0,008
Азот нитратов	3,5	9,73	0,015
Азот нитритов	0,2	0,556	0,0009
Фосфаты	15	41,7	0,065
Хлориды	72,3	200,994	0,312
Сульфаты	62,0	172,36	0,268
Выпуск - 2			
Взвешенные вещества	58,50	1159,47	1,576
БПК	194,3	3851,026	5,233
ХПК	388,7	7704,034	10,47
pH	-	-	
Азот общий	58,7	1163,434	1,581
Азот аммонийный	18,6	368,652	0,5
Азот нитратов	4,78	94,7396	1,288
Азот нитритов	0,015	0,2973	0,0004
Фосфаты	16,2	321,084	0,436
Хлориды	58,4	1157,488	1,573
Сульфаты	126,2	2501,284	3,399

Производственные сточные воды предприятий винодельческой и плодоовощно-консервной промышленности должны подвергаться полной биологической очистки. Однако в ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ» для очистки сточных вод по второму выпуску используются две бетонированных отстойников объемом 75 м³ каждого. В отстойных бассейнах сточная вода осветляется последовательно и после чего механически очищенная вода сбрасывается в канал Карасу.

В настоящее время намечается строительство очистных сооружений по проекту института «Узкишлоккурулишлойиха» Самаркандского филиала. Производительность (проектный) очистных сооружений 3000 м³/сут, куда будут поступать хозяйственно-бытовые стоки с центральной усадьбы агрофирмы им. Саидназарова и производственные стоки с промзоны (ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ»), консервного завода мощностью 15 ТУБ в год, овощехранилища на 2

тыс. тонн, сушки Сандвик) с последующим сбросом на поля орошения. Рабочий проект разработан, но к строительству еще не приступили.

СПИСОК ЛИТЕРАТУР

1. Технические и нормативные документации ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ»
2. Проект на специальное водопользование ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ» Самарканд, 2010
3. Укрупнение нормы расхода воды и количества сточных вод для различных отраслей промышленности М.1982.
4. Справочник проектировщика. Канализация населённых мест и промышленных предприятий. М. Стройиздат. 1981.
5. Alladustov, U. B., & Kholov, F. M. (2023). Research of the process of sedimentation of suspension in thinlayer settents. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 305-310.
6. Алладустов, У. Б., & Холов, Ф. М. (2023). Расчет выбросов загрязняющих веществ в процессе добыче глины на промышленном участке кунгуртауского месторождения. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(21).
7. Xushvaqtoy, B. O. (2023). Yer osti qattiq suvlarini yumshatish usullarining tahlili. *Golden brain*, 1 (2), 334–337.
8. Xushvaktov, B., Xolov, F., & Artikboyev, X. (2023). Gilam ishlab chiqarish korxonasi oqovalarini fizik–kimyoviy usul bilan tozalash. *Interpretation and researches*, 2(3).
9. Bakhrievich, A. U. (2020). Environmental Impact of the Slate Plant. *JournalNX*, 201-209.
10. Якубов, К. А., Мирзаев, А. Б., Мавланова, Ю., & Ислонкулова, А. Технология очистки сточных вод отдельностоящих объектов. Ббк 31.15 я431+ 38я431+ 65.441 я431 э653, 194.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ГОРОДА ТАШКЕНТА ОТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ

У.Бахрамов¹, Г.К.Абдуганиева²

¹Ташкентский Государственный Транспортный университет,

²Каракалпакский Государственный Университет.

Основным способом противокоррозионной защиты сложного комплекса инженерных коммуникаций города является изоляция трубопроводов в сочетании с электрохимической защитой.

Для системы водоснабжения Ташкентского водопровода эта проблема является весьма актуальной, что связано со спецификой устройства и эксплуатации трубопроводов водопроводной сети. Так значительная часть трубопроводов водопровода Ташкентского водопровода уложена из стальных труб в локомотивном депо, вблизи железных дорог, трамвайных путей, линий метрополитена. То есть находится в зоне действия блуждающих токов, вызывающих интенсивный процесс электрохимической коррозии.

Грунтовые условия прокладки трубопроводов во многих местах объектов Ташкентского водопровода свою очередь характеризуются высокой коррозионной активностью грунтов. Часть новых жилых микрорайонов города устроена на насыпных грунтах, что также вызывает процесс коррозии трубопроводов. На Ташкентом водопроводе для защиты трубопроводов от коррозии, вызванной блуждающими токами используют защиту с помощью катодных станций, (СКЗ) [1,2].

В настоящее время находятся в эксплуатации около 80 электрозащитных установок, однако они обеспечивают защитой только 8% всех трубопроводов. Анализ сложившегося положения с электрохимической защитой трубопроводов водопроводной сети показало, что это связано с тем, что вплоть до середины 1995-ых годов этой проблеме уделялось недостаточное внимание.

В период массового жилищного строительства и развития железных дорог, в условиях недостаточного финансирования и при существующих нормативных требованиях по минимизации капитальных затрат при строительстве инженерных сооружений, защита трубопроводов от электрохимической коррозии не была предусмотрена.

Кроме того сказывалась недостаточная организационная и материальная база службы электрозащиты. Все это привело к тому, что темпы строительства станций катодной защиты трубопроводов системы водоснабжения были низкие, проектов электрозащиты трубопроводов, которые бы разрабатывались

одновременно с их проектированием практически не было.

А это обстоятельство, в свою очередь, привело к значительному сокращению сроков службы стальных трубопроводов водопровода, росту числа аварий, связанных с коррозионными повреждениями участков труб (свищами) и как следствие - снижение их надежности и долговечности.

В этой связи одной из важнейшей задачей обеспечения надежности и долговечности трубопроводов является технически грамотно запроектированная и эксплуатируемая система защиты трубопроводов от внешней коррозии [2].

С целью разработки путей повышения эффективности электрозащиты трубопроводов от коррозии автором проведена оценка современного состояния системы электрозащиты городской водопроводной сети и анализ передовой отечественной и зарубежной технологии и оборудования средств электрозащиты.

В результате сделаны следующие выводы:

1. Существующая практика устройства СКЗ на уже эксплуатируемых длительное время трубопроводах привела к тому, что электрозащите на Ташкентском водопроводе в основном подвержены трубопроводы со сроком укладки 15-20 лет и более.

2. Доля защищенных от электрокоррозии трубопроводов одновременно с вводом их в эксплуатацию и трубопроводов с небольшим сроком укладки, (то есть тогда, когда еще не развился процесс электрохимической коррозии), весьма мала (4 %).

3. В настоящее время на водопроводе Ташкента в основном электрозащита, в то время как протяженность защищенных от внешней коррозии трубопроводов малых диаметров, ($D=250-300$ мм), имеющих наибольшую аварийность мала.

4. Анализ аварийности стальных трубопроводов водопровода по годам показал, что несмотря на ежегодное увеличение числа СКЗ и одновременное увеличение протяженности трубопроводов, защищаемых СКЗ, число аварий, вызванных электрохимической коррозией в целом по системе не уменьшается.

То есть можно констатировать, что темпы ввода новых СКЗ не позволяют на сегодняшний день стабилизировать надежность сети и уменьшить интенсивность отказов трубопроводов по причине электрокоррозии [4].

Однако, такие характеристики перечисленных материалов, как большая удельная масса, хрупкость, ненадежность узла контакта приводят к увеличению трудоемкости монтажа анодных заземлителей, удорожанию технологического процесса их установки, к не обеспечению нормального срока службы.

5. Интенсивность отказов в целом по системе для трубопроводов, находящихся в зоне действия СКЗ на водопроводе г.Ташкента ниже, чем до

установки станций катодной защиты, однако по отдельным районам по эксплуатации водопроводной сети (РВС) и объектам катодной защиты нет снижения интенсивности аварий на трубопроводах после установки СКЗ.

6. Анализ эффективности воздействия СКЗ показал, что в условиях Ташкентского водопровода устраивать СКЗ для электрохимической защиты стальных трубопроводов со сроком службы более 7 лет, и не имеющих изоляционного покрытия - нецелесообразно.

Причина: высокое качество стали и изоляции подземных трубопроводов, а также высокое качество строительных и монтажных работ при укладке трубопроводов в траншею. Проведенные исследования позволили определить основные направления повышения эффективности электрозащиты трубопроводов водопроводной сети города:

1. Использование эффективных и надежных анодных заземлителей.

Наиболее эффективны заземлители на базе оксидного напыления на титан, малорастворимые анодные заземлители из высококремнистого коррозионностойкого легированного чугуна (АЗМ-ЗУ), которые можно использовать и для глубинных анодных заземлений. Из зарубежных анодных заземлителей можно использовать протяженный гибкий анод «Анодефлекс» международной корпорации «Рейхем».

(Особенно удобно использовать протяженные гибкие аноды в одной траншее с защищаемым трубопроводом при одновременном их строительстве). В настоящее время в проектах предусматриваются протяженные гибкие аноды в одной траншее с защищаемыми трубопроводами при одновременном проектировании трубопроводов и их электрозащиты [4].

2. Использование катодных станций, основанных на базе высокочастотных преобразователей. Их характерная особенность - высокий КПД и небольшой вес.

3. Для повышения эффективности электрозащиты на вводах водопровода в здания устраиваются двойные изолирующие фланцевые соединения.

4. Проводятся комплексные коррозионные изыскания, внедряются современные теле и коммуникационные средства для контроля и управления эксплуатацией системы электрозащиты трубопроводов.

Внедрение телемеханики позволит получить достоверную информацию о работе катодных станций, что исключит использование обходчиков.

6. График ввода СКЗ основывается наряду с возможностями материальной базы на учете показателей надежности трубопроводов и экономической целесообразности катодной защиты в каждом конкретном случае. Причем Программой повышения эффективности электрозащиты планируется не количество СКЗ, а протяженность трубопроводов, которые необходимо

защитить от электрохимической коррозии.

7. Наряду с защитой трубопроводов от внешней коррозии путем устройства СКЗ используется протекторная защита. Стоимость протекторной защиты составляет менее 5 % от стоимости современных станций катодной защиты с внешним питанием. Затраты труда на эксплуатацию протекторной защиты меньше, чем на эксплуатацию СКЗ.

8. Приемка построенных стальных трубопроводов диаметром свыше 300 мм осуществляется только после выполнения строительными организациями мероприятий по защите сетей от коррозии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни 754-ХП 09.12.1992 .Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида (янги таҳрири).
2. СНиП 02.04.02. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 1997. Ташкент.
3. Составление технико-экономической части проектов внеплощадочных систем водоснабжения и канализации. М., Стройиздат 1991. Справочное пособие к СНиП.
4. Бахрамов У., Хонкелдиев А.А. Определения надежности работы трубопроводных инженерных сетей. Сборник научных трудов магистрантов по итогам научно-исследовательских работ ТашИИТ 2014.

WATER AND WATER USE ISSUES, AS WELL AS ENTERPRISE WATER SUPPLY SYSTEMS

G.S.Boboyeva

Samarkand State Architectural and Civil-Engineering University

Annotation. *This article addresses the challenges associated with assessing water usage in industrial enterprises, particularly in the context of towel production. It discusses both industrial water consumption and household water usage in production processes, as well as irrigation needs and regulatory standards. Additionally, it examines the chemical composition of water from artesian wells, which serve as a primary water source for the organization.*

Keywords: *Artesian water consumption, calculations, error propagation, pollutants, analysis, contingency planning, industrial zone, parameters.*

Introduction

The sluggish implementation of various decisions and decrees by our country has resulted in inadequate supply by both the population and enterprise organizations, leading to ecological disturbances and water body pollution. Cabinet of Ministers Decree No. 401, dated October 4, 2001, titled "On Measures to Improve the Environmental and Sanitary Epidemiological Situation in the Water Bodies of the Zarafshan River Region," along with Decree No. 174, dated April 7, 2000, about focusing on the protection of underground and open water sources and spring water, mandates the monitoring of water protection zones regulated under the directive, specifically for water sources utilized in treatment and cultural-healthcare facilities.

Methods. To ensure sanitary-epidemiological reliability at water intake facilities, designated sanitary protection zones and regions are established around water supply sources within water intake areas. These requirements are mandatory for all water consumers, prohibiting economic activities and the use of any means against plant pests, diseases, or weeds. Notably, water consumption for daily life in urban areas is notably high in developed capitalist countries worldwide.

Industrial water usage is determined by the volume and type of products manufactured. Norms for water consumption are established based on enterprise characteristics, either for the main production line or specific product types. The water consumption norm serves as a tool to evaluate the efficiency of water usage in each operating enterprise.

Analysis and Results. The construction of a soft feather towel production facility at QUASAR LLC, located in Jizzakh, Uzbekistan, has yielded the following outcomes.

Fabric Preparation. The manufacturing process involves aerating natural cotton blended with hemp and bamboo. Cotton, known for its softness and water

absorption properties, is enhanced by longer starting fibers, resulting in stronger and more absorbent material. The base of the soft fabric comprises thin threads. Bamboo can also be incorporated to produce soft feather towel material, characterized by its shine and smoothness. Material preparation may involve single-type or mixed homogenous materials, such as cotton and bamboo or hemp and bamboo.

Towel Manufacturing. Towels are crafted using small to medium fibers, ensuring durability and color retention for up to 500 washes. However, the preparation process of soft feather gauze using SC-2200x1000/N-7-672 and QTECH-3600x1250/N-7-672 machines releases inorganic dust into the atmosphere.

Machine Specifications. The SC-2200X1000/N-7-672 and QTECH-3600x1250/N-7-672 machines, along with the splittail WTECH-SS-3600X1250 machine, operate at a speed of 1000 m/min, with a pressure of 6 Bars and a power consumption of 21 kW. The valve diameter measures 1000 mm. These machines are products of "KUCUKER MAKINA SANAYII VE TICARET A.S.," originating from Turkey.

Material Tightness Control. The high-speed-Q-ART SERIES equipment, equipped with a Weighing & Barcode Printer System, imported from Turkey, ensures the quality and tightness control of the material.

Painting Process: The painting section includes the installation of painting and compression equipment (1 set), two pieces of drying and ironing equipment, a small boiler, and two laboratory measuring instruments.

Dyeing Process and Environmental Regulations: In compliance with the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan's registration on January 3, 2006, No. 1533, "Instructions for Accounting for Sources Emitting Pollutants into the Atmosphere and Normalizing Pollutants in Enterprises in the Territory of the Republic of Uzbekistan," Annex 1.7, band 1.7.2 outlines the emission of butylacetate, hydrocarbons, toluene, and ethylbenzene into the atmosphere during the dyeing process.

Use of Heat-Resistant Fapromxide Powder: Heat-resistant Fapromxide powder, with 99.47% solid particle content and 0.53% volatile compounds, is extracted during the dyeing process.

Gas Consumption and Environmental Impact: A small boiler is utilized for drying painted materials in Tsex, with an annual natural gas consumption of 79,200 m³. According to Application 1.13 of the "Directive for Accounting for Sources of Pollutants in the Atmosphere and Normalization of Pollutants in Enterprises in the Territory of the Republic of Uzbekistan," registered with the Ministry of Justice on January 3, 2006, combustion of natural gas emits carbon monoxide and nitrous oxide into the atmosphere.

Pollutant Release during Heating Processes: Pollutants released into the atmosphere during heating processes follow specific technological procedures.

$$M_{NO_2} = 0,001 * B * Q_H * K_{NO_2} * (1-v)$$

Where: Q_n is the heat of the fuel in combustion, mDj per kg or mDj per cubic meter.

The parameter K_{NO_2} - 1 Gdj represents the creation of nitric oxide during heat generation ($K_{NO_2} = 0.005$), while the technical coefficient v accounts for the degree of pollution reduction.

$$M_{CO} = 0,001 * B * C_{co} * (1 - q_4/100), \text{ here}$$

SSO-liquid (t/yr, (g/sec) or gaseous in the state, (thousand m³/yr) the emission of carbon monoxide (is gas) when the fuel burns, g/m³, is determined by the following formula:

$$C_{CO} = q_3 * R * Q_H,$$

Q_3, q_4 – coefficient that takes into account the loss of heat from mechanical and chemical non-combustion of fuel;

V -fuel consumption, g / sek, t / Year;

Q_n is the heat of the fuel in combustion, mDj/kg or mDj/m³ 1 kal = 4.1868 Dj).

Q_3, Q_4 coefficients are assumed to be equal to 0.5 in the absence of exploitative data. When using gas as fuel, the formula will look like this:

$$M_{CO} = 0,001 * B * 0,5 * 0,5 * Q_H * 0,995$$

Material Cutting Section: The material cutting section is equipped with the High Speed AZIMO 222 FULL AUTOMATIC LONGITUDINAL HEMMING and STITCHING machine, as well as the AZIMO 333 FULL AUTOMATIC LONGITUDINAL CUTTING upright and bed tearing machine. Technical specifications for these machines include: 380 V AC, 50 Hz, 5/6 kW, with dimensions of 4500 mm (width), 5000 mm (length), and 3100 mm (height). The diameter is 2000 mm. These machines are manufactured by Azim Tekstil San.ve Tic Paz. A.S., Turkey. Inorganic dust is released into the atmosphere during these processes.

Border Giving Section: This section is equipped with a multi-head automatic rimming unit TFSN-915 (680x400) S and a one-head automatic rimming unit TMBP-S1201C (360x500) S, imported from the Japanese firm Tajima Industries Ltd.

Sewing Section: The sewing section features a BML-9300-D4 machine from the Chinese state firm Baoyu, capable of performing computerized tasks automatically, along with averlock BML-6800-D4 machines for high-altitude, energetic work. Technical specifications for these machines include: power of 550 W, 220 V AC, 50 Hz, and a speed of 5500 stitches per minute. Inorganic dust is released into the atmosphere as a result of operating these machines.

Water Consumption: Water for the enterprise is sourced from an artesian well

under the account of "Jizzakh Plastic" Join-stock company . According to technological regulations, 50% water is used per product per 1 kg of paintbrush powder. With an annual production capacity of 1800 tons/year of towels of different colors and an annual consumption of 150 tons of paint powder, the water consumption for production is calculated as follows:

$$Q = M \cdot 12 \cdot 50\% = 150 \cdot 12 \cdot 50\% = 900 \text{ m}^3/\text{year},$$

0,9 thousand m³/year or 3,1 m³/per day

The water consumption for the communication network is determined based on the water consumption required for the installed devices, as per directive QMQ 2.04.01-98 "Internal Water Supply."

Equipment name	Number	Water consumption in 1 hour, л	Total, l/h
Lavatory	4	30	120
Toilet	2	100	200
Total	6		320

The total one-hour usage is 0.32 m³. The supply of sanitary equipment is used for approximately one hour every day. So, the daily water use is 0.32 m³/day, while the annual consumption is 92.8 m³/year, or 0.0928 thousand m³/year. The approximate water usage for household and household demands is estimated using QMQ 2.04.01-97. Each worker consumes 25 liters of water per milk. 25 * 250 workers equals 6250 l/milk, or 6.25 m³/milk. A year consists of 290 working days. To calculate annual water consumption, multiply 290 by 6250, which is 1812500 l/year or 1812.5 m³/year (1.8125 thousand m³/year).

Water consumption in the kitchen. $W(\text{day/night}) = N \cdot R / 1000$ Here: n-1 serving is the norm of water needed for cooking ($N = 25 \text{ dm}^3/\text{meal}$); R-number of seats in the kitchen (60 people); T-number of working days in a year (290 days). $W(\text{day-night}) = 25 \cdot 60 / 1000 = 1.5 \text{ m}^3$ per milk. $W(\text{year}) = W(\text{day/night})$

$T^*/1000 = 1.5 \cdot 290 / 1000 = 0.435$ thousand m³ per year. To calculate the quantity of water wasted on the dishwasher bath, use the formula:

$$W(\text{day-night}) = N \cdot r \cdot t / 1000$$

Here: N is the norm of water spent on the washing bath, $N = 200 \text{ m}^3/\text{hour}$; R is the number of baths, 2 PCs; t is the working duration of the bath in one day, 2 hours;

T is the number of working days in a year, $T=290$. $W(\text{day-night}) = 200 \cdot 2 \cdot 2 / 1000 = 0.8 \text{ m}^3$ per milk.

$$W(\text{year}) = W(\text{day-night})T^*/1000 = 0.8.$$

Water spent on firefighting

A 20 m³ water pond is located on the facility's grounds and serves as a fire water

reserve.

The amount of water spent on the pond equals 10% of its volume. Water consumption is calculated as: $Q=20 \times 10\%=2.0\text{m}^3/\text{milk}$. $II = 2.0 \times 365/1000 = 0.73 \text{ min m}^3/\text{year}$.

Waste water accounting

Effluents produced during agricultural drinking activities Effluent from agricultural drinking activities accounts for 30% of the water used for employee drinking. The wastewater produced is comparable to: $1,875 \text{ m}^3$ per day. and $0.5437,000 \text{ m}^3$ annually.

Effluents generated during culinary activities. In the kitchen, wastewater accounts for 40% of the water consumed during cooking and 100% when washing dishes. The wastewater produced is comparable to 1.4 m^3 per milk and $0.406,000 \text{ m}^3$ annually. Effluents generated by the network of communications. Effluent from the communications network accounts for 100% of the water used.

The wastewater produced is comparable to $0.32 \text{ m}^3/\text{night}$ and 0.0928 thousand m^3/year . The water requirements of the firm are shown in the table below.

Consumer name	The amount of water consumed per day (m³ / per day)	Annual amount of Water spent (thousand m³/year)
Farm-drink	6,25	1,8125
Farm-Household	0,32	0,0928
For producing	3,1	0,900
For kitchen	2,3	0,667
Fire Reserve	2,0	0,73
Total water usage	13,97	4,2023
Total wastewater usage	3,595	1,0425

Conclusion. The wastewater generated at the facility is sent to the Jizzakh plastic Joint-stock Company enterprise sewer network and then to the Jizzakh city sewer network. The volume of wastewater produced is $3,595 \text{ m}^3/\text{day}$ ($1,0425,000 \text{ m}^3/\text{year}$). Rainwater is routed by concrete ditches to local ditch networks.

REFERENCES

1. G.F. Keldiyarova. Environmental impact assessment of industrial enterprises (on the example of objects of category I,II of environmental impact in the Samarkand region) *E3S Web of Conferences* 265, 04025 (2021) APEEM 2021
2. Keldiyarova, G., Boboeva, G., Khusanova, M., Dadayev, M., Rakhmanova, N. Issues of increasing the economic efficiency of manufacturing enterprises on the impact on the environment. *E3S Web of Conferences* 2024, 486, 01003
3. G.F. Keldiyarova. Calculation of ground-level concentrations and mapping of pollutant dispersion fields. *E3S Web of Conferences* 265, 02012 (2021) APEEM 2021
4. Maere, S.; Bodt, SD; Raes, J.; Kasnev, T.; Montague, M.V.; Kuiper, M.; de Per, Y.V. Modeling of gene and genome duplication in eukaryotes. *Studies. Natl. Academy of Sciences. USA*

2005 , 102 , 5454-5459

5. Azamat Fozilov, Shodi Kholikulov, The dynamics of the Akhangaran basin's groundwater level in relation to physical-geographical and anthropogenic factors. E3S Web of Conferences 431, 04016 ITSE-2023. XI International Scientific and Practical Conference Innovative Technologies in Environmental Science and Education (ITSE-2023). DOI:

6. Azamat Fozilov, Ziyodullo Ganiyev, Rasuljon Mamajanov, Dilbar Jurakulova, Oytula Abdurayimova, The effect of the Almalyk-Akhangaran industrial zone on changes in the groundwater level of the Ahangaran river basin. E3S Web of Conferences 494, 01014 (2024), International Conference on Ensuring Sustainable Development: Ecology, Energy, Earth Science and Agriculture (AEES2023),

7. Keldiyarova, G.F. Evaluation of the efficiency of dust and gas treatment plants in asphalt plants. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 2020, 9(1), p. 3210–3212

8. Murat, F.; Van de Poer, Y.; Sals, J. Decoding the plasticity of the genome of plants and animals based on differential paleoevolutionary patterns and processes. *The Biol genome. Evol.* 2012 , 4 , 917-928

9. Zhang J. Evolution by gene duplication: an update. *Environmental trends. Evol.* 2003 , 18 , 292-298.

10. Jiao, Yu.; Wickett, New Jersey; Ayyampalayam, S.; Chanderbali, A.S.; Landherr, L.; Ralph, PE; Tomsho, LP; Hu, Yu.; Liang, H.; Soltis, P.S.; and others. Ancestral polyploidy in seed plants and angiosperms. *Nature* 2011 , 473 , 97-100

11. Doyle, J.J.; Lakou, M.A. The rest of the iceberg. The diversity and evolution of legumes in a phylogenetic context. *The physiol of plants.* 2003 , 131 , 900-910.

12. Jayon, O.; Ori, J.-M.; Noel, B.; Polycriti, A.; Klepet, K.; Casagrande, A.; Shuang, N.; Aubur, S.; Vitulo, N.; Jubin, K.; and others. The sequence of the vine genome suggests

ОЧИСТКА БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Г.С.Бобоева¹, Н.Н.Мажидов², Х.А.Жўраев²

¹*Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет*

²*Наманганский инженерно-строительный институт*

Аннотация: *В статье рассмотрены проблемы очистки сточных вод от жиров и масел, о достоинствах и недостатках фильтрационных материалов, используемых в водоочистных сооружениях, достоинства использования в качестве фильтрационного материала взят человеческий волос.*

Ключевые слова: *жир, масло, человеческий волос, очистка воды, степень удержания, сырьё, фильтрация, удержатель масел*

Abstract: *The article discusses the problem of treating wastewater from fats and oils, the advantages and disadvantages of filtration materials used in water treatment plants, the advantages of using human hair as a filtration material*

Keywords: *fat, oil, human hair, water purification, degree of retention, raw materials, filtration, oil retainer*

В настоящее время с каждым днём растёт концентрация жиров и масел в водах производственных предприятий и населения.

Это само собой, оказывает влияние на работу предприятий очистки проточных вод. Потому что жиры и масла в составе проточной воды приводят к значительному понижению продуктивности работы машин для очищения проточной воды. В результате прилипания масел и жиров к машинам понижается результативность их работы.

В некоторых случаях это приводит к их поломке. В результате водоочистительные предприятия вынуждены выливать недостаточно очищенные воды в природные водохранилища.

Значит, время само заставляет проводить масштабные работы по изобретению установок для очистки вод от производства и населения.

Чтобы удержать жиры и масла в составе проточной воды, можно пользоваться различной шерстью и волосом, к примеру: шерстью животных. Степень удержания жиров и масел в составе проточной воды у шерсти ниже, чем у волоса. Кроме этого, животное, чтобы удержать тепло тела, выделяет из себя жир. Эти жиры в составе шерсти животного удержат в себе жиры и масла воды.

Но при длительном пользовании шерстью в качестве фильтрового материала есть вероятность того, что на поверхности шерсти образуется тонкая плёнка. Это будет препятствовать прохождению воды сквозь фильтра.

Из этого следует, что использование шерсти животных в качестве фильтрующего материала не повысит результативность очистки воды.

Человеческий волос считается местным сырьём с высокой способностью удерживать в себе жиры и масла в составе воды. Пользование человеческим волосом было бы, в некотором смысле, верным способом решения проблем окружающей среды и экологии.

Потому что выброшенные на свалку человеческие волосы наносят ощутимый вред окружающей среде и природе. К примеру, если взять одну двухместную парикмахерскую. Если с каждого человека в среднем срезается

по 50 граммов волос, то этот показатель может достичь за день до 1 – 1,2 кг (в расчёте 20 – 25 человек). Если рассмотреть этот показатель на городском, областном и республиканском уровнях, то можно видеть, сколько волос выбрасывается на свалку. Правда, срезанные волосы выбрасываются на свалки в специальных целлофановых пакетах. Но со временем целлофан может разорваться, вследствие чего волосы развевются вокруг и это нанесёт вред окружающей среде. Пользование волосами в качестве материала для фильтрации и очистки воды от жиров и масел создаёт возможность предотвращения перечисленных проблем.

Предлагаемый нами удержатель масел и жиров предотвращает выбрасывание масел и жиров непосредственно в водохранилища.

В удержателе в качестве фильтра подразумевается фильтр из человеческого волоса, считающегося местным сырьём. Человеческий волос удерживает в себе жиры и масла воды и пропускает очищенную воду.

Пользование этим свойством человеческого волос в качестве удерживающего фильтра жиров и масла, приведёт к решению вышеперечисленных проблем. Например: предотвращение загрязнения окружающей среды при выбрасывании волос, повысить результативность удержания жиров и масел в процессе очистки проточной воды.

Установка изготовлена в виде цилиндра и наполнена человеческим волосом, использованным в качестве фильтра для очистки воды от жиров и масел. В нижней части установлена проволочная сеть для удержания фильтра.

Установка современных сооружений, содержащих в себе удержатели жиров и масел, требует больших затрат. В условиях рыночной экономики не все организации и предприятия могут себе это позволить.

Предложенная нами установка проста и её изготовление не требует больших затрат. Использование такой установки улучшает качество очистки проточной воды, и позволяет сократить расходы на очистку воды от жиров и масел.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зокиров У.Т., Бўриев Э.С., “Сув таъминоти ва оқова сув тизимларининг асослари” Т., наш., Илм Зиё, 2012 й.
2. Мажидов Н. Н., Жўраев Х. А., Тошпулатов Д. С. Вопросы очистки сточных вод от жиров и масел //Science Time. – 2018. – №. 2 (50). – С. 65-67.
3. Хайдаров Ш. Э., Жураев Х. А., Худайкулов С. И. Моделирование течения вязкой жидкости систем гидроприводов и гидроавтоматики //Гидротехника Гидроэнергетика. – 2023. – №. 2. – С. 46-48.
4. Najmitdinovich M. N. et al. Suv iste’moli uchun iqtisodiy samarador qurilma //Conferencea. – 2022. – С. 227-229.
5. Алиназаров А. Х., Мажидов Н. Н., Жураев Х. А. Методика исследования по оптимизации режимов гелиотеплохимической обработки для высоконаполненных золоцементных композиций //Академическая публицистика. – 2017. – №. 5. – С. 8-15.

ОЧИСТКА ПРИРОДНЫХ ВОД НА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОМ НАПОРНОМ ФИЛЬТРЕ

Г.С.Бобоева¹, М.К.Негматов², М.Б.Толипов¹

¹Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

²Наманганский инженерно-строительный институт

Аннотация: В статье представлена схема конструкции напорной фильтровальной установки с зажатой загрузкой, в которой движение очищаемой воды происходит в направлении “снизу-вверх”. Приведены результаты исследований возможности очистки воды от взвешенных веществ фильтрованием с восходящим потоком очищаемой воды с постоянными высокими скоростями.

Ключевые слова: Очистка воды, фильтрующий слой, фильтрование, напорный фильтр, взвешенные вещества, фильтрат, коагуляция, регенерация.

Аннотация: Мақолада сув оқими “пастдан-юқорига” йўналишида узатилиб сиқилган ҳолатдаги фильтрловчи қатламдан сиздириб тозаланадиган босимли фильтр қурилмасининг схемаси кўрсатилган. Тозаланадиган сувни муаллақ ҳолатдаги заррачалардан ўзгармас катта тезликда фильтрлаш бўйича тадқиқотлар натижалари ёритилган.

Таянч сўзлар: сувни тозалаш, Фильтрловчи қатлам, фильтрлаш, босимли фильтр, муаллақ заррачалар, фильтрат, коагуляция, регенерация.

Abstract: The article presents a diagram of the design of a pressure filter unit with a clamped load, in which the movement of purified water occurs in the “bottom-up” direction. The results of studies on the possibility of purifying water from suspended substances by filtration with an upward flow of purified water at constant high speeds are presented.

Key words: Water purification, filter layer, filtration, pressure filter, suspended substances, filtrate, coagulation, regeneration.

Введение. Обеспечение населения чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность, доступность водопользования для всех слоёв населения является одним из главных приоритетов социальной политики Республики Узбекистан и составляет основу здоровья и благополучия людей.

В стратегии «Узбекистан-2030» в числе пяти наиболее важнейших приоритетов включены вопросы экономии водных ресурсов и охраны окружающей среды [1]. Ситуация с водообеспечением в Узбекистане является, по словам известного ученого, академика МГУ Владимира Квинта «не катастрофическая, но она критическая», существует ряд проблемных вопросов, от своевременного решения которых зависит надёжная и бесперебойная работа систем водоснабжения и водоотведения, а также их экологическая безопасность.

Проработка литературных источников показала, что данные по основным параметрам процессов очистки и обеззараживания воды, содержащий во все сезоны года относительно небольшое количество взвешенных веществ в литературе представлены в крайне недостаточном объёме, полученные результаты отличаются заметной противоречивостью и разбросом величин [2,3,4].

При очистке воды от взвешенных веществ методом фильтрования вплоть до настоящего времени применяются напорные фильтры, загруженные кварцевым песком. Основным недостатком напорных фильтров этой конструкции является подача исходной воды сверху-вниз в направлении возрастающей крупности фильтрующей загрузки.

При этом вследствие того, что загрязнения распределяются в основном лишь в верхних слоях загрузки, а нижняя часть его объёма практически в очистке не участвует, возможности метода напорного фильтрования используется лишь частично.

Это обстоятельство не позволяет использовать грязеёмкости всего объёма фильтрующей загрузки, уменьшает продолжительность межпромывочного периода работы фильтров и приводит соответственно к увеличению расхода воды на собственные нужды фильтровальной станции.

С нашей точки зрения важным направлением в поисках путей повышения эффективности напорных фильтров является фильтрование в направлении убывающей крупности загрузок.

Поэтому, данная работа, нацеленная на создание конструкции напорного фильтра с зажатым слоем кварцевой загрузки, в котором движение очищаемой воды происходит снизу-вверх и определении его основных технологических параметров в лабораторных условиях имели серьёзное научно-практическое значение и её результаты одинаково актуальны как для условий Наманганской области, так и Республики Узбекистан в целом.

Целью настоящей работы является определение эффективности применения напорных фильтров с восходящим потоком и зажатым слоем загрузки для очистки природных вод, содержащих до $100-150 \text{ г/м}^3$ взвешенных веществ.

Методика исследования. Наиболее целесообразным способом решения поставленных задач являлись экспериментальные исследования, выполненные в лабораторных условиях на установке, в полной мере моделирующей разрабатываемую технологическую схему.

Исследования были выполнены на крупномасштабной модели фильтра, смонтированной в лаборатории Наманганского инженерно-строительного института в 2022-2023 г.г., описанной в работах [4,5,6].

Экспериментальный фильтр был загружен образцами песков Акташского карьера нерудных материалов, расположенного в Туракурганском районе Наманганской области.

Выбор схем гранулометрического состава и высоты загрузки был выполнен на основании анализа, в области сверхскоростного фильтрования, ранее проведенных исследований [7,8] и с учетом особенностей принципа

работы рассматриваемого фильтра, при которой движение очищаемой воды происходило в направлении убывающей крупности зёрен загрузки и наибольшее количество загрязнений задерживалось в нижних слоях с более крупной загрузкой. Для приготовления требуемых фракций загрузок песок был тщательно промыт, просушен и отсортирован на стандартных ситах с размером ячеек: 0,5; 0,75; 1,00; 1,25; 1,65; 2,00 мм.

Было намечено проводить исследования в двух скоростных режимах: в режиме фильтрования с постоянными высокими скоростями (ультраскоростное фильтрование) и в режиме сверхскоростного фильтрования с постоянным уменьшением скорости фильтрования на протяжении межпромывочного периода работы фильтра при соблюдении постоянства потери напора в фильтрующей загрузке.

Для контроля за эффективностью коагулирования исходной воды одновременно с определением содержания взвешенных веществ в тех же пробах воды определялись значения водородного показателя pH и цветности. Для определения pH использовался рН-метр марки рН-673, цветности-электрофотокolorиметр марки КФК-2.

Результаты экспериментальных исследований и анализ полученных результатов. Эффективность работы зернистых фильтров любого типа характеризуется его способностью при определенных технологических параметрах режима работы задерживать находящиеся в фильтруемой воде механические примеси.

Основными исходными данными исследования процесса очистки воды фильтрованием являлись качество воды, поступающей на фильтр, гранулометрический состав, характер поверхности зёрен и высота фильтрующей загрузки, скорость фильтрования, характеризующая количество воды прошедшей через единицу площади фильтра в единицу времени.

При исследованиях эффективности работы фильтра в режиме в сверхскоростного фильтрования начальные скорости фильтрования были приняты согласно литературным данным и опыту эксплуатации действующих сверхскоростных фильтровальных станций равными 45-60 м/час.

Соблюдение основной особенности сверхскоростных фильтров-сохранения постоянства потери напора в фильтре на протяжении межпромывочного периода при одновременном понижении скорости фильтрования по мере заилиения загрузки-осуществлялось по показаниям манометров, установленных на входе в фильтр и на выходе из него путем постепенного уменьшения подачи исходной воды на фильтр.

Выключение опытного фильтра на промывку осуществлялось при

снижении скорости фильтрования до 7,0 м/час. Выбор величины конечной скорости фильтрования, определяющей продолжительность фильтроцикла в опытных условиях, основывался на фактических данных эксплуатации ряда сверхскоростных фильтровальных станций, и на том, что фильтрование со скоростью меньше 7,0 м/час. обычным скорым фильтрованием, эффективность которого достаточно полно изучена многими учеными [9,10]. С другой стороны, выключение фильтра на промывку при более высоких конечных скоростях не позволило бы с достаточной степенью достоверности изучить зависимости между технологическими параметрами работы (изменение скорости фильтрования в процессе работы фильтра и т.п.).

В задачу исследований эффективности работы фильтра с восходящим потоком и зажатой загрузкой при постоянной скорости фильтрования входило определение эффекта очистки исходной воды от механических примесей в течение межпромывочного периода работы фильтра, его продолжительности, характера изменения потерь напора и грязеемкости фильтрующей загрузки.

Исследования показали, что при фильтровании с постоянной скоростью диапазон изменений эффекта очистки оказался весьма широким 64,7-96,7 %, при этом наиболее высокий эффект очистки наблюдался только в течение первого часа работы фильтра, затем происходило резкое увеличение мутности фильтрата, что практически делало его непригодным к дальнейшему использованию в системе водоснабжения.

Результаты экспериментальных исследований процесса очистки воды Большого Наманганского канала на опытной установке производительностью 10,0 м³/час представлены в таблице 1.

Осредненные технологические показатели работы опытного фильтра. Табл-1.

№ опыта	Мутность исходной воды M_0 , г/м ³	Начальная скорость фильтрования v_0 , м/ч	Эквивалентный диаметр загрузки d_3 ,	Эффект осветления Ξ , %	Продолжительность фильтроцикла, t, час	Потери напора в фильтре h, м	Коэффициент «В», час ⁻¹
1.	31,5	45	1,3	92,1	16,5	1,80	0,329
2.	62,5	45	1,6	91,8	16,7	1,84	0,325
3.	91,5	45	1,4	95,1	12,7	2,24	0,427
4.	118,0	45	1,5	96,5	10,4	2,24	0,522
5.	32,5	50	1,5	90,5	17,2	2,16	0,357
6.	63,0	50	1,4	91,6	16,6	2,30	0,370

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

7.	92,0	50	1,6	92,7	13,8	2,40	0,445
8.	122,0	50	1,3	96,3	9,8	2,70	0,627
9.	32,0	55	1,6	87,8	18,0	2,30	0,381
10.	62,5	55	1,3	91,2	14,8	2,42	0,463
11.	91,0	55	1,5	90,7	13,5	2,50	0,508
12.	122,0	55	1,4	93,6	9,9	2,60	0,692
13.	30,0	60	1,4	89,1	17,2	2,08	0,440
14.	58,5	60	1,5	90,8	15,6	2,13	0,486
15.	89,5	60	1,3	89,8	11,6	2,8	0,653
16.	118,5	60	1,6	92,7	10,1	2,24	0,750

Проскок механических примесей в фильтрат в этом случае объясняется во-первых большим количеством взвеси в исходной воде, а также непрерывным ростом потери напора, имевшим место на протяжении всего межпромывочного периода фильтрования и приводившим соответственно к увеличению напряжений, срезающих задержанные на поверхности загрузки загрязнения, которые при этом выносились потоком воды из фильтрующего слоя.

Заключение. По результатам исследований процесса очистки воды на опытной водоочистной установке можно сделать следующие выводы:

- показана высокая задерживающая способность загрузки из кварцевого песка при фильтровании очищаемой воды в направлении убывающей крупности её зёрен. Так эффект очистки воды по удалению взвешенных веществ на протяжении межпромывочного периода работы фильтра, достигавшего 10-18 час. отличался устойчивостью и составлял 87-97 %, при этом грязеёмкость загрузки достигавшая 20 кг/м³ в 2-2,5 раза превышала грязеёмкость загрузки сверхскоростных фильтров с нисходящим потоком, работавших в аналогичных условиях;

- применение метода сверхскоростного напорного фильтрования в направлении убывающей крупности зёрен загрузки позволяет по сравнению с обычным способом сверхскоростного фильтрования в одинаковых условиях снизить эксплуатационные и приведенные затраты на 30-35 процентов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан О Стратегии «Узбекистан-2030» от 11.09.2023 г. № УП-158.
2. Дзюбо В.В. Фильтрование природных вод в режиме неравномерных скоростей //В.В.Дзюбо, Л.И. Алферова //Вестник ТГАСУ.-2007.-№2.-С.180-190.
3. "Дегремон" 2003 Технические записки по проблемам воды. -М.: Стройиздат, 1064 с
4. Абдурасулев И., Тагибаев Д.Д., Мамбетова Р.Ш. Моделирование технологического процесса очистки воды фильтрованием // Наука и новые технологии, №4.-Бишкек: НиДХЛ, 2013. –с.31-33.

5. Негматов М.К., Бобоева Г.С., Бекмирзаев Г.Х. Некоторые соображения по очистке природных вод на усовершенствованных фильтрах // В материалах международной научно-практической конференции «Проблемы и решения внедрения инновационных технологий в сфере инженерных коммуникаций». Самарканд. 2022.-с. 129-135.
6. Негматов М.К., Бобоева Г.С., Толипов М.Б. и др. Математическая модель водоочистой напорной фильтровальной установки. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ в государственном реестре Республики Узбекистан. № DGU 22643. 26.01.2023. Ташкент, 2023
7. Negmatov M., Atamov A., Kasimov T. 2021 Water purification on pressure filters (LAP LAMBERD Academic Publishing
8. Negmatov M.K., Boboeva G.S., Negmatov U.M. 2022 Environmental aspects of processing and use wastewater sludge in agriculture. Conf. Series: Earth and Environmental Science. (1076 012046 (doi:10.1088/1755-1315/1076/1/012046))
9. Environmental aspects of the use of pressure filters for water purification of reservoirs in drinking water supply systems // E3S Web of conferences 452, 02018 (2023)
10. 10. Determining the dirt capacity of loading pressure water treatment filters with an upward flow of purified water // E3S Web of conferences 452, 02016 (2023)
11. Influence of pumping unit start-up modes on the nature of hydraulic hammer in pressure water pipelines // American journal of science and learning for development. ISSN 2835-2157. 2023.
12. Negmatov M. K., Atamov A. A., Buriev E. S. 2017 Automation of water supply systems and instrumentation //Study guide/-Tashkent: ed.“Tafakkur Bustoni”.
13. Патент Республики Узбекистан. № 5510. Негматов М.К., Соатов У.О., Батиров Э.Х. и др. Напорный фильтр для очистки жидкостей // Открытия. Изобретения. 1998. №17.
14. Патент Республики Узбекистан. № 3520. Негматов М.К., Ким А.Н., Соатов У.О., Алладустов У.Б. и др. Многосекционный фильтр для очистки воды // Заявка ИНДР 9401057/1. Открытия. Изобретения. 1996. № 5.

БАССЕЙНЛАР СУВИНИ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ ВА ФИЛЬТРАШ УСУЛИДА ТОЗАЛАШ ЖАРАЁНИНИ ТАХЛИЛ КИЛИШ.

Э.Бўриев¹, Ш.Имомназаров¹, Н.Халилов²

¹Тошкент архитектура-қурилиш университети

²Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети

Аннотация: Бассейнлар сувини электрокоагуляция усулида тозалаш ва филтрлаш жараёнини ўрганиш бўйича лаборатория қурилмаси тузилиши ва тажриба ўтказиш услуги ёритилди, сувларни тозалаш бўйича эксперимент тадқиқотлар ўтказилди ва тажриба натижалари таҳлил қилинди. Экспериментал тадқиқотлар ўтказиш натижасида спорт мактаблари сузиш сув бассейнлари сувини тозалаш бўйича таклиф ва мулоҳазалар келтирилди.

Сувни кварц кумли филтрда тозалаш (филтрлаш) жараёнини ўрганиш бўйича ўтказилган тажрибалар натижаси шуни кўрсатдики сувнинг керакли тозаланиш эффектига сувнинг қумли филтрдаги филтрланиш тезлиги ва темир дозаси m_k , сувнинг филтр қурилмасида филтрланиш давомийлиги t_2 ва тозаланаётган сувдаги дисперс моддаларнинг микдори $S_{исх}$ асосий роль ўйнайди.

Annotation: Explained the structure of the laboratory device and the method of conducting experiments on the study of the process of cleaning and filtering the water of swimming pools by the electrocoagulation method, experimental studies on water purification were carried out, and analyzed the experimental results.

As a result was made conducting of experimental research, proposals and comments on water purification of swimming pools of sports schools.

The results of the experiments on the study of the process of water purification (filtration) in a quartz sand filter showed that the desired effect of water purification is played by the rate of filtration of water in the sand filter and the dose of iron, the duration of filtration of water in the filter unit t_2 , and m_k the amount of dispersed substances in the purified water $S_{исх}$.

Аннотация: Объяснены устройству лабораторной установки и методика проведения экспериментов по изучению процесса очистки и фильтрации воды плавательных бассейнов методом электрокоагуляции, проведены экспериментальные исследования по очистке воды и проанализированы результаты экспериментов. В результате проведения экспериментальных исследований были сделаны предложения и замечания по очистке воды бассейнов спортивных школ. Результаты экспериментов по изучению процесса очистки (фильтрации) воды в фильтре из кварцевого песка показали, что желаемый эффект очистки воды играют скорость фильтрации воды в песчаном фильтре и дозировка железа, продолжительность фильтрация воды в фильтрующем блоке t_2 и m_k количество дисперсных веществ в очищенной воде $S_{исх}$.

Лаборатория қурилмаси тузилиши ва тажриба ўтказиш услуги

Сузиш сув бассейни сувларини электрокоагуляция ва филтрлаш йўли билан тозалаш жараёнини ўрганиш бўйича тажрибалар 1-расмда кўрсатилган лаборатория қурилмасида олиб борилди.

Лаборатория қурилмаси сарф сиғими, насос қурилмаси, сув босимини бир хилда ушлаб турувчи меъёрлаштирувчи идиш, электрокоагулятор, электр токи билан таъминлаш блоки ва босимли филтрдан иборат.

Таҳлил қилинадиган модул сув гидравлик аралаштириш мақсадида тешикли қувур билан жиҳозланган ҳажми 150 литрлик эритма-сарф сиғимида тайёрланди. Эритма сарф сиғимидан тадқиқот қилинадиган сув НБЦ-2 «Поток» маркали насос орқали перелив қувури билан жиҳозланган меъёрлаштирувчи сиғимга узатилади. Сиғимдан сув эрийдиган темир пластинкали электродлар ўрнатилган электрокоагуляторга келиб тушади. Пластинкали электродлар ўзгармас ток манбасига уланади. Электрокоагуляторда ишлов берилган сув босимли филтрга келиб тушади. Тозаланаётган сув сарфи қурилмада ўрнатилган вентиллар ёрдамида ўзгартирилиб турилди. Қурилманинг айрим элементларини туташтиришда резинали ва силикат шланглар ишлатилди.

Лаборатория қурилмасининг асосий элементи электрокоагулятор ва босимли филтър ҳисобланади.

1-расм. Лаборатория қурилмасининг тасвири

- 1-модуль сув сиғими; 2-насос; 3-сув босимини меъёрлаштирувчи сиғим;
4-электрокоагулятор қурилмаси; 5-электр энергияси билан таъминлаш блоки;
6- босимли филтър; 7-ўлчов сиғими**

Электрокоагулятор органик шишадан тайёрланган тўғри бурчакли пасти ва юқорги қисми призматик кўринишдаги корпусдан иборат бўлиб сувни узатиш ва чиқазиш патрубкालари билан жиҳозланган. Корпуснинг тиниқ органик шишадан тайёрланганлиги қурилма ичида кетаётган жараёни бевосита кўз билан кузатиш имкониятини беради. Корпус ичига бир-бирига ва корпус деворига параллел равишда темир листидан тайёрланган олтипластинка ўрнатилган. Пластинкалар полиэтилен стяжкалари ёрдамида блок кўринишда умумий пакетга йиғилган. Электродларнинг киска туташувига йўл қўймаслик ва улар орасидаги керакли ораликни ҳосил қилиш учун улар орасига полиэтилен шайбалар ўрнатилган. Электродлар ўзгармас ток манбасига ҳар биттадан кейин анод ва катодлар сифатида уланган. Электрокоагуляторга бериладиган электр токи параметрларини регулировка қилиш учун ЛАТР-1М маркали лаборатория автотрансформаторидан фойдаланилди. Ўзгарувчан токни тўғрилаш учун (ўзгармас токка айлантириш учун) Д-242А диодли тўғрилагичдан фойдаланилди. Электр токи параметрлари 1-класс аниқликка эга КИП комплекс электр ўлчов асбоблари ёрдамида ўлчаб борилди. КИП таркибига АСТ типидagi амперметр ва

АСТВ типдаги вольтметр (ўлчаш аниқлиги $-0,5$) киради. Уларнинг кўрсаткичлари Ш 4313 типдаги умумлашган сонли прибор орқали назорат қилиб борилди.

Босимли фильтр ҳам органик шишадан диаметри 200 мм кундаланг кесим юзаси доирасимон кувур куринишда тайёрланди. Фильтр курилмаси пастки ва юкорги кисмлари сувни узатиш ва чиказиш патрубккалари билан жихозланган фланецли органик шишадан тайёрланган диск билан ёпилган. Фильтрнинг пастки патрубккаси бевосита калпачокка уланган.

Сув сарфи ўзгармаган ҳолда сувнинг филтрланиш вақтини ўзгартириш мақсадида курилманинг урта кувур кисми бир канча алоҳида секциялардан иборат қилиб бажарилган ва бир-бирига фланецли бириктирилган.

Тадқиқот ўтказилаётган сув таркибидаги эмульсия кўринишдаги ифлосликлар, муаллақ заррачалар ва сувнинг минерализацияси тортиш усули (весовой способ) орқали ўлчанди. Сувнинг ишқорийлиги пробани уювчи натрий кислотаси эритмаси билан титрлаш орқали аниқланди.

Водород кўрсаткич қиймати лаборатория курилмаси сарф сифимига уювчи натрий кислотасининг концентрациялаштирилган эритмасини қўшиш йўли билан ўзгартирилиб борилди ва рН-метр (ўлчаш аниқлиги $-0,05$) билан ўлчанди.

Сувнинг ҳароратининг талаб этилган қиймати автотрансформатор орқали электр токига уланган электр иситгич ёрдамида ўзгартирилиб борилди ва термометр ($0-50^{\circ}\text{C}$, ўлчаш аниқлиги $-0, 1^{\circ}\text{C}$) орқали ўлчанди.

Талаб этилган ток зичлиги ЛАТР-1М лаборатория автотрансформатори орқали ўрнатилди ва 1-класс аниқликка эга КИП комплекс электр ўлчов асбоблари ёрдамида ўлчаб борилди. КИП таркибига АСТ типдаги амперметр ва АСТВ типдаги вольтметр (ўлчаш аниқлиги $-0,5$) киради. Ўзгарувчан токни тўғрилаш учун (ўзгармас токка айлантириш учун) Д-242А диодли тўғрилагичдан фойдаланилди.

Сув ҳаракатининг тезлиги ўлчов сифимида ўлчанган сув сарфини курилма жонли қирқим юзасига бўлиш орқали аниқланди.

Темир электродларининг эриш жадаллиги электродларнинг оғирлигини абсолют ўлчаш аниқлиги 10 мг бўлган техник тарозида тортиш (ўлчаш) йўли билан аниқланди.

Тажирибаларни ўтказиш услуби қуйидагича:

-электродлар блоки ечиб олинади;

-электрокоагулятор пластинкаси водопровод сувида ювиб олиниб 15 секунд давомида 10%ли NaOH эритмаси билан ёғсизлантирилади ва кейин яна водопровод суви билан ювилиб, куруқ латта билан артилади ва курилади;

-пластинкалар оғирлиги ўлчанади.

**Сузиш сув бассейни сувини электрокоагуляция ва фильтрлаш
усулида тозалаш бўйича эксперимент тадқиқотлар ўтказиш ва тажриба
натижаларини таҳлил қилиш.**

Сузиш сув бассейни сувларини электрокоагуляция йули билан тозалаш жараёнини ўрганиш бўйича тажрибалар 1-расмда кўрсатилган лаборатория қурилмасида олиб борилди.

Ўтказилган тадқиқотларнинг биринчи этапида ўзгарувчи параметрлар сифатида қуйидагилар белгилаб олинди:

m_k -темир дозаси (10-30 г/м³);

V_1 - сувнинг электрокоагулятор пластинкалари орасидаги ҳаракат тезлиги (1-2 мм/с);

pH –тозаланаётган сувдаги водород ионларининг концентрацияси (6-10);

t^0C -тозаланаётган сувнинг ҳарорати (15-25⁰C);

t_2 - сувнинг фильтр қурилмасида филтрланиш давомийлиги (8-15 минут);

$C_{исх}$ -тозаланаётган сувдаги дисперс моддаларнинг миқдори (30-120 мг/л).

Ўтказилган тажрибалар натижаси шуни кўрсатдики темир электродларини қўллаб сувни электрохимиявий тозаланиш эффектига темир дозаси m_k , сувнинг электрокоагулятор пластинкалари орасидаги ҳаракат тезлиги V_1 , тозаланаётган сувдаги водород ионларининг концентрацияси pH, сувнинг фильтр қурилмасида филтрланиш давомийлиги t_2 ва тозаланаётган сувдаги дисперс моддаларнинг миқдори $C_{исх}$ асосий роль ўйнайди. Бу параметрларнинг сувнинг тозаланиш эффектига қанчалик таъсир кўрсатиши 2- ва 3-расмларда келтирилган тажриба натижалари бўйича олинган графикларда кўрсатилган.

2- ва 3– расмлардан кўринадики сувнинг тозаланиш эффекти тозаланаётган сувдаги дисперс моддаларнинг миқдори $C_{исх}$ ва темир дозаси m_k нинг ошишига пропорционал равишда ошади. Бу ҳолатда сувнинг фильтр қурилмасида филтрланиш давомийлиги t_2 ҳам асосий роль ўйнайди, чунки электрохимиявий ишлов берилган сувнинг филтрланиш давомийлиги 15 минутдан 35 минутгача ўзгарганда тозаланиш эффекти 15-17% гача ошади.

2- ва 3– расмлардан кўринадики сувнинг тозаланиш эффекти тозаланаётган сувдаги водород ионларининг концентрацияси pH кўпайишига мос равишда ошади. Темир дозаси m_k нинг бир хил 30 г/м³ миқдорида pH = 4 бўлганда сувнинг тозаланиш эффекти $\Delta=44$ % ни, pH = 10 бўлганда эса $\Delta=61$ % ни ташкил қилади.

Электрокоагуляция йули билан ишлов берилган сузиш сув бассейни сувларини кварц қумли филтрда тозалаш (фильтрлаш) жараёнини ўрганиш бўйича тажрибалар 1- расмда кўрсатилган лаборатория қурилмасида олиб борилди.

Фильтрлаш жараёнини ўрганиш бўйича ўтказилган тадқиқотларнинг

биринчи этапида ўзгарувчи параметрлар сифатида куйидагилар белгилаб олинди:

m_k - темир дозаси (10-15 г/м³);

V_1 - сувнинг филтрланиш тезлиги (5-7м/соат);

t^0C - тозаланаётган сувнинг ҳарорати (15-25⁰C);

t_2 - сувнинг филтр курилмасида филтрланиш давомийлиги (8-15 минут);

$C_{исх}$ - тозаланаётган сувдаги дисперс моддаларнинг миқдори (30-120 мг/л).

Ўтказилган тажрибалар натижаси шуни кўрсатдики сувнинг керакли тозаланиш эффекига сувнинг кумли филтрдаги филтрланиш тезлиги ва темир дозаси m_k , сувнинг филтр курилмасида филтрланиш давомийлиги t_2 ва тозаланаётган сувдаги дисперс моддаларнинг миқдори $C_{исх}$ асосий роль ўйнайди. Ўтказилган тажрибалар шуни кўрсатдики сувнинг керакли тозаланиш эффеки сувнинг кумли филтрдаги филтрланиш тезлиги 5м/соат ва темир дозаси $m_k, =10$ г/м³ ҳамда сувнинг филтрланиш тезлиги 7м/соат ва темир дозаси $m_k, =15$ г/м³ бўлганда эришилади. Бу параметрларнинг сувнинг тозаланиш эффекига қанчалик таъсир кўрсатиши 4- ва 5-расмларда келтирилган тажриба натижалари бўйича олинган графикларда кўрсатилган.

2-расм. Сувнинг тозаланиш эффекининг сувдаги дисперс моддаларнинг миқдори $C_{исх}$ ва темир дозаси m_k га боғликлиги

3-расм. Сувнинг тозаланиш эффекининг темир дозаси m_k ва рН га боғликлиги

4- расм. Сувнинг тозаланиш
эффектининг сувнинг кумли фильтрдаги
фильтрланиш тезлиги ва темир дозасига
боғликлиги $m_k - 10 \text{ г/м}^3$, $1-V_1 = 7\text{м/соат}$, $2-V_1$
 $= 5\text{м/соат}$

5- расм. Сувнинг тозаланиш
эффектининг сувнинг кумли фильтрдаги
фильтрланиш тезлиги ва темир дозасига
боғликлиги m_k -темир дозаси 15 г/м^3 , $1-V_1$
 $= 7\text{м/соат}$,
 $2-V_1 = 5\text{м/соат}$

6-расмда кумли фильтр тўлдирувчисида босим йўқолиши қийматининг сувни фильтрлаш тезлигига боғликлиги кўрсатилган. 6 –расмдан кўринадикки сувнинг фильтрланиш тезлиги 6м/соат бўлганда кумли фильтр тўлдирувчисида босим йўқолиши қиймати бир текис ўзгаради, сувнинг фильтрланиш тезлиги ошиши билан тўлдирувчида босим йўқолиши қиймати бирданига кўпаяди.

Экспериментал тадқиқотлар натижаларини таҳлил қилишда қуйидагилар аниқланди:

- сувнинг тозаланиш даражаси, %
- эриган металнинг назарий миқдори
- электроэнергия сарфи, кВт.соат/ м^3
- сувнинг фильтрланиш тезлиги.

6 - расм. Кумли фильтр тўлдирувчисида босим йўқолиши қийматининг сувни
фильтрлаш тезлигига боғликлиги: 1- сувнинг фильтрланиш тезлиги 8м/соат ;
2- сувнинг фильтрланиш тезлиги 6м/соат

Пластинкали электрокоагулятор қурилмасини ҳисоблашда фойдаланиладиган қуйидаги усуллар таҳлил қилинди ва ҳисоблаш тартиби келтирилди:

- электродлар орасида оқова сувнинг бўлиш вақти бўйича;
- электр тоқининг тозаланаётган оқова сув бирлик миқдори q ва электродлардаги ток зичлиги σ учун солиштирма миқдори бўйича;

-кимёвий коагулянт дозаси m_k бўйича;

-алюминий электродларининг актив юзаси $S_{ю}$ бўйича:

Сузиш сув бассейналари сувларини тозалаш бўйича таклиф ва мулоҳазалар

Сузиш сув бассейналари айланма сув таъминоти тизимларининг қисқача таҳлили ва бассейн сувини тозалаш бўйича олиб борилган изланишлар натижасида қуйидагилар аниқланди:

- сузиш сув бассейналари сувини тозалашда донадор тўлдирувчи босимли филтрларни қўллаш. Филтрловчи материал сифатида маҳаллий кварцли қум ва бентонит тупроғидан тайёрланган керамзитдан фойдаланиш;

- сувни тиндириш ва рангсизлантириш жараёнини тезлаштириш мақсадида сувни электрокоагуляция қилиш;

- сувни электрокимёвий йўл билан олинган натрий гипохлорити орқали зарарсизлантириш. Таркибида коллоид ёки муаллақ моддалар ҳамда баъзи эриган бирикмалар бўлган сувларни электрокоагуляция орқали тозалаш мақсадга мувофиқдир. Сузиш сув бассейни сувларини электрокоагуляция йўли билан тозалаш ва филтрлаш жараёнини ўрганиш бўйича тажрибалар лаборатория қурилмасида олиб борилди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Мирзиёев Ш.М. “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак.” 2016 йил 55 бет
2. Мирзиёев Ш.М. “Қонун устиворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиёт ва халқ фаровонлигининг гарови.” Т. Ўзбекистон. 2016 йил. 47 бет
3. Мирзиёев Ш.М. “ Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз” Т. Ўзбекистон. 2016 йил. 486 бет
4. A UN- Water Analytical Brief Planning Guidelines for Water Supply and Sewerage/ Queensland Water Supply Regulator, New York, 2016.
5. Бўриев Э.С. “Сув таъминоти ” (1 қисм). Тошкент 2018 йил. Дарслик.
6. Бўриев Э.С. “Сув таъминоти ” (2 қисм). Тошкент 2018 йил. Дарслик.
7. Зокиров Ў.Т., Бўриев Э.С. “Сув таъминоти ва оқова сувларни оқизиш тармоқлари асослари ”. Тошкент 2012 йил. Ўқув қўлланма.
8. Sam Samra “ Water supply and sewerage” 1nd edition, 2015 USA. Matthew M. Uliana Hydrogeology lecture notes. Nederland 2012.
9. «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида» ги Ўзбекистон Республикаси қонуни. Тошкент, 1992.
10. Яковлев С.В., Красноборождко И.Г., Рогов В.М. Технология электрохимической очистки воды. -М.: Стройиздат, Ленингр. Отделение, 1987. -312 б.
11. Кедров В.С., Рудский Г.Г. Водоснабжение и водоотведение плавательных бассейнов.-М.: Стройиздат,1991.
12. Государственный стандарт Узбекистана. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. Срок действия с 01.07.2000 г по 01.07.2010г.
13. КМК 2.04.02-19 Қурилиш меъёрлари ва қоидалари. Сув таъминоти. Ташқи тармоқлар ва иншоотлар. Архитектура ва қурилиш соҳаси бўйича Ўзбекистон республикаси

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

давлат қўмитаси. Тошкент, 2019.

14. Халилов, Н., & Имомназаров, Ш. (2023). “ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ ООО “ИЛК ЁҒДУ МАШИНАСИ”. Interpretation and Researches, 1(6). извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/174>

15. Khalilov, N., & Imomnazarov, S. (2022). DESCRIPTION OF THE KARADARYA SURFACE WATER BASIN AND ANALYSIS OF METHODS OF CLEANING THEM. Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595), 2(2).

SANOAT KORXONALARI SUV TA’MINOTI TIZIMINI SUVNING BARQARORLIK INDEKSINI INOBATGA OLGAN HOLDA MATEMATIK MODELLASHTIRISH ASOSLARI

A.N.Gadayev¹, E.E.Abilov²

¹*Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti*

²*Termiz muhandislik-texnologiya institute*

Annotatsiya. Maqolada sanoat korxonalarini suv resurslaridan samarali foydalanish maqsadida tuziladigan matematik modellashtirishni suvning barqarorlik indeksini inobatga olgan holda yaratish asoslari yoritib o‘tilgan. Dastlab matematik modellashtirish va suvning barqarorlik indeksi haqida ma’lumotlar berilgan. Matematik modellashtirish bosqichlarida suvning barqarorlik indeksini asosiy shartlardan biri sifatida kiritib o‘tish yacheykali model misolida keltirib o‘tilgan. Tadqiqot natijalari xulosa qismida sanoat korxonasi suv ta’minoti tizimida, ishlab chiqarish oqova suvlari tizimida suvning sifat ko‘rsatkichlarini matematik modellashtirishda qo‘llash orqali yuqori samaradorlik erishish mumkin ekanligi qayd etilgan.

Kalit so‘zlar: sanoat korxonalarini suv ta’minoti, matematik modellashtirish, suvning barqarorlik indeksi, Lanjeli indeksi, Riznar indeksi, Larson-Skold indeksi, suv resurslaridan samarali foydalanish, yacheykali model.

Maqsad va vazifalar. Sanoat korxonalarini suv ta’minoti tizimining barqaror ishlashida uning matematik modellashtirish muhim o‘rinda turadi. Sanoat korxonalarini suvni asosan asosiy ishlab chiqarish vositalarini sovitish, xom-ashyoni aralashtirish, transportirovka qilish maqsadida ishlatadi. Ushbu jarayonlarda suvning sifatiga qo‘yilgan talablar e’tiborga olinishi lozim. Sanoat korxonalarini suv ta’minoti tizimini modellashtirishda suvning barqarorlik indeksini asosiy shart sifatida keltirib o‘tish ishlab chiqarish texnologiyasida yuzaga keladigan muammolarning oldini olishga yordam beradi. Shuning uchun sanoat korxonalarida suv resurslaridan samarali foydalanish shartida suvning barqarorlik indeksini inobatga olgan holda matematik modellashtirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Tadqiq etish usullari. Sanoat korxonalarini suv ta’minoti tizimini suvning barqarorlik indeksini inobatga olgan holda matematik modellashtirishdan avval ushbu matematik modellashtirish va suvning barqarorlik indeksi tushunchalariga oydinlik kiritib o‘tamiz.

Matematik modellashtirish. Bunday holda, modelda va obyekt ichida sodir bo‘ladigan jarayonlarning fizik tabiati butunlay boshqacha bo‘lishi mumkin, lekin ulardagi modeldagi va obyektidagi jarayonlarning o‘zgarishini tavsiflovchi tenglamalar bir xil bo‘lib chiqadi [1].

Masalan, materiyaning uzatilishi Fik qonuni bilan tavsiflanishi:

$$j_M = -D \frac{dc}{dx}, (1.1);$$

Issiqlikning uzatilishi Fure tenglamasi tavsiflanishi:

$$j_T = -\lambda \frac{dT}{dx}, (1.2);$$

Elektr energiyasini uzatish Ohm qonuni bilan tavsiflanishi:

$$j_E = -\frac{1}{\rho} \frac{dU}{dx}, (1.3);$$

Bir xil tuzilishga ega bo‘lgan (1.1) - (1.3) tenglamalar ikkita omildan iborat. Ulardan birinchisi jarayonning proportsionallik omili, ikkinchisi esa oqim yo‘nalishidagi harorat (T) yoki kuchlanish (U) ning konsentratsiya gradienti (c) kattaligidir. (1.1) - (1.3) tenglamalar ushbu uchta jarayonning matematik modeli bo‘lib, ular ularning asosiy xususiyatlarini - ya'ni fazoda mos keladigan qiymatni taqsimlash maydoniga turli moddalarni o‘tkazish qobiliyatini tavsiflaydi. Bu uchta jarayon bir xil matematik modelga ega. Ko‘rib chiqilayotgan uchta hodisaning har biri hodisa jarayonlarini o‘rganish uchun model bo‘lishi mumkin [2].

Suvning barqarorlik indeksi

Hozirgi kunda sanoat korxonlari suv ta‘minoti tizimi suvlari turli usullarda nazorat qilib boriladi. Suv tarkibining barqarorligi- suvning sifat ko‘rsatkichlaridan asosiysi hisoblanad [3]. Suvning zanglash-quyqalar hosil bo‘lish xususiyatlarini aniqlovchi eng yaxshi metod Lanjel metodi hisoblanadi.

Bu metod o‘tgan asrning 30-yillarida suvning sifati xususiyatlarini aniqlash metodi sifatida kimyogar Lanjeli tomonidan ishlab chiqilgan. Lanjeli indeksi (IL_{ng}) kimyoviy tahlil ma‘lumotlar asosida hisoblanadi va bu kattalik suvning po‘latga nisbatan zanglatish yoki quyqa yig‘ishga moyilligini aniqlashga yordam beradi. Uzoq yillar davomida ishbu metod hisoblash ishlari takomillashtirildi, soddalashtirildi, yaxshilandi, lekin hamon Lanjel indeksi asosiy hisoblash sifatida qolaverdi.

Lanjeli suvning xususiyatlari indeksini topishni quyidagicha taklif qilgan:

$$IL_{ng} = pH_0 - PH_s, (1.4);$$

Bu yerda: pH_0 -suvning vodorod ko‘rsatkichi, Ph-metr yordamida o‘lchanganda; PH_s - suv kaltsiy karbonat bilan to‘yingan holatdagi pH qiymati;

Agar $IL_{ng} < 0$ manfiy kattalikda bo‘lsa, bunday suv po‘latda korroziya chaqiradi. Agar $IL_{ng} = 0$ bo‘lsa, bunday suv neytral va barqaror hisoblanadi. Po‘latda korroziya(zanglash) va quyqa yig‘ilishiga sabab bo‘lmaydi. Lanjeli indeksi miqdoriy ko‘rsatkichga nisbatan sifat ko‘rsatkichini ifodalagani uchun “nol” qiymatni aniq o‘zi bo‘lishi shart emas. Bunda [-0,3; +0.3] oraliq “nol” qiymat sifatida qabul qilinishi mumkin. Agar $IL_{ng} > 0$ musbat kattalikda bo‘lsa, bunday suv quvurlar yuzasida, issiqlik almashinuvchi uskunalarda quyqa yigilishiga sabab bo‘ladi. Lanjeli indeksini (1.4) ifoda orqali aniqlashda pH_0 kattalik pH-metr yordamida topiladi. pH_s - hisoblash murakkab hisoblanadi [4].

pH_s ni hisoblash quyidagi formula orqali aniqlashimiz mumkin (1.5):

$$pH_s = f_1(t) - f_2[Ca^{2+}] - f_2[III] + f_1(M), (1.5);$$

Bu yerda: $f_1(t)$ - suv harorati funksiyasi; $f_2[Ca^{2+}]$ - suv tarkibidagi kalsiy kationlari funksiyasi; $f_3[III]$ - suvning ishqorlilik funksiyasi; $f_4(M)$ -tarkibdagi umumiy tuz funksiyasi;

Amaliyotda qo‘llash uchun grafik tuzilgan (1.1-rasmga qaralsin). Har bir shkala o‘ng tarafidagi raqamlar to‘g‘idan-to‘g‘ri o‘lchov birliklarida qiymati ifodalangan, chap tarafida esa ushbu qiymatlarning funksiyadagi kattaliklari berilgan.

Suvning zanglash-quyqalar hosil bo‘lish xususiyatlarini aniqlovchi metodlardan yana bir Riznar barqarorlik indeksi (*RBI*). Ushbu indeks Lanjeli indeksi singari suvda erigan moddalarning konsentratsiyasiga hisobiga asoslanadi. Riznar erigan karboanat kalsiy va quyqalar hosil bo‘lishi ma‘lumotlari o‘rtasida bog‘lanishni aniqlasni taklif qilgan. Riznar indeksi (*RBI*) quyidagicha aniqlanadi:

$$RBI = 2 * (pH_s) - pH_0, (1.6);$$

- $RBI < 6$ - suv quyqalar hosil qilishga moyil bo‘ladi. Ushbu sondan *RBI* qiymati pasaygan sari quyqalar hosil bo‘lishi ortib boradi;
- $RBI > 7$ - suvdagi korbanat kalsiy qatlam hosil qiladi, lekin po‘lat sirtini zanglashdan himoya qilolmaydi;
- $RBI > 8$ - qiymati oshgan sari suvning korroziya (zanglatish) ga moyilligi proporsional ortib boradi [5].

1.1-rasm. pH_s aniqlash grafigi (1.5 ifodaga ko‘ra)

Keyingi metod Larson-Skold indeksi (*LSI*)dir. Larson-Skold indeksi (*LSI*) suvning yumshoq po‘lat va po‘lat namunalariga korroziyligini tavsiflaydi.

Larson-Skold indeksi xlor ionlari (Cl^-) va sulfat ionlari (SO_4^{2-}) ekvivalent konsentrasiyalari yig‘indisining gidrokarbonat ionlari va karbonat ionlarining ekvivalent konsentrasiyalari yig‘indisiga nisbatidir:

$$LSI = \frac{CCl^{-} + CSO_4^{2-}}{CHCO_3^{2-} + CCO_3^{2-}}, (1.7);$$

LSI normal korroziya tezligi va uning tezligining keskin o‘shishi sabablari o‘rtasida bog‘liqlikni o‘rnatadi.

- $LSI < 0,8$ - xloridlar va sulfatlar himoya plyonkasining tabiiy shakllanishga ta'sir qilmaydi;

- $0.8 < LSI < 1,2$ - xloridlar va sulfatlar himoya plyonka hosil bo‘lishiga to‘sqinlik qiladi. Oddiy po‘lat bilan solishtirganda yuqori korroziya darajasi kuzatiladi.

- $LSI > 1,2$ - ushbu qiymatdan oshgan sari korroziya(zanglash) tezligi xam oshib boradi [6];

Matematik modellashtirish xar qanday obe’kt ustida muvaffaqiyatli tajriba o‘tkazishni ta’minlaydi. Sanoat korxonalarini suv ta’minoti tizimini va suv manbaalaridan foydalanish xam tabiatan aniq fizik-kimyoviy jarayonlarga asoslanadi. Ulardan samarali foydalanishda xam matematik model mantiqiy obe’ktdir. Ushbu modelni qurish uchun jarayonlarni matematik belgilar bilan alamshtirish va jarayonni belgilar va raqamlar ko‘rinishida ifodalash kifoya. Har qanday modellashtirish uchun asosiy talab - bu ko‘rib chiqilayotgan hodisaning unga mosligidir. U hodisaning o‘ziga xos xususiyatlarini to‘g‘ri aks ettirishi, tadqiqotning soddaligi va qulayligiga ega bo‘lishi kerak [7]. O‘xshash modelni yaratish tadqiqot obyektini to‘liq tasvirlab berishni talab qilmaydi, balki tadqiqot natijalari uchun zarur o‘zgaruvchilarni to‘liq kiritish va jarayondan chetga chiqishni oldini olishdir. Kiritilayotgan ma’lumotlar eksperimental va nazariy analizlar natijasida olinadi, ular modelga jarayon boshida yoki davomida kiritilishi mumkin. Ushbu modellashtirish jarayonida inson omili ishtirokini hisobga olish lozim.

Umumiy holda matematik modellashtirish 8 bosqichda amalga oshiriladi, ushbu bosqichlarni bajarish lozim [8]. Ushbu bosqichlarni ko‘rib chiqamiz:

1. Vazifani qo‘yilishi. Vazifa sifatida sanoat korxonasining suv ta’minoti tizimini suvning barqarorlik indeksini hisobga olgan matematik modellashtirish.

2. Jarayonning nazariy asoslarini tahlil qilish (jarayonning fizik modelini tuzish). Ushbu bosqichda ushbu jarayonning asosiy qonuniyatlari aniqlanadi. Sanoat korxonasi suv ta’minoti tizimidagi suvda quyqalar hosil bo‘lmasligi va suv agressiv muhit yaratmasligi kerak.

3. Matematik model tuzish jarayoni. Matematik model tuzish jarayonidan tanlangan fizik model asosida tegishli matematik tenglamalar tizimi tuziladi.

Matematik modelni yaratishda yacheykali maodeldan foydalanamiz. Bunga sabab ushbu tipik model quyidagi talablarga javob beradi: 1) ko‘rilayotgan sharoitlarda real oqimning asosiy qonuniyatlari mavjud; 2) soda tuzilishga ega; 3) tajribaviy yoki nazariy model parametrlarini aniqlashga yordam beradi; 4) aniq

jarayonlarni hisoblashda foydalanish mumkin. Yacheykali modelning eng soda modellardan biridir.

1.2- rasm. Yacheykali model sxemasi:

v - apparat orqali moddaning sarfi; C_{kir} — kirisdagi konsentratsiya [9].

Dastlab quyidagi boshlang‘ich shartlarni qabul qilamiz: 1) har bir yacheykada ideal aralashirish ro‘y bermoqda; 2) yacheykalar orasida qayta aralashirish mavjud emas. Bo‘ylama aralashirishni miqdoriy lavsiflovchi yacheykali model parametri bo‘lib V_{ya} to‘la aralashirish yacheykalarning soni xizmat qiladi. N oshishi bilan oqimning strukturasi to‘la siqib chiqarish modeliga yaqinlashadi, N kamayishi bilan - ideal aralashirish modeliga yaqinlashadi.

Har bir yacheyka uchun moddani saqlashni tenglamalarini yozamiz (soddalashtirish uchun yacheykalar bir xil hajm V_{ya} ga ega deb faraz qilamiz):

$$\begin{aligned} vC_{kir} - vC &= V_{ya} \frac{dC_1}{dt}, \\ vC_1 - vC_2 &= V_{ya} \frac{dC_2}{dt}, \\ vC_{j-1} - vC_j &= V_{ya} \frac{dC_j}{dt}, \quad (1.8) \\ &\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ vC_{N-1} - vC_N &= V_{ya} \frac{dC_N}{dt}, \end{aligned}$$

(3.8) tenglamalarning chap va o‘ng qismlarini v ga bo‘lib quyidagini olamiz:

$$\begin{aligned} C_{kir} - C &= t \frac{dC_1}{dt}, \\ C_1 - C_2 &= \bar{t} \frac{dC_2}{dt}, \\ &\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ C_{j-1} - C_j &= \bar{t} \frac{dC_j}{dt}, \quad (1.9) \\ vC_{N-1} - vC_N &= \bar{t} \frac{dC_N}{dt}, \end{aligned}$$

(3.9) tenglamalar tizimi uchun boshlang‘ich shartlar quyidagi ko‘rinishga ega:

$$t = 0 \text{ da } C_1 = C_{1b}, C_2 = C_{2b}, \dots, C_N = C_{Nb}, \quad (1.10)$$

(3.9) tenglamalar tizimi (3.10) boshlang‘ich shartlari bilan birga oqimlar strukturasi yacheykali modelini tashkil qiladi. Model xossalarini tahlil qilish uchun Yacheykali model bilan tavsiflanadigan obyektlarning uzatish funksiyasini ko‘rib chiqamiz.

$$W(p) = \frac{\tilde{C}_{chiq}}{\tilde{C}_{kir}} = \frac{\tilde{C}_N}{\tilde{C}_{kir}}, \quad (1.11)$$

(3.10) tenglamaning o‘ng qismini \tilde{C}_{N-1} ga ko‘paytiramiz va bo‘lamiz:

$$W(p) = \frac{\tilde{C}_{N-1} \tilde{C}_N}{\tilde{C}_{kir} \tilde{C}_{N-1}}, \quad (1.12)$$

(3.12) tenglamaning o‘ng qismidagi ikkinchi ko‘paytuvchi $N - P$ yacheykaning uzatish funksiyasini, ya'ni $W_N(p)$ ni ifodalaydi. Unda oxirgi tenglamani quyidagi ko‘rinishda qayta yozishimiz mumkin:

$$W(p) = \frac{\tilde{C}_{N-1}}{\tilde{C}_{kir}} W_N(p), \quad (1.13)$$

O‘xshash tarzda, (3.13) tenglamani o‘ng qismini \tilde{C}_{N-1} ga ko‘paytirib va bo‘lib, quyidagini olamiz:

$$W(p) = \frac{\tilde{C}_{N-2} \tilde{C}_{N-1}}{\tilde{C}_{kir} \tilde{C}_{N-2}} W_N(p), \quad (1.14)$$

(1.14) tenglamani o‘ng qismidagi ikkinchi ko‘paytuvchi $(N - 1)$ - yacheykaning uzatish funksiyasidir. Unda (1.14) tenglamani quyidagi ko‘rinishda yozishimiz mumkin:

$$W(p) = \frac{\tilde{C}_{N-2}}{\tilde{C}_{kir}} W_{N-1}(p) W_N(p), \quad (1.15)$$

O‘xshash o‘zgartirishlarni olib borib, yacheykali model bilan tavsiflanadigan obyekt uzatish funksiyasining quyidagi ifodasiga kelamiz:

$$(W(p) = W_1(p)W_2(p) \dots W_N(p) = \prod_{i=1}^N W_i(p), \quad (1.16)$$

Yacheykali modelda har bir yacheyka ideal aralastirish modeli bilan tavsiflanayotganligi uchun:

$$W(p) = \frac{1}{1+\bar{t}p}, \quad (1.17)$$

bunda, \bar{t} - yacheykada o‘rtacha bo‘lish vaqti (yacheykalar bir xil hajmga ega deb faraz qilinadi).

(1.17) ifodani hisobga olib, yacheyka modelining uzatish funksiyasi uchun yakuniy ifodani olamiz:

$$W(p) = 1/(1 + \bar{t}p)^N, \quad (1.18)$$

4. Matematik model algoritmi. Matematik model murakkab differensial tenglamalar tizimi shuning uchun samarali echim algoritmini tanlash uchun ko‘plab omillarni hisobga olish kerak: modelni matematik tavsiflash tizimiga kiritilgan tenglamalar turi, masalaning o‘lchami va hokazo. Bundan tashqari, vazifa tahili qilinganda yechimning mavjudligi va o‘ziga xosligini tasdiqlashi kerak. Modelning to‘liq matematik tavsifi tuzilgandan so‘ng, eng maqbul ko‘rinadigan yechim usuli tanlanadi, barcha tafsilotlari bilan ishlab chiqiladi va algoritm shaklida yoziladi. Keyin algoritmnini dasturlash tillaridan birida bayon qilish, kompyuter dasturini tuzish kerak.

5. Modelni parametrlarini aniqlash. Matematik model parametrlari - Riznar indeksi (RBI), Larson-Skold indeksi (LSI), Lanjeli indeksi (IL_{ng}).

6. Matematik modelning muvoffiqligini tekshirish. Modelni qurgandan so‘ng, model modellashtirish ob'ektining sifat va miqdoriy xususiyatlarini qanchalik to‘g‘ri tasvirlashini tekshirish kerak. Modelning muvoffiqligi simulyatsiya natijalarini tizimning ishlashi davomida uning xususiyatlarini kuzatish natijalari bilan taqqoslash orqali tekshiriladi. Modelning adekvatligi modelni shakllantirishda qilingan soddalashtirishlar qanchalik to‘g‘ri bajarilganligiga bog‘liq. Agar model mos bo‘lsa, undan modellashtirilgan ob'ekt va butun tizimning xatti-harakatlarini keyingi tahlil qilish uchun foydalanish mumkin. Agar model mos bo‘lmasa, model parametrlarining qiymatlarini qayta ko‘rib chiqish kerak. Bu parametrik identifikatsiya deb nomlanadi. Yoki modelning tuzilishini qayta ko‘rib chiqiladi. Ushbu protsedura strukturaviy modelni aniqlash deb ataladi [10].

7. Modellashtirish jarayoni. Ushbu bosqich matematik modellashtirish jarayonini kompyuterda yechishdan iborat bo‘lib, jarayon parametrlari ushbu tadqiqot uchun kerakli oralig‘ida o‘zgartiriladi.

8. Olingan ma'lumotlarni tahlil qilish. Muammoni hal qilishning yakuniy bosqichida matematik modelni yechishda olingan natijalarni o‘rganish va tekshirishga to‘g‘ri keladi. Shu bilan birga, hisob-kitoblar natijasida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xatolar yo‘qligiga ishonch hosil qilish uchun har qanday (hatto oldindan taxmin qilinmagan) yechimga oqilona tushuntirish berilishi kerak. Oxirgi bosqichda suvdagi tuzli kimyoviy birikmalar unga o‘ziga xos ta’sir qilmasligiga erish hisoblanadi.

Ekspirimental natijalar va ularning muhokamasi Haqiqiy jarayonni o‘rganayotganda, parametrlar turli sabablarga ko‘ra doimiy bo‘lib qolmasligini va ular juda keng diapazonda o‘zgarishi mumkinligini hisobga olish kerak. Shuning uchun jarayonni o‘rganish parametrlar va ularning kombinatsiyalarida turli xil o‘zgarishlar bilan amalga oshirilishi kerak.

Bunday tahlilni o‘tkazishda uchta asosiy maqsad ko‘zlanadi [11]:

- o‘zgaruvchan parametrlarni o‘zgartirishda modelning xatti-harakatlarini o‘rganish;

- o‘zgaruvchan parametrlarni o‘zgartirganda ushbu modelning ishlashga yaroqliligini aniqlash va shunga mos ravishda modelning ishlash qobiliyati chegaralarini aniqlash;

- modelni ishlash doirasini kengaytirish va ish faoliyatini yaxshilash uchun tuzatish.

Modellashtirish jarayonida kiruvchi, hisoblovchi, chiqish parametrlarini belgilab olishimiz muhim hisoblanadi. Matematik modellashtirishning asosiy vazifasi sanoat korxonalarida suvdan takror foydalanish imkoniyatlarini ko‘rib chiqishdan iboratdir.

Sanoat korxonalari suv manbaalari cheklangan hududda joylashgan va mavjud oqova suv tarmoqlaridan suvdan qayta foydalanish dolzarb, zarur yechim bo‘lishi mumkin. Matematik modelning asosiy vazifasi oqova suv tarmoqlaridan suv ta‘minoti tizimiga yo‘naltirishdir.

Xulosa. Matematik modelning asosiy parametrlarini ifodalshda suv miqdori (odatda m^3) va uning asosiy xususiyatlari (pH, quruq qoldiqlar, ishqorlilik, kalsiy kationi, xlor ioni, umumiy qattqlik, moysimon qoldiqlar, biologik ifloslanishlar) dan kelib chiqib ularni koeffitsent shaklida kiritiladi [12]. Ularning o‘rtacha qiymati tarmoqning umumiy qiymatini belgilaydi. Tarkibda mavjud bo‘lmasligi lozim bo‘lmagan komponent holatida qiymat minimal yoki nol qiymatida beriladi (masalan ichimlik suvi tarkibida biologik ifloslanish yoki natriy azot bo‘lmasligi talab qilinadi, agar qaysidir tarmoq oqova suvini qayta ishlatish holatini ko‘rib chiqish davomida ushbu ko‘rsatkichlarga nol qiymati beriladi). Oqova suvlardan texnik suv sifatida qayta foydalanish uchun parametrlarini Lanjeli indeksi (IL_{ng}) (1.4 ifodaga qaralsin), Riznar barqarorlik indeksi (RBI) (1.6 ifodaga qaralsin) va Larson-Skold indeksi (LSI) (1.7 ifodaga qaralsin) kelib chiqib qabul qilamiz. Chunki, quvurlar va hajmlarda quyqalar yig‘ilmasligi va zanglash bo‘lmasligi muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Шариков Ю.В. Моделирование процессов и объектов в химических технологиях. Конспект лекций – Санкт-Петербург, 2012. 85-б.
2. И.Н. Белоглазов, Ю.В. Шариков, П.А. Петров и др. Моделирование нефтехимических процессов с использованием aspen plus: Методические указания Санкт-Петербургский горный институт (технический университет), 2011, 147с.
3. Сухотин А.М., Богачев А.Ф., Пальмский В.Г. и др. Коррозионная стойкость оборудования химических производств. Коррозия под действием теплоносителей, хладагентов и рабочих тел: Справ. Изд./Под ред. А. М. Сухотина, В.М. Беренблит. – Л.: Химия, 1988 – 360 с.;
4. Присяжнюк В.А. Анализ воды: цели, методы, прогнозирование свойств. «С.О.К.» №№ 6-7/2005. Журнал Сантехника, Отопление, Кондиционирование. 29-б.
5. Ашихмин В. Н. Введение в математическое моделирование: учеб- ное пособие. В. Н. Ашихмин и др.; под ред. П. В. Трусова. Москва: ЛО- ГОС, 2005. - 440 с.
6. Присяжнюк В.А. Анализ воды: цели, методы, прогнозирование свойств. «С.О.К.» №№ 6-7/2005. Журнал Сантехника, Отопление, Кондиционирование. 129-б.
7. Турчак Л. И., Плотников П. В., Основы численных методов, учебное пособие, 2-е изд., перераб. и доп.: - М.: Физматлит, 2003 – 304 с.
8. Хорченко.О. А., Матвеева Г. Н., Михайловский В. Н. Оптимизация систем водоснабжения промышленных предприятий. Вестник МГТУ им. Г. И. Носова. Журналь. 2011 №1. Магнитогорск-2011. 70- бет.
9. N.R.Yusupbekov, D.P.Muxitdinov. Texnologik jarayonlarni modellashtirish va optimallashtirish asoslari. Toshkent.: «Fan va texnologiya», 2015. 122-bet.
10. Шариков Ю.В. Моделирование процессов и объектов в химических технологиях. Конспект лекций – Санкт-Петербург, 2012. 92-б.
11. Дытнерский Ю. И. Процессы и аппараты химической технологии, учебник для

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

вузов, 2-е изд., часть 1: - М.: Химия, 1995 - 400 с.

12. Abror Gadaev, Norpulat Toshmatov and Elyor Abilov. Water sources in industrial enterprises and methods of increasing their reliability (on the example of Sherabad cement plant). Cite as: AIP Conference Proceedings 2432, 030117 (2022); <https://doi.org/10.1063/5.0089543>. Published Online: 16 June 2022. 030117-1.

13. Abror, G., Dilnora, G., Xusniddin, A., & Sohibjon, A. (2023). O‘ZARO TA’SIRLASHUVCHI QUDUQLAR DEBITINI TAHLIL QILISH. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), 1283-1292.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОНООБМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ

Т.В.Германова¹, Б.У.Мелиев²

¹Тюменский индустриальный университет

²Джизакский политехнический институт

Аннотация. Настоящее исследование было проведено с целью оценки полного использования рабочей обменной емкости катионитов. Выполнено сравнение геохимических показателей природных вод конкретных мест водоотбора в Уральском Федеральном округе России и на территории г. Джизак. Показана возможность рационального использования ионообменной фильтрации на первой ступени водоочистки и низкая эффективность использования ионообменной фильтрации на второй ступени фильтрации для данных установок.

Ключевые слова: минерализация, катиониты, обменная емкость катионита, первая и вторая ступени водоподготовки.

Annotation. The present study was carried out to evaluate the full utilization of working exchange capacity of cationites. Comparison of geochemical parameters of natural waters of specific water withdrawal sites in the Ural Federal District of Russia and in the territory of Jizzakh city was carried out. The possibility of rational use of ion-exchange filtration at the first stage of water treatment and low efficiency of ion-exchange filtration at the second stage of filtration for these installations is shown.

Key words: mineralization, cationites, exchange capacity of cationite, first and second stages of water treatment.

1. Введение

Химический состав исходных вод имеет различный состав, кроме того химический состав речных вод не стабилен и зависит от многих факторов, что влияет на показатели эффективности при эксплуатации водоподготовительного оборудования. При получении умягченной воды контролируется показатель жесткости в исходной воде и очищенной воде. Данная ситуация послужила руководством темы исследования по подбору ионообменного водоочистного оборудования расчетным методом с учетом показателей минерализации исходной воды. Данное исследование выполнено для территории г. Джизак (Узбекистан) на примере эксплуатации данного оборудования в Курганской области (Россия). Представляет интерес оценка эффективности применения широко распространенного метода водоподготовки – двух стадийного натрий-катионирования при различном макрокомпонентом составе вод из источников. Данный метод широко применяется в России благодаря его высокой эффективности и доступности, низкой стоимости регенерирующих материалов. Эффективное использование сорбента заключается в полноте задействования его рабочей обменной емкости. Поэтому использование методики расчета эффективности очистки второй ступени натрий-катионирования при

установлении границ ее применения для различного макро компонентного состава поверхностных вод на конкретных территориях является важной задачей.

2. Материалы и методы

Анализ показателей воды на территории г. Джизака по отчетам «Центральной аналитической лаборатории ООО "Жиззах сув таъминоти" за 2023 год по источникам водоснабжения показывает состав природных вод, относящихся к сульфатному классу.

На основании литературных данных [1, 2] оценена гидрохимическая картина ионного состава основных рек России, с выявлением особенностей природных поверхностных вод на территории Уральского федерального округа [2-5] и проведения сравнительной оценки гидрохимических показателей ряда рек [6]. Литературный поиск эффективных методов [7-24] показал, что для водоподготовки и умягчения широко используется ионообменный метод. Подбор оборудования расчетным методом позволяет выявить, как показатель минерализации влияет на получение требуемого уровня умягчения воды в зависимости от макрокомпонентного состава вод источников [25]. Для подготовки воды на Курганском теплоэнергетическом объекте забор воды осуществляется из реки Тобол [2, 26].

3. Результаты

В основном концентрация сульфатов составляет от 130 до 180 мг/л, в редких случаях – от 96 до 130 мг/л (см. таблица 1). Преобладающим катионом в представленном классе, является, как правило, кальций.

Показатели качества поверхностных вод реки Тобол и подземных источников г. Джизак представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Качественно-количественная характеристика исходной воды территорий

№ № пп/п	Показатели качества	Единица измерения	Значение	
			Река Тобол (Курган)	Источники Джизакской территории
1	Сульфаты	мг/дм ³	253	86 - 180
2	Хлориды	мг/дм ³	211	10 - 345
3	Общее солесодержание/ сухой остаток	мг/дм ³	1099/-	-(684-989)
4	Общая жесткость	мг-экв/дм ³	10,24	4,5 – 11,8
5	Железо общее	мг/дм ³	0,2	0,01-0,03
6	Щелочность	мг-экв/дм ³	5,16	4,5 – 11,8
7	Натрий-ион	мг-экв/дм ³	3,914	

В расчете использован широко рекомендуемый метод расчета, в котором эффект очистки на второй ступени фильтрации определяется соотношению

концентраций $C^2_{Na}/Ж_0$ [25]. Тогда указанное соотношение для реки Тобол принимает следующий вид: $3,9142/0,1=153$. При достижении данного значения больше 10, происходит снижение рабочей емкости фильтра на пятьдесят процентов.

4. Обсуждение

На основании расчетов выявлено, что эффект умягчения воды зависит от исходной концентрации натрия Na^+ в зависимости от группы по преобладающему катиону поверхностных вод. Рабочая обменная емкость катионита не используется на значительное количество объема.

Заключение

Применение метода натрий-катионирование для умягчения природных воды, принадлежащих к хлоридному классу группы натриевых не рационально. Эффективность применения второй ступени натрий-катионитовых фильтров для поверхностных вод гидрокарбонатного класса возможно только при определенной концентрации катионов натрия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. A. Klochko A. Nacional'nyj atlas Rossii Tom.2. Priroda i jekologija. 495 (2004)
2. Kachestvo poverhnostnyh vod Rossijskoj Federacii. Ezhegodnik-2016. 20-525 (2017)
3. T. Germanova, V. Nefedov, I. Valieva. The Survey of Sorption Ion-Exchange Properties of Paleozoic Natural Minerals in the Static Conditions. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. **66(1)**,012011 (2017)
4. I. Valieva, T. Germanova, V. Nefedov. The Survey of Sorption Ion-Exchange Properties of Paleozoic Zeolites before and after Regeneration. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. **115(1)**,012027 (2018)
5. Ja. Zubkevich, O. Bujakevich, G. Kachalova, E. Kazanceva. Sravnitel'naja ocenka kachestva Velizhanskogo i Metelevskogo vodozaborov goroda Tjumeni. JOP Sovremennye naukoemkie tehnologii. **9**, 59-60 (2013)
6. O. Alekin O. Osnovy gidrohimii. 10-125 (1970)
7. S. Moran. An Applied Guide to Water and Effluent Treatment Plant Design. 39-51 (2018)
8. Progress in Filtration and Separation. 425-498 (2015)
9. S. Basu, A. K. Debnath. Power Plant Instrumentation and Control Handbook. 297-386 (2015)
10. S. Refining. Processes Handbook. 242-269 (2003)
11. R. Singh. Membrane Technology and Engineering for Water Purification (Second Edition). 81-178 (2015)
12. Water Supply (Sixth Edition). 365-423 (2009)
13. K. Dipak. Sarkar. Thermal Power Plant. 315-354 (2015)
14. Selected Papers Presented at the Symposium on Progress in Ion Exchange. 4 (2), 67-180 (1986)
15. Ion exchange and adsorbent precoat filters for treating toxic wastes. **4 (2)**, 131-146 (1986)
16. Water treatment. Ion Exchange. Encyclopedia of Separation Science. 4469-4477 (2000)
17. J.R. Couper , W. R. James R.F. Stanley, M.Walas. Chemical Process Equipment (Third

Edition). 529-559 (2012)

18. S.-Y. Pan, S. W. Snyder, A.I. Packman, Y.J. Lin, P.-C. Chiang. Cooling water use in thermoelectric power generation and its associated challenges for addressing water-energy nexus. *Water-Energy Nexus*. **1(1)**, 26-41 (2018)

19. *Chemical Process Equipment (Revised Second Edition). Selection and Design*. 521-552 (2010)

20. C. Luca. Organic Ion Exchangers. *Encyclopedia of Separation Science*. 1617-1632 (2000)

21. N.P. Chandrasekara, R.M. Pashley. Enhanced ion exchange capacity of polyampholytic resins *Separation and Purification Technology*. 158, 16-23 (2016)

22. S. Maruyama, F. Krause, S. Filho, A.Leitão, F. Wypych. Synthesis, cation exchange and dehydration/rehydration of sodium gordaite: $\text{NaZn}_4(\text{OH})_6(\text{SO}_4)\text{Cl}\cdot 6\text{H}_2\text{O}$. *Applied Clay Science*. 146, 100-105 (2017)

23. Z. Berk. *Food Process Engineering and Technology (Third Edition)*. 311-327 (2018).

24. I. Levchuk, J. Márquez, M. Sillanpää. Removal of natural organic matter (NOM) from water by ion exchange – A review. *Chemosphere*. 192, 90-104 (2018)

25. O. Lifshic. *Spravochnik po vodopodgotovke kotel'nyh ustanovok (Izd. 2-e, pererab. i dop.)*. 8-85 (1976)

26. A. Koeva, S. Maksimova, G. Kachalova. Obrabotka promyvnyh vod stancii vodopodgotovki goroda Kurgana na reke Tobol. *JOP Sovremennye naukoemkie tehnologii*. 5(1), 47-50 (2014).

YENGIL SANOAT OQOVA SUVLARNI ULTRAFILTRATSIYA YORDAMIDA TOZALASH DINAMIKASINI O‘RGANISH.

O.Jurayev, L.Sh.Qayumova, F.I.Axmedova

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Anatatsiya: *Dinamik membrana (DM) hosil qiluvchi komponent sifatida aynan makkajo‘xori kraxmali yengil sanoat ishlab chiqarish texnologik jarayonida bo‘yoqlarni to‘qimachilik ashyolariga mustahkam o‘tirishi va matoga uzgacha jilo berishida ishlatilishi eng muhimi u korxonaning oqova suv tarkibida mavjudligi.*

Анатация: *В качестве компонента, образующего ДМ, именно кукурузный крахмал используется в технологическом процессе производства легкой промышленности для придания краскам прочного прилегания к текстилю и полировки ткани, а самое главное, было обнаружено, что он присутствует в сточных водах*

Kalit so‘zlar. *Makkajo‘xori kraxmali, yopiq zanjirli tizimi, mikrofiltratsiya, adsorbsiya, ultrafiltratsiya, dinamik membrana, sirt faol moddalar, bo‘yoqlar va mineral aralashma.*

Ключевые слова. *Кукурузный крахмал, система с замкнутой цепью, микрофильтрация, адсорбция, ультрафильтрация, динамическая мембрана, поверхностно-активные вещества, красители и минеральная смесь.*

Hozirgi vaqtda yengil sanoat korxonalarida mavjud bo‘lgan ananaviy tozalash usullaridan , adsorbsiya, flotatsiya, koagulyatsiya, ozonlash kabilar katta kapital va ekspluatatsiya xarajatlarini talab qiladi hamda bundan tashqari ular har doim ham talab qilingan samaradorlikni beravermaydi. Shu sababli hozirgi vaqtda mamlakatimiz va xorijda bu muammoni yechishda yangi fizik kimyoviy usullar ustida izlanishlar olib borilmoqda, shulardan biri teskari osmos va ultrafiltratsiyadir.

Bu usullarni keng qo‘llanilishiga to‘siq bo‘layotgan sabablardan biri, yo‘qori samarali, agressiv muhitga chidamli membranalarni yo‘qligi va membrana g‘ovakliklarini osmos tarkibidagi iflos unsurlar bilan to‘lib qolishidir. Mavjud teskari osmos va ultrafiltratsiya membranalarini takomillashtirish, tovsifini yaxshilash, eng muhimi membrana g‘ovakliklarini bitib qolishini oldini oladigan usullardan biri (DM) dinamik membranalarni qo‘llashdir.

Shuning uchun ushbu tadqiqotning qo‘llashdan maqsad DM ning statik membranalaridan asosiy afzalligi, ularni yangilanishi, ya‘ni kichik mexanik shikaslanish bo‘lsa filtratsiya jarayonida hamda yangi qatlam hosil bo‘lish jarayonida membrana uz-uzini davolashi bilan alohida ahamiyatga egaligi . Shu minosabati bilan yengil sanoat oqova suvlarini membrana usulida tozalashda , DM hosil qiluvchi komponent sifatida makkajo‘xori kraxmali olindi .va laboratoriya sharoitida sinab tajribalar natijasiga asosan DM hosil qiluvchi komponent sifatida aynan makkajo‘xori kraxmalini olindi.

Yengil sanoat yerik suv istemolchilaridan biri bo‘lib suvning asosiy sarfi bo‘yash va pardoqlash jarayonida istimol qilinadi.Ishlab chiqarish jarayonida qayta suv sarfi kimyoviy reagentlarni ishlatilishi oqova suvlarni murakkab tarkibli ko‘rinishga

olib keladi va bunday turdagi oqova suvlarni tozalash vazifasini juda qiyinlashtiradi. Bu muammoni hal qilish yo‘llaridan biri qoldiq buyoq, sirt faol modda eritmalaridan qayta foydalanish, yuvish tizimini takomillashtirish hamda yopiq suv istimolitizimga o‘tish talab qilinadi [5]. Hozirgi vaqtda yengil sanoat korxonalarida mavjud bo‘lgan ananaviy tozalash usullaridan , adsorbsiya, flotatsiya, koagulyatsiya, ozonlash kabilar yirik kapital va ekspluatatsiya xarajatlarini talab qiladi hamda bundan tashqari ular har doim ham talab qilingan samaradorlikni beravermaydi. Shu sababli hozirgi vaqtda mamlakatimiz va xorijda bu muammoni yechishda yangi fizik kimyoviy usullar ustida izlanishlar olib borilmoqda, shulardan biri teskari osmos va ultrafiltratsiyadir

Bu usullarni keng qo‘llashga tushiq bo‘layotgan sabablardan biri yuqori samarali, agressiv muhitga chidamli membranalarini yo‘qligi va membrana g‘ovakliklarini oqova suv tarkibidagi ifloslik unsurlari bilan to‘lib qolishidir.

Mavjud teskari osmos va ultrafiltratsiya membranalarini takomillashtirish, tavsifini yaxshilash eng dolzarb misollardan biri bo‘lib membrana g‘ovakliklarini to‘lib qolishini oldini oladigan usullardan biri dinamik membranalarini (DM) qo‘llash tavsiya qilinadi. [1]

DM ning statik membranalaridan asosiy afzalligi ularning yangilanishi yani kichik mexanik shikastlanish bo‘lsa filtratsiya jarayonida membrana yuzasiga yangi qatlam hosil bo‘lishi tufayli membranalar uz – uzini davolashi bilan filtirlarning ishlash davomiyligini oshiradi. Shu munosabat bilan yengil sanoat oqova suvlarini membrana usulida tozalashda DM hosil qiluvchi komponent sifatida makkajo‘xori kraxmali tanlab olindi va laboratoriya sharoitida sinov tajribalari o‘tkazildi.

O‘tkazilgan tajribalar natijasiga ko‘ra DM hosil qiluvchi komponent sifatida aynan makkajo‘xori kraxmali olinish sababi, u yengil sanoat ishlab chiqarish texnologik jarayonda bo‘yoqlarni to‘qimachilik matolarga yaxshi o‘tirishi yani uzgacha jilo berilishi, Uzbekiston sharoitida bu mahsulotni toppish jarayoni osonligi, eng katta afzaliklaridan biri ayni vaqtda korxonanig oqova suv tarkibida makkajo‘xori kraxmalining mavjudligi bilan iqtisodiy samaradorligining oshishini ko‘rsatadi.

Shu asosida DM yordamida rangli oqova suv tarkibidagi sirt faol moddalar va bo‘yoqlardan tozalash jarayonida samaradorlikga erishish uchun texnologik parametrlarni (pH, oqova suv tezligi, buyoq va sirt faol moddalar konsentratsiyasi) tasiri o‘rganiladi va kerakli optimal parametrlar qiymati tanlab olinadi.

Biz DM ni hosil bo‘lish jarayonini dinamikasini tuzning filtratdagi konsentratsiyasi ko‘rsatkichlari bo‘yicha aniqlab olamiz. Bundan ko‘rinib turibdiki kerakli rastvorni tayorlab olganimizdan sung teskari osmos aparatimizni ishga tushiramiz, kerakli bo‘lgan eritma tarkibi qo‘yidagicha:

Rangli oqova suvlarning ultrafiltratsiya va teskari osmos usulida tozalash uchun 1-model eritma tayyorlandi va qo‘yidagi kimyoviy birikmalardan foydalanildi. 10 litr

suvga NaCl-0,5mg/l, bo‘yoq-0,75 mg/l, kraxmal-0.75mg/l kimyoviy birikmalarni eritib 1- model eritma tayorlangan eritmalarni teskari osmos apparati yordamida filtrlab filtrat rangini, suvning tizimdagi tezligi, ph, suv tarkibidagi tuz miqdori (NaCL) qancha ushlab qolganini laboratoriya jihozlari yordamida aniqlandi. Biz DM hosil bo‘lganini NaCLning filtratdagi qiymatiga qarab aniqlaymiz. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, DM makkajo‘xori kraxmali solingan vaqtdan to‘rt soat o‘tib hosil bo‘lishi. Apparatni ishga tushirganimizdan so‘ng boshlang‘ich filtratni olamiz va kiyengi har bir soatda filtrat namunasi tahlil uchun olib chiqildi va natijalar qo‘yidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Natijalarni bo‘yash sexida hosil bo‘ladigan oqova suvlari 1- model eritma eritmasi..

(NaCl-0,5mg/l,.Bo‘yoq-0,75mg/l, Kraxmal-0.75 mg/l)

Namuna olish vaqti soatda	NaCl mg/l	Tozalangan suvning tezligi, t,sekunt	pH	Temperaturasi C°	Suvning bosimi P, paskal
1	0.1	78 sekunt	7,5-10	37.3	278
2	0.11	60 sekunt	7,5-10	37.4	278
3	0.12	60 sekunt	7,5-10	37.6	278
4	0.13	60 sekunt	7,5-10	37.3	278
5	0.13	71sekunt	7,5-10	37.6	278
6	0.13	72 sekunt	7,5-10	37.7	278
7	0.13	60 sekunt	7,5-10	37.8	278
8	0.13	60sekunt	7,5-10	37.9	278
9	0,13	60 sekunt	7,5-10	37,9	278
10	0,13	60 sekunt	7,5-10	37,9	278

Olingan qiymadan girafik shakillanishi

Xulosa. Xulosa o‘rnida shuni takidlash joizki, teskari osmosni fizik kimyoviy

tozalashda membrana texnologiyalari alohida o‘ringa ega yani nisbattan kam elektr energiya sarfi, jarayonni to‘liq avtomatlashtirish imkoniyati hamda ushlab qolingan kimyoviy ilimentlardan qayta foydalanish imkoniyatiga egaligi ko‘roq e‘tiborini qozondi. Yuqoridagilarda asoslangan holda ilk bora biz makkajo‘xori kraxmalidan foydalanishni qo‘llab ko‘rildi va dinamik membrana DM hosil qilish taklifi berildi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki DM hosil qiluvchi komponent sifatida aynan makkajo‘xori kraxmali olinishiga sabab yengil sanoat ishlab chiqarish texnologik jarayonida makkajo‘xori kraxmali bo‘yoqlarni to‘qimachilik ashyolariga mustahkam o‘tirishi va matoga o‘zgacha jilo berishida ishlatiladi hamda eng muhimi u oqova suv tarkibida mavjudligi, boshqa turdagi (kartoshkali, bug‘doyli) kraxmallarga qaraganda tezroq reaksiyaga kirishini ko‘rishimiz mumkin shu bilan birgalikda tozalash dinamikasini to‘liq nazorat qilish ikmonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Дытнерский Ю.И и др. Очистка сточных вод и обработка водных растворов с помощью динамических мембран. - Химическая промышленность, № 7, 1995 г, с. 23-27.
2. L. Li, G. Xu, H. Yu, Dynamic Membrane Filtration: Formation, Filtration, Cleaning, and Applications, Chem. Eng. Technol. 41 (2018) 7–18. DOI: 10.1002/ceat.201700095
3. Juraev Olmos., Kayumova Lobar. Promising Methods for Treating colored wastewater in Light Industry Enterprises. Volume-9 Issue-5, March 2020
4. Кульский Л.А., Духин С.С., Князькова Т.В. Коллоидно-химические представления о механизме Формирования пористой структуры динамических мембран. - Химия и технология воды.
5. Гусев В.П., Крикунов К.Ф. Технический анализ при отделке тканей и трикотажных изделий. –М.: Легкая индустрия, 1994й. 226-267
6. Васильев Г.В., Ласков Ю.М., Васильева Е.Г. Водное хозяйство и очистка сточных вод предприятий текстильной промышленности. М.: Легкая индустрия, 1996, с. 46-48
7. Жураев О.Ж. Очистка сточных вод текстильного производства с помощью динамических мембран- Самарканд-2020
8. Xushvaktov, B. O., Artikboyev, X. B., & Nodirov, D. M. (2023). Farfor mahsulotlari ishlab chiqarish sanoati zavodining oqova suvlarini fizik–kimyoviy usullar bilan tozalash. Innovative Development in Educational Activities, 2(1), 42-46.
9. Тайлаков, У. Н., & Элмурадов, Б. Э. (2015). Повышение качества подготовки специалистов в условиях дистанционного обучения в высших технических учебных заведениях. Молодой ученый, (9), 1190-1194.
10. Juraev, O. J., & Sh, K. L. (2021). Determination of sorption ability of acetate cellulose membrane and polymer additives. Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595), 1(1).
11. Olmos, J., & Lobar, K. Promising Methods for Treating Colored Wastewater in Light Industry Enterprises.
12. Якубов, К. А., Мирзаев, А. Б., Мавланова, Ю., & Ислонкулова, А. Технология очистки сточных вод отдельностоящих объектов. Ббк 31.15 я431+ 38я431+ 65.441 я431 э653, 194.

**TO‘QIMACHILIK SANOATI OQOVA SUVLARINI
TOZALASH USULLARI TAHLILI**

O.J.Jo‘rayev, B.O.Xushvaktov, A.Norullayev

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotasiya: *To‘qimachilik, oziq-ovqat va kimyo sanoatida qayta ishlash jarayonlarida BM laridan foydalanish imkoniyati o‘rganilmoqda. Yakuniy mahsulotning tegishli ulushini olish uchun BM ning tasvirlari va hisoblari keltirilgan. Baromembran jarayonlarining texnologik ko‘rsatkichlarini hisoblash va soddalashtirish tasvirlari ishlab chiqildi.*

Annotation: *The possibility of using cascades of BM processes with recycling in the textile, food and chemical industries is investigated. Schemes and calculations of cascades for obtaining the appropriate concentrations of the final product are presented. A scheme for calculating and optimizing the technological parameters of baromembrane processes has been developed.*

Kalit so‘zlar: *to‘qimachilik sanoati, membrana, ultrafiltrasiya, nanofiltrasiya, makromolekula, filtr, mikroorganizm, sirti faol moddalar, organik va mineral (textile industry, membrane, ultrafiltration, nanofiltration, macromolecule, filter, microorganism, surfactants, organic and mineral).*

Tahliliy natijalarda ta’kidlanganidek, kam chiqindili texnologiyalarni yaratishga sanoat oqova suvlari tozalashning istiqbolli yo‘nalishiga MF, UV, NF usullari kiradi. Hozirgi kunda an’anaviy usullarga nisbatan ixcham, arzon va ishlatish uchun qulay bo‘lgan suvni tozalashning yangi istiqbolli usullarini izlashga tobora ko‘proq e’tibor qaratilmoqda. Yuqoridagi bu uchala jarayon ham uskuna tuzilishi, tozalash mexanizmi o‘xshash va membrana materialiga egadir. NF qurilmalari ishlatilish vaqtida membrana yuzasida ish jarayonida to‘plangan cho‘kmalar (suvdan tutib qolingan aralashmalar), shuningdek teskari osmosdan kimyoviy yuvish (ya’ni reagentlar yordamida) yordamida ketkaziladi. Texnologik rejada, ultrafiltrasiya qurilmalari nanofiltrasiya qurilmalaridan tubdan farq qiladi. Shunday qilib, ultrafiltrasiyalik membranalar ishlatilish vaqtida membrana yuzasidan iflosliklarni olib tashlash MF filtrlaridagi kabi teskari oqim bilan amalga oshiriladi. Shuning uchun ba’zi holatlarda MF, UV reaktivlarsiz yetarlicha istiqbollidir.

Ultrafiltrasiya – bu nanofiltrasiya va mikrofiltrasiya o‘rtasidagi oraliq holatini egallaydigan jarayondir. Ultrafiltrasiyalik membranalari 20 dan 1000 A gacha (yoki 0,002 – 0,1 mkm) teshik o‘lchamiga ega bo‘ladi hamda yupqa dispersli va kolloid aralashmalar, makromolekulalar (molekulyar og‘irlikning pastki chegarasi bir necha ming tashkil qiladi), suv o‘tlari, bir hujayrali mikroorganizmlar, kistalar, bakteriyalar va viruslarni tutib qolish amalga oshiriladi. Ushbu sohada ishlaydigan tadqiqotchilar ba’zi holatlarda uch valentli temir miqdori mavjud bo‘lgan yer osti suvlarini ishlov berishda, ultrafiltrasiyalik membranalariga asoslangan qurilmalardan mumkin qadar foydalanishga ruxsat beradilar. Suvlarni tozalash uchun ultrafiltrasiyalardan to‘g‘ri foydalanish, uning tuz tarkibini saqlab qolishga olib keladi, kimyoviy moddalardan

foydalanmasdan suvni tinitish va zararsizlantirish imkonini beradi. Teskari osmos va nanofiltrasiya jarayonlaridan farqli o‘laroq, ultrafiltrasiyalı membranalar yordamida suvga ishlov berishda ulushni tashlamasdan membrana orqali suvni "boshi berk" filtrlash amalga oshiriladi. Ushbu ish tartibi tozalash shahobchasining o‘z ehtiyojlari uchun suv sarfini va uning umumiy energiya sarfini kamaytirishga olib keladi. Filtrlash jarayoni 20 – 60 daqiqa davom etadi, undan so‘ng esa membranani qayta yuvish amalga oshiriladi. Buning uchun tozalangan suvning bir qismi filtrlash jarayoni 20 – 60 soniya davomida bosim ostida uzatiladi. Qayta yuvish jarayonida suv, membrana yuzasida to‘plangan ifloslikni olib tashlaydi. Shunga qaramasdan, dastlabki unumdorlikni tiklash uchun to‘plangan iflosliklarni ketkazish uchun yiliga bir necha marta, maxsus kislota va gidroksidli reagentlar bilan membrana qurilmalarini kimyoviy yuvish amalga oshiriladi.

Mikrofiltrasiya – bu yupqa dispersli va kolloid aralashmalarni, suv o‘tlarini, bir hujayrali mikroorganizmlarni, qoidadagi kabi o‘lchami 0,1 mkmdan kattalarni tutib qolishga mo‘ljallangan mexanik filtrlash jarayonidir. Odatiy amaliyotda mikrofiltrasiya jarayonlarida ko‘pincha diskli, ramka va patronli filtrlari ishlatiladi. Biroq, bunday filtrlarning muallaq moddalar miqdori nisbatan yuqori bo‘lgan suv bilan ta‘minlash mumkin emas, shuning uchun UF va NF dan oldingi dastlabki bosqichda yoki suv tayyorlash tarmoqlarida tozalashning oxirgi bosqichi sifatida o‘rnatiladi [1.2.5.6].

Sanoat oqova suvlarini tozalash quyidagi bosqichlardan iborat majmua vazifa sifatida ifodalanishi mumkin: sanoat korxonasi uchun qurilmani loyihalashda texnik shartlarni tayyorlash va texnik ma‘lumotlarni to‘plash; oqova suvlarning tarkibi aniqlanadi, oqova suvlarning tarkibiy qismlarini qaytarish imkoniyati, tozalash, ulushlash va tozalash jarayoni modellashtiriladi hamda tozalash jarayoni amalga oshiriladi, taqdim etilgan loyihalash jarayoni, uskunaning texnik xususiyatlari, yetkazib berish muddatlari, uskunaning narxi va taxminiy foydalanish xarajatlari bilan ta‘minlangan; sanoat oqova suvlarini boshqa o‘xshashlari bilan tozalash uchun taklif qilingan texnologiyani taqqoslash; MF, UV, NF uskunalarini ishlab chiqarish va yetkazib berish, uskunalarini o‘rnatish, ishga tushirish, presslash va jihozlash; majmuaning o‘ziga xos xususiyatlari bo‘yicha texnik maslahatlar va maxsus o‘qitishlar; zarur texnik hujjatlarni taqdim etish; sarf materiallari, reagentlar, filtrllovchi materiallar va butlovchi qismlarni yetkazib berish [1.12.13].

Har bir loyiha alohidadir – tozalash jarayonining barcha omillarini – tozalangan oqova suvlarning tarkibi, oqimning membrana bilan o‘zaro ta‘siri, membrana yuzasidagi cho‘kma, membrana g‘avaqlaridagi adsorbtsion jarayonlar, membranadagi o‘zgarishlarni, haddan tashqari bosimda o‘tkazuvchanlik, harorat, oqim tezligi, birikma ulushlarini hisobga olish kerak. Suyuq faza va dispersli mikrogeterogen

zarrachalarning bir – biri va membrana materiali bilan o‘zaro ta’sirining murakkab tabiatini aks ettiruvchi BM li tozalashning suyuq aralashmalarga ta’sir qilishining fizik – kimyoviy usullaridan foydalanish bo‘yicha adabiyot ma’lumotlarini tahlil qilish natijasida MF, UV va NF membranalaridan foydalanishning maqsadga muvofiqligi sanoat oqova suvlarini tozalash uchun – qimmatbaho birikmalarni ishlab chiqarish va foydalini ishga sarflashda suvni qayta ishlatish maqsadga muvofiqdir.

Issiqlik energiyasini tiklash, regenerasiyalash, bo‘yoqlar, sirti faol moddalarni qayta tiklash, TVV, qurilmalarning ishonchliligi, iqtisodiyligi va avtomatizasiyalash nuqtai nazaridan sanoat korxonasining BM si oqova suvlarni tozalash samaradorligi bilan baholanadi [1.3.4.7.14.16].

Sanoat oqova suvlarini quvurli polimer membranalar bilan samarali tozalash imkoniyati aniqlanadi va g‘ovakli to‘siqda organik va mineral birikmalar eritmasining tarkibiy qismlarini tozalash jarayonlarini MF, UV va NF mexanizmlari bilan bog‘liq nazariy holatlarini ko‘rib chiqimiz.

Shunga bog‘liq holda, ushbu ish quyidagi vazifalarni hal qilishga qaratilgan: akrilli disperslar, kislotali, to‘g‘ridan-to‘g‘ri, anion va kationli bo‘yoqlar, neft mahsulotlari, to‘qimachilik oqova suvlarini tozalashda UV, MF, NF jarayonining matematik modelini ishlab chiqish va ular asosida uskunalarni hisoblash usulini yaratish; sanoat korxonalarida oqova suvlarni baromembranli usullari bilan tozalash jarayonini jadallashtirish uchun maxsus yaratilgan kompozitsiyalardan foydalanish bo‘yicha nazariy qoidalarni ishlab chiqish; polimer membranalarining o‘tkazuvchanligi va selektivligining samarali qiymatlarini olishda maxsus oqova suv kompozitsiyalarining baromembranli (BM) usullari bilan ko‘rsatkichlari tozalash jarayoniga ta’sirini o‘rganish; oqova suvlarni sanoat korxonalarida qayta ishlatilishi mumkin bo‘lgan tarkibiy qismlardan tozalash tartiblarini yaratish uchun reaktivlar qo‘shilishi, isitish unsurlari, senntrifugalash, magnitli samaralardan foydalanib texnologik tasvirlarni ishlab chiqish; tozalash jarayonidan boshlab membrana yuzasida gel qatlamining qarshiligini oshishiga qarab, sanoat korxonasi oqova suvlarini tozalash uchun mahalliy membranalarni tanlash va sinovdan o‘tkazish; aniqlanadigan omillar membranalarining chidamliligiga ta’sirini va baromembrana tozalashining asosiy xususiyatlarini o‘rganish, yuqori molekulyar og‘irlikdagi suvli birikmalarni ulushlash va tozalash; to‘qimachilik sanoat korxonasining haqiqiy texnologik oqova suvlarini qayta ishlashda BM li tozalashdan foydalanishning amaliy, ekologik va iqtisodiy maqsadga muvofiqligini o‘rganish.

BM li usul bilan sanoat oqova suvini tozalashning samarali ko‘rsatkichlarini aniqlash va shu asosda ishlab chiqarish davrida o‘tkazuvchanlik, ulush va issiqlik energiyasini olish va qaytarish uchun oqova suvlarni tozalashning texnologik tasvirlarini ishlab chiqishga qaratilgandir.

Sanoat korxonasi oqova suvlarini tozalash jarayoniga ko‘rsatkichlarning sifatli ta‘sir yo‘nalishini ko‘rsatishdagi hisob natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan.

T/r	Unumdorligi	Tizimdagi membrana yuzasi		
		$F_m=1$	$F_m=0,5$	$F_m=0,1$
1	0,5	1,69	1,38	1,12
2	0,6	1,5	1,25	1,08
3	0,7	1,35	1,16	1,04
4	0,8	1,22	1,10	1,02
5	0,85	1,1	1,08	1,00

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, fazalarni bo‘linish chegarasida gel polyarizasiya hodisasi membrananing ish maydoniga bog‘liq emas, ya‘ni, xuddi shu vaqtda keyingi gel qatlaminin qarshilik qiymati cheklovchi ko‘rsatkichga aylanadi [1.2.8.9.11.15]

Faol membrana qatlami yuzasida gel qatlaminin o‘zgarishi jarayonning ishlashiga ta‘siri bog‘liqlik sifatida ko‘rsatilgan bo‘linish jarayoni vaqtidagi unumdorlik, quvvatining o‘zgarishiga ta‘sir qiluvchi shartli koeffitsiyent sifatida $M = f(z)$ ifodalangan.

Yuqoridagi qiymatlar, quvurli membrana unsuri faol qatlaminin shartli o‘lchamsiz F_m maydoni uchun hisoblarga muvofiq qurilgan.

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, fazalarni bo‘linish chegarasida gel polyarizasiya hodisasi membrananing ish maydoniga bog‘liq emas, ya‘ni, xuddi shu vaqtda keyingi gel qatlaminin qarshilik qiymati cheklovchi ko‘rsatkichga aylanadi.

Koeffitsiyentini o‘tkazuvchanlik qiymatida, bosimning pasayishiga ta‘sirini ko‘rsatadi. Koeffitsiyenti qanchalik yuqori bo‘lsa, erituvchining membrana orqali o‘tkazuvchanligi past bo‘ladi va bosimning pasayishi shunchalik katta bo‘ladi. O‘tkazuvchanlik qiymati membrana teshiklarining kattaligiga va membrana ishchi yuzasining birlik maydoniga, ularning soniga, oqim tezligi va aralashmalarning ulushiga va ajratilgan suyuqlikning yopishqoqligiga bog‘liq.

Yaratilgan eksperimental qurilma to‘g‘risida ma‘lumotlarni olish uchun quyidagi ko‘rsatkichlar aniqlandi: erituvchi bilan membrana o‘tkazuvchanligini bo‘linadigan suyuqlikning bosim pasayishiga, haroratiga va oqim tezligiga bog‘liqligi; qo‘lay davr vaqtini aniqlash uchun gel polarizasiyasining bo‘linish jarayoniga ta‘siri [1.2.10.12.13].

MF, UV, NF usullari bilan VMVS ni bo‘linishi bo‘yicha eksperimental ma‘lumotlarni tahlil qilib, bo‘yoqlarni bo‘linishi uchun eng samarali membranalar F-1, F-1, UPM, akril disperslarni bo‘linishida – F-1, PVS – PSA eritmalarini bo‘linishida, oqova suvlarni neft mahsulotlarini ajratishda – F – 1, kislotali oqova suvlarni ajratishda – F-1. Ushbu turdagi membranalarining yuqori selektivligi sababli talab qilinadigan

tozalash darajasini ta’minlaydi, bu ularni ajratgan birikmalarining past miqdori bilan sanoat oqova suvlarini tozalashda ishlatishga asoslangan.

Ajratilgan aralashmalar haroratining oshishi membranalarning o‘tkazuvchanligini oshirishga olib keladi, ammo haroratning oshishi kerakmas, chunki $T > 353 \text{ K}$ da membrananing o‘zi o‘zgaradi (F-1, PSA dan tashqari) [1.2].

To’qimachilik, oziq-ovqat va kimyo sanoatida qayta ishlash jarayonlarida BM laridan foydalanish imkoniyati o‘rganilmoqda. Yakuniy mahsulotning tegishli ulushini olish uchun BM ning tasvirlari va hisoblari keltirilgan. Baromembran jarayonlarining texnologik ko‘rsatkichlarini hisoblash va soddalashtirish tasvirlari ishlab chiqildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Осадчий, Ю.П. Ультрафильтрация отработанных трансмиссионных масел текстильного оборудования // Ю.П.Осадчий, В.А.Масленников, А.В.Маркелов / Технология текстильной промышленности. Иваново. 2013. №5. - С.126-129.
2. Jo‘rayev, O., Xushvaqtoy, B., Artikboyev, X., & Samadov, J. (2023). Avtozavod oqova suvini xrom birikmalaridan tozalash usulining tahlili. Interpretation and researches, 1(6).
3. Xushvaqtoy, B. O. (2023). Yer osti qattiq suvlarini yumshatish usullarining tahlili. Golden brain, 1 (2), 334–337.
4. Oralovich, B., & Zokirov, M. R. (2023). Koagulyant va flokulyantlardan foydalanib chinni zavodi oqova suvlarini tozalash. Interpretation and researches, 1(17).
5. Sabirova, D., & Xushvaktov, B. (2024). Sanoat chiqindilaridan qayta foydalanish usullari tahlili. Interpretation and researches, 2(5 (27)).
6. Zokirov, M. R., & Xushvaktov, B. (2024). Teriga ishlov berishdagi oqova suvlardan sulfidlarni tozalash. Interpretation and researches, 2(3 (25)).
7. Buta Oralovich Xushvaktov, Murod Namazovich Mirzayev, Nuriddin Axmadovich G‘ofurov, & Ulziya Ayapovna Mirzabekova. (2023). Sanoat oqova suvlarini shlamlar yordamida tozalash. Innovative development in educational activities, 2(18), 202–206. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8396971>.
8. Xushvaktov, B. O. (2023). Yakka tartibda joylashgan kichik aholi hududining oqova suvini tozalash. Innovative Development in Educational Activities, 2(24), 396-400.
9. Mirzayev, M. N., & Xushvaktov, B. O. (2024). Biologik tozalashda ixcham qurilmani qo‘llab shahar oqova suvini tozalash. Innovative Development in Educational Activities, 3(2), 157-161.
10. Xolov, F., & Xushvaktov, B. (2024). Kimyo sanoati oqova suvlarini tozalash usullari tahlili. Interpretation and researches, 4 (26)).
11. Xushvaqtoy, B. O. (2023). Oqova suvlarni tozalashda hosil bo‘ladigan cho‘kmalarga ishlov berish. Innovative Development in Educational Activities, 2 (4), 24–27.
12. Xushvaktov, B., Mirzayev, M., & Zokirov, M. R. (2023). Flokulyantlarni qo‘llab chinni ishlab chiqarish korxonasi oqova suvlarini tozalash. Interpretation and researches, 1(18).
13. Xushvaktov, B. O., & G‘ofurov, N. A. (2023). Sanoat oqova suvlarini xrom (iii) dan tozalashda pH muhitining ta’siri. Innovative Development in Educational Activities, 2(15), 86–90. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1582>.
14. Суюнов Ж., & Хушвақтов Б. (2020). Сут Заводининг Оқова Сувларини Коагулянтлар Ёрдамида Тозалаш. ECLSS Online 2020b, 157.
15. Boboyeva, G. S., & Xushvaktov, B. O. (2024). Sut va sut mahsulotlariga ishlov berish korxonasi oqova suvini tozalash. Innovative Development in Educational Activities, 3(3), 36-41.
16. Oralovich, B., Xolov, F., & Namazovich, M. (2024). Shahar oqova suvini biologik tozalashda ixcham qurilmani qo‘llash. Interpretation and researches, 2(1 (23)).

ОСОБЕННОСТИ ИОНООБМЕННОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Б.Б.Кахаров

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности ионообменной очистки промышленных сточных вод. Приводятся некоторые результаты, полученные на основе исследования свойств полифункциональных ионитов для очистки промышленных сточных вод на основе местных сырьевых ресурсов. На основе кинетических и дилатометрических исследований процесса сополимеризации мономерной четвертичной фосфониевой соли с дивинилбензолом и метилметакрилатом выявлены основные закономерности и механизмы реакции. Выявлено, что сополимеры пространственной структуры с регулярным чередованием химических узлов удается синтезировать только в том случае, когда относительные активности основных моно- и дивинильных соединений в реакциях сополимеризации имеют близкие значения. Показано, что синтезированные иониты эффективно сорбируют ионов двухвалентных металлов, и могут применяться как для очистки сточных вод и извлечения ионов ценных металлов.

Ключевые слова: ионит, сорбция, сточная вода, очистка, извлечение ионов металлов, промышленность, водопотребление, водоочистка, кинетика, скорость, мономер, сополимеризация.

ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших задач в области полимерной химии является синтез ионообменных и окислительно-восстановительных смол и мембран с заданными свойствами и структурами. Непрерывное расширение области применения синтетических полиэлектролитов в экспериментальных исследованиях и промышленной практике стимулирует весь большой интерес к проблеме получения и изучения механизмов их образования.

В настоящее время очистка промышленных сточных вод, опреснение соленых и солованистых вод, очистка пищевых продуктов, получение многих аминокислот белков, антибиотиков и многие другие процессы немислимы без использования ионообменных материалов [1].

В связи, с чем к ним предъявляются повышенные требования. Большое внимание также уделяется улучшению их прикладных свойств, повышению селективности, термической и химической устойчивости и механической прочности.

Обычно иониты получают поликонденсацией и полимеризацией соответствующих мономеров, путем полимер аналогических превращений готовых синтетических или природных соединений.

Методы и объекты исследований

В научных исследованиях были применены современные и высокоэффективные методы анализа полимерных композиционных материалов и ионитов на основе отходов и вторичных ресурсов. Такие как, реометрия для

определения реологических свойств композиции, пикнометрия для определения плотности компонентов раствора, порометрия, для определения размеров пор, элементный анализ, ИК- и ЯМР-спектроскопия, для идентификации состава и строения модификаторов и др. [2-4].

В качестве объекта исследований были применены отходы химических предприятий нашей республики, такие как-фосфогипс, отход АО «Махам-Аммофос», госиполовая смола –отход масложировой промышленности. Определение показателя токсичности проводили газохроматографическим и аналитическим методом по ШНК 2.01.02-04.

Полученные результаты и их обсуждение

Иониты — твердые нерастворимые вещества, способные обменивать свои ионы на ионы из окружающего их раствора. Обычно это синтетические органические смолы, имеющие кислотные или щелочные группы.

Иониты разделяются на катиониты, поглощающие катионы, аниониты, поглощающие анионы и амфотерные иониты, обладающие обоими этими свойствами. Широко применяются иониты для опреснения вод, в аналитической химии для разделения веществ методом хроматографии, в химической технологии.

Иониты распространены в природе, в частности, в почве содержатся катиониты, которые предохраняют катионы необходимых растениям элементов (например, калия) от вымывания водой и обменивают их на ионы водорода выделяемой растениями кислоты, таким образом, способствуя питанию растений. В зависимости от природы матрицы различают неорганические и органические иониты [1].

В 1850 году Гарри Стивен Мейси Томпсон [2] опубликовал статью в английском журнале, в которой изложил результаты экспериментов, проведённых им летом 1845 года. Он пропускал дистиллированную воду с растворённым в ней сульфатом аммония через слой почвы.

На выходе количество сульфата аммония в воде значительно уменьшилось, зато она стала содержать много гипса, что свидетельствовало о том, что ионы аммония задержались почвой, обменявшись на содержащиеся в ней ионы кальция. В том же номере журнала опубликовал статью Джон Томас Уэй, который провёл множество экспериментов, свидетельствующих об ионообмене в почве. Оба автора ссылаются также на фермера Хакстебла, поставившего подобный эксперимент.

В работе Р.Ганс [3] описал методы технического получения искусственных неорганических ионитов — цеолитов и указал на возможность их применения для уменьшения жёсткости воды.

Иониты обычно состоят из зёрен, хотя производятся и иониты в виде мембран, волокон и тканей. Возьмём для определённости катионит, содержащий катионы водорода. Если через такой катионит пропустить вещество без ионов, например, дистиллированную воду, то ни вещество, ни катионит никак не изменятся.

Однако если пропустить раствор соли, то этот раствор превратится в кислоту, а катионит будет содержать уже не катионы водорода, а катионы соли — произойдёт ионообмен. Чтобы вернуть катионит в исходное состояние, через него нужно пропустить кислоту — катионы соли в катионите вновь заменятся на катионы водорода — а затем отмыть от остатков кислоты. Подобным же образом аниониты обменивают свои анионы на анионы среды, в которую их помещают.

Иониты состоят из полимерной матрицы и связанных с ней ионогенных групп. При диссоциации каждая ионогенная группа разделяется на фиксированный ион, связанный с матрицей, и подвижный ион, который и обменивается на ионы раствора. Обычно чем больше заряд обмениваемого иона, тем лучше ионит обменивается им, а если заряды одинаковы, лучше обмениваются ионы радиус которых больше.

Например, сильнокислотные катиониты с сульфогруппами ионы калия K^+ обменивают лучше, чем ионы лития Li^+ , поскольку литий и калий расположены в одной подгруппе таблицы Менделеева и атомный номер калия больше, чем у лития, поэтому и радиус иона у него больше.

Другой пример: сильноосновные аниониты обменивают ионы йода I^- лучше, чем ионы хлора Cl^- , поскольку хлор и йод расположены в одной подгруппе и атомный номер йода больше, чем у хлора, поэтому и радиус иона у него больше [4].

В зависимости от природы матрицы иониты делятся на неорганические и органические.

Органические иониты — это в основном синтетические ионообменные смолы. Органическая матрица изготавливается путём поликонденсации мономерных органических молекул, таких как стирол, дивинилбензол, акриламид и т. д. В эту матрицу химическим путём вводятся ионогенные группы (фиксированные ионы) кислотного или основного типа. Традиционно вводимыми группами кислотного типа являются $-COOH$; $-SO_3H$; $-PO_4H_2$ и т. п., а основного типа: $\equiv N$; $=NH$; $-NH_2$; $-NR^{3+}$ и т. п. Современные ионообменные смолы, как правило, обладают высокой обменной ёмкостью и стабильностью в работе.

Иониты способны к набуханию в воде, что обусловлено присутствием гидрофильных фиксированных групп, способных к гидратации. Однако

беспредельному набуханию, то есть растворению, препятствуют поперечные связи. Степень поперечной связанности задается при синтезе ионитов через количество вводимого сшивающего агента — дивинилбензола (ДВБ). Стандартные смолы, используемые для умягчения, содержат 8 % ДВБ. Доступные в настоящее время смолы могут содержать от 2 до 20 %. В целом степень набухания ионитов определяется количеством сшивки ДВБ, концентрацией гидрофильных ионогенных групп в объеме зерна ионита и тем, какие противоионы находятся в ионите. Обычно однозарядные ионы, особенно ионы водорода и гидроксиды, приводят к наибольшему набуханию; многозарядные противоионы приводят к некоторому сжатию и уменьшению объема зерен.

Неорганические иониты-это в основном иониты природного происхождения, к которым относятся алюмосиликаты, гидроксиды и соли поливалентных металлов. Наиболее распространенными и применяемыми для очистки воды неорганическими природными ионитами являются цеолиты [5].

Цеолиты-это минералы из группы водных алюмосиликатов щелочных и щелочноземельных элементов, которые характеризуются наличием трехмерного алюмокремнекислородного каркаса, образующего системы полостей и каналов, в которых расположены щелочные, щелочноземельные катионы и молекулы воды. Общий объем системы полостей и каналов цеолита составляет до 50 % объема каркаса цеолита. Катионы и молекулы воды слабо связаны с каркасом и могут быть частично или полностью замещены путём ионного обмена и дегидратации. Ионообменные свойства цеолитов определяются особенностями химического строения ионов и кристаллической структуры цеолита. При этом необходимо соответствие размеров входных отверстий в цеолитовый каркас и замещающих ионов, так как каркас цеолита имеет жесткую кристаллическую структуру и в отличие от органических смол не может набухать с изменением объема.

Ионным обменом на цеолитах удается выделять ионы, извлечение которых другим методом часто представляет большую сложность. Установлена способность цеолитов адсорбировать радиоактивные ионы цезия из растворов, удалять NH_4^+ , извлекать ионы Cu, Pb, Zn, Cd, Ba, Co, Ag и других металлов, очищать природные газы. Ионоситовый эффект позволяет адсорбировать из газовых и жидких систем пары азота, CO_2 , SO_2 , H_2S , Cl_2 , NH_3 .

Кроме этого, цеолиты могут быть использованы для удаления растворенного железа, марганца и жесткости. В отличие от органических смол существует ряд особенностей цеолитов.

Так, общая минерализация обрабатываемой воды должна быть не менее 80 мг/л, так как при меньшем содержании солей происходит растворение алюмосиликатного каркаса цеолита. При рН обрабатываемой воды ниже 6 также возрастает вероятность разрушения кристаллической решетки.

Динамическая обменная ёмкость цеолитов ниже динамической обменной ёмкости органических смол в тех же условиях, что связано с более медленной кинетикой обмена на цеолитах. Остаточная жесткость воды после цеолитов составляет около 0,3 мг-экв/л, тогда как после органических смол — не более 0,1 мг-экв/л.

Иониты применяются для уменьшения жёсткости воды путём замены обуславливающих её ионов кальция и магния на другие, например, натрия. Применяются они и для обессоливания воды, при этом удаляются и катионы, и анионы путём последовательного прохождения воды через катионит и анионит.

В пищевой промышленности иониты применяются для очистки сока сахарной свеклы от примесей при производстве сахара, используются в производстве дрожжей, глюкозы, желатины. Катиониты применяются в медицине для увеличения времени хранения крови путём замены в ней ионов кальция на ионы натрия.

Широко используются иониты для выделения из растворов антибиотиков при их производстве. С помощью ионитов извлекаются редкие и рассеянные элементы из полиметаллических руд. В сельском хозяйстве иониты используются для доставки растениям необходимых им элементов.

Известно [6], что синтез большинства ионообменных материалов осуществляется в основном химическим превращением полимеров и сополимеров, но этот метод отличается многостадийностью и сложностью проведения процесса, часто сопровождаемого побочными реакциями. Кроме того, конечные продукты обладают низкой химической, термической устойчивостью, селективностью и т.д. Указанные выше недостатки ограничивают сферы применения ионообменников на практике.

В этом аспекте актуальным является поиск наиболее простых методов синтеза ионитов с хорошими физико-химическими, термическими свойствами, сорбционной способностью к ионам таких металлов, как медь, кобальт, никель, уран и др. Поэтому представляло интерес исследование сорбционных свойств продуктов, полученных при сополимеризации пара-трисфосфат-аллилтрифенилфосфонийбромид (п-тф-АТФФБ) с дивинилбензолом (ДВБ) и метилметакрилатом (ММА).

Сополимеризацию п-тф-АТФФБ с ДВБ и ММА проводили в мягких условиях, при температуре 60°C, в среде диоксана. Выход продукта

сополимеризации составляет порядка 85-89%. Синтезированные сополимеризацией п-тф-АТФФБ с ДВБ и ММА высокомолекулярные продукты после обработки 5%-ным водным раствором щелочи для перевода в ОН-форму представляют собой ионообменные смолы, обладающие высокой обменной емкостью и комплексом ценных свойств [7].

Исследованы селективные свойства синтезированных ионитов на основе п-тф-АТФФБ с ДВБ и ММА к двухвалентным ионам в водных растворах азотной кислоты.

Предварительными опытами по сорбции в статистических условиях была установлена сорбционная способность ионитов к двухвалентным ионам металлов в 0,8н азотной кислоте и имеют сродство к двухвалентным ионам уранила, никеля, кобальта, меди, свинца, при этом во всех случаях уранил сорбировался заметно сильнее других ионов. Экспериментально установлено, что, как и в случае [8], сорбция двухвалентных ионов резко падает с увеличением концентрации кислоты в исходном растворе. Ряд селективности двухвалентных ионов для синтезированных ионитов имеет вид:

Как видно, иониты обладают ярко выраженным сродством к иону уранила, которое объясняется тем, что ионы UO^{2+} сорбируются за счет образования устойчивых комплексов в результате взаимодействия неподеленной пары электронов фосфорильного кислорода с сорбируемыми ионами металлов.

Для качественной оценки кинетики сорбции уранил-ионов синтезированными ионитами определяли коэффициенты внутренней диффузии сорбируемых ионов ионитами различной структуры.

Предварительными опытами было установлено, что диффузия внутри гранулы сорбента является лимитирующей (табл.1).

Значения D для ионитов на основе п-тф-АТФФБ:ДВБ и п-тф-АТФФБ:ММА сопоставимы, что означает приблизительно одинаковую проницаемость исследуемых сорбентов, которая на 1-2 порядка выше, чем у ионитов, содержащих ДВБ [4].

Таблица 1.

**Некоторые химические характеристики сорбции ионитами
различной структуры**

Ионит	Функциональная группа	$K_{наб.}$	$\tau, \text{сек}$	СОЕ по UO^{2+} , мг экв/г	F Степень заполнения сорбента	D, $\text{см}^2/\text{сек}$

					ИОНОМ	
П-т-ф-АТФФБ:ДВБ	$P^+, PO(OH)_2$	1,8	1800	1,17	0,48	$7,6 \cdot 10^{-9}$
П-т-ф- АТФФБ:ММА	$CO, OCH_3,$ $P^+, PO(OH)_2$	2,7	600	2,55	0,64	$7,1 \cdot 10^{-8}$

Коэффициент диффузии уранил-иона в гранулах ионитов возрастает, очевидно, за счет более высокой набухаемости, обусловленной наличием ионообменных групп. При рассмотрении свойств синтетических полимерных ионообменных смол общепринятым является предположение о доннановском равновесии между ионитом и раствором.

Уравнение Доннана в нашем случае выведено на основании термодинамических соотношений при условии, что система сохраняет электронейтральность и что ионит так же, как раствор, гомогенен. Если считать, что ионит гомогенен, его можно рассматривать как концентрированный раствор электролита, в котором ионы определенного знака связаны с матрицей полимера [5], которая не нарушает пространственного распределения зарядов в растворе и свойства ионов, включая диссоциацию ионогенных групп. Однако полимер «исключает» часть ионов из пространства, занимаемого ионитом, и, следовательно, путь, который совершают ионы при диффузии в ионит, увеличивается. Следующее допущение состоит в том, что единственным параметром, характеризующим структуру ионита, является число поперечных связей, измеряемое количеством введенного в ионит дивинилбензола (ДВБ). Поэтому мы подробно исследовали влияние содержания ДВБ при обмене ионов щелочных металлов и водорода на сополимерах четвертичной соли и дивинилбензола, изменяя в широком интервале содержание последнего [6-7].

Рассмотренная схема ионита относится к модели гомогенного геля. Эта модель широко используется как основа для теоретического обсуждения сорбции электролита ионитом из внешнего раствора. Несмотря на то, что теория качественно предсказывает состояние равновесия при сорбции электролита ионообменными смолами, все же нельзя считать модель гомогенного геля свободной от недостатков.

Модель не полностью соответствует реальным ионитам по следующим соображениям.

Во-первых, теперь хорошо известно, что кажущаяся степень ионного связывания за счет фиксированных ионов в полиионе сильно зависит от плотности зарядов. Мы показали, что диссоциация карбоксильных групп полиэлектролита в основном определяется локальной плотностью зарядов, в то время как при связывании ионов полиэлектролитом большее значение имеет средняя плотность зарядов.

В то же время локальная и средняя плотности зарядов оказываются одинаково важными при определении среднего электрического поля, которое зависит от фиксированных ионов [8]. Следует ожидать, что слабосшитые иониты или иониты с низкой плотностью зарядов ведут себя как растворимые полиэлектролиты. Для сильносшитых ионитов с высокой плотностью заряда влияние величины плотности заряда особенно велико, так как в таких ионитах имеются области с широким интервалом изменения локальной плотности заряда. При любой попытке объяснить свойства ионообменных смол необходимо учитывать изменение плотности заряда в ионите, а также существование области с изменяющейся степенью растяжения.

Во-вторых, известно, что сополимеризация приводит к образованию полимера, в котором отношение введенных в полимерную цепь мономеров является функцией доли израсходованного при полимеризации мономера. Очевидно, в любом ионите имеются области с большим числом поперечных связей и области, в которых число поперечных связей настолько мало, что свойства его в некоторых участках пространства подобны свойствам линейного полимера.

Отсюда вытекает несколько следствий. Главным является то, что мера растяжения и сокращения полимера под действием осмотических сил зависит от числа поперечных связей в полимере, а это значит, что плотность заряда и концентрация электролита будут меняться от одной области к другой. Поскольку электролит распределен в ионите неравномерно, основное предположение, используемое при расчете коэффициентов активности, нельзя считать достаточно обоснованным [9].

Существование открытых пор в первой группе сополимеров доказано путем измерения диффузии растворителя, инертных газов и с помощью ртутной порометрии [10]. Закрытые поры в полимерах удастся установить только путем снижения плотности их поперечных связей, так как исследовать снаружи внутреннюю поверхность невозможно.

При изготовлении макропористых сополимеров изменения в их структуре и возникновение пор можно определить визуально по прозрачности макромолекулы. Обычно помутнение возрастает с увеличением размера пор и разницы между коэффициентами преломления полимерного вещества и среды, заполняющей поры.

Таким образом, нами на основе проведенных экспериментальных исследований показаны возможности синтеза и регулирования свойств новых ионитов для очистки промышленных сточных вод и извлечения ионов ценных металлов. Практическое применение разработки может, решит многие

технологические, экономические и экологические проблемы сектора экономики нашей республики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ергожин Е.Е. Высокопроницаемые иониты. –Алма-Ата.:НАУКА,2013.-с.304.
2. Thompson H.S. «On the Absorbent Power of Soils». The Journal of the Royal Agricultural Society of England (2012). 11: 68-75.
3. Gans R. «Zeolithe und ähnliche Verbindungen, ihre Konstitution und Bedeutung für Technik und Landwirtschaft».Jahrbuch der Königlich Preußischen Geologischen Landesanstalt (2015). 26: 179-211.
4. Мартин Р.Б. Химия ионообменных смол.-М.: Химия.2013.-с.289.
5. Исмаилов Р.И. Катионные поверхностно-активные вещества для регулирования свойств текстильных волокон. Автореф. диссерт. д.х.н. -Т., ИОНХ АН РУз. 2014. -с.85.
6. Григорьев Г.А., Федотова О.Я. Практикум по химии высокомолекулярных соединений. –М.: Химия. 2013.-с.260.
7. Кузин И.А.Обогащение руд и россыпей редких металлов.-М.: Недра,2014.-с.325.
8. Казиныцина А.Г. Реагенты для хроматографии.-М.:Химия,2014, -с.196.
9. Самборский И.В. Иониты и ионообменные смолы. -М.: Химия, 2013.-с.258.
10. Пашкин Я.М., Пашков А.Б.Регулирование структуры сетчатых полимеров. М.:Химия,2013.-с.240.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ПЕРЕХОДУ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Х.И.Каюмов, Н.А.Каримова

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация. Необходимо строительство скважин для технической воды для орошения общественных и индивидуальных территорий, автомойках и другие производства. В связи с потеплением климата интенсивным таянием ледников, основной проблемой Средней Азии будет заключаться в обеспечении населения питьевой водой. В настоящее время в Самарканде для технических потребностей используются питьевая вода, а также она широко используется для орошения и полива городских территорий. В Самарканде в подземных водоносных пластах и скважинах вода не засолена, её можно и нужно использовать в технических целях и для полива.

Ключевые слово. Водоснабжение, градостроительные, инфраструктуры, подземных водоносных.

Annotation. It is necessary to construct wells for process water for irrigation of public and individual areas, all car washes and other industries. Due to climate warming and intensive melting of glaciers, the main problem of Central Asia will be to provide the population with drinking water. Currently, drinking water is used in Samarkand for technical needs, and it is also widely used for irrigation and watering of urban areas. In Samarkand, the water in underground aquifers and wells is not saline; it can and should be used for technical purposes and for irrigation.

Key words. Water supply, urban planning, infrastructure, underground aquifers.

Annotatsiya. Jamoat va alohida hududlarni, barcha avtoyuvisish shoxobchalarini va boshqa sanoat korxonalarini sug'orish uchun texnologik suv uchun quduqlar qurish kerak. Iqlimning isishi va muzliklarning intensiv erishi tufayli Markaziy Osiyoning asosiy muammosi aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'ladi. Hozirgi vaqtda ichimlik suvi Samarqandda texnik ehtiyojlar uchun, shuningdek, sug'orish va shaharlarni sug'orishda ham keng foydalanilmoqda. Samarqandda er osti suv qatlamlari va quduqlardagi suv sho'r emas, undan texnik maqsadlarda va sug'orishda foydalanish mumkin va kerak.

Kalit so'zlar. Suv ta'minoti, shaharsozlik, infratuzilma, er osti suvli qatlamlari.

Президентом Республики Узбекистан определены новые системы и прерогативы разработки генеральных планов городов и населённых пунктов. Ранние разработанные генеральные планы перестали удовлетворять современным требованиям и не прошли корректуру. Их основным недостатком является отсутствие адаптации к новым техническим возможностям и рыночным отношениям, что сильно влияет на современные градостроительные проблемы темпы развития строительством архитектуры городов.

В связи с ухудшением экологической ситуации сокращаются площади ледников, которые являются основными источниками пресной воды для Республик средней Азии, несмотря на законы об охране и защите зон рек, озёри каналов. За последние годы наблюдаются интенсивные застройки, которые ведутся в природно-охранных зонах. Например, это наблюдается в Самарканде вдоль реки Зеравшан, Сияб и канала Даргом. В этих местах интенсивно

застраиваются берега и уничтожаются естественная природная и охранная среды. Это наносит серьёзный экологический урон и противоречит существующим законам, которые направлены на совершенствование и развитие городов. Президент отметил, что согласно зарубежным экспертным данным приотсутствии генеральных планов или их несовершенства к 2030 году, расходы на создание инфраструктуры могут увеличиться более чем в два раза, а потеря пахотных и орошаемых земель составит более 30.000 гектаров. Такие потери пахотных земель равносильны потерям рабочих мест и усугублению ситуации в области продовольственной безопасности. Что же касается такой важной проблемы, как водоснабжение, то настало время перехода на раздельное водоснабжение - питьевое техническое. Поэтому давно созрела необходимость пересмотреть государственные стандарты в этой области и, в соответствии с зарубежным опытом водопользования, перейти с однотрубной системы на двухтрубную, т.е. разделить воду на питьевую и техническую, также при снабжении городов технической водой экономически выгодно и технически проще будет использовать местные скважины для полива и других целей. При этом существенно сократится нагрузка на инженерные коммуникации и, следовательно, уменьшится потребляемый объем питьевой воды. Необходимо строительство скважин для технической воды для орошения общественных и индивидуальных территорий, на автомойках и других производствах.

В связи с потеплением климата и интенсивным таянием ледников, основной проблемой Средней Азии будет заключаться в обеспечении населения питьевой водой. В настоящее время в Самарканде для технических потребностей используются питьевая вода, а также она широко используется для орошения и полива городских территорий. В Самарканде в подземных водоносных пластах и скважинах вода не засолена, её можно и нужно использовать в технических целях и для полива. Предлагается подготовить проект использования подземных

источников в технических целях и орошения города. Для чего выбрать территорию в спальных районах с проблемным водоснабжением, чтобы перейти на двойное водоснабжение. Необходимо снабжение питьевой водой перевести на бутилированную систему водообеспечения населения на период реорганизации водопользования.

Переход на новую систему использования воды послужит дальнейшему развитию городов, населенных пунктов, в соответствие, с мировым уровнем застройки. Дальнейшее развитие городов с учетом новых, утвержденных генеральных планов и ПДП поможет улучшить качество и уровень жизни народа.

Здесь можно отметить несколько преимуществ:

- Исходя из вышеизложенного, мы считаем должным принять на государственном уровне стратегию, направленную на развитие городов, перейти на опережающие темпы развития инженерной инфраструктуры-строительство инженерных сетей, транспортных сооружений и магистралей, также других инфраструктурных проектов.

- Считаем, что созрела необходимость строительства подземных коллекторных тоннелей для крупных городов республики. Это позволит, в будущем, избавиться от повреждения дорог и, при необходимости, выполнять ремонт, проводить прокладку и замену инженерных сетей.

- Созрела необходимость пересмотреть государственные стандарты в области городского водоснабжения, разработать проекты роздельного водоснабжения и привести ее, в соответствие с зарубежным опытом. Имеется в виду раздельное водоснабжение, позволит улучшить обеспечение питьевой и технической водой. По единовременным затратам - это дорого, но по долгосрочным - выгодно и отвечает экологическим требованиям в нашем регионе.

- Проблему сохранения охранных зон вдоль каналов необходимо рассмотреть на законодательном уровне. Это позволит существенно восстановить экологию, развить парковые зоны и улучшить привлекательность городской среды. Необходимо определиться в вопросах продажи земельных площадей на этих охранных зонах. При невыполнении этих важных условий, мы можем, окончательно, потерять незаменимый земельный государственный фонд и заповедные территории;

- В проверенных условиях при составлении генеральных планов, особенно остро стоит вопрос организации транспортных потоков и парковки автомобильного транспорта. Настало время разработать законодательные акты, регламентирующие согласование условий застройки микрорайонов между

застройщиками и, соответствующими органами государственных структур;

- Предлагается в рамках единой научно-технической программы Республики Узбекистан объединить научный потенциал страны для получения оптимальных решения вопрос экологии, с учетом, основополагающих принципов жилищного, промышленного, транспортного развития, экологических и экономических проблем, что позволит поэтапно улучшать экологию среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каюмов, Х. И., & Холмурадов, А. И. (2023). Оптимизация подземных, надземных пешеходных переходов и организация транспортных потоков г. самарканда. *central asian journal of arts and design*, 339-342.
2. Qayumov, X. I. (2021). Dostonov AS Fozilova ZQ Samarqand shahri turar joylarini shahar strukturasidagi o'rni. *Me'morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand*, (4).
3. Suyunov, J., & Bobomurodova, M. (2021). Purpose of floating structures for all types of water supplying structures. *European Scholar Journal*, 2(12), 126-129.
4. Каримова, Н. А. (2023). Ўрта асрлар меъморларининг биноларни лойиҳалаш усулларини ўрганиш ва улардан меъморий ёдгорликларни таъмирлашда қўллаш. *arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(1), 107-111.
5. Каримова, Н. А. (2023). Ўрта асрлар меъморларининг биноларни лойиҳалаш усулларини ўрганиш ва улардан меъморий ёдгорликларни таъмирлашда қўллаш. *arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(1), 107-111.

СОЗДАНИЯ ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ю.Мавлонова

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация. *Замкнутые системы водопотребления сегодня – единственное рациональное решение проблемы использования воды в промышленности. Применение замкнутых водооборотных систем при проектировании предприятий позволяет размещать эти объекты в районах с ограниченными водными ресурсами, но обладающими благоприятными экономико-географическими условиями. Такое инженерно-экологическое направление является наиболее прогрессивным и перспективным, позволяя одновременно решать проблемы водообеспечения и охраны окружающей среды.*

Ключевые слова: *Замкнутые системы, водоснабжение, канализация, сточная вода*

Abstract. *Closed water supply systems today are the only rational solution to the problem of water use in industry. The use of closed water circulation systems in the design of enterprises makes it possible to locate these facilities in areas with limited water resources, but with favorable economic and geographical conditions. This engineering and environmental direction is the most progressive and promising, allowing you to simultaneously solve the problems of water supply and environmental protection.*

Keywords: *Closed systems, water supply, sewerage, waste water*

Системы оборотного водоснабжения предприятий текстильной промышленности могут быть на открытыми, где вода после использования либо охлаждается путём контакта в градирнях, брызганных бассейнах или прудах-охладителях, либо очищается на очистных сооружениях и затем направляется на повторное использование. Существуют также закрытые системы в которых оборотная вода не имеет контакта с атмосферным воздухом и охлаждается в теплообменных аппаратах, испарителях холодильных станций или в аппаратах воздушного охлаждения.

Применяются также системы оборотного водоснабжения, представляющие комбинации закрытых и открытых систем. В этих системах внутренний контур(закрытый) заполняется обессоленной или умягченной водой, охлаждаемой в теплообменных аппаратах, связывающих внутренний контур с наружным (открытым), где вода охлаждается в градирнях.

Организация замкнутой системы целесообразна, когда затраты на очистку воды и рекуперацию веществ ниже суммарных затрат на водоподготовку и очистку сточной воды до нормативных показателей, позволяющих сбрасывать её в водные объекты, т.е. без загрязнения последних. Замкнутые системы водного хозяйства следует вводить на вновь строящихся, действующих и подлежащих реконструкции предприятиях. В последнем случае внедрение замкнутых систем идёт постадийно, с постоянным увеличением оборотного водоснабжения по мере

усовершенствования технологии. В целом малоотходное производство с оборотным водоснабжением можно представить в виде схемы, изображенной на рисунке. Создание замкнутых систем водного хозяйства промышленных предприятий возможно при коренном изменении существующих принципов в водоснабжении, канализации и очистке сточных вод. К основным принципам создания таких систем можно отнести следующие.

Водоснабжение и канализация должны рассматриваться в совокупности, когда на предприятии создаётся единая система водного хозяйства, включающая водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, как подготовку для их повторного использования. При этом необходимо установить научно обоснованные требования к качеству потребляемой в производстве и отводимой воды.

Схема безотходного производства товарного продукта

Создание замкнутых систем водообеспечения должно сочетаться с организацией малоотходного производства, технология которого ориентирована на максимальное извлечение из сырья основных продуктов с одновременной регенерацией ценных компонентов и доведением образующихся отходов до товарного продукта или вторичного сырья при минимальных материальных и энергетических затратах.

Потоки сточных вод следует различать по видовому, фазовому, концентрационному, энтальпийному признакам для разработки соответствующих способов локальной очистки каждого потока, вплоть до потоков отдельных стадий технологического процесса.

При замкнутых системах следует объединить цехи водоподготовки и локальной очистки предприятия, а также использовать ливневой сток с промышленной площадки в системе оборотного водоснабжения. Основными для водоснабжения должны являться очищенные производственные и городские сточные воды, а также поверхностный сток. Свежая вода в производстве должна использоваться только для особых целей и восполнения воды в системах.

Регенерации должны подвергаться локальные потоки отработавших

технологических растворов и сточных вод, при этом должны создаваться локальные замкнутые системы водоснабжения, которые являются основным звеном замкнутых систем водного хозяйства промышленных предприятий.

Для достижения наилучших технико-экономических показателей при создании замкнутых систем водоснабжения на предприятиях должны прорабатываться следующие вопросы:

- максимальное внедрение воздушного охлаждения вместо водяного;
- многократное (каскадное) использование воды в технологических процессах, в т.ч. и с целью получения наименьшего объема загрязнённых сточных вод, для обезвреживания которых можно подобрать эффективные локальные методы очистки;
- регенерация отработанных кислот, щелочей и солевых технологических растворов с использованием извлекаемых продуктов в качестве вторичного сырья;
- рекуперация и утилизация теплоты технологических жидкостей и растворов путём теплообмена между их горячими и холодными потоками или получением энергетического или технологического пара;
- внедрение стабилизационной обработки воды, позволяющей предотвратить образование минеральных отложений и биообрастания, ингибирование процессов коррозии, обеспечить оптимальный экономичный режим работы за счет снижения количества подпиточных и продувочных вод.

Разработку замкнутых систем водного хозяйства промышленных предприятий желательнее осуществлять поэтапно, с постепенным увеличением доли воды, используемой в обороте. Начальным этапом в создании таких систем является определение научно обоснованных требований к качеству воды, используемой во всех технологических процессах. В большинстве случаев нет необходимости использовать более дорогую питьевую воду. Для обеспечения санитарно-гигиенической и токсикологической безопасности на предприятиях целесообразно проводить комплексные исследования для разработки оптимальных схем очистки оборотных вод.

Анализ существующих решений и проектных материалов показывает, что создание экономически рациональных замкнутых систем водного хозяйства на предприятиях является достаточно трудной, но вполне разрешимой задачей. Сложный физико-химический состав сточных вод, разнообразие содержащихся в них соединений и их взаимодействие делают невозможным подбор универсальной структуры замкнутых схем. Создание таких систем на предприятиях зависит от особенностей технологии, технической оснащённости, требований к качеству получаемой продукции и используемой воды и т.д. При

создании замкнутых систем водного хозяйства проектирование систем водоснабжения и канализации промышленных предприятий должно проводиться одновременно с проектированием основного производства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Водное хозяйство промышленных предприятий: Справочное издание. В 2 кн. Кн. 1 / В. И. Аксенов [и др.] ; под ред. В. И. Аксенова. – М : Теплотехник, 2005. – 640 с
2. Промышленное водоснабжение : учеб. пособие / В. И. Аксенов [и др.]. – Екатеринбург : УрФУ, 2010. – 221 с.
3. Mavlanova Y., Sabirova D., Artikboyev X. Wastewater from industrial enterprises of the republic of Uzbekistan // Interpretation and researches. – 2023. – Т. 2. – №. 3.
4. Yakubov Kutfiddin Aslievich, Mavlanova Yulduz Ikhomovna study of dyed wastewater treatment of textile enterprises// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE)-2023
5. Yakubov Q., Abdullayev R. Qizil-rovot suv olish va uzatish inshooti modernizatsiya muammolari... Scientific journal construction and education 2023 №1 (3)
6. K.A Yakubov, Y.I Mavlanova, X.B Artikboyev, F.E Asadilloev. Shahar oqova suvlarini tozalash inshootlarining ishonchliligi. “Ilm-fan va ta’lim” ilmiy jurnali, № 7, 2181-4325 2023/
<https://ilmfanvatalim.uz/index.php/ift/article/view/183>

UDK: 644.6(075)

TABIY LOYQA SUVLARNI REAGENTLAR YORDAMIDA KOAGULYATSIYALAB TOZALASHDA FOYDALANILADIGAN REAGENTLAR SARFINING OPTIMAL ULUSHINI TOPISH.

A.Mirzayev, D.A.Sabirova

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya. Bu ilmiy maqolada tabiiy loyqa suvlarni reagentlar yordamida tozalashda tozalash samarasining eng yuqori darajasini ta'minlaydigan, koagulyantning eng kam sarfining qiymati optimal ulushini aniqlash usullari keltirilgan.

Аннотация. В научной статье приведены результаты экспериментов исследование по эффективности очистки мутных природных вод с применением коагулянтов и методы определения оптимальных дозы применяемых коагулянтов.

Abstract. The scientific article presents the results of experiments on the effectiveness of purification of turbid natural waters using coagulants and methods for determining the optimal dose of coagulants used.

Kalit so‘zlar: Loyqa suv, koagulyatsiya, tabiiy tozalash, reagent, muallaq, ohak, temir, alyuminiy xlorid ulushi.

Kirish. Mamlakatimiz iqtisodiyoti asoslarining bozor munosabatlariga asoslanishi jamiyatimizning rivojlanishi, undagi iqtisodiy va ijtimoiy tarkibiy to‘zilishlarida keskin o‘zgarish yasashiga sabab bo‘ladi.

Mamlakatimizda sanoat, energitika va qishloq xo‘jaligining rivojlanishi suv iste’molini oshiradi va shunga mos holda foydalanish jarayoni uchun qo‘llaniladigan toza suvlar miqdori oshadi. Bularan ko‘rinib turibdiki, sanoat, energetika va qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda va qurilishni olib borishda, paydo bo‘ladigan tabiiy loyqa suvlarni atrof-muhitga zarar etkazmasligini ta'minlash zarur. Bu masalaning xalq xo‘jaligining rivojlanishining dastlabki bosqichi dolzarbligi o‘z mulklarini tezroq ko‘paytirish payida bo‘lib, bor imkoniyatlarini jarayonning iqtisodiy tomoniga sarf qilishib, ekologik va ijtimoiy tomonini ikkinchi darajaga surib qo‘yadilar. Bu qaralayotgan masalaning birinchi tomoni bo‘lsa, ikkinchi tomondan, hozirgi paytda tabiiy loyqa suvlarni tozalash inshootlari rivojlanayotgan korxonalar uchun biroz qimmatlik qiladi. Shu sababdan, tabiiy loyqa suvlarni tozalash va zararsizlantirish kam xarajatli, foydalanishda qulay ixcham qurilmalar va texnologiyalarni yaratish o‘ta dolzarbdir.

Mamlakatimiz iqtisodiyotining bozor munosabatlariga, o‘tish natijasida shahar va qishloqlarda ko‘plab yangi korxonalar paydo bo‘lmoqda. Ularning faoliyat ko‘rsatishi uchun ma’lum miqdorda suv kerak bo‘ladi, suvdan foydalanish natijasida suvning ifloslanishi, ya’ni ifloslangan suvlar paydo bo‘ladi. Bu tabiiy loyqa suvlarning miqdori va tarkibiy sifat ko‘rsatkichlari turlicha bo‘lishligi tabiiydir. Bu tabiiy loyqa suvlarning tarkibida har xil o‘lchamli, organik va noorganik ifloslantiruvchi moddalar

mavjud. Shu sababli, bunday tarkibli tabiiy loyqa suvlarni tozalash uchun ixcham, o‘z-o‘zini tozalay oladigan, foydalanishda qulay va ishlashi ishonchli bo‘lgan qurilmalarni ishlab chiqish mamlakatimizdagi ekologik holatni barqarorlashtirishda katta ahamiyatga ega bo‘lgan dolzarb muommodir. Tabiatning ekologik muvozanatini saqlash, ochiq suv havzalarini turli xil ifloslanishlarini, oldini olishda loyqa suvlarni tozalashning sifatini oshirish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tabiiy loyqa suvlarni tozalashda mexanik va fizik-kimyoviy usullardan foydalaniladi. Tozalash usullarini va inshootlarini tanlashda tozalash darajasi, suv o‘tkazish qobiliyati, cho‘kmalarga ishlov berish usullari, tabiiy loyqa suvlarning tarkibi, mahalliy shart-sharoitlar va iqtisodiy ko‘rsatkichlar inobatga olinadi.

Odatda ishlatilib kelinadigan tabiiy loyqa suvlarni tozalash texnologiyasi kolloid o‘lchamga ega iflosliklarni, kolloid va erigan holdagi moddalarni ajratilishini ko‘zda tutadi. Bu ketma-ketlik tozalash uchun qulay sharoit yaratadi. Shuning uchun ham o‘rta va katta tozalash shahobchalarida shartli ravishda panjaralar, qumtutgichlar, tindirgichlar qo‘llaniladi. Har bir uslub o‘ziga xos tozalash qobiliyatiga ega.

Adabiyotlar tahlili. Tabiiy loyqa suvlarni reagentli usulda tozalashning boshlanganiga bir asrdan ortgan bo‘lib, uni dastlab Angliyada qo‘llashgan. So‘ngra bu uslub Amerika Qo‘shma Shtatlarida keng tarqala boshlagan. 1945 yilda bu mamlakatda 195 ta reagentli qurilmalar mavjud bo‘lgan. Bu paytda 5-5,5 ming aholiga ega bo‘lgan aholi yashash manzilgohlarining tabiiy loyqa suvlarni shu usulda tozalaganlar. Reagentli usullar dastlab tindirgichlardan oldin qo‘llanilgan bo‘lsa, keyinchalik bu usullarga qum, faol ko‘mir, ion almashish materiallari bilan to‘ldirilgan filtrlar shuningdek g‘ovakli to‘ldiruvchilar bilan yuklangan maxsus filtrlarni qo‘llash usullari kelib qo‘shilishdi. Bu esa tabiiy loyqa suvlarni istalgan darajagacha tez va sifatli tozalash imkoniyatini yaratadi.

Hozirgi paytda bu usullarning turli xil variantlari AQSH, Fransiya, Shvetsiya, Norvegiya, Finlandiya, Yaponiya, Xitoy kabi ko‘plab mamlakatlarda keng ko‘lamda qo‘llanilmoqda. Sobiq ittifoq davrida bu sohada dastlabki ilmiy izlanishlar amalga oshirilib, ular asosida ЦНИИЭП muhandislik jihozlari, Союзводоканалпроект kabi markaziy loyihalash institutlari tomonidan ishlab chiqilgan unumdorligi 6.0-400000 metr kub/kun bo‘lgan tabiiy loyqa suvlarni tozalash inshootlari eksperimental shahobchalari loyihalashtirildi va Latviyaning Radvilishkis shahrida qurildi va hozirgacha muvaffaqiyatli ekspluatasiyaqilinib kelmoqda.

Tajribalarni o‘tkazish metodologiyasi va olingan natijalar.

Tabiiy loyqa suvlarni reagentli usulda tozalashda foydalaniladigan reagentlar sarfining optimal qiymati topish tajribalari qo‘yidagi tartibda amalga oshiriladi:

- ishlov beriladigan tabiiy loyqa suvlarni sifat ko‘rsatkichlari aniqlanadi: suvning harorat ko‘rsatkichi;

- o‘tkazilgan tajribalarda tozalanayotgan tabiiy loyqa suvlarning sifat ko‘rsatgichlaridan, muallaq moddalar miqdori, KKE, pH va tuzlilik.

- darajalarining qo‘shilayotgan reagent ulushlari o‘rtasidagi bog‘liqligi o‘rganildi va koagulyantning optimal miqdori aniqlandi. Bu olib borilgan ilmiy ishlarni natijalari “Farg‘onaneft” neftni qayta ishlash zavodida ishlatiladigan tabiiy suvlarni loyihalardan tozalash, ya‘ni mexanik aralashtirgichlarni qo‘llash natijasida joriy qilingan.

1-rasm. “Boynazar” Tabiiy loyqa suvlarni reagentli tozalashda qoldiq muallaq modda miqdorining reagent ulushiga bog‘liq grafigi.

1-muallaq moddalar bo‘yicha , 2-kislorodga bo‘lgan ehtiyoj bo‘yicha Koagulyant ulushi Dk,mg/l, 1 -ohak va temir aralashmasi, 2 -ohakning suvdagi eritmasi, 3 -alyuminiy sulfati

2-rasm. “Bulung‘ur meva” korxonasi Tabiiy loyqa suvlarni tozalashda koagulyantning optimal miqdori.

3-rasm. “Oqtosh-meva” konserva zavodi Tabiiy loyqa suvlarni tozalashda koagulyantni optimal miqdori. 1 – Ohak va temir aralashmasi, 2 – ohakning suvdagi eritmasi, 3 – alyuminiy sulfati, 4 – temir xloridi

Muhokama.

Tabiiy suvlarni koagulyatsiya yordamida tozalashda eng ahamiyati faktorlardan biri sarflanadigan koagulyant miqdori hisoblanadi. Shuning uchun tabiiy loyqa suvlarni tozalashda tabiiy loyqa suvlarni tozalash samarasining eng yuqori darajasini ta'minlaydigan, koagulyantning eng kam sarfining qiymati optimal ulush deb yuritiladi. Yuqorida keltirilgan materiallardan ma'lum bo'ldiki, koagulyatsiya jarayoniga tabiiy loyqa suvlarni va sifat ko'rsatgichlari, jumladan, uning tarkibidagi tuz miqdori, pH, ishqoriyligi bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, tabiiy loyqa suvlarni reagentli usulda tozalashda foydalaniladigan reagentlar sarfining optimal qiymatini topish tajribalarning asosiy maqsadidir.

Xulosa. Bajarilgan ilmiy ishlar natijalari qo'yidagi xulosalarni keltirib chiqardi:

- tabiiy loyqa suvlarni reagentli usulda tozalashda foydalaniladigan reagentlar sarfining optimal qiymatini topishga erishilganligi;
- mamlakatimizdagi tabiiy loyqa suvlarni tozalash uchun mahalliy sharoitlarga mos, ixcham va yuqori samarali suv tozalash texnologiyalari va qurilmalarini ishlab chiqish hozirgi kunda o'ta dolzarb muommodir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Mirzayev Abdualim Tabiiy loyqa suvlarni reagentlar yordamida tozalashda mexanik aralashtirgichlarni ishini tadqiq qilish. Monografiya. ISBN 978-9943-6299-6-7. SamDU bosmaxonasida chop etildi. Samarqand.2019 y 80 bet
2. Sabirova Dildora Almaxammadovna Loyqa suvlarni tozalashda mexanik aralashtirgichlarni rostlash. Dissertatsiya. SamDAQI. Samarqand. 2012. 80 bet
3. Mirzayev A., Nodirov D.M. Tabiiy loyqa suvlarni tozalash jarayonini tajriba asosida tadqiq qilish. Muxandislik va qurilish muommolari (ilmiy- texnik jurnal) maxsus son.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

4. Mavlanova, Y. I., Axmedova, F. I., & Sabirova, D. A. (2023). Ishlab chiqarish korxonalarida suv resurslaridan oqilona foydalanish. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(24), 9-12.
5. Mavlanova, Y., Sabirova, D., & Artikboyev, X. (2023). Wastewater from industrial enterprises of the republic of uzbekistan. *Interpretation and researches*, 2(3).
6. Mavlanova, Y., Sabirova, D., & Axmedova, F. (2023). Requirements for the degree of wastewater treatment of textile enterprises of the republic of uzbekistan. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 99-101.
7. Sabirova, D., Ibragimova, A., & Mavlanova, Y. (2023). Advantages of closed water supply systems of industrial enterprises. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 512-514.
8. Mavlanova, Y., Sabirova, D., & Djamankulov, S. (2023). Technology methods of purification of artesian waters ultrafiltration and reverse osmosis. *Innovative development in Educational Activities*, 2(9), 37-39.
9. Mirzayev M.N., Xolov F.M., Sabirova D.A., Artikboyev X.B. Analysis of wastewater composition of Samarkand dairy plant. Section A-Research paper 6881 Eur. Chem. Eur. Chem. Bull. 2023, 12(Special Issue 4), 6881-6887 Volume -12, Special Issue-4 (2023 <https://eurchembull.com/issue-content/analysis-of-wastewater-composition-of-samarkand-dairy-plant-3744>)
10. D.A. Sabirova., Yu.I. Mavlanova., X.B. Artiqbayev. Wastewater from industrial enterprises of the republic of uzbekistan “Interpretation and researches” Volume 1 issue 3 | ISSN: 2181-4163 | UIF-2023: 8.2 171-173 page <https://doi.org/10.5281/zenodo.7682461>
11. D.A. Sabirova., Yu.I. Mavlanova, F.O. Xamrayev. Operating efficiency of installations using membrane technology for drinking water treatment. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali UIF-2023: 8.2 | 2181-3035 | № 21 IMPACT FACTOR 8.2 89-93 page*
12. Sabirova D.A., Axmedova F.I., Boboyeva G.S. Проблема загрязнения атмосферного воздуха в городах. 2024 й. СамГАСУ “Проблемы архитектуры и строительства” Научно-технический журнал № 1-son 307-310 ст.
13. Yakubov K., G.M. Bakhronov, M.B. Mediev. Analysis of Malfunctions on the Water Supply Networks of the City of Samarkand *Journal of Innovative Studies of Engineering Science*. Vol.2 No.6 (2023): (JISES)
14. Yakubov K.A., Mavlanova Yu.I., & G'offorov B.H. Samarqand shahri oqova suvlarini oqizish tizimi ishonchliligini taxlillash. *Innovative development in educational activities*, (2023). 2(11), 58–64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8044637>

UDK:644.6(075)

**TABIY SUVLARNI TEMIR KUPOROSI YORDAMIDA
KOAGULYATSIYALAB TOZALASH JARAYONIGA TA’SIR
KO’RSATADIGAN OMILLARNI ANIQLASHNI TADQIQ QILISH.**

A.Mirzayev, X.B.Artikboyev

Samarqand davlat arxitektura-qurulish universiteti

Annotatsiya Bu ilmiy maqolada O‘zbekiston sharoitidagi tabiiy loyqa suvlarni temir kuporosi yordamida koagulyatsiyalab tozalash jarayoniga ta’sir ko‘rsatadigan omillar, koagulyant ulushi 20 mg/l dan 80 mg/l bo‘lganda ishqorning zaruriy ulushi 1,75 dan 4,0 gacha bo‘lishi tadqiq qilingan.

Abstract In this scientific article, the factors that influence the process of coagulation and purification of natural cloudy waters using iron oxides in Uzbekistan, the necessary percentage of alkali is from 1.75 to 4.0 when the coagulant content is 20 mg/l to 80 mg/l. has been studied.

Kalit so‘zlar: tabiiy loyqa suv, pH, temir kuporosi, koagulyatsiya, reagent, kislorod, ishqoriylik, miqdor,.

Kirish: Mamlakatimiz iqtisodiyotining bozor munosabatlariga o‘tish natijasida shahar va qishloqlarda ko‘plab yangi korxonalar paydo bo‘lmoqda. Ularning faoliyat ko‘rsatishi uchun ma’lum miqdorda suv kerak bo‘ladi, suvdan foydalanish natijasida suvning ifloslanishi, ya’ni ifloslangan suvlar paydo bo‘ladi. Bu tabiiy loyqa suvlarning miqdori va tarkibiy sifat ko‘rsatkichlari turlicha bo‘lishligi tabiiydir. Bu tabiiy loyqa suvlarning tarkibida har xil o‘lchamli, organik va noorganik ifloslantiruvchi moddalar mavjud. Shu sababli, bunday tarkibli tabiiy loyqa suvlarni tozalash uchun ixcham, o‘z-o‘zini tozalay oladigan, foydalanishda qulay va ishlashi ishonchli bo‘lgan qurilmalarni ishlab chiqish mamlakatimizdagi ekologik holatni barqarorlashtirishda katta ahamiyatga ega bo‘lgan dolzarb muammodir. Tabiatning ekologik muvozanatini saqlash, ochiq suv havzalarini turli xil ifloslanishlarini oldini olishda tabiiy loyqa suvlarni tozalashning sifatini oshirish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tabiiy loyqa suvlarni tozalashda mexanik va fizik-kimyoviy usullardan foydalaniladi. Tozalash usullarini va inshootlarini tanlashda tozalash darajasi, suv o‘tkazish qobiliyati, cho‘kmalarga ishlov berish usullari, tabiiy loyqa suvlarning tarkibi, mahalliy shart-sharoitlar va iqtisodiy ko‘rsatkichlar inobatga olinadi.

Odatda ishlatilib kelinadigan tabiiy loyqa suvlarni tozalash texnologiyasi kolloid o‘lchamga ega iflosliklarni, kolloid va erigan holdagi moddalarni ajratilishini ko‘zda tutadi. Bu ketma-ketlik tozalash uchun qulay sharoit yaratadi. Shuning uchun ham o‘rta va katta tozalash shaxobchalarida shartli ravishda panjaralar, qumtutkichlar, tindirgichar qo‘llaniladi. Har bir uslub o‘ziga xos tozalash qobiliyatiga ega. Demak, tabiiy suvlarni temir kuporosi yordamida koagulyatsiyalab tozalash jarayoniga ko‘rsatadigan omillarni aniqlashni tadqiq qilish ham o‘ta dolzarb ilmiy tomondan o‘rganiladigan zamon talabi masalasidir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Tabiiy loyqa suvni tozalash texnologik sxemsini tanlash – uning tarkibida turli xil ifloslantiruvchi moddalar borligi, ularning qiymatlari turlicha bo‘lishligi hamda tozalanadigan suvning miqdori, tozalashga kelib tushish rejimining notekisligi, suvning tozalanish darajasiga qo‘yiladigan talablar turlicha bo‘lganligi va shu kabi sabablarga ko‘ra, ancha murakkab va dolzarb masaladir; hozirgi sharoitda, mamlakatimizning aholi maskanlari va sanoat tabiiy loyqa suvlarni tozalash uchun ularni tozalashning klassik uslublarini qo‘llash sanitar ekologik talablarni qanoatlantira olmaydi va iqtisodiy jihatdan o‘zini oqlay olmaydi;

Yangi aholi maskanlari va sanoat korxonlari uchun mamlakatimizda qurilishi lozim bo‘lgan tozalash inshootlarining unumdorligi katta bo‘lmaganligi va tozalash samaradorligi yuqori bo‘lishligini ta‘minlash maqsadida mahalliy sharoitlarga mos, ixcham va yuqori samarali suvni tozalash texnologiyalarini va qurilmalarini ishlab chiqish hozirgi kunda o‘ta dolzarb muammodir; mahalliy sharoitlarga mos, ixcham va yuqori samarali suvni tozalash texnologiyalari va qurilmalarini ishlab chiqishning maqsadga mos yo‘nalishlaridan biri tabiiy loyqa suvni reagentlar yoki elektrokimyoviy usulda tozalashdir.

Tabiiy loyqa suvlarni temir kuporosi yordamida koagulyatsiyalab tozalash jarayonini akademik L.A.Kulskiyning izohlashicha, bu holatning sababi, zarrachalar mustahkamligining keskin pasayishi va ko‘plab koagulyatsiya markazlarining paydo bo‘lishligidir. Bir paytning o‘zida ko‘plab bunday markazlarning paydo bo‘lishi, juda ko‘p mayda va qiyin chiquvchan momiqlarni paydo qiladi va bunda yirik momiqlar paydo bo‘la olmaydi. Shu sababli ham tabiiy loyqa suvlar cho‘kish yoki suv yuzasiga qalqib chiqish jarayonining samarasi kamayib ketadi va uning tozalanishi qiyinlashadi. Yana shu narsa ma‘lum bo‘ldiki, tabiiy loyqa suv temir tuzlari yordamida koagulyatsiya qilinganida, suvning anionli tarkibining ta‘siri alyuminiyli tuzlarnikiga qaraganda kamroq seziladi. Aynan, shunday holat Kislovogod shahri tabiiy loyqa suvlarni tozalashda o‘z isbotini topdi. Bu shahar oqovasining tarkibida sulfatlar miqdori ko‘p (240 mg/l gacha) va yuqori ishqorli (6-7 mmol/l) bo‘lganidan xabar beradi.

Ilmiy tadqiqotning metodologiyasi bu olingan tajriba ma‘lumotlari asosida loyqa suvlarni temir kuporosi yordamida koagulyatsiyalab tozalash uslubini tahlili va amalda qo‘llash.

Natijalar va muhokama.

O‘zbekiston sharoitidagi tabiiy loyqa suvlarni temir kuporosi yordamida koagulyatsiyalab tozalash jarayoniga ta‘sir ko‘rsatadigan har xil omillarning ta‘siri ko‘rsatilgan.

1-rasm. Tabiiy loyqa suvlarni temir kuporasi yordamida koagulyatsiyalab tozalash ko'rsatkichlari.

1. Tinitilgan suvning erigan kislorod 1,5 mg/l bo'lgandagi KKE o'zgarishi;
2. Tinitilgan suvning erigan kislorod 8,0 mg/l bo'lgandagi KKE;
3. Filtratdagi temirning miqdori, erigan kislorod 1,5 mg/l bo'lgandagi;
4. Filtratdagi temirning miqdori, erigan kislorod 8,0 mg/l bo'lgandagi.

Bu hollarda suv koagulyatsiyalashdan so'ng 2 soat davomida tinitilgan.

Reagentning turini tanlashga bu reagentlarning qo'llanish joyiga nisbatan bo'lgan masofa ham ta'sir ko'rsatadi. Bizning fikrimizcha, reagentlarni temiryo'l transportida tashish masofasining 300 m dan 900 m gacha ko'payishi, suv tozalash shaxobchasining quvvatiga qarab, ekspluatatsiya harajatlarini 1% gacha oshishiga sabab bo'ladi. Suv o'tkazish qobiliyati 10 dan 100 mingni tashkil qilgan tabiiy loyqa suvlarni fizik- kimyoviy tozalash inshootlari shaxobchasida, reagentlarga sarflanadigan xarajatlar yillik umumiy ekspluatatsiya xarajatlarining 18,6-39,6% gacha tashkil qiladi.

Tabiiy loyqa suvlarni koagulyatsiyalash jarayoni samaradorligiga, bu tabiiy loyqa suv ishqoriylik undagi bikarbonat va karbonat ionlarining miqdori ta'sir ko'rsatadi. Bu ionlarning ahamiyati shundaki, ular koagulyant gidrolizlanishida paydo bo'ladigan vodorod ionlarini neytrallaydi.

Past ishqoriylik sharoitida bikarbonat va karbonatlar ionlarining ta'sirini neytrallashtirish uchun yetarli bo'lmaydi va gidroliz reaksiyasining muvozanati reaksiyaning chap tomoniga siljiydi natijada suvda reaksiyaga alyuminiy yoki temir ionlari kirishmay qoladi.

Laboratoriya sharoitida biz tomonimizdan olib borilgan tajribaviy tadqiqotlar natijasida tabiiy loyqa suvlarni temir sulfati koagulyanti va PAA yordamida tozalash jarayoniga ishqoriylikning ta'sirini o'rganishi natijasida shuni aniqladilarki, suvning eng samarali tozalanishi, ishqoriylikning 1-25 mmol/l bo'lganida yoki dastlabki

ishqoriylik 3 mmol/l ga teng holida kuzatildi.

Quyida biz tomonimizdan olib borilgan tadqiqotlar natijasida olingan ishqoriylikning qiymatlari keltirilgan.

Koagulyant ulushi, mg/l 20 40 60 80

Ishqorning zaruriy ulushi

Ee203..... 1,75 2,50 3,25 4,0

AiO3..... 2,20 3,40 4,60 5,80

Tabiiy loyqa suvni tozalashda, uch valentli temir tuzlarining ulushlari alyuminiylikiga qaraganda katta ya’ni, 80-100 mg/l bo’lganligi (AI2 O3 niki 30-40 mg/l ni tashkil qiladi) sababli ular asosan manfiy zaryadlangan anionlar bilan reaksiyaga kirishadi. Suvdagi SO₄ va CG anionlarining yuqori miqdori omillar paydo bo’lishi jarayoniga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Alyuminiyli koagulyantni qo’llash kam samara berdi. Temir xloridli esa (uning ulushi 100-120 mg/l) tabiiy loyqa suvlarni KBE ni 85% ga, KKE ni esa, 73% ga pasaytirish imkonini berdi.

Koagulyant sifatida ohak eritmasining qo’llanilishi, tabiiy loyqa suvning qattiqligini pasaytirish mumkin, chunki, bunda kalsiy va magniylarning miqdori kamayadi. Koagulyant sifatida kationli polielektrolitlarning qo’llanilishi ishlov berilayotgan tabiiy loyqa suvlarning tuzlilik daraasini o’zgartirmaydi. U yoki bu mineral koagulyantlarni tanlash shuningdek, tozalashning samaradorligi suvning vodorod ko’rsatgichi pH ga bog’liq. Chunki koagulyantlar, o’zlarining kam eriydigan gidrooksidlar paydo qilish optimal darajasiga ega. Alyuminiy tuzlari pH 6,5 – 7,5 bo’lganida yaxshi ta’sirga ega. Bundan yuqori ko’rsatgichda suvda eriydigan alyuminatlar paydo bo’lishi mumkin. Uch valentli temir tuzlari pH = 6,0 - 11,0 ikki valentli esa pH Alyuminiy tuzlari pH = 7,5 – 11,0 oraliqlarida yaxshi samara beradi. pH ning bu qiymatlari gidroliz jarayonining to’liq amalga oshishi va eruvchanlikliyligini kam qiymatini ta’minlaydigan gidrooksidlarning paydo bo’lishini kafolatlaydi.

Koagulyant turini tanlash tabiiy loyqa suvni tozalash uchun qabul qilinadigan fizik-kimyoviy texnologik tizim turi, shakli va iqtisodiy ko’rsatgichlarga bog’liq xolatda amalga oshiriladi. Misol uchun oqovani tozalashda paydo bo’ladigan cho’kmalarni kuydurish usuli bilan ishlov berish nazarda tutulgan xollarda koagulyant sifatida ohak foydalanish maqsadga muvofiqdir. Chunki, cho’kma kuydurulganida cho’kma tarkibidagi ohak o’zining reyaksiyaga kirishish, ya’ni koagulyatsiyalash qobiliyatini tiklaydi va undan suvni tozalashda qaytadan foydalanish mumkin. Agar suvni flotatsiyalashga to’g’ri keladigan xolatlarda esa koagulyant sifatida alyuminiy tuzlari yoki kationitli flokulyantlardan foydalanish ma’qul. Chunki ular koagulyatsiya jarayonida temir va kalsiy tuzlarinikiga qaraganda ancha yengil yirik momiqlar paydo qiladi va flotatsiya jarayoni amalga oshirish osonlashadi va arzonlashadi eng arzon

kaogulyant temir sulfatdir. Bu koagulyantning qo‘llanilishi tabiiy loyqa suvlarning sifati va vodorod ko‘rsatgichining qiymatiga bog‘liq.

Xulosa. Tabiiy suvlarni temir kuporasi yordamida koagulyatsiyalab tozalash bajarilgan ilmiy ish natijalari quydagi xulosalarni keltirib chiqaradi:

- Suv o‘tkazish qobiliyati 10 dan 100000 tashkil qilgan tabiiy loyqa suvlarni bu usulda tozalash, reagentlarga sarflanadigan xarajatlarni 18,6-39,6 % cha kamaytiradi.
- Uch valentli tuzlari $\text{pH} = 6,0 - 11,0$ ikki valentlisi esa $\text{pH} = 7,5 - 11,0$ oraliqlarda yaxshi samara berishi hamda gidroliz jarayonini to‘liq amalga oshishi va eruvchanlikliyligini kam qiymatini ta‘minlaydigan gidrooksidlarining paydo bo‘lishini kafolatlanganligini tadqiqatlar natijasida isbotlandi.

ADABYOTLAR RO‘YXATI

1. Kulsy, L. A., Smirnov, O. P., & Yakubov, K. A. (1983). Determination of an optimum coagulant dose with the phase-dispersed state of impurities. *KHIM. & TEKH. VODY.*, 5(2), 258-261.
2. Mavlanova, Y., Sabirova, D., & Artikboyev, X. (2023). Wastewater from industrial enterprises of the republic of uzbekistan. Interpretation and researches, 2(3).
3. Нодиров, Д. М., Уралов, Б. Р., & Мирзаев, А. Б. (2023). Влияние формы русла реки на гидравлическое сопротивление при математическом моделировании русловых процессов. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(1), 117-124.
4. Мирзаев, А. Б., & Якубов, К. А. (2018). Исследование геометрических характеристик механических смесителей. In *Социально-экономическое развитие городов и регионов: градостроительство, развитие бизнеса, жизнеобеспечение города* (pp. 541-546).
5. Mavlanova, Y., Sabirova, D., & Axmedova, F. (2023). Requirements for the degree of wastewater treatment of textile enterprises of the republic of uzbekistan. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 99-101.
6. Mamarakhmonov, M., Kodirov, A., Askarov, I., & Elmurodov, B. (2022). Quatic chemical study of the synesis reaction of n, n'-bis (α -cyanisopropil) ethylenediamine. *Главный редактор*, 45.
7. Jurayev, O., & Sobirova, D. (2019). Water softening with reverse osmosis and ultrafiltrations. *Problems of architecture and construction*, 2(2), 78-80.
8. Alladustov, U. B., Qodirova, A. U., & Jumanov, O. (2022). Analysis of methods of treatment of sediments produced in purification of natural water. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(6), 87-92.
9. Мирзаев, А. Б., & Якубов, К. А. (2017). Влияние критерия кэмп на величину дзета-потенциала коагулированной и некоагулированной воды. In *энергоэффективность, ресурсосбережение и природопользование в городском хозяйстве и строительстве: экономика и управление* (pp. 53-58).
10. Yakubov K., Artikboyev X., G'offorov B. Shahar oqova suv tarmoqlari ishonchliligini taxlil qilish. *GOLDEN BRAIN*, vol. 1 No. 1 (2023): *GOLDEN BRAIN*, 1(1), 171–175. <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1174>
11. Krutov, A., Norkulov, B., Nurmatov, P., & Mirzaev, M. (2020, July). Applicability of zero-dimensional equations to forecast nonconservative components concentration in water bodies. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 883, No. 1, p. 012064). IOP Publishing.

УДК 621.22

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОТОКА В РУСЛАХ БЕЗНАПОРНЫХ КАНАЛОВ В ЖИВОМ СЕЧЕНИИ ТРАПЕЦЕИАЛЬНОГО КАНАЛА

А.Мирзаев, Д.М.Нодиров

*Самаркандский государственный архитектурно строительный университет
имени Мирзо Улугбек*

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию результаты функциональное выражение движения потока в руслах безнапорных каналов.

Abstract: This article is devoted to studying the results of the functional expression of the flow movement in the non-pressure channels.

Ключевые слова: уравнение, движение, жидкость, анализ, коэффициент, безнапорный, сечения, вязкость, безнапорный.

Keywords: equation, motion, fluid, analysis, coefficient, non-pressurized, cross sections, viscosity, non-pressurized.

Введение: Одним из важнейших вопросов в мире является оценка установления потерь напора в руслах открытых каналов ирригационного и гидороэнергетического назначения (деревационные каналы). и совершенствование методов их расчета и технологий прогнозирования деформации русел вр взаимосвязи с потерем напора и его интегральной характеристикой –гидравлическим сопротивлением русла канал,который сыграет важный роль при определении их пропускной способности. В этой связи особое значение имеют научно-исследовательские работы по оценке потери напора в русле каналов и усовершенствованию технологий предотвращения увеличения потери напора в руслах открытых машинных каналов насосных станции. В этом направлении, особое значение имеют исследования в России, Америке, Китае, Индии, Египте и других государствах по оценке потери напора в руслах машинных каналов насосных станции ,что обеспечивает их безопасной и эффективной работы .

В мире проводятся целевые научно-исследовательские работы по усовершенствованию методов расчета потери напора в русле каналов и усовершенствованию технологий предотвращения увеличения потери напора в руслах открытых машинных каналов насосных станции.. В связи с этим методы оценки потери напора в русле каналов и усовершенствованию технологий предотвращения увеличения потери напора в руслах открытых машинных каналов насосных станции., проведение научно-исследовательских работ по усовершенствованию методов расчета потери напора в русле каналов и усовершенствованию технологий предотвращения увеличения потери напора в

руслах открытых машинных каналов насосных станции с учётом морфологии речных машинных каналов насосных станции – считаются одним из основных задач русловой гидравлике .

Обзор литературы по теме исследования: До последнего времени считалось, что в безнапорных каналах с «правильной» формой поперечного сечения, влияние ее на величину потерь напора может быть с приемлемым приближением всегда оценено с помощью гидравлического радиуса. Однако, далеко не всегда такое положение обеспечивается в случае каналов, имеющих «правильную» форму, поперечного сечения. Это следует из результатов исследования данного вопроса, проведенного в работах Базена, Г.Келегана, В.Т.Чоу, Х.Рауза, К.Шиха и Н.Грилла, Э.Марки, О.Киршмера, Х.Вагнера, Ю.А.Ибад-Заде и И.А.Ширенкова, Л.А.Тепакса, Л.Н.Нероновой и Ю.П. Титова, Н.Д. Касьяновой, Г.П. Скребкова и др. Названные авторы показали, что для безнапорных каналов с «правильной» формой поперечного сечения, гидравлический радиус как параметр, долженствующий учитывать влияние ее на величину потерь напора в этих каналах сказывается недостаточным.

Методология исследования, анализ и результаты: Случай, когда биссектрисы пересекаются в живом сечении трапецеидального канала, если свободная поверхность находится над точкой пересечения биссектрис внутренних углов, то Φ выражается по другому (см.рис.1). Пусть биссектрисы внутренних углов пересекаются в точке A^1 на расстоянии h_0 по вертикали ст дано. Вертикальная линия, проходящая через A^1 , пересекает свободную поверхность в точке A . Две нормали, проведенные из A на боковые стенки, имеют длины l_1 и l_2 . Вертикаль, проходящая через A и A^1 делит площадь ω трапеции на две части ω_1 и ω_2 . Тогда Φ определяется соотношением:

$$2\omega\Phi = 2ctg\psi_1/2 + tg\psi_1/h_0^2 \ln(h_0/l_1) + ctg\psi_2/2 + tg\psi_2/h_0^2 \ln(h_0/l_2) + 2\omega \cdot \ln(l./R) + 2\omega_2 h(l_2/R) - \omega.$$

(1).

Где, R - гидравлический радиус .

Подставив величину Φ можно определить среднюю скорость течения и для этого случая.

Русла другой формы живого сечения . Если среднюю скорость в канале с другим правильным сечением вычислять таким же образом , как было пояснено выше, то можно обнаружить , что выражения для средней скорости и в атом случае будут иметь почти такой не вид , как и выражения, полученные для средней скорости в канала для трапецеидального сечения, только Φ и K в зависимости от геометрии поперечного сечения канала будут изменяться (от сечения к сечению). В виду вышесказанного уравнения мы праве считать

Рис. 1. Случай , когда биссектрисы пересекаются в живом сечении трапецидального канала.

рациональными уравнениями для определения средней скорости течения в каналах с постоянным сечением и уклоном.

Если эти общие уравнения сравнить с соответствующим уравнением для канала бесконечной ширины, то можно видеть, что они отличаются наличием слагаемых в $w\phi$ и ku/u^* . Эти члены можно трактовать как отражавшие совместное влияние на потери напора наличия свободной поверхности и неоднородного распределения касательных напряжений на дне и стенках канала. С другой стороны указанные общие уравнения позволяют найти величину той ошибки, в определении потерь напора, которая имела бы место при не учете слагаемых $w\phi$ и $K \cdot V/V^*$.

Член « $w\phi$ » можно вычислить для любой заданной формы поперечного сечения канала, так как он определяется только его геометрией.

Расчет по Келегану показывает, что в каналах треугольного поперечного сечения величина Φ не зависит от глубины воды, причем в этом случае $\Phi = 0,19$.

Для каналов прямоугольного поперечного сечения выражение для Φ принимает вид:

$$\Phi = \ln\left(1 + \frac{2h}{B_0}\right) - \frac{h}{B_0}, \quad (2)$$

Для каналов с полукруглым поперечным сечением:

Несколько вычисленных значений Φ для каналов прямоугольного и полукруглого поперечного сечения приведены в таблица 1.

таблица 1

№ п.п.	Прямоугольное сечение R/B_0	Полукруглое сечение Φ
1	0,05	0,049
2	0,10	0,098
3	0,15	0,143

4	0,20	0,175
5	0,25	0,193

$$\Phi = \int_0^h \left[\ln \left(\frac{y}{R} \right) \right] * \frac{B_0}{R} * \frac{dy}{\chi} + 1,0 \quad (3)$$

Резюмируя (кратко) вышеизложенное, можно отметить следующее :

1. Функция Φ зависит от формы живого сечения канала, являясь характеристикой этой формы.
2. Как видно из таблицы 3 по величине эта функция может быть значительной (что важно иметь в виду при определении для конкретных условий).
3. О коэффициенте K пока мало что известно. Тем не менее можно предполагать, что он тоже будет зависеть от формы живого сечения канала, но величина его будет незначительной в особенности в тех случаях, когда подавление флуктуаций максимальной скорости невелико.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Д.М. Нодиров, Б.Норкулов А. Мирзаев. Биринчи кўтарувчи насос станцияларида насос агрегатлари ишини мукаммаллаштириш. “Меъморчилик ва қурилиш муаммолари” (илмий техник журнал) ISSN 2901-5004 Самарканд-2020 йил, № 1 (2 қисм) 9-11 бетлар.
2. Б.Р. Уралов, Д.М.Нодиров,А.Мирзаев. Влияние формы русла и шероховатости машинных и деривационных каналов на гидравлическое сопротивление гидро-энергетических сооружений. Проблемы архитектуры и строительства (научно технический журнал). 2020, №2(2-қисм). Самарканд-2020. стр. 22-24.
3. Mirzaev, A. B., and D. Nodirov. "On the dependence of hydraulic resistances of machine and derivation channels of hydroelectric power plants on pressure losses of hydropower facilities." Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595) 1.1 (2021).
4. Нодиров, Дилшод Муродуллаевич, Бахтиёр Рахматуллаевич Уралов, and Абдиалим Боймуродович Мирзаев. "Влияние формы русла реки на гидравлическое сопротивление при математическом моделировании русловых процессов." Innovative Development in Educational Activities 2.1 (2023): 117-124.
5. Nodirov Dilshod, Mirzayev Abdialim. The results of the study of laminar and turbulent water movement in smooth non-pressurized channels with multi-grained artificial roughness. Problems of architecture and construction (Scientific and technical magazine) Collection of selected scientific papers of the international scientific-practical conference on “Problems and solutions of application of digital technologies in the field of engineering communications” (2022 y., 24 may) str. 11-14 b.
6. Abdialim, Mirzayev, and Nodirov Dilshod Murodullayevich. "Silliq va bosimsiz kanallarda turli donali sun'iy qo'poruvchilik bilan laminar xamda turbulent suv harakatini o'rganish." journal of engineering, mechanics and modern architecture (2023): 673-678.
7. Yakubov K.A., Mavlanova Yu.I. Study of dyed wastewater treatment of textile enterprises. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) Vol 15, Issue 02 2023 DOI:10.48047/INTJECSE/V15I2.19 ISSN: 1308-5581. <https://www.int-jecse.net/indexing.html>

ОБРАЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ГАЗООБРАЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ СТОЧНЫХ ВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ СЕТЯМИ

М.К.Негматов¹, М.А.Юлдашев¹, Г.С.Бобоева²

¹Наманганский инженерно-строительный институт,

²Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация: Канализационные сети являются одной из основных городских инженерных коммуникаций. При транспортировании сточных вод по канализационному коллектору происходит выделение вредных газообразных выделений через неплотности смотровых колодцев, которые проникают в жилую зону города. Объектом данного исследования является самотечный канализационный коллектор, расположенный в центральной части города Намангана. Цель исследования заключается в получении данных, необходимых для расчёта процессов вентиляции канализационной сети. В статье приведены сведения об отсутствии естественной тяги в самотечных канализационных коллекторах и необходимости разработки мероприятий по организации искусственной вентиляции коллектора.

Ключевые слова: канализационная сеть, газообразные соединения, сточная жидкость, система газообмена, естественная тяга, брожение, искусственная вентиляция, разработка мероприятий.

Аннотация: Шаҳар канализация тармоқлари муҳим муҳандислик коммуникацияларидан бири ҳисобланади. Оқава сувлар канализация тармоқларида оқизилганда улардан турли зарарли газсимон моддалар ажралиб чиқиб, назорат қудуқларидаги тирқишлар орқали шаҳарнинг аҳоли яшаи ҳудудларига тарқалади. Мазкур тадқиқотнинг объекти сифатида Наманган шаҳри марказида ўзи оқар тартибда ётқизилган канализация тармоғи қабул қилинган. Тадқиқот мақсади канализация тармоғини шамоллатиш жараёнларини ҳисоблаш учун зарур бўлган маълумотлар олишдан иборат. Мақолада канализация тармоқларида табиий ҳолатда ўз-ўзидан шамоллатиш хусусияти мавжуд эмаслиги, ҳамда тармоқни сунъий равишда вентиляциялашни таъкил қилиш чора-тадбирлари ишлаб чиқиш зарурлиги ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: канализация тармоғи, зарарли газсимон моддалар, оқава сув, газ алмашишни тизими, бижгиш, табиий шамоллатиш, сунъий вентиляция, тадбирлар ишлаб чиқиш.

Abstract: Sewer networks are one of the main city utilities. When transporting wastewater through a sewer, harmful gaseous emissions are released through leaks in manholes, which penetrate into the residential area of the city. The object of this study is a gravity drainage sewer located in the central part of the city of Namangan. The purpose of the study is to obtain the data necessary to calculate the ventilation processes of the sewer network. The article provides information about the lack of natural draft in gravity sewer collectors and the need to develop measures to organize artificial ventilation of the collector.

Key words: sewer network, gaseous compounds, waste liquid, gas exchange system, natural draft, fermentation, artificial ventilation, development of measures.

Сточные воды, транспортируемые в канализационной сети содержат в себе различные биологические и химические загрязнения. Много компонентность состава, разнообразность фракций протекающей смеси, а также непостоянство гидродинамики потока приводят к выпадению осадка в лотки сетей и

сооружений, а также обрастанию стенок коллекторов. Далее в выпавшем осадке идут процессы брожения, сопровождающиеся выделением метана и аммиака.

Жизнедеятельность бактерий в закрепившейся биоплёнке влечёт за собой выделение в водную среду сероводорода и углекислого газа. Частично образовавшиеся газы остаются в растворённом виде в сточной воде, другая же их доля выделяется в сегментное пространство канализационных сетей и распространяется по ним [1,2]. Под сегментным пространством понимаем внутренний объём трубопровода над поверхностью зеркала. Из сегментного пространства канализационной сети попадают в окружающую среду.

Наиболее значимый вклад в развитие перечисленных газов оказывает газ-сероводород. Газообразный сероводород является одной из стадии естественного процесса сульфид образования. Повышенные концентрации сульфидов в сточных водах, подаваемых на биологическую очистку, угнетающе действуют на деятельность полезных микроорганизмов [3,4].

Одним из решения данной проблемы считается организация газообмена между канализационной сетью и атмосферой земли (другими словами – вентиляция канализационной сети). Газообмен на канализационных сетях Республики Узбекистан в настоящее время практически не реализован. Эксплуатируемые канализационные сети вентилируются только через канализационные стояки жилых домов за счет естественной тяги, а также за счёт неплотности сети и специального отверстия в люке смотрового колодца. СНиП (КМК) не регламентируют иные технические решения по организации газообмена в канализационной сети [5].

В законодательстве Узбекистана до настоящего времени не установлены нормативы по запахам в воздухе. Не определены методы, позволяющие прогнозировать места и количество выбросов на этапах проектирования и эксплуатации канализационных сетей. Выявление мест выбросов агрессивных дурнопахнущих газов осуществляется в основном на основе жалоб населения. Так, в АО “Наманган сув таъминоти” организована “горячая линия” Водоканала, куда наманганцы всегда могут обратиться с жалобами на запах канализации.

Отсутствие стандартных методов, позволяющих без обследования канализационной сети производить расчёты вентиляции сети, обосновать необходимость внедрения систем газообмена, а также моделировать и внедрять рациональные, экономически обоснованные решения, определяет **актуальность** настоящего исследования.

Главной проблемой экологической безопасности водоотведения является образование в канализационных сетях сероводорода, с свойственным ему запахом «тухлых яиц», выбросы которого оказывают негативное влияние на

здоровье населения и инициируют коррозию бетонных трубопроводов. Особо остро подобная проблема обстоит в южных регионах республики с сухим жарким климатом как при проектировании сетей, так и при их эксплуатации.

Цель и постановка задачи. Целью работы является определение динамики концентрации сероводорода в атмосфере сегментного пространства железобетонного канализационного коллектора.

Методы исследования: анализ литературных источников по изучаемой теме; экспериментальные исследования по замеру температуры, атмосферного давления, исследования по изучению концентраций газов во времени; проведение экспериментов по замеру скорости и направлению движения газа в действующем коллекторе, математическое моделирование совместного движения сточной жидкости и газа в канализационном коллекторе. Контроль состояния воздушной среды в настоящее время осуществляется в основном аналитическими методами (периодический отбор проб с последующим анализом их в лаборатории) или при помощи анализа газообразных сред непосредственно на сетях с помощью газоанализаторов: универсального переносного газоанализатора УГ-2, переносных сигнализаторов – анализаторов «Дозор», «КОЛИОН» и т.п. Высокая чувствительность и быстроедействие позволяют использовать эти модели прибора как для контроля токсичных газов (CO_2 , H_2S , NO_2), так и для поиска утечек в технологическом оборудовании и обнаружения следов легковоспламеняющихся жидкостей.

Проведенный литературный обзор показывает недостаточную проработку вопросов расчета и организации движения газовых выделений по канализационной сети, отсутствие теоретических зависимостей, позволяющих наиболее полно описать и рассчитать количество газа, движущегося по канализационной сети, в зависимости от различных ее параметров.

Объектом исследования принят самотечный канализационный коллектор, расположенный в центральной части города Намангана. Началом коллектора являлся смотровой колодец (расчетный участок КК №1) по ул. Навоий, напротив супермаркета «Шодлик». Коллектор проложен из железобетонных труб диаметром $D=900 - 1000$ мм. Движение потока осуществляется в аэробных условиях по самотечному коллектору длиной

1600 м. В г. Намангане в течении многих лет проводили измерения концентрации сероводорода в атмосфере сегментного пространства железобетонных трубопроводов. Среднегодовые концентрации сероводорода в атмосфере сегментного пространства на различных участках трубопроводов канализации, рассчитанных по данным измерений 2011-2022 гг., показали, что за исследуемый период времени концентрация H_2S в атмосфере сегментного

пространства трубопроводов значительно изменяется не только в течении года, по сезонам, но и в течение сезона (квартала)-весны, и даже в течение суток, причем весьма кардинально.

Предмет исследования: аэро- и гидродинамика движения газа по сети коллектора.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие основные задачи:

- изучение и анализ исполнительной, отчетной документации на объект;
- определить характерные места и причины выделения агрессивных газов из сточной жидкости в сегментное пространство канализационной сети;
- определить требуемую кратность газообмена в канализационной сети, получить данные о скорости выделения агрессивных газов в сегментное пространство канализационной сети;
- рассмотреть процесс совместного движения двух несмешивающихся фаз (сточной жидкости и газа) в канализационных коллекторах; вывести уравнения, математически описывающие процесс движения газа по самотечному канализационному коллектору, в зависимости от различных параметров эксплуатации канализационной сети;
- разработать метод расчета совместного движения газа в самотечной канализационной сети позволяющий на стадии проектирования определять расход движущегося газа и требуемую кратность газообмена.

Практическая значимость работы выполняемой нами работы заключается в составлении наиболее полного представления об образовании и совместном двухфазном несмешиваемом движении газообразных выделений и сточной жидкости в канализационных коллекторах и определении конструктивных элементов, влияющих на эти процессы. Разработаны и предложены уравнения, математически описывающие процессы движения газообразных выделений по самотечному канализационному коллектору, в зависимости от различных параметров эксплуатации канализационного коллектора.

В самотечных коллекторах происходит движение двухфазовых потоков: сточной жидкости по уклону труб и встречного потока газовойоздушной массы над поверхностью сточной воды. В результате постоянной разницы температур между воздушной средой и поверхностью сегментной части труб на последней образуется конденсат. В нём на влажной поверхности сегментной части развиваются серобактерии. Кислород воздушной атмосферы сегментного пространства для биоплёнки микроорганизмов создаёт аэробные условия, где под действием серобактерий протекают микробиологические процессы преобразования сероводорода в серную кислоту:

Именно серная кислота, как продукт биогенно активной среды, является агрессивным агентом в разрушении бетонных и железобетонных трубопроводов канализации [6]. По мнению русского ученого, проф. Геннадия. Дрозда при этом происходит конкуренция двух процессов-скорости окисления сероводорода кислородом воздуха (при участии микроорганизмов) и скоростью удаления газообразного сероводорода из сегментного пространства за счёт естественной вентиляции. При преобладании второго процесса степень агрессивности эксплуатационной среды может быть снижена, правда за счёт ухудшения экологической окружающей среды (выброс в атмосферу канальных газов).

Такова упрощенная трактовка развития аварийной ситуации на железобетонных канализационных трубопроводах.

В прошедшем году были проведены лабораторные исследования и инструментальные замеры качества сточных вод, атмосферного воздуха, выбросов, интенсивности запаха на исследуемом участке [7,8]. Движение газа может идти по двум направлениям – попутно потоку сточной жидкости или противоположно.

С точки зрения побуждающих сил движение газа по первому варианту попутно с потоком сточной жидкости является более рациональным. Проведенные наблюдения и выполненные расчеты показали отсутствие естественной тяги в канализационном коллекторе, Движение газа в весенний, летний и осенний периоды происходит противоположно потоку сточной жидкости.

Выводы

1. Необходимы мероприятия по организации искусственной вентиляции канализационного коллектора.

2. Значимость полученных нами результатов исследований для строительной отрасли состоит в том, что знания об условиях образования газа сероводорода в канализационных системах можно использовать при решении задач по повышению надёжности канализационных сетей.

3. Результаты исследований позволяют дополнить знания для совершенствования методов контроля над процессами трансформации соединений серы в канализационной системе.

4. Методика не претендует на совершенство, но, в виду отсутствия аналогов может быть полезна для специалистов , работающих в области проектирования, строительства и эксплуатации канализационных сетей в условиях Узбекистана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ручкина О.И., Дьяков П.П., Россихин В.Ю. Оценка естественной тяги в коллекторе водоотводящей сети // Construction and Geotechnics.2020.Vol. 11. No. 2.Pp. 78-87.
2. Габибов Р.А., Телятникова А.М. Процесс образования сероводорода в канализации и последствия его выделения в окружающую среду// Молодой ученый.-2020.-№21(311).-С.463-465.
3. Васильев В.М., Малков А.В. Газы в канализационной сети их вред и пути ликвидации // Техника и технология мира.-2016.-№ 3-4 (81-82).-С. 48-53.
4. Талипов Р.А., Клявлинка Я.М., Клявлин Я.М., Бобков О.В. Реагентный метод борьбы с запахами из систем канализации // Водоснабжение, водоотведение и системы защиты окружающей среды. Междунар. Науч.-техн. Конф / УГТУ. Уфа, 2013.С3-5.
5. Строительные нормы и правила (КМК) 2.04.02-97. Канализация. Наружные сети и сооружения. –Ташкент, 1997.
6. Дрозд Г.Я. Коррозионное разрушение, прогнозирование степени агрессивности эксплуатационной среды и обеспечение надёжности канализационных коллекторов на стадии проектирования // Вода и экология. 1. 2013, 43-61.
7. Негматов М.К., Мадалиев Э.У., Толипов М.Б. Совместное движение сточных вод в самотечных канализационных сетях // В мат-лах междунар. Науч.-практ. конф. “Инновации в строительстве, сейсмическая безопасность зданий и сооружений”. 14.12.2023. НамИСИ, Наманган. 2023. –С.34-39.
8. Negmatov M.K., Boboeva G.S., Negmatov U.M. 2022 Environmental aspects of processing and use wastewater sludge in agriculture. Conf. Series: Earth and Environmental Science. (1076 012046 (doi:10.1088/1755-1315/1076/1/012046)).

BOSIMLI QUVURLARDA GIDRAVLIK ZARBA HODISASI ANIQLASHDA ISHLATLADIGAN FORMULALAR.

B.M.Norqulov, J.D.Raxmanov, G‘.Tagayev

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bosimli quvurlarda hosil bo‘ladigan gidravlik zarba hodisasi sodir bo‘lishi va uning natijasida bo‘ladigan salbiy hodisalarni oldini olish hamda gidralik zarbani so‘ndirishda qo‘llaniladigan formulalarni amalda qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: qayishqoqlik koeffisienti, qayishqoqlik moduli, zadvijka, proparsional, elektrodvigatel.

Kirish: Hozirgi kunda sanoatda, qishloq xo‘jaligida, sug‘orishda, suv ta‘minotida va neftni o‘zlashda nasos stansiyalaridan va qurilmalaridan keng foydalaniladi. Nasos stansiyalari va qurilmalarining asosiy inshootlaridan biri ancha uzun bo‘lgan bosimli quvurlar hisoblanadi. Bu uzun bosimli quvurlar suv, neft va boshqa suyuqliklarni isrofsiz uzatishda asosiy ishni bajaradi. Bosimli quvurlar har xil armaturalar (Zadvijka, teskari klapan va boshqalar), ya‘ni jihozlar bilan ta‘minlanadi. Bu armaturalar normal ishlamasa, nasos stansiyalari va qurilmalarining me‘yordagi ish rejimiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Elektrodvigatellar nasoslarni harakatga keltiradi, ya‘ni nasoslar elektr energiyasining ist‘emolchisi hisoblanadi. Elektrodvigatellarga tusatdan elektr ta‘minotining uzilishi natijasida nasos stansiyasi yoki nasos qurilmalari bosim quvurlarida beqaror harakat jarayoni, ya‘ni gidravlik zarba jarayoni yuzaga keladi. Gidravlik zarba jarayoni texnik jihatidan havfli jarayon bo‘lib, nasos stansiyalari va nasos qurilmalari bosim quvurlarida hosil bo‘ladi. Bu havfli gidravlik jarayon nasos stansiyalari va qurilmalarining normal ishlashini izdan chiqaradi. Gidravlik zarba jarayoni vaqtida bosim quvuri, teskari klapan, nasos va nasos vali ishdan chiqishi mumkin. Bundan tashqari yozning jazirama issiq kunlari qishloq xo‘jalik o‘simliklarining bir-necha kun suvsiz qolishi, hosildorlikning pasayishiga sabab bo‘ladi, ya‘ni iqtisodiy zarar kuzatiladi. Bu noxush hodisaning oldini olishda har xil qurilmalar, usullar va tadbirlardan foydalaniladi.

Tadqiqot natijalari va tahlili. Bosimli quvurlarda suyuqlik xarakatini tezligi keskin o‘zgarishda masalan zadvijkani tezda yopish yoki ochishda, suyuqlikni keskin tuhtatishda ya‘ni quvur bo‘ylab katta tezlik bilan tarqalayotgan bosimini keskin o‘zgarishida sodir bo‘lib, gidravlik zarba deyiladi. Zadvijka keskin yopilganda quvurdagi bosimning oshishi Jukovskiy 1-formula bilan aniqlanadi.

$$\Delta p = \rho c \vartheta_0 \quad (1)$$

Bu erda: ρ -suyuqlik zichligi, kg/m^3 , ϑ_0 -zadvijkayopulginga qadar quvurdagi suyuqlik harakati o‘rtacha tezligi, m/s , c -zarbli to‘lqin tarqalish tezligi, qo‘yidagi ifodadan aniqlanadi

$$c = \sqrt{\frac{K}{\rho}} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{Kd}{Ee}}} \quad (2)$$

Bunda: K -suyuqlikning qayishqoqlik moduli; E -quvur devori materialining qayishqoqlik koeffisienti; D -quvurni ichki diametric, e -quvur devori qalinligi

O‘rtacha sharoitda suv uchun $\rho = 102 \text{ kg} \cdot \text{sek}^2/\text{m}^4 = 1000 \text{ kg}/\text{m}^3$

$$K = 2,07 \cdot 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3 = 2,07 \cdot 10^6 \text{ kN}/\text{m}^2 \text{ va } \sqrt{\frac{K}{\rho}} = 1425 \text{ m}/\text{sek} \text{ bo‘lgani}$$

uchun, suvda zarbali to‘lqin tarqalish tezligi quyidagicha bo‘ladi:

$$c = \frac{1425}{\sqrt{1 + \frac{Kd}{Ee}}}, \frac{\text{m}}{\text{sek}} \quad (3)$$

Turli suyuqlik va materialari uchun E va K/E kattaliklar qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan.

Material	Yopishqoqlik moduli		Quvur materiali va suv yopishqoqlik modulining munosabati
	kg/m^2	kN/m^2	
Suv	$2,07 \cdot 10^8$	$2,03 \cdot 10^6$	1
Neft, mineral yog‘	$1,35 \cdot 10^8$	$1,324 \cdot 10^6$	-
Kerosin	$1,40 \cdot 10^8$	$1,37 \cdot 10^6$	-
Simob	$3,3 \cdot 10^9$	$3,27 \cdot 10^7$	-
Qo‘rg‘oshin quvurlar	$2 \div 5 \cdot 10^8$	$1,96 \div 4,9 \cdot 10^6$	$0,4 \div 10,0$
Yog‘och quvurlar	$1,0 \cdot 10^9$	$9,81 \cdot 10^6$	0,2
Beton quvurlar	$2,0 \cdot 10^9$	$19,62 \cdot 10^6$	0,1
Cho‘yan quvurlar	$1,0 \cdot 10^{10}$	$9,81 \cdot 10^7$	0,02
Po‘lat quvurlar	$2,0 \cdot 10^{10}$	$19,6 \cdot 10^7$	0,01

Zadvijka keskin yopilganda uning oldida paydo bo‘ladi $\Delta\rho_{max}$ ko‘tarilgan bosim quvur bo‘ylab c tezlik bilan tarqaladi va $t = l/c$ vaqt ichida quvur boshiga etib boradi, ya‘ni p_0 ga teng (1-rasm) o‘rtacha bosimli bo‘lgan naporli idishga yetib boradi. $t = l/c$ vaqt ichida quvurdagi hamma suyuqlik to‘xtaydi. ($\vartheta_0 = 0$). Keyingi t vaqtdan keyin suyuqlik idish tarafga harakatlana boshlaydi. (manfiy ϑ_0 tezlik bilan) va p_0 bosim quvur bo‘ylab idishdan to‘siqqa c tezlik bilan tarqaladi. Faza deb ataluvchi $\tau = 2 l/c$ vaqtdan keyin p_0 bosimli to‘lqin to‘siqqa etadi, bu vaqtga kelib esa quvurdagi suyuqlikning hamma massasi to‘siqdan idishga qarab ϑ_0 tezlik bilan harakatlanadi, to‘siq oldida esa bosim pasayadi.

1-rasm

Bosim pasayishi p_0 va Δp_{max} ga bog'liq

Agar to'siq oldida (yopilguncha) p_0 boshlang'ich bosim Δp_{max} dan kata bo'lsa, unda τ_0 faza oqimi bo'ylab to'siq oldida bosim Δp_{max} kattalikka pasayadi, ya'ni $p_0 - \Delta p_{max}$ tenglashadi.

Agar to'siq ostida p_0 boshlang'ich doim Δp_{max} dan kichik bo'lsa, unda faza oqimi bo'ylab to'siq oldida bosim nolga yaqin minimalgacha pasayadi (to'siqdan suyuqlik bo'linib chiqmaydi, chunki $p \rightarrow 0$ bo'lganda suyuqlikdan havo bo'laklari ajralib chiqadi va bosim musbatligicha qoladi).

Bosim pasayish quvur bo'ylab to'siqdan idishga tarqala boshlaydi, suyuqlik esa to'xtaydi va $t = 3l/c$ vaqtdan keyin quvurdagi suyuqlikning hamma massasi pasaygan bosim ostida tinch holatda bo'ladi $p_0 - \Delta p_{max}$ yoki $\Delta p_{max} > p_0$ holatda $p \rightarrow 0$.

Bundan keyin vaqt davomida suyuqlik idishdan $+\vartheta_0$ tezlik bilan quvurga oqa boshlaydi va p_0 bosimli to'lqin to'siqqa boradi. $t = 4l/c = 2\tau_0$ dan keyin to'siq oldida yana bosim Δp_{max} kattalikka ortadi va hamma yozilgan bosim jarayoni huddi shu ketma-ketlikda takrorlanadi.

2-rasmda. Bosim o'zgarish grafigi berilgan: *a*-to'siq oldida, *b*- to'siqni layzali yopish shartida uni oldida x oraliqdagi quvur kesimida.

2-rasm

To'siq asta sekin yopilganda bir qancha vaqt mobaynida bosim suyuqlik harakat tezligi kamayishiga proporsional ravishda ortadi.

Agar tezlik asta-sekin yopishda chiziqli qonun bo'yicha o'zgarsa

$$\vartheta_t = \vartheta_0 \left(1 - \frac{t}{T_{yon}} \right)$$

Bunda: T_{yon} –to‘lqin to‘la yopish vaqti va bunda bosim ham chiziqli o‘zgardi:

$$\Delta p_t = \rho c(\vartheta_0 - \vartheta_t) = \rho c \vartheta_0 \frac{t}{T_{yon}}$$

Bunda: Δp_{max} –eng kata bosim birinchi faza oxirida bo‘ladi, y’ani $t = \tau_0$ bo‘lganda:

$$\Delta p'_{max} = \frac{2\rho l \vartheta_0}{T_{yon}} \quad (3)$$

To‘siqni asta-sekin yopishdagi quvurda bosimni o‘zgarish jarayoni lahzali yopish sharoitiga qaraganda ancha murakkab. Hozircha to‘siq oldida bosim ortayabdi (tezlik kamayishiga proparsional ravishda) va bosim oshirish to‘lqinlari to‘siqqa idishga borayabdi, idishdan (l/s vaqt o‘tishi bilan) to‘lqinlar p_0 bosim bilan to‘siqqa boradi. Turli bosimli uchrashgan to‘lqinlar ustma-ust tushadi va qayta tinchlanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bazarov D.R., Karimov R.M., Matyakubov R.M., Xidirov S.K. *Gidravlika I (asosiy kurs)*, Toshkent, Toshkent 2018, 537 b.;
2. Bazarov D.R., Karimov R.M., Matyakubov R.M., Xidirov S.K. *Gidravlika II (asosiy kurs)*, Toshkent, Toshkent 2018, 557 b.;
3. Bazarov D.R., Karimov R.M., Xidirov S.K. *Gidravlika I (Maxsus kurs)*, Toshkent, TIQXMMI, 2018, 401 b.;
4. Bazarov D.R., Xidirov S.K., Obidov B.M., *Gidravlika (amaliy va tajriba mashg‘ulotlari)* Toshkent, 2009 yil, 505 bet.;
5. Norqulov, Bahodir Musulmanovich. "Suv tashlash inshootlarida beflar tutashishidagi gidravlik jarayonlar." *Educational Research in Universal Sciences* 3.1 (2024): 665-672.
6. Bahodir, Norqulov va Tojiyeva Durдона. "Viskoz qarshilishda suyuqlikning barqaror bosim harakati". *Universum: texnicheskie nauki* 7.2 (119) (2024): 52-56.
7. Bahodir, Norqulov, Raxmanov Javlonbek, va Atayeva Zarina. "Quvurlarda oqimlarning qo‘shilishi va ajralishi natijasida napor yo‘qolishini aniqlash formulalari." *Texnologiya va fan ta'limidagi innovatsiyalar* 2.10 (2023): 460-467.
8. Norqulov, Bahodir Musulmanovich. "Suv tashlash inshootlarida beflar tutashishidagi gidravlik jarayonlar." *Educational Research in Universal Sciences* 3.1 (2024): 665-672.
9. Norqulov, B. M., Nurmatov, P. A., Suyunov, J. Sh., & Tadjieva, D. *Metodы opredeleniya ubыtkov vnutrennix posledstviy sistem vodosnabjeniya. Me' morchilik va qurilish muammolari*, 62.
10. Abdimurotovich, N. P., & Baxriddin o‘g‘li, A. X. (2023). Oqim energiyasini so‘ndirish uchun har xil turdagi energiya so‘ndirgichlarning konstruktiv sxemalari tahlili. In *International Conference on Architecture and Civil Engineering* (pp. 18-22).
11. Karshiev, R., Urazkeldiyev, A., Rajabov, A., & Ernazarov, A. (2021). Hydraulic calculation of reliability and safety parameters of the irrigation network and its hydraulic facilities. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264, p. 04087). EDP Sciences.

SANOAT KORXONALARIDA SUV VA OQOVA SUVLARIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

B.M.Norqulov, D.O.Tadjiyeva, F.Turdiyeva, O.Jumanov

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Sanoat korxonalarini loyihalashda (avtomobil ishlab chiqarish zavodi) korxonaning suv ta’minoti va kanalizatsiya tarmoqlari, suvni qabul qilib olish, uning sifat kursatkichlari, uni tozalash va uzatish inshootlari, suvdan takroriy foydalanish bo‘yicha tavsiyalar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: muallaq modda, efir aralashmasi, qattqlik, ishqoriylik, konsentratsiya, manba.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi suv xo‘jaligini rivojlantirish tabiatni muhofaza qilish va asrash ekologik toza muxit xolatini saqlab qolish va yaxshilash hamda aholini sog‘lomlashtirishda suv va uning moxiyati katta. Respublikamizda keyingi yillarda sanoat va qishloq xo‘jaligining yuksalishi, inson turmush sharoitining o‘sishi, shahar va qishloqlarning obodonlashib borishi, suvga bevosita bog‘liq bulib, suvning sifatiga bo‘lgan talablar bu omillar o‘sishi bilan yanada oshirib boradi.

Xozirgi davrda mamlakatimizni iqtisodiy qiyinchilikdan tezroq olib chiqish tadbirlarini belgilashda tabiatni muhofaza qilish tadbirlariga ham alohida etibor berilmoqda. Shu jihatdan suv manbalarining ifloslanish jarayonini oldini olish choralarini tug‘ri belgilash dolzarb masaladir.

Suv xavzalarini ifloslantiruvchi asosiy manba sanoat korxonalaridan chiqayotgan oqovalar xisoblanadi. Avtomobil ishlab chiqarishdan xosil bo‘lgan oqova suvlarni suv xavzalariga qo‘shishdan avval oqova suv sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha tekshirilib ko‘riladi va tozalash kerak bo‘ladigan oqova suvlar tozalanib so‘ng kanalizatsiya tarmog‘iga tashlashga ruxsat etiladi.

Tadqiqot maqsadi: Avtomobil ishlab chiqarish zavodida suv tayyor maxsulotni yuvishda, bo‘yash sexlarida, detallarni tayyorlash jarayonida, va maxsulotni bo‘yash oldindan yuvishda, shuningdek, gidrofiltrlar tizimida laboratoriya va ABK binolari uchun ishlatiladi. Metallarni qoplash sexlarida suvli eritmalar xamda detallarni yuvishda uskunalarni sovitishda ishlatiladi. Umumiy yig‘ish jarayonida bo‘yashdan oldin tayyor maxsulot maxsus yuvish mashinalarida suv bilan yuviladi, dvigatillarni sovutish moslamalariga suv tuldiriladi. Avtomobillarni suv utqazmaslikka sinab ko‘rish maxsus yomg‘ir qurilmalari yordamida amalga oshiriladi. Yo‘l sinovlaridan keyin avtomobillar maxsus yuvish uskunalrida yuviladi. Suvning istemol sifatida turar-joy xududlarida, dush xonalarida, oshxonalarda ishlatiladi. Avtomobil ishlab chiqarish zavodida suv ta’minoti tizimi takroriy ishlatish turiga ko‘ra, aylanma va bir marta ishlatiladigan tizimlardan iborat. Aylanma tizimda suv asosan kanpressorlarni sovutishda va boshqa maqsadlar uchun ishlatiladi. Bir marta ishlatiladigan tizimdagi suv ta’minoti tizimlari esa avtomobillarni bo‘yashdan oldin yuvish va akumlyatorlarga

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

suv quyish maqsadlari uchun ishlatiladi. Avtomobil ishlab chiqarish zavodining kanalizatsiya tarmog‘i 3 tarmoqdan iborat: maishiy, sanoat va yog‘ingarchilik oqovalari. Takidlab o‘tish kerakki, maishiy xamda sanoat oqova suvlari aloxida ya‘ni ishlab chiqarishdan hosil bo‘ladigan oqova suvlar oldin tozalash inshootiga yuboriladi maishiy oqova suvlar tug‘ridan tug‘ri tashqi kanalizatsiya tarmog‘iga tashlanadi. Yomg‘ir oqovalari maxsus kanallar orqali oqizdiriladi.

1-jadval

№	Nomlanishi	O‘lchov birligi	Miqdori
1.	Maxsulot yoki xomashyo birligi	1 dona	avtomobil uchun
2.	Suv ta‘minoti sistemasi	m ³	To‘g‘ridan to‘g‘ri va aylanma
3.	Aylanma to‘g‘ridan to‘g‘ri va aylanma	m ³	90
4.	Texik talab uchun	m ³	6,1
5.	Ishlab chiqarish maxsuloti uchun	m ³	10,7
6.	Xo‘jalik-ichimlik maqsadlari uchun	m ³	3,4
Birlik maxsulotidan chiqadigan oqova suv sarfi			
7.	Iflosliklardan tozalashni talab qiladigan	m ³	12.2
	Ishlab chikarish	m ³	8,4
	Maishiy	m ³	3,4
8.	Maxsus tozalash talab qilmaydigan	m ³	0.4
9.	Filtr chukmalaridagi suvlar	m ³	0

Tadqiqot metodi: Aniqlangan ma‘lumotlar asosida avtomobil ishlab chiqarish zavodining suv va kanalizatsiya ta‘minoti tizimlarini qullashda unga qo‘yiladigan talablar keltirib o‘tilgan. Manbadan olinayotgan suv tarkibi aniqlanib avtomobil ishlab chiqarish zavodiga berilayotgan suvning tarkibi aniqlanadi va ishlab chiqarish xo‘jalik maishiy maqsadlarida uzatiladi. Kanalizatsiya tizimiga tashlashdan oldin avtomobil zavodidan xosil bo‘layotgan oqova suvlarni chuqur tozalash bo‘yicha ma‘lumotlari keltirilgan.

Tadqiqot natijalari va tahlillar: Avtomobil ishlab chiqarish zavodiga bir birlik maxsulotga ketadigan suv sarflari va xosil bo‘ladigan oqova suv sarflari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

Avtomobil ishlab chiqarish zavodining suv ta‘minoti tizimida ishlatiladigan suvlar sifatiga quyiladigan talablar. Foydalanish maqsadlariga qarab sanoat suvlariga turlicha talablar quyiladi. Avtomobil ishlab chiqarish zavodining eritish sexlari uchun suv sifat ko‘rsatkichlari sovitish jorayonida suv tarkibida tuz miqdori rangi loyqaligi ichimlik darajasida bo‘lishligini e‘tiborga olgan xolda quyidagi talablar qo‘yiladi.

2-jadval

№	Ko‘rsatkichlar nomi	O‘lchov birligi	Suvni sifat ko‘rsatkichlari
1.	Xarorat	°S	18
2.	Muallaq modda	mg/l	40 gacha
3.	Efir eritmasi	mg/l	20

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

4.	pH	-	7-8
5.	Umumiy qattiqligi	Mgekv/l	4 gacha
6.	Umumiy ishqoriylik	Mgekv/l	2 gacha
7.	Temir umumiy miqdori	mg/l	2 gacha

Avtomobillarni bo‘yashdan oldin va akumlyatorlarga suv quyish maqsadlari uchun suvning sifatiga quyiladigan talablar.

1. Qattiqligi -0.01 Mgekv/l
2. Ishqoriyligi -0.02 Mgekv/l
3. Kremniy kislotasining miqdori 5 mg/l dan kam.

Avtomobil ishlab chiqarish zavodining oqova suvlar xarakteristikasi: Avtomobil ishlab chiqaruvchi zavodlardagi oqova suvlarning tarkibidagi neft maxsulotlari va mexanik aralashmalar, ishqorlar, kislotalar, xrom va shunga o‘xshash aralashmalar bo‘ladi.

Yomg‘ir oqova suvlari iflos neft maxsulotlari yog‘-moy hamda boshqa narsalar bilan ifloslangan bo‘ladi. Avtomobil ishlab chiqarish zavodida oqova suvlarning ifloslanish kontensentratsiyasi quyidagi 3-jadvalda berilgan.

3-jadval

№	Ko‘rsatkichlar nomi	O‘lchov birligi	Oqova suvlar	
			Tozalanguncha	Tozalangandan keyin
Tarkibida mexanik aralashmalar bo‘lmagan mexanik suvlar				
1.	Muallaq moddalar	Mg/l	126	2.4
2.	Neft maxsulotlari	Mg/l	0.16	0.04
3.	pH	-	8.76	8.16
Kislotalar, ishqorlar, metall tuzlari hamda xrom bilan ifloslanadigan chiqindi suvlar				
1.	pH	-	6.76	8.16
2.	Xrom	Mg/l	0.4	0.3
3.	Nikel	Mg/l	0.5	0.4
4.	Mis	Mg/l	5.6	1.2
5.	Rux	Mg/l	24.2	10.1
6.	Temirning umumiy miqdori	Mg/l	0.05	0.04
Tarkibida ifloslangan suyuq moy, sodali aralashmalar, surtmas suyuqliklar bo‘lgan chiqindi suvlar				
1.	pH	-	9.71	8.16
2.	Muallaq modda	Mg/l	3.2	2.4
3.	Efir aralashmasi	Mg/l	646	0.02

Har bir avtomobil ishlab chiqarish zavodi avtomobil ishlab chiqarish texnologiyasi boshqa xorijiy davlatlarning avtomobilsozlik zavodlaridan farq qiladi. Shuning uchun oqova suvlar tarkibi va ularning konsentratsiyasi laboratoriya analizi usuli bilan aniqlandi va ularning natijalari quyidagi 4-jadvalda keltirilgan.

4-jadval

№	Ko‘rsatkichlar	Ifloslanish darajasi, mg/l
---	----------------	----------------------------

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

		Oqova suvlar	Kimyoviy oqova	Moyli oqova	Tozalangan
1.	pH	8,76	6,76	9,71	8,16
2.	KXE	362	236	567	191
3.	KBE	72,4	45,7	113,3	32,7
4.	Umumiy qattqlik	17,50	16,00	4,00	5,25
5.	Kalsiy	80,2	40,1	20,0	20,0
6.	Magniy	164	170	36,5	51,7
7.	Natriy-kaliy	1094	848	2284	1774,8
8.	Xloridlar	142	397	92,2	850
9.	Sulfatlar	2477	1632	1920	1978
10.	Gidrokorbanatlar	2288	375	3477	854
11.	Menerallash	6245	3462	7840	5526
12.	Ammoniy azot	0,95	3,85	0,06	4,5
13.	Nitratli azot	0,532	2,736	0,00	3,040
14.	Nitritli azot	5,32	27,4	0,66	26,1
15.	Fosfatlar	0,15	67,5	72,5	1,05
16.	Temir	0,02	0,05	0,12	0,04
17.	Xrom 6 oksidi	0,0	0,4	6,1	0,3
18.	Mis	2,6	5,6	4,2	1,2
19.	Rux	12,4	24,2	0,01	10,1
20.	Neft maxsulotlari	0,16	0,12	0,10	0,04
21.	Sirt faol moddalar	0,42	0,35	0,11	0,13
22.	Muallaq moddalar	126	2,8	3,2	2,4
23.	moy	0,12	0,06	315,0	0,2

Xulosa: Xulosa sifatida shuni takidlash lozimki avtomobil ishlab chiqarish zavodida ishlatiladigan suvni aylanma va ketma-ket qilib loyixalash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Suv manbadan olingandan keyin maxsulot uchun kerakli miqdorda va kerakli darajada tozalanib maxsulotni ishlab chiqarish uchun uzatiladi. Tizimda aylanma suv ta‘minoti tizimini qo‘llash orqali suv sarfini 60 % gacha iqtisod qilinadi, yuqorida keltirilgan ma‘lumotlar asosida suvni tarkibini tozalash talab darajasida amalga oshiriladi va tizimga qayta ishlatish uchun uzatiladi. Ayrim sexlarda suv isiydi lekin ifloslanmaydi u xolatda suvni sovutiladi va keyingi sexga uzatilishi mumkin. Ishlab chiqarish korxonalarida suvning tan-narxi kattaligini inobatga olgan xolda suvni zavodning o‘zida tozalash va uni qayta takroriy ishlatish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Avtomobil ishlab chiqarish zavodida oqova suvlarni 4-jadvalga asosan tozalash talab etildi va kanalizatsiya tizimiga tashlab yuborish mumkin buladi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. QM va QOqova suv. Tashqi tarmoqlar va inshootlar 2.04.03 – 97
2. O.J.Jo‘rayev, K.A.Yakubov, B.O.Xushvaqtoq va N.N.Xaitova. “Suv ta‘minoti va kanalizatsiya tizimi” fanining oqova suvlarni oqizish qismidan bosqich va diplom loyihalarini bajarishga mo‘ljallangan uslubiy ko‘rsatma. Samarqand 2013 yil 28 bet.
3. O‘.T.Zokirov. Oqova suvlarni oqizish. Toshkent. 2000 – y. 77 b.
4. Abdig‘aniev N. Tursunov S. Suv ta‘minoti va kanalizatsiya. Ma‘ruzalar to‘plami. Farg‘ona 2001 y.
5. Yakovlev S.V. i dr. Kanalizatsiya. M. Stroyizdat, 1975. 632 s.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

6. Feodorov N.F. i dr. Oqova suv. M. Stroyizdat, 1968. 584 s.
7. Лукиных А.А. i dr. Tablisy dlya gidralicheskogo rascheta kanalizatsionnykh setey i dyukerov po formule akademika N.N.Pavlovskogo. M.Mtroyizdat. 1987. 173 s.
8. Spravochnik proektirovshchika. Oqova suv naseleennykh mest i promyshlennyykh predpriyatiy. M.Stroyizdat, 1981. 639 s
9. Xushvaktov, B. O., Artikboyev, X. B., & Nodirov, D. M. (2023). Farfor mahsulotlari ishlab chiqarish sanoati zavodining oqova suvlarini fizik–kimyoviy usullar bilan tozalash. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(1), 42-46.
10. Saidmuradovich, T. B., & Abdimurotovich, N. P. Water Supplying And Effective Use Of Waste Water. *JournalNX*, 7(10), 136-139.
11. Musulmanovich, N. B. (2021). Analysis of change of flow dynamics in low benefits of water supply facilities. *Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595)*, 1(1).
12. Базаров, Д. Р., Норкулов, Б. Э., Маркова, И. М., Ермилов, М., & Таджиева, Д. О. (2019). About constructions for the protection of water supply channels from sediment load and driftwood. *Аграрный научный журнал*, (8), 69-75.

SUYUQLIK HARAKAT TARTIBI O‘ZRASHISHI NATIJASIDA BOSIMLI QUVURLARDA GIDRALIK HISOBLARNING OLIB BORILISHI.

B.M.Norqulov, M.N.Mirzayev, D.O.Tadjiyeva

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotasiya: Ushbu maqolada bosimli quvurlarda harakat tartibiga bog‘liq ravishda quvurlarning g‘adir-budurligi va silliqqligi orqali suyuqlik harakat tartibi Reynolds soni va gidravlik qarshilik koeffitsientlari o‘zgarishi natijasida quvurlar tizimida gidravlik hisoblarni olib borish uchun ilmiy asoslangan hamda nazariy tavsiyalar bilan izohlangan.

Kalit sozlar: gidravlik radius, quvurning keskin kengayishi, tezlik kvadrati, gidravlik silliq quvur, qarshilik sohasi.

Kirish: Respublika aholisini toza va sifatli ichimlik suvi bilan ta‘minlash hamda oqova suv xizmatlarini yaxshilash borasida olib borilayotgan ishlarni yanada jadallashtirish, ichimlik suv ta‘minoti va oqova suv xizmatlari qamrovini oshirish orqali ularning munosib turmush sharoitlarini yaratish hamda sog‘lig‘ini saqlash bugungi kunda dolzarb masalaligicha qolmoqda.

Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 24 maydagi PQ-257-son qaroriga asosan, respublika aholisining ichimlik suvi bilan ta‘minlanganlik darajasini 87 foizga yetkazish, 32 ta yirik shaharlar va 155 ta tuman markazlarida oqova suv tizimlarini yangilash, markazlashgan ichimlik suv bilan qisman ta‘minlangan 4658 ta va markazlashgan ichimlik suv bilan ta‘minlanmagan 2263 ta mahalla fuqarolar yig‘inlarida loyiha takliflarini ishlab chiqish hamda ichimlik suv ta‘minotini yaxshilash borasida asosiy maqsadli ko‘rsatkichlar belgilanganligi suv ta‘minoti tizimlarini puxta hisob-kitoblar asosida loyihalarini ishlab chiqish va taqdim etishga qaratilgan.

Tadqiqot natijalari va tahlili. Quvurlarda oqimning turbulent tartibda gidravlik qarshilik (λ -gidravlik qarshilik koefitsenti) ni aniqlash uchun yagona ifodani tanlash qiyin masaladir. Buning sababi asosiy qarshilik sohalarida λ ning qiymati har xil bo‘lishi mumkin:

Bosimli aylana quvurda harakatlanayotgan oqim uchun laminar qatlam qalinligi quyidagicha aniqlanadi.

$$\delta_p = 30 \frac{d}{Re\sqrt{\lambda}} \quad (1)$$

Agar turbulent tartib va (1) tenglamadagi Reynolds soni hisobi shartini qanoatlantirsa

$$Re \leq 27 \left(\frac{d}{\Delta} \right)^{\frac{8}{7}} \quad (2)$$

soha gidravlik silliq quvurlar sohasi deb ataladi.

Gidravlik silliq quvur uchun λ koeffitsient devor g‘adir – budirligiga bog‘liq emas va uni Kolbruk tenglamasi yordamida aniqlash mumkin.

$$\lambda = \frac{1}{(1,81 \cdot \lg \cdot Re - 1,52)^2} \quad (3)$$

λ qiymatining hisobi silliq quvur uchun 1 – jadvalda keltirilgan Reynolds soniga bog‘liq.

Re	λ	Re	λ	Re	λ	Re	λ
4000	0,0406	30000	0,0233	150000	0,0164	700000	0,0123
5000	0,0376	35000	0,0224	200000	0,0155	800000	0,0121
6000	0,0356	40000	0,0217	250000	0,0147	1000000	0,0116
7000	0,0340	45000	0,0212	300000	0,0143	1500000	0,0108
8000	0,0328	50000	0,0207	350000	0,0141	2000000	0,0103
10000	0,0308	60000	0,0198	400000	0,0136	2500000	0,0100
15000	0,0276	70000	0,0192	450000	0,0133	3000000	0,0096
20000	0,0257	80000	0,0186	500000	0,0130	3500000	0,0095
25000	0,0243	100000	0,0178	600000	0,0126	-	-

Qarshilikning o‘tish sohasi, devorning g‘adir – budirlik balandligi Δ qalinlikdek δ_p tartib bo‘lgan holatda kuzatiladi.

Agar (2) tenglama yordamida Reynolds soni ma’lum intervalda bo‘lsa, qarshilikning o‘tish sohasiga ega bo‘lamiz.

$$27 \left(\frac{d}{\Delta}\right)^{\frac{8}{7}} < Re < 191 \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \frac{d}{\Delta} \quad (4)$$

Bu sohada

$$\lambda = f\left(Re \frac{r}{\Delta}\right) \quad (5)$$

bu yerda: $\frac{r}{\Delta}$ - nisbiy silliqlik (teskari kattalik $\frac{\Delta}{r}$ - nisbiy g‘adir - budir).

Qarshilikning o‘tish sohasi uchun N.Z.Frenkel ifodasini taklif qilish mumkin.

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \cdot \lg \left[\frac{\Delta}{3,7d} + \left(\frac{6,81}{Re}\right)^{0,9} \right] \quad (6)$$

Gidravlik g‘adir – budir devor yoki qarshilikning kvadrat sohasi tavsifi

$$\delta_p \ll \Delta$$

Agar Reynolds soni (4) tenglama yordamida hisoblansa quyidagi shartni qoniqtiradi.

$$Re \geq Re_{kr} = 191 \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \frac{d}{\Delta} \quad (7)$$

yoki

$$Re \geq Re_{kr} = 21,6C \frac{d}{\Delta} \quad (8)$$

u holda qarshilik sohasi kvadrat bo‘ladi.

(7) va (8) tenglamalarda Re_{kr} - Reynolds soni, Shezi koeffitsienti C quyidagicha aniqlanadi.

$$C = \sqrt{\frac{8g}{\lambda}}, m^{0,5}/s$$

Silliq va g‘adir – budir devorlar tushunchalarini shartli ma’noda tushunish mumkin. Chunki bitta quvurning o‘zida harakatlanayotgan oqim uchun Reynolds sonini oshishi bilan δ_p qalinlik kamayadi, shu sababli Reynolds sonining kichik qiymatlarida gidravlik silliq bo‘lgan quvur, Reynolds sonining katta qiymatlarida g‘adir – budir bo‘lishi mumkin. Qarshilik sohasi kvadrat bo‘lganda λ nisbiy sillqlik $\frac{r}{\Delta}$ ga bog‘liq bo‘ladi.

$$\lambda = \frac{1}{\left(2lg \frac{2AR}{\Delta}\right)^2}$$

bu yerda: R - gidravlik radius,
 A -kattalik Nikuradze tajribasi yordamida bir xil shakldagi g‘adir – budirlik uchun 7,4 teng.

Boshqa g‘adir – budirlik ko‘rinishlar uchun yetarli ma’lumotlar kamligi sababli λ koeffitsientini qarshilik sohasi kvadrat bo‘lganda Shezi koeffitsienti orqali aniqlash mumkin.

$$\lambda = \frac{8g}{C^2} \quad (9)$$

Texnik sharoitda va me’yoriy hujjatlarda hisob ifodasi sifatida quyidagi ifodalar olingan.

Pavlovskiy formulasi bo‘yicha

$$C = \frac{1}{n} R^y \quad (10)$$

bu yerda: n - g‘adir – budirlik koeffitsienti,

R - gidravlik radius, m ($0,1m < R < 3m$),

y - daraja ko‘rsatkichi, quyidagi ifodalar bilan hisoblanadi.

$R < 1$ m bo‘lganda $y \approx 1,5\sqrt{n}$.

$R > 1$ m bo‘lganda $y \approx 1,3\sqrt{n}$.

Agroskin formulasi bo‘yicha

$$C = 17,72(k + lgR) \quad (11)$$

bu yerda: k - sillqlik ko‘rsatkichi,

R - gidravlik radius.

Bu ifodani boshqa ko‘rinishda ham ifodalasa bo‘ladi.

$$C = \frac{1}{n} + 17,72 \cdot \lg R \quad (12)$$

Bosimli quvur hisoblarida qarshilik sohasi kvadrat bo‘lgan holatda Manning formulasidan foydalanamiz.

$$C = \frac{1}{n} R^{1,6} \quad (13)$$

tuproqli ochiq uzan uchun esa Forxgeymer formulasidan foydalanamiz

$$C = \frac{1}{n} R^{0,2} \quad (14)$$

(13) va (14) ifodalarda gidravlik radius R metrda qo‘yiladi.

Manning formulasi asosida tuzilgan quyidagi jadval va Pavlovskiy formulasiga asosan tuzilgan grafikdan C Shezi koeffitsientini aniqlashda foydalanish mumkin.

Hisoblarni soddalashtirish maqsadida va (14) ifoda λ koeffitsientini kvadrat sohadagi qarshilik ko‘rinishida qabul qilsak.

$$h_l = \frac{\vartheta^2 l}{C^2 R} \quad (15)$$

(15) ifodadan, gidravlik g‘adir – budir quvurda uzunlik bo‘yicha bosim yo‘qolishi tezlik kvadratiga to‘g‘ri proporsionaldir, shuning uchun soha qarshiligi degan nom olgan.

Xulosa: Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda xulosa qilish mumkinki, turbulent tartibda Darsi koeffitsienti λ ni aniqlash uchun soha qarshiligini aniqlash talab qilinadi. Faqat shundan keyingina yuqorida keltirilgan ifoda yordamida hisob ishlari olib boriladi.

$$\lambda = 0,02 \left(1 + \frac{1}{40d} \right) = 0,02 + \frac{0,0005}{d}$$

Taxminiy hisoblar uchun po‘lat quvurlar diametri $d < 500$ mm bo‘lganda Darsi empirik ifodasidan foydalanish mumkin bo‘ladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Bazarov D.R., Karimov R.M., Matyakubov R.M., Xidirov S.K. Gidravlika I (asosiy kurs), Toshkent, Toshkent 2018, 537 b.;
2. Bazarov D.R., Karimov R.M., Matyakubov R.M., Xidirov S.K. Gidravlika II (asosiy kurs), Toshkent, Toshkent 2018, 557 b.;
3. Bazarov D.R., Karimov R.M., Xidirov S.K. Gidravlika I (Maxsus kurs), Toshkent, TIQXMMI, 2018, 401 b.;
4. Bazarov D.R., Xidirov S.K., Obidov B.M., Gidravlika (amaliy va tajriba mashg‘ulotlari) Toshkent, 2009 yil, 505 bet.;
5. Norqulov, Bahodir Musulmanovich. "Suv tashlash inshootlarida beflar tutashishidagi gidravlik jarayonlar." *Educational Research in Universal Sciences* 3.1 (2024): 665-672.
6. Bahodir, Norqulov va Tojiyeva Durдона. "Viskoz qarshilishda suyuqlikning barqaror

bosim harakati". *Universum: texniceskie nauki* 7.2 (119) (2024): 52-56.

7. Bahodir, Norqulov, Raxmanov Javlonbek, va Atayeva Zarina. "Quvurlarda oqimlarning qo'shilishi va ajralishi natijasida napor yo'qolishini aniqlash formulalari." *Texnologiya va fan ta'limidagi innovatsiyalar* 2.10 (2023): 460-467.

8. Norqulov, Bahodir Musulmanovich. "Suv tashlash inshootlarida beflar tutashishidagi gidravlik jarayonlar." *Educational Research in Universal Sciences* 3.1 (2024): 665-672.

9. Abdimurotovich, N. P., & Baxriddin o'g'li, A. X. (2023). Oqim energiyasini so'ndirish uchun har xil turdagi energiya so'ndirgichlarning konstruktiv sxemalari tahlili. In *International Conference on Architecture and Civil Engineering* (pp. 18-22).

10. Норкулов, Б. М., Нурматов, П. А., Суюнов, Ж. Ш., & Таджиева, Д. Методы определения убытков внутренних последствий систем водоснабжения. *Me'morchilik va qurilish muammolari*, 62.

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ ЭНЕРГО И ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ НА КАСКАДАХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ

Ф.Ж.Насиров¹, О.Я.Гловацкий², Р.Т.Хужакулов², Ж.А.Ўралов¹, Ш.Т.Амиров¹

¹Ташкентский Государственный технический университет имени Ислама Каримова, ²Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем

***Аннотация.** Бу ишининг мақсади энергия сарфини қисқариши ва энергетик сектордаги стратегик планни ишлаб чиқишини кўрсатиши. Сув ва энергетик секторда янги боқарувга ёндошиши бўйича жорий қилиши планни ишлаб чиқиши амалга оширилади*

***Аннотация.** Целью данной работы является разработка стратегического плана в энергетическом секторе и сокращения потребления энергии. Разработка плана осуществляется с целью внедрения нового управленческого подхода в водном и энергетическом секторе на основе стратегии модернизации и стимулирования эффективности эксплуатации насосных станций, обеспечивающих экономию электроэнергии.*

***Abstract.** The Purpose given work is a development of the strategic Plan in energy sector and reductions of the consumption to energy. The Development of the plan is realized for the reason introducing the new management approach in water and energy sector on base of the strategies to modernizations and stimulations to efficiency to usages pumping station, providing spare electric powers.*

Введение

В Указе Президента Республики Узбекистан № УП-6024 от 10 июля 2020 года «Концепция развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» определены главные приоритетные направления, включающие уменьшение непроизводительных потерь и затрат электроэнергии на водоподъем за счет широкого внедрения энергоэффективных технологий работы насосных станций (НС).

Методы модернизации НС используются на основе разработки новых ресурсосберегающих технологий с экономией электроэнергии до 36 млн.кВт/ч к 2027 г. и сокращения более 700 тыс. тонн выбросов парниковых газов.

Для реализации целей энерго и водосбережения использован анализ натуральных испытаний работы агрегатов каскадов Джизакского и Каршинского каналов (рис.1).

Отчетливо проявляется ряд негативных тенденций, связанных с ростом дефицита водных ресурсов в бассейне Аральского моря. В целом, складывающаяся ситуация требует совместной работы специалистов для внедрения комплексного подхода к решению проблем водообеспечения на среднесрочную перспективу.

Рис.1 – Машинные залы агрегатов Джизакских и Каршинских НС

Анализ фактических расходов по затратам показал, в основном, электроэнергию на оборудование, гидравлические потери, ремонт, очистку от заиливания сооружений и каналов, которые составляют до 90 %. Поэтому экономию в первую очередь необходимо осуществлять за счет уменьшения потребления электроэнергии и износа при внедрении принципиально новых конструкций гидроэнергетического оборудования.

Результаты

Основным инструментом теории управления каскадами НС должны быть математические модели технологических процессов, которые будут выдаваться ПЭВМ на основе количественных оценок ситуаций. В перспективе возможно использование искусственного интеллекта [1,2].

Искусственный интеллект (ИИ) — это область информатики, которая занимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем. Международный союз (The International Telecommunication Union, ITU) при сотрудничестве с экспертами McKinsey Global Institute, в своём исследовании моделируют экономический эффект ИИ при эксплуатации его отдельными организациями. Внедрение технологий ИИ происходит стремительно, что приведет к тому, что к 2030 году будет генерировать 1,2% прироста мирового ВВП — больше, чем все внедрённые технологии до этого. В то же время экономический эффект ИИ может проявляться постепенно, в ускоряющемся темпе и быть заметным только с течением времени из-за необходимости существенных затрат на внедрение

Изучение и анализ технического состояния систем машинного орошения показало, что состояние напорных трубопроводов требует постоянной диагностики. Если учесть, что они служат более 30 лет, а вода сильно абразивная, требуется ремонт, частичная или полная замена трубопроводов, на основе результатов диагностического обследования [3,4].

Основными трудностями при эксплуатации насосно-энергетического

оборудования крупных НС являются гидравлические условия подвода потока:

- выявление изменений процессов гидродинамики управляющих систем с оптимизацией борьбы с наносами на водоподводящих сооружениях;
- установление факторов, определяющих риск опасности кавитационно-абразивного износа проточной части гидроагрегатов;
- проверка экспериментальным путем математической модели управления водораспределением и эксплуатационных режимов в системах НС;
- создание методики расчета процессов в НС снабжённых новыми потокоформирующими системами [5,6].

Построение кривой свободной поверхности в них проводится приведением уравнения неравномерного движения

$$\frac{dh}{ds} = \frac{i - \frac{Q^2}{\omega^2 C^2 R}}{1 - \frac{\alpha Q^2}{q \omega^3} B} = f(h) \quad (1)$$

к виду

$$S - \int_{h_0}^{h_s} 1/f(h) dh = 0, \quad (2)$$

где h_0 - глубина в начале канала; S - пространственная координата;

h_s - положение свободной поверхности на расстоянии S от начала канала.

Решение уравнения (1) получается одним из численных методов при этом

$\int_{h_0}^{h_s} 1/f(h) dh$ рассматривается как функция $F(h_s)$. Промежуток интегрирования L разбивается на отрезки $\ell = L/N$, где N число точек разбиения створов. Значение h_{si} для створа i находится решением уравнения

$$i_i - F(h_{si}) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, N. \quad (3)$$

Авторы проводят комплексные гидравлические исследования, определяющие критические значения кавитационных коэффициентов, действующие на элементы проточного тракта и суммарную гидравлическую силу, приложенную к ротору агрегата. В основу положены вибрационные, резонансные характеристики основных узлов агрегатов. Выделяются диагностирующие виброакустические параметры, фиксирующие техническое состояние агрегатов при различных режимах эксплуатации.

Анализ виброускорений как показатель динамической нагрузки имеет ряд преимуществ в диапазоне высоких частот (более 1000 Гц), генерируемых гидравлическими процессами. Анализируется виброскорость, изменяющаяся при появлении механических неисправностей в диапазоне низких (до 100 Гц) частот. Результаты вибрационных испытаний Джизакской головной насосной

станции (ДГНС) показаны в табл.1.

Таблица - Результаты вибрационных испытаний ДГНС

НА	Двойная амплитуда вибрации, мм				Биение вала, подшипника насоса, мм
	Верхняя крестовина двигателя		Камера рабочего колеса		
1	0,018	0,062	0,014	0,018	0,4
2	0,020	0,068	0,028	0,039	0,2
3	0,016	0,015	0,020	0,015	0,3
4	0,015	0,065	0,016	0,015	0,4
5	0,015	0,030	0,010	0,035	0,4

Результаты вибрационных испытаний показали, что размах вибросмещений на верхней крестовине не превысил 0,068 мм, на камере насоса – 0,039 мм. Применительно к насосам ДГНС 1600-2400В оценка «хорошо» оценивает биение величиной до 0,16 мм, «удовлетворительно» – до 0,4 мм.

Практика эксплуатации НС КМК при работе 4-6 агрегатов на относительно низких уровнях нижнего бьефа сопровождается вибрацией, имеющей кавитационный характер. Спектр амплитуды виброперемещения на камере рабочего колеса насосов НС – 3 КМК, мкм (рис.2).

Радиальное направ. НА № 4 гикальное направление

Рис. 2. - Виброперемещение на камере рабочего колеса насосов НС– 3 КМК

Выводы

1. На основе изучения и анализа современного состояния НС на территории Республики выявлена упорядоченная совокупность факторов, влияющих на надежность их эксплуатации. Авторами разрабатываются комплексные методы диагностики на основе виброизмерений, которые позволяют определить критерии оценки их технического состояния, продолжительность условий и режимов эксплуатации.

2. Диагностирование крупных вертикальных насосов ДГНС и КМК позволило обосновать предложения по контролю их основных узлов при различных режимах эксплуатации. Установлены приоритеты в проведении мероприятий по повышению надежности их эксплуатации.

3. Рассмотренные уравнения количества движения течения воды в каналах использованы авторами с приближенным решением этих уравнений для некоторого выбранного момента времени t и общего количества дней эксплуатации $\tau = \text{const}$ для методов энерго и водосбережения эксплуатационных режимов машинных каналов

ЛИТЕРАТУРА

1. Дадашев З.Ф., Устинова Н.Г. Влияние искусственного интеллекта на экономику // Журнал «Эпоха науки» № 18, 2019 г. DOI 10.24411/2409-3203-2018-11812

2. Oleg Glovatskiy, Rustam Ergashev, Jaloliddin Rashidov, Naira Nasyrova and Boybek Kholbutaev Experimental and theoretical studies of pumps of irrigation pumping stations E3S Web of Conferences 263, 02030 FORM-2021 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126302030>

3. Muhammadiev M., Glovatsky O., Ergashev R., Nasyrova N., Saidov F. Assessment of technical condition and readiness of pump units by diagnostic methods (2021) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132004010>

4. Гловацкий О.Я., Насырова Н.Р., Эргашев Р.Р., Бекчанов Ф.А. Анализ диагностирования насосных агрегатов Джизакской головной насосной станции // Ирригация ва мелиорация №3(9), 2017, -с.32-35.

5. О.Гловацкий, Ф.Носиров, Р.Эргашев Новые конструкции и технологии для водо и энергосбережения в системах машинного водоподъема // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi (10), T, 2015. с.38-39

8. Насырова Н.Р., Носиров Ф.Ж., Юсупов Н.И. Использование новых технических решений для оптимизации режимов систем машинного водоподъема // Научно-практический журнал «Пути повышения эффективности орошаемого земледелия» - Новочеркасск, №1(65), 2017. -170-174 с.

MUHANDISLIK KOMMUNIKATSIYALARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN SMART TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI: IoT ISTIQBOLI

J.A.Rasulov, T.Mamajonov

Graduate student at Tashkent University of Architecture and Civil Engineering

Annotation: *This annotation provides an insightful examination of the advantages and disadvantages associated with the utilization of smart technologies, particularly focusing on the Internet of Things (IoT), to bolster the efficiency of engineering communications. Through a comprehensive analysis, the annotation delves into the multifaceted aspects of integrating IoT into engineering systems, highlighting both the positive impacts and potential drawbacks.*

Drawing upon recent research and industry insights, the annotation elucidates the advantages of employing IoT in engineering communications. It discusses how IoT facilitates real-time monitoring and control, empowering engineers to proactively manage systems and optimize resource utilization. Furthermore, the annotation emphasizes the role of IoT in enabling data-driven decision-making processes, allowing for predictive maintenance and operational optimization. The enhanced efficiency and productivity afforded by IoT integration are underscored, showcasing tangible benefits such as cost savings and improved performance.

Conversely, the annotation also examines the disadvantages associated with the adoption of smart technologies in engineering communications. It addresses concerns regarding cybersecurity vulnerabilities, emphasizing the need for robust security measures to safeguard against potential threats. Furthermore, the annotation explores challenges such as information overload and privacy concerns stemming from the vast amounts of data generated by IoT devices. Additionally, interoperability issues and integration complexities are discussed, highlighting the need for standardized protocols and seamless compatibility among diverse IoT systems.

Overall, this annotation offers a balanced perspective on the advantages and disadvantages of leveraging smart technologies, particularly IoT, to enhance the efficiency of engineering communications. By elucidating key insights and considerations, it serves as a valuable resource for researchers, practitioners, and policymakers seeking to navigate the complexities of IoT integration in engineering contexts.

Аннотация. *В этой аннотации представлен подробный анализ преимуществ и недостатков, связанных с использованием интеллектуальных технологий, особенно с упором на Интернет вещей (IoT), для повышения эффективности инженерных коммуникаций. Путем всестороннего анализа аннотация углубляется в многогранные аспекты интеграции Интернета вещей в инженерные системы, подчеркивая как положительные последствия, так и потенциальные недостатки.*

Опираясь на последние исследования и отраслевые знания, в аннотации поясняются преимущества использования Интернета вещей в инженерных коммуникациях. В нем обсуждается, как Интернет вещей облегчает мониторинг и контроль в реальном времени, предоставляя инженерам возможность активно управлять системами и оптимизировать использование ресурсов. Кроме того, в аннотации подчеркивается роль Интернета вещей в обеспечении процессов принятия решений на основе данных, что позволяет проводить профилактическое обслуживание и оптимизацию эксплуатации. Подчеркивается повышение эффективности и производительности, обеспечиваемое интеграцией Интернета вещей, демонстрируя такие осязаемые преимущества, как экономия затрат и повышение производительности. И наоборот, в аннотации также рассматриваются недостатки, связанные с внедрением интеллектуальных технологий в инженерные коммуникации. Он

решает проблемы, связанные с уязвимостями кибербезопасности, подчеркивая необходимость надежных мер безопасности для защиты от потенциальных угроз. Кроме того, в аннотации рассматриваются такие проблемы, как информационная перегрузка и проблемы конфиденциальности, возникающие из-за огромных объемов данных, генерируемых устройствами Интернета вещей. Кроме того, обсуждаются проблемы совместимости и сложности интеграции, что подчеркивает необходимость стандартизированных протоколов и полной совместимости между различными системами Интернета вещей.

В целом, эта аннотация предлагает сбалансированный взгляд на преимущества и недостатки использования интеллектуальных технологий, особенно Интернета вещей, для повышения эффективности инженерных коммуникаций. Разъясняя ключевые идеи и соображения, он служит ценным ресурсом для исследователей, практиков и политиков, стремящихся разобраться в сложностях интеграции Интернета вещей в инженерном контексте.

Annotatsiya: Ushbu izohda aqlli texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq afzalliklar va kamchiliklar, xususan, muhandislik kommunikatsiyalari samaradorligini oshirish uchun narsalar Internetiga (IoT) e'tibor qaratiladi. Keng qamrovli tahlil orqali annotatsiya IoTni muhandislik tizimlariga integratsiyalashning ko'p qirrali jihatlarini o'rganadi, ijobiy ta'sirlarni ham, mumkin bo'lgan kamchiliklarni ham ta'kidlaydi.

So'nggi tadqiqotlar va sanoat tushunchalariga asoslanib, izoh muhandislik kommunikatsiyalarida IoT-dan foydalanishning afzalliklarini yoritib beradi. Unda IoT real vaqt rejimida monitoring va nazoratni qanday osonlashtirishi, muhandislarga tizimlarni proaktiv boshqarish va resurslardan foydalanishni optimallashtirish imkonini berishi muhokama qilinadi. Bundan tashqari, izohda IoT ning ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilish jarayonlarini faollashtirishda, bashoratli texnik xizmat ko'rsatish va operatsion optimallashtirishga imkon berishdagi rolini ta'kidlaydi. IoT integratsiyasi orqali ta'minlangan samaradorlik va mahsulдорlikning oshishi ta'kidlab o'tildi, bu xarajatlarni tejash va ish faoliyatini yaxshilash kabi aniq afzalliklarni namoyish etadi.

Aksincha, izohda muhandislik kommunikatsiyalarida aqlli texnologiyalarni qo'llash bilan bog'liq kamchiliklar ham ko'rib chiqiladi. U kiberxavfsizlikning zaifliklari bilan bog'liq xavotirlarni ko'rib chiqadi va potentsial tahdidlardan himoyalaniш uchun mustahkam xavfsizlik choralari zarurligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, izoh IoT qurilmalari tomonidan yaratilgan katta hajmdagi ma'lumotlardan kelib chiqadigan ma'lumotlarning haddan tashqari yuklanishi va maxfiylik muammolari kabi muammolarni o'rganadi. Bundan tashqari, birgalikda ishlash muammolari va integratsiyaning murakkabliklari muhokama qilinadi, bu esa standartlashtirilgan protokollar va turli IoT tizimlari o'rtasida uzluksiz muvofiqlik zarurligini ta'kidlaydi.

Umuman olganda, ushbu izoh muhandislik kommunikatsiyalari samaradorligini oshirish uchun aqlli texnologiyalardan, xususan, IoTdan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari bo'yicha muvozanatli istiqbolni taklif etadi. Asosiy tushunchalar va mulohazalarni yoritish orqali u muhandislik kontekstida IoT integratsiyasining murakkabliklarini yo'lga qo'yishga intilayotgan tadqiqotchilar, amaliyotchilar va siyosatchilar uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi.

Keywords: Aqlli texnologiyalar, muhandislik kommunikatsiyalari, narsalar interneti (IoT), samaradorlik, afzalliklar, kamchiliklar, integratsiya, o'zaro ishlash, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, real vaqtda monitoring, nazorat qilish tizimlari, bashoratli texnik xizmat ko'rsatish, kiberxavfsizlik, maxfiylik muammolari, ma'lumotlar tahlili, resurslarni optimallashtirish, xarajatlarni tejash, standartlashtirish, barqarorlik

I.KIRISH.

Tez texnologik taraqqiyot bilan belgilangan davrda aqlli texnologiyalar integratsiyasi turli sohalarda samaradorlik va innovatsiyalarning asosiy omili sifatida paydo bo'ldi. Muhandislik kommunikatsiyalari sohasida aqlli texnologiyalardan

foydalanish, xususan, narsalar Interneti (IoT) doirasida operatsiyalarni optimallashtirish, mahsuldorlikni oshirish va transformativ o'zgarishlarni amalga oshirish uchun katta va'dalar beradi. Ushbu muqaddima IoT paradigmasiga alohida e'tibor qaratgan holda muhandislik kommunikatsiyalari samaradorligini oshirish uchun aqlli texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq afzalliklar va kamchiliklarning umumiy ko'rinishini taqdim etadi.

IoT ning muhandislik kommunikatsiyalari bilan yaqinlashishi o'zaro bog'liqlikning yangi davrini e'lon qiladi, bunda qurilmalar, sensorlar va tizimlar jarayonlarni soddalashtirish va real vaqt rejimida amaliy tushunchalarni taqdim etish uchun uzluksiz aloqa qiladi va hamkorlik qiladi. Ushbu paradigmaning markazida IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan qurilmalar tomonidan yaratilgan ma'lumotlardan foydalanish, muhandislarga ongli qarorlar qabul qilish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldindan aniqlash va turli muhandislik tizimlarida ishlashni optimallashtirish qobiliyati yotadi.

IoT ning muhandislik kommunikatsiyalariga integratsiyalashuvida ko'plab afzalliklar mavjud. Muhim infratuzilmani real vaqt rejimida kuzatish va nazorat qilish imkonini berish orqali IoT proaktiv texnik xizmat ko'rsatishni osonlashtiradi, to'xtab qolish vaqtini qisqartiradi va aktivlarning ishonchligini oshiradi. Bundan tashqari, IoT tomonidan yaratilgan ma'lumotlarga boy muhit ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishga yordam beradi, bashoratli tahlillar, optimallashtirish algoritmlari va muayyan operatsion ehtiyojlarga moslashtirilgan resurslarni taqsimlash strategiyalari uchun imkoniyatlarni ochadi. Natijada muhandislik amaliyotlarida yuqori samaradorlik, iqtisodiy samaradorlik va barqarorlik tomon paradigmaning o'zgarishi.

Biroq, samaradorlikni oshirish va'dasi bilan birga, muammolar va mulohazalar ham paydo bo'ladi. Ulardan asosiysi kiberxavfsizlik masalasidir, chunki bir-biriga bog'langan qurilmalarning ko'payishi potentsial hujum maydonini kuchaytiradi va yangi zaifliklarni keltirib chiqaradi. Maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish, maxfiylikka rioya qilishni ta'minlash va kiber tahdidlarni yumshatish muhandislik kommunikatsiyalarida IoTning to'liq salohiyatidan foydalanish uchun hal qilinishi kerak bo'lgan eng muhim masalalardir. Bundan tashqari, o'zaro ishlash muammolari, integratsiyaning murakkabligi va standartlashtirilgan protokollarga bo'lgan ehtiyoj IoT-ni uzluksiz joylashtirishga to'sqinlik qiladi, bu standartlashtirish va manfaatdor tomonlar o'rtasida hamkorlik qilish bo'yicha kelishilgan sa'y-harakatlarni talab qiladi. Ushbu dinamikani hisobga olgan holda, muhandislik kommunikatsiyalaridagi aqlli texnologiyalar landshaftida harakat qilish IoT integratsiyasiga xos bo'lgan imkoniyatlar va tuzoqlarni chuqur tushunishni talab qiladi. Afzalliklar va kamchiliklarni yaxlit nuqtai nazardan o'rganish orqali ushbu tadqiqot IoT ning o'zgaruvchan potentsialini yoritishga intiladi, shu bilan birga xavflarni kamaytirish va foydalarni maksimal darajada oshirish strategiyalari haqida tushuncha beradi. Empirik tadqiqotlar, amaliy tadqiqotlar va fanlararo hamkorlik orqali biz aqlli texnologiyalar muhandislik kommunikatsiyalarida samaradorlik, innovatsiya va barqarorlikni boshqaradigan kelajak sari yo'lni belgilashga intilamiz.

1.Kengaytirilgan monitoring va nazorat:

Afzalliklari:

Narsalar Interneti (IoT) texnologiyalarining integratsiyasi turli muhandislik tizimlarini real vaqt rejimida kuzatish va boshqarish uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlarni taqdim etadi. IoT infratuzilma, mashina va asbob-uskunalar ichiga o'rnatilgan o'zaro bog'langan sensorlardan ma'lumotlarni to'plashni osonlashtiradi. Keyinchalik bu ma'lumotlar markazlashtirilgan platformalarga uzatiladi, bu esa muhandislarga operatsion parametrlarni, ishlash ko'rsatkichlarini va atrof-muhit sharoitlarini bir zumda kuzatish imkonini beradi.

IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan monitoring va nazoratning asosiy afzalliklaridan biri proaktiv texnik xizmat ko'rsatish strategiyalarini amalga oshirish qobiliyatidir. Uskunaning sog'lig'i va ishlash ko'rsatkichlarini real vaqt rejimida doimiy ravishda kuzatib borish orqali muhandislar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni jiddiy nosozliklarga olib kelishidan oldin aniqlashlari mumkin. Bashoratli texnik xizmat ko'rsatish algoritmlari qachon texnik xizmat ko'rsatish talab qilinishini bashorat qilish uchun ma'lumotlar naqshlarini tahlil qiladi, bu esa o'z vaqtida aralashuvlar va rejalashtirilmagan ishlamay qolish vaqtlarini minimallashtirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, IoT ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish orqali resurslarni optimallashtirish imkonini beradi. Haqiqiy vaqtda ma'lumotlar oqimidan olingan tushunchalardan foydalanib, muhandislar jarayonlarni nozik sozlashlari, parametrlarni sozlashlari va resurslarni yanada samaraliroq taqsimlashlari mumkin. Masalan, IoT sensorlari energiya sarfini, suv sarfini yoki materiallar oqimini kuzatishi mumkin, bu esa chiqindilarni kamaytiradigan va barqarorlikni oshiradigan optimallashtirish strategiyalarini ishlab chiqishga imkon beradi.

Aslini olganda, IoT yordamida yaxshilangan monitoring va nazoratning afzalliklari quyidagilardan iborat:

Operatsion ishlashning real vaqtda ko'rinishi Uskunaning nosozliklarini oldini olish uchun proaktiv texnik xizmat ko'rsatish Bashoratli tahlillarga asoslangan o'z vaqtda aralashuvlar Samaradorlik va barqarorlikni oshirish uchun resurslarni optimallashtirish.

Kamchiliklari:

Ko'p afzalliklariga qaramay, monitoring va nazorat qilish uchun IoT-ga haddan tashqari ishonish bir qator mumkin bo'lgan kamchiliklar va muammolarni keltirib chiqaradi. Asosiy tashvishlardan biri bu o'zaro bog'langan qurilmalar va ma'lumotlarni uzatish bilan bog'liq kiberxavfsizlik zaifliklari. IoT tizimlari ma'lumotlarni uzatishda tarmoqlarga tayanar ekan, ular kiberhujumlar uchun potentsial nishonga aylanadi. Xakerlar IoT qurilmalaridagi zaifliklardan foydalanishlari yoki maxfiy ma'lumotlarni ushlab qolishlari mumkin, bu ma'lumotlarning buzilishi, sabotaj yoki muhim tizimlarga ruxsatsiz kirishga olib keladi.

Bundan tashqari, uzluksiz ulanishga bog'liqlik katta xavf tug'diradi. IoT tizimlari ma'lumotlarni uzatish va buyruqlarni qabul qilish uchun barqaror tarmoq ulanishlarini talab qiladi. Ulanishdagi har qanday uzilishlar, tarmoqdagi uzilishlar, tarmoqli kengligi cheklovlari yoki texnik muammolar tufayli, IoT yoqilgan monitoring va nazoratning ishonchliligi va sezgirligini buzishi mumkin. Haqiqiy vaqtda aralashuvlar muhim bo'lgan stsenariylarda, masalan, sanoat avtomatlashtirish yoki muhim infratuzilmada, tarmoq ulanishiga tayanish potentsial nosozlik nuqtasiga aylanadi.

Bundan tashqari, IoT infratuzilmasida tizimdagi nosozliklar yoki nosozliklar xavfi mavjud. Uskunadagi nosozliklar, dasturiy ta'minotdagi nosozliklar yoki turli IoT komponentlari o'rtasidagi moslik muammolari monitoring va nazorat jarayonlarini buzishi mumkin, bu esa ishlamay qolishi yoki ma'lumotlarning noto'g'ri o'qilishiga olib keladi. IoT tizimlarining mustahkamligi va ishonchliligini ta'minlash uchun jiddiy sinovlar, sifatni ta'minlash protokollari va potentsial zaifliklarni bartaraf etish va xavflarni kamaytirish uchun doimiy texnik xizmat ko'rsatish talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, IoT muhandislik tizimlarida yaxshilangan monitoring va nazorat uchun muhim afzalliklarni taqdim etsa-da, kiberxavfsizlik, ulanishga bog'liqlik va tizim ishonchliligini sinchkovlik bilan ko'rib chiqish potentsial kamchiliklarni yumshatish va IoTni joylashtirish samaradorligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

2. Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish:

Afzalliklari:

Narsalar Interneti (IoT) ning paydo bo'lishi misli ko'rilmagan ma'lumotlar ishlab chiqarish davrini boshlab berdi va muhandislik operatsiyalarining turli jihatlari bo'yicha juda ko'p qimmatli tushunchalarni taqdim etdi. Infratuzilma, mashinalar va qurilmalarga o'rnatilgan IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan sensorlar doimiy ravishda ishlash ko'rsatkichlari, atrof-muhit sharoitlari va operatsion parametrlar bo'yicha ma'lumotlarni to'playdi. Ma'lumotlarning ko'pligi muhandislik sohasida ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilish jarayonlarini boshqarish uchun boy manba bo'lib xizmat qiladi.

Ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilishni osonlashtirishda IoT ning asosiy afzalliklaridan biri proaktiv aralashuvlar uchun real vaqtda ma'lumotlar oqimlaridan foydalanish qobiliyatidir. Real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilish orqali muhandislar yaqinlashib kelayotgan muammolarni yoki optimallashtirish imkoniyatlarini anglatishi mumkin bo'lgan naqshlar, tendentsiyalar va anomaliyalarni aniqlashlari mumkin. Bu prognozli texnik xizmat ko'rsatish strategiyalarini amalga oshirish imkonini beradi, bunda texnik xizmat ko'rsatish faoliyati qat'iy jadvallar emas, balki ma'lumotlarga asoslangan tushunchalar asosida rejalashtirilgan. Bashoratli texnik xizmat ko'rsatish ishlamay qolish vaqtini kamaytiradi, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytiradi va uskunaning ishlash muddatini uzaytiradi.

Bundan tashqari, IoT ma'lumotlarga asoslangan tushunchalar orqali muhandislik operatsiyalarini optimallashtirish imkonini beradi. Tarixiy va real vaqtda ma'lumotlarni tahlil qilish orqali muhandislar jarayonlar va ish oqimlaridagi samarasizliklar, qiyinchiliklar va yaxshilash joylarini aniqlashlari mumkin. Optimallashtirish algoritmlari parametrlarni dinamik ravishda sozlash, resurslarni taqsimlash va samaradorlik va mahsuldorlikni oshirish uchun operatsiyalarni tartibga solish uchun ishlatilishi mumkin. Energiya sarfini optimallashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish yoki ta'minot zanjiri logistikasini yaxshilash bo'ladimi, IoT-ga asoslangan ma'lumotlar tahlili muhandislarga operatsion samaradorlikni maksimal darajada oshiradigan ongli qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Aslini olganda, IoT yordamida ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Katta hajmdagi real vaqt va tarixiy ma'lumotlarga kirish
- Bashoratli parvarishlash orqali proaktiv aralashuvlar
- Samaradorlik va samaradorlikni oshirish uchun muhandislik operatsiyalarini optimallashtirish.

Kamchiliklari:

Ko'p afzalliklariga qaramay, IoT yordamida ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish bir qator qiyinchiliklar va mumkin bo'lgan kamchiliklarni keltirib chiqaradi. IoT qurilmalari tomonidan yaratilgan katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish va talqin qilish ma'lumotlarning haddan tashqari yuklanishiga olib kelishi mumkin. Muhandislar ma'lumotlar to'fonidan amaliy tushunchalarni olish uchun kurash olib borishi mumkin, natijada tahlil falaji va qaror qabul qilish kechikishiga olib keladi.

Bundan tashqari, IoT tomonidan yaratilgan ma'lumotlarning aniqligi, ishonchliligi va sifatini ta'minlash katta muammo tug'diradi. IoT sensorlari atrof-muhit omillari, sensorning siljishi yoki kalibrlash muammolari tufayli shovqinli yoki noto'g'ri ma'lumotlarni ishlab chiqishi mumkin. IoT ma'lumotlarini tozalash, oldindan qayta ishlash va tasdiqlash uning yaxlitligi va qarorlar qabul qilish uchun qulayligini ta'minlash uchun murakkab ma'lumotlarni boshqarish va sifatni ta'minlash usullarini talab qiladi.

Maxfiylik bilan bog'liq muammolar, shuningdek, IoT va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilinishining tarqalishi bilan ham paydo bo'ladi. IoT qurilmalari doimiy ravishda foydalanuvchi xatti-harakati, afzalliklari va o'zaro ta'siri haqida ma'lumotlarni to'playdi, bu esa ma'lumotlarga egalik qilish, rozilik va foydalanish bilan bog'liq maxfiylikka ta'sir qiladi. Maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish va maxfiylik qoidalariga rioya qilishni ta'minlash ma'lumotlarning buzilishi yoki maxfiylik buzilishi xavfini kamaytirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, qaror qabul qilish uchun IoT ma'lumotlaridan foydalanish murakkab tahlil vositalari va texnologiyalaridan foydalanishni talab qiladi. Muhandislar IoT ma'lumotlaridan mazmunli tushunchalarni olish uchun ma'lumotlarni tahlil qilish, statistik modellashtirish va mashinani o'rganish algoritmlarida malaka talab qiladi. Ushbu tahlil vositalarini joylashtirish va qo'llab-quvvatlash uchun o'qitish, infratuzilma va tajribaga sarmoya kiritish ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilish jarayonlarini amalga oshirishning murakkabligi va narxini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish muhandislik operatsiyalarini optimallashtirish uchun muhim afzalliklarni taqdim etsa-da, axborotning haddan tashqari yuklanishi, ma'lumotlar sifatini ta'minlash, maxfiylik muammolari va ilg'or tahlil vositalariga bo'lgan ehtiyoj kabi muammolarni hal qilish uning to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarish va ta'minlash uchun juda muhimdir.

3. Yaxshilangan samaradorlik va mahsuldorlik:

Afzalliklari:

Aqlli texnologiyalarning integratsiyalashuvi, xususan, narsalar interneti (IoT) doirasida muhandislik kommunikatsiyalarida samaradorlik va samaradorlikni oshirish katalizatori sifatida namoyon bo'ldi. IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan sensorlar, ulanish

va ma'lumotlar tahlilidan foydalanish orqali muhandislik operatsiyalarini yuqori samaradorlik va resurslardan foydalanishga erishish uchun optimallashtirish mumkin.

Aqlli texnologiyalarni integratsiyalashning asosiy afzalliklaridan biri samaradorlikni oshirishga olib keladigan jarayonlar va ish oqimlarini soddalashtirish qobiliyatidir. Uskunalar va infratuzilma ichiga o'rnatilgan IoT sensorlari operatsion parametrlarni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi, bu esa muhandislarga samarasizliklar, to'siqlar va optimallashtirish joylarini aniqlash imkonini beradi. Uskunadan foydalanish, energiya iste'moli va ishlab chiqarish quvvati haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilib, muhandislar operatsion samaradorlikni oshirish va chiqindilarni minimallashtirish uchun optimallashtirish strategiyalarini amalga oshirishlari mumkin.

Bundan tashqari, IoT prognozli texnik xizmat ko'rsatishni osonlashtiradi, bu esa ishlamay qolish vaqtini qisqartirish va qimmatbaho uskunalar nosozliklarining oldini olish orqali samaradorlikni yanada oshiradi. Uskunaning sog'lig'i va unumdorligi ko'rsatkichlarini doimiy ravishda kuzatib borish orqali, IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan bashoratli texnik xizmat ko'rsatish algoritmlari texnik xizmat ko'rsatish ehtiyojlarini oldindan bilishi va muammolar kuchayishidan oldin aralashuvlarni rejalashtirishi mumkin. Ushbu proaktiv yondashuv rejalashtirilmagan ishlamay qolish vaqtini minimallashtiradi, uskunaning ishonchliligini oshiradi va aktivlarning ishlash muddatini uzaytiradi, bu esa xarajatlarni sezilarli darajada tejashga va umumiy ish faoliyatini yaxshilashga olib keladi.

Bundan tashqari, aqlli texnologiyalarning integratsiyasi muhandislik kommunikatsiyalarida resurslardan yaxshiroq foydalanish imkonini beradi. Jarayonlarni optimallashtirish, resurslarni yanada samaraliroq taqsimlash va ma'lumotlarga asoslangan tushunchalardan foydalanish orqali tashkilotlar mavjud resurslar bilan yuqori samaradorlikka erishishlari mumkin. Energiyadan foydalanishni optimallashtirish, ta'minot zanjiri logistikasini yaxshilash yoki ishchi kuchini rejalashtirishni yaxshilash bo'ladimi, IoT asosidagi samaradorlikni oshirish sezilarli xarajatlarni tejashga va resurslardan yaxshiroq foydalanishga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, muhandislik kommunikatsiyalarida samaradorlik va mahsuldorlikni oshirish uchun aqlli texnologiyalarni integratsiyalashning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Oddiylashtirilgan jarayonlar va ish jarayonlari
- To'xtash vaqtini qisqartirish va ishonchlilikni oshirish uchun bashoratli texnik xizmat ko'rsatish
- Xarajatlarni tejash va ish faoliyatini yaxshilashga olib keladigan resurslardan yaxshiroq foydalanish.

Kamchiliklari:

Aqlli texnologiyalarning integratsiyasi muhim afzalliklarni taqdim etsa-da, bu imtiyozlarni to'liq amalga oshirish uchun bir qator muammolar va mumkin bo'lgan kamchiliklarni bartaraf etish kerak. Asosiy tashvishlardan biri IoT-ni joylashtirish bilan bog'liq amalga oshirish xarajatlaridir. IoT infratuzilmasi, sensorlar, ulanish va analitik platformalarga sarmoya kiritish, ayniqsa, yirik muhandislik operatsiyalari uchun qimmatga tushishi mumkin. Bundan tashqari, mavjud uskunalarni IoT-ni

qo'llab-quvvatlaydigan sensorlar bilan jihozlash yoki IoT integratsiyasini qo'llab-quvvatlash uchun eski tizimlarni yangilash oldindan katta kapital mablag'larni talab qilishi mumkin.

Turli xil IoT qurilmalari va tizimlari o'rtasidagi o'zaro ishlash muammolari samaradorlikni oshirish uchun yana bir qiyinchilik tug'diradi. Bozorda mavjud bo'lgan son-sanoqsiz IoT qurilmalari, protokollari va standartlari bilan bir-biridan farq qiladigan tizimlar o'rtasida uzluksiz integratsiya va muvofiqlikni ta'minlash murakkab bo'lishi mumkin. Turli ishlab chiqaruvchilarning qurilmalari yoki turli xil aloqa protokollari bo'yicha ishlaydigan qurilmalar o'rtasida nomuvofiqliklar paydo bo'lishi mumkin, bu o'zaro ishlashga to'sqinlik qilishi va ma'lumotlar muhitini yaratishi mumkin.

Bundan tashqari, IoT infratuzilmasini doimiy yangilash va texnik xizmat ko'rsatish zarurati operatsion xarajatlarni oshiradi. IoT qurilmalari va dasturiy platformalar xavfsizlik zaifliklarini tuzatish, yangi funksiyalarni qo'shish va ish faoliyatini yaxshilash uchun muntazam yangilanishlarni talab qiladi. IoT tizimlarining ishonchliligi, xavfsizligi va funksionalligini ta'minlash doimiy texnik xizmat ko'rsatish, monitoring va qo'llab-quvvatlashni talab qiladi, bu esa vaqt o'tishi bilan resurslarni siqib chiqarishi va operatsion xarajatlarni oshirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, aqlli texnologiyalar muhandislik kommunikatsiyalarida samaradorlik va mahsuldorlikni oshirish uchun muhim imkoniyatlarni taqdim etsa-da, amalga oshirish xarajatlari, o'zaro muvofiqlik muammolari va doimiy texnik xizmat ko'rsatish kabi muammolarni hal qilish potentsial kamchiliklarni yumshatish va IoTni joylashtirishning uzoq muddatli hayotiyliigi va samaradorligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

4. Masofaviy monitoring va foydalanish imkoniyati:

Afzalliklari:

Narsalar Interneti (IoT) texnologiyalarining paydo bo'lishi muhandislik tizimlarini kuzatish va boshqarish usullarini inqilob qildi, masofaviy monitoring va ulardan foydalanish uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlarni joriy qildi. IoT muhandislarga smartfonlar, planshetlar yoki noutbuklar kabi ulangan qurilmalar yordamida deyarli istalgan joydan tizimlarni kuzatish va boshqarish imkonini beradi. Ushbu masofaviy foydalanish imkoniyati javob vaqtini, operatsion moslashuvchanlikni va muhandislik kommunikatsiyalarida umumiy samaradorlikni oshirish uchun ko'plab afzalliklarni taqdim etadi.

IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan masofaviy monitoringning asosiy afzalliklaridan biri bu Internetga ulangan istalgan joydan real vaqtda ma'lumotlar va tushunchalarga kirish imkoniyatidir. Muhandislar real vaqt rejimida uskuna va infratuzilmaning operatsion parametrlari, ishlash ko'rsatkichlari va atrof-muhit sharoitlarini masofadan turib kuzatishi mumkin. Bu muammolarni proaktiv aniqlash, anomaliyalarni erta aniqlash va hatto uzoq joylardan ham o'z vaqtida aralashuvni amalga oshirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, IoT muhandislarga jismoniy joylashuvidan qat'i nazar, hodisalar yoki favqulodda vaziyatlarga zudlik bilan javob berishga imkon berish orqali kengaytirilgan operatsion moslashuvchanlikni osonlashtiradi. Muhim tizimlarga

masofadan kirish orqali muhandislar muammolarni bartaraf etishlari, parametrlarni sozlashlari va masofadan turib tuzatish tadbirlarini amalga oshirishlari mumkin, bu esa joylarga tashrif buyurish zaruriyatini kamaytiradi va ish vaqtini minimallashtiradi. Bu moslashuvchanlik, ayniqsa, ishlab chiqarish, energiya yoki transport kabi tezkor javob vaqtlari muhim bo'lgan sohalarda tezkorlik va chidamlilikni oshiradi.

Bundan tashqari, IoT orqali masofaviy monitoring va foydalanish imkoniyati muhandislik guruhlarini o'rtasida masofaviy hamkorlik va bilim almashish imkonini beradi. Muhandislar umumiy boshqaruv panellariga masofadan kirishlari, real vaqt rejimida hamkorlik qilishlari va murakkab muammolarni samaraliroq hal qilish uchun jamoaviy tajribadan foydalanishlari mumkin. Bu muhandislik tashkilotlarida hamkorlik, innovatsiyalar va doimiy takomillashtirish madaniyatini rivojlantiradi, natijada yaxshi natijalar va yuqori samaradorlik darajasiga erishadi.

Xulosa qilib aytganda, IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan masofaviy monitoring va foydalanish imkoniyatlarining afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Iсталgan joydan operativ ma'lumotlar va tushunchalarga real vaqtda kirish
- Yaxshilangan javob vaqtlari va operatsion moslashuvchanlik
- Muhandislik guruhlarini o'rtasida hamkorlik va bilim almashish kuchaytirildi.

Kamchiliklari:

Ko'p sonli afzalliklariga qaramay, IoT orqali masofadan foydalanish imkoniyati, ayniqsa, ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik bilan bog'liq bir qator xavotirlar va mumkin bo'lgan kamchiliklarni keltirib chiqaradi. Muhim tizimlarga masofadan kirish yangi hujum vektorlari va kiberxavfsizlik xavflarini keltirib chiqaradi, chunki IoT qurilmalariga ruxsatsiz kirish yoki manipulyatsiya tizimning buzilishiga, ma'lumotlar buzilishiga yoki sabotajga olib kelishi mumkin. Shifrlangan aloqa kanallari, ko'p faktorli autentifikatsiya va kirishni boshqarish kabi masofadan kirish mexanizmlarining xavfsizligini ta'minlash ushbu xavflarni kamaytirish uchun juda muhimdir.

Maxfiylik bilan bog'liq muammolar, shuningdek, masofaviy monitoring va ulardan foydalanish imkoniyati, xususan, shaxsiy yoki maxfiy ma'lumotlarni to'plash va ishlatish bilan bog'liq. IoT qurilmalari doimiy ravishda operatsion parametrlar, foydalanuvchilarning o'zaro aloqalari va atrof-muhit sharoitlari to'g'risida ma'lumotlarni to'playdi, bu esa ma'lumotlarga egalik qilish, rozilik va foydalanish bilan bog'liq maxfiylikka ta'sir qiladi. Maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish va maxfiylik qoidalariga rioya qilishni ta'minlash maxfiylikning buzilishi yoki buzilishi xavfini kamaytirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, masofaviy foydalanish imkoniyatiga tayanish tarmoq ulanishi va infratuzilma ishonchliligiga bog'liqlikni keltirib chiqaradi. Tarmoq ulanishidagi har qanday uzilishlar, tarmoqdagi uzilishlar, tarmoqli kengligi cheklovlari yoki texnik muammolar tufayli, masofaviy monitoring va boshqarish tizimlarining ishonchliligi va sezgirligini buzishi mumkin. Uzluksiz masofadan foydalanish imkoniyatini ta'minlash va operatsion uzilishlarni minimallashtirish uchun mustahkam tarmoq infratuzilmasini, ortiqcha choralarni va zaxira tizimlarini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan masofaviy monitoring va foydalanish imkoniyati muhandislik kommunikatsiyalari uchun muhim afzalliklarni

taqdim etsa-da, ma'lumotlar xavfsizligi, maxfiylik va tarmoq ishonchliligi kabi muammolarni hal qilish mumkin bo'lgan kamchiliklarni yumshatish va masofaviy operatsiyalarning samaradorligi va xavfsizligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

5. Integratsiya va moslik:

Afzalliklari:

Internet of Things (IoT) texnologiyalarini muhandislik infratuzilmasiga integratsiyalashuvi turli tizimlar, qurilmalar va protokollar o'rtasida uzluksiz integratsiya va moslikni osonlashtirish orqali muhim afzalliklarni taqdim etadi. IoT ishlab chiqaruvchisi yoki aloqa protokolidan qat'i nazar, o'zaro bog'langan qurilmalarning o'zaro ishlashini ta'minlaydi va o'zaro bog'langan tizimlarning yaxlit ekotizimini ta'minlaydi.

IoT integratsiyasining asosiy afzalliklaridan biri uning mavjud muhandislik infratuzilmasi bilan muammosiz integratsiyalash qobiliyatidir. IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan sensorlar, shlyuzlar va aloqa protokollari eski tizimlar bilan bir qatorda muhim o'zgartirishlar yoki almashtirishlarni talab qilmasdan joylashtirilishi mumkin. Bu tashkilotlarga infratuzilmaga mavjud investitsiyalarini jalb qilish va IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan funksiyalar bilan imkoniyatlarni oshirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, IoT standartlashtirilgan aloqa protokollari va ma'lumotlar formatlarini taqdim etish orqali turli tizimlar va qurilmalar o'rtasida o'zaro ishlashni osonlashtiradi. MQTT, CoAP yoki OPC UA kabi standartlashtirilgan protokollar orqali IoT qurilmalari asosiy texnologiya to'plamidan qat'i nazar, muammosiz ma'lumotlar almashishi va almashishi mumkin. Ushbu o'zaro muvofiqlik turli xil manbalardan olingan ma'lumotlarni yig'ish imkonini beradi, qaror qabul qilish uchun yaxlit tushunchalar va tahlillarni osonlashtiradi.

Bundan tashqari, IoT muhandislik kommunikatsiyalari doirasi va imkoniyatlarini kengaytirib, uchinchi tomon platformalari va xizmatlari bilan integratsiyalashish imkonini beradi. API (Application Programming Interfaces) va birgalikda ishlash standartlaridan foydalangan holda, tashkilotlar IoT ma'lumotlarini korporativ tizimlar, bulutli platformalar va tahlil vositalari bilan birlashtirishi mumkin. Ushbu integratsiya o'zaro funktsional hamkorlik, ma'lumotlar almashish va murakkab muhandislik muammolariga innovatsion yechimlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, IoT integratsiyasi va muvofiqligining afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Mavjud muhandislik infratuzilmasi bilan uzluksiz integratsiya
- Turli tizimlar, qurilmalar va protokollar o'rtasida o'zaro ishlash
- Kengaytirilgan imkoniyatlar uchun uchinchi tomon platformalari va xizmatlari bilan integratsiya.

Kamchiliklari:

Ko'pgina afzalliklariga qaramay, IoT integratsiyasi va muvofiqligi uning to'liq potentsialini ro'yobga chiqarish uchun hal qilinishi kerak bo'lgan bir qator qiyinchiliklar va mumkin bo'lgan kamchiliklarni keltirib chiqaradi. Asosiy tashvishlardan biri bu turli xil IoT qurilmalari va platformalari o'rtasidagi muvofiqlik muammolari. Turli ishlab chiqaruvchilarning IoT qurilmalarining ko'payishi, ularning

har biri xususiy standartlar va aloqa protokollaridan foydalangan holda, o'zaro ishlash va integratsiyaga to'sqinlik qilishi mumkin. Qurilmalar o'rtasida nomuvofiqliklar paydo bo'lishi mumkin, bu esa ma'lumotlar almashinuvi va aloqada parchalanish va samarasizlikka olib keladi.

Bundan tashqari, standartlashtirilgan protokollar va birgalikda ishlash standartlarining yo'qligi muvofiqlik muammolarini kuchaytirishi mumkin. Umumjahon qabul qilingan standartlar mavjud bo'lmaganda, tashkilotlar turli ishlab chiqaruvchilarning IoT qurilmalarini integratsiyalash yoki platformalararo aloqani amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Ushbu standartlashtirishning etishmasligi integratsiya harakatlarini murakkablashtiradi, ishlab chiqish vaqtini va xarajatlarini oshiradi va kengaytirilishini cheklaydi.

Bundan tashqari, IoT bozorida xususiy standartlar va yopiq ekotizimlar muvofiqlik muammolarini yanada kuchaytiradi. Ba'zi sotuvchilar o'z qurilmalarini xususiy ekotizimlarga qulflab qo'yishlari mumkin, bu esa o'zaro ishlashni cheklaydi va foydalanuvchilarni muayyan sotuvchilar yoki platformalarga ishonishga majbur qiladi. Ochiqlikning yo'qligi innovatsiyalarni bo'g'adi, raqobatga to'sqinlik qiladi va bir nechta sotuvchilar va domenlarni qamrab oluvchi o'zaro hamkorlikdagi echimlarni ishlab chiqishga to'sqinlik qiladi.

Bundan tashqari, integratsiyalashgan IoT tizimlarining xavfsizligi va ishonchliligini ta'minlash muvofiqlik muammolari bilan bog'liq xavflarni kamaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Birgalikda ishlaydigan tizimlar yangi hujum vektorlari va kiberxavfsizlikning zaif tomonlarini kiritishi mumkin, bu esa potentsial tahdidlardan himoyalani uchun mustahkam xavfsizlik choralari va doimiy monitoringni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, IoT integratsiyasi muhandislik kommunikatsiyalari uchun muhim afzalliklarni taqdim etsa-da, moslik muammolarini hal qilish, standartlashtirishni rag'batlantirish va xavfsizlikni ta'minlash potentsial kamchiliklarni yumshatish va IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan yechimlarning to'liq salohiyatini amalga oshirish uchun muhim ahamiyatga ega.

II. Pedagogik metodlar:

Aqlli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklarini o'rgatishning pedagogik usullari, xususan, muhandislik kommunikatsiyalari samaradorligini oshirish uchun narsalar Internetiga (IoT) e'tibor qaratish auditoriya, o'quv maqsadlari va ta'lim kontekstiga qarab farq qilishi mumkin. Ushbu mavzuni o'qitishda samarali bo'lishi mumkin bo'lgan bir nechta pedagogik usullar mavjud:

Ma'ruza taqdimotlari:

An'anaviy ma'ruzalar muhandislik kommunikatsiyalaridagi aqlli texnologiyalar va IoTning asosiy tushunchalari, ta'riflari va misollarini o'z ichiga olgan mavzuning umumiy ko'rinishini taqdim etishi mumkin.

Videolar, animatsiyalar va real hayot misollari kabi multimedia elementlarini o'z ichiga olish ishtirokni kuchaytirishi va murakkab tushunchalarni tushunishni osonlashtirishi mumkin.

Amaliy ko'rgazmalar va laboratoriya mashg'ulotlari:

IoT qurilmalari, sensorlar va aloqa protokollaridan foydalangan holda amaliy

ko‘rgazmalar talabalarga IoT tizimlarini sozlash, sozlash va monitoring qilish bo‘yicha amaliy tajriba bilan ta‘minlashi mumkin.

Laboratoriya mashg‘ulotlari o‘quvchilarga nazariy bilimlarni amaliy kontekstda qo‘llash imkonini beruvchi muayyan muhandislik aloqasi stsenariylari uchun IoT yechimlarini loyihalash va amalga oshirishni o‘z ichiga olishi mumkin.

Interaktiv munozaralar va munozaralar:

Interfaol munozaralar yoki munozaralarni tashkil qilish talabalar o‘rtasida tanqidiy fikrlash va faollikni rag‘batlantirishi mumkin.

Talabalar muhandislik kommunikatsiyalarida aqlli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklarini muhokama qilishlari, turli nuqtai nazarlarni o‘rganishlari va IoT integratsiyasining axloqiy, ijtimoiy va ekologik oqibatlarini baholashlari mumkin.

Case Studi va muammolarni hal qilish faoliyati:

Muhandislik kommunikatsiyalaridagi IoT tatbiqlari bo‘yicha real misollarni tahlil qilish talabalarga amaliy muammolar va yechimlar haqida tushuncha berishi mumkin.

Muammolarni hal qilish faoliyati muammolarni aniqlash, aqliy hujumni hal qilish va IoT integratsiyasiga turli yondashuvlarning mumkin bo‘lgan afzalliklari va kamchiliklarini baholashni o‘z ichiga olishi mumkin.

Simulyatsiyalar va virtual muhitlar:

Simulyatsiyalar va virtual muhitlar talabalarni muhandislik kommunikatsiyalarida aqlli texnologiyalar va IoTdan foydalanishni o‘rganishlari mumkin bo‘lgan real stsenariylarga jalb qilishi mumkin.

Virtual simulyatsiyalar IoT-ni qo‘llab-quvvatlaydigan tizimlarni simulyatsiya qilishi mumkin, bu talabalarga turli xil konfiguratsiyalar bilan tajriba o‘tkazish, natijalarni kuzatish va simulyatsiya qilingan tajribalardan o‘rganish imkonini beradi.

Guruh loyihalari va hamkorlikda o‘rganish:

Talabalarga muhandislik kommunikatsiyalari muammolari uchun IoT yechimlarini loyihalashtirish, amalga oshirish va baholashni talab qiladigan guruh loyihalarini tayinlash jamoaviy ish va hamkorlikda o‘rganishni rivojlantirishi mumkin.

Guruh loyihalari tadqiqot o‘tkazish, prototiplarni loyihalash, topilmalarni taqdim etish va bir-birining ishini ko‘rib chiqish kabi vazifalarni o‘z ichiga olishi mumkin.

Sinfga teskari yondashuv:

Sinfga teskari yondashuvni amalga oshirish talabalarga dars oldidan qayta ko‘rib chiqish uchun oldindan yozib olingan ma‘ruzalar yoki o‘qishlarni tayinlashni o‘z ichiga olishi mumkin, bu esa muhokamalar, muammolarni hal qilish va amaliy mashqlarga qaratilgan ko‘proq interfaol va darsda mashg‘ulotlarni o‘tkazish imkonini beradi.

Mehmon ma‘ruzalari va sanoat ishtiroki:

Aqlli texnologiyalar va IoT bo‘yicha tajribaga ega sanoat yoki akademiya mehmon ma‘ruzachilarni taklif qilish talabalarga real dunyo ilovalari, tendentsiyalari va muhandislik kommunikatsiyalaridagi qiyinchiliklar haqida tushuncha berishi mumkin.

Saytga tashriflar, stajirovkalar yoki sanoat hamkorlari bilan hamkorlikdagi loyihalar kabi sanoat tadbirlari talabalarga tajriba orttirish va soha mutaxassislari bilan

aloqa o'rnatish imkoniyatlarini taklif qilishi mumkin.

Ushbu pedagogik usullarning kombinatsiyasini o'z ichiga olgan holda, o'qituvchilar muhandislik kommunikatsiyalari samaradorligini oshirish, talabalar o'rtasida mavzuni chuqurroq tushunish va qadrlashni rivojlantirish uchun aqlli texnologiyalardan, xususan, IoT dan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklarini samarali o'rgatishi mumkin.

III. Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aqlli texnologiyalarning, xususan, narsalar Interneti (IoT) doirasida integratsiyalashuvi muhandislik kommunikatsiyalari samaradorligini oshirishda muhim afzalliklarni va potentsial muammolarni taklif qiladi. Muhandislik operatsiyalarining turli jihatlarida, monitoring va nazoratdan qaror qabul qilishgacha, samaradorlik va samaradorlikni oshirishga IoT integratsiyasi orqali erishish mumkin. Biroq, bog'liq kamchiliklarni sinchkovlik bilan ko'rib chiqish xatarlarni kamaytirish va IoTni joylashtirish samaradorligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

IoT tomonidan taqdim etilgan kengaytirilgan monitoring va nazorat qilish imkoniyatlari proaktiv texnik xizmat ko'rsatish, o'z vaqtida aralashuvlar va resurslarni optimallashtirish imkonini beradi, bu esa operatsion samaradorlikni oshirishga olib keladi. Shunga qaramay, monitoring va nazorat qilish uchun IoTga haddan tashqari ishonish kiberxavfsizlikning zaifliklarini, tizimdagi nosozliklarni va uzluksiz ulanishga bog'liqlikni keltirib chiqaradi, bu esa mustahkam xavfsizlik choralari va xavflarni boshqarish strategiyalarini talab qiladi.

IoT-ning keng ma'lumotlar imkoniyatlari tufayli ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish jarayonlari muhandislarga operatsiyalarni optimallashtirish, bashoratli texnik xizmat ko'rsatish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Biroq, katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish axborotning haddan tashqari yuklanishi, maxfiylik muammolari va murakkab tahlil vositalariga bo'lgan ehtiyoj kabi muammolarni keltirib chiqaradi, bu esa ehtiyotkorlik bilan ma'lumotlarni boshqarish va maxfiylikni himoya qilish choralari talab qiladi.

Aqlli texnologiyalar integratsiyasi jarayonlarni soddalashtirish, resurslardan foydalanishni optimallashtirish va muhandislik kommunikatsiyalarida xarajatlarni tejash imkonini berish orqali samaradorlik va mahsuldorlikni oshiradi. Shunga qaramay, amalga oshirish xarajatlari, birgalikda ishlash muammolari va doimiy texnik xizmat ko'rsatish talablari strategik rejalashtirish va investitsiya qarorlarining muhimligini ta'kidlab, qiyinchiliklarga olib kelishi va operatsion xarajatlarni oshirishi mumkin.

IoT tomonidan taqdim etilgan masofaviy monitoring va foydalanish imkoniyati muhandislik operatsiyalarida moslashuvchanlik va sezgirlikni ta'minlaydi, bu muhandislarga tizimlarni istalgan joydan kuzatish va boshqarish imkonini beradi. Biroq, ma'lumotlar xavfsizligi, maxfiylikning buzilishi va ruxsatsiz kirish bilan bog'liq xavotirlar muhim tizimlar va ma'lumotlarni himoya qilish uchun mustahkam xavfsizlik protokollari va xavflarni kamaytirish strategiyalariga bo'lgan ehtiyojni ta'kidlaydi.

Nihoyat, IoT-ning mavjud infratuzilma bilan integratsiyalashuvi va turli xil tizimlar o'rtasida o'zaro muvofiqligi muhandislik kommunikatsiyalari sohasida

uzluksiz aloqa va hamkorlikni va'da qilmoqda. Shunga qaramay, muvofiqlik muammolari, mulkiy standartlar va standartlashtirilgan protokollarning yo'qligi o'zaro ishlashga to'sqinlik qilishi mumkin, bu esa parchalanish va samarasizlikka olib keladi. Ushbu muammolarni hal qilish IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan echimlarning kengayishi va samaradorligini ta'minlash uchun standartlashtirish, hamkorlik va o'zaro muvofiqlik testlarini o'tkazish bo'yicha harakatlarni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, muhandislik kommunikatsiyalari samaradorligini oshirish uchun aqlli texnologiyalardan, xususan, IoT dan foydalanishning afzalliklari sezilarli bo'lsa-da, IoT integratsiyasining to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun tegishli kamchiliklarni bartaraf etish zarur. Strategik rejalashtirish, risklarni boshqarish va kiberxavfsizlikka sarmoya kiritish orqali tashkilotlar muhandislik operatsiyalarida innovatsiyalar, samaradorlik va barqarorlikni ta'minlash uchun IoT ning o'zgartiruvchi kuchidan foydalanishlari mumkin.

REFERENCES

1. Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., & Ayyash, M. (2015). Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 17(4), 2347-2376.
2. Rathore, M. M., Ahmad, A., Paul, A., & Rho, S. (2016). Urban planning and building smart cities based on the Internet of Things using Big Data analytics. *Computer Networks*, 101, 63-80.
3. Davenport, T. H., & Patil, D. J. (2012). Data scientist: The sexiest job of the 21st century. *Harvard Business Review*, 90(10), 70-76.
4. Marr, B. (2018). *Big Data in Practice: How 45 Successful Companies Used Big Data Analytics to Deliver Extraordinary Results*. John Wiley & Sons.
5. Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y., & Xu, L. (2016). Edge Computing: Vision and Challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(5), 637-646.
6. Zillner, S., von der Gracht, H. A., & Darkow, I. L. (2015). Scenario-based strategic planning in SMEs: The integration of strategy, process, and organization. *Technological Forecasting and Social Change*, 100, 306-316.
7. Bandyopadhyay, D., & Sen, J. (2011). Internet of Things: Applications and Challenges in Technology and Standardization. *Wireless Personal Communications*, 58(1), 49-69.
8. Antonopoulos, A., Gillam, L., & Loo, J. (2016). Securing the Internet of Things: A Meta-Study of Current Architectures. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(6), 799-807.
9. Roman, R., Zhou, J., & Lopez, J. (2013). On the features and challenges of security and privacy in distributed Internet of Things. *Computer Networks*, 57(10), 2266-2279.
10. Perera, C., Liu, C. H., Jayawardena, S., & Chen, M. (2015). A Survey on Internet of Things From Industrial Market Perspective. *IEEE Access*, 3, 678-708.
11. Rasulov Javohir (2023/9/4) using smart technologies (iot - internet of things) to improve the efficiency of heating, ventilation and air conditioning systems
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=11604879833407293065&hl=en&oi=scholar>

THE IMPORTANCE OF USING SMART TECHNOLOGIES (IOT- INTERNET OF THINGS) TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF ENGINEERING COMMUNICATIONS

J.A.Rasulov, T.Mamajonov

*Graduate student at Tashkent University of Architecture and Civil
Engineering, Uzbekistan Exchange student at Hongik University, South Korea*

Annotation: *This article discusses The importance of using smart technologies (Iot-internet of things) to improve the efficiency of engineering communications. In an increasingly interconnected world, the utilization of smart technologies, particularly the Internet of Things (IoT), has emerged as a transformative force in revolutionizing engineering communications. The convergence of IoT with engineering practices has unlocked unprecedented avenues to enhance efficiency, streamline operations, and foster seamless collaboration among stakeholders in the engineering domain.*

Keywords: heating system, IOT technologies, engineering communication systems of buildings, engineering domain,

Introduction:

Engineering communications, crucial for seamless collaboration among stakeholders, have witnessed a significant transformation with the advent of IoT. The interconnectedness of devices and sensors embedded within infrastructure elements has reshaped traditional communication paradigms, enabling real-time information exchange, predictive insights, and proactive decision-making.

The Role of IoT in Engineering Communications:

IoT serves as a cornerstone in optimizing engineering communications by facilitating a network of interconnected devices, collecting, transmitting, and analyzing vast volumes of data. Sensors embedded in infrastructure components, ranging from bridges to smart buildings, continually monitor parameters like structural integrity, temperature, humidity, and usage patterns.

Why is IoT important?

IoT helps people live and work smarter. Consumers, for example, can use IoT-embedded devices -- such as cars, smartwatches or thermostats -- to improve their lives. For example, when a person arrives home, their car could communicate with the garage to open the door; their thermostat could adjust to a preset temperature; and their lighting could be set to a lower intensity and color.

In addition to offering smart devices to automate homes, IoT is essential to business. It provides organizations with a real-time look into how their systems really work, delivering insights into everything from the performance of machines to supply chain and logistics operations.

IoT enables machines to complete tedious tasks without human intervention. Companies can automate processes, reduce labor costs, cut down on waste and improve

service delivery. IoT helps make it less expensive to manufacture and deliver goods, and offers transparency into customer transactions.

IoT is one of the most important technologies and it continues to advance as more businesses realize the potential of connected devices to keep them competitive

Enhancing Connectivity and Real-Time Data Exchange:

IoT facilitates a network of interconnected devices equipped with sensors and actuators embedded within infrastructure elements. This interconnectedness enables the continuous exchange of real-time data, allowing engineers, managers, and various stakeholders to access crucial information instantaneously. This seamless connectivity transcends physical barriers, ensuring a continuous flow of critical data regardless of geographical location.

Optimizing Decision-Making Processes:

One of the primary benefits of IoT in engineering communications lies in its ability to provide comprehensive, real-time insights into infrastructure performance. The data collected from sensors embedded in various engineering assets, such as bridges, roads, and utility systems, empowers stakeholders to make informed decisions. Through advanced analytics and AI algorithms, this data can be processed to derive actionable insights, enabling proactive interventions and optimizing resource allocation.

Efficiency in Maintenance and Operations:

The predictive capabilities of IoT-driven systems are invaluable in engineering communications. These systems analyze data patterns to forecast potential failures or maintenance needs in infrastructure components. This foresight enables proactive maintenance, reducing downtime and operational disruptions. Alerts and notifications generated by IoT devices ensure swift responses to anomalies or emergencies, further enhancing operational efficiency.

Improving Collaboration and Stakeholder Engagement:

IoT facilitates seamless collaboration among multidisciplinary teams involved in engineering projects. It creates a common platform for engineers, architects, contractors, and maintenance personnel to communicate and share real-time data. This enhanced communication streamlines decision-making processes, fosters innovation, and ensures that all stakeholders are well-informed throughout the project lifecycle.

Addressing Challenges and Future Prospects:

While the benefits of IoT in engineering communications are evident, challenges such as data security, interoperability, and standardization need to be addressed for widespread adoption. The future of IoT in engineering communications holds promise for further advancements, including edge computing, 5G connectivity, and advancements in sensor technology. These advancements will drive more

sophisticated, interconnected systems, further optimizing communication channels and expanding the scope of IoT applications in engineering.

Conclusion:

The integration of IoT in engineering communications marks a paradigm shift in how infrastructure projects are planned, executed, and managed. By leveraging IoT technologies, stakeholders can harness the power of real-time data, predictive insights, and collaborative platforms to optimize operations, improve decision-making, and ensure the resilience and sustainability of our infrastructure. Embracing and advancing IoT-driven communication systems is key to unlocking the full potential of engineering communications and shaping a more efficient and interconnected future.

IoT stands as a cornerstone in revolutionizing engineering communications, offering unparalleled opportunities to enhance efficiency, reliability, and sustainability in infrastructure management. Embracing IoT-driven communication systems empowers stakeholders to make informed decisions, optimize resources, and proactively address challenges, ultimately shaping a more resilient and responsive engineering landscape. Collaborative efforts among industry players, policymakers, and technology innovators are essential to harness the full potential of IoT in engineering communications and pave the way for a smarter, more connected future.

REFERENCES

1. Internet of things (IoT). By Alexander S. Gillis, Technical Writer and Editor
- 2 <https://www.techtarget.com/iotagenda/definition/Internet-of-Things-IoT>
3. Li, X., Zhang, W., & Huang, G. Q. (2017). Industrial Internet of Things (IIoT)-Enabled Smart Manufacturing: A Review. *IEEE Access*, 5, 2049-2069.
4. Kambatla, K., Kollias, G., Kumar, V., & Grama, A. (2014). Trends in big data analytics. *Journal of Parallel and Distributed Computing*, 74(7), 2561-2573.
5. Zhu, Q., & Chen, N. (2016). Internet of Things in Industries: A Survey. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 10(4), 2233-2243.
6. Shahin, M. A., & Mahfouz, A. A. (2019). Internet of Things (IoT) and its impact on engineering education. *Computer Applications in Engineering Education*, 27(2), 430-440.
7. Rauschnabel, P. A., Brem, A., & Ivens, B. S. (2015). Who will buy smart glasses? Empirical results of two pre-market-entry studies on the role of personality in individual awareness and intended adoption of Google Glass wearables. *Computers in Human Behavior*, 49, 635-647.
8. Wen, Y., Zhang, K., Shang, F., Qiu, L., & Li, Y. (2017). Industrial Internet of Things-Based Collaborative Innovation Model: A Case Study of the YRD Industrial Internet of Things Innovation Centre. *IEEE Access*, 5, 16372-16381.
9. Wang, S., Wan, J., Zhang, D., Li, D., & Zhang, C. (2016). Towards smart factory for Industry 4.0: a self-organized multi-agent system with big data based feedback and coordination. *Computer Networks*, 101, 158-168.
10. Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., & Ayyash, M. (2015). Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 17(4), 2347-2376.
11. Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. (2013). Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. *Future Generation Computer Systems*, 29(7), 1645-1660.

ТАБИЙ ВА ЛОЙҚА СУВЛАРНИ ТОЗАЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Н.Халилов¹, Ш.Имомназаров², М.Мирзаев¹

¹Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети

²Тошкент архитектура-қурилиш университети

Аннотация: Хозирги кунда табиий сувларни тозалашда жуда кўплаб ҳар хил русумдаги сув тиндиргичлар ишлатилиб келинмоқда. Иқтисодий нуқтаи назаридан бу ишхоотлар қурилиши ўзини оқлайди. Лекин давр талабидан келиб чиқиб шуни таъкидлаш мумкинки янги тозалаш ишхооти қурилишига катта маблағ сарфланади.

Илмий техник адабиётлар ва ишланмалар тахлили шуни кўрсатадики, табиий сувларни тозалашда электрокоагуляция усулидан фойдаланиш кўлами йилдан-йилга ошиб бормоқда ва бошқа усулларга нисбатан анча юқори самара беради. Бу усулнинг кимёвий коагуляцияга нисбатан афзаллиги: реагент хужалигининг йўқлиги, қурилма ишини ташиқ қилишининг осонлиги ҳамда электрокимёвий жараёни автоматлаштириш мумкинлигидадир. Ундан ташқари мазкур усулда тозаланаётган сувдаги зарарли ва захарли моддалар оксидланади, сувнинг қаттиқлиги пасаяди ва зарарсизлантирилади.

Abstract: Nowadays, many different types of water softeners are used in natural water purification. From an economic point of view, the construction of these structures is justified. But based on the demand of the time, it can be noted that a lot of money will be spent on the construction of a new treatment plant.

The analysis of scientific and technical literature and developments shows that the scope of using the electrocoagulation method in the treatment of natural waters is increasing year by year and is much more effective than other methods. The advantage of this method compared to chemical coagulation is the lack of reagent economy, the ease of organizing the device, and the possibility of automating the electrochemical process. In addition, the harmful and toxic substances in the water being purified by this method are oxidized, the hardness of the water decreases and it is neutralized.

Аннотация: В настоящее время для очистки природной воды используется множество различных типов умягчителей воды. С экономической точки зрения строительство этих сооружений оправдано. Но исходя из требований времени, можно отметить, что на строительство новой очистной станции будут потрачены большие деньги.

Анализ научно-технической литературы и разработок показывает, что масштабы использования метода электрокоагуляции при очистке природных вод с каждым годом увеличиваются и он значительно эффективнее других методов. Преимуществом этого метода по сравнению с химической коагуляцией является отсутствие реагентной экономии, простота организации аппарата, возможность автоматизации электрохимического процесса. Кроме того, вредные и токсичные вещества в воде, очищаемой этим методом, окисляются, жесткость воды снижается и она нейтрализуется.

Сув таъминоти амалиётида табиий сувларни ичимлик, хўжалик ва ишлаб чиқариш мақсадлари учун тайёрлашда комплекс физик, кимёвий ва биологик тозалаш усуллари кенг қўлланилади. Сувларни тозалаш усуллари куйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

-сувларнинг органолиптик хусусиятини яхшилаш (тиндириш, рангсизлантириш, таъмини яхшилаш);

-эпидемиологик хавфсизлигини таъминлаш (хлорлаш, озонлаш,

ультрафиолит радиация ва бошқа зарарсизлантириш усуллари);

-минерал таркибини меъёрлаштириш (фторлаш, фтрсизлантириш, темирсизлантириш, юмшатиш, тузсизлантириш ва бошқалар).

Сувни истеъмолчи талаби даражасида тозалаш учун қабул қилинадиган технологик усуллар ва жараёнлар табиий сув манбаси сувнинг сифат кўрсаткичлари ва ифлосланиш даражасига бевосита боғлиқ. Хужалик-ичимлик мақсадлари учун сувни тайёрлашнинг асосий жараёнлари тиндириш, рангсизлантириш ва зарарсизлантириш ҳисобланади.

Сувни тиндириш яъни унинг таркибидаги муаллақ заррачаларни тутиб қолиш сув тиндиргичларда сувни тиндириш, муаллақ чуқмали тозалагичда сувни тозалаш ва фильтр иншоотида сувни филтрлаш эвазига амалга оширилиши мумкин. Тиндириш жараёни тезлаштириш мақсадида сувга кимёвий реагентлар – коагулянтлар қўшилади

Бугунги кунда лойқа сувларни тозалашда жуда кўплаб тозалаш иншоотлари ишлатилиб келмоқда. Тозалаш иншоотларида асосан механик ва физико-кимёвий усуллар қўлланиб келинмоқда.

Механик тозалаш иншоотлари (гидроциклон, сув тиндиргич ва филтрлар) конструкциясининг ва унинг ишини ташкил қилишнинг оддийлиги сабабли лойқа сувларни тозалашда жуда кенг қўлланиб келинмоқда. Лекин фақат механик тозалаш хўжалик-ичимлик мақсадлари учун ишлатиладиган сувнинг сифатига куйиладиган давр талабига жавоб бермайди.

Механик тозалаш иншоотларининг асосий камчилиги уларнинг габарит ўлчамларининг катталиги ва сувни тозалаш самарадорлигининг пастлигидир. Шунинг учун ҳам мазкур соҳа тадқиқотчиларининг асосий йўналиши тозалаш иншоотида тозалаш жараёни жадаллаштириш орқали унинг хажмидан самарали фойдаланиш ва сувнинг сифатини яхшилашга қаратилган.

Табиий сувларнинг таркибидаги эриган ва коллоид ифлосликлардан тўлиқ тозалашда ҳар хил физик-кимёвий усуллар қўлланилади.

Физик-кимёвий усуллар сув таркибидаги эриган органик моддаларни қайта ишлашни таъминлайди.

Хозирги кунда табиий сувларни тозалашда жуда кўплаб ҳар хил русумдаги сув тиндиргичлар ишлатилиб келинмоқда. Иқтисодий нуқтаи назаридан бу иншоотлар қурилиши ўзини оқлайди. Лекин давр талабидан келиб чиқиб шуни таъкидлаш мумкинки янги тозалаш иншооти қурилишига катта маблағ сарфланади.

ҚМҚ 2.03.04-97 га мувофиқ лойқа сувларни тозалашда икки босқичли тиндириш ва сўнгги этапда филтрлаш тавсия қилинади. Тиндириш жараёнида сувга реагент қўшиш орқали ишлов бериш талаб этилади. Бу технологик

тасвирнинг кўпчилиги афзалликларига қарамасдан шу нарсани таъкидлаш жоизки мазкур тизимда реагент хўжалиги қурилиши ва унинг ишини ташкил қилиш кичик тозалаш станциялари ишини ташкил қилишда анча ноқулайлик туғдиради.

Бизнинг фикримизча мазкур иншоотларда сувни электрокоагуляция усули ёрдамида тозалаш мақсадга мувофиқдир.

Табиий сувларни таркибидаги эриган ва коллоид ифлосликлардан тозалашда электрокоагуляция ва юпка қатламли сув тиндиргичларнинг биргаликда қўлланилиши сувнинг тозаланиш самарасини талаб даражасигача оширади.

Муаллиф фикрича сув тиндиргичлар хажмидан самарали фойдаланиш масалалари ва юпка қатламли сув тиндириш назарияси етарлик даражада ишлаб чиқилган. Шунинг учун ҳам мазкур ишда асосий эътибор биринчи навбатда лойқа сувларни электрокоагуляция йўли билан тозалаш жараёнини ўрганишга қаратилган.

Илмий техник адабиётлар ва ишланмалар таҳлили шуни кўрсатадики, табиий сувларни тозалашда электрокоагуляция усулидан фойдаланиш кўлами йилдан-йилга ошиб бормоқда ва бошқа усулларга нисбатан анча юқори самара беради. Бу усулнинг кимёвий коагуляцияга нисбатан афзаллиги: реагент хўжалигининг йўқлиги, қурилма ишини ташкил қилишнинг осонлиги ҳамда электрокимёвий жараёни автоматлаштириш мумкинлигидадир. Ундан ташқари мазкур усулда тозаланаётган сувдаги зарарли ва захарли моддалар оксидланади, сувнинг қаттиқлиги пасаяди ва зарарсизлантирилади.

Қорадарё ер устки сув хавзасининг тавсифи ва уларни тозалаш усулларининг таҳлили бўйича сув хавзасининг қисқача физик-географик тавсифи келтирилди, дарё сувининг сифат кўрсаткичлари ва ифлосланиш даражаси ўрганилди, лойқа сувларни тозалаш усуллари таҳлил қилинди ва мазкур сув хавзасини сувини тозалаш бўйича энг маъқул вариант танлаб олинди.

Қорадарё сувини тозалаш бўйича тадқиқотлар ўтказишдан олдин биринчи навбатда сув манбаси ҳолати ўрганилди. Қорадарё Зарафшон дарёсининг таркибий қисмига кирганлиги сабабли Зарафшон дарёси бассейни қисқача таҳлил қилинди. Бассейнинг асосий сув манбаси-бу Зарафшон дарёси ҳисобланади. Дарё Туркистон ва Хисор тоғ тизмалари оролиғида жойлашган Зарафшон музликларидан бошланади. Зарафшон дарёси Самарқанд шаҳри яқинида Чўпонота тепаликлари ёнида иккита Қорадарё ва Оқдарё ирмоқларига бўлинади ва Хатирчи тумани худудида ирмоқлар яна қўшилади. Зарафшон дарёсининг умумий узунлиги 780 км ни ва кўп йиллик ўртача сув сарфи 165 м³/с ни ташкил қилади.

Зарафшон дарёси сувининг кимёвий таркиби Самарқанд, Каттакўрғон ва

Навоий шаҳарларида жойлашган саноат корхоналари ҳамда қишлоқ хўжалиги экинзорлари томонидан хавзага ташланадиган ифлосланган окова сувлар ва ундан ташқари дарё оқими бўйича йўлма-йўл ташланаётган дренаж-коллектор сувларининг таъсирида вужудга келади. Бу таъсир натижасида дарё сувининг минераллашуви оқим бўйича ўртача қиймат 503,2 мг/л (0,5 РЭЧТ) ни ташкил қилади. Зарафшон дарёси сувининг ион таркиби йил давомида ўзгариб туради. Дарёнинг юқори оқимида гидрокарбонат ионлари юқори бўлса, қуйи оқимларида эса сульфат ионлари таркибнинг асосий қисмини ташкил қилади.

Сув хавзасининг ўртача ифлосланиш даражаси нефть маҳсулотлари бўйича – 0,03 мг/л (0,6 РЭЧТ), азот аммонийи – 0,05 мг/л (0,1 РЭЧТ), азот нитрити – 0,031 мг/л (1,6 РЭЧТ), мис – 0,5 мкг/л (0,5 РЭЧТ), хром – 1,7 мкг/л (1,7 РЭЧТ) ва рух – 1,9 мкг/л (0,2 РЭЧТ) ни ташкил қилади.

Зарафшон сув бассейни ва Қорадарё суви таркибининг қисқача тахлили бўйича қуйидагилар таъкидлаб ўтилди: дарё суви таркибига кам миқдорда табиий факторлар, кўп миқдорда антропоген таъсир кўрсатади; хавза сувининг сифат кўрсаткичлари дарё оқими бўйича ўзгариб боради; Қорадарё ирмоғи Зарафшон дарёсининг ўрта қисми ҳисобланиб мазкур манба сувининг сифат кўрсаткичлари дарё қуйи оқимига нисбатан анча юқори ва сувнинг таркибидаги аксарият кимёвий моддаларнинг РЭЧТ концентрацияси мазкур моддалар учун белгиланган меъёрдан ошмайди; дарё сувининг лойқалиги ўртача 194,1-582,2мг/л ни ташкил қилади, лекин тошқин вақтида максимал 4600 мг/л гача кўтарилади.

Бугунги кунда лойка сувларни тозалашда асосан механик ва физико-кимёвий усуллар қўлланиб келинмоқда.

Механик тозалаш иншоотлари конструкциясининг ва ишини ташкил қилишнинг оддийлиги сабабли лойка сувларни тозалашда жуда кенг қўлланиб келинмоқда. Лекин фақат механик тозалаш хўжалик-ичимлик мақсадлари учун ишлатиладиган сувнинг сифатига қўйиладиган давр талабига жавоб бермайди.

ҚМҚ 2.03.04-97 га мувофиқ лойка сувларни тозалашда икки босқичли тиндириш ва сўнгги этапда филтрлаш тавсия қилинади. Тиндириш жараёнида сувга реагент кушиш орқали ишлов бериш талаб этилади. Бу технологик тасвирнинг қўпчилик афзалликларига қарамадан шу нарсани таъкидлаш жоизки мазкур тизимда реагент хўжалиги қурилиши ва унинг ишини ташкил қилиш кичик тозалаш станциялари ишини ташкил қилишда анча ноқулайлик туғдиради. Шунинг учун ҳам мазкур иншоотларда сувни электрокоагуляция усули ёрдамида тозалаш мақсадга мувофиқдир.

Илмий техник адабиётлар ва ишланмалар тахлили шуни кўрсатадики, табиий сувларни тозалашда электрокоагуляция усулидан фойдаланиш кўлами

йилдан-йилга ошиб бормоқда ва бошқа усулларга нисбатан анча юқори самара беради. Бу усулнинг кимёвий коагуляцияга нисбатан афзаллиги: реагент хужалигининг йўқлиги, қурилма ишини ташкил қилишнинг осонлиги ҳамда электрокимёвий жараёни автоматлаштириш мумкинлигидадир. Ундан ташқари мазкур усулда тозаланаётган сувдаги зарарли ва захарли моддалар оксидланади, сувнинг каттикчилиги пасаяди ва зарарсизлантирилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Мирзиёев Ш.М. “Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак.” 2016 йил 55 бет
2. Мирзиёев Ш.М. “Қонун устиворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш юрт тараққиёт ва халқ фаровонлигининг гаров.” Т. Ўзбекистон. 2016 йил. 47 бет
3. Мирзиёев Ш.М. “ Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз” Т. Ўзбекистон. 2016 йил. 486 бет
4. A UN- Water Analytical Brief Planning Guidelines for Water Suplly and Sewerage/ Queensland Water Suplly Regulator, New York, 2016.
5. Бўриев Э.С. “Сув таъминоти ” (1 қисм). Тошкент 2018 йил. Дарслик.
6. Бўриев Э.С. “Сув таъминоти ” (2 қисм). Тошкент 2018 йил. Дарслик.
7. Зокиров Ў.Т., Бўриев Э.С. “Сув таъминоти ва оқова сувларни оқизиш тармоқлари асослари ”. Тошкент 2012 йил. Ўқув қўлланма.
8. Sam Samra “ Water supply and sewerage” lnd edition, 2015 USA.Matthew M. Uliana Hydrogeology lecture notes. Nederland 2012.
9. «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида» ги Ўзбекистон Республикаси қонуни. Тошкент, 1992.
10. Яковлев С.В., Краснобородько И.Г., Рогов В.М. Технология электрохимической очистки воды. -М.: Стройиздат, Ленингр. Отделение, 1987. -312 б.
11. Кедров В.С., Рудский Г.Г. Водоснабжение и водоотведение плавательных бассейнов.-М.: Стройиздат,1991.
12. Государственный стандарт Узбекистана. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. Срок действия с 01.07.2000 г по 01.07.2010г.
13. КМК 2.04.02-19 Қурилиш меъёрлари ва қоидалари. Сув таъминоти. Ташқи тармоқлар ва иншоотлар. Архитектура ва қурилиш соҳаси бўйича Ўзбекистон республикаси давлат қўмитаси. Тошкент, 2019.
14. Халилов, Н., & Имомназаров, Ш. (2023). “ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИИ ООО “ИЛК ЁҒДУ МАШИНАСИ”. Interpretation and Researches, 1(6). извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/174>
15. Khalilov, N., & Imomnazarov, S. (2022). DESCRIPTION OF THE KARADARYA SURFACE WATER BASIN AND ANALYSIS OF METHODS OF CLEANING THEM. Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595), 2(2).

УДК: 543.42:621.375.821

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ГОРЕЛКАХ МЕТОДОМ АТОМНОЙ ИОНИЗАЦИИ В ПЛАМЕНИ

А.Т.Халманов¹, Р.Р.Айматов²

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет.

Аннотация: В настоящей работе использовали щелевая горелка от прибора «Сатуран» с длиной 11 см и инжекционная горелка с острым соплом (диаметр сопла 3,5 мм, длина горелки 3 см) для исследования процесса горения. Представленная работа направлена на изучение влияния стандартных водных растворов на температурные характеристики горения свободных струй пропан-бутана в воздухе. Исследование влияния различных аэрозольных частиц NaCl, CsCl осуществлялось в пламени «пропан-бутан-воздух». Проводились измерения максимального ионизационного сигнала Na, в пламени пропан-бутан-воздух. Получено оптимальное соотношение «горючий газ» - «воздух». Диффузионная горелка с предварительным смешением газа с воздухом применена в производственных условиях.

Ключевые слова: пламя, горючий газ, процесс горения, лазерный спектральный метод

In this work, we used a slot burner from the Saturan device with a length of 11 cm and an injection burner with a sharp nozzle (nozzle diameter 3.5 mm, burner length 3 cm) to study the combustion process. The presented work is aimed at studying the influence of standard aqueous solutions on the temperature characteristics of combustion of free jets of propane-butane in air. The influence of various NaCl, CsCl aerosol particles was studied in a propane-butane-air flame. The maximum ionization signal of Na was measured in a propane-butane-air flame. The optimal ratio of “combustible gas” - “air” was obtained. A diffusion burner with pre-mixing of gas and air is used in industrial conditions.

Keywords: Flame, combustible gases, slit and diffusion burner, laser spectral method

Введение. В современном мире развития энергетики и решения проблемы экологии играют важную роль для многих направлений современной науки и техники. Известно, что Интернациональным энергетическим агентством (IEA) поставлена задача к 2050 году использовать в качестве энергоносителя до 80% возобновляемые источники энергии и вдвое сократить выброс в атмосферу углекислого газа CO₂ как показателя эмиссии вредных веществ. Поэтому совершенствование систем и устройств для сжигания различных горючих газов направлено на повышение КПД и как следствие на снижение эмиссии вредных веществ в атмосферу. Достигается это в том числе путём усовершенствования системы регистрации полезных сигналов и горелок для сжигания горючих газов и жидкое топливо, а во-вторых, за счёт интенсификации теплообмена в энергетических установках. В настоящее время эффективное использование топливной энергии и снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду является актуальной задачей[1-21].

Наращивание темпов строительства и конкуренция между производителями строительных материалов на рынке Узбекистана вызывает необходимость увеличения количества и улучшения качества строительного

кирпича. Решению этой задачи можно достичь путём усовершенствования системы управления технологическими процессами сушки, обжига, производственного цикла получения кирпича

В годы независимости значительное внимание уделялось приоритетному развитию науки Республики Узбекистан, в частности особое внимание было уделено исследованию конструкции и технических характеристик приборов. В этой области достигнуты определенные результаты по исследованию системы подготовки газа и вентиляционной системы. В соответствии со «Стратегией действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» особое внимание важно уделить созданию эффективных механизмов внедрений научных и инновационных достижений в практику, создание новых приборов на основе физических методов, механизмов проявления резонансных и нерезонансных процессов взаимодействия лазерного излучения с ультрамалыми концентрациями атомов и аэрозолей вещества в области фотоники лазерной спектроскопии [1,2, 5-20].

В настоящей работе объектом исследования являются горючие газы; ацетилен-воздух, закись азота-ацетилен, пропан-бутан-воздух, системы вентиляции атомизатора типа щелевой горелок и диффузионной горелок. В результате эксперимента разработаны фотоионизационный и столкновительный механизмы ионизации. Полученные результаты показывают, что столкновительный механизм ионизации является доминирующим процессом. Диффузионная горелка с предварительным смещением газа с воздухом применена в производственных условиях. Исследование влияния различных добавок на горение свободных струй осуществлялось путем подмешивания в пропан-бутановые струи аэрозольных частиц.

Экспериментальная часть. В работе [6] описаны методики и высокочувствительные экспериментальные установки с различными атомизаторами пробы. Спектрометр сделан по модульному принципу и может работать в нескольких модификациях: с атомизаторами-ионизаторами «пламя», «стержень-пламя». В качестве атомизатора использовалась щелевая горелка длиной 11см блок - подготовка газа от атомно-абсорбционного спектрофотометра «SATURN». В зависимости от решаемой задачи использовались пламена ацетилен-воздух, пропан-бутан-воздух, ацетилен-закись азота. Излучение двух объемного лазера на молекула азота 1 ($\lambda=337,1$ нм, $\tau=8$ нс, $E=10$ мДж), использовалось для накачки лазера на красителях. Для регистрации ионизационного сигнала были использованы выпрямитель стабилизированный ВС-22, осциллограф С1-70, цифровой осциллограф TDS 2022В, генератор чистого воздуха и персональный компьютер.

В результате эксперимента разработаны фотоионизационный и столкновительный механизмы ионизации. Полученные результаты показывают, что столкновительный механизм ионизации является доминирующим процессом. Применяли обогащенные пламена пропан-бутан-воздух. При этом ионизационный сигнал Na достигает максимального значения при соотношениях газ: окислитель – 1:8,5. Величина аналитического сигнала в пламени пропан-бутан (метан) – воздух уменьшается что, видимо, связано с различием коэффициента атомизации Na в этих пламенах [6]. Полученные результаты использованы в эксперименте системы вентиляции атомизатора типа щелевой горелок и диффузионной горелок. На рис.2. представлена Зависимость величины ионизационного сигнала Na от расхода горючего газа при различных давлениях. В случаях, когда потребитель располагает газом с низким давлением, то обычно применяют газовые диффузионные горелки. При более высоком давлении газа могут быть применены инжекционные горелки.

Параметры диффузионной горелок с предварительным смешением газа с воздухом выбрались следующими: труба с диаметром $d = 15\text{mm}$ для входа газа, диаметр сопла $d = 3,5\text{mm}$ и диаметр основания $d = 50\text{mm}$. Диффузионная горелка использована в топочной камере (рис.1). Туннельные печи относятся к печам с подвижным составом, и работают по принципу противотока, т.е. обжигаемые изделия перемещаются на вагонетках по сквозному туннелю навстречу теплоносителю. При выборе типа садки учитывают конструкцию и размер обжигового канала, типа изделий, топлива и метода его сжигания, конструкцию горелочного оборудования. Процесс обжиг последний и самый ответственный в производстве кирпича, так как именно во время него окончательно формируются свойства изделий, определяющие понятие «качество». Оно включает как измеряемые механические и гидрофизические показатели (прочность, морозостойкость и фотопоглощение и т.п.), так и визуальные дефекты (трещины, оплавление, пережог и др.). Весь процесс обжига в наиболее общем случае делят на три периода: нагрев до конечной температуры обжига, выдержка при конечной температуре и остывание. Для каждого из этих периодов отдельно устанавливается режим. Цикл обжига состоит из периодов нагревания, выдерживания в области высокой температуры (спекания) и охлаждения. Каждый из этих периодов характеризуется определёнными физико-химическими процессами, которые проходят в керамической массе. Температуры пламени измерялись с использованием оптического пирометра и термопары.

Зависимость величины ионизационного сигнала Na от расхода горючего газа при различных давлениях приведена на рис.2.

В самой зоне обжига под температурой печного пространства нужно понимать не температуру собственно пламени, а среднюю температуру продуктов сгорания видимого топлива. Подача воздуха в печи регулируется вентилятором.

Рис- 1. Атомно-ионизационный спектрометр в пламени

1- азотный лазер, 2- лазер на красителе, 3- оптическое зеркало, 4- электрод, 5- щелевая горелка (атомизатор), 6- раствор исследуемого элемента образцы, 7- источник высокого напряжения, 8- монохроматор, 9- предусилитель, 10- осциллограф, 12 - ФЭУ, 12- строб-интегратор, 13- цифровой вольтметр.

Печь работает на газообразном топливе. Обжиг производится при температуре от 900 – 1100 °С. В качестве топлива используется природный газ. Время обжига кирпича в туннельной печи составляет до 36 часов. После обжига электролафетом платформа подаётся в склад или на площадку.

Удельная теплота сгорания газообразных топлив и горючих газов определяется в МДж/кг. Среди рассматриваемых газов выделяют самую большую массовую удельную теплоту сгорания. При полном сгорании одного килограмма этого газа выделяется 119,83 МДж тепла. Также такое топливо, как природный газ, имеет высокую теплотворную способность — удельная теплота сгорания природного газа составляет 41...49 МДж/кг (для чистого 50 МДж/кг).

Можно рассчитать количество тепла Q , выделяющегося при сгорании пропан-бутана в газовой горелке. Для этого нам необходимо произвести следующие расчёты. В первом случае, если $V=35,4$ л газа пропан-бутана сгорает за 1 мин, получается $n=V/22,4=1,58$ моль количества вещества. Учитывая молярную массу пропан-бутана $C_3H_8+C_4H_{10}=102$ кг/кмоль, следует, что было использовано $1,58 \times 102=161 \cdot 10^{-3}=0,161$ кг газа. Количество теплоты, выделяющейся при сгорании газа, определяется по следующей формуле:

$$Q = q * m \quad (1)$$

Здесь q — удельная теплота сгорания горючего газа, Дж/кг; m — масса газа, измеряемая в кг.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

А)

Б)

Рис-2. А) Щелевая горелка, Б) Инжекционная горелка с острым соплом: Зависимость величины ионизационного сигнала N_{α} от расхода горючего газа при различных давлениях

В этом случае, если $q=45 \times 10^6$ Дж/кг для сжатого газа, т.е. газа пропан-бутана, и $m=0,161$ кг, $Q=45 \times 10^6 \times 0,161=7,245 \times 10^6$ Дж.

В втором случае, если за 1 мин сжечь $V=26,4$ л газа пропан-бутана, получится $n=V/22,4=1,1786$ моль количества вещества. Учитывая молярную массу пропан-бутана $C_3H_8+C_4H_{10}=102$ кг/кмоль, следует, что было использовано $1,1786 \times 102=120,2 \cdot 10^{-3}=0,12$ кг газа.

Количество теплоты, выделяющейся при сгорании газа, определяется по следующей формуле: $Q = q \cdot m$ (2)

Здесь q — удельная теплота сгорания горючего газа, Дж/кг; m — масса газа, измеряемая в кг. В этом случае, если $q=45 \times 10^6$ Дж/кг для сжатого газа, т.е. газа пропан-бутана, и $m=0,12$ кг, $Q=45 \times 10^6 \times 0,12=5,4 \times 10^6$ Дж. Таким образом, если объем используемого газа уменьшается до тех пор, энергия, выделяемая при сгорании газа, не уменьшится.

Выводы: Проведенные исследования показали, что для всех изученных объектов - горючие газы; ацетилен-воздух, пропан-бутан-воздух, системы вентиляции атомизатора типа щелевой горелок и диффузионной горелок обеспечивает оптимизация процесса горения. Эксперименты показали, что, по сравнению с чистым пропан-бутаном, горение с добавками стандартных водных растворов имеет ряд особенностей. В результате эксперимента пламя становится более ярким и однородным. Организация горения в свободных струях с добавками микрочастиц может быть полезной в практических применениях. Полученные результаты могут быть использованы в технологических процессах в производстве керамического кирпича. Анализ показал, что предпочтительным в плане производства и качества является способ пластического формования.

Независимо от характера технологии, главным агрегатом для обжига кирпича является туннельная печь. Анализ процессов, происходящих при обжиге кирпича, показал, что от рациональной организации процесса обжига зависит качество кирпича.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Fedosseev V.N., Kudryavtsev Yu., Mishin V.I. Resonance laser ionization of atoms for nuclear physics. *Phys. Scr.* 2012. V85. –p1-14.
2. Большаков А.А., Ганеев А.А., Немец В.М. Перспективы аналитической атомной спектроскопии // *Успехи химии*. 2006. – Том 75. - № 4. - С. 323 - 338
3. Khalmanov A.T., Do-kyong Ko, J.Lee, N.Eshkobilov and A.Tursunov, *J.Korean Phys.Soc.* 44, 843 (2004).
4. Жила В.А. Газоснабжение. Учебник для ВУЗов. М : Издательство АСВ, 2014. -368 с.
5. Дресвянникова Е А, Готулева Ю В. Энергосберегающие технологии при производстве строительных материалов./ *Современные наукоёмкие технологии-2013-№8-2*. Стр301-302.
6. Khalmanov A.T., Toshkuvatova N. Modern methods for identification of atoms, molecules, and aerosols in various objects. *Industrial laboratory. Diagnostics of materials.* 2023;89(6):23-34. (In Russ.) <https://doi.org/10.26896/1028-6861-2023-89-6-23-34>
7. Khalmanov A., Ernazarov S., Muxamedov A., Toshkuvatova N. (2020). Investigation of laser remote identification of the plant state. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12 (92), 75-82. DOI: 10.15863/TAS
8. Chekalin N. V, Khalmanov A., Marunkov A. G., et al. Determination of Co, Cr, Mn and Ni traces in fluorine containing materials for optical fibers using laser enhanced ionization techniques with flame and rod-flame atomizers / *Spectrochim. Acta, Part B.* 1995. Vol. 50. N 8. P. 753 - 761. DOI: 10.1016/0584-8547(94)00168-U
9. Khalmanov A. T., Khamraev Kh. S. Laser atomic ionization spectrometer in flame / *Zavod. Lab. Diagn. Mater.* 2001. Vol. 67. N 10. P 16 - 19 [in Russian].
10. Khalmanov A. T., Khamraev Kh. S., Tursunov A. T., Tukhlibaev O. Study of traces of elements on a universal laser photoionization spectrometer / *Opt. Spectrosc.* 2001. Vol. 90. N3.P 344 - 347. DOI: 10.1134/1.1358438
11. Khalmanov A. T., Aymatov R., Turdikulov B. Optimization of the ventilation system and gas supply in the process of burning / *Theor. Appl. Sci.* 2021. Vol. 101. N 9. P 254 - 258. DOI: 10.15863/TAS.2021.09.101.19
12. Bulatov V, Yuheng Chen, Khalmanov A., Schechter I. Absorption and scattering characterization of airborne micro particulates by a cavity ringdown technique / *Anal. Boianal. Chem.* 2006. Vol. 384. N1.P 155 - 160. DOI: 10.1007/s00216-005-0173-8
13. Bulatov V, Khalmanov A., Schechter I. Study of the morphology of a laser-produced aerosol plume by cavity ringdown laser absorption spectroscopy / *Anal. Boianal. Chem.* 2003. Vol. 375. N 8. P 1282 - 1286. DOI: 10.1007/s00216-003-1775-7
14. Khalmanov A. Laser spectroscopy of ultra-small concentration of atoms and aerosols in various phase states of substance / *Theor. Appl. Sci.* 2019. Vol. 75. N7.P 225 - 239. DOI: 10.15863/TAS.2019.07.75.38
15. Khalmanov A., Boboev S., Burxonov X. Calculation of a polluting substance released into the atmosphere from asphalt-concrete plants / *Theor. Appl. Sci.* 2019. Vol. 76. N 8. P. 246 - 249. DOI: 10.15863/TAS.2019.08.76.34
16. Khalmanov A. T., Do-Kyeong Ko, Jongmin Lee, et al. Study of Traces of Au and Ag Atoms by Resonant Laser Step- wise Ionization Spectroscopy / *J. Korean Phys. Soc.* 2004. Vol. 44. N 40. P. 843 - 848.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

17. Айматов Р.Р. Сжигание газового топлива в промышленных печах при производстве строительных материалов в Республике Узбекистан. БСТ: Бюллетень Строительной Техники. г Москва, 2019г.
18. Айматов. Р.Р. Математическое моделирование процесса горения. Международной научно-практической конференции на тему "Проблемы и решения внедрения инновационных технологий в сфере инженерных коммуникаций". Самарканд, 2020г.
19. Aymatov R.R. Investigation of the efficiency of using gaseous fuel in the production of lime in rotary kilns. International Journal of Progressive Sciences and Technologies. Vol. 27 No. 1. <http://ijpsat.ijs'ht-journals.org>
20. R.R. Aymatov, B.Mamatov, Q. Barotov. Development of an economic and mathematical model for the optimal development of gas supply systems. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Published 2021-12-29.
21. Aymatov R.R, Omonkulov O.X, Radjabov U. Environmental Impact Of Fuel Energy Complex Networks And Measures To Reduce It. Publisher: «World of Conferences» Published 2022-12-22.

MODERNIZATION OF EXISTING INFRASTRUCTURE, HEAT SUPPLY SYSTEMS

P.Khujayev¹, S.M.Boboyev²

Tajik Technical University named after Academician M.S.Osimi

Abstract: *The article describes in detail the advantages of using heat pumps, such as increased energy efficiency, saving heating costs, and reducing emissions into the atmosphere. The principles of operation and application of electric discharge technologies for water treatment, ensuring its safety and purity, are also considered.*

Various schemes for integrating new technological solutions into existing heat supply systems are proposed in order to increase efficiency and reduce costs. Examples of successful implementation of these solutions in various cities and regions are given.

The study shows that the modernization of heat supply systems using modern technologies can significantly improve the quality of customer service, reduce the burden on natural resources and make heating more environmentally friendly.

Keywords: *efficiency, heat supply, heat pump, heat supply systems, diaphragm discharge, disinfection.*

Аннотация: *В статье подробно изложены преимущества использования тепловых насосов, таких как повышенная энергоэффективность, экономия затрат на отопление, сокращение выбросов в атмосферу. Также рассмотрены принципы работы и применение электроразрядных технологий для обработки воды, обеспечивающих ее безопасность и чистоту.*

Предложены различные схемы интеграции новых технологических решений в существующие системы теплоснабжения с целью повышения эффективности и снижения затрат. Даны примеры успешной реализации данных решений в различных городах и регионах.

Исследование показывает, что модернизация систем теплоснабжения с использованием современных технологий может значительно улучшить качество обслуживания потребителей, снизить нагрузку на природные ресурсы и сделать отопление более экологически безопасным.

Ключевые слова: *эффективность, теплоснабжение, тепловой насос, системы теплоснабжения, диафрагменный разряд, обеззараживание.*

Introduction

Currently, the development of thermal energy, in the context of the desire to create energy-efficient and safe heat supply systems in Tajikistan, the task of developing low-cost ways to modernize existing systems is becoming urgent.

One of the important directions of such modernization may be the use of innovative technologies, such as heat pumps, which allow efficient use of renewable energy sources. Also, the introduction of electric discharge technologies for water treatment can help improve the quality of water supply and reduce the load on heat supply systems.

For successful modernization of heat supply systems, it is also important to pay attention to assessing the current state of the systems, identifying bottlenecks and

problem areas in order to determine the most optimal and effective ways to improve them.

The main problems of the existing infrastructure and heat supply systems:

The development and implementation of low-cost ways to modernize heat supply systems in Tajikistan will help reduce energy consumption, increase their efficiency, improve the quality of life of the population and contribute to the achievement of the country's sustainable development goals. It is important to continue working on the development and improvement of thermal power engineering, taking into account modern technological advances.

In addition to such methods, the use of renewable energy sources (RES) is one of the key ways to compensate for part of the consumed energy resources. In Tajikistan, with its abundance of solar and hydropower, the introduction of solar and hydroelectric power plants can significantly reduce the consumption of traditional energy resources and make the heat supply system more sustainable and environmentally friendly.

Redistribution of excess energy in existing systems is also an effective way to optimize energy consumption and increase the efficiency of heat supply systems.

The use of electric discharge technologies for water disinfection during open water collection of mains water for hot water supply (DHW) is another important approach. This technology makes it possible to disinfect water without the use of chemicals, which makes the process more environmentally friendly.

All these methods can be successfully implemented into Tajikistan's heat supply system to improve its efficiency, environmental sustainability and reduce dependence on traditional energy resources. The continuation of work on the modernization of heat supply systems using innovative technologies and approaches will allow the country to move towards sustainable and energy efficient development.

Modernization methods and their advantages:

Advantages, heat supply systems using renewable energy sources (RES) have a number of advantages compared to traditional systems:

1. Reducing energy costs: Renewable energy sources provide energy sources that are infinitely replenished and not exhausted, such as solar and wind energy. The use of these sources makes it possible to reduce or even completely eliminate the consumption of traditional energy resources such as gas or coal.

2. Environmental cleanliness: Renewable energy sources are environmentally friendly and do not produce harmful emissions into the atmosphere. The use of renewable energy contributes to reducing greenhouse gas emissions and reducing environmental impact.

3. Increasing the autonomy of systems: Heat supply systems based on renewable energy sources can be more autonomous and less dependent on centralized energy

systems. This increases the resistance of heat supply systems to possible failures and external influences.

The use of renewable energy in heat supply systems reduces energy consumption, contributes to the preservation of the environment and contributes to the creation of more independent and sustainable systems. Such systems are an important step towards energy efficiency, environmental sustainability and improving the quality of life of society.

In modern conditions of renewable energy use, schemes using low-potential ambient heat using heat pump installations (TNUS) have reliably secured their place [4-8].

In modern conditions, the use of low-potential environmental heat with the help of heat pump installations (TNUS) is becoming increasingly popular and in demand in modern conditions. Heat pumps are used to transfer heat from low-potential sources (e.g. soil, air, water) to a heating or water supply system, providing efficient and environmentally friendly heating of buildings.

The advantages of using heat pump installations include:

1. Energy efficiency: Heat pumps can provide more efficient use of energy, as they do not produce heat, but simply transfer it from one place to another. This allows you to reduce energy consumption and reduce the cost of heating buildings.

2. Ecological cleanliness: Heat pumps operate on the basis of renewable energy sources, such as low-potential environmental heat, which makes them environmentally friendly and helps reduce greenhouse gas emissions.

3. Independence from traditional energy resources: The use of heat pumps reduces dependence on traditional energy resources such as gas or coal, and ensures reliable and stable heating of buildings.

Thus, the use of circuits with heat pump installations makes it possible to effectively use low-potential environmental heat to provide heating for buildings, reducing energy costs, improving the environmental situation and increasing independence from traditional energy sources.

However, despite the various technologies for collecting environmental heat, all the technological solutions offered today using TNU have one drawback that limits their scope of application. This disadvantage is significant investments in the implementation of TNCs in existing heating systems, especially in conditions of dense urban development, when it becomes difficult to create wells or receiving tanks to organize access to low-potential thermal energy.

The solution to the cost problem may be the transition to a new heat source, access to which does not require significant reconstruction of the original heat supply scheme.

When analyzing heating systems, even if it is not used to heat rooms during the non-heating period, it may still contain heat that can be used as a low-potential heat source for other purposes, such as providing hot water or maintaining a warm indoor microclimate.

Based on this conclusion, a method of hot water supply was developed, which is based on the use of heating systems as a source of low-potential energy in the non-heating period, represents a significant improvement over traditional analogues.

The advantages of this method include:

1. Relatively low capital costs: Using existing heating systems as a heat source allows you to reduce the capital costs of creating new hot water heating systems. This makes the developed method more cost-effective and accessible to a wide range of consumers.

2. Complete elimination of heat losses: The developed method eliminates heat losses from subscriber input pipelines, which helps to reduce energy consumption and increase the efficiency of the system.

3. Independence from a centralized heat source: The ability to use your own heating systems as a heat source makes facilities more autonomous and independent of centralized resources. This increases the flexibility and reliability of the system.

Utilization of excess heat of the building: The developed method allows the utilization of excess heat of the building during the non-heating period, which contributes to the optimal use of energy resources and increased energy efficiency.

At the same time, the developed method of hot water supply is an innovative and promising solution that combines energy efficiency, efficiency and sustainability, meeting modern requirements for reducing resource consumption and environmental protection.

For example, heat in a central heating system or in underfloor heating can be used to maintain the temperature of hot water in a boiler or to heat air in a ventilation system. This makes it possible to effectively use the existing heat and reduce the energy consumption of the building as a whole.

Thus, the use of heating systems as a source of low-potential heat in the non-heating period opens up new opportunities for energy efficient and sustainable use of resources, helping to reduce energy costs and reduce environmental impact.

Examples of successful modernization projects:

To achieve the claimed result, the water going to the hot water supply is heated to the required temperature in the condenser of the heat pump installation due to the heat received from a low-potential source in the evaporator of the heat pump installation, and supplied to consumers, and mains water circulating in a closed circuit of the building heating system is used as a low-potential heat source in the

evaporator[5-9].

Fig. 1 – building hot water supply system: 1 – supply pipeline, 2 – return pipeline, 3 – valves, 4 – water meter, 5 – mud pump, 6 – pressure gauge, 7- thermometer, 8 - elevator, 9 – heating device.

The method of hot water supply is implemented as follows:

During the non-heating period, when the heating and hot water supply system of the building is switched to the hot water supply mode, the switch to a closed circulation circuit inside the heating system of the building takes place. Let's look at how this happens: A closed circulation circuit is created by closing the shut-off valve 8, which separates the building's heating system from external heating networks. Simultaneously with the closure of the valve 8, the valve 9 opens, which allows the coolant to circulate inside the closed circuit of the heating system. The circulation pump 10 drives the coolant inside the closed circuit of the heating system. This allows the heat to be evenly distributed throughout the system and ensure the supply of hot water to the desired points of consumption.

After passing through the heating devices 11, in which the coolant takes excess heat from the premises, it is sent to the evaporator of the heat pump unit 5. In the evaporator, the coolant is cooled by transferring the collected heat to the refrigerant, which circulates in the circuit of the heat pump unit.

The evaporator in the heat pump installation plays a role in the process of the heat pump operation cycle. Here, the refrigerant evaporates due to the heat received from the coolant. As a result, the refrigerant turns into a gaseous state and becomes a hot gas. This hot refrigerant gas then enters the compressor of the heat pump unit, which increases the pressure and temperature of the gas. After that, the hot gas goes to the condenser, where it gives off the accumulated heat to the heating system or hot

water supply, and goes back to the liquid state. During the operation of the heat pump unit, the heat that the refrigerant received in the evaporator is given off in the condenser of the heat pump unit. In this case, water going to the hot water supply (DHW) is used as the heated medium for the condenser. The water supplied to the DHW 3 passes through the condenser of the heat pump unit 4, where it is heated by heat transfer from the refrigerant. The heat generated during the condensation of the refrigerant is transferred to the water inside the pipe, increasing its temperature. As a result, the water is heated to a temperature of at least 60 °C, which meets the safety standards for hot water supply. After heating in the condenser, hot water is supplied to the consumer for use. Thus, the heat generated during the operation of the heat pump unit is effectively used to provide hot water supply to the building, which saves energy and increases consumer comfort.

When the valve 8, valve 7 and the three-way valve 12 are simultaneously closed, the circulation of the coolant in the supply and return pipelines of the subscriber input of the building stops. This makes it possible to completely eliminate heat losses from these pipelines, since the coolant stops circulating and loses heat.

When the valve 7 is closed, the DHW heat exchanger 6 does not participate in the heat exchange process. The DHW heat exchanger is designed to transfer heat from the refrigerant from the heat pump unit to the consumed water, heating it to the required temperature. When the valve 7 is closed, the circulation of the coolant and, accordingly, heat stops, which means that the DHW heat exchanger will not function.

At the same time, the closure of the corresponding valves and valves allows you to effectively manage heat losses and regulate heat transfer processes in the heating and hot water supply system of the building in accordance with current needs.

Yes, the use of water circulating in the building's heating system during the non-heating period, as a low-potential source of heat, allows the building to be provided with hot water regardless of the centralized heat source. This method makes it possible to effectively use a DHW heat exchanger to heat water to the required temperature, using the already available thermal energy, which is usually lost during the heating process.

At the same time, it is necessary to have an effective process control and regulation system in order to ensure a stable and reliable hot water supply to the building. This approach also has the advantage of relatively low capital costs, since its implementation does not require the construction of additional heating systems or the installation of expensive equipment.

Thus, the use of water circulating in the heating system as a source of heat for hot water supply allows you to save resources and reduce dependence on centralized heat sources, while ensuring comfortable use of hot water in the building.

At the same time, the economic effect is achieved through savings in switching to an autonomous heat source, savings from the absence of heat losses from subscriber input pipelines, as well as savings by reducing the cost of air conditioning.

The technology of heat transfer using TNU, in addition to local application for specific consumers, can also be used to solve the problems of redistribution of excess thermal energy in urban heat supply networks, which are characterized by the problem of abnormal heat release[4-10].

An analysis of the consumption of thermal energy by consumers equipped with heat metering devices in the city of Dushanbe showed a significant deviation of the real heat consumption from the calculated values.

The deviation of the actual consumption of thermal energy from the calculated values can have various reasons and have a negative impact on the operation of the heat supply system.

Some of the possible causes of deviations may be as follows:

1. Inconsistency of the technical condition of the equipment and metering devices. Damaged or faulty metering devices can lead to inaccurate accounting of thermal energy consumption.

2. Violation of the rules of operation of the heat supply system. Improper operation or disruption of technological processes can lead to non-standard consumption of thermal energy.

3. Inefficient management and control of the heat supply system. The absence or imperfection of a heat supply monitoring and management system can lead to inaccurate accounting and consumption management.

4. Illegal consumption or leakage of thermal energy. Illegal connection to the heat supply system or leakage of thermal energy can lead to a significant deviation in consumption from the calculated values.

To solve the problem of a significant deviation of the actual consumption of thermal energy from the calculated values, it is necessary to conduct a thorough analysis of the causes and take measures to improve the control and management of the heat supply system, as well as update and maintain equipment and metering devices. Monitoring and auditing of the heat supply system will help identify problem areas and take the necessary measures to optimize the operation of the system.

Maintaining comfortable temperature conditions in consumer premises is one of the main tasks for heat supply systems. A comfortable indoor temperature has a direct impact on the well-being and health of people, therefore ensuring optimal temperature is critically important.

With a general shortage of thermal energy, heat supply systems may face the problem of insufficient heat flow to ensure proper heating conditions. In such cases,

the introduction of modern technologies may be necessary for effective management and optimization of the system.

Modern technologies in the field of heat supply can include automated monitoring and control systems that optimize the distribution and consumption of thermal energy. Modern technologies may also include the use of energy-efficient equipment and heating systems such as heat pumps, infrared heaters and smart thermostats.

The introduction of modern technologies will help not only to ensure comfortable indoor heating conditions, but also to increase the efficiency of the heat supply system, reduce heat consumption and improve process management. Therefore, investments in modern technologies in the field of heat supply may be justified in order to ensure proper heat supply conditions in conditions of general under-supply of thermal energy.[4]

Calculating the efficiency of optimizing the heat supply from the CHP to the consumer, taking into account changes in the DHW load and outdoor air temperature during the day, is an important step to optimize the operation of the heat supply system. Modeling the system taking into account its real state allows us to take into account the parameters that can affect the efficiency of heat transfer from the CHP to consumers.

Reducing the temperature of the return mains water is one of the methods of optimizing the operation of the heat supply system. When the temperature of the return water decreases, the consumption of thermal energy necessary to maintain the set room temperatures decreases. This allows you to reduce the cost of heat supply and increase the efficiency of the system.

The economic effect of optimizing heat release can be manifested in reducing fuel or electricity costs, improving system reliability, reducing equipment wear and reducing environmental stress. In addition, optimizing the operation of the heat supply system can contribute to a more stable and predictable operation of the system as a whole.

In general, the use of methods to optimize heat release and reduce the temperature of the return mains water can bring significant economic benefits and improve the efficiency of the heat supply system, providing comfortable heating conditions for consumers.

Yes, indeed, the economic effect of reducing the temperature of the return network water and optimizing the heat release from the CHP is not marginal due to the limitations associated with different characteristics of heating networks and the needs of different areas for thermal energy.

There may be different thermal insulation conditions in different sections of heating networks, which affects the rate of temperature change in the system. Also, the

rate of temperature change of direct mains water at the CHP is limited by regulations and should not exceed a certain value in order to avoid a negative impact on the equipment and operation of the system.

In addition, heat consumption areas have different heat energy needs depending on the time of day, season and other factors. It also requires varying the temperature of the direct mains water to ensure optimal conditions for consumers.

Thus, although optimizing heat release and reducing the temperature of the return mains water can have an economic effect, this effect is limited by various factors related to the characteristics of heating networks and consumer needs. To achieve the maximum potential economic effect, it is necessary to take into account all these limitations and find the optimal solution for the specific conditions and requirements of the heat supply system[1 - 5].

Yes, the use of installations for the redistribution of heat flows along different inertial branches of heating networks can allow you to remove some restrictions and improve the efficiency of the heat supply system.

These installations allow you to change the temperature of the coolant in various directions, depending on the optimal daily schedule and the needs of specific consumers. This allows for more precise regulation of temperature conditions in different sections of heating networks and provides optimal conditions for consumers.

This approach allows us to take into account the various characteristics of heating networks, the needs of specific consumers and the characteristics of the load in different time periods. This helps to optimize the heat release from the CHP and reduce the cost of heat supply.

The use of heat transfer units can become an effective tool for improving the operation of the heat supply system, increasing its efficiency and reducing operating costs. At the same time, it is important to carefully design and configure the system to achieve optimal results.

Heat pump technology can be an effective way to redistribute heat flows in a heat supply system. The idea is that a heat pump can be used to maintain an optimal coolant temperature in various sections of heating networks.

Figure 2 shows the operation scheme of a heat pump for heat redistribution. During periods of increased heat load, the most remote sections of heating networks can be heated using a heat pump, which effectively transfers heat from the environment to the system.

During periods of reduced heat load, the heat pump can be used to increase the temperature in the near sections of heating networks, providing optimal conditions for consumers.

Fig. 2. – Diagram of the heat supply complex.

**1 – heat supply source; 2,3 – heat pump condenser; 4,5 – heat pump evaporator;
6 – heat pump; 7 – drive; 8 – consumer; 9 – second consumer; 10,11,12,13 – flow regulators;
14 – pipelines of direct mains water; 15 – pipelines of reverse mains water.**

This method of heat redistribution makes it possible to more effectively manage temperature conditions in the heat supply system, optimize the operation of the system and reduce energy costs.

However, when using heat pump technology, it is necessary to take into account the design, installation and maintenance of these devices in order to achieve maximum efficiency and economic benefits.

Heat pump technology can really be a good addition to an existing district heating system. The use of heat pumps makes it possible to efficiently redistribute heat in the network, providing optimal temperature conditions for consumers.

The greater the difference between the cost of thermal energy produced using heat pumps and the cost of thermal energy produced by traditional methods, the faster the project to implement this technology can pay off. Ultimately, the lower cost of heat production using heat pumps can lead to cost savings over a long distance.

However, it is important to take into account all aspects of the design, installation and operation of the heat pump system in order to ensure optimal operation and payback of the project. It is also necessary to conduct a thorough analysis of the energy market, tariffs, consumer needs and other factors in order to make informed decisions on the implementation of this technology.

The use of electric discharge technologies in an electric heating system can really increase the efficiency of the heating process, as well as ensure the disinfection of water during open water intake from the cold water supply network for hot water supply (DHW).

Electrical discharge technologies such as corona arresters or ultrasonic discharge generators can be used to create electrical discharges in water. This leads to the formation of ozone and other reactive oxygen species, which have strong disinfecting

properties. Thus, in addition to heating the water, these installations can effectively destroy microorganisms and bacteria, which helps to improve water quality and prevent the spread of infections[4-7].

This dual use of electric discharge technologies provides not only efficient water heating, but also additional hygienic benefits. This makes it possible to reduce the cost of chemical treatment of water and increase the safety of its use.

However, when implementing electric discharge technologies, it is necessary to take into account all technical, sanitary and economic aspects in order to ensure optimal operation of the system and ensure consumer safety.

Proper purification and disinfection of water in district heating systems with open water intake is important in accordance with sanitary standards, in accordance with SanPiN 2.1.4.2496-09. According to these standards, the water quality in such systems must match the quality of drinking water in order to ensure safety for the health of consumers.

**Fig. 4 – Scheme for disinfection and purification of mains water:
1 – mixer; 2 – pump; 3 – bubbling adsorber; 4 – collection of purified water; 5 – ozonation plant; 6 – apparatus for purifying hot water**

To ensure the required level of water quality in district heating systems, it may be necessary to develop modern methods of water purification and disinfection. This may include the use of ultrafiltration, reverse osmosis, ultraviolet irradiation, chlorination and other technologies.

Modern methods of water purification and disinfection in district heating systems make it possible not only to ensure compliance with sanitary standards, but also to increase the efficiency of the system, extend the service life of equipment and improve the quality of customer service.

It is important to carry out regular monitoring of water quality and the technical condition of equipment, as well as to comply with all sanitary norms and rules for the operation of district heating systems to ensure the safety and comfort of consumers [1-

7].

Diaphragm discharge (DER) is indeed an effective way to purify water from pathogenic microorganisms. During the operation of this technology, various physico-chemical processes occur in the diaphragm channel, such as cavitation, the formation of hydrogen peroxide, and the diffusion of metal ions from the surface of the electrodes. These processes create conditions favorable for water treatment and the destruction of pathogenic microorganisms.

In the process of diaphragm discharge, water decomposes into oxygen and hydrogen, which contributes to the formation of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide has strong disinfecting properties and is capable of destroying bacteria, viruses and other pathogenic microorganisms in water.

In addition, other active substances such as ozone, inorganic and organic radicals are formed during the diaphragm discharge process, which also contribute to improving water quality and disinfection.

Thus, the use of a diaphragm discharge to purify water from pathogenic microorganisms is an effective and innovative approach. The treated water can be used as a solution for disinfection of other surfaces and equipment, which increases the efficiency of the entire process of purification and disinfection of water in district heating systems.

This is a really interesting observation that shows the potential of diaphragm discharge (DER) in water disinfection. As I have already mentioned (a), the processes occurring in the diaphragm channel during the operation of the DARE create active substances such as hydrogen peroxide, ozone, radicals and others capable of destroying pathogenic microorganisms in water.

If the treated water containing these active substances is added to the infected stream in the right ratio, then it can really disinfect the entire stream. Hydrogen peroxide, for example, has powerful disinfecting properties and can destroy bacteria, viruses and other pathogens in water when properly dosed.

These are the results that could open up new prospects for the application of water disinfection methods using DER in district heating systems. However, for the widespread application of this approach, additional research and confirmation of experimental results are needed.

Nevertheless, such results complement our knowledge of the effectiveness of various water disinfection technologies and may contribute to the development of more efficient and safe methods of water purification and disinfection in district heating systems[3-11].

According to SNiP [10], the temperature for centralized hot water supply systems connected to open heat supply systems should be 60-75 0C.

Thus, the results of research at the DER installation are very interesting and have important practical significance for water disinfection and improving the efficiency of the system.

The dependence of the bactericidal activity of the plant on the water temperature indicates the importance of monitoring and regulating the temperature regime during water treatment. An increase in the temperature of the source water can increase the disinfection capacity of the system, which can be used to improve the purification process from pathogenic microorganisms.

In addition, the possibility of heating the mains water using this system is an additional practical advantage, since it allows you to reduce the flow rate from the supply pipeline and increase the efficiency of the entire system. Thus, the DARE system not only disinfects water, but also helps to optimize the processes of water supply and treatment.

Conclusion:

Modern methods of modernizing existing heat supply systems play an important role in improving their efficiency, safety and environmental sustainability. Despite the many problems that heat supply systems face, there are a number of innovative approaches to their modernization:

1. Installation of a smart control and monitoring system: The use of modern technologies (Internet of Things) and artificial intelligence allows you to create control systems that can optimize heat consumption, forecast demand and respond promptly to changes in load.

2. The use of highly efficient heat supply sources: The introduction of modern heat pumps, high-efficiency boilers, geothermal systems or solar collectors allows you to increase the energy efficiency of the system and reduce maintenance costs.

3. Development of combined heat supply systems: The use of modern technologies to combine various energy sources, such as gas, electricity, renewable sources, allows you to create more flexible and efficient systems that can adapt to changing needs.

4. Introduction of thermal insulation and insulation systems: Effective insulation of pipelines, buildings and equipment helps to reduce heat loss and increase the efficiency of the heat supply system.

5. Optimization of heat supply networks: The introduction of new technologies for monitoring and managing heat supply networks, as well as the reconstruction of outdated networks, reduces losses and improves the operation of the system as a whole.

Thus, the modernization of existing heat supply systems using modern technologies and innovative approaches can significantly increase their efficiency, reliability and environmental sustainability, which in turn will reduce maintenance

costs and make heat supply more economical and environmentally friendly.

THE LIST OF SOURCES USED.

1. Batukhtin, A.G. Methods of increasing efficiency and increasing the available capacity of district heating systems [text] / A.G. Batukhtin // Scientific problems of transport in Siberia and the Far East.– 2010. No. 1 p.– 189-192.
2. Khujaev P.S. Energy saving and increasing the energy efficiency of buildings by ensuring the effective operation of water supply and heat and gas supply systems// Khujaev P.S., Kholmuratov T.R., Bokiev B.R., Maramov M.B., Murodov P.H.// VESTNIK. Tajik National University. Series of geological and technical sciences 2023. No.1 ISSN 2664-1534 – pp.27-35.
3. Efimov, N.N. Prospects for the use of heat pumps in the energy supply of industrial and municipal enterprises [text] / N.N. Efimov, P.A. Malyshev // Thermal power engineering.- 2009. No.11. – pp. 30-33
4. Khujaev P.S. The use of solar energy in heating and hot water supply systems as an element of ecological housing, integration in the construction of individual housing.// Khujaev P.S., Pochchoev M.M.// Bulletin of the Tajik Technical University. Polytechnic Bulletin. Engineering Research series. No.1 (53) – 2021 C-155-159 Dushanbe 2021.
5. Petin, V.V. Modern technologies of using electric energy in district heating systems [text] / V.V. Petin, A.G. Batukhtin, A.V. Kalugin, P.G. Safronov//Scientific and Technical bulletin of St. Petersburg State Technical University– Spb.– 2010. No. 4.– pp. 32-38.
6. Khujaev P.S. On the duration of the heating period (article)// Sulaimonov A.A. Pochchoev M.M.// Bulletin of the Tajik National University. –Dushanbe, 2014. -№1/1(126). – Pp.86-99
7. Building codes and regulations. SNiP 2.04.01–85. Internal pipeline and sewerage of buildings. Moscow: Gosstroy of Russia. 1998
8. Khujaev P.S. Features of improving the operation of the ventilation system in underground communication structures// Saidgufonov B.P., Kholmuratov T.R., Abduganiev A. , Yakubov A.O., Maramov M // BIO Web of Conferences Volume 84 (2024) International Scientific and Practical Conference “Development and Modern Problems of Aquaculture” (AQUACULTURE 2023) <https://doi.org/10.1051/bioconf/20248405039>.
9. Khujaev P.S. Improving the energy efficiency of low-power solid fuel hot water boilers. // E3S Web of Conf. Volume 452, 2023 XV International Online Conference “Improving Farming Productivity and Agroecology – Ecosystem Restoration” (IPFA 2023) Published online: 30 November 2023 DOI: <https://www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/89/contents/contents.html>
10. SNiP 3.05.03-85 "Thermal networks" is no longer valid SNiP III-30-74 "Water supply, sewerage and heat supply.
11. SNiP III-G.6-62 Heat supply.
12. SNiP 41-02-2003 Thermal networks

UDK 628.34

NORIN DARYOSI SUVI TARKIBIGA MAVSUMIY VA TEXNOGEN OMILLAR TA’SIRINI TADQIQ ETISH

K.A.Yakubov¹, M.R.Abdullaev¹, Sh.Sh.Juraev²

¹Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

²Namangan muhandislik-qurilish instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston respublikasi Namangan viloyatidagi Norin daryosi suvining mavsumiy va texnogen omillar ta’sirida ifloslanishi, hamda “Qizilravot” suv qabul qilish va uzatish inshooti misolida ichimlik suvini tabiiy tozalash tizimlarida tozalashni jarayonini takomillashtirish usullarini ishlab chiqish masalalari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar : suvni tozalash, metall ionlari, kolloid va organik ifloslantiruvchi moddalar.

Kirish. Bugungi kunda Namangan viloyati aholisi 2 million 750 ming nafar kishidan ziyodni tashkil etmoqda va bu raqam kun sayin ortib bormoqda. Ushbu korxonalar 1 million 850 mingdan ortiq aholini ichimlik suvi bilan ta’minlamoqda. Namangan shahrining 327 ta mahallasi, viloyat markazlari va ular bilan chegaradosh qishloqlarda istiqomat qilayotgan aholi uchun juda muhim bo‘lgan ichimlik suvi bilan bog‘liq kamchilik va muammolar talaygina. Aholini ichimlik suvi bilan ta’minlashni yaxshilash uchun 300 kilometrdan ortiq yangi tarmoqlar qurish, 880 kilometr uzunlikdagi suv tarmoqlarini qayta qurish kabi hamda suv qabul qilish va uzatish inshootlari zamonaviylashtirish ehtiyoj bor. Ularning aksariyatini texnik imkoniyatlari zamon talablariga javob bermasligi, ma’naviy va texnik eskirgan, tizimda o‘z vazifasini bajaruvchi eskirgan texnologiyalardan foydalanilishi bilan izohlashimiz mumkin.

Tadqiqot usullari. Tadqiqot, asosiy inshootlardan biri bo‘lgan, ochiq suv manbaidan suv qabul qilish “Qizilravot suv qabul qilish va uzatish inshooti”da o‘tkazildi[1]. “Qizilravot suv qabul qilish va uzatish inshooti” Norin daryosida joylashgan bo‘lib, daryo suvida inson salomatligi uchun xavfli bo‘lgan metall ionlari bilan mavsumiy va taxnogen omillar ta’sirida ifloslanishi bilan bevosita bog‘liq muammolar yuzasidan olib borilgan tadqiqodlar jarayonida quyidagi usullaridan foydalanildi:

- 1) Nazariy hisoblash tenglamalarini tanlash;
- 2) Laboratoriya sharoitida manba suvini tozalash usullarini tahlil qilish va baholash;
- 3) Manba suvi tarkibining mavsumiy va yillik o‘zgarishlarini tahlil qilish;
- 4) Suvda loyqalikning mavsumiy o‘zgarishi davrida metall ionlari va organik moddalarni ajratishda koagulyatsiya usulini va mahalliy hom-ashyolardan olingan adsorbentlarni baholash [2,4].

1) Nazariy hisoblash uslubini tanlash;

Moddalar miqdorini hisoblash uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita hisoblash usuli qo‘llanildi [3]. To‘g‘ridan-to‘g‘ri hisoblash usuli gidrokimyoviy va gidrologik ko‘rsatkichlar bo‘yicha kuzatuv ma’lumotlari mavjud bo‘lganda qo‘llaniladi va ushbu

tenglamayordamida aniqlanadi;

$$G = \sum_{i=1}^M W_i C_i \quad (1)$$

bu yerda

G – hisob-kitob davri uchun o‘tkazilgan moddaning miqdori, ming tonna;

M -hisoblash davri oraliqlari soni;

W_i - suv sarfini hisoblash davri, km^3 ;

C_i - i -oralig‘da, mg/l yoki mkg/l uchun moddaning o‘rtacha konsentratsiyasi.

Suvdagi moddaning konsentratsiyasi va suv iste‘moli o‘rtasida yaqin bog‘liqlik mavjud bo‘lganda hisoblashda ushbu tenglamadan, bunday aloqa bo‘lmasa yoki uning zaiflashishi kuzatilsa, hisoblash uchun quyidagi tenglamadan foydalangan maqsadga muvofiq;

$$G = WC^I \quad (2)$$

bu yerda: W – yillik suv oqimi hajmi, km^3 ;

C - moddaning yillik o‘rtacha konsentratsiyasi miqdori mg/l .

Bu hisoblash usuli suvdagi ifloslantiruvchi moddalar miqdori va suv oqimi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar mavjud bo‘lmaganda qo‘llaniladi. Bunday holda, o‘xshash(analog) daryo tanlanadi va suv oqimi bilan taqqoslanadi va tenglamaga muvofiq ifloslantiruvchi moddalar miqdori hisoblanadi;

$$G = \frac{G_A W}{W_A} \quad (3)$$

bu yerda:

G va G_A - o‘rganilayotgan va analog daryolardagi moddaning xisob davridagi miqdori, ming tonna;

W va W_A - o‘rganilayotgan va analog daryolarning suv oqimi hajmi, km^3 .

Agar hisob-kitob qilingan daryodagi suvning kimyoviy tarkibi o‘rganilmagan bo‘lsa, hisoblangan ifloslantiruvchi moddalarni uzatish, taxminiy xarakterga ega. Moddaning uzatilishini aniqlashning ishonchlilik mezoni xato nazariyasining umumiy qabul qilingan qoidalariga muvofiq quyidagicha aniqlanadi;

$$S_{G_i} = \sqrt{S_{W_i}^2 + S_{W_{K_i}}^2} \quad (4)$$

bu yerda S_{G_i} -hisoblash davrining i -oralig‘i uchun moddaning tashilishini aniqlashning nisbiy xatosi;

S_{W_i} -hisoblash davrining i -oralig‘i uchun suv oqimini aniqlashning nisbiy xatosi;

$S_{G_{K_i}}$ – hisoblash davrining i -oralig‘i uchun moddaning o‘rtacha konsentratsiyasini aniqlashning nisbiy xatosi.

Suv oqimini aniqlashda nisbiy xatolik kuzatuvlarning shartlari va tafsilotlariga bog‘liq. Namuna olish nuqtalari va gidravlik nuqta birlashtirilganda bu xato taxminan 10% ni tashkil qiladi.

Moddaning o‘rtacha konsentratsiyasini aniqlashda nisbiy xato ushbu tenglamadan foydalanib topiladi.

$$S_{K_i} = \sqrt{\frac{1}{n}(V_B^2) + \frac{V_C^2}{k}} \quad (5)$$

bu yerda:

n - hisoblash davri oralig‘idagi suv namunalari soni;

V_B – daryo oqimidagi moddaning o‘rtacha konsentratsiyalari vaqt birligidagi o‘rtacha nisbiy xatosi;

V_C – daryo oqimidagi moddaning konsentratsiyasini bir marta aniqlashning o‘rtacha nisbiy xatosi;

k - daryo kesimidagi namunalar soni.

Xatolik:

$$V_B = \frac{\sigma_B}{C} \quad (6)$$

bu yerda σ_B - daryo kesimidagi o‘rtacha konsentratsiyalar vaqt birligining standart og‘ishi;

C - hisoblash davri uchun moddaning o‘rtacha konsentratsiyasi.

Konsentratsiya;

$$\bar{C} = \frac{\sum \bar{C}_j}{n} \quad (7)$$

bu yerda; S_j - daryo kesimidagi moddaning o‘rtacha konsentratsiyasi, j - namuna olishlar soni.

$$\bar{C} = \frac{\sum \bar{C}_j}{k} \quad (8)$$

Og‘ish;

$$\sigma_0 = \pm \sqrt{\frac{\sum (\bar{C}_I + \bar{C}_I)^2}{n-1}} \quad (9)$$

Xatolik;

$$V_C = \sqrt{V_a^2 + V_k^2} \quad (10)$$

bu yerda V_k - tahlil usulining nisbiy xatosi;

V_a - olingan namunalar soni bilan bog‘liq bo‘lgan daryoning kesimidagi moddaning konsentratsiyasining nisbiy xatosi.

Xatolik;

$$V_K = \sqrt{\frac{\sum \sigma_0^2}{n\bar{C}}} \quad (11)$$

bu yerda σ_0 - daryo oqimidagi moddaning konsentratsiyasini aniqlashning yagona standart og‘ishi,

$$\sigma_0 = \pm \sqrt{\frac{(\bar{C}_i + \bar{C}_j)^2}{k-1}} \quad (12)$$

Agar namuna olish faqat kesimning bir nuqtasida amalga oshirilsa, unda tenglama (5) ko‘rinishida bo‘ladi.

$$S_k = \sqrt{\frac{V_B^2 + V_a^2}{n}} \quad (13)$$

Tenglama (4) bo‘yicha hisoblangan G_i nisbiy xatosini (1) tenglama bo‘yicha olingan ifloslantiruvchi moddalarni o‘tkazish qiymati S ga ko‘paytirish yo‘li bilan hisoblangan oraliq bo‘yicha o‘tkazishni mutlaq ko‘rinishda aniqlashda xatolik hisoblanadi.

$$\Delta G_i = \pm G_i S \quad (14)$$

Bu yerda G_i - hisob davrining i -oralig‘ida o‘tkazilgan moddaning miqdori, ming tonna.

Bir yil davomida moddalarning o‘tishini aniqlashda xatolik hisoblash davrining alohida oraliqlari uchun xatolar yig‘indisidan foydalangan holda olinadi:

$$\Delta G_{yil} = \sqrt{\sum_{i=1}^m \Delta G_i^2} \quad (15)$$

bu yerda m - hisob-kitob davrlari soni, nisbiy (%) ko‘rinishda yiliga o‘tkazish xatosi ushbu tenglamadan foydalanib hisoblanadi.

$$S_{G_{yil}} = \frac{\Delta G_{yil}}{G_{yil}} * 100 \quad (16)$$

bu erda G_{yil} - yiliga o‘tkaziladigan moddalar miqdori, ming tonna [2,3].

2) Laboratoriya sharoitida manba suvini tozalash usullarini tahlil qilish;

Tadqiqod olib borayotgan “Qizilravot suv qabul qilish va uzatish inshooti” ichimlik suvi tayyorlashda Koagulyatsiya-Tindirish-Filtrlash ketma-ketligi asosida ish yuritadi. Inshoot laboratoriyalarida KFK-2 va KFK-3 spektrofotometr asboblari yordamida graudirovka jadvali asosida suv sifatini kimyoviy taxlillash olib borildi. Olib borilgan tahlillar va tadqiqodlar so‘nggi yillarda transchegaraviy hisoblangan Norin daryosi suvida bir qator inson salomatligi uchun zararli bo‘lgan metal ionlarining miqdori ortib borishi qayd etilmoqda [6]. Bizning fikrimizcha, buning asosiy sababi qo‘shni Qirg‘iziston respublikasi hududida tog‘kon sanoati korxonasi-Qumtor oltin koni joylashgan [4]. Shuningdek Norin shahrining 2500 m³/k-k oqova suvlari Norin daryosiga qo‘shilishini ko‘rsatish mumkin. Daryo akvatoriyasida joylashgan, markazlashgan kanalizatsiya tizimiga ulanmagan, aholi turar joylari va fermer xo‘jaliklaridan hosil bo‘ladigan suyuq chiqindilar to‘g‘ridan-to‘g‘ri Norin daryosiga quyiladi.

Fizikaviy-kimyoviy tahlillar natijalariga ko‘ra, kislorodga biologik ehtiyoj (KBE) ning qiymati davlat standartida belgilangan me‘yordan oshib ketganligi ma‘lum bo‘ldi. Buning asosiy sababi Norin shahrida oqova suvlarini faqat mexanik tozalash boqichida olib borilishi bo‘lishi mumkin. Daryo suvining spektral tahlillari natijalariga ko‘ra, mis, ftor va titanning miqdori uchun ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyasidan oshgan. Norin shahri oqova suvlarida mis moddasining eng yuqori miqdori oxirida 85% ga kamaygan. Ftorid ionning eng yuqori konsentratsiyasi havzaning boshida va oqova suvlarda topilgan, shuningdek, shahar oxirida u 50% ga kamaygan. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda Norin daryosidan ichimlik suvi oluvchi “Qizilrovot suv olish va uzatish” inshootida ekologik toza ichimlik suvi tayyorlashda texnologik muammolar ko‘zga tashlanmoqda [7].

3) Manba suvi tarkibidagi mavsumiy va yillik o‘zgarishlarni tahlil qilish;

Quyidagi grafiklarda 2024 yil Yanvar, Fevral, Mart oylarida “Namangansuvta‘minot”MChJ tomonidan tayyorlangan hisobot asosida “Kurashxona” va “Qizilravot suv olish va uzatish inshoot”laridan aholiga yetkazib berilgan ichimlik suvi sifat ko‘rsatgichlari tahlili grffik diagramma usulida keltirildi.

Yuqoridagi diagrammadan ham ko‘rinib turibdiki, suvni zararsizlantirish uchun koagulyatsiya va xlorlash jarayonini kuchaytiradi, bu esa ichimlik suvini tarkibidagi boshqa moddalar konsentratsiyasi to‘la tozalanmasligi, hamda qoldiq xlor va quruq qoldiqning ko‘payishiga olib keldi. Agar mavsumiy omillar ta‘sirida manba suvi ifloslanish darajasini ortishini hisobga oladigan bo‘lasak inshootda yechimini

kutayotgan muammolar ko‘zga tashlanadi.

4) Loyqalikning mavsumiy ortishi davrida suvni koagulyatsiya va mahalliy hom ashyolardan olingan adsorbent yordamida metall ionlarini va organik moddalardan tozalashni baholash;

Antropogen omillar natijasida suv havzalariga ifloslantiruvchi moddalar bilan hamda tabiiy omillar zararli ta’sirlarni keltirib chiqarmoqda. Inson omili natijasida ifloslantiruvchi moddalarning eng yaqqol ko‘rinib turgani, asosan yerdan haddan tashqari jadal foydalanish amaliyoti va ishlab chiqarish faoliyati natijasida tashlangan chiqindilar (plastik, shisha idishlar) natijasida yuzaga keladigan atrof-muhitga ortiqcha yuklamalardir.

Yuqorida keltirib o‘tilgan tadqiqodlar va tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki manba suvlarining turli sanoat va oqova suvlardan ifloslanishi natijasida hozirda ichimlik suvi tayyorlash korxonalarida amalda qo‘llanilayotgan koagulyantlar asosan faqat suv tarkibidagi loyqalikni, ya’ni organik chiqindilarni cho‘ktirishga xizmat qiladi. Bu o‘z navbatida kutilgan natijalarni bermayotganligi, bu borada sifatli, ekologik toza, zamonaviy va eng muhimi iqtisodiy samaradorligi yuqori bo‘lgan koagulyantlarga talab mavjudligini ko‘rsatmoqda.

Adabiyotlar tahlili natijasida tabiiy gillardan yoki ularning o‘zgartirilgan kompozitsiyalaridan adsorbent sifatida foydalanish, ichimlik suvida mavjud bo‘lgan yoki ichimlik suvi manbalariga ta’sir qiluvchi ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash texnologiyalari haqida xabar berib o‘tilgan. Ushbu hujjatlarda tabiiy loydan yoki ularning o‘zgartirilgan kompozitsiyalaridan foydalanilganda ichimlik suvida mavjud bo‘lgan ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash texnologiyalari haqida ma’lumotlar keltirib o‘tilgan.

Tahlillar natijasida har bir ifloslantiruvchi moddalarni maksimal darajada olib tashlash samaradorligini olish uchun foydalaniladigan tahlil turi ham ko‘rsatib o‘tilgan. To‘liq sharh 1-jadvalda umumlashtirilgan. Tahlil bo‘limi gil va uning kompozitsiyalari tomonidan olib tashlangan ifloslantiruvchi moddalar turiga qarab quyidagi to‘rtta turga ajratilgan: (1) og‘ir metallar (2) noorganik ifloslantiruvchi moddalar (3) organik ifloslantiruvchi va (4) patogenlar.

Xulosa. Yuqoridagi tadqiqotlar va tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Norin daryosidagi suv sifatining mavsumiy va texnogen omillar ta’sirida yomonlashishi bilan bog‘liq muammolar ko‘lami ortib borayotganligi sababli “Qizilrovot suv olish va uzatish inshooti” da koagulyatsiya va birlamchi tindirish jarayonlari texnologiyalarini takomillashtirish va modernizatsiya qilish zarurati tug‘ilmoqda. Hozirda bu borada jahon amaliyotida qo‘llanilayotgan ichimlik suvi va uning manbalaridan turli ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlashda tabiiy gil va uning kompozitsiyalarini qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan va kelgusida suv tozalash amaliyotiga joriy qilish rejalashtirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Surxondaryo va Namangan viloyati suv loyihalari-Namangan viloyatini tenik-iqtisodiyot xulosasi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki 2019-yil dekabr. Surxondaryo va Namangan qirralarining suv tomonidan, Namangan viloyatining texnik-iqtisodiy asoslari Yevropa tiklanish va taraqqiyot bank notexnik ishi yakuni 2019 1-6 dekabr.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

2. Suv sifati / M.G. Xublaryan , T.I. Moiseenko // Rossiya Fanlar akademiyasining axborotnomasi, 2009. - 79-jild, No 5. - P. 403-405.

3. Rodina, A.O. Xavf nazariyasidan foydalangan holda suvni tozalash texnologiyalarini tanlashda yer usti suvlari sifati ko‘rsatkichlarini asoslash dis .kand. texnologiya. Fanlar: 05.23.04 / Rodina Alla Olegovna. – Vologda, 2005.

4. Robert e.Moran, d.t.n Michael-Moran Assoc., ООО Kachestvo vody/gidrogeologiya/geoximiya Golden, Kolorado, SShA Zolotoy rudnik Kumtor, Кыргызstan: Kommentarii po vodnym resursam, okrujayushchey srede i svyazannym s nimi aspektami: sentyabr 2011.

5. «Ekologicheskaya otsenka vliyanie stochnyx vod goroda Narын na reku Narын.» Aynura Asanova 2011.

6. Rustamjonovich , A. M. (2022). Norin daryosi mavsusli loyiqining koagulyasyon jarayoniga ta’siri. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(6), 235-239.

7. RD 52.24.508-96. Metodik ko‘rsatmalar. Quruqlikda transchegaraviy yer usti suvlari holatini monitoring qilish quyi tizimini tashkil etish va faoliyati: M., 1999 y.

8. Advances in Application of Natural Clay and Is Composites in Removal of Biological, Organic, and Inorganic Contaminans from Drinking Water Rajani Srinivasan Blackland Research and extension Center, AgriLife Research, Texas A&M University System, 720 east Blackland Road, Temple, TX 76502, USA

QUDUQLARGA ISHLOV BERISHDA KOMPLEKSONLARDAN FOYDALANISH

A.N.Gadayev, A.H.Jo‘rayev

Samarqand davlat arxitektura qulish universiteti

Suv ta‘minoti tizimida quduqlarni bir maromda, ishonchli va yuqori samaradorlikda ishlashiga ular ishini har tomonlama barqarorlashtirish orqali erishiladi. Lekin turli cho‘kma va tiqilmalar quduq samaradorligini, uning atrofidagi filtratsiya jaraonini pasaytiradi. Ushbu maqola quduqlar samaradorligini oshirish maqsadida ishlatiladigan reagentlarning qulay va ecologic xavfsiz turlari ustida bajarilgan ilmiy tadqiqot ishlar natijalariga bag‘ishlangan. Dastlab bunday salbiy oqibat natijalari bo‘lgan zarrachalarni tahlil qilamiz. Quduq samaradorligiga keskin ta‘sir ko‘rsatadigan murakkab tarkibli va o‘ziga xos strukturaviy xossaga egaligini hisobga olib tadqiqotlarda uni qattiq zarrachalar deb ataymiz. Bunday zarrachalar harakatlanishi ma‘lum bir chegara bilan bog‘liq. Bu asta sekin muammo muhitini yaratadi. Qattiq zarrachalarning suspenziyalari g‘ovakliklar orqali filtrga o‘tadi yani bu hodisa artezian quduqlari atrofida kolmatatsiyani hosil bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Muayyan chuqurlikdagi quduqning gidrostatik bosimi, burg‘ulangan qatlamni to‘ldiruvchi suyuqlik bosimidan yuqori bo‘ladi. Natijada suv quduqdan filtrlanib o‘ta boshlaydi.

Shu munosabat bilan, suv quduqlarining oqim tezligini tiklash uchun selektiv ta‘sirga ega bo‘lgan murakkab birikmalar hosil qiluvchi reagentlardan foydalanish imkoniyatini o‘rganish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Filtrning tashqi devorlari va filtr bo‘shlig‘ining tuzlar va korroziya elementlari bilan tiqilib qolishi va korroziya mahsulotlarining toza bo‘lishini ta‘minlash uchun qattiq karbonat angidrididan foydalanish quduq filtri tashqarisidagi kolmatantni eritish va maydalash uchun vosita sifatida taklif etiladi. Tuz cho‘kmalarini kompleks o‘rganish olib borildi, natijada ularning kimyoviy va mineralogik tarkibi aniqlandi. Tahlillar natijalari quduqlarning kolmatatsion cho‘kmalari asosan ikki va uch valentli metallarning (Ca, Mg, Zn, Fe, Si, Al, Mn va boshqalar) tuzlari va oksidlaridan iborat ekanligini ko‘rsatdi. Murakkab kolmatantning kimyoviy tarkibi hamda mineralogik tuzilishining natijalariga ko‘ra ularni yo‘qotish uchun samarali reagentlar tanlandi. Reaktivlar sifatida xelat effect beradigan va reaksiya mahsulotlarini qulay olib chiqish imkoni mavjud bo‘lgan nitriлотrimetifosforik kislota (NTF) va oksietilidendifosforik kislota (OEDF) komplekslari taklif etiladi. Quyida ushbu kislotalar xossalari va ko‘rsatkichlari keltirilgan.

Nitriлотrimetelfosforik kislolaning sifat ko‘rsatkichlari

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ko‘rsatkichlar nomi	Standart talablar	Tahlil natijasi
1. Tashqi ko‘rinish	Oq kristall kukun	Mos kelishi
2.Asosiy moddaning massa ulushi % kam emas	95,0	96,5
3.Xloridning massa ulushi % ortiq emas	1,0	0,85
4.Temir moddasining massa ulushi % ortiq emas	0,0020	0,00068
5.Preparatning 1% li eritmasining pH. pH, ortiq emas	2,0	1,6

Oksietilidendifosforik kislotaning sifat ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar nomi	Spetsifikatsiya	Tahlil natijasi
1.Tashqi ko‘rinish	2.Kulrang tusli oq kristall kukun	
3.OEDFK H ₂ O ning massa ulushi % dan kam emas	98,0	99,87
4.Fosfor kislotasining massa ulushi (PO ₄) %	0,7	0,1
5.Fosfor kislotasining massa ulushi (PO ₃) % ortiq emas	2,5	0,2
6.Temirning massa ulushi% ortiq emas	0,0035	0,0026
7.Xloridlarning massa ulushi % ortiq emas	0,0100	0,0008
8.pH 1% eritma 25 C da	2,0	1,58

Dastlab fosfororganik kompleksionlarning boshqa reagentlardan farqli ko‘rsatkichlarini keltirib o‘tamiz. Ma‘lumki, kompleksionlar murakkab tarkibli reagentlar, ya‘ni kompleks kislotalar bo‘lib, ularni karboksil va fosfonli guruhli turlari mavjud. Dastlabki ilmiy izlanishlar natijalari quduqlarni dekolmatasiyasida fosfonli guruhlarga ega bo‘lgan kompleksionlardan foydalanish maqsadga muvofiq deb topildi. Kompleksionlar xelatlar hosil qiluvchi ligandlar (xelantlar) qatoriga kiradi va ularni metallar kationlari bilan hosil qiladigan kompleksionatlari, xelatlar yuqori mustahkamlikka ega bo‘lib quduqlarga ishlov berishda foydalanish imkonini beradi. Quduq filtrlari va filtroldi sohasi kolmatanti tarkibiga kiradigan Sa, Mg, Fe, Al, S kabi asosiy metallar ionlari kompleksionlar bilan reaksiyaga kirishishi natijasida yuqori eruvchanlik darajasi va mustahkamlikka ega bo‘lgan metallar kompleksionatlari quduq dekolmatasiyasi samaradorligini keskin oshiradi. **Xulosaviy tavsiyalarda** taklif etilgan reagentlarning o‘ziga xos ko‘rsatkichlarini keltirib o‘tamiz:

1. Quduqqa ishlov berish davri davomida ushbu kompleksionatlar cho‘kmaydi va osongina olib chiqib ketiladi;
2. Quduqqa ishlov berish davri davomida yuqorida tavsiya etilayotgan kompleksionlarni selektiv ta‘sirini boshqarish imkonini beradi;
3. Kompleksionlardan NTF va OEDF lar bir vaqtning o‘zida metallar korroziyasida ingibitorlik rolini bajaradi. Bu o‘z navbatida ijobiy ko‘rsatgich bo‘lib, ishlov berish jarayonida davomiylik cheklolarni talab qilmaydi.

Nitriлотrimetilfosfon kislota kuchsiz toksik kislota bo‘lib, LD₅₀ 2100-4000 mg/kg ni tashkil qiladi. U o‘rtacha akkumlyativ birikma bo‘lib, tirik organizmlarga xoronik ta‘siri maksimal ta‘sir dozasi konsentrasiyasi (MNK) 3 mg/ l qilib belgilangan. PDK ning ta‘m buyicha chegaraviy konsentrasiyasi 10,6 mg/l, va hid bo‘yicha 127mg/l. qilib belgilangan.

Oksietiledendifosfon kislota kuchsiz toksik kislota bo‘lib, LD₅₀ 2800 mg/kg ni tashkil qiladi. U o‘rtacha akkumlyativ birikma bo‘lib, tirik organizmlarga xoronik ta‘siri maksimal ta‘sir dozasi konsentrasiyasi (MNK) 20 mg/l qilib belgilangan. PDK ning ta‘m buyicha chegaraviy konsentrasiyasi 0,6 mg/l, va hid bo‘yicha 127mg/l. qilib belgilangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. TU–6-09-5283-86 Nitriлотrimetilfosfonovaya kislota.
2. TU–6-02-1215-81 Oketilidendifosfonovaya kislota.
3. Gadaev, A. N., Juraev, A., & Boboeva, G. SUSTAINABLE WATER RESOURCES MANAGEMENT IN UZBEKISTAN: TRANSBOUNDARY ISSUES. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
4. Gadaev, A. N., & Juraev, A. K. (2022, June). Sustainable groundwater using by water well rehabilitation. In American Institute of Physics Conference Series (Vol. 2432, No. 1, p. 030032). https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:9yKSN-GCBOIC
5. Gadayev, A. N., Jurayev, A. X. U., Saidov, S. S., & Kasimov, O. (2021). ISSLEDOVANIYA PO VOSTANOVLENIYU DEBITA VODOZABORNYYX SKVAJIN V NATURNYYX USLOVIYAX. Universum: texnicheskiye nauki, (10-2 (91), 27-31. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
6. Gadaev, A. N., & Zhuraev, A. Use of Chelators to Restore the Flow Rate of Water Wells. JournalNX, 526-529. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:d1gkVwhDplOC
7. Gadaev, A., Niyazov, I., Juraev, A., & Alibekova, N. (2019). Water related environmental issues in Central Asia. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YZb58JkAAAAJ&citation_for_view=YZb58JkAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
8. Gadaev, A., Juraev, A., & Usanova, S. (2023). Water wells: Sustainable usage and rehabilitation technology. In E3S Web of Conferences (Vol. 417, p. 02017). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202341702017>
9. Abror, G., Dilmora, G., Anvar, J., & Sevara, U. (2023). SPECIFICITY OF USING A GROUP OF WELLS. Universum: texnicheskiye nauki, (7-4 (112)), 45-49. DOI - 10.32743/UniTech.2023.112.7.15772 <https://cyberleninka.ru/article/n/specificity-of-using-a-group-of-wells>
10. GADAYEV, A. N., & JORAYEV, A. K. (2023). STABILIZATION OF VERTICAL WELLS IN RURAL AREAS AND THEIR EFFECTIVE USE. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, 2(5), 1-6. <https://jemma.innovascience.uz/index.php/jemma/article/view/69>

CHANG ZARRACHALARINING ATROF-MUHITGA VA INSON SALOMATLIGIGA SALBIY TA’SIRI

J.Sh.Suyunov, B.E.Elmurodov, M.A.Bobomurodova, M.Haydarova

SamDAQU

Ushbu maqolada chang zarrachalarining atrof-muhitga va aholi salomatligiga salbiy ta’siri hamda changlarining potensial manbalari bo‘lgan tabiiy ekotizimlarni muhofaza qilish to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: chang, atrof-muhit, zarracha, salomatlik, tabiiy omillar, antropogen omillar.

Jahon meteorologiya tashkiloti qum va chang bo‘ronlarini odatda o‘simlik qoplami cheklangan qurg‘oqchil va yarim qurg‘oqchil hududlarda sodir bo‘ladigan xavfli atmosfera hodisasi sifatida ta’riflaydi. Kuchli shamol taqir va quruq tuproqdan ko‘p miqdordagi mineral changlarni (qum va boshqa tuproqning ustki qatlami materiallari) ko‘tarib, ularni yuzlab, minglab kilometrlargacha shamol yo‘nalishi bo‘ylab olib boradi. Chang zarrachalarining havoda qolish muddati ularning hajmi va ob-havo sharoitlariga bog‘liq: hajman yirik zarrachalar tezroq cho‘kadi, kichikroq zarrachalar esa yuqorida uchib yurishga ko‘proq moyil bo‘ladi. Shuningdek, chang atmosferadan yog‘ingarchilik bilan yuviladi. O‘rtacha hisobda, diametri 10 mikrometrdan ortiq bo‘lgan chang zarrachalari bir necha soat, diametri 1 mikrometrdan kichik bo‘lgan chang zarrachalari 10 kundan ortiq muddatgacha saqlanib qoladi [1].

Chang bo‘ronlari qit’alararo tarqalishi tufayli ham ijobiy, ham salbiy global oqibatlariga olib keladi. Masalan, chang o‘rmonlar va okean yuzasi suvlarini oziq moddalar bilan ta’minlash orqali Yerning biogeokimyoviy sikllarida muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan bir qatorda chang issiqxona effekti bilan bir xil ta’sirga ega: u yer atmosferasiga kirib kelayotgan quyosh radiatsiyasini o‘ziga singdiradi va tarqatadi, yer yuzasiga yetib keladigan miqdorni kamaytiradi va yer sirtida aks ettirilgan uzun to‘lqinli nurlanishni o‘ziga singdiradi. Sayyoradagi radiatsiya balansidagi o‘zgarishlar qurg‘oqchilikning kuchayishiga olib keladi.

Tabiiy omillarga iqlim (shamol tezligi, uning yo‘nalishi, havo harorati va boshqalar), tuproq (turi, tarkibi va boshqalar), o‘simliklar (turi, zichligi va boshqalar) va relief shakli kiradi.

Antropogen omillar hissasiga global miqyosdagi chang chiqindilarining taxminan 25 foizi to‘g‘ri keladi. Ayniqsa, chang emissiyasiga mo‘ljallangan hududlarda inson faoliyati tabiiy ekotizimlar uchun eng katta xavf tug‘diradi [2].

O‘simliklarning nobud bo‘lishi, bioxilmaxillikning yo‘qolishi va tuproq yuzasiga ta’sir ko‘rsatish bunday hududlarda chang hosil bo‘lishiga moyillikni

oshiradi. Inson faoliyati natijasida yuzaga kelgan, suv havzalarining qurishiga olib keladigan gidrologik o‘zgarishlar ham qum va chang bo‘ronlari xavfining oshishiga olib keladi. Shu munosabat bilan changning potensial manbalari bo‘lgan tabiiy ekotizimlarni muhofaza qilish tavsiya etiladi.

O‘simliklar shamol oqimini boshqarish va uning yer yuzasiga ta’sir qiluvchi siljish kuchlanishini kamaytirish orqali mexanik to‘siq hosil qiladi. O‘rmonlar va daraxtzorlarni yo‘q qilish, daraxtlar va jonli to‘siqlar zichligini kamaytirish shamol tezligini oshiradi va atmosferaga tarqalgan zarralarning tutib qolinishini kamaytiradi.

Ekinlarni boshqarishning puxta o‘ylanmagan standartlari (masalan, tuproq unumdorligi, urug‘lik sifati, yerga ishlov berish, ekish va zararkunandalarga qarshi kurash bilan bog‘liq) o‘simliklarning yomon o‘shishiga va tuproq unumdorligining pasayishiga olib keladi, bu esa shamol eroziyasi xavfini oshiradi (tuproqning mayda zarralari shamolda ko‘tarilishi va uchib yurishi).

Havoning aralash zarrachalar, shu jumladan, chang bilan ifloslanishi ko‘p sonli odamlarning sog‘lig‘iga salbiy ta’sir ko‘rsatadi, chunki bunday aralashmalarning ta’sir kuchi xavfli hisoblanmaydigan xavfsizlik chegarasi yo‘q [4]. Chang zarralari nafas yo‘llarini zararlaydi va bronxit, emfizema, yurak-qon tomir kasalliklari, ko‘z infeksiyalari, terining zararlanishi va meningokokk meningit kabi kasalliklarni keltirib chiqarishi yoki chuqurlashtirishi mumkin. Bundan tashqari, qum va chang bo‘ronlari ko‘rishning pasayishi va yo‘l-transport hodisalari bilan bog‘liq o‘lim va jarohatlanishlarga olib kelishi mumkin.

Chang zarralari hajmi sog‘liq uchun potensial xavfni aniqlashning asosiy omilidir. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, diametri 10 mikrondan kichik bo‘lgan zarralar ($\leq PM_{10}$) o‘pkaga chuqur kirib, u yerda joylashib olishi mumkin. Diametri 2,5 mikrondan kichik bo‘lgan zarralar ($\leq PM_{2,5}$) salomatlikka yanada yomon ta’sir qiladi: ular o‘pkada aerogematik to‘siqni kesib o‘tib, qon aylanish tizimiga tushishi mumkin. Zarrachalarning muntazam ta’siri yurak-qon tomir va nafas olish tizimi kasalliklari, shuningdek, o‘pka saratoni rivojlanish xavfini oshiradi. Odatda, havoning aralash zarrachalar bilan ifloslanish darajasi bir kubometrda to‘g‘ri keladigan mikrogramm (mkg/m^3) bilan o‘lchanadi [3].

Tavsiya etilgan konsentratsiya miqdori chegaralari:

Mayda tarqalgan aralash zarrachalar ($PM_{2,5}$)

5 mkg/m^3 — o‘rtacha yillik miqdor

15 mkg/m^3 — o‘rtacha kunlik miqdor

Yirik tarqalgan qattiq zarralar (PM_{10})

15 mkg/m^3 — o‘rtacha yillik miqdor

45 mkg/m^3 — o‘rtacha kunlik miqdor

Qum va chang bo‘roni natijasida salomatlik bilan muammolar xavfi eng yuqori

bo‘lgan toifa:

chaqaloqlar va bolalar;

keksalar;

nafas olish tizimi kasalliklari bilan og‘rigan kishilar;

yurak-qon tomir kasalliklari bilan og‘rigan kishilar;

diabet bilan og‘rigan kishilar.

Qum va chang bo‘ronlari oqibatlarini kamaytirishda BMTning Cho‘llanishga qarshi kurash konvensiyasi qum va chang bo‘ronlari oqibatlarini yumshatishning uchta yo‘nalishini e‘tirof etiladi:

Oldindan ogohlantirish tizimlari. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, oldindan ogohlantirish — qum va chang bo‘ronlari oqibatlarini yumshatishda muhim qadamdir. Bu kabi tizimlar mamlakatlarga foydalanuvchilarga qum va chang bo‘ronlari haqida o‘z vaqtida va sifatli prognozlarni taqdim etishda yordam beradi.

Hozirlik va barqarorlik. Qum va chang bo‘ronlariga muvofiqlashtirilgan va kelishilgan tarzda chora ko‘rish favqulodda vaziyatda xatarlarni baholash va oqibatlarni yumshatishga yordam beradi.

Antropogen ta’sirni kamaytirish inson faoliyatining tabiiy ekotizimlarga ta’sirini yumshatish strategiyalari — chang chiqindilarini kamaytirishning, yagona yo‘lidir.

ADABIYOTLAR:

1. “Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risida”GI O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, 22.09.2016 yil O‘RQ-410-son.
2. O‘.R.Yo‘ldoshev, O.D.Rahimov, R.T.Xo‘Jaqulov, O.T.Hasanova Mehnat Muhofazasi va texnika xavfsizligi. Toshkent — 2013.
3. P.S.SULTONOV, B.P.AXMEDOV Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari.
4. O.R.Yuldashev Mehnat muhofazasi maxsus kursi. 2015-yil.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРЫЧНЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

О.Б.Буранов

¹Самаркадский государственный архитектурно-строительный университет

***Аннотация.** В городах и селах, расположенных в регионах с жарким и засушливым климатом, традиционным является канавное оросительное водоснабжение. Сегодня необходимо создать необходимый механизм для устранения дефицита воды в этих регионах. Поэтому в современных условиях новое значение приобретают вопросы, связанные с проектированием, строительством и совершенствованием использования кюветных систем, которые не требуют специальных сооружений для забора, очистки и подъема воды, а следовательно, являются более дешевыми. Целью данной статьи является поиск решения посредством эконометрического моделирования этого процесса.*

В городах и населенных пунктах, расположенных в жарких, засушливых климатических районах, традиционным является арычные системы поливочного водоснабжения. С древних времён они выполняют жизненно важную функцию подачи и распределения поверхностных сточных вод, используемых в летний вегетационный период для полива зеленых насаждений, кустарников, виноградников. Способствуя поддержанию оздоравливающего микро увлажненного климата, арычные системы позволяют человеку легче приносить жаркую сухую погоду. Хорошо отлаженная и надежно действующая арычная система водоснабжения включающая в себя элементы декоративно-прикладного назначения (фонтаны, водяные скаты, перепады, бассейны) придает южным городам неповторимый, своеобразный колорит и выразительность.

В нынешних условиях дефицита водных ресурсов и поиска мер его преодоления у арычных систем появляется дополнительная функциональная нагрузка. Помимо своего традиционного назначения они все в большей мере начинают играть роль ощутимого резерва экономии питьевой воды. За счёт целесообразного распределения по территории города поверхностных вод через арычную систему и их рационального использования на поливочные нужды удаётся практически полностью отказаться от расходования на эти цели питьевой воды, подаваемой системами коммунального водоснабжения. Для осуществления таких мероприятий руководства республики разработали концепция.

Концепция комплексного развития и модернизации систем водоснабжения и канализации Республики Узбекистан на период до 2035 года (далее - Концепция) разработана во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 30 ноября 2018 года № ПП-4040 «О дополнительных мерах по развитию систем питьевого водоснабжения и канализации в Республике Узбекистан». А также Указ Президента Республики Узбекистан от 26 ноября 2019 года № 5883 «О мерах по совершенствованию управления водными ресурсами Республики Узбекистан для повышения уровня обеспеченности

населения питьевой водой и улучшения ее качества» и Постановления Президента Республики Узбекистан от 26 ноября 2019 года № 4536 «О дальнейшем совершенствовании системы водоснабжения республики».

Целью настоящего концепция является предоставление анализа, проведенного в рамках подготовке проекта Концепции сектора водоснабжения и санитарии Республики Узбекистан на период до 2035 года. Учитывая, что Узбекистан прогнозирует привлечение значительных инвестиционных средств международных доноров для реконструкции и строительства инфраструктуры водоснабжения и канализации, имеется необходимость потребность углубленного анализа, насколько эффективно и надежно сектор В и К сможет освоить зарубежные инвестиционные вложения.

Как показали результаты исследования водопотребления населением, проведенные НИИ КВОВ, доля расхода питьевой воды на поливные нужды сегодня, особенно в южных городах, всё ещё продолжает оставаться устойчивого высокой. Об этом, в частности, можно судить потому что удельные расхода воды в расчёте на жителя во многих населенных пунктах IV климатического района страны в течение последних лет не снижаются и держится на уровне 600-800 л/(сут.чел.) при норме не свыше 300 л/(сут.чел.). Объясняется этот высокий уровень не только потерями воды, но и тем, что население по существу бесконтрольно расходует её на полив, тем самым ухудшая условия водообеспечения.

Для компенсации дефицита воды, обусловленного поливными расходами и потому значительной мере искусственного, требуются дополнительные капиталовложения и материальные ресурсы на практически досрочное развитие систем коммунального водоснабжения. Вот почему в современных условиях вопросы, связанные с совершенствованием проектирования, строительства и эксплуатации арычных систем, не требующих специальных сооружений для забора, очистки и подъема воды и, следовательно, более дешевых, приобретают новое значение.

Обычно арычные системы прокладывают по обочинам улиц открытым способом в виде железобетонных лотков, как правило трапециевидной формы. Системы подразделяются на магистральные, уличные и дворовые сети (каналы). Наибольшие размеры имеют магистральные каналы (ширина по верху 2 м, по низу 1 м, глубина 1 м). В одном городе может быть несколько обособленных магистральных каналов. Например в Самарканде имеются три магистральных канала: Джар — протяженностью 15,5 км, Богишамал — 10,5 км, Шаар — 10,6 км, общей стоимостью около 3,5 млн. р. Суммарная протяженность арычной системы в Самарканде около 400 км. По приведённым данным можно судить о

высокой капиталоемкости арычных систем и больших эксплуатационных затратах. Однако, как показывает анализ, строительство и эксплуатация этих систем осуществляются с повышенными издержками, в тоже время подчас не удается обеспечить их нормальное функционирование. Во многом это объясняется недостаточностью внимания, уделяемого развитию арычных систем, несоответствием практики и нормативов их проектирования, строительства и эксплуатации современным требованиям и научно-техническим достижениям.

Так, в настоящее время не разработаны надлежащие нормативные требования по определению потребности в поливной воде, что приводит к её перерасходу в одной части города и достатку - в другой. При строительстве каналов не в полной мере учитываются требования к обеспечению уклонов необходимых скоростей движения потока, что в ряде случаев вызывает заиливание днищ каналов минеральными отложениями и удорожает эксплуатацию. Отметки лотков магистральных и уличных каналов не увязаны между собой, в результате транспортируемая самотеком вода не поступает в распределительную дворовую сеть. Большой процент действующих каналов не имеет бетонные облицовки, т. е. они выполнены в виде земляных арыков (таблица). Вследствие этого основная масса транспортируемой воды фильтруются в грунт в начальных участках сети и не распределяется равномерно по всей длине канала.

Во многих случаях бетонное покрытие каналов не отвечает техническим условиям, так как выполнено на без перфорации, необходимой для фильтрационной подпитки грунта в расчётных количествах. Тем самым поливная вода бесполезно, транзитом проходит по сети, не обеспечивает необходимого орошения корневых систем зелёных насаждений.

Город	Протяженность арычной системы водоснабжения, км		Отношение облицованных каналов к их общей протяженности, %
	общая	с бетонной облицовкой	
Самарканд	387,4	69,2	17,8
Каттакурган	155	33	21,2
Акташ	63	14	22,2
Джума	32	5	15,6

Изложенное показывает, что в вопросах проектирования и эксплуатации арычных систем водоснабжения, являющихся важным элементом инфраструктуры современных южных городов, накопилось много нерешенных проблем, которые препятствуют их эффективному использованию и дальнейшему развитию. Поэтому Самаркандским архитектурно-строительным институтом в последние годы выполнены исследования, направленные на решение указанных задач. Наиболее важной составляющей этих исследований является разработка методик оптимизации схема арычных систем и определения нормативов расхода воды на полив с использованием современных статистико-вероятностных методов и вычислительной техники.

Методика оптимизации схемы арычных систем водоснабжения направлена на поиски экономически эффективного решения по минимум затрат с учетом рельефа местности, уклонов каналов и сложившейся в пространственно-планировочной застройке города. При заданном массиве города, на который накладывается арычная система, ее можно представить в виде ориентированного графа:

$$G = (N, A),$$

где

$N = N_1 \vee N_2 \vee N_3$; -соответственно множество источников, N_1, N_2, N_3 распределительных узлов и промежуточных узлов; A — множество участков.

Методически задача сводится к минимизации функции:

$$Z = \sum \sum C_{ij} X_{ij}$$

при следующих ограничениях:

$$\sum_j X_{ij} - \sum_j X_{jj} \leq a, \quad i \in N_1,$$

учитывающего, что a воды (м³)

транспортируется из источника к распределительным узлам;

$$\sum_j X_{ij} - \sum_j X_{jj} = 0, \quad i \in N_2,$$

обеспечивается сохранение

объема транспортируемой воды через каждый промежуточный узел;

$$\sum_j X_{ij} - \sum_j X_{jj} \geq b_i, \quad i \in N_3,$$

обеспечивается протекания воды к

точкам потребления объеме b_i (м³);

$$0 \leq X_{ij} \leq V_{ij} \quad (i, j) \in A,$$

учитывается пропускная способность участка.

Задача относится к классам линейного программирования, поэтому при ее решении используют либо специальные алгоритмы, позволяющие находить целочисленное оптимальное решение, либо итеративные методы [3: 4]

В данном случае целесообразно воспользоваться итеративными методами, которые, с одной стороны, требуют меньше машинного времени при большой размерности задач, а с другой — позволяют описать математические зависимости узлов и участков в сети, что облегчает постановку и решение задач. Блок-схема алгоритма реализована на языке ПЛ/1 на ЭВМ.

Помимо экономического эффекта применение данного алгоритма при проектировании арычных систем водоснабжения на 15-20% сокращает объем ручного счета. Методика определения нормативов расхода воды на полив базируется на общепринятой методологии, впервые примененной НИИ КВОВ для построения моделей и нормативов водопотребления население [5]. Закономерности формирования расхода воды на полив устанавливаются статическими и экспериментальными методами с учетом природно-климатических условий, вида возделываемых зелёных насаждений, площади поливаемых земель, характеристик почвы и других факторов.

Для построения моделей расхода воды на полив используется уравнение вида

$$y = b (X_1, X_2, X_3, \dots, X_n),$$

где $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ - влияющие факторы. разработанный алгоритм также реализован на языке ПЛ/1 на ЭВМ «ЕС-1033» [5, 6]

С использованием указанного алгоритма проведенные расчеты по определению потребности в расходах воды на полив для массива Саттепо г. Самарканда. Площадь массива составляет 106,25 га, поливаемых земель 62,95 га, из них 25,8 га кустарниковых деревьев, 7,4 га зелёного насаждений, 29,6 га приусадебные участки (помидоры, огурцы, виноградники). Чтобы поддерживать в вегетационный период необходимый уровень влажности почвы, деревья и кустарники необходимо поливать через 6-7 сут объёмом воды 28 л/м², газон через каждый 1-2 сут-9л/м², цветники через 1-2 сут-10л/м², приусадебные участки через каждые 5-6 сут-34 л/м².

При статическом моделирование процесса получено параболическое уравнение:

$$y = 20,5 + 2,1 X_1 + 1,8 X_2 + 1,6 X_3 + \\ + 1,1 X_1^2 + 1,2 X_2^2 + 0,9 X_3^2,$$

Где X_1 — вид возделываемых зелёных насаждений; X_2 — площадь

поливаемых земель; X_3 —характеристика почвы. Остальные параметры как являющиеся качественными показателями, совокупно учитывает свободный член a_0 —20,5.

С использованием приведенного уравнения подсчитаны рациональные объемы воды для каждого момента времени, что позволяет строить ступенчатые графики объемов подачи воды по месяцам года. Применение разработанных методик оптимизации схема арычных систем водоснабжения и определения норм расхода воды для конкретных условий их проектирования в Самарканде обеспечивает эффект в сумме 95 тыс. р/год. Это достигается за счет экономии материальных ресурсов на строительство и расхода воды на полив без снижения его эффективности.

Выводы

1. Арычные системы водоснабжения, выполняя в южных городах жизненно важные функции, обеспечивают экономию питьевой воды из систем коммунального водоснабжения.

2. Нормативы и практика проектирования, строительства и эксплуатации арычных систем не соответствуют современным требованиям и нуждается в совершенствовании на основе современных научных представлений.

3. Разработанные методики оптимизации арычных систем водоснабжения и определение нормы расхода на полив, базирующееся на современных математических методах с использованием ЭВМ, обеспечивает при проектировании и эффективные решения, направление на повышение надежности работы систем при экономии воды и материальных ресурсов,

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановления Президента Республики Узбекистан от 30 ноября 2018 года № ПП-4040 «О дополнительных мерах по развитию систем питьевого водоснабжения и канализации в Республике Узбекистан».

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 26 ноября 2019 года № 5883 «О мерах по совершенствованию управления водными ресурсами Республики Узбекистан для повышения уровня обеспеченности населения питьевой водой и улучшения ее качества»

3. Постановления Президента Республики Узбекистан от 26 ноября 2019 года № 4536 «О дальнейшем совершенствовании системы водоснабжения Республики».

4. Маника Э. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах: Пер.с англ. — М.: Мир, 1981.

5. Берж Клот. Теория графов и её применение. — М.: ИЛ, 1962.

6. Кожин И.В., Добровольский Р.Г. Устранение потери воды при эксплуатации систем водоснабжения. — М.: Стройиздат, 1988.

7. Венцель А.Д. Курс теории случайных процессов. — М.: Наука, 1975.

8. Венецкий И.Г., Кильдишев Г.С. Теория вероятностей и математическая статистика. — М.: Статистика, 1975.

3-SHO‘BA.

**ISSIQLIK, GAZ TA‘MINOTI, VENTILYATSIYA VA HAVONI
MU‘TADILLASHTIRISH TIZIMLARIDA INNOVATSION VA
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINI JORIY QILISH.**

3-СЕКЦИЯ.

***ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ,
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА.***

3-SECTION.

***THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE AND DIGITAL
TECHNOLOGIES IN HEATING, GAS SUPPLY,
VENTILATION AND AIR CONDITIONING SYSTEMS.***

СИСТЕМЫ МИКРОКЛИМАТА ТЕПЛИЦИ

Қ.Ю.Абдуллаев, Б.Б.Маматов

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Annotsiya. *Bugungi kunda issiqxonalarni energiya tejamkor texnologiyalar asosida isitish asosiy vazifa hisoblanadi. Issiqxonalardan samarali foydalanishda mikroiklim muhim o‘ringa ega. Ushbu maqolada issiqxonalarda mikroiklim haqida so‘z yuritilgan va energiya tejamkorlikka erishish usullari ko‘rsatilgan.*

Аннотация. *Сегодня отопление теплиц на основе энергосберегающих технологий – основная задача. Микроклимат играет важную роль в эффективном использовании теплиц. В этой статье рассказывается о микроклимате в теплицах и показано, как добиться энергоэффективности.*

Annotation. *Today, heating greenhouses based on energy-saving technologies is the main task. Microclimate plays an important role in the efficient use of greenhouses. This article explains greenhouse climates and shows how to achieve energy efficiency.*

Ключевые слова: микроклимат, теплоизбытков, терморегулятор, аэрация, растения, датчик дождя.

Наиболее важными в плане создания необходимого микроклимата в теплицах являются системы вентиляции и отопления.

Первая система защищает растения от перегрева в жаркие летние периоды и оказывает влияние на влажностный режим и газовый состав воздуха. Вторая позволяет расширить сроки эксплуатации теплиц, получать более ранние весенние, или более поздние осенние качественные урожаи.

Система вентиляции крайне важна ввиду того, что теплицы работают в режиме перегрева гораздо большее количество дней в году, чем в режиме, когда теплоты недостаточно. Поэтому крайне необходимо иметь значительное количество форточек определенной площади для удаления теплоизбытков в жаркие периоды конца весны и лета. Современные системы вентиляции зачастую автоматизированы и различаются по принципу действия. Вентиляция в теплицах бывает организованная естественная (аэрация), организованная механическая и неорганизованная за счет инфильтрации наружного воздуха.

Для обеспечения аэрации существуют системы открытия фрамуг с гидроцилиндрами, когда при нагревании жидкость внутри цилиндров расширяется и толкает шток, открывая тем самым фрамуги или форточки (рис. 1). Механические системы открытия фрамуг приводятся в действие специальными моторами, команда на включение которых дается автоматическими контроллерами.

Существуют также автоматические системы открытия фрамуг, использующие энергию солнца.

Рис. 1. Гидроцилиндр-автомат системы вентиляции теплиц

Рис. 3. Теплица «Митлайдер»

В отличие от газовых или масляных подъемников данная система имеет следующие преимущества:

- с помощью терморегулятора возможно выставление любой температуры, предназначенной для выращивания определенных растений;
- при смене температуры процесс полного закрывания и открывания форточек длится около 30 секунд, что наиболее эффективно позволяет сохранять нужный микроклимат в теплице в сравнении с масляными подъемниками, у которых этот процесс длится десятки минут;
- также в системе присутствует датчик дождя, который сразу оповещает систему о начавшемся дожде и автоматически закрывает форточки, что не даст чрезмерному количеству осадков повредить растения;

- вся система работает от напряжения в 12 В, что абсолютно безопасно в использовании (всю требуемую энергию для потребления системы обеспечивает солнечная батарея).

Кроме автоматических систем проветривания в теплицах должна быть предусмотрена значительная площадь фрамуг, открывающихся вручную. Это необходимо на случай сильных перегревов, а также для проветривания теплицы в момент нахождения в ней людей. Наиболее удачна с точки зрения вентиляции конструкция теплиц «по Митлайдеру». Подобная теплица построена автором и пущена в эксплуатацию весной 2010 года (рис 3.).

Верхние коньки скатов теплицы находятся на разных уровнях. Это позволяет смонтировать между ними форточки, которые находятся в благоприятных аэродинамических условиях.

Системы отопления теплиц бывают следующих видов: водяные, воздушные, инфракрасного обогрева, электрические.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аверкин, А.Г. Тепловлажностная обработка воздуха в системах вентиляции и кондиционирования [Текст]: моногр. / А.Г. Аверкин. – Пенза: ПГУАС, 2011. – 186 с.
2. Еремкин, А.И. Тепловой режим здания [Текст]: учеб. пособие / А.И. Еремкин, Т.И. Королева. – Ростов на Дону: Феникс, 2008.
3. Иванько, А.А Солнечный вегетарий [Текст]: моногр. / А.А. Иванько, А.П. Калиниченко, Н.А. Шмат. – Киев, 1996.
4. Кокорин, О.Я. Отечественное оборудование для создания систем вентиляции и кондиционирования воздуха [Текст]: каталог / О.Я. Кокорин, А.М. Дерипасов. – М.: ИКФ «Каталог», 2002. – 91 с.
5. Abdullayev, Q. Y., Aymatov, R. R., & Mamatov, B. B. (2023). Issiqxonada quyosh panellarini qo'llash imkoniyatlari. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(4), 21-22.
6. Хусанов, Х. Г., Исмоилов, А. И., & Маматов, Б. Кўп қаватли яшаш уй-жойларни, маъмурий ва жамоа биноларини ноанъанавий қайта тикланувчи энергия манбаи ҳисобидан иссиқ ҳаво орқали иситиш.
7. Aymatov, R. R., Qo'shoqov, S. O., & Mamatov, B. B. (2023). Yoqilg 'i-energetika majmuasi tarmoqlarining atmosferaga ta'sirini kamaytirish choralari. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(4), 5-9.
8. Aimatov, R. R., Mamatov, B. B., & Barotov, Q. (2021). Development of an economic and mathematical model for the optimal development of gas supply systems. *European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630)*. Published, 12-29.

MARKAZIY OSIYO VA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIDA ENERGIYA SAMARALI BINOLAR QURILISHI

S.M.Boboyev¹, M.M.Hazratqulova²

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti doktoranti.

Annotatsiya : Ushbu maqola binolarning energiya samaradorligini oshirish, energiya samarali binolarning tasniflari va asosiy qoidalari, quyosh energiyasidan samarali fydalanish, Binolarining havo almashinishini energiya tejamkor usullari. Havo rekuperatorlari haqida tushuncha, ularning afzalliklari va kamchiliklari haqida so‘z yuritildi. Rekuperatorlarning turlari haqida qisqacha ma‘lumot berildi..

Kalit so‘zlar : Shamollatish, tabiiy shamollatish, sun‘oy shamollatish, rekuperator, plastinkali havo rekuperatorlari, rotorli havo rekuperatorlari, resirkulyatsion suvli rekuperatorlar, tomga o‘rnatiladigan havo rekuperatorlari.

Annotation: This article provides a brief overview of the ventilation system of buildings, the importance of ventilation. Energy-saving methods of air exchange in buildings. There was a talk about the concept of air recuperators, their advantages and disadvantages. Here's a few basic facts about a stomp pad and how it is used.

Keywords : Ventilation, natural ventilation, artificial ventilation, recuperator, plate air recuperators, rotary air recuperators, recirculating water recuperators, roof-mounted air recuperators.

O‘zbekiston Respublikasining “Energiyadan ratsional foydalanish haqida”gi qonuni ijrosi energetik resurslarni asrash va ulardan ratsional foydalanish, atrof muhitni himoya qilish samaradorligini oshirish, inson salomatligini asrash hamda alternativ quvvat manbalaridan keng foydalanish masalalarini belgilash imkonini beradi. MCHJ “Qurilish- Gemoservis” maxsus yirik korxonaning tashkil qilinishi quyosh sistemalarini O‘zbekiston hududida qo‘llashning keng dasturini ishlab chiqish imkonini berdi.

Ma‘lumki, yoqilg‘ini energiyaga aylantirishda, ko‘p yoki kam darajada atmosferaga zararli chiqindilar chiqib, atrof-muhitni zararlaydi. Erlardan intensiv foydalanish, xom–ashyo qazib olish, qishloq xo‘jaligi uchun yaroqli erlar sonini qisqartirish, inson yashashi uchun tabiiy muhitini kamaytiradi. Ma‘lumki, qazib olish, ishlab chiqarish, tashish, saqlash hamda energetika resurslarini iste‘mol qilishda boshlang‘ich darajadagi energiyaning 90% yo‘qotiladi. Bu, birinchi navbatda iste‘molchiga etib borgunga qadar xom-ashyoni ko‘pgina texnologik jarayonlardan o‘tishi hamda an‘anaviy energiya ta‘minoti qimmatlashishiga olib keladi. Yangi hosil bo‘ladigan manbaalarga quyosh energiyasi, shamol energiyasi, (daryolar) gidroenergiya, oqimlar, to‘lqinlar, erning chuqur qatlamlari energiyasi. Mamlakatning issiqlik balansida energiyaning yangi hosil bo‘lmaydigan manbaalari 90% ni, shundan 30% i neft, 40% i gaz, toshko‘mir 20%ni tashkil qiladi. Butun organik yoqilg‘i (neft, gaz, toshko‘mir va h.k.) bu quyosh energiyasining turli bosqichlaridan o‘tib, qayta

shakllanib million yillardan keyin bizgacha etib kelgan ko‘rinishi bo‘lib, ularning tugashi va qimmatlashishi xavfi bor.

Quyosh erga yuborayotgan nur oqimining quvvati haqiqatdan ulkandir, erga tushadigan 100% quvvatning (o‘rta hisobda 340 Vt 1kv.m.ga to‘g‘ri keladi) 47% i er yuziga tushadi (160 VT), quvvatning qolgan qismi dunyo fazosiga tarqaladi va planeta issiqlik balansini ta‘minlaydi.

Er yuzasining 1 kv.m.ga to‘g‘ri keladigan quyosh energiyasi 160 Vt/m²ni tashkil qiladi, lekin turli geografik kengliklar uchun bu ko‘rsatkichlar turlichadir, namlik, bulutli havo, atmosferaning changlanganligi, er sathining balandligi, yil fasllari, sutkalik harorat va boshqalarga bog‘liq.

Hozirgi dolzarb masala er yuziga tushadigan quyosh energiyasining qancha qismi inson ehtiyojlari uchun sarflanishidadir. Inson tomonidan foydalaniladigan quyosh energiyasi yo‘q bo‘lmaydi, balki shakli o‘zgaradi (ma‘lum yuza bilan to‘qnashishgan boshqa tana orqali atrof muhitga chiqib ketadi), konveksiya orqali (bu yuza atrofida havo aylanishi hisobiga) va nurlanish orqali (har bir qizigan yuza issiqlik tarqatadi). SHu uchta holning har biri yuza harorati hamda yuza va atrof muhit haroratlari farqiga bog‘liq, bunda iqlimni o‘zgarishlari hisobga olinadi.

Binolarda vaqt o‘tishi bilan havosi fizik va kimyoviy jihatdan salbiy tomonga o‘zgaradi, sababi inson terisi, nafas a‘zolari orqali, asbob - uskunalarning ishlash jarayonlari tufayli va boshqa yo‘llari bilan tashqi muhitga issiqlik, suv bug‘lari, karbonat angidrid va har xil hidli moddalar ajraladi. Katta yoshdagi odamlar 20° temperaturada tashqi muhitga 1 soatda 22—40 l karbonat angidrid, 100—200 kkal issiqlik va 50 g suv bug‘i chiqaradi. Yopiq xonalar havosi o‘zgarganda kishi dimiqib qoladi. Insonlarning yashashi, ishlashi va dam olishi uchun mo‘tadil sharoit yaratishda xonalarni shamollatish tizimi muhim rol o‘ynaydi. Issiq mintaqali joylarda, jumladan O‘rta Osiyo hududida shamollatish tizimining ahamiyati juda katta. Shu sababli otabobolarimiz, ustalarimiz, qadimgi me‘morlarimiz xonalarni shamollatishga alohida e‘tibor berishgan. Eshik va derazaning yuqori qismiga ishlangan panjaralar, oshxona, novvoyxonalar tomidagi ochiq mo‘rilar vintelyatsiya vazifasini o‘tagan.

Shamollatishning ikki xili mavjud : tabiiy va sun‘iy. Tabiiy shamollatishda xonalar deraza, eshiklar va sanoat binolarida shamollatish fonarlari orqali shamollatiladi. Sun‘iy shamollatishda esada maxsus qurilmalar ishlatiladi.

Hozirgi kunda binolarni sun‘iy ravishda shamollatishda rekurperatorlardan keng foydalanilmoqda. Rekurperatsiya biror narsani qaytarib olish degan ma‘noni bildiradi. Havo almashtirish tizimiga nisbatan olinganda ventilyatsiya tizimidan chiqib ketayotgan issiqlik energiyasini qaytarib olish tushuniladi. Rekurperatorlarning foydali tomoni xonalar ventilyatsiya qilinadi, shu bilan birga xonalarning havo haroratini ham saqlaydi. Bu asbobning yana bir afzalligi shundan iboratki oddiy tuzilgan.

Rekurperatorning ishlashini tushunishim uchun biz kvadrat shakldagi trubani ko‘z oldimizga keltiramiz, bu trubada xonadan chiqib ketayotgan havo bo‘ylamasiga, ko‘chadan kirib kelayotgan havo esa ko‘ndalang yo‘nalishda xarakatlanadi. Bunda issiqlik yaxshi o‘tkazuvchan plastinkalar bilan ajratilgan ikki xil havo oqimi bir biriga aralashmaydi.

Quyida rekurperatorlarning turlarini ko‘rib chiqamiz.

Plastinkali havo rekurperatorlari. Bunday rekurperatorlar eng ko‘p tarqalgan. Plastinkali rekurperatorlar konstruktiv jihatdan oddiy va arzon, foydali ish ko‘effitsienti 40% - 65% ni tashkil qiladi. Bundan tashqari yana bir afzalligi bu rekurperatorni ishlatish uchun elektr energiya talab qilmaydi. Faqatgina bularning kamchiligi qishning qattiq sovug‘ida kondensat bo‘lib muzlashi mumkin.

Rotorli havo rekurperatorlari. Bu rekurperatorlarda elektronika qismi mavjud bo‘lib elektr tokida ishlaydi. Unda rotorning optimal aylanish tezligi avtomatik tarzda aniqlanib, elektronika orqali ichki va tashqi havo haroratlari farqi asosida boshqariladi. Bu rekurperatorlar qishda muzlamaydi va uning foydali ish ko‘effitsienti 87%gacha ko‘tarilishi mumkin. Bu rekurperatorlarning yan bir afzalligi shundaki, ular xona namligini ham qisman qaytaradi.

Resirkulyatsion suvli rekurperatorlar. Bunday rekurperatorlarning foydali ish ko‘effitsienti plastinkali rekurperatorlar kabi 50 – 65% ni tashkil qiladi, faqat undan farqi konstruksiyasi murakkab. Issiqlik uzatishda vositachi sifatida suv yoki antifriz bajaradi. Resirkulyatsion suvli rekurperatorlarning afzalligi alohida qismlarini har xil joylarga o‘rnatish mumkin.

Tomga o‘rnatiladigan havo rekurperatorlari. Bunday rekurperatorlar turar – joy binolarida ishlatilmaydi. Ular asosan sanoat binolari, magazin, sex va yordamchi xonalarda ishlatiladi. Tomga o‘rnatiladigan havo rekurperatorlarining foydali ish ko‘effitsienti 55 – 68% ni tashkil qiladi.

Hozirda mavjud binolarning havo almashinish tizimlarini takomillashtirish orqali energiya tejamkorlikni oshirishga yo‘naltirilgan texnik yechimlarni amalga joriy etish qurilish sohasining oldida turgan muhim vazifa hisoblanadi.

Issiqlik himoya darajasi turlicha bo‘lgan bir qavatli binolarda rekurperatorlar qo‘llash samaradorligi taqqoslanganda, binoning qanchalik issiqlik himoya darajasi yuqori bo‘lsa rekurperatorlar qo‘llash samaradorligi ham shunga bog‘liq yuqori bo‘lishi aniqlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Komninos. What makes cities intelligent? // Smart Cities: Governing, Modelling and Analysing the Transition. - Taylor and Francis. - P. 77.
2. Аллаев К.Р. Электроэнергетика Узбекистана и мира, – Т.: «Fan va texnologiya», 2009.
3. Ляхомский А.В., Малявин Б.Я. Принципы построения системы управления

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

потреблением энергетических ресурсов. Вопросы регулирования ТЭК: регионы и федерация.
- М.: 2002.

4. Xoshimov F.A., Taslimov A.D., Raxmonov I.U. Elektr ta‘minoti tizimida energiya nazorati
va hisobi. – T.: 2015.

УДК 628.8, 697.9

МЕТОДЫ РАСЧЕТА И МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Е.М.Белова

НИУ Московский государственный строительный университет

Аннотация. Панельно-лучистые системы отопления и охлаждения получили в последние годы распространение с использованием труб из полимерных материалов, встроенных в строительные конструкции здания. Целью этой статьи является обзор методов расчета и моделирования систем панельно-лучистого охлаждения с трубами, встроенными в перекрытия зданий (TABS), рассмотрение их преимуществ и недостатков, а также предложения по дальнейшему развитию математического моделирования.

Рассмотрены математические модели, предназначенные для встраивания в программы энергопотребления, основанные на имитационном моделировании, и модели для целей управления с использованием респонс-фактора. По результатам обзора сделан вывод о необходимости разработки математической модели микроклимата помещения с TABS для целей управления, которая обеспечит решение ряда задач и на уровне проектирования.

Ключевые слова: Термоактивные строительные системы (TABS), системы панельно-лучистого отопления и охлаждения, система кондиционирования воздуха, лучистый и конвективный теплообмен, аккумуляторы холода, совмещенные со строительными конструкциями

Annotation. Panel-radiant heating and cooling systems have become widespread in recent years using pipes made of polymer materials embedded in building structures. The purpose of this article is to review methods for calculating and modeling panel-radiant cooling systems with pipes embedded in building ceilings (TABS), to consider their advantages and disadvantages, as well as suggestions for further development of mathematical modeling.

Mathematical models designed for integration into energy consumption programs based on simulation modeling and models for management purposes using the response factor are considered. Based on the results of the review, it was concluded that it is necessary to develop a mathematical model of the indoor microclimate with TABS for management purposes, which will provide a solution to a number of tasks at the design level.

Keywords: Thermoactive building systems (TABS), panel-radiant heating and cooling systems, air conditioning system, radiant and convective heat exchange, cold accumulators combined with building structures.

Введение. Системы панельного отопления и охлаждения применяются для обеспечения комфортных условий в помещении достаточно давно. В настоящее время известно много конструктивных решений, предлагаемых производителями пластиковых труб и металлических панелей для отопления и охлаждения помещений. Одним из таких решений является прокладка труб в толщине массивного бетонного перекрытия, так называемая термоактивная строительная система (TABS). Значительная тепловая инерция по сравнению с другими системами панельного охлаждения позволяет использовать бетонные перекрытия для накопления холода, которые одновременно выполняют три функции: конструктивного элемента здания, аккумулятора холода и охлаждающей панели. В нашей стране в 1950–60-е годы предполагалось

широкое использование конструкции перекрытия в качестве теплоаккумуляционных систем охлаждения для многоэтажных жилых зданий в районах Средней Азии, но в последствие системы панельного охлаждения, как и панельного отопления не получили широкого распространения из-за свойственных им недостатков при использовании стальных и стеклянных труб. Широкое использование труб из полимерных материалов в последние годы обеспечило развитие систем панельного отопления и охлаждения на новом витке [9].

Системы TABS имеют как преимущества, так и недостатки по отношению к традиционным системам кондиционирования воздуха, принцип действия которых основан на подаче в помещение охлажденного воздуха. К преимуществам относятся: обеспечение более комфортных условий, сглаживание пиковых нагрузок на холодильную машину за счет аккумуляирования холода конструкцией перекрытия, что позволяет уменьшить ее холодопроизводительность и стоимость, уменьшение стоимости потребляемой электроэнергии при «зарядке» аккумулятора в ночные часы, экономия электроэнергии за счет использования хладоносителя с более высокой температурой, чем для охлаждения воздуха в поверхностных воздухоохладителях центральных кондиционеров. Однако этим системам присущи и недостатки: значительное время отклика из-за большой тепловой инерции, что означает, что требуется некоторое время для перемещения системы из одного рабочего состояния в другое при управлении, что может привести к длительным периодам дискомфорта, возможность конденсации водяных паров на поверхности панелей, что требует контроля относительной влажности в помещении, ограничения по количеству теплоты которую может поглотить панель из-за небольшой разности температуры воздуха и поверхности, необходимость в разделении нагрузки кондиционирования воздуха на традиционную систему кондиционирования воздуха (СКВ) и систему панельного лучистого охлаждения(СПЛО) .

Использование систем панельного охлаждения вызвало необходимость разработки основ проектирования таких систем, определения нагрузки на охлаждение, расчета температуры холодной воды на входе в панель, выборе способа управления и т.д. Были разработаны стандарты, сначала европейские, затем международные [20, 21], основанные на научных исследованиях Технического университета Дании[10, 11], Центра микроклимата помещений (СВЕ) Калифорнийского университета, Беркли (Center for the Built Environment (СВЕ) University of California, Berkeley)[12, 13, 14], и других исследователей.

В отечественной практике известны фундаментальные исследования

Андреевского А.К.[1] и Сандера А.А.[7,8], посвященные теплообмену в конструкциях при панельно-лучистом отоплении помещений. Исследований, посвященных панельно-лучистому охлаждению помещений, в России очень мало, известны работы Зинченко Д.Н., Кувшинова Ю.Я. и др.[3, 4, 5, 6]. Отсутствуют инженерные методики расчета, так как не проводится исследований, направленных на изучение особенностей формирования микроклимата помещений и определения нагрузки при СПЛО в комбинации с воздушной СКВ, изучение способов управления такими системами чтобы обеспечить комфортный микроклимат в помещении и т.д.

Метод исследования и результаты. В качестве метода исследования выбран метод математического моделирования. Структурная схема формирования микроклимата помещения с системой TABS представлена на рис. 1.

Рис.1. Схема системы формирования микроклимата помещения с системой TABS: I- помещение с TABS, II – гидравлический контур СПЛО, III – центральная установка СКВ, IV – холодильная машина

Термоактивная строительная система (TABS) - это встраиваемая водяная система поверхностного нагрева и охлаждения, в которой труба встроена в центр бетонной строительной конструкции - перекрытие. Возможно применение разной конструкции перекрытия: с изоляцией и без изоляции, в последнем случае может быть две активных поверхности: потолок в помещении и пол в выше расположенном помещении. В трубах, встроенных в плиту перекрытия, циркулирует хладоноситель с определенными параметрами воды, который охлаждается в испарителе холодильной машины - чиллера.

Установка центральной системы кондиционирования воздуха в зависимости от параметров наружного климата и тепло- и влаговывделений в помещении обеспечивает поддержание относительной влажности и температуры воздуха в заданном диапазоне. Часть избыточной конвективной теплоты в помещении ассимилирует обработанный наружный воздух. Другая часть избыточной теплоты - лучистая и конвективная, поглощается охлажденной поверхностью. Это количество теплоты необходимо отвести при нагревании

холодной воды, поступающей в трубы перекрытия, оно определяет нагрузку на гидравлический контур системы холодоснабжения, включая чиллер. Холодная вода также подается в поверхностный воздухоохладитель центральной установки. Для двух потребителей холода – охлаждаемые перекрытия и поверхностный воздухоохладитель характерны разные временные режимы работы и разный температурный режим. Охлаждать конструкции здания можно в период отсутствия людей в нерабочие часы, используя низкие ночные тарифы на электроэнергию, потребляемую чиллером, минимальная температура холодной воды, поступающей в трубы перекрытия определяется из условия отсутствия конденсации на охлаждаемой поверхности. Требуется так согласовать работу СКВ и СПЛО чтобы обеспечить поддержание внутренних условий в пределах комфортного диапазона, т.е. $-0,5 < PMV < 0,5$, в течение дня, в соответствии со стандартом ISO 7730.

Возникает много вопросов, связанных с особенностями лучистого и конвективного теплообмена при формировании микроклимата в помещении с TABS. В настоящее время проводятся исследования по моделированию нестационарных процессов теплообмена с целью определения оптимальной доли нагрузки на охлаждение для СПЛО. Для систем TABS характерны относительно небольшие перепады температуры между нагреваемой или охлаждаемой поверхностью и пространством, что ограничивает холодопроизводительность и возможности системы управления при выборе регулирующих воздействий. Также возникают суточные колебания температуры поверхности, связанные с режимом работы СПЛО и аккумулирующей способностью бетонного массива.

За рубежом были разработаны имитационные модели расчета энергопотребления системами здания или модели для целей управления с использованием метода респонс-фактора, основанные на описании теплообмена в условиях нестационарного состояния в отдельном помещении, балансе теплоты и влаги в помещении, позволяющие прогнозировать комфортные условия, проверять возможность образования конденсата на поверхностях, определять стратегий управления, модели с учетом поступающей солнечной радиации. Кошенц и Дорер разработали двухмерную модель теплопередачи (RC-проводимости) в конструкции TABS, основанную на методе электротепловой аналогии и интегрировали ее в многозональную модель здания, включающую модель гидравлического контура системы охлаждения [15]. Лауади [16] разработал полуаналитическую модель систем лучистого отопления и охлаждения для интеграции в программное обеспечение для моделирования энергопотребления. Модель включает две части: численный расчет теплообмена внутри помещения и аналитический расчет двухмерной теплопроводности в

массиве перекрытия и теплопередачи внутри трубы контура, которые объединяет значение температуры внешней поверхности трубы контура охлаждения. Вебер и Дж. Оханнессон использовали модель RC-сети (электротепловой аналогии) для моделирования TABS, а также модель лучистого теплообмена. Теплопередача в перекрытии со встроенными по центру трубами рассчитывается с использованием средней логарифмической разности температуры между водой и активным слоем поверхности перекрытия, который рассматривается как бесконечно проводящая плоскость [17]. Было разработано много типов моделей с различными прикладными целями и разной степенью точности. На основе 1D, 2D и 3D численных или аналитических моделей были получены математические корреляции и разработаны упрощенные модели. Подробные численные модели, основанные на методе конечных разностей FDM[18], конечных объемов FVM или конечных элементов FEM, дают наиболее точные результаты и используются для верификации модели. Однако многие упрощенные модели обладают хорошей точностью в области применения при значительном сокращении вычислительных затрат. Последние обычно интегрируются в пакеты моделирования зданий [18, 19] и в стратегии управления. В большинстве исследований использовались стационарные модели, но было доказано, что постоянное изменение потоков теплоты в системе с TABS требует моделей переходных процессов для точных исследований.

Использование наиболее точных расчетных моделей ограничено из-за большого количества времени, необходимого для моделирования. Требуется разработка более удобного в использовании инструмента. Стандарт ISO 11855 состоит из 7 частей. Стандарт ISO 11855-2[20] включает в себя общий метод для всех типов систем панельно-лучистого охлаждения от А до G и граничных условий, основанный на методах конечных разностей или конечных элементов, а также упрощенные методы расчета в зависимости от расположения труб и типа строительной конструкции. Стандарт ISO 11855-4[21] позволяет рассчитать пиковую холодопроизводительность TABS (тип E) в нестационарных условиях для всех источников теплоты в помещении, включая солнечную радиацию, а также рассчитать мощность водяной системы холодоснабжения, расход хладоносителя и все необходимое для ее проектирования и подбора оборудования.

В работе Зинченко Д.Н. [4,5] с целью оценки влияния различных факторов на энергетические и экономические показатели системы панельно-лучистого охлаждения помещений СПЛО было проведено многочисленные расчеты теплового режима помещения, основанные на методе теплоустойчивости, разработанном на кафедре «Отопление и вентиляция» МИСИ Богословским

В.Н.[2]. Учитывалась круглосуточная работа системы панельно-лучистого охлаждения помещений СПЛО и совместная работа с СКВ в течение рабочего времени. По результатам расчетов были сделаны выводы о влиянии доли мощности СПЛО на общий расход холода в системе кондиционирования воздуха, при совместном использовании СПЛО и СКВ увеличивается общий расход холода, что соответствует и выводам зарубежных исследователей [12, 13].

Анализ методов и моделей TABS показал, что необходима математическая модель для управления системой кондиционирования воздуха здания, которая состоит из системы панельно-лучистого охлаждения с трубами, встроенными в перекрытие, и воздушной части системы, обеспечивающей подачу чистого свежего воздуха и удаление из помещения избыточной влаги. Модель может быть использована и на уровне проектирования для определения нагрузки на охлаждение и решения других задач.

Выводы. Рекомендации по проектированию предусматривают широкий спектр подходов к расчету нагрузки на охлаждение и расчету СПЛО. Как правило, инструменты динамического моделирования TABS не часто используются на этапе оценки нагрузки на охлаждение и определения размеров оборудования. Исследований, подтверждающих применение методов управления нагрузкой, представленных в стандарте ISO 11855 не проводилось. Инструменты моделирования зданий EnergyPlus или TRNSYS, включающие модели TABS, не используются для определения технических характеристик систем или оценки годового расхода холода. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку математической модели микроклимата помещений с TABS для управления, которая будет использована и на уровне проектирования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Исследование процессов теплообмена при обогреве помещений массивными плоскими панелями [Текст]: Автореферат дис. на соискание учен. степени доктора техн. наук / Канд. техн. наук доц. А. К. Андреевский ; М-во высш. образования СССР. Моск. ордена Труд. Красного Знамени инж.-строит. ин-т им. В. В. Куйбышева. - Москва : [б. и.], 1958.-17 с.
2. В.Н.Богословский Тепловой режим зданий. —М.: Стройиздат, 1979. —248 с.
3. Е.М.Белова, Д.В.Ручко Системы панельно-лучистого охлаждения как элемент энергоэффективного здания// Пятая международная школа семинар молодых ученых и специалистов « Энергосбережение – теория и практика»// МЭИ, 2010.
4. Зинченко Д.Н. Исследование эффективности систем панельно-лучистого охлаждения помещений// Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук: 05.23.03. - Москва, 2009.-186 с.
5. Кувшинов Ю. Я., Зинченко Д. Н., Булкин С. Г. Панельно-лучистое охлаждение помещений// АВОК, 2007. №5 С. 8—18.
6. Кувшинов Ю.Я. Энергосбережение в системе обеспечения микроклимата зданий

[Электронный ресурс] : [монография] / Ю. Я. Кувшинов. - Москва : МГСУ : Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2010. - 319, [1] с. : ил., табл.; 22 см.; ISBN 978-5-93093-760

7. Сандер А.А. Теплообмен в конструкциях, совмещенных с нагревательными элементами систем отопления [Текст] : Автореферат дис. на соискание ученой степени доктора технических наук. (053) / АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции техн. наук Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. - Новосибирск : [б. и.], 1968. - 39 с.

8. Сандер А.А. Теплообмен в приборах панельно-лучистого отопления : Учеб. пособие / А. А. Сандер. - Новосибирск : НИСИ, 1983. - 75 с. : ил.; 20 см.

9. Термоактивные системы отопления и охлаждения зданий: особенности проектирования и применения// АВОК, 2021. №4. С.50—53.

10. Olesen, B.W. Thermo active building systems using building mass to heat and cool. ASHRAE Journal. 2012. Vol. 54. Pp. 44–52.

11. Rhee, K-N., Olesen, B. W., & Kim, K. W. (2017). Ten questions about radiant heating and cooling systems. Building and Environment, 112, 2017 г. –P. 367-381. DOI: 10.1016/j.buildenv.2016.11.030

12. J. Feng, S. Schiavon, and F. Bauman, 2013. “Cooling load differences between radiant and air systems,” Energy and Buildings, 65, 310-321. <http://escholarship.org/uc/item/7jh6m9sx>

13. Bauman, F., J. Feng, and S. Schiavon, 2013. “Cooling load calculations for radiant systems: Are they the same as traditional methods?” ASHRAE Journal 55(12), pp. 20-27, December. <https://escholarship.org/uc/item/6px642bj>

14. Feng, J., F. Bauman, and S. Schiavon. 2014. Critical Review of Water Based Radiant Cooling System Design Methods. Proceedings of the 13th International Conference Indoor Air 2014, Hong Kong, July 7-12.

15. M. Koschenz, V. Dorer Interaction of an air system with concrete core conditioning, Energy Build, 1999. Vol. 30/ P. 139—145.

A. Laouadi Development of a radiant heating and cooling model for building energy simulation software, Build. Environ. 39 (2004) 421—431.

16. T. Weber, G. Johannesson An optimized RC-network for thermally activated building components, Build. Environ. 40 (2005) P.1—14.

17. Validation and modification of modeling thermally activated building systems (TABS) using EnergyPlus// Building Simulation, 2014. DOI: 10.1007/s12273-014-0183-6

18. Joaquim Romanía, Alvaro de Graciab, Luisa F. Cabezaa Simulation and control of thermally activated building systems (TABS)// Energy and Buildings, 2016. Vol.127. P. 22–42.

19. ISO 11855–2(2021). Building environment design. Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems. Part 2: Determination of the design heating and cooling capacity.

20. ISO 11855–4(2021). Building environment design. Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems. Part 4: Dimensioning and calculation of the dynamic heating and cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS).

YILNING ISSIQ VA SOVUQ DAVRIDA MIKROIQLIMNI TA’MINLOVCHI ENERGIYA TEJAMKOR QURULMALAR BILAN JIXOZLANGAN PARRANDACHILIK BINOLARINING ISSIQLIK BALANSINING TAHLILI.

S.M.Boboyev., A.B.Sattorov

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti professori.

Parrandachilik binolarining issiqlik balansini xisoblashda tuxum olishga mo‘ljallangan parrandachilik binolarni xisoblab chiqamiz. Bu parrandachilik binomizda parrandalarning o‘rtacha og‘irligi 1,5 kg bo‘lgan 8000 dona parranda uchun qafasda boqishga mo‘ljallangan. Tashqi havo haroratining issiq mavsumida asosan parrandachilik binolarida tunelli ventilyatsiya tizimini qo‘llaymiz, binoning ichki qismida xosil bo‘adigan zararliklarni tashqariga chiqarish uchun ventilatorlarni parrandachilik binosining bir tomoniga joylashtiramiz. Yilning sovuq mavsumi uchun ushbu shamollatish tizimlari minimal darajadagi shamollatish tizimi bilan ta’minlanadi.

Yilning issiq mavsumida tashqari havosining harorati va parrandalar tasrida ichki haroratlarning ko‘tarilishi yevaziga binodagi havo harorati keskin ko‘tarilib boradiki, buning natijasida parrandachilik binosining tashqi to‘siqlari orqaliharakatlangan issiqlik oqimi binoga kirib kelayotgan umumiy issiqlik oqimi bilan taqqoslanadi. Tadqiqotlar natijasida shu narsa ma’lum bo‘ldiki, binoning ichida hosil bo‘ladigan issiqlik oqimining harorati tashqi havo haroratidan yuqori bo‘lishi kuzatildi.

Yilning sovuq mavsumida bu parametrlar ancha farq qiladi. Bunda bino ichidagi havo harorati tashqari havo haroratidan anchagina yuqori bo‘ladi. Bundan ko‘rinadiki qish mavsumida haroratlar farqi yevaziga hosil bo‘ladigan issiqlik oqimi doimiy bino ichidan tashqi devorlar orqali tashqariga harakatda bo‘ladi.

Yuqorida parrandachilik binolarida issiqlik miqdorining ortishini ikki xil bo‘lishini haqida aytib o‘tgan yedik. Ulardan birinchi sabab doimiy issiqlik yuklamalari. Bularga birinchi navbatda binodagi parrandalar, binoni yoritish uchun ishlatiladigan yoritish jixozlari va binoda faoliyat yurutadigan ishchi hodimlardan ajralayotgan issiqliklar kiradi.

$$Q_s = Q_L + Q_T + Q_{OSV} + Q_{PT}$$

Issiqlik o‘shishiga ta’sir ko‘rsatadigan ikkinchi omilga parrandachilik binosida hosil bo‘ladigan issiqlik qimi temperaturasi va tashqi havo temperaturalari orasidagi farq tasirida yuzaga keladi. Bundan ko‘rinadiki harorati pastroq bo‘lgan muhitga harorati yuqoriroq bo‘lgan havo muhiti doimiy ravishda harakatda bo‘ladi. Umumiy olib qaraganda issiqlik oqimlari temperaturalar farqiga qarab tashqi tomondan bino ichiga qarab yoki buning aksi bino ichidan tashqi tomonga binoning tom qismi va devorlari orqali uzatiladi. Bu issiqlik oqimlarining quvvati stotsianar-o‘zgarmas

rejimda quyidagicha aniqlashimiz mumkin bo‘ladi:

$$Q_V = \sum_{i=1}^n k_i * F_i * (t_t - t_i)$$

k_i -parrandachilik binosining tashqi konstruksiyalarining issiqlik uzatish koefitsienti $Vt/(m^2 * K)$;

F_i -bino konstruksiyalarining maydoni m^2

Yuqorida aytib o‘tilgan issiqlik oqimi binoning ichki va tashqi atmosfera havosining haroratiga bog‘liqlikda bo‘ladi. Bundan ko‘rinadiki haroratlar farqi $t_t > t_i$ bo‘lganda issiqlik almashinish qoniqarli bo‘ladi. Yani, tashqi tomondagi nisbatan issiqroq havo bino konstruksiyalari va tom orqali issiqligini beradi. Teskari holatda yesa issiqlik oqimi salbiy tomonga o‘zgarib bino tashqi to‘siq konstruksiyalari orqali binodagi issiqlik tashqi tomonga qarab harakatlanadi.

$\sum_{i=1}^n k_i * F_i$ – bino tashqi to‘siqlari orqali umumiy issiqlik uzatish koefitsienti k_v , Vt/K

Devorlari gishtdan iborat, sirtki tomoni ikki tomonlama suvoq qilingan qatlam qalinligi 15-20 sm bo‘lgan standart parrandachilik binosi uchun umumiy koefitsientning qiymati 950 - 1200 Vt / K oralig‘ida olinishi mumkin. Binoning ichki qismida hosil bo‘ladigan issiqlik oqimiga havoni shamollatish tizimi qo‘shimcha ravishda yana ikkita issiqlik oqimlarini qo‘shadi. Binodagi issiqlikning bir qismi binoga kirayotgan issiq havo yordamida kiradi.

$$Q_{VX} = C * \rho * G * t_n$$

Bu yerda:

G -havo oqimining tezligi m/s

t_n – tashqi havoning temperaturasi °C

ρ – havoning zichligi kg/m^3

C – havoning izobarik issiqlik sig‘imi $J/(kg*K)$

Binoda hosil bo‘ladigan issiqlikning qolgan qismi ventilatorlar yordamida tashqariga chiqarilayotgan havo yordamida tashqariga chiqib ketadi.

$$Q_{v_{bix}} = C * \rho * G * t_v$$

Bu yerda:

t_v – bino ichki havosining temperaturasi °C

Yuqoridagi hisob kitoblarimiz natijasida parrandachilik binolaridagi issiqlik balans tenglamasini quyidagicha yozishimiz mumkin.

$$Q_s + Q_v + Q_{vx} - Q_{v_{bix}} = 0$$

Biz bu tenglamani quyidagicha kengroq yoritishimiz mumkin.

$$Q_s + k_v * (t_n - t_v) + S * \rho * G * t_n - C * \rho * t_v = 0$$

Biz yuqoridagi tenglamani yechish orqali yilning har qanday mavsumidagi turli xil haroratlarida binodagi ichki haroratini aniqlashimiz mumkin bo‘ladi.

$$t_v \frac{Q_S + G * c * t_n * \rho + k_v * t_n}{G * c * \rho + k_v}$$

Yuqoridagi formulalardan foydalangan holda ta’minlashimiz kerak bo‘lgan parrandachilik binosining mikroiklimini yaratishdagi bajargan hisob-kitob ishlarimizning natijalari quyidagilarni aniqlashimizga asos bo‘ladi.

Hisob kitoblarimiz natijasida hosil qilgan diagrammamizdagi harakatlanayotgan yegri chiziq yordamida shu narsa aniq bo‘ldiki, parrandachilik binosining ichki muhitidaa hosil bo‘ladigan issiqlik oqimi hamda yilning issiq mavsumida tashqi havoning harorati ko‘tarilib ketishi natijasida bino ichidagi havoning mikroiklim parametrlarini ta’minlashimiz uchun faqatgina ventilyatsiya tizimi orqali yerisha olmaymiz. Biz zootexnik talablarga rioya qilib loyixalayotgan parrandachilik binomizning havo aylanmasini minimal 80 000 m³/soat deb qabul qiladigan bo‘lsak, unda parrandachilik binomizning ichki havo harorati 40°C ga tushganini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi. Lekin bu ko‘rsatkich parrandachilik binosidagi mikroiklimni qoniqarli deb parrandalarni saqlashga ruxsat yetmaydi. Agarda ventilyatsiya tiziming quvvatini oshirsak, bino ichidagi havo harakatining kattalashishiga olib keladi. Bu yesa o‘z navbatida parrandachilik binolaridagi parrandalarga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. Lekin biz yoz mavsumida ventilyatsiya tizimini maksimal darajaga chiqarish bilan ham parrandachilik binosidagi mikroiklimni ta’minlay olmaymiz.

Yilning sovuq davrida parrandachilik binosining devor konstruksiyalaridan va tom yopmalardan binodagi issiqlikning tashqari tomonganga harakati oshib boradi. Buning natijasida binoni shamollatish tizimining ish faoliyatini kamaytirishimiz zarur bo‘ladi. Biz ko‘rib chiqayotgan parrandachilik binosining yilning sovuq mavsumdagi havo aylanma rejimini 12 500 m³/soat deb olamiz. Tashqi havo haroratini agarda -10°C deb oladigan bo‘lsak, bunday holatda ham parrandachilik binosining ichki muhit haroratini talab darajasida saqlab turishimiz mumkinligini ko‘rishimiz mumkin. Agarda tashqi havo harorati -15,17°C ga paslashadigan bo‘lsa, unda parrandachilik binosining ichki harorati normal sharoitdan 2-3 barobarga tushib ketishini ko‘ramiz. Bundan ko‘rinadiki biz binoning ichida qanchalik ko‘p miqdorda havoni harakatlantiradigan bo‘lsak bino ichki havosining shunchalik ko‘p miqdorda sovushining guvohi bo‘lamiz. Olib borgan izlanishlarimiz natijasida shu narsa ma’lum bo‘ldiki, parrandachilik binosiga mikroiklimni ta’minlash uchun, yilning sovuq va issiq mavsumiga qarab berilayotgan havoga ishlov berishimiz kerak bo‘ladi. Yani, yilning issiq mavsumida beriladigan havoni oldindan sovutish yoki sovuq davrda buning aksi havoga issiqlik berish yo‘li bilan ishlov berishimiz zarur. Bunday qilishimizdan maqsad hozirgi kunda mavjud parrandachilik binolarimizdagi ventilyatsiya tizimlari bino ichidagi mikroiklim parametrlarini, havoning namlik va harorat ko‘rsatkichini normal holatda yaratib beraolmaydi. Parrandachilik binolarida

bu kabi muammolarni yechishda ayniqsa yilning yeng issiq hamda yeng sovuq mavsumlarida duch kelishadi. Yilning issiq mavsumida yesa bu tizim jadal ishlashi natijasida bino ichki mikroiklim ko‘rsatkichlarini nisbatan yaxshilab tashqi harorat bialan bir-xilda ushlab turishi mumkin. Lekin bu yo‘l bilan parrandachilik binolaridagi havo tezligining ko‘tarilishi parrandalarni sog‘lig‘iga va ularning hosildorligiga jiddiy ta’sir korsatadi. Biz yilning qish mavsumida parrandachilik binolarining ventilyatsiya tizimining ish jarayonini kamaytirganimiz uchun, bino ichida zararlangan havolarning harakati sekinlashib unng saqlanib qolishini kuzatishimiz mumkin. Buning asl sababini mavjud ventilyatsiya tizimining ish rejimining normada yemasligi va bino ichidagi havo harakatining pastlashishi bilan izohlashimiz mumkin. Bu kabi muammolar yilning o‘tish (bahor-kuz) mavsumlarida parrandachilik binolarining mikroiklim parametrlariga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatmaydi. Lekin buning bilan tashqi havoga issiqlik va namlik rejimida ishlov berilmaslik kerak degani yemas. Chunki iqlimning o‘zgaruvchanligi tufayli parrandachilik binolariga kiritilayotgan havo parametrlariga issiqlik va namlik rejimi bilan ishlov berish yo‘li bilan parrandachilik binolaridagi parrandalarga kerakli bo‘lgan mikro iqlimni yil davomida uzluksiz ravishda ta’minlashimiz mumkin bo‘ladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Айматов Р.А. Бобоев С.М., Алибеков Ж. Газ таъминоти. Ўқув қўлланма. Тошкент. Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти. 2003 йил.
2. Бобоев С.М., Айматов Р.А., Айматов Р. Саноат корхоналарида табиий газ ёқилғисидан тежамкорликда фойдаланишга эришиш. (Самарқанд чинни буюмлар ишлаб чиқариш заводи мисолида). Июнь 2005 йил конференция материаллари.
3. Сайдуллаев, СР; Сатторов.А.Б. “Ананавий қозонхона ўчоқларида ёқилғи сарфини таҳлил қилиш ва камчиликларини бартараф этиш” Научно-методический журнал “Uz Akademia, 2020.
4. Sattorov.A.B. “Use and analysis of gaseous fuels in industrial furnaces producing ceramics and building materials” Science and Education, 2020. Сатторов, АБ. “Сопол буюмлар ва қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчи саноат печларида газ ёқилғисидан фойдаланиш ва таҳлил қилиш”. ООО «Open science». Science and Education, 2020.

BINOLAR EKSPLUATATSIYASIDA ENERGETIK RESURSLARDAN FOYDALARISH SAMARASINI OSHIRISH

S.M.Boboyev¹, M.M.Hazratqulova¹, G'.N.Narziqulov²

¹Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

²Jizzax Politexnika instituti assistenti.

Annотatsiya :Ushbu maqola tashqi to'siqli konstruksiyalar orqali issiqlik energiyasini yo`qotish, binolarning energiya samaradorligini oshirish, binolarning issiqlik himoyasi, energiya samarali binolarning tasniflari va asosiy qoidalari, haqida qisqacha ma'lumot berildi..

Kalit so'zlar : Tashqi to'siqli konstruksiyalar, quyosh batareyalari, geotermal, geotermal manbalar, suvning ko'tarilish energiyasi, shamol energiyasi

Annotation: This article provides brief information about the loss of thermal energy through external barrier structures, improving the energy efficiency of buildings, thermal protection of buildings, classifications and basic rules of energy efficient buildings.

Keywords : External barrier structures, solar cells, geothermal, geothermal sources, hydroelectricity, wind energy

Энергетик ресурсларнинг қимматлашувига кўра, иситиш, электр энергияси, сув ва газ тарифлари ҳам кундан-кунга ўсмоқда. Бу ўз навбатида, эксплуатация ва биноларга хизмат кўрсатиш бўйича оддий истеъмолчилар харажатларининг ошишига олиб келади.

Бундан келиб чиқиб, бу муаммони ечиш катта қизиқиш уйғотади, чунки биноларни оптималлаш натижасида, биноларнинг қулайлик даражасини ошириш, бинолар эксплуатация ва ёқилғи-энергетик ресурслари харажатларини камайтириш каби кўпгина муҳим масалаларни ечиш мумкин. Энергиядан самарали фойдаланиш - харажатларини камайтириш, самарали иқтисодиёт, келгуси авлод учун тикланмайдиган ресурсларни сақлаш, парник газлари ва бошқа зарарли моддаларни атмосферага чиқаришни камайтириш ҳисобига атроф-муҳитни сезиларли яхшилашга имкон беради.

Ташқи тўсиқли конструкциялар орқали иссиқлик энергияни йўқотиш, бино ўлчамларига кўра (кенглиги ва баландлиги), уларнинг муносабати, тўсиқли конструкцияларда ишлатилган материалларга боғлиқ равишда, умумий иссиқлик сарфининг 20-60% гача бўлган чегарани ташкил қилади, бунда 95% носаноат иссиқлик сарфи мавжуд бинолар, муҳандислик иншоотлари ва коммуникациялари эксплуатацияси жараёнида юзага келади

Демак, бинолар энергия самарадорлигини оширишда асосий роль тўсиқли конструкцияларга тегишли. Улар ўз навбатида, энергетик ресурслар ва юқори самарадор қурилиш материалларидан, айниқса, маҳаллий хом-ашёлардан самарали фойдаланиш талабларига жавоб бериши, ҳамда географик ва иқлимий шароитларга мос келиши лозим. Шунингдек, бино – бу ягона энергетик

тизимлигини эътиборга олиш зарур, унинг эксплуатацион харажатлари фақатгина самарадор тўсиқли конструкциялар билангина эмас, балки рационал ҳажмий-режавий ечим, муҳандислик тизимлари, турар-уй фонди ҳолати, ҳамда табиий иссиқлик узатилиши билан ҳам характерланади.

Бинолар иссиқлик ҳимоясига юқори шартлар бир қатор ишланмалар ва тадбирлар мажмуасини қабул қилишни талаб қилади. Кўп қаватли турар-уй биноларини лойиҳалаш ва қуриш бўйича тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқиш мақсадида, бир қатор масалалар ечимига йўналтирилган тадқиқотлар ўтказилади, хусусан:

- юқори иссиқлик изоляцион хусусиятига эга тўсиқли конструкциялар иссиқлик ҳимояси усулларини ўрганиш;
- паст энергия истеъмолига эришиш учун биноларни қуришда энергия самарадор технологияларни ўрганиш;
- кўп қаватли турар-уй биноларини иситиш ва шамоллатиш тизимларини лойиҳалашдаги муаммоларни ўрганиш ва х.к.

Бундан кўринади-ки, энергия самарадор кўп қаватли турар-уй биноларини лойиҳалашда устувор йўналишлардан бири – бу:

- ташқи тўсиқли конструкциялар иссиқлик ҳимоясини самарали қурилиш материалларидан фойдаланиш ҳисобига мукаммаллаштириш, ҳамда рационал ҳажмий-режавий ечимни лойиҳалаш ҳисобига пассив иссиқлик ҳимоясини мукаммаллаштириш.

Кейинги бобларда, энергия самарадор кўп қаватли турар-уй биноларини лойиҳалашда қабул қилинувчи тадбирлар кўриб чиқилади, уларга қуйидагилар киради:

- биноларнинг архитектуравий-режавий ечимларини мукаммаллаштириш;
- бинолар қурилиш конструкцияларини мукаммаллаштириш;
- бинонинг қўлланилувчи муҳандислик тизимларини мукаммаллаштириш;
- бино лойиҳасига ноанъанавий энергия манбаларини жорий қилиш.

Ҳажмий-режавий ва конструктив тадбирлар бинолар эксплуатациясида энергетик ресурсларни ортиқча сарфлашдан пассив ҳимоя каби кўриб чиқилади.

Энергия самарадор қурилишнинг замонавий амалиётида ноанъанавий энергия манбалари кенг қўлланилмоқда, булар қуёш батареялари, геотермал манбалар, сувнинг кўтарилиш энергияси, шамол энергияси ва х.к., замонавий қурилиш материаллари, ҳамда пассив ҳимоя усуллари.

Пассив ҳимояга, аввало, биноларнинг ҳажмий-режавий ечимлари, ҳамда бинолар тўсиқ конструкцияларини мукаммаллаштиришда акс этувчи конструктив чоралар киради. Бундай чоралар ички фазонинг атроф-муҳитдан иссиқлик изоляцияси даражасини оширишга имкон беради. Совуқ даврда

иссиқлик йўқотиш ва йилнинг иссиқ даврида биноларнинг исиб кетиши пасаяди. Энергия самарадор кўп қаватли турар-уй биноларини лойиҳалашда пассив ҳимояни қўллаш – энергетик ресурслар сарфини камайтириш муаммоларини ечишда муҳим масалалардан биридир. Ушбу муаммони ечиш муҳимлиги билан боғлиқ равишда, Овropa Иттифоқи давлатларида қурилиш регламентлари самарадорлигини ошириш мақсадида турли тадқиқотлар ўтказилади. Буларга қуйидагилар киради:

- EPBD 2010 директивада кўрсатилган ва бинонинг энергетик самарадорлигини оширишга имкон берувчи янги талабларни жорий қилиш усулларининг мақсадга мувофиқлигини аниқлаш бўйича тадқиқот ишлари.

- Ягона овropача ҳисоб-китоб услубини, энергиянинг тикланувчи манбалари улушини ишлаб чиқиш. Кейинчалик бу усулни стандарт кўринишида киритиш кўзда тутилган.

- Инновацион тизимларни ҳисобга олиш мақсадида бинонинг энергия истеъмолини ҳисоб-китоб қилиш усулларининг муҳимлиги.

- Энергияни сақловчи муқобил тизимлар самарадорлигини таққослаш учун муҳандислик ускуналари ишлаш графигини стандартлаштириш.

- Бинолар герметиклигини ўлчаш ва таъминлашнинг оддий усулларини яратиш.

- Биноларни иссиқ сув билан таъминлаш учун сарфланувчи энергия миқдорини ҳисоблаш ва назорат қилиш учун қўшимча аналитик усулларни ишлаб чиқиш.

- Бинодаги электр энергияси истеъмолининг назорати усулларини мукамаллаштириш.

- Энергия истеъмолини камайтиришга мойилликнинг самарали усули сифатида, бинолар даражасида энергияни қўшимча ҳисоблаш учун тизимларни ишлаб чиқиш.

Бу талаб бино муҳандислик тизимларини янги принципда лойиҳалашга олиб келиши мумкин.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Табунщиков Ю. А., Бродач М.М. Научные основы проектирования энерго-эффективных зданий.

2. Путьинский В. А. “Ведомственный свод правил ВСН43-02-05.

“Правила проектирование объектов военной инфраструктуры” М.: Мудофаа вазирлиги нашриёти.- 2005й.

3. Жуков А.Д. “Технология теплоизоляционных материалов”. Ўқув қўлланма. М.: МДҚУ, 2011. 1, 2 қисм

4. Ахмедов Р.Б. “Ноанъанавий ва янги ҳосил бўладиган энергия манбалари” М.: Билим, 1988й.

УДК 697.94

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗОЭНТАЛЬПИЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ «ВОЗДУХ-ВОДА»

А.Н.Гвоздков^{1,2}, О.Ю.Суслова^{1,3}

¹Волгоградский государственный технический университет

²НИИ Строительной физики РААСН

³ООО Н2 Тех

Аннотация. В статье рассматривается вопрос протекания тепло- и массообмена при реализации изоэнтальпийных процессов с учетом термодинамических представлений о состоянии поверхности контакта и взаимного влияние теплообмена на влагообмен, определяемого отношением Льюиса.

Полученные результаты исследования позволили установить, что в качестве параметров поверхности раздела в системе «воздух-вода» следует рассматривать конечные параметры обрабатываемого воздуха.

Ключевые слова. Температура поверхности контакта, изоэнтальпийный процесс, отношение Льюиса, эффективность.

Annotation. The article considers the issue of heat and mass transfer in the implementation of isoenthalpic processes, taking into account thermodynamic concepts of the state of the contact surface and the mutual influence of heat transfer on moisture exchange, determined by the Lewis ratio.

The obtained research results allowed us to establish that the final parameters of the treated air should be considered as the parameters of the interface in the air-water system.

Keywords. Contact surface temperature, isoenthalpy process, Lewis ratio, efficiency.

Введение. Одним из путей совершенствования систем кондиционирования воздуха и вентиляции (СКВ и В) является повышение их теплоэнергетической эффективности за счет снижения затрат энергии на обработку приточного воздуха. Это может быть достигнуто, в частности, при реализации изоэнтальпийных процессов, отличающихся высокой термодинамической эффективностью [1,3].

В данных процессах особое значение имеет величина температуры воды в случае равновесного изоэнтальпийного испарения, когда весь конвективный тепловой поток от воздуха затрачивается на ее испарение. Эту температуру часто называют «истинной температурой мокрого термометра» t_m , которая так или иначе связана с температурой поверхности воды [2,3].

Установлено, что известные аналитические решения относительно определения температуры поверхности воды не учитывают термодинамические закономерности протекания обменных процессов и носят условный характер, что не позволяет с достаточной степенью точности определять потенциалы переноса, значения коэффициентов тепло- и влагообмена и другие показатели, характеризующие процессы тепло- и массообмена (ТМО) в системе «воздух-

вода» [4].

Предмет и результаты исследования. Одной из важнейших особенностей протекания процессов ТМО между воздухом и водой является то, что они рассматривается как одновременный и взаимосвязанный перенос теплоты и влаги между воздухом основного потока и насыщенным влажным воздухом, прилегающим к поверхности воды.

На $I-d-\Theta$ - диаграмме процесс изменения параметров воздуха обычно изображается прямой линией, соединяющей точки начального H и конечного K его состояний (рис.1).

При этом в качестве температуры поверхности воды принимается значение t_m на линии насыщения $\varphi = 100\%$ (т. Ж) исходя из предположения, что над поверхностью воды находится насыщенный пограничный слой воздуха.

Следует отметить, что такой «традиционный» подход к пониманию параметров поверхности контакта в системе «воздух-вода» обычно используется в виде допущения при изучении процессов ТМО, но не имеет четкого термодинамического обоснования [5].

Рис. 1 Изоэнтальпийный процесс обработки воздуха на $I-d$ -диаграмме: H – начальные параметры воздуха, K – конечные параметры воздуха, Θ – линия постоянного потенциала влажности, t_m - температура мокрого термометра.

В частности, понятие «температура поверхности» используется практически во всех физико-математических моделях при рассмотрении обменных процессов в системе «воздух-жидкость», но определить ее истинное значение практически невозможно [4].

Если же исходить из выводов теоретических и экспериментальных исследований системы «воздух-вода», полученных на основе теории потенциала влажности, учитывающей термодинамические закономерности протекания процессов тепло- и влагообмена, температура поверхности при реализации

изоэнтальпийных процессов будет однозначно определяться состоянием поверхностной фазы, параметры которой соответствуют конечным параметрам обрабатываемого воздуха t_k , находящимся в области ненасыщенного влажного воздуха при значении φ_k в диапазоне 90-95%. [5,7].

Данный вывод получен на основе анализа термодинамической модели системы «воздух-вода», включающей поверхностные слои и фазы, проведения теоретических и экспериментальных исследований процессов тепло- и влагообмена с позиции основных положений термодинамики необратимых процессов [6].

В качестве движущих сил процессов ТМО обычно рассматриваются при переносе теплоты - разность температур, а при переносе влаги – разность парциальных давлений, концентраций содержания водяных паров, влагосодержаний, потенциалов влажности и др. [2,5].

Отличительной особенностью изоэнтальпийных процессов состоит в том, что при их реализации имеют место однонаправленные потоки теплоты и влаги по всей поверхности контакта в системе «воздух-вода». Причем, поток теплоты направлен от воздуха к воде, а поток влаги направлен от воды к воздуху.

Основными характеристиками процессов тепло- и массопереноса для α -модели являются коэффициенты переноса α и β_θ .

В условиях молярного переноса имеет место соотношение, называемое отношением Льюиса Le :

$$Le = \alpha / \beta_\theta = c_s \quad (1)$$

где α и β_θ - коэффициенты тепло- и массообмена.

Известно, что в изоэнтальпийных процессах обработки воздуха имеет место выполнение отношения Льюиса [2], что подтверждает подобие процессов тепло - и массопереноса и позволяет дать оценку степени влияния влагообмена на интенсивность теплообмена, а также позволяет говорить о высокой термодинамической эффективности их реализации.

Таким образом, в изоэнтальпийных процессах имеет место увлажнение и охлаждение обрабатываемого воздуха, температура воды в объемной фазе при взаимодействии с воздухом приобретает температуру мокрого термометра (t_m), а отношение Льюиса сохраняет практически постоянное значение, равное c_s [4].

Рассмотрим особенности процесса реализации изоэнтальпийного увлажнения воздуха.

Связь между потоками тепла q и влаги j определяется по выражению:

$$q = \alpha \cdot (t_n - t_{нов}) \quad (2)$$

$$j = \beta_\theta \cdot (\theta_{нов} - \theta_n) \quad (3)$$

где t_n , $t_{нов}$, θ_n , $\theta_{нов}$ - соответственно, температура и потенциал состояния

влаги (потенциалы влажности) в объемной фазе воздуха и в поверхностной фазе на границе раздела сред.

При рассмотрении в качестве движущей силы процесса влагообмена разности концентраций водяных паров выражение для потока влаги будет иметь вид:

$$j = \beta_c \cdot (C_{нов} - C_n) \quad (4)$$

При изоэнтальпийном увлажнении воздуха, когда вся подводимая теплота затрачивается на испарение воды:

$$q = r \cdot j \quad (5)$$

где r – удельная теплота парообразования.

Тогда балансовое уравнение по теплу будет иметь вид:

$$\alpha \cdot (t_n - t_{нов}) = r \cdot \beta_\theta \cdot (\theta_{нов} - \theta_n) \quad (6)$$

Это будет иметь место в случае, когда параметры поверхности раздела на границе раздела сред (воздуха и воды) определяются состоянием в т. K (рис.1).

$$t_n - t_{нов} = r \cdot \beta_\theta / \alpha \cdot (\theta_{нов} - \theta_n) \quad (7)$$

То есть с позиции теории потенциала влажности в качестве расчетной следует принимать разность между температурой воздуха в основном потоке (объемная фаза) и температурой поверхности, соответствующей конечным параметрам обрабатываемого воздуха.

Если следовать традиционному подходу, то в качестве температуры поверхности $t_{нов}$, следует использовать значение t_m обрабатываемого воздуха. В этом случае выражение для психрометрической разности температур будет иметь вид [8]:

$$t_n - t_m = (D r / \lambda) \cdot (Sc/Pr)^m (P_{0\mu} / R_\mu T_0) [(T_0 / T_1) (P_1 / P_0) - \varphi_0] \quad (8)$$

Выражение (8) было получено с учетом двух допущений:

- процессы тепло и влагообмена подобны, т.е.:

$$\beta / \alpha = (D / \lambda) \cdot (Sc/Pr)^m \quad (9)$$

где D - коэффициент диффузии; λ - коэффициент теплопроводности; Sc – критерий Шмидта; Pr – критерий Прандтля.

- пары жидкости являются идеальным газом, т.е.:

$$C = (P\mu) / (R\mu T) \quad (10)$$

где C – концентрация водяных паров; P – давление; $R\mu$ - универсальная газовая постоянная; T – абсолютная температура.

Кривая насыщения влажного воздуха при $\varphi = 100$ % описывается уравнением Клапейрона [9]:

$$P_1/P_0 = \exp [(r\mu/R_\mu) (1/T_0 - 1/T_1)] \quad (11)$$

С учетом принятых допущение уравнение (8) может быть представлено в виде:

$$(t_o - t_m) / T_o = (D/\lambda) \cdot (Sc/Pr)^m (P_o / T_o) (r\mu / R_\mu T_o) \cdot \left(\frac{T_o}{T_1} \right) \exp \left[(r\mu / R_\mu T_o) (1 - T_o / T_1) \right] - \varphi_0 \quad (12)$$

Окончательная запись уравнения (8) в безразмерном виде:

$$\exp \left\{ -a \left[\frac{(1-y)/y}{y - (1-y)/ab} \right] \right\} = \varphi_0 \quad (13)$$

В выражение (13) входят следующие параметры:

$$y = T_1 / T_o, a = r\mu / R_\mu T_o, b = (D/\lambda) (Sc/Pr)^m (P_o / T_o), \varphi = C_o / C_n(t_o) \quad (14)$$

Индекс 1 соответствует состоянию насыщения при абсолютной температуре воды $T_1 = t_m + 273.15$, а индекс 0 – состоянию насыщения воздушного потока $T_o = t_n + 273.15$.

Значение φ_0 является относительной влажностью воздуха при его температуре t_n . Параметр b определяется физическими свойствами паров воды D , P_o и потока воздуха λ , t_n . Условия конвективного теплообмена представлены в виде входящего в параметр b отношения $(Sc/Pr)^m$.

Зависимость $y = y(a, b, \varphi_0)$ с учетом выражений (13) и (14) при реализации изохэнтальпийных процессов представлена на рис.2. [8]:

Рис.2 Зависимость $y = y(a, b, \varphi_0)$ на основе характеристического уравнения (13) для изохэнтальпийного процесса при различной температуре по сухому термометру t_n : 1 – $t_o = 5$ °С; 2 – $t_o = 10$; 3 – 15; 4 – 20; 5 – 25; 6 – 30; 7 – 35; 8 – 40; 9 – 45; 10 – 50.

На рис.3 представлены результаты построений зависимости $t_n - t_{нов}$ от относительной влажности воздуха при температуре $t_n = 20$ °С с учетом:

- традиционных представлений о том, что $t_{нов} = t_m$ (линия 4);
- подхода с позиции теории потенциала влажности, исходя из того, что $t_{нов} = t_k$ (линия 4')

Рис. 3 Построение зависимости $t_n - t_{нов}$ от относительной влажности обрабатываемого воздуха при использовании традиционного подхода (линия 4); на основе использования теории потенциала влажности (линия 4') влажного воздуха при температуре по сухому термометру $t_n = 20^\circ\text{C}$ и расчетно-экспериментальная зависимость, определенная по психометрической диаграмме [3] и по $I-d$ диаграмме влажного воздуха при скорости воздуха у смоченного термометра психрометра 0,8 м/с и линия 4'' - то же, при скорости 2 м/с

Линией 4 показана рассчитанная с помощью уравнения (13) зависимость психометрической разности $t_n - t_m$ от относительной влажности ϕ_0 потока воздуха, имеющего температуру $t_n = 20^\circ\text{C}$. Эта кривая получена из соответствующей кривой 4 (рис.2) пересчетом $t_o - t_m = (1 - y)(t_n + 273,15)$.

Сплошной линией 4' показана зависимость $t_n - t_{нов}$ по результатам теоретических и экспериментальных исследований изоэнтальпийных процессов с позиции теории потенциала влажности.

Сравнение представленных расчетных (линия 4) и расчетно-экспериментальных (линия 4') зависимостей показывает, что различие между кривыми остается во всем диапазоне ϕ_0 практически постоянным и составляет 17-18%

Следует отметить, кривая 4' практически полностью совпала с кривой расчетно-экспериментальной зависимости, полученной при определении относительной влажности атмосферного воздуха с помощью используемого на метеостанциях стационарного психрометра при скорости воздуха вдоль «мокрого» термометра 0,8 м/с. Эти данные приведены в официальных психометрических таблицах [10].

Это подтвердило правомерность использования в теоретических и практических расчетах конечных параметров воздуха, получаемых в результате реализации изоэнтальпийных процессов ТМО в системе «воздух-вода», при определении температуры поверхности контакта,

Выводы. Использование теории потенциала влажности позволило подтвердить результаты ранее проведенных исследований, что в качестве температуры поверхности контакта следует принимать значение конечных параметров обрабатываемого воздуха. Анализ особенностей реализации изоэнтальпийных процессов позволяет сделать вывод о их высокой термодинамической эффективности, что является основой для разработки энергоэффективных схемных решений СКВ и В на основе использования испарительного охлаждения, обеспечивающего минимальные затраты энергии на тепловлажностную обработку воздуха.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Кокорин О.Я.* Энергосбережение в системах отопления, вентиляции и кондиционирования: Научное издание.-М.: Издательство АСВ, 2013.-256 с.
2. *Кокорин О.Я.* Установки кондиционирования воздуха / О.Я.Кокорин. – М.: «Машиностроение», 1978. – 264 с.
3. *Нестеренко А. В.* Основы термодинамических расчетов вентиляции и кондиционирования воздуха. М., 1971.
4. *Богословский В.Н., Поз М.Я.* Теплофизика аппаратов утилизации тепла систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. М.: Стройиздат – 320 с.
5. *Гвоздков А.Н.* Общая характеристика процессов тепло- и влагообмена в контактных аппаратах и методов их расчета. // Вестник Волгогр. гос. архит.-строит. ун-та. Сер. Стр-во и архит.. Выпуск 6(21). 2006. С.148-153.
6. *Гвоздков А.Н., Сулова О.Ю.* К вопросу определения температуры поверхности воды в процессах тепло- и влагообмена в контактных аппаратах СКВ и В. // Качество внутреннего воздуха и окружающей среды. Материалы XIV Международной научной конференции. Министерство образования и науки Российской Федерации. - Волгоград: ВолГАСУ, 2016. С. 200-211.
7. *Гвоздков А.Н.* Тепло- и влагообмен в системе «воздух-вода» с позиции теории потенциала влажности // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2015. № 11-12 (683-684). С. 31-40.
8. *Майоров В.А.* Аналитическое определение равновесной температуры адиабатно испаряющейся жидкости // Инженерно-физический журнал. Национальная академия наук Беларуси. 2001.- Т. 74 выпуск №5. С.59-62.
9. *Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т.* Свойства газов и жидкостей. Л.: Химия, 1982.- 592 с.
10. *Беспалов Д.П. и др.* Психрометрические таблицы //Д. П. Беспалов, Л. Т. Матвеев, В. Н. Козлов, Л. И. Наумова. Л.: Гидрометеиздат, 1981. - 272 с.

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА АТМОСФЕРНЫХ ГОРЕЛОК С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ РАБОТЫ

В.А.Жила, Л.П.Жилкина, С.А.Тихомиров

*Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет*

Аннотация: В данной работе рассматривается технология эжекционных горелок с полным предварительным смешением газа с воздухом. Особое внимание уделено эжекционным смесителям, их конструкции и принципу работы. Обсуждаются основные функции эжекционных смесителей, включая засасывание воздуха из атмосферы, создание избыточного давления и поддержание необходимой скорости газозвушной смеси. Рассматривается аэродинамическая схема работы эжектора с подробным описанием процессов в камере смешения и диффузоре. Работа базируется на законах сохранения импульсов, энергии и массы. Анализируются основные характеристики эжекционных горелок и их применение в промышленных и бытовых установках.

Annotation: This paper explores the technology of ejector burners with full pre-mixing of gas and air. Special attention is given to ejector mixers, their design, and operating principle. The main functions of ejector mixers are discussed, including air suction from the atmosphere, creation of excess pressure, and maintenance of the required velocity of the gas-air mixture. The aerodynamic scheme of the ejector operation is examined with detailed descriptions of processes in the mixing chamber and diffuser. The work is based on the laws of conservation of momentum, energy, and mass. The main characteristics of ejector burners and their application in industrial and household installations are analyzed.

Газовые горелки принципиально разделяются на инжекционные и эжекционные.

Ижекционные горелки полного предварительного смешения получили большое распространение в промышленных установках, особенно в печах. Горелки с частичным предварительным смешением находят широкое применение в бытовых и коммунальных аппаратах.

Эжекционные горелки — это горелки полного предварительного смешения газа с воздухом, подача которого осуществляется за счет кинетической энергии струи газа, истекающего из сопла, а подготовка однородной газозвушной смеси происходит в эжекционных смесителях (эжекторах).

В докладе представлен расчет эжекционного смесителя атмосферной горелки.

Эжекционные смесители (эжекторы) находят широкое применение у горелок различного типа вследствие совершенства процесса смешения, простоты конструкции, надежности в эксплуатации. Они выполняют следующие функции:

- засасывают воздух из атмосферы и смешивают его с газом;
- создают необходимое избыточное давление, достаточное для преодоления гидравлического сопротивления головки горелки (а также

сопротивления туннеля и противодействия в топке);

–создают необходимую скорость газовой смеси, которую задают из условия устойчивости работы горелки.

Эжектор включает в себя:

–сопло, из которого выходит газ;

–камеру смешения, состоящую из всасывающей и стабилизирующей частей, в которых осуществляется смешение газа с воздухом и стабилизация скоростного поля потока;

–диффузора, где повышается давление газовой смеси.

Рассмотрим работу эжектора. Газ выходит из сопла со скоростью W_C в виде свободной струи. В пределах сопла потенциальная энергия давления газа преобразуется в кинетическую. Свободная струя газа расширяется под углом $\alpha = 25-29^\circ$ и в конце всасывающей части камеры смешения на расстоянии $2-2,8d_G$ от сопла ее отсекают стенки эжектора.

Всасывающую часть эжектора выполняют в виде коллектора с крутыми образующими. Большой диаметр коллектора выполняют диаметром, равным $\sim 2,2d_G$, чтобы не препятствовать развитию свободной струи. Скорость входа воздуха очень мала, поэтому струя газа эжектирует практически неподвижный воздух.

В стабилизирующей части камеры смешения в результате турбулентной диффузии происходит выравнивание полей скоростей и концентраций, но соотношение между газом и воздухом уже не изменяется.

Статическое давление в пределах всасывающего участка практически остается постоянным, а в стабилизирующей части растет. Стабилизирующую часть камеры смешения вначале делают плавно сужающейся и в дальнейшем цилиндрической. Это обеспечивает стабилизацию с минимальными потерями.

В месте отсечения струи поле скоростей потока характеризуется значительной неравномерностью, и оно обладает кинетической энергией, превосходящей энергию стабилизированного потока с таким же расходом и равномерным полем скоростей.

Основное назначение диффузора – увеличить избыточное давление, создаваемое эжектором. При выходе из него поток газовой смеси обладает статическим давлением p_{CM} и скоростью W_D . КПД диффузора снижается с увеличением неравномерности входного поля скоростей. Если в камере смешения газоздушная смесь не достаточно хорошо перемешалась, то процесс смешения закончится в диффузоре, что обеспечит равномерное поле концентраций смеси.

Расчет эжектора базируется на основе трех законов:

- закона сохранения импульсов;
- закона сохранения энергии;
- закон сохранения массы;

Рис. 1 Аэродинамическая схема работы эжектора с малой скоростью эжекции

Закон сохранения импульсов для сечений I и II:

$$w_c M_1 - w_r M_3 = F_r (P_{см} - P_d), \quad (1)$$

где M_1 и M_3 – массовые расходы газа и газовой смеси;

w_c – скорость истечения газа из сопла;

w_r – скорость газовой смеси в горловине эжектора;

$P_{см}$ и P_d – статические давления, создаваемые диффузором и эжектором в целом;

F_r – поперечное сечение горловины эжектора.

При низком давлении газа его сжимаемостью можно пренебречь и на основании закона сохранения массы можно написать следующие уравнения:

$$M_1 = Q_1 \rho_r = w_c F_c \rho_r, \quad (2)$$

где M_1 – массовый расход газа

Q_1 – объемный расход газа

ρ_r – плотность газа

w_c – скорость истечения газа

F_c – выходное сечение сопла

$$M_3 = Q_3 \rho_{см} = w_r F_r \rho_{см}, \quad (3)$$

где M_3 – массовый расход газовой смеси

Q_3 – объемный расход газовой смеси

$\rho_{см}$ – плотность газовой смеси

w_r – скорость газовой смеси в горловине эжектора

F_r – поперечное сечение горловины эжектора.

$$Q_3 = Q_1 + Q_2; M_3 = M_1 + M_2$$

Q_2 – объемный расход воздуха

M_2 – массовый расход воздуха

$$\rho_{см} = \frac{M_3}{Q_3} = \frac{M_1+M_2}{Q_1+Q_2} = \frac{\frac{M_1+M_2}{M_1}M_1}{\frac{Q_1+Q_2}{Q_1}Q_1} = \frac{(1+u)}{(1+us)}\rho_{\Gamma}, \quad (4)$$

$u = \frac{M_2}{M_1}$ – массовый коэффициент эжекции

$us = \frac{Q_2}{Q_1}$ – объемный коэффициент эжекции

Для получения основного уравнения эжектора в безразмерном виде обозначены отношения площади горловины F_{Γ} к площади сопла F_c через F .

$$F = \frac{F_{\Gamma}}{F_c} \quad (5)$$

Эта величина является основным параметром эжектора. Подставим полученные зависимости в уравнение [1].

$$\frac{w_c M_1}{\frac{2w_c^2}{F} \rho_{\Gamma}} = \frac{w_c w_c F_c \rho_{\Gamma}}{\frac{2w_c^2}{F} \rho_{\Gamma}} = F_c F = F_{\Gamma} \quad (6)$$

$$\frac{w_c M_3}{\frac{2w_c^2}{F} \rho_{\Gamma}} = \frac{Q_3(M_1+M_2)}{\frac{1}{F} F_{\Gamma} \frac{M_1}{F_c} \frac{Q_1}{F_c} \rho_{\Gamma}} = \frac{(1+us)(1+u) \frac{F_{\Gamma}}{F_c} F_c}{F} = \frac{(1+us)(1+u) F_{\Gamma}}{F} \quad (7)$$

Закон сохранения энергии

– для сопла:

$$\Delta p_{газ} = \mu_c^2 \frac{w_c^2}{2} \rho_{\Gamma} \quad (8)$$

– для диффузора:

$$\Delta p_{см} = \frac{w_{\Gamma}^2}{2} \rho_{см} \left[\frac{n^2-1}{n^2} \right] \quad (9)$$

После преобразования уравнение примет следующий вид:

$$\frac{\Delta p_{см}}{\Delta p_{газ}} = \frac{2\mu_c^2}{F} - \frac{k_1 \mu_c^2}{F^2} (1+us)(1+u) \quad (10)$$

Получаем основное уравнение для расчета эжектора.

Длина камеры смешения принимается такой, чтобы процесс стабилизации поля скоростей заканчивался до входа в диффузор. Обычно длину камеры принимают равной пяти диаметрам.

Производительность атмосферной эжекционной горелки принята равной $Q=0,2$ м³/ч. Одним из основных параметров работы горелок является скорость выхода газовой смеси. Для обеспечения устойчивого процесса горения газа принимаем значение коэффициента первичного воздуха $\alpha'=0,6$. Диаметры отверстий для выхода газовой смеси приняты 4 мм. Скорость выхода газовой смеси принята равной 0,65 от предельной скорости,

соответствующей отрыву пламени:

$$0,65 \cdot 2,15 = 1,4 \text{ м/сек}$$

Суммарная площадь выходных отверстий:

$$F_0 = \frac{Q(1+\alpha'v_0)}{w_0} = \frac{0,2(1+0,6 \cdot 9,52)}{0,36 \cdot 1,4} = 2,66 \text{ см}^2, \quad (10)$$

где v_0 – теоретическое количество воздуха для сжигания 1 м^3 газа.

Коэффициент эжекции:

$$u = \frac{\alpha'v_0}{s} = \frac{0,6 \cdot 9,52}{\frac{0,73}{1,29}} = 10,1 \quad (11)$$

где s – относительная плотность газа по отношению к воздуху.

Количество отверстий для выхода газозадушной смеси:

$$n = \frac{F_0}{f_0} = \frac{2,66}{\frac{3,14 \cdot 0,4^2}{4}} = 21 \quad (12)$$

где f_0 – площадь одного отверстия.

Расстояние между осями отверстий:

$$s = 2 \cdot d_0 = 2 \cdot 0,4 = 0,8 \text{ см} \quad (13)$$

Давление газозадушной смеси в головке горелки $\Delta p_{\text{см}}$, которое необходимо для работы горелки:

$$\Delta p_{\text{см}} = k_1 \frac{w_0^2}{2} \rho_{\text{см}} = 2,8 \frac{1,4^2}{2} 1,2 = 3,3 \text{ Па} \quad (14)$$

где k_1 – коэффициент, учитывающий потери энергии в головке горелки для головок конфорочных горелок бытовых плит равен 2,7..2,9.

$\rho_{\text{см}}$ – плотность газозадушной смеси определяется по формуле:

$$\rho_{\text{см}} = \rho_{\text{г}} \frac{1+u}{1+us} = 0,73 \cdot \frac{1+10,1}{1+10,1 \cdot 0,566} = 1,2 \text{ кг/м}^3 \quad (15)$$

Площадь и диаметр сопла:

$$F_c = \frac{Q_1 \sqrt{\rho_{\text{г}}}}{\mu_c \sqrt{2\Delta p}} = \frac{0,2 \cdot \sqrt{0,73}}{0,36 \cdot 0,9 \cdot \sqrt{2 \cdot 1300}} = 0,01 \text{ см}^2 \quad (16)$$

$$d_c = 1,1 \text{ мм}$$

Расчетное уравнение горелки получают из сравнения уравнения характеристики эжектора и уравнения характеристики головки горелки. Эжекционная способность горелки зависит только от конструкции горелки. Следовательно, горелка обладает саморегулируемостью. Однако при значительных отклонениях режима работы горелки от оптимального она горелки нарушается.

$$\frac{\Delta p_{\text{см}}}{\Delta p_{\text{газ}}} = \frac{2\mu_c^2}{F} - \frac{k_1 \mu_c^2}{F^2} (1+us)(1+u) \quad (17)$$

$$\frac{3,3}{1300} = \frac{2 \cdot 0,9^2}{F} - \frac{0,9^2 \cdot 1,5}{F^2} (1+10,1)(1+10,1 \cdot 0,566)$$

$$0,0025 = \frac{1,62}{F} - \frac{90,6}{F^2}$$

Получаем квадратное уравнение:

$$0,025F^2 - 1,62F + 90,6 = 0$$

$$F = \frac{1,62 \pm \sqrt{1,62^2 - 4 \cdot 0,025 \cdot 90,6}}{2 \cdot 0,025} = 586 \text{ мм}^2$$

$$d_r = 24 \text{ мм}$$

Основные размеры эжектора выбираем как величины, кратные d_r

Рис.2 Основные размеры эжектора

Таким образом, обеспеченность безопасности работы атмосферной горелки достигается путем правильного выбора значения коэффициента первичного воздуха. Принятое значение ложится в основу дальнейшего расчета. Атмосферные горелки работают с коэффициентом первичного воздуха от 0,3 до 0,8. Значения менее 0,3 не применяются из-за того, что при малых коэффициентах первичного воздуха пламя принимает коптящий характер. Для коэффициентов первичного воздуха больше 0,8 сильно сближаются пределы отрыва и проскока пламени, т. е. уменьшается зона устойчивой работы горелки. Это сильно усложняет эксплуатацию горелки (требует установки специальных автоматов, гарантирующих работу горелки в устойчивой зоне) и понижает надежность ее работы. Желание принять больший коэффициент первичного воздуха объясняется тем, что с его увеличением падает необходимый коэффициент избытка воздуха и увеличивается тепловое напряжение объема топки. Учитывая эти соображения, можно считать, что оптимальное значение коэффициента первичного воздуха лежит в пределах 0,6...0,8, каким мы и задавались в расчетах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Газоснабжение: учебник для студентов вузов по специальности «Теплогасоснабжение и вентиляция» / В.А. Жила. - М.: Изд-во АСВ, 2014. - 368 с. ISBN 978-5-4323-0023-2.
2. Иванов, Ю.В. Газогорелочные устройства.-М.:Недра,1982.-375с.
3. Иссерлин, А.С. Газовые горелки.-Л.:Недра,1983.-190с.
4. СП 42.101.2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.
5. Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации.- Санкт-Петербург:Недра,1992.

УДК 726.5+536.24

ТЕПЛОВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ В ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМАХ

А.Г.Кочев, М.М.Соколов, К.С.Левочук, Ф.А.Тимошкин

(Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет).

Аннотация. В статье приводятся сведения об особенностях систем теплоснабжения, отопления, вентиляции и результаты исследований тепловлажностного режима православных храмов.

Ключевые слова: православные храмы, тепловлажностный режим, микроклимат, теплоустойчивость.

Annotation. The article provides information about the features of heat supply, heating, ventilation systems and the results of studies of the heat and humidity regime of Orthodox churches.

Keywords: Orthodox churches, heat and humidity regime, microclimate, heat resistance.

Введение. Строительство, реконструкция, восстановление культовых зданий и перевод православных храмов из летнего в круглосуточный режим эксплуатации вызывает необходимость методического обоснования путей создания и поддержания нормированных параметров микроклимата при изменяющемся тепловом и влажностном режимах [1, 2, 3].

Системы теплоснабжения, отопления и вентиляции помещений, теплофизические характеристики ограждающих конструкций зданий храмов должны обеспечивать поддержание требуемых параметров микроклимата (температуры, относительной влажности, подвижности и газового состава воздуха) в помещениях, предотвращение конденсации водяных паров на внутренних поверхностях стен, куполов, окон и оконных откосов [4, 5].

Метод исследования и результаты. Особенностью микроклимата помещений православных храмов является циклическая периодичность изменения тепловлажностного режима и нагрузок на системы теплоснабжения, отопления и вентиляции из-за изменяющегося числа прихожан, количества зажжённых свечей и лампад в течение суток, числа будничных и праздничных дней, времени года, месторасположения и размеров зданий православных храмов [6, 8].

Например, при наличии в храме 600 человек выделяются от людей $Q = 48$ кВт явной теплоты, $G_w = 24$ кг/ч водяного пара и $G_{CO_2} = 13,8$ м³/ч углекислого газа. Как показывают результаты наших исследований, проведённых в 30 храмах Нижегородской, Владимирской, Пермской областей и города Нижнего Новгорода, при вместимости храма 600 человек сгорает приблизительно $G_{св} = 1,55$ кг/ч свечей [1, 8, 9]. Тогда тепловыделения от свечей по низшей теплоте

сгорания парафина равны: $Q_{cb} = 20$ кВт, влаговыведения составляют $G_{w,cb} = 2$ кг/ч, а количество CO_2 составит $G_{CO_2,cb} = 2,6$ м³/ч. То есть во время службы от людей и свечей поступает в помещение $\sum Q = 68$ кВт явной теплоты, $\sum G_w = 26$ кг/ч водяного пара и $\sum G_{CO_2} = 16,4$ м³/ч углекислого газа.

Поддерживать заданные параметры микроклимата в православных храмах возможно только при точном соответствии сезонных тепловых балансов и характеристик систем теплоснабжения, отопления и вентиляции при наличии требуемой теплоустойчивости ограждающих конструкций и их элементов [2, 4, 5, 6].

В процессе массового перевода храмов с летнего на круглогодичный режим эксплуатации возникают определённые трудности в поддержании необходимых параметров микроклимата даже в действующих храмах, где не предусмотрены специальные системы вентиляции для удаления избыточной влаги и не учитываются особенности внешней аэродинамики здания храма [7, 8, 9, 10].

Тепловой режим обеспечивается наиболее рациональными конструкциями систем отопления для каждого вида архитектурных форм православных храмов. Внутренняя температура воздуха в холодный период должна быть $t_b = 12-14^{\circ}C$ в пустом храме и $t_b = 14-18^{\circ}C$ – в период нахождения людей в молельном зале [1, 2, 3, 11].

При переменном количестве прихожан и зажжённых свечей в течение суток наиболее эффективными являются комбинированные системы теплоснабжения, отопления и вентиляции православных храмов. Такими системами были оборудованы большинство зимних храмов средней полосы России XIX÷XX веков с круглогодичным режимом эксплуатации.

Для примера приведём описание систем теплоснабжения, отопления и вентиляции Собора Боголюбской иконы Божьей матери Свято-Боголюбского монастыря (с. Боголюбово, Владимирская область). Свято-Боголюбский монастырь был основан в 1155 г. святым благоверным великим князем Андреем Боголюбским.

Собор Боголюбской иконы Божьей матери построен значительно позже в XVIII веке (1756 г.). Он изначально строился как зимний храм. В подклети размещались две большие отопительные печи, находящиеся в восточном и западной частях и четыре малых печи. Большие печи топились дровами в холодный период, малые предназначались для отопления в переходный периоды. Система отопления в храме воздушная, совмещённая с панельно-лучистым отоплением. Воздух для горения и вентиляции поступал к печам по разветвленной системе подпольных каналов от наружных стен. В наружных

стенах собора и сейчас существуют Z-образные каналы для забора воздуха. Дымовые газы по дымоходам, расположенным в колоннах, удалялись наружу. Нагретые поверхности колонн излучали тепловую энергию.

Вентиляционный воздух, нагретый в печах, по другим каналам в колоннах поступал в зал храма через прямоугольные отверстия (400 x 700 мм) на двух уровнях (на отметке +0,05 м и +2,500 м). Удалялся воздух через специальные отверстия в куполах четырех малых барабанов и через канал в куполе центрального барабана. Для обеспечения рециркуляции воздуха подклета и храма в полу основного зала существовали четыре отверстия (600x1000 мм) заложенных чугунными решетками. Печи помимо отопления обеспечивали интенсивный воздухообмен в помещениях собора.

В настоящее время все печи в подклете храма разобраны, а дымоходы и вентиляционные отверстия заложены. Это нарушает запроектированный воздухообмен и в ближайшее время приведет к нарушению целостности строительных конструкций, порче фресок, икон и предметов культовых обрядов. Водяные пары, проникая в строительные конструкции и церковные предметы, вызывают образование грибковой плесени и их разрушение [12].

Результаты экспериментальных исследований изменения параметров микроклимата для Собора святого благоверного князя Александра Невского (г. Н.Новгород) приведены ниже за семь лет наблюдений с 2010 по 2016 годы.

Анализ термограмм показал постоянство температуры внутреннего воздуха в храме, находящуюся в пределах $t_{в}=14\div 18$ °С при температуре наружного воздуха близкой к расчетной $t_{н}=-27\div -30$ °С и в переходный период года $t_{н}=0\div 8$ °С. Стабильность внутренней температуры объясняется, во-первых, работой регулируемых систем теплоснабжения, отопления и вентиляции, во-вторых, массивностью наружных стен храма. Наличие характерных ежедневных пиков возрастания температуры на $2\div 4$ °С объясняется повышением тепловыделений от людей и от горящих свечей во время службы.

Изменение значений относительной влажности воздуха в течение суток в холодный период года также незначительно. Относительная влажность воздуха в храме было в пределах $\varphi_{в}=10\div 32\%$. Во время службы в период оттепелей значения $\varphi_{в}$ повышались до 54%, что не превышает нормативных значений.

В течение переходного периода при периодических оттепелях и утренних заморозках (март – апрель – май) значения относительной влажности воздуха в храме $\varphi_{в}$ находились в допустимых пределах от 55 до 65%.

Отсутствие вентиляции в храме приводило к заметному колебанию относительной влажности воздуха $\varphi_{в}=10\div 55\%$ в периоды православных праздников при длительном пребывании большого количества людей (до 2500

чел.) в помещении храма.

Временной интервал, в течение которого не будет происходить выпадение влаги на внутренних поверхностях ограждающих конструкций храма без организованной естественной вентиляции, определяется из следующего условия. Минимальная влагопоглощающая способность воздуха G_I , находящегося в объёме помещения храма, при изменении его параметров от начальных $t_B=12^{\circ}\text{C}$ и $\varphi_B=10\%$ до конечных $t_B=16^{\circ}\text{C}$ и $\varphi_B=55\%$ составляет $G_I=430$ кг. Максимальное время эксплуатации молельного зала здания храма без выпадения конденсата на внутренних поверхностях инерционных ограждений τ_{\max} составляет: при 600 чел. $\tau_{\max}=16$ ч. 32мин.; 1000 чел. $\tau_{\max}=10$ ч. 13мин.; при 2500 чел. $\tau_{\max}=4$ ч. 11мин.

Минимальное время τ_{\min} , через которое начнётся конденсация водяного пара на окнах и оконных откосах соответственно равно: при 600 чел. $\tau_{\min}=3$ ч. 44мин.; при 1000 чел. $\tau_{\min}=2$ ч. 19мин.; при 2500 чел. $\tau_{\min}=57$ мин.

Выводы. Без регулируемой естественной вентиляции в молельном зале храма вместимостью 2500 чел. выпадение конденсата на окнах и оконных откосах будет происходить в течение первого часа проведения службы.

Наиболее существенное негативное влияние на самочувствие прихожан, сохранность росписей, фресок, икон, предметов культовых обрядов, долговечность ограждающих конструкций оказывает влага и водяной пар. Поэтому расчёт воздухообменов в православных храмах производят на удаление избыточной влаги и водяного пара. Минимальный воздухообмен для удаления избыточной влаги и водяного пара, выделяемых людьми и зажжёнными свечами, равен: при 600 чел. $L_w=3991$ м³/ч; 1000 чел. $L_w=6455$ м³/ч; при 2500 чел. $L_w=15739$ м³/ч.

Основной задачей систем теплоснабжения и отопления является обеспечение требуемых постоянных температурных условий, а регулируемой естественной вентиляции – предотвращение конденсации водяного пара на внутренних поверхностях стен, куполов, окон и оконных откосах при непостоянном пребывании людей и переменном расходе зажжённых свечей в храме.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. АВОК Стандарт–2–2004. Храмы православные. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. – Введ. 2004-06-09. – М. : АВОК, 2004. – 14 с : ил
2. МДС 31-9.2003. Православные храмы. Т. 2. Православные храмы и комплексы. - Введ. 2003. - М. : Арххрам, 2003. – 182 с. : ил.
3. СП 31-103-99. Здания, сооружения и комплексы православных храмов / Госстрой России. – М., АХЦ "Арххрам", ГУП ЦПП, 2000. – 34 с.
4. Богословский В.Н. Строительная теплофизика (теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха): Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб.

и доп. – М.: Высш. Школа, 1982. – 415 с., ил.

5. Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. Изд. 4-е, перераб. и доп. М., Стройиздат, 1973, с. 287.

6. Павловский А.К. Курсь отопления и вентиляции. Ч. 2. Центральная системы отопления. Вентиляция. – С.-Петербургъ: Строитель, 1907.- 440с.

7. Реттер Э.И., Стриженов С.И. Аэродинамика зданий. - М.: Стройиздат, 1968.-240 с. с илл.

8. Кочев, А. Г. Микроклимат православных храмов : монография; Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Н. Новгород : ННГАСУ, 2004. – 449 с. : ил.

9. Кочев А. Г., Соколов М. М. Физико-математическое описание естественной конвекции в помещениях православных храмов // Приволжский научный журнал; Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н. Новгород, 2012, № 2, с. 78 – 85.

10. Кочев А. Г. Влияние внешней аэродинамики на микроклимат православных храмов [Текст]: научная монография / А. Г.Кочев, М. М.Соколов;

11. Нижегород. гос. архитектур.- строит. ун-т. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2017. – 188 с.

12. СП «Храмы православные. Правила проектирования» от 22.12.2017 № 391.1325800.2017 // Минстрой России. – 2018 г. – № 1703/пр.

13. Кочев А. Г. Создание температурных условий в православных храмах. / А. Г. Кочев, М. М. Соколов, В. А. Уваров // Приволжский научный журнал. Нижегород. гос. архитектур.-строит. ун-т. – Н. Новгород. –2023. – №3. – С. 58–65.

MICROCLIMATE PARAMETERS OF THE AIRSPACE AT THE MINSK ARENA

D.G.Livanskiy

Heat and Gas Supply and Air-Conditioning department, Power Plant Construction and Engineering Services Faculty, Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus, Livanskiy@bntu.by

Abstract: *The proposed physical-mathematical model of mass and heat transport processes in ice rink arenas. Information about the formation of the temperature regime of airspace and the ground under the ice slab was obtained on the basis of system analysis.*

Key words: *Minsk-Arena, Ice Rink, Numerical Simulation, CFD*

Intoduction

"Minsk-arena" is one of the largest ice rinks in Europe. "Minsk-arena" – a unique complex of multifunctionality, complexity, technical performance, equipment and facilities. A mathematical model was created for the internal airspace of the multidisciplinary cultural and sports complex "Minsk-arena" in Minsk and was used to identify parameters of temperature and speed of the internal air, and the comparison of the simulation results with the experimental results.

The study of heat and mass transfer processes

The study of transfer processes in the complex system consisting of barriers, air space, ice plate, construction elements and technological equipment is conducted by solving three-dimensional system of differential equations of motion, and convection, radiative heat transfer (the discrete ordinates radiation model) and thermal conductivity. In mechanical ventilation, the movement of air is turbulent. To account for the turbulent nature of airflow was used k- ϵ turbulence model.

The problem was solved by the establishment in view of the uncertainty of the initial conditions. Thus, these solutions describe the stationary regime of the object. The boundary conditions were determined in accordance with the nature of real physical processes. For example, on the surfaces of solid bodies, washed by the flow of air, asked the condition of adhesion. For the equation of heat transfer was used boundary conditions of the first, second, third or fourth kind.

Object, ventilation and air-conditioning systems description

The building of the ice arena has the shape of pucks, the diameter of which outer ring is approximately 128 m, and the ice arena hall 116 m. In the center of the arena, located hockey rink of international standard 60x30 m. The area of ice field is 1740 m². Building height is 33 m. Ice playground has a fence height of 2.2 m along the long side of the rink and a height of 3.2 m along the short side. Around the perimeter of the ice rink located spectator stands at 15,000 seats.

Several systems of ventilation and air-conditioning work on the ice arena. The list of these systems is given in table 1 and Fig. 1.

The computational domain (shown in Fig. 1) comprises part of the inner space of the ice rink. Part is a quarter of the volume of the ice arena and obtained by cutting off from the internal space of the rink by the planes $x = 0$ m (symmetry plane) and $y = 0$ m (symmetry plane). The height of the computational domain (from the ice surface to the bottom cover) is 33 m. The Length along the x-axis is equal to 58 m.

Table 1. Ventilation and air conditioning of the hall ice arena.

Air supply system		Exhaust system	
System	Service area	System	Service area
AA	The air supply under the seats of the audience in the middle tier of the stands	EAB	The exhaust air from the upper zone at the perimeter of the room
AB	The air supply under the seats of the spectators on the upper tier of the stands		
AP	The air supply to the ice field	EAP	The exhaust air from the lower zone (from the floor) around the perimeter of the ice rink
AL	The air supply to upper zone	EAL	The exhaust air from the upper zone

The air conditioning AP serves an area of over ice field and delivers a concentrated air jets directed vertically downward to the ice, or at an angle toward the audience. As diffusers for the ice fields taken AIR France JS DER 21 with a flow rate of 2500 m³/h (total flow 80 000 m³/h). Air diffusers situated at altitude 26 m. In the estimated region are located eight of the diffusers. The supply air temperature according to the design data set at 15 °C. The exhaust system EAP is located under the floor of the first floor on the perimeter of the ice rink and removes air from the lower zone in an amount corresponding to the consumption of the AP system.

Figure 1. Top view and side view of the computational region with the placement of lighting fixtures, ventilation grilles, working areas of ventilation and air-conditioning. (White arrows show the direction of air supply into the room, grey arrows the direction of the exhaust air

Space for spectators is served by a separate air-conditioning systems AA and AB. Small decorative fences are located under the seats for the audience. The air flow is evenly distributed along the seats, with a total flow rate of 100 000 m³/h in the computational domain. The supply air temperature set at 18 °C. The exhaust system EAB located above the stands on the perimeter of the arena. It removes the air from the upper zone in amount corresponding to the amount of systems AA and AB.

AL supply system and the exhaust system EAL are located in the upper area of the ceiling at a height of 29.5 m and is designed to cool the ceiling surface due to possible heating it with the heat produced by the lighting system. As air distributors taken louver grille with a total air flow of 20,000 m³/h. In the calculation area are 10 diffusers. The supply air temperature set at 12°C.

In the computational domain is placed 3,750 seats for spectators. Heat dissipation from the audience were not considered due to the lack of spectators at the time of the experiment and for the possibility of comparison of simulation results with the experimental results.

The surface temperature of the ice is set equal -3,4°C corresponding to the temperature of the ice at the time of the experiment.

To cover accepted normative thermal resistance equal to 6 m²•K/W. The outside air temperature is taken equal to 26 °C in accordance with external conditions in the experiment.

The floodlights of the Philips ArenaVision MVF403 used to illuminate the arena In accordance with the project . In the spotlight is placed one lamp metal halide MASTER MHN-LA with a power of 1000W or 2000W. The lamps are presented in the form of cylinders (Fig. 1). The computational model considers the mode of maximum illumination, when all lamps are working.

Simulation result

The simulation results shown in Fig. 2-4. Figure 2 shows the flow lines of the air flow supplied to the system AP. As can be seen from Fig. 2 supply air from the air distribution system AP lowered to a height of ≈3-7m from the surface of the ice, which can also be observed in Fig. 3 and 4 (left, velocity distribution). The impact of supply air jets on the ice is not observed.

In figures 3 and 4 (right, temperature distribution), you can see that inside the hall ice arena formed by two temperature zones: the first zone above the ice surface (0 to 3 m room height), the second area on the audience's seats (from 5 to 25 m in height).

Figure 2. The flow lines of the air flow supplied to the system AP. The color scale shows the change in the flow rate of air (m/s) along the length of the streamlines.

Figure 3. The change in the air velocity v (m/s) and air temperature (t , °C) at the height of the room in the plane passing through the diffuser system AP. The color scale shows the change in the flow rate of air (left) from 0 to 0.5 m/s and air temperature (right) -4 to +20 °C.

Figure 4. The change in the air velocity v (m/s) and air temperature (t , °C) over the ice area at the height of the room, passing through the air distribution system of the AP.

Together with the study of air flow analyses were made of the temperature distribution on the surface of the ice. Design and technological parameters of the ice slab was taken according to the project documentation (see Fig. 5).

Figure 5. The temperature distribution in the design of the base of the ice slab and on the surface of the ice.

The results of experimental visualization of air flow

The purpose of the visualization of air flow was the verification of mathematical models of real physical processes and to determine whether the influence of the inlet jets on the ice quality. Visualization of air flow were made using smoke specifically designed for use during commissioning of ventilation systems. Lighting was included in the regime of the TV shooting. For visualization of air flows from the diffusers was chosen the supply system AP, which serves the area over the ice field. Smoke flow of intake air produced by the collaborative work of supply and exhaust systems serving a spectacular ice arena: AP, AL, EAL, AA, AB, EAB, EAP.

Further, in Fig. 6 shows the results of the visualization of air streams from the AP system.

Figure 6. View from the ice surface.

Operate supply and exhaust system: AP, AL, EAL, AA, AB, EAB, EAP.

The air flow from the air distribution system AP lowered to a height ≈ 8 m from the ice field. The result of the exhaust of the EAP system, which removes air from the

lower zone at floor level around the ice field, thereby increasing the length of the jet from the air distribution system AP.

Summary:

The mathematical model of internal air space of the multidisciplinary cultural and sports complex "Minsk-arena", located in Minsk, on the basis of the whole complex of the actual and calculated results adequately reflects the temperature and speed regime of the air environment of the hall of the arena. The obtained results of measurement of air parameters and calculated values of mathematical model are in good agreement among themselves.

The direct influence of inlet streams on the ice surface and as a result the deterioration is not marked.

Design solution the design process plate cooling mksk "Minsk-arena" provides the required temperature of ice and the temperature unevenness (inhomogeneity) of the ice surface (maximum of 0.5 °C) in accordance with the requirements of the IIHF and the relevant regulations.

The presence of zones of increased temperature (up to 1.4°C) on the border of the ice field along the sides, the width of which is ≈ 5 cm, which does not have an appreciable effect on the temperature of ice outside this region.

REFERENCES

1. Calculation of the Thermal Loads of an Ice Rink Using a Zonal Model and Build... Ahmed Daoud; Nicolas Galanis. ASHRAE Transactions; 2006. pg. 526
2. Chillers Keep Hockey Games From Being Iced. Joanna R Turpin. Air Conditioning, Heating & Refrigeration News; Jul 12, 2004; 222, 11; ProQuest Central. pg. 16
3. Cooling Load and Environmental Measurements in a Canadian Indoor Ice Rink. M Ouzzane; R Zmeureanu; J Scott; R Sunyé; et al ASHRAE Transactions; 2006; 112, ProQuest Central. pg. 538
4. Energy efficiency in the ice rink. Art Sutherland. Air Conditioning, Heating & Refrigeration News; Aug 7, 2000; 210, 15; ProQuest Central. pg. 21
5. Ice rinks. ASHRAE Handbook 2002 Refrigeration, 2002. – 11ñ.
6. Laurier Nichols, P.E, Improving Efficiency In Ice Hockey Arenas. ASHRAE Journal, June 2009. Pg. 16
7. Two-Dimensional Transient Model of Airflow and Heat Transfer in Ice Rinks. O Bellache; N Galanis; M Ouzzane; R Sunyé; D Giguère. ASHRAE Transactions; 2006; 112, ProQuest Central. pg. 706
8. Ventilation and air quality in indoor ice skating arenas. Chunxin Yang; Philip Demokritou; Qingyan Chen; John Spengler; Austin Parsons ASHRAE Transactions; 2000; 106, ProQuest Central pg. 338
9. Д 03.02.178-2019. Recommendations for the Design of Basestructures for Ice Rinks of Multifunctional Structures. Minsk, Belarusian National Technical University, 2019. 81 (in Russian).
10. Livanskiy D. G. (2020) Temperature and Humidity Conditions of Ice Rinks of Multifunctional Structures. Dissertation of Candidate of Technical Sciences. Minsk, 2020. Available at: https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/77756/Temperaturno_vlazhnostnyj_rezhim_ledovyh_ploshchadok_mnogofunkcionalnyh_sooruzhenij.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

11.Livanskiy D. G. (2018) Mathematical Modeling of the Temperature Regime of Ice Arenas. 20-i Mezhdunarodnyi Nauchno-Promyshlennyi Forum «Velikie Reki’2018»: Tru-dy Nauchnogo Kongressa. T. 3 [20th International Scientific and Industrial Forum “Velikie Reki [Great Rivers]-2018”: Proceedings of Scientific Congress. Vol. 3]. Nizhny Novgorod, NNGASU Publishing House, 420–423 (in Russian).

К ВОПРОСУ ВЫБОРА АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК

О.В.Максимчук¹, Н.У.Таиматов²

д.э.н., профессор, почетный работник сферы образования РФ

доцент Джизакского политехнического института

Аннотация. Рекомендовано для каждой подготовительной выработки создавать математическую модель аэродинамического режима работы ВМП с использованием точных аппроксимаций аэродинамических характеристик конкретного вентилятора. Предлагаемый подход к разработке индивидуальных, субъективно уникальных аэродинамических математических моделей проветривания подготовительных выработок существенно повысит безопасность горных работ по газовому фактору.

Ключевые слова: система вентиляции, аэродинамический режим, компьютерная программа, вентилятор местного проветривания.

Важнейшей системой обеспечения аэрологической безопасности работ в подготовительной выработке является система вентиляции. Эффективный контроль систем вентиляции в подготовительных выработках основывается на адекватном моделировании режимов их работы. Основными элементами системы вентиляции подготовительных выработок любого назначения являются вентилятор местного проветривания (ВМП) и вентиляционный трубопровод или соединение нескольких вентиляционных трубопроводов, которые представляют собой вентиляционную сеть (ВС), имеющую конкретное значение аэродинамического сопротивления. Режим работы ВМП при проветривании подготовительной выработки определяется физическими характеристиками системы «ВМП - ВС». Характеристики ВМП, как правило, задают графически.

Для определения режима работы ВМП графическим методом совместно решают следующие уравнения:

$$P_V = P_V(Q) \text{ и } h = RQ^2,$$

где P_V - давление, развиваемое ВМП; Q - количество воздуха; h - потери давления (депрессия) в ВС; R - аэродинамическое сопротивление ВС.

Однако графоаналитический метод обладает существенными недостатками, главным из которых является отсутствие возможности аналитических расчетов и полной автоматизации вычислений при решении прямых и обратных задач функционирования системы «ВМП - ВС». Эта проблема сформулирована давно и предложены сравнительно простые зависимости для аппроксимации характеристик ВМП. Однако точность аппроксимации на всех интервалах устойчивой и экономичной работы невысока и не связана с технологией заводских испытаний и подготовки рабочих паспортов вентиляторов.

Контролировать режимы работы ВМП на подготовительных участках, оценивая, в том числе, и состояние вентиляционных трубопроводов, а это возможно только при точной аппроксимации всех характеристик ВМП. Следовательно, необходимо найти формулы, описывающие аэродинамические характеристики ВМП. Аппроксимация может быть эффективно осуществлена с помощью комплекса программных средств AutoCAD и Eureqa Pro.

В качестве примера рассмотрим алгоритм решения этой задачи, используя аппроксимации характеристик вентилятора ВМЭ-12А (рис. 1).

В программном комплексе AutoCAD осуществляем поиск пары чисел x и y , которые являются координатами линий и одновременно исходными данными, необходимыми для программы Eureqa Pro.

Аппроксимация кривых производится ломаными линиями с помощью специализированной программы Eureqa Pro. Необходимо найти аппроксимирующую функцию, ограниченную диапазоном заданных точек, при максимальном значении корреляционного отношения. Результаты аппроксимации рабочих характеристик вентилятора ВМЭ-12А представлены в табл. 1.

Рис. 1. Характеристика вентилятора ВМЭ-12А

Представленные аппроксимации аэродинамических показателей и зависимостей мощности от производительности ВМП характеризуются весьма высоким значением корреляционного отношения, поэтому его значения приведены с восемью цифрами после запятой. Такая точность аппроксимации позволила разработать компьютерную программу для моделирования режимов работы ВМП на всех этапах проведения подготовительных выработок. Программа позволяет определить режим работы вентилятора для конкретной сети. Изменяя исходные данные можно моделировать режимы работы ВМП для различных ВС. Программа также позволяет решать и обратную задачу определения производительности ВМП и депрессии ВС по величине потребляемой мощности.

Таблица 1.

**Результаты аппроксимации рабочих характеристик и мощности ВМП
ВМЭ-12А**

Угол поворота лопаток	Аналитический вид аппроксимирующих функций	Корреляционное отношение
Рабочие характеристики ВМП		
15	$P_v(Q) = 121,740 + 0,438Q - 0,006Q^3 + 0,245 \cdot 10^{-10}Q \exp(Q) - 0,33 \cdot 10^{-13}Q^3 \exp(Q)$	0,99997
20	$P_v(Q) = 133,407 - 5 \cdot 10^{-4}Q^3 - 4 \cdot 10^{-5}Q^4 + +1,659 \cos[2 \cdot 10^{-5}Q^3 - 2 \cdot 10^{-5}Q^2 \cos(2 \cdot 10^{-5}Q^3)]$	0,99995
25	$P_v(Q) = -45,641 + 17,456Q - 0,482Q^2 + 0,003Q^3 - 15,694 \cos(Q \operatorname{tg}Q) + 1,139Q \cos(Q \operatorname{tg}Q) - 0,018 Q^2 \cos(Q \operatorname{tg}Q)$	0,99997
Потребляемая мощность		
15	$N(Q) = 33,83 + 0,083Q - 2 \cdot 10^{-4}Q^4 + 0,164 \sin(8 \cdot 10^{-4}Q^3) + Q^2 \operatorname{tg}[Q^2 \operatorname{tg}(5,436 \cdot 10^{-9}Q^3)]$	0,99985
20	$N(Q) = 83,934 - 6,839Q + 0,128 \cos(0,823 + 3629,759Q) + Q^3 \sin\{\sin[\sin(3,572 \cdot 10^{-6}Q^2)]\} + 0,592Q^2 - 0,016Q^3$	0,99964
25	$N(Q) = 89,476 + 0,187Q + 9,625 \times \sin(3,468 + 0,163Q + \sin\{3,073 + 3,297 \times \cos(0,64 + Q)[Q + \operatorname{tg}(,164Q)]\})$	0,99835

При этом информацию о потребляемой мощности, как правило, получают в режиме реального времени путем прямых измерений. Производительность ВМП определяется из решения следующего алгебраического уравнения (см. табл. 1):

$$N_n = f(Q_{ВМn}),$$

где N_n - зафиксированная потребляемая мощность; $Q_{ВМn}$ - производительность ВМП.

В явном виде функция $f(Q_{ВМn})$ задана полученной аппроксимацией зависимости мощности ВМП от его производительности. Решение алгебраического уравнения осуществляется численным методом. Депрессия ВС определяется прямым расчетом по формуле: $Иф = P_v(Q_{ВМn})$, где $Иф$ - фактическая депрессия ВС (т.к. в рабочей точке депрессия ВС и давление, развиваемое ВМП, равны между собой). Затем рассчитывается КПД ВМП по следующей формуле:

$$\eta_{ВМП} = 0,01RQ_{ВМn}^3 N_n.$$

Следовательно, предлагаемый алгоритм моделирования режимов работы ВМП при проведении подготовительных выработок позволяет решать прямые и обратные задачи местного проветривания в шахтах и рудниках, как на стадии проектирования, так и в шахтных условиях.

Обозначим безразмерную скорость воздуха в подготовительной выработке

$$U = S_{нв} u(x) / Q_{ВМn}.$$

Результаты расчета продольного профиля безразмерной скорости воздуха представлены на рис. 2.

Рис. 2. Продольный профиль безразмерной скорости воздуха в подготовительной выработке

Таким образом, для каждой подготовительной выработки необходимо создавать математическую модель аэродинамического режима работы ВМП с использованием точных аппроксимаций аэродинамических характеристик конкретного вентилятора. Эту математическую модель дополняют аппроксимациями потребляемой мощности от производительности вентилятора. Следует отметить, что методика аппроксимации аэродинамических характеристик ВМП и зависимостей потребляемой мощности от производительности вентилятора позволяет получать необходимые аналитические зависимости еще на стадии заводских испытаний ВМП. Предлагаемый подход к разработке индивидуальных, субъективно уникальных аэродинамических математических моделей проветривания подготовительных выработок существенно повысит безопасность горных работ по газовому фактору.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Mansurova Sh. P. (2023). Issues of pressure regulation in heating networks. *B international bulletin of applied science and technology* (Volume 3, Issue 10, October. 510–516).
2. Tashmatov, N.U., & Mansurova, S.P. (2022). Some Features of Heat and Moisture Exchange in Direct Contact of Air with a Surface of a Heated Liquid. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 2(1), 26–31.
3. Karimovich, T. M., & Obidovich, S. A. (2021). To increase the effectiveness of the use of Information Systems in the use of water. *Development issues of innovative economy in the agricultural sector*, 222-225.
4. Sattorov, A., & Karimov, E. (2023). Qurilish materialini ishlab chiqaruvchi sanoat pechlarida gaz yoqilg‘isi yonuv issiqliq miqdorlarining nazariy tenglamalarini tuzish. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(13), 313–317.
5. Sulonov, A. (2019). Water use planning: a functional diagram of a decision-making system and its mathematical model. *International Finance and Accounting*, 2019(5), 19.

6. Toshmatov N.U., Mansurova Sh.P. (2022). Studying Some Parameters of the Composition and Evaluation of the State of Industrial Gas Emissions and Their Components. *European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE) Volume 2*. 243-248.
7. Sulonov, A., & Turdiqulov, B. (2022). Suv qabul qilish inshootlarining ishlash samaradorligini oshirishda filtrlarning o‘rni. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(11), 12-19.
8. Turdiqulov, B., Nazirov, S., & Karimov, Y. (2022). Atom va molekullarning yorug‘likni yutishi va nurlanishi. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(13), 1252-1258.
9. Tashmatov, N.U., & Mansurova, S.P. (2022). Specific Features of Change in Surface Temperature of Evaporating Liquid from Hydrodynamic and Temperature-Humidity Conditions. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 2(1), 20–25. Retrieved from <http://openaccessjournals.eu/index.php/ijiaet/article/view/904>.
10. Mansurova Sh.P. (2023). Peculiarities of Calculation of Vortex Dust Collectors by Determining its Geometry. *Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics*, 16, 87–90. Retrieved from <https://www.geniusjournals.org/index.php/ejpcm/article/view/3711>.
11. Tashmatov, N. U., & Mansurova, S. P. (2022). Studying Some Parameters of the Composition and Evaluation of the State of Industrial Gas Emissions and Their Components. *European Journal Of Innovation In Nonformal Education*, 2(5), 243–248. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/891>.
12. Turdiqulov, B. (2022). Gaz yondirgichlarning ishlash jarayonini takomillashtirish. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(11), 4-11.
13. Sh. P. Mansurova. (2021). Application of renewable energy sources in buildings. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 1218–1224.
14. Sattorov, A., & Karimov, E. (2023). Havo almashinuv tizimida uyni isitishga sarflanadigan issiqlik qiymatini xisoblash. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(13), 318–321.
15. Toshmatov N. U., & Mansurova Sh. P. (2022). Efficiency of use of heat pumps. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 9(10), 1–5.
16. Turdiqulov, B., Ismoilov, A., & Shahobiddin, H. (2023). The Role of Ventilation in the Production of Various Clothing Materials. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 2(4), 124-133.
17. Nazirov, S. O. o‘g‘li. (2023). Global suv tanqisligi davrida suv ta‘minoti tizimlarini takomillashtirish masalalari. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(13), 109–115.
18. Turdiqulov, B. (2023). Improvement of the Operation Process of Gas Burners. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 2(3), 1-5.
19. Karimov, Y. N. (2022). Aholini ichimlik suvi bilan ta‘minlash muammolari. *Science and Education*, 3(12), 369-375.
20. Mansurova, S. (2023). Solar heating systems for buildings. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(11), 311–315.
21. Каримов, Э. Т. ў. (2023). Мамалакатимизда энгил автомобил ювиш шахобчаларининг оқова сувларини оқизишда янги тизимларни ишлаб чиқиш. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(13), 263–267.
22. Zhukovskaya Irina Evgenievna, Mansurova Shakhnoza Pulatovna. Passive heating of buildings based on the principle of direct solar heating. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture no.2(2023)*. "urgent problems of improving the system of personnel training in the architectural and construction areas"<https://jemma.innovascience.uz/index.php/jemma/issue/view/12>
23. Nazirov Sanjar, & Karimov Yusuf. (2023). Yer osti muhandislik tarmoqlarini joylashtirish va ularning mustahkamlik parametrlarini aniqlash. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 402–408.

НОВЫЕ МЕТОДЫ И РЕШЕНИЯ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ

Н.У.Ташматов, Ш.П.Мансурова

Джизакского политехнического института

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые инновационные решения в инженерных системах зданий, рекомендованы к применения новые нетрадиционные методы и их решения, указаны возможные пути их внедрения.

Ключевые слова: приточная вентиляция, термотрансформаторы, наружный воздух, «система -3Т», вытяжной воздух, инженерные системы.

Строительными стандартами предлагаются только требования лишь к диффузионной воздухопроницаемости. Оценивается только плотность материалов ограждающих конструкций. С точки зрения ОВК - необходимо ввести нормативы по герметичности сооружаемых строителями объемов помещений (в целом: квартир, офисов, складов и т.д.). В этом случае утечка воздуха через трещины и другие дефекты строительных конструкций станет отдельной проблемой строителей и строительного-монтажных организаций. Все это приведет только к повышению качества строительства и повышению эффективности систем ОВК.

С увеличением этажности зданий существенное влияние на работу вентиляции оказывает высота здания, его планировочные и эксплуатационные особенности. К числу основных факторов, которые должны учитываться при проектировании обитаемых домов повышенной этажности относятся:

а) возможность усиленного перетекания воздуха зимой из нижних этажей в верхние - увеличенные скорости ветра на больших высотах от земли;

б) увеличенные гравитационные напоры в зданиях большой высоты, достигающие в 30-этажных зданиях до 20 мм вод. ст. при $t_H = 15^\circ\text{C}$ и падающие до 7 мм вод. ст. при $t_H = 5^\circ$.

Величина располагаемых напоров создает неравномерность в работе централизованных систем вентиляции. Так, невозможность проветривания санузлов через окна приводит к необходимости устройства вытяжной вентиляции с механическим побуждением, т.к. при наружных температурах 10-15 °С и выше эти помещения останутся без вентиляции.

Тепловые нагрузки на принудительную приточную вентиляцию общественных и административных зданий. Расчет тепловых нагрузок велся из условия подачи наружного воздуха на 1 работающего 60 м³/ч. и на которого приходится 6 м² рабочей площади. Общая потребность в теплоте для

механической системой вентиляции колеблется в диапазоне 49-163,3 кВт. При использовании утилизации - 27-89,8 кВт.

В связи с этим предложен новый концептуальный подход к системам отопления, вентиляции, горячего водоснабжения. Новизна в том, что независимо от наличия в здании теплового пункта к каждому потребителю- арендатору подводится только 3 трубы («система -3Т»): подающая и обратная трубы теплоснабжения и труба холодного водоснабжения, а на вводе у каждого потребителя-арендатора монтируется термотрансформатор.

Приведенные данные использованы при определении номенклатурного ряда термотрансформаторов и определении конструктивных размеров.

«СИСТЕМА 3Т» (3 трубы) позволяет:

- а) значительно упростить разводку труб инженерных систем по зданию;
- б) обеспечить точную регистрацию теплоты и воды каждым отключением всех потребителей от инженерных систем в случае аварии у одного из них;
- в) ремонтировать и регулировать работу местных систем потребителей без проникновения на площади, занимаемые потребителем;
- г) обеспечить автоматический контроль и автоматическое дневное, и недельное регулирование параметров в обслуживаемом помещении;
- д) официально использовать отпускаемую теплоту для поддержания температуры в помещении в переходные периоды или по мере необходимости;
- е) избежать зонирования систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и обогрева полов в зданиях повышенной этажности (высотных зданиях);
- ж) при заводском изготовлении термотрансформатор значительно облегчить монтажные работы, а также упростить и облегчить организацию монтажа инженерных систем, обеспечить каждому потребителю желаемую комфортность.

Рекомендуется все санузлы оснащать индивидуальными вытяжными каналами, оборудованными вентиляторами с дроссель-клапанами.

Кухни являются основным источником образования вредных выделений, которые при открывании окон, расположенных с наветренной стороны, могут распространиться в жилые комнаты. Считаем целесообразным кухни оборудовать индивидуальными каналами с вентиляторами, имеющими возможность изменять производительность в зависимости от режима работы кухонных плит, дроссель клапанами. Обязательно предусматривать режим ручной регулировки производительности вентилятора.

Вентиляция кухни и санузлов при помощи индивидуальных вытяжных вентиляционных систем затрудняет создание объединенных общих

систем вентиляции здания. Особенно при использовании индивидуального учета эксплуатационных расходов.

В литературе отмечается, что при устройстве механического побуждения на вытяжке из санитарных узлов и кухонь можно создать разрежение в квартире и подсосать наружный воздух через щели оконных проемов, обеспечив в жилых комнатах требуемый воздухообмен. При этом неизбежно дутье от окон, особенно при низких температурах наружного воздуха. Отсутствие приточных вентиляционных устройств в жилых комнатах приводит иногда к нарушению нормальных температурных условий.

В настоящее время в технике ОВК для организованного притока воздуха в жилые комнаты рекомендуются вентиляционные устройства:

- а) установка в наружных стенах под потолком помещения «хлопушек»;
- б) подоконный прибор - забор воздуха осуществляется через щель под отбойным металлическим щитком оконного проема;
- в) устройство для притока наружного воздуха в помещение с подогревом отопительным прибором;
- г) приточный подоконный прибор.

Всем рассмотренным устройствам свойственны недостатки - в них приточный воздух поступает в помещения без необходимой очистки; неравномерность работы вследствие действия ветра. Централизованная система с механическим побуждением свободна от этих недостатков, однако при индивидуализации эксплуатационных расходов ее применение не желательно. Проблематична возможность быстрой адаптации этих систем к изменчивым условиям помещения. Основные трудности в обеспечении нормального воздушно-теплого режима помещений заключаются в том, что:

- а) непостоянство внутреннего режима помещений;
- б) влияние на воздушно-тепловой режим подвижности наружного воздуха (ветер), обуславливающий горизонтальное перемещение воздуха (в пределах этажа). Это влияние непредсказуемо как по величине, так и по направлению;
- в) наличие воздействия гравитации, обусловленного разностью температур воздуха в здании и вне здания. Это воздействие определяет перемещение внутреннего воздуха по вертикали (по этажам). Это влияние переменное и осуществляется по лестничным клеткам, лифтовым шахтам и отверстиям в перекрытиях.

Для вытяжной системы вентиляции эти режимы могут быть обеспечены данными выше рекомендациями. Дроссель-клапана в закрытом положении должен обеспечить пропуск минимального количества воздуха. Например, через специальное отверстие. Максимальное количество вытяжного воздуха

обеспечивается включением в соответствующий режим вытяжного вентилятора и открытием дроссель-клапана. Касаясь доступа наружного воздуха, то им, для фоновом режиме, следует обеспечивать каждую квартиру при помощи поэтажных каналов (для каждой квартиры два), соединяющих наветренную и заветренную стороны здания. Это позволяет на каждом этаже во всех помещениях поддерживать одинаковое давление, исключить горизонтальное перетекание воздуха и обеспечивать фоновое проветривание. Подогрев при этом инфильтрующегося по каналам воздуха можно осуществить теплотой эксфильтрующегося.

Исключить вертикальное перетекание воздуха возможно при:

а) герметизации всех щелей и проемов для прохода коммуникаций через междуэтажные перекрытия: вертикальные трубопроводы систем отопления и ГВС должны быть замоноличены, а на трубах предусмотрены межэтажные компенсационные устройства;

б) разделении лестничных клеток по высоте ограждениям на отсеки, с устройством, например, на площадках между этажами дверей;

в) обособлении лифтовых шахт от лестничных клеток;

г) выносе лифтовых шахт из здания и соединении их с атмосферой;

д) создании самостоятельных по зданию лифтовых блоков «холл + лифт» с гарантированным шлюзованием в коридоры помещений;

е) создании новых конструкций кабины лифтов и шахт, обеспечивающих повышенную герметичность дверей шахт и соединения объема кабины лифта с поэтажными проемами и оборудование кабин локальными системами микроклимата;

Наиболее приемлемым является - создание лестничных клеток и лифтовых шахт с холлами, сообщающимися с атмосферой. Такое решение становится особо целесообразным при внедрении «СИСТЕМ 3Т».

Для организации механической приточно-вытяжной вентиляции рекомендуется использовать индивидуальные квартирные малогабаритные агрегаты. Эти агрегаты, как вариант, следует размещать совместно с трансформаторами «СИСТЕМЫ 3Т» в специальных помещениях вне квартиры, что обеспечит удобство технического обслуживания оборудования, бесшумность работы, коммерческий учет потребляемой теплоты и т.п. Работу индивидуальных вентиляционных устройств возможно осуществлять как в ручном, так и автоматическом режиме. Основное условие работы принудительной вентиляции - закрытые окна. В случае открытия окон принудительная вентиляция должна отключаться. Включать вентиляцию при открытых окнах, возможно, но вручную и должно сопровождаться сигнализацией (световой,

звуковой и т.п.). В ряде случаев работу приточно-вытяжной установок, следует согласовать с работой вентиляторов индивидуальных вытяжных систем кухни и санузлов. При таком комплексном подходе к проблемам инженерных систем зданий можно значительно повысить их эффективность, но при этом следует изменить подход к принимаемым объемно-планировочным решениям.

В настоящее время в Ташкенте проводится капитальный ремонт жилых зданий и уже в ремонтируемых зданиях могут, быть использованы некоторые концепции инженерных систем «Система 3Т».

Литература:

1. Кокорин О.Я. Энергосберегающие технологии функционирования систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха (систем ВОК). М., Проспект: Проспект-Н, 2003.
2. Кувшинов Ю.Я. Сокращение энергопотребления на отопление и вентиляцию зданий в Финляндии. Журнал «Водоснабжение и санитарная техника», 1984, № 6.
3. Mansurova Sh. P. (2023). Issues of pressure regulation in heating networks. В international bulletin of applied science and technology (volume 3, issue 10, october. 510–516).
4. Tashmatov, N.U., & Mansurova, S.P. (2022). Some Features of Heat and Moisture Exchange in Direct Contact of Air with a Surface of a Heated Liquid. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, 2(1), 26–31.
5. Karimovich, T. M., & Obidovich, S. A. (2021). To increase the effectiveness of the use of Information Systems in the use of water. Development issues of innovative economy in the agricultural sector, 222-225.
6. Sattorov, A., & Karimov, e. (2023). Qurilish materialini ishlab chiqaruvchi sanoat pechlarida gaz yoqilg‘isi yonuv issiqliq miqdorlarining nazariy tenglamalarini tuzish. Educational Research in Universal Sciences, 2(13), 313–317.
7. Sultonov, A. (2019). Water use planning: a functional diagram of a decision-making system and its mathematical model. International Finance and Accounting, 2019(5), 19.
8. Sultonov, A., & Turdiqulov, b. (2022). Suv qabul qilish inshootlarining ishlash samaradorligini oshirishda filtrlarning o‘rni. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 12-19.
9. Turdiqulov, B., Nazirov, S., & Karimov, y. (2022). Atom va molekullarning yorug‘likni yutishi va nurlanishi. Евразийский журнал академических исследований, 2(13), 1252-1258.
10. Turdiqulov, b. (2022). Gaz yondirgichlarning ishlash jarayonini takomillashtirish. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 4-11.
11. Sh. P. Mansurova. (2021). Application of renewable energy sources in buildings. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 1218–1224.
12. Sattorov, A., & karimov, e. (2023). Havo almashinuv tizimida uyni isitishga sarflanadigan issiqlik qiymatini xisoblash. Educational Research in Universal Sciences, 2(13), 318–321.
13. Toshmatov N. U., & Mansurova Sh. P. (2022). Efficiency of use of heat pumps. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 9(10), 1–5.
14. Turdiqulov, B., Ismoilov, A., & Shahobiddin, H. (2023). The Role of Ventilation in the Production of Various Clothing Materials. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 2(4), 124-133.
15. Nazirov, S. O. o‘g‘li. (2023). Global suv tanqisligi davrida suv ta’minoti tizimlarini takomillashtirish masalalari. Educational Research in Universal Sciences, 2(13), 109–115.

16. Karimov, Y. N. (2022). Aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash muammolari. *Science and Education*, 3(12), 369-375.
17. Mansurova, S. (2023). Solar heating systems for buildings. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(11), 311–315.
18. Каримов, Э. Т. ў. (2023). Мамалакатимизда енгил автомобил ювиш шахобчаларининг оқова сувларини оқизишда янги тизимларни ишлаб чиқиш. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(13), 263–267.
19. Nazirov Sanjar, & Karimov Yusuf. (2023). Yer osti muhandislik tarmoqlarini joylashtirish va ularning mustahkamlik parametrlarini aniqlash. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 402–408.
20. Q.U.Takaboev. (2022). On increasing the efficiency of household wastewater treatment. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 11, 96–101. Retrieved from <https://journalzone.org/index.php/bjgesd/article/view/181>
21. Турсунов, М. К. (2020). Новые инновационные методы повышения экономической эффективности при дефиците воды в регионе. *Science and Education*, 1(4), 78-83.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ ОТ ДЕЙСТВИЯ СТРЕСС-КОРРОЗИИ

О.Х.Омонкулов, А.Н.Абдиева

Самаркандский государственных архитектурно – строительный университет

***Аннотация.** Коррозия возникает на внешней, защищенной катодом поверхности трубы, вблизи ее дна, при этом в качестве коррозионно-агрессивной среды для защиты труб выступают соли угольной кислоты (карбонаты и бикарбонаты), образующиеся под действием катодных защитных токов. Такая среда пассивирует поверхность трубы вблизи электрода и замедляет общую коррозию стали. Участки локальной коррозии возникают там, где повреждена пассивная пленка, и, в частности, коррозия под напряжением проходит через неметаллические добавки в структуре металла. Гипотеза о том, что неметаллические добавки поедают микробы, подтверждается, поскольку биологическая коррозия научно доказана и ее можно предотвратить следующим образом.*

***Ключевые слова:** трубопроводы, газ, коррозия, механизм, взаимодействие, эксплуатация.*

Одним из самых опасных видов разрушения магистральных нефте- и газопроводов является коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) металла внешней катодно-защищенной поверхности труб [1]

По данным литературных источников, КРН развивается под воздействием трех факторов: коррозионной среды, металлургической неоднородности металла трубы, растягивающих напряжений. Механизм повреждений при КРН может быть различным. Различают два альтернативных механизма: активное анодное растворение или водородное охрупчивание. На рис.1 представлен механизм водородного охрупчивания.

Коррозионное растрескивание развивается с внешней, катодно-защищенной поверхности трубы, под отслоившейся изоляцией, вблизи ее нижней образующей. В качестве коррозионной среды выступают соли угольной кислоты (карбонаты и бикарбонаты), образующиеся при воздействии токов катодной защиты. Такая среда пассивирует приэлектродную поверхность трубы и замедляет общую коррозию стали. В местах пробоя пассивирующей пленки возникают участки локальной коррозии и, в частности, КРН.

Рис.1. Механизм «Водородное охрупчивание»

Стресс-коррозия идет по неметаллическим включениям, которые есть в металле. Гипотеза, что неметаллические включения выедают микробы имеет место быть, потому что биологическая коррозия - доказанный наукой факт. Там, где почва более агрессивная, там и стресс-коррозия более активна [2].

Аналитический обзор данных по отказам нефтегазопроводов показал, что металл участков образования и распространения стресс-коррозионных трещин имеет равные прочностные показатели с основным металлом и, как правило, трещины не имеют жесткой привязки к поверхностным концентраторам напряжений. Характерной особенностью КРН является то, что трещины зарождаются на участках металлической поверхности, не

содержащих дефекты, и в стороне от монтажного сварного шва.

Приоритетными факторами, определяющими возникновение и протекание стресс-коррозии на магистральных нефте- и газопроводах, являются следующие:

- качество металла труб наличие «плато» скоплений неметаллических включений (НВ);
- наличие коррозионно-активной среды, ее доступ к поверхности металла, взаимодействие среды со структурой металла;
- соответствующий уровень действующих напряжений с учетом внутренних остаточных напряжений в структуре металла;
- воздействие почвенных микроорганизмов на «плато» скоплений НВ.

Для снижения стресс – коррозии необходимо проведение испытаний трубной стали по методике испытания разрывных образцов до разрушения в условиях медленной деформации (SSRT-метод) в грунтовой среде с наложением защитного электрического потенциала. При подтверждении высокой вероятности стресс-коррозионных повреждений выбранной стали создается возможность изменения трассы трубопровода минуя опасный участок с

агрессивным грунтом, выбора другой марки трубной стали либо искусственного изменен ия состава грунта на опасных участках небольшой протяженности [3].

Одним из основных условий стресс-коррозионного повреждения катодно-защищаемых трубопроводов становится отслоение, образование гофр и складок изоляционного покрытия. Адгезия покрытия не характеризует эксплуатационную способность изоляционных покрытий на трубопроводах. Полнее характеризует величину адгезии изоляционного покрытия предел прочности на сдвиг, так как наиболее значительным сдвиговым нагрузкам в процессе эксплуатации покрытие трубопровода подвергается при взаимодействии с грунтом.

Учитывая, что максимальная сдвиговая прочность мелкодисперсного грунта, на который укладывается трубопровод, составляет 2,5 кг/см, адгезионную прочность покрытия при сдвиге следует установить на уровне 3,0-3,5 кг/см при максимальной температуре эксплуатации трубопровода.

При строительстве магистральных нефтегазопроводов необходимо отказаться от нанесения изоляции труб в трассовых условиях и применять трубы с изоляцией, нанесенной только в заводских условиях. Для изоляции же сварных стыков оптимальный вариант-использовать подтвердившие свою высокую надежность и широко применяемые за рубежом термоусаживающиеся муфты. Перспективным направлением следует считать разработку многофункциональной изоляции, наносимой в заводских условиях. Она должна состоять из нескольких слоев или включать в состав ингредиенты, каждый из которых обладает максимальными защитными свойствами от воздействия внешних факторов-продуктов жизнедеятельности сульфатвосстанавливающих бактерий, агрессивных ионов, растворенных в воде газов.

При ремонте труб с допустимыми стресс-коррозионными дефектами рекомендуется использовать современные эффективные методы «залечивания»: герметизацию дефектов анаэробными герметиками, упрочнение самополимеризующимися композиционными материалами, применение сварных муфт. Анаэробные герметики, заполняя дефекты и полимеризуясь, надежно изолируют их от внешней агрессивной среды, предотвращая дальнейшее развитие дефектов по механизму стресс-коррозии. Применение упрочняющих самополимеризующихся композиционных материалов и сварных муфт позволит снизить уровень напряжений на дефектных участках до значений, безопасных для дальнейшего образования и развития стресс-коррозионных дефектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хижняков В.И. Противокоррозионная защита объектов трубопроводного транспорта нефти и газа: Учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

политехнического университета, 2015. – 188 с.

2. Лапынин Ю.Г. Проблемы коррозионного растрескивания под напряжением трубных сталей // Альманах Волгоградского отделения международной академии авторов научных открытий и изобретений. – Волгоград, 2005. – С. 278 – 284.

3. Тоут А.И. Защита трубопроводов от стресс-коррозии. – М., 2006. – 345с.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАССЫ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

У.Х.Турсунова, Л.В.Котова

Ташкентский архитектурно-строительный университет

При проектировании и при планировании процессов распределения газа возникает задача выбора трассы городской системы газоснабжения. Для того, чтобы решить эту задачу, нужно произвести основательные исследования, ибо от результатов зависят многие технико-экономические показатели, определяющие объем капитальных вложений на строительство всей системы газоснабжения [5,6].

В практике проектирования выбор трассы системы газоснабжения производится следующим образом. На основании планировки города, расположения потребителей газа, расположения и количества источников питания (ГРС, ГРП) и реальных ограничений по условиям прокладки газопроводов на территории города формируется набор нескольких вариантов трасс проектируемой системы. Один из вариантов выбирается как целесообразный, на основании опыта и инженерной интуиции и принимается за основу проекта.

Рассматривая решение выбора трассы системы газоснабжения с применением математических методов, позволяющих однозначно определить тот вариант трассы, на строительство и эксплуатацию которой, требуются минимальные капитальные затраты, а также обеспечивается бесперебойная подача газа к потребителям газа с хорошими показателями надежности. Заданными являются месторасположения потребителей газа и источников питания. Путем соединения точек-потребителей с точками-источниками питания всевозможными линиями-участками построим так называемыми "Избыточную схему сети", представляющую собой совмещение вышеупомянутых наборов вариантов трасс. На основе избыточной схемы составляем функцию цели, выражающую суммарные приведенные затраты на строительство и эксплуатацию проектируемой системы газоснабжения.

$$F = \sum_{i=1}^{n-1} ab_i + \sum_{i=1}^{n-1} b \frac{1}{1+\alpha N} + C \frac{1}{1+\alpha N} l_i q \frac{\alpha \beta N}{i^{1+\alpha N}} \quad (1.1)$$

За критерий выбора оптимальной трассы принимаем минимальное значение функции (1.1), а надежность выбранной трассы оценивается по критерию :

$$P_i = 1 - \sum_{i=1}^{n-1} R_i$$

Здесь: n - количество узлов избыточной сети;

q_i - расчетный расход газа;

i - м участке $m^3/час$;

l_i - длина i -го участка сети, м (км);

$\alpha\beta$ - показатели степени, характеризующие режимы работы сети;

N - показатели степени, зависящие от материала и толщины стены трубы, принимаемый в пределах

a, b - коэффициенты, характеризующие стоимость прокладки единицы газопровода;

C - коэффициент, характеризующий режим давления в сети;

R_i - вероятность возможной аварийной ситуации в i -м участке сети.

Доказано, что функция расходов газа, выражающая металлозатраты вогнута. Решив задачу оптимизации относительно расходов газа на участках при известных перепадах давления, можно отыскать максимум металлозатрат в системе газоснабжения. Поэтому расчет на минимум металлозатрат и капиталовложений имеет смысл только для конфигурации сети с заданными по величине и направлению расходами газа на участках.

Таким образом, в задачах оптимизации параметров, исходными данными являются конфигурации сети, расходы газа и их направления на участках.

С помощью перечисленных исходных данных решаются следующие основные задачи оптимизации параметров газораспределительных сетей.

1. Оптимизация перепадов давлений по отдельным участкам газопроводов.

2. Оптимизация диаметров участков газопровод.

3. Оптимизация количества и радиуса действия источников питания.

Критерий оптимальности.

Общим критерием оптимальности при проектировании систем газоснабжения является требование минимума условных ежегодных расходов

$$E = \min \left(U_i + \frac{K_i}{T_{кр}} \right) \quad (1.2)$$

где U_i , K_i - соответственно эксплуатационные расходы и капиталовложения, требуемые на строительство i -го варианта системы газоснабжения;

- критический срок окупаемости, принимаемый при проектировании систем газоснабжения в пределах 5-8 лет

$$U = CK \quad 0 < C < 1 \quad (1.3)$$

где C - коэффициент пропорциональности.

Если имеет место равенство (1.3), то решение задачи минимизации суммарных капиталовложений по критерию минимума капиталовложений можно использовать при оптимизации системы газоснабжения. Равенство (1.3) всегда имеет место, когда газопроводы построены из однородных труб. Если

часть сети состоит из металлических труб, а другие из пластмассовых или асбоцементных труб, то условие не выполняется.

С другой стороны, капиталовложения в систему газоснабжения при заданной конфигурации газопроводов пропорциональны металлоложениям, поэтому когда газопроводные сети выполняются из металлических труб и конфигурация сети известна, все три критерия: минимума условных ежегодных затрат, минимума капиталовложений и критерий минимума металлозатрат эквивалентны.

Конфигурация системы газоснабжения определяется количеством ГРП, трассировкой, разветвленностью газопроводов высокого и среднего давления и степенью закольцованности газопроводов низкого давления. При трассировке газопроводов, т.е. направление трасс, выбирается кратчайшее расстояние между пунктами питания и потребления газа, поэтому сложных технико-экономических задач не возникает. Задачи выбора количества ГРП и степени закольцованности газопроводов низкого давления необходимо решить путем анализа надежностных и технико-экономических показателей.

Следовательно, критерием оптимальности при решении основных задач оптимизации городских газопроводных сетей низкого, среднего и высокого давления заданной конфигурации, когда выполняются условия (1.3) является критерий минимума металлозатрат. Выбор конфигураций газораспределительных сетей производится путем анализа ее характеристик и технико-экономических показателей. Определение оптимального числа и радиуса действия ГРП производится по критерию минимума капиталовложений.

При тупиковой конфигурации необходимо определить диаметры, перепады давления на участках и давление в узлах газораспределительных сетей, а если конфигурация сети кольцевая, то и еще расходы по участкам. Для сети произвольной конфигурации, имеющей ТП участков и ТИ узлов, число неизвестных параметров всегда превышает число уравнений, используемых при гидравлических расчетах газораспределительных сетей, поэтому применяемые методы решения задач гидравлических расчетов пригодны только для расчета уложенных газораспределительных сетей (заданными диаметрами участков). Для расчета вновь проектируемых сетей необходимы дополнительные уравнения, связывающие неизвестные диаметры с остальными параметрами газораспределительной сети. Дополнительные уравнения получаются из условий задачи оптимальности искомых параметров и гидравлический расчет вновь проектируемых газораспределительных сетей относится к задачам оптимизации. Пусть вновь проектируется газораспределительная сеть смешанной конфигурации (состоящая из тупиковой и кольцевой частей) из

металлических труб.

Заданы следующие параметры сети:

- конфигурация сети;
- расходы по участкам;
- длины участков;
- максимально допустимый перепад давления от источника питания

до наиболее удаленных точек и точек встречи потоков из разных источников питания или же этому равносильно задание давлений у источников питания и у наиболее удаленных потребителей;

- узловые расходы;
- суммарное количество газа, требуемое газоснабжаемой территорией;
- числа участков, колец и трасс.

Требуется определить диаметры участков, перепады давления и давления в узлах, которые обеспечили минимум металлозатрат на проектируемую газовую сеть. Одновременно с этим требуется, чтобы найденные величины удовлетворяли условиям

$$\overline{\Delta p} = a_{\beta} Z_{\beta} \cdot q_{\beta} \quad (1.3)$$

$$B \overline{\Delta p} = 0 \quad (1.4)$$

$$B^* \overline{\Delta p} = \overline{\Delta p}_{don} \quad (1.5)$$

где Z_{β} – диагональная матрица, элементы которой имеют вид

$$Z_{ii} = \frac{l_i}{d_i^{5-\beta}}; \quad i = 1, 2, \dots, m;$$

$\overline{\Delta p}$ - вектор-столбец перепадов давления;

q_{β} - вектор-столбец с компонентами $q_{i^{2-\beta}}$ ($i = \overline{1, m}$);

B - матрица базисных циклов размерности V^{xm} ;

Δp_{don} - вектор-столбец максимально допустимых перепадов давления от источников питания до наиболее удаленных точек;

B^* - матрица базисных цепей в сети размерности T_{xm} ;

V - число базисных циклов графа сети;

T - число базисных цепей графа сети;

Построим целевую функцию. Затраты металла в участок определяются как

$$G = \frac{\pi}{4} (D_{i^2} - d_{i^2}) l_{i \ jm} = \pi \Delta i \ d_i \ l_{i \ jm}; \quad (1.6)$$

где l_i – длина i – го участка;

D_i, d_i - наружный и внутренний диаметры;

Δi - толщина стенки трубопроводов;

j_m – плотность металла газопроводов.

Суммарные затраты металла для всей сети равны

$$G = \pi j m \sum_{i=1}^m \Delta_i d_i l_i \quad (1.7)$$

Если принимать толщину стенки труб постоянной,

$$\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \Delta_i = \Delta_c = \text{const} \quad (1.8)$$

то (1.7) принимает вид:

$$G = \pi j m \Delta_c \sum_{i=1}^m d_i l_i \quad (1.9)$$

Ясно, что минимизация функции (1.9) эквивалентна минимизации функции

$$\Phi(d_1, d_2, \dots, d_m) = \sum_{i=1}^m d_i l_i \quad (1.10)$$

Таким образом, задача оптимизации параметров газораспределительной сети формулируется так:

минимизировать функцию

$$\Phi(\bar{d}) = \bar{d}^T \bar{L} \quad (1.11)$$

при ограничениях (1.4) и (1.5)

$$\bar{d} \in D \quad (1.12)$$

где

$$\Delta p = a_\beta Z_\beta q_\beta \quad (1.13)$$

\bar{d} и \bar{L} – векторы-столбцы диаметров и длин участков газопроводов;

D – множество сортаментных значений диаметров труб.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алимов, С.В. Методология обеспечения и продления срока надежной и безопасной эксплуатации линейной части магистральных газопроводов/ С.В. Алимов, А.А. Филатов, Н.Х. Халлыев // Газовая промышленность. – 2011. – №2. – С. 48 – 50. .
2. Апостолов, А.А. Энергосбережение в трубопроводном транспорте газа / А.А. Апостолов, Р.Н. Бикчентай, А.М. Бойко, Н.В. Дашунин, А.Н. Козаченко, А.С. Лопатин, В.И. Никишин, Б.П. Поршаков. – М.: Нефть и газ, 2000. – 175 с.
3. Балавин, М.А. Управление линейной частью газопровода Заполярное – Уренгой / М.А. Балавин, С.А. Лавров, А.В. Рошин // Приборы и Системы. Контроль и Управление. Диагностика. – 2002. – № 5. – С. 25 – 27
4. Вадзинский, Р.Н. Справочник по вероятностным распределениям / Р.Н. Вадзинский. – СПб.: Наука, 2001. – 295 с. 114
5. Вентцель, Е.С. Исследование операций / Е.С. Вентцель. – М.: Дрофа, 2004. – 208 с.
6. Гольянов, А.И. Основные модели и характеристики ГПА, применяемые для транспорта газа / А.И. Гольянов. – Уфа.: идпо гоу впо угнту, 2007. – 49с.
7. Ионин А.А. “Газоснабжение”. М.: Стройиздат, 1989 г. – 439 стр.
8. Баясанов Д.Б., Ионин А.А. Распределительные системы газоснабжения. М.: Стройиздат, 1977 г. – 406 стр.
9. Кулаков Н.Г., Бережнов И.А. Справочник по газоснабжению. Киев. Будивельник, 1979, 224 стр.

UDK 697.93

HAVONI MO‘TADILLASH TIZIMLARINING (HMT) HAVONI NAMLASH- SOVUTISH KAMERALARIDA QO‘LLANILADIGAN SUV PURKASH USULLARI TAHLILI

M.E.Toshtemirov, S.M.Boboyev

Annotatsiya: Ushbu maqolada havoni namlash-sovutish kameralarida qo‘llaniladigan suv purkash usullarining turlari, afzalliklari va kamchiliklari, suv purkash uchun forsunkalardagi suyuqlik sarfi, sarf koeffitsiyenti, suv purkash uchun energiya sarflarini hisoblash formulalari atroflicha tahlil qilingan.

Аннотация: В данной статье подробно проанализировано преимущества и недостатки способов распыления воды, применяемых в камерах увлажнения-охлаждения воздуха систем кондиционирования, формула для расчета расхода жидкости в форсунках и коэффициент расхода, энергозатрат на распыление воды.

Abstract: This article analyzes in detail the advantages and disadvantages of water spraying methods used in air humidification-cooling chambers of air conditioning systems, the formula for calculating the liquid flow rate in nozzles and the flow rate coefficient, energy consumption for water spraying.

Kalit so‘zlar: namlash kamerasi, suyuqlik purkagichlar, gidravlik purkash, mexanik purkash, pnevmatik purkash, ultratovushli purkash, elektrli purkash, forsunkalar.

Bugungi kunda barcha turdagi binolarda mikroiklim yaratish inson salomatligi, mehnat faoliyatining unumdorligi va maxsulotlarning sifat ko‘rsatkichlari uchun juda ham muhim hisoblanadi. O‘zbekiston quruq-issiq iqlim sharoitiga ega hudud bo‘lganligi sababli binolarda mikroiklim yaratishda havoni namlab sovutish usuli eng samarali yechimdir. Havoni namlash-sovutish kameralarida suyuqlikni purkash jarayoni murakkab fizik hodisa bo‘lib, suyuqlikni ko‘p miqdordagi tomchilarga maydalash va ularni ma‘lum bir maydonga purkashdan iborat. Ushbu jarayonning murakkabligi tufayli hozirgi davrgacha purkash mexanizmi bo‘yicha yagona nuqtai nazar mavjud emas. Suyuqlik purkash uchun forsunkalar ilk bor 1864 yilda A.I.Shpakovskiy tomonidan suyuq yoqilg‘ini yoqish uchun kashf qilingan. Keyinchalik, 1880 yilda muhandis V.G.Shuxov tomonidan yaratilgan forsunkalar konstruktiv soddaligi, yengil tayyorlanishi va ishlab chiqarish qulayligi tufayli amaliyotda qo‘llanilishi bo‘yicha muhim ahamiyat kasb etgan [1; 9-10 b.].

Eksperimental tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, teshikdan gaz muhitiga oqib chiqadigan suyuqlik oqimi uzulib-uzilib oqadi (pulsatsiyalanadi). Muayyan sharoitlarda suyuqlikning uzulib-uzilib oqishi, oqim bo‘ylab kuchayadi va uning tomchilarga ajralishiga olib keladi. Pulsatsiyalanuvchi harakat oqim oqib chiqadigan saplo shakliga, oqimdagi suyuqlikning dastlabki turbulenti masshtabiga, suyuqlik va gazning fizik xususiyatlariga va ularning nisbiy tezligiga bog‘liqligi bilan

xarakterlanadi. Suyuqlikning yopishqoqligi va zichligi, sirt tarangligi va atrofdagi gazning zichligi suyuqlik oqimining parchalanishiga eng katta ta’sir ko’rsatadi.

A.S.Lyshevskiyning fikricha, oqimning parchalanishiga gaz va suyuqliklar zichligining nisbati $\rho_{gaz}/\rho_{suyuqlik}$ va Veber mezoni (kriteriya) sezilarli ta’sir ko’rsatadi [1; 17-42 b., 2; 7-10 b.].

$$We = \frac{\rho_{suy} v_{suy}^2 d_{oqim}}{\sigma} \quad (1)$$

bunda ρ_{suy} – suyuqlik zichligi; v_{suy}^2 – oqimning nisbiy tezligi; d_{oqim} – oqim diametri; σ – sirt taranglik koeffitsiyenti;

Gidravlik purkash usuli. HMTda suvni purkashning eng keng tarqalgan usuli mexanik forsunkalar bilan gidravlik purkashdir. Bunda suyuqlikning kinetik energiyasidan foydalanib, suyuq oqimning parchalanishi suyuqlikning oqish tezligiga bog’liq bo’ladi (1-rasm). Purkash paytida, saplo teshigidan suyuqlik oqimining mos keladigan tezligiga erishilganda, polidipers tomchilar massasi hosil bo’lishi bilan birga siqilmaydigan suyuqlik oqimining to’liq yo’q qilinishi nazarda tutiladi.

1-rasm. Hidravlik purkash jarayonida suyuqlik tomchilarining parchalanishi:

a-suyuqlikning past tezligida-tomchilar parchalanmaydi; b-tomchilar bir muncha mayda parchalarga bo’linadi; c- tomchi ellipsoid ko’rinishida deformatsiyalanadi, d-pufak; e-pufak yoriladi

Purkalishiga ko’ra, purkagichlar uchta toifaga ajratiladi: nozik, o’rtacha va dag’al. Nozik purkalish U-1 tipidagi chiqish diametri 2,0 mm gacha, U-2 tipidagi chiqish diametri 3,4 mm U-3 tipidagi chiqish diametri 2,3 mm, P-1 va P-2 tipidagi chiqish diametri 2,5 mm bo’lgan, 2,5 kPa gacha va yuqori bo’lgan suv bosimida ishlaydigan forsunkalar bilan ta’minlanadi. O’rtacha purkalishni chiqish diametri 3,0 mm bo’lgan 2,0 kPa suv bosimida ishlaydigan forsunkalar bilan ta’minlash mumkin. Dag’al purkalish chiqish diametri 4 ÷ 6 mm gacha bo’lgan 0,5 ÷ 1,8 kPa gacha suv bosimida ishlaydigan forsunkalar bilan ta’minlanadi. Hidravlik purkash, garchi

forsunkalar tez-tez tiqilib qolishi, notekis va qo‘pol purkash kabi kamchiliklarga ega bo‘lsa ham eng tejamkor va eng oddiy hisoblanadi.

Suyuqlik purkagich qurilmalarining markazdan qochirma forsunkalardagi suyuqlik sarfi quyidagi formulaga asosan aniqlanadi: [3; 45-46 b.]

$$V = \mu \cdot \pi \cdot R_f^2 \sqrt{\frac{2P}{\rho}} \text{ m}^3/\text{s} \quad (2)$$
$$\mu = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{A^1}{1-a}}} \quad A = \frac{(R_K - R_{KR}) \cdot R_f}{R_{KR}^2}$$

bunda μ –forsunkadagi sarf koeffitsiyenti; P –suvning forsunkaga kirishidagi bosimi, Pa; A –forsunka geometrik xususiyati $A = 1,5 \div 3,5$ [4; 29 b, 17-rasm]; ρ –suvning zichligi, kg/m^3 R_K –forsunka kamerasing radiusi, m; R_{KR} –kiruvchi tirqish radiusi, m; R_f – forsunkadagi chiqish tirqishi radiusi, m; R_o'' –gaz (havo) uyurmasi radiusi, m; a –forsunka tirqishining to‘lib (berkilib) qolish darajasi (jonli kesim yuzasi koeffitsiyenti) $a = 1 - \left(\frac{R_o''}{R_f}\right)^2$.

Suyuqlikni forsunkalar bilan purkash uchun sarflanadigan energiya, ya‘ni gidravlik qarshilikni yengish, tomchilarga kinetik energiya berish, suyuqlik deformatsiyasi va sirt taranglik kuchlarini yengish uchun energiya sarfi quyidagi formula orqali hisoblanadi.

$$E = \frac{P_f \cdot W}{\rho} \quad (3)$$

bunda P_f –forsunkaga yetkazib beriladigan suv bosimi, Pa; W –purkatiladigan suvning miqdori, kg/s ; ρ –suvning zichligi, kg/m^3

Mexanik purkash usuli. Har xil turdagi forsunkalar yordamida gidravlik purkash bilan bir qatorda, HMTda mexanik purkagichlar keng qo‘llaniladi. Mexanik purkash maxsus uzatma orqali aylanadigan mexanizmlar yordamida amalga oshiriladi. Suyuqlik markazdan qochma kuchlar tufayli kinetik energiya oladi. Gidravlik purkash usulida bo‘lgani kabi, purkash mexanizmining konstruksiyasi va suv yetkazib berish usuliga qarab, suyuqlikning parchalanishi oqimli yoki plyonkasimon bo‘lishi mumkin. Parchalanish xususiyati ko‘p jihatdan suyuqlik sarfiga bog‘liq: juda kam suyuqlik sarfida aylanadigan diskning chetida yupqa suyuqlik plyonkasi paydo bo‘ladi, u markazdan qochma kuchlar ta‘sirida deformatsiyalangandi u tomchilar shaklida chiqadi, suyuqlik sarfi oshishi bilan chetida yupqa oqimlar hosil bo‘ladi, ular ham keyinchalik tomchilarga aylanadi [2; 109-136 b.].

Ushbu usulning afzalliklari qovushqoqligi yuqori bo‘lgan suyuqliklarni purkash va suyuqlikni yoyilishini (mayda zarrachalarga ajralishi) sezilarli darajada

o‘zgartirmasdan purkagichning ish faoliyatini keng tartibga solish qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Aylanadigan purkagichlarning tan narxi yuqori, ishlab chiqarish va ishlatishdagi murakkablik, yuqori energiya sarfi (1 tonna suyuqlik uchun 15 kVt) va qo‘shimcha ravishda shamollatish effektining mavjudligi kabi asosiy kamchiliklari mavjud. Mexanik purkash usuli asosan yopishqoq suyuqliklar va suspenziyalarni parchalash uchun ishlatiladi.

Suyuqlik markazdan qochma kuchlar ta’sirida g’alvirdagi teshiklardan oqib o‘tishi natijasida purkatiladi va olingan natijaviy tezlik ϑ , ikkita radial $\vec{\vartheta}_R$ va tangensial $\vec{\vartheta}_T$ tezliklar vektorining yig’indisidir.

$$\vartheta = \sqrt{\vec{\vartheta}_R + \vec{\vartheta}_T} \text{ m/s (4)}$$

$$\vec{\vartheta}_R = \varphi \cdot \sqrt{\frac{2P}{\rho}} \text{ m/s} \quad \vec{\vartheta}_T = \omega \cdot R \text{ m/s}$$

bunda φ –oqim tezligi koeffitsiyenti. Suv uchun $\varphi = 0,97$; P –suvning forsunkaga kirishidagi bosimi, Pa; ρ –suvning zichligi, kg/m^3 ; ω –burchak tezlik, rad/s; R – purkagich radiusi, m.

Yuqoridagi (4) formulaga $\vec{\vartheta}_R$ va $\vec{\vartheta}_T$ qiymatlarni kiritsak quyidagi formulaga ega bo‘lamiz:

$$\vartheta = \sqrt{2 \cdot \varphi^2 \cdot \frac{P}{\rho} + \omega^2 \cdot R^2} \text{ m/s (5)}$$

Suvni markazdan g’alvirga, so’ngra g’alvirdagi teshiklardan o‘tkazish uchun sarflangan quvvat quyidagi formuladan foydalanib hisoblanadi.

$$N = \frac{W \cdot \vartheta^2 \cdot \rho}{2} Vt \text{ (6)}$$

bu yerda: W – purkatiladigan suvning miqdori, m^3/s ; ϑ^2 – olingan natijaviy tezlik, m/s ; ρ – suvning zichligi, kg/m^3

Pnevmatik purkash usuli. Pnevmatik forsunkalarning ishlash printsipli gidravlik forsunkalarga qaraganda bir muncha murakkab. Agar gidravlik forsunkalarda purkash jarayoni oqayotgan oqim va atrof-muhitning o‘zaro ta’siri bilan aniqlansa, pnevmatik forsunkalarda yoyilish (dispersiya), purkatilayotgan suyuqlik oqimini parchalovchi gaz (bug’) oqimi bilan shuningdek, hosil bo‘lgan aralashmaning atrof-muhit bilan o‘zaro dinamik ta’siri orqali aniqlanadi. [2; 140-158 b.]. Suv tomchilarining yoyilishi havo va suvning oqim tezligiga va forsunkaning geometrik o‘lchamlariga bog‘liq bo‘ladi. Tezlik qanchalik yuqori bo‘lsa, tomchilarning yoyilishi shunchalik ko‘p bo‘ladi. Bosimga qarab, pnevmatik forsunkalar ikki guruhga bo‘linadi: 1. Yuqori bosimli (300-600 kPa bosim ostida 0,3-1 kg/kg suyuqlikni

parchalovchi nisbiy gaz sarfi bilan). 2. Past bosimli, (10 kPa dan past bosim ostida 4-10 kg/kg suyuqlikni parchalovchi gazning nisbiy sarfi bilan). HMTda asosan yuqori bosimli pnevmatik forsunkalardan foydalanadi. Konstruktiv xususiyatlariga ko‘ra, bu forsunkalar ularga yetkazib beriladigan oqimlarning korpus ichida (ichki aralashtirish forsunkalari) yoki tashqarisida (tashqi aralashtirish forsunkalari) to‘qnashishiga qarab farqlanadi [3; 57-58 b.]. Ichki aralashtirish forsunkalari kengroq va yuqori sifatli yoyilishni amalga oshirishga imkon berishiga qaramay, ular keng miqyosda qo‘llanilmaydi, chunki ular ishlash jarayoniga ko‘ra ishonchsiz bo‘lib, qurum zarrachalarning to‘planishi natijasida ko‘pincha tiqilib qoladi.

Pnevmatik purkash usuli suvni yupqa purkash va xonaga to‘g‘ridan-to‘g‘ri purkash munimligi kabi afzalliklarni o‘z ichiga oladi. Energiya iste‘molining ortishi, kompressor blokiga bo‘lgan ehtiyoj, suvni yuqori shovqin bilan purkash kabi kamchiliklarga ega. [2; 140-158 b., 3; 57-71 b., 5; 159-167 b.]

Ultratovushli purkash usuli. Ultratovushli purkashda suyuqlikni yoyilishi piezoelektrik yoki magnitostriktiv generatorning tebranish elementiga suv yetkazib berish orqali amalga oshiriladi. Bunday sharoitda suyuq muhitda (suvda) ultratovush ta‘sirida fizik va fizik-kimyoviy jarayonlar majmuasi yuzaga keladi, ular birinchi navbatda kavitatsiya, ovoz bosimi, akustik oqimni o‘z ichiga oladi [2; 172-176 b.]. Kavitatsiya hodisasi suyuqliklarning cho‘zilish kuchlariga o‘ta sezgirliigi bilan bog‘liq bo‘lib, buning natijasida pufakchalar paydo bo‘ladi, bosim va haroratning pulsatsiyasi (lip-lip qilib turish) sodir bo‘ladi va suyuqlikda to‘lqinli zarba (mikro portlash) paydo bo‘ladi, bu esa suyuqlikning yupqa tomchilarga parchalanishiga olib keladi. Bunday purkagichlarning kamchiliklari past mahsuldorlik, murakkab va qimmat uskunalarning qo‘llanilishidir.

Elektrli purkash usuli. Bu kuchli elektrostatik maydonga suv oqimini yetkazib berish orqali amalga oshiriladi, buning natijasida suyuqlik yuzasida bosimning biroz qayta taqsimlanishi sodir bo‘ladi, bu esa oqimni deformatsiya qiladi. Deformatsiyaning katta amplitudasi bilan ta‘minlangan oqim tomchilarga bo‘linadi. Bunday oqimlarning hosil bo‘lish jarayoni Lyuter va Paterson tomonidan kuzatilgan. Elektr maydoni ta‘sirida maydalangan zarrachalar hajmi taxminan quyudagiga teng bo‘lishi ushbu formula orqali aniqlanadi.

$$d \approx \frac{\sigma}{\epsilon_r \cdot E^2} \quad (7)$$

bunda ϵ_r – mutlaq dielektrik doimiy; E – qo‘llaniladigan elektr maydon kuchi.

Havo-suyuqlik kesimidagi elektrostatik maydon intensivligining kvadrati quyidagi bog‘liqlik bilan ifodalanishini hisobga olsak

$$E^2 = E_0 \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \cdot \omega \cdot t \right) \quad (8)$$

bundan ko‘rinib turibdiki, suyuqlik tomchilarga bo‘linishi elektrostatik maydonning intensivligi E_0 , chastotasi ω , suyuqlik zichligi ρ va sirt tarangligiga σ bog‘liq bo‘ladi. Bu usulning qimmat uskunalarga, yuqori energiya sarfi, past mahsuldorlik va xavfsizlik talablariga qat‘iy rioya qilish zarurati kabi kamchiliklari mavjud. [2; 176-181 b.]

Purkash qurilmalari ishlab chiqarish va sotish bo‘yicha dunyo bozorida “lechler” (germaniya), “bete”, “spraying system”, “parks-cramer”, “turbomatic” (aqsh), “eurospray” (ispaniya), “ikeuchi” (yaponiya) “pnr” (italiya), “shanghai xinhou spraying” (xitoy) kompaniyalari yetakchilik qilayotganini qayd etishimiz mumkin.

Yuqorida ko‘rib chiqilgan suyuqlik purkash usullarini tahlil qilish orqali quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

- tadqiqotlar natijasida suyuqlikni parchalanish darajasini, mash‘alning faol qismini va purkash burchagini olish imkonini beruvchi forsunkalar ishlab chiqilgan. Purkash usullarining afzallik va kamchiliklari o‘ganildi va asosiy xarakteristikalari muhokama qilindi.

- suyuqlikning oqishi purkalishidan oldin eng katta sirt energiyasiga ega bo‘lishi va shuning uchun tez parchalanishi kerak.

- suyuqlikni har qanday usul bilan purkash suyuqlik va gaz o‘rtasidagi chegarada beqaror to‘lqinlar paydo bo‘lishi sababli oqim yoki plyonkalarda oqim barqarorligini yo‘qotishdan kelib chiqadi.

- muayyan ishlab chiqarish sharoitlariga qo‘yiladigan talablarga qarab, ko‘rib chiqilayotgan usullardan har biri eng tejamkor bo‘lishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Витман Л.А., Кацнельсон Б.Д., Палеев И.И. Распыление жидкости форсунками. -Мт-Л.: ГЭИ, 1962. -263 с.
2. Пажи Д.Г., Галустов В.С. Распылители жидкостей. -М.: Химия, 1979. -215 с.
3. Лыков М.В., Леончик Б.И. Распылительные сушилки. -М.: Машиностроение, 1966. - 330 с.
4. Дитякин Ю.Ф. и др. Распыление жидкостей/ -М.: Машиностроение, 1977. -206 с.
5. Пажи Д.Г., Галустов В.С. Основы техники Распыливания жидкостей. -М.: Химия, 1984.-256 с.
6. Бобоев, С. М., Тоштемиров, М. Э., & Исмоилов, А. И. (2022). Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт. Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Arhitekturno-Stroitel'nogo Universiteta. Seriya: Stroitelstvo i Arhitektura, (88).
7. Toshtemirov, M. E., Boboev, S. M., & Ismoilov, A. I. (2023). Analysis of traditional systems for creation of microclimate in livestock and poultry premises. Journal of engineering, mechanics and modern architecture, 264-273.
8. Бобоев, С. М. (2000). Научно-технические основы создания систем микроклимата в животноводческих помещениях в условиях сухого и жаркого климата (Doctoral dissertation, Ташкентский архитектурно-строительный институт).

UDK 697.93

SUVPURKAGICH (APPARAT) QURILMALARIDA HAVONI NAMLASH VA SOVUTISHNI TAHLIL QILISH

M.E.Toshtemirov

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Maqolada suv va havoning o‘zaro issiqlik va massa almashinuvi printsiptiga asoslangan namlash-sovutish kameralaridagi asosiy jarayonlar, namlash-sovutish kameralarining turlari, forsunkali va govakli namlash kameralarining qo‘llanilish sohalari, afzalliklari va kamchiliklari, samaradorlik ko‘rsatkichlari va hisoblash usullari tahlil qilingan.

Аннотация: В данной статье проанализированы основные процессы в камерах орошения, на основе принципе теплообмена воды и воздух, типы оросительных камерах, области их применения с форсуночных и насадками, преимущества и недостатки, эффективности и методы расчета.

Abstract: The article analyzes the main processes in humidification-cooling chambers based on the principle of mutual heat and mass exchange of water and air, types of humidification-cooling chambers, areas of application, advantages and disadvantages of nozzle and cavity humidification chambers, efficiency indicators and calculation methods.

Kalit so‘zlar: Adiabatik namlash jarayoni, politropik jarayon, izotermik jarayon, forsunkali namlash kamerasi, g‘ovakli namlash kamerasi, kontakt qurilmalari, mumkatakli namlagichlar, samaradorlik koeffitsiyenti.

Asosiy qism. Havoni mo‘tadillash tizmlaridagi asosiy jarayon turli xil kontakli apparatlar (qurilma) yordamida havoga kerakli harorat va nisbiy namlikni berish uchun issiqlik va namlik bilan ishlov berish orqali amalga oshiriladi. Suv va havoning o‘zaro issiqlik va massa almashinuvi printsiptiga asoslangan namlash-sovutish kameralari shu maqsadda keng qo‘llaniladi. Havoni namlash va sovutish uchun suv bilan havo bevosita kontaktda bo‘ladi. Buning uchun havo forsunkali yoki suv bilan namlantiriladigan g‘ovakli qatlamli namlash-sovutish kamerasidan o‘tkaziladi.

**1-rasm. Har xil haroratli havo va suv o‘rtasidagi issiqlik va namlik almashinuvining
xarakterli jarayonlarining I-d diagrammasidagi tasviri**

Havo suv bilan issiqlik va namlik almashinuvi jarayonida turli xil o‘zgarishlarga uchraydi. Nazariy jihatdan, havoga suv bilan issiqlik-namlik jarayoni orqali ishlov berilganda, 7 ta asosiy issiqlik va massa uzatish jarayonlari sodir bo‘lishi aniqlangan. Adiabatik havo namlash va sovutish, politropik havoni quritish va sovutish, havoni izotermik namlantirish jarayonlari amaliy ahamiyatga ega. Ammo, quyidagi 3 ta jarayonni (1-havoni quritish va bir vaqtning o‘zida isitish, 2-namlik miqdorini o‘zgartirmasdan havoni isitish, 3-havo haroratini o‘zgartirmasdan quritish) amalga oshirish mumkin emas [1; 55-62 b.].

Havoning boshlang‘ich holati I-d diagrammasida ko‘rsatilganidek (1-rasm) A nuqtaga mos keladigan bo‘lsin. Suvning $t_W > t_A$ ($A - 1$ nuqta) haroratida havoning namlanishi va isishi sodir bo‘ladi. Suvning bug‘lanishi to‘liq o‘zining entalpiyasi hisobiga amalga oshiriladi. $t_W = t_A$ ($A - 2$ nuqta) bo‘lganda havo harorati o‘zgarmagan holda namlanadi va suvning issiqligi bug‘lanishga sarflanadi. $t_{M.A} < t_W < t_A$ ($A - 3$ nuqta) bo‘lganda, namlanish va havoning biroz sovushi sodir bo‘ladi. Bunda bug‘lanish uchun issiqlik havodan va qisman suvdan beriladi. Agar suvning harorati nam termometr haroratiga teng bo‘lsa $t_W = t_{H.T.A}$ ($A - 4$ nuqta), havoning adiabatik namlanish jarayoni sodir bo‘ladi. Bug‘lanish uchun issiqlik faqat havodan olinadi, lekin unga suv bug‘ining entalpiyasi shaklida qaytariladi. $t_{SH} < t_W < t_{H.T.A}$ ($A - 5$ nuqta) bo‘lsa havo biroz namlanadi va sezilarli darajada sovutiladi. Havodagi issiqlik suvni bug‘lantirish uchun sarflanadi. $t_W = t_{SH}$ ($A - 6$ nuqta) bo‘lganda, havo doimiy o‘zgarmas namlik bilan sovutiladi (quruq sovutish). $t_W < t_{SH}$ ($A - 7$ nuqta) bo‘lsa havo intensiv sovutiladi va quritiladi. Suv havoni sovutadi va uning yuzasida suv bug‘lari kondensatsiyalanganda chiqariladigan issiqlikni oladi.

Ko‘pgina zamonaviy sanoat, jamoat va qishloq xo‘jaligi binolarining o‘ziga xos talablariga javob beradigan qulay mikroiklim parametrlarini yaratish uchun O‘zbekistonning deyarli barcha hududlarida, asosan, yilning issiq mavsumida havoni sun‘iy namlash va sovutish jarayonidan foydalaniladi. Havoni quritish va isitish yilning sovuq davrida amalga oshiriladi [4; 15-17 b.]. Kontakt qurilmalarining samaradorligi asosan kontakt sirtinining rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Ushbu sirtni yaratish usuliga ko‘ra, kontakt qurilmalari mexanik purkagichli, sirt orqali bug‘lanishli, bug‘ berish, pnivmatik purkagichli, va ultratovushli purkagichli guruhlariga bo‘linadi.

Bugungi kunda mexanik suv-purkagichli kontakt qurilmalaridan (plyonkali, shuningdek, havo oqimiga suv bug‘ini purkab berish tipidag - forsunkali namlantirish kameralari - FNK,) havoni mo‘tadillash tizimlarida eng ko‘p foydalanilmoqda. Havoga issiqlik va namlik bilan ishlov berish uchun forsunkali namlash (sug‘orish) kamerasi sxemasi 2-rasmda keltirilgan. Forsunkali namlash-sovutish kamerasi to‘rtburchak

parallelepiped ko‘rinishidagi korpus 1, uning pastki qismida suv yig‘ish uchun poddondan 2, iborat. Po‘kak (poplavok) va suvni qaytadan quyish moslamalari yordamida poddondagi suvning sathi doimiy saqlab turiladi. Suvdan mexanik aralashmalarni ajratish uchun 7 filtr ham shu yerda joylashtirilgan. Kameraning ichida mexanik forsunkalar 4, vertikal suv tarqatuvchi tik quvurlarga 3, o‘rnatilgan. Ularning soni kameraning hajmi va ishlashiga bog‘liq holda o‘rnatiladi. Tashqi havо kameraga kirishda havoni teng taqsimlashga mo‘ljallangan parallel plastiknalar 5 mavjud, chiqish joyida havо oqimidan suv tomchilarini ajratib olish uchun tomchi ushlagich 6 o‘rnatilgan. Havoni adiabatik namlash rejimida poddondan 2, suv forsunkalarga 4, tikquvur 3, orqali nasos 8, yordamida $P = 0,25 \dots 0,30 \text{ MPa}$ ishchi bosimda yetkazib beriladi. Havо oqimiga suvning yarimdispers (yarim mayda zarrachalarga bo‘lingan) purkalish jaryoni sodir bo‘ladi. Havо oqimining chiziqli tezligi odatda 3 m/s dan oshmaydi [3; 51-66 b.]. Nasosning bosimi qanchalik yuqori bo‘lsa, forsunkalardan chiqadigan suv shuncha ko‘p mayda tomchilarga ajraladi. 1 kg suv diametrli d_K tomchi holatida purkalishida, tomchilarning quyidagi yuzasi hosil bo‘lishi [5; 40-41 b.] ko‘rsatilgan (1-jadval).

2-rsam. Forsunkali namlash (sug‘orish) kamerasi:

1 - korpus; 2 - suv yigish uchun idish; 3 - suv ta‘minot quvurlari; 4 - mexanik forsunkalar; 5 – tomchi ushlagich; 6 - havо yo‘naltiruvchi; 7 – filtr; 8 – nasos.

Purkalayotgan suv tomchilarining umumiy sirtining ularning diametriga bog‘liqligi

1-jadval

Tomchilar diametri d_K , mm	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
Tomchilarning umumiy yuzasi F_K , m^2/kg	120	60	30	20	15	12	7,5

Namlash kamerasidan o‘tadigan havo suv tomchilari bilan bevosita kontaktda bo‘lib, suv tomchilarining umumiy yuzasi (issiqlik va massa almashinish yuzasi) qanchalik katta bo‘lsa, havo oqimi va suv tomchilari o‘rtasida kontakt jarayonlari shunchalik intensiv bo‘ladi.

Havoni politropik qurutish va sovutish uchun sovutish moslamasidan (chiller) suv purkash kamerasiga keladigan suv yana sovutish uchun idishdan sovutgichga yuboriladi. Namlash-sovutish kameralarida suvni purkash uchun turli xil modifikatsiyadagi mexanik markazdan qochma (to‘g‘ridan-to‘g‘ri oqimli, burchakli, zarbali va boshqalar) forsunkalar ishlab chiqilgan.

3-rasm. Forsunkali namlash (sug‘orish) kamerasi:

1 - taglik (poddon); 2 - tomchilarni ushlab qolish vositalari; 3 - namlantiruvchi tizim; 4 – qayta quyilish bloki; 5 - sirkulyatsion suv filtri; 6 – o‘zgartirish klapan; 7 - qayta quyilish quvuri; 8 - drenaj trubkasi; 9 - sirkulyatsiya quvuri.

Kontakt yuzalari suyuqlikni turli forsunkalar (mexanik, pnevmatik yoki ultratovush) bilan purkash yoki purkagich diskklarining aylanishi natijasida hosil qilinadigan namlash kameralaridir (3-rasm).

O‘tgan asrning 50-yillari oxiridan 90-yillarning boshlariga qadar ishlab chiqarilgan “Markaziy konditsionerlar”da forsunkali namlash kameralari konditsionerlarning asosiy issiqlik va massa uzatish apparati sifatida hozirgi kungacha qo‘llanilmoqda [2; 15-16 b.]. Ularda suvning haroratini o‘zgartirish orqali sovutish va quritish jarayonidan tortib, isitish va namlashgacha bo‘lgan barcha havoga ishlov berish jarayonlari amalga oshiriladi.

Ammo bunday qurilmalarning bir qator kamchiliklari ham mavjud: nasadkalar yaxshi xo‘llanadigan mustahkam va bardoshli materiallardan yasalgan bo‘lishi kerak, nasadkalar yuzasi suv o‘tlari bilan qoplanmasligini oldini olish uchun kimyoviy ishlov berilishi kerak, kontakt yuzalarida cho‘kindi tuzlar hosil bo‘lishining oldini olish uchun

suvni kimyoviy tozalash kerak. Agar kontakt yuzalarida kaltsiy tuzlari, bikarbonat va kislotalilik ko‘rsatkichlarning qiymatlari yuqori bo‘ladigan bo‘lsa, bunday qurilmalardan foydalanish mumkin.

Mumkatakli (sotovoy) havo namlagichlar (bug‘lantirib namlagichlari) yilning qish va yoz mavsumlarida ham havoni namlash uchun ishlatilishi mumkin, bu havoni mo‘tadillash tizimlarida namlikning o‘zgarishini oldini oladi va optimal namlikni 45 dan 65% gacha saqlab turadi. Hozirgi vaqtda ushbu turdagi kontakt qurilmalari ko‘pincha havoni adiabatik namlantirish jarayonlarini amalga oshirish uchun qo‘llanilmoqdi. VEZA, CARRIER, VTS CLIMA, NED, MUNTERS, WOLF kabi kompaniyalarning havo namlagichlari ko‘pchilikka ma‘lum bo‘lib, ularda havoga ishlov berish jarayoni havoning xo‘llangan sirtlar bilan kontaktda bo‘lishi bilan ro‘y beradi, ular gofirovka qilingan gigroskopik qog‘oz plitalarining namlantirilgan paketidir (4-rasm).

4-rasm. Mumkatakli (sotovoy) havo namlagichlar.

Havoni mo‘tadillash tizimlarida havoni issiqlik va namlik bilan ishlov berish uchun aylanadigan, plyonkali havo namlagichlari ham qo‘llanilishi mumkin, bunda suvni kerakli haroratini o‘rnatish orqali havoni $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan $+10-12\text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha qizdirish mumkin va bu birinchi isitishdan voz kechish mumkinligini bildiradi. Ammo $40\ 000\ \text{m}^3/\text{soat}$ dan ortiq havo sarfida, o‘lchamlar bilan bog‘liq qiyinchiliklar paydo bo‘ladi, bu esa aylanadigan namlagichlarni joylashtirish bilan bog‘liq muammolarga olib keladi va shuning

uchun ushbu uskunadan foydalanish ko‘pincha noqulayliklar tug‘diradi.

Zamonaviy namlash-sovutish kameralarining konstruktiv xususiyatlari tahlil qilinganda [2; 158-159 b.], shuningdek, turli xil suyuqlik purkash sxemalarini o‘rganib chiqish zarur. Masalan 5-rasmda namlantirish kameralarida keng qo‘llaniladigan suyuqlik purkash sxemalari keltirilgan. 5 b- rasmda qarama-qarshi purkash bilan bir qatorli namlantirish kamerasining sxemasi ko‘rsatilgan. Bunday kameralar 0,85 dan 0,90 gacha bo‘lgan adiabatik samaradorlik koeffitsiyenti bilan qo‘llanilishi mumkin. Agar adiabatik samaradorlik 0,95 dan 0,97 gacha bo‘lgan havoga issiqlik va namlik jarayoni orqali ishlov berish kerak bo‘lsa, unda bu hollarda qarama-qarshi oqimli va yo‘l yo‘lakay purkash bilan namlash kameralari qo‘llaniladi (5 c, d -rasmga qarang.). Bir qatorli va yo‘l yo‘lakay purkagichli namlash kameralarida (5 a –rasmga qarang) adiabatik samaradorlik ko‘rsatkichlari 0,75 dan 0,80 gacha yetadi. Qarama-qarshi oqimli namlash kameralari bilan solishtirganda havoga ishlov berish samaradorligi

pasayishi dizaynni soddalashtirish (kirishdagi havo tarqatuvchisi mavjud emasligi) bilan qoplanadi.

Ko'pgina bir qatorli namlash-sovutish kameralari qarama-qarshi oqim sxemasiga muvofiq ishlaydi (5 b -rasmga qarang), bu kameraning old qismida havo tezligi 2,5 m/s bo'lganda 0,6 dan 0,8 gacha samaradorlik koeffitsiyentlariga erishish imkonini beradi. Shunday qilib, Carrier va VTS CLIMA namlantirish kameralari 0,4÷0,5 ga yaqin namlantirish koeffitsiyentlari bilan belgilangan xususiyatlarga erishishga imkon beradi. Lekin ayni paytda kameralarning o'lchamlari juda katta. Wolf kompaniyasi kamerada havo tezligi 3,0 m/s bo'lganda samaradorlik koeffitsiyenti 0,87 ga teng bo'lgan qarama-qarshi oqim sxemasiga muvofiq ishlaydigan namlash kameralarini ishlab chiqaradi.

5-rasm. Namlash (sug'orish) kameralarida forsunkali tikquvurlarning o'rnatilish sxemalari:

- a) bir qator yo'l yo'lakay purkash; b) bir qator qarama qarshi purkash; c) suv o'zaro qarama-qarshi purkash; d) ikk qator qarama-qarshi purkash

Agar havoga ishlov berish samaradorligi 0,90 dan 0,95 gacha kerak bo'lsa, u holda ikki qatorli forsunkali namlash-sovutish kameralari qo'llaniladi. Lekin bunda ularning uzunligi 1,8 - 1,9 m dan ortiq bo'ladi. Bunday hollarda 5 d-rasmdagi sxema bo'yicha ishlaydigan kameralar va bundan tashqari 5 c- rasmdagi suvni o'zaro qarama-

qarshi purkash sxemasi bo‘yicha forsunkali kameralar qo‘llaniladi.

Forsunkali namlantirish kameralarini hisoblashning eng keng tarqalgan usullari bu sanitariya-texnika ilmiy tadqiqot instituti-E.E.Karpis usuli, Butunrossiya ilmiy tadqiqot instituti konditsioneri (VNIIkondisioner) usuli, L.M.Zusmanovich usuli va O.Ya.Kokorin usullaridir [1; 101-120 b.].

Xulosa. Ushbu usullarni ko‘rib chiqish shuni ko‘rsatadiki, har bir usul forsunkali namlash (sug‘orish) kameralarining ma‘lum bir sinfini hisoblashga bag‘ishlangan bo‘lib, ushbu usullarning aksariyati bugungi kunda amaliy qo‘llanilishga ega emas, chunki ko‘plab forsunkali namlash kameralarining konstruksiyalari eskirgan va ularni ishlab chiqarish to‘xtatilgan. Hozirgi vaqtgacha forsunkali namlantirish kameralarini hisoblash uchun VNIIkonditsioner usuli amaliy qo‘llanilishini yo‘qotmagan. Forsunkalar bilan jihozlangan zamonaviy namlash kameralari purkash spektrining qoniqarsiz xususiyatlariga ega va shuning uchun bu namlantirish kameralari issiqlik nuqtai nazaridan yetarlicha samarali emas. Shuningdek suyuqlikni purkashda nasoslarning yuqori quvvat sarfi, forsunkalarining tiqilib qolishga moyilligi kabi kamchilikka ega. Shu sababli, namlantirish kameralarining konstruktiv xususiyatlarini takomillashtirish havoga suv bilan issiqlik va namlik orqali ishlov berish uchun yanada samarador kontakli qurilmalarni ishlab chiqishda qo‘shimcha tadqiqotlar va ularni hisoblashning yangi usulini yaratish talab etiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. А.А.Пеклов. Кондиционирование воздуха: учеб. пособие /А.А. Пеклов, Т.А. Степанова. - Киев: «Веще школа», 1978. - 328 с.
2. Б.И.Бялый. Тепломассообменное оборудование воздухообработки-вающих установок ООО «ВЕЗА». - М.: ООО «Инфорт», 2005. - 278 с.
3. В.Н.Богословский, И.А.Шепелев, В.М.Эльтерман. Внутренние санитарно-технические устройства. В 2-х ч. Под ред. И.Г.Староверова. Изд. 3-е Ч.II. Вентиляция и кондиционирование воздуха. М., Стройиздат, 1978. 509 с.
4. 22. Бобоев С.М. Научно-технические основы создания систем микроклимата в животноводческих помещениях в условиях сухого и жаркого климата : диссертация доктора технических наук : 05.23.03 / Таш. арх.-строит. ин-т им. - Ташкент, 2000. - 299 с.
5. 24. Кокорин, О.Я. Отечественное оборудование для создания систем вентиляции и кондиционирования воздуха: каталог / О.Я.Кокорин, А.М. Дерипасов. - М.: ИКФ «Каталог», 2002. - 91 с.
6. Бобоев, С. М., М. Э. Тоштемиров, and А. И. Исмоилов. "Аккумуляторы теплоты фазового перехода в системах вентиляции и кондиционирования воздуха." *Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Arhitekturno-Stroitel'nogo Universiteta. Seriya: Stroitelstvo i Arhitektura* 88 (2022).

“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

**BINOLARNI ISITISH TIZIMLARIG A SARFLAYOTGAN
ENERGIYANI TEJASH YO‘LLARI.**

B.Turdiqulov

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Jamoa va turar binolarini isitish tizimini, kombinlashgan, yangi konstruksiyalarni loyihalash orqali energiya tejamkorlikka erishish jarayonini o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: Issiqlik tartibi (òàïëîââ èâæè), kombinashlangan, ikki ko‘nturli qazon, qish-yoz konditsionerlari, energiya samarador.

Binolarni energiya bilan ta‘minlashda energiya tejamkorlikka erishish o‘ta muxim muammolardan biri xisoblanadi. Asosiy sabablardan biri bozor iqtisodiyotida energiya taminoti narxini oshib borishidir. Xozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasida juda katta xajmda jamoat va turar joy binolar qurilib ularni isitish uchun qariyb 40 milion texnik shartli yoqilg‘i yo‘naltirilgan.

Samarqand, Jizzax shaxrida qurilayotgan 1-2 qavatli shaxsiy va etajli turar joy binolarni o‘rganib kuzatuv o‘tkazganimizda, xonadon egalari isitish tizimlarini o‘zlariga xar xil tarmoqli, asosan ikki ko‘nturli qozonlardan foydalanilganligi, qish-yoz konditsionerlar o‘rnatilganligi kuzatildi va katta miqdorda energiya talab qilinishi aniqlandi.

Asosiy energiya sarfi energiya sarfi binolarni isitish, issiq suv ta‘minoti va xavo almashtirish tizimlariga sarfalanadi. Energiya ishlab chiqarish uchun Respublikamizda asosan tabiiy gazlardan foydalaniladi va millionlab m³ gaz sarflanadi bunga birgina misol G‘allaorol tuman markazida joylashgan aholi uchun gaz sarfini misol qilib olsak bo‘ladi. Qish fasli uchun 180-190 ming m³ gaz sarf bo‘lar ekan. Yoz fasli uchun 50-60 ming m³ gaz sarf bo‘lar ekan.

Agar 1 m³ gaz yonganda 12 m³ is gazi chiqishini xisobga olsak, atrof muhitni ifloslanishi orqali ekalogiyaga katta ziyon yetkazamiz. Bundan tashqari binolar shaxar komunal tarmoqlariga ulanib, axoliga elektr energiya, tabiiy gaz yetkazib berish muammolarini tug‘dirib axoli o‘rtasida juda ko‘p norozichilik xolatlari kuzatilmoqda.

Binolarni isitish uchun suvli va havoli tarmoqlardan foydalanish energiya tejamkorlikka erishishni eng ma‘qul usuli bo‘lib, ularga sarflanadigan sarf xarajatlarni, xizmat ko‘rsatishni ancha kamaytiradi. <10>

Zamonaviy binolarda energiyadan samarali foydalanish xamda insonlar uchun kam sarf, ekologik toza muxit yaratish juda muxim.

Bu Natijalarga erishish uchun quydagi masalalarni yechimini toppish zarur.

- chet el va O‘zbekistondagi mavjud bo‘lgan binolardagi isitish tizimlarini energiya samaradorligini taqqoslab chiqish;
- suvli isitish tizimlari binolarni issiqlik tartibini taxlil qilish;

- xavoli isitish tizimlari, binolarni issiqlik tartibini taxlil qilish;
- suvli va xavoli isitish tizimini birgalikda (ёìáèèèðîâíóþ) ishlanishini issiqlik matematik modulini ishlab chiqib, maqul tartibini (òãëîâîé ðãæèì) tanlash;
- suvli va xavoli isitishda bino bo’ylab issiqlikni va xavoni to’g’ri taqsimlanishini va konstruktiv sxemasini ishlab chiqish;
- texnik va iqtisodiy ko’rsatkichlarni xisoblash.

Bu masalalar yechimi jamoat va axoli turar binolariga sarflanadigan energiyani xisoblash va energiya tejamkor yangi isitish konstrukssiyalarini loyixalash imkoniyatlarini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Giritlin M. I., Timofeva O. N., Elterman V. M., Elyanov L.S. Ventilyatsiya i otoplenie sexax mashinostroenie zavodov. Mashonostroenie Moskva 1978, p.196-198
2. Yanin E.P. Ekologicheskie aspekti ispolzavaniya organicheskix rastvoritel I lakokrasichniy materialov v elektrotexnicheskoy promishlennosti. Resursosberegayushiy texnologii, 2010, № 12, p. 3–13.
3. Fialkovskaya T. A. Ventilyatsiya pri okraske izdeliy. Moskva Mashonostroenie 1977, p. 7-12.
4. 1.Sultonov, A., & Turdiqulov, b. (2022). Suv qabul qilish inshootlarining ishlash samaradorligini oshirishda filtrlarning o ‘rni. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 12-19.
5. 2. Turdiqulov, B., Nazirov, S., & Karimov, y. (2022). Atom va molekularning yorug’likni yutishi va nurlanishi. Евразийский журнал академических исследований, 2(13), 1252-1258.
6. . Turdiqulov, B. (2022). Gaz yondirgichlarning ishlash jarayonini takomillashtirish. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 4-11.
7. 4. Turdiqulov, B., Ismoilov, A., & Shahobiddin, H. (2023). The Role of Ventilation in the Production of Various Clothing Materials. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 2(4), 124-133.
8. 5. Turdiqulov, B. (2023). Improvement of the Operation Process of Gas Burners. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 2(3), 1-5.
9. Бобоев, С. М., Тоштемиров, М. Э., & Исмоилов, А. И. (2022). Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт. Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Arhitekturno-Stroitel'nogo Universiteta. Seriya: Stroitelstvo i Arhitektura, (88).
10. Бобоев, С. М., Тоштемиров, М. Э., & Исмоилов, а. И. (2022). Аккумуляторы теплоты фазового перехода в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Arhitekturno-Stroitel'nogo Universiteta. Seriya: Stroitelstvo i Arhitektura, (88).

UDK 697.10

RESPUBLIKAMIZ AHOLISI VA BOSHQA TABIIY GAZ ISTE’MOLCHILARINI GAZ BILAN TA’MINLASH, ULARNING YECHIMLARI

M.D.Uzboyev, D.Qarshiboyeva

Аннотация эта статья была опубликована авторами для привлечения внимания потребителей природного газа к потреблению природного газа в осенне-зимние месяцы, к проблемам, возникающим в процессе эксплуатации системы природного газа, и их решениям, предложениям по использованию современных энергоэффективных газовых горелок для анализа установленных газовых форсунок для отопления и горячей воды, включенных в пример поставки

Kalit so‘zlar Sanoat ishlab chiqarish, gaz ta’minoti energo-resurs, gaz qazib olish, avariya holatlari, tadbirkorlik subyektlari, gaz quvurlari va uning inshootlari iste’molchilar, xovli uy-joylar, gaz yondirgichlar, hududlar.

Kirish. Mamlakatimizda tabiiy gaz iste’molchilarining uzluksiz, betalofat va tejamkorlik bilan tabiiy gaz bilan ta’minlash bo’yicha bir qancha ijoby ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu ishlarni amalga oshirish bugungi kunda davlat siyosatiga aylanib borayotganligi ya’ni Respublikamizda sanoat, ishlab chiqarish va tadbirkorlikni rivojlantirish bo’yicha olib borilayotgan shiddatli islohotlar o’z-o’zidan ularni energo resurslar bilan uzluksiz, betalofat va tejamkor ta’minlashini dolzarb masala qilib qo’yimoqda.

Asosiy qisim. Respublikamiz aholisi va boshqa tabiiy gaz iste’molchilarini gaz bilan ta’minlash, tabiiy gazga bo’lgan ehtiyojini to’liq qondirish borasidagi vazifalar asosan Respublika Prezidentining 09 iyul 2019 yildagi “Aholi va iqtisodiyotni energiya resurslari bilan barqaror ta’minlash, neft-gaz tarmog’ini sog’lomlashtirish va uning boshqaruv tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”i PQ – 4388 – son qaroriga asosan amalga oshirib kelinayotir. Qolaversa davlatimiz raxbarining ushbu qarori hamda O’zbekiston Respublikasining neft-gaz tarmog’ini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasiga asosan uglevodorod xom ashyosini hajmlarini ko’paytirish, gaz transport tizimini moderizasiya qilish, tabiiy gazni qazib olish, qayta ishlash, yetkazib berish va sotishni hisob-kitob va nazorat qilish ishlarini takomillashtirishga ustivor ahamiyat berilmoqda. Shu bilan birga investisiya loyixalarini o’rganish va maqbo’llashtirish, ularni amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish va neft-gaz tarmog’i korxonalaridamoliyaviy intizomni mustahkamlash kabi qator vazifalar amalga oshirilmoqda. Undan tashqari iste’molchilarni tabiiy gazdan foydalanishda xavfsizlik choralari ta’minlash maqsadida 2018 yil 12 yanvarda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining

“Tabiiy gazdan foydalanish qoidalari to‘g‘risida”gi 202-son qarori imzolanadi va unda:

- Avariya holatlarida yoki magistral va taqsimlash gaz quvurlarining texnologik ish rejimi buzilganda, iste‘molchilarga gaz yetkazib berishni qisman chegaralash jadvallari asosida ta‘minlash

- Iste‘molchilarning tabiiy gazga bo‘lgan yillik ehtiyojini aniqlash va shu asosda iste‘molchilar va ta‘minotchilar o‘rtasida o‘zaro shartnomalar tuzish va shu asosda gaz bilan ta‘mishlash choralarini ko‘rish.

- Yangi qurilgan obyektlarni va aholi punktlarini gaz tarmog‘iga ulanish tartib-qoidalari

- Ishlab chiqarish faoliyati bilan shug‘ullanuvchi, ijtimoiy va strategik ahamiyatga ega iste‘molchilarni tartiblari va ularni kelgusida uzluksiz, betalofat va tejamkorlik bilan tabiiy gazdan oqilona foydalanish qoidalari asosida tabiiy gazni yetkazib berishda shartnomalar tuzish va shartlarini qonuniy bajarilishini ta‘minlash borasida ko‘rsatmalar va talablar ishlab chiqildi.

Lekin shunga qaramasdan aholi va tadbirkorlik subyektlarini tabiiy gaz bilan ta‘minlashda qator kamchiliklarining mavjudligi saqlanib qolayotganligi, tabiiy gaz yetkazib berish shartnomalarini tuzishda gaz ta‘minoti korxonalarini tomonidan tabiiy gazni transport qilish va yetkazib berishning haqiqatda mavjud imkoniyatlarini inobatga olayotganligi, bundan tashqari iste‘molchilarni gaz bilan ta‘minlash borasidagi kamchiliklar va muammolarni aniqlashda va muammolarni aniqlashda qonun va qonun osti hujjatlari talablarini yetarli darajada bajarillayotganligi natijasida iste‘molchilar tomonidan haqli e‘tirozlarga sabab bo‘lib qolmoqda.

O‘rganishlar va olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, iste‘molchilarni tabiiy gaz bilan uzluksiz, betalofat, tejamkor va oqilona foydalanishi uchun ta‘minlashda quyidagilarni taklif qilamiz.

Gaz ta‘minoti tashkilotlari tomonidan:

- Gaz yetkazib beruvchi quvurlarning o‘tkazuvchanligi va gaz transport qiluvchi tashkilotlarining imkoniyatini inobatga olgan holda iste‘molchilar bilan ta‘minlash

- Tabiiy gazning iste‘moli ko‘p bo‘lgan ko‘z-qush oylarida aholi xonadonlarini uzluksiz tabiiy gaz bilan ta‘minlash maqsadida ulgurji iste‘molchilarga tabiiy gaz yetkazib berish va kelishilgan holda tasdiqlash.

- Gaz quvurlari va uning inshootlarini barqaror ishlashini ta‘minlanishi uchun shtat jadvali asosida malakali mutaxassislar bilan ta‘minlash va ularning mehnat faoliyatini unumdorligini oshirish choralarini ko‘rish.

- Iste‘molchilarni to‘liq xatlovdan o‘tkazish tufayli navbatdagi yil uchun belgilangan me‘yorlardagi gaz hajmini yetkazib berishga gaz transport tashkilotlari bilan shartnomalar tuzish

- Iste'molchilarning ichki gaz jixozlarini davlat standartlarigai mos kelishini ta'minlash

- Gaz ta'minoti tizimida o'rnatilgan inshootlar va ichki gaz jixozlarida belgilangan jadvallar va tartib – qoidalar asosida profilaktik ko'riklar va ta'mirlash ishlarini olib borishni ta'minlash.

- Iste'molchilar tomonidan sarflanayotgan gazni hisob kitobini to'g'ri olib borish va to'lov intizomini mustahkamlash maqsadida iste'molchilarga to'liq onlayn imkoniyatga ega bo'lgan “Tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish”.

Iste'molchilarni uzluksiz va betalofat gaz bilan ta'minlashda iste'molchilar tomonidan gazdan oqilona va tejamkor foydalanishda isitish pechlari, isitish qozonlari va suv isitish uskunalari o'rnatilgan gaz yondirgichlar katta rol uynaydi. Tadqiqotchilar natijasiga ko'ra: qish mavsumida tabiiy gazga bo'lgan ehtiyoj har qachongidan yuqori bo'ladi, shunday paytlarda gazdan xavfsiz, oqilona va tejamkor foydalanish iste'molchilarimiz zimmasiga qo'yilgan asosiy tamoyillardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda Respublikamizda jami 3.546.148 xonadon tabiiy gaz bilan gazlashtirilgan bo'lib shundan 2 756321 xonadon xususiy sektor va yerdagi bir qavatli hovli uy joylardan iboratdir va 789827 ta gazlashgan xonadonlar ko'p qavatli uy-joylarni tashkil etadi.

Respublikamizda ekspluatasiya qilinib kelinayotgan o'rta va past bosimli gaz quvurlarining qariyb 30-40 foizi o'zining ekspluatasiya muddatini o'tash arafasida bo'lib ma'nau eskirganligi munosabati bilan kerakli bosimda gaz berish imkoniyati kam bo'lib gaz quvurining oxirgi manzillariga gaz yetkazib berish muammolari paydo bo'lib iste'molchilarning e'tirozlarini keltirib chiqarmoqda, hamda ushbu gaz tarmoqlari va uning inshootlaridan tabiiy gazni yo'qitishlar me'yordan oshib ketishiga sabab bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda “Iste'molchilarni uzluksiz, betalofat, tejamkor va oqilona” gazdan foydalanishini ta'minlash uchun quyidagi takliflarni bajarilishi maqsadga muvofiqdir.

Gaz ta'minoti tizimida faoliyat olib borayotgan xodimlarni texnik, huquqiy va moliyaviy bilimlarini oshirish borasida malaka oshirish kurslarini tashkil etish.

Yakuniy xulosa qilib shuni takidlash mumkinki tizimda tub o'zgarishlarni amalga oshirish, shuningdek tizimni rivojlantirish, ularning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, malakali mutaxassislarni tizimga jalb qilish, mavjud mutaxassislarni malakasini va ma'suliyatini oshirish, belgilangan tartibda iste'molchilarga gazni avtomatik ravishda nazorat qilish va hisobni yuritish gaz hisoblagich priborlarini o'rnatish natijasida gaz ta'minoti tizimida xizmatlar ko'rsatish sifati hamda shu bilan birga aholi turmush darajasi va yashash sharoitini yanada yaxshilanish ta'minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.09.2020 yildagi “Tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish loyixasini amalga oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ – 4890-son qarori
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.06.2020 yildagi “Tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish tadbirlar to‘g‘risida”gi PF – 6010-son farmoni
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 12 yanvar 2018 yildagi “Tabiiy gazdan foydalanish qoidalari” ni tasdiqlash haqidagi 22-son qarori.
4. “Правила безопасности газового хозяйства” утвержденным Госгортехнадзором России 26.12.1990 г.
5. Mahmudovich, M. R., Azzamovich, U. S., Dustyorovich, U. M., & Turopov, U. A. (2022). Problems and their solutions in ensuring the uninterrupted, cost-effective and cost-effective supply of natural gas to consumers. *European Scholar Journal*, 3(2), 19-22.
6. Dusyarovich, U. M., & Xaydarovich, F. Z. (2023). Yuqori samaradorlikka ega siklonlarning gidravlik qarshiligini aniqlash. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(3), 55-60.

UDK 697.10

THE MAIN TASKS OF THE OPERATION OF GAS CELL

M.D.Uzboyev

Annotation is a complex technology complex of gas distribution and gas use systems designed to provide consumers with natural and liquefied uglivodorol gases and to use these gases as fuel.

The main task of the operation of gas hojalig is to ensure the continuous supply of the amount of gas provided by the contracts for the supply of gas from natural gas suppliers to consumers and the use of gas with betalofat and economy.

The operation of gas supply systems of cities and settlements, as well as all types of gas heaters located in them, is carried out by special gas supply organizations. These organizations carry out work on the basis of technological measures to ensure safe and reliable operation of gas networks and its equipment and internal gas equipment of buildings, on the basis of the organization and implementation of planned preventive repair, construction and reconstruction of gas networks and its facilities, the development of gas networks and gasification and ensuring compliance with safety rules and norms in the field of gasGaz hujaligining texnologik majmui quyidagilarni tashkil etadi.

- The urban gas supply scheme (1.1. image);
- External (underground, terrestrial, airborne) Gas Networks laid in the regions of cities and other settlements:
- Facilities and equipment installed in gas networks:

1.1. image. Urban gas supply scheme.

- Gas pipeline electro chemical protection tools:
- Gas control points and gas control devices:
- Internal gas pipelines of the enterprise and all other types of buildings, equipment and equipment using gas, heating boilers and other:
 - Reservoirs and cylinders of liquefied hydrocarbon gases.

Ensuring compliance with safety regulations in the use of gas is entrusted to gas users in all types of gasified (natural gas, SUG) enterprises and residents ' households. From all types of organizations that use gas, gas utilities require compliance with the following safety and operating rules.

- Rules for the technical operation of gas networks and its equipment and equipment of base-type organizations that use gas as fuel:
 - Rules for the technical service of internal gas networks and equipment of all types of buildings and structures:

The operation of the gas industry facilities of enterprises and organizations is carried out by enterprises and organizations, but the work carried out is carried out in accordance with the agreement with the regional gas supply enterprises or is carried out by the Regional Gas Supply Enterprise on a contract basis.

It is carried out by the Engineer Technical Officer of the gas supply enterprise, which is qualified for operation in order to carry out various “gas hazardous” work, and employees who are allowed to perform “gas hazardous” work. In addition, the gas supply is regularly provided to the employees of the engineering technical staff of the enterprise, technical seminars and practical training are taken.

The main task of the technical operation of gas cell is to ensure the use of gas by all types of consumers without their own, betalofat and economy.

By technical exploitation:

- Ensuring the working condition of all types of gas pipelines.
- Supply of gas in moderation to gas combustion equipment and equipment and activate the organization of normal combustion.
- Acceptance and commissioning of gas pipelines and equipment that are being restarted after a new construction or renovation.
- Strict compliance with the implementation of the state committee” UzSanoatkontexnazorat " and other security rules.

The operation of the gas cell is subject to regular control due to its specificity, and this control is carried out by the enspection of the state committee “UzSanoatkontexnazorat” on the basis of “safety rules in the gas cell”.

LITERATURE USED

1. Decree of the president of the Republic of Uzbekistan of 24.09.2020 PQ-4890 “on additional measures for the implementation of an automated system of Natural Gas Control and accounting.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

2. Decree of the president of the Republic of Uzbekistan No. 6010 “on measures for the sale of Natural Gas and electricity” dated 18.06.
3. Decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 22 on approval of the “rules for the use of Natural Gas” of January 12, 2018.
4. “Safety rules of the gas industry” approved by Gosgortehnadzor of Russia on December 26, 1990

BINOLARNI ISITISH TIZIMLARIDA ICHKI HAVO SIFATI:

B.Turdiqulov¹ , S.Razoqov²

¹ Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

² Jizzax politexnika instituti

Annotatsiya: Uy-joy binolarini isitish tizimini, kombinlashgan, yangi isitish tizimi konstruksiyalarni loyihalash orqali energiya tejamkorlikka erishish jarayonini o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: Shamollatish, isitish ,havo isitish, qish-yoz konditsionerlari, energiya samarador.

Uy-joy binolarida talab qilinadigan isitish yukining sezilarli darajada kamayishi havoni isitish deb ataladigan ta'minot-havoni keyingi isitish orqali ventilyatsiya tizimida isitishning integratsiyalashuviga olib keldi. Shamollatish tizimiga isitishning kiritilishi ichki iqlim dizaynida isitish va ventilyatsiyani qat'iy ajratish bo'yicha yaxshi o'rnatilgan odatiy amaliyotdan voz kechishni tashkil etadi. Shuning uchun xsifatiga va termal konforga ta'sir qilish nuqtai nazaridan havo isitilishini yaxshilab o'rganish va baholash juda muhimdir. Simulyatsiyalar va laboratoriya o'lchovlari shuni ko'rsatadiki, havo-isitish va termal konforga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Ushbu maqolaning maqsadi havoni isitishning maqbulligi va mosligini yo'lovchilar nuqtai nazaridan o'rganishdir. Issiqlik almashishini idrok etish, issiqlik qulayligi va boshqa isitish strategiyalari bilan solishtirganda havoni isitishning umumiy tajribasini baholash uchun keng qamrovli adabiyotlar o'rganiladi. Baholash mo'tadil va kontinental iqlim sharoitida ko'p xonadonli uy-joy binolari bo'yicha tadqiqotlarga asoslangan. Qabul qilingan issiqlik qulayligi bo'yicha uy-joy binolarida havoni isitishning umumiy yaroqsizligiga hech qanday dalil topilmadi, ammo isitish faqat havo bilan isitishga asoslangan binolarda aniq cheklovlar aniqlandi. Natijalarga asoslanib, havoni isitish har doim hammomlarda qo'shimcha issiqlik manbai bilan to'ldirilishi kerak va yotoqxonadagi havo ta'minoti haroratini boshqa xonalardan mustaqil ravishda sozlash mumkin bo'lishi tavsiya etiladi.

So'nggi o'n yil ichida binolarini loyihalash yondashuvlari va issitish o'rtasidagi bog'liqliklarni ko'rib chiqish, birinchi navbatda, yashash uchun mo'ljallanmagan binolariga yoki dizayn strategiyalarining faqat yashovchilarning his-tuyg'ulariga asoslangan alohida jihatlariga asoslangan siyrak bo'ldi. uylarida havo isitishidan foydalanish issitish darajasi qulaylikga salbiy ta'sir ko'rsatganligini ko'rsatadigan hech qanday dalil topa olmadi, lekin issiqlik qulayligi nuqtai nazaridan ba'zi cheklovlarni qayd etdi. ayniqsa hammom va yotoqxonalarda va qishda quruq havoning umumiy shikoyatlari. Biroq, yashovchilarning havoni isitish samaradorligini idrok etishiga asoslangan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, ular turar-joy binolarida havoni isitish sog'liq va qulaylikka salbiy ta'sir ko'rsatmasdan mumkin bo'lganligini xabar qilishdi.

Quritish muhiti uylarning boshqa turar-joylarida, ayniqsa qishda, yuqori harorat tizimlari bilan bog'liqligi haqida xabar berilgan. Biroq, laboratoriya tadqiqotlari oldindan qizdirilgan havo issiqlik almashinish yoki termal konfonga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmasligini va yo'lovchilarning yuqori qoniqishi bilan bog'liqligini ko'rsatdi shuning uchun yo'lovchining xatti-harakati va tizimdan noto'g'ri foydalanish quruq muhitga olib kelishi mumkin.

Xulosa: Ichki havo sifati standart bo'yicha qurilganlar mexanik shamollatishga bog'liq bo'lgan havo o'tkazmaydigan binolarda muhim ahamiyatga ega. Sertifikatga ega binolarda isitishning oldingi sharhlari ofislarga qaratilgan bo'lsa-da, ushbu tadqiqot turar-joy binolarini o'rganadi. Ma'lumotlarni yig'ish usullari va ifloslantiruvchi moddalar kontsentratsiyasining qisqacha mazmuni taqdim etiladi, keyin esa haus dizayn strategiyalarining isitishga ta'siri keskin muhokama qilindi. Mavjud bo'lgan ko'plab tadqiqotlar ikki haftadan kamroq vaqt davomida qisqa muddatli isitish monitoringiga bog'liq bo'lib, uy-joy dizaynining isitish va yashovchilarning farovonligiga uzoqroq ta'sirini aniqlashni qiyinlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Giritlin M. I., Timofeva O. N., Elterman V. M., Elyanov L.S. Ventilyatsiya i otoplenie sexax mashinostroenie zavodov. Mashinostroenie Moskva 1978, p.196-198
2. Yanin E.P. Ekologicheskie aspekti ispolzavaniya organicheskix rastvoritel I lakokrasichniy materialov v elektrotexnicheskoy promishlennosti. Resursosberegayushiy texnologii, 2010, № 12, p. 3–13.
3. Fialkovskaya T. A. Ventilyatsiya pri okraske izdeliy. Moskva Mashinostroenie 1977, p. 7-12.
4. Sultonov, A., & Turdiqulov, b. (2022). Suv qabul qilish inshootlarining ishlash samaradorligini oshirishda filtrlarning o'gni. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 12-19.
5. Turdiqulov, b., nazirov, s., & karimov, y. (2022). Atom va molekularlarning yorug'likni yutishi va nurlanishi. Евразийский журнал академических исследований, 2(13), 1252-1258.
6. Turdiqulov, b. (2022). Gaz yondirgichlarning ishlash jarayonini takomillashtirish. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 4-11.
7. Turdiqulov, B., Ismoilov, A., & Shahobiddin, H. (2023). The Role of Ventilation in the Production of Various Clothing Materials. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 2(4), 124-133.
8. Turdiqulov, B. (2023). Improvement of the Operation Process of Gas Burners. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 2(3), 1-5.
9. Бобоев, С. М., Тоштемиров, М. Э., & Исмоилов, А. И. (2022). Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт. Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Arhitekturno-Stroitel'nogo Universiteta. Seriya: Stroitelstvo i Arhitektura, (88).
10. Бобоев, С. М., Тоштемиров, М. Э., & Исмоилов, А. И. (2022). Аккумуляторы теплоты фазового перехода в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Arhitekturno-Stroitel'nogo Universiteta. Seriya: Stroitelstvo i Arhitektura, (88).

**KO’KALAMZORLASHTIRILGAN TOMLARNING ENERGIYA
RESURLARINI TEJASH VA GLOBAL EKOLOGIK MUAMMOLARNI
BARTARAF ETISHDAGI O’RNI**

G.F.Usmonova

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti doktoranti

Hozirgi kunda dunyo bo’ylab urbanizatsiya darajasining oshishi shahar hududlarining kengayib ketishiga va bu tadbirlar asosan ko’kalamzor maydonlarning o’zlashtirilishi hisobiga amalga oshirilayotganligi kelajak arxitekturasi uchun kata muammolarni keltirib chiqarishi mumkinligi dolzarb masaladir. BMT huzuridagi aholi punktlari bo’yicha Habitat dasturi xulosalariga ko’ra 2050-yilga kelib dunyoning uchdan ikki qismi shaharlarda yashay boshlaydi (1800-yillarda bu ko’rsatkich 2 % ga teng bo’lgan, 1950-yilga kelib bu ko’rsatkich 30% ga yetgan), dunyo bo’yicha har kuni qariyb 180 000 odam shaharga ko’chib keladi[1]. Ammo hozirda shaharlar aholisi ularga yaratilayotgan sharoitlarga nisbatan tezroq o’sayapti. Urbanizatsiya darajasi oshishi bilan birga, katta shaharlardagi havoning ifloslanishi, shahar infrastrukturalariga tushadigan bosimning ortishi, inson hayoti uchun muhim bo’lgan ko’kalamzorlik foizining tushib ketishi, buning natijasida shahar fauna va flora dunyosining qirilib ketishi kabi bir qator muammolar ham paydo bo’layaptiki, ular zamonaviy arxitektor va urbanistlardan barcha sifat talablariga javob beradigan, innovatsion barqaror shaharlashuv loyihalarini talab qiladi.

Shaharlardagi keng ko’lamli qurilishlar va undagi yashil muhitning kamligi, undagi maydonlardan maksimal foydalanish kerakligini ko’rsatadi. Bugungi kunda butun dunyoda yangi yoki mavjud binolarning yuqori qismida yashil tomlarni tashkil etish ommalashayotgan, tez rivojlanayotgan soha bo’lishi bilan birga qiziqarli arxitekturaviy yechimlar va yangi kreativ g’oyalarni taqdim etish manbaasi sifatida xizmat qilayapti.

Umuman olganda yashil tomlar faoliyat yuritish uchun qo’shimcha maydon bo’libgina qolmay, binoni issiqdan, sovuqdan, ultrabinafsha nurlarining salbiy ta’sirlaridan, yog’ingarchiliklardan ham asraydi[2].

1-rasm. Namunaviy ekstensiv tom profili (chapda).

Yashil tomlarning binolardagi energiyaga bo‘lgan talabni kamaytirish bo‘yicha ham bir qator ustunliklari mavjud: tuproq va o‘simlik qatlami tomni mavjud issiqdan muhofazalovchi qatlamiga qo‘shimcha issiqdan muhofazalovchi qatlami bilan ta‘minlaydi.

Aynan shu qo‘shimcha izolyatsiya qatlami binoni isitishga va sovitishga bo‘lgan talabni kamaytiradi, bu bilan energiyani tejashga sabab bo‘ladi [3]. Kanadalik tadqiqotchilar Lyu va Baskaran [3], Ottavada maydonlarda olib borgan tadqiqotlarida xonalarda ventilyatsiya tizimining ishlashi uchun zarur bo‘ladigan energiya sarfi yashil tomlarning issiqdan muhofazash effekti hisobidan 75% dan ortiq darajada kamaygan. Maydoni 72 m² bo‘lgan ikkita va an‘anaviy (oddiy) tomlar solishtirilganda, yashil tomli binolarda energiya sarfi nisbatan 6,0-7,5 kVt s/kun kam bo‘lishi aniqlangan va qayd qilingan. Shunga mos ravishda tom ostidagi xonalarda havo harorati pasayadi, yashovchilar uchun qulay mikroiklim sharoiti yaratiladi, havoni haydash (ventilyatsiya) xarajatlarini (elektr energiyasmi) kamaytiradi.

Tomlarda tashkil etilgan bog‘lar nafaqat yozda yuqori qavatlar xonalarida issiq havo haroratini pasaytirib, yashovchilar (ishlovchilar) uchun me‘yoriy mikroiklim ko‘rsatkichlarini yaratadi, balki yuqori qavat shiftlarini muzlashdan ham himoyalaydi. Bundan tashqari, bog‘lar yaxshigina tovushdan himoyalovchidir, shovqin kuchini xonalarda taxminan 40 detsibelgacha kamaytiradi. Yashil tomning bir necha qatlamligi uning qishda ta‘sir etadigan sovuqqa chidamliligini ta‘minlaydi. “Yashil mo‘yna” ostida tomda harorat juda sovuq bo‘lmaydi – bu xuddi tomni homoyalash kabi bo‘lib, uning xizmat muddatini oshiradi va isitish uchun sarflanadigan elektr energiyasi sarfini kamaytiradi [2].

Butun dunyoda shaharlarning kengayib borishi baravarida shahar issiq orol effekti shahar aholisiga ta‘siri oshib boradi. Shahar issiq orol effekti deganda shahar hududi havo haroratining uni o‘rab turgan hududlar havo haroratidan bir muncha ortiq ekanligi tushuniladi. Bu holat chuqur o‘rganilgan. Shaharlarda kechqurunlari havo haroratining chekka hududlardan 7^oN, kunduzi 3^oC yuqori bo‘lishi qayd etilgan [3], masalan Amerika qo‘shma shtatlari milliy kosmonavtga agentligining issiqlik infraqizil suratlari Atlantada uni o‘rab turgan rayonlarga nisbatan havo harorati 6^oC ga yuqoriligi kuzatilgan. Shahar issiqlik oroli effekti quyosh radiatsiyasini yutish natijasida isiydigan asfaltlangan maydonlarning ko‘pligi bilan asoslanadi. Bu qoplamalar o‘simliklar bilan qoplangan maydonlardan farqli ravishda issiqlikni yutishi natijasida muhit haroratini uzoqroq muddat issiq saqlaydi va havo harorati qishloq joylariga nisbatan yuqoriroq bo‘ladi.

Pensilvaniya shtatidagi Universitetda o‘tkazilgan tadqiqotlar maydoni 4,5 m² bo‘lgan uchta ekstensiv yashillashtirilgan tomlar va Denardodagi xuddi shunday

maydondagi odatiy tomlar harorati taqqoslanganda raqamlar yashil tomlardagi harorat odatiy tomlardagi haroratdan doim past bo'lganligini ko'rsatdi[4]. Iyunda bunday tomlar haroratining farqi 12 °C ni (yashil tomda harorat pastligi kuzatildi), dekabrda bu farq 4 °C ni tashkil etdi (yashil tomda harorat yuqori bo'lgan).

Yashil tomlarning yana bir ustunlik tomoni yomg'ir suvlarini saqlab qolishi, uning hisobidan tuproqning namlanishi va o'simliklar o'sishining ta'minlanishidir. Odatiy tomlar yomg'ir suvlarini deyarli saqlab qolmaydi. Shaharlarda yomg'ir suvlari tomdan darhol pastga oqib tushadi, kanalizatsiya tizimlari orqali suv havzalariga to'planadi. Intensiv yomg'ir yog'ishi sharoitida kanalizatsiya tizimlari bardosh bera olmay, shahar ko'chalarini suv bosishi mumkin. Umumiy kanalizatsiya tizimi bo'lgan eski shaharlarda bunday katta oqimli yomg'ir suvlari kommunal-maishiy oqava suvlari bilan qo'shilishib, shaharlar maydonlari yuzasiga chiqib ketib butun maydonlarni ifloslantrishi, noma'qul sanitar-gigienik muhit yaratishi mumkin. Qayta ishlanmagan kommunal maishiy oqava suvlar yaqin joylashgan suv havzalariga qo'shilishi va butun iste'mol suvini ifloslashi mumkin[5]. Yashil tomlar bu muammolarning yechimi hisoblanadi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy tomlar yomg'ir suvlarining 5-10% miqdorini saqlab qolsa, yashil tomlar 50% - 60% ni tashkil etadi. 1995 yilda eng kichik qalinlikdagi (100-120mm) yashil tom 47% yomg'ir suvlarini saqlashi mumkinligi kuzatilgan. 1996 yilda nisbatan qalin bo'lgan yashil tomda yomg'ir suvlarining 74% qismi saqlanganligi qayd qilingan [6]. Bunday tadqiqotlar natijalari asosida nemis loyihachilari kanalizatsiya tizimlarini loyihalash standartlarini ishlab chiqishda foydalanishgan. Nishabligi 2%, tomda yashil qatlamining qalinligi 20-40 mm bo'lgan tomlarda yomg'ir suvlarining saqlanib qolinishi 40-45% ni , tuproqning 60-80 mm qalinligida bu qiymat 50-55% ni, 100-120 mm qalinligida 55-60% ni tashkil etadi. Liske tadqiqotlarida yashil tomlarning yomg'ir suvlarini saqlab qolish imkoniyatlarini o'rgangan.

AQShning Portlend shahrida 2002-2003 yillar davomida 15 oylik yog'ingarchilik davrida yashil tomlarda yomg'ir suvlarining saqlanib qolinishi 69% ni tashkil etgan [7]. Xatchinson va boshqalar yashil tomlarda olib borgan tadqiqotlarida 2002 yil yanvar oyida yog'gan 160 mm yomg'irning 30%, 2002 yil dekabr oyida yog'gan 108 mm yomg'irning 50%, 2003 yil mart oyida yog'gan 127 mm yomg'irning 60% qismi tomdagi tuproqda saqlanib qolinganligini aniqlashgan.

Yashil tomlarning yomg'ir suvlarini filtrlash imkoniyatini inobatga olsak tozalangan yomg'ir suvlarini alohida hajmlarda saqlab, sug'orish va boshqa maqsadlarda foydalanish mumkin.

Ko'kalamzorlashtirilgan tomlar o'simliklarning va nam zaminning (suv ham yetarli darajada nur qaytaradi) nur qaytarish xususiyati hisobidan, tom qoplamasini quyosh nurlari salbiy ta'siridan himoyalaydi, shuningdek ultrabinafsha nurlar,

haroratiy nobarqarorlik, elektromagnit nurlanish kabi ta’sirlardan himoyalab, ularning xizmat muddatlarini uzaytiradi.

Yashil tomlarni o’zining chiroyi va rangbarangligi bilan e’tiborni jalb etganligi tufayli beshinchi fasad deb ham atash mumkin. Ular estetik jihatdan yoqimli, e’tiborni o’ziga jalb qiladi, shaharning tashqi qiyofasini yaxshilaydi, uning ekologik foydasiga esa hech shubha yo’q. Bundan tashqari ular odamlar uchun qo’shimcha dam olish imkoniyatlarini yaratadiki, sevimli gullar va daraxtlar qo’ynida, ortiqcha harakatlarsiz, transportlardan foydalanmay dam olishlari mumkin. Oxirgi yillarda atmosferada parnik gazlarning oshishi sababli biosferada global isish jarayoni ketayapti. Asosiy parnik gazi yoqilg’ining yonishi tufayli atmosferaga chiqariladigan katta hajmdagi karbonat angrid gazidir. Bundan tashqari, parnik effekti qishloq xo’jaligi chiqindilari asosida hosil bo’ladigan metan gazidir. Global isish natijasida dunyoda klimatik jarayonlar destabilizatsiyasi ro’y beradi, qaerda qirg’oqchilik, qayerlardadir suv bosishi, uragan va boshqalar ro’y beradi. Yashil tomlar odamlarni global isish oqibatlaridan himoyalashi mumkin. O’simliklarda kechadigan fotosintez jarayoni atmosferadagi karbonat angidrid gazi miqdorini kamaytiradi, kislorod chiqaradi. Tomda o’simliklar havoni tozalaydi, yetarli darajada uni namlaydi. Shuning uchun yashil tomlar qanchalik ko’p bo’lsa shu hududda yashash uchun sharoit shunchalik yaxshi bo’ladi., toza va bo’sh hududlarning tanqisligi va ekologik holatning èmonlashuvi shaharlarda binolar tomlarida bog’larni tashkil etish masalasiga yangicha qarashga majbur qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. <https://www.un.org/ru/ga/habitat>
2. Титова, Н. П. Сады на крышах [Текст]/Н. П. Титова. — М.: ОЛМАПРЕСС Гранд, 2002
3. Liu, K. and B. Baskaran. 2003. Thermal Performance of Green Roofs Through Field Evaluation. In Proc. Greening Rooftops for Sustainable Communities: Chicago 2003
4. Włazejczyk Krzysztof Klimat i bioklimat Warszawy
5. Современные крыши. Обзор технических возможностей и материалов // Современ, строит, товары. 2000. № 1. 2003.
6. Grant, G., L. Engleback, B. Nicholson, D. Gedge, M. Frith, and P. Harvey. 2003.] , [ZinCo GmbH. 2000. —Planning Guide—The Green Roof. 6th Edition. Unterensingen, Germany: ZinCo GmbH.
7. Scrivens S. Roof Gardens // Architect" s Journal. 1980. Vol. 172. № 11.

УДК 697.11

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ С ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ

П.С.Хужаев¹, Т.Р.Холмуратов¹, Н.А.Сулейманова² Дж.И.Исмагуллозода¹

¹Таджикский технический Университет имени академика М.С.Осими.

²Горно-металлургический институт Таджикистана

Аннотация: В данной статье представлена физико-математическая модель утилизации части теплового потока, проходящего через наружное ограждение здания. Рассматривается вариант использования этого потока для подогрева приточного воздуха в наружной стене здания, которая имеет вентилируемую прослойку в своей конструкции. В статье проводится анализ тепловых характеристик стен с вентилируемой прослойкой, рассчитывается количество утилизированного теплового потока и оценивается энергосберегающий эффект такого подхода. Также рассматриваются возможные проблемы и ограничения использования данной технологии. Полученные результаты могут быть полезны при проектировании и строительстве энергоэффективных зданий.

Ключевые слова: Энергосберегающее ограждение, вентилируемая воздушная прослойка, моделирование теплопотерь, теплоизоляция, компьютерное моделирование, тепловой поток, оптимизация вентиляции, теплообмен, энергоэффективность.

Abstract: This article presents a physical and mathematical model for the utilization of a part of the heat flow passing through the exterior fence of a building. The option of using this flow to heat the supply air in the outer wall of the building, which has a ventilated layer in its design, is being considered. The article analyzes the thermal characteristics of walls with a ventilated interlayer, calculates the amount of recycled heat flow and evaluates the energy-saving effect of this approach. Possible problems and limitations of using this technology are also considered. The results obtained can be useful in the design and construction of energy-efficient buildings.

Keywords: Energy-saving fencing, ventilated air layer, heat loss modeling, thermal insulation, computer modeling, heat flow, ventilation optimization, heat transfer, energy efficiency

Постановка задачи исследования

При проектировании и строительстве зданий активно используются различные способы энергосбережения для повышения энергоэффективности и снижения затрат на энергопотребление. Некоторые из наиболее распространенных методов включают:

1. Применение эффективных теплоизоляционных материалов: Использование современных теплоизоляционных материалов с высокими теплоизоляционными свойствами помогает сократить теплопотери через ограждения здания и уменьшить энергозатраты на отопление и кондиционирование.

2. Рекуператоры тепла: Рекуператоры тепла позволяют использовать тепло, выделяемое при вытяжке воздуха из помещения, для предварительного нагрева свежего приточного воздуха, что позволяет снизить энергопотребление систем вентиляции и отопления.

3. Гелиоустановки: Гелиоустановки используют солнечную энергию для производства электроэнергии или тепловой энергии. Установка солнечных панелей на крыше здания позволяет получать чистую и бесплатную энергию.

Кроме того, существует еще множество других способов энергосбережения, таких как использование энергоэффективного оборудования, установка светодиодного освещения, внедрение систем управления энергопотреблением и др. Все эти меры помогают снизить энергозатраты здания, сделать его более экологически чистым и устойчивым к изменениям цен на энергоносители[2 - 6].

Подобные мероприятия, как правило, отличаются высокой стоимостью, поэтому поиски более дешёвых и эффективных энергосберегающих решений – одна из главных задач, решаемых в процессе проектирования энергоэффективного здания. Опыт эксплуатации зданий показывает, что наружные ограждения с вентилируемыми воздушными прослойками превосходят сплошные конструкции по энергоэффективности и к тому же имеют меньшую массу.

Ещё в 70-е годы прошлого столетия ЦНИИЭП жилища разработал ограждающие конструкции с однократным и многократным движением воздуха, двухслойные керамзитобетонные панели с вентилируемым крупнопористым слоем, легкие навесные панели с вентилируемой прослойкой.

Последняя в этих и других систем вентиляция воздушной прослойки, расположенной в толще наружного ограждения здания, является одним из важных аспектов конструкции для обеспечения эффективной теплоизоляции и воздухообмена. Вентиляция позволяет обеспечить циркуляцию воздуха в прослойке, что помогает предотвратить образование конденсата, уменьшить тепловые потери и улучшить качество внутреннего микроклимата.

Вентиляция воздушной прослойки может быть организована с помощью специальных воздуховодов или отверстий, через которые может поступать наружный воздух в прослойку и отводиться обогретый воздух в помещение. Это обеспечивает непрерывное обновление воздуха, что важно для поддержания здоровой атмосферы в помещении.

Для оптимизации работы вентиляции воздушной прослойки необходимо учитывать такие факторы, как скорость потока воздуха, обеспечение равномерного распределения воздуха по всей прослойке, управление вентиляцией в зависимости от внешних условий и потребностей здания, а также обеспечение защиты от негативных погодных условий.

Таким образом, вентиляция воздушной прослойки играет важную роль в создании энергоэффективных зданий с улучшенным теплоизоляционными

свойствами и комфортными условиями для пребывания людей. Её правильное проектирование и осуществление способствует снижению энергозатрат и повышению энергетической эффективности здания[1 - 4].

При этом происходит утилизация теплового потока через воздушную прослойку в наружном ограждении здания приводит к энергосберегающему эффекту за счет использования части тепла, которое иначе потерялось бы через ограждение. Этот процесс позволяет снизить теплопотери и повысить энергоэффективность здания.

Величина энергосберегающего эффекта зависит от ряда параметров, включая геометрические и теплоэнергетические характеристики воздушной прослойки. Некоторые из ключевых параметров, влияющих на эффективность утилизации теплового потока, включают:

1. Поперечное сечение и длина прослойки: чем больше площадь поперечного сечения воздушной прослойки и чем больше её длина, тем больше поверхности для теплообмена и возможность утилизации тепла.

2. Месторасположение прослойки в конструкции: правильное расположение воздушной прослойки в соответствии с потоками воздуха и тепла позволяет эффективно использовать тепловой поток.

3. Температуры наружного и внутреннего воздуха: разница температур между наружным и внутренним воздухом определяет доступный тепловой поток для утилизации.

4. Скорость воздуха: скорость движения воздуха в прослойке также влияет на эффективность теплообмена и утилизацию тепла.

5. Коэффициент теплообмена: характеристика, определяющая эффективность передачи тепла между площадками и воздушной прослойкой.

Учитывая эти параметры, возможно провести оптимизацию конструкции воздушной прослойки для максимизации энергосберегающего эффекта. Правильное проектирование и учет всех факторов позволяют значительно снизить энергопотребление здания и увеличить его энергоэффективность[1- 8].

Такая задача нестационарной теплопередачи через наружное ограждение с вентилируемой воздушной прослойкой является сложной и требует применения математических моделей и методов численного анализа, таких как метод конечных разностей. В данном случае, для решения задачи нестационарной теплопередачи, необходимо учитывать изменение теплового потока и температуры во времени по всей толщине стены с вентилируемой прослойкой.

Для решения задачи обычно используются уравнения теплопроводности, которые описывают распределение теплового потока и температуры в материале стены. Для численного решения этих уравнений применяют метод конечных

разностей, который заключается в аппроксимации дифференциальных уравнений разностными формулами на сетке расчетных точек. Затем с помощью итерационных методов производится численное решение полученных систем уравнений.

Применение метода конечных разностей позволяет получить численное решение задачи нестационарной теплопередачи через наружное ограждение с вентилируемой воздушной прослойкой и оценить изменения температуры и теплового потока в стене в различные моменты времени. Такой подход позволяет провести качественный анализ эффективности использования теплового потока для подогрева приточного воздуха и оптимизировать конструкцию стены с учетом энергоэффективности.

Эта задача была значительно упрощена Богословским В.Н., который решил систему уравнений теплового баланса для элемента d_x наружного ограждения, ввел понятие среднесуточных значений температуры воздуха t_x в сечении x прослойки для совмещенного покрытия здания и разработал соответствующую расчетную модель [7-10]. С учётом понятия величины t_x была составлена методика по утилизации тепла верхних слоёв земли в вентилируемых подземных каналах [7 - 9].

Методика оценки энергосберегающего эффекта при утилизации части теплового потока наружным ограждением, имеющим вентилируемую прослойку в своей конструкции

Для оценки энергосберегающего эффекта при утилизации части теплового потока наружным ограждением с вентилируемой прослойкой необходимо провести следующие шаги:

1. Изучить тепловые характеристики наружного ограждения с вентилируемой прослойкой, такие как коэффициент теплопроводности материалов конструкции, теплоизоляционные свойства прослойки и т.д.
2. Рассчитать количество теплового потока, которое может быть утилизировано наружным ограждением с вентилируемой прослойкой.
3. Оценить энергосберегающий эффект утилизации теплового потока путем сравнения расходов на отопление или кондиционирование в помещении до и после установки такого ограждения.
4. Провести экономический анализ для оценки эффективности использования ограждения с вентилируемой прослойкой с точки зрения затрат на его установку и экономии энергоресурсов.
5. Проанализировать возможные проблемы и ограничения использования ограждения с вентилируемой прослойкой, такие как обслуживание, дополнительные затраты и т.д.

Таким образом, методика оценки энергосберегающего эффекта при утилизации части теплового потока наружным ограждением с вентилируемой прослойкой позволит определить эффективность и целесообразность использования данного метода для снижения энергопотребления здания.

По этому выполненный нами анализ месторасположения воздушной прослойки в конструкции здания позволяет определить оптимальное положение для максимизации эффективности теплообмена и утилизации теплового потока. При исследовании различных вариантов размещения прослойки внутри ограждения становится ясно, что наиболее интенсивный теплообмен происходит там, где тепловой поток наиболее сильный, а термосопротивление разделяющей перегородки минимально.

Размещение воздушной прослойки со стороны внутренней поверхности наружного ограждения имеет следующие преимущества:

1. Максимальное использование теплового потока: расположение прослойки на стороне, где тепловой поток наиболее интенсивный, позволяет эффективно утилизировать это тепло для поддержания комфортной температуры в помещении.

2. Минимальное термосопротивление: размещение прослойки на внутренней поверхности наружного ограждения снижает тепловое сопротивление между помещением и прослойкой, что способствует более эффективному теплообмену и улучшению энергоэффективности здания.

3. Улучшение микроклимата: правильное месторасположение прослойки также может способствовать улучшению воздушного качества и контролю влажности в помещении.

С целью его минимизации конструкцию перегородки целесообразно принять в виде тонкой пластины. Поступивший в прослойку наружный воздух движется с заданной скоростью, регулируемой расположенным у выхода из прослойки вытяжным вентилятором. Приточное отверстие канала закрывается заглушкой с помощью механического или электрического привода. При необходимости может открываться отверстие канала с внутренней стороны стены. Основываясь на вышеупомянутой расчётной модели, составили следующую систему уравнений для наружной стены с вентилируемой воздушной прослойкой.

Таким образом, анализ месторасположения воздушной прослойки показал, что оптимальное размещение её со стороны внутренней поверхности наружного ограждения способствует максимизации эффективности теплообмена и утилизации теплового потока, что в итоге положительно сказывается на энергоэффективности и комфортности здания.

Значение среднесуточной температуры t_x воздуха в прослойке определялось по формуле:

$$t_x = t_c - (t_c - t_n) \cdot e^{-Ax} \quad (1)$$

где величина t_c :

$$t_c = C_0 / D_0 \quad (2)$$

Параметры C_0 и D_0 являются комплексными оценочными критериями, связанными с коэффициентами теплообмена и термическими сопротивлениями конструктивных слоёв наружного ограждения. Параметр A из уравнения (1) определялся по формуле:

$$A = \alpha_k \cdot D_0 / (G \cdot c), \quad (3)$$

где α_k - коэффициент конвективного теплообмена между воздухом в прослойке и её поверхностями, принятый равным:

$$\alpha_k = 3,25 \cdot \delta_{пр}^{-0,2} \cdot v_{пр}^{0,8}, \quad (4)$$

где $\delta_{пр}$ - высота прослойки, м; $v_{пр}$ - скорость движения воздуха в прослойке, м/с. Через прослойку проходит количество воздуха:

$$G = v_{пр} \cdot \rho \cdot \delta_{пр}^I \cdot \delta_{пр}^I, \quad (5)$$

где ρ - плотность приточного воздуха, кг/м³ ;

$\delta_{пр}^I$ - ширина прослойки, м;

c - удельная теплоёмкость воздуха, $c = 1005$ Дж/(кг·°C)

Определение энергосберегающего эффекта в численном эксперименте

Оценку энергоэффективности использования данного способа утилизации тепла производили для 10-этажного здания, имеющего в конструкции наружной стены воздушную прослойку (рис.5.1). Воздух, прошедший по всей прослойке, попадает в квартиру, имеющую геометрические размеры 9,6·6·3 м. Конструктивное решение стены представлено на рис.5.2. В расчётной модели были приняты следующие исходные данные: температура наружного воздуха $t_n = +1$ °C, температура помещения $t_b = +20$ °C, объём приточного воздуха принят равным 172,8 м³/ч (он обеспечивает нормативный воздухообмен в объёме 3м³ воздуха на 1м² площади помещения в час), скорость движения воздуха в прослойке $v_{пр} = 0,4$ м/с, сечение канала 1,2м·0,1м (0,1 - толщина δ воздушной прослойки). При решении расчётной модели найдены: коэффициент конвективного теплообмена между воздухом в прослойке и её поверхностями по формуле (4):

$$\alpha_k = 3,25 \cdot 0,1^{-0,2} \cdot 0,4^{0,8} = 2,47 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{°C});$$

среднесуточные значения температуры воздуха t_x в сечении x прослойки по формуле (1):

$$t_x = 18,9 - (18,9 - 1) \cdot e^{-0,043x},$$

значения оценочных критериев для определения величины t_c : $C_0 = 22,2$ °C;

$D_o=1,18$.

рис. 1. Схема утилизации тепла

Рис.2. Конструктивная схема стены с воздушной прослойкой: 1-основная стена (здесь: кирпичная кладка); 2-воздушная прослойка;

количество воздуха G , проходящего через прослойку, для нахождения параметра A в формуле(1):

$$G=0,4 \cdot 1,3 \cdot 0,1 \cdot 1,2=0,067 \text{ кг/с } ,$$

параметр A найден по формуле (3):

$$A=2,47 \cdot 1,18/(0,067 \cdot 1005)=0,043.$$

Основным показателем при определении эффективности рассматриваемого способа утилизации тепла наружным ограждением является значение температуры t_x в любом сечении воздушной прослойки. На рис.3 показаны найденные по формуле (1) значения параметра t_x

Рис.3. Зависимость температуры воздуха t_x в воздушной прослойке от расстояния до входа в прослойку при температуре приточного воздуха $+1^{\circ}\text{C}$ и при скорости движения воздуха в прослойке $0,4$ м/с.

По разработанной методике с целью выявления возможности применения рассматриваемого способа утилизации тепла при низких температурах наружного воздуха были определены расчётные параметры для температуры наружного воздуха -8°C с учётом тех же исходных данных. На рис.4. представлена зависимость температуры воздуха t_x в воздушной прослойке от расстояния до входа в прослойку. Очевидно, что при низких температурах t_n приточного воздуха ограничивается область применения данного способа утилизации тепла, так как при этом не только велика вероятность обильного конденсата на поверхности пластины со стороны помещения, но и её

Рис.4. Зависимость температуры воздуха t_x в воздушной прослойке от расстояния до входа в прослойку при температуре приточного воздуха -20°C и при скорости

движения воздуха в прослойке 0,4 м/с.

обледенения вблизи входа наружного воздуха. Для снижения вероятности образования конденсата при положительных значениях t_n канал на внутренней поверхности наружной стены рекомендуется закрыть пластиной из окрашенного металлического листа, имеющего практически не учитываемое в расчётах термосопротивление. Со стенки канала в водоприёмную ёмкость будет стекать конденсат, при испарении которого уменьшается такой неблагоприятный параметр микроклимата отапливаемого помещения, как сухость воздуха.

Для выявления в процентном отношении энергосберегающего эффекта предложенного варианта утилизации теплового потока был рассмотрен расход тепла Q_1 на подогрев необходимого количества вентиляционного воздуха до температуры t_b помещения при поступлении последнего напрямую из наружной среды, который затем сравнили с количеством тепла Q_2 , необходимого на подогрев до этой же температуры воздуха, поступившего из воздушной прослойки. Расчёт дан для помещения второго этажа здания, остальные исходные данные приняты такие же, как в вышеприведённом примере расчёта. При наружной температуре +1 °C расход тепла по формуле:

$$Q = 0,28 \cdot W_{\text{вент}} \cdot \gamma_n \cdot (t_b - t_n) \quad (6)$$

$$Q_1 = 0,28 \cdot 172,8 \cdot (353/(273+1)) \cdot (20-1) = 1184,35 \text{ Вт,}$$

$$Q_2 = 0,28 \cdot 172,8 \cdot (353/(273+5)) \cdot (20-5) = 921,56 \text{ Вт,}$$

$$\Delta = (1184,35 - 921,56) / 1184,35 = 22,2\%$$

При наружной температуре -8 °C и -6 °C расход тепла по формуле (6):

$$Q_1 = 0,28 \cdot 172,8 \cdot (353/(273-8)) \cdot (20+8) = 1804,63 \text{ Вт,}$$

$$Q_2 = 0,28 \cdot 172,8 \cdot (353/(273-6)) \cdot (20-(-6)) = 1663,17 \text{ Вт,}$$

$$\Delta = (1804,63 - 1663,17) / 1804,63 = 7,83\%$$

Результаты расчёта энергосберегающего эффекта для 1,3,4 и 5 этажей при тех же условиях составляет 5,8; 7,83; 12,09; 22,2% соответственно при температуре приточного воздуха +1 °C и 7,83; 12,5; 23,1; 25,87% соответственно при температуре приточного воздуха -8°C. Для более высоких этажей этот способ утилизации тепла не рекомендуется из-за возможности возникновения технических трудностей по эксплуатации воздушной прослойки (установка более мощного вентилятора, вибрация экранирующей пластины и др.).

Выводы по результатам исследования

Численный эксперимент по определению эффекта экономии тепла для помещения с размерами 9,6·6·3 м при использовании данного способа утилизации тепла показал, что для 1,2,3,4,5 этажей здания при температуре наружного воздуха +1°C и -8°C эффект энергосбережения может достигать 8-22% и 11-26% соответственно. Применение рассмотренного способа утилизации

уходящего теплового потока наружным ограждением позволит значительно сократить тепловую энергию на подогрев приточного вентиляционного воздуха, поступающего не из традиционных приточных отверстий (через форточки, фрамугу и т.п.), а из воздушной прослойки наружного ограждения. Эксперимент был проведен в января 2022.

Заключение

Моделирование энергосберегающего наружного ограждения с вентилируемой воздушной прослойкой является актуальной и важной темой исследований в области энергоэффективности зданий. Этот процесс включает в себя использование современных технологий и методов моделирования для оптимизации конструкции ограждения с целью улучшения теплоизоляции, вентиляции и утилизации теплового потока.

1. Некоторые из ключевых аспектов моделирования энергосберегающего наружного ограждения с вентилируемой воздушной прослойкой включают:

2. Тепловое моделирование: использование компьютерных программ для анализа теплопотерь и теплообмена в конструкции с учетом воздушной прослойки. Это позволяет оптимизировать толщину и материалы ограждения для улучшения теплоизоляции.

3. Проектирование вентиляции: моделирование воздушного потока в вентилируемой прослойке для оптимизации вентиляции и эффективного распределения тепла в здании.

4. Оптимизация геометрии: анализ влияния параметров геометрии на теплообмен и эффективность утилизации теплового потока через воздушную прослойку.

5. Учет климатических условий: учитывание данных о климатических условиях для оптимального проектирования и моделирования энергосберегающего ограждения.

6. Оценка энергоэффективности: использование результатов моделирования для оценки энергоэффективности здания и сравнения различных вариантов конструкции.

Таим образом такие исследования могут помочь разработать более эффективные и устойчивые к изменениям климата здания, способствуя снижению энергопотребления, улучшению комфорта жильцов и сокращению негативного воздействия на окружающую среду.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Альтшуллер, Е.Н. О показателе удельной энергоемкости в индустриальном домостроении // Бетон и железобетон. - 1982. - №8. - С.27-28.
2. Анисимов, М.В. Экспериментальное исследование тепловых потерь через

покрытие и наружные стены подвальных помещений / М.В. Анисимов, С.А.

3. АО «Стромминноцентр- XXI ». Перспективные технологии и оборудование для производства пенобетона // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. - 2001-. № 10- С.20- 21.

4. Береговой, А.М. Пути повышения энергоактивности зданий и конструкций из местных материалов / А.М. Береговой, А.П. Прошин, В.А. Береговой, С.В. Зворыгина // Изв. вузов. Строительство.-2006.-№9.-С.4-9.

5. Бернацкий, А.Ф. Использование отходов льнопереработки для производства теплоизоляционных материалов / А.Ф. Бернацкий, О.В. Смирнова / / Изв. вузов. Строительство.-2007.-№3.-С.26-31.

6. Бисенов, К.А. Анализ свойств конструкционно-теплоизоляционного арболита на рисовой лузге / К.А. Бисенов, С.С. Удербаяев // Изв. вузов. Строительство.-2006.-№1.-С.29-32.

7. Богословский В.Н. Строительная теплофизика.– М.: Высшая школа.–1982.– 415 с.

8. Бодров, В.И. Методика расчёта теплового режима зданий массовой застройки в период «температурных срезов» / В.И. Бодров, М.В. Корягин // Изв. вузов. Строительство.- 2007.-№2.-С.42-46

9. Хужаев П.С. Повышение энергоэффективности наружных ограждающих конструкций в условиях жаркого климата // Шокиров Р.М., Исматуллозода Д.И., Нуров М.Т / ВЕСТНИК. Таджикского Национального Университета. Серия геологических и технических наук 2023. №4 ISSN 2664-1534 – С.68-76 2023.

10. Хужаев П.С. Энергоэффективные стеновые ограждения зданий с высокими теплозащитными характеристиками // Исматуллозода Дж. И., Хасанов Ф.Н./ Научный журнал «Водные ресурсы, энергетика и экология» Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии национальной академии наук Таджикистана. Том 3. Стр 109-118 Душанбе.

УДК 658.382.3:622.24

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ ПОЖАРАХ В ПОДЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ

П.С.Хужаев¹, Дж.И.Исмамуллозода¹, С.М.Бобоев², Т.Р.Холмуратов¹

¹Таджикский технический Университет имени академика М.С.Осими.

Аннотация: В статье приведены важность и правильное использование вентиляции в подземных транспортных коммуникациях при возникновении пожаров и задымления. Особое внимание уделено специфике пожаров в подземных сооружениях и их опасности для людей. Рассматривается значимость обеспечения притока свежего воздуха для обеспечения безопасности персонала и пассажиров. Анализируются особенности вентиляции в данных условиях и предлагаются рекомендации по повышению эффективности этого процесса. Приведенные анализы в статье являются вкладом в область безопасности в подземных сооружениях.

Ключевые слова: вентиляция, подземные сооружения, пожар, задымления, воздух, безопасности, эвакуации людей, эффективность

Annotation: The article describes the importance and proper use of ventilation in underground transport communications in the event of fires and smoke. Special attention is paid to the specifics of fires in underground structures and their danger to people. The importance of providing fresh air to ensure the safety of staff and passengers is considered. The features of ventilation in these conditions are analyzed and recommendations for improving the efficiency of this process are proposed. The analyses given in the article are a contribution to the field of safety in underground structures.

Keywords: ventilation, underground structures, fire, smoke, air, safety, evacuation of people, efficiency

Сарлвҳаи мақола: Дар мақола аҳамият ва истифодаи дурусти вентилятсия дар коммуникатсияҳои нақли ғайри зеризаминӣ ҳангоми сар задани сӯхтор ва паҳн шудани дуд оварда шудааст. Ба хусусияти сӯхторҳои сохтмонҳои зеризаминӣ ва хатарҳои онҳо барои одамоне диққати махсус дода мешавад. Аҳамияти таъмини воридоти ҳавои тоза барои таъмини беҳатарии кормандон ва мусофирон баррасӣ карда мешавад. Хусусиятҳои вентилятсия дар ин шароит таҳлил карда мешаванд ва тавсияҳо оид ба баланд бардоштани самаранокии ин раванд пешниҳод карда мешаванд. Таҳлилҳои дар мақола овардашуда дар соҳаи амният дар сохтмонҳои зеризаминӣ саҳм доранд.

Калимаҳои асосӣ: вентилятсия, иншооти зеризаминӣ, сӯхтор, дуд, ҳаво, амният, эвакуатсияи одамоне, самаранокӣ

Введение

Подземные транспортные коммуникации представляют особую сложность для проведения операций по пожаротушению и эвакуации людей из-за ограниченного доступа к свежему воздуху и особенностей конструкции сооружений. В данной статье рассматриваются особенности вентиляции в подземных условиях при возгораниях, и исследуется эффективность применения тактической вентиляции для обеспечения безопасности персонала и эвакуации людей. Основное внимание уделяется разработке стратегий применения

тактической вентиляции, а также процедур обучения и подготовки персонала к использованию данного метода в экстренных ситуациях. Работа включает в себя анализ существующих подходов к вентиляции в подземных транспортных коммуникациях, описание принципов тактической вентиляции и примеры успешного применения данного метода для обеспечения безопасности и эффективности операций по пожаротушению. Полученные результаты могут быть полезны для специалистов в области пожарной безопасности, спасательных служб и проектировщиков подземных сооружений [2 - 10].

Следует отметить, что в статье делает выводы о том, что тактическая вентиляция, которая предполагает замену загрязненного воздуха свежим за счет использования вентиляторов, может быть эффективным способом обеспечения безопасности в случае пожара в подземных сооружениях. Однако, из-за сложностей управления газообменом и больших временных затрат, ее применение не всегда оказывается эффективным. Также приводит статистические данные, подтверждающие, что отравление продуктами горения и воздействие экстремальных температур являются частыми причинами травмирования и гибели персонала при пожарах. Эти выводы подчеркивают необходимость разработки более эффективных и быстрых методов обеспечения вентиляции в экстренных ситуациях в подземных транспортных коммуникациях.

Особенности вентиляции в подземных транспортных коммуникациях при пожаре.

Для тактической вентиляции с целью охлаждения персонала во время операций по тушению пожаров в подземных сооружениях предлагают способ применения и оборудования. Этот способ может быть эффективным в условиях, когда классические методы вентиляции затруднены из-за особенностей проектирования подземных сооружений и длительности необходимых работ. Предложение автора направлено на повышение безопасности и защиты персонала, так как охлаждение в условиях пожара и высоких температур играет важную роль в предотвращении травмирования и гибели. Данный подход может быть полезным для специалистов по пожарной безопасности и управлению чрезвычайными ситуациями, работающим в подземных условиях.

В современных мегаполисах, где строительство инфраструктуры требует плотной застройки, развитие подземных транспортных коммуникаций, таких как метрополитен, подземные автотрассы, и железнодорожные тоннели, становится оптимальным решением. Такие объекты подземной инфраструктуры представляют повышенную опасность, и возникновение пожаров в них сопряжено с рядом сложностей. Поэтому внедрение новейшего оборудования и современных методик по пожаротушению и дымоудалению в таких условиях

является крайне актуальным.

Использование современных технологий и оборудования, таких как автоматические системы пожаротушения, датчики дыма и тепла, средства вентиляции и дымоудаления, позволяет значительно повысить эффективность и безопасность при борьбе с пожарами в подземных сооружениях. Кроме того, обучение персонала специальным методикам эвакуации и пожаротушения также играет важную роль в минимизации рисков.

Специфика применения тактической вентиляции в подземных транспортных коммуникациях.

Также современное оборудование и методики пожаротушения и дымоудаления являются необходимыми компонентами безопасности при разработке и эксплуатации подземных транспортных коммуникаций в условиях современных городов.

Пожары в подземных транспортных коммуникациях действительно могут быть редкими, но при возникновении они становятся крайне опасными из-за специфических условий и факторов, которые имеются следующими:

1. Высокая скорость распространения огня: В подземных тоннелях огонь может быстро распространяться из-за ограниченного объема и ограниченных путей эвакуации, что делает пожар особенно опасным.

2. Быстрое задымление тоннелей: Дым является одним из основных убийц в случае пожара, так как он быстро заполняет пространство, затрудняя передвижение и дыхание.

3. Плотное скопление людей: Подземные транспортные коммуникации обычно переполнены людьми в часы пик, что усложняет эвакуацию и спасение.

4. Высокое напряжение в электрических сетях: Наличие электричества в подземных сооружениях добавляет дополнительный риск возникновения пожара и создает опасность для спасателей и эвакуирующихся.

5. Паника среди пассажиров: Паника и хаос могут привести к тому, что люди начнут действовать необдуманно, что увеличивает риск травмирования и смерти.

Учитывая все эти факторы, необходимо принимать меры по предотвращению пожаров, обучению персонала и пассажиров правилам безопасности, а также улучшению систем пожаротушения и эвакуации в подземных транспортных коммуникациях. Только совместными усилиями можно обеспечить безопасность в таких условиях.

В отличие от пожара, происходящего на поверхности, факторы опасности в подземном тоннеле способны достигать критических величин в кратчайшие сроки. В первую очередь, это связано с особенностями их проектирования,

например, удаленности входов, пространственной ограниченности и отсутствия солнечного света [2].

В подземных тоннелях пожары могут иметь особенно высокую опасность и развиваться быстрее, чем на поверхности, из-за ряда специфических факторов, которые состоит со следующими процедурами:

1. Удаленность входов: В случае пожара в подземном тоннеле доступ к выходам может быть ограничен или значительно затруднен из-за удаленности входов и ограниченного числа выходов, что делает эвакуацию сложной.

2. Пространственная ограниченность: В подземных тоннелях пространство ограничено, что может привести к быстрому распространению пламени и дыма, усугубляя ситуацию.

3. Отсутствие солнечного света: В отличие от поверхности, где доступен естественный свет, в подземных тоннелях отсутствует солнечное освещение, что делает эвакуацию и ориентацию еще сложнее при пожаре.

Кроме того, наличие тоннелей с высоким уровнем транспортной загруженности или с наличием определенной техники и оборудования также может сделать процесс борьбы с пожарами в подземных тоннелях более сложным и опасным.

Для обеспечения безопасности в таких условиях крайне важно уделять особое внимание планированию эвакуации, обучению персонала и пассажиров, а также использованию современных технологий и оборудования для пожаротушения и дымоудаления в подземных тоннелях. Только комплексный подход может обеспечить эффективную защиту от пожаров в таких условиях.

В результате этих тяжелых событий были разработаны новые стандарты и требования пожарной безопасности в подземных сооружениях [10-14]. В частности, были установлены более строгие требования к системам пожаротушения, дымоудаления, эвакуации людей и обучения персонала.

Также было выделено больше средств на обновление и модернизацию безопасности в трансальпийских тоннелях, что помогло улучшить ситуацию с консультациями и предотвратить подобные катастрофы в будущем.

Трагическая собитая в трансальпийских тоннелях последствия, что обеспечение пожарной безопасности в подземных сооружениях является чрезвычайной уважаемой упаковкой, требующей самого большого внимания и инвестиций. Благодаря заключенным мерам и улучшенному виду, подземное строительство стало более безопасным для транспортировки людей и грузов, что обеспечивает улучшение качества жизни и экономического развития региона.

Трагические события в трансальпийских тоннелях в 1999 году (Монбланский тоннель) и 2001 году (Тауэрский и Сен-Готардский тоннели)

действительно выявили серьезные проблемы в обеспечении пожарной безопасности и эвакуации в подземных сооружениях.

Эти происшествия показали, что традиционный подход к пожарной безопасности и дымоудалению в подземных тоннелях не эффективен и недостаточно обеспечивает безопасность людей в случае пожара. Проблемы с оперативностью ликвидации возникших пожаров, сложности с организацией эвакуации и недостаточная облучённость персонала и пассажиров привели к трагическим последствиям, включая человеческие жертвы и значительные экономические потери.

Для предотвращения подобных происшествий в будущем необходимо принимать серьезные меры по повышению уровня пожарной безопасности в подземных тоннелях, включая улучшение систем пожаротушения, дымоудаления и эвакуации, обучение персонала и пассажиров действиям в случае пожара, а также использование новейших технологий и методов для обеспечения безопасности.

Только комплексный подход к этой проблеме может гарантировать, что подобные трагедии не повторятся, и что подземные тоннели будут максимально защищены от пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

Из представленной информации видно, что подвижной состав и оборудование электрического оборудования играют ключевую роль в возникновении пожаров и загораний в метрополитене и других подземных транспортных системах.

Электрооборудование, такие как проводка, электромеханические устройства и другие компоненты, представляют собой высокий пожарный риск из-за возможности коротких замыканий и перегрева. Кроме того, горение смазочных материалов, краски и горючей изоляции также вносит свой вклад в возгорания в подвижном составе[2,5,7,8,9,10].

В случаях, когда горят большие объемы горючих материалов, происходит образование большого количества токсичных продуктов горения в воздухе. Эти токсины могут привести к серьезным последствиям для здоровья людей, особенно в закрытом пространстве подземного тоннеля.

Для предотвращения пожаров в подвижном составе и тоннелях метрополитена необходимо уделять особое внимание техническому обслуживанию и контролю состояния электрооборудования, проводить регулярные инспекции и обследования, а также обучать персонал и пассажиров мерам пожарной безопасности и эвакуации.

Уникальные аспекты применения тактической вентиляции в метрополитенах, подземных парковках и других подземных транспортных

инфраструктурах.

Применение современных технологий для детекции и предотвращения пожаров, а также обеспечение эффективной системы пожаротушения и дымоудаления являются важными шагами в обеспечении безопасности в подземных транспортных системах.

Синтетические полимерные материалы, такие как пластмассы и поролон, действительно являются источником высокотоксичных продуктов горения при пожарах в метро и других подземных транспортных системах. Выделение циан водорода, оксида углерода, акролеина и других опасных веществ при горении этих материалов может иметь серьезные последствия для здоровья человека.

Циан водород, который выделяется при горении синтетических материалов, является высокотоксичным газом и может вызвать серьезные отравления дыхательных путей и нервной системы. Этот газ может быть особенно опасен в закрытом пространстве подземного тоннеля, где возможно его накопление.

Кроме того, химические реакции на поверхности частиц дыма могут привести к образованию новых, еще более токсичных соединений. Это означает, что даже после тушения пожара, в воздухе могут присутствовать опасные вещества, которые могут представлять угрозу для здоровья людей.

Для снижения риска отравления такими веществами при пожарах в подземных транспортных системах необходимо проводить обучение персонала и пассажиров по мерам безопасности, улучшать системы вентиляции, дымоудаления и пожаротушения, использовать современные методы обнаружения пожаров и предотвращения выделения опасных веществ при горении материалов. Только комплексный подход к этой проблеме может обеспечить безопасность в подземном транспорте.

Трагический случай пожара в метрополитене в Баку в 1995 году, который привел к гибели большого количества пассажиров от отравления продуктами горения, является ярким примером того, как несовершенная система вентиляции и неспособность ее адаптироваться к чрезвычайным ситуациям может привести к катастрофическим последствиям.

Подобные трагедии подчеркивают необходимость разработки и использования специализированных систем вентиляции, способных обеспечить не только комфортные микроклиматические условия в подземных сооружениях, но и эффективное дымоудаление и предотвращение распространения токсичных продуктов горения при пожарах.

Кроме того, важно учитывать потенциальное негативное воздействие штатных систем вентиляции на развитие пожара и его распространение по

подземным структурам. Недостаточная вентиляция или неправильно спроектированные системы могут создавать барьер для эффективного тушения пожара и представлять угрозу для безопасности как для пассажиров, так и для спасателей.

Для предотвращения подобных трагедий необходимо инвестировать в современное оборудование и технологии для систем вентиляции, проводить регулярные проверки и обслуживание оборудования, обучать персонал и пассажиров по мерам пожарной безопасности и эвакуации, а также разрабатывать и реализовывать планы действий в чрезвычайных ситуациях. Только такой комплексный подход позволит обеспечить безопасность и защитить жизни людей в подземных транспортных системах.

Действительно, современные вентиляционные системы в метрополитенах обычно оснащены аварийными (резервными) системами, которые автоматически включаются в случае возникновения задымления. Это позволяет обеспечить эвакуацию пассажиров, предотвратить распространение дыма и обеспечить доступ спасателям в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации.

Два основных вида вентиляции тоннелей при задымлении – это принудительная и естественная вентиляция.

Принудительная вентиляция предполагает использование механических устройств для создания потока воздуха в тоннелях, что позволяет быстрее и эффективнее удалять дым и газы из зоны пожара. Однако эта система может быть подвержена сбоям и требует постоянного электропитания.

Естественная вентиляция, наоборот, не требует механических устройств и работает за счет естественного движения воздуха. Она менее подвержена сбоям, но может быть менее эффективной в условиях плотного задымления.

Оба вида вентиляции имеют свои преимущества и недостатки, поэтому в зависимости от конкретных условий и требований безопасности выбирается оптимальный вариант для конкретного подземного сооружения.

Особенности организации вентиляции в условиях ограниченного пространства и доступа.

Важно постоянно совершенствовать системы вентиляции и проводить регулярные проверки и испытания в аварийных ситуациях, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и персонала метрополитена в случае чрезвычайных ситуаций.

Первый вид – продольный. Продольная вентиляция в тоннелях подразумевает перемещение воздушных масс от одной точки к другой вдоль оси тоннеля, что может создать недостаток в виде однонаправленности воздушного

и дымового потоков. Это ограничение может оказаться критичным в ситуации эвакуации пассажиров в случае пожара или другого чрезвычайного события.

Рисунок 1. Продольная схема вентиляции, использующая струйные вентиляторы. 1 - тоннель; 2 - автомобили; 3 - струйные вентиляторы

Однонаправленность потоков воздуха может привести к тому, что дым и токсичные газы будут двигаться в том же направлении, что и пассажиры, усложняя их эвакуацию и увеличивая риск отравления. Кроме того, если пассажиры бегут в сторону против движения воздушного потока, они могут столкнуться с преградой в виде дыма или жара, что еще больше затруднит их спасение.

Для обеспечения безопасности пассажиров важно учитывать этот недостаток продольной вентиляции и разрабатывать системы, способные обеспечить вариативность и контроль направления движения воздушных потоков при чрезвычайных ситуациях. Это может включать в себя использование комбинированных систем вентиляции, автоматическое управление потоками воздуха в зависимости от ситуации, а также проведение регулярных тренировок для персонала и пассажиров по эвакуации в условиях пожара.

Второй вид - продольно-поперечный. Да, продольно-поперечный вид вентиляции тоннелей представляет собой более сложную и эффективную систему, которая обеспечивает более равномерное распределение воздушных потоков и эффективное удаление дыма при пожаре.

Рисунок 2 - Продольно-поперечная схема вентиляции автодорожного тоннеля при эксплуатационных режимах проветривания

—> - направление движения свежего воздуха;

- - -> - направление движения загрязненного воздуха

Рисунок:3-Продольно-поперечная схема вентиляции с использованием струйных вентиляторов

Этот способ вентиляции используется в тоннелях больших диаметров и предполагает размещение продольного канала дымоудаления в верхнем сегменте тоннеля, что позволяет эффективно удалять дым над горящим объектом. Для удаления дыма используются специальные дымовые клапаны, которые автоматически открываются в зоне пожара, обеспечивая быстрое удаление дыма из тоннеля. Одновременно происходит подача свежего воздуха от обеих станций в направлении пожара, что помогает сдерживать распространение огня и обеспечивает свежий воздух для эвакуации пассажиров.

Этот вид вентиляции более эффективен в условиях больших и двухпутных тоннелей, где можно обеспечить оптимальное распределение воздушных потоков. Тем не менее, он имеет свои технические ограничения и может быть сложен в реализации и обслуживании.

а) Распространение пожарных газов в условиях естественной вентиляции для тоннеля с горизонтальным профилем

б) Вентиляция не обеспечивает предотвращение движения пожарных газов в направлении, обратном воздушному потоку

→ направление движения воздуха;
→ направление движения пожарных и дымовых газов

в) Вентиляция предотвращает движения пожарных газов в направлении, обратном воздушному потоку

Рисунок 3 - Закономерности формирования обратного вентиляционному потоку движения дыма или горячих газов при возникновении пожара в автодорожном тоннеле в зависимости от скорости воздуха

В целом, продольно-поперечный вид вентиляции является более продвинутым и эффективным способом обеспечения безопасности пассажиров в тоннелях при пожаре или других чрезвычайных ситуациях. Его использование может значительно улучшить условия для эвакуации и минимизировать риски для людей в случае чрезвычайных ситуаций [1 - 8].

Практические советы по оптимизации вентиляции в подземных транспортных коммуникациях при пожаре.

Стоит подчеркнуть, что распространению дыма в подземном транспортном тоннеле в большей степени способствуют следующие негативные факторы:

1. Снижение объемов подачи кислорода к месту пожара - отсутствие достаточного количества кислорода может привести к недополненному горению и образованию большого количества дыма.

2. Выделение тепла - при пожаре выделяется значительное количество тепла, что способствует возникновению теплового дыма и тепловой конвекции.

3. Тепловая конвекция - тепловой дым поднимается вверх, создавая вертикальные потоки, что может способствовать быстрому распространению дыма в тоннеле.

4. Наличие продольного уклона - уклоны в тоннеле могут создавать сложности для удаления дыма и осложнять эвакуацию пассажиров и пожаротушение.

5. Использование некорректного типа вентиляции - недостаточно эффективная вентиляция или неправильно выбранный тип вентиляции может не обеспечить достаточного удаления дыма из тоннеля.

6. Размеры проезжей части и возможные препятствия - узкие тоннели или наличие препятствий могут затруднить прохождение воздушных потоков и облегчить распространение дыма.

7. Создание тяги любыми движущимися транспортными средствами - движущиеся по тоннелю транспортные средства могут создавать дополнительные воздушные потоки, способствуя распространению дыма.

Учитывание и минимизация этих факторов является ключевым для обеспечения безопасности в подземных транспортных тоннелях в случае пожара или других чрезвычайных ситуаций. Оптимальный выбор и правильное обслуживание систем вентиляции играют важную роль в обеспечении безопасности пассажиров и персонала.

Действительно, опыт, накопленный при ликвидации пожаров в подземных транспортных коммуникациях, подтверждает высокую эффективность тактической вентиляции. Этот подход представляет собой комплекс мероприятий, направленных на управление газообменом на пожаре с использованием специальных технических средств и принципов. Цель тактической вентиляции - это снижение вероятности воздействия опасных факторов пожара, защита людей от гибели и травмирования, а также создание приемлемых условий для ликвидации горения или последствий чрезвычайной ситуации.

Применение тактической вентиляции позволяет оптимизировать воздушные потоки в тоннеле, обеспечить эффективное удаление дыма и тепла с места пожара, а также обеспечить свежий воздух для пассажиров и команд пожарных. Этот подход позволяет улучшить условия для эвакуации людей, обеспечить безопасность профессионалам, занимающимся ликвидацией пожара, и повысить шансы на успешную борьбу с чрезвычайной ситуацией.

Тактическая вентиляция основана на принципах оптимального использования доступных технических средств, анализе особенностей конкретного тоннеля и пожара, а также координации действий всех участников

процесса ликвидации чрезвычайной ситуации. Ее эффективность уже доказана на практике и позволяет значительно улучшить результативность действий при пожаре в подземных транспортных коммуникациях.

Тактическая вентиляция обычно осуществляется сотрудниками газодымозащитной службы, которая является частью Государственной противопожарной службы. Эти специалисты участвуют в операциях по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде, таких как подземные тоннели, здания с задымлением и другие опасные места. Задачей газодымозащитной службы является снижение возникновения опасных факторов пожара, эвакуация людей и имущества в безопасную зону, а также ликвидация горения.

Газодымозащитник – это специалист, прошедший специальное обучение и аттестацию для выполнения опасных работ в условиях, когда воздух является непригодным для дыхания из-за наличия дыма, газов или других вредных веществ. Они оборудованы специальными средствами защиты органов дыхания и тела, что позволяет им работать в условиях повышенной опасности.

Важно отметить, что газодымозащитники играют ключевую роль в операциях по тушению пожаров в условиях непригодной для дыхания среде. Их профессионализм, знания и опыт позволяют эффективно управлять газообменом, снижать риски для жизни и здоровья людей, эвакуировать пострадавших, а также успешно ликвидировать пожары. Работа газодымозащитной службы является одной из наиболее сложных и опасных в области пожарной безопасности и требует высокой квалификации и специального обучения.

В процессе тактической вентиляции при пожарах в подземных транспортных коммуникациях действительно задействуется специальное оборудование, в основном мобильные вентиляторы (эжекторы). Эти вентиляторы предназначены для вытеснения продуктов горения и горячего воздуха из задымленных помещений, а также для обеспечения свежего воздуха для эвакуации и работы сотрудников, участвующих в ликвидации пожара.

Для работы мобильных вентиляторов применяют различные типы двигателей, такие как двигатели внутреннего сгорания, электромоторы или приводы от водяной турбины, работающей от пожарного насоса. Это обеспечивает эффективное функционирование вентиляционного оборудования и позволяет достичь необходимой производительности в процессе тактической вентиляции.

При планировании тактической вентиляции при пожарах в подземных транспортных коммуникациях целесообразно делить процесс на несколько этапов, включая вентиляцию стационарных комплексов, тоннелей,

электроподстанций и наклонных эскалаторных выработок. Каждый из этих комплексов требует индивидуального подхода и специфики управления газообменом, в зависимости от особенностей огненного процесса и условий конкретного объекта.

Тактическая вентиляция играет важную роль в противопожарной защите подземных транспортных систем, обеспечивая безопасные условия для эвакуации людей, эффективную борьбу с огнем и минимизацию угрозы для жизни и здоровья. Применение специализированного оборудования и правильный подход к организации газообмена позволяют успешно справляться с чрезвычайными ситуациями и обеспечивать безопасность на подземном транспорте.

В настоящее время тактическая вентиляция при пожарах в подземных транспортных коммуникациях проводится крайне редко из-за нескольких причин.

Прежде всего, одной из основных причин является недостаточная подготовленность специалистов для проведения подобного вида работ. Тактическая вентиляция требует специальных навыков, знаний и опыта, а не все специалисты, участвующие в ликвидации пожаров, могут быть готовыми к проведению таких сложных операций.

Отсутствие возможности оперативной доставки эжекторов к месту пожара также является серьезным препятствием. Мобильные вентиляторы нередко требуют специального оборудования и техники для транспортировки, что может затруднить их быструю доставку к месту происшествия, особенно в условиях подземных коммуникаций.

Еще одной причиной является малая производительность эжекторов. В некоторых случаях существующее оборудование может оказаться недостаточно эффективным для обеспечения необходимого объема воздухообмена и эвакуации дыма и газов из задымленных помещений[2,6,14,18].

Причины тактическая вентиляция в подземных транспортных коммуникациях может быть менее часто применяемым методом борьбы с пожарами. Однако важно продолжать работу над усовершенствованием оборудования, подготовки специалистов и координации действий при проведении таких сложных операций, чтобы обеспечить безопасность людей и эффективное тушение пожаров в подземных условиях. Также использование тактической вентиляции в подземных транспортных коммуникациях не только увеличивает эффективность борьбы с задымлением, но также способствует снижению риска для личного состава служб, участвующих в процессе дымоудаления.

Применение тактической вентиляции позволяет оперативно улучшить условия в помещениях, ослабить действие задымления, улучшить видимость и обеспечить свежий воздух для эвакуации людей и работы пожарных. Это не только способствует более быстрой эвакуации людей из здания, но и облегчает работу спасателей, уменьшая вероятность травм и инцидентов во время проведения действий по ликвидации пожара.

Таким образом, тактическая вентиляция является важным инструментом для обеспечения безопасности личного состава служб и эффективности борьбы с пожарами в подземных транспортных коммуникациях. Разработка и применение современных методик и оборудования для тактической вентиляции играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности оперативных мероприятий по тушению пожаров в таких условиях.

Приведенные вышеуказанные способ тактической вентиляции может быть простым и не таким эффективным, как профессиональные системы искусственного туманообразования, которые применяются в промышленности для увеличения влажности воздуха и охлаждения. Однако, его главным преимуществом является универсальность и возможность оперативного применения в экстренных условиях, в том числе и в подземных сооружениях.

Простой способ тактической вентиляции может быть особенно полезен в ситуациях, когда необходимо оперативно улучшить воздушную среду в здании или сооружении, например, для обеспечения безопасной эвакуации людей или работы пожарных. Он может быть применен без необходимости сложного оборудования и длительной настройки, что делает его удобным в использовании в экстренных ситуациях[10-16].

Несмотря на то, что профессиональные системы искусственного туманообразования обладают более высокой эффективностью и точностью в управлении воздушной средой, простые методы тактической вентиляции все же могут быть эффективными и быстрыми в экстренных ситуациях. Важно оценивать конкретную ситуацию и выбирать наиболее подходящие методы для обеспечения безопасности и эффективности действий в условиях пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

В заключение, хочу еще раз подчеркнуть, что возгорание в подземных транспортных коммуникациях всегда сопряжено с сильным задымлением и высокой температурой вблизи источника возгорания. Обеспечение притока свежего воздуха при пожаре в подземных транспортных коммуникациях играет жизненно важную роль и может избежать гибели большого количества людей.

Важно иметь в виду, что тактическая вентиляция, хоть и может быть простым методом, но все же способна существенно повысить безопасность при

пожаре в подземных сооружениях. Обеспечение постоянного притока свежего воздуха помогает облегчить эвакуацию людей, улучшить условия работы спасателей и снизить риск возникновения травм и паники.

На практике, введение профессиональных систем искусственного туманообразования или других специализированных методов может быть эффективным решением для решения проблемы задымления и высоких температур при пожаре. Однако в экстренных ситуациях важно иметь возможность оперативно применить доступные методы тактической вентиляции для обеспечения безопасности и спасения людей.

Предложенный подход к использованию оборудования для тактической вентиляции с целью охлаждения личного состава в ходе операций по пожаротушению в подземных транспортных коммуникациях представляется важным и целесообразным. Учитывая сложности и особенности подземных сооружений, а также ограничения в применении классических схем тактической вентиляции, подход к охлаждению персонала может значительно повлиять на повышение безопасности и эффективности операций.

Отравление продуктами горения, воздействие экстремальных температур и изнурение организма персонала являются серьезными проблемами при пожаротушении, особенно в подземных условиях. Предложенный подход к охлаждению личного состава с помощью тактической вентиляции может помочь уменьшить риск травмирования и гибели, сохраняя здоровье и работоспособность спасателей и пожарных.

Важно также отметить, что оперативное применение оборудования для тактической вентиляции с целью охлаждения персонала требует грамотного планирования и координации действий, чтобы обеспечить наивысший уровень безопасности и эффективности операции. Разработка соответствующих процедур и тренировка персонала по применению данного метода в экстренных ситуациях может значительно улучшить реакцию на чрезвычайные ситуации и способствовать успешному проведению операций по пожаротушению и эвакуации людей в подземных транспортных коммуникациях.

Выводы:

1. Особенности вентиляции в подземных транспортных коммуникациях при пожаре представляют собой серьезное вызов для обеспечения безопасности пассажиров, эвакуации людей и проведения операций по пожаротушению. Распространение дыма, высокие температуры и ограниченная доступность выходов делают необходимым обеспечение эффективной системы вентиляции.

2. Применение тактической вентиляции в подземных транспортных коммуникациях при пожаре представляет собой инновационный подход,

позволяющий улучшить условия для спасения людей и проведения спасательных операций. Этот метод помогает снизить температуру, уровень дыма и обеспечить доступ к местам возгорания для пожарных.

3. Рекомендуется уделить особое внимание подготовке персонала к правильному применению тактической вентиляции и обеспечению необходимого оборудования для проведения эффективных операций. Выбор оптимального места для установки вентиляторов и организация системы вентиляции играют ключевую роль в успешном применении тактической вентиляции.

4. В целом, правильная организация вентиляции и применение тактической вентиляции в подземных транспортных коммуникациях при пожаре являются неотъемлемыми элементами безопасности и успешной реакции на чрезвычайные ситуации. Их эффективное использование способствует обеспечению безопасности людей и успеху спасательных операций в подземных условиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ - ИСТОЧНИКОВ:

1. Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт.- Киев: 1994.-С. 311.
2. Методические указания к разработке курсового проекта по дисциплине «Аэрология горных предприятий» для студентов специальности 7.090301.- Алчевск: ДГМИ, 1999.-С. 11.
3. Методические указания к выполнению практических занятий по дисциплине «Аэрология горных предприятий» для студентов специальности 090301.-Алчевск: ДГМИ, 2001. С.37
4. Багаутдинов И. М., Храмов А. В., Андрианов А. П. Повышение эффективности систем вентиляции при пожарах в подземных условиях. // Труды XXIII Международной научно-технической конференции «Эксплуатация шахтных и подземных сооружений».
5. Герасимов С. В., Смирнов А. П. Особенности проектирования систем вентиляции в подземных условиях. // Материалы Всероссийской конференции «Современные проблемы добычи и обогащения полезных ископаемых».
6. Цодиков В.Я. Вентиляция и теплоснабжение метрополитенов. - М.: Недра, 1975. -237 с.
7. Голиков А.Д., Негодаев Г.Д., Чижиков В. П. Требуемый предел огнестойкости обделок тоннелей метрополитена / Борьба с пожарами в метрополитенах: Сб. науч. тр. -М.:ВНИИПО МВД РФ, 1992. - С. 71-78.
8. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.: Госстрой России, 2004.-71 с.
9. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. М.: Госстрой России, 2000.-81 с.
10. Богословский В.Н., Отопление и вентиляция, часть 2, вентиляция: учеб.для вузов-3-е изд., перераб. и доп.— М.: Стройиздат, 1995 . – 432 с.
11. Тихомиров К.В., Сергеев Э.С. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция : Учеб., для вузов. - 4 - е изд., перераб. и доп.- М.: Стройиздат, 1991. - 480 с.
12. СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения /Госстрой СССР - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990. - 49 с.
13. Технический отчет Рогунской ГЭС. -Москва. 1978г.
14. Рогунской ГЭС на реке Вахш. Подземный комплекс. Технический проект (гидропроект). Гидроспецпроект. -М.1980 г.

15. Лоиҳаи техникии Нерӯгоҳи Обии Роғун дар дарёи Вахш. Тошкент. соли 1978.
16. Хужаев П.С. Аэрология конспект лекции.- Душанбе 2015178 с.
17. Хужаев П.С., Сулейманов З.А., Сулейманова Н.А., Поччоев М.М. Воздуховод равномерной раздачи постоянного статического давления.- Вестник Таджикского технического университета. –Душанбе, 2015. -№4(32). – С.151 -156
18. Хужаев П.С., Хасанов Н.М., Исматуллозода Дж.И., Сулейманова Н.А. Особенности улучшению работы системы вентиляции в подземных коммуникационных сооружение //Журнал международной научно-технической конференции. Tashkent university of architecture and civil engineering “Изменение климата и гидрология водных ресурсов” 2023 год 24-25-ноябрь

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА ОСНОВЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

К.П.Генералов

г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация: В статье представлен краткий анализ, который показал - сфера управления жилой недвижимостью является одной из наиболее консервативных с точки зрения развития в ней рыночных отношений и использования современных технологий управления. Для решения выявленных проблем необходимо обеспечить развитие бизнеса по управлению жилой недвижимостью, чтобы у собственников была возможность выбора управляющей организации, а сами управляющие организации могли обеспечить свою конкурентоспособность. Этого можно добиться за счет использования современных методов и технологий управления, комплексное применение которых поможет повысить эффективность деятельности управляющих организаций и улучшить качество предоставляемых ими услуг.

Ключевые слова: Энергоэффективность, эксплуатация, недвижимость, энергоэффективная модернизация

Abstract: The article presents a brief analysis that shows that the field of residential real estate management is one of the most conservative in terms of the development of market relations in it and the use of modern management technologies. To solve the identified problems, it is necessary to ensure the development of the residential real estate management business so that the owners have the opportunity to choose the management organization, and the management organizations themselves can ensure their competitiveness. This can be achieved through the use of modern methods and technologies of management, the complex application of which will help to increase the business performance of management organizations and improve the quality of the services they provide.

Keywords: Energy efficiency, operation, real estate, energy efficient modernization

Введение. Исследование экономических и правовых характеристик объектов жилой недвижимости с позиций управления показало, что их особенностями в крупных городах являются наличие множества собственников на одном объекте, существенно различающихся по социальному статусу, неоднородность жилищного фонда по техническим, экономическим и потребительским характеристикам, пассивность собственников квартир в вопросах управления домом, высокая степень вероятности конфликтных ситуаций и блокирования управленческих решений, наличие значительного количества объектов коммерческого использования частными лицами (собственниками) и ряд других.

Методы исследования. Жилую недвижимость в крупном городе можно разделить на три группы:

первая группа – объекты жилой недвижимости, которые используются собственниками в некоммерческих целях (как реальный актив) для проживания в них лично или близких лиц,

вторая группа – объекты жилой недвижимости, которые используются собственниками в целях получения доходов (как финансовый актив) посредством перепродажи и сдачи их в аренду,

третья группа – объекты жилой недвижимости смешанного типа, в которых одни квартиры используются собственниками для проживания в них лично или близких лиц, другие - в качестве источника доходов (финансовый и реальный активы одновременно).

В зависимости от принадлежности объекта к той или иной группе определяются цели управления. Для первой группы цель состоит в сохранении либо улучшении потребительских свойств объектов, для второй - увеличение их доходности. Третья группа предполагает необходимость обеспечения в процессе управления баланса между интересами собственников, использующих квартиры для личного потребления и собственников, использующих квартиры для извлечения доходов. При этом следует учитывать, что для достижения цели по увеличению доходности объектов необходимо улучшать их потребительские свойства. Исключением из этого правила будет ситуация, при которой управление осуществляется непосредственно собственником, так как только собственник имеет право отчуждения недвижимости и, соответственно, способен увеличивать доходность за счет перепродаж объектов жилой недвижимости, используя изменение их стоимости на рынке. Анализ способов управления объектами жилой недвижимости, установленных Жилищным кодексом РФ, позволил вывить проблемы их реализации в современных условиях .

В современных условиях развития жилищной сферы крупного города целесообразно использовать второй и третий способы – ТСЖ и управляющие организации. При этом полагаем, что даже при наличии ТСЖ будет целесообразно привлечение профессионалов – управляющих организаций, поскольку практика показывает, что далеко не все ТСЖ способны управлять своим домом должным образом.

В числе проблем управления жилой недвижимостью в крупном городе следует отметить, прежде всего, проблему низкого качества содержания жилых домов. Еще одна проблема обусловлена действующей ценовой политикой собственники по-прежнему предпочитают установленные для государственного жилищного фонда цены. В результате прибыль управляющих организаций обеспечивается за счет снижения объемов и качества услуг. Другая проблема связана с наличием барьеров для вхождения частных компаний на рынок услуг по управлению жилыми домами. В большинстве крупных городов в этой сфере по-прежнему преобладают бывшие государственные или муниципальные

предприятия, которые изначально имеют ряд конкурентных преимуществ: полученную безвозмездно технику, офисные и производственные помещения, а также не всегда заслуженное доверие граждан, чаще всего вызванное близостью этих предприятий к местным властям, которые их учредили.

Применение принципов совершенствования управления жилой недвижимостью в современных условиях неотделимо от реализации мероприятий по энергосбережению

Энергосберегающие технологии активно применяются в строительстве. Реализуются они комплексно, это монтаж энергосберегающей кровли, использование энергосберегающих красок, утепление стен, современные стеклопакеты, высокотехнологичное и экономное отопление и охлаждение.

Отдельным эффективнейшим направлением в энергосберегающих технологиях стала разработка и установка современных котельных, которые обеспечивают высокую экономию потребления топлива, снижают затраты на их обслуживание. Главный показатель энергосбережения – это КПД работы котла. В конденсационных установках, подключенных в каскад, он реально составляет 110%. Кроме этого, потребители получают ряд бытовых удобств, к примеру, вода от 10 до 60 градусов нагревается в такой установке за 15 секунд. Работают установки на недорогом газовом топливе.

Еще одна экономичная технология – оборудование индивидуальных котельных для МКД, вместо давно морально устаревших центральных тепловых пунктов. Современные котельные работают без вибрации, шума, они компактны. Вентиляция также стала предметом научных разработок, которые уже широко внедряются в практику. При создании вентиляционных систем применяют эффект рекуперации тепла. Это повторное использование отработанного воздуха и экономия на снижении мощности во время низкой потребности в тепле, в зависимости от количества работающих в помещении. При внедрении такой системы начинает эффективно использоваться тепло, вырабатываемое самими людьми, оборудованием и станками, осветительными приборами. При такой организации существенно снижается потребность в прямом тепле, вырабатываемом теплосетями или частной котельной.

Результаты. В частном строительстве применяются ресурсо и энергосберегающие технологии «жилища нулевой энергии», «пассивных домов». Все эти виды домов относятся к классу энергоэффективных домов, которые обеспечивают зимой тепло, а летом прохладу без систем кондиционирования и отопления. Но не многие рискуют строить дома без коммуникаций, но с успехом используют технологии экономии энергии:

- трубы отопления и ГВС должны иметь энергоэффективную изоляцию;

- установка индивидуальной котельной;
- установка тепловых насосов, использующие кроме прямых источников энергию тепла земли, теплого воздуха из вытяжки и теплой воды из стока;
- установка солнечных коллекторов для ГВС и для системы охлаждения;
- установка в многоквартирных домах индивидуальных счетчиков тепла с возможностью регулирования мощности отопления;
- установка механической вытяжки с возможностью регулировки вентиляции и вторичного использования тепла вытяжного воздуха;
- установка контроллеров на каждую квартиру в целях регулировки мощности отопления и вентиляции;
- монтаж ограждающих здания теплозащитных конструкций с высокими показателями устойчивости тепла;
- установка устройств, повышающих освещенность помещений, работающих на рассеянной солнечной радиации;
- использование теплой отработанной воды в других контурах – для теплого пола, для отопления ванных комнат и пр.;
- разработка и внедрение систем энергосбережения, которые создают особый микроклимат помещений, с помощью математической модели единой энергоэффективной системы.

Инновационные технологии в энергосбережении представлены «умными» осветительными системами, которые автоматически включаются только тогда, когда в комнате находится человек, за счет датчиков на движение и на голос. Причем активируются датчики только с наступлением сумерек, дальность их действия – 5 метров. В системах используются энергосберегающие лампы, процент экономии у которых достигает 80-ти процентов. Причем, лампы энергосбережения и системы ограниченного включения можно устанавливать не только в квартире, но и на улице: в приусадебном парке, на парковках и стоянках, подземных переходах и пр.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93978/ (дата обращения 24.03.2024 г.)
2. Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ (дата обращения 24.03.2024 г.)
3. Антонычев С. В., Финик С. Н., Котов В. В. Реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ЖКХ [Электронный ресурс] URL: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4730 (дата обращения 24.03.2024 г.)
4. Борисова Н. И., Борисов А. В Проблемы повышения энергоэффективности российских

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

городов в новых инновационных экономических условиях // В сборнике: Актуальные проблемы внедрения энергоэффективных технологий в строительство и инженерные системы городского хозяйства: Материалы II международной научно-практической конференции. КЫЗЫЛ, 2015. С. 13-18.

5. Борисова Н. И., Борисов А. В. К вопросу об энергоресурсосбережении и энергоаудите ЖКХ регионов России в новых экономических условиях // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2014. №3 (03) – с.2.

6. Генералов К.П., Чуланова Ю.Ю. Проблемы энергосбережения в ЖКХ // Бизнес, общество и молодежь: Идеи преобразований. Материалы V Всероссийской студенческой научной конференции (г. Саратов, 16 ноября 2016 г.): в 2-х ч. – Часть 2. – Саратов: Амирит, 2016. – 221 с., С. 81-84

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИНЦИПА РАБОТЫ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ

У.К.Якубов

Аннотация: В мировой практике производства электрической и тепловой энергии расширяется использование геотермальной, содержащейся в недрах земли. Подобные станции с ее применением действуют в десятках стран мира. Достоинствами геотермальной системы являются эффективное долгосрочное, круглосуточное использование теплового потенциала подземных термальных вод, экологическая чистота, полное отсутствие каких-либо вредных выбросов.

Ключевые слова: геотермальная установка, тепловой насос, тепловая трубка, энергосбережение.

Annotation: In the world practice of electric and thermal energy production, the use of geothermal energy contained in the bowels of the earth is expanding. Similar stations with its use operate in dozens of countries around the world. The advantages of the geothermal system are the effective long-term, round-the-clock use of the thermal potential of underground thermal waters, environmental cleanliness, and the complete absence of any harmful emissions.

Keywords: geothermal installation, heat pump, heat pipe, energy saving.

Геотермальные отопительные системы прекрасно зарекомендовали себя, как в северных, так и в южных широтах. Правда, для этого потребуется специальное оборудование, способное аккумулировать природное тепло и передавать его на теплоноситель системы отопления.

Геотермальное оборудование частного дома включает: находящийся глубоко под землей испаритель, необходимый для поглощения тепловой энергии из грунта; конденсатор, который доводит антифриз до нужной температуры и тепловой насос, обеспечивающий циркуляцию антифриза в системе и контролирующей работу всей установки.

Использование геотермальной энергии для отопления помещений оказывает благотворное влияние и на окружающую среду. Такие водные источники энергии считаются возобновляемыми в отличие от углеродистого топлива (уголь, нефть и газ).

Благодаря удачному сочетанию стимулирующих тенденций и росту спроса, которые легко прослеживаются в развитых и развивающихся странах по всему миру, ВИЭ успешно конкурируют с традиционной энергетикой.

Тепловые насосы обладают рядом *преимуществ*:

- ✓ снижает расходы на электроснабжение;
- ✓ длительный срок эксплуатации;

✓ тепловые насосы потребляют энергию возобновляемых источников.

Наряду с преимуществами тепловых насосов геотермальных установок, у них имеется ряд *недостатков*:

- ✓ устройство скважин под вертикальные зонды;
- ✓ затратные земляные работы;
- ✓ необходимость больших площадей для установки тепловых трубок.

Температура грунта глубже 20 метров стабильна на протяжении всего года и равна 8-10 °С, она поддерживается благодаря геотермальной энергии недр Земли. Для получения этой энергии используют вертикальные, грунтовые теплообменники, называемые «Зондами», которые погружают в скважины глубиной 20-300 м и диаметром 120-200 мм. Обычно используют пластиковую трубу диаметром от 32 мм.

В данной статье рассмотрена методика установки тепловых трубок длиной 2м, диаметром 32 мм, расположенной вертикально, заправленной фреоном при давлении 6 атмосфер, для получения низкопотенциального тепла из грунта с температурой 7-10 градусов. Расстояние между трубками составляет 1 м, что дает нам возможность значительно уменьшить рабочую площадь. При этом была доказана эффективность работы тепловой трубки, т.е. при помощи трубки, установленной на глубине 1,7 м можно получить

80-120 Вт теплоты.

При работе тепловой трубки теплоноситель нагревается на одном конце трубки и поднимается вверх, а на другом конце охлаждается и опускается вниз. Таким образом, происходит непрерывный цикл передачи тепла от одного конца трубки к другому.

При установке тепловой трубки в грунт необходимо учитывать ряд

особенностей. Во-первых, трубка должна быть герметично закрыта, чтобы предотвратить утечку фреона. Во-вторых, трубка должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечивать непрерывный цикл передачи тепла от одного конца трубки к другому. В-третьих, трубка должна быть защищена от механических повреждений.

Выводы.

Таким образом, использование тепловой трубки является эффективным способом получения энергии и может быть использовано для решения энергетических проблем в различных областях.

Благодаря удачному сочетанию стимулирующих тенденций и росту спроса, которые легко прослеживаются в развитых и развивающихся странах по всему миру, ВИЭ успешно конкурируют с традиционной энергетикой.

Установка теплового насоса хоть и требует значительных инвестиций, зато гарантирует безопасность как для вас, так и для окружающей среды, а также обеспечивает экономию и автономность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Денисова А.Е. Математическое моделирование процессов теплообмена в элементах комплексной альтернативной системы теплоснабжения — Одесса, 1999.
2. Экспериментальное и теоретическое исследование замораживания грунта с помощью тепловых труб / Вааз С.Л., Васильев Л.Л., Гаркович Л.П., Гапеев С.И. // Теплообмен. VI ИТМО АН БССР. — Минск: Наука и техника. —1980.
3. Васильев Л.Л. Замораживание и нагрев грунта с помощью охлаждающих устройств / Васильев Л.Л., Вааз С.Л. Минск: Наука и техника, 1986.
4. The device of heat pipes and their design/ Khusanov Hamid Gulyamovich, Yakubov Ulugbek Kutfidinovich, 2023
5. Use of heat pumping units in heat supply systems/ Khusanov Hamid Gulyamovich, Yakubov Ulugbek Kutfidinovich, 2023
6. Хусанов Х.Г, & Якубов У.К. Конструкторский расчет теплообменных аппаратов. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(3), 108–111 2024
7. Khasanov H.G, Yakubov U.K. «Design calculation of heat exchangers» Vol. 2 No. 3 (2024): Journal of Effective Learning and Sustainable Innovation-MARCH №3.

УДК 628 16.062.2

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЙ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

А.Мирзаев, Ф.М.Холов, Ж.С.Маманазаров

*Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет
имени Мирза Улугбека.*

Аннотация: В статье приведены научные данные о группа мероприятий, способ осуществления и достигаемый экологический результат по загрязнению сточных вод в процессе добыче полезных ископаемых.

Аннотация: Бу мақолада фойдали қозилмаларни қазиб олиш жараёнида ҳосил бўлган техник оқова сувларини тозалаш усуллари, уларни амалга ошириш ва эришилган экологик натижалар тўғрисида илмий маълумотлар келтирилган.

Abstract: The article provides scientific data on a group of activities, the method of implementation and the achieved environmental result regarding wastewater pollution in the process of mining.

Ключевые слова: мероприятия, технических сточных вод, загрязнения, горных работ, карьера, взвешенных веществ, обработка, экологический результат, добычи, ископаемых.

Введение

Высокий уровень развития промышленности Республики Узбекистан, быстрый рост населенных мест и их благоустройство увеличивают потребность в воде. Одним из крупных потребителей воды являются предприятия черной и цветной металлургии использующие соответственно около 7÷12% от общего ее потребления промышленности страны.

Ежегодный сброс многотоннажных технических вод предприятий горной промышленности негативно воздействует на поверхностные и подземные воды, данные отложения, водную флору и фауну. Особая опасность связана с химическим загрязнением гидросферы, которая является мобильной средой, где загрязняющие вещества способны мигрировать на большие расстояния.

Примером образования техногенной нагрузки на компоненты природной среды может служить деятельность одного из крупнейших горно-обогатительных комбинатов «Навоинской области – Навои золото». Загрязнение бассейна Заравшана вызвано ежегодным сбросом в водные объекты Навоинского района неочищенных карьерных и производственных технических вод комбината в объеме 1млн.м³, из них 0,3 млн.м³ поступают в поверхностные воды с хвостохранилища комбината с 50-кратным превышением ПДКР х по марганцу.

Обзор литературы по теме исследования.

Несмотря на изученность вопроса, опыт применения эффективных средств защитных мероприятий для северных регионов России остается недостаточным для полного предотвращения негативного техногенного воздействия на водные ресурсы. В связи с этим возникла необходимость разработки новых технологических решений по очистке марганецсодержащих вод с использованием сорбентов повышенной сорбционной емкости, приготовленных из местного природного минерального сырья (например, вермикулита), отличающихся распространённостью и экономичностью.

Значительный вклад в изучение природных сорбентов внесли такие ученые как Дистанов У.Г., Карнаухов А. П., Климов Е.С., Лыгина Т.З., Овчаренко Ф.Д., Смирнов А.Д. Тарасевич Ю.Н.

Вместе с тем остается нерешенным ряд проблем, связанных с эффективностью использования природных сорбентов для очистки многотоннажных сточных вод предприятий горной промышленности в северных районах, которые были бы одновременно эффективны с экологической и экономической точек зрения.

Методология исследования.

В качестве основных методов и методики исследований применялись:

- системно-структурный анализ зоны воздействия объектов Навоинского горно-обогатительного комбината на поверхностные воды;
- экспериментальные методы исследований в полевых условиях;
- лабораторные методы исследований (рентген флуоресцентная спектрометрия, рентгеновская дифрактометрия, атомно-абсорбционная спектрометрия и ионообменная хроматография);
- системный анализ промышленных методов очистки технических вод при переработке полезных ископаемых.

Анализ и результаты.

Воды, попутно извлекаемые при добыче полезных ископаемых, разделяются на шахтные, карьерные и дренажные. Шахтные и карьерные воды разделяются по способу добычи полезных ископаемых и образуются в результате попадания подземных и поверхностных вод в горные выработки, где они подвергаются загрязнению в процессе ведения горных работ. Загрязнение шахтных и карьерных вод происходит в основном мелкодисперсными взвешенными частицами добываемого полезного ископаемого и вмещающих пород, которые образуются при бурении взрывных скважин и шпуров, дроблении пород взрывным способом, работе проходческих и очистных комбайнов, погрузочных и транспортных работах. В связи с высоким уровнем

механизации горных работ происходит загрязнение шахтных и карьерных вод. В результате гниения деревянных крепей и других конструкций происходит бактериальное загрязнение. Физико-химический состав этих вод отличается большим разнообразием, что определяется не только технологическими и производственными факторам но и различным составом подземных и поверхностных вод в районах разработки месторождений полезных ископаемых.

Дренажные воды образуются за счет попадания подземных и поверхностных вод в горные выработки, в отличие от шахтных и карьерных вод в большинстве случаев не подвергаются загрязнению взвешенными веществами с разными гязами. Это является результатом того что дренажные воды образуются в тех горных выработках, где не ведутся горные работы.

По величине рН от шахтные, карьерные и дренажные воды делятся на нейтральны ($pH=6,5-8,5$), кислые ($pH=<6,5$) и щелочные ($pH>8,5$). По степени минерализации они подразделяются на пресные (содержание сухого остатка до 1г/л), слабо солоноватые (содержание сухого остатка 1-3 г/дм³), солоноватые (содержание сухого остатка 3-5 г/дм³), сильно слабо солоноватые (содержание сухого остатка 5-10 г/дм³), соленые (содержание сухого остатка 10-25 г/дм³), сильно соленые (содержание сухого остатка до 25-50 г/дм³) и рассоль (содержание сухого остатка более 50 г/дм³), Чем выше минерализация шахтных, карьерных и дренажных вод, тем выше жесткость, которая колеблется от 5 до 30мг-экв/л. Содержание взношенных веществ в шахтных и карьерных водах колеблется в пределах от 10-30 до 500-600 мг/дм³ и выше, но обычно не превышает 1000 мг/дм³ концентрация нефтепродуктов - от следов до 0,2-0,8 мг/дм³ и выше.

По согласованию с органами санитарного надзора допускается использование шахтных и карьерных вод для пылеподавления при соблюдении следующих условий: содержание взвешенных веществ не более 50 мг/дм³, колититр не менее 300, активная реакция $pH=6,0-9,5$ и полное отсутствие посторонних запахов. Кроме того, эти воды могут широко использоваться для нужд пожаротушения, поливки автодорог и газонов, мойки обуви, полов и др.

Мероприятия по сокращению образования технических сточных вод и поступления в них загрязняющих веществ в процессе добычи полезных ископаемых условно подразделяют на две группы.

- горнотехнические, выполняемые в процессе производства горных работ;
- общетехнические, выполнение которых не связано непосредственно с горными работами (таблица-1).

Таблица-1-Перечень технических мероприятий по сокращению образования и загрязнения сточных вод в процессе добыче полезных

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ископаемых.

Группа мероприятий	Способ осуществления	Достижимый экологический результат
Горнотехнические	Централизация поверхностного дренажа в зонах ведения горных работ	Понижение уровней подземных вод прибортовой части карьера Предотвращение регионального использования запасов подземных вод Предотвращение изменения водносолевого режима почв
	Устройство дренажных канав и временных водосборников на вскрышных уступах	Предотвращение попадания подземных вод в выработанное пространство карьера
	Сооружение поверхностных вод понижающих скважин для осушения месторождения	Раздельная откачка и сброс незагрязненных подземных вод
	Сооружение подземных дренажных выработок со сквозными и забивными фильтрами	Предотвращение попадания подземных вод в выработанное пространство карьера и их загрязнения
Общетехнические	Тампонаж заброшенных и бездействующих вод понижающих скважин, оборудование кранами самоизливающих или фонтанирующих скважин	Предотвращение сокращения запасов подземных вод
	Сооружение водонепроницаемых противofiltrационных завес (барражей) вокруг очагов загрязнения и истощения подземных вод	Предотвращение истощения и загрязнения подземных вод
	Обратная закачка в водоносные горизонты подземных вод через поглощающие скважины	Восстановление гидрогеологического режима и уровня подземных вод
	Закачка сточных вод в глубокие водоносные горизонты	Сокращение сброса сточных вод в водоемы приемники

В соответствии с качественно-количественным составом и свойствами технических сточных вод должны предусматриваться очистка и обеззараживание от взвешенных веществ, минеральных солей, солей тяжелых

металлов органических и бактериальных загрязнений а также пространственная локализация вод или их использование

Выводы: Таким образом, в результате исследования и анализов выявлено следующие:

- научные данные о группа мероприятий, способ осуществления и достигаемый экологический результат;
- количество образующихся технических сточных вод в горном деле значительно превышает потребление воды производственные нужды так в течение последних 5 лет в Узбекистане ежегодный сброс загрязненных сточных вод при добыче полезных ископаемых составил 0,5 млрд.м³.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Мирзаев Абдиолим. Мониторинг водных объектов в зоне воздействия Навоиского горно-обогатительного комбината. Монография. LAP LAMBERT Academic Publishig RU ISBN:978-620-6-16192-2/2023 .сmp.94.

2. Мирзаев А. Джураев М.А. Навоий тоғкон комбинати оқова сувларини тозалаш усулари. Меъморчилик ва қурилиш муамолари (илмий-техник журнал). №4 (1-кисм) Самарканд. 2021.67-70 бетлар. ISBN:2901-5004.

3. Мирзаев А. Якубов К.А. Ахмедова Ф.И. Сточные воды образующихся в процессе добычи полезных ископаемых в условиях Узбекистана. Меъморчилик ва қурилиш муамолари (илмий техник журнал). ISSN 2901-5004. Самарканд 2017 йил. 113-115 бетлар.

4. Mirzaev, A. B., & Nodirov, D. (2021). ON THE DEPENDENCE OF HYDRAULIC RESISTANCES OF MACHINE AND DERIVATION CHANNELS OF HYDROELECTRIC POWER PLANTS ON PRESSURE LOSSES OF HYDROPOWER FACILITIES. *Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595)*, 1(1).

5. Якубов, К. А., Мирзаев, А. Б., Мавланова, Ю., & Исломкулова, А. ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ ОБЪЕКТОВ. *ББК 31.15 я431+ 38я431+ 65.441 я431 Э653*, 194.

6. Алладустов, У. Б., & Холов, Ф. М. (2023). РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧЕ ГЛИНЫ НА ПРОМЫШЛЕННОМ УЧАСТКЕ КУНГУРТАУСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(21).

7. Alladustov, U. B., & Kholov, F. M. (2023). RESEARCH OF THE PROCESS OF SEDIMENTATION OF SUSPENSION IN THIN-LAYER SETTENTS. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 305-310.

УДК 69

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИВЕДЁННОЙ МАССЫ ВЫБРОСОВ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

М.А.Шаронова, С.У.Рустамов

Таджикский Технический Университет имени академика М.С. Осимӣ

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы оценке эко-безопасности строительно-монтажных работ на основе расчетов экологического воздействия для различных объектов строительства и с учетом индивидуальных особенностей каждого из проектов.

С учетом приведенных особенностей выполненная строительно-монтажных работ приведена формула по определению экологической оценки ущерба от загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами при выполнении i -го вида строительно-монтажных работ в j -том виде строительства (жилищное, автоторожное и сельскохозяйственное).

Ключевые слова: экологическая безопасность, экономическая оценка ущерба, выбросы загрязнений, атмосферной воздух, приведенная масса выбросов.

Annotation: This article discusses the issues of assessing the eco-safety of construction and installation works based on calculations of the environmental impact for various construction projects and taking into account the individual characteristics of each of the projects.

Taking into account the above features of the completed construction and installation work, a formula is given for determining the environmental assessment of damage from atmospheric air pollution with harmful emissions when performing the i -th type of construction and installation work in the j -th type of construction (housing, road and agricultural).

Key words: Environmental safety, economic assessment of damage, pollution emissions, atmospheric air, reduced mass of emissions.

Для достижения состояния экологической безопасности на всех уровнях необходимо постоянно и последовательно взвешивать самые острые текущие и перспективные вопросы экологобезопасного развития территорий и охраны окружающей природной среды. Необходимо развивать и совершенствовать в соответствии со стандартами ЕС законодательную базу, применять действующие экономические инструменты (поэтапное внедрение платного природопользования) для воспроизведения и рационального использования природных ресурсов [9, с. 163].

Оценку экобезопасности строительно-монтажных работ следует осуществлять на основе расчетов экологического воздействия для различных объектов строительства и с учетом индивидуальных особенностей каждого из проектов. Чем больше интенсивность строительных работ, тем больше ущерба окружающей среде. Однако, стоит учитывать и другие факторы, такие как: степень проветриваемости определенных частей города, погодные условия, продолжительность действия вредных выбросов и тому подобное.

На проектных участках накладываются отдельные выбросы, они образуют суммарный факел, распространен над строительными площадками. Существенной является разница между средними уровнями загрязнения воздуха в результате взаимодействия разнородных факторов. Через это фоновые концентрации для участка проектирования принимаются на уровне средних концентраций в данных городах. В табл. 1 приведены фоновые концентрации для участков проектирования в больших городах РТ [1].

Таблица 1 -Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ во время строительства различных объектов на строительных площадках

Наименование веществ	Город					
	Душанбе		Худжанд		Куляб	
	Концентрации					
	мг/м ³	ПДК	мг/м ³	ПДК	мг/м ³	ПДК
Оксид углерода CO	0,4	0,08	0,4	0,08	0,4	0,08
Диоксид азота NO ₂	0,008	0,094	0,008	0,094	0,008	0,094
Сернистый ангидрид SO ₂	0,02	0,04	0,2	0,4	0,02	0,04
Сажа	0,06	0,4	0,06	0,4	0,06	0,4
Твердые вещества, суспензии	0,05	0,17	0,2	0,67	0,05	0,17

В табл. 2. приведены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу после проведенных работ от проектируемых сооружений [12, 2].

Таблица 2-Источники загрязнения окружающей среды от реализации проектов строительства различных объектов

Объекты строительства	Перечень работ
Объекты гражданского строительства (многоквартирный жилой дом) в г. Душанбе	земельные работы; монтажно-бетонные работы; кирпичные работы; внутренние отделочные работы; наружные отделочные работы
Объекты автомобильной дороги протяженностью 5 км. в г. Худжанд	земельные работы; подготовительные работы для укладки асфальта; укладка и прикатывание асфальта

В этой таблице зарегистрировано наибольшее количество выбросов загрязняющих веществ в исследуемых проектах, создается через углекислый газ, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода. Остальные показатели находятся на весьма незначительном уровне. В таблице представлен перечень работ, и на его основе можно привести перечень и количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу. Эти данные, полученные технологическими методами и расчетами, табл. 2.1 [7, 1].

Основным сопроводительным результатом внедрения природоохранных

мероприятий предприятиями строительной отрасли является дополнительный экономический результат реализации экономически направленных нововведений и определения ущерба от размещения отходов [11, с. 45-49; 8, с. 100].

Поэтому, в современных эколого-экономических условиях РТ, учет интенсивности строительства и выбросов в атмосферу имеет сверхважное значение. Подтверждением этого может быть уменьшение размера эколого-экономического ущерба.

Таблица 2.1 -Перечень и количество валовых выбросов загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в экспериментальном объекте строительства

Наименование вещества	ГДК м.р. мг/м ³	Класс безопасности	Валовые выбросы, т/год			Вместе по участках, т/год
			Жилищное строительство	Строительство дороги	Строительство зерносушильного комплекса	
Диоксид азота	0,085	2	0,127	0,182	0,096	0,405
Серный ангидрид	0,4	3	0,05	0,03	0,016	0,096
Оксиды углерода	5,0	4	0,262	0,218	0,115	0,595
Углекислый газ	-	4	883,1	1249	409,6	2541,7
Ртуть	0,0003	1	$1,8 \cdot 10^{-6}$	$9,5 \cdot 10^{-7}$	$5 \cdot 10^{-7}$	$3,3 \cdot 10^{-6}$
Оксид азота	-	4	0,0015	0,00095	0,0005	0,00295
Метан	50	1	0,015	0,00575	0,005	0,02575
Углеводороды предельные	1,0	4	0,008	0,0092	0,008	0,0252
Сварочная пыль	0,3	3	0,025	0,025	0,025	0,075
Диоксид марганца	0,01	2	0,00013	0,00013	0,00013	0,00039
Соединения кремния	0,15	3	0,0035	0,00035	0,00035	0,0042
Фториды	0,2	2	0,00035	0,00035	0,00035	0,00105
Фтористый водород	0,02	2	0,00025	0,00025	0,00025	0,00075

Как показал анализ методических подходов, для условий строительной отрасли, наиболее обоснованной является «Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, наносимого народному хозяйству загрязнением окружающей среды» [10], в которой применяется показатель «экологической агрессивности выбросов», дифференцированный по

видам строительно-монтажных работ.

В то же время, согласно данной методике, в расчетах эколого-экономического ущерба не учитывается изменение стоимости строительно-монтажных работ под влиянием инфляционных процессов. Влияние инфляционных процессов учитывается через определение интегрального индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ относительно базового периода.

С учетом приведенных особенностей выполнения строительно-монтажных работ экономическая оценка ущерба, причиняемый годовыми выбросами загрязнений в атмосферный воздух, определяется по формуле 1:

$$Y_{ij} = \gamma \cdot \sigma_u \cdot f \cdot \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p M_{ij} \quad (1)$$

где Y_{ij} – эколого-экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами при выполнении i -го вида строительно-монтажных работ в j -м виде строительства (жилищное, автодорожное, сельскохозяйственное), сомони/год;

γ – постоянный множитель (константа) [4, 5];

σ_u – показатель относительной опасности загрязнения атмосферы над территорией u -го типа [6];

f – поправка, учитывающая характер рассеивания вредных выбросов в атмосфере;

M_{ij} – приведенная масса годовых выбросов вредных веществ, образующихся при выполнении i -го вида строительно-монтажных работ в j -м виде строительства;

n – количество видов строительно - монтажных работ;

p -количество видов строек.

В свою очередь, показатель M_{ij} определяется на основе показателя экологической агрессивности выбросов, дифференцированного по видам строительно-монтажных работ (формула 2):

$$M_{ij} = \sum_{k=1}^l A_k \cdot \alpha_k \cdot m_{ijk} \quad (2)$$

где A_k – показатель экологической агрессивности выброса k -го вида;

α_k – весовое значение показателя экологической агрессивности i -го вида строительно-монтажных работ;

m_{ijk} – годовой выброс k -го вида, которое образуется при выполнении i -го

вида строительно-монтажных работ в j -м виде строительства, т/год;

l – количество видов вредных веществ, образующихся при выполнении строительно-монтажных работ.

Предложенный подход к определению приведенной массы выбросов (M_{ij}), в отличие от существующего, предполагает применение показателя экологической агрессивности выбросов, дифференцированного по видам строительно-монтажных работ.

В формуле расчета эколого-экономического ущерба не учитывается изменение стоимости строительно-монтажных работ под влиянием инфляционных процессов. Влияние инфляционных процессов на величину постоянного множителя (γ) учитывается через определение интегрального индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ относительно базового периода.

Разработанный методический подход позволяет определить удельные показатели эколого-экономического ущерба на единицу строительно-монтажных работ, дифференцированных по видам строительства.

Существующее состояние решения экологических проблем, не оставляет сомнений относительно необходимости дальнейшей экологизации социально-экономической системы Республики Таджикистан. Для удержания ситуации на безопасном уровне необходимо пересмотреть цели и приоритеты развития государства, адаптировать экологическую политику к новым реалиям.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Бобылев С. П. «Экология и экономика» // Зеленый мир, 1991, № 17-18.
2. Бухарцев Р.Г. Творческий потенциал журналиста. ... Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для вузов. – М.: «Аспект Пресс» 2000. – 240 с.
3. Барлыбаев Х.А. Путь человечества: самоуничтожение или устойчивое развитие / Х.А. Барлыбаев. – М.: Изд-во Госдумы, 2001. – 132 с.
4. Вернадский, В.И. Несколько слов о ноосфере // Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 1988. – 511 с.
5. Винокуров Г.В., Рихтер А.Г., Лекции по основам правовых знаний для журналистов. Москва, 1999 – 280 с.
6. Глазачев С.Н., Когай Е.А. Экологическая культура и образование: 158 Очерки социальной экологии. – М.: Горизонт, 1999. – 174с.
7. Кочинева, А., Берлова, О, Колесникова, В. Экологическая журналистика: Учеб. пособие. – М. : Центр координации и информации Социально-экологического союза, 1999. – 153 с.
8. Кулиев М. Мирзохонова Н. А. Гидрометеорологические стихийные бедствия и их влияние на экономику Таджикистана. - Ташкент, 2009. – 30 с.
9. Кабо В. Р. Первобытное общество и природа // Общество и природа. Исторические этапы и формы взаимодействия. М., 1981. – 163 с.
10. Назриев С. Селевые потоки разрушили сельхозугодья и автодорогу в районе Джоми Хатлонской области // Азия-плюс, № 36, 14 мая 2010 г.
11. Панфилова В. Ташкент поссорился с Душанбе из-за ГЭС. Обе стороны правдами и неправдами готовы отстаивать свои интересы // Независимая газета, № 240, 3 ноября 2011 г.
12. Рысбеков Ю.Х. Трансграничные водные ресурсы Центральной Азии: политические и правовые аспекты бесконфликтного использования/ Ю.Х. Рысбеков; Под ред. В.С. Соколова. – Т., 2008. – 324 с.

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Т.П.Лымарева, Т.А.Першина

г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация: *Рассматриваются Во многих странах Европы, Азии, США уже широко используются инновационные энергосберегающие технологии, позволяющие осуществлять энергоэффективное строительство, модернизацию и реконструкцию и минимизировать энергопотребление при эксплуатации объектов недвижимости, и все эти виды деятельности активно развиваются. при прямой поддержке на государственном уровне. В полной мере вышесказанное относится к Российской Федерации, где масштабно реализуются энергосберегающие проекты различной отраслевой принадлежности и в сферах деятельности. Проблема энергосбережения – это всегда проблема проектирования, строительства и эксплуатации объектов недвижимости различного функционального назначения с учетом требования энергоэффективности на всех этапах жизненного цикла этих объектов от проектного замысла до утилизации в связи с полным износом. В статье рассматриваются теоретические аспекты реализации потенциала энергосбережения для объектов недвижимости.*

Ключевые слова: *Модель, потенциал энергосбережения, объект недвижимости, фактор, социально-экономическое развитие*

Abstract: *Considered In many countries in Europe, Asia, and the United States, innovative energy-saving technologies are already widely used, allowing for energy-efficient construction, modernization and reconstruction and minimizing energy consumption during the operation of real estate, and all these types of activities are actively developing. with direct support at the state level. The above fully applies to the Russian Federation, where energy-saving projects in various industries and areas of activity are being implemented on a large scale. The above fully applies to the Russian Federation, where energy-saving projects in various industries and areas of activity are being implemented on a large scale. The problem of energy saving is always a problem of design, construction and operation of real estate objects of various functional purposes, considering the requirements of energy efficiency at all stages of the life cycle of these objects from design concept to disposal due to complete wear and tear. The article discusses the theoretical aspects of realizing the energy saving potential for real estate.*

Keywords: *Model, energy saving potential, real estate, factor, socio-economic development*

Введение. Основным ограничивающим фактором энергоэффективного строительства недвижимости производственного и непромышленного назначения нового типа ранее считалась их относительная дороговизна. По оценкам проектных организаций, сегодня стоимость строительства 1 м² энергоэффективной недвижимости производственного и непромышленного назначения практически равна аналогичному показателю обычной недвижимости производственного и непромышленного назначения, а имеющаяся небольшая разница в цене быстро нивелируется за счет снижения энергопотребления.

Надо сказать, что использование даже отдельных положений концепции энергоэффективного объекта недвижимости производственного и

непроизводственного назначения в жилищном строительстве может принести ощутимый экономический эффект. Удорожание и возникающий дефицит энергоресурсов, инфляция, усиление конкуренции в строительной среде - все это заставляет задуматься о проблеме энергосбережения. По оценкам экспертов, из-за климатических особенностей в нашей стране ежегодно на отопление тратится до четверти всей вырабатываемой энергии. Уже сегодня существует возможность строительства с применением энергосберегающих технологий, а также определение эффективных способов минимизации затрат на эксплуатацию и обслуживание объектов недвижимости. Этим объясняется наш научный интерес к данной проблеме и ее актуальность.

Методы исследования. Все виды стоимости недвижимости имеют устойчивую тенденцию к постепенному росту, однако стоимость эксплуатации и содержания объектов недвижимости меняется крайне быстро, скачкообразно, часто неадекватно ввиду многих причин, но в основном это обусловлено крайней энергозатратностью эксплуатации и содержания всех объектов недвижимости.

Практически невозможно говорить о двух одинаковых объектах недвижимости, несмотря на их вполне сопоставимые физические характеристики, т. к. у них будут обязательно различия в характеристиках полезности в зависимости от расположения по отношению к другим объектам недвижимости, к инфраструктуре и даже к сторонам света, что показывает разнородность, уникальность, неповторимость каждого объекта недвижимости.

Авторами уточнено понятие потенциала энергосбережения применительно к объектам недвижимости – это имеющиеся резервы, ресурсы снижения и оптимизации потребления энергии всех видов и источников получения в связи с производственной или общественной деятельностью человека, в процессе строительства и эксплуатации объектов недвижимости производственного и непроизводственного назначения.

Такого потенциала нет у объектов с высокой степенью износа (морального, физического, функционального, так, например, по группе объектов жилого назначения к таким объектам может быть отнесено ветхое и аварийное жилье. Все остальные объекты недвижимости имеют такой потенциал и важный аспект организации деятельности по обеспечению их энергоэффективности – это разработка программы мероприятий, по реализации потенциала энергосбережения исходя из конкретных условий строительства, эксплуатации определенного объекта недвижимости.

В этой статье кратко представлены результаты выполненного анализа существующих методик оценки потенциала энергосбережения (минимаксного метода, метода определения удельных величин) и уточнен методический подход,

в рамках которого адаптирован алгоритм разработки и календарный план Программы реализации потенциала энергосбережения объекта недвижимости, а так же обоснована концепция Программы реализации потенциала энергосбережения объектов недвижимости в трех контурах: энергетическая эффективность; энергосбережение; дополнительные (прочие) меры, следуя концепции, предложенной Голиковой Г.А.

Обзор основных мировых тенденций в области реализации потенциала энергосбережения на примере объектов недвижимости различного функционального назначения, показал, что основной тренд связан со строительством «умных», «экологических» объектов недвижимости, которые в разной степени обеспечивают экономичное

В работе рассмотрены данные о наличии проектных решений в рамках программ энергосберегающих мероприятий по регионам России и сделан вывод о том, что практически во всех регионах данная работа не является близкой к завершению, однако по Южному федеральному округу отмечается более высокий процент выполнения программ энергосбережения по схемам теплоснабжения (практически 70%) и Волгоградская область входит в пятерку лидеров, занимая 4-ое место по количеству энергосберегающих проектов, реализуемых по результатам энергетических обследований предприятий (их доля составляет 3,4 проекта на 1 среднестатистическое предприятие) (рис. 1).

Рис. 1. Рейтинг энергоэффективности областей ЮФО с учётом весовых коэффициентов

Для определения эффективности реализации энергосберегающих проектов на специфических объектах недвижимости нами выполнен анализ энергопотребления и оценка потенциала энергосбережения на примере специфического объекта недвижимости офисного назначения, который показал

сложность проведения энергоаудиторского обследования для данной категории недвижимости ввиду учета основных признаков и прежде всего неделимости (а обследованию подлежит лишь часть объекта недвижимости в рамках арендуемой) и особенности энергоаудиторского обследования для учреждения как хозяйствующего субъекта, поскольку процедура обследования обязывает рассматривать период 5 лет, а данное учреждение сменило несколько различных арендуемых помещений за данный период.

Для специфических объектов недвижимости решение этих проблем видится в реализации программ энергосберегающих мероприятий на основе описанного ранее методического подхода не арендаторами специфических объектов недвижимости, а собственниками этих объектов.

Результаты апробации методического подхода на примере объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности, используемого для целей ведения деятельности государственного учреждения, представлены по компонентам потенциала:

1) Поведенческой:

- организационные мероприятия: разработка и внедрение системы контроля и оценки результатов энергоэффективного поведения и труда, экономии энергии; ведение информационно-разъяснительной работы.

2) Технологической:

- мероприятия по снижению затрат на электрическую энергию: настройка режима энергосбережения на компьютерах объекта недвижимости; установка уплотнителей на окнах; установка прибора учета электрической энергии; внедрение энергоэффективных светодиодных источников освещения; использование теплозащитных экранов.

Результаты. Затраты на мероприятия 1 группы и 1 мероприятие из второй – нулевые, ожидаемая экономия энергоресурсов в натуральном выражении: 0,778 тыс. кВт·ч или 0,096 т.у.т., в стоимостном выражении: 4,676 тыс. руб.

По 2-ому мероприятию из второй группы затраты составят около 3 мил. руб., ожидаемая экономия энергоресурсов в натуральном выражении: 0,425 тыс. кВт·ч или 0,052 т.у.т. Отметим, что в результате использования методического подхода программы энергосберегающих мероприятий для организации и собственника объекта недвижимости различны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

2. Приказ Министерства энергетики от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического

обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»;

3. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Распоряжение Правительства РФ N 799-р;

4. Большая советская энциклопедия (статья «Недвижимость»). — М.: Советская энциклопедия 1969—1978; Недвижимость // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 4 т. — СПб., 1907—1909.

5. Голикова Г.А. Организационно-экономическая модель управления энергосбережением в ЖКХ: дисс...канд. экон. наук, г. Волгоград, ВолГАСУ, 2014 г. – с. 218, стр. 53

6. Карлетти К., Раффеллини Д., Шурпи Ф. Техничко-экономический расчет здания, реконструированного в соответствии с требованиями стандарта passivhaus Электронный журнал энергосервисной компании «Эконологические системы», № 9, 2012 г. [Электронный ресурс] URL: http://journal.esco.co.ua/2012_9/art58.htm (дата обращения 12.02.2018 г.)

7. Максимчук О.В., Першина Т.А. Управление энергоэффективностью. учебник / Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. Волгоград, 2014. - 92 с.

8. Максимчук О.В., Першина Т.А., Пономарева Е.Ю., Пастель Е.В., Чуланова Ю.Ю. Результаты обязательного энергетического обследования государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования "Волгоградский строительный техникум" Депонированная рукопись № 65-B2016 25.04.2016

9. Опыт реформирования жилищно-коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации» Министерство регионального развития Российской Федерации. Департамент жилищно-коммунального хозяйства. 2008-07-23 [Электронный ресурс] // Энергосовет : портал по энергосбережению. – URL: <http://www.energsovet.ru/npb1131.html> (дата обращения 08.10.2017).

MODERN AIR CONDITIONING SYSTEMS IN INDUSTRIAL BUILDINGS

M. Ismanxodjayeva^{1,a)}, S. Nurmanov^{1,b)}

¹Tashkent University of Architecture and Civil Engineering,

a) Candidate of Technical Sciences, Professor. e-mail: ismanhodzaevam@gmail.com

b) PhD of Technical Sciences, acting associate Professor. e-mail:

sarvar.nurmanov@mail.ru e-mail

Abstract. *The article describes the improvement of the energy efficiency of air conditioning and ventilation systems in industrial buildings. According to the conditions of ensuring high-quality technology in the area of technological equipment, the normalized parameters $t = 25 \pm 0.5$ °C and relative humidity $f_v = 46 \pm 1\%$ are provided all year round in Fig.1. The I-d diagram of humid air shows the construction of the design model of operation of the centrally air conditioning systems in the warm season in the city of Uchkuduk with parameters "B".*

Based on the results of the construction of air treatment processes in the I-d diagram and calculations showed that the use of locally central air conditioning systems leads to an increase in the energy efficiency of systems, as well as energy saving in locally central systems..

Key words: *energy efficiency, technologically comfortable SAC, thermal comfort in the working area, optimal conditions, maintenance functions, sanitary and hygienic requirements, heat surpluses of local cooling devices, significant emissions of dust and gas hazards, local devices, supply and exhaust units, local systems.*

INTRODUCTION

The main factor for the maintenance of the technological process, administrative and household, public, industrial buildings is the maintenance of comfortable conditions.

The requirements of technological air conditioning are based on the production need to maintain certain parameters of the air environment (temperature, humidity and air mobility) during the conduct of many technological processes in various industries, as well as to ensure the operability of electronic equipment, high-precision machines, etc.

The condition of the air is a necessary and decisive condition for the implementation of technological processes.

Air conditioning technology is of great importance in creating a strictly defined temperature and humidity regime at facilities for processing and storing agricultural products, for the preservation of cultural and historical values.

The importance of air conditioning in industrial buildings is increasing from year to year and is becoming more widespread in high-tech industries.

OBJECTS AND METHODS OF RESEARCH

The constantly growing requirements for technological comfort air conditioning in industrial buildings leads to the development of energy-efficient circuit diagrams in order to increase energy efficiency and sanitary and hygienic requirements of

ventilation and air conditioning systems.

It is necessary to take into account the specific features of technological processes in the design and development of air conditioning systems carried out in the serviced room.

To maintain a technologically comfortable air conditioning system that supports the required air parameters in the working area of the production process, favorable for the production technology and thermal comfort of people working in the working area. Supported and provided technologically comfortable air conditioning systems, the air parameters do not meet the optimal conditions for maintaining the technological state of a person. In order to achieve optimal conditions and to fulfill the function of ensuring sanitary and hygienic requirements, it is necessary to find out the possibilities of separating technological and comfortable systems.

The operation of the air conditioning system and ensuring energy efficiency in industrial buildings must meet the following requirements:

-by increasing the exhaust air temperature, increase the temperature rise Δt and supply the supply air to the working area;

-to capture contaminants and prevent their spread in the volume of the working area. Places of technological processes should be equipped with local devices;

-strive to use central air conditioners and exhaust systems for the minimum performance required by sanitary standards or technology for supply air;

-technological equipment requiring the maintenance of a special air environment according to the requirements of technologists to allocate to special local systems;

--do not use central recirculation and replace it with local recirculation through local devices with the condition of maintaining the required air environment and the formation of a thermal regime in the serviced area of the production premises;

--use the application in heat exchangers for heating the supply air for the purpose of using the heat of the exhaust air.

RESULTS AND THEIR DISCUSSION

To date, central air conditioning systems with central recirculation of internal air and the presence of zonal supply air heaters in separate areas of the room have become the most widespread [7]. However, the use of central recirculation has a number of disadvantages, local central air conditioning systems are more economical and qualitative in terms of the microclimate created. Let's consider the features of traditional central and local-central air conditioning systems on the example of an industrial enterprise.

According to the conditions for ensuring high-quality technology of an industrial building, the following normalized parameters should be maintained in the area of technological equipment all year round [2]: temperature $t_v = 25 \pm 0.5$ °C; relative

humidity $p_v = 46 \pm 1\%$. Fig.1 on the I-d diagram of humid air shows the construction of the design model of operation of the centrally air conditioning systems in the warm period of the year in the city of Uchkuduk with parameters B $t=38.9$ °C; $I=67.4$ kJ/kg [7].

$I=67.4$ kJ/kg. In the workshop of an industrial building, the calculated heat surpluses for apparent heat are 240 kWh, and moisture emissions from 60 employees $W_{v.l.}=60 \times 185=11100$ g/h. Fig.1 shows the possible limits of changes in the internal air parameters required by the workshop technology (point B). From the comparison of the parameters at point B and at point outdoor H, it follows that the enthalpy of indoor air $I_b = 49.8$ kJ/kg is less than the enthalpy of outdoor air $I_h = 67.4$ kJ/kg. Therefore, in traditional central SLE, central recirculation is used [2]. To maintain the required temperature and relative humidity of the air L_n , the mixture of outdoor and recirculating air L_v must be cooled and dried. According to departmental technological standards, it is necessary to supply 80 m³/h of supply outdoor air for one person working all year round. Then the minimum-unavoidable consumption of supply outdoor air according to the formula will be

$$L_{pn(min)} = 60 \times 80 = 4800 \text{ m}^3/h.$$

Supply air mixture $(L_n+L_v)=L_n$ must be cooled and drained in the central air conditioner. To absorb heat emissions at an operating temperature difference $\Delta t_{an}=t_v-t_n=10$ °C, the required supply air flow rate is determined by the following formula

$$L_p = \frac{Q_t \times 3,6}{\rho_n(t_y - t_n) \times c_p} = \frac{240000 \times 3,6}{1,22 \times (25 - 15) \times 1} = 70820 \text{ m}^3/h.$$

According to traditional recommendations [2], the outdoor air consumption in a mixture with recirculating air should be at least. 10% of the supply air flow:

$$L_{pn} = 0,1 \times 70820 = 8852,4 \text{ m}^3/h.$$

The working difference in the perception of moisture emissions in the workshop will be

$$\Delta d_{ac} = \frac{11100}{70820} = 0,126 \text{ g/kg}.$$

Or the moisture content of the supply air should be

$$\Delta d_{ac} = d_B - \Delta d_{ac} = 9,8 - 0,126 = 9,674 \text{ g/kg}.$$

Fig.1. Construction on the I-d diagram of the calculated modes of operation of the central air conditioning system with variable recirculation in the warm and cold periods of the year in the city of Uchkuduk in the workshop of an industrial building

The parameters of the mixture of outdoor and recirculating air correspond to the point CM: $t_{\text{ni}} = 26 \text{ }^\circ\text{C}$; $d_{\text{ni}} = 10,2 \text{ g/kg}$; $I_{\text{ni}} = 52 \text{ kJ/kg}$. To implement the cooling and dehumidification mode of the supply air in the surface air cooler at the initial humidity of the air $\varphi_{\text{ni}} = 24\%$ it is possible to cool the supply air mixture to $\varphi_{\text{io}} = 85\%$ [5].

At the intersection of $\varphi_{\text{io}} = 85\%$ and $d_p = 8,08 \text{ g/kg}$, we find the parameters of cooled and drained supply air $t_{\text{io}} = 13 \text{ }^\circ\text{C}$; $I_{\text{io}} = 33,6 \text{ kJ/kg}$.

The cold consumption for cooling the supply air mixture in the air cooler of the central air conditioner will be

$$Q_x = L_p \times \rho_p \times \frac{I_{\text{CM}} - I_{\text{OX}}}{3,6} = 70820 \times 1,22 \times \frac{52 - 33,6}{3,6} = 441602 \text{ Wt.}$$

In the fan and supply air ducts, the cooled supply air will be heated by $1 \text{ }^\circ\text{C}$. To obtain the required inflow temperature $t_p = 15 \text{ }^\circ\text{C}$, it is necessary to consume heat in the second heating coil

$$Q_{\text{кал. II}} = L_p \times \rho_p \times \frac{t_{\text{CM}} - t_{\text{OX.I}}}{3,6} = 70820 \times 1,21 \times \frac{15 - 14}{3,6} = 23803 \text{ Wt.}$$

Even on the settlement day of the warm period of the year, the heat surpluses in the shop can vary from 100% to 40%. In order to maintain the air parameters required by the technology (point B), the temperature control sensor acts on an automatic valve that provides an increase in the thermal performance of the second heating heater with

a decrease in the $Q_{t, isb}$ in the shop.

During the cold period of the year, traditional central air conditioning systems did not use exhaust air heat recovery units for heating the supply outdoor air. Unfortunately, this trend continues to this day. Therefore, the left side of Fig. 1 shows the operating modes of the SCR under the calculated conditions of the cold period of the year without the use of a recycling unit. The minimum heating of the supply outside air, according to the conditions of safety against freezing, can be taken as $t_{\text{el}}=5\text{ }^{\circ}\text{C}$.. By mixing the external and internal recirculating air heated to enthalpy $I_{\text{el}}=5,9\text{ kJ/kg}$, $I_v = 49.8\text{ kJ/kg}$, it is necessary to obtain the 1 enthalpy of the mixture $I_{\text{cm}} = 38.22\text{ kJ/kg}$, which is a controlled parameter during year-round operation of the air conditioning and air conditioning system with accurate and constant maintenance of air parameters in the working area (point B). From the mixture balance equation, we obtain an expression for finding the required flow rate of heated outdoor air:

$$L_{\text{pn}} = \frac{L_p(I_B - I_{\text{cm}})}{I_B - I_{\text{kl}}} = \frac{70820 \times (67,4 - 38,2)}{67,4 - 5,9} = 33407,8\text{ m}^3/h.$$

The recirculating air consumption in the design conditions of the cold period will be

$$L_B = L_{\text{II}} - L_{\text{III}} = 70820 - 33407,8 = 37412,2\text{ m}^3/h.$$

The calculation showed that due to the need to obtain the required constant enthalpy of the mixture $I_{\text{cm}} = 38.22\text{ kJ/kg}$ in the cold period of the year, it is necessary to increase the flow of supply outdoor air in the mixture. This will require the use of automatic adjustable air valves in the outside air intake pipes, in the connection pipe to the exhaust unit of the recirculation duct and in the exhaust pipe of the exhaust air L_y into the atmosphere. Such an automatic control unit complicates the air conditioning and ventilation systems and requires constant monitoring and adjustment.

On the left side of Fig. 1 shows the construction on the diagram of humid air of the operation mode of the central air conditioning system at parameters B in the city of Uchkuduk $t_n=-16\text{ }^{\circ}\text{C}$; $I=-14.2\text{ kJ/kg}$.

The heat consumption in the heater of the first heating will be:

$$Q_{\text{kall}} = 33408 \times 1,3 \times \frac{5 + 16}{3,6} = \frac{43430 \times 21}{3,6} = 43430 \times 5,83 = 253342\text{ Wt}$$

As a result of mixing the heated and recirculating air, we obtain the parameters at the point CM. $t_{\text{cm}} = 20^{\circ}\text{C}$; $t_{\text{cm}} = 13,2^{\circ}\text{C}$; $I = 39,4\text{ kJ/kg}$.

To achieve the air parameters at the points, it is necessary to moisten the resulting mixture of supply air adiabatically. Technological blocks with an irrigated layer of hygroscopic material have the best energy indicator in adiabatic humidification modes.

The effectiveness of adiabatic humidification is evaluated by the indicator:

$$E_a = \frac{t_{CM} - t_{OX}}{t_{CM} - t_{CM.M}} = \frac{20 - 14,5}{20 - 13,2} = 0,95$$

Irrigated layers with a depth of 500 mm provide the required indicator of the effectiveness of adiabatic humidification. In the supply duct and the fan, we take heating at 1 °C and then we get $t_{CM1} = 15,5^{\circ}\text{C}$. In the cold period of the fence and in the absence of solar radiation, the calculated heat surpluses are 68 kWt.h. we calculate the required supply air temperature to absorb the calculated heat surpluses in the cold period of the year:

$$t_{nx} = t_v \times \frac{Q_{t.izb} \times 3600}{L_n \times \rho_n \times c_p};$$

For our example under consideration, using the formula (2) we obtain:

$$t_{nx} = 25 \times \frac{98 \times 3600}{70820 \times 122 \times 1} = 21^{\circ}\text{C}.$$

In the heater of the first heating or in zone heaters, the amount of heat is consumed in the calculated mode:

$$Q_{kalIII} = 38577 \times 1,22 \times 1 \times \frac{20 - 15,2}{3,6} = 47064 \text{ Wt}$$

The total heat consumption in air conditioning systems in the design mode of the cold period is equal to.

$$\sum Q_{tsjv} = Q_{kal I} + Q_{kal II} = 253342 + 47064 = 300406 \text{ Wt}$$

CONCLUSION

The calculations and analysis performed show that in traditional central air conditioning systems, cold is initially spent on cooling and dehumidifying the supply air, and then, to maintain the air parameters required by the technology in the working area, heat is consumed in the second heating heater. When designing ACS for workshops of a large area and the presence of production sites with heat releases that vary with the time of day, they resort to the use of multi-zone ACS. From the common supply manifold, several supply outlets are supplied to the workshop. A zonal air heater is mounted on each outlet, controlled from a control sensor in each serviced area of the workshop.

REFERENCES

1. Ananyev. Ventilation and air conditioning systems. M. Euroclimate 2000
2. Barkalov B.V., Karpis E.E. Air conditioning in industrial, public and residential buildings. - M.: Stroyizdat, 1982.
3. Bogoslovsky V.N., Kokorin O.Ya., Petrov L.V. Air conditioning and refrigeration (textbook). — M.: Stroyizdat, 1985.
4. Grititlin M.I. Indoor air distribution. —M.: Stroyizdat, 1982.
5. Kokorin O. Ya. Energy-saving technologies functioning of ventilation, heating, air conditioning systems (WOK systems). - Ml Prospect, 1999.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

6. Kokorin O.Ya. Air conditioning installations. — M.: Mashino-stroenie, 1978.
7. KMK 2.04.05.22 Heating, ventilation and air conditioning T. 2022.
8. KMK 2.01.01-21 Climatic and physico-geological data for design. T. 1994.
9. Ananyev V.A., Balueva L.N., Galperin A.D., Gorodov A.K., Eremin M.Yu., Zvyagintseva S.M., Murashko V.P., Sedykh I.V. "Ventilation and air conditioning systems. Theory and practice. Euroclimate. 2003. 416 p. ISBN 5-89520-044-3.
10. Robert McDowall, P. Engineering Change Inc. “Fundamentals of HVAC Systems” Ashra E-learning USA 2010
11. Kokorin O.Ya. Air conditioning installations. Fundamentals of calculation and design. 264 pages .
12. Stefanov E.V. Ventilation and air conditioning. 2005. 399 pages.
13. KMK 2.04.05-22 “Heating, ventilation and air conditioning” The State Committee of the Republic of Uzbekistan for Architecture and Construction.
14. Fokin S.V. Heating, ventilation and air conditioning systems of buildings. Device installation and operation (SPO) Tutorial. 2017
15. Barkalov B.V., Karpis E.E. Air conditioning in industrial, public and residential buildings. - M.: Stroyizdat, 1982.
16. The firm "York Russia". Production of central air conditioners York. in Moscow // Refrigeration equipment. 2001. No. 1, p. 25.
17. Lili Tan and James A. Love “A Literature Review on Heating of Ventilation Air with Large Diameter Earth Tubes in Cold Climates”, Energies, Canada 2013
18. Krasnov V.I Montaj sistem ventilyatsii i kondisoinirovaniya vozduxa Uchebnoe posobie / V.I Krasnov; Infra-M, 2017. - 224 s. - Bibliogr.
19. Tertichnik Ye.I Raschetû ventilyatsionnûx sistem : Uchebnoe posobie / Ye.I Tertichnik; - MGSU, 2018. - 89 s. - Bibliogr.: s. 83
20. Nasonov Ye.A., Kadûrov R.R., “Posobie po proektirovaniyu zdaniy s uchyotom novûx normativov rashoda energii ”.OAO «ToshuyjoyLITI».Toshkent ,IVS, AOATM 2012 g-53 str.

4-SHO‘BA.

**EKOLOGIYANING DOLZARB MUAMMOLARI YECHIMIDA
NOANANAVIY ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH.**

4-СЕКЦИЯ.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ЭКОЛОГИИ.**

4-SECTION.

**THE USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN SOLVING
URGENT ENVIRONMENTAL PROBLEMS.**

ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ф.И.Ахмедова, Ф.М.Холов, А.Х.Ражабов

*Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет
им.М.Улугбека*

***Аннотация:** В статье рассматривается проблема загрязнения окружающей среды. Приведена классификация видов загрязнений и их влияние на компоненты окружающей среды. Характеризуются физические химическое и биологические загрязнения. Указана важность деятельности по охране окружающей среды.*

Ключевые слова: загрязнения, окружающая среда, экология, химическое, физическое, биологическое, смог.

Загрязнением окружающей среды называют поступление в ней новых, обычно не характерных для нее физических, химических, биологических факторов, приводящее к отрицательным последствиям. Загрязнение природной среды может возникнуть в результате воздействия природных или естественных факторов, так и в результате хозяйственной деятельности человека. Естественные загрязнения возникают в результате природных катастроф (солевые потоки, бури, извержение вулканов). Примерами антропогенных загрязнений являются аварии на промышленных объектах, с многочисленными выбросами радиоактивных, биологических и химических веществ. Любое загрязнение окружающей среды в итоге прямо или косвенно отражается на здоровье человека и животного мира.

Загрязнения делят на:

- Физические
- Химические
- Физико-химические
- Биологические

Как загрязнение окружающей среды рассматривается как привнесение из вне или возникновение в окружающей среде новых, обычно не характерных физических, химических или биологических объектов так и превышение их естественного среднесуточного уровня в различных компонентах среды, приводящее к негативным воздействиям.

Экологическое действие загрязняющих моментов может, проявляться по-разному; оно может затрагивать отдельные организмы и проявляться на уровне индивидуума, популяции, биоценоза, экосистемы и даже биосферы в целом.

На уровне индивидуума могут происходить нарушение физиологических функций организма, изменения их поведения, снижение темпов роста и развития, уменьшение устойчивости к воздействиям иных неблагоприятных факторов

внешней среды. На уровне популяций загрязнение может вызывать изменение их численности и биомассы, рождаемости, смертности и прочее. На биоценотическом уровне загрязнение сказывается на структуре и функциях сообществ. Одни и те же загрязняющие вещества по-разному действуют на разные компоненты сообществ. Изменяется пространственная структура сообществ, количественные соотношения в биоценозе, происходит деградация экосистем. К загрязняющим веществам относят воздействие на природу, поэтому поступление их в окружающую среду должно контролироваться.

Физическими называют те загрязнения, возникающие с изменением физических параметров среды. Примером может служить тепловое загрязнение, шумовое, электромагнитное и радиоактивное воздействие.

Тепловое загрязнение водоемов приводит к снижению содержания кислорода в воде, ведет к смене видового состава и формирования сообществ водорослей.

Химическое загрязнение проявляется в химические свойства среды. Особенно опасны выбросы промышленных предприятий. Преобладающее влияние на химическое загрязнение среды оказывает автотранспорт. Отходы предприятий отравляют воздух, воду, почву. Тонкая пленка нефти от потерь при транспортировке покрывает водные поверхности и вызывает гибель микроорганизмов, нарушает газообмен между атмосферой и гидросферой.

Физико-химическое загрязнение. Все многообразие физических и химических загрязнителей можно сгруппировать по типу действия на живые организмы. Но зачастую действие одного и того же загрязнителя на организм зависит от его агрегатного состояния: жидкого, газообразного, твердого или дисперсного. Среди современных экологических проблем особое место уделяется аэрозолям. Формой физико-химического загрязнения является аэрозольное загрязнение, таким образом, физико-химическое загрязнение обусловлено веществами, находящимися в состоянии – аэрозолей – взвешенными в воздухе мельчайшими твердыми и жидкими частицами. Размеры аэрозольных частиц колеблются от 0,01 мкм до 1000 мкм. Аэрозоли бывают природного и антропогенного происхождения. Природными источниками являются вулканы, гейзеры, пыльные бури, лесные пожары. Антропогенное загрязнение окружающей среды аэрозолями началось с использования в качестве горючего каменного угля и другого органического горючего топлива. Сегодня аэрозоли используются в медицине (ингаляции), технике (порошковая металлургия), сельском хозяйстве (распыление пестицидов), военном деле (маскирующие и сигнальные дымы и туманы), быту (дезодоранты, лаки, краски, дезинфицирующие средства).

Влияние аэрозолей на здоровье человека и окружающую среду заметили давно. Пыльная атмосфера снижает количество солнечной энергии, снижая температуру в нижних слоях. Запыленность листьев ограничивает процесс газообмена, тормозит скорость реакции фотосинтеза, снижает урожай. Пылевые частицы могут быть токсичными; это взвешенные частицы пестицидов, удобрений, лака, краски. Заводы по производству БВК, выбрасывая белковую пыль, приводят к заболеваниям астмой в результате наступления бронхоспазмов. Основным продуктом сгорания каменного угля, нефти – сажа, не является токсичной. Сажа становится опасным загрязнителем среды, адсорбируя содержащиеся в воздухе загрязнители, прежде всего ПАУ (полициклические ароматические углеводороды).

Аэрозоли способствуют формированию смогов. Влажный смог (лондонского типа) формируется при сочетании пыли, тумана (аэрозольных частиц воды в воздухе) и диоксида серы. Фотохимический смог (Лос-Анджелесского типа) формируется из частиц пыли, аэрозольных частиц углеводородов и оксидами азота автомобильных выхлопов, которые под действием ультрафиолетовых лучей в фотохимических реакциях образуют озон. Он действует как сильный окислитель-токсикант. Ледяной (алюскинский) смог состоит из частиц пыли, газообразных загрязнителей, адсорбированных на аэрозольных частицах кристаллов льда (изморози).

Образованию смога благоприятствует солнечная радиация, малая скорость ветра, температурная инверсия плохо вентилируемая местность (например, котловина).

Биологическое загрязнение. Биологическое загрязнение связано с внесением в среду продуктов жизнедеятельности живых существ, с разложением мертвых тел; загрязнителем также считается биологический вид, увеличивающий свою численность за пределы популяционной волны. Загрязнители различной природы существовали еще до появления человека; вот почему все ныне живущие растительные и животные организмы и их сообщества имеют к ним устойчивость. Любое изменение среды, независимо от вида загрязнения, вызывает реакции адаптации у отдельных организмов и их сообществ. Связанное с экологическим кризисом нарушение равновесия в природных системах увеличивает вероятность вспышки численности отдельных видов, среди которых есть вредные для человека. Возрастает опасность нарушения границ ареалов обитания животных, в том числе и переносчиков возбудителей заболевания.

Опасным источником биологических загрязнений являются бытовые отходы. В городских сточных водах число возбудителей болезней: дизентерии,

паратифа, туберкулеза, полиомиелита, гепатита, грибковых инфекций непредсказуемо велико. С ростом свалок мусора увеличивается процент инфекционных заболеваний населения. В заключение, загрязнение окружающей среды является серьезной проблемой, с которой мы боремся каждый день. Но мы можем помочь преодолеть эту проблему, принимая ответственные решения и делая маленькие шаги, которые в конечном итоге приведут к большим изменениям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Яковлев С.В., Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод: учеб. изд. М.: Ассоциации строительных вузов, 2004. 704
2. Мавланова Ю., Ахмедова Ф. и Сабирова Д. (2023). Ишлаб чикариш корхоналарида внедорожник ресурсларидан оқилона фойдаланиш. Инновационное развитие в образовательной деятельности, 2 (24), 9–12. Получено с <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1934>.
3. Isanovna, A. F., & Namazovich, M. M. (2023). Main technological methods of water treatment. *Central asian journal of mathematical theory and computer sciences*, 4(4), 58-61.
4. Yakubov, K. A., Mavlanova, Y. I., Artikboyev, X. B., & Asadilloev, F. E. (2023). Shahar oqova suvlarini tozalash inshootlarining ishonchliligi. *Ilm-fan va ta'lim*, 1(7).
5. Якубов, К. А., Мирзаев, А. Б., Мавланова, Ю., & Исломкулова, А. Технология очистки сточных вод отдельностоящих объектов. ББК 31.15 я431+ 38я431+ 65.441 я431 Э653, 194.
6. Хушвактов Б.О., Артикбоев Х.Б. и Нодиров Д.М. (2023). Фарфор махсулотлари ишлаб чикариш саноати заводининг оқова сувларини физик–кимёвий усуллар билан тозалаш. Инновационное развитие в образовательной деятельности, 2 (1), 42-46.
7. Максимчук, О. В., Якубов, К. А., Жураев, О. Ж., Борисова, Н. И., Чижо, Л. Н., Антонян, О. Н., & Соловьева, А. С. (2020). Экономика строительства и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения: умные технологии и решения.
8. DB, R., MB, K., & Fazilov, F. X. (2024). Basics Of Studying the Temperature Field In Structures Under The Climate Conditions Of Uzbekistan. *The Peerian Journal*, 27, 94-99.
9. Alladustov, U. B., & Kholov, F. M. (2023). Research of the process of sedimentation of suspension in thinlayer settents. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 305-310.
10. Алладустов, У. Б., & Холов, Ф. М. (2023). Расчет выбросов загрязняющих веществ в процессе добыче глины на промышленном участке кунгуртауского месторождения. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(21).

MIKROORGANIZMLARNING ATROF-MUHITGA BOG‘LIQLIGI

N.J.Shakarov, J.E.Ruziyev, I.Sh.Ergashev, M.N.Nomirov

Samarqand davlat arxitektura - qurilish universiteti

Annotatsiya: Mikroorganizmlarning hayoti atrof-muhit bilan chambarchas bog‘liqdir. Bir tomondan, mikroblarning ish faoliyati atrof-muhit ta’sirida bir muddat ichida o‘zgarishlar ro‘y berishiga olib keladi, shuning uchun undan ozuqa moddalarning chiqib ketganligi va ayriboshlash maxsulotlarning ajralib chiqishiga sabab bo‘ladi.

Аннотация: Жизнь микроорганизмов тесно связана с окружающей средой. С одной стороны, деятельность микробов вызывает изменения, происходящие в течение определенного периода времени под влиянием окружающей среды, следовательно, выделение из нее питательных веществ и обмен вызывают выделение продуктов.

Abstract: The life of microorganisms is closely related to the environment. On the one hand, the activity of microbes causes changes to occur within a period of time under the influence of the environment, therefore, the release of nutrients from it and exchange causes the release of products.

Kalit so‘zlar: Mikroorganizim, profilaktika, chinchechak, toun, epidemik, kimyoviy, namlik, xarorat, yorug‘lik, tixlofil, termofillar, mezofilla, ultrabinofisha, yosin infizoriya, fenollar, spirtlar, formalin, simbioz, metabioz va antagoniz.

Ключевые слова: Микроорганизм, профилактика, оспа, инфекция, эпидемия, химическое вещество, влажность, температура, свет, тихофилы, термофилы, мезофилы, ультрабинофибы, водорослевая инфекция, фенолы, спирты, формалин, симбиоз, метабиоз и антагонизм.

Key words: Microorganism, prevention, smallpox, toun, epidemic, chemical, humidity, temperature, light, tichlophil, thermophiles, mesophila, ultrabinofish, algae infection, phenols, alcohols, formalin, symbiosis, metabiosis and antagonism.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqil deb tan olingan dastlabki yillardan boshlab aholi sog‘lig‘ini himoya qilish yosh davlatimizning asosiy vazifalaridan biri bo‘lib qoldi. Kasallikning oldini olish, shu jumladan, yuqumli kasalliklarni keskin kamaytirishga qaratilgan chora tadbirlar yildan-yilga ortib bormoqda. Turli davolash va profilaktika muassasalaridagi ish jarayonlarining to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilishi hamda tibbiyot fani va texnikasining rivojlanishi, aholining madaniyati va hayotidagi shart-sharoitning o‘sib borishi natijasida odam uchun o‘ta xavfli hisoblangan chinchechak, toun, epidemik qaytalama tif kabi qator yuqumli kasalliklar mutlaqo yo‘qotildi.

Mikroorganizmlarda xujayara ichida ayriboshlash jarayonlarining tezligi ko‘p jihatdan atrof-muhitdagi omillarga bog‘liq bo‘ladi. Mikroorganizmlar faoliyatiga ta’sir etuvchi atrof-muhit omillari uchta turga bo‘linadi. Fizik, kimyoviy va biologic turlarga bo‘linadi.

Fizik omillar- Eng muhim fizik omillarga yani namlik, xarorat, yorug‘lik kiradi. Mikroblarning faol o‘lishi va rivojlanishi uchun muhitda suv bo‘lishi kerak. Ular uchun qulay suv shakli suyuq tomchi shaklidagi suv hisoblanadi. Shuning uchun ham Mikroorganizmlar yashashi mumkin bo‘lgan harorat intervali -2°C dan $+100^{\circ}\text{C}$ gacha chegaralangan bo‘ladi. Xaroratga nisbatan mikroorganizmlar uchta turga bo‘linadi

1. Tixlofillar yoki sovuqni yoqtiradigan Mikroorganizmlarning turlariga kiradi. Bu Mikroorganizmlar -2°C dan $+30^{\circ}\text{C}$ harorat oralig'ida ruvojlana oladi. Ular uchun quloy harorat $10-15^{\circ}\text{C}$ gacha bo'ladi. Bu guruh organizmlariga shumoliy dengizda, tuproqda yashovchilar, kanalizatsiyaning tozalash inshootlaridagi ayrim Mikroorganizmlar kiradi.

2. Termofillar yoki issiqlikni yoqtiradigan Mikroorganizmlar kiradi. Ular ruvojlantiriladigan harorat doirasi $30-85^{\circ}\text{C}$ bo'lib, o'rtacha $50-60^{\circ}\text{C}$ dir. Bu guruh Mikroorganizmlari issiq sharoitlarda va chiriyotgan gonglarda uchraydi. Termofil bakteriyalar Shahar kanalizatsiyasini tozalash inshootlarida chokmalarning achishiga ishtirok etish.

3. Mezofillar. Bu Mikroorganizmlar 5°C dan 50°C oralig'idagi haroratda ruvojlantiriladi. Ular uchun eng qulay harorat $25-37^{\circ}\text{C}$ deb olingan. Mezofil Mikroorganizmlarga ko'pchilik bakteriyalar yani oddiy Mikroorganizmlar, zambug'lar kiradi.

Ma'lum haroratda ruvojlantirish qobiliyatini u yoki bu haroratga chidamli bo'lish xususiyatidan bilish mumkin. Masalan, ko'pincha Mikroorganizmlar 0°C dan past haroratda uzoq vaqt yashash qobiliyatini saqlab qoladi, lekin bunday haroratda ularning faol hayoti to'xtaydi. Ko'p bakterialarning sporalari hatto suyuq vodorod haroratida -252°C da halok bo'ladi.

Demak, ko'pchilik Mikroorganizmlar yuqori haroratning ta'siriga kamroq bardosh beradi. Sporalari bakteriyalarning ko'pchiligi 70°C da 10-15 daqiqada, 100°C da 1 daqiqa ichida nobud bo'ladi. Yuqori haroratlarning halokati ta'siri oqsillarning tabiiy holatini buzulishiga olib keladi.

Shunday ekan, ko'plik Mikroorganizmlar qarong'ida yaxshi o'sadi. Quyosh nuri energiyasidan foydalaniladigan fototroflar bundan hosil bo'ladi quyoshning to'g'ri tushgan nuri Mikroorganizmlarga halokatli ta'sir qiladi. Uning mikroblarini halok etuvchi ta'siri, asosan spektrning ultrabinofisha qismi bilan bog'liq bo'ladi. Ultrabinofisha nurlarning oqsil va nuklein kislotalariga singishi tuzatib bo'lmaydigan kimyoviy o'zgarishlarga olib keladi. O'sayotgan xujayralar nurining ta'siriga sezgirligi juda yuqoridir. Pomogen mikroblarning ko'pchiligi saprafitlarga nisbatan ultrabinofisha nurlarga sezgirligi ancha yuqori hisoblanadi. Bu nurlar kamroq singish qobiliyatiga ega bo'lib, asosan sirtqi yani yuza qismlariga ta'sir qiladi.

Kimyoviy omillar – Vodorod ionlarining konsentratsiyasi Mikroorganizmlarning rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bakteriyalarning ko'pchiligi neytralga yaqin bo'lgan muhitni yani $\text{pH}=6,5-7,5$ gacha to'g'ri keladi. Lekin bakteriyalarning ishqoriy yoki neytralga yaqin muhitda yaxshi o'sadigan ayrim turlari ham mavjud. Zamburug'larning rivojlanishi uchun $\text{pH}=4-6$ bo'lgan muhit qulay bo'ladi, aktinomitsetlar ishqorli muhitda yaxshi o'sadi.

Optimal miqdorlardan pH ning o'sishi fermentlar faoliyatining pasayishi ayrim

ionlar uchun sitoplazma membranasiga kirishishining o‘zgarishiga va almashinish jarayonlarining buzilishiga sabab bo‘ladi. Ko‘pincha kimyoviy birikmalar mikroblarga qarshi ta‘sir ko‘rsatadi, bunda ulardan bittasi mikroblarning ruvojlantirishini sekinlatsa, boshqalari mikrobsimon xossalarga egadir.

Bunday noorganik moddalar orasida og‘ir metallarning tuzlari kuchli o‘ksidlovchilardan xlor -Cl, ozon-O₃, brom-Br, yod-J kabilar mikrobsimon ta‘sirga egadir. Kumish -Ag va mis -Cu ning birikmalari kam miqdordagi konsentratsiyasi ham Mikroorganizmlarga ta‘sir qiladi. Mikroblar uchun ayrim organik birikmalar fenollar, spirtlar, formalin va boshqalar kuchli zaxar hisoblanadi. Bunda turli materiallarni zararsizlantirish uchun bir qator kimyoviy birikmalar mikroblar zaxarlaridan foydalaniladi. Kuchli oksidlovchilarning mikrobsimon ta‘siri ichimlik va oqar suvlarni zararsizlantirishda foydalaniladi.

Biologik omillar- organizmlarning har xil turlari murakkab mikromoddalar, biosenzlarni hosil qiladi, ular organizmlarning ayrim tur vakillari o‘rtasidagi o‘zaro munasabatlarning xilma-xil turlari bilan umumiy tuzilishni hosil qiladi. Bunda Mikroorganizmlarning o‘rtasidagi o‘zaro munosabatdan quyidagi turlari simbioz, metabioz va antagonizmlar vujudga keladi. Simbioz munosabatlar simbiotlarga o‘zaro foyda keltiradi.

Bunday organizmlarning birgalikda o‘ssishi ularning alohida ruvojlantirishiga qaraganda yaxshiroq kichadi. Simbioz o‘zaro munasabatlarga masalan: yashil yo‘sinlar va infizoriyalarning simbiozini ko‘rsatish mumkin. Yosin infizoriya tanasining ichiga joylashib olib, CO₂ ni organik moddalarga aylantirish uchun yorug‘lik energiyasidan foydalaniladi, kislorod ajralib chiqadi. Infizoriya nafas olish jarayonida organik moddalarni oksidlash uchun kislorodni istimol qiladi va CO₂ ajralib chiqadi.

Metabioz o‘zaro munosabatlarning keng tarqalgan turi bo‘lib, bunda bir xil Mikroorganizmlarning faoliyati boshqa organizmlarning ruvojlantirish uchun sharoit yaratib beradi. Metabioz o‘zaro munosabatlar bir xil moddalarning boshqa moddalarga aylanishida turtki bo‘lib, tabiatdagi moddalar aylanishiga asos bo‘ladi. Masalan: fakultativ va obligat anaeroblar to‘dasi xizmat qiladi, ular metantekniklardagi oqova suv chokmalarining achish jarayonini, hamda nitrosomonis va nitrobakter jinslariga kiruvchi bakteriyalarni neytrallovchi jarayonni amalga oshiradi.

Mikroorganizmlar o‘rtasidagi antagonistic o‘zaro munosabatlar xilma-xil bo‘lib, bular vaxshilik, parazitlik muhitiga almashinish maxsulotlarining ajratib chiqarilishi bo‘lib, ular boshqa organizmlarning faoliyatini susaytradi yoki ularni butkul yo‘q qiladi. Masalan. Achigan sut bakteriyalarining maxsuloti qatiq bo‘lib, u chirituvchi bakteriyalarning ruvojlantirishiga to‘sqinlik qiladi. Zamburug‘lar va aksinomitsitlarning ayrim turlari muhitga biologik jixatdan faol moddalarni bakteriyasimon ta‘siriga ega bo‘lgan antibiotiklarni ajratib chiqaradi.

Bu Mikroorganizmdagi antaganizm biosenozlar tarkibini belgilaydigan eng muhim omillardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. M.Xodjitdinova., A.Rizayev. Suv kimyosi va mikrobiologiya. T-2010.
2. M.N.Musayev. Sanoat chiqindilarni tozalash texnologiyasi asoslari. T-2011.
3. Рауе Е. Химическая микробиология. М-1971.

GIGROSKOPIK MATERIALLARNI QURITISHDA KOMBINATSIYALASHGAN QURITISH ORQALI EKSPIRIMENTAL TADQIQOT NATIJALARI

A.X.Alinazarov¹, H.M.Matg‘oziyev², M.U.Nurmanova³

¹NamMQI, ²TAQU, ³SamDAQU

Annotatsiya: Ushbu maqolada kombinatsiyalashgan quritish orqali eksperimental tadqiqot natijalari. Quyosh quritish qurilmalarida agat mineral toshini qo‘llash imkoniyati Comsol multiphysics 6.1 dasturiy muhitidan foydalangan holda tajriba va matematik modellashtirish natijasida olingan natijalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: agat, mineral tosh, quritish moslamasi, issiqlik akkumulyatori, issiqlik to‘plash, energiya, energiya tejash, isitish.

Аннотация: В данной статье представлены результаты экспериментального исследования методом комбинированной сушки. В результате экспериментов и математического моделирования с использованием программной.

Ключевые слова: агат, минеральный камень, сушильное устройство, аккумулятор тепла, аккумулялирование тепла, энергия, энергосбережение, отопление.

Annotation: This article presents the results of an experimental study using the combined drying method. As a result of experiments and mathematical modeling using the Comsol multiphysics 6.1 software environment, the possibility of using agate mineral stone in solar drying devices is presented.

Key words: agate, mineral stone, drying device, heat accumulator, heat storage, energy, energy saving, heating.

KIRISH. Respublikamizda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanish va samaradorligini oshirishga yordam beradigan yangi texnologiyalarni yaratish bo‘yicha tadqiqotlar o‘tkazish va ularni amalda qo‘llash bo‘yicha keng ko‘lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

2022-2026 yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot startegiyasi”da ... «Yashil iqtisodiyot» texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy etish orqali 2026 yilga qadar iqtisodiyotning energiya samaradorligini 20 foizga oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 25 foizga yetkazish evaziga yiliga qariyb 3 milliard kub metr tabiiy gazni tejash, uy-joy-kommunal xo‘jaligi, ijtimoiy soha ob‘yektlari va boshqa soxalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish va energiya samaradorligini oshirish, hamda iqtisodiyot tarmoqlarining havoga chiqaradigan zararli gazlar hajmini bir birlik yalpi ichki mahsulot hisobida 10% ga qisqartirish...” bo‘yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Qayta tiklanuvchi energiya qurilmalaridan foydalanish bo‘yicha dunyo olimlari tomonidan olib borilgan ishlarni tahlil qiladigan bo‘lsak ularni quyidagicha tahlil qilishimiz mumkin.

V. Sharma va boshqalar [1] tomonidan ikkita bilvosita quyosh quritgichi nomli qurilmaning konstruksiyasi yaratildi. Yaratilgan qurilma yuqori sifatli quritish mahsulotlari ishlab chiqarishga mo‘ljallangan. Qurilma kichik fermer xo‘jaliklari uchun juda ham mos tushadi. Bu qurilma yomon ob-havo sharoitida mahsulotni yaxshi sifatli qilib quritib beradi.

Umoyal Sundari A, Neelamegam P, Subramanian C.V [2] bilvosita turdagi quyoshli quritish qurilmasini boshqa boshqa joyga ko‘chirib, kollektorni quritish kamerasiga venilyator ulab, achchiq qovoqni quritib tajribada sinab ko‘rdilar.

Tajribadagi achchiq qovoqni quritishda harorat 6.25 % ga namligi kamaydi. Ochiq quyoshli quritishda 10 soatda qurigan bo‘lsa, qurilmada quritganda 6 soatda quriganini aniqladilar.

Okbulut A, Durmus A. [3] tomonidan ham bilvosita turdagi quyosh quritgichlarida tut daraxtidan olingan mevalar quritilgan. Tutni quritish paytida energiyani qancha ketishini tahlil qildilar.

Midilli A. [4] tomonidan ham pistaning quritish xususiyatini o‘rgandilar. Bilvosita turdagi quyosh quritish qurilmasida quritilgan pistaning namunasi 6 soat davomida 29% bilan tarkibidagi namlikni olib tashlanadi.

Dissa va boshqalar [5] qalinligi 8 mm bo‘lgan kesilgan mangoni bilvosita turdagi quyoshli quritish qurilmasida tajriba olib bordilar. Eksperimental tajribadagi quyoshli quritish qurilmasida namlikni olib tashlash usullari yaratildi.

El-Sebaai.A.A.,Shalaby.S.M.[6] tomonidan ham bilvosita turdagi quyosh quritish qurilmasini majburiy konveksiya tipida ishlashini sinab ko‘rdilar.

Tadqiqotlar natijasida yalpizni 5 soat ichida quritish orqali tarkibidagi 95% namlikni 11% tushirdilar.

Nigeriyada ham dunyo miqyosi bo‘yicha energiya miqdorini 99,99% dan ortig‘i quyoshdan olinadi [7]. Nigeriya ham mo‘l-ko‘l quyosh energiya manbaiga ega mintaqa bo‘lganligi sababli, quyosh energiyasidan quritish qurilmalaridan unumli foydalanmoqdalar. Nigeriyada ham kelajakda quyosh quritish qurilmalaridan foydalanishda katta quvvat manbai sifatida quyosh qurilmasida olimlar tomonidan turli tadqiqotlar taklif qilinmoqda.

A Kumar., K. Udham Singh [8] olimlar tomonidan quyosh quritish qurilmalarini eksperimental tadqiqot olib borishda matematik modellar orqali turli xil usullarini aniqladilar.

Jyoti Singh [9] bu olimning olib borgan tadqiqot ishlarida har xil turdagi quyosh quritgichlarining imkoniyatlari va ishlashini taqqoslab o‘rganganlar. Subtropik mamlakatlarda mahsulotlarni quritish jarayonida bilvosita, to‘g‘ridan-to‘g‘ri va aralash turdagi quritgichlarni quritish imkoniyatlari haqida gap boradi. Bilvosita quyosh quritgichi faolligi boshqa quyosh quritgichlariga qaraganda ko‘proq samaradorlikka ega ekanligini isbotladilar.

2. MATERIAL VA USULLAR. Quyosh quritgichlarining ikki xil turi mavjud:

1. Tabiiy konveksiyali quyosh nuri bilan quritish; 2. Majburiy konveksiyali quyosh quritish.

1. Tabiiy konveksiyali quyosh nuri bilan quritish- bu usulda ventilyator

ishlatilmaydi. Qurilmada havo tabiiy ravishda aylanadi. Quritish uchun ko‘proq vaqt kerak bo‘ladi. Maxsulotni quritishda qulayligi bilan ahamiyatlidir. Qurilmada havo oqimining aylanishi tabiiy bo‘lgani uchun tashqi quvvat manbaiga ehtiyoj qolmaydi. Qurilmada quritish tezligi cheklangan. Arzonligi tufayli quritish sohasida muhim rol o‘ynaydi.

R. Osthuizen [10] tomonidan tabiiy konveksiyaquyosh quritgichi nomli qurilmaning konstruksiyasi yaratildi. U tomonidan yaratilgan bu arzon quyosh quritgich maxsulotni quritishda qulay.

A.Midilli [11] tomonidan tabiiy konveksiyali quyosh quritgichi nomli qurilmaning konstruksiyasi yaratildi. U tomonidan yaratilgan quritgich maxsulotlarni quritish qurilmasiga oddiy va qulay usuli bilan tez joylashtiriladi.

2. Majburiy konveksiyali quyosh quritish- asosiy muhim joylarda ventilyator yoki shamollatgichlar majburiy konveksiya tipidagi quyosh quritgichlarida qo‘llaniladi.

M. Sodha va boshqalar [12] tomonidan majburiy konveksiya quyosh quritgichi nomli qurilmaning konstruksiyasi yaratildi. Yaratilgan qurilmada katta miqdorda yoqilg‘i tejaladi. Mahsulotlarni quritish sifati bo‘yicha boshqa qurilmalarga qaraganda yaxshiroq quritib beradi.

Ular tomonidan tayyorlangan quyosh quritgichining tartiblarini ish samaradorligi va quritish tezligini foydali ekanligini 1-rasmda keltirilgan.

1- rasm. Majburiy konveksiyali bilvosita turdagi quyosh quritgichni o‘rnatish.

1-ventilyator yoki shamollatgich;2-quyosh havo kollektori;3-quritish kamerasi;

4- nam havoni chiqish mo‘risi.

Al-Juamiliy [13] va boshqalar ushbu 1-rasmdagi quyosh quritish qurilmasi yordamida loviya , uzum va o‘rikni quritib quyidagi natijani oldilar:

- loviyaning quritish natijasida tarkibidagi namligi 1 kun ichida 65% dan 18% gacha kamaydi.

- o‘rikning, quritish natijasida tarkibidagi namligi 1½ kunda 80%dan 13% gacha

kamaydi;

- uzumning quritish natijasida tarkibidagi namligi 2½ kun ichida 80% dan 18% gacha kamaydi.

3.TADQIQOT NATIJALARI. Olib borilgan tahlillar asosida issiqlik ishlab chiqaruvchi quyosh qurilmalarining issiqlik akkumulyatorlarida akkumulyasiyalovchi material sifatida mineral tosh agatdan foydalanildi. Akkumulyatorida issiqlikni to‘plashda agat mineral toshini akkumulyasiyalovchi sifatida tajribada sinash ishlari olib borildi. Issiqlik akkumulyatorida yig‘ilgan issiq havoni quritish qurilmasiga junatish va undagi parametrlar tajribada o‘rganildi.

“Comsol multiphysics 6.1” dasturi asosida tajribada olingan natijalar matematik modellashtirildi. Issiqlik akkumulyatoridagi parametrlar(temperatura, tezlik, namlik va bosim)ga bog‘liq holda o‘zgarishi juda kichik bo‘lganligi uchun o‘zgarimas deb qabul qilindi. Geometrik o‘lchamlari tashqi va ichki havo temperaturasining tezligiga mos holda har bir issiqlik va bosim uchun alohida hisoblashlar talab etadi. Shuning uchun issiqlik akkumulyatoriga mos holda quyosh radiatsiyasini radiusini aniqlash zaruratidan quyidagi bog‘liqlik grafigi qurildi [14,15,16].

Grafiklardan ko‘rinadiki akkumulyator ichida havoning temperaturasi, agat toshning temperaturasi va akkumulyator ichida oynaning temperaturasi, tashqi havoning temperaturalarida issiqlik oqimini ortgani sayin akkumulyatorning samaradorli ishlay boshlaydi. Issiqlik akkumulyatorlarda havo temperaturasini o‘zgarishi bilan temperaturalar farq qila boshlaydi.

2-rasm. Akkumulyator ichida havoning temperaturasi.

3-rasm. Akkumulyator ichida toshning temperaturasi.

Quyidagi 4-rasmda issiqlik akumulyatoridan havoning tezliklarini o‘zgarishi matematik modellashtirish natijasi keltirilgan.

4-rasm. Issiqlik akumulyatoridan ichidagi tezliklarini o'zgarishi.

Bu holat havo oqimi tezligini ortishiga sabab bo'ladi. Tajribada bu bosimlar farqining doimiy holda yuzaga kelishi kuzatildi.

4.XULOSA. Agat toshining issiqlik yutish va nurlanish xarakteristikalaridan ma'lum bo'ldiki, undan issiqlik akumulyatorlarida issiqlikni jamg'aruvchi sifatida foydalanish mumkin.

Chunki, majburiy konvektsiya natijasida tashqi temperatura 4°C ga kamayganda agat toshining mos holda temperaturasining kamayishi 9°C ni tashkil etdi.

Xususan gigroskopik materiallarni quritishda quritish agentining temperaturasi $60-70^{\circ}\text{C}$ bo'lishi talab etiladi.

Bu qurilmada aynan shu temperatura bilan ta'minlash tabiiy holda ro'y beradi. Bu gigroskopik materiallarni quritishni 2-3 soatga qisqartiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1]. V.Sharma, A.Colangelo., G.Spagna. Experimental performance of an indirect type solar fruit and vegetable dryer. *Energy Convers Manage* 1993;34: 293–308.
- [2]. S.A Umayal., P.Neelamegam., C.V Subramanian. An experimental study and analysis on solar drying of bitter gourd using an evacuated tube air collector in Thanjavur, Tamil Nadu. India. *Conf Pap Energy* 2013;2013:1–4. <https://doi.org/10.1155/2013/125628>.
- [3]. A. Okbulut., A.Durmuş , Thin layer solar drying and mathematical modeling of mulberry. *Int J Energy Res* 2009 ; 33 :687–95. <https://doi.org/10.1002/er>.
- [4]. A.Midilli., Determination of pistachio drying behaviour and conditions in a solar drying system. *Int J Energy Res* 2001 ;25:715 – 25 .<https://doi.org/10.1002/er.715>.
- [5]. Dissa A.O, Bathiebo J, Kam S, Savadogo PW, Desmorieux H, Koulidiati J. Modelling and experimental validation of thin layer indirect solar drying of mango slices. *Renew Energy* 2009 ; 34 : 1000 – 8 . <https://doi.org/10.1016/j.renene.2008.08.006>.
- [6]. A.A.El-Sebaei., S.M Shalaby., Experimental investigation of an indirect-mode forced convection solar dryer for drying thymus and mint.*Energy Convers Manage* 2013;74:109–16. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2013.05.006>.
- [7]. P. O. Bababola, (2009). Non-convective Solar Pond as a Thermal Energy Source. Published at International Conference/ Workshop on Renewable Energy and Climate Change Mitigation,

Covenant University, Ota, Nigeria, July 13-17, 2009. www.scribd.com/doc/39657995/SolarPond-Scribd

[8]. Ankit Kumar , Kamred Udham Singh , Mukesh Kumar Singh , Alok Kumar Singh Kushwaha , Abhishek Kumar , and Shambhu Mahato. Design and Fabrication of Solar Dryer System for Food Preservation of Vegetables or Fruit. Hindawi Journal of Food Quality Volume 2022, Article ID 6564933, 14 pages <https://doi.org/10.1155/2022/6564933>.

[9]. Jyoti Singh. Review Paper of Study on Solar Dryer. Journal of Mechanical and Mechanics Engineering Volume 1 Issue 1 Page 14-24 MAT Journals 2015. All Rights Reserved.

[10]. P.H. Oosthuizen. “The Design of Indirect Solar Rice Dryers”, Journal of Engineering for International Development, Vol.2, №. 1, January 1995, 2:20–7.

[11]. A. Midilli. Determination of pistachio drying behaviour and conditions in a solar drying system. Int J Energy Res 2001;25:715–25.

[12]. M. Sodha, A. Dang, P. Bansal, S. Sharman. An analytical and experimental study of open sun drying and a cabinet tyre drier. Energy Convers Manage 1985;25: 263–71.

[13]. K. Al-Juamili, A. Khalifa, T. A. Yassen. Testing of the performance of a fruit and vegetable solar drying system in Iraq. Desalination 2007;209:163–70. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2007.04.026>.

[14]. M.U. Nurmanova, “Agat mineral toshi asosidagi issiqlik akkumulyatori parametrlarini matematik modellashtirish natijalari”. // Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti. Me‘morchilik va qurilish muammolari (ilmiy-texnik jurnal) 2023 y №2 (2-qism) 22-27 b.

[15]. A.Kh. Alinazarov., O.O. Bozorov., M.U. Nurmanova “Physical properties of heat storage solar dryer and agate mineral stone”. // Technical science and innovation, Tashkent state technical university named after I. Karimov, №3/2023. 122-130 p.p.

[16]. M. U. Nurmanova. “Gigroskopik materiallar uchun issiqlik ishlab chiqaruvchi quyosh qurilmasini yaratish”. // Qurilishda innovatsion texnologiyalar xalqaro ilmiy-texnik anjuman. Toshkent, 2023-y, 25-may II-qism 427-430 b.

АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗЛИШКОВ ТЕПЛОВЫХ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

*У.Бахрамов, Э.Ф.Хайруллаев, О.И.Пономаренко
ТГТрУ, ООО «НПФ «Энергоконтроль, МЭИ»*

В статье рассмотрены вопросы производства электроэнергии на автономных установках, использующих тепловые вторичные энергетические ресурсы. Изложены принцип действия и особенности функционирования таких установок. Рассмотрена одна из важнейших проблем – обеспечение устойчивости их работы в переходных динамических режимах. Предложены методы решения этой задачи с помощью использования блоков аккумуляторных батарей.

Решение проблемы энергоэффективности и энергосбережения без решения вопроса утилизации и использования вторичных энергоресурсов (ВЭР) невозможно. Речь идет об использовании излишков тепла, которое в настоящее время просто выбрасывается в атмосферу, засоряя ее и не принося никакой пользы. Например, котельные используют на отопление только около 80 % тепла, а остальное выбрасывается в атмосферу вместе с дымовыми газами. Еще больше выбросы тепла в различных термических печах, в химическом производстве и т.д. Газотурбинные и газопоршневые установки малой мощностью полезно используют только 25–50 % вырабатываемого тепла, остальное просто выбрасывается. По существу, мы практически «отапливаем атмосферу», бесполезно переводя ценнейшие энергоресурсы, при этом дополнительно ее загрязняя.

Другим важным вопросом является проблема резервирования наиболее важных потребителей электрической и тепловой энергии в экстремальных ситуациях. Классическим примером такого рода проблемы является отключение электроэнергии в г. Ташкенте в различные периоды года, когда в результате каскадного развития аварии в энергосистеме большая часть Ташкента и несколько районов оставались без электроэнергии на несколько часов. А если бы такая авария случилась в период зимних холодов? Даже представить себе страшно, так как все системы теплоснабжения не могут работать без электроэнергии (циркуляционные насосы, нагнетательные насосы, дутьевые вентиляторы и т.д.).

В связи с этим возникает необходимость разработать независимые альтернативные источники электроэнергии, позволяющие решить обе вышеперечисленные задачи, на основе использования вторичных энергоресурсов (ВЭР), в настоящее время бесцельно и бесполезно выбрасываемых в окружающую среду.

Попытки решения данной задачи предпринимались и ранее. Известны геотермальные электростанции с комбинированным циклом, детандергенераторные агрегаты для производства электроэнергии при утилизации избыточного давления природного и других газов, парогазовые станции с дополнительной энергетической установкой при использовании избыточного давления газа, а также использование низкокипящего теплоносителя на примере бутана и пентана.

В настоящее время американская компания «Infinity Turbine» выпускает подобные установки, работающие на излишках горячей воды с температурой 120 °С, мощностью от 5 кВт до 250 кВт. Однако они имеют целый ряд существенных недостатков, и в первую очередь по ценовой составляющей.

Другая известная нам разработка – так называемый бутановый контур, созданная Санкт-Петербургской компанией ООО «Комтек-инжиниринг». Эти установки имеют единичную мощность 1 МВт и больше, в качестве рабочего тела используют пожароопасный газ бутан, и имеют еще целый ряд недостатков. В силу этих, и еще целого ряда причин, они также не получили широкого применения

В организации НИУ «Московский энергетический институт», ООО «НПФ «Энергоконтроль» и НО «Институт проблем энергоэффективности» были разработаны аналогичные технологии [1-3].

Для этого разработаны специализированные установки низкопотенциальной генерации электроэнергии» (УНГЭ) единичной мощностью 5, 30 и 100 кВт выходной электрической мощности. При этом не требуется дополнительного природного газа и не изменяются режимы теплоснабжения потребителей, а также другие режимы работы оборудования.

В настоящее время в нашей республике остро встает вопрос об утилизации промышленных и бытовых отходов, особенно в крупных городах в связи с тем что в них происходит концентрация промышленных предприятий и других организаций по обслуживанию населения. Все это приводит увеличению различных отходов в них.

Так наша республика ограничена не хваткой свободных территорий и отраслями по их переработки, то возникает необходимость переработки тех отходов которые могут выделять тепло и использовать те методы принцип работы которых основан на термодинамическом цикле Ренкина, в котором в качестве рабочего тела вместо классического пара используется специально подобранная смесь газов. Укрупненная структурная схема блока генерации электроэнергии на основе использования вторичных энергоресурсов представлена на рис. 1.

В состав установки входят следующие основные компоненты: теплообменник, предназначенный для преобразования тепла вторичных энергоресурсов (отходящие топочные газы, вторичная сетевая вода и т.д.) в тепло и испарение рабочего тела; рабочее тело – специально подобранная смесь газов; расширительная машина, предназначена для преобразования энергии рабочего тела в энергию вращательного движения вала; генератор, предназначенный для выработки электроэнергии; вал генератора жестко связан с валом расширительной машины посредством соединительной муфты; низкотемпературный блок, предназначенный для охлаждения рабочего тела до состояния охлажденной жидкости; жидкостной насос, предназначенный для создания заданного давления рабочего тела в теплообменнике и перед турбиной; блок управления – электронно-цифровой блок, предназначенный для контроля, мониторинга и управления установкой во всех режимах работы.

В основу данной инновационной разработки положены следующие принципы функционирования компактной электростанции при использовании низкопотенциального тепла для выработки электроэнергии:

- в качестве рабочего тела замкнутого контура служит специально подобранная смесь, имеющая состояние перегретого пара перед расширительной машиной, приводящей в движение электрогенератор, и после расширительной машины, с целью недопущения появления в расширительной машине парожидкостного состояния, что приводит к ее разрушению;

- в качестве расширительной машины используется роliko-лопастная машина, обладающая рядом преимуществ по сравнению с традиционной турбиной и значительно меньшей стоимостью; для снижения внутреннего потребления электроэнергии замкнутого контура применяется воздушный конденсатор, позволяющий проводить сжижение смесового рабочего тела при температуре окружающей среды;

- для снижения внутреннего потребления электроэнергии замкнутого контура применяется жидкостной насос для повышения давления смесового рабочего тела от давления после расширительной машины до давления в нагревателе отходящих газов; для устойчивой и надежной работы контура рабочего тела, осуществляющего цикл расширения, применяется холодильная установка, работающая на специально подобранном смесовом хладагенте, обеспечивающая охлаждение рабочего тела до состояния охлажденной жидкости для предотвращения эффекта кавитации в жидкостном насосе.

Установка 5 кВт предназначена для индивидуальных хозяйств, небольших компактных объектов, расположенных в удалении от стационарных источников газоснабжения и электроснабжения. Пример – удаленные частные подворья,

лесные кордоны, научные станции и т.д.

Рис. 1. Структурная схема установки генерации электроэнергии на основе использования вторичных энергоресурсов

Предполагается наличие других источников топлива, например, лес, уголь и т.д. Данная установка используется в комплекте с отопительным котлом тепловой мощностью около 100 кВт и соответствующим экономайзером, от которого она и получает тепло для нагрева рабочего тела.

Для непрерывного электроснабжения используется блок аккумуляторных батарей (АБ), способных запасать электроэнергию на несколько дней вперед, чтобы постоянно не держать в нагретом состоянии котел. Это особенно важно в летнее время. Таким образом обеспечиваются комфортные условия функционирования указанных выше типов объектов.

Установка 100 кВт ориентирована в первую очередь на использование в промышленности и ЖКХ, в том числе, как собственный и резервный источник электроэнергии в котельных, на нефте- и газоперекачивающих станциях, термических печах в промышленности и т.д.

Предполагается, что установка 30 кВт номинальной мощности занимает промежуточное положение и может использоваться как источник электроснабжения для небольших поселков, так и в отдельных случаях, в промышленности.

Основные проблемы и пути их решения

Одна из наиболее существенных и важных трудностей при практическом использовании этих установок задача – обеспечение их устойчивой работы в переходных динамических режимах. К таким режимам относятся: обеспечение параллельной работы с энергосистемой (в плане устойчивости); обеспечение параллельной работы нескольких установок при их изолированной работе;

- динамическая устойчивость при пуске установки, при резком изменении (наборе и сбросе) нагрузки, соизмеримой с мощностью самой установки, при ее (их) автономной работе. Изменение нагрузки при их автономной работе соизмеримо с мощностью самой установки. Кроме того, время реакции системы подачи тепла от теплоносителя в рабочее тело весьма инерционно.

В сочетании с малым T_j (инерционный момент) самой установки решение данной задачи становится весьма нетривиальной проблемой. Без ее решения обеспечить поддержание нормативного качества электроэнергии у потребителей становится весьма проблематично, как и вообще ее надежное непрерывное функционирование в целом. Один из способов решения этой задачи – использование блока АБ соответствующей мощности в сочетании с управляемым инвертором. Система управления должна быть спроектирована таким образом, чтобы при скачкообразном увеличении нагрузки в первый момент времени эта дополнительная мощность поступала от АБ, постепенно уменьшаясь, по мере разворота установки до нового стационарного режима, с учетом ее инерционности. При сбросе нагрузки система должна работать с точностью до наоборот, потребляя избыточную мощность на подзаряд АБ

Для установки 5 кВт целесообразна работа установки непосредственно на АБ, а питание потребителей вообще осуществлять уже от АБ через инвертор. В этом случае АБ выполняет одновременно две функции – накопителя и устройства стабилизации устойчивой работы установки. Такой подход позволяет для всех типоразмеров подобных установок обеспечить как устойчивость и безостановочность их работы, так и обеспечить качество электроэнергии у потребителей, требуемое соответствующими нормативными документами.

Экономическая эффективность

Как показывают предварительные расчеты для котельных в крупных городах, подобные установки окупаются в течение одного отопительного сезона

Для других объектов промышленности срок окупаемости составляет около трех лет. А в ряде случаев (автономные удаленные объекты), использование таких установок является практически единственным разумным решением, т.к. не требуется завоза топлива.

Выводы

1. Рассмотрена возможность создания установок по производству электрической энергии на основе утилизации вторичных источников тепловой энергии, в настоящее время просто выбрасываемых в окружающую среду, без привлечения дополнительных ресурсов традиционного топлива.

2. Проанализированы некоторые наиболее сложные вопросы создания и функционирования таких установок, намечены пути их решения.

3. Оценка технико-экономической эффективности использования подобных установок показала их высокую коммерческую привлекательность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пономаренко И.С., Аксенов Д.А., Крупович Н.Н. и др. Новые технологии утилизации низкотемпературных вторичных энергоресурсов. – Промышленная энергетика. № 8, 2008 г. С. 6–10.
2. Кормилицын В.И., Аксенов Д.А., Пономаренко И.С. Повышение энергоэффективности при использовании вторичных топливно-энергетических ресурсов. – Энергосбережение и водоподготовка. № 1, 2011 г. С. 21–25.
3. Заявка на патент №2012116443/28 (024874) от 25.04.2012 г. «Установка для выработки и использования электрической энергии». Аксенов Д.А., Лунин А.И., Пономаренко И.С

ҚАЙТА ТИКЛАНАДИГАН ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИДАН ФОЙДАНИШНИНГ ЭКОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ

К.Джусраев¹, А.Абдуазиз уулу², Ф.Шадибекова¹, С.Гадаев¹

¹ТДТУ, ²НамМТИ

Мамлакат иқтисодиёти тармоқларининг юқори суръатларда ривожланиши ёқилғи-минерал хомашё ресурсларига бўлган талабнинг тобора ошиб боришига олиб келиб, уларни кўп миқдорда қазиб олинисини тақозо этмоқда [1, 2].

Ёқилғи-энергетика мажмуаси корхоналари фаолияти мураккаб ва турли ишлаб чиқариш жараёнларидан иборат бўлиб, иқтисодий-экологик ривожланиш масалаларини мажмуавий ҳал этишни тақозо этади.

Атмосфера ҳавосини ифлослашда асосий улушни энергетика корхоналари ташкил этиб, уларнинг ташламалари умумий ташламаларнинг 40%ни ташкил этади.

Энергетик иншоотларда кўмрдан фойдаланиш орқали ифлосланишнинг асосий манбаи бўлиб ўзида азот ва олтингугурт оксидини сақловчи шлак ва кул ҳисобланади.

Қуйидаги 1-жадвалда турли ёқилғи турларини ёқиш натижасида чиқариладиган ташламалар келтирилган [1, 2]:

1-жадвал

Турли ёқилғи турларини ёқиш натижасида ифлослантирувчи компонентларнинг солиштирма ташламалари

№	Ифлослантирувчи манба сифатида ёқилғи тури	Ифлослантирувчи моддалар, кг/т			
		Қаттиқ моддалар	Углеводородлар	Азот оксиди	Олтингугурт оксиди
1.	Табий газ	0,05-2	0,03-0,3	5-20	0,01-0,02
2.	Мотор ёқилғиси	2-8	10-40	15-60	1,5-6
3.	Мазут	2-4	0,17-1,5	5-20	3-30
4.	Кўмир	1-100	0,1-1,2	5-20	10-90

Биргана мисол экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги Тошкент вилояти бошқармаси томонидан, Тошкент вилоятидаги Ангрен иссиқлик электр станциясининг 1- ва 3-манбаларидан атмосфера ҳавосига ташланаётган ташламалар таркибини ўрганиш бўйича таҳлил намуналари олинди. Натижада 1-манбада углерод оксиди белгиланган меъёрдан 4,37 баробар (8,3209 г/с (1,9022 г/с), азот оксиди 7,68 баробар (31,7488 г/с (4,1321 г/с), 3-манбада эса азот оксиди меъёрдан 15,24 баробар юқори эканлигини (42,3119 г/с (2,7757 г/с) маълум бўлди [3].

1-расмда 2030 йилга келиб республика истеъмоли 120.8 млрд кВт·соат (2018 йилга нисбатан 1,9 баравар кўп) бўлиши прогноз қилинмоқда. Шу билан

бирга аҳолининг электр энергиясига бўлган талаби – 21,9 млрд кВт·соат (2018 йилга нисбатан 1,8 баравар кўп), иқтисодий секторнинг электр энергиясига бўлган талаби – 85,0 млрд кВт·соат (2018 йилга нисбатан 2,2 баравар кўп) бўлиши кутилмоқда [4].

Республикада ортиб бораётган электр энергияга бўлган эҳтиёжни қондириш мақсадида электр энергиясини ишлаб чиқаришда, етказиб беришда қайта тикланадиган энергия манбалари (КТЭМ)дан фойдаланишни ривожлантириш, кенгайтириш ва уларни ягона электр тизимига интеграциялаш керак.

Электр энергияга бўлган талабни ҳисобга олиб 2030 йилга қадар КТЭМ асосида энергия ишлаб чиқариш кўрсаткичларини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

1-расм. 2030 йилгача электр энергияси ишлаб чиқариш ва истеъмол қилишнинг прогноз динамикаси

Жорий йил бошида Ўзбекистонда «яшил энергия» соҳасида йирик қувватларни қуриш бўйича уч йиллик дастур бошланди. 2027 йилга қадар мамлакатда умумий қуввати 8 ГВт бўлган 28 та йирик қуёш ва шамол электр станцияларини (ФЭС ва ШЭС) ишга тушириш режалаштирилган. 2024 йил охиригача Ўзбекистонда 38 та кичик ва микро ГЭС қуриш режалаштирилган. 2-расмда 2030 йилга қадар КТЭМ асосида энергия ишлаб чиқариш кўрсаткичлари келтирилган [4,5].

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

2-расм. 2030 йилга қадар ҚТЭМ асосида энергия ишлаб чиқариш тузилмаси

Биргина мисол Наманган вилоятида иккита қуёш (фотоэлектрли) электр станцияси ва олтига гидроэлектр станцияси каскади қурилиши бошланди. Поп туманида ҳар бири 500 МВт қувватга эга иккита қуёш электр станцияси ва Уйчи туманидаги Норин дарёсида умумий қуввати 228 МВт бўлган олтига гидроэлектр станциядан иборат каскади қурилади (3- ва 4-расм).

Энергетик лойиҳаларнинг умумий қуввати 1228 МВт, қиймати 1,1 миллиард доллар бўлиб, уларнинг амалга оширилиши 250 дан ортиқ кишини доимий иш билан таъминлаш имконини беради.

3-расм. Гидроэлектр станцияси каскади қурилиш объекти

4-расм. Поп туманида қуёш электр станцияси объекти

Бунинг натижасида йилига 2,095 миллиард киловатт-соат электр энергияси ишлаб чиқарилади, 1,6 млрд метр куб газ иқтисод қилинади, 430 мингдан ортиқ хонадонга электр энергия узатилади.

Лойиҳаларни ишга тушириш ҳисобига иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтириш самарадорлигига алоҳида эътибор қаратиш керак ва у қуйидаги ифода билан аниқланади:

$$Э_{иГ} = E \cdot \beta_{CO_2} [\$], \tag{1}$$

бу ерда β_{CO_2} – атроф-мухитни CO_2 дан тозалаш бўйича экологик тадбирлар учун йиллик харажат, унинг қиймати ўртача 15...20 \$/тонна деб олинади [6]; E - йиллик CO_2 чиқиндилари миқдори (тонна/йил), ҳар бир ёқилғи тури учун қуйдаги формула бўйича аниқланади [7]:

$$E = M \cdot K_1 \cdot \dot{E}ИСК \cdot K_2 \cdot 44/12, \quad (2)$$

бу ерда M – йилик ҳақиқатда (фактик) истеъмол қилинган ёқилғи [6]:

$$M = \gamma_{ёқилғи} \cdot \dot{E}_{КЭҚ}, \quad [тонн/йил] \quad (3)$$

$\gamma_{ёқилғи}$ - 1 kW·h электр энергияси учун солиштирма ёқилғи сарфи, ҳисоблаш учун т.ш.ё орқали органик ёқилғи турига кўра массага ўзгартирилади (1 кг.ш.ё кўмир учун-2,13 kg, нефт ва нефт маҳсулотлари учун - 0,73 kg, табиий газ учун - 0,566 kg); K_1 - ёқилғидаги углероднинг оксидланиши коэффиценти (ёқилган углерод улушини кўрсатади), $K_1 = 0,98-0,995$ (кўмир учун – 0,98; нефт ва нефт маҳсулотлари учун – 0,99; газ учун - 0,995); $\dot{E}ИСК$ – ёниш иссиқлигининг соф қиймати (Ж/тонн) (нефт ёқилғиси учун - 41,15 ГЖ/тонна, тош кўмир учун - 17,62 ГЖ/тонна, табиий газ учун - 34,78 ГЖ/тонна); K_2 - углерод эмиссияси коэффиценти (тонна/Ж) (нефт ёқилғиси учун - 20,84 тС/ГЖ, тош кўмир учун - 25,58 тС/ГЖ, табиий газ учун - 15,04 тС/ГЖ); $44/12$ – углеродни карбонат ангидридга айлантириш коэффиценти (мос равишда молекуляр оғирликлар: углерод - 12 g/mol, $O_2 = 2 \cdot 16 = 32$ g/mol, $CO_2 = 44$ g/mol) [6].

Ҳақиқий ёқилғи сарфи ишлаб чиқарувчиларнинг ҳар хил турдаги ёқилғиларни истеъмол қилиши бўйича ҳисобот маълумотлари асосида аниқланади [8].

Лойиҳаларни ишга тушириш ҳисобига иссиқхона газлари чиқиндилари кўрсаткичлари:

–Иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтириш самарадорлиги – 167,510 млн \$;

–Йиллик CO_2 чиқиндилари миқдори – 8,375 млн т.йил;

Мазкур лойиҳалар натижасида Наманган вилоятининг генерация қувватлари 2 141 мегаваттга етади. Йиллик 7,8 миллиард киловатт-соат электр энергияси ишлаб чиқарилади. Бу эса вилоятнинг электр энергиясига бўлган 5,5 миллиард кВт соатлик талабини тўлиқ қоплайди. Ортган 30 фоиз электр Андижон ва Фарғона вилоятларига йўналтирилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Крапчин И.П., Кудинов Ю.С. Уголь сегодня, завтра (технология, экология, экономика). М., 2001, с. 23.

2. Алимходжаев С.Р., Муратова Ш.Н. Ёқилғи-энергетика мажмуаси тармоқларининг атроф-мухитга таъсири ва уни пасайтириш йўллари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, 2016 й.

3. <https://xabar.uz/50wa>

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

4. 2020-2030 йилларда Ўзбекистон Республикасини электр энергияси билан таъминлаш концепция, Тошкент, 2020 йил.

5. <https://uz.fergana.agency/news/133322/>

6. Абдуазиз уулу Абдурауф. Кичик кувватли комбинациялашган гидравлик-куёш-шамол энергетик қурилмаларининг параметрларини тадқиқ қилиш. Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2023й.

7. Мухаммадиев М.М., Джураев К.С. Абдуазиз уулу Абдурауф. Комбинированные режимы работы гидравлической, солнечной и ветровой энергетических установок. Международная рецензируемая научная конференция “Тенденции развития современной физики полупроводников: проблемы, достижения и перспективы”, Часть I, Ташкент, 28 мая 2020. С.179-184.

8. Мухаммадиев М.М. Уришев Б.У. Мамадиёров Э.К. Джураев К.С. Энергетические установки малой мощности на базе возобновляемых источников энергии. Монография. –Т.: ТашГТУ, 2015. -161с.

SHAHARSOZLIK EKOLOGIYASI MUAMMOLARI VA ULARNING ZAMONAVIY YECHIMLARIDA “AQLLI SHAHAR”LARNING O‘RNI

A.S.Dostonov, N.K.Xayitboyev

SamDAQU

Annotatsiya. Shaharsozlik ekologiyasi tushunchasining paydo bo‘lishi ko‘p yillik rivojlanishlar samarasidir. Shaharlarni butun bir ekotizim sifatida qabul qilish aholining shaharlarda yashab, unga bo‘lgan ta‘siri natijasida shakllandi. Shaharlarning eko hayoti o‘zgarishiga ko‘pincha turli joylarga ko‘chib yuruvchi migrantlar, qishloqlarning shaharlashuvi shaharlar bosh rejasida ekologik muammolarning ko‘payishiga sezilarli ta‘sir o‘tkazdi. Shuningdek, sanoatning rivojlanishi, davlatlarda bo‘ladigan iqtisodiy rivojlanishlar natijasida shaharlar atmosferasining o‘zgarishini ham kichik muammo deb bo‘lmaydi. Ushbu maqolada shaharsozlik ekologiyasining vujudga kelishi va undagi muammolar muhokama qilindi.

Kalit so‘zlar: shaharsozlik, “eko-shahar”, “yashil tomilar”, ekotizim, shahar ekologiyasi, “aqli shahar”.

Аннотация. Появление понятия градостроительной экологии-результат многолетних разработок. Восприятие городов как целой экосистемы сформировалось в результате влияния на нее населения, живущего в городах. Значительное влияние на изменение экологической жизни городов оказали мигранты, часто мигрирующие в разные места, урбанизация деревень увеличение экологических проблем в генеральном плане городов. Также немаловажной проблемой нельзя считать изменение атмосферы городов в результате развития промышленности, экономического развития в государствах. В данной статье обсуждалось возникновение градостроительной экологии и проблемы в ней.

Ключевые слова: Градостроительство, “Эко-город”, “зеленые крыши”, экосистема, городская экология, “Умный город”.

Annotation. The emergence of the concept of urban ecology is the result of many years of development. The perception of cities as an entire ecosystem was formed as a result of the influence of the population living in cities on it. Migrants, often migrating to different places, the urbanization of villages the increase in environmental problems in the general plan of cities had a significant impact on the change in the ecological life of cities. Also, an important problem cannot be considered a change in the atmosphere of cities as a result of the development of industry, economic development in states. This article discusses the emergence of urban ecology and problems in it.

Keywords: “Eco-city”, “green roofs”, ecosystem, urban ecology, “Smart city”.

Kirish. Shaharlar ekologiyasini jiddiy ravishda tadqiq etish 1972- yildagi Stokgolm konferensiyasidan keyin boshlandi. O‘shanda olimlar tomonidan ilk bora “shaharsozlik ekologiyasi” termini qo‘llanildi. “Eko-shahar” tushunchasi paydo bo‘lib, bunda shaharlarning tabiat bilan hamohang muvozanat holda birlashib ketishi nazarda tutildi.

So‘nggi 20 yillik ichida shahar ekologiyasi sohasi ulkan o‘zgarishlarga uchradi. Endilikda bu termin bilan kengroq tushunchalar tushunila boshlandi. Dunyo jadallik bilan urbanizatsiya jarayonini boshdan kechirar ekan, aholi yashash punktlari oz sonli ekotizimlarga aylanib, ularning globallashuvi natijasida alohida ekotizimlar soni sezilarli darajada kamaydi. Bu degani, endilikda bir ekotizim ulkan hududni qamrab olmoqda. Ushbu jarayonlar katta ilmiy hamjamiyat olimlarini bu sohaga jiddiy e‘tibor

qaratishlarini taqozo etmoqda. Shahar ekotizimining boshqa ekotizimlardan farqi, bu yerda insonlarning ixtiyoriy yoki bexosdan ta’sirlari natijasida ekologiyaga sezilarli darajada putur yetkazishdadir.

Metodlar. Bugungi kunda dunyoning ko`plab rivojlangan mamlakatlarida shaharlar va sanoat zonalari o`rtasidagi tabiiy ingredientlarning o`zgarishi, shaharlarning shiddat bilan kengayishi natijasida paydo bo`layotgan energetik muammolar dunyo hamjamiyatining jiddiy e`tiboriga sabab bo`lmoqda.

Shahar ekotizimlarning tuzilishi va faoliyatini o`rganish ishlarining dastlabki xulosalariga shaharlar va ulardagi o`ziga xos ekologik jarayonlarni tadqiq etshi natijasida erishilgan bo`lsada, urbanizatsiya sabablari va oqibatlari, ularning o`zaro ta’sirlari shahar ekotizimlarini yangicha prinsipial tushunishga yordam bermoqda. Bunda yirik shaharlarni ekologik jihatdan bir-biri bilan taqqoslash natijasida olingan xulosalar asosida yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etish uchun turli yechimlar ishlab chiqilmoqda.

Muhokama va natijalar. Dunyo shaharlari ko`plab ekologik muammolar bilan kurashmoqda. Jumladan, o`sib borayotgan shaharlarda havoning ifloslanishi, suv va tuproq tarkibidagi o`zgarishlar, tabiiy resurslarning sezilarli ravishda kamayishi, shahar infrastrukturasi bilan eskirayotganligi so`zlarimizning isbotidir. Ushbu muammolarni bartaraf etish yangidan -yangi choralar va usullar ishlab chiqishni taqozo qilmoqda. Natijada, yangi infrastruktura yaratish ishlariga jiddiy e`tibor qaratilmoqda. Gill, Tzoulas va boshqalar, yashash joylarini saqlash(2007); Nyuman, Kennedi va boshqalar shahar metabolizmi (2011, 2015) sohalarida faol izlanishlar olib borishdi. Shaharlar tobora biologik xilma-xillik namoyon qilmoqdalar. Issiqxona gazlari, “yashil tomlar”, biologik himoya tizimlari, yashil infrastrukturaning samaradorligi monitoring qilish sohalarida shaharlar ekologiyasini tadqiq qilish amaliyotida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Olimlar oldidagi endigi vazifa shaharlarni rejalashtirish, loyihalash va monitoring qilish amaliyotida tobora ilg`or vazifalarni hal qilish bo`ladi (qarang: Saudiya Arabistonida qurilishi rejalashtirilayotgan eko-shahar loyihasi).

Bugungi kunda shaharlardagi ekologik muammolardan eng muhimlari quyidagilar:

- shaharlarni ichimlik suvi bilan ta'minlash;
- oqava suzlarni boshqarish;
- qattiq (qayta ishlash qiyin) va yonmaydigan chiqindilar;
- energiyaga bo`lgan talabning keskin o`sishi;
- yashil maydonlar va tabiiy landshaftlarning yo`qolib borishi;
- shaharlar hududining kengayishi;
- tuproqning ifloslanishi (melioratsiya muammolari);

- shaharlarda tirbandliklarning ko`payishi;
- shahar markazlarida shovqinning kuchayishi;
- transport vositalaridan chiqayotgan zararli gazlar natijasida havoning ifloslanishi va boshqalar.

Ushbu muammolarning barchasi, ayniqsa, hozirgi iqtisodiy murakkab vaziyatlarda, rivojlanayotgan va o`tish davrida bo`lgan mamlakatlar uchun jiddiy muammodir. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarning yirik shaharlarida sanoat ishlab chiqarishi, uy-joy va infrastruktura bilan bog`liq muammolar sezilarli darajada kamaygan. Biroq, bularning barchasi vaqtinchalik holatdir. Aholining turmush darajasi yaxshilangani sari yirik shaharlarda transport oqimlarning nazorati deyarli izdan chiqqan. Tirbandliklarning umuman oldini olib bo`lmaydi. Hozircha yagona yechim sifatida qaralayotgan jamoat transportlarining salmog`ini oshirish yoki elektr toki bilan harakatlanadigan mashinalardan foydalanishning ko`payishi yuqoridagi masalalarning biroz bo`lsa-da, yechimi hisoblanadi. Ammo bu faqat transport muammosining yechimidir. Dunyo bo`ylab ichimlik suvining keskin kamayishi, bugunning eng dolzarb muammosidir.

Havo va suvning urbanizatsiya natijasida ifloslanishi, chiqindilarning ortib borishi shaharsozlik ekologiyasining rivojlanib borayotgan muammosidir. Shahar havosining ifloslanishi, asosan, qazib olinayotgan yoqilg`ilar bilan bog`liq jarayonlar (binolarni isitish uchun qazib olinadigan energiya manbalari, sanoat iste`moli), shovqin darajasining me`yordan ortishi natijasida yangidan-yangi kasalliklar paydo bo`lmoqda.

Odatda, shaharlar energiya, suv, oziq-ovqat va turli xom-ashyolarning katta iste`moli natijasida o`ziga xos ekotizim hosil qiladi. Shaharning ekotizimi juda ulkan energiya sarfi va chiqindilar hisobiga alohida yondashuvni talab qiladi. Shu bilan birgalikda, shahar landshaftlarining degradatsiyasi natijasida suv resurslari, hosildor yerlarning kamayishi shahar atmosferasiga sezilarli darajada ta`sir o`tkazishini yoddan ko`tarmaslik zarur.

Shahar ekologiyasi – bu shaharning murakkabligi va o`zaro ta`sir qiluvchi omillar, turli fikr-mulohazalar va shaharlarning chiziqli bo`lmagan dinamikasining yaxlit tushunchasidir. Biologik xilma – xillik-barcha tirik organizmlar, shu jumladan o`simliklar, hayvonlar va mikroorganizmlar - inson hayoti uchun juda muhimdir. Biroq, biologik xilma-xillik haqida o`ylaganimizda, biz kamdan-kam hollarda shaharni tasavvur qilamiz. Tabiat ko`pincha faqat qishloq landshaftlari bilan bog`liq, aslida esa shaharlarda boy biologik xilma-xillikni saqlaydigan ko`plab ekotizimlar va tabiiy boyliklar mavjud. Biz tabiatga singib ketganmiz va shunga qaramay, biz bu haqda juda kam ma`lumotga egamiz [1].

Xulosa. Shaharlar ekologiyasi muammolarining zamonaviy yechimi sifatida “aqlli shahar” loyihasini taqdim etishimish mumkin. Aqlli shahar- bu jamoatchilik

bilan ma’lumot almashinuvni yaxshilash, aholining yashash sharoitlaridagi ehtoyojlarini avtomatik hisoblash va ularni zamonaviy texnologiyalar yordamida boshqarishdir. Bunda, shaharlarning ekologik samaradorligiga alohida e’tibor qaratiladi.

Shaharning “aqlli” ekanini aniqlash uchun bir necha faktorlardan foydalaniladi. Ular quyidagilar:

- Texnologiyaga asoslangan infratuzilma;
- Ekologik tashabbuslar;
- Yuqori samarali jamoat transport tizimlari;
- Shaharning zamonaviy, kelajakka qaratilgan bosh rejasi;
- Shaharda yashash va ishlash, uning resurslaridan oqilona foydalana oladigan odamlar.

“Aqlli shahar”ning samaradorligi aholining yangi texnologiyalardan foydalana olish qobiliyati, ularning “ekologik madaniyati” va davlatning xususiy sektorga bo’lgan mustahkam ishonchi oshiradi. Ushbu munosabatlar juda muhimdir, chunki ma’lumotlarga asoslangan raqamli muhitni yaratish va saqlash bo’yicha ishlarning aksariyati hukumatdan tashqarida amalga oshiriladi. Gavjum ko’chalarni kuzatish uskunalari bir kompaniyaning sensorlarini, boshqasining kameralarini va boshqasining serverini o’z ichiga olishi mumkin[2].

“Aqlli shahar” loyihasi bugungi kunda shaharlarning samarador ekologik infratizimga ega bo’lishlarining rivojlangan konsepsiyasidir. Chunki, “aqlli shahar” o’zi joylashgan infratuzilmaga qarab moslashadi va rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saraju P. Mohanty, “Everything You Wanted to Know About Smart Cities”, 2016.
2. Lamia Kamal-Chaou, “Smart Cities and Inclusive Growth”, 2020.
3. “Sustainable and smartcitiesfor all ages”, United Nations publication, 2020.
4. Fozilova, Z. Q. (2023). Samarqand shahrining bosh rejalarini tahlili. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(1), 117-122.
5. Fozilova, Z. Q. (2023). Irrigation System of Samarkand City. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 2(2), 64-68.
6. Salokhiddinova, D. Z., Kayumov, H. I., & Fozilova, Z. K. (2023). Problems of development of the city of samarkand and its solutions. *Central asian journal of arts and design*, 333-338.
7. Салохиддинова, Д. З., Каюмов, Х. И., & Фозилова, З. К. (2023). Проблемы застройки города самарканда и ее решения. *Central asian journal of arts and design*, 300-305.
8. Фозилова, З. К., & Каюмов, Х. И. (2023). Самарканд-проблемы сохранения исторической городской среды. *Central asian journal of arts and design*, 249-253.
9. Qayumov, X. I. (2021). Dostonov AS Fozilova ZQ Samarqand shahri turar joylarini shahar strukturasiidagi o’rni. *Me’morichilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand*.
10. Pardayev, R. T., & Khayitboyev, N. K. (2023). Principles of formation of domes of architectural monuments of the city of samarkand. *Central asian journal of arts and design*, 363-365.
11. Xayitboyev, N. K., & Pardayev, R. T. (2023). O’zbekistonda an’anaviy turar-joy binolarining shakllanish bosqichlari. *Central asian journal of arts and design*, 254-257.

GLOBALLASHUV JARAYONIDA IJTIMOIIY-IQTISODIY VA EKOLOGIYA SOHASIDAGI MUAMMOLAR HAMDA ECHIMLAR

A.T.Quldoshev

SamDAQU

Rezyume. В статье анализируется процесс глобализации и становления единой социальной реальности. Охарактеризованы положительные и отрицательные стороны процесса глобализации, определены основные направления воздействия процесса глобализации на социально-экономическое неравенство регионов в условиях устойчивого развития. Выявлены факторы глобализации, сдерживающие формирование устойчивости социально-экономической системы.

Ключевые слова: глобализация, технологическая революция, информационное общество, информационное неравенство, компьютеризация, индустриализация.

Summary. The article analyzes the process of globalization and the formation of a unified social reality. Characterized by positive and negative aspects of globalization, the main directions of the impact of globalization on socio-economic inequality of regions in terms of sustainable development. The factors of globalization, hindering the formation of the stability of the socio-economic system.

Key words: globalization, technological revolution, information society, the digital divide, computerization, industrialization.

Kirish. Bugungi kunda ekologik muammolar mahalliy, mintaqaviy va global bosqichlarga bo‘linib o‘rganiladi. SHu narsa ham e‘tiborliki, har qanday mahalliy ahamiyatga ega ekologik muammo mintaqaviy, kerak bo‘lsa global miqyosga ko‘tarilishi mumkin. SHuning uchun ham globallashuvning ekologik muammolarini to‘g‘ri xal qilish uchun kishilar o‘zi bilan tabiat o‘rtasidagi munosabatlar va qonuniyatlarini yaxshi bilmog‘i, hamda ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik yo‘nalishlarini tizimli ravishda o‘zlashtirishi lozim. Zero, globallashuv insoniyat tarixiy rivojlanish tamaddudining zaruriy natijasi bo‘lib, ilmiy-texnikaviy inqiloblar fan rivojlanishidagi buyuk burilishlar natijasi o‘laroq yuzaga kelgan sivilizatsiyalararo muloqot, planetar hodisalar mushtarakligi asosida dunyo xalqlari dunyoqarashi, ma‘naviyati, kayfiyati va intilishlariga jadal ta’sir etuvchi axborot kommunikatsiyalari, mafkuraviy ta’sirlarning umumiy aloqadorlik hodisasidir. SHunisi aniqki, ekologik vaziyatni sog‘lomlashtirish unga sarflanayotgan moliyaviy mablag‘lar miqdorini oshirish bilan emas, balki ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, mafkuraviy omillarning mushtarakligini ta’minlash orqali amalga oshirilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Aks holda ekologik muammolarni oldini olish va ularni bartaraf etish qiyin kechadi. SHunday ekan ekologiyada ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ma‘naviy jihatlar bevosita insonni ijtimoiy himoya qilish bilan bog‘liq biosfera muvozanati masalalarini ham o‘z ichiga oladigan xavfsizlik konsepsiyasini amalga oshirish kerak.

SHuning uchun, Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov «Aftidan, bugungi kunda xavfsizlik va barqarorlik yo‘lida paydo bo‘layotgan tahdidlarga tegishli munosabatda

bo‘la olishning o‘zi etarli emas. Mavjud xavf-xatarlarning tabiatini to‘g‘ri tushunib etishimiz kerak. Ularning manbalari va o‘zaro aloqalarini vaqtida aniqlashimiz darkor»[1] – deb, bu masalaning mamlakatimiz uchun qanchalik muhim ekanligini ta’kidlab o‘tganlar.

XVII asrdan XX asrgacha bir-birlari bilan chambarchas bog‘langan o‘zaro aloqadorlikda bo‘lgan davlatlar shaklandi. XX asrning ikkinchi yarmidan davlatlarning millatlardan baland turuvchi, global strukturalar bilan o‘zaro bog‘langan bir butun dunyo yuzaga keldi. Bir butun dunyo qator omillar ta’sirida vujudga keldi. Bu omillarning asosiylari xalqaro mehnat taqsimoti, jahon savdosi bo‘lib, ular iqtisodiyotning integratsiyalashuviga va jahon iqtisodining vujudga kelishiga sabab bo‘ldi. Bu jarayon transmilliy korporatsiyalar (TMK) ning paydo bo‘lishida o‘z ifodasini topdi. Hozirgi zamon iqtisodida 37 ming TMK lar mavjud bo‘lib, ular o‘zarining 200 dan ortiq filiallari bilan butun sayyoramizni qamrab olgandir. Ular butun ishlab chiqarish fondlarining uchdan biriga ega, umumsayyoraviy mahsulotning 40% dan ortig‘ini ishlab chiqaradi, tashqi savdo aylanmasining yarimidan ko‘pi bo‘lgan banklarning 100 ga yaqini transmilliy banklar bo‘lib, ularning uchdan bir amallari o‘z mamlakatlaridan tashqarida amalga oshiriladi.[2]

Insoniyat sivilizatsiyasi tarixida hozirgi dunyo hamjamiyatiga xos hayotiy jarayonlarning bunday yuksak integratsiyasi kuzatilmagan edi. Bir madaniyat va bir jamiyatdagi ijobiy va salbiy o‘zgarishlar boshqa madaniyatlar va jamiyatlarni o‘z ortidan ergashtiradi. Hozirgi zamon transport va informatsion ommaviy kommunikatsiyalari Er yuzida etmaydigan joy qolmadi. Eng uzoq joylashagn hududlarga, agar 1950-1960 yillarda mavjud bo‘lgan axborot vositalariga qiyoslaydigan bo‘lsak, aloqa bir onda etib boradi deyishimiz mumkin.

Hozirgi zamon sivilizatsiyasining avval o‘tgan sivilizatsiyalardan yana bir farqli jihati sayyoramizdagi xom ash‘yo va energetik resurslarning cheklanganligi to‘g‘risidagi ma’lum tezis bilan bog‘liq. Hozirgacha erimiz resurslari sivilizatsiyalarning muvaffaqiyat bilan yashab kelishini ta’minlab kelmoqda edi, biroq endilikda ularning tamom bo‘lishi tendensiyasi tobora barqarorlashib bormoqda. Yana bir muhim farqi sayyoramizning ifloslanib borayotgani va insonning borgan sari tabiat (organik, noorganik tirik) ga salbiy hujumining ortib borayotgani masalasidir. Har holda insonning bugungi tabiatdan foydalanish xarakteri katastrofik oqibatlariga olib kelib, uning keyingi yashashiga havf tug‘dirmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov mamlakatimizdagi ekologik vaziyatni har tomonlama tahlil qilib shunday deb yozadi: «Asrlar tutash kelgan pallada butun insoniyat, mamlakatimiz aholisi juda katta ekologik xavfga duch kelib qoldi. Buni sezmaslik qo‘l qovushtirib o‘tirish o‘z-o‘zini o‘limga mahkum qilish bilan barobardir».[3] Haqiqatdan ham ekologik vaziyat va barqarorlikning buzilishi, atrof-muhit ifloslanishi ekologik

xavfsizlik muammosi allaqachonlardan beri bir hudud doirasidan milliy va mintaqaviy chegaradan chiqib, butun insoniyatning umumbashariy muammosiga aylangan. Tabiat va inson o‘rtasidagi muvozanatning buzilishi o‘nglab bo‘lmas ekologik falokatlarga olib keladi. SHu sababli bugungi kunda yoshlarimizning ekologik madaniyati, bilim va saviyasini oshirish dolzarb masalaga aylangan. Haqiqatan ham inson faoliyati oqilona boshqarilmas ekan, u er yuzining xalokatini tezlashtirishi muqarrar. Bu haqda V.I.Vernadskiy: “Inson planetamizda yashovchi mavjudot sifatida nafaqat alohida shaxs, oila, urug‘, davlat yoki ularning ittifoqi tarzida emas, balki planetar masshtabda yangicha fikrlash va faoliyat ko‘rsatish zarurligini real angladi”[4], deb ta’kidlagan edi.

Biz sanab o‘tgan jamiyat hayotning hozirgi taraqqiyotiga xos jihatlar global muammolar deb ataladi. «Gloabl muammolar» iborasining o‘zi butun er sivilizatsiyasiga taaluqli bo‘lgan eng umumiy muammolarni bildiradi.

Eng muhim global muammolar tarzida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

-Inson va inson jamiyatining tabiatga munosabati muammolari. Ular er biosferasining holatini, u yoki bu odamlar va odamlar hamjamiyati yashab hayot kechirayotgan mintaqalar muhitining ekologik holatini (ifloslangan yoki sofligini) belgilaydi.

-Hozirgi zamon jamiyatida kuzatilayotgan universal an’analar, jarayonlar va o‘zgarishlarni ifodalovchi muammolar. Gar bu erda ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy ziddiyatlar, harbiy konfliktlar, yadro xavfi, ommaviy terror, bizning sayyoramizdagi aholi holat dinamikasi, odamlarning yashash darajalari, hususan ularni oziq-ovqat bilan ta’minlash muammolari.

-Jamiyat hayotiga industrial-sanoatning ta’sir ko‘rsatishi va ijtimoiy hayotga informatsion-kommunikatsiya texnologiyalarining taraqqiyotning istiqbollari muammolari[5].

Kelajakni skeptik bashorat qilishlar ham bor. Bizning sayyoramizning resurslari tamom bo‘lib borayotgani muammosi to‘la asosga ega. Bu resurslar tabiat tomonidan ularning to‘ldirib borishga nisbatan intensivroq va tezroq sarf qilinmoqda. Insonning er tabiatiga ta’siri shundayki, tabiat erning avvalgidek hayotini ta’minlay olmaydi. Insonning atrof muhitga shafqatsiz tazyiqi, tirik dunyosining qirib yuborilishi, energetik va homash’yo resurslarini uzluksiz ekspluatatsiya qilinishi, tashqi olamning ifloslanishi ulkan masshtablarda o‘sishi, epidemiyalar, kasalliklar va x.k.lar – bular bizning kunlarda odamlarning hayotiga salbiy ta’sirini o‘tkazayotgan asosiy sabablarning hamasi emas. Agar inson o‘zining tabiatiga yirtqichlarcha munosabat potensialini ortirib boraversa o‘zining irriotsional boqimandalik munosabatlarini o‘zgartirmasa tabiat bir vaqtlar xuddi shunday zarurat bilan yo‘q qilib qo‘yaqoladi.

XXI asrda hozirgi zamon ijtimoiy dunyosi jiddiy yangilanishga muhtoj bo‘lmoqda. «Bunday sharoitda inson tomonidan biosferaga ko‘rsatilayotgan ta’sirni

tartibga solish, ijtimoiy taraqqiyot bilan qulay tabiiy muhitni saqlab qolishning o‘zaro ta’sirini uyg‘unlashtirish, inson va tabiatning o‘zaro munosabatlarida muvozanatga erishish muammolari borgan sari dolzarb bo‘lib qolmoqda»[6].

Jahon taraqqiyotining hozirgi bosqichida ekologiya bilan bog‘liq masalalar, tabiat ekotizimi emirilishining kengayib borishi, biologik xilma-xillikning qisqarishi, tabiiy muhit global o‘zgarishining taxdidi, sanoat ob’ektlaridagi halokatlar, xo‘jalik va boshqa turdagi faoliyatning atrof-muhitga va aholi salomatligiga salbiy ta’siri dunyo hamjamiyatini tashvishga solib qo‘ydi. Insonning tabiatga ta’siri, o‘z navbatida, tabiatning insoniyatga aks ta’sirini keltirib chiqarmoqda. Buning oqibatida ko‘p qirrali va murakkab turli xususiyatli muammolar yuzaga kelmoqda. Bir butun dunyoning ichki strukturasi o‘zgarib bormoqda. Davlatlar soni oshib borishi bilan bir vaqtda integratsiya jarayoni ro‘y bermoqda, yirik mintaqaviy birlashmalar yuzaga kelmoqda, masalan, Evropa Ittifoqi, erkin savdo haqida SHimoliy Amerika kelishuvi, Osiyo – Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi tashkiloti, bunday birlashmalardan bir necha o‘nlab atash mumkin. Ulardan har biri bir necha millionlab aholini qamrab olgan. Evropa Ittifoqi ichki integratsiya jihatidan boshqalarga ancha rivojlangan, unda borgan sari ko‘p tomonlama umumiy hayotiy fazo yuzaga kelmoqda, unda katta huquqlarga ega bo‘lgan umumiy boshqaruv organlari tashkil etilmoqda. Bu mintaqaviy birlashma integratsiya jarayonlarining katta imkoniyatlarini namoyish qilmoqda va bu jarayonlarni yuzaga keltirmoqda.

Bir butun dunyo o‘zining bir butunlik qonuniyatlariga muvofiq yashamog‘i mumkin va lozim. Bugungi kunda va yaqin kelajakda bir butun dunyoning asosiy sub’ektlari, avvalo, o‘zlarining milliy manfaatlarini yuqori qo‘yuvchi mustaqil, suveren davlatlar bo‘ladilar. Binobarin, davlatlarning mustaqilligi hozirgi zamon dunyo qurilishining mustahkam asosi bo‘lib qoladi. Barchaga xavf tug‘diruvchi global muammolar tarzidagi ziddiyatlar yuzaga kelmoqda. Bundan hozirgi zamon dunyosida umumiy tartibni tutib turish qobiliyatiga ega bo‘lgan global boshqaruv muammosi turibdi, bu bir butun dunyoning yashab qolishi va mavjud bo‘lishi uchun zarurdir. Bu zaruriy tartib stixiyali sozlash, bozor mexanizmlari ta’sirida ta’minlanishi mumkin degan umid oqlanmayapti. Tegishli ongli boshqaruv harakatlari va ularga tegishli strukturalar bo‘lishi zarur.

Iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va ekologik vaziyatning tobora yomonlashib borishi, bir tomondan ommada chuqur ruhiy tushkunlikni va buning oqibati o‘laroq giyohvandlik, ichkilikbozlik kabilarni kuchaytirgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, oliyroq tafakkur egalarida, agar texnologik jarayonning ushbu jadal taraqqiyoti jilovlab olinmasa, bu butun dunyo uchun yomon oqibat bilan yakun topishi muqarrarligi haqida xulosalarga olib kelmoqda[7]. Buning uchun esa har bir inson moddiy olamni, tashqi tabiatni emas, balki avvalo o‘z ongini, ma’naviy madaniyatini kengaytirishi,

rivojlantirishi, o‘zligini, o‘z xatti-harakatlarini tushunishi va o‘zgartirishi zarurligi ko‘rinmoqda. SHundagina, global inqirozdan qutulish imkoniyatiga umid bog‘lash mumkin.

YUqoridagi barcha aytilgan fikrlarni umumlashtirib, aytish mumkinki, globallashuv sharoitida ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarni imkoniyatlarni o‘rganish orqali ekologik muammolarni, echimini topish maqsadga muvofiqdir. SHunday ekan: **birinchidan**, mintaqada yashovchi xalqlarning global ekologik xavf-xatarlar oqibatlarini anglab etishlari va kelgusi avlod, umuminsoniyat sivilizatsiyasi oldida mas’uliyatni his etishlariga; **ikkinchidan**, ekologik siyosatning integratsiyalashuvi va globallashuvi barcha davlatlarni: iqtisodiy rivojlanish darajasi, etno-demografik tuzilishi, siyosiy tizimi, konfessional tuzilishi, geografik joylashuvi va boshqa xususiyatlaridan qat’iy nazar o‘z doirasiga tortishiga; **uchinchidan**, xalqaro ekologik siyosiy munosabatlar monitoringini amalga oshiruvchi institutsional tizimi shakllanishi va ularning konstruktiv-ratsional faoliyatlariga; **to‘rtinchidan**, har qanday davlatning hududiy va umumjahon masshtabida ekologik siyosiy munosabatlarni tashkillashtirish, boshqarish va nazorat qilishga doir xalqaro tamoyillarini istisnosiz bajarishiga; **beshinchidan**, mintaqaviy muammolar echimiga kompleks-sistemali yondoshib, har bir davlatning ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlaridan kelib chiqib, o‘zaro kelishuv asosida siyosiy harakatlarini muvofiqlashtirish kabi omillarga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Karimov I.A. O‘zbekiston buyuk kelajak sari. T.: «O‘zbekiston». 1999. 423-bet.
2. Fursov A., Pravosudov S. Na poroge globalnogo xaosa. Bitva za budуще. –M.: Книжный мир., 2015. 288-str.
3. Karimov I.A. «O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida xavfsizlikka tahdid barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari» T.: «O‘zbekiston». 1997. 113-bet.
4. Vernatskiy V.I. Razмышlenie naturalista. Nauchnaya мыsl kak planetnoe yavleniya. -M., 1997. 24-str.
5. Kolodko G. Globalizatsiya, transformatsiya, krizis - chto dalshe? vvodnaya glava Grinberga R.S. Moskva Magistr., 2011. 176-str.
6. Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘sagasida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. -T., «O‘zbekiston», 1997. 114- bet.
7. Qahhorova SH. Global ma’naviyat – globallashuvning g‘oyaviy asosi. Toshkent: Tafakkur, 2009. 1-bob.

ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARIDA QATTIQ, SUYUQ VA GAZSIMON YOQILG'ILARNI YOQISH NATIJASIDA ATMOSFERAGA AJRALADIGAN CHIQINDILAR

R.M.Maxmudov, Z.I.Xolmurodova, S.Sh.Babanazarov

SamDAQU

Annotsiya. Maqolada issiqlik elektr stansiyalarida turli yoqilg'ilarni yoqish jarayonida atrof muhitga ajralib chiqadigan zararli moddalar ta'sirini kamaytirish masalasi yoritilgan. Ularning atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish usullari ko'rsatilgan.

Tayanch so'z va iboralar: qattiq yoqilg'i, suyuq yoqilg'i, tabiiy gaz, zararli moddalar.

Ключевые слова и фразы: твердое топливо, жидкое топливо, природный газ, вредные вещества.

Annotation. This article discusses the issues of minimizing the negative impact of substances formed during the combustion of various types of fuel at thermal power plants. Ways to reduce the impact of harmful substances on the environment are proposed.

Key words and phrases: solid fuel, liquid fuel, natural gas, harmful substances.

Ko'mir va mazut kabi yoqilg'ilardan foydalanilganda juda ko'p miqdorda kul qatlamlari hosil bo'ladi. Yoqilg'i yoqilganda hosil bo'ladigan uchuvchi komponent bo'lgan kul zararli aralashmalar qatoriga kiradi. U murakkab kimyoviy tarkibga ega, erkin holatdagi oksidlardan faqat kaltsiy oksidi va kremniy dioksidi bo'lishi mumkin. Ikkinchisi kuchli kanserogen bo'lib, o'pka saratoniga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, ko'plab kul olov qutilari jismoniy eskirganligi sababli bir qator texnik parametrlar bo'yicha atrof-muhit uchun katta xavf tug'diradi. Elektr energetikasi-bu katta miqdordagi toza suv iste'mol qiladigan sanoat: umumiy sanoat suv iste'molining 77%. Suvning katta qismi turli agregatlarni sovutish uchun sarflanadi, shuning uchun issiqlik elektr stansiyalari issiqlik ifloslanishi manbalari hisoblanadi. To'g'ridan-to'g'ri atmosferaga katta miqdordagi issiqlik va namlikning chiqarilishi namlik, bulutlilik, yog'ingarchilik, tuman, muzning 3 km radiusda, ayniqsa kuz-bahor davrida ko'payishiga olib keladi. Sovutish minoralarining mash'alalarida suvdagi minerallarning bir qismini olib tashlash va metallning korroziyasi tufayli ma'lum miqdordagi tuzlar mavjud. ilg'or yangi olov qutilari bilan solishtirganda. shlaklari er osti suvlarining ifloslanish manbai shunday qilib, issiqlik elektr stansiyalarining ishlashi bilan bog'liq oqibatlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, atmosfera ifloslanishi eng muhim hisoblanadi. Xalq xo'jaligida ishlatiladigan ko'mir tosh va jigarrangga bo'linadi. Ularning bir - biridan asosiy farqi yonish paytida chiqarilgan issiqlik miqdori bo'lib, u 2-5 baravar farq qilishi mumkin. Umuman olganda, 1 tonna an'anaviy yoqilg'ini (bu erda) yoqish paytida chiqadigan yonish issiqligi yuqori sifatli ko'mir, bu erda 1 ta gazni yoqishdan 1,2 baravar kam va tabiiy gazni yoqishdan 1,4 baravar kam. Ko'mirni yoqish paytida atrof-muhitning ifloslanish xususiyatlari quyidagi yo'nalishlar bilan

tavsiflanadi: 1) gazsimon moddalar. Qoida tariqasida, ko'mir yoqilganda, boshqa yoqilg'ilarni yoqishdan 5-10 baravar ko'proq azot oksidi chiqariladi (jadval. 1) va ko'mirdan foydalanish jigarrang ko'mirdan 6 baravar ko'pdir. hisoblanadi.

1-jadval

Ifloslantiruvchi moddalar	Yoqilgi turlari	Jigarrang komir	Masut	Tabiiy gas
SO ₂	Tosh komir	7,7	7,4	0,002
Qattiq zarrachalar	1,4	2,4	0,7	
NO _x		3,45	2,45	1,9

Jigarrang ko'mirni yoqish natijasida hosil bo'lgan chiqindi tosh ko'mirdan deyarli ikki baravar ko'p, bu esa o'z navbatida neftdan ikki baravar ko'pdir. Ushbu parametr bo'yicha ko'mir tabiiy gaz bilan raqobatlasha olmaydi, chunki gaz yoqilganda qattiq zarralar chiqmaydi. Maxsus qattiq modda - vanadiy oksidi (V₂O₅) — faqat ko'mir yoqilganda chiqariladi. kul va atmosferaga chiqariladigan qattiq zarralarning radioaktiv radioaktivligi radioaktiv elementlarning issiqlik-energiya markazlari (IES) quvurlari orqali tarqalishiga va kul chiqindilaridan radioaktiv changning tarqalishiga olib keladi. Issiqlik elektr stantsiyalarida termokimyoviy jarayonlar tufayli bunday ko'mir yoqilganda, chiqindilarda Radium-226 va qo'rg'oshin-210 miqdori oshadi, ikkinchisi kulda to'planadi. Ko'mir yoqilgandan so'ng, qo'rg'oshin-210 kulining konsentratsiyasi 5-10 baravar, radiy-226 esa 3-6 baravar ko'payadi. Binobarin, ko'mir yoqilganda azot oksidlari eng ko'p hosil bo'ladi (21 g/kVt-soat), undan keyin oltingugurt oksidlari (6 g/kVt-soat), so'ngra qattiq zarralar (1,4). Jigarrang ko'mir yoqilganda, asosiy moddalarning nisbati boshqacha: maksimal oltingugurt oksidlariga (7,7), keyin azot oksidlariga (3,45) to'g'ri keladi va yopiladi. ro'yxati qattiq zarralar (2,4). Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, mutlaq ma'noda ko'mirni yoqish paytida qattiq moddalar chiqindilarining ulushi boshqa asosiy moddalarga qaraganda kamroq, ammo mutlaq ma'noda, boshqa yoqilg'ilar qatorida atmosferaga qattiq moddalarni chiqarish uchun ko'mir birinchi o'rinda turadi. Bugungi kunda qattiq yoqilg'i global energiya balansida taxminan 30 ga teng...40 %. Ammo suyuq yoqilg'ining narxi tez o'sib bormoqda, gaz qimmatlashmoqda. GTUDA (va PSU) qattiq yoqilg'ini yoqishni o'zlashtirish muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda. Qattiq yoqilg'ida ishlaydigan IESlar atmosferaga 50% gacha yonmaydigan massa va zararli aralashmalarni o'z ichiga olgan ko'mir va slanets mahsulotlarini intensiv ravishda chiqaradi. Mamlakat elektr balansidagi IESning ulushi 79% ni tashkil qiladi. Ular qazib olingan qattiq yoqilg'ining 25 foizigacha iste'mol qiladilar va 15 million tonnadan ortiq kul, toksinlar va gazsimon moddalarni inson yashash joyiga tashlaydilar. AQShda ko'mir elektr stantsiyalari uchun asosiy yoqilg'i bo'lib qolmoqda. Asrning oxiriga kelib, u erdagi barcha elektr stantsiyalari ekologik toza bo'lishi kerak, samaradorlikni 50% yoki undan ko'proq

o'shinish kerak so'nggi yillarda AQShda o'z-o'zini tozalash ko'mirini ishlab chiqarish texnologiyasi ishlab chiqilgan. Bunday ko'mir yaxshiroq yonadi va uni tutun gazlarida ishlatganda oltingugurt dioksidi 80% kamroq bo'ladi, qo'shimcha xarajatlar skrubberlarni o'rnatish xarajatlarning faqat bir qismini tashkil qiladi. O'z-o'zini tozalash ko'mirini ishlab chiqarish texnologiyasi ikki bosqichni o'z ichiga oladi. Dastlab, aralashmalar flotatsiya orqali ko'mirdan ajratiladi, keyin ko'mir kukunga maydalanadi va loyga qo'shiladi, ko'mir suzadi va aralashmalar cho'kadi. Birinchi bosqichda deyarli barcha noorganik oltingugurt chiqariladi va organik oltingugurt qoladi. Ikkinchi bosqichda chang ko'mir kimyoviy moddalar bilan birlashtiriladi, ularning nomi tijorat siridir va keyin uzumning kattaligi bilan bo'laklarga bo'linadi. Yonish paytida bu kimyoviy moddalar kislota yog'inlarining yana bir manbai azot oksidlari bo'lib, ular IES pechlarida yuqori haroratlarda paydo bo'ladi (normal haroratda azot atmosfera kislorodi bilan o'zaro ta'sir qilmaydi). Bundan tashqari, bu oksidlar atmosferaga kirib, bulutlardagi suv bug'lari bilan reaksiyaga kirishadi va yog'ingarchilik bilan birga erga tushadigan nitrat kislota hosil qiladi. Shunday qilib, nitrat kislota bilan kislotali yog'ingarchilik paydo bo'ladi. Zararli chiqindilar va neftni qayta ishlash hajmining pasayishiga atrof-muhitni muhofaza qilish ob'ektlari qurilishi bilan birga neftni qayta ishlash ishlab chiqarishni rekonstruktsiya qilish va modernizatsiya qilish jarayonida erishiladi. * Atmosferaning ifloslanishi uskunalarning dizayni, dvigatel va o'rnatish tizimlarining nomukammalligi, operatsion qoidalarning buzilishi, texnik madaniyatning pastligi va xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning ekologik savodsizligi, ba'zan esa baxtsiz hodisalar yoki favqulodda vaziyatlar natijasida yuzaga keladi. Atrof-muhitga chiqariladigan tutun chiqadigan, chiqindi va chiqindi gazlarning toksikligi masalan, past navli yoqilg'idan foydalanish, bir tomondan, yoqilg'i sotib olishning joriy operatsion xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi, boshqa tomondan, atmosferaga chiqariladigan ekologik xavfli ifloslantiruvchi moddalar miqdorini oshiradi. Zararli gazlar bilan atmosfera ifloslanishining intensivligi maydon birligidagi ifloslanish manbalarining kontsentratsiyasi va soni bilan belgilanadi; yoqilg'i yoqish moslamalari va issiqlik dvigatellarining turi, quvvati va foydalanish rejimi; ularning yonilg'i tizimlarining dizayni va holati, texnik vositalarning holati va ishlash darajasi; atmosferaga zararli chiqindilarni sifat va miqdoriy jihatdan kamaytiradigan tizimlar va qurilmalarning mavjudligi va boshqa omillar. Ma'lumki, havo havzasining tabiiy (tabiiy) ifloslanish manbalari bilan bir qatorda antropogen (sun'iy) manbalar ham mavjud. Atmosferaning tutun gazlari bilan ifloslanishining antropogen manbalari-yonish mahsulotlari deyarli barcha issiqlik dvigatellari va uglevodorod topini yoqadigan qurilmalardir harakatchanlik darajasi (statsionar va mobil); - emissiya intensivligi (kuchli, o'rtacha, zaif); - emissiya ko'lami (katta, o'rta, kichik); - maydondagi kontsentratsiya darajasi (nuqta, tekislik, volumetrik); - zararli

ta'sir qilish vaqti (qisqa muddatli, tizimli, doimiy); - chiqindilarning agregat holati (gazsimon, suyuq, qattiq). Yoqilg'i yoqish moslamalarining tutun chiqadigan gazlarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, ularning tarkibida atmosfera havosining asosiy ifloslantiruvchi moddalari uglerod oksidi (50% gacha), oltingugurt oksidi (20% gacha), azot oksidi (6-8% gacha), uglevodorodlar (5-20% gacha), soot, oksidlar va mineral qo'shimchalar va uglevodorod yoqilg'isi aralashmalarining hosilalari. O'z navbatida, issiqlik dvigatellarining chiqindi va chiqindi gazlari havo havzasiga uglerod oksidi va uglevodorodlarning 70 foizidan ko'prog'ini (benzollar, formaldegidlar, Benz(a)piren), azot oksidlarining taxminan 55 foizini, suvning 5,5 foizigacha, shuningdek kuyikish (og'ir metallar), yonish, chiqadigan, chiqindi va chiqindi gazlar bilan birga atmosferaga issiq gazlar va isitiladigan suv shaklida uglevodorod yoqilg'isini yoqish natijasida olingan barcha issiqlikning taxminan 60-80 foizi chiqariladi, bu esa atmosferaning termal ifloslanishiga olib keladi. Xavfli chiqindilarni hosil qilishning har bir mexanizmi havo havzasini ifloslantiruvchi moddalarning sifat va miqdoriy tarkibini aniqlaydigan omillar deb ataladigan bir qator harakatlantiruvchi kuchlarning mavjudligi bilan tavsiflanadi. Bunday omillarga quyidagilar kiradi: - yoqilg'i sarfi, tuzilishi va kimyoviy tarkibi; - yonuvchan yoqilg'i tarkibiy qismlarining miqdoriy va sifat tarkibi; - yoqilg'i atomizatsiyasining sifati; - yoqilg'i sifatining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari; - yoqilg'ida aralashmalar va qo'shimchalarning mavjudligi; - yonish uchun etkazib beriladigan havo miqdori va kimyoviy tarkibi (nisbatan doimiy) Gorenje; - oksidlovchi va yoqilg'ining o'zaro ta'sirining (kontaktining) umumiy maydoni; - aralashtirish sifati va yoqilg'i va havoning miqdoriy nisbati; - harorat va notekislik darajasi gaz va issiqlik ifloslanishini kamaytirish XXI asr boshida chiquvchi va chiqindi gazlarning atrofdagi havo muhitiga zararli ta'sirini kamaytirish uchun quyidagi tadbirlar ishlab chiqilgan va qo'llanilmoqda: 1) tutun va egzoz quvurlariga filtrlar va katalizatorlarni o'rnatish; 2) kamaytirilgan azot oksidi (NO_x) yondirgichlaridan foydalanish; 3) ikki bosqichli yoqilg'ini yoqish; 4) tutun (egzoz, chiqindi, chiqadigan) gazlarni qayta ishlash; 5) yonish zonasiga suv yoki suv bug'ini kiritish Gorenje; 6) qo'shimchalarni yoqilg'iga yoki yonish zonasiga kiritish Gorenje; 7) chiqadigan gazlarni tozalashning kimyoviy usullari.

Xavfli chiqindilar hosil bo'lishining har bir mexanizmi havo havzasini ifloslantiruvchi moddalarning sifat va miqdoriy tarkibini belgilaydigan omillar deb ataladigan bir qator harakatlantiruvchi kuchlarning mavjudligi bilan tavsiflanadi. Bunday omillarga quyidagilar kiradi: - yoqilg'i sarfi, tuzilishi va kimyoviy tarkibi; - yonuvchan yoqilg'i tarkibiy qismlarining miqdoriy va sifat tarkibi; - yoqilg'i atomizatsiyasining sifati; - yoqilg'i sifatining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari; - yoqilg'ida aralashmalar va qo'shimchalarning mavjudligi; - yonish uchun etkazib beriladigan havo miqdori va kimyoviy tarkibi (nisbatan doimiy) Gorenje; - oksidlovchi

va yoqilg'ining o'zaro ta'sirining (kontaktining) umumiy maydoni; - aralashtirish sifati va yoqilg'i va havoning miqdoriy nisbati; - uning yonish hajmi bo'yicha taqsimlanishining harorati va notekisligi darajasi (grad t°) Gorenje; - yonish hajmining yonish kamerasi (olov qutisi) hajmi bilan mutanosibli va boshqalar.

Haqiqiy sharoitda yonish zonasida havo havzasining xavfli ifloslantiruvchi moddalarini shakllantirish mexanizmlarining o'zgarishiga quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali erishish mumkin Gorenje: 1. Yoqilg'i tayyorlashning texnologik tsiklini takomillashtirish va unga yoqilg'ini qayta ishlashning yangi texnologik jarayonlarini joriy etish, masalan, reaktiv-kavitatsiya va rotor-pulsatsiya bilan ishlov berish, reaktiv-kavitatsiya aralashmasi va boshqalar. 2. Yonish zonasiga etkazib beriladigan yoqilg'ining bir qismini dengiz yoki toza suv, peroksidlar, serpantin, silamin yoki yuqori harorat sharoitida atom kislorodini (o-2), atom vodorodini (H+) chiqaradigan boshqa qo'shimchalar bilan almashtirish.), gidroksil guruhi (oh -) va faol bo'lgan boshqa atomlar, ionlar yoki radikallar Gorenje - yonish zanjiri reaksiyasini tezlashtiradigan markazlar.Gorenje. 3. Yoqilg'i yonish zonasiga etkazib berishdan oldin uni shamollatish (ya'ni kislorod bilan to'yinganligi) Gorenje. Taklif etilayotgan tadbirlarni amalga oshirish uchun zarur va zarur shart atmosfera miqdorini kamaytirishdir

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Буров В.Д., Дорохов Е.В., Елизаров Д.П. Тепловые электрические станции. М.: Издательский дом МЭИ, 2007.466 с.
2. Быстрицкий Г.Ф. Энергосиловое оборудование промышленных предприятий. М.: Издательский центр «Академия», 2003. 304 с.
3. Кудинов А.А. Краткий курс теории горения органических топлив. Самара: СамГТУ, 2004. 108 с.
4. Кудинов А. А., Зиганшина С.К Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. М.: Машиностроение, 2011. 374 с.
5. Цанев С.В., Буров В.Д., Земцов А. С, Осыка А. С. Газотурбинные энергетические установки. М.: Издательский дом МЭИ, 2011.428 с.
6. Прокопова Л.В., Волков Ю.В. Экологические проблемы при производстве электрической и тепловой энергии: практикум / ВШТЭ СПбГУПТД. СПб., 2019.- 101 с.: ил. 18.

УДК: 728.03

ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТРАДИЦИИ В ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ

Ф.И.Махмудова

СамГАСУ

Аннотация: В статье раскрываются особенности исторических традиций узбекского народа, их самобытность и организация функционально-планировочных решений, а также в убранстве интерьера жилых помещений. Представлены богатейшие примеры этнографических материалов, рассказывающих о традиционной национальной культуре, обычаях и обрядах с помощью подлинных предметов декоративно-прикладного искусства.

Annotatsiya: Maqolada o'zbek xalqining tarixiy an'alarining o'ziga xos xususiyatlari, ularning o'ziga xosligi va funksional-rejalashtirish yechimlarini tashkil etish, shuningdek, turar-joy binolarining interyer qismining bezaklari ochib berilgan. Etnografik materiallarning eng boy namunalari taqdim etilgan bo'lib, ular an'anaviy milliy madaniyat, urf-odatlar va marosimlar haqida haqiqiy san'at va hunarmandchilik buyumlari yordamida hikoya qiladi.

Abstract: The article reveals the features of the historical traditions of the Uzbek people, their identity and the organization of functional planning solutions, as well as in the interior decoration of residential premises. The richest examples of ethnographic materials are presented, telling about the traditional national culture, customs and rituals with the help of authentic objects of decorative and applied art.

Культурное наследие Узбекистана, служащее символом национального единства и многовековой истории, - богатство и достояние всего народа. На протяжении долгих лет памятникам и бесценному творческому наследию нашего края не придавалось особого значения: многие архитектурные объекты утратили былое великолепие, а имена выдающихся ученых и деятелей искусства оставались в тени. Но за последние несколько лет Узбекистан укрепил свои позиции как страна, обладающая огромным туристским потенциалом, богатой культурой и бесценными историческими памятниками. Президент и правительство Узбекистана, приняли ряд важных документов, предусматривающих комплексное совершенствование сферы, поднятие отраслей науки, культуры и туризма на качественно новый уровень.

Узбекистан - страна с многовековой историей, уходящей своими корнями в глубь тысячелетий. Наш край, как признают археологи и ученые-историки, - одно из древнейших мест обитания человека. На протяжении веков на территории Междуречья проживали люди, возводились прекраснейшие города: Самарканд, Бухара, Хива и другие, оставшиеся нам в наследство. Эти места по сей день славятся своей прекрасной и неповторимой архитектурой, пропитанными восточными мотивами улицами, великолепными базарами. Все это составляет часть богатой узбекской культуры. А само культурное наследие представляет собой совокупность достижений человечества. Это та основа, на

которой базируется любое государство.

Затрагивая тему истории, нельзя не упомянуть идею главы нашего государства о формировании в Узбекистане новой эпохи -третьего Ренессанса. В ее основе коренное совершенствование сфер просвещения, воспитания и науки. Как отметил Президент в Послании Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года: «Мы поставили перед собой великую цель - формирование фундамента нового Ренессанса в нашей стране, и с этой целью должны создать среду и условия для воспитания новых Хорезми, Беруни, Ибн Сино, Улугбеков, Навои и Бабуров».

[1]

Необходимо отметить, что Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления в сферах туризма, спорта и культурного наследия» от 6 апреля 2021 года и постановление главы государства «О мерах по организации деятельности агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта Республики Узбекистан, а также инновационному развитию сферы» от 19 июня 2021-го направлены на поиск решений проблем отрасли и вывод ее развития на качественно новый уровень.[1]

У народа Узбекистана очень древняя и богатая история, вопрос популяризации которой за пределами страны входит в приоритеты государственной политики. Однако, несмотря на то что исторические объекты находятся под охраной государства, сохранность уникальных предметов материального и нематериального культурного наследия, дошедших до нас из тысячелетней истории, к нынешнему дню стало весьма большой проблемой.

Одной из наиболее актуальных социально-экономических и художественных задач современного градостроительства Узбекистана является охрана и использование историко-архитектурного наследия при реконструкции исторических городов. Такая реконструкция подразумевает не только физическое сохранение отдельных фрагментов исторического здания или памятника архитектуры, но и вовлечение их в современную жизнь при соблюдении всех социальных, технических, санитарно-гигиенических и эстетических требований по отношению к реконструируемой среде. [2]

Среди объектов культурного наследия есть достопримечательности, которые пользуются большой популярностью у туристов. Например, особняк Абрама Калантарова.

Абрам Калантаров, самаркандский еврей родился еще в то время, когда чудесный город Самарканд был частью великого Бухарского Эмирата, в семье торговца. После того, как в 1868 году генерал фон Кауфман присоединил Самарканд к России, дела семьи Калантаровых пошли "в гору". Абрам еще больше приумножил семейный капитал. В начале прошлого столетия молодой

Калантаров владел винокурней и несколькими заводами, был купцом первой гильдии и даже имел связи в окружении Государя Императора. Но не этим он известен самаркандцам. В 1902 году Абрам Калантаров услышал, что Самарканд собирается посетить русский царь Николай. Возможно, это событие произойдет в год 300 - летия династии Романовых. В 1913 году. Так говорили в Петербурге. И у купца родилась идея! Построить дворец где остановится сам Николай Второй! Сказано - сделано. Уже в 1902 году Калантаров начал строительство дома-дворца. Стиль был определен как европейский снаружи и восточный внутри. В этом, действительно, вся сущность Средней Азии. Строил итальянский архитектор из Петербурга, внутренний декор был создан таджикскими зодчими из Бухары и Самарканда. Законченная в 1916 году усадьба купца Абрама Калантарова стала самым богатым по внутреннему убранству домом города. Однако, царь так и не приехал. Вместо этого, он построил в честь 300 - летия дома Романовых мечеть в Петербурге. Правда, в самаркандском стиле. Но, купец не унывал. Он поселился в любимом доме со своей семьей. Но жил там недолго. Лишь до 1920 года. По понятным причинам как-то в июле 1920-ого Калантаров увидел сон, во сне его арестовывали большевики. На следующее утро, самый богатый человек в Самарканде, купец, уже не существующей первой гильдии Абрам Калантаров пешком пришел к захватившим власть в городе коммунистам с добровольным пожертвованием. Он отдавал свой дом новой власти. Тот самый дом, известный на весь Самарканд. Отдавал "от души" абсолютно безвозмездно. [4]

Музей был открыт в декабре 1981 года в бывшем особняке купца первой гильдии Абрама Калантарова.

Рис.1. Особняк построен по проекту архитектора Е. О. Нелле в стиле историзма с 1902 по 1916 год.

Интерьеры помещений всегда вызывают большой интерес у посетителей. В его отделке принимали участие опытные мастера — усто Камол, усто Садык, усто Хафиз и другие. Строительство особняка обошлось хозяину дома более чем

в 130 тысяч рублей золотом.

Сегодня особняк по праву считается памятником архитектуры начала XX века и охраняется государством. Яркая колоритная гостиная — мехмонхона, как и некоторые другие залы, сохранила свое первозданное убранство. Стоимость работ по оформлению гостиной обошлась хозяину особняка в 16 тысяч рублей золотом. [4]

С 1982 года краеведческий музей находится в составе Самаркандского музея-заповедника.

Рис.2 Внутреннее решение интерьера

Рис.3 Роспись потолка

Большой интерес для посетителей представляют интерьеры дома крупного землевладельца XIX в. Дом делился на две половины; мужскую – «ташкари» и женскую – «ичкари». Здесь представлен богатейший этнографический материал: одежда, вышивка, бытовая посуда. Это увлекательный рассказ о традиционной национальной культуре, обычаях и обрядах с помощью подлинных предметов декоративно-прикладного искусства

Рис.4 Роспись стен

Не осталась без внимания Президента и проблема музеев - сектора, который многие годы отставал в развитии. Нельзя забывать, что именно музеи - историческое достояние народа, фактор формирования и укрепления патриотических чувств в молодежи. История целого государства хранится в них, там есть экспонаты, рассказывающие об истории и образе жизни узбекского народа. [5]

Использование архитектурных памятников, их включение в живую ткань современного города, помимо перечисленных аспектов, имеет большое экономическое значение. Строительство, восстановление инженерных сетей, включая дорогостоящие ремонтные работы, конечно, обходится намного дешевле, чем новое строительство. Другой стороной проблемы является высокое эстетическое качество, присущее архитектурным памятникам, их важность для глубокого знакомства, что привлекает людей. [3]

Заключение. Самарканд – это жемчужина Узбекистана, с развитием туристического бизнеса в Узбекистане, в основном в исторических и древних городах, как Бухара, Самарканд, Хива и Ташкент, появляются новые исторически ценные районы и новые культурные объекты. Как нам известно, использование туристических объектов и ресурсов на европейских, азиатских и американских туристических рынках масштабны и не ограничены, поэтому в последнее время продавцы и поставщики туристических услуг концентрируют свое внимание на Узбекистане. Исходя из этого самое главное в создании туристической инфраструктуры - не подрывать исторический, культурный и самобытный имидж страны. Каждый культурный, исторический, археологический, туристический центр и объект должен соответствовать своей национальной идентичности и историческому облику, которые повышают интерес у покупателей туристических услуг. И, как следствие, создание историко-природных парков должно послужить сохранению национальных,

местных культурно-исторических памятников и объектов, как единого историческо-образовательного, архитектурно-ландшафтного и творческо-культурного комплекса. Тут необходимо сохранение исторического национального достояния, культурно-историческую ценность, культурного наследия, сохранение, восстановление и защита исторических, природных и местных ландшафтов, которые дают представление о жизни древнего и современного узбекского народа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ президента Ш.М. Мирзияева «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления в сферах туризма, спорта и культурного наследия» от 6 апреля 2021 года.
2. Salimov O. Preservation and use of architectural monuments of Uzbekistan. T. Fan. 2020
3. Салимов О.М. Сохранение и использование памятников архитектуры Узбекистана. Издательство «ФАН» академии наук Республики Узбекистан. 2009 г.
4. http://www.samarkandtour.com/attractions/dostoprimechatelnosti_samarkanda/samarkandskiy_kraevedcheskiy_muzey.html
5. Yuldasheva, M., Rakhmanova, M., & Kamilova, M. (2023). Harmonization of the Interior in the Traditional Folk Dwelling of Samarkand. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 4(10), 1-5.
6. Ibraimovna, M. F. (2023). Palaces of the Timurid Period of the middle Ages of Uzbekistan. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, 2(2), 24-28.
7. Ibraimovna, M. F. (2022). Palaces In The Historical Cities Of Uzbekistan Formation. Zien Journal of Social Sciences and Humanities, 12, 15-18.
8. Ibraimovna, M. F. (2023). Analytical Research Work on the Palaces of the Timurids in the Medieval Period of Uzbekistan. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 4(3), 7-10.

**КОМБИНАЦИОН ҚУЁШ, ШАМОЛ ВА ГИДРОЭНЕРГЕТИК
ҚУРИЛМАЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ ЭКОЛОГИЯГА ТАЪСИР
ЭТУВЧИ ИССИҚХОНА ГАЗЛАРИНИ КАМАЙТИРИШ**

М.Мухаммадиев¹, К.Джурсаев¹, А.Абдуазиз уулу², Х.Муродов¹

¹ТДТУ, ²НамМТИ

Дунё иқтисодиётининг муҳим бир муаммоси, глобал экологик-энергетик кескинлашув бўлиб, энергия истеъмолини ошиб бориши, анъанавий энергия ресурсларини камайиб бориши ва уларнинг баҳосини кўтарилиши билан боғлиқ.

Ўзбекистон Республикасида энергия ресурслари тақчиллиги шароитида ресурсларни тежаш ёки қайта тикланувчи энергия манбалари (ҚТЭМ)ни алмаштириш, корхоналарнинг барқарор ривожлаиш муаммоси долзарб бўлиб қолмоқда. Замонавий ривожланган Европа давлатларида бу энергия ресурсларининг энергия балансидаги улуши 20 фоизга яқинни ташкил этса, Ўзбекистонда бу кўрсаткич анча паст.

Республикада қайта тикланувчи энергия манбалари ресурсларидан энергетик, иқтисодий ва экологик жиҳатдан оқилона ва самарали фойдаланиш учун янги технологик ва техник ечимларни яратиш, такомиллаштириш ва амалиётга татбиқ этишга доир кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикасининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт Стратегиясида, жумладан, «... «Яшил иқтисодиёт» технологияларини барча соҳаларга фаол жорий этиш орқали 2026 йилга қадар иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини 20 фоизга ошириш ва ҳавога чиқариладиган зарарли газлар ҳажмини 20 фоизга қисқартириш...» каби вазифалар белгиланган [1].

Ҳозирги вақтда асосий ижтимоий вазифаларидан бири республикада қишлоқ ҳудудлари, айниқса, марказлашмаган электр таъминоти ҳудудларида жойлашган истеъмолчиларни электр энергияси билан ишончли даражада таъминлашдан иборат.

Ушбу тадқиқотда кичик қувватдаги ҚТЭМ асосидаги энергетик қурилмаларни ишлаб чиқаришни рағбатлантириш бўйича илғор хорижий тажрибаларни умумлаштирган ҳолда, қишлоқ ҳудудларини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш мақсадида, Ўзбекистоннинг марказлашмаган электр таъминоти ҳудудларида кичик қувватли ҚТЭМ асосидаги комбинациялашган энергетик қурилма (КЭҚ)дан самарали фойдаланиш учун уларнинг параметрларини танлаш ва асослаш бўйича мақсад ва вазифалар шакллантирилган.

ҚТЭМ асосидаги кичик қувватли КЭҚлар параметрларини тадқиқ қилиш

хамда уларда гидроаккумуляцион энергетик курилмалар (ГАЭҚ)дан фойдаланишда асосий гидравлик ва энергетик параметрларини аниқлаш орқали КЭҚдан фойдаланишнинг структуравий ва функционал схемаси ишлаб чиқилган (1-расм) [2].

КЭҚнинг иқтисодий самарадорлигининг ҳисобий харажатлари ҳамда қувватларидаги иқтисодий, экологик ва ресурс кўрсаткичлари ва унинг техник-иқтисодий кўрсаткичларини аниқлаш тадқиқотнинг асосий мақсади ҳисобланади [3].

Ҳисобий харажатлар (ХХ) усули ишлаб чиқариш самарадорлиги жиҳатидан бир хил бўлган вариант ёки бир хил шароитларга сунъий равишда қисқартирилган муқобил вариантлардан энг самарадор вариантни танлаш ҳисобланади.

Иқтисодий самарадор вариантни аниқлаш учун мезон $\min \text{ХХ} = \text{Х} + \lambda \text{К}$ ҳисобланади.

λ коэффиценти ХХга боғлиқ бўлиб, унинг минимал қийматларини таъминловчи шартларни тўлиқ тавсифлайди [4, 5].

КЭҚ учун ҳисобий харажатлар қуйидагича аниқланади:

$$\sum \text{ХХ}_{\text{КЭҚ}} = \text{ХХ}_{\text{КЭҚ}} + \text{ХХ}_{\text{ЭК}} + \text{ХХ}_{\text{АМОР}} + \lambda \cdot \text{К}_{\text{КЭҚ}} \quad (1)$$

бу ерда, $\text{ХХ}_{\text{КЭҚ}}$ – КЭҚ бўйича эксплуатацион ҳисобий харажатлари; $\text{ХХ}_{\text{ЭК}}$ – экологик чора-тадбирлар учун ҳисобий харажатлар; $\text{ХХ}_{\text{АМОР}}$ – КЭҚ бўйича амортизацион ҳисобий харажатлар; λ – дисконт коэффиценти нормаси; $\text{К}_{\text{КЭҚ}}$ – КЭҚ бўйича капитал сарф қиймати.

КЭҚнинг техник-иқтисодий ва экологик кўрсаткичларини аниқлаш услуби ишлаб чиқилди.

КЭҚ учун ажратилган капитал сарф:

$$\text{К}_{\text{КЭҚ}} = N_{\text{Ш}} \cdot \text{С}_{\text{ШЭҚ}} + N_{\text{Г}} \cdot \text{С}_{\text{ГЭҚ}} + N_{\text{АК}} \cdot \text{С}_{\text{АК}} + N_{\text{К}} \cdot \text{С}_{\text{КЭҚ}}, [\text{\$}] \quad (3)$$

бу ерда $\text{С}_{\text{АК}}$ – аккумулятор батареясининг солиштирма нархи (1 kW қувват учун), $\text{\$/kW}$.

Йиллик иқтисодий самарадорлик:

$$\text{F}_{\text{КЭҚ}} = \text{S}_{\text{КЭҚ}} + \text{Э}_{\text{ёқилги}} + \text{Э}_{\text{ИГ}} - \text{X}_{\text{КЭҚ}}, [\text{\$}] \quad (4)$$

Ажратилган капитал сарфининг ўзини оқлаш даври:

$$\text{T}_{\text{оқ}} = \frac{\text{К}_{\text{КЭҚ}}}{\text{F}_{\text{КЭҚ}}}, [\text{йил}] \quad (5)$$

Ажратилган капитал сарфининг рентабеллик коэффиценти:

$$\text{R} = \frac{\text{F}_{\text{КЭҚ}}}{\text{К}_{\text{КЭҚ}}}, \quad (6)$$

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

1-расм. Комбинациялашган энергетик қурилманинг функционал схемаси

КЭҚ ҳисобига иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтириш самарадорлиги қуйидаги ифода билан аниқланади:

$$Э_{иГ} = E \cdot \beta_{CO_2} [\text{\$}], \quad (7)$$

бу ерда β_{CO_2} – атроф-муҳитни CO_2 дан тозалаш бўйича экологик тадбирлар учун йиллик харажат, унинг қиймати ўртача 15...20 \$/тонна деб олинади [6]; E – йиллик CO_2 чиқиндилари миқдори (тонна/йил) [7]:

Ҳисоблар қуввати 10 kW ли КЭҚ учун бажарилган, бу индивидуал хўжалик истеъмолчиларининг қувватидир (2-расм).

2-расм. Истеъмолчи юкланиш графигини ГАЭҚли КЭҚлар билан қоплаш графиги

2-расмда истеъмолчи юкланиш графигини КЭҚ асосида қоплаш натижалари келтирилган. 10 kW қувватга эга КЭҚни ташкил этувчи энергетик қурилмалар

куватни куйидагича тақсимланган: $N_{ШЭҚ} = 3,5 \text{ kW}$, $N_{ГЭҚ} = 4,5 \text{ kW}$, $N_{КЭҚ} = 2,0 \text{ kW}$, $N_{ГАЭҚ} = 5 \text{ kW}$.

КЭҚнинг иқтисодий самарадорлиги ХХ усули асосида аниқланилди ва олинган натижалари асосида ШЭҚ+КЭҚ+ГЭҚ (сунъий ҳавзали ГАЭҚ) қувватлар нисбатларида (10 kW қувватни ҳосил қилишга нисбатан) ҚТЭМ асосидаги КЭҚнинг иқтисодий самарадорлиги тадқиқ қилинди. Тадқиқот давомида № DGU 15030 рақамли ЭХМ дастури ишлаб чиқилган ҳамда ЭХМ дастури натижалари куйидагича қийматларни ташкил этди [8].

10 kW қувватли КЭҚ иқтисодий кўрсаткичлари:

- Капитал сарф миқдори - 28000 \$;
- Амортизация харажатлар - 560 \$;
- Эксплуатацион харажатлар - 684 \$;
- Дисконт харажатлар - 5600 \$;
- Умумий йиллик харажатлар - 6844 \$;
- Электр энергия таннари – 18,4 цент $\$/kW\cdot h$;
- Йиллик тежалган ёқилғи ресурси – 6,5 т.ш.ё;
- Тежалган ёқилғи ресурсларидан олинадиган йиллик даромад – 1552,3 \$;
- КЭҚ ҳисобига иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтириш самарадорлиги – 1364,1 \$;
- Йиллик CO₂ чиқиндилари миқдори – 68,2 т.йил;
- Ўзини оқлаш даври – 6,6 йил.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022 - 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Мухаммадиев М.М., Джураев К.С. Абдуазиз уулу Абдурауф. Функциональные схемы технологического процесса в комбинированных энергетических установках на базе гидравлических, солнечных и ветровых источников. Научно-технический журнал «Узбекгидроэнергетика», Ташкент, 2022, - № 3, С.56-57.
3. Абдуазиз уулу Абдурауф. Кичик қувватли комбинациялашган гидравлик-куёш-шамол энергетик қурилмаларининг параметрларини тадқиқ қилиш. Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Тошкент, 2023й.
4. Мухаммадиев М.М. Уришев Б.У. Мамадиёров Э.К. Джураев К.С. Энергетические установки малой мощности на базе возобновляемых источников энергии. Монография. –Т.: ТашГТУ, 2015. -161с.
5. Мухаммадиев М.М., Джураев К.С. Абдуазиз уулу Абдурауф. Комбинированные режимы работы гидравлической, солнечной и ветровой энергетических установок. Международная рецензируемая научная конференция “Тенденции развития современной физики полупроводников: проблемы, достижения и перспективы”, Часть I, Ташкент, 28 мая 2020. С.179-184.
6. Мухаммадиев М.М., Уришев Б.У. Гидроаккумулирующие электрические станции. – Ташкент: Изд-во «Фан ва технология», 2018. 212 с.
7. Методика расчета выбросов парниковых газов (CO₂-эквивалента).

<https://sro150.ru/index.php/metodiki/371-metodika-rascheta-vybrosov-parnikovykh-gazov>

8. Мухаммадиев М.М., Джураев К.С. Абдуазиз уулу Абдурауф. Қайта тикланувчи энергия манбалари асосидаги кичик қувватли комбинатцион энергоқурилмаларнинг иқтисодий кўрсаткичларини аниқлаш. Ўзбекистон Республикаси адлия вазирлиги ҳузуридаги интеллектуал мулк агентлиги. Гувоҳнома №DGU 15030 17.03.2022.

ЭКО - АРХИТЕКТУРА КАК ПРИОРИТЕТ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Д. Назарова, Т.Эсанов

*Самаркандский государственный архитектурно-строительный
университет имени Мирзо Улугбека*

Аннотация: *Сегодня в технически развитом обществе экологическая архитектура предстает как новый тип направления в современном мире, и у нее есть своя история, принципы и методы, которые необходимо проанализировать и систематизировать. В данной статье рассматривается и научно анализируется изучение экологической направленности архитектуры, ее систематизация, как одного из основных понятий эко дизайна.*

Ключевые слова: *устойчивая архитектура, экодизайн, солнечная энергия, ландшафтный дизайн, зеленая энергия, возобновляемые источники энергии.*

Annotatsiya: *Bugungi kunda, texnika taraqqiy etgan jamiyatda ekologik arxitektura zamonaviy dunyoda yangi yo'nalish turi sifatida nomoyon bo'lmoqda va uning o'z tarixi, tamoyillari hamda usullari mavjud bo'lib, ularni tahlil qilish va tizimlashtirish zarur. Ushbu maqolada arxitekturaning ekologik yo'nalishini o'rganish, uni tizimlashtirish, ekodizaynning asosiy tushunchalaridan biri sifatida ko'rib chiqilgan va ilmiy tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *barqaror arxitektura, eko-dizayn, quyosh energiyasi, ko'kalamzorlashtirish, yashil energiya, qayta tiklanuvchi energiya manbalari.*

Abstract: *the article considers the study of the ecological direction in architecture, as one of the basic concepts of eco-design. Eco-architecture is a new trend in the modern world and has its own history, principles and methods that need to be analyzed and systematized.*

Key words: *sustainable architecture, eco-design, solar energy, landscaping, green energy, renewable energy sources.*

В любых социально-экономических формациях люди инстинктивно стремились жить на лоне природы, вдали от загрязнения. Таким образом, архитекторы средневековых загрязненных городов, стремясь вернуть жителей к чистой природе, думали о городах будущего со здоровой и красивой средой обитания - "город-сады" или "идеальные города", в которых жилища изображались как неотъемлемая часть природной среды. В своих дневниках путешествий по Центральной Азии в Средние века политик и путешественник Руи Гонсалес де Клавихо не скрывал своего восхищения, когда записывал свои воспоминания о дворце “Амира Темура и его дворцах-садах, и высказывал следующие мысли о Самарканде вокруг города такие сады и виноградники, что когда вы подходите к нему, создается впечатление, что вы приближаетесь к целому лесу высоких деревьев, и его в середине сам город. А через город и эти сады проложено много оросительных каналов, в этих садах выращивают много бахчевых культур, хлопка” [1]. Так, в 1602 году т. Кампанелла разработал систему под названием "Город Солнца", а в 1755 году Морелли предложил концепцию города под названием "Колесо природы". Позже, в 1841 году, Р. Оуэн создал проект зеленого города [2]. В более поздние периоды истории

архитекторы неоднократно пытались противостоять урбанизации городской среды, развивающейся в городе, ее разрушительному воздействию и загрязнению.

Экологическая архитектура или устойчивая архитектура - это архитектура и общая экосистема, направленная на снижение эффективности и устойчивости использования материалов, энергии и пространства при неблагоприятном воздействии зданий на окружающую среду. Он использует сознательный подход к энергосбережению и защите окружающей среды при проектировании среды, построенной на устойчивой архитектуре.

Рис-1. Энергоэффективность и экономичность

Устойчивое строительство отличается высоким экологическим, экономическим и социокультурным качеством. Эти три аспекта составляют три основных принципа устойчивости. Критерии, характеризующие их, рассматриваются в общем контексте, а не по отдельности. Отправной точкой и важным условием для объективных заявлений об устойчивом качестве здания является учет того, сколько времени прослужит здание. Срок службы здания включает этапы проектирования, строительства, эксплуатации, сноса или демонтажа. Вместе эти разные этапы строительства представляют собой жизненный цикл здания. Таким образом, этапы жизни конструкции являются важным аспектом для оценки ее архитектурной устойчивости.

Экология-один из трех основных столпов устойчивости. Он охватывает аспекты ресурсосбережения, глобальной и местной защиты окружающей среды и снижения общей потребности здания в энергии. Учет этих факторов имеет большое значение из-за изменения климата, роста цен на энергию и сокращения запасов ресурсов.

Следующие экологические критерии в значительной степени определяют устойчивое качество здания:

- Правильное землепользование;
- Форма и расположение зданий;
- Строительные материалы;
- Изоляция и тепловая защита;
- Использование энергии (солнечная энергия, геотермальная энергия, биомасса).

Форма здания и местоположение здания также являются важными критериями устойчивости здания. Оба фактора в значительной степени способствуют энергоэффективности здания. Чем компактнее здание, тем ниже потребность в энергии, так как в этом случае соотношение тепловыделяющих поверхностей относительно невелико по сравнению с объемом отапливаемого здания. Это предотвратит потерю тепла. Энергосберегающая конструкция также способствует высокой, оригинальности помещения, которое служит теплоносителем, обеспечивая достаточное сохранение тепла зимой и хорошее охлаждение летом.

Факторами, определяющими потребность здания в тепле, также являются его ориентация и ориентация окон. Для пассивного использования естественной солнечной энергии на главной линии самые большие окна в здании расположены на юге. Избыточное поступление тепла из-за солнечного излучения предотвращается соответствующими затеняющими системами (летняя теплоизоляция). Крыша также ориентирована на юг, что оптимально обеспечивает доступ к системе солнечных панелей.

Устойчивые здания характеризуются устойчивой оптимизацией в области ресурсов, энергии, воды и сточных вод. По сути, это означает сокращение использования природных ресурсов. По этой причине на этапе планирования в экологическом строительстве основное внимание уделяется использованию строительных конструкций, компонентов и строительных изделий, а их энергопотребление низкое - рассматриваются материальные и энергетические принципы производства, транспортировки и переработки строительных материалов.

К экологически устойчивым строительным материалам относятся строительные материалы, такие как дерево и глина. Многие строительные материалы, изготовленные из возобновляемого сырья (волокна конопли, льна или овечьей шерсти), подходят для теплоизоляции. Таким образом, их можно безопасно повторно использовать в зданиях, построенных из натуральных материалов. Поэтому в экологическом строительстве избегают или значительно сокращают использование строительных материалов и конструкций с веществами, оказывающими вредное воздействие на окружающую среду и

человека.

Использование возобновляемых источников энергии в повышении экологической устойчивости зданий и сооружений рассматривается как решение различных проблем, возникающих с экономическими, социальными, экологическими и энергетическими ресурсами. Сегодня использование альтернативных (возобновляемых) источников энергии активно развивается в области архитектуры и строительства.

В экономически развитых странах широко налажено использование альтернативных источников энергии для отопления, охлаждения различных зданий и сооружений в целом для всех видов потребления электроэнергии. Они используются в сельских районах в малоэтажных зданиях как для общего, так и для индивидуального использования в качестве автономных устройств выработки энергии. Эти сооружения используются не только как вспомогательные для энергосистемы, но и как декоративные формы в жилых зонах, социальных и деловых комплексах, спортивных и развлекательных зданиях, а также как основной нюанс в архитектуре стадионов и небоскребов.

Экологическая красота городов-это красота, которая достигается за счет использования экологических законов и правил, основанных на сохранении природы во всем ее многообразии, достижении экологической культуры, экологического баланса, устойчивого (экологически благоприятного) развития.

Определение направлений, приемов и методов экологического и ландшафтного озеленения архитектурной среды на основе анализа рассмотренных данных позволяет подобрать и применить в проектной практике реальные проектно-строительные приемы формирования экологически чистого жилья. Проведенные наблюдения и исследования могут быть полезны в образовательной и педагогической практике по формированию концепций зеленой архитектуры и проектированию экологически чистой среды обитания в образовании в области архитектуры и архитектурного дизайна.

Подводя итог, можно сказать, что в связи с ухудшением экологической обстановки тема озеленения в различных сферах жизнедеятельности человека стала актуальной. Однако сегодня обобщающих исследований по этой теме в области архитектуры и строительства нет. В настоящее время для улучшения экологической ситуации в Узбекистане и внедрения новых технологий в строительство сегодня важно применять определенные принципы экоархитектуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Руи Гонзалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд - Дворец Амира Темура. Т.: “Ўзбекистан”, 2010.

2. В. Н. Логвинов *Природа и архитектура: путь интеграции* – М., 2019 изд. Гласность – 218стр.
3. Ревзин Г. *Как устроен город будущего Санкт-Петербург*, Strelka Press 2022 – 216 стр.
4. Елисеева Ольга Николаевна, Бровченко Сергей Владимирович *Объекты альтернативной энергетики в современной архитектурной среде* // E-Scio. 2019. №5 (32). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obekty-alternativnoy-energetiki-v-sovremennoy-arhitekturnoy-srede>
5. Долотказина Наиля Саимовна, Иванова Елизавета Михайловна *Инновационные технологии устойчивой архитектуры* // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2017. №2 (20). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-tehnologii-ustoychivoy-arhitektury>
6. Marupova, N. S., & Nazarova, D. (2023). Historical environment restored traditional tendencies. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 491-493.
7. Назарова, Д. М. (2023). Значение интерьера в общей архитектурной композиции сооружения. *Central asian journal of arts and design*, 4(11), 81-85.
8. Nazarova, D. M. (2023). O‘zbekiston shaharlarida zamonaviy binolar ko‘payganligi sababli shahar landshafti va istirohat bog‘lar samaradorligini oshirish omillari. *Problems of architecture and construction (scientific technical journal)*, 1(2), 72-75.
9. А Султанов. *История И Современное Состояние Мечети Джамии–Биби-Ханым (Биби-Ханум)*. *Central asian journal of social sciences ...*, 2021
10. А Sultanov. *Замонавий masjidларни лойиҳалашнинг услубий асослари ва футурологик жиҳатлари- Евразийский журнал академических исследований*, 2022

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ С СЕЙСМОЗАЩИТНЫМИ ФУНДАМЕНТАМИ

А.Р.Рахимов, К.У.Таниева

*Самаркандский государственный архитектурно-строительный
университет имени Мирзо Улугбека*

Аннотация: *Свайные фундаменты, обладая повышенным демпфированием при высокочастотных колебаниях, в значительной степени снижают соответствующие колебания окружающего грунта и, тем самым, способствуют снижению сейсмических нагрузок на конструкции здания*

Abstract: *Pile foundations, having increased damping during high-frequency vibrations, significantly reduce the corresponding vibrations of the surrounding soil and, thereby, help reduce seismic loads on building structures*

Ключевые слова: *Свайные фундаменты сейсмоизоляция, демпфирован сейсмические нагрузки*

Key words: *Pile foundations seismic isolation, damped seismic loads*

По результатам анализа последствий землетрясений в Мехико-Сити, получены данные о работе свайных фундаментов при землетрясении [1]. Здания на свайных фундаментах оказались более устойчивыми, в то время как на фундаментах в виде железобетонных плит многие здания получили повреждения. Было отмечено, что при хорошем качестве выполнения, железобетонные сваи обеспечивают надежную работу конструкции зданий.

При землетрясении в Ниигата свайные фундаменты показали высокую надежность; ни одно здание на свайных фундаментах не было повреждено, тогда как здания на обычных фундаментах, получили значительные наклоны. Однако, были случаи при землетрясениях на Аляске, когда свайные фундаменты, обеспечивая сохранность вышележащих конструкций, сами имели повреждения. На эти факты обратили внимание многие специалисты, что и обусловило появление многочисленных исследований.

Японскими учеными были исследованы взаимодействия здания со свайным основанием и окружающим грунтом во время землетрясения. Сваи имели длину 12 м и опирались на плотные пески. Регистрирующие приборы были установлены на разных глубинах до 24 м ниже здания. Авторами отмечается, что увеличение амплитуд горизонтального движения от уровня грунта до верхней точки здания составляет 6,2 раза в поперечном направлении и 6,6 раза в продольном. На основе сравнения спектров Фурье для зданий и грунта, авторы отмечают, что в области длиннопериодных составляющих, обе амплитуды равны, а на уровне поверхности грунта короткопериодные составляющие имеют большую амплитуду, хотя оказывают меньшее влияние на здание. Свайные

фундаменты, обладая повышенным демпфированием при высокочастотных колебаниях, в значительной степени снижают соответствующие колебания окружающего грунта и, тем самым, способствуют снижению сейсмических нагрузок на конструкции здания [1].

В работе [5] была исследована система самозащиты, включающая: железобетонные стойки, воспринимающие вертикальные нагрузки от веса здания; жесткие железобетонные контрфорсы, воспринимающие горизонтальные нагрузки; выключающиеся связи в виде металлических пластин, расположенные между верхними и нижними контрфорсами, а также упоры-ограничители. Проведены экспериментальные и теоретические исследования с целью выявления основных закономерностей сейсмических реакций зданий с многоступенчатым выключением связей. Сделан анализ поведения здания, снабженного каскадной системой выключающихся связей при учете их хрупкого и пластического разрушений. В качестве диаграмм деформирования использовались зависимости, полученные в результате натурных испытаний. В качестве динамической расчетной модели сооружения принят одно массовый консольный стержень, жестко заземленный в основании. В результате исследования было отмечено, что ни в одном из случаев выключения резервных элементов не отмечалось значительного увеличения частоты и величины амплитуд колебаний. Разрушение происходило только в предусмотренном месте. По результатам теоретических исследований в [5] делается вывод о том, что многоступенчатые и каркасные системы хорошо адаптируются к сейсмическим воздействиям с различным спектральным составом. Сейсмическая реакция может быть снижена в 3-10 раз, по сравнению с обычным зданием без выключающихся связей.

В работе [3] были проведены теоретические и экспериментальные исследования конструктивной системы сейсмозащиты, расположенной между жестким фундаментом и ростверком первого этажа крупнопанельного дома. Система сейсмозащиты состояла из кинематических опор в виде стальных шаров выключающихся связей и упоров-ограничителей, которые препятствуют чрезмерным горизонтальным и вертикальным перемещениям. В работе исследуется динамическое поведение и сейсмическая реакция зданий, оснащенных комбинированной системой сейсмозащиты с выключающимися связями. Целью данного исследования являлся выбор рациональных динамических характеристик и конструктивных решений системы сейсмозащиты с учетом возможности возникновения землетрясений с различным спектральным составом.[6] Разработаны алгоритм и программа расчета на реальные акселерограммы сооружений с исследуемой системой

сейсмозащиты. В программе использована экспериментальная зависимость между нагрузками и перемещениями для кинематических опор.

Автором работы [3] была получена зависимость сейсмических реакций исследуемой системы от: а) жесткости начальной и конечной систем; б) геометрических характеристик опорных конструкций; в) жесткости упора-ограничителя колебаний; г) величины зазора между системой и упорами; д) уровня нагрузки, отвечающего выключению связей, а также от спектрального состава ожидаемых воздействий.

В 9-ти балльной сейсмической зоне [2] были исследованы пятиэтажные жилые дома. Надземная часть здания представляла собой пространственную многосвязную коробчатую систему открытого профиля, состоящую из совокупности поперечных и продольных несущих стен с шагом $3 \times 3,6$ м и продольных, с шагом 2,4 м. Особенностью конструктивного решения исследуемого здания является наличие нижнего каркасного этажа с выключающимися связями, которые дают возможность изменять жесткость нижнего яруса за счет их выключения. Основными конструктивными элементами адаптивной системы сейсмозащиты являлись колонны и контрфорсы. Выключающие элементы устраиваются между оголовками верхнего и нижнего контрфорсов и срабатывают при достижении определенного уровня перемещений нижнего яруса здания. Работа посвящена исследованию динамического поведения и сейсмической реакции здания с выключающимися связями, с целью определения его рациональных динамических характеристик.[7] В качестве расчетной модели сооружения применялась консоль с тремя массами, жестко заземленная в основании. Проведенные исследования показали, что максимальные величины упругой восстанавливающей силы в системах с выключенными связями ниже, чем в обычных системах в 1,4-2,3 раза, когда выключенные связи расположены в первом ярусе, и в 1,2-2 раза - во втором.

В работе [4,7] изучены динамические параметры опытного, реального здания с гибким первым этажом с неупругими выключающимися связями. К закладным деталям диафрагмы жесткости и ригелям первого этажа приваривались кронштейны для установки в них неупругих выключающихся связей. Проведенные динамические испытания показали возможность изменения жесткости и, следовательно, частот собственных колебаний в широких пределах. Были разработаны алгоритм и программа расчета модели здания, оснащенного каскадной адаптивной системой сейсмозащиты с неупругими выключающимися связями. Выявлено, что система сейсмозащиты сооружений с каскадными неупругими выключающимися связями приводит к

значительному снижению сейсмических перемещений, в сравнении с перемещениями систем с упруго-хрупкими связями, в зависимости от спектральных и других характеристик прогнозируемых сейсмических воздействий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айзенберг Я.М. и др. Адаптивные системы сейсмозащиты соору--жений. М., 1978. 248 с.
2. Аубакиров А.Т. Сейсмоизолирующие свайные фундаменты. Алма-Ата, 1987. 168 с.
3. Рахимов, А., & Хайдаров, Ш. (2023). Теоретические и экспериментальные исследования систем сейсмозащиты с выключающимися связями. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 234–236. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/prospects-urban-development/article/view/27344>
4. Мухамеджанов П.Д. Сейсмостойкость зданий с неупругими выключающимися связями. Дис. канд. техн. наук. М., 1988. 265 с.
5. Нуртас, Асан Аскербекулы. Современные аспекты проектирования и возведения многоэтажных каркасных зданий в сейсмических районах / Асан Аскербекулы Нуртас, Т. Д. Абаканов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 4 (451)
6. Taniyeva, K. (2021). Methods of organizing the movement of cars and pedestrians on the territory of the newly built microdistrict on the basis of modern requirements. Интернаука, (26), 83-84.
7. Utkirovna, T. K. (2023). Calculation of Retaining Walls on City Riversides. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 2(3), 46-52.

MEASURES TAKEN TO AVOID THE POLLUTION OF NATURAL AND ARTIFICIAL ATMOSPHERE

S.T.Ruziyev¹, R.A.Rustamova¹, D.M.Tolibova¹, S.Sh.Hamraqulova

¹Samarkand State University of Architecture and Construction.

Email: ruzievsukhrob88@gmail.com

²Teacher at 40th School of Oqdaryo District, Samarkand Region.

Annotation: *This article discusses the specific conditions of environmental issues related to the circulation of the atmosphere through natural and artificial processes, current ecological problems, and several measures taken to mitigate artificial pollution.*

Key terms: *Atmosphere, Earth's surface, permissible levels, chemical substances, harmful elements, organisms, Sanitary Norms and Rules (SanPIN).*

Introduction. Scientific and technological advancement, although evolving through various complex and sophisticated processes, still faces unresolved challenges within the framework of the interrelation between Society-Earth-Human-Community.

One such critical issue is the escalating risks posed by environmental hazards. Upon generalizing and analyzing the incidents occurring in various corners of our planet over time, it becomes evident that anthropogenic, natural, and ecological crises are increasing annually, posing a threat to vast territories.

First President I. Karimov emphasized: Ecology is one of the acute social issues of modern times, the resolution of which is crucial for the benefit of all nations. The current and future civilization largely depends on the resolution of these issues."

The high responsibility of our society members - the duty to preserve natural resources and responsibly utilize them for sustainable benefits, as well as the task of environmental protection outlined in the State Basic Law, which ensures a unified state policy in combating climate change, epidemics, pandemics, and mitigating their consequences.

Particularly, the Constitution grants the right to access reliable information about the state of the environment in Article 49, and in Article 68, it emphasizes the national importance of Earth, subsoil resources, water, flora and fauna, and other natural resources, stressing the necessity for their rational use and state protection.

Research Objective. The atmosphere, as the air crust of the Earth, is one of the primary sources ensuring the existence of life in the biosphere. It shields all living organisms from harmful cosmic rays and regulates the temperature on the planet's surface. Increased air pollution, especially from particulate matter, leads to a sharp increase in the population's illness rate.

Atmospheric pollution is particularly harmful to humans. Pollutants in the air are mainly absorbed through the respiratory system. Particles with a radius of 0.01-0.1 micrometers make up 50% of all pollutants suspended in the air.

Workers exposed to asbestos are at a higher risk of developing cancer. Beryllium can harm the respiratory tract, skin, and eyes. Diesel fumes can lead to damage to the nervous and respiratory systems.

Air pollution is the greatest ecological threat to public health worldwide, causing an estimated 7 million premature deaths annually. The pollution of the atmosphere and climate change are closely related, as all major pollutants affect the climate and the majority of them distribute general sources with greenhouse gases. The UNEP alert on pollution movement underscores the global state of air pollution, its primary sources, its impact on human health, and encourages national efforts to address this crucial issue.

The practical results of the research are as follows. In the 2023 World Air Quality Report, it was observed that the four most polluted countries in the world are located in the Central and South Asian region, including Bangladesh, India, Tajikistan, and Pakistan. Additionally, within this region, some of the most polluted cities globally include Delhi in India, Lahore in Pakistan, and Tashkent in Uzbekistan. Each city's annual average PM_{2.5} concentration distribution demonstrates that the concentration of pollutants in urban areas is more than ten times higher than the WHO annual average guideline value.

The main factors contributing to the pollution of our region's atmosphere are industrial emissions, ongoing construction activities, agriculture through the cultivation of cotton and other crops, and deforestation. The dust particles carried by winds from the deserts in our region get trapped in the Himalayan mountain range, causing changes in temperature. This leads to the detection of dust storms in our country through strong winds, contributing to the world's worst air pollution.

As industrialization continues to grow worldwide, harmful gases are emitted into the atmosphere, causing significant damage to agricultural crops. According to long-

term monitoring results, the amount of ecological harmful chemical compounds emitted into the atmosphere, the composition of their particulates, and the elements of ash from combustion products double every 12-14 years, making atmospheric pollution one of the global issues. Atmospheric pollution refers to changes in its composition and characteristics, negatively affecting human health, animals, plants, and ecosystems. Currently, 75% of atmospheric pollution is attributed to natural sources, while 25% is attributed to anthropogenic sources.

The solution to the problem lies in minimizing the substances that harm the atmosphere as much as possible. As we gradually destroy the biosphere and atmosphere, we ultimately harm our own health.

In conclusion, the results of these conducted experimental investigations indicate that the pollution of our atmosphere by major industrial enterprises emitting large amounts of highly dispersed particles and gases, the continued growth of construction, the increase in global temperatures with dramatic consequences such as Arctic melting, a significant increase in the water level of the world's oceans, increased soil erosion, and ultimately, the various levels of atmospheric pollution and its direct exposure to harmful gases.

REFERENCES

1. Ruziev, S. T., and A. M. Achilov. "Chet Davlatlarda Aholini Favqulodda Vaziyatlarda Ogohlantirish, Xabar Berish Usullarini O ‘Rganish Va Tahlil Qilish." *Miasto Przyszłości* 40 (2023): 464-467.
2. Toirovich, Ruziev Suxrob, Yasakov Zikrilla Xayrullaevich, and Achilov Anvar Mamarasulovich. "Early Calculation of Forces and Means to Reduce the Risk of Emergencies (Fires)." *International Journal on Orange Technologies* 5.12 (2023): 67-72.
3. Suleymanov, A. A., et al. "Evacuation of the population in case of threat and emergency situations." *journal of engineering, mechanics and modern architecture* (2023): 67-72.
4. Ruziyev, Suxrob, et al. "Determination Of The Additional Aspiration Coefficient Formed In The Combustion Zone." *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education* (2994-9521) (2023): 59-68.
5. S. T., R., A. A. M., and K. M. Sh. The Role and Importance of Training and Tactical Training in Higher Education in Reducing Fire Risk. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), Jan. 2022, pp. 208-11, <https://www.ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/396>.
6. Ruziev, Suhrob, and Adiljan Suleymanov. *Harbiylashtirilgan obyektlarida favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish*. GlobeEdit, 2020.
7. Ruziev, S. T. "Determination of additional aspiration flows produced in the fire zone in field in field conditions with solutions." *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science* 3.6 (2022): 101-104.
8. Ruziev, S. T. va Ravshan Sulonov. "Experimental takikotlar asosida zamonaviy asboblar va uskunalardan foydalanilgan xolda koshimcha aspiration okimlarni aniklash." *Gospodarka va Innovacje*. 36 (2023 yil): 208-213.
9. <https://www.morebooks.shop/shop-ui/shop/product/978-620-6-79365-6>
10. <https://www.morebooks.shop/shop-ui/shop/product/978-620-6-79416-5>.
11. Ismaylov, K., Suleymanov, A., Toshev, S., & Ruziev, S. (2021). Option Of The Method Of Successive Approximations In Calculating The Epicenters Of Extreme And Emergency

Situations. Ilkogretim Online, 20(3).

12. Ismayilov, K., Suleymanov, S. T., Ruziev, S. T., & Aripjanova, M. B. (2020). A new method of successive approximations when calculating elements of electromechanical machines. XXI Century. Technosphere Safety, 5(2), 168-172.

13. Suleymanov, A. A., Ruziev, S. T., & Karimov, B. G. Localization Of Emergency Situations Using Aspiration Flow Coefficiency. JournalNX, 600-604.

14. Исмаилов, К., Сулейманов, С. Т., Рузиев, С. Т., & Арипджанова, М. Б. (2020). Новый вариант метода последовательных приближений при расчете элементов электромеханических машин. XXI век. Техносферная безопасность, 5(2 (18)), 168-172.

15. Alimov T. A., Rafikov A.A. «Ekologiya xatolik saboqlari», Toshkent, «O‘zbekiston», 1991, 70 b.

16. Baratov P. Tabiatni muhofaza qilish. T.: «O‘qituvchi», 1991, 254 b.

17. Акимова Т.А., Кузьмин А.П., Хаскин В.В. Экология-М.: ЮНИТИ, 2001.

18. Валуконис Г.Ю., Мурадов Ш.О. Основы экологии. Том I Общая экология, Ташкент, «Мехнат», 2001.

НОВЫЕ ДЕФОЛИАНТЫ НА ОСНОВЕ 2-ХЛОРЭТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ, СОЛИГУАИДИНА И АМИНОГУАНИДИНА

Н.Ж.Шакаров., Ж.Э.Рузиев., И.Ш.Эргашев., М.Н.Номиров

Самаркандский государственный университет архитектуры и строительства

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки технологии дефолиантов с инсектицидной активностью на основе хлората натрия, жидкого хлората магния, трикарбамидохлората натрия, ацефата, этамприда, этанола, физического этамприда с инсектицидной активностью. На основании вышеизложенного целью данной работы является разработка и физико-химическое обоснование технологии получения дефолиантов на основе солей 2-хлорэтилфосфоновой кислоты, хлората магния, гуанидина и аминогуанидина.

Ключевые слова: 2-хлорэтилфосфоновая кислота, хлорат магния, гуанидин, дефолиантов, звезда, химических препаратов, хлопка-волокна.

Annотatsiya. Maqolada natriy xlorat, suyuq magniy xlorat-xlorid, natriy trikarbamidlorat, asefat, atamiprid, etanol, insektitsid faolligiga ega bo'lgan fizik etamiprid asosidagi insektitsid faolligiga ega defoliantlar texnologiyasini ishlab chiqish masalalarini muhokama qiladi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, ushbu ishning maqsadi 2-xloroetilfosfon kislotasi, magniy xlorat, guanidin va aminoguanidin tuzlari asosida defoliantlar olish texnologiyasini fizik-kimyoviy asoslash va ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so'zlar: 2-xloroetilfosfon kislotasi, magniy xlorat, guanidin, defoliantlar, yulduzcha, kimyoviy moddalar, paxta tolasi.

Главным направлением развития экономики нашей республики является крутое восхождение народного хозяйства на основе интенсивного развития всех отраслей и ускорения научно-технического прогресса, и достижение на этой основе дальнейшего подъема благосостояния народов Республики Узбекистан.

Хлопководство в нашей стране - одна из важнейших отраслей сельского хозяйства. На сегодняшний день первостепенной задачей технического прогресса в хлопководстве является механизированная уборка урожая, в осуществлении которой исключительно важную роль играет предуборочное химическое обезлиствление хлопчатника с помощью химических препаратов (дефолиантов). Без этого важного агротехнического мероприятия невозможно достичь высокой производительности хлопкоуборочных машин и успеха в хлопководстве на современном этапе возделывания хлопчатника.

Для успешного решения задач по искусственному удалению листьев необходимо иметь высокоэффективные дефолианты, обеспечивающие опадение листьев хлопчатника более 80% за одну обработку при низких нормах расхода, действующие "мягко" на растения, а, следовательно, не влияющие отрицательно на них и не снижающие урожай, его качество и масличность семян, а также не приводящие к засорению хлопка-волокна.

Кроме того, одним из важнейших показателей дефолиантов,

обуславливающих широкое практическое применение препаратов, является их экологическая безопасность с точки зрения охраны окружающей среды.

Существенными недостатками дефолиантов на основе 2-хлорэтилфосфоновой кислоты является невысокая эффективность, большие нормы расхода (12-14 кг/га), жесткость действия на растения и высокая стимулирующая способность раскрытия коробочек, его качество и масличность семьям, а также приводящие к засорению хлопка-волокна.

Одним из путей устранения этих недостатков является синтез и применение в хлопководстве новых соединений 2-хлорэтилфосфоновой кислоты.

В связи с этим визуально - политермическом методом изучена растворимость в тройных системах 2-хлор этилфосфоновая кислота-гуанидинкарбонат - вода и 2-хлор этилфосфоновая кислота-аминогуанидинкарбонат - вода и широком концентрационном и температурном интервалах. Построены полутермический диаграммы растворимости, на которых разграничены паля кристаллизаций льда исходных компонентов и новых соединений составов.

На основе изученных диаграмм растворимости система определены оптимальные условия получения указанных выше соединения.

Дефолирующая активность полученных соединений определена агрохимическими испытаниями на хлопчатнике сорта "юлдуз".

Таблица

Соединение	Норма расхода кг/га	Эффективность на 6-й день. %			Эффективность на 12-й день. %		
		Опав. Лист.	Сушиш. Лист.	Раскру т короб	Опав. лист	Сухих. лист	Раскрыт короб
2-хлорэтилфосфоновая кислота (50% - и п-п)	12	56,4	15,9	60,4	69,2	6,5	90,6
2-хлорэтилфосфоновый гуанидин	5	52,2	5,8	38,4	86,1	1,2	68,6
2-хлорэтилфосфо-новааминогуанидин	6	54,9	7,0	40,2	88,2	1,6	70,8

Из таблиц видно что полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности и мягкости действия предложенного дефолианта. Наряду с этом препарат способствует стимулированию процесса полноценного созревания и раскрытия коробочек хлопчатника. Выяснено, агрохимических испытания при нормах расхода 5-6 кг/г выделенные соединения мягкость действ на растения,

на 12-й день после обработки степень раскрытия коробочек составила 86,1-88,2. После дефолиации вторичного отрастания хлопчатника не наблюдается, что является важным для качественной механизированной уборки урожая хлопка-сырца.

Таким образом, на основе проведенных агрохимических испытаний можно сделать вывод, что предложенные дефолианты проявляют высокую дефолирующую активность и мягкость действия на растения по сравнению с известными дефолиантами хлората магния и 2-хлор этил фосфоновой кислоты, предотвращают вторичное отрастание листьев хлопчатника после дефолиации, обеспечивают полноценное созревание и раскрытие коробочек хлопчатника и не снижающие урожай и его качество и масличность семян, также не приводящие к засорению хлопка-волокна.

Кроме того, одним из важнейших показателей дефолиантов, обуславливающих широкое практическое применение препаратов, является их экологическая безопасность с точки зрения охраны окружающей среды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ракитин Ю.Б. Физиологические основы применения дефолиантов, десикантов и гербицидов.-В кн.: Материалы республиканского совещания по применению дефолиантов, десикантов и гербицидов в хлопководстве. - Ташкент: Изд-во АИ УзССР, -1962. -С.12.
2. Ракитин Ю.В. Этилен как высокоэффективный дефолиант //Физиол.раст. -1967. - Т.14. - № 5. -С.936-938.
3. Gavadi A., Avery I. Leaf abscission and the co-called abscission layer//Am.J.Bot. - 1950. - V. 37. - N. 2. - P. 73.
4. Hall V/. Evidence of the auxinethylene balance hypothesis of folior abscission // Bot. Gaz. - 1952 - V. 113. - N. 3» -P. 30.

РАСЧЕТ НОРМ ПРЕДЕЛЬНО – ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

У.Б.Алладустов

*Самаркандский государственный архитектурно-строительный
университет им.М.Улугбека*

Водным объектом – приемником сточных вод ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ» является канал Карасу протекающей в северо-восточной части предприятия. Канал Карасу входит в число водотоков р. Карадарья. Категория водопользования водотока – рыбохозяйственная. Наблюдения за качеством и расходом воды канала Карасу ведет Узгидромет в створе, расположенном в 10 км восточнее г. Самарканда. Расход канала Карасу в данном створе колеблется от 0,6 до 1,8 м³/сек. Содержание взвешенных веществ в пределах 3,4-18,7 мг/л, минерализация 0,5-0,7 г/л. Основными источниками загрязнения коллектора Карасу являются промышленные, бытовые объекты и население примыкающих кишлаков.

Согласно основам, водного законодательство республики Узбекистан сброс сточных вод в водный объект допускается только в тех случаях, если он не приведет к увеличению содержания в них загрязняющих веществ установленных норм и при условии очистки водопользователем сточных вод до пределов, установленных органами по регулированию использования и охране вод. Нормативы состава и свойств воды водных объектов, которые должны быть обеспечены при спуске в них сточных вод, чтобы исключить возможность ограничения или нарушение нормальных условий их хозяйственно – питьевого, культурно – бытового, рыбохозяйственного водопользования устанавливаются применительно к отдельным, по категориям у мест расположения к выпуску сточных вод пунктов водопользования. Настоящие условия отведения сточных вод в коллектор Карасу разработаны в соответствии с руководящим документам [1].

Предельно – допустимый сброс загрязняющего вещества (ПДС) в водный объект (реки, коллектора, водоемы, поля фильтрации и орошения) – это масса веществ в сточных водах максимально допустимых к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единице времени.

Разработка норм предельно – допустимых сбросов (ПДС) проводится с целью обеспечения требований к составу и свойствам воды водных объектов соответствующей категории водопользования.

Нормы ПДС загрязняющих веществ со сточными водами используются для контроля за соблюдением установленных режимов сбросов загрязненных

вод в водные объекты и на рельеф местности, а также служат основой для дальнейшего планирования водоохранных мероприятий.

Расчет норм предельно – допустимых сбросов проводился в соответствии с руководящим документом [1] - разработанным Государственным комитетом по охране природы Республики Узбекистан и инструкцией по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты [3].

Нормирование сбросов загрязняющих веществ в природную среду производится путём установления величин предельно – допустимых сбросов данных веществ со сточными водами в водные объекты и на рельеф местности.

Величина ПДС определяется как произведение среднесуточного часового расхода сточных вод $Q_{ст}$ ($м^3/час$) на допустимую к сбросу концентрацию загрязняющего вещества $C_{ст}$ ($г/м^3$)

$$ПДС = Q_{ст} * C_{ст}, г/час$$

где: $Q_{ст}$ - максимальное количество сточных вод сбрасываемых в водоем ($м^3/час$);

$C_{ст}$ - концентрация загрязняющих вещества в единице объема сбрасываемых вод ($г/м^3$, $мг/л$).

Величина нормативного показателя $C_{ст}$ определяется в зависимости от класса опасности загрязняющего вещества, источника образования и категории содержащих его сточных вод, наличие на объекте очистных сооружений для удаления данного вещества, а также категории водоприёмника.

При расчёте норм ПДС для загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами подвергаемых очистке, использовались технически достижимые показатели очищенных сточных вод винных и консервных заводов. Основными загрязнителями сточных вод являются: взвешенные вещества, органические вещества, азот- и фосфорсодержащие соединения.

Для расчета ПДС приняты следующие расчетные значения:

1. Минимальные за последние годы расходы воды в канале Карасу – $0,6 м^3/сек$, $2160 м^3/час$

2. Максимальные отведения сточных вод с очистных сооружений составляет – $19,82 м^3/час$

3. Концентрация загрязняющих веществ в водоеме (канале) – приемнике сточных вод согласно таблице.

4. Концентрация загрязняющего вещества в единице объеме сбрасываемых сточных водах $C_{ст}$

5. Категория водопользования – рыбохозяйственная.

Согласно разработанным мероприятиям по достижению норм ПДС расчет проведен для двух этапов [5].

Первый этап. В течение этого периода ведутся работы по строительству очистных сооружений с полной биологической очистки сточных вод.

Сточные воды в этот период подаются в бетонированный отстойник, который расположен на территории завода. После предварительного осветления – очищенная сточная вода сбрасывается в канал.

Для этого периода определяются нормы временно согласованных сбросов веществ (ВСС). Расчет ведется по фактическому расходу сточных вод и фактической концентрации загрязняющих веществ.

Временно согласованный сброс взвешенных веществ определяется по формуле:

$$ВСС = Q_{ст} * C_{ст.о}$$

где: $Q_{ст}$ - фактический часовой расход сточных вод – 19,82 м³/час

$C_{ст}$ - фактическая концентрация взвешенных веществ в сточной воде – 58,5 мг/л

$$ВСС = 19,82 * 58,5 = 1159,47 \text{ г/час}$$

Эффект очистки при фактическом содержании взвешенных веществ в сточных водах до поступления их в водоемы и сброшенных в канал составит:

$$\text{Э} = (C_{ст.и} - C_{ст.о}) / C_{ст.и} * 100 \%$$

где: $C_{ст.и}$ - концентрация взвешенных веществ в сточных водах (до очистки);

$C_{ст.о}$ - концентрация взвешенных вещества в предварительно очищенных сточных водах (после очистки);

$$\text{Э} = (352 - 58,5) / 352 * 100 = 83,38\%$$

Таким же образом определяем нормы временно согласованных сбросов БПК, азота аммонийного и других загрязняющих веществ по их фактической концентрации для первого периода. Результаты расчетов сведены в таблице.

Второй этап. В течение этого периода завершается капитальный ремонт отстойников-накопителей и строительство очистных сооружений полной биологической очистки.

Сточные воды после предварительного осветления в грязеотстойнике будут поступать в очистные сооружения для полной биологической очистки совместно со стоками от других предприятий и затем отводиться на земельные поля орошения (ЗПО).

Для данного периода определяем предельно-допустимые сбросы (ПДС) веществ, принимая за расчетный часовой расход 22,6 м³/час. Результаты расчетов сведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. ВСС и ПДС веществ по выпускам №1

	ВСС	ПДС
	с 2007 до 2010 гг	с 2010 г

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

№ п/п	Показатели	мг/л	г/час	мг/л	г/час
1	2	3	4	5	6
	Реализуемые этапы плана мероприятий по поэтапному достижению ПДС веществ. Расход сточных вод		2,78 м3/час		3,0 м3/час
1	Взвешенные вещества	59	164,02	59	177
2	БПК	241	669,98	241	723
3	ХПК	352	978,56	352	1056
4	рН	8,5	23,63	-	-
5	Азот общий	11,7	32,526	11,7	35,1
6	Азот аммонийный	1,86	5,171	1,86	5,6
7	Азот нитратов	3,5	9,73	3,5	10,5
8	Азот нитритов	0,2	0,556	0,2	0,6
9	Фосфаты	15	41,7	15	45
10	Хлориды	72,3	200,994	72,3	217
11	Сульфаты	62,0	172,36	62,0	186

Таблица 2. ВСС и ПДС веществ по выпускам №2

№ п/п	Показатели	ВСС		ПДС	
		с 2007 до 2010 гг		с 2010 г	
		мг/л	г/час	мг/л	г/час
1	2	3	4	5	6
	Реализуемые этапы плана мероприятий по поэтапному достижению ПДС веществ. Расход сточных вод		19,82 м3/час		22,6 м3/час
1	Взвешенные вещества	58,50	1159,47	15	339
2	БПК	194,3	3851,026	10	226
3	ХПК	388,7	7704,034	20	452
4	рН	6,0	118,92	8,5	192
5	Азот общий	58,7	1163,434	10	226
6	Азот аммонийный	18,6	368,652	4	90,4
7	Азот нитратов	4,78	94,7396	9,1	205,7
8	Азот нитритов	0,015	0,2973	0,3	6,78
9	Фосфаты	16,2	321,084	5	113
10	Хлориды	58,4	1157,488	100	2260
11	Сульфаты	126,2	2501,284	130	2938
12	Минерализация			1000	22600
13	Нефтепродукты			0,05	1,13

Качество воды водоприемника-канала Карасу после сброса сточных вод

завода существенно не изменяется, так как объем выбрасываемых сточных вод по сравнению с расходом канала очень мало. Поэтому нет необходимости на определения степени разбавления сточных вод с водой водоема.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. O`z RH 84.3.7:2004. Охрана природы. Порядок разработки и оформления проекта норм предельно – допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местности с учетом технически достижимых показателей очистки сточных вод. Госкомприроды Республики Узбекистан Ташкент 2004 г
2. O`z RH 84.3.5:2004. Охрана природы. Методичные указания для расчёта норм предельно – допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местности с учетом технически достижимых показателей очистки сточных вод. Госкомприроды Республики Узбекистан Ташкент 2004 г
3. O`z RH 84.3.6:2004. Охрана природы. Инструкция по нормированию сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местности с учетом технически достижимых показателей очистки сточных вод. Госкомприроды Республики Узбекистан Ташкент 2004 г
4. Проект на специальное водопользование ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ» Самарканд, 2010
5. Проект норм предельно – допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ» Самарканд, 2010
6. Alladustov, U. B., Qodirova, A. U., & Jumanov, O. (2022). ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF SEDIMENTS PRODUCED IN PURIFICATION OF NATURAL WATER. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(6), 87-92.
7. Алладустов, У. Б., & Холов, Ф. М. (2023). РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧЕ ГЛИНЫ НА ПРОМЫШЛЕННОМ УЧАСТКЕ КУНГУРТАУСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(21).
8. Mavlanova, Y., Sabirova, D., & Artikboyev, X. (2023). WASTEWATER FROM INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Interpretation and researches*, 2(3).

ИНТЕГРАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ОПЫТ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

Э.Р.Муртазин, А.М.Касимов

Джизакский политехнический институт

Аннотация: Данная статья рассматривает важность интеграции альтернативных источников энергии (АИЭ) в городское планирование с целью обеспечения устойчивого и энергоэффективного развития городов. В статье анализируются опыт и лучшие практики такой интеграции, а также приводятся примеры успешных проектов. Рассмотрены ключевые шаги, необходимые для успешной реализации альтернативных источников энергии в городской инфраструктуре, включая анализ потенциала, разработку политик, вовлечение сообщества и партнерство с частным сектором.

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, городское планирование, устойчивое развитие, энергоэффективность, городская инфраструктура.

Введение. В условиях изменяющегося климата и растущего городского населения вопрос энергетической устойчивости становится все более актуальным для современных городов. Переход к альтернативным источникам энергии (АИЭ) становится необходимостью для уменьшения зависимости от традиционных, нерациональных источников, таких как уголь и нефть, и сокращения негативного воздействия на окружающую среду.

Интеграция АИЭ в городское планирование становится ключевым фактором для создания устойчивых и энергоэффективных городских сред [1]. В данной статье рассмотрим опыт и лучшие практики интеграции АИЭ в городское планирование, выявим основные принципы успешного внедрения альтернативных источников энергии в городскую инфраструктуру, а также проанализируем примеры успешных городских проектов в этой области.

Значение альтернативных источников энергии в городском планировании. Значение альтернативных источников энергии (АИЭ) в городском планировании нельзя переоценить в контексте современных вызовов, связанных с изменением климата, устойчивым развитием и сокращением зависимости от традиционных источников энергии [2]. Вот несколько ключевых аспектов, демонстрирующих значение АИЭ в городском планировании:

1. Снижение выбросов парниковых газов: Использование АИЭ, таких как солнечная, ветровая, гидроэнергетика и биомасса, помогает снизить выбросы парниковых газов, таких как углекислый газ, оксиды азота и серы, что в свою очередь способствует борьбе с изменением климата и снижению загрязнения воздуха в городских районах.

2. Диверсификация энергетического портфеля: Интеграция разнообразных форм АИЭ в энергетическую инфраструктуру городов

обеспечивает диверсификацию энергетического портфеля, снижая тем самым риски, связанные с колебаниями цен на энергоресурсы и обеспечивая более устойчивое энергоснабжение.

3. Энергоэффективность: Использование АИЭ может быть интегрировано с мерами по повышению энергоэффективности городской инфраструктуры, такими как энергосберегающие технологии и зеленые здания, что способствует сокращению общего энергопотребления и улучшению энергетической производительности [3].

4. Экономические выгоды: Развитие альтернативных источников энергии может стимулировать экономический рост в городах, создавая новые рабочие места в области производства, установки и обслуживания АИЭ, а также способствовать развитию инноваций и привлечению инвестиций в городскую инфраструктуру.

Таким образом, использование альтернативных источников энергии в городском планировании является не только экологически обоснованным решением, но и стратегическим шагом для обеспечения устойчивого и процветающего развития городов в будущем.

Лучшие практики интеграции альтернативных источников энергии в городское планирование:

1. Анализ потенциала АИЭ:

Первым шагом к успешной интеграции АИЭ является анализ потенциала возобновляемых источников энергии в конкретном городе [4]. Этот анализ включает оценку доступных ресурсов, техническую и экономическую осуществимость и разработку стратегий для их использования.

2. Разработка городских стандартов и политик:

Городские власти должны разработать стандарты и политики, способствующие интеграции АИЭ в городское планирование. Это может включать в себя меры по поощрению установки солнечных панелей, ветрогенераторов и других технологий на зданиях, а также создание инфраструктуры для зарядки электромобилей.

3. Вовлечение сообщества и общественное просвещение:

Эффективная интеграция АИЭ требует активного участия городского сообщества. Общественные обсуждения, обучающие программы и кампании по информированию могут помочь повысить осведомленность о преимуществах и возможностях использования альтернативных источников энергии.

4. Партнерство с частным сектором:

Сотрудничество с частным сектором, в том числе с разработчиками технологий и поставщиками энергии, может способствовать более эффективной

реализации проектов по интеграции АИЭ [5]. Городские власти могут заключать партнерские соглашения и предоставлять финансовые поощрения для частных инвестиций в чистые энергетические технологии.

Опыт успешной интеграции АИЭ в городское планирование. Опыт успешной интеграции альтернативных источников энергии (АИЭ) в городское планирование демонстрирует множество примеров, в которых города смогли эффективно использовать разнообразные формы АИЭ для достижения устойчивого развития и улучшения качества жизни своих жителей. Вот несколько интересных примеров:

1. Копенгаген, Дания: Копенгаген известен своими амбициозными целями по переходу к чистой энергетике. Город активно развивает ветро- и солнечную энергию, а также тепловые насосы и биогаз [6]. Благодаря сильной государственной поддержке и вовлечению граждан город смог сократить выбросы парниковых газов и обеспечить устойчивое энергоснабжение.

2. Фрайбург, Германия: Фрайбург известен своим статусом одного из самых экологически чистых городов в мире. Здесь успешно интегрированы солнечные панели на крышах зданий, биогазовые установки и энергоэффективные технологии. Город также активно поддерживает общественный транспорт и велосипедные дорожные сети.

3. Амстердам, Нидерланды: Амстердам стремится к полной отказу от использования природного газа и переходу на полностью устойчивую энергию. Город активно развивает ветро- и солнечную энергию, а также инвестирует в инновационные технологии, такие как энергосберегающие здания и умные сети.

4. Сан-Франциско, США: Сан-Франциско известен своими амбициозными планами по борьбе с изменением климата и переходу к чистой энергии. Город активно развивает солнечную энергию и поддерживает программы энергосбережения, такие как энергоэффективные здания и общественный транспорт [7].

Эти примеры показывают, что успешная интеграция АИЭ в городское планирование возможна при наличии правильной стратегии, государственной поддержки, партнерства с частным сектором и активного участия общественности. Опыт этих городов может быть вдохновением для других городов по всему миру, стремящихся к устойчивому развитию и снижению воздействия на окружающую среду.

Заключение. Интеграция альтернативных источников энергии в городское планирование играет решающую роль в формировании устойчивых и современных городов. Опыт и лучшие практики показывают, что переход к чистой энергетике не только способствует уменьшению выбросов парниковых

газов и сокращению зависимости от нестабильных источников энергии, но и способствует социально-экономическому развитию городов. Чтобы успешно интегрировать АИЭ в городское планирование, необходимо учитывать местные условия, потенциал возобновляемых источников энергии и ожидания горожан. Гибкие стратегии, включающие в себя разработку городских стандартов, вовлечение общественности и партнерство с частным сектором, играют ключевую роль в этом процессе.

В заключении, интеграция альтернативных источников энергии в городское планирование — это не только стратегическое решение для решения проблем энергетической безопасности и борьбы с изменением климата, но и важный шаг на пути к созданию устойчивых, современных и привлекательных городских сред для будущих поколений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Муртазин, Э. Р. (2024). Radioelektronika: Kelajakga nazar. Iqro indexing, 8(2).
2. Дрозденский, С., Каршибоев, Ш., & Муртазин, Э. (2024). Силовые контура импульсных источников питания с непосредственной связью. Экономика и социум, (1 (116)), 839-844.
3. Кузиев, Б. (2023). Искусственный интеллект в образовании. Mexatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari, 1(1), 14-17.
4. Эмиль, М. (2023). Области знаний для робототехнического проектирования. Mexatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari, 1(1), 18-20.
5. Якименко, И. В., Каршибоев, Ш. А., & Муртазин, Э. Р. (2023). Специализированное машинное обучение для радиочастот. Экономика и социум, (11 (114)-1), 1196-1199.
6. Каршибоев, Ш. А., Муртазин, Э. Р., & Файзуллаев, М. (2023). Использование солнечной энергии. Экономика и социум, (4-1 (107)), 678-681.
7. Муртазин, Э. Р., Ахмеджанова, У., & Абдурахманов, Э. М. (2016). Расчёт мощности ветроэлектродвигателя. Ученый XXI века, 12.

SHAHARSOZLIKDA TOZA EKOLOGIK MUHITNI TASHKIL ETISHNING ASOSIY PRINSIPLARI

X.M.Matg‘oziyev, A.Ubaydullayev

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Maqolada shaharsozlikni shahar-ekologik asosida hududiy tashkil etishning asosiy tamoyillari o‘rganiladi va tavsiflanadi.

Kalit so‘zlar: tamoyillari, shahar ekologiyasi, urbanizatsiya, landshaft dizayni, shahar arxitekturasi, bufer zonalari.

Shaharsozlikda ekologik tamoyillar shahar xududidagi turli obektlar, xo‘jalik infrastruktura tuzilishi xududning tabiiy xususiyatlari va uning qurilishlar uchun mosligi, mutanosibligi bilan o‘lchanadi. Ekologik muvozanatning shaharlar xududida barkaror bo‘lishi birinchi navbatda aholining shahar hududidagi zichligi, hududning qanday maqsadlarda foydalanish xolati, ishlab chiqarishning harakati bilan bevosita bog‘liqdir. Urboekologik jihatdan shahar hududdan tashkil etuvchi muhim omillardan biri aholining soni va uni shahar hududiga bo‘lgan zichlik yuklamasi bilan bog‘liqdir. Aholining ekologik jihatdan kritik chegarasini aniqlashda turli ko‘rsatkichlar asos qilib olingan va shulardan muhimi gigienik kriteriya va aholining ehtiyojlarini qondiruvchi turli muassasalarining borligi hisoblanadi.

Dunyo mamlakatlari tajribasida shaharning aholi ko‘rsatkichlari bo‘yicha kritik chegaralar turlicha aniqlangan. Masalan, Germaniyada shaharlar hududida aholi zichligining kritik chegarasi 1km² ga 100 kishidan 1500 kishigacha qilib belgilangan. Shaharlarning umumiy egallagan maydoni ichida sanoat ob‘ektlari seliteb hududlar transport kommunikatsiyalar uchun 28% shahar maydoni, qishloq xo‘jaligi maydonlari, dam olish hududlari uchun 42% maydon, akvatoriyalar, o‘rmonlar va boshqa yerlar uchun 30% maydon ajratiladi. Amerikalik shaharsozlik va urbanizatsiyalashuv bo‘yicha mutaxassislarning fikriga ko‘ra urbanizatsiyalangan maydonlar, qishloq xo‘jaligi maydonlari va ochiq maydonlar I:I:I nisbatda bo‘lishi kerak va har bir kishi uchun ekologik norma qilib 3 gektar yer belgilanadi [1,3]. Polshada esa shaharsozlikdagi urboekologik prinsiplariga kura shahar aglomeratsiyalarining yadrolarida zichlik 3000-5000 kishiga yetishi mumkin, aglomeratsiyalar uchun 800-2000 kishi, urbanizatsiyalashgan rayonlar uchun esa 1km² ga 300-1000 kishi belgilanadi. Shaharlar qurilishi ularning landshaft dizaynida juda ko‘p tabiiy omillar va sun‘iy inshootlardan foydalaniladi. Qadimgi va o‘rta asr shaharlar qurilishida ham manzarali o‘simliklar daraxt va butalar, mevali daraxtlar bog‘i, xiyobon, park ko‘rinishida shakillantirilgan. Shuning bilan birga tabiiy va sun‘iy suv havzalari barpo etish yo‘lga qo‘yilgan [2,4,5]. Masalan Buxorodagi Labi xovuz shunday maqsadda qurilgan.

Shaharsozlikda daryo va soylar o‘tgan xududlar, ko‘l dengiz qirg‘oqlari ayniqsa muhim iqtisodiy va siyosiy vazifalarni bajara olgan. Masalan: Vengriya davlatining poytaxti ham Dunay daryosining har ikki tomonida joylashgan. Buddha va Pesht shaharlarining qo‘shilishidan tarkib topgan. Yaqin Sharq va O‘rta Osiyo shaharlarining yaratilishida ayniqsa suv manbalari tabiiy resurs sifatida muhim rol o‘ynagan. Farg‘ona vodiysining o‘rta asrlar davlatchiligida muayyan vaqtlarda poytaxt vazifasini o‘tagan Pop (Bob), Koson, Uzgen, Axsikent, Qubba, Ershi kabi qadimgi shaharlar ham daryo va soylarning qirg‘oqlarida barpo etilgan. Zamonaviy shaharsozlik, shaharlar arxitekturasi va landshaft dizayni shaharsozlikni qadimgi an‘anaviy usullaridan tashqari ularning zamonaviyligi ko‘rkamligi binolarning mustahkamligi kommunikatsiya tizimining benuqson ishlashi uchun shaharlar kurilishida kompleks tadqiqotlardan keng foydalanmoqdalar. Bu esa shaharlarning iqtisodiy, siyosiy, madaniy, ma‘muriy imkoniyatlarini kengaytirishda, shaharlarning mamlakat miqyosidagi nufuzini oshishga imkon yaratadi. Keyingi vaqtlarda ko‘p funksiyali shaharlar soni ortib bormoqda. Bunday shaharlar boshqa shaharlarga nisbatan faol urbanizatsiyalashib o‘z qiyofalarini juda tez muddatda o‘zgartirib bormoqda [6,7].

Shaharsozlikni urboekologik jihatdan tashkil etish shaharlar uchun tanlangan joyning landshaft hususiyatlaridan va resurs potensialidan kelib chiqishi kerak. Tarixiy tarqqiyotning barcha davrlarida bu tamoyilga amal qilib kelingan. Tasodifiy holat yoki jarayon shaharlarning qurilishi uchun asos bo‘lmagan. Ko‘plab shaharlar ekotop geografik sharoitlarda joylashgan. Ma‘lumki, shaharsozlikda tabiiy va sun‘iy obektlarning o‘zaro mutanosibligi hisobga olinishi kerak. Birinchi navbatda tabiiy landshaft omili shaharlar maydoni, uning rejasi, arxitekturasi belgilab beradi. Shaharlarlarni qurishda relief asosiy omillardan biri bo‘lib landshaft dizaynida kontrastlilik ko‘zga tashlanadi. Masalan, Moskva shaxri 7 yirik tepalik ustida qurilgan bo‘lib ko‘p yaruslik arxitekturaga ega. Respublikamizda Toshkent, Samarqand, Namangan, Andijon kabi shaharlar ham ko‘p yaruslik arxitektura asosida qurilgan. Hozirgi zamon shaharsozligining eng muhim jihati shaharlarning ierarxik tizimlarini yaratish orqali landshaft-shahar munosabatlarini barqarorlashtirish tabiiy va sun‘iy ob’ektlarning mutanosibligini ta‘minlashdan iboratdir.

Shaharlar landshaftida quyidagi ierarxik darajalar ajratiladi: 1. makro daraja: shahar aglomeratsiyasi, urbanizatsiyalashgan rayon, xududiy sanoat kompleksi; 2. mezodaraja: seliteb landshaft, sanoat landshafti, agrolandshaft; 3. mikro daraja: xovli, sport maydonchasi, piyodalar zonasi. Shahar landshaftining bunday ierarxik darajasi respublikamizda yuqori darajada urbanizatsiyalashgan [8]. Toshkent, Samarqand, Navoiy, Farg‘ona, Olmaliq, Oxangaron kabi ko‘plab shaharlarda shakllangan. Bu shaharlarda aglomeratsiyalar, urbanizatsiyalashgan hududlar, sanoat komplekslari bilan birga seliteb landshaftlar, aglomeratsiyalar, aholi uy joylari, sport maydonchalari

shaharlar landshaftining tarkibiy qismlari xisoblanadi. Respublikamiz hududida joylashgan aksariyat shaharlar mezodaraja ierarxiyasiga mos keladi. Bu darajaning asosiy xususiyati urbanizatsiyaning o‘rtacha darajasi, shahar maydoninig optimalligi, aholi yashaydigan xududlar, sanoat ob’ektlari va aglomeratsiyaning mutanosib joylashganligidir. Sanoat korxonalarini aholi yashaydigan kvartallar bilan kamida 4-5 km masofada joylashgan. Sanitar ximoya zonalari, agrolandshaftlar oraliq buffer zonalarni tashkil etadi. Bunday shaharlarda antropogen bosim yuqori bo‘lmaydi. Agrosanoat ob’ektlari xavo oqimining yo‘nalishi bo‘ylab aholi yashaydigan hududlardan 5-6 km uzoqroqda joylashtirilganda geokimyoviy anamal maydonlar aholi yashaydigan hududlarga yetib kelmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xatamovich, Q. D. (2023). Mamlakatimizda arxitektura-shaharsozlik soha mutaxassislari tayyorlashni takomillashtirish choralari. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, (2), 179-181.
2. Egamberdiyeva, T. (2023). Designing energy efficient and passive houses. *Golden brain*, 1(35), 153-158.
3. Egamberdiyeva, T. (2023). Architectural and construction requirements in the design of low-rise residential buildings. *Golden brain*, 1(35), 201-205.
4. Egamberdiyeva, T. (2023). Creation of energy saving and reinforcement solution of bibikhonim jom’e mosque construction in samarkand city. *Journal of advanced zoology*, 44, 3021-3036.
5. Sulstonboyevich, A. A. (2023). Calculation, design and implementation of multi-layer heat-resistant reinforced concrete structure. *Journal of Advanced Zoology*, 44, 2917-2926.
6. Sattikhodjaevich, B. Z., Sulstonboyevich, A. A., & Tutiyo, E. (2023). Technology of manufacture of precast reinforced concrete structures in a dry-hot climate. *Scientific Impulse*, 1(10), 1460-1466.
7. Sattikhodjaevich, B. Z., Sulstonboyevich, A. A., & Tutiyo, E. (2023). Conducting construction works in urban areas analyzing the consequences of a strong earthquake. *Scientific Impulse*, 1(10), 1483-1490.
8. Zikriyoxujaeva, M. (2023). Noananaviy energiya manbaalaridan foydalanish masalalari. *Problems of architecture and construction (scientific technical journal)*, 1(2), 269-271.

ЭКОЛОГИК СОФ ҚУРИЛИШ КОНТСТРУКЦИЯЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШДА ЁШ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДАГИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ЕЧИМЛАРИ

X.M.Matg‘oziyev

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

Аннотация: Ушбу мақолада янги замонавий технологиянинг ўқув жараёнига олиб кириш зарурлиги, экологик соф қурилиш контструкциялари яъни ёғоч ва пластмассалардан тайёрланувчи юк кўтарувчи ва тўсиқ конструкцияларни ҳисоблаш ва лойиҳалашга доир асосий педагогик технология қонуниятларидан фойдаланилган ҳолда таълим-тарбия жараёнининг лойиҳалаштирилган тажриба синов таълим технологияси келтирилган.

Калит сўзлар: педагогик технология, тизимли ёндашув, амалий ёндашув, ўқитиш усуллари, таълим, синов, ёғоч, пластмасса, лойиҳалаш, ҳисоблаш, соф экологик, замонавий таълим.

Ўзбекистон Республикасида Мустақиллик йилларида Олий таълимни ислоҳ қилиш борасида кенг кўламли, истиқболга мўлжалланган ишлар амалга оширилмоқда. «Кадрлар тайёрлаш Миллий Дастури», «Таълим тўғрисидаги» қонунларнинг қабул қилиниши, Олий таълимнинг Давлат таълим стандартлари» нинг ишлаб чиқилиши ва жорий этилиши ҳамда, бошқа муҳим ҳужжатларнинг қабул қилиниши олий таълим муассасаларининг моддий базасини тубдан яхшилашни, юқори малакали кадрлар тайёрлашни, уларнинг ҳар томонлама чуқур билим, тажриба ва кўникмаларга эга бўлишини таъминлашни кўзда тутди.

Мамлакатимизда чуқур ўзгаришлар, сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ҳаётнинг барча томонларини изчил ислоҳ этиш ва либераллаштириш, жамиятимизни демократик янгилаш ва модернизация қилиш жараёнлари жадал суръатлар билан ривожланиб бормоқда. Бунда кучли фуқаролик жамиятини шакллантириш йўлида белгилаб олинган ва изчил равишда амалга оширилаётган улкан вазифалар мустаҳкам замин яратмоқда.

Жумладан, яқинда Республикамиз Қонунчилик палатаси ва маҳаллий кенгашларга бўлиб ўтган сайловлар аҳолимизнинг юксак ижтимоий-сиёсий маданиятини, унинг сиёсий ва фуқаролик онг даражаси тобора ўсиб бораётганини, сайловчилар мамлакатни ислоҳ этиш ва модернизация қилиш жараёнларини чуқурлаштириш йўлидан изчил илгарилаб бораётганимизни кенг қўллаб-қувватлаётганини намойиш этди. Президентимиз *маърузасида* сайлов жараёнларига баҳо бериш билан бир қаторда давлат бошқарувини янгилаш ва янада демократлаштириш, мамлакатни модернизациялашда сиёсий партиялар, парламент, суд-ҳуқуқ тизими, фуқаролик жамияти институтларининг ўрни ва

роли тўғрисида батафсил тўхталиб ўтилган. Шунингдек, мамлакатни модернизация қилиш, кучли фуқаролик жамияти барпо этишнинг асосий йўналишлари ва устувор вазифаларини белгилаб берилган.

Иқтисодиётнинг изчил ва барқарор ривожланишини таъминлашда келгуси давр учун пухта ва ҳар томонлама асосланган чора-тадбирлар, муҳим вазифа ва йўналишлар, турли даражалардаги иқтисодий тараққиёт дастурларнинг ишлаб чиқилиши ва аниқ белгилаб олиниши муваффақият гарови ҳисобланади. Айни пайтда, босиб ўтилган йўл – олдинги даврдаги эришилган ютуқ ва натижаларни танқидий баҳолаш орқали тегишли хулосалар чиқариш, улар асосида ижтимоий-иқтисодий ривожланиш дастурларини янада такомиллаштириб бориш ҳам муҳим принципиал аҳамият касб этади.

Экологик соф қурилиш конструкциялари бўйича таълим технологиясини лойиҳалаш технологиялари асосида олиб борилиб, мазкур мақолада таълим технологиясининг концептуал асослари ҳамда ёш кадрларни тайёрлашдаги ўқитиш технологияларидан таркиб топган.

Таълим технологияси инсонийлик тамойилларига таянади. Фалсафа, педагогика ва психологияда бу йўналишнинг ўзига хослиги талабанинг индивидуаллигига алоҳида эътибор бериш орқали намоён бўлади.

Таълим сифати ва усулига қараб билим ҳосил бўлади. Бу ўқитувчининг маҳоратинигина эмас, балки тингловчининг истак-хоҳиши, қобилияти ва билим даражасини ҳам белгилайди. Таълим узоқ давом этадиган жараён дир. Билим эса таълимнинг узлуксизлиги воситасида бериладиган мавҳум тушунчага эга бўлган ҳодисадир. Билим хусусийликка эга бўлса, таълим умумийликка эгадир. Таълим барча учун бир хилда давом этадиган жараён. Билим объектив борлиқдаги воқеа-ҳодисаларнинг инъикоси натижасида инсон миясидаги мушоҳадалар ва тасаввурлар натижасида ҳосил бўладиган тушунчалар йиғиндиси сифатида намоён бўлади. Таълимдаги сифат уни беришда иштирок этадиган кишилар сифати билан белгиланса, билим индивидуалликка эга бўлади. Таълимни амалга оширадиган ёки дарс берадиганларнинг савияси турлича бўлиши мумкин. Лекин гуруҳдаги талабаларга бериладиган таълим бир хилдир. Ўқитувчи билим эмас, балки таълим беради. Талаба эса ана шу таълим жараёнида билимга эга бўлади. Бунинг учун у мустақил ўқийди, тайёрланади, мушоҳада қилади, тасаввурларга эга бўлади, эшитганлари ва ўқитганларни синтез қилади. Натижада билимга эга бўлади.

Ўқув жараёни билан боғлиқ таълим сифатини белгиловчи ҳолатлар қуйидагилар: юқори илмий-педагогик даражада дарс бериш, муаммоли маърузалар ўқиш, дарсларни савол-жавоб тарзида қизиқарли ташкил қилиш, илғор педагогик технологиялардан ва мультимедиа қўлланмалардан

фойдаланиш, тингловчиларни ундайдиган, ўйлантирадиган муаммоларни улар олдига қўйиш, талабчанлик, тингловчилар билан индивидуал ишлаш, ижодкорликка ундаш, эркин мулоқот юритишга, ижодий фикрлашга ўргатиш, илмий изланишга жалб қилиш ва бошқа тадбирлар таълим устуворлигини таъминлайди.

Шулардан келиб чиққан ҳолда таълим технологияларини лойиҳалаштиришда қуйидаги асосий концептуал ёндашувларга эътибор бериш керак.

Таълимнинг шахсга йўналтирилганлиги. Ўз моҳиятига кўра бу йўналиш таълим жараёнидаги барча иштирокчиларнинг тўлақонли ривожланишини кўзда тутди. Бу эса Давлат таълим стандарти талабларига риоя қилган ҳолда ўқувчининг интеллектуал ривожланиши даражасига йўналтирилиб қолмай, унингнинг руҳий-касбий ва шахсий хусусиятларини ҳисобга олишни ҳам аниқлатади.

- **Тизимли ёндашув.** Таълим технологияси тизимнинг барча белгиларини ўзида мужассам қилиши зарур: жараённинг мантиқийлиги, ундаги қисмларнинг ўзаро алоқадорлиги, яхлитлиги.

- **Амалий ёндашув.** Шахсда иш юритиш хусусиятларини шакллантиришга таълим жараёнини йўналтириш; ўқувчи фаолиятини фаоллаштириш ва интенсивлаштириш, ўқув жараёнида унинг барча лаёқати ва имкониятларини, синчковлиги ва ташаббускорлигини ишга солишни шарт қилиб қўяди.

- **Диалогик ёндашув.** Таълим жараёнидаги иштирокчи субъектларнинг психологик бирлиги ва ўзаро ҳамкорлигини яратиш заруратини белгилайди. Натижада эса, шахснинг ижодий фаоллиги ва тақдимот кучаяди.

- **Ҳамкорликдаги таълимни ташкил этиш.** Демократия, тенглик, субъектлар муносабатида ўқитувчи ва ўқувчининг тенглиги, мақсадини ва фаолият мазмунини биргаликда аниқлашни кўзда тутди.

- **Муаммоли ёндашув.** Таълим жараёнини муаммоли ҳолатлар орқали намоёниш қилиш асосида ўқувчи билан биргаликдаги ҳамкорликни фаоллаштириш усуллари билан бириктирилади. Бу жараёнда илмий билишнинг объектив зиддиятларини аниқлаш ва уларни ҳал қилишнинг диалектик тафаккурни ривожлантириш ва уларни амалий фаолиятда ижодий равишда қўллаш таъминланади.

- **Ахборот беришнинг энг янги восита ва усуллари билан фойдаланиш,** яъни ўқув жараёнига компьютер ва ахборот технологияларини жалб қилиш.

Юқоридаги концептуал ёндашувдан келиб чиққан ҳолда ўқитишнинг қуйидаги усул ва воситалари танлаб олинди.

- **Ўқитиш усуллари ва техникаси:** мулоқот, кейс стади, муаммоли усул, ўргатувчи ўйинлар, “ақлий ҳужум”, инсерт, “Биргаликда ўрганамиз”, пинборд, маъруза (кириш маърузаси, визуал маъруза, тематик, маъруза-конференция, аниқ ҳолатларни ечиш, аввалдан режалаштирилган хатоли, шарҳловчи, якуний).
- **Ўқитишни ташкил қилиш шакллари:** фронтал, коллектив, гуруҳий, диалог, полилог ва ўзаро ҳамкорликка асосланган.
- **Ўқитиш воситалари:** одатдаги ўқитиш воситалари (дарслик, маъруза матни, таянч конспекти, кодоскоп)дан ташқари график органайзерлар, компьютер ва ахборот технологиялари.
- **Ўзаро алоқа воситалари:** назорат натижаларининг таҳлили асосида ўқитишнинг диагностикаси (ташхиси).
- **Бошқаришнинг усули ва воситалари.** Ўқув машғулотида технологик карта кўринишида режалаштириш ўқув машғулотининг босқичларини белгилаб, кўйилган мақсадга эришишда ўқувчи ва ўқитувчининг ҳамкорликдаги фаолиятини талабаларнинг аудиториядан ташқари мустақил ишларини аниқлаб беради.

Мониторинг ва баҳолаш. Ўқув машғулоти ва бутун курс давомида ўқитиш натижаларини кузатиб бориш, ўқувчи фаолиятини ҳар бир машғулот ва йил давомида рейтинг асосида баҳолашдир.

Маълумки, завод шароитида тайёрланувчи ёғоч ва пласстмасса конструкциялар ўзининг индустриаллиги, массасининг кичиклиги, монтаж қилишнинг осонлиги, таннархининг пастлиги, юқори мустаҳкамлик ва пишиқликка эгаллиги, меъморий-бадий талабларга жавоб бериши каби кўрсаткичлари билан ажралиб туради.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида аҳоли томонидан экологик соф қурилиш ашёлар: ёғоч, гил тупроқ, тош материалларидан кенг миқёсида фойдаланиб қурилган ва қурилаётган бинолар салмоғи каттадир. Айниқса, қишлоқ жойларида яқка тартибдаги 60-70 фоиз экологик соф қурилиш ашёларидан қурилган.

Сўнгги 5-10 йил ичида қишлоқ ва шаҳарларда қурилаётган хусусий турар-жой бинолари халқни фаровон ҳаётга бўлган интилишини исботламоқда. Шу билан бирга, ушбу турар-жой биноларининг қурилишида замонавий қурилиш материаллари ва буюмлари қатори аҳоли томонидан арзон ва қулай бўлган маҳаллий экологик соф ашёлар ҳам кенг кўламда қўлланилмоқда. Бунинг асосий сабаби, биринчидан, миллий қурилиш анъаналарини давом эттириш бўлса, иккинчидан, транспорт ва ишлаб чиқариш харажатларининг нисбатан камлиги ҳисобига маҳаллий ашёларнинг арзонлиги, учинчидан, маҳаллий ашёларнинг етарли мустаҳкамликка эга эканлигидир.

Ёғочдан тайёрланган конструкциялар қишлоқ хўжалик биноларида, ёғочни қайта ишлашга мўлжалланган ишлаб чиқариш биноларида, химиявий агрессив муҳит мавжуд бўлган бино-иншоотларда, жамоат биноларида (спорт иншоотлари, кўرғазма заллари, савдо павильонлари ва шунга ўхшаш), ёрдамчи саноат ва омбор биноларида, шунингдек, вақтинчалик бино ва иншоотларда муваффақиятли қўлланилиб келинмоқда. Халқимизнинг индивидуаль турар-жой бинолари, маҳалла гузарлари, тўйхоналар, ошхона-чойхона биноларини барпо этишида ҳам ёғочдан кенг миқёсда, ўзига хос тарзда фойдаланишини таъкидлаб ўтиш эътиборга моликдир.

Замонавий қурилиш амалиётида пластмассалар ва синтетик материаллардан фойдаланиш ҳажми дунёнинг барча ривожланган мамлакатларида йилдан-йилга ошиб бормоқда. Ўзбекистон химия саноати ривожланган мамлакатлар қаторида туради, шу сабабли, бизда истиқболда қурилишбоп пластмассаларнинг кўплаб турларини яратиш ва уларни қурилишда қўллаш учун қулай шароитлар мавжуд.

Мазкур мақолада, таълим технологияси олий ўқув юртларининг қурилиш йўналиши бўйича таълим олаётган бакалаврлар учун, ундан лойиҳачилар ва амалий фаолият олиб бораётган қурувчи-мутахассислар ҳам фойдаланишлари мумкин.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Xatamovich, Q. D. (2023). Mamlakatimizda arxitektura-shaharsozlik soha mutaxassislari tayyorlashni takomillashtirish choralari. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, (2), 179-181.
2. Egamberdiyeva, T. (2023). Designing energy efficient and passive houses. *Golden brain*, 1(35), 153-158.
3. Egamberdiyeva, T. (2023). Architectural and construction requirements in the design of low-rise residential buildings. *Golden brain*, 1(35), 201-205.
4. Egamberdiyeva, T. (2023). Creation of energy saving and reinforcement solution of bibikhonim jom'e mosque construction in samarkand city. *Journal of advanced zoology*, 44, 3021-3036.
5. Sul-tonboyevich, A. A. (2023). Calculation, design and implementation of multi-layer heat-resistant reinforced concrete structure. *Journal of Advanced Zoology*, 44, 2917-2926.
6. Sattikhodjaevich, B. Z., Sul-tonboyevich, A. A., & Tutiyo, E. (2023). Technology of manufacture of precast reinforced concrete structures in a dry-hot climate. *Scientific impulse*, 1(10), 1460-1466.
7. Sattikhodjaevich, B. Z., Sul-tonboyevich, A. A., & Tutiyo, E. (2023). Conducting construction works in urban areas analyzing the consequences of a strong earthquake. *Scientific Impulse*, 1(10), 1483-1490.
8. Zikriyoxujaeva, M. (2023). Noanaviy energiya manbaalaridan foydalanish masalalari. *Problems of architecture and construction (scientific technical journal)*, 1(2), 269-271.
9. Mirsaidov, M., Nimchik, A., Khodjiyev, O., Jesfar, M., Zokirov, K., Shamatov, S., ... & Kambarov, A. (2024). Analysing the chemical standards of the Fergana Mekhmash wastewater treatment plant and environmental processing. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 498, p. 02016). EDP Sciences.
10. Haydarov, B., Mirsaidov, M., Ibodullayeva, G., Ergasheva, S., & Bekbotayeva, M.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

(2023). Industrial wastewater recycling system. *Science and innovation*, 2(A3), 265-271.

11. Xurramatov, A. M., Mirsaidov, M. X., & Dedaboyeva, M. N. (2024). Sanoat suvlarini tozalash usullarini takomillashtirish. *Экономика и социум*, (1 (116)), 240-246.

12. Xabibullayevich, M. M. (2023). Sanoat chiqindi suvlarni qayta ishlash sistemasi. *Journal of new century innovations*, 38(2), 101-108.

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ: ПУТЬ К СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ УГЛЕРОДА ЧЕРЕЗ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ЭНЕРГИЮ

Э.Р.Муртазин, Р.И.Петров

Джизакский политехнический институт

***Аннотация:** Данная статья рассматривает перспективы снижения выбросов углерода через использование альтернативной энергии в электромобилях и электрических сетях. Обсуждаются преимущества перехода к электромобилям и роль альтернативной энергии в снижении выбросов углерода. Также рассматриваются вызовы и перспективы данного подхода.*

***Ключевые слова:** Электромобили, альтернативная энергия, выбросы углерода, электрические сети, изменение климата, снижение загрязнения, устойчивое развитие.*

Введение. В последние десятилетия мы сталкиваемся с нарастающими проблемами, связанными с изменением климата и загрязнением окружающей среды. Одним из ключевых факторов, способствующих этим проблемам, является высокий уровень выбросов углерода, происходящий от транспортных средств. Однако развитие электромобилей и использование альтернативной энергии в электрических сетях представляют собой мощные инструменты для снижения этого вредного воздействия на окружающую среду.

Переход к электромобилям. Электромобили представляют собой эффективное средство для снижения выбросов углерода в атмосферу [1]. В отличие от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые работают на бензине или дизеле, электромобили используют электричество как источник энергии, что позволяет значительно снизить выбросы углерода. Переход на электромобили также уменьшает зависимость от нефтяных ресурсов и способствует диверсификации энергетического сектора. Переход к электромобилям представляет собой значимый этап в современном развитии автомобильной индустрии и устремлении к более чистой и устойчивой энергетике. Этот процесс основан на использовании электроэнергии вместо традиционных топлив, таких как бензин или дизельное топливо, что в свою очередь способствует снижению выбросов углерода и других вредных веществ в атмосферу [2]. Важность этого перехода подчеркивается рядом факторов.

Экологические преимущества. Электромобили не выделяют вредных выбросов в процессе движения, что является ключевым преимуществом по сравнению с традиционными автомобилями с внутренним сгоранием. Отсутствие выхлопных газов, таких как диоксид углерода и оксиды азота, способствует сокращению загрязнения воздуха в городах и регионах с высокой автомобильной активностью. Это особенно важно для снижения уровня проблем

с атмосферным качеством в больших городах, где автомобильные выбросы являются основным источником загрязнения.

Экономические выгоды. Помимо экологических преимуществ, переход к электромобилям также может иметь значительные экономические выгоды [3]. Снижение зависимости от нефтяных ресурсов, которые используются для производства бензина и дизельного топлива, может укрепить энергетическую безопасность страны и уменьшить экономическую зависимость от мировых цен на нефть. Кроме того, эксплуатационные расходы на электромобили могут быть значительно ниже за счет более эффективного использования энергии и меньшего количества движущихся частей, требующих обслуживания.

Технологические разработки. Развитие технологий в области электромобилей также играет ключевую роль в их переходе на рынок. Непрерывное совершенствование аккумуляторов, увеличение дальности хода на одном заряде, расширение инфраструктуры для быстрой зарядки и снижение стоимости производства – все это важные факторы, которые делают электромобили более доступными и привлекательными для потребителей [4].

Роль правительства и общественное сознание. Поддержка со стороны правительственных инстанций через налоговые льготы, субсидии на покупку электромобилей, а также инвестиции в развитие инфраструктуры для зарядки играют важную роль в стимулировании перехода к электромобилям. Кроме того, повышенное общественное сознание об экологических преимуществах электромобилей и их важной роли в снижении выбросов углерода также способствует увеличению спроса на эти транспортные средства.

Роль альтернативной энергии в электрических сетях. Роль альтернативной энергии в электрических сетях сегодня становится все более значимой в контексте снижения выбросов углерода и обеспечения устойчивого развития энергетического сектора. Вот несколько ключевых аспектов, демонстрирующих важность альтернативной энергии в электрических сетях:

1. Снижение выбросов углерода. Альтернативные источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, не производят выбросов парниковых газов при производстве электроэнергии. Это позволяет значительно снизить уровень углеродных выбросов и смягчить негативное воздействие на изменение климата и здоровье человека.

2. Диверсификация энергетического портфеля. Использование альтернативной энергии способствует диверсификации энергетического портфеля страны или региона [5]. Это уменьшает зависимость от традиционных источников энергии, таких как уголь или газ, и делает энергетическую систему более устойчивой к изменениям цен и политическим рискам, связанным с

импортом энергоресурсов.

3. Снижение энергозависимости. Использование альтернативной энергии позволяет снизить зависимость от импорта энергоресурсов, так как ветер и солнце являются бесплатными источниками энергии, доступными практически везде. Это способствует уменьшению энергетической зависимости страны и укреплению ее энергетической безопасности.

4. Создание новых рабочих мест и стимулирование экономического роста. Развитие альтернативной энергии способствует созданию новых рабочих мест в сфере производства, установки и обслуживания оборудования для генерации энергии из возобновляемых источников [6]. Это также может стимулировать экономический рост за счет инвестиций в сектор возобновляемой энергетики и сопутствующих отраслей.

5. Повышение энергетической эффективности. Альтернативные источники энергии, такие как солнечные и ветровые станции, могут быть распределены ближе к потребителям энергии, что снижает потери при транспортировке и повышает энергетическую эффективность системы в целом.

Вызовы и перспективы. Однако, несмотря на значительные преимущества, переход к электромобилям и использование альтернативной энергии в электрических сетях сталкивается с некоторыми вызовами. Одним из них является необходимость развития инфраструктуры для зарядки электромобилей и интеграции больших объемов альтернативной энергии в электрические сети. Кроме того, сезонность и переменность производства альтернативной энергии могут создавать проблемы для обеспечения стабильности электроснабжения.

Несмотря на эти вызовы, перспективы перехода к электромобилям и использованию альтернативной энергии в электрических сетях остаются светлыми [7]. Благодаря постоянному технологическому прогрессу и усилиям в области инноваций, мы можем ожидать дальнейшего снижения стоимости альтернативной энергии и улучшения ее эффективности, что сделает этот путь еще более привлекательным с экологической и экономической точек зрения.

Заключение. Электромобили и альтернативные источники энергии в электрических сетях представляют собой мощные инструменты для снижения выбросов углерода и борьбы с изменением климата. Хотя есть вызовы, связанные с их внедрением, перспективы их использования выглядят обнадеживающе. Путем совместных усилий со стороны правительств, компаний и обществ

ЛИТЕРАТУРА

1. Муртазин, Э. Р. (2024). Radioelektronika: kelajakga nazar. Iqro indexing, 8(2).
2. Дрозденский, С., Каршибоев, Ш., & Муртазин, Э. (2024). Силовые контура

импульсных источников питания с непосредственной связью. Экономика и социум, (1 (116)), 839-844.

3. Кузиев, Б. (2023). Искусственный интеллект в образовании. Mehatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari, 1(1), 14-17.

4. Эмиль, М. (2023). Области знаний для робототехнического проектирования. Mehatronika va robototexnika: muammolar va rivojlantirish istiqbollari, 1(1), 18-20.

5. Якименко, И. В., Каршибоев, Ш. А., & Муртазин, Э. Р. (2023). Специализированное машинное обучение для радиочастот. Экономика и социум, (11 (114)-1), 1196-1199.

6. Каршибоев, Ш. А., Муртазин, Э. Р., & Файзуллаев, М. (2023). Использование солнечной энергии. Экономика и социум, (4-1 (107)), 678-681.

7. Муртазин, Э. Р., Ахмеджанова, У., & Абдурахманов, Э. М. (2016). Расчёт мощности ветроэлектродвигателя. Ученый XXI века, 12.

ENERGIYA SAMARADOR BINOLARNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI HAQIDA TUSHUNCHALAR

G'.N.Narziqulov¹, M.M.Hazratqulova², M.Q.Narziqulova¹

¹JizPI, ²SamDAQU

Annotation: *The main goal of increasing the energy efficiency of existing residential buildings built in Uzbekistan is to preserve the internal thermal energy of the building as much as possible and prevent it from escaping to the outside. the air temperature is very hot in the summer season, and very cold in the winter season. Therefore, in such conditions, it is advisable to design the outer barrier constructions as energy efficient as possible.*

Annotatsiya: *O‘zbekistondagi qurilgan mavjud turar-joy binolarining energiya samaradorligini oshirishdan asosiy ko‘zlangan maqsad binoning ichki issiqlik energiyasini iloji boricha saqlab qolish va tashqi tomonga chiqib ketishini oldini olishdan iborat. Bizga ma’lumki O‘zbekiston Respublikasi iqlimi keskin kontinental zona hisoblanadi ya’ni yoz faslida havo harorati juda issiq, qish fasli esa juda sovuq hisoblanadi. Shunday ekan bunday sharoitda iloji boricha tashqi to‘siq konstruksiyalarini energiya samarador qilib loyihalash maqsadga muvofiq hisoblanadi.*

Keywords: *energy efficient, internal heat energy, sharp continental, energy efficient buildings.*

Kalit so‘zlar: *energiya samarador, ichki issiqlik energiyasi, keskin kontinental, energiya samarador binolar.*

Energiya samaradorligi bir xil vazifani bajarish yoki bir xil natijani ishlab chiqarish uchun kamroq energiya sarflashdir. Energiya tejamkor uylar va binolar elektr jihozlari va elektronikasi isitish, sovutish va ishga tushirish uchun kamroq energiya sarflaydi va energiya tejaydigan ishlab chiqarish korxonalari mahsulot ishlab chiqarish uchun kamroq energiya sarflaydi.

Energiya samaradorligi iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, iste'molchilar uchun energiya xarajatlarini kamaytirish va AQSh biznesining raqobatbardoshligini oshirishning eng oson va tejamkor usullaridan biridir. Energiya samaradorligi, shuningdek, dekarbonizatsiya orqali karbonat angidridning aniq nol emissiyasiga erishishning muhim tarkibiy qismidir.

Energiyaga bo'lgan yuqori talab va barqaror energiya ta'minoti tufayli energiya muhim iqtisodiy muammo sifatida paydo bo'lganligi sababli energiya tejamkor binoga ega bo'lish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu shuni anglatadiki, hatto uy xo'jaliklari ham uyni isitish va yoritish uchun energiya qanchalik yaxshi ishlatilishini baholash kerak. Energiya tejamkor binolar pulni tejash hamda issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish imkonini beradi. Shuningdek, qayta tiklanmaydigan yoqilg'iga bo'lgan ishonch barqaror emas va bu yoqilg'ilarni olish uchun ko'proq qayta ishlash vositalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Uylar va boshqa binolar AQSHda jami energiya iste'molining qariyb 40% ni tashkil qiladi (Kanada 29% dan sal pastroqdir) va shu tariqa ularning samaradorligini oshirish kelajakda qayta tiklanmaydigan yoqilg'ilarga bo'lgan ishonchni yaxshilaydi. Issiqxona gazlari sonini

kamaytirishning ekologik foydasi ham mahalliy, ham global muammodir. Binolarning energiyaga bo'lgan talabi mahalliy energiya ta'minotini talab qilishi, mahalliy ifloslanish va salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi sababli mahalliy imtiyozlar mavjud. Bu jamoalarga elektr stansiyalarini qurish o'rniga mablag'larni boshqa joylarga investitsiya qilishga e'tibor qaratish imkonini beradi.

Energiyani tejaydigan binolardan kelib chiqadigan umumiy ekologik imtiyozlardan tashqari, shaxsiy imtiyozlar ham mavjud. Isitish va elektr to'lovlarining kamayishi uyni modernizatsiya qilish yoki energiya tejamkorroq uy qurishning asosiy afzalliklaridan biridir.

Kam uglerodli investitsiyalar, hamkorlikni rivojlantirish tashabbuslari va kapital qo'yilmalar bilan bir qatorda energiya tejamkor binolarni qabul qilish uchun turli yo'nalishlarda doimiy ravishda yuzaga keladigan hal qilinishi kerak bo'lgan muammolar mavjud. Yirik shaharlarda, xususan, rivojlanayotgan mamlakatlarda kengroq energiya va uglerod tejamkor rivojlanish imkoniyatlariga moslashish uchun institutsional va moliyaviy resurslar yetishmaydi. Energiyani boshqarish, monitoring strategiyalari va aholining xulq-atvor tendentsiyalari bo'yicha tadqiqotlardagi farqlarga qaramay, hali ham mavjud. Kam uglerodli shaharni rivojlantirish sharoitlarida energiya tejaydigan qurilish imkoniyatlarini rag'batlantirish uchun manfaatdor tomonlarning mavjud yondashuvlarini integratsiyalashga muvaffaqiyatsiz urinish hisoblanadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda barqaror rivojlanishning ijobiy ta'siri to'g'risida bilimlarning yetishmasligi tufayli energiya tejamkor qurilish kontseptsiyasini amalga oshirish kechiktirildi. Tadqiqot uchta maqsadga erishishga harakat qiladi, ular quyidagilardan iborat: 1) an'anaviy binolardan energiya tejamkor binolarga o'tish bo'yicha joriy sanoat amaliyotlarini aniqlash, 2) energiya tejaydigan binolarni joriy etish muammolari bo'yicha sanoat nuqtai nazarini to'plash, 3) energiya tejamkor rivojlanish bo'yicha takomillashtirilgan amaliyotlarni singdirish bo'yicha yechimlarni tavsiya etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Miralimov M.M. Bino va inshootlar arxitekturasi. Darslik. Toshkent, 2012 y.
2. SHNQ 2.08.02–09* Jamoat binolari va inshootlari. Toshkent, 2011y.
3. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий. Учебник. Издательство АСУ. Москва 2020 г.
4. Walter R. Jaggard Francis E. Drury Architectural Building Construction: Volume 1: A Text Book for the Architectural and Building Student Cambridge Univ Press Angliya, Kembridj, 2013.

QUYOSH ELEKTR STANSIYALARI VA ULARDAN FOYDALANISH

Sh.X.Taniberdiyev., M.D.Uzboyev, O.X.Omonqulov

Samarqand Davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada quyosh elektir sitansiyalari, qayta tiklanuvch energiya manbalari, quyosh energiyasidan oqilona foydalanish, muqobil energiya manbalariga ega bo'lish, ularning quvvati, jamiyatdagi o'rni hamda atrof-muhitni ifloslantirmaydigan yagona energiya manbai va xarajat qilinadigan mablag'lar haqida ma'lumot berilgan. Bu esa energiya sifatida ishlatiladigan resurslarni tejashga xizmat qiladi.

Annotation: In this article, information about solar power plants, renewable energy sources, rational use of solar energy, having alternative energy sources, their power, role in society and the only source of energy that does not pollute the environment and the costs. Given this helps to save resources used as energy.

Kalit so'zlar: Qes; muqobil energiya manbalari; quyosh kollektorlari; yassi quyosh kollektorlari; vakumli quyosh kollektorlari; konsentratoli quyosh kollektorlari; absorber; bikonveks obyektiv

Ma'lumki, hozirgi davrda butun dunyoda energiya asosan ma'danlardan olinadigan manbalardan: neft, tabiiy gaz, ko'mir, yadro yonilg'isidan foydalanib ishlab chiqarilmoqda. Shu bilan birga, energiyaga bo'lgan talabni faqat qazib olinadigan manbalardan foydalanish hisobiga qondirish mumkin emasligi, energiyaning an'anaviy manbalari zaxiralari asta-sekin tugab borayotganligi hech kimga sir emas.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari ichida doimo eng jozibadori va istiqbollisi fotovoltaika, ya'ni quyosh energiyasini bevosita elektr energiyasiga aylantirish hisoblanadi. Quyosh uzoq asrlar mobaynida insonlarning energiyaga bo'lgan o'sib boruvchi talablarini qondirishi mumkin va bu hozirda dunyo hamjamiyatiga yaxshi ma'lum. Quyosh energiyasi texnik tomondan qulay, atrof-muhitni mutlaqo ifloslantirmaydigan yagona energiya manbai hisoblanadi. Oxirgi o'n yillikda quyosh energiyasidan foydalanish butun dunyoda ortib bormoqda. 2021-yildagi ma'lumotlar jahon elektr energiyasining deyarli 5 foizini fotoelektrik quyosh stansiyalari ta'minlaganini ko'rsatmoqda. Bir qarashda bu juda kichik miqdorday tuyiladi, biroq bu ulush juda tez ortib bormoqda. O'n yillar ilgari bu ko'rsatkich atigi 1 foizni tashkil qilardi va u asosan rivojlangan davlatlar hisobiga to'g'ri kelgan. Hozirgi kunda nafaqat rivojlangan davlatlar, balki rivojlanayotgan davlatlarda ham quyosh energiyasidan foydalanishga katta e'tibor berilmoqda.

Quyosh elektr stansiyalari (QES)- quyoshdan kelayotgan issiqlik va yorug'lik energiyasini elektr energiyaga aylantirib beruvchi qurilmalarga aytiladi. Bilamizki, elektr energiya bir turdan ikkinchi turga aylanishi eng oson bo'lgan energiya hisoblanadi. Nafaqat bir turdan ikkinchi turga osongina aylanadi, balkim insoniyat bilak kuchi bilan qila olmaydigan og'ir darajadagi vazifalarni osongina bajarishga ko'maklashadi. Ayni paytga kelib elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj ortishi natijasida

insoniyat muqobil energiya manbalariga bog‘lanib bormoqda. Bu ehtiyojlarni qondirish uchun aynan arzon, sifatli, kamxarj energiya manbasi zarur. Tiklanmaydigan resurslarning tanqisligi va narx jihatdan qimmatligi sababli, ko‘pgina davlatlar yangilanadigan resurslar orqali o‘zlarining energiya iste‘molini ta‘minlashga harakat qilishmoqda. Shu boisdan quyosh energiyasini rivojlantirish ham dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Yer atmosferasiga yiliga quyoshdan 120 000 TW (terawatt, 10¹² w) energiya kelib tushadi. To‘g‘ri, bu energiyaning hammasini ham o‘zlashtirish mumkin emas, lekin uning 0,002% i ham jahonning energiyaga bo‘lgan ehtiyojini butunlay qoplashga yetadi. Quyosh energiyasidan foydalanish davlatlar uchun ko‘p jihatdan foydalidir.

- Birinchidan, energiyaning bu turi mutlaqo tekin.

- Ikkinchidan, quyoshdan energiyaning katta stansiyalar qurish orqali ham, kichik xo‘jalik tarmoqlari yaratish yordamida ham olish mumkin.

- Uchinchidan, quyosh energiyasini olish mutlaqo zararsiz bo‘lib, u atmosfera va gidrosferaga umuman zarar yetkazmaydi.

- To‘rtinchidan, quyosh energiyasini faqatgina elektr energiya olishda emas, kommunal xizmatlar (uyini isitish yoki issiq suv bilan ta‘minlash)da ham qo‘llash mumkin.

Shuning uchun ham ko‘pgina davlatlar quyosh energiyasidan keng qamrovli ko‘rinishda foydalanishga harakat qilishmoqda. Fikrimizning dalili sifatida, quyosh energiyasidan foydalanishdagi yillik o‘rtacha o‘sish 35 % ni tashkil etayotganligini ko‘rsatishimiz mumkin. Lekin shunga qaramay, quyosh energiyasining butun jahon bo‘yicha tezda ommalashmayotganligining asosiy sababini quyidagilar bilan izohlashimiz mumkin: quyosh energiyasi kechqurunlari va qish oylarida birmuncha kamayadi, vaholanki aynan shu vaqtlarda energiyaga katta ehtiyoj seziladi; quyosh energiyasidan foydalanishda qutblarga yaqin joylashgan davlatlar ekvatorga yaqin joylashgan mamlakatlardan ko‘ra kam manfaat ko‘radilar hamda quyosh energiyasi hozirgi kunlarda to‘la ommalashmaganligi uchun boshqa energiya turlaridan birmuncha qimmatroqdir.

Keyingi davrlarda yanada keng ommalashayotgan hamda 70 dan ortiq mamlakatlarda foydalanib kelinayotgan energiya turlaridan yana biri bu - geotermal energiyadir. 2007-yilda 10 GW elektr energiyasi va 270 PJ issiqlik energiyasi geotermal energiya hissasiga to‘g‘ri keladi. Energiyaning bu turi bir qator afzalliklarga ega: tekin, quruqlikning istalgan maydonidan olinishi mumkin, suv va havoni ifloslantirmaydi hamda energiyaning bu turi kichik turdagi korxonalar tomonidan olinadi.

Energiya iste‘moli jahon bo‘yicha turlicha taqsimlangan. Yaponiya va Germaniyada har bir kishiga 6 kW, AQSH da 11,4 kW, Hindistonda esa 0,7kW.

Bangladeshda esa bu ko'rsatkich eng past - 0,2 kW ni tashkil etadi. Rivojlangan mamlakatlar butun dunyo energiyasining asosiy iste'molchisidir. Xususan, AQSH jahon energiyasining 25 % ini iste'mol qiladi. Lekin keyingi 10-20 yil ichida rivojlanayotgan mamlakatlardagi energiyaga bo'lgan iste'molning o'sishini kuzatishimiz mumkin. Birgina Xitoyda energiyaga iste'moli yiligi o'rtacha 5,5% lik ko'rsatkich bilan o'smoqda. Elektr energiyasi yetkazib berishdagi muammolar tufayli O'zbekiston har yili 6 mlrd dollar yoqotmoqda. Bu haqida energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev Osiyo taraqqiyot banki hisob-kitoblariga tayangan holda habar berdi. Sherzod Xo'jayevning eslatishicha, shu yilning mart oyida mamlakatda elektr energetika sohasini yanada rivojlantirish va isloh qilish bo'yicha strategiyani qabul qildi. Uning fikriga ko'ra strategiyani amalga oshirish iqtisodiyot tarmoqlariga talab etiluvchi elektr energiyasini ishlab chiqarish va yetkazib berish imkonini yaratadi.

Quyosh energiyasi Qadim zamonlardan boshlab quyosh energiyasidan o'z maqsadlari uchun insonlar foydalanib kelishgan. Bizning eramizdan oldin 212-yillarda bir joyga jamlangan quyosh nurlari yordamida ibodatxonalar oldida qutlug' olov hosil qilganlar. Aytishlaricha buyuk grek olimi Arximed o'zi tug'ilgan Sirakuza shahrini himoya qilishda Rim floti Keyja (paruslarini) yelkalarini xuddi shu usulda yonib ketishiga sabab bo'lgan. Quyosh energiyasidan foydalanish yildan-yilga rivojlanib bormoqda. Yillar davomida qimmat sanalgan quyosh energiyasi endi arzonlashib, ommoviy lashmoqda. Quyosh energiyasidan asosan ikki maqsadda issiqlik energiyasi va elektr energiyasi olishda foydalanish hozirgi kunda dolzarb masalalardan bo'lib hizmat qilmoqda. Quyosh energiyasini issiqlik energiyasiga aylantirib beruvchi qurilmalarga quyosh kollektorlari deyiladi. Quyosh kollektorlari issiqlik energiyasi olish va elektr energiyasi olish uchun qo'llaniladigan uskunadir. Kollektorlar asosan quyoshdan kelayotgan barcha turdagi nurlarni yutish uchun qora rangda tayyorlanadi.

Quyosh kollektorlaring turlari:

1. Yassi
2. Vakuimli
3. Konsentratorli quyosh kollektorlari.

Yassi kollektorlar asosan yorug'lik yutuvchi, shaffof va issiqlikka izolyatsiyalangan qatlamlardan iborat. Yutuvchi qatlam absorber deb yuritilib u issiqlik o'tkazuvchi qatlam bilan bog'langan. Shaffof element (oyna) ya'ni, kam miqdorda metall aralashmasi kiritilgan va qayta ishlangan shishadan yasaladi. Yassi kollektorlar suvni 190-200 0 C ga qizdira oladi. Yassikollektorlardan issiq suv olishda foydalaniladi. Asosan yassi kollektorlarning yuza qismi barcha nurlar yutilishi uchun qoraytirilgan bo'ladi. Vakumli quyosh kollektori- issiqlik issiqlik yo'qotilishini kamaytiradigan asbobdir. Bu jihoz ichida havo bo'lmagan shisha quvirlardan iborat. Ichida joylashgan qora naycha qizib suvning haroratini 300 darajaga qadar ko'tarib

berish qobiliyatiga ega.

Vakum kollektorini mustaqil ravishda ishlab chiqarish vositalaridan foydalanib suvni isitish maqsadida ishlab chiqarish mumkin, lekin birinchi navbatda, ish texnologiyasi bilan tanishish muhimdir.

Quyosh konsentratorlari quyosh nurlarini qabul qiladi va ularni yagona energiya nuri nuqtasiga to'playdi. Parabola shakli quyosh konsentratori uchun ideal shakl hisoblanadi. Bu bizga bolalikda qog'oz, kichik yog'och bolaklarini qizdirib ko'rganimizdan tanish. Bu oddiy bikonveks obyektidir. Ushbu qurilma yorug'lik eneriyasini yuqori darajada oshiradigan diffuz nurlanishining bir qismini ham jamlashga qodir hamda olovga nisbatan chidamli.

Xulosa qilib aytish mumkinki butun jahon energiya tizimidagi tuzilmalar ish faolyatini yuqori darajaga olib chiqish yo'lida energiya tizimlarini yanada isloh qilish, muqobil energiya manbalariga ega bo'lish, insonlar hayotini osonlashtirish, ko'ndalang turgan muhim vazifa hisoblanadi. Bu borada yurtimiz va butun dunyoda keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Birgina quyosh energiyasi orqali millionlab harajatlardan qutilish imkonimiz mavjud. Quyosh elektr stansiyalarini ko'paytirish, uning foydali ish koeffitsiyentini oshirish, oldimizda turgan ustuvor yo'nalishlardan biri.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. James Gwartney the university of Michigan Solar panels 2021
2. Saloydinov, S. Q. (2021). Paxta tozalash zavodlarida energiya sarfini kamaytirishning texnik-iqtisodiy mexanizmini yaratish. "Academic research in educational sciences", 2(9), 886-889. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2021-9-886-889>
3. Saloydinov, S. Q. (2021). Creation of feasibility studies to reduce energy costs in ginneries. "Экономика и социум", 9(88), 147-149.
4. Салойдинов, С. К. (2021). Образовательные кредиты в Узбекистане. "Экономика и социум", 12(91), 470-472.
5. Салойдинов, С. К. (2021). Спрос на рынке дифференцированных продуктов. "Экономика и социум", 12(91), 473-476.
6. Mahmudovich, M. R., Azzamovich, U. S., Dustyorovich, U. M., & Turovov, U. A. (2022). Problems and their solutions in ensuring the uninterrupted, cost-effective and cost-effective supply of natural gas to consumers. European Scholar Journal, 3(2), 19-22.
7. Xaydarovich, F. Z., & Dusyarovich, U. M. (2023). Issiqlik bilan taminlash tizimlari uchun turli issiqlik energiya manbalari. Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali, 2(4), 10-13.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ

Т.А.Дацюк, В.М.Уляшева

*Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет*

Аннотация. В статье предлагается учитывать дополнительно к установленным предельно-допустимым выбросам (ПДВ) предприятий, которые характеризуют загрязнение воздуха от организованных источников, выбросы «низких» и неорганизованных источников, рассматривая промышленные площадки (ПП) как площадные источники. Предложена последовательность разработки мероприятий по снижению влияния ПП как дополнительных источников загрязнения на примере завода по производству алюминия.

Ключевые слова. Промышленное предприятие, предельно допустимые выбросы, загрязнение атмосферы, вентиляция, численный эксперимент.

Annotation. The article proposes to take into account, in addition to the established maximum permissible emissions (MPI) of enterprises that characterize air pollution from organized sources, emissions from "low" and unorganized sources, considering industrial sites (PP) as areal sources. The sequence of development of measures to reduce the impact of PP as additional sources of pollution is proposed using the example of an aluminum production plant.

Keywords. Industrial enterprise, maximum permissible emissions, atmospheric pollution, ventilation, numerical experiment.

Introduction. Качество воздушной среды крупных промышленных центров, несмотря на совершенствование способов очистки и мероприятий по реконструкции производств, часто не соответствует нормативам требованиям². Вредное воздействие промышленных предприятий ограничивают путем установки нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) [1, 2]. Норматив ПДВ характеризует вклад в загрязнение атмосферы организованных источников. Результаты их рассеивания в атмосфере используют для определения границ санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Расчетная методика [1], реализованная в программном виде, дает надежные результаты при расчете рассеивания высоких и сосредоточенных выбросов, которые поступают в атмосферу, как правило, через системы очистки технологических и вентиляционных выбросов. Однако на производственных территориях имеется большое количество вентиляционных и других «низких» выбросов без очистки, которые в основном участвуют в загрязнении ПП и прилегающих территорий.

В целях борьбы с загрязнением атмосферы предлагается учитывать дополнительно влияние промплощадки (ПП) как площадного источника загрязнения. Для такой оценки предлагается использовать экологический норматив промплощадки (ЭНПП), который учитывает воздействие предприятий

¹ В данной статье не рассматривается загрязнение атмосферы городов выбросами автотранспорта

на загрязнение атмосферы как площадного источника. В качестве базовых величин для оценки ЭНПП рекомендуется принимать среднесуточные концентрации по основным ингредиентам.

Особенно важно разработать ЭНПП для объектов, в которых основным средством обеспечения нормируемых параметров воздушной среды является аэрация. К числу таких объектов, несомненно, относятся металлургические и алюминиевые заводы, воздухообмен в которых достигает сотни тысяч м³/ч.

Объемы аэрации промышленных цехов зависят от аэродинамического режима ПП. Поля скорости и давления ветра оказывают существенное влияние на динамику вентиляционных процессов, в первую очередь, на расчетные воздухообмены. В межкорпусных пространствах имеют место циркуляционные зоны, где происходит накапливание вредных веществ, выбрасываемых из аэрационных фонарей. Загрязненный воздух из межкорпусных пространств через аэрационные проемы поступает обратно в производственные помещения, снижая эффективность вентиляции. Поэтому целесообразно решать вопросы, связанные с организацией аэрационных процессов и оценкой ЭНПП в целом для всего предприятия, рассматривая производственные помещения и окружающую их атмосферу, как единую динамическую систему (ЕДС) [3,4].

Определение ЭНПП особенно важно выполнять при реконструкции предприятий или разработке мероприятий, направленных на снижение загрязнения городской среды промышленных центров.

Задача корректного определения ЭНПП предприятий должна решаться последовательно и включать следующие этапы:

– обеспечение нормируемых параметров микроклимата в производственных помещениях и санитарно-гигиенических условий при нормировании загрязнения воздуха по среднесуточным предельно-допустимым концентрациям (ПДК);

– определение уровня загрязнения воздуха территории ПП с учетом аэродинамического режима и их планировки;

– определение размеров и организация санитарно-защитной зоны (СЗЗ), ограничивающих влияние ПП на селитебную зону. Концентрации вредных веществ на границе СЗЗ не должны превышать ПДК для селитебных территорий.

Перечисленные этапы тесно связаны между собой и их последовательное решение имеет цель – создание методологии определения ЭНПП.

Вопросы обеспечения требуемых параметров микроклимата и стандартов качества воздуха в промышленных помещениях различного назначения при проектировании или реконструкции часто решают с использованием балансовых (интегральных) методов расчета и эмпирических зависимостей, отраженных в

нормативной литературе, что не гарантирует корректных и энергоэффективных решений. Более надежная информация на каждом этапе разработки ЭНПП может быть получена методом математического моделирования [5]. Кроме того, при реконструкции заводов целесообразно использовать результаты натурного обследования производственных корпусов и территории ПП, которые могут использоваться в качестве исходных данных при численном моделировании [6].

Последовательность определение ЭНПП и анализ полученных результатов показан на примере ПП проектируемого завода по производству алюминия, который имеет 4 одинаковых параллельно расположенных корпуса производства алюминия. Приводится сравнение результатов балансовых расчетов и численного моделирования.

Research methods. Современные исследования тепло - и гидрогазодинамических процессов в различных областях неизбежно сталкиваются необходимостью проведения численных экспериментов, с успехом заменяющих трудоемкие натурные и лабораторные эксперименты. В настоящей работе численное моделирование турбулентных потоков при наличии источников и стоков теплоты, газообразных примесей пыли выполнено с использованием программы STAR-CCM+, которая позволяет численно решить систему дифференциальных уравнений Навье-Стокса, неразрывности, сохранения импульса, переноса энергии и примесей [7,8]:

$$\frac{\partial \bar{p}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_j} (\bar{\rho} u_i + \bar{\rho}' u_i') = S_m$$

$$\rho \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial t} + \bar{u}_j \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} \right) = - \frac{\partial \bar{P}}{\partial x_j} + \mu \left(\frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_j} + \frac{\partial \bar{u}_i}{\partial x_i} \right) + \frac{\partial \tau'_{ij}}{\partial x_j} + S_i$$

$$\frac{\partial (\bar{\rho} a)}{\partial t} + \frac{\partial (\bar{\rho} a u_i)}{\partial x_j} = - \frac{\partial (\bar{\rho} u_j' a')}{\partial x_j} + \bar{J}_a$$

где t – время; ρ – плотность; μ – коэффициент динамической вязкости; \bar{u}_j – компоненты вектора осредненной скорости по осям координат; τ_{ij} – турбулентные напряжения (дополнительные напряжения Рейнольдса); u_i', u_j', T', C' – локальные пульсации скорости, температуры и примеси потока; $\bar{\rho}, \bar{a}$ – осредненные значения удельной плотности скалярной величины; S_m, S_i – интенсивность источников массы и импульса; \bar{J}_a – интенсивность источников примеси.

The results of the study. Воздухообмены на каждый корпус определялись как с применением балансовых методов без учета аэродинамики ПП и численным методом с учетом распределения динамического давления для

летнего и зимнего режимов. Результаты расчетов для летнего режима из условий ассимиляции тепловыделений приведены в табл. 1.

Таблица 1 - Результаты расчетов для летнего режима из условий ассимиляции тепловыделений

Способ расчета, зимний период	$L \cdot 10^6, \text{ м}^3/\text{ч}$	Максимальные концентрации $HF, \text{ мг}/\text{м}^3$	
		в фонаре	в рабочей зоне
Star «ССМ+» без учета давления	19.1	0.12	0.03
Star «ССМ+» при $\Delta P = 6 \text{ Па}$	21.9	0.11	0.15
Балансовый метод	21.6	0.15	0.10

Примечание: ΔP – перепад давлений в аэрационных проемах за счет ветрового потока, L – расход аэрационного воздуха, ПДК $HF = 0.1 \text{ мг}/\text{м}^3$

При использовании балансового метода воздухообмен для летнего периода на 12% выше, чем полученный численным расчетом, а концентрации в уходящем воздухе на 20% выше.

Более наглядно влияние ветрового давления на распределение температуры над электролизером иллюстрирует рис. 1.

**Рис.1. Характер конвективного потока в модуле корпуса от электролизера:
а – балансовый расчет; б – численное моделирование с учетом динамического давления
в аэрационных проемах**

На рис. 2 показано влияние динамического давления в аэрационных проемах на поля скорости воздуха в модуле корпуса алюминия для теплого периода года.

Рис.2. Характер потока воздуха в сечении модуля цеха производства алюминия в теплый период: а – без учета динамического давления в аэрационных проемах; б – с учетом динамического давления

Сравнение результатов расчетов численных расчетов приведено в табл.2. При учете давления – с наветренной стороны корпуса поступает в 7 раз большее количество воздуха при более высокой скорости, что оказывает существенное влияние на распределение концентраций газообразного фтористого водорода HF в корпусе: максимальные концентрации превышают ПДК в 4 раза.

Таблица 2 - Расходы и скорости воздуха в аэрационных проемах корпуса [4]

Условия расчета	Наветренная сторона		Подветренная сторона	
	$L \cdot 10^6, \text{ м}^3/\text{с}$	$U, \text{ м/с}$	$L \cdot 10^6, \text{ м}^3/\text{с}$	$U, \text{ м/с}$
Без учета динамического давления	11.0	1.18	11.0	1.20
С учетом динамического давления	19.3	2.50	2.60	0.33

Примечание: L, U - соответственно расход и модуль средней скорости, ПДК $HF=0,1 \text{ мг/м}^3$

Для оценки ЭНПП проводился расчет рассеивания выбросов из аэрационных фонарей. В качестве основного ингредиента принят фтористый водород (ПДК= $0,1 \text{ мг/м}^3$). В качестве примера на рис. 3 приведено поле концентраций HF для фрагмента ПП и линии тока, характеризующие движение воздуха. Концентрации HF (мг/м^3) в устье аэрационных фонарей принята по расчету внутренней задачи. Расчеты выполнялись для различных направлений ветра с целью выбора минимального уровня загрязнения ПП.

Рис. 3. Поля безразмерных концентраций на ПП алюминиевого завода:

а- вертикальное сечение поле концентраций HF и линии тока, характеризующие движение воздуха; б – горизонтальное сечение, направление ветра перпендикулярно продольной оси корпусов.

Распределение концентраций газообразного фтора на территории ПП неравномерное. Для преобладающего направления ветра (угол $\alpha = 35^\circ$) зафиксирована зона максимальных концентраций, которая локализована (по направлению ветра) за 1 и 2 корпусами; значения концентраций HF без учета фона - 0.05 мг/м^3 . При направлении ветра перпендикулярно продольной оси корпусов загрязняется вся территория ПП, значения концентраций HF без учета фона - 0.04 мг/м^3 .

ВЫВОДЫ

Анализ загрязнения ПП проектируемого завода по производству алюминия показал, что:

- характер загрязнения зависит от направления и скорости ветра;
- максимальные концентрации HF без учета фона - 0.05 мг/м^3 , что в 10 раз превышает ПДК для населенных мест (ПДК = $0,005 \text{ мг/м}^3$);
- в проекте для концентраций HF на ПП приняты значения ПДК = $0,1 \text{ мг/м}^3$.

Эффективность вентиляции для каждого последующего по потоку корпуса, при направлении ветра перпендикулярно продольной оси корпусов, снижается, т.к. концентрации в межкорпусных пространствах увеличиваются. Для 4 корпуса эффективность вентиляции на 30% ниже.

Таким образом, анализ характера загрязнения ПП проектируемого завода по производству алюминия показал, что средние концентрации на ПП в 3 раза ниже ПДК, при значениях ПДК = $0,1 \text{ мг/м}^3$, но в 6 раз выше максимально разовых

концентраций ПДК =0,005 мг/м³ для населенных мест.

Прогнозирование экологической ситуации на ПП позволяет корректно определять необходимые границы СЗЗ с учетом преобладающих направлений ветра, обеспечивая условие ПДК по всем ингредиентам для населенных мест.

Conclusion. Предложена методология определения экологического воздействия промышленных предприятий на основе комплексного подхода к решению задач обеспечения нормируемых параметров микроклимата в производственных помещениях и допустимого уровня загрязнения территории ПП, определению границ санитарно-защитной зоны, исходя из условий планировки и аэродинамического режима ПП с учетом влияния всех источников выбросов, включая площадные, на основе данных натурных исследований и/или инженерных расчетов с применением численного моделирования.

Применение балансовых методов расчета, хотя и позволяет получить близкие численные значения, однако, не позволяет выявить пространственно-временные распределения параметров.

В целях борьбы с загрязнением атмосферы экологический норматив промплощадки (ЭНПП), который оценивает влияние ПП как площадного источника, целесообразно рассматривать как дополнительный вклад предприятий в загрязнение атмосферы.

REFERENCE

1. Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. Минприроды России от 6 июня 2017 года N 273.
2. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
3. Дацюк Т.А. Моделирование рассеивания вентиляционных выбросов. СПбГАСУ, СПб.:2000. - 208 с.
4. Гримитлин А.М., Дацюк Т.А., Денисихина Д.М. Математическое моделирование вентиляционных процессов. СПб.: АВОК. 2013 – 190 с.
5. Bert Blocken Computational Fluid Dynamics for urban physics: Importance, scales, possibilities, limitations and ten tips and tricks towards accurate and reliable simulations Building and Environment, V. 91, pp. 219-245, 2015.
6. Старкова Л.Г., Дацюк Т.А., Уляшева В.М. Численное моделирование аэрации цеха горячей прокатки // Вестник гражданских инженеров. 2022. № 5 (94). - С. 76-82.
7. Datciuk T.A. Aeration of Industrial Buildings/ Datciuk T., Gritmitlin A.// World Applied Sciences Journal 23 (Problems of Architecture and Construction): 50-54, 2013.
8. Datciuk T., Ulyasheva V. Assessment of Certainty of Ventilation Processes Mathematical Modeling / Applied Mechanics and Materials, Volume 725-726, 2015, Pages 1255 -1260.
9. Datciuk T., G. Pozin, V. Ulyasheva Assessment of Certainty of Ventilation Processes Mathematical Modeling/ Applied Mechanics and Materials Vols. 725-726 Chapter 8: Air, Gas and Water Research in Area of Civil Engineering.2014.p.1255-1261
10. Datsyuk T., Leontieva Y. и др. Evaluating and Ensuring the Environmental Safety of Buildings // Proceedings of ECSF 2021 Engineering, Construction, and Infrastructure Solutions for Innovative Medicine Facilities 75-84 // doi.org/10.1007/978-3-030-99877-6_9.

DOLZARB EKOLOGIK MUAMMOLAR

M.M.Umarova, Sh.S.Saminov

Farg‘ona politexnika instituti, talaba

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda dunyoda ro‘y berayotgan ekologik o‘zgarishlar, ularning sabablari hamda oqibatlarini haqida ma’lumotlar berilgan va ular asosida xulosa bayon etilgan.

Tayanch so‘zlar. Global issish jarayoni, sabablari, O‘zbekiston Respublikasidagi ekologik muammolar, havo tarkibining ifloslanish sabablari.

Bizning davrimizda sanoat, kimyoviy ishlab chiqarish zavodalari juda rivojlangan. Insonlarning ehtiyojlarini qondirish maqsadida kundan kunga iste’mol tovarlari, ust kiyimlar, maishiy texnikalar va boshqa mahsulotlarning turlari ortib bormoqda. Ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarish hajmi ortishi bilan insonlarning tashqi muhitga ta’siri ham oshmoqda. Aytish joizki ushbu ta’sir ijobiy emas. Ayniqsa, bu holat ekologiyani yomonlashishiga sabab bo‘lmoqda. Hozirgi kunda ekologiyani asrab avaylash global muammolardan biri hisoblanadi.

Bizga sir emaski, hozirda ekologik muammolar, ayniqsa issiqxona gazlari yoki issiqxona effekti atamalari insonlar tomonidan tez-tez qo‘llanilmoqda. Ho‘sh buning asosiy sababi nimada? Turli yoqilg‘ilarning yoqilishi, transport vositalarining yoqilg‘isi yonishi hamda sanoat korxonalaridan chiqayotgan turli gazlarning atmosfera havosida ko‘payib ketishi natijasida havoning global isish jarayoni – issiqxona effekti deyiladi. Demak, issiqxona gazlari ya’ni karbonat angidrid, metan suv bug‘i, azot oksidlari, oltingugurt oksidlari va boshqa zaharli gazlarning havo tarkibidagi miqdorini haddan oshib ketishi dunyoda havoning keskin oshib ketishiga va buning natijasida tabiatda mavjud muvozanatning buzilishiga olib keladi. Bizning zamonamizda tabiat va insonlar o‘rtasidagi muvozanat allaqachon buzilishga ulgurdi. Yaqin yillar davomida bizning yurtimizda ham atmosfera havosi tarkibining keskin o‘zgarish holatlari kuzatilmoqda. Olimlar va Ekologiya va atrof-muhitni muxofaza qilish xodimlari tomonidan yoz va kuz oylari oralig‘ida uzoq muddat davomida yog‘ingarchilik bo‘lmayotganligi, sanoat ishlab chiqarish korxonalarini sonining oshishi va transport vositalaridan foydalanish miqdorining oshib borayotganligi asosiy sabab etib ko‘rsatilmoqda. Misol uchun Respublikamizda qum bo‘ronlari bo‘lishi natijasida atmosfera havosi juda og‘irlashdi va insonlar orasida turli kasalliklarni keltirib chiqardi.

Shu bilan birga yaqin o‘tgan yillarda bizning mamlakatimizda ham ekologiyani saqlab qolish borasida bir qancha sezilarli o‘zgarishlar qilindi. Qabul qilingan qonun va qarorlardan O‘zbekiston Respublikasida ekologiyaga qay darajada e’tibor

berila yotganligi yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Belgilangan vazifalarni bajarish orqali kelajak avlodlarimizga toza ekologiyani qoldirish imkoni tug‘iladi.

Bundan tashqari O‘zbekiston 2018 yilda Iqlim bo‘yicha Parij kelishuvini ratifikatsiya qilib, 2030 yilgacha yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan issiqxona gazlari (karbonat angidrid, metan, azot oksidi) ajratilishi hajmini 2010 yildagi bazaviy darajadan 10 foizga kamaytirishga va’da berdi. Respublikamizda issiqxona gazlarini eng ko‘p hosil qiluvchi soha bu energetika sohasidir. Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan issiqxona gazlarining 76,3% energetika sohasiga va ushbu gazlarning 17,8% qishloq xo‘jaligi sohaslariga to‘g‘ri keladi. [5]

Energetika sohasiga tegishli ushbu muammolarni hal etish maqsadida 2030 yilgacha Respublikamizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining 25 foizini qayta tiklanadigan manbalardan ishlab chiqarish, YAİM energiya samaradorligini ikki baravar oshirish, sanoat korxonalarini infratuzilmasini modernizatsiya qilish, ularning energiya samaradorligini kamida 20 foizga oshirish, chiqindisiz texnologiyalardan keng foydalanish, tuproq eroziyasini oldini olish va sho‘rlangan hamda eroziyaga uchragan tuproqlarni xususiyatlarini tiklash va boshqa chora tadbirlar rejalashtirilgan.

Hozirgi vaqtda O‘zbekistonda isishning o‘rtacha darajasi jahon miqyosidagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan yuqori bo‘lib, muzliklarning jadal erishi, suv resurslarining kamayishi, ekstremal meteorologik hodisalar: sel, qor ko‘chkilari, qurg‘oqchiliklar sonining ko‘payishi kuzatilmoqda. Eng yirik ekologik ofatlardan biri - Orol dengizining qurishi vaziyatni yanada og‘irlashtirmoqda, Orolqum sho‘r cho‘li butun mamlakat ekologiyasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Sanoat ishlab chiqarish korxonalarini va transport sohasidan tashqari miashiy chiqindilar ham ekologiya va atrof-muhitga juda katta salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Kun sari chiqindilarni boshqarish, butun kompleksni yig‘ish, transportda tashish, saralash, qismlarni qayta ishlash, utillashtirish, monitoring qilishni hisobga olib, murakkablashmoqda. Bunga sabablar talaygina. Masalan, aholi soni oshishi sababli chiqindilar miqdori ko‘payishi; harakatdagi sostavning eskirishi, amortizatsiyalanishi sababli transport sonining qisqarishi (mashinalar parki va mexanizmlarni yangilash muammolari); maxsus texnika asbob-uskunalar yetishmasligi; qayta ishlash sanoatining mavjud emasligi; ikkilamchi hom ashyo hisoblangan ayrim komponentlarni utillashtirish bo‘yicha imkoniyatlardan yetarlicha foydalanmaslik va h.k. [4]

Tabiatni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi hamda tegishli vazirliklar va idoralarning ma‘lumotlariga ko‘ra, har yili Respublikamizda taxminan 30 mln m³ maishiy chiqindilar hosil bo‘ladi. Ular uy xo‘jaligi chiqindilaridan, muassasalarda (tibbiy, ta‘lim, savdo, ofis), bozorlarda, ko‘chalarni tozlashda hosil bo‘ladigan

chiqindilardan, asosan, shahar va qishloq axlatxonalarida (Respublika bo‘yicha ro‘yhatga olingan axlatxonalarning umumiy soni – 175 ta) yig‘iladigan IV sinf sanoat chiqindilar oqimining bir qismidan iborat. Bunda har bir maishiy chiqindilarning 1 mln tonnasi bilan birga 360 ming tonna oziq-ovqat chiqindilari, 160 ming tonna qog‘oz va karton, 55 ming tonnagacha gazlama, 45 ming tonnagacha plastmassa va yana ko‘p qayta ishlashga yaroqli komponentlar yo‘qoladi. [3]

Chiqindilarning atrof-muhitga va aholining sog‘ligiga ta’sir qilish darajasi aksariyat viloyatlar uchun yetarlicha baholanmagan. Qattiq maishiy chiqindilarni olib chiqish utilashtirish va qayta ishlash mintaqada jiddiy muammo bo‘lib qolmoqda. Ayrim viloyat va tuman markazlarida qattiq maishiy chiqindilarni ruxsat etilmagan joylashtirish holatlari uchrab turmoqda. [2]

1-jadval

Farg‘ona viloyati qattiq maishiy chiqindilar to‘planadigan hududlarda tuproqni ifloslantiruvchi manbalar monitoringi obyektlarining RO‘YXATI

T/r	Qattiq maishiy chiqindilar saqlanadigan joylarning nomi	Idoraviy mansubligi	Joylashgan manzili	Egallagan maydoni (ga)
1.	Qo‘qon shahri chiqindixonasi	Farg‘ona viloyati “Toza hudud” DUK	Dang‘ara tumani, Qaqir qishlog‘i	13,0
2.	Marg‘ilon shahri chiqindixonasi	Farg‘ona viloyati “Toza hudud” DUK	Farg‘ona tumani, Satkak qishlog‘i	11,0
3.	Beshariq tumani chiqindixonasi	Farg‘ona viloyati “Toza hudud” DUK	Beshariq tumani, Uttizambar qishlog‘i	3,6
4.	Furqat tumani chiqindixonasi	Farg‘ona viloyati “Toza hudud” DUK	Furqat tumani, “G‘allakor” mahalla fuqarolar yig‘ini	2,0
5.	O‘zbekiston tumani chiqindixonasi	Farg‘ona viloyati “Toza hudud” DUK	O‘zbekiston tumani, Komilcho‘l dahasii	4,0
6.	Farg‘ona tumani chiqindixonasi	Farg‘ona viloyati “Toza hudud” DUK	Farg‘ona tumani, Novkent qishlog‘i	1.0

Yuqorida keltirilgan chiqindixonalariga olib kelinayotgan chiqindilar qayta ishlanmaydi. Ushbu chiqindixonalarining ahvoli qoniqarli emas. Chiqindixonlardagi qattiq maishiy chiqindilar faqat yerga ko‘mib yuborish orqali utilizatsiya qilinadi va bu jarayon ko‘plab ekologik muammolarni keltirib chiqarishi aniq. Oziq-ovqat chiqindilari hamda boshqa maishiy chiqindilar chirish jarayonida ko‘p miqdorda issiqxona gazlari paydo bo‘ladi. Bundan tashqari qattiq maishiy chiqindilarning chirish jarayoni juda uzoq vaqt davom etadi va chirish jarayonida qattiq chiqindi tarkibida mavjud bo‘lgan kimyoviy moddalar ajralib chiqadi. Bu esa hozirgi kundagi dolzarb muammo hisoblangan yer sayyorasi havosining keskin

ifloslanib ketishiga o‘zining katta hissasini qo‘shadi.[1]

Chiqindilarni kompleksli boshqarish maishiy chiqindilar nima ekanligiga qarashni o‘zgartirishdan boshlanadi. Buning uchun aholi orasida axlat tashlash madaniyatini shakllantirish, axlatni faqatgina maxsus qutilarga hamda tashlanma turiga qarab ajratish o‘rgatish lozim. Energetika sohasida elektr energiyasini ekologik toza usulda olish texnologiyalarini ishlab chiqish va elektr tokida harakatlanadigan avtomobillar sonini oshirish ham Respublikamiz ekologiyasiga sezilarli ijobiy ta’sir etadi. Shu bilan birga, yosh avlodga ekologiyaning yomonlashishiga olib kelgan sabablarni anglatish va kelajakda ushbu holatni bartaraf etish chora tadbirlarini ishlab chiqish yosh avlod qo‘lida ekanligini uqtirish lozimdir.

ADABIYOTLAR

1. M.M.Umarova, I.X.Domuladjonov, Sh.I.Domuladjonova “Переработка отходов” “UNIVERSUM: Технические науки”, 2021 yil, №12(93). 26-31 <https://cyberleninka.ru/article/n/pererabotka-othodov>
2. M.M.Umarova, A.I.Adilxojaev B.G.Egamberdiev “Использование рисовой соломы для увеличения прочностных характеристик гипсовых вяжущих веществ” “UNIVERSUM: Технические науки”, 2018 у, №10(55). 26-30 <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-risovoy-solomy-dlya-uvelicheniyaprochnostnyh-harakteristik-gipsovyh-vyazhuschih-veschestv>
3. A.E.Ergashev, I.Rudenko, S.Davletov „ Barqaror taraqqiyot va tabiatshunoslik asoslari” Toshkent-Baktria press-2016yil.
4. M.N.Musayev „Sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi asoslari” O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti-Toshkent-2011yil.
5. [.LEX.UZ](http://LEX.UZ)

AKKUMULYATORLI GELIOISSIQXONA-HAVO ISITISH QURILMASIDAGI NOSTASIONAR ISSIQLIK REJIMINING MATEMATIK MODELI

Z.X.Fayziyev, A.N.Abdiyeva

Mirzo Ulug‘bek nimidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: *Ilmiy maqolada olib borilgan tadqiqotlarda suvli isitish tizmi va issiqlikni saqlovchi akkumulyatorlarning ishlash uchun issiqlik balansi va unda foydalaniladigan issiqlik tashuvchi, noan’anaviy energiya manbalaridan foydalanilgan holda uning yechimini keltirish uchun matematik modeli qilingan.*

Kalit so‘zlar: *matematik model, gelioqurilma, issiqlik tashuvchi, issiqxona, akkumulyator, tizim, temperatura, balans.*

Kirish qismi: Qaralayotgan gelioissiqxonaning boshqa himoyalangan tuproqli inshootlardan asosiy farqi shundaki, bunday issiqxonalarda tuproq ostida temir beton plitalar yani akkumulyatorlarning mavjudligidadir. Shu sababli bunday qurilmalarda fizik jarayonlarni yetarli darajada to‘la ifodalash uchun mavjud uslublarni takomillashtirishga to‘g‘ri keladi [1,2]. Quyosh issiqxonasidagi ro‘y berayotgan issiqlik va massa almashinuv jarayonlari barqaror bo‘lmagan murakkab jarayonlar deb qaraladi. Gelioissiqxona issiqlik rejimining matematik modeli konstruksiyasining elementlari muvozanat tenglamalarga asoslanadi. O‘zaro ta’sir qiluvchi elementlar birgalikda yagona sistema deb qaraladi: bunda issiqxonadagi havo, tuproq, o‘simlik, tuproq osti suvli issiqlik akkumulyatori va iqlim faktorlari kiradi.

Asosiy qism: Bunda yuqorida keltirilib o‘tilgan so‘zlardan qilinadigan ishlarning asosiy qismi hisoblanib bunda gelioissiqxonani hisoblash, matematik modelini yaratish ishlari olib borilgan.

Gelioissiqxonaning havosi uchun issiqlik balansi:

$$c_g \rho_g V_g \frac{dT_g}{d\tau} = Q_{ng} + \alpha_n (T_n - T_g) F_n + \alpha_p (T_p - T_g) - \alpha_c (T_g - T_{cg}) - \alpha_{cm} (T_g - T_{cm}) -$$

$$Gc_g (T_{g0} - T_{g1}) - G_u c_g (T_g - T_H)$$

bu yerda $c_g \rho_g V_g \frac{dT_g}{d\tau}$ - issiqxonadagi havo issiqlik miqdorining o‘zgarishi; Q_{ng} - issiqxonaning butun xajmi bo‘yicha bir necha marta qaytish natijasida o‘tuvchi quyosh radiyasiyasini yutishining yig‘indi miqdori;

$\alpha_n (T_n - T_g) F_n, \alpha_p (T_p - T_g)$ - issiqxona ichidagi tuproq va o‘simlikning uning havosiga beradigan issiqligi;

$\alpha_c (T_g - T_{cg}), \alpha_{cm} (T_g - T_{cm})$ - issiqxonaning shisha qoplamasi va janubiy jevori orqali issiqlik yo‘qotishi;

$G_c(T_{\theta_0} - T_{\theta_1})$ - suvli issiqlik akkumulyatoriga berilayotgan issiqlik ;

$G_u c_{\theta}(T_{\theta} - T_H)$ - issiqxona ichki havosining infiltratsiyasi orqali issiqlik yo‘qotishi.

1-rasm. Havo issiqlik akkumulyatori bo‘lgan quyosh issiqxonasi issiqlik muvozanatining matematik modelini hisoblash sxemasi.

1-gelioissiqxona, 2-o‘simlik, 3-tomyopma.

Shishali qoplama yuzasidagi issiqlik balansi :

$$c_c m_c \frac{dT_c}{d\tau} = A_c q_{nd} F_c + \alpha_c (T_{\theta} - T_c) F_c + \alpha_n (T_c - T_n) F_c + r G_{kd} c F_c \quad (1.2)$$

bunda $c_c m_c \frac{dT_c}{d\tau}$ -shishali qoplamadagi issiqlik miqdorining o‘zgarishi;

$A_c q_{nd} F$ -yutilgan quyosh radiyasiyasining miqdori.

$\alpha_c (T_{\theta} - T_c) F_c, \alpha_n (T_c - T_n) F$ -issiqlxona ichki havosidan shisha qoplamasiga va shisha qoplamanidan tashqi muhitga uzatilayotgan issiqlik miqdori;

$r G_{kd} c F$ -shisha yuzasiga bug‘ning kondensasiyalanishidagi issiqlik miqdori;

Janubiy devorning yuzalaridagi issiqlik balansi:

$$c_{cm} m_{cm} \frac{dT_{cm}}{d\tau} = A_{cm} \kappa_{np} q_{n\theta} F_{cm} + \alpha_{cm} (T_{\theta} - T_{c\theta}) F_{cm} + \alpha_{ncm} (T_{cn} - T_n) F_{cm} \quad (1.3)$$

bunda $c_{cm} m_{cm} \frac{dT_{cm}}{d\tau}$ -janubiy devordagi issiqlik miqdorining o‘zgarishi;

$A_{cm} \kappa_{np} q_{n\theta} F_{cm}$ - yutilgan quyosh radiyasiyasining miqdori;

$\alpha_{cm} (T_{\theta} - T_{c\theta}) F_{cm}, \alpha_{ncm} (T_{cn} - T_n) F_{cm}$ - issiqxona ichki havosidan devorga va undan atrof-muhitga uzatilayotgan issiqlik miqdori;

Tuproq yuzasining temperaturasi issiqlik o‘tkazuvchanlikning tenglamasi bilan aniqlanadi, ya‘ni:

$$\frac{dT_n}{d\tau} = \alpha_n \frac{d^2 T_n}{dy^2} \quad (1.4)$$

quyidagi chegara shartlari bilan: $u=0$ bo‘lgan holda:

$$\lambda_n \frac{dT_n}{dy} F_n = A_n \kappa_{np} q_{n0} F_n + \alpha_n (T_n - T_e) F_n - rG_n F_n \quad (1.5)$$

$y = \delta$ bo'lganda esa, $t_n = t = const$ bo'ladi;

bunda $\lambda_n \frac{dT_n}{dy} F_n$ - issiqlik o'tkazuvchanlik orqali tuproq qatlamlariga uzatilayotgan issiqlik;

$A_n \kappa_{np} q_{n0} F_n$ - yutilgan quyosh radiyasiyasining miqdori;

$\alpha_n (T_n - T_e) F_n$ - tuproq yuzasidan ichki havoga uzatilayotgan issiqlik miqdori;

$rG_n F_n$ - tuproqdagi namlikni bug'lantirishga sarflanayotgan issiqlik;

O'simlik barglari yuzalaridagi issiqlik balansi

$$c_p m_p \frac{dT_p}{d\tau} = A_p \kappa_{np} q_{n0} F_p + \alpha_p (T_p - T_e) F_p - rG_p F_p \quad (1.6)$$

bunda $c_p m_p \frac{dT_p}{d\tau}$ - janubiy devordagi issiqlik miqdorining o'zgarishi;

$A_p \kappa_{np} q_{n0} F_p$ - yutilgan quyosh radiyasiyasining miqdori;

$\alpha_p (T_p - T_e) F_p$ - o'simlik barglari yuzalaridan issiqxona ichki havosiga uzatilayotgan issiqlik miqdori;

$rG_p F_p$ - o'simlik barglaridagi namlikni bug'lantirishga sarflanayotgan issiqlik;

Tomyopmadagi issiqlik miqdorining o'zgarishi:

$$c_{ea} m_{ea} \frac{dT_{ea}}{d\tau} = w_m \rho_e c_e \frac{\pi D_m^2}{4} L_m (T_{e0} - T_{e1}) n_m \quad (1.7)$$

Tizim elementlari yuzalaridagi $\alpha_c, \alpha_n, \alpha_p, \alpha_{cm}, \alpha_{ncm}$ issiqlik berish koeffitsiyentlari konveksiya va nurlanish orqali issiqlik berish koeffitsiyentlaridan iboratdir, ya'ni

$$\alpha_i = \alpha_{ki} + \alpha_{ui} \quad (1.8)$$

(1.1) – (1.7) tenglamalar tizimi yetarli va to'la tarzda gelioissiqxonaning ichida ro'y berayotgan fizik jarayonlarni aks ettiradi. Matematik modelning ishonchliligi foydalanayotgan issiqlik-fizik parametrlari va qaralayotgan tizimdagi elementlarning issiqlik almashinuv koeffitsiyentlarining aniqlik darajasiga bog'liqdir. $q_{nd}, Q_{ns}, A_c, A_n, A_p, A_{cm}, \alpha_c, \alpha_n, \alpha_p, \alpha_{cm}, \alpha_{ncm}$ larning qiymatlari [3] dagi ma'lumotlardan aniqlandi. G_{kd} - [4]; G_n, G_p - [5] da keltirilgan usul bilan aniqlanadi.

Xulosa. Olib borilgan taqiqtolardan taqdim etilayotgan matematik model issiqxonlarda temperatura rejimini tahlil qilish, issiqxonani va suvli issiqlik akkumulyatorlarini maqbul konstruktiv va rejimli parametrlarini aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari bu modeldan foydalanilgan holda unga o'zgartirish kiritilib undago foydalanilayotgan issiqlik tashuvchi sifatida foydalanilayotgan suvli tizimni

o‘rniga antifriz yoki gelikol moddalarini qo‘llagan holda qayta ishlab chiqish uchun maqbul formula sifatida foydalanish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI:

1. Boboyev S.M. *Primeneniye maloyenergoyomkix metodov isparitelnogo oxlajdeniya vozduxa v sistemax kondisionirovaniya (v jivotnovodcheskix pomesheniyax)*. – T.: Fan, 1988. 115 s.
2. Berezovskiy N.I., Berezovskiy S.N., Kostyukevich Ye.K. *Texnologiya energosberejeniya* – Minsk.: BIP-S Plyus, 2007.
3. Bogoslovskiy V.N., Skanavi A.N. *Otopleniye: Uchebnik dlya vuzov*. –M.: Stroyizdat. 1991. – 736 s.
4. Mxitaryan N.M. *Energosberegayushchiye texnologii v jilishnom i grajdanskom stroitelstve*. Kiyev. Nuakova dumka. 2000.412s.
5. RD 34.20.115-89. *Metodicheskiye ukazaniya po raschetu i proyektirovaniyu sistem solnechnogo teplosnabjeniya*. - M.: SPO Soyuztexenergo, 1990.
6. Khaydarovich, F. Z., & Zakirjanovna, Y. S. (2022). Passive and active systems in the use of solar energy. *Open Access Repository*, 8(04), 114-118.
7. Узбоев, М. Д., & Файзиев, З. Х. (2021). Экономия энергоресурсов, эффективное использование возобновляемых источников энергии. *Universum: технические науки*, (2-4 (83)), 8-10.
8. Xaydarovich, F. Z., & Dusyarovich, U. M. (2023). Issiqlik bilan taminlash tizimlari uchun turli issiqlik energiya manbalari. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(4), 10-13.

УДК 691:502.17

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ДОМА ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТАКИХ КАК САМАН

П.С.Хужаев¹, Дж.И.Исматуллозода¹, Дж.Х.Саидзода¹, С.М.Бобоев²

¹Таджикский технический университет имени академика М. С. Осими,
Душанбе, Республика Таджикистан

²Самаркандский государственный архитектурно-строительный
университет имени М. Улугбека

Аннотация: В статье рассматриваются преимущества саманного домостроения в пригороде с теплотехнической и экономической стороны. Исследование показало, что саманный дом обладает рядом преимуществ как с теплотехнической, так и с экономической точек зрения. Несущая стена саманного дома обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, что позволяет снизить расходы на отопление в холодные периоды. Кроме того, строительство саманного дома требует меньше энергии и материалов, чем строительство дома из традиционных материалов, что также позволяет экономить.

Ключевые слова: саман, газобетон, энергоэффективность, показатель, особенности, сопротивление теплоотдаче, теплоустойчивость, стоимость, расчет, экономия.

Abstract: The article discusses the advantages of adobe housing construction in the suburbs from the thermal and economic side. The study showed that an adobe house has a number of advantages both from a thermal and economic point of view. The load-bearing wall of an adobe house has good thermal insulation properties, which reduces heating costs during cold periods. In addition, the construction of an adobe house requires less energy and materials than building a house from traditional materials, which also allows you to save money.

Keywords: adobe, aerated concrete, energy efficiency, indicator, features, heat transfer resistance, heat resistance, cost, calculation, economy.

Ведение. Построить свой собственный дом своими руками - без использования дорогостоящей техники и найма рабочей бригады может быть обусловлено не только экономической составляющей, но и желанием вложить частичку себя в каждую деталь своего будущего жилого пространства. Возможность самостоятельно управлять процессом строительства, выбирать материалы, дизайн и функциональность помещений позволяют создать уникальное и уютное место для проживания.

Сравнительный анализ теплотехнических характеристик несущей стены саманного дома и стены из другого материала показал, что саманный дом более теплоустойчив и требует меньше энергии для поддержания комфортной температуры внутри помещений.

Экономическая оценка затрат на строительство и эксплуатацию показала, что саманный дом обладает более низкими эксплуатационными расходами и общей стоимостью постройки, по сравнению с домом из другого материала. Таким образом, саманный дом оказался наиболее экономически эффективным и

дешевым в обслуживании.

В целом, исследование позволило выявить саманный дом как наиболее выгодный с точки зрения теплотехнических характеристик и экономической эффективности. Это подтверждает целесообразность использования саманного домостроения в пригороде для снижения затрат на отопление и обслуживание жилого помещения.

Такой подход не только позволяет сэкономить на строительстве, но и создает особую связь с домом, ведь каждый уголок будет наполнен личными усилиями и заботой о каждой детали. Это также способствует развитию навыков и умений в области строительства, что может пригодиться в будущем при обустройстве и ремонте жилья.

Поэтому, строительство частного дома своими силами может быть не только экономически и практически выгодным, но и принести огромное удовольствие и удовлетворение от создания своего уникального уголка на земле[1-11, 12, 15].

Саман – это древний и эффективный материал для строительства домов, который широко использовался в разных культурах и эпохах. Его преимущества включают экологическую чистоту, хорошие теплоизоляционные свойства, доступность сырья и простоту в обработке и укладке.

Использование самана для строительства домов позволяет создавать уютные и комфортные жилые пространства с низкими затратами. Этот материал обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, что делает дома из самана комфортными для проживания в любое время года. Кроме того, саманные стены имеют отличную долговечность и могут служить долгие годы без потери своих качеств.

Изготовление самана требует использования натуральных компонентов, что делает его экологически чистым и безопасным для здоровья жильцов. Благодаря своей мягкости и гибкости, саман устойчив к трещинам и деформациям, что позволяет строить дома из этого материала даже на слабых грунтах.

Все вышеперечисленные преимущества самана делают его привлекательным материалом для строительства домов. Рассмотрим каждое из них более подробно:

1. *Шумоизоляция*: Саман обладает отличными звукоизоляционными свойствами, что способствует созданию тихой и спокойной обстановки внутри дома. Хорошая шумоизоляция помогает защитить жильцов от лишнего шума извне и улучшает качество жизни.

2. *Ветроустойчивость*: Стены из самана обеспечивают надежную защиту от

ветра, предотвращая инфильтрацию холодного воздуха в помещение. Это помогает сохранять тепло в доме и уменьшать расходы на отопление.

3. *Возможность создания любых форм:* Благодаря гибкости и удобству в обработке, саман позволяет строить дома различных форм, включая округлые стены. Это не только придает дому уникальный и оригинальный вид, но и помогает избежать значительных теплопотерь и образования конденсата в углах.

Использование самана для строительства позволяет создавать комфортные и энергоэффективные дома с отличными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ценит уют и экологическую чистоту в своем жилье[2-9].

При сравнении строительства дома из самана и дома из газобетонных блоков, следует учитывать ряд ключевых критериев, таких как надежность, экономичность, долговечность, комфорт и другие.

1. *Надежность:* Оба материала, саман и газобетон, могут быть надежными для строительства домов при правильной укладке и обработке. Однако газобетонные блоки обычно имеют более высокую прочность, что делает их более устойчивыми к воздействию внешних факторов.

2. *Экономичность:* Саманный дом может быть более экономичным в плане сырьевых затрат, поскольку для его строительства требуется использовать доступные и дешевые материалы. Однако, стоимость строительства дома из газобетонных блоков может быть более предсказуемой и стабильной.

3. *Долговечность:* Газобетонные блоки обладают хорошей долговечностью и могут служить долгие годы без потери своих качеств. Саманные стены, несмотря на свою прочность, требуют более тщательного ухода и обслуживания.

4. *Комфорт:* Оба материала обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, что обеспечивает комфортное проживание внутри дома. Однако саман также обладает отличной звукоизоляцией, что может создавать более тихую и спокойную обстановку.

При выборе между саманным домом и домом из газобетонных блоков, необходимо учитывать личные предпочтения и приоритеты, а также основные требования к строительству. Оба материала имеют свои преимущества и недостатки, и выбор зависит от конкретных условий и потребностей заказчика.

Для сравнения саманного дома и дома из газобетонных блоков по энергетическим требованиям, теплоустойчивости и экономическим показателям, необходимо произвести расчеты на сопротивление теплопередаче и теплоустойчивость обоих материалов, а также провести экономическую оценку затрат на строительство и эксплуатацию.

Рисунок 1. Саманного дома и дома из газобетонных блоков

Для расчета теплопроводности стен и расчета на сопротивление теплопередаче следует использовать теплотехнические характеристики каждого материала (самана и газобетонных блоков), а также учитывать толщину стен.

Для оценки экономических затрат, необходимо учесть стоимость материалов и трудозатрат на строительство каждого вида дома, а также расходы на отопление/кондиционирование в течение года. Учитывая указанные параметры, можно будет определить, какой вариант строительства (саманный дом или дом из газобетонных блоков) будет более экономически эффективным и устойчивым к теплопотерям[4-8].

Важно также рассмотреть влияние всех факторов, таких как климатические условия, толщина стен, качество укладки материала и другие аспекты, которые могут повлиять на результаты сравнения двух вариантов строительства.

Таблица 1

Основные расчетные характеристики рассматриваемых материалов в условиях Рашта

Показатель	Обознач.	Ед.изм	Материал	
			Саман	Газобетон
Толщина стены	δ	м	0.5	0.5
Коэффициент теплопроводности	λ	Вт/м ⁰ С	0.18	0.22
Температура внутреннего воздуха	$t_{в}$	⁰ С	20	
Температура наружного воздуха	$t_{н}$	⁰ С	25.	
Температура отопительного периода	$t_{от.пр.}$	⁰ С	1,6	

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Продолжительность отопит. периода	$Z_{от.пр}$	Сутки	147	
Коэффициент поглощения солнечной радиации	ρ	δ/p	0,5	0,7
Расчетные коэффициенты теплоусвоения	s	Bm/m^2	3,89	3,36
Коэффициент теплоотдачи внутр. поверхности	$\alpha_{в}$	$Bm/m^2 \cdot ^\circ C$	8,7	
Коэффициент теплоотдачи наружных. поверхности	$\alpha_{н}$	$Bm/m^2 \cdot ^\circ C$	23	

Для проведения расчетов на сопротивление теплопередаче и теплоустойчивость, а также экономической оценки саманного дома и дома из газобетонных блоков в условиях Рашта, необходимо учитывать данные, приведенные в таблице 1, в соответствии с соответствующими строительными нормами и стандартами.

Для газобетонных блоков, принятых на цементном вяжущем, следует использовать данные из СП 50.13330.2012, которые учитывают теплотехнические характеристики этого материала.

Для самана данные исследований по ГОСТ, приведенные в источнике, могут быть использованы для расчетов, учитывая особенности этого материала и его теплоизоляционные свойства.

Условия эксплуатации в городе Рашт (климатические условия, температурные колебания и прочее) также необходимо учитывать при оценке теплотехнических параметров и экономической эффективности выбора одного из вариантов строительства.

Исходя из всех этих данных и расчетов, можно будет определить, какой вариант дома (саманный или из газобетонных блоков) будет оптимальным с точки зрения теплозащиты, теплоустойчивости и экономических затрат в конкретных условиях Рашта.

Расчет на сопротивление теплопередаче

Термическое сопротивление R , $m^2 \cdot ^\circ C / Bm$, определяется по формуле:

$$R_i = \frac{\delta_i}{\lambda_i} \quad (1)$$

Для газобетонной стены:

$$R_{газ.б.} = \frac{\delta_{г}}{\lambda_{г}} = \frac{0.5}{0.22} = 2.27 \text{ } m^2 \cdot ^\circ C / Bm,$$

Для саманной стены:

$$R_{сам} = \frac{\delta_{сам}}{\lambda_{сам}} = \frac{0.5}{0.18} = 2.78 \text{ } m^2 \cdot ^\circ C / Bm,$$

Для определения требуемого сопротивления теплопередаче для обеспечения энергосбережения необходимо вычислить величину градусо-суток

отопительного периода (ГСОП).

ГСОП вычисляется по формуле:

$$\text{ГСОП} = \Sigma (t_{\text{вн}} - t_{\text{нр}}) \cdot Z_{\text{от.пр.}} = \Sigma(20-1,6) \cdot 147 = 2705 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{сут}$$

где:

$t_{\text{вн}}$ - средняя температура наружного воздуха в отопительный период;

$t_{\text{нр}}$ - нормируемая внутренняя температура (обычно принимается равной $+20^\circ\text{C}$);

$Z_{\text{от.пр.}}$ - продолжительность отопительного периода (в сутках).

После вычисления величины ГСОП можно определить требуемое сопротивление теплопередаче, которое будет зависеть от площади наружных ограждающих конструкций здания, коэффициента теплопроводности материалов, их толщины и других параметров.

После проведения всех необходимых расчетов, можно сделать вывод о том, какое сопротивление теплопередаче требуется для обеспечения энергосбережения в условиях Рашта и определить, какой вариант строительства (саманный дом или дом из газобетонных блоков) будет более эффективным с точки зрения энергосбережения.

При ГСОП = 2705 $^\circ\text{C}\cdot\text{сут}$ определим R_0^{TP} интерполяцией по таблице 3 СП [7-14]:

$$R_0^{\text{TP}} = 0,86 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C}/\text{Вт}$$

Если мы примем толщину стены равной 50 см, то сможем оценить, сможем ли обойтись без дополнительного утеплителя за счет увеличения толщины стены.

Для газобетонных блоков с коэффициентом теплопроводности $\lambda=0,15$ Вт/(м \cdot °C), толщина 50 см обеспечит некоторое сопротивление теплопередаче, однако это может быть недостаточно для выполнения требований по энергосбережению.

Для самана, у которого коэффициент теплопроводности меньше, увеличение толщины стены до 50 см также может быть не достаточным для обеспечения необходимой теплоизоляции.

Для точного расчета необходимо провести более подробные теплотехнические расчеты, учитывающие все параметры строительных материалов и конструкций, климатические условия и т.д.

Таким образом, рекомендуется провести расчеты с использованием специализированных программ или обратиться к специалистам в области строительства и теплоизоляции для определения оптимальной толщины стен и необходимости применения утеплителя для обеспечения энергосбережения в конкретных условиях Рашта.

Для газобетонной стены:

$$R_{\text{газ.б.}} = \frac{\delta_{\Gamma}}{\lambda_{\Gamma}} = \frac{0.5}{0.22} = 2,27 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Вт},$$

Для саманной стены:

$$R_{\text{сам}} = \frac{\delta_{\text{сам}}}{\lambda_{\text{сам}}} = \frac{0.5}{0.18} = 2,77 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C/Вт},$$

Согласно полученным данным, стена из самана толщиной 50 см может удовлетворять энергетическим требованиям без необходимости добавления дополнительного утеплителя. Это связано с более низким коэффициентом теплопроводности материала и хорошей теплоизоляцией саманных конструкций[1-7].

С другой стороны, стена из газобетона средней плотности, несмотря на то что среди современных строительных материалов обладает относительно хорошей теплоизоляцией, может не справиться с требованиями к сопротивлению теплопередаче при толщине в 50 см. Для обеспечения энергосбережения в такой стене возможно потребуется добавление утеплителя или применение других технологий теплоизоляции.

Таким образом, в данном случае стена из самана может быть более эффективным решением с точки зрения сохранения тепла и обеспечения энергосбережения, в то время как стена из газобетона может потребовать дополнительных мероприятий по улучшению теплоизоляции.

Расчет на теплоустойчивость. Расчет на теплоустойчивость имеет цель определить расчетную амплитуду колебаний температур внутренней поверхности стены, что непосредственно влияет на скорость и интенсивность изменения температуры помещения.

Для выполнения расчета на теплоустойчивость стены необходимо учитывать следующие параметры:

1. Теплотехнические характеристики стройматериала: коэффициент теплопроводности материала, плотность, теплоемкость и другие физические свойства.
2. Толщину стены и её конструкционные особенности (наличие утеплителя, вентиляционных промежутков и т.д.).
3. Климатические условия региона и факторы внешней среды, включая температуру окружающего воздуха, влажность, скорость ветра и др.
4. Температурный режим внутри помещения, теплоотдачу от обогревательного оборудования и т.д.
5. Требования строительных норм и правил к теплоизоляции и теплозащите зданий в конкретном регионе.

После учета всех перечисленных факторов можно выполнить расчет на теплоустойчивость стены, определить расчетную амплитуду колебаний

температур внутренней поверхности и оценить, насколько стена эффективно сохраняет тепло в помещении.

Расчет теплоустойчивости стен может быть выполнен с использованием специализированных программных комплексов для анализа тепловых процессов в строительных конструкциях или обратившись к квалифицированным специалистам в области инженерного проектирования

Расчетная амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции, $A_{тв}$, °C определяется по формуле:

$$A_{тв} = \frac{A_{тв}^{расч}}{\nu} \quad (1)$$

где ν - величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции, рассчитывается согласно п. 6.4 СП [7];

Для расчета величины затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции в соответствии с п. 6.4 СП (строительным нормативом или Строительным правилом) требуется обратиться к указанному пункту данного документа. В этом пункте должны быть указаны методики и формулы для расчета величины затухания.

СП или другие строительные нормативы обычно содержат необходимые указания и формулы для проведения расчетов в соответствии с нормами и правилами строительства. Поэтому, чтобы правильно выполнить расчет величины затухания, следует обратиться к соответствующему пункту указанного нормативного документа[4-15].

Для определения расчетной амплитуды колебаний $A_{тв}^{расч}$ температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции используется следующая формула:

$$A_{тв}^{расч} = 0.5 \cdot A_{tn} \frac{\rho(l_{max}-l_{min})}{a_n} \quad (2)$$

где A_{tn} - максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха в июле, °C, принимаемая по таблице 11.1* СП [7]

Для газобетонной стены:

$$A_{тв}^{расч} = 0.5 \cdot A_{tn} \frac{\rho(l_{max}-l_{min})}{a_n} = 29,15 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Для саманной стены:

$$A_{тв}^{расч} = 0.5 \cdot A_{tn} \frac{\rho(l_{max}-l_{min})}{a_n} = 24,03 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры

наружного воздуха в ограждающей конструкции v , определяется по формуле

$$v = 0,9e^{\frac{\sum D}{\sqrt{2}}} * \frac{(s_1 + \alpha_e)(s_2 + Y_1)...(s_n + Y_{n-1})(\alpha_n + Y_n)}{(s_1 + Y_1)(s_2 + Y_2)...(s_n + Y_n)\alpha_n} \quad (3)$$

где D – тепловая инерция ограждающей конструкции;

Y_1, Y_2, Y_3 – коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м²·°C);

Для определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности ограждающей конструкции Y , Вт/(м²·°C), необходимо предварительно определить тепловую инерцию (D) ограждения по формуле:

я определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности ограждающей конструкции используется тепловая инерция ограждения (D), которая определяется по формуле:

$$D_i = R_i * S_i \quad (4)$$

Тепловая инерция: для газобетона

$$D_{газ} = R_{газ} * S_{газ} = 7,36, D_c = R_c * S_c = 10,81$$

После определения тепловой инерции ограждения можно дальше использовать эту информацию для вычисления коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности ограждающей конструкции.

Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y , Вт/(м²·°C), с тепловой инерцией $D \geq 1$ следует принимать равным расчетному коэффициенту теплоусвоения (s) материала этого слоя конструкции. В нашем случае для обоих материалов $D \geq 1$.

Тогда: Для газобетонной стены: $v=423.7$

$$A_{тв} = \frac{A_{тв}^{расч}}{v} = \frac{29.15}{422.7} = 0.069 \text{ } ^\circ C$$

Для саманной стены: $v=3467.07$

$$A_{тв} = \frac{A_{тв}^{расч}}{v} = \frac{24.02}{3467.07} = 0.0069 \text{ } ^\circ C$$

Из полученных результатов мы видим, что дом из саманных стен более теплоустойчив, чем из газобетона на порядок (практически в 10 раз). У саманных стен высокая тепловая инерция, так как материал имеет высокую плотность и удельную теплоемкость. Из-за этого саманные стены обладают хорошей теплоизоляцией и сохраняют более стабильную температуру в помещении. В то время как газобетон, хоть и является легким материалом, обладает низкой тепловой инерцией и менее эффективен в сохранении тепла.

Поэтому дом, построенный из саманных стен, будет более теплоустойчивым и может обеспечить более комфортные условия проживания в

HEM.

Экономическая оценка. На основании предоставленных данных можно сделать вывод о том, что дом из самана имеет ряд преимуществ по сравнению с домом из газобетонных блоков на стадии строительства.

Первое преимущество заключается в возможности использования грунта, который может быть найден на месте строительства или привезен за относительно небольшую плату, в качестве основного строительного материала для дома из самана. Это существенно снижает затраты на материалы по сравнению с покупкой газобетонных блоков.

Второе преимущество связано с теплоизоляцией. Дом из самана требует значительно меньше утеплителя, чем дом из газобетонных блоков. При толщине стены 50 см даже дополнительная утеплительная работа для дома из самана не требуется, что также позволяет сэкономить на материалах и труде.

По этому, на основании предоставленных данных о стадии строительства, можно заключить, что строительство дома из самана может быть более экономически эффективным вариантом по сравнению с домом из газобетонных блоков. А также, использование самана как строительного материала может быть более удобным и доступным для самостоятельного возведения дома.

Из предоставленных данных видно, что дом из самана имеет значительные преимущества по теплоизоляции по сравнению с домом из газобетона. Второй расчет показал, что дом из самана превосходит газобетонный дом по теплоустойчивости практически в 10 раз. Это говорит о том, что дом из самана будет более эффективным в сохранении тепла, что в конечном итоге приведет к существенной экономии на расходах на отопление зимой и кондиционирование летом.

Таким образом, проведенные теплотехнические расчеты и экономическая оценка позволяют утверждать, что дом из самана не только обеспечивает комфорт, теплоизоляцию и надежность, но также имеет значительные преимущества с точки зрения экономической эффективности. Поэтому выбор дома из самана может быть более выгодным вариантом для строительства и эксплуатации в сравнении с домом из газобетона.

Заключение. В заключение, использование природных материалов, таких как саман, при создании энергоэффективного дома имеет целый ряд экологических преимуществ. Во-первых, такие материалы обладают низким уровнем вредных выбросов при производстве и эксплуатации, что способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, природные материалы имеют высокую теплоизоляционную способность, что позволяет сэкономить на отоплении и кондиционировании воздуха.

При этом, создание энергоэффективного дома из природных материалов, таких как саман, соответствует современным требованиям устойчивого развития и способствует сохранению природных ресурсов. Поэтому важно учитывать экологические аспекты и предпочтения при выборе материалов и технологий для строительства жилых объектов.

Таким образом, выбор саманного дома может не только обеспечить комфортные условия проживания, но и привести к заметной экономии средств в долгосрочной перспективе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Табунщиков Ю.А., Наумов А.Л. Энергоэффективность в строительстве. Гармонизация отечественной нормативной базы // АВОК. – 2012.– № 6.
2. Ливчак В.И. Еще один довод в пользу повышения теплозащиты зданий // Энергосбережение. – 2012.– № 6.
3. Ливчак В.И., Забегин А.Д. Преодоление разрыва между политикой энергосбережения и реальной экономией энергоресурсов // Энергосбережение. – 2011.– № 4.
4. Ливчак В.И. Установление уровней удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение многоквартирных домов и обеспечивающих их систем автоматизации теплопотребления // ЭНЕРГОСОВЕТ. – 2012. – № 4 (23) (июль–август).
5. Шокиров Р.М., Каримов Н.М., Мухибуллоев Н.М. Повышение теплозащитных качеств наружных стен зданий из легких блоков (на примере Таджикистана) // Политехнический вестник. Серия: инженерные исследования. Душанбе, 2020. №. 3, С. 133-138.
6. Хужаев П.С., Сулаймонов А.А., Поччоев М.М., Сулаймонов З.А.- Снижение энергопотребления здания путем применения теплоизоляционных материалов.-// Вестник Таджикского технического университета. –Душанбе, 2015. -№2(30). – С.122-127
7. Поччоев М.М., Хужаев П.С. Анализ теплозащитных свойств наружных ограждений сельских жилых зданий. // Вестник Таджикского технического университета. Политехнический вестник –серия; Инженерные исследования – Душанбе, 2019. -№4(48). – С.140 -144
8. Хужаев П.С., Поччоев М.М., Абдуллаева Ф.Р Анализ теплозащитных свойств наружных ограждений сельских жилых зданий. // Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Наука и образование в современном мире: вызовы ххi века» технические науки iv том science and education in the modern world: challenges of the XXI century" nur-sultan, kazakhstan, april 2021 с 46 - 51
9. Шокиров Р.М Повышение энергоэффективности зданий в Республике Таджикистан //Инженерный вестник Дона, №3, С.87 (2022) ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2022/7505
10. Хужаев П.С., Поччоев М.М. Тепло-влажностный режим наружных ограждений на примере наружной стены с утеплением из минераловатного блока. // материалы международной научно-практической конференции на тему: «Современные проблемы металлургической промышленности», посвященной провозглашению четвертой общенациональной цели – индустриализации страны и 25-летию кафедры «Металлургия» (9-10 декабря 2021 г.) Душанбе 2021 С 283-290
11. Хужаев П.С., Поччоев М.М., Сайдгуфронов Н.П., Сайдгуфронов Б.П. Оценка теплозащитных свойств наружных ограждений сельских жилых зданий Материалы международной научно-практической конференции на тему “Интеграция науки, образования и предприятий при производстве современных строительных материалов и изделий ”.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Республика Узбекистон город Самарканд. (2022 год, 27-28 октябрь) С. 203 – 206

12. Хужаев П.С. Омилҳои паст шудани хусусиятҳои гармимуҳофизӣ ва баланд бардоштани характеристикаи гармимуҳофизии қабатҳои ихтотавии бино. // ВЕСТНИК. Таджикского Национального Университета. Серия геологических и технических наук 2023. №1 ISSN 2664-1534 – С.167-177 2023.

13. Хужаев П.С., Исматуллозода Дж. И., Хасанов Ф.Н. Энергоэффективные стеновые ограждения зданий с высокими теплозащитными характеристиками // Научный журнал «Водные ресурсы, энергетика и экология» Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии национальной академии наук Таджикистана. Том 3. Стр 109-118 Душанбе

14. СНиП II-3-79* (98) “Строительная теплотехника”

15. СНиП II- 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Р.Ж.Шарипов¹, К.К.Алимова²

¹*Казахстанско-Немецкий университет, Алматы, Казахстан*

²*Казахский национальный исследовательский технический университет имени
К.И. Сатпаева, Алматы, Казахстан*

Аннотация: В статье раскрываются проблемные вопросы, связанные с внедрением системы сертификации энергоэффективности зданий.

Ключевые слова: энергосбережение, повышение энергоэффективности, энергетическая сертификация, класс энергоэффективности, энергоаудит.

Abstract: The article provides an insight into problematic issues associated with the implementation of the system of certification of energy performance of buildings.

Key words: energy saving, increasing energy efficiency, energy certification, energy efficiency class, energy audit.

Введение. Длительный мировой экономический кризис, постоянный рост цен на природные энергоресурсы, а также озабоченность охраной окружающей среды, сокращением выбросов вредных веществ и парниковых газов являются основными причинами, по которым необходимо немедленно принимать комплексные меры по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Республике Казахстан. Власти Казахстана, несмотря на значительные запасы энергоресурсов и развитую энергетическую инфраструктуру, сделали выбор в пользу энергосбережения и повышения энергоэффективности, считая их приоритетными в энергетической политике страны. В рамках поддержки этих мероприятий был принят ряд законов и подзаконных актов, а также программ. В апреле прошедшего года Правительство страны утвердило "Концепцию развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2023-2029 годы". [1]

Секторы выработки электро- и теплоэнергии, промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство являются основными потребителями энергии в Казахстане, на них приходится 20%, 25% и 50% соответственно от общего объема потребления энергии. В стране более 270 миллионов квадратных метров жилья, преимущественно представленного старыми многоквартирными домами с централизованным теплоснабжением, возведенными в основном в советский период. Эти дома в настоящее время потребляют в 2-3 раза больше тепловой энергии на квадратный метр, чем их аналоги в Западной Европе.

Материалы и методы. В настоящее время, в Казахстане, при проектировании строительных объектов требуется составление энергетического паспорта в соответствии с нормативами, и его прикрепление к основной

проектной документации. С принятием закона «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» в практику проектирования и строительства зданий введена обязательная экспертиза проектной и проектно-сметной документации по энергосбережению и повышению энергоэффективности для зданий с годовым потреблением более 500 т.у.т. (350 т.н.э.) в год., однако после завершения строительства фактическое соответствие указанному классу энергоэффективности не проверяется, что создает препятствия для эффективного строительства в этом направлении.

Для многих развитых и развивающихся стран эффективное использование энергетических ресурсов стало приоритетной задачей. Это обусловлено как экономическими соображениями, так и потребностью обеспечения энергетической безопасности на национальном и международном уровнях, а также стремлением справиться с глобальными вызовами изменения климата.

В этой области Европейский союз остается лидером, и многие страны мира обращаются к его опыту. В большинстве европейских стран в настоящее время действует процедура энергетической сертификации зданий. Необходимость в такой сертификации была установлена Директивой 2002/91/ЕС (EPBD) Европейского парламента и Совета. С 2008 года при продаже или аренде недвижимости собственники или арендодатели должны иметь и предъявлять по первому требованию энергетический сертификат. С 2013 года владельцы домов, не имеющие такого сертификата, подпадают под штрафные санкции. [2]

Согласно EPBD, энергетический сертификат здания должен содержать контрольные параметры, полученные в результате аудита и демонстрирующие соответствие энергетических характеристик здания установленным нормативам для соответствующих классов энергетической эффективности. Главным стимулом для потребителей выбирать энергоэффективные здания является возможность существенного снижения эксплуатационных расходов.

Сертификация энергоэффективности зданий используется для оценки и сравнения энергопотребления различных объектов и является основой для финансового стимулирования. Получение класса энергоэффективности способствует проектированию и строительству новых зданий с высокой энергоэффективностью и модернизации существующих. Ожидается, что в ближайшем будущем энергетическая сертификация изменит динамику цен на рынках недвижимости ЕС, поскольку покупатели будут предпочитать здания с низким энергопотреблением. Многие страны мира перенимают опыт Евросоюза в эффективном использовании энергетических ресурсов, особенно путем адаптации национальных нормативных правовых актов к европейским стандартам. В Казахстане с 2010 года ведется реформа нормативной базы, как

одной из составляющих системы технического регулирования в строительной отрасли, окончание процесса реформы запланировано на 2025 год.

Европейская база технического нормирования была принята в качестве модели, доказавшей свою эффективность. Среди разработанных документов в этой области выделяются СН РК 3.02-38-2013 (Строительные нормы Республики Казахстан) и СП РК 3.02-138-2013 (Своды правил Республики Казахстан) "Энергосберегающие здания", которые в настоящее время находятся в стадии очередной актуализации. Целью этих норм является проектирование зданий с эффективным использованием энергии. Хотелось бы порекомендовать лицам, проводящим актуализацию указанных документов, как можно более полно гармонизировать их с требованиями Директивы 2010/31/EU Европейского парламента и Совета "Об энергообеспечении зданий". [3]

Результаты и обсуждение. Гармонизированный документ должен распространяться на различные типы зданий на всех этапах их жизненного цикла - от проектирования до эксплуатации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности. Он должен также устанавливать требования по определению энергетической эффективности этих зданий.

Основными целями гармонизированного документа должны быть:

- снижение потребления энергии в зданиях и увеличение использования возобновляемых источников энергии в соответствии с Киотским протоколом Рамочной конвенции ООН об изменении климата;
- повышение энергоэффективности в Республике Казахстан;
- уменьшение выбросов двуокиси углерода в окружающую среду с целью снижения эмиссии парниковых газов;
- сокращение потребления первичной энергии.

Гармонизированный документ СН РК 3.02-38-2013 должен устанавливать ключевые требования к энергоэффективности зданий, определять основные показатели для оценки и классификации их энергетической эффективности. Особое внимание должно уделяться усовершенствованию метода определения класса энергоэффективности зданий. В настоящее время в Казахстане этот класс определяется исходя из удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период, что не учитывает полностью другие энергетические потребности здания (горячее водоснабжение, электроснабжение, кондиционирование воздуха). Необходимо также учитывать использование энергии из возобновляемых источников и теплотехнические характеристики оболочки здания, включая ее воздухопроницаемость. Такой подход позволит наиболее полно учесть все затраты энергии на эксплуатацию здания и будет способствовать принятию соответствующих решений на этапах проектирования

и эксплуатации, направленных на снижение энергопотребления и повышение комфортности жилья. [4]

Для подтверждения соответствия энергетической эффективности здания принятым проектным решениям и достижения установленных показателей в процессе эксплуатации необходимо установить обязательную процедуру оценки энергоэффективности в гармонизированном документе СН РК 3.02-38-2013. Заказчик (застройщик) или собственник здания должен пройти эту процедуру до принятия здания в эксплуатацию. В комплект технической документации должна включаться декларация о соответствии, составленная на основе свидетельства об энергетической эффективности здания (сертификата энергетической эффективности в соответствии с Директивой 2010/31/EU). Эта процедура должна определять необходимость проведения испытаний конструкций здания, инженерных систем и оборудования, а также перечень контролируемых показателей в соответствии с требованиями связанных с документом стандартов.

Перед введением объекта в эксплуатацию необходимо провести оценку его энергоэффективности и получить сертификат с указанием класса энергоэффективности. Затраты на проведение этих мероприятий должны быть покрыты заказчиком. [5]

Для подтверждения и установления энергетической эффективности уже эксплуатируемых зданий, а также для разработки мероприятий по ее повышению, следует проводить энергоаудит. Энергоаудит может проводиться по желанию собственника здания или эксплуатирующей организации, а также обязательно в определенных случаях:

- для новых или реконструированных зданий в течение 5 лет после ввода в эксплуатацию, но не ранее 3 лет.

- в течение года до начала разработки проектной документации на реконструкцию, тепловую модернизацию или капитальный ремонт зданий (если капитальный ремонт включает в себя тепловую модернизацию).

По результатам энергоаудита должен выдаваться сертификат об энергетической эффективности здания, который будет содержать перечень мероприятий по повышению энергоэффективности и их технико-экономическое обоснование. Затраты на проведение этих мероприятий также несет собственник объекта.

Сертификат об энергетической эффективности здания должен выдаваться уполномоченной организацией до ввода здания в эксплуатацию и оформления декларации о соответствии требованиям технического регламента, а также после проведения энергоаудита для эксплуатируемых зданий.

Публикация списка сертифицированных зданий в информационных изданиях является необходимым шагом. Энергетическую сертификацию зданий должны проводить аккредитованные органы по сертификации в рамках государственной системы аккредитации Республики Казахстан. Эксперты-аудиторы, осуществляющие работу по сертификации, должны обладать практическим опытом в области строительства.

Заявитель должен нести ответственность за предоставленную информацию по оценке здания и проектным решениям в процессе энергетической сертификации. Порядок проведения сертификации, требования к органам по сертификации и экспертам-аудиторам, а также их права, обязанности и ответственность должны быть четко определены в соответствующих инструкциях. [6]

Сертификат об энергетической эффективности здания должен включать следующую информацию:

- общие сведения о здании;
- геометрические характеристики здания;
- теплоэнергетические показатели;
- энергетические характеристики здания;
- класс энергетической эффективности здания;
- мероприятия по энергосбережению, способствующие повышению энергоэффективности здания (для эксплуатируемых зданий при проведении энергоаудита).

Выводы. Результатом проведения указанных мероприятий явится то, что в Казахстане будут созданы реальные условия для строительства жилых зданий, отвечающих общемировым стандартам энергосбережения и повышения энергоэффективности. Это позволит в значительном объеме экономить ресурсы, направляемые на эксплуатацию зданий и в то же время, снизит антропогенную нагрузку на окружающую среду.

Литература

1. Закон Республики Казахстан “Об энергосбережении и повышении энергоэффективности”, №541-IV ЗРК от 13.01.2012 года.
2. Постановление Правительства Республики Казахстан, от 29 декабря 2012 года №1784, «Об утверждении Правил проведения экспертизы энергосбережения и повышения энергоэффективности».
3. Концепция развития сферы энергосбережения и повышения энергоэффективности Республики Казахстан, постановление Правительства Республики Казахстан от 20.03.2023 г. №264.
4. Кудревич О.О. Сертификация энергетической эффективности зданий. – Минск, 2014. - 59 с.
5. Тарнагурский А.В. Обоснование, рекомендации и проекты регламентирующих актов для поэтапного внедрения системы сертификации энергоэффективности зданий. – Минск, 2016. – 34 с.
6. Директива Европейского парламента и Совета 2010/31/ЕС об энергосбережении зданий.

ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИЗЫСКАНИЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ НОВО- АНГРЕНСКОЙ ТЕПЛО- ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

У.Х.Аламов, Ф.Мамаджанов, Ч.Холикулова, Н.И.Ибрагимов

Ташкентский Государственный технический университет

В статье рассмотрены вопросов инженерно-экологических изысканий при экологическом проектировании Ангреновского тепло-электростанций. Оценены степень воздействия на окружающую среду теплоэлектростанции и проведен экологический анализ проектного решения также выполнены прогнозные оценки изменений состояния окружающей среды после ввода дополнительных мощностей станции.

Инженерно-экологическое изыскание - это самостоятельный вид инженерно-комплексных исследований, который выполняется, согласовано с другими видами изысканий (инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических и т. д.). Основными задачами ИЭИ являются комплексное изучение природных и техногенных условий территорий, оценка современного экологического состояния компонентов природной среды и экосистемы, оценка экологической опасности и риска также разработка рекомендаций по предотвращению и экологических последствий.

При проведения инженерно – экологических изысканий Нов-Ангреновского теплоэлектростанций использовано методика оценки воздействия на окружающей среды.

Исследовано **состояния окружающей среды** в зоне влияния проектируемого объектов. В результате анализа выявлено что зона где расположено теплоэлектростанция климат резко континентальный , который выражается резким перепадом температур. Анализ ветрового режима показывает, что на рассматриваемой территории в течение всего года преобладают северные ветры (Таблица №1). Анализ климатических особенностей г. Ангрена позволяет сделать вывод о том, что для рассеивания примесей от высоких горячих источников - те же условия являются неблагоприятными и способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Основными компонентами загрязнения района является пыль неорганическая, окись углерода, двуокись азота и углеводороды нефти.

Таблица 1.

Климатические данные

Характеристика	Единицы измерения	Величина
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий условия		200

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

горизонтального и вертикального рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе		
Среднегодовая температура воздуха	°С	13,4
Максимальная температура наиболее жаркого месяца (июль)	°С	35,7
Минимальная температура наиболее холодного месяца (январь)	°С	-1,6
Среднегодовое количество осадков	Мм	405,0
Среднегодовая повторяемость направлений ветра для 16 румбов	%	
С		17
СВ		23
В		14
ЮВ		7
Ю		7
ЮЗ		7
З		10
СЗ		15
Штиль		7,19
Наибольшая скорость ветра, превышение которой составляет 5%, U*	м/сек	2

Почвы в районе расположения предприятия представлены типичными сероземами, по понижениям – сероземно-луговыми. В гидрогеологическом отношении рассматриваемый район представлен грунтовыми водами, вскрытыми с глубины 10,0-12,0 м. Химический состав подземных вод на участке исследований характеризуется следующим содержанием солей: величина плотного остатка колеблется 1150-1306 мг/л, ионов хлора - 70-78,7 мг/л, ионов сульфата -452,5-453,8 мг/л.

Подземные воды неагрессивны к бетонам на портландцементях. **Поверхностные воды** это Ахангаранское водохранилище (гидротехническое сооружение на реке Ахангаран, водохранилище на территории Ахангаранском районе. Водоём имеет приблизительно треугольную, узкую вытянутую форму с расширением к плотине. Высота уреза воды при заполнении составляет около 1080 м. В юго-восточной части водохранилища располагается глухая каменно-земляная плотина с наклонным ядром длиной 1350 м, шириной (по верху) 12 м и максимальной высотой 100 м. Общий объём резервуара составляет 260 млн м³. За водохранилищем река Ахангаран канализирована и до *Джигиристана* течёт под землёй. Подземный участок Ахангарана отходит вбок от юго-западного берега водоёма. Накапливаемые в резервуаре воды служат для орошения. На площадке посадки древесной растительности отсутствуют.

Растительный мир -древесная растительность культурного ландшафта весьма разнообразна. В нём наряду с аборигенными видами растительности

встречаются акклиматизированных вида из других оазисов или регионов. Очень характерны для наших условий тополь, карагач, чинара, ясень, клён, грецкий орех. Из иноземных видов обычны гледичия, айлант, софора, мимоза, туя. Растительность района находится в удовлетворительном состоянии. Габитус растений, их высота, форма, длина побегов, площадь листовой пластинки соответствует их норме. Этому способствует полив растений, проводимый в данном районе.

Животный мир - полностью отсутствуют крупные млекопитающие, характерные для необжитых районов. Часто встречаются представители грызунов – серая крыса, домовая мышь, иногда встречаются ушастый еж. Из птиц здесь обитают типично городские представители. Это в большом количестве серый воробей, майны, горлицы, стрижи, ласточки. Реже встречаются сорока, галка, ворона, сорокопуд, жаворонок, удод, кукушка, иволга. Пресмыкающиеся представлены быстрой ящуркой, серым гекконом. Среди насекомых следует назвать те виды, которые живут в траве – сверчки, кузнечики и др, а среди кустарников – богомолы, осы, шершни.

Водопотребление будет складываться из потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды. Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды будет осуществляться из городской водопроводной сети. Общий объем водопотребления составляет – *19,3 м³/сут или 7044,5 м³/год*, общий объем **водоотведения** составляет – *19,3 м³/сут или 7044,5 м³/год*.

В процессе эксплуатации ТЭС образуются дымовые газы, которые являются основным источником загрязнения атмосферы, почвы, водного бассейна, флоры и фауны. Объем дымовых газов выбрасываемых крупной ТЭС составляет порядка 1800 м³ /с. Среди них наибольшую опасность представляют зола, двуокись серы и окислы азота. Зола представляет собой твердые частицы негорючих элементов угля. В основном – это оксиды кремния, железа, алюминия, магния, кальция, серы и некоторые другие, в том числе незначительное количество мышьяка и тяжелых металлов (свинец, ванадий, хром, цинк).

К определению состава и количества образующихся отходов, применен расчетно-аналитический метод. В объекте основном образуется золошлаковые и бытовые отходы. Эти золошлаковые отходы перерабатываются на строительные материалы.

Выводы. Исходя из анализа проведенной исследований по инженерно экологического изыскания, разработаны и рекомендованы мероприятия по охране окружающей природной среды с целью уменьшения вредного воздействия объекта на окружающую среду. В перспективе планируется

проведения инженерно-экологических изысканий для объектов нефтеперерабатывающего завода и цеха по производству металлических сеток из проволоки ООО «КОМПЛЕКТ METAL SERVIS».

ЛИТЕРАТУРА

1. Носков А.С., Савинкина М.А., Анищенко Л.Я. Воздействие ТЭС на окружающую среду и способы снижения наносимого ущерба. – Новосибирск. Изд. ГПНТБ, 200. – с. 8–22.
2. Зацаринная Ю.Н., Фахразиев И. З. Экономические и технологические преимущества использования газотурбинных установок на ТЭС // Вестник Казан. технол. ун-та. 2013. Т.16, №3. С. 291
3. <http://ecology.gpntb.ru>

5-SHO‘BA.

**EKOLOGIYA VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH
SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASH VA QAYTA
TAYYORLASH TIZIMI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.**

5-СЕКЦИЯ.

***ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ И
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.***

5-SECTION.

***PROBLEMS AND SOLUTIONS OF TRAINING AND
RETRAINING OF PERSONNEL IN THE FIELD OF
ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION.***

О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

К.Б.Ганиев¹, Ш.Ходжаева²

¹СамГАСУ, ²ТАСУ

В статье рассматриваются вопросы реконструкции на промышленных предприятиях и условия производства работ. Установлены основные причины, затрудняющие выполнение работ на объектах реконструкции. Выявлены факторы, повышающие трудоёмкость реконструктивных работ и разработана их классификация в зависимости от видов воспроизводства основных фондов. Предлагается создать нормативную базу в виде поправочных коэффициентов к потерям затрат труда в целях совершенствования проектирования организации реконструкции.

На эффективность деятельности строительных организаций и других участников инвестиционного процесса обычно влияют специфические особенности реконструкции. Известно, что производство строительномонтажных работ в условиях реконструкции действующих промышленных предприятий имеет свои особенности в отличие от такового при новом строительстве. Эти особенности обусловлены тем, что строительномонтажные работы выполняются в тесной взаимосвязи с основными работами реконструируемого предприятия (в существующих зданиях и сооружениях, в условиях сложившегося генерального плана предприятия и т.д.).

Реконструкция действующих промышленных предприятий характеризуется формой воспроизводства основных фондов и условиями производства строительномонтажных работ. За основу дальнейших исследований нами принят системный подход к реконструкции и условиям производства как это изложено в работах [1 ÷ 6].

Установлено, что к основным причинам, затрудняющим выполнение строительномонтажных работ на объектах реконструкции, относятся:

- ограниченная возможность, в использовании обычных строительных машин и механизмов и в то же время отсутствие специальных средств механизации, пригодных для производства строительномонтажных работ в стесненных условиях;

- снижение сборности строительства в связи с применением, как правило, нетиповых проектных решений; выполнение работ по ремонту или замене отдельных частей конструктивных элементов существующих зданий и сооружений;

- отсутствие возможности соблюдения технологической последовательности в производстве работ, а также отсутствие условий, обеспечивающих нормальную организацию при объектного складского хозяйства и подъездных путей;

- повышенные непроизводительные потери рабочего времени людей и строительных машин, связанные с работой в условиях действующих цехов, принятием дополнительных мер по охране труда, соблюдением режима работы основного производства и др.;

- значительная зависимость работ строительной организации (в отличие от нового строительства) от заказчика в предоставлении фронта работы;

- частые изменения проектных решений, необходимость в которых выявляется в процессе реконструкции.

При проведении реконструктивных работ должны быть учтены особенности их осуществления в условиях действующего предприятия с учетом четырех групп особенностей [1].

Первая группа особенностей, связанная с совмещением по времени и территории технологических процессов предприятия и строительного-монтажных работ.

Вторая группа особенностей связана со стесненностью территории предприятия (имеется в виду размещение на территории складов материалов, деталей, конструкций, оборудования, строительных машин, временных зданий и сооружений). Необходимо учитывать также внешнюю и внутреннюю стесненность объекта реконструкции, связанную возможностью расположения вблизи реконструируемых объектов площадок укрупнительной сборки, складов конструкций, деталей, материалов, подкрановых путей, средств механизации, устройства дорог.

Третья группа особенностей, связанная со спецификой выполнения работ в условиях реконструкции.

Четвертая группа особенностей связана с транспортированием по территории предприятия грузов для целей реконструкции.

Указанные особенности, на наш взгляд, можно было выделить всего в три группы: пространственная и временная ограниченности, специфика технологии и организации реконструктивных работ.

На основе анализа литературных источников нами разработана классификация видов воспроизводства (обновления) основных фондов и факторов, влияющих на трудоемкость реконструктивных работ (см. табл. 2).

**Классификация видов воспроизводства основных фондов и факторов, влияющих на трудоемкость
реконструктивных работ**

Классификационные уровни	Классификационные признаки	Классификационные группировки															
		1	Форма воспроизводства и обновления основных фондов	1.1. Техническое перевооружение				1.2. Реконструкция				1.3. Расширение				1.4. Новое строительство на территории действующих предприятий	
2	Вид производства работ	2.1. Внутрицеховые								2.2. Внутриплощадочные							
3	Факторы, повышающие трудоемкость	3.1. Пространственная ограниченность рабочей зоны (стесненность территории в плане и по высоте)						3.2. Временная ограниченность					3.3. Специфика технологии и организации реконструктивных работ				
4	Формы проявления факторов	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16
		Усложнение технологии и организации производства строительно-монтажных работ	Затруднения в нормальной организации рабочего места	Усложнение с применением и использованием имеющихся средств механизации	Затруднения в транспортных операциях	Возникновения дополнительных работ по обеспечению охраны труда	Необходимость в принятии дополнительных мер по сохранению производственной среды в реконструируемых цехах	Усложнения в технологии и организации производства строительно-монтажных работ	Изменение в режиме труда строителей с подчинением его режиму действующего производства	Зависимость от заказчика в предоставлении фронта работ на участках, задействованных в основном производстве	Необходимость соблюдения людьми и транспортом пропускного режима на предприятии	Осуществление индивидуальных проектных решений	Снижение сборности строительства	Снижение уровня механизации строительства	Ремонт или замена отдельных частей конструктивных элементов существующих зданий и	Производство работ по сохранению и усилению конструкций зданий и сооружений в непосредственной близости к строящемуся объекту	Восстановление нарушенных при производстве реконструктивных работ дорог, проездов

В соответствии с приведенной классификацией различных форм воспроизводства (обновления) основных фондов возможно два вида производства работ: внутрицеховые и внутриплощадочные.

К факторам, повышающим трудоемкость реконструктивных работ, относятся [2]:

✓ пространственная ограниченность рабочей зоны (стесненность территории в плане и по высоте), к которым относятся: усложнение технологии и организации производства строительно-монтажных работ, затруднения в транспортных операциях и др.;

✓ временная ограниченность, к которой относятся: изменение режима труда строителей с подчинением его режиму работы действующего производства, зависимость от заказчика в предоставлении фронта работ на участках, задействованных в основном производстве и др.;

✓ специфика технологии и организации реконструктивных работ, к которым относятся: осуществление индивидуальных проектных решений, снижение уровня механизации строительства и уровня сборности и ряд др.

В связи с вышеизложенным, учитывая особенности реконструкции промышленных предприятий предполагается создать дифференцированную нормативную базу в виде поправочных коэффициентов к потерям затрат труда на отдельные виды работ и объекты реконструкции, с учетом условий строительного производства для их использования при решении задач совершенствования проектирования организации и управления строительства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ганиев К.Б. Системотехника реконструкции промышленных предприятий, с. 257-276, Системотехника. / Под ред. А.А. Гусакова. – М.: Фонд «Новое тысячелетие», 2002 – 768 с.
2. Ганиев К.Б. Реконструкции условия производства работ, с. 176-177 – В кн. «Системотехника строительства». Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Гусакова. – М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2004 – 320 с.
3. Гинзбург А.В. Организационно-технологическая надежность строительства, с. 591-608. – Там же. – М.: Фонд «Новое тысячелетие», 2002 – 768 с.
4. Синенко С.А. Системотехника проектирования организации строительного производства, с. 321-334. – Там же. – М., Фонд «Новое тысячелетие», 2002 – 768 с.
5. Системотехника строительства. Энциклопедический словарь. / Под ред. А.А. Гусакова. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004 – 320 с.
6. Сысоева О.И. Реконструкция промышленных объектов. Учебное пособие – Минск: БНТУ, 2005 – 136 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

А.Б.Жипецкий, Т.А.Першина

г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация: Проведено исследование наличия на предприятиях экологоориентированных факторов ресурсосберегающего управления. Выявлены типичные проблемы в плане ресурсосбережения, а также непосредственно экологические проблемы, которые в значительной степени вредят и негативно влияют на эффективность использования трудовых ресурсов предприятия. Существующая система управления качеством на предприятии не позволяет в полной мере решать проблемы ресурсосбережения, о чем свидетельствует значительное ухудшение финансового состояния предприятия.

Ключевые слова: Фактор, экологоориентированный, ресурс, предприятие

Abstract: The study of the presence of environmentally-oriented factors of resource-saving management at the enterprise has been carried out. Identified are typical problems in terms of resource conservations, as well as directly environmental problems, which largely damage and negatively affect the efficiency of using the labor resources of the enterprise. The current quality management system at the enterprise does not allow solving the problems of resource conservation in full, as evidenced by a significant deterioration in the financial condition of the enterprise.

Keywords: Factor, environmentally oriented, resource, enterprise

Введение. Под экологоориентированным использованием ресурсов понимается максимально возможное уподобление производственных процессов в целом и ресурсных циклов в частности природным круговоротам веществ в биосфере, либо это любые мероприятия, снижающие опасность производства для природы и человека. Проблемы в части обеспечения ресурсосбережения для всех предприятиях типичны. Под ресурсным циклом понимается совокупность превращений и пространственных перемещений (добыче, переработке, транспортировке, хранению, погрузочно-разгрузочные операции и т.д.) определенного ресурса, изъятого из природной среды и выступающего в виде природного компонента, на пути использования его человеком до выхода вновь в природную среду. В основе экологизации производственных ресурсных циклов лежит ресурсосбережение, основанное на передовых технологиях переработки первичных ресурсов и их движение от природного состояния к потребителю в виде готовой продукции и дальнейшее использование в последующих циклах. Пути ресурсосбережения показывают, что в основу ресурсосбережения положено максимальное сбережение ресурсов на всех стадиях производства и использования.

Методы исследования. Природные компоненты выступают начальным или промежуточным звеном в длинной цепи ресурсного цикла, связывающим природу и конечную продукцию производства. Объем и стоимость

использованных первичных ресурсов – это вопросы и задачи, которые решает производитель (предприятие), поскольку потребителю они не важны. В связи с этим эколого-ориентированное производство исходит не из самого содержания природного компонента и того, сколько их можно использовать, а от количества тех природных компонентов, которые дойдут до потребителя в составе готовой продукции.

Экологоориентированный подход к ресурсопотреблению требует тщательного анализа взаимозаменяемости и дополняемости факторов производства (трудовых ресурсов, основных производственных фондов, материально-технических и финансовых ресурсов, информации и энергии) с позиций конечного результата (прибыли) при условии сбережения природных компонент ресурсов, сохранения количества и качества производимой продукции. Таким образом, оптимизация взаимодействия внутренних факторов ресурсосбережения предприятия, их комбинирование и замена на менее затратные и ресурсоемкие, позволяет снизить нагрузку на природную компоненту в каждом ресурсе предприятия, а значит, и на саму Природу. Именно с учётом взаимозаменяемости внутренних факторов ресурсосбережения, с точки зрения эколого-ориентированного подхода, определяются реальные потребности предприятия в первичных ресурсах.

Ресурсосберегающая технология – это преобразование первичных ресурсов во вторичные, а затем – в конечную продукцию с минимальным расходом природных компонент на всех стадиях ресурсной цепи.

Важным направлением в ресурсосбережении является всемерное использование принципа заменимости ресурсов, под которым понимается замещение одного природного компонента другим, более экономичным и экологически безопасным. Взаимозаменяемость различается по экономическому и техническому критериям. Не всякие природные компоненты, взаимозаменяемые технически, позволяют производить замену с экономической и экологической точек зрения, и наоборот. Пути ресурсосбережения представлены в таблице 1.

Действующая на типичном предприятии черной металлургии система менеджмента качества соответствует международному стандарту ISO 9001:2008 позволяет реализовать данный принцип ресурсосбережения, но не достаточна для получения эффектов ресурсосбережения в полном объеме, как показал анализ эффективности использования ресурсов.

Предприятие имеет сертификат соответствия, выданный центром сертификации «Монолит» и признаваемый Рособоронзаказом, Росстандартом и госкорпорацией «Росатом», имеет сертификат соответствия правилам AD 2000-

Merkblatt W0/TRD 100. Этот документ международного уровня, выданный органом по сертификации «ТЮФ ЗЮД», подтверждает, что предприятие имеет оборудование, обеспечивающее профессиональные и отвечающие современному уровню техники производство и контроль, и применяет систему менеджмента качества согласно техническими нормам и стандартам.

Таблица 1

Пути ресурсосбережения

Направление	Путь
Внедрение ресурсосберегающих технологий	«Безотходная» Малоотходная Новая техника Повышение выхода продукции Снижение ресурсоемкости Удлинение срока службы продукции
Взаимозаменяемость ПК	Материалы-заменители Материалы экономичные Нетрадиционные источники энергии Повышение качества продукции
Нормирование ПК	Нормы: – изъятие ресурса – расход – запас – плата за ресурсы
Экономия ПК	Интенсификация использования Комплексное использование Использование вторичных ресурсов Уменьшение потерь и отходов Снижение норм расхода

Кроме того, от «ТЮФ ЗЮД» предприятие черной металлургии получило сертификат производителя материалов, используемых в строительстве, по стандартам CPD 89/106/ЕЕС. Крупнейшая сертификационная организация «Germanischer Lloyd» по достоинству оценила работу и отметила предприятие сертификатом соответствия.

СМК организации является средством достижения политики и целей в области качества, являющейся основой функционирования и постоянного улучшения СМК в соответствии с принципами и требованиями MS ISO 9001 и ГОСТ РВ 15.002. Она дает возможность всем работникам, потребителям и поставщикам получить представление об отношении руководства организации к качеству через определение стратегических планов занять место среди производителей металлопродукции, а также о путях их постижения.

Определяя свою цель - лидерство на рынке на территории РФ и СНГ,

высшее руководство предприятия черной металлургии определило и пути достижения своей цели в политике в области качества. В организационной структуре предприятия предусмотрен отдел управления качеством, выполняющий методические, координирующие, контрольные, аналитические функции для соответствия СМК и выпускаемой на предприятии черной металлургии продукции установленным требованиям и ожиданиям потребителей. Для улучшения контроля качества выпускаемой продукции на предприятии разработаны и функционируют контролируемые СМК процессы.

Политика предприятия черной металлургии в области промышленной безопасности, охраны и экологичности труда преследует следующие цели:

1. Достижение и поддержание промышленной безопасности и охраны труда на уровне, характеризуемом степенью риска, не превышающем допустимой величины, в том числе за счет выполнения установленных для металлургических предприятий требований по промышленной безопасности и охране труда.

2. Обеспечение уверенности руководства предприятия в том, что промышленная безопасность и охрана труда поддерживается на заданном уровне, реализации мер по предупреждению травм и ухудшению здоровья работников в результате воздействия на них вредных и (или) опасных производственных факторов, стремлении к постоянному улучшению и результативности системы управления промышленной безопасностью и охраной труда.

3. Представление гарантий внешней стороне (органам государственной власти, органам местного самоуправления, общественным объединениям и гражданам) в том, что требуемый уровень промышленной безопасности и охраны труда обеспечивается или будет обеспечен.

Результаты. Обеспечение выполнения требований промышленной безопасности и охраны труда является приоритетным направлением в деятельности предприятия черной металлургии, для достижения которой приняты обязательства в сфере безопасности и обеспечения экологичных условий труда:

1. Постоянно совершенствовать систему управления промышленной безопасностью и охраной труда, непрерывно поддерживать ее работоспособность, а также обеспечивать финансирование мероприятий в области промышленной безопасности и охраны труда.

2. Соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, содержащиеся в Федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в

установленном порядке, а также других требований, связанных с отраслевыми рисками.

3. Проводить всестороннюю оценку риска аварий и связанных с ними угроз, соответствующих характерам и масштабам эксплуатируемых опасных производственных объектов.

4. Информировать работников об условиях труда на рабочих местах, о существующих производственных рисках, о полагающихся компенсациях за нанесение вреда здоровью.

5. Разрабатывать и применять методы контроля документации системы управления промышленной безопасностью и охраной труда.

6. Цели и задачи политики в области промышленной безопасности и охраны труда доводить до сведения всего трудового ресурса с тем, чтобы каждый работник знал о своих обязанностях и правах в области промышленной безопасности и охраны труда.

7. Обеспечивать доступность и открытость для любых заинтересованных сторон нашей политики.

8. Планировать выполнение мероприятий, направленных на повышение эффективности и безопасности технологических процессов, а также на улучшение условий труда на рабочих местах в подразделениях предприятия.

9. Периодически подвергать анализу деятельность системы управления промышленной безопасностью и охраной труда, стремиться к систематической оценке степени достижения поставленных целей с осуществлением последующих корректирующих действий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 30167-2014 Ресурсосбережение. Порядок установления показателей ресурсосбережения в документации на продукцию Электронный ресурс <http://docs.cntd.ru/document/1200122469> (дата обращения 11.03.2024 г.)

2. Национальный стандарт Российской Федерации Ресурсосбережение: общие положения : Resources saving. general. ГОСТ Р 52106-2003 / Утвержден Постановлением Госстандарта России от 3 июля 2003 г. N 236-ст, Дата введения -1 июля 2004 года

3. P50-603-1-89 Рекомендации. Разработка стандартов на термины и определения. - М.: ВНИИКИ. 1990 (с изменением № 1)

4. Директива Совета Европейского Союза 96/61/ЕС от 24 сентября 1996 г. «О комплексном предотвращении и контроле загрязнений»

5. Бережливое производство в действии [Электронный ресурс] URL: <https://omk.ru/press/media/15730/> (дата обращения 11.04.2024 г.)

6. ВТЗ поделился с предпринимателями опытом внедрения «Бережливого производства» [Электронный ресурс] URL: <http://www.metalinfo.ru/ru/news/103766> (дата обращения 11.04.2024 г.)

DEVELOPMENT OF SCIENCE-EDUCATION-PRODUCTION INTEGRATION IN THE WATER SUPPLY SYSTEM OF UZBEKISTAN

B.B.Kakharov¹, N.B.Abdushakhidov²

¹Tashkent State Transport University

²Doctoral student of Chang’an University of Hydraulic Engineering, China.

Annotation. *This article analyzes modern approaches to improving the system of training highly qualified specialists in the water management system of Uzbekistan and the integration of science, education and production as the most effective ways to address this urgent issue. Nowadays the training of highly qualified specialists with practical experience on effective use of water resources one of the key issues is in Uzbekistan. In this article, solutions for the development of science-education and production integration in water management enterprises are developed.*

Keywords: *integration, water management, water supply, water policy, system, innovation.*

INTRODUCTION

According to the results of the analysis of the comprehensive study of the education system of the Republic of Uzbekistan by a high-level panel of international experts, jointly with the United Nations Organization’s Education committee on science and culture (UNESCO) Consulting Organization (DESP Research and Consulting) in January-June 2017, it was noted that the lack of integrity of theory and practice in the educational process, as a result of ineffective organization of professional practice of students in industrial enterprises, the fact that the majority of graduates are re-educating their professions, specialties, and jobs, as well as lack of qualified teachers and management personnel, lack of effective cooperation with foreign educational institutions. It is known that the development of any state depends on highly qualified specialists, and in this regard, training of highly qualified specialists with modern knowledge is one of the most urgent issues. The most effective way to solve this problem is through forming the close cooperation of science and education. One of the issue is - improvement of integration of science-education and production in water supply and sewerage is essential in implementing the Decree PQ number 3151 of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 27, 2017 "On measures to further increase the participation of industries and sectors in improving the quality of higher education."

According to the United Nations, more than 80% of infectious diseases can be caused by poor quality of drinking water and violation of sanitary and hygienic rules in water supply. Currently, about 3 billion of the world's population are consuming contaminated water, and nearly 2 billion of them have been diagnosed with various diseases [1].

Water consumption in the world is on the rise. In particular, professor

A.T. Salokhiddinov noted that "from 1950 to 1990, the water consumption increased by 2-2.5 times and reached 300 km³, and now the amount of water used for drinking water around the globe is around 500 km³" [2].

The only way to prevent such adverse events is to train qualified personnel in the water management system. In the 4.1 item of the 4th part of the Development Strategy of the Republic of Uzbekistan - “Priorities for Social Development” [3], it is aimed gradually increasing employment and real incomes of the population over the next five years, thus addressing such issues as "creation of new jobs and employment of the population, especially employment of secondary special and higher education graduates".

In line with the abovementioned market principles one of the most important issues is the implementation of innovative cooperation of education-science-production principle.

These tasks require improving the quality of education, training qualified, competitive specialists or making radical changes in the education and training systems. Ensuring the quality of education is provided primarily by the logistical and financial base of the educational institution, financial contracts, research projects, modern technical equipment, information resources, e-learning tools, professional skills of teachers, knowledge and skills, student performance, quality indicators, level of skills of specialists, occupations and needs of the expert on the part of the consumer, on the other hand, on the other hand the requirements and offers of the customer (employer) on the specialist are of great importance.

Quality control of education in the educational institution is directly related to the verification of the educational process for compliance with the state educational standards and other normative and legal documents, as well as the training of competitive, and personnel which adoptable to market conditions.

As we all know, the main purpose of an educational institution is to train qualified specialists with theoretical and practical training. At present, there are a number of factors that may adversely affect the quality of education in educational institutions, including:

- Aging of the staff; - Low inclination of talented young people to graduate from educational institutions to pedagogical activity;
- Some difficulties in dealing with the organization of practices;
- Insufficient pedagogical abilities of practicing specialists, invited from production to educational process;
- Insufficient integration between educational process and production;
- Obsolete material and technical basis of the educational process;
- Inadequate targeting of young people admitted to educational institutions in the

course of their career choices.

In general, the current state of education quality control is based on activating and motivating faculty and students, and it is desirable to create a new process system to bring it to a higher quality level.

“The Strategy of Action for the Five Priorities of Development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021” [4] aims to increase the level of public utilities, first of all, through the construction of new drinking water branches, the gradual introduction of cost-effective and efficient technologies, and the main goal is radically improve the provision of clean drinking water to the population of villages. Compared to other branches of public utilities (gas and electricity) in the country, the following problems are encountered:

- water wastewater companies are failing to provide adequate salaries and, therefore, the decline in the prestige of this type of activity;
- the involvement of well-educated personnel is quite low as a result of which there are currently low-skilled elderly workers in the sector;
- there is a need to improve the professionalism of the water supply company employees. The main reason of the barrier of developing the branch is the lack of professional knowledge of the technical, financial and management personnel of the system.

Table 1

Information on water supply system personnel [5]

Water Supply Personnel Analysis	Number of staff
Total number of employees in water supply enterprises (person)	18722
Total number of subscribers in the system (mln)	3,2
Average number of employees / 5.9 per 1000 subscribers	5,9
Average age of water supply personnel (year)	45
The average salary of water supply personnel	750 000
% of management and administration staff	8,9
% Employees	91
% Staff with higher education (university, institute)	15
% Secondary Education	50
% Employees with primary education	35

Source: Ministry of Housing Utilities, 2018

The total number of subscribers in this branch is more than 3.2 million people, with an average of 5.9 employees per 1,000 subscribers. This in turn leads to low wages. In order to increase the efficiency of water supply enterprises, the following tasks should be implemented:

- to settle labor remuneration issues;
- gradual reduction of the workforce of the enterprise;
- cardinal reform of the system of professional development of workers;
- Implementation of on-site training of employees to meet the requirements needed to improve performance;
- implementation of science-education and production integration in cooperation with higher education institutions in the field of water supply enterprises.

Conclusion

The development of any branch depends on highly-qualified specialists, and therefore, it is necessary to increase the policy of preparing cadres in the branch to the highest level in order to ensure environmental safety and development of the water supply system in the country.

The most effective way to address this urgent issue is to systematically integrate science, education and production. As a solution to the training of young professionals in the water supply system in our country, the following should be done:

1. To create a “Student Practice Control Commission” at the water supply enterprises for the effective organization of students' practice internships in the enterprise system;

2. It is necessary to create conditions for teachers in higher educational institutions to get acquainted with the innovative technologies in the production system of the enterprise, which will allow them to improve their practical skills;

3. In the training of engineer-hydroengineers and engineers-hydraulic engineers, the higher education institutions involved in this field should carry out practical and practical classes in their specialties in the educational building, which is equipped with innovative technologies in the system. At the same time, must be divided into 40 minutes of theory and 40 minutes of practical training parts. Students will be given practical training and skill lessons by the enterprise engineers on the technological process.

Advantages of this phase:

- organization of practice courses of specialty subjects at the enterprise;
- teachers of the educational institution and the specialists of the enterprise must teach students together;
- qualification and practice lessons must be divided into 40 minutes of practical lessons and 40 minutes of theoretical training;
- as a result of learning the innovative technologies in the work process, they develop their professional and intellectual abilities. - within the framework of this training system the “Innovative Training Laboratory” will be established at the water sewage enterprises of the country.

4. Effective organization of doctoral and master's students' work on dissertation topics, as well as pilot tests at the enterprise in cooperation with higher education institutions and enterprises. If the water supply system is fully implemented, it is possible to establish a system of advanced training and retraining between the relevant universities and water supply enterprises in the sewerage sector. This is, in turn, ensures the integration of science, education and industry into this system.

LIST OF USED LITERATURE

1. A brochure dedicated to the International Decade for Water Resources, 2010.
2. Makhmudova I.M, Salokhiddinov A.T, Rural and pasture water supply. - Tashkent: 2012. – p. 4.
3. XV Republican scientific-practical conference on "Application of innovative technologies in education, science and production integration - an important factor in the development of the country", June 2, 2018
4. Scientific-methodical brochure on the study of the State Program on implementation of the Strategy of Action on the five priority directions of development of the Republic of Uzbekistan in the "Year of Dialogue with the People and Human Interests". - Tashkent: “Ma’naviyat” publication, 2017.-p.130.
5. <https://regulation.gov.uz/oz/document/41>

DIGITAL TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT BEHAVIOR OF ORGANIZATIONAL PERSONNEL

N.V.Maksimchuk

*Volgograd Institute of Management - branch of the Federal State Budgetary
Educational Institution of Higher Education "Russian Academy of National Economy
and Public Administration"*

Abstract: *In the context of the digital transformation of all spheres of human life, more and more problems are manifested with insufficient adaptability to changes, uncontrolled reactions due to a large array of digital sources of information and digital risks (cyber-attacks, digital fraud) and panics arising against this background. Panic is a condition that occurs under conditions of stress and danger, when people lose control of their behavior due to overwhelm with emotions. In this article, we will consider panic as a socio-psychological phenomenon, discuss the social conditions that contribute to its occurrence in large social groups, as well as groups of people according to their behavior in conditions of panic and factors predisposing to the occurrence of panic states.*

Keywords: *Digital technologies, management, behavior, panic, organizational personnel, person*

Аннотация: *В условиях цифровой трансформации всех сфер жизнедеятельности человека все больше проблем проявляется с недостаточной его адаптивностью к изменениям, неконтролируемыми реакциями в связи с большим массивом цифровых источников информации и цифровых рисков (кибератак, цифрового мошенничества) и возникающих на этом фоне паник. Паника — это состояние, возникающее в условиях стресса и опасности, когда люди теряют контроль над своим поведением из-за переполненности эмоциями. В этой статье рассмотрим панику как социально-психологическое явление, обсудим социальные условия, способствующие её возникновению в больших социальных группах, а также группы людей по их поведению в условиях паники и факторы, предрасполагающие к возникновению панических состояний.*

Ключевые слова: *Цифровые технологии, управление, поведение, паника, персонал организации, человек*

Introduction. Let us substantiate the role of digital technologies in managing the behavior of organizational personnel in order to understand the mechanisms of preventing panic and countering the provocation of panic states [1]. Let us identify and characterize the social conditions that contribute to panic in large social groups. In order to understand what social conditions, contribute to the emergence of panic in large social groups, it is important to consider the main factors influencing the occurrence of such a phenomenon from the perspective of an interdisciplinary approach.

Research methods. From the standpoint of medical science, panic can be characterized by the term “stress” “... a set of nonspecific adaptive (normal) reactions of the body to the influence of various unfavorable physical or psychological stress factors that disrupt its homeostasis, as well as the corresponding state of the nervous system of the body (or the body as a whole)”. [2]

The World Health Organization defines stress “...as a state of anxiety or mental tension caused by a difficult situation. Stress is a natural human reaction that focuses attention on problems or threats that arise in everyday life.” [3]

In the field of civil defense, emergency situations and disaster management, three approaches have been adopted to defining danger as: the possibility of “... causing harm, property (material), physical or moral (spiritual) damage to the individual, society, state...” [4]; threat, the likelihood of “...the occurrence of a potentially destructive phenomenon in a given period of time and in a certain area...” [4]; “...a process, property or state of nature, society or technology that poses a threat to the life, health or well-being of people, economic objects or the environment...”. [4]

In modern conditions of mass access to information and sources of obtaining it, however, there is an acute problem of “... the lack of necessary information, and not information in general... In the huge information flow, people cannot find knowledge that would contribute to their development. A huge amount of media literally persecutes people, preventing them from receiving important and necessary information...” [5], distorting people’s ideas about any events or personalities, exaggerated or on the contrary, with a decrease in relevance and relevant data, thereby creating the preconditions for panic.

In modern society, on the threshold of the transition to a new stage of development of high technologies, Industry 5.0, a paradoxical phenomenon has become the mass infantilization of society and individuals. In psychology, infantilization is “... a process in which society loses its maturity, independence, responsibility and ability to develop...” caused by “political, economic, cultural, informational, etc.” [6]; factors, and the information factor, and specifically the development of the Internet and social networks, is dominant in the infantilization of society, since “... people spend more and more time in the virtual world, where it is easy for them to escape reality and responsibility. They create their own virtual images, prefer computer games and media content that justifies and supports their infantile behavior...”. [6]

The change in social values in modern society is manifested in the fact that priority is given to individual well-being, comfort and instant satisfaction of needs. People tend to shift “...responsibility for their actions and problems...to others, and individuals become increasingly self-oriented and think little about things.” [6] The move into virtual reality and offline formats of interaction in all spheres of social relations also contributes to the perversion of social norms and culture. Avoidance of personal, personal responsibility is manifested in the fact that responsibility is shifted not so much to some specific individuals, but to magical circumstances that have developed or are predetermined by fate. The negative “...role of magical thinking and

modern trends...” [6] is manifested in the fact that “... young people prefer to believe in promises of instant success and easy solutions instead of investing effort in their development and achieving their goals... ” [6]

This becomes a big problem for managing human behavior in general and, in particular, the labor behavior of organizational personnel. In various panic situations, people often exhibit different types of behavior, which can be classified as follows:

1. Leaders are people who take responsibility for others, try to control the situation and direct the behavior of others. Their decisions can either calm or stimulate panic in the group, depending on the adequacy of their actions.

2. Imitators - in a group there are always people who are inclined to imitate the behavior of others. Their response to panic depends on how the leaders behave. By supporting the leader, they can help calm panic.

3. Passive observers are people who are not active, often due to stress or numbness. Their behavior can be counterproductive because they usually do nothing to calm panic.

4. Aggressive Individuals – In stressful situations, some people may become aggressive due to loss of control. They can create additional problems in an already difficult situation, increasing tension in the group [7].

Results. In conclusion, we note that the management of modern organizations, to a greater extent than ever, must have the competence to manage staff behavior in order to prevent panic, identify and neutralize the negative impact of factors that may predispose people to panic:

- individual characteristics: some people have a higher predisposition to panic due to their character, biological characteristics or previously suffered traumatic situations;

- social environment: parental model, media, education and other aspects of the social environment can form people's behavioral stereotypes in stressful situations, including panic reactions;

- lack of training and practice: people who rarely find themselves in stressful situations, or who have no experience in managing stress, may be less prepared to manage their emotions and behavior in critical situations [8].

Understanding these conditions, types of behavior and predisposing factors helps us more deeply understand the essence of panic as a socio-psychological phenomenon. Taking these aspects into account, more effective strategies for preventing and managing panic conditions in society can be developed.

REFERENCE

1. Panic as a socio-psychological phenomenon [Electronic resource] URL: <http://www.psyworld.ru/for-students/cards/general-psychology/959-2010-10-25-13-14-53.html> (access date 03/05/2024)

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

2. Brief medical encyclopedia. In 2 volumes / Ed. V. I. Pokrovsky, ed. 3rd, rev. and additional // M.: NPO “Medical Encyclopedia”, 1994. - T. II, Miasis - Foot and mouth disease, 544 p. ISBN 5-8317-0086-0. pp. 343—344
3. Stress [Electronic resource] URL: <https://www.who.int/ru/news-room/questions-and-answers/item/stress#> (accessed 03/05/2024)
4. Terms of the Ministry of Emergency Situations of Russia [Electronic resource] URL: <https://mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-mchs-rossii/term/3268> (access date 03/05/2024)
5. Kirilenko A.V. Fundamentals of information culture. Bibliography. Vol. 1: textbook allowance / A. V. Kirilenko; edited by E. G. Raspletina. – St. Petersburg: St. Petersburg State University ITMO, 2008. - 156 p.
6. What is infantilism: causes and signs [Electronic resource] URL: <https://nadpo.ru/academy/blog/chto-takoe-infantilizm-prichiny-i-priznaki/#> (date accessed 03/05/2024)
7. Chmil E.A. The role of the leader in the organization // Business and design review. 2021. No. 2 (22). P. 7.
8. Polyakova, O. B. Psychology of post-traumatic stress: textbook [Electronic resource] / O. B. Polyakova, T. I. Bonkalo. - Electron. text data – M.: State Budgetary Institution “NIIOZMM DZM”, 2023. – URL: <https://nioz.ru/moskovskaya-medsina/izdaniya-nii/metodicheskie-posobiya/> – Cap. from the screen. – 292 s

O‘ZBEKISTONDA EKOLOGIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

P.A.Nurmatov, A.H.Rajabov, O.U.Nuriddinov, G.X.Xalikova

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti

O‘zbekistonda ekoturizmning rivojlanishi uning ma’naviyat, ilm-fan, madaniyat, ma’rifat, tabiatni muhofaza qilish, ekoturistlarning ona tabiatimizga qiziqishini oshirish, noyob o‘simliklar va hayvonot dunyosini saqlash va muttasil boyitib borish muammolarini hal qilish imkoniyatlarinigina emas, balki iqtisodiy masalalarni mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash, ularni ish joylari bilan to‘laroq ta’minlash, xorijiy sayohatchilarni o‘ziga jalb qiluvchi dunyoga mashhur qadimiy shaharlarimiz, tarixiy yodgorliklarimiz asrab avaylanishini, Vatanimiz yanada gullab yashnab, yurtdoshlarimiz farovonligini tobora oshira borishga salmoqli hissa qo‘shish imkoniyatlarini ham kengaytiradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 24 yanvar 2020 yildagi Oliy Majlisga Murojaatnomasining 8-bandida: “.. turizmni iqtisodiyotning strategik tarmog‘iga aylantirish biz uchun ustuvor vazifa bo‘lib qoladi” deb ta’kidlab o‘tildi. Undan tashqari: “Yurtimizda 8 ming 200 dan ziyod madaniy meros obyekti mavjud bo‘lib, turizm marshrutlariga ularning atigi 500 tasi kiritilgan. Hukumat uch oy muddatda ziyorat va an’anaviy turizmni rivojlantirish mumkin bo‘lgan marshrutlardagi obyektlar sonini 800 taga yetkazish bo‘yicha chora-tadbirlar belgilasin” deyilgan.

Ekologik turizm Vatanimizning tabiiy resurslaridan oqilona foydalanish sohasida, ona Vatanimizning landshaft, hayvonot va nobotot dunyosiga boy va betakror tabiati bilan tanishtirish, xalqlar o‘rtasidagi dustlik rishtalarini bog‘lash, mamlakatlar va turli xalqlarning bir-birini kengroq bilishi, balki shu bilan birga O‘zbekiston xududida qirilib ketishi arafasida turgan noyob hayvonot va nobotot dunyosini saqlash va kupaytirish maqsadida quriqxonalar (Surxon, Nurota, Xisor, Zarafshon, Qizilqum, Chotqol, Zomin, Kitob) parvarishxonalar («Jayron» ekomarkazi, Sayxun xo‘jaligi) tarkibida va atrofida jaxon talablariga javob beradigan milliy tabiiy bog‘larni amalga oshirish orqali muhofaza qilinadigan xududlarda ekoturizm obyektlarining moddiy-texnika bazasini yaratish uchun qo‘shimcha chet el investatsiyalarini keltirishdan iboratdir.

Ekologik turizmni rivojlantirishda «O‘zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirish Konsepsiyasi» dasturlari buyicha katta ishlar bajarilmoqda. Shu bilan birga Respublikamizda ekologik turizmni rivojlantirishda yechimlari ancha og‘ir, jiddiy bo‘lgan muammolar ham to‘planib qolgan. Bu muammolarning birinchi navbatda o‘z yechimini kutib turgani, ekologik turizmni rivojlantirishdagi bosh ekoturizm resurslarining davlat muhofazasida turganligidir.

Bu holatning eng muhim sababi, bu muhofazadagi manzillardan ekoturizmga foydalanishning huquqiy-qonuniy meyorlari yaratilganligidir va bu qonunlarga «mehmonlar» ham «mezbonlar» ham qattiq rioya qilishadi. Respublikamizdagi tabiat qo‘riqxonalariga faqat ilmiy xodimlar kirishiga ruxsat beriladi. Bu qo‘riqxonalariga xatto maxsus ilmiy ekspeditsiyalar ham O‘zbekiston Respublikasi O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligining ruxsatnomasini olishi kerak.

Shuningdek, Respublikamizning daryo va suv havzalarida, suv omborlariga kirish O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi va suv xo‘jaligi vazirliklari tomonidan taqiqlangan. Tabiatimizning diltortar tog‘ va cho‘l landshaftlari haqida ham qayd qilingan cheklovlarni keltirish mumkin. Ekologik turizmni rivojlantirish uchun ekologik turizmning asosiy resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini taxlil qilib undagi muammolar quyidagilar ekanligi ma’lum bo‘ldi:

O‘zbekistonda ekoturizmning asosiy resurslari davlat muhofazasida ekanligidan bu ekoresurslardan hozircha foydalanish imkoniyatlari deyarli yo‘q holatda.

Respublikadagi asosiy ekoturizm resurslariga turistik marshrutlar ishlab chiqish qoniqarsiz holatdaligini alohida ta’kidlash zarur.

Qo‘riqxonalar, buyurtmaxonalar va milliy bog‘larda ekoturizm so‘qmoqlari, marshrutlari va bu marshrutlarda turistlarga hizmatlar ko‘rsatish, dam olish va tunash manzillarini yaratishga haligacha kirishilgan emas.

Respublikamizda ekologik turizm resurslaridan foydalanishning huquqiy-qonuniy me‘yorlari hozirgacha ishlab chiqilmagan.

Ekologik turizmni rivojlantirishda ekologik turizm maskanlaridagi tadbirkorlik, tashabbuskorlik, turizm-biznes, mahalliy mehnat resurslarining ish bilan band bo‘lishidagi ta’lim-targ‘ibot, qiziqtirish ishlari qoniqarsiz.

Ekoturizmni rivojlantirishda ichki ekoturizm va xalqaro ekoturizmning milliy reklamasi ichki turizm bozorida ham tashqi turizm bozoriga ham chiqarilmagan.

O‘zbekistonda muhofaza qilinadigan tabiiy xududlarda ekoturizmni rivojlanishini ta’minlaydigan asosiy chora va tadbirlar «Ekoturizm Konsepsiyasida» mukammal holatda berilgan. Ekoturizmning dunyoda tutgan o‘rni, mavqei hamda O‘zbekistondagi salohiyati va uning rivojlanishiga e’tiborga olgan holda Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi Vatanimizning muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarida ekoturizmning rivojlanishini ta’minlaydigan quyidagi asosiy chora va tadbirlar ishlab chiqdi:

Respublikamizda ekoturizm sohasida xizmat qiluvchi, jahon talablariga javob beraoladigan yuqori malakali mutaxassislarning yetishmasligini hisobga olgan holda, yosh mutaxassislarni ekoturizm rivojlangan mamlakatlarga (AQSH, Yaponiya, Kanada, Fransiya, Germaniya) malakalarini oshirish uchun o‘qishga va malaka

oshirishga yuborish lozim.

Jaxon andozalari va talablariga mos keladigan ilmiy va iqtisodiy asoslangan katta-kichik, qisqa va uzoq muddatga mo‘ljallangan loyihalar va biznes rejalar ishlab chiqish va amalga oshirish lozim.

O‘zbekistonda ekoturizmning jahon talablariga javob beraoladigan moddiy-texnik, axborot taxlilii bazasini yaratish, xizmat ko‘rsatish va servis soxasini rivojlantirish zarur.

Vatanimizning tarixiy yodgorliklari, go‘zal va betakror tabiati, landshafti, nabotot va hayvonot dunyosi haqida bukletlar, turistik atlas va xaritalar yordamida dunyo ekoturizm bozorida targ‘ibot ishlarini amalga oshirish lozim.

Baday-to‘qay va «Jayron» ekomarkaziga qo‘shni xududlarda Markaziy Osiyoda qirilib ketish xavfi bo‘lgan noyob hayvonlarni saqlash va ko‘paytirish uchun parvarishxonalar tashkil qilish lozim.

O‘zbekiston viloyatlari bo‘yicha yangi ekoturistik dasturlar, yo‘nalishlar va xaritalar tuzish kerak.

Ekoturizm soxasi bilan bog‘liq tashkilotlarga ko‘proq huquqlar, imtiyozli kreditlar berish, Tabiatni muhofaza qilish davlat qumitasi tomonidan ishlab chiqilgan «Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida» gi qonunga ekoturistlarga nisbatan xuquqiy nazorat ishlarini yengillashtirish bo‘yicha ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish lozim.

Vatanimizning ekoturizmning taraqqiyot saloxiyati nixoyatta katta va uni jadal sura’tlar bilan rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Faqat bu saloxiyat va imkoniyatlardan jahonda ekoturizmi taraqqiy etgan mamlakatlar tajribasiga tayangan holda oqilona foydalanish hamda ilmiy asosda xatolarsiz amalga oshirish lozim.

Shu o‘rinda, “O‘zbekiston Respublikasida ekoturizmni rivojlantirishning ahamiyati nimalardan iborat?” degan savol tug‘iladi. Buning bir necha asoslari bor:

Birinchidan, xalqaro maqomdagi tashkilot va muassasalarning ma‘lumotiga ko‘ra, ko‘pgina turizm turlari yiliga o‘rtacha 5 foizga ortib borayotgan bo‘lsa, ekoturizm yiliga o‘rtacha 20-30 foizga ko‘payib bormoqda. Ko‘pgina mutaxassis va tadqiqotchilarning ilmiy tajriba va xulosalari shuni ko‘rsatmoqdaki, ekoturizm turizmning yangi va yosh yo‘nalishi bo‘lishiga qaramasdan, ommalashuvi boshqa turistik yo‘nalishlarga nisbatan 2-3 barobar jadal kechmoqda;

Ikkinchidan, O‘zbekistonda turizmning tarixiy turizm, diniy turizm, madaniy turizm kabi turlari bo‘yicha muayyan yutuq va tajribalar bazasi shakllandi;

Uchinchidan, ayni paytda O‘zbekistonda 800 ga yaqin turizm faoliyatini ko‘rsatuvchi turoperatorlik firmalari, 600 ga yaqin mehmonxonalar, 30 dan ortiq muhofazaga olingan hudud (qo‘riqxonalar, milliy bog‘, nodir tabiat yodgorliklari va h.k.) lar, 60 ta o‘rmon xo‘jaliklari, faoliyat ko‘rsatmoqda. Shuningdek, O‘zbekistonda 400

dan ortiq tabiatning noyob yodgorliklari mavjud.

Tahlillarga ko‘ra, ekoturizm xizmatlarini ko‘rsatayotgan turoperatorlik firmalari asosan, Chimyon-Chorvoq rekreatsiya zonasi doirasida faoliyat ko‘rsatmoqda xolos. Biroq, O‘zbekistonning Hisor, Bobotog‘, Ko‘hitangtog‘ (Surxondaryo), Chaqchar (Qashqadaryo), Nurota (Navoiy-Jizzax), Zarafshon (Samarqand), Turkiston (Jizzax), Oloy (Farg‘ona), Qurama, Chotqol (Namangan) tog‘lari, Qizilqum cho‘lidagi qoldiq tog‘lar, Qizilqum cho‘li, Orol dengizining qurigan tubi va qodiq sho‘r ko‘llar, Ustyurt platosi, Borsa kelmas sho‘rxogi, Mingbuloq botig‘i, Aydarko‘l, Dengizko‘l, Amudaryo va Sirdaryo sohilidagi to‘qaylar, Muruntov kareri va tabiatning noyob yodgorliklari bo‘ylab majmualari va mavzuli ekoturlar tashkil etish to‘laqonli yo‘lga qo‘yilmagan.

O‘zbekistonda o‘ziga xos joziba va takrorlanmas manzaralarga boy bo‘lgan speleoturizm (g‘or turizmi) katta imkoniyatlarga ega. Ayni paytda O‘zbekistonda 500 dan ortiq g‘orlar bo‘lib, ma‘lumotlarga ko‘ra, yetarli turistik infratuzilmaga ega bo‘lmaganligi sababli ularning birortasiga ham ekoturlar tashkil etilmayapti.

O‘zbekiston cho‘llari va tekislik hudlarida barxan, dyuna, to‘qay, sho‘rxok, taqir, quduqlarni, shuningdek mahalliy cho‘ponlar yashash tarzini namoyon qiluvchi o‘tovlarni tomosha qilishga qaratilgan tuya sayrini tashkil etish katta imkoniyatlarga ega.

Katta Chimyon, Zomin, Chotqol, Ko‘ksuv, Piskom, Turkiston, Hisor, Zarafshon, Oloy, Qurama, Nurota tog‘larida piyoda, trekking turlarini hamda alpinizmni tashkil etishga tabiiy geografik shart-sharoit mavjud. Shuningdek, tog‘lardan oqib tushuvchi ko‘plab serostona va sharqiroq daryo va soylar (Ugam, Chotqol, Piskom, Ko‘ksuv, To‘polondaryo, Shoximardon, Sangzor, Zarafshon va h.k.) larda rafting turizmini rivojlantirish imkoniyatlari katta.

Ilmiy tadqiqot muassasalari va mutaxassislarning ma‘lumotlariga ko‘ra, bugungi kunda ekoturizmning rivojlanish yo‘nalishlari va istiqbollari tabiat qonuniyatlari va geotizimlar barqarorligi bilan bog‘liq holda shakllanmoqda.

So‘ngi yillarda O‘zbekistonda ekoturizmning ilmiy va metodologik asoslarini ochib berishga qaratilgan bir qator ilmiy izlanishlar olib borildi, nomzodlik va magistrlik dissertatsiyalari himoya qilindi, ilmiy va o‘quv adabiyotlar nashr qilindi. An‘anaviy ustoz-shogird tizimida ekoturizm va o‘lkashunoslikning nazariy jihatlari o‘rganildi.

Ammo, bu boradagi tahlillar ekoturizm yo‘nalishida tabiatni, geotizimlarni yaxshi biladigan, tabiatda va tabiatning ekstremal sharoitlarida guruhni boshqara oladigan, zarur bo‘lganda birinchi tibbiy yordamni ko‘rsatish malakasiga ega bo‘lgan bakalavr kadrlar tayyorlash dolzarbligini ko‘rsatmoqda. Sababi, tarixiy turizm, diniy turizm, tibbiyot turizmi, madaniy turizm kabi turizm turlari asosan shahar joylarda, turistik infrastruktura va servis obektlari yetarli joylarda o‘tkazilsa, ekoturlar asosan

tabiat qo‘ynida va geotizimlarda olib boriladi, aksariyat ekoturlar ekstremalligi bilan xarakterlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.M. Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent. O‘zbekiston. 2016. 56 b.
2. Sh.M. Mirziyoyev. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib - intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Toshkent. O‘zbekiston. 2017. 104 b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvar kuni Oliy Majlisga murojaatnomasi.
4. Егоренков Л.И. Экология туризма и сервиса. –М.: Финансы и статистика, 2016.
5. P.A. Nurmatov. Ekologik xavfsizlikni ta‘minlashning umuminsoniy mohiyati mavzusida “Arxitektura-qurilish sohalarida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishning dolzarb muammolari” mavzusidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish institutining universitet maqomiga erishganligining 1-yilligiga bag‘ishlangan I- xalqaro ilmiy-amaliy anjumandagi maqolasi.
6. P.A Nurmatov, F.M Xolov, M.N Mirzayev., Yer osti suvlarining ifloslanishga moyilligi bo‘yicha monitoring. Texnika fanlari jurnali. 3-jild, 3-son. Toshkent-2020 yil. <https://tadqiqot.uz/index.php/technical/article/view/2616>
7. Тайлаков, У. Н., & Элмурадов, Б. Э. (2015). Повышение качества подготовки специалистов в условиях дистанционного обучения в высших технических учебных заведениях. Молодой ученый, (9), 1190-1194.
8. Namazovich, M. M., Baxriddinovich, A. X., & Hamza o‘g, G. O. B. (2023). Oqova suvlarni tozalash inshootlaridan chiqayotgan oqova suvlarni qayta sug‘orishga foydalanish ishini tahlil qilish. Journal of engineering, mechanics and modern architecture, 679-681.
9. Нурматов, П., Феруз, А., & Анорбоев, С. (2023). Методы обработки осадков сточных вод. Innovations in Technology and Science Education, 2(9), 1943-1948.
10. Якубов, К. А., Мирзаев, А. Б., Мавланова, Ю., & Исломкулова, А. Технология очистки сточных вод отдельностоящих объектов. ББК 31.15 я431+ 38я431+ 65.441 я431 Э653, 194.

THE RESULTS OF THE STUDY ON THE TECHNICAL CONDITION OF HYDRAULIC STRUCTURES IN RESERVOIRS

D.K.Ospanova, N.A.Dauletmuratova, B.Aytmuratov

Karakalpak State University

Summary: The article discusses the results of a study on the technical condition of hydraulic structures in reservoirs that have been in operation for a long time. During this operation, various long-term effects of use, design, construction, and operational issues of reservoirs were observed, as well as factors affecting the reliability of their hydraulic systems. The article presents main criteria for ensuring reliable operation of these systems.

Keywords: *reservoir, hydraulic structures, operation, dam, filter, pump station, malfunction.*

INTRODUCTION.

The age of hydraulic structures in the country varies from 50 to 60 years or more, and their technical condition has deteriorated due to long-term use. This has resulted in a decrease in their operational capacity and reliability, as well as lack of maintenance. Furthermore, the lack of consideration for environmental factors during construction and operation has contributed to the decline of these structures' reliability.

In order to provide the economy of Uzbekistan with water resources, there are 59 water reservoirs that are currently being exploited, of which 29 are in channel and 30 are off-river. As a rule, existing flood reservoirs are also used as reservoirs. Their restoration is carried out with the help of special self-propelled channels or a machine-lifting device from water sources for the purpose of replenishing the natural reserves of the regions with water. The total water volume of all water bodies exceeds 20,0 km³, of which 1 billion.m³ more than 5 units, 0,5 to 1 billion.m³ up to 4 units, from 100 to 500 million.m³ up to 15 units, from 10 to 100 million.m³ up to 17 units, 10 million.it consists of less than 18 water bodies per m³ [1-4].

Of the used water jets, 22 of them have been exploited since 15 to 25 years, 26 of them from 25 to 35 years, 11 of them more than 60 years. Of the 59 water bodies being exploited, 22 are classified objects [5-6].

The significance of this issue stems from the fact that, despite considerable progress in the operation of hydraulic structures, a rising rate of failures in these systems has been observed in recent years. These incidents have resulted in incidents at reservoirs, pumping stations, and rivers, causing increased costs for repairing the structures annually.

To address this challenge, changes need to be made regarding the safety of hydraulic structures. This includes constant monitoring and timely processing of data from monitoring and measuring devices installed in reservoirs. It is also essential to analyze compliance with inspection regulations and evaluate structural strength using

innovative techniques. Furthermore, experience from other countries in this field should be taken into account. A skilled approach to evaluating the safety of existing structures is crucial for ensuring their continued safe operation [2,3].

RESEARCH METHOD.

The scientifically based results of this research will allow us to develop effective practical measures to ensure the reliability of hydraulic structures and prevent possible emergencies [4]. In order to ensure that any safety issues with reservoir facilities do not occur or their impact is minimized, it is necessary to identify the causes of these issues and develop measures to prevent them using a separate approach.

To assess the reliability of reservoir hydraulic structures under the influence of various factors, the technical condition of several reservoirs has been studied. One of the main problems in reservoir operation is overfilling, which can lead to the washing of reservoir banks under the influence of waves and the filling of the reservoir with mud [5].

The probability of an accident in water bodies increases when the Earth shakes during floods and in other emergency situations. Due to the daily use of hydraulic facilities and various impacts over the course of their permanent use, factors influencing their reliability arise. In order to ensure the reliable operation of these water bodies, certain fundamental criteria need to be met. [3,6-9]:

-at the beginning of this year, a structured dispatch plan was implemented, taking into account changing conditions throughout the year. This ensured reliable water supply to all consumers.

-control the growth of shores, the turbidity of water entering the basin and the application of counter-measures to reduce the useful volume of water in the range of years, while reducing the turbidity rate of the basin;

-high slope of the dam in increasing the reliability of the exploitation of reservoirs prevent such cases as violations of the protective elements, disturbance of the plates in the atmosphere effect (air temperature and humidity change, wind), rupture, silage, absorption;

-in the filtration processes of dams and their foundations, a significant amount of water is wasted from the dams (along with groundwater). Over time, the dams on the soil structure of the dam become larger, as do the cavities that appear. This is due to increased water consumption through seepage, migration of soil layers, and washing out.

RESEARCH RESULTS.

As a research object, the Talimarjan Water Reservoir, located in the Nishan district of the Kashkadarya region, was selected. The district, where the reservoir is located, has a seismicity of 7 points. The building's capital class is II, and construction

was completed between 1974 and 1983. The reservoir was put into operation in 1985. It has a total water volume of 1,525 million cubic meters and a usable volume of 1.4 billion rubles. The dam is of the same type, with a height of 35 meters and 2 additional heights of 36 meters. The water discharging plant is a type 2 turbine, and the permeability of water in the center of the dam is 360 cubic meters per second (Figure 1).

a) reservoir bowl

b) upstream slope position

Fig. 1. Talimarjan water reservoir

According to the results of the study, the technical condition of the reservoir hydraulic structures revealed the following:

1. The top of Dam-1 is in a satisfactory condition, but there have been some issues detected at the 390-meter mark on the berm that supports the dam. Specifically, there are deformations in some of the slabs (P23-P60), as well as in the slope plates that are attached to the berm. Additionally, some of the reinforced concrete slabs that make up the cladding for the dam are showing signs of slipperiness and exposed deformation seams.

At this point, there is also a 6-8 meter per second rate of filtration into a collector through a reinforced concrete pipe that carries sediment. Due to wind, sand is collecting in this pipe, possibly coming from the rainwater drainage system through a rainwater intake well. However, the water intake pipe does not have a reverse filter to prevent soil spillage from occurring. As a result of this, water is leaking from the slope areas of P46-70, causing soil to flow down the slope and into the collector, creating pressure build-up.

2. In the case of a water level above the 392 meter mark on the lower slope, the rise of filtration water was observed.

3. Closed tubular drainage on the right bank of the drain cannot withstand a decrease in the depression curve when the water level is above 392 m, as water is leaking from the wells of № 7 piezometer at P4 ÷ 35 and № 6 and № 7 piezometer at P5 ÷ 70.

To observe the vertical and horizontal movements of the dam, fundamental

dams, planned elevation marks, concrete and soil surface marks, and depth marks are installed. Hydraulic triangulation points are also installed to measure water level changes.

In dam 1, 234 piezometers are monitored, but 7 are not working and 10 have insufficient water level control when there is none.

In dam 2, only 27 were used, with 6 being periodically dry. Thus, 35 piezometers need cleaning in dam 1. For 7, 76 meters need replacing, and for 6, 67 more will need digging.

Their sensitivity is low and unsatisfactory due to drilling the wells with a muddy solution and pressing the piezometer filters muddy. It is necessary to check them once a year to increase accuracy. In the reservoir, this work has never been done.

According to data from the Bathymetric Center, the useful capacity of the reservoir as a result of turbidity is 58 million. m³.

The physical and mechanical characteristics of the soil on the body and ground of the dam have not been studied since the period of operation.

The average sinking rates of the elevation marks on the top of the Talimarjan reservoir dam 1 are given in table 1.

Table 1

Average immersion speed of height marks above the dam

Field picket	Date	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	upstream level, m	393,9	383,0	397,5	382,0	393,5	393,9	394,8	396,9
P-14-29	V _s , mm/y	-4,94	-2,60	-5,64	-2,11	-5,49	-2,31	-8,62	-4,25
P 30-45	V _s , mm/y	-13,26	-1,67	-8,84	-2,56	-6,48	-1,34	-7,53	-3,88
P 46-61	V _s , mm/y	-8,44	-2,17	-6,02	-2,72	-5,31	-1,71	-8,36	-3,35
P 64-80	V _s , mm/y	-7,87	-3,26	-6,39	-2,70	-5,79	-2,35	-9,09	-3,52
P 82-98	V _s , mm/y	-	-2,69	-2,63	-2,83	-6,11	-2,62	-7,76	-3,52

CONCLUSION.

If we compare the rates of deposit of dam stamps in this table, it seems that the water level in the dam is correlated with the water levels between 2011 and 2018. In 2019, some of these construction works were carried out by company employees at a slower pace, while in 2020, these works accelerated.

In summary, in order to ensure that each factor does not have a significant impact on the results of the analysis, it is necessary to identify the origins of its occurrences based on a separate scientific examination of each of them and take measures to

eliminate these sources.

Determining the safety criteria of hydraulic structures and assessing the risk of accident of hydraulic structures, as well as the study of defects that cause complete or partial loss of capacity of the facility and studying the defects and exploring several options to ensure their sustainability is a difficult engineering task.

BIBLIOGRAPHY:

- [1]. Volosukhin V.A. On problematic issues in the field of safety of hydraulic structures//Monitoring: Science and Safety. Special issue-2019.-P. 84-97.
- [2]. Safety of hydraulic structures in Central Asia: problems and approaches to their solution.-Almaty, 2011.-37 p.
- [3]. Gapparov F.A., Mamatov S.A. Factors affecting the reliability of the operation of reservoirs//"Ecological and geographical aspects of the use and protection of natural resources in a single natural historical area"-Fergana, 2010.-P. 108-109.
- [4]. Hydraulic structures. Designer's Handbook. Edited by V.P. Nedriga.-M.: 1983.-543 p.
- [5]. Law of the Republic of Uzbekistan "On safety of hydraulic structures".
- [6]. Risboev Z. Ensuring the safety of large and especially important hydraulic structures//Journal "Uzbekhydroenergy".-T., 2019.-No. 3.-P. 18.
- [7]. Paluanov D.T., Ermanov R.A. Problems in exploiting hydrotechnical engineering structures: solutions and suggestions//International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. India, 2019. Vol. 6, Issue 9. Pp. 10862-10864.
- [8]. Paluanov D.T., Yangibaev M.Yu. Problems arising in the operation of hydraulic structures//Collection of reports of the Republican scientific-technical conference on "The role of intellectual youth in the development of science and technology." Toshkent, 2019. P. 181-183.
- [9]. Bakiyev M.R., Kirillova E.I., Khuzhakulov R. Safety of hydraulic structures-T: 2008.
- [10]. Yusuf Rashidov., Bahadir Aytmuratov., Barno Abdullaeva., and Kobeyisin Aytbaev. Calculation and experimental study of water distributor of stratification heat accumulator of solar heating system. E3S Web of Conferences 383, 04013 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338304013> TT21C-2023.
- [11]. Yusuf Rashidov., Bahadir Aytmuratov., Kobeyisin Aytbaev. Research of water distribution in stratification heat accumulator of a solar heating system. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 990, IV International scientific and practical conference "Actual problems of the energy complex: physical processes, mining, production, transmission, processing and environmental protection" 24/11/2021-26/11/2021 Moscow.
- [12]. Yusuf Karimovich Rashidov., Bahadir Aytmuratov., Kobeyisin Ramatullaevich Aytbaev., Dinara Mirasovna Isakova A water heater that adjusts its temperature based on solar energy. International Conference on Current Issues of Breeding, Technology and Processing of Agricultural Crops, IV international conference on ensuring sustainable development in the context and Environment (CIBTA-III-2024). Of agriculture, energy, ecology and earth science (ESDCA2024)
- [13]. B Aytmuratov., M.M.Eshmatov., K R Aytbaev., D.Isakova., A water heater that regulates itself for solar heating systems. International Conference Of Science, Technology And Innovation (ICSTI-2024)., March 5-6, 2024.

UZBEKISTAN IS AT THE PRESENT STAGE OF CONSTRUCTION DEVELOPMENT

D.B.Rustamova, M.T.Egamova, G.R.Marupova, B.P.Matyokubov

*Samarkand State Architecture and Construction University named after Mirzo
Ulugbek*

Abstract: *At the present stage of development of construction, when high-inertia enclosing structures are replaced by low-inertia - lightweight ones, regulation of the microclimate of buildings using external enclosing structures is becoming one of the important methods. For our climate, the problem of protecting buildings from overheating due to strong solar radiation in summer is one of the most pressing. This article examines the reasons for overheating of buildings in summer, mainly due to excess heat entering through external building envelopes - walls, windows and cladding.*

Keywords: *outdoor air, average temperature, thermal insulation, microclimate, coatings, thermal-physical, temperature, construction.*

The amount of heat introduced through vertical structures depends on their orientation to the cardinal points, on their heat-shielding qualities and the type of finish of the outer surface layer. The amount of heat introduced through the coating is determined by its design. More heat enters the room through attic coverings than through attic coverings. The problem of reducing heat flow into the room through external enclosing structures in the summer, especially horizontal ones, is one of the main ones when designing these structures. Practice shows that with sufficiently constant average temperatures of the outside air and exposure to solar radiation for a sufficiently long period of time, in the absence of operational heat emissions, air exchange and heat captured by windows, an average temperature is established in the room equal to the average total temperature of the outside air, regardless of the type and thermal insulation capacity of external enclosing structures. But this does not mean that the indoor microclimate can be changed only by using artificial cooling means. One should strive to make maximum use of architectural and structural measures to reduce heat gain through building envelopes in the summer, especially since cold is 3 times more expensive than heat. To reduce overheating of the surfaces of vertical enclosing structures, for example, windows, the use of sun protection devices is proposed as an architectural and structural measure. Attic combined (usually flat, horizontal) roofs are that part of the building through which a significant amount of heat can enter the room in the summer, since these structures are exposed to solar radiation more intensely and for a longer time compared to vertical structures.

Any building is topped with an attic or non-attic covering. This part of the building is subject to a complex set of external force and non-force influences. The quality of the microclimate created in the premises largely depends on their performance. Research conducted in Tashkent has shown that with insufficient

thermal protection of buildings in the summer, the average daily temperature in the premises reaches 30 °C or more, and in some hours up to 35 °C. At the same time, the temperature in the premises of the top floors of multi-storey buildings is 3-4 °C higher than on the middle floors. These temperature conditions far exceed the comfortable level regulated by the relevant hygienic regulations. In Uzbekistan, the optimal temperature in residential premises during the warm season is considered to be 26-27 °C.

Attic coverings of residential buildings, as a rule, are designed according to the following scheme: load-bearing slab, vapor barrier, thermal insulation, leveling layer of cement-sand mortar, waterproofing carpet and protective layer of white gravel. With such a design scheme, the sufficient thermal resistance of the structure for winter conditions is usually clearly insufficient to ensure thermal stability in summer conditions. Therefore, the thickness of the insulating layer is often increased compared to what is required for winter conditions.

Structural diagram of a continuous roofless roof of a building

The aesthetic requirements of people must be satisfied with high quality and artistic design of the interior spaces of homes, facade decoration, architecture of buildings and surrounding buildings.

It is practically impossible to answer the question of where it is better, more pleasant and more convenient for people to live - in their own low-rise building or in an ordinary apartment. Some people prefer a small or even small apartment in an ordinary apartment building with all the amenities; they believe that there will be less hassle, someone will always take care of heating the apartment, cleaning the yard, and so on.

Others also believe that there is nothing nicer and better than your own personal home, even in the suburbs or in nature. Even if not with all the normal amenities, but with your own plot of land.

Today, all over the world, under the influence of scientific and technological progress society, changes have occurred in building materials and structures, construction technologies, engineering equipment and operating systems for low-rise housing.

REFERENCES

1. Shukurov G'.Sh., Boboyev S.M. "Arxitektura fizikasi" 1-qism, "Qurilish issiqlik

fizikasi” Toshkent “MEHNAT”- 2005yil.

2. Boboyev S.M., Shukurov G.Sh., Bo’rlijev Q.U., Usmanxadjayeva M.R. “Isitish” Toshkent “Yangi sar avlodi” 2008 yil.

3. Rustamova, D. B., & Egamova, M. T. (2022). Theoretical basis of increasing energy efficiency in residential buildings. *Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595)*, 2(1).

4. Egamova, M. T. (2022). Prospects for the development of energy-saving buildings in Uzbekistan. *Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595)*, 2(1).

5. Turakulovna, E. M., & Pulatovich, M. B. (2023). Ways to increase the energy efficiency of buildings and their external barrier structures. *Eurasian journal of academic research*, 3 (1), 186–191.

6. Turakulovna, E. M., & Pulatovich, M. B. (2023). Improving the energy efficiency of the external walls of residential buildings being built on the basis of a new model project. *Open Access Repository*, 4(2), 187-193.

7. Носирова, С. А., Рустамова, Д. Б., & Эгамова, М. Т. (2021). Энергиятежамкор уйлар-ўзбекистоннинг яқин йиллардаги энг асосий шиори. *Журнал Технических исследований*, 4(2).

8. Matyokubov, B. P., & Rustamova, D. B. Perspective constructive solutions of modern composite external walls of sandwich type. *International Journal For Innovative Engineering and Management Research*.

9. Mahmudov, M., Rustamova, D., & SobiraNosirova, S. (2021). Empirical dependence of sorption humidity of keramzybeton concrete on relative humidity of air. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(6), 10-16.

10. Рустамова, Д. Б., & Носирова, С. А. (2020). Сэндвич типидagi замонавий йиғма ташқи деворларнинг истиқболли конструктив ечимлари. *Журнал Технических исследований*, 3(6).

11. DB, R., MB, K., & Fazilov, F. X. (2024). Basics Of Studying The Temperature Field In Structures Under The Climate Conditions Of Uzbekistan. *The Peerian Journal*, 27, 94-99.

12. Maxmudov, M., & Rustamova, D. B. (2023). Sementli sendvich-panellardan barpo etilgan turar-joy binosi tashqi devorlari burchagidagi temperatura maydonini tadqiq qilish natijalari. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, (2), 43-47.

13. Махмудов, М. М., & Рустамова, Д. Б. (2019). Эксплуатационные качества стен жилых зданий из цементных сэндвич-панелей. In *Функция, конструкция, среда в архитектуре зданий* (pp. 77-78).

14. Nosirova, S., & Matyokubov, B. (2023). Ways to increase the energy efficiency of external barrier constructions of buildings. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(3), 145-149.

15. Egamova, M., & Matyokubov, B. (2023). Improving the energy efficiency of the external walls of residential buildings being built on the basis of a new model project. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(3), 150-155.

16. Inatillayevich, G. O., & Pulatovich, M. B. Analysis of Underground Projects of Energy Efficient Low-Rise Residential Buildings Built on Highly Flooded Soils <https://doi.org/10.31149/ijie.v4i9.2156>.

17. Salomovich, T. E., Samariddinovich, S. U., & Pulatovich, M. B. (2023). Improving the Heat Preservation Properties of the Exterior Walls of Brick Buildings. *International Journal of Culture and Modernity*, 28, 15-20.

18. Turakulovna, E. M. U., & Pulatovich, M. B. (2024). Characteristics of Materials that Increase the Heat Resistance of Walls. *Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X)*, 2(2), 36-39.

19. Turakulovna, E. M. U., & Pulatovich, M. B. (2023). Devorlarning issiqlikka chidamliligini oshiruvchi materiallarning xususiyatlari. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 765-768.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

20. Matyokubov, B. P., & Saidmuradova, S. M. (2022). Methods for investigation of thermophysical characteristics of underground external barrier structures of buildings. *Research and education*, 1(5), 49-58.
21. Razzokov, N. S. (2021, March). Modeling the Construction Stages of Large Span Spatial Unique Buildings of Complex Geometry. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (Vol. 1079, No. 4, p. 042065). IOP Publishing.

АДАПТАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В.Н.Сордия

г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация: Уточнены понятия, виды и формы материально-технического обеспечения предприятия и адаптирована логистическая модель применительно к уровню предприятия строительной индустрии. Предложенная логистическая модель позволяет оптимизировать процесс материально-технического обеспечения производства, предотвратить внешние и внутренние риски, в том числе экологические, и стимулировать эффекты.

Ключевые слова: Адаптация, логистическая модель, материально-техническое обеспечение, предприятие, экология

Abstract: The concepts, types and forms of material and technical support for the enterprise have been clarified and the logistics model has been adapted in relation to the level of the construction industry enterprise. The proposed logistics model makes it possible to optimize the process of logistics of production, prevent external and internal risks, including environmental ones, and stimulate effects.

Keywords: Adaptation, logistics model, logistics, enterprise, ecology

Введение. В рейтинге стран по развитию логистики в промышленности позиции России находятся в рейтинге Мирового банка ниже средней позиции среди 150 государств мира. Данный рейтинг основан на расчете индекса логистики, определяемого соотношением:

- времени прохождения таможенных процедур;
- стоимостью логистики, в том числе и размером тарифов на грузовые перевозки;
- степенью развитости логистической инфраструктуры;
- логистическими компетенциями [1].

В региональном аспекте логистика развита неравномерно, это напрямую соответствует общему фону деловой активности конкретного региона. Наибольшая деловая активность наблюдается в центральных регионах России и большая концентрация терминалов, складских комплексов наблюдается в Москве и Московской области, далее следует Санкт-Петербург. В современных условиях все регионы и отраслевые комплексы решают задачи повышения конкурентоспособности, повышения деловой и инновационной активности, что определяет острую необходимость для них системного решения проблем производственной, финансовой логистики. Эти предпосылки создают фундамент для интенсивного внедрения логистической концепции управления в сферах производства и обращения материально-технических ресурсов.

Методы исследования. Материально-техническое обеспечение

предприятий строительного комплекса как вид деятельности - обеспечение производства сырьем, материалами, комплектующими изделиями и полуфабрикатами; как совокупность функций – прогнозирования, планирования, организации, учета, контролю, анализ, регулирование оптовых закупок, транспортировки, складской переработки и хранения материальных ресурсов и другое; как совокупность функциональных зон: технической, в рамках которой решаются управленческие задачи соответствия техники, технологий отраслевому профилю и уровню научно-технического прогресса, назначения и количества выпускаемой продукции и потребляемых материально-технических ресурсов, назначения и сложности изготавливаемой продукции, оснащенности транспортно-складского хозяйств; экономической, в рамках которой решаются управленческие задачи соответствия уровня спроса на выпускаемую продукцию и объемов производства, конъюнктуры рынка сырья и материалов, форм расчетов закупаемые материально-технические ресурсы, структуре отправок, не транзитных партий отгрузки и др.; организационной, в рамках которой решаются управленческие задачи по организации производства по типу (индивидуальное, мелкосерийное, серийное, крупносерийное, массовое), уровню специализации, территориальному размещению производства и складов.

Объекты материально-технического обеспечения предприятия строительного комплекса: основное производство; вспомогательное производство; обслуживающая инфраструктура. Субъект материально-технического обеспечения предприятия строительного комплекса – специализированное структурное подразделение (служба, отдел, управление) по материально-техническому обеспечению. В контексте работы автором определены виды материально-технического обеспечения по: объектам, масштабу, срокам, связям, поставщикам, повторяемости, локализации.

Для всех промышленных производств, а для строительного особенно, свойственна высокая материалоемкость, в среднем от 50 до 70 % в структуре затрат таких предприятий приходится на материалы и сырье.

В целом материально-техническое обеспечение предприятий строительного комплекса представляет собой закупку материально-технических ресурсов с целью удовлетворения потребностей предприятия в необходимых ему средствах производства. Для достижения цели нужно решить задачи: спланировать потребности в различных видах материальных ресурсов; изыскать источников удовлетворения этой потребности; обосновать формы снабжения предприятия; нормировать запасы материально-технических ресурсов; оформить договоры с поставщиками; организовать хранение, учет и выдачу материально-технических ресурсов.

Под потребностью в материальных ресурсах понимается их количество, необходимое для обеспечения изготовления заданного объема продукции. Основой данного планирования являются объем планируемого производства, номенклатура используемых в производстве материалов и технически обоснованные нормы расхода этих материалов в расчете на единицу готовой продукции. При этом учитывается предполагаемое изменение остатков материальных ресурсов на складах предприятия (т.е. если эти остатки увеличиваются, то и потребность в материальных ресурсах растет, и наоборот).

Логистика как функциональная область менеджмента охватывает обширную деятельность по выработке и реализации управленческих решений по поводу поиска, закупки, распределения, движения и потребления всех видов материально-технических ресурсов во времени и в пространстве на всех стадиях деятельности предприятия. Вся совокупность целей, задач, методов, технологий, функций, процессов в отношении материально-технического обеспечения предприятия с учетом всех форм взаимодействия с внешней средой определяют его логистическую систему. В целом логистическая система включает подсистемы - закупку, транспортировку, хранение, снабжение, внутрипроизводственное движение материально-технических ресурсов.

Модели логистических систем делят на изоморфные и гомоморфные. Первый тип моделей представляет собой полный аналог моделируемой системы, могущий полностью ее заменить. Однако построить такую модель весьма сложно ввиду недостаточности знаний о реальных системах и недостаточной адекватности методов и средств такого моделирования. В связи с этим модели, применяемые в построении логистических систем, гомоморфные: материальные и абстрактно-концептуальные. Материальные модели в построении логистических систем трудно применимы по вполне понятным причинам. Поэтому для создания логистических систем широко используются абстрактно-концептуальные модели: символные и математические.

Исходя из анализа системы логистического управления, важно отметить, что на многих предприятиях отсутствует интеграционное взаимодействие подсистем как внутри предприятия, так и в рамках логистической цепи, что является основой эффективности логистического управления [2]. Предлагаемое содержание проекта создания системы управления логистической деятельностью приведено в таблице 1.

Таблица 1

Содержание проекта создания логистической системы
материально-технического обеспечения предприятия

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Цель проекта	Создать эффективный механизм управления логистической системой предприятия, внедрение которого будет направлено на снижение издержек МТО и повышение финансового результата предприятия
Задачи проекта	-создание комплексных, интегрированных систем материальных, информационных, финансовых, а по возможности и других сопутствующих потоков; -стратегическое согласование, планирование и контроль за использованием логистических мощностей сфер производства и обращения; -достижение высокой системной гибкости; -сокращение управленческих и совокупных затрат.
Мероприятия по реализации проекта	- создание штатной единицы – логист; - разработка методики расчета оптимального значения логистического цикла и совокупных затрат; - оценка эффективности работы логиста.
Планируемые результаты	- оптимизация организационной культуры предприятия; - рационализация системы управления МТО на предприятии; - повышение результативности деятельности организации.

Логистическая деятельность на предприятии должна быть нацелена на достижение необходимых конечных результатов с помощью ряда управленческих воздействий, осуществляемых внутри предприятия. Но для того, чтобы служба логистики работала эффективно нужно повышать квалификацию работников организации, а также привлекать необходимых специалистов в области логистики. [3]

Результаты. На основе проведенных исследований построена логистическая модель, ориентированная на достижение конкурентных преимуществ и основанная на взаимодействии основных функциональных областей логистики. Посредством реализации модели возрастут возможности для улучшения взаимодействия между предприятием и сопряженными с ним организациями, на основе расширения хозяйственной самостоятельности, совершенствования договорных отношений и т.д. [4] Обобщенно логистическая модель состоит из трех функциональных подсистем: закупочной, производственной и распределительной (сбытовой). Согласованность всех этих подсистем позволяет избежать утери свойств качества материалов, сырья – при транспортировке, складировании и хранении. В этом проявляется экологический эффект от совершенствования логистики материально-технического обеспечения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Головина Т.А., Головин Р.А. Организационно-экономическая модель эффективного логистического управления на предприятиях по производству строительных материалов // Экономика предприятия, проблемы собственности, корпоративного управления, Выпуск № 3. - 2013 [Электронный ресурс]. - URL: <http://economic-journal.net/2013/10/052/> (дата обращения:

25.09.2015 г.). - Загл. с экрана.

2. Сербиненко Б. А. Материально-техническое обеспечение как ключевой звено военной логистики [Электронный ресурс].- URL: <http://logisticstime.com/news/materialno-technicheskoe-obespechenie-kak-klyuchevoe-zveno-voennoj-logistiki/> (дата обращения: 25.09.2015 г.). - Загл. с экрана.

3. Семенов И.А. Формирования алгоритма учета затрат логистических операций и функций // Вестник ИНЖЭКОНа. Сер. Экономика. – 2012. – № 1 (52). – С. 400–404.

4, Одинцова Н.П. Логистизация материально-технического обеспечения предприятий строительного комплекса: диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05, Ростов-на-Дону. – 2004, - 150 с.

**BOSHLANG‘ICH SINFLARDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA SUV
RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISHGA OID MATNLAR
TAHLILI VA O‘RGATISH MASALALARI**

D.Z.O‘smanova

ADPI II bosqich doktoranti

Milliy xavfsizlikka qarshi yashirin tahdidlarni ko‘rib chiqar ekanmiz, ekologik xavfsizlik va atrof-muhitni muhofaza qilish muammosi alohida e‘tiborga molikdir. Uzoq yillar mobaynida eski ma‘muriy-buyruqbozlik tuzumi sharoitida bu muammo bilan jiddiy shug‘ullanilmagan. Tabiatni muhofaza qilish tadbirlariga arziyas darajada kam mablag‘ ajratilardi. O‘rmonlar o‘ylamay-netmay, vahshiylarcha kesib tashlanar edi. Yoqilg‘i va mineral-xomashyo zaxiralari real ehtiyoj bilan taqqoslanmagan holda juda ko‘p miqdorda qazib olinganidan ko‘pchilik qismi qayta ishlanmagan chiqitlar sifatida uyulib yotar edi. Tabiatni muhofaza qiluvchi eng oddiy tozalash inshootlariga ega bo‘lmagan bahaybat sanoat korxonalarini faol bunyod etildi. Natijada barcha zaharli va zararli sanoat chiqindilari ulkan havo kengliklarini, suv havzalarini, yer maydonlarini ifloslantiradigan bo‘ldi. O‘z ko‘lami jihatidan beqiyos darajada katta gidroenergetika loyihalarini ro‘yobga chiqarish, transport kommunikatsiyalarini (BAM, TurkSib kabi temiryo‘llarni, avtomobil, neft-gaz magistrallarini va irrigatsiya tarmoqlarini) bunyod etish nafaqat tabiiy zaxiralarni qashshoqlashtirdi, balki butun boshli aholi punktlarining yo‘q bo‘lib ketishiga, ekologik muvozanat, iqlim, odamlarning hayot va faoliyat sharoitlarining buzilishiga ham olib keldi.

...Xalqaro tuzilmalarning zaxiralari, imkoniyatlari va investitsiyalarini ana shu muammolarni hal qilishga jalb etish birinchi darajali vazifadir.[1]

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasi.

“Yer, yer osti boyliklari, suv, o‘simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir”[2]

Biz bunday muammolarni boshlang‘ich sinfdanoq bolalarga uqtirib borishimiz kerak. Har bir o‘quvchi “siz - tabiatni qanday asrashingiz mumkin?” savoliga javob bera olishlari, va biz esa buni o‘quvchilarda shakllantirmog‘imiz zarur. Shu nuqtai nazardan har bir sinfda o‘zlarining yosh xususiyatlaridan kelib chiqilgan manbalar berilgan bo‘lib bular matn, ma‘lumot, mulohaza, savollar va topshitiq hamda loyihalar orqali o‘quvchini fikr yuritishga undaydi. Masalan, ichimlik suvidan oqilona foydalanish, qay holatda suvning sarfi ko‘p bo‘lishi, uyimizda kimlar ko‘proq suvdan foydalanishi mumkinligi haqidagi mulohaza, savollar va jadval ko‘rinishidagi topshiriqlar o‘quvchini tahlil qilishga undaydi.

Tabiatning chiroyiga chiroy, boyligiga boylik qo‘shish uchun o‘simlik va

hayvonot dunyosini ko‘paytirish noyob tabiat go‘shalari va yodgorliklarni saqlash, sayyoramiz zarar ko‘rayotgan joylarni tiklash va boshqa tabiatni muhofaza qilish ishlarida har bir o‘quvchi faol ishtirok etishi kerak.

Dars va darsdan tashqari vaqtlarda ham yozuv taxtasining ikki tomoniga 2 xil gap yozib har bir o‘quvchiga yakka yoki guruh shaklida tahlil qildirish mumkin.

1. Yomg‘ir suvi tez oqadi.	2. Yomg‘ir suvi sekin oqadi.

Suvning tomchisi ham suv. Biz hamma vaqt, hamma joyda: “Nonni uvol qilmang. Non aziz, nonning ushug‘i ham non”, deymiz. To‘ylarda, yig‘inlarda, hatto uyda dasturxon atrofida nonushtaga o‘tirganimizda ham keragidan ortiqcha non sindirilsa: “Qo‘ying, ushatmang, nonning ortiqchasini uvol qilmang”, deymiz.

Ammo suvni bemalol isrof qilish — oqizish mumkinmi? Suv-o‘tkazgich jo‘mraklaridan suv to‘xtamay oqib yotsa ham: “Hoy, suvni bekordan bekorga sarflama. Uvol qilma, to‘xtatib qo‘y!” deb aytmaymiz. Vaholanki, ana shu suv bo‘lmasa bug‘doy qayda, un qayda, non qayda?! Tejashni suvdan, suv qatrasidan boshlamoq kerak. Uvolni, savobni izlamoq kerak. “Qatra-qatra yig‘ilib daryo bo‘lur” yoki «Toma-toma ko‘l bo‘lur», deb ona xalqimiz bejiz aytmagan. Nonning uvog‘i ham non bo‘lganidek, suvning tomchisi ham suvdur. Gohida suv uvolini o‘ylab hayron qolaman. Agar bizni uvoli tutsa, faqat suvning uvoli tutadi.

Ko‘pincha ko‘cha-ko‘yni to‘ldirib ibodat uchun masjidga o‘tib ketayotgan mahalladoshlarimizni ko‘rib xayolga cho‘maman. Ha, ular savob uchun namoz o‘qishi ibodat. Zakot berish ibodat. Odamlarning joniga oro kirib og‘ir yumushini yengil qilish ham ibodat, savob, lekin ibodatning kattasi, savoblarning ulug‘i ham bor. Suvni tejash, pokligini, sofligini, tozaligini, sifatini saqlash, uvol qilmaslik savoblarning eng kattasidir, ibodatlarning eng ulug‘idir, amallarning eng chiroylisidir.

Faxriddin Turgoniy o‘z davridayoq suvlarni iflos qilmaslik haqida o‘ta ta‘sirli, foydali fikrlar bildirib, shunday she‘rlarni yozib qoldirgan edi:

Bugun chashma suvin qilsang agar xor,

Boshqa icholmassan bu suvdan zinhor.

Bolalar! Ona-Vatanga, o‘zimizga, avlodlarimizga zarar keltirayotganimizni, iste‘mol qilinadigan oziq-ovqatlarga og‘u-zahar solayotganimizni, qolaversa, o‘zimizni o‘zimiz zaharlayotganimizni bilyapmizmi? Sezyapmizmi? O‘z rizq-ro‘zimizni qismaylik, o‘z umrimizga, bola-chaqalarimiz umriga o‘zimiz zomin bo‘lmaylik.

Oxir-oqibatda biz oqar suvlarga tashlab yuborgan oqovalar, axlat va kimyoviy

chiqindilar Orol dengiziga yetib borguncha achib-sasib, qurib, zahar-zaqqumga aylanib, havoga ko‘tarilib, shamollar bilan qaytib yana boshimizga yog‘ilyapti. “Qaytar dunyo”, deb shuni aytsalar kerak.[1] (A. Abdurahmon o‘g‘li)

3-sinf “Tabiiy fani”ni misol tariqasida oladigan bo‘lsak, 1-bo‘limida “**Yerning suv resurslari**” berilib “suv”, “okean”, “dengiz”, “ko‘llar”, “daryolar” va boshqa tabiiy hamda sun‘iy suv havzalari keltirilgan. Globus orqali bularga to‘laroq ma‘lumotlar berilishi ko‘rsatib o‘tilgan. Bu matn orqali o‘quvchida umumiy suv hamda ichimlik suvi haqidagi ma‘lumotlarini yana ham kengaytirish munosabatini ijobiy tomonga o‘zgartirish mumkin.[3]

Darsda tajriba o‘tkazish orqali esa dengiz suvlari qay holatda bo‘lishi mumkinligini ko‘rishimiz, birgalikda tahlil qilishimiz mumkin. 1-stakanda oddiy qaynatilgan suv; 2-stakanda qaynagan suv, bir choy qoshiq tuz, bir choy qoshiq asal va bir choy qoshiq limon sharbati; 3-stakanda esa bir choy qoshiq tuz solingan. 3-stakandagi aralashma aynan dangiz suviga o‘xshashini o‘quvchilar bilan tahlil qilish mumkin.

“Yozuv daftarida “Klaster”, jadval hamda yaxshi va yomon odatlarni tahlil qilish esa o‘quvchini hayotga real qarash va mushohada etish va amaliy hayot bilan bo‘lashiga yordam beradi.[4]

Ko‘pchilik mamlakatlarning olimlari sayyoramizning kelajakdagi rivojlanishining birdan-bir yo‘li tabiat bilan insonlarning o‘zaro hamjihatligini ta‘minlovchi barqaror rivojlanish deb hisoblaydilar. Hozirgi vaqtda juda ko‘p mamlakatlar ichimlik suvi tanqisligiga uchragan. Keling sizlar bilan go‘yoki kuchli, bilimdon olimlar singari kelajakka nazar tashlab mana bu jadvalni to‘ldirishga va uni izohlashga harakat qilamiz. O‘quvchilar fikri uy vazifasiga qaratiladi. Savollar mazmuni tushuntiriladi. O‘quvchilarning javoblari (√ yoki x) ishorasi yordamida belgilab boriladi.

-Darsda nimalarni bilib oldingiz?

-Tabiatni qanday asrash mumkin ekan? Dars yakunida o‘quvchilarni rag‘batlantiriladi.

Demak, baland osmono‘par tog‘larimiz, suvlar, qum, toshlar, ter osti bo‘yliklarimiz- oltin, kumush, mis, toshko‘mir, neft va tabiiy gaz ham tabiat ne‘matlaridir. Ular yer yuzida insoniyat barpo bo‘lgandan boshlab insonga xizmat qiladi. Inson ongi rivojlanib borgan sari bu tabiat ne‘matlarini o‘rganib keldi. Ularning tarkibi, nima uchun ishlatish mumkinligini va qanday foydalanish kerakligini olimlarimiz o‘rganib bordilar. Hozirgi paytda bizning yer osti va yer usti boyliklarimizdan xo‘jaligimizning turli sohalarida ishlatilib kelinmoqda. Shuning uchun ham biz ulardan oqilona foydalanishni o‘quvchilarga tushuntirib borishimiz zarur.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. A.Nurmonov, N.Mahmudov, A.Sobirov, Sh.Yusupova. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. T., “ILM ZIYO” – 2010
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
3. Y.V.Malikova. “Tabiiy fanlar” darsligi. 3-sinf. II qism. T.,-2023.
4. Y.V.Malikova. “Tabiiy fanlar” yozuv daftari.

OLIIY MA’LUMOTLI MUHANDIS KADRLAR TAYYORLASH MUAMMOLARI

K.A.Yakubov

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada 5341200 – “Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashtirish va ekspluatatsiyasi” yo‘nalishi ta’lim sifatini oshirish uchun ishlab chiqarish amaliyotini tashkillashtirish tartibini va davomiyligini o‘zgartirish, ya’ni 3-kursdan keyin bir yil davomida olib borish taklif qilingan.

Annotatsiya. В данной статье предлагается изменить порядок и время проведения производственной практики для направления образования 5341200 - "Проектирование и эксплуатация систем водоснабжения и канализации". Предлагается увеличить срок проведения производственной практики до года, а время проведения после третьего курса.

Oliy ta’lim va fan mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga yo‘naltirilishi zarur. Shubhasiz, oliy ta’lim yetarli darajada bo‘lmasa, davlat va iqtisodiy sohalarni o‘sish istiqbollari bo‘lmasligi va shu sababli kelajagi ham bo‘lmasligini inkor etib bo‘lmaydi. Ta’lim sifati ijtimoiy hayot sifatiga va umuman, barcha sohalar sifatiga bevosita ta’sir etadi. Suv ta’minoti sohasi bu aholi va iqtisodiyot korxonalarini suvga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish, suv resurslari xo‘jaligi havza va inshootlarini muhofaza qilish kabi faoliyat hisoblanadi.

Markaziy Osiyo mamlakatlarida, xususan O‘zbekistonda, suv ta’minoti bilan bog‘liq bo‘lgan mutaxassislariga ehtiyoj yildan-yilga oshib bormoqda. Ammo iqtisodiyotni jadal rivojlanishi, suv resurslarini tartibsiz foydalanish hisobiga ularni kamayib borishi Markaziy Osiyo mamlakatlari quyidagi xavf va tahdidlarga duch kelmoqda:

1. Iqlim o‘zgarishi, xususan, global isish jarayoni butun tabiiy-iqtisodiy majmuaga, shu jumladan suv va yer resurslarining holatiga jiddiy xavf tug‘dirmoqda. So‘nggi 50 yil ichida tog‘lardagi muzliklardagi suv zaxiralari 30% dan ko‘proqga kamaydi va bu jarayon davom etmoqda.

2. Markaziy Osiyoda mamlakatlarida o‘simliklarni sug‘orish tizimi jadal rivojlantirish va buning natijasida o‘rtacha yillik oqimning mavjud 115 mlrd kubometr suvning 90 milliard kubometri olinishi sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

3. Suv va yer resurslarining degradatsiyasi, suv sifatining pasayishi va tabiiy majmualarning cho‘llanishi.

4. Markaziy Osiyo mamlakatlarida aholining so‘nggi 40 yil ichida 3,5 baravarga keskin o‘sishi. Ushbu o‘sish suvga bo‘lgan yillik soishtirma sarfni 8,4 ming m³ dan 2,3 ming m³ gacha pasayishiga olib kelganini keltirish mumkin.

5. Gidroenergetika va suvdan foydalanish manfaatlar to‘qnashuviga olib kelishi jiddiy muammo hisoblanadi.

Keyingi yillarda mamlakat aholisini ichimlik markazlashtirilgan suv ta’minoti va kanalizatsiya xizmatlari bilan ta’minlash darajasini tubdan oshirishga qaratilgan bir qator hukumat qarorlari, jumladan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 24 may, PQ-257-sonli Qarori “Aholining ichimlik suv ta’minoti va oqova suv xizmatlari bilan ta’minlanganlik darajasini oshirish bo‘yicha”[1] va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 25 sentyabr, PF-6074-sonli Farmoni “Ichimlik suvi ta’minoti va oqova suv tizimini yanada takomillashtirish hamda sohadagi investitsiya loyihalari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”[2] loyihalar doirasida joriy yilning 26-may kuni Poytaxtning “Wyndham Tashkent” mehmonxonasida "O‘zsuvtaaminot" AJ tomonidan "Suv ta’minoti sohasidagi kadrlar siyosati: muammolar va ularning yechimlari" mavzusida xalqaro matbuot anjumani bo‘lib o‘tdi.

Tadbirda mamlakatimiz suv ta’minoti tizimida kadrlar siyosatining asosiy yo‘nalishlari, soha mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo‘yicha xorijiy hamkorlar bilan birgalikda olib borilayotgan ishlar va bu borada istiqboldagi rejalar muhokama qilindi. Sohadagi kadrlar siyosatining ustuvor yo‘nalishlari, ya’ni ularning kasbiy malakasini oshirish, oliy va o‘rta maxsus ma’lumotli kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish hamda yuqori salohiyatga ega kadrlar zaxirasini shakllantirish, mehnat bozorini o‘rganish va tahlil qilish takliflari kiritildi.

5341200 – Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashtirish va ekspluatatsiyasi ta’lim yo‘nalishining “Malaka talablari”ga binoan bakalavrlarning kasbiy faoliyati qo‘yidagilardan iborat:

- suv ta’minoti va oqova suvlarni oqizish tizimlarini, jixozlarini lohilash va ekspluatatsiyasi hamda tizimdagi jarayonlarni boshqarish;
- suv ta’minoti va oqova suvlarni oqizish tizimlari va jixozlari muhandislik hisoblarini amalga oshirish;
- turar joy, jamoat va sanoat binolarida suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalash va ulardan foydalanish va montaj qilish;
- muxandislik kommunikatsiya tizimlari va jixozlarigi texnik xizmat ko‘rsatish va ta’minlash;
- suv ta’minoti va oqova suvlarni oqizish tizimlarini loyihalash.

O‘tgan asrning oltmishinchi yillarida "Suv ta’minoti va kanalizatsiya" mutaxassisliklari bo‘yicha kadrlar yetishmasligi iqtisodiyotning rivojlanishiga katta to‘sqinlik qildi. 1971 yilda hukumat qarori bilan o‘sha paytdagi SamDAQI negizida "Suv ta’minoti va kanalizatsiya" va "Issiqlik va gaz ta’minoti va ventilyatsiya" mutaxassisliklari tashkil etildi. O‘quv, uslubiy va ilmiy ishlarni yo‘lga qo‘yish uchun sobiq Sovet Ittifoqining ko‘plab universitetlaridan olimlar taklif qilindi. O‘sha yillarda

saboq olgan va o‘qishini davom ettirib mutaxassis bo‘lib qaytib kelgan bitiruvchilar hozir ham kafedralarda ishlab kelmoqdalar.

Yillar davomida professor-o‘qituvchilarning intiluvchanligi tufayli kafedralarda ilmiy salohiyat ma’lum darajaga yetkazildi, o‘quv va ilmiy laboratoriyalar tashkil etildi. Shu bilan birga yangi ta’lim tizimi joriy qilinishi munosabati bilan ikki mutaxassislikni "mexanik" birlashtirish va "Muhandislik tizimlarini qurilishi va montaji" bakalavr ta’lim yo‘nalishi tashkil qilindi. To‘rt yillik bakalavriat ta’limi davomida maxsus fanlarga ajratilgan yuklamalar nihoyatda kamaytirildi.

Shu sababli 2015 yildan boshlab "Muhandislik tizimlarini qurilishi va montaji" ta’lim yo‘nalishi turlari bo‘yicha ikki yo‘nalishga bo‘lindi va 2019 yildan boshlab yangi yo‘nalish 5341200 – Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashtirish va ekspluatatsiyasi ta’lim yo‘nalishining ham ochildi.

Hozirgi kunda “Suvoqova” va uy-joy kommunal xo‘jaligining ko‘plab korxonalarida uskunalarni modernizatsiya qilish jarayoni jadal bormoqda. Asosiy e’tibor ishlab chiqarishni raqamlashtirish va avtomatlashtirishga qaratilgan bo‘lib, bu o‘z navbatida kommunal xizmatlar tizimini inson omili ta’sirini kamaytirishga va davlat xizmatlarini sifatini oshirishga imkon yaratadi.

Korxonalarni zamonaviy uskunalar bilan jihozlash orqali erishiladi, ularni boshqarish yangi bilim va ko‘nikmalarni talab qiladi. Shuningdek energiya sarfini, favqulodda vaziyatlar xavfini kamaytirishga imkon beradi. Yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashda ularni o‘qitishni texnikumlardan boshlash, ishlab chiqarish va malakaviy amaliyotlarini soha korxonalarida olib borish maqsadga muvofiqdir.

Oliy va o‘rta maxsus ta’lim darajasida kadrlar tayyorlashga e’tibor qaratish juda muhimdir. SamDAQU yiliga eng ko‘p talab etiladigan 100 ga yaqin yosh mutaxassislar "Muhandislik kommunikatsiyalarini qurish va montaj qilish" hamda "Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalash va ekspluatatsiyasi" ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha bitiradi. Ammo muammo shundaki bitiruvchilarni bor yo‘g‘i 5-10 nafari (5-10%) soha korxonalariga ishga kiradilar. Qolgan bitiruvchilar turli sabablarga ko‘ra, korxonalarda ishlashni bormaydilar.

Bitiruvchilarnin bir qismi qurolli kuchlarga xarbiy xizmatga, qiz bolalarning bir qismi turmush qurishi munosabati bilan yoki boshqa sohalarda ish tanlashini ko‘rsatish mmkin. Buning sabablari sifatida suv ta’minoti sohasidagi mutaxassislar ishining movqeining pastligi, kam baholanishi va natijada yetarli darajada nufuzli emasligi bo‘lishi kerak. Bizlarda yoshlarni kommunal soha kasblarini egalashga qaratilgan, qiziqishini uyg‘otadigan tadbirlar juda kam. Shuningdek kommunal soha korxonalarida boshqa iqtisodiyotining boshqa tarmoqlariga nisbatan maoshining darajasining pastligini ham ko‘rsatish loyiqdir.

Mutaxassis tayyorlashda amaliyotni o‘rni juda baland. Ta’limning eng asosiy maqsadi bu talabalarda nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llay bilish kompetensiyasini vujudga keltirish hisoblanadi. Ta’limda ishlab chiqarish amaliyotining o‘rni nihoyatda baland. Ishlab chiqarish amaliyoti talabalarni kasbiy tayyorlash tizimida eng muhim quyidagi funksiyalarni bajaradi:

1. Ta’lim beruvchi - nazariy bilimlarni aktallashtirish, chuqurlashtirish va kengaytirish, ularni aniq vaziyatli vazifalarni hal qilishda qo‘llash, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish;
2. Rivojlantiruvchi - bo‘lg‘usi mutaxassisning kognitiv, ijodiy faoliyatini rivojlantirish, fikrlash, kommunikativ va psixologik qobiliyatlarni rivojlantirish;
3. Tarbiyaviy - talabaning ijtimoiy faol shaxsini shakllantirish, doimiy qiziqish, kasbga muhabbatini oshirish;
4. Diagnostik - bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy yo‘naltirilganlik darajasini, kasbiy yaroqlilik darajasini va kasbiy faoliyatga tayyorligini tekshirish.

Amaliyotning asosiy maqsadi bo‘lajak mutaxassisga o‘zi tanlagan kasbiy faoliyati sohasida ko‘nikmalarga ega bo‘lish imkoniyatini berishdir. Shuningdek, o‘qish davomida olingan nazariy bilim va ko‘nikmalarni amalda mustahkamlash imkoniyatidadir. Ishlab chiqarish amaliyotining asosiy maqsadi bu talabalarining mehnat bozorining zamonaviy talablariga javob berishi uchun unda amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish, amaliyotga qabul qiladigan korxonalar va tashkilotlardan o‘qitish sifati to‘g‘risida fikr-mulohazalarni olish va ta’lim texnologiyalariga o‘zgartirishlar kiritishdan iborat.

Yuqorida qayd etilgan ta’lim yo‘nalishlarining o‘quv rejalarida tanishuv, malakaviy va diplom oldi amaliyotlari o‘qish davomida amalga oshiriladi. Ammo ularning samarasi nihoyatda past, sababi amaliyotning davomiyligi. Qisqa muddat ichida talabalar xatto ishlab chiqarishdagi mavjud texnologiyalarni faqat kuzatish bilan o‘tkazadilar. Shu sababli texnik yo‘nalishlar uchun amaliy muddatini oshirish zarur. Barcha amaliyotlarni birlashtirib, 3-kursni bitirgandan keyin bir yil mobaynida amaliyotni tashkillashtirish lozim. Ishlab chiqarish korxonalarini bilan kelishgan holda bitiruvchi talabalarni ishlab chiqarish amaliyotiga uzoq muddatga (bir yilga) yuborilishi katta samara beradi. Talaba amaliyot davrida olingan nazariy bilimlarini amalda qo‘llash imkoniyatlari paydo bo‘ladi, kelajakdagi ish joyini har tomonlama ko‘rish va tanishish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shuningdek korxonada mehnat resurslari muammolari ham yuqoladi.

Xulosa qilib aytganda, “Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashtirish va ekspluatatsiyasi” yo‘nalishi o‘quv rejasini ishlab chiqarish amaliyotini tashkilashtirish doirasida modernizatsiyalash mehnat bozori talablarini inobatga olgan holda ta’lim sifatini oshirishda beqiyos imkoniyatlar yaratishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Aholining ichimlik suv ta’minoti va oqova suv xizmatlari bilan ta’minlanganlik darajasini oshirish bo‘yicha” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 24 may, PQ-257-sonli Qarori.
2. “Ichimlik suvi ta’minoti va oqova suv tizimini yanada takomillashtirish hamda sohadagi investitsiya loyihalari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 25 sentyabr, PF-6074-sonli Farmoni.
3. <https://qmonitor.kz/economics/6193>

UDK 539.3

CHETLARI SHARNIRLI MAHKAMLANGAN IKKI QATLAMLI QOVUSHOQ-ELASTIK PLASTINKANING KO‘NDALANG TEBRANISHLARI

Sh.R.Yaxshiboyev, Z.X.Fayziyev

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос о выводе уравнений поперечных колебаний двухслойной вязкоупругой пластины. При этом использовались уточненные уравнения теории упругости. В результате получены приближенные уравнения поперечных колебаний двухслойной вязкоупругой пластины. Для проверки достоверности полученных уравнений из них были получены уравнения поперечных колебаний однородной пластины. Полученные уравнения сравнивают с уравнениями других авторов и получают необходимые результаты.

Ключевые слова: пластина, колебания, уравнения, слой, условия, перемещения

Annotation. In this paper, the question of the derivation of the equations of longitudinal vibrations of a two-layer viscoelastic plate is considered. In this case, refined equations of the theory of viscoelasticity were used. As a result, approximate equations of longitudinal vibrations of a two-layer viscoelastic plate are obtained. To verify the validity of the obtained equations, the equations of longitudinal vibrations of a homogeneous plate were obtained from them. The obtained equations are compared with the equations of other authors and the necessary results are obtained.

Keywords: plate, vibrations, equations, layer, conditions, displacements.

Kirish. Yurtimizda va xorijda texnikaning turli sohalarida fuqaro qurilishida qatlamli kompozit, jumladan, uch va ikki qatlamli plastinkalar keng qo‘llaniladi. Ko‘pgina hollarda bunday plastinkalarning dinamik hisobi Kirxgof gipotezalariga asoslangan klassik nazariyaga tayanilgan holda amalga oshiriladi. Ammo klassik nazariya uch va ikki qatlamli plastinkalarning kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holati komponentalarini to‘liq hisoblash imkonini bermaydi. Klassik nazariyaning qatlamli konstruksiyalar bo‘yicha rivoji S.G.Lexniskiy, E.Reysner, S.A.Ambarsumyan, I.G.Filippov, X.Xudoynazarov va boshqa bir qator olimlar tomonidan amalga oshirilmog‘da. Qatlamli plastinkalarning dinamik hisobi nazariyalarini yaratish bo‘yicha tadqiqotlar ikkita yo‘nalishga bo‘linadi. Bulardan birinchisi asimtotiklik nazariya hamda Timoshenko va Reyssner tipidagi nazariyalarni ishlab chiqish ikkinchisi esa keyingi yillarda elastiklik nazariyasi uch o‘lchovli masalasining aniq yechimlaridan foydalanishga asoslangan nazariyalardir. Ikkinchi metod bilan professorlar G.I.Petrashen va I.G.Filippovlar, hamda ularning bir qator o‘quvchilari tomonidan qatlamli elastik va qovushoq-elastik plastinkalarning tebranishlari nazariyalari taklif etilgan [1-8]. Xususan ushbu usul bilan professor I.G.Filippov [6] va uning o‘quvchilari tomonidan simmetrik strukturaga ega bo‘lgan uch qatlamli plastinkalar tebranish nazariyalari yaratilgan.

Ushbu maqolada ikki qatlamli qovushoq-elastik plastinkaning taqribiy ko‘ndalang tebranish tenglamalari sistemasi qaralayotgan masala tekis masala deb qaralgan hol uchun keltirib chiqariladi.

Masalaning qo‘yilishi. Umumiy holda uch o‘lchovli fazoda o‘lchamlari cheksiz bo‘lgan ikki qatlamli elastik plastinkani qaraymiz. Bunday holda, plastinka qatlamlari bir jinsli va geometriyasi bir xil strukturali qovushoq-elastik materiallardan tashkil topgan, kuchlanishlar va deformatsiyalar orasida geometrik va fizik chiziqli bog‘lanishlar o‘rinli deb hisoblanadi. Plastinkani $Oxyz$ to‘g‘ri burchakli dekart koordinat sistemasiga joylashtiramiz (1-rasm). Bunda Ox va Oy o‘qlarni o‘zaro perpendikulyar ko‘ndalang kesimlarda, ularning o‘rta chiziqlari bo‘ylab yo‘naltiramiz, Oz – o‘qini esa yuqoriga, Oxy plastinka tekisligiga perpendikulyar yo‘naltiramiz [9-15]. Plastinka qatlamlarini xuddi 1-rasmdagidek raqamlab chiqamiz, ya‘ni yuqori qatlamni birinchi qatlam deb, quyi qatlamni – ikkinchi qatlam deb nomlaymiz.

Birinchi va ikkinchi qatlamlar qalinliklarini mos ravishda h_1 va h_2 lar orqali, qatlamlar materiallari uchun elastiklik modullarini, ya‘ni Lamé koeffisientlarini - λ_m, μ_m lar orqali; qatlamlar materiallarining zichliklarini ρ_m lar orqali belgilaymiz. Shuningdek qatlamlar ($m = 1,2$) nuqtalarining koordinat o‘qlari bo‘ylab ko‘chishlarini $U_m(x, y, z, t), V_m(x, y, z, t)$ va $W_m(x, y, z, t)$ orqali belgilaymiz.

1-rasm. Ikki qatlamli plastinka

Shu yerda va bundan keyingi hamma joyda m indeks doimo 1, 2 qiymatlarni qabul qiladi. Bu ko‘chishlar qovushoq-elastiklik chiziqli nazariyasida kichik ko‘chishlar deb hisoblanadi. Qatlamlar nuqtalarining kuchlanish va deformatsiya tenzorlari komponentalari uchun quyidagi hamma joyda qabul qilingan belgilashlarni ishlatamiz:

$\sigma_{xx}^{(m)}, \sigma_{yy}^{(m)}, \sigma_{zz}^{(m)}$ – normal va $\tau_{xy}^{(m)}, \tau_{yz}^{(m)}, \tau_{zx}^{(m)}$ – urinma kuchlanishlar; $\varepsilon_{xx}^{(m)}, \varepsilon_{yy}^{(m)}, \varepsilon_{zz}^{(m)}$ – normal, $\gamma_{xy}^{(m)}, \gamma_{yz}^{(m)}, \gamma_{zx}^{(m)}$ – burchak va $\varepsilon^{(m)} = \varepsilon_{xx}^{(m)} + \varepsilon_{yy}^{(m)} + \varepsilon_{zz}^{(m)}$ – hajmiy deformatsiya.

Plastinka qatlamlari nuqtalarida $\sigma_{ij}^{(m)} (i, j = 1,2,3; m = 0,1,2)$ kuchlanishlarning $\varepsilon_{ij}^{(m)} (i, j = 1,2,3; m = 0,1,2)$ deformatsiyalardan bog‘liqligi quyidagicha ifodalanadi

$$\begin{aligned}\sigma_{ii}^{(m)} &= \lambda_m(\varepsilon^{(m)}) + 2\mu_m(\varepsilon_{ii}^{(m)}); \\ \sigma_{ij}^{(m)} &= \mu_m(\varepsilon_{ij}^{(m)}); (i, j = 1, 2, 3; i \neq j), \\ \varepsilon^{(m)} &= \varepsilon_{xx}^{(m)} + \varepsilon_{yy}^{(m)} + \varepsilon_{zz}^{(m)}; (m = 0, 1)\end{aligned}\quad (1)$$

Plastinka qatlamlari nuqtalarining $Oxyz$ dekart koordinatalaridagi harakat tenglamalari [9-11]

$$\sigma_{ij,j}^{(m)} = \rho_m \frac{\partial^2 \vec{U}^{(m)}}{\partial t^2}; (i, j = 1, 2, 3; m = 0, 1), \quad (2)$$

bu yyerda $\sigma_{ij}^{(m)}$ - kuchlanish tenzori komponentalari; ρ_m - qatlamlar materiallarining zichliklari; $\vec{U}^{(m)}$ - qatlam nuqtalarining ko'chish vektorlari; t - vaqt.

Quyidagi formulalar bo'yicha

$$\vec{U}^{(m)} = \text{grad } \varphi_m + \text{rot } \vec{\psi}_m, \quad (3)$$

$$\vec{U}^{(m)} = \vec{U}(U_m, V_m, W_m), \vec{\psi}_m = \vec{\psi}(\psi_{1m}, \psi_{2m}, \psi_{3m}), (m = 0, 1, 2)$$

skalyar φ_m va vektor $\vec{\psi}$ potentsiallarini kiritish bilan (2) munosabatlarni yetarlicha soddalashtirish mumkin [9-15]. Bunda $\vec{\psi}_m$ vektor potentsiallari vektor maydonlarining solenoidallik shartlarini qanoatlantiradilar

$$\text{div } \vec{\psi}_m = 0, (m = 0, 1) \quad (4)$$

Endi $\vec{U}^{(m)}$ ko'chish vektorlarining (3) ifodalarini (2) harakat tenglamalari sistemasiga qo'yib, plastinkaning qovushoq-elastik qatlamlari nuqtalarining harakat tenglamalarini bo'ylama φ_m va ko'ndalang $\vec{\psi}_m$ to'lqin potentsiallari orqali ifodalash qiyin emas

$$\lambda_{1m}(\Delta\varphi_m) = \rho_m \frac{\partial^2 \varphi_m}{\partial t^2}; \mu_m(\vec{\psi}_m) = \rho_m \frac{\partial^2 \vec{\psi}_m}{\partial t^2}; (m = 0, 1) \quad (5)$$

bu yerda ushbu belgilashlar kiritilgan

$$\lambda_{1m} = \lambda_m + 2\mu_m; \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}.$$

Ko'chish vektorlari (3) ko'rinishida berilganda bunday vektorlarning komponentalari φ_m va ψ_m ($m = 1, 2$) potentsiallar orqali quyidagicha ifodalanadi

$$U_m = \frac{\partial \varphi_m}{\partial x} - \frac{\partial \psi_m}{\partial z}; W_m = \frac{\partial \varphi_m}{\partial z} + \frac{\partial \psi_m}{\partial x}, (m = 0, 1). \quad (6)$$

Xuddi shunga o'xshash, vektor maydonlarining (4) solenoidlik shartlarini dekart koordinatalari sistemasida yozish qiyin emas

$$\frac{\partial \varphi_m}{\partial x} + \frac{\partial \psi_m}{\partial z} = 0, \quad (7)$$

Olingan (6) formulalar deformasiyalar va kuchlanishlar tenzorlarining barcha komponentlarini kiritilgan potentsial funksiyalar orqali ifodalash imkonini beradi [9],

masalan

$$\varepsilon_{xx}^{(m)} = \frac{\partial^2 \varphi_m}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \psi_m}{\partial x \partial z}; \quad \varepsilon_{zz}^{(m)} = \frac{\partial^2 \varphi_m}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \psi_m}{\partial x \partial z}; \quad (8)$$

$$\varepsilon_{xz}^{(m)} = 2 \frac{\partial^2 \varphi_m}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 \psi_m}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \psi_m}{\partial x^2}.$$

$$\sigma_{xx}^{(m)} = L_{1m}(\Delta \varphi_m) + 2M_m \left(\frac{\partial^2 \varphi_m}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi_{2m}}{\partial x \partial z} \right);$$

$$\sigma_{zz}^{(m)} = L_{1m}(\Delta \varphi_m) + 2M_m \left(\frac{\partial^2 \varphi_m}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \psi_m}{\partial x \partial z} \right); \quad (9)$$

$$\tau_{xz}^{(m)} = M_m \left(2 \frac{\partial^2 \varphi_m}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 \psi_m}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \psi_m}{\partial x^2} \right).$$

Vaqtning $t < 0$ bo‘lgan qiymatlarida plastinka tinch (muvozanat) holatida, $t = 0$ paytda esa qalinlik bo‘yicha koordinataning $z = \pm h_i^*$; $h_i^* = h_0 + h_i$, ($i = 1, 2$) qiymatlarida, yoki uning chegaraviy tekisliklariga dinamik kuchlar ta‘sir etadi deb faraz qilinadi. Boshqacha aytganda chegaraviy shartlar quyidagi ko‘rinishda berilgan deb hisoblanadi [9,13],

$$\tau_{xz}^{(i)}(x, y, z, t) \Big|_{z=\pm h_i^*} = \pm F_{xz}^{(i)}(x, y, t);$$

$$\sigma_{zz}^{(i)}(x, y, z, t) \Big|_{z=\pm h_i^*} = \pm F_z^{(i)}(x, y, t); \quad (10)$$

$$\tau_{xz}^{(i)}(x, y, z, t) \Big|_{z=\pm h_i^*} = 0.$$

Yuqoridagi plastinka $t < 0$ bo‘lganda tinch holatda bo‘lgan deb qabul qilingan mulohazaga ko‘ra barcha qatlamlar tinch holatda joylashgan deb hisoblaymiz, bu esa $t = 0$ da boshlang‘ich shartlar nolga tengligini ko‘rsadi va ularni potensial funksiyalar orqali quyidagicha yozamiz:

$$\varphi_m = \psi_{km} = \frac{\partial \varphi_m}{\partial t} = \frac{\partial \psi_{km}}{\partial t} = 0, \quad (m = 1, 2). \quad (11)$$

Chegaraviy (10) shartlardan tashqari, plastinkaning yuqori qatlami bilan quyi qatlami kontakt tekisliklarida quyidagi dinamik va kinematik kontakt shartlar o‘rinli [9]:

$$\sigma_{zz}^{(1)} = \sigma_{zz}^{(2)}; \quad \tau_{xz}^{(1)} = \tau_{xz}^{(2)}; \quad \tau_{xz}^{(1)} = \tau_{xz}^{(2)}; \quad (12)$$

$$U_1 = U_2; \quad V_1 = V_2; \quad W_1 = W_2.$$

Ta‘kidlash kerakki, (11) potentsiallar uchun boshlang‘ich shartlar $t = 0$ da U_m, V_m, W_m ($m = 0, 1, 2$) ko‘chishlar komponentalari uchun shakllantirilgan boshlang‘ich shartlarga teng kuchli, ya‘ni:

$$U_m = V_m = W_m = 0; \quad \frac{\partial U_m}{\partial t} = \frac{\partial V_m}{\partial t} = \frac{\partial W_m}{\partial t} = 0. \quad (13)$$

Shunday qilib, ikki qatlamli plastinkaning ko‘ndalang tebranishlari haqidagi

masalaning qo‘yilishida masala har bir qatlam uchun (10) – chegaraviy, (12) – kontakt hamda (11) yoki (13) – nol boshlang‘ich shartlarda (5) tenglamalarni yechishga keltiriladi.

Masalaning yechimi. Shunday qilib ikki qatlamli plastinkaning ko‘ndalang tebranishlari haqidagi masalani yechish uchun (5) tenglamalarni (10)–chegaraviy, (12)– kontakt hamda (11) yoki (13) – nolovoy boshlang‘ich shartlarda yechamiz. Qo‘yilgan masalani yechish uchun plastinka sirtlariga qo‘yilgan tashqi ta’sir funksiyalari uchun ifodalarni ya’ni $f_x^{(1,2)}(x, t)$ va $f_z^{(1,2)}(x, t)$ funksiyalarning ko‘rinishlarini keltirish zarur. Bu funksiyalarning ko‘rinishlarini aniqlashda ularga qo‘yilgan shartlarni hisobga olgan holda bu funksiyalarni quyidagi ko‘rinishda tasvirlaymiz, ya’ni [12]

$$\begin{aligned} f_x^{(1,2)}(x, t) &= \int_0^\infty \left. \begin{matrix} \sin kx \\ -\cos kx \end{matrix} \right\} dk \int_{(l)}^{\square} \tilde{f}_x^{(1,2)}(k, p) e^{pt} dp; \\ f_z^{(1,2)}(x, t) &= \int_0^\infty \left. \begin{matrix} \cos kx \\ \sin kx \end{matrix} \right\} dk \int_{(l)}^{\square} \tilde{f}_z^{(1,2)}(k, p) e^{pt} dp; \end{aligned} \quad (14)$$

Tashqi ta’sir funksiyalarining qabul qilingan tasvirlariga mos ravishda yuqorida shakllantirilgan (5), (10), (11), (12), (13) va (14) masalaning yechimini ham quyidagi ko‘rinishda izlaymiz

$$\begin{aligned} \varphi_m(x, z, t) &= \int_0^\infty \left. \begin{matrix} \sin kx \\ -\cos kx \end{matrix} \right\} dk \int_{(l)}^{\square} \tilde{\varphi}_m(k, z, p) e^{pt} dp; \\ \psi_m(x, z, t) &= \int_0^\infty \left. \begin{matrix} \cos kx \\ \sin kx \end{matrix} \right\} dk \int_{(l)}^{\square} \tilde{\psi}_m(k, z, p) e^{pt} dp, \quad (m = 1, 2). \end{aligned} \quad (15)$$

Potensial funksiyalarning ushbu tasvirlarini (5) tenglamalar sistemasiga qo‘ysak, Besselning ikkinchi tartibli oddiy differensial tenglamalariga kelimiz

$$\frac{\partial^2 \tilde{\varphi}_m}{\partial z^2} - \alpha_m^2 \tilde{\varphi}_m = 0; \quad \frac{\partial^2 \tilde{\psi}_m}{\partial z^2} - \beta_m^2 \tilde{\psi}_m = 0; \quad (m = 0, 1) \quad (16)$$

bu yerda

$$\alpha_m^2 = k^2 + \rho_m p^2 \tilde{\lambda}_{1m}^{-1}; \quad \beta_m^2 = k^2 + \rho_m p^2 \tilde{\mu}_m^{-1}; \quad \tilde{\lambda}_{1m} = (\tilde{\lambda}_m + 2\tilde{\mu}_m). \quad (17)$$

Olingan (16) tenglamalarning umumiy yechimlarini giperbolik trigonometrik funksiyalar kombinatsiyalari ko‘rinishida olamiz

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}_m(k, z, p) &= A_m^{(1)}(k, p) ch(\alpha_m z) + A_m^{(2)}(k, p) sh(\alpha_m z); \\ \tilde{\psi}_m(k, z, p) &= B_m^{(1)}(k, p) sh(\beta_m z) + B_m^{(2)}(k, p) ch(\beta_m z); \quad (m = 0, 1, 2) \end{aligned} \quad (18)$$

Plastinkaning simmetrik tebranishlarini tashqi simmetrik ta’sirlar paydo qiladi.

Shuning uchun ushbu yechimlar simmetrik tebranishlarni tavsif etishlari uchun $A_m^{(1)} = 0, B_m^{(1)} = 0, (m = 0,1,2)$ tengliklar bajarilishini taqozo qiladi. U holda plastinkaning ko'ndalang (antisimmetrik) tebranishlari holida (18) umumiy yechimlar quyidagi ko'rinishga ega bo'ladilar.

$$\begin{aligned}\tilde{\varphi}_m(k, z, p) &= A_m^{(2)}(k, p)sh(\alpha_m z); \\ \tilde{\psi}_m(k, z, p) &= B_m^{(2)}(k, p)ch(\beta_m z); (m = 0,1,2)\end{aligned}\quad (19)$$

(19) yechimdan foydalanib kuchlanishlar ifodalarini ham ular orqali ifodalab chegaraviy shartlardan foydalanib [15], ikki izlanuvchi funksiyalarga nisbatan ikki qatlamli qovushoq-elastik plastinkaning amaliy masalalarni yechishda qo'llash mumkin bo'lgan bo'ylama tebranish tenglamalari sistemasini hosil qilamiz:

$$\begin{aligned}\frac{(1+h_1)h_0^2}{l^2}\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)\frac{\partial^2 W_0^{(0)}}{\partial t^2}-\frac{h_0^2}{6\xi l^2}\left\{\left[2-\frac{b_0^2}{a_0^2}\right]\frac{\partial^2}{\partial t^2}+(1+2q_0)\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{6l_0^2}{h_0^2}\right]\frac{\partial^2}{\partial t^2}+8q_1(1+h_1)^2\frac{\partial^4}{\partial x^4}\right\}\frac{\partial U_0^{(0)}}{\partial x}= \\ =\frac{\partial^2 f_1^{(2)}}{\partial t^2}+\frac{4h_0^2 b_1^2}{3l^2 b_0^2}q_1(1+h_1)^3\frac{\partial^4 f_1^{(1)}}{\partial x^4}+(1+h_1)\frac{\partial^2 f_1^{(1)}}{\partial t^2}, \\ \frac{(1+h_2)h_0^2}{l^2}\left\{\left[(1-2q_0)\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)+\frac{2l^2}{h_0^2}\right]\frac{\partial^2}{\partial t^2}+\frac{8b_2^2 q_2(1+h_2)^2}{3b_0^2}\frac{\partial^4}{\partial x^4}\right\}\frac{\partial W_0^{(0)}}{\partial x}+ \\ +\frac{1}{2\xi}\left\{\left[\frac{\partial^2}{\partial t^2}-(1-2q_0)\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{2l^2}{h_0^2}\right]\frac{\partial^2}{\partial t^2}+\frac{8b_2^2 q_2(1+h_2)^2}{3b_0^2}\frac{\partial^4}{\partial x^4}\right\}U_0^{(0)}= \\ =\frac{2l}{h_0}(1+h_2)\frac{\partial^2 f_2^{(2)}}{\partial t^2}+q_2 h_2(2+h_2)\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{b_2^2}{b_0^2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)\frac{\partial f_1^{(2)}}{\partial x},\end{aligned}\quad (20)$$

Xususiyl holda (20) tenglamalar sistemasida $h_2 = 0$ deb olsak bir jinsli plastinka tebranish tenglamasi kelib chiqadi.

$$\begin{aligned}\Delta_2 M_0\left\{\left[1+\frac{1}{2b_0^2}(1-2q_0)h_0^2\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{1}{2}h_0^2(1-2q_0)\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right]\frac{\partial}{\partial x}W_0^{(0)}+\frac{1}{\xi}\left[1+\frac{1}{2b_0^2}h_0^2\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{1}{2}h_0^2(1+2q_0)\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right]U_0^{(0)}\right\}=f_x^{(2)} \\ \Delta_1 M_0 h_0\left\{\left[\frac{1}{6a_0^2 b_0^2}h_0^2\frac{\partial^4}{\partial t^4}-\frac{1}{6}h_0^2\left(\frac{1}{a_0^2}+\frac{1}{b_0^2}(1-2q_0)\right)\frac{\partial^4}{\partial t^2 \partial x^2}+\frac{1}{6}h_0^2(1-2q_0)\frac{\partial^4}{\partial x^4}+\frac{1}{b_0^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right]W_0^{(0)}+ \\ +\frac{1}{\xi}\left[\frac{1}{6}h_0^2\left(\frac{1}{a_0^2}-\frac{2}{b_0^2}\right)\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{1}{6}h_0^2(1+2q_0)\frac{\partial^2}{\partial x^2}-1\right]\frac{\partial}{\partial x}U_0^{(0)}\right\}=f_z^{(1)}\end{aligned}\quad (21)$$

Olingan natijalar. Olingan tebranish tenglamalarini qiyosiy tahlil qilish uchun G.I.Petrashen va E.V.Xinen tomonidan olingan bir jinsli elastik plastinkaning tebranish tenglamalarini keltiramiz.

$$2\frac{\partial \chi_0}{\partial x}+\left(2\frac{\partial^2}{\partial x^2}-\frac{1}{b_0^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\zeta_0+\frac{h_0^2}{2}\left[2\left(\frac{1}{a_0^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)\frac{\partial \chi_0}{\partial x}+\right.$$

$$\begin{aligned}
 & + \left(2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{b_0^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \left(\frac{1}{b_0^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \zeta_0 \Big] = \frac{1}{\mu_0} f_x^+(x, t), \quad (22) \\
 & \left(\frac{1}{b^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - 2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \chi_0 + 2 \left(\frac{1}{b^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \frac{\partial}{\partial x} \zeta_0 + \\
 & + \frac{h^2}{6} \left[\left(\frac{1}{b^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - 2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \left(\frac{1}{a^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \chi_0 + 2 \left(\frac{1}{b^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right)^2 \frac{\partial}{\partial x} \zeta_0 \right] = \frac{1}{\mu_0} \frac{f_z^+(x, t)}{h}.
 \end{aligned}$$

Bu yerda χ va ζ – quyidagi formulalar bilan aniqlanadigan plastinka nuqtalari ko'ndalang va bo'ylama ko'chishlarning bosh qismlari.

(21) va (22) tenglamalar sistemasini sonli natijalarini qiyosiy tahlil qilish uchun plastinkaning fizik-mexanik va geometrik parametrlarini hamda tashqi kuchlarning quyidagi qiymatlari bilan hal qilindi, ular doimiy deb faraz qilinadi:

Plastinka uzunligi $l = 1 \text{ m}$, plastinka qalinligi $h = 0.1 \text{ m}$, plastinka zichligi $\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$, plastinka materiali uchun Yung moduli $E_0 = E = 7 \cdot 10^{10} \text{ Pa}$, plastinka materiali uchun Puasson koeffitsiyenti $\nu_0 = \nu = 0.34$, plastinka qatlamidan tanlangan sirt bilan plastinka o'rta sirtigacha bo'lgan masofa $\xi = 0.3h_1$, plastinka tashqi sirtlariga ta'sir qiluvchi kuchlar $f_x = 0$; $f_z = 8 \text{ MPa}$.

Bu ikki nazariyaga ko'ra olingan sonli natijalar bo'ylama va ko'ndalang ko'chishlar grafiklari ko'rinishida 2-va 3-rasmlarda ko'rsatilgan. Vaqtni noldan birga o'zgartirganda (2- va 3-rasmlar) $x = 0.5$ kesim nutasining ko'chishi shuningdek, x koordinatasini noldan birga o'zgartirganda (4- va 5-rasmlar) $t = 0.6$ da o'rta kesim nuqtasining ko'chishlari uchun hisob-kitob ishlari amalga oshirildi.

— un — u
2-rasm. $x = 0.5$; $0 \leq t \leq 1$ da turli nazariyalarga ko'ra U bo'ylama ko'chish qiymatlarini taqqoslash.

— wn — w
3-rasm. $x = 0.5$; $0 \leq t \leq 1$ da turli nazariyalarga ko'ra W ko'ndalang ko'chish qiymatlarini taqqoslash.

— Petrashen nazariyasi
— Taklif qilinayotgan nazariya
4-rasm. $t = 0.6$; $0 \leq x \leq 1$ da turli nazariyalarga ko'ra U bo'ylama ko'chish qiymatlarini taqqoslash.

— Petrashen nazariyasi
— Taklif qilinayotgan nazariya
5-rasm. $t = 0.6$; $0 \leq x \leq 1$ da turli nazariyalarga ko'ra W ko'ndalang ko'chish qiymatlarini taqqoslash.

Xulosa. Ushbu nazariyalarga muvofiq ko'chishlarning keltirilgan grafiklaridan kelib chiqqan holda, ular deyarli to'liq mos keladi. Bu bir qatlamli holatda G.I.Petrashen va E.V.Xinenning taniqli nazariyasiga to'liq mos keladigan uch qatlamli plastinkaning simmetrik tebranishlari nazariyasini ishlab chiqish metodologiyasining to'g'riligini isbotlaydi. Hisoblash natijalarining mos kelishi ham olingan natijalarning ishonchligining isboti bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Александров А.Я., Куршин Л.М. Трехслойные пластинки и оболочки // Прочность, устойчивость, колебания. – М.: Машиностроение, 1968, т. 2.- С.245-308.
2. Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела. – М.: Наука, 1977. – 416 с.
3. Амбарцумян С.А. Теория изгиба анизотропных пластин // Известия АН СССР, Отд. Техн. Наук, 1958, №4.
4. Reissner E. The effect of transverse shear deformation on the bending of elastic plates // ASME, Z. Appl. Mech. 12, 1945. – 69 – 76 pp.
5. Григолюк Э.И., Селезов И.Т. Неклассические теории колебаний стержней, пластин и оболочек // Итоги науки и техники. Сер. Механика деформ. твердых тел. – Т. 5 – М.: ВИНТИ, 1973. – 272с.
6. Филиппов И.Г., Филиппов С.И. К теории колебания трехслойных пластин // Приклад. Мех., – Киев.–1998.– Т.34, №3. – С. 20 – 26.
7. Егорычев О.А., Егорычев О.О. Краевые задачи колебания пластин: монография // ГОУ ВПО Москва. Гос.Строит. Ун – т. М.: МГСУ, 2010.–167 с.
8. Худойназаров Х.Х. Нестационарное взаимодействие цилиндрических оболочек и стержней с деформируемой средой.- Т. Изд-во мед.лит. имени Абу Али Ибн Сина, 2003, 325 стр.
9. Худойназаров Х., Яхшибоев Ш.Р. Поперечные гармонические колебания трехслойной пластинки// Проб. Архит. и строит. 2020. №2.– С. 151-156.

10. Kh. Khudoynazarov and Sh.R. Yaxshiboyev 2020 The Mathematical Model of Transverse Vibrations of the Three-Layer Plate. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 614 012062. DOI: 10.1088/1755-1315/614/1/012062.

11. Yaxshiboyev Sh. R. Chetlari sharnirli mahkamlangan elastik plastinkaning antisimmetrik tebranishlari// Meʼmorchilik va qurilish muammolari. 2020. №1.2-qism – С.106-109.

12. Яхшибоев Ш.Р. Антисимметричные колебания трехслойной, поперечный шарнирно-опертая пластины. Eurasian journal of academic research.// 20-28 с. <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/12607>.

13. Худойназаров Х., Скрипняк В.А., Яхшибоев Ш. Нестационарные поперечные колебания трехслойной вязкоупругой пластинки// Узбекский журнал Проблемы механики 2018, №2,–С.27-32.

14. Худойбердиев З.Б., Яхшибоев Ш.Р. Симметричные колебания шарнирно-опертой упругой двухслойной пластинки International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 05, volume 85 published May 30, 2020. - С. 619-625. . SOI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-113>, DOI: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.05.85.113>.

15. Худойбердиев З.Б., Яхшибоев Ш.Р. Уравнения антисимметричные колебаний упругой трехслойной пластины// Результаты современных научных исследований и разработок. Мат. IV междун. науч.-прак. конф. – Пенза: МЦМС «Наука и просвещение».2020. - С. 70-76.

РОЛЬ ФИЗИКИ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭКОЛОГИИ

У.Т.Усаров, И.М.Эгамбердиев

Самаркандский государственный архитектурно строительный университет

В указе Президента республики Узбекистана от 11.09.2023 «О стратегии «Узбекистан-2030» ставится задача о кардинальном улучшении экологической обстановке в республике, устранения экологических проблем, влияющих на жизнь человека. В свете выполнения данного указа Главы республики необходимо вооружить студентов необходимыми всесторонними знаниями по выполнению этих важных задач.

Рассмотрим роль физики в подготовке специалистов по охране окружающей среды.

Физика – наука, лежащая в основе научно-технического прогресса. Среди глобальных, жизненно важных проблем, стоящих перед человечеством первостепенное значение приобрела в наши дни проблема экологии.

На первый взгляд экология и физика кажутся понятиями просто несовместимыми. Дело в том, что результаты исследований физики и внедрение ее в промышленное производство являются одним из самых главных источников, загрязняющих окружающую среду. Атомная промышленность и энергетика, другие отрасли, широко использующие достижения физики, дают немало примеров отрицательного воздействия на окружающую среду.

В начале 20 в. прошлого столетия в работах таких исследователей, как В.И. Вернадский и А.А. Богданов, была высказана мысль о том, что законы организации существуют не только в живой природе, есть они и в неживой природе.

Наличие структур, организованность - это важнейшие черты природы. Вернадский, развивая учение о биосфере и ноосфере, использовал понятие организованности как важнейшего свойства материальных и энергетических частей биосферы. И считал, что антропогенное воздействие может стать более мощным геологическим и геохимическим фактором, чем все природные процессы вместе взятые.

И.Р.Пригожин, лауреат Нобелевской премии (один из основателей синергетики) назвал упорядоченные образования, которые возникают в ходе неравновесных процессов, диссипативными структурами. Диссипативные структуры возникают в результате развития собственных внутренних процессов системы. При этом происходит обмен системы энергией и веществом с окружающей средой, что обеспечивает состояние динамического равновесия (баланса потоков), несмотря на внутренние потери в системе. В этом их отличие

от упорядоченных структур, возникновение которых обусловлено внешними воздействиями.

В начале 30-х годов прошлого века на смену физики, разработанной Ньютоном, пришло квантовое ее направление. И в те годы В.И. Вернадский писал о том, что человек является миниатюрным космосом или квантовой системой.

На нынешнем этапе развития общества исследователи строят научную картину мира исходя из физических законов природы, которые в обязательном порядке отражают и учитывают все нарастающие проблемы экологии. Деятельность человека настолько сильно влияет на нашу планету, что подобное вторжение должно быть заключено в определенные рамки и определенным образом отрегулировано. В противном случае мир может оказаться перед фактом наступления экологической катастрофы.

Для решения проблем, существующих в окружающей нас природной среде, важным является правильная организация экологического воспитания и образования подрастающего поколения. Студенты должны хорошо ориентироваться в законах природы и во взаимосвязи существующих в ней явлений, а также уметь оценивать и предвидеть последствия вмешательства человека в живой мир планеты Земля.

Тесную связь между собой имеют также экология и физика. Среди глобальных, жизненно важных проблем, стоящих перед человечеством, первостепенное значение приобрели проблемы экологии. Стало очевидно, что преодолеть экологический кризис только одними техническими средствами уже невозможно. Человечеству предстоит создать новую культуру - как во взаимоотношениях между людьми, так и во взаимоотношениях с природой. В основе этой новой культуры должно лежать экологическое образование.

Природа — эта гигантская физическая лаборатория — наглядно демонстрирует относительность в предмете «физика», условность разделения физики на отдельные самостоятельные разделы, единство физической картины мира, взаимосвязь физических явлений.

Глубокое изучение физики природных явлений стало возможным, в основном, лишь в наше время — благодаря успехам современной физики (а также химии и биологии). Важно также помнить, что изучение физики природных явлений позволяет успешно решать различные технические проблемы. Достаточно вспомнить о таком научно-техническом направлении, как бионика. Человек издавна учился у природы.

На основе нового осознания роли физики стало введение в учебный процесс ведущих ВУЗов экологической физики или физики окружающей среды.

Как известно, устойчивость жизни человечества определяется очень узким интервалом колебаний средней температуры атмосферы, около 4 градусов, и выход за его пределы может привести к исчезновению современной цивилизации. Это, с одной стороны, охладило "восторг" физиков от роли основателей НТР и покорителей сил природы, с другой стороны, началось формирование чувства ответственности за издержки "покорения" и понимание необходимости введения в учебную технологизированную физику ВУЗов новой составляющей - физики окружающей среды или экологической физики. Формирование экологического сознания у студента не терпит промедления. Вступающее в жизнь поколение людей должно руководствоваться в своих поступках необходимостью беречь природу, ценить и рационально использовать ее ресурсы.

Именно физика играет важную роль в понимании многих экологических проблем, возникающих в качестве побочного эффекта научно-технического прогресса.

Экология – наука о взаимосвязях в природе. Связь этих двух наук доказывает единство материального мира и показывает, что пришла пора использовать физику как инструмент сохранения окружающей среды.

Курс «Физика и экологические проблемы» формирует представлений о физических аспектах возникновения экологических проблем и нахождения современных средств их решения, применению физических законов в повседневной жизни, углубление знаний об окружающем материальном мире и методах научного познания природы; развитие познавательных интересов обучающихся, их интеллектуальных и творческих способностей в процессе практического применения знаний по физике и экологии; формирование физико-экологического мышления: умение выдвигать гипотезы, проводить моделирование ситуаций, строить умозаключения для их объяснения; формирование понимания того, что человек является частью природы, и, изменяя её, человек меняется и сам; развитие умений самостоятельной работы с использованием источников информации; формирование навыков исследовательской работы.

В курсе должны отражаться такие аспекты как влияние человека на протекания тепловых, электромагнитных и световых явлений в природе. Роль физики в изучении экологических факторов, в прогнозировании течения природных процессов, в совершенствовании существующих технологий и в создании новых, основанных на рациональном использовании природных ресурсов и бережном отношении к окружающей среде. Температурные условия как необходимый фактор существования жизни. Влияние температуры

окружающей среды на живую природу. Приспособление живых организмов к температурным условиям. Различные виды теплопередачи в природе и технике. Влияние солнечного излучения на климатические условия. Свойства теплового излучения и особенности переноса энергии с помощью излучения. Конвекция в атмосфере – ветры, бризы, ураганы. Нарушение конвекции в случае атомной войны. Парниковый эффект. Бережное отношение к энергоресурсам. Тепловое загрязнение биосферы, атмосферы, рек. Загрязнение гидросферы топливными сбросами, сбросами очистных сооружений. Солнце – как источник энергии и жизни на Земле. Геотермальные источники. Биологические источники. Преобразование солнечной энергии в тепло. Виды топлива: органическое, минеральное, ядерное. Сравнение эффективности и экологической безопасности топлива. Загрязнение атмосферы продуктами сгорания топлива. Масштабы современного потребления различных видов топлива и прогнозирование истощаемости запасов топлива. Превращения энергии в тепловых процессах. Применение механической энергии воды и ветра. Превращения внутренней энергии в тепловых и ядерных процессах, и в химических реакциях. Энергия света и преобразование энергии при фотосинтезе. Превращения энергии в живых организмах. Испарение и кипение воды при различном атмосферном давлении. Испарение в жизни растений. Влияние человека на круговорот воды в природе. Леса как осмотический насос. Агрегатные превращения в природе и технике. Жидкие кристаллы. Системы охлаждения на АЭС, в химической промышленности, на космических кораблях. Четвертое состояние вещества – плазма. Значение плазмы для жизни на земле. Современное применение плазмы. Тепловые машины. История развития паровой техники: причины, стимулы, итоги развития. Паровые машины – двигатель НТП. Тепловые машины для получения электроэнергии.

Экологическая безопасность ТЭЦ, выбросы и загрязнения. Тепловые двигатели: дизельные двигатели, реактивные и турбореактивные двигатели. КПД современных двигателей. Электричество и жизнь. Воздействие электрических полей на живые организмы. Особенности воздействия низкочастотных электромагнитных полей на человека в быту и технике. Воздействие ультра фиолетовых излучения на молекулы живых организмов. Значение озонового слоя для сохранения жизни на земле. Разрушение озонового слоя и необходимость его сохранения. Токи в природе и технике. Атмосферное электричество. Распределение зарядов на земле. Природные электрические токи: нервные импульсы, электрические животные, грозовые разряды. Исследования и загадки шаровой молнии. Источники тока. Механические источники электроэнергии. Источники тока в живых организмах. Тепловое и химическое

действия тока и их применение. Безопасность и экологические последствия промышленного использования электролиза. Электрический ток в металлах, электролитах и полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Сопротивление различных материалов. Применение проводников, диэлектриков и полупроводников в технике, науке и жизни. Электрические свойства человеческих органов. Техника безопасности при работе с электричеством. Влияние электрических токов на живые организмы: лечебные токи и поражение электрическим током. Энергия электрического тока и ее использование. Гидроэнергетика. Приливные электростанции. Гелиоэнергетика. Проблемы АЭС. Передача электроэнергии на большие расстояния. Магнетизм в природе и технике. Магнитное поле земли и других планет. Магнитные поля Солнца и звезд. Магнитные бури. Магнитные поля живых организмов. Биополе. Антропогенные магнитные явления. Сверхпроводящие магниты, высокотемпературные сверхпроводники и их применения. Оптические явления в природе. Естественные источники света: тепловые, люминесцентные. Солнце и звезды – естественные источники света.. Восприятие цвета. Оптические приборы: от микроскопа до телескопа. Волоконная оптика. Свет лазера. Современные тепловые двигатели и их КПД Экологические проблемы применения тепловых машин. Значение света и цвета в жизни человека. Оптические приборы – помощники в изучении природы. Видеоэкология - это наука о взаимодействии человека с окружающей видимой средой. Проблемы управления термоядерного синтеза, решения которого сможет удовлетворять энергетические потребности человечества на миллионы лет. В будущем термоядерные электростанции смогут внести вклад в смягчение последствий изменения климата.

Учитывая, что у нас в Республике, как и во всем мире сейчас уделяются особое внимание решению глобальных экологических проблем, при необходимости обращения особого внимания к подготовке специалистов по охране окружающей среды, предлагаем ввести в учебные программы вузов курс «Физика и экологические проблемы» или ввести в рабочие программы общей физики разделы по экологическим аспектам физики.

ЛИТЕРАТУРА

- 1.Тарасов Л.В. Физика в природе. Москва, «Просвещение»,1988.
2. Рыженков А.П. Физика окружающей среды, Изд. «Прометей», 2018.
- 3.Трухин В.И., Показеев К.В., Шрейдер А.А. Физика и экология, ряд статьей 2023.
4. Куклев Ю.И. Физическая экология: Москва. 2011 г.
5. Физика и экология. Материалы для проведения учебной и внеурочной работы по экологическому воспитанию / Сост. Г.А. Фадеева, В.А. Попова – Волгоград: Учитель, 2014. – 74 с.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

6. Лубинская Т.Н. Физика и экология. «Физика в школе». 2012г. №3.

7. Гордиенко В.А. Физические поля и безопасность жизнедеятельности: Москва. 2010

г.

8. Даренская М.В. Программа элективного курса «Физика и экология» , Краснодар 2015.

9. U.T.Usarov . British Journal of Global Ecology and Sustainable Development Volume-17, June, 2023,p 51-55.

10. У.Т.Усаров, Г.Ю.Нодиров. “Зарафшон воҳасини комплекс инновацион ривожлантириш ютуқлари, муаммолари ва истиқболлари” IX-халқаро илмий-амалий конференция материаллари, 16-17 ноябр, 2023, 266 бет, НКУ, Навоий.

11. Материалы с сайта <http://www.ecolife.ru>

TO‘G‘RI TO‘RTBURCHAKLI SOHADA UYURMA HAQIDAGI MASALANI YECHISH UCHUN DIFFERENSIAL-AYIRMALI USULINI QO‘LLASH

K.M.Shaimov, M.H.Eshmurodov

Samarqand davlat arxitektura va qurilish universiteti

Annotatsiya: Reynolds mezonining kichik qiymatlarida to‘g‘ri to‘rtburchakli sohada siqilmaydigan suyuqlikning harakati masalasini yechish uchun foydalanildi. Bu yondashuv izlanayotganlarga oqim, uyurma va bosim funksiyalariga nisbatan tenglamalari chiziqli bo‘lganligi tufayli foydali hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: uyurma, differensial-ayirmali usul, Reynolds soni, to‘g‘ri chiziqlar usuli.

Oqim funksiyasi tenglamasini yechishning ma’lum usullari fiktiv vaqtni kiritish bilan tuzilgan. Ushbu turdagi o‘ziga xos paraboliklashtirishning mohiyati ikki koordinata bo‘yicha quvish natijalarini muvofiqlashtirishdan iborat.

Agar uyurma o‘lchovsiz tenglamasining konvektiv qismi [1] bo‘lsa

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial^2 \zeta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \zeta}{\partial y^2} \right) - u \frac{\partial \zeta}{\partial x} - v \frac{\partial \zeta}{\partial y}$$

o‘z hosilalari bilan yetarlicha silliq va/yoki Reynolds mezoni $\text{Re} = l_x U / \nu$ (l_x – masshtab uzunlik, U – xarakterli tezlik, ν – suyuqlikning kinematik yopishqoqligi) kichik qiymatga ega bo‘lsa, u holda tenglamani yechishda to‘g‘ri chiziqlar usuli qo‘llanilishi mumkin.

Gidrodinamikaning masalalari substansiyalarning saqlanish qonunlari tenglamalarining chiziqli emasligi bilan ajralib turadi. Siqilmaydigan suyuqlikning oddiy ko‘rinishdagi yaqinlashuvida ham konvektiv hadlar chiziqli emas. Hidrodinamika masalalarini analitik yechish qiyin bo‘lgani uchun sonli usullarga murojaat qilinadi [3-6].

Hisoblash sohasining $i = 1..N_x$ va $j = 1..N_y$ ichki tugunlarida tenglamaning konvektiv qismini koordinatalar bo‘yicha aniqlikning ikkinchi tartibi bilan approksimatsiyalaymiz:

$$\phi'_{i,j} = -\frac{u_{i,j}^{n+1}}{2h_x} (\zeta_{i+1,j}^{n+1} - \zeta_{i-1,j}^{n+1}) - \frac{v_{i,j}^{n+1}}{2h_y} (\zeta_{i,j+1}^{n+1} - \zeta_{i,j-1}^{n+1})$$

Bunda tenglama umuman x o‘qi bo‘yicha quyidagicha yoziladi:

$$\frac{\partial \zeta_{i,j}^{n+1}}{\partial t} = \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\zeta_{i+1,j}^{n+1} - 2\zeta_{i,j}^{n+1} + \zeta_{i-1,j}^{n+1}}{h_x^2} + \frac{\partial^2 \zeta_{i,j}^{n+1}}{\partial y^2} \right) + \phi'_{i,j}.$$

$i = 1$ va $i = N_x$ da $\mu_{0,j}^{n+1}$ va $\mu_{N_x+1,j}^{n+1}$ chegaraviy shartlar amalga oshiriladi.

Keyin oqim funksiyasini yechishning barcha bosqichlarini takrorlaymiz, vaqt bo‘yicha orqaga qadam bilan approksimatsiyalaymiz va

$$\frac{\zeta_{i,j}^{n+1} - \zeta_{i,j}^n}{\tau_n} = \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{1}{h_x^2} \lambda_i^{(x)} \zeta_{i,j}^{n+1} + \frac{1}{h_y^2} \lambda_j^{(y)} \zeta_{i,j}^{n+1} \right) + \bar{\phi}_{i,j}^{n+1} \text{ tenglamalarga kelimiz.}$$

Ushbu chiziqli tenglamadan ichki tugunlar uchun yechimlarni topamiz

$$\zeta_{i,j}^{n+1} = (\zeta_{i,j}^n + \tau_n \bar{\phi}_{i,j}^{n+1}) \left(1 - \frac{\tau_n}{h_x^2} \frac{\lambda_i^{(x)}}{\text{Re}} - \frac{\tau_n}{h_y^2} \frac{\lambda_j^{(y)}}{\text{Re}} \right)^{-1}.$$

$\zeta_{i,j}$ uchun boshlang‘ich shart $\zeta_{i,j}^0 = \sum_{p=1}^{N_x} b_{i,p}^{(x)} \sum_{q=1}^{N_y} b_{j,q}^{(y)} \zeta_{p,q}^0$ formulaga muvofiq aniqlanadi, bunda $\zeta_{p,q}^0$ – (p, q) tugundagi funksiyaning boshlang‘ich qiymati.

O‘lchamsiz uyurmaga qayta o‘tish formulasi oqim funksiyasiga o‘tish formulasiga o‘xshash bo‘ladi.

Yuqorida keltirilgan uch diagonalli matritsalarining xos qiymatlari uchun $\zeta_{i,j}^{n+1}$ $-4 < \lambda_i^{(x)}, \lambda_j^{(y)} < 0$ tengsizliklar o‘rinli bo‘lganligi sababli [2], maxraj uchun $1 < 1 - \frac{\tau_n}{h_x^2} \frac{\lambda_i^{(x)}}{\text{Re}} - \frac{\tau_n}{h_y^2} \frac{\lambda_j^{(y)}}{\text{Re}} < 1 + \frac{4}{\text{Re}} \left(\frac{\tau_n}{h_x^2} + \frac{\tau_n}{h_y^2} \right)$ shartlar o‘rinli. Ya’ni, $\zeta_{i,j}^{n+1}$ qiymatini

hisoblashda maxrajda nol hosil bo‘lishidan qo‘rqishning hojati yo‘q. Shunga o‘xshash baho ko‘rsatadiki, $\bar{\psi}_{i,j}^{n+1}$ ni hisoblash paytida maxraj qiymati nolga teng bo‘lmaydi.

Olingan $\zeta_{i,j}^{n+1}$ yechimning o‘ziga xos xususiyati shundaki, u boshlang‘ich qiymatga kuchli bog‘liq. Nolga teng bo‘lmagan boshlang‘ich qiymat, hisoblash tajribasi natijalarida ko‘rsatilgandek, dinamik beqarorlikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun, uyurma uchun boshlang‘ich qiymatni nolga teng deb olish maqsadga muvofiq, chunki bu har xil masalalarning qo‘yilishiga zid kelmaydi yoki Reynolds sonining kichik qiymatida olingan hisoblash natijalarini olish lozim.

Hisoblash jarayonini tashkil etish. Ishlatilgan skalyar, vektor miqdorlar va matritsalarini tavsiflagandan so‘ng, fundamental va diagonal matritsalar shakllantirildi va uyurma uchun boshlang‘ich qiymatlar o‘rnatildi. Shundan so‘ng, oqim va uyurma funksiyalar uchun o‘rnatish jarayoni tashkil etildi.

Hisoblash tajribasi natijalari. Kvadrat sohadagi suyuqlik harakati haqidagi klassik masala ko‘rildi, uning bir chegarasi doimiy tezlikka ega, qolgan chegaralari esa harakatsiz [1,6]. Keltirilgan manbalar natijalariga mos keladigan $\text{Re} = 10$ va $\text{Re} = 100$ da olingan oqim funksiyasining izolinialarini taqdim etamiz.

1-rasm. $N_x = N_y = 29$, $N_t = 81$ da olingan oqim funksiyasining izolinialari. Aniqlik 0.01.

Re = 10

2-rasm. $N_x = N_y = 29$, $N_t = 81$ da olingan oqim funksiyasining izolinialari. Aniqlik 0.01.

Re = 100

Xulosa:

Laplas operatori koeffitsiyentining o‘zgaras qiymatlarida Dirixle masalasi uchun ishlab chiqilgan to‘g‘ri chiziqlar usulini gidrodinamika masalalariga qo‘llash hisoblash vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi va yechimning aniqligini oshiradi. Elliptik va parabolik tipdagi tenglamalarni yechishda to‘g‘ri chiziqlar usulini to‘liq va qisman amalga oshirish variantlari namoyish etildi. Uning yordamida uch o‘lchovli masalalarni, shuningdek, giperbolik tenglamalarni yechish mumkin. Usul parallel hisoblash qoidalarini qo‘llashga imkon beradi.

Yuqorida keltirilgan algoritmni Reynolds sonining katta qiymatlari bilan bog‘liq masalalarni yechishda foydalanish mumkin. Buning uchun uyurma tenglamasini yechishda, hisoblash tajribasi natijalarida ko‘rsatilgandek, A.A.Samarskiyning oqimga qarshi sxemasini hisoblash yopishqoqligi uchun tuzatish bilan birga ishlatish lozim [1].

Differensial-ayirmali usul asosida Reynolds soni kichik bo‘lganda to‘g‘ri to‘rtburchakli sohadagi siqilmaydigan suyuqlik oqimi uchun Navye-Stoks tenglamalarini yechish uchun sonli usuli taklif qilingan. Ushbu usuldan foydalanish

hisoblashlar hajmini bir necha barobar kamaytirishga hissa qo‘shishi va masalalarni yechish aniqligini oshirishi isbotlandi. Ya’ni umumiy holda Reynolds soni $Re=100$ da aniqlik 0.001 ga erishildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Хаппель Дж., Бреннер Г. Гидродинамика при малых числах Рейнольдса. – М.: Мир, 1976. – 630 с.
2. Тихонов А.М., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука. – 1977. – С. 735,736.
3. Станкевич А.Н. Модифицированный метод прямых // Вестник МГСУ. 2016. № 8. – С. 34–47.
4. Фаддеева В.Н. Метод прямых в применении к некоторым краевым задачам. – Тр. МИ АН СССР, 1949, том 28. – С. 73-103.
5. Хаппель Дж., Бреннер Г. Гидродинамика при малых числах Рейнольдса. – М.: Мир, 1976. – 630 с.
6. I Khujaev, J Khujaev, M Eshmurodov and K Shaimov Differential-difference method to solve problems of hydrodynamics // Journal of Physics: Conference Series: 1333 (2019) 032037
7. Хужаев И.К., Хужаев Ж.И. Дифференциально-разностный метод для решения неоднородного параболического уравнения при граничных условиях второго рода // Проблемы вычислительной и прикладной математики. – Ташкент, 2018. – №1(13). – С. 63-69.

УДК 621.396.41

УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ РЫНКОМ ТРУДА МОЛОДЕЖИ

М.С.Якубов¹, М.К.Кучимов², Ш.Э.Сатторов

*¹Ташкентский Университет информационных технологий имени Мухаммада
ал-Хоразмий*

²Ташкентский архитектурно-строительный университет.

Аннотация: *Необходимость формирования алгоритмов трудоустройства выпускника вуза — один из современных трендов рынка труда. Ответом на данные вызовы является развитие у выпускников необходимых компетенций трудоустраиваемости. Как компетенция трудоустраиваемость выпускников означает приобретение знаний, умений, навыков в разных сферах трудоустройства и освоение новых методов адаптации на рынке труда. Подготовка выпускников к реалиям современного рынка труда — задача и забота вуза, так как индикатор «уровень трудоустройства выпускников вузов» является одним из главных критериев эффективности обучения и показателем его конкурентоспособности.*

Ключевые слова: *трудоустраиваемость, молодежный рынок труда, технологии трудоустройства, адаптация на рынке труда, транспрофессиональность, конкурентоспособность.*

Annotation: *The need to create algorithms for the employment of a university graduate is one of the modern trends in the labor market. The answer to these challenges is the development of the necessary employability competencies among graduates. As a competence, the employability of graduates means the acquisition of knowledge, skills in various areas of employment and the development of new methods of adaptation in the labor market. Preparing graduates for the realities of the modern labor market is the task and concern of the university, since the indicator "level of employment of university graduates" is one of the main criteria for the effectiveness of training and an indicator of its competitiveness.*

Key words: *employability, youth labor market, employment technologies, adaptation in the labor market, transprofessionalism, competitiveness.*

При переходе на рыночные механизмы управления рынком труда молодежь, как наименее защищенная часть трудовых ресурсов, оказалась не востребованной. В то же время система профессионального образования усилила подготовку по престижным специальностям (менеджеры, юристы, экономисты) без учета спроса на них со стороны работодателей. Начался масштабный рост молодежной безработицы [1]. Особенно это проявляется в слаборазвитых регионах, где экономика находится в депрессивном состоянии, отсутствуют возможности финансовой помощи молодежи со стороны местных органов власти. Поэтому в последнее время снова встает вопрос о необходимости управления рынком труда. При этом специфичность молодежной рабочей силы делает необходимым выделение отдельного сегмента рынка труда — рынок труда молодежи и разработку моделей управления данным сегментом.

Рынок труда молодежи — система общественных отношений (между работодателем и наемным работником, учебным заведением и работодателем,

специализированными организациями - молодыми людьми - работодателем), социальных, в том числе юридических, норм и институтов, обеспечивающих нормальное воспроизводство и эффективное, своевременное использование совокупной молодежной рабочей силы В работе к категории молодежи отнесены молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет, которые обладают физическими и интеллектуальными способностями к трудовой деятельности.

Рынок труда молодежи выделяется из общего рынка труда вследствие большой специфичности [2]:

- поведения молодежи при трудоустройстве (молодые люди обладают сравнительно низкой конкурентоспособностью по отношению к другим возрастным группам в связи с отсутствием опыта, однако, на некоторые виды работ принимают только молодых и активных людей; существует расхождение в требованиях, предъявляемых работодателем кандидату на рынке труда, и его самооценки; слабая, а иногда отсутствующая профориентация, приводит к несоответствию личностных качеств кандидата его будущей работе;

- молодежь отличается инфантилизмом в поисках работы);

- положения молодежи на рынке труда (в связи с тем, что молодежи свойственна изменчивая ориентация, социально-профессиональная неопределенность, то рынок труда молодежи характеризуется неустойчивостью предложения; на положение молодежи существенное влияние оказывает инфраструктура рынка труда; молодые люди характеризуются трудовой нестабильностью, связанной с увольнениями в связи с призывом в Вооруженные силы; молодежная безработица имеет явные и скрытые размеры, так как только незначительная доля молодежи регистрируется в службах занятости);

- последствий от безработицы молодежи (неработающая молодежь по сравнению с другими группами безработных более предрасположена к антиобщественному поведению, вхождению в криминальные структуры; ухудшается демографическая ситуация; государство, не получив отдачу от вложенных в образование средств, несет дополнительные затраты на трудоустройство и переобучение невостребованной молодежи).

На наш взгляд, молодых людей, исходя из их положения на рынке труда, основных причин трудоустройства необходимо подразделять на следующие группы: 16 - 18; 18 - 23; 23 - 25; 25 - 29 лет. Хотя для более детального рассмотрения молодежного рынка труда и, следовательно, более рационального управления данным сегментом, такое выделение групп весьма эффективно, статистический анализ по ним будет провести практически невозможно, так как органами государственной статистики используется другая сегментация молодежи.

С 18 до 23 лет у молодежи проходит период получения специального образования, службы в армии. На данном этапе на рынок труда молодежи выходят молодые люди двух уровней подготовки: выпускники вузов и ссузов. Их общей чертой является отсутствие производственного опыта. Однако выпускники вуза выщеляются осознанием своей хорошей подготовленности, наличием определенных профессиональных амбиций и честолюбия, что формирует у них завышенные требования к будущему месту работы как с точки зрения характера, условий и содержания труда, так и с точки зрения его оплаты. Эти обстоятельства делают их малопривлекательными с позиции работодателя. Выпускники ссузов менее амбидаозны, согласны на выполнение практически любой производственной деятельности. Поэтому уровень привлекательности их для работодателя может быть выше, чем дипломированного специалиста.

В группу 23-25 лет включены люди трудоспособного возраста с определенным статусом занятости. Они не столь амбициозны как выпускники вузов, так как столкнулись с проблемами занятости, поработали на предприятии, попробовали проявить свои знания и умения. В основном молодые люди уже создали семьи, а вместе с этим у них появились новые требования к работодателю и ограничения в активности. На данном этапе ведется поиск более стабильной работы, временные заработки и частые смены работы отходят на задний план.

В возрасте 25-29 лет молодые люди в основном имеют постоянную работу, которая соответствует всем их притязаниям, опыт как работы, так и поведения на рынке труда. Передвижения этой группы на внешнем рынке труда малозаметные, в основном это внутрифирменное перемещение. Молодежь в возрасте 25-29 лет уже можно относить к взрослому населению и проводить в отношении ее общую, как для всего рынка труда, политику. Однако специфические черты, которыми отличается молодежный сегмент рынка труда, в данной группе еще имеют место.

На рынок труда молодежи влияет множество факторов, одни из которых имеют общий характер, то есть оказывают воздействие по причине того, что молодежный рынок труда является частью совокупного рынка труда, а другие - вытекают из специфичности рассматриваемого сегмента. На наш взгляд, влияние «общих» факторов в данном случае также имеет свою специфику, связанную с отличительными чертами молодежной рабочей силы.

Предложена классификация ряд факторов, введением региональной компоненты, а также описанием влияния данных факторов на рынок труда молодежи в силу его специфичности (рис. 1).

Рис. 1. Факторы, влияющие на рынок труда молодежи

Отказ от государственной системы регулирования рынка труда молодежи, неэффективность саморегулирования занятости молодежи, определили необходимость разработки системы управления рынком труда молодежи, адаптированной под современные условия. Управление рынком труда молодежи, предполагает управление процессом вхождения молодых людей в категорию занятого населения. С этой точки зрения управление рынком труда непосредственно связано с управлением занятостью населения. В настоящее время необходимо дополнительное внедрение управления со стороны других заинтересованных субъектов (работодатели, службы занятости, информационные центры, общественные организации и др.) на базе формирования социального партнерства. Социальному партнерству делегируется формирование регионального заказа на подготовку специалистов различных профессиональных учебных заведений, который может сбалансировать рынок труда молодежи. Существуют различные модели управления занятостью, с выделением молодежного сегмента и без учета его особенностей [3].

Ферганская область обладает уникальным местом расположения, богатым потенциалом природных ресурсов, при этом проблема занятости населения стоит в области остро, особенно на рынке труда молодежи. На основе проведенного анализа автором было выявлено, что на региональном рынке труда молодежи сформировалась двойственная проблема: несоответствие получаемого образования требованиям рынка труда с точки зрения уровня подготовки (начальное, среднее, высшее) и структуры специальностей (менеджеры, экономисты, юристы и т.д.) при недостаточной профориентированности учащихся. Так, сравнение динамики количества предприятий и численности персонала показало обратную зависимость данных показателей: при росте количества предприятий, численность персонала постепенно сокращается (рис. 2).

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Рис. 2. Динамика количества предприятий и численности их персонала

При этом служба занятости отмечает сокращения заявленной потребности предприятий в кадрах при росте числа вакантных рабочих мест (рис.3). Наибольшая заявленная потребность в кадрах наблюдается в здравоохранении, образовании, торговле, промышленности. Однако молодые люди выбирают в основном отрасли: «кредитование, финансы, страхование» и «торговля».

Рис. 3. Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями

Несмотря на преобладание в структуре штатов и в заявленной потребности рабочих, их подготовка постепенно сокращается, при росте выпуска специалистов со средним и высшим профессиональным образованием (рис. 4).

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Рис. 4. Выпуск специалистов и подготовка квалифицированных рабочих

В 2014 г. на рынок труда Ферганской области вышло 15,7 тыс. молодых специалистов в соотношении: 30,6% - рабочие и 69,4% - служащие (в 2008 г.-13,5 тыс. специалистов: 44,5% и 55,5% соответственно). Это привело к тому, что в структуре безработных наибольшую долю составляют молодые люди 18-21, 22-29 лет. При этом 68 % выпускников, обратившихся в центр занятости, трудоустраиваются не по специальности.

Инфраструктура рынка труда молодежи Ферганской области только формируется. Основной недостаток деятельности организаций, включенных в инфраструктуру рынка труда молодежи-отсутствие должного взаимодействия между ними, что значительно снижает эффективность проводимых ими мероприятий по содействию занятости молодежи.[4]

Управление рынком труда молодежи включает разработку механизма взаимодействия всех заинтересованных в рациональности данных отношений лиц, а также мероприятий, направленных на достижение сбалансированности рынка труда. В основе модели лежит схема

формирования и распределения молодежной рабочей силы, разработанная автором (рис. 5).

Рис. 5. Схема взаимодействия по формированию и распределению молодежной рабочей силы

Молодежь может искать место работы при помощи различных посредников - инфраструктуры рынка труда молодежи. Исходя из этого, модель управления региональным рынком труда молодежи можно представить следующим образом (рис. 6).

Функционирование модели управления можно представить только в условиях жесткого законодательного обеспечения в данной области. За специализированными центрами должны быть закреплены определенные полномочия и обязанности. В представленной модели вводятся две дополнительных организационных единицы: Центр анализа и прогнозирования молодежного рынка труда и Центр профориентации.

Центром анализа и прогнозирования на основе проведенного анализа и выявления факторов, которые по-разному влияют на молодежный рынок труда, составляется краткосрочный (на 1 год), среднесрочный (на 5 лет) и долгосрочный (на 10 лет) прогнозы востребованности молодых специалистов. Среднесрочный и долгосрочный прогнозы ежегодно корректируются, исходя из сложившейся ситуации в целом по экономике области и на молодежном рынке труда. При этом все виды прогнозов разбиваются на прогноз востребованности специалистов разного уровня подготовки (начального, среднего и высшего профессионального образования) и по отдельным специальностям (экономист, бухгалтер, программист и т.д.). Общий прогноз молодежного рынка труда, который включает все виды прогнозов, передается в Центр профориентации, учебным заведениям (в том числе школе) и крупнейшим работодателям.

Главной функцией Центра профориентации является подготовка к получению профессионального образования и выхода на рынок труда профессионально ориентированной молодежи, которая делает свой выбор учебного заведения, специальности, исходя из собственных физиолого-психологических способностей и потребностей рынка труда. Система профориентационных мероприятий должна быть определена для каждой 18 категории молодых людей, с учетом особенностей положения данной группы (школьники, выпускники школ, выпускники вузов, студенты вузов, выпускники вузов и т.д.).

Результативность предложенной модели зависит от налаженной системы обратной связи между всеми ее элементами.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Рис. 6. Модель управления региональным рынком труда молодежи

Наиболее сложным из которых является разработка прогноза рынка труда молодежи. Изменение в источниках финансирования начальных и средних специальных учебных заведений, привело к тому, что региональные органы власти стали осуществлять прогноз потребности в специалистах данных уровней подготовки [5]. При этом методика определения перспективной потребности в выпускниках вузов, обеспечение обучения которых в 2008 г. может перейти на расходы региональных бюджетов, во многих регионах пока не разработана.

Прогноз потребности в выпускниках вузов по специальностям и отраслям по каждому году с 2005 до 2010 г. рассчитывался по формуле:

$$P_t(i)_k = \left[\sum_{l=1}^{12} a_{l,k} [p_w^m k_w^l Lab(i)ed_t / R] \right], \quad (1)$$

где

$p_t(i)_k$, величина потребности в выпускниках вузов по отраслям и группам специальностей;

$\sum_{l=1}^{12} a_{l,k}$ - нормированная матрица «специальность-отрасль»;

p_w^m - усредненный вектор процентных долей занятых в отраслях экономики;

k_w^l - усредненный по годам коэффициент пропорциональности между численностью трудоспособного и занятого населения;

$Lab(i)$ - численность населения в трудоспособном возрасте;

ed_1 - ДОЛЯ ЗАНЯТЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
образованием по отраслям;

R- коэффициент ротации кадров.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кучимов М. К. Системный подход к трудоустройству выпускников вузов. Образование и инновационные исследования, Международный научно-методический журнал. |Лист:153-156| (№10/2023 oktyabr), <http://interscience.uz/>
2. Kuchimov M.K. Model Of Management Of Employment Of University Graduates.//Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies 18.10.2023., Tashkent .№-3(46) -P.33-39
3. Maruf Kuchimovich Kuchimov Development of a visual programming algorithm for bim-models using module of structures by dynamo module// “International Scientific Journal” ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 03, volume 83 published March 30, 2020 Journal available by link: <http://t-science.org/axivDOI/2020/03-83.html>
4. Fazilov A. Sh. Kuchimov M. K. “System analysis and optimization of information processing in information systems”// International scientific and practical conference | Pages: 127-130| |UTTING EDGE-SCIENCE// USA ISBN 978-1-64945-245-0 DOI: http://doi.org/10.37057/U_6 Primedia E-launch LLC, 5518 Flint St, Shawnee, 66203, USA PRIMEDIA E-LAUNCH Science editor: G. Kolne
5. Кучимов М.К. Совершенствование механизма управления трудоустройством выпускников ВУЗа. ҚарДУ Хабарлари Илмий-назарий, услубий журнал 5/1(60) 2023 Сентябрь –октябрь. Лист-152-160

УДК 621.396.41

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

М.С.Якубов¹, М.К.Кучимов², Ш.Э.Сатторов

*¹Ташкентский Университет информационных технологий имени Мухаммада
ал-Хоразмий*

²Ташкентский архитектурно-строительный университет.

Аннотация: Проведенный анализ подходов к определению понятия «компетентность» позволил сделать вывод о том, что, независимо от трактовки, компетентность: рассматривается в контексте профессиональной деятельности; понимается как комплексный личностный ресурс, включающий совокупность различных компетенций; характеризует степень подготовленности человека к деятельности и характер ее осуществления; формируется в ходе освоения человеком соответствующего вида деятельности.

Ключевые слова: Компетентность, трудоустраиваемость, молодежный рынок труда, технологии трудоустройства, адаптация на рынке труда, транспрофессионализм, конкурентоспособность.

Annotation: The analysis of approaches to defining the concept of “competence” allowed us to conclude that, regardless of interpretation, competence: is considered in the context of professional activity; is understood as a complex personal resource, including a set of various competencies; characterizes the degree of a person’s preparedness for an activity and the nature of its implementation; is formed during a person’s mastery of the corresponding type of activity.

Key words: employability, youth labor market, employment technologies, adaptation in the labor market, transprofessionalism, competitiveness.

Образование как система формирования интеллектуального капитала и одна из главных сфер генерации инноваций создает необходимые условия для быстрого социально-экономического роста с использованием современных технологий. Модернизация системы высшего профессионального образования на основе введения государственных образовательных стандартов третьего поколения предусматривающих формирование у студентов по каждой из специальностей соответствующего состава компетенций, определяется объективными процессами, протекающими во всех сферах жизнедеятельности российского общества, наиболее важными из которых являются:

- сокращение периода обновления информации, обусловленное тем, что ее устаревание в большинстве областей знаний происходит еще до завершения образовательного цикла;

- появление новых специальностей и квалификаций, что связано с внедрением новых производственных и информационных технологий, дематериализацией труда, ростом наукоемкости продукции [1]. Это способствует тому, что знания формируют большую часть стоимости товара или услуг, происходит интеграция труда и знаний, переход от чрезмерных

специализаций выпускников к формированию у них компетенций, основанных на универсальных и специализированных знаниях и умениях;

- переход к массовому высшему образованию;
- рост конкуренции на рынке образовательных услуг в условиях повышения спроса на высококвалифицированных специалистов.

В современных социально-экономических условиях востребована модель не узкопрофессиональной подготовки выпускника вуза, жестко ориентированной на конкретные объекты и предметы труда, а модель подготовки интегрального типа. Требования работодателей формулируются не только в формате «знаний» выпускников, но и в способах деятельности («умения», «способность», «готовность»). Поэтому смещаются акценты в образовательных результатах системы высшего профессионального образования, в рамках которых знания выступают необходимым, но не достаточным условием достижения требуемого качества профессионального образования, - на компетентность и таких ее составляющих как профессиональные и универсальные компетенции.

С 2021г. вузы осуществляют переход на компетентностную модель образования, существенно изменившую систему подготовки специалистов. Произошли изменения не только содержания подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием, но и подходов к поиску форм организации учебного процесса, в которых предусматривается усиление роли и постоянной оптимизации самостоятельной работы студентов. В этой связи важное значение приобретает разработка организационно-методического инструментария формирования компетенций, что будет способствовать повышению конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений на рынке труда, трудоустройству по полученной в вузе специальности, более быстрой их адаптации к условиям инновационно-ориентированной экономики.

В настоящее время [2] обозначились новые тенденции современного производства и управления, вызванные переходом к информационному обществу и обусловленные научно-техническим прогрессом и современными экономическими формами деятельности. Новый тип экономики предъявляет более высокие требования к выпускникам вузов, среди которых приоритетными становятся высокий профессиональный уровень, наличие компетенций, способность к самостоятельному системному мышлению, целеустремленность, стремление к расширению знаний, моральные качества, позволяющих успешно организовать деятельность в широком социальном, экономическом, культурном контекстах.

Среди молодых специалистов, которые трудоустроены не по

специальности, меняли место работы примерно в 1,7 раза больше работников (68%), чем среди тех, кто трудоустроен по специальности (40%). Выпускники, трудоустроенные не по специальности в ряде случаев не могут реализовать свой потенциал, в результате чего они вынуждены искать новое место работы. Реже, но меняют место работы молодые специалисты, трудоустроенные по специальности, что связано с их уверенностью в своих профессиональных навыках, знаниях, умениях, а также с завышенными требованиями к рабочему месту. Как показали исследования около 30% выпускников технических специальностей меняли профиль своей деятельности и работают на предприятиях непроеизводственной сферы, тем самым уменьшая количество потенциальных работников промышленного сектора экономики.

Закрепляемость молодых специалистов на рабочих местах характеризует такой показатель как время работы на одном предприятии с момента окончания вуза [3]. Большинство молодых специалистов (39,4%) проработало на данном предприятии от 1 года до 2-х лет, примерно третья часть (30,6%) - от 2-х до 3-х лет, каждый третий - менее года (Рис.1). Среди причин увольнения по собственной инициативе молодые специалисты указали: низкая заработная плата, отсутствие перспектив карьерного роста, несоответствие содержания работы интересам молодых специалистов или полученным знаниям.

Рис. 1. - Продолжительность работы молодых специалистов на одном предприятии с момента окончания вуза

Согласно исследованию причин увольнения молодых специалистов администрацией предприятия основной является их недостаточная подготовка к выполнению профессиональных обязанностей, т.е. отсутствие необходимых

компетенций, которые должны быть получены в вузе (Табл. 1).

Современные работодатели заинтересованы не только в чисто профессиональных знаниях и умениях, но и в способности молодых специалистов организовывать и планировать свою работу, формулировать цели и задачи ее выполнения, способности к внедрению результатов исследования в практику, готовности к профессиональному росту и непрерывному самообразованию [4].

Таким образом, аргументирован вывод о том, что формирование компетенций в процессе обучения является залогом конкурентоспособности выпускников с высшим профессиональным образованием на рынке труда, способствует их эффективной занятости в соответствии с потребностями инновационно-ориентированной экономики.

Таблица 1.

**Компетенции, из-за отсутствия которых администрация предприятия
увольняла молодых специалистов (в процентах)**

Компетенции	Часто	Не часто	Редко
1.Отсутствие необходимых профессиональных знаний по по енной специальности	38,3	30,8	30,9
2.Способности использовать основные профессиональные знания для выполнения абочих заданий	37,5	37,5	25,0
3.Способности обобщать имеющиеся знания для решения кон етных задач	20,8	45,8	33,4
4.Способности к работе на сов еменном овне	8,3	29,2	62,5
5.Способности организовывать и планировать свою работу	37,5	29,2	33,3
6.Способности к определению цели и задач вышолнения аботы	33,3	33,3	33,4
7.Способности к внедрению результатов исследования в	33,3	29,2	37,5
8.Способности подготовить принятие решения	20,8	54,2	25,0
9.Способности к внедрению управленческих решений	8,3	41,7	50,0

Реализация компетентного подхода в высшем профессиональном образовании предполагает определение теоретических основ, проектирование содержания образования, поиска эффективных технологий обучения студентов, подхода к оценке сформированности компетенций. В качестве инструментальных средств реализации компетентного подхода выступают его смыслообразующие понятия «компетентность» и «компетенции».

При определении термина «омпетенция» практически в не затрагивают целевой функции формирования компетенций у студентов вузов. Мы же считаем, что это основополагающий мотив и предлагаем следующее уточнение определения для компетентного образования. Под компетенциями

понимается совокупность знаний, умений и навыков, которые необходимо сформировать у студента в процессе обучения с целью обеспечения успешного трудоустройства, минимизации времени адаптации в производственном коллективе, являющаяся основой дальнейшего производственного и творческого роста. Проведенный анализ подходов к определению понятия «компетентность» позволил сделать вывод о том, что, независимо от трактовки, компетентность: рассматривается в контексте профессиональной деятельности; понимается как комплексный личностный ресурс, включающий совокупность различных компетенций; характеризует степень подготовленности человека к деятельности и характер ее осуществления; формируется в ходе освоения человеком соответствующего вида деятельности. На этой основе дана актуализированная трактовка понятия «компетентность» - это уровень владения выпускниками совокупностью сформированных в процессе обучения компетенций и степень готовности к их применению в профессиональной деятельности, решении социальноэкономических проблем.

1. Учебная	7. Проектно-конструкторская
2. Трудовая	8. Проектно-технологическая
3. Научная	9. Производственно-технологическая
4. Культурная	10. Организационно-управленческая
5. Спортивная	11. Научно-исследовательская
6. Общественная	

В работе предложена уточненная структура компетенций, подразделяющихся на профессиональные и универсальные, с последующим делением последних на общенаучные, инструментальные, социальноличностные и общекультурные (Рис. 2.).

Рис 2. Структура компетенций, формируемых в процессе обучения в вузе

Компетентность является комплексным феноменом, не поддающимся расчленению на отдельные независимые составляющие. Поэтому считаем

целесообразным оценку уровня овладения компетенцией каждого студента вести по следующим основным видам деятельности:

Для формирования компетенций у студентов предложено использовать матричную структуру (МС) организации учебного процесса в вузе. Суть матричной структуры организации учебного процесса состоит в том, что в течение всего периода обучения студент входит как в свою студенческую группу, так и в некоторый научно-производственный разновозрастный микроколлектив, получивший название научной группы и решающий реальные профессиональные задачи, в рамках которого осуществляется мониторинг и методическое управление деятельностью научно-производственных микроколлективов. Предложенная матричная структура обучения объединяет расписание обычных занятий по курсам и расписание внекурсовых занятий по формированию компетенций, что позволит сократить время на организацию учебного процесса и обеспечит более быстрое освоение студентами преподаваемых дисциплин.

Перевод направлений подготовки или факультетов на обучение, направленное на формирование у студентов необходимых компетенций, в значительной степени зависит от квалификации, педагогического и производственного опыта сотрудников кафедр и привлеченных специалистов. Для оценки возможности перехода вузовских структур к матричной технологии обучения для формирования у студентов компетенций, задаваемых образовательными стандартами и конкретными работодателями, предлагается система критериев.

Вычисляемые характеристики:

u_{is} -средний уровень освоения i -й компетенции студентами, обучающимися по направлению подготовки s , изменяется от 0 до 1;

P_{sr} степень соответствия основной образовательной программы или учебного плана направления подготовки (НП) s требованиям, предъявляемым к должности r ;

L_q - доля преподавателей ТПД на кафедре q , компетентных в тематике ее НИГС;

F_s^1 - уровень инновационности выпускающей кафедры НП s ;

F_s^3 - мотивированность студентов, обучаемых по НП s , обучению в условиях матричной структуры организации учебного процесса и работе в микроколлективах научно-исследовательской группы студентов (НИГС);

F_s^{4-1} - средняя успеваемость студентов, обучаемых по НП s , по дисциплинам

соответствующих учебных планов (УП);

F_s^{4-2} средняя успеваемость студентов, обучаемых по НП s , по компетенциям, необходимым для их работы в микроколлективах НИГС;

F_s^4 - уровень успешности студенческого коллектива, обучаемого по НП s ;

F_s^5 - оценка кадрового потенциала руководства НИГС на выпускающей кафедре НП s ;

F_s^6 - оценка кадрового потенциала выпускающей кафедры НП s ;

F_s - уровень приоритетности перевода НП s на матричную структуру организации учебного процесса.

Соотношения:

1. Уровень овладения [5] компетенцией i по конкретному направлению подготовки s оценивается относительной величиной суммарного объема изучаемых студентами дисциплин s с учетом вклада этих дисциплин для формирования данной компетенции:

$$u_{is} = \frac{\min \left\{ \sum_{j=1}^j t_{is} d_{ji}, \bar{t}_i \right\}}{\bar{t}_i} = \min \left\{ \sum_{j=1}^j d_{ij} \frac{t_{is}}{t_i}, 1 \right\} \quad (1)$$

2. Степень соответствия основной образовательной программы s должности определяется уровнем освоенности необходимых для этой

должности компетенций i :

$$p_{sr} = \frac{\sum_{i=1}^i u_{is} v_{ir}}{\sum_{i=1}^i v_{ir}}, \quad (2)$$

3. Мотивированность студентов, обучаемых по направлению подготовки s , определяется двумя критериями: насколько они будут подготовлены к занятию на рынке труда наиболее востребованных должностей, т.е. смогут трудоустроиться, и насколько высокооплачиваемой будет эта работа с учетом приобретенных компетенций,

$$F_s^3 = \pi_s \left[\left\{ \sum_{r=1}^{\bar{r}} p_{tr} n_r, \sum_{r=1}^{\bar{r}} p_{tr} c_r \right\}_{i=1, \dots, \bar{s}}, X_s^3 \right], \quad (3)$$

4. Уровень инновационности выпускающей кафедры НП s определяется объемом оплачиваемых работ, выполняемых ею в интересах экономики. При этом наиболее значимым является критерий, характеризующий работы по грантам и выигранным конкурсам, затем — по приоритетной тематике независимо от источника финансирования, а затем — общий объем работ:

$$F_s^1 = \pi_s \left[\left\{ a_{q(t)}, b_{q(t)}, e_{q(t)}, X_s^1 \right\}_{t=1, \dots, s} \right] \quad (4)$$

5. Средняя успеваемость студентов, обучаемых по НП s , по основным дисциплинам:

$$F_s^{4-1} = \frac{\sum_{j=1}^j g_{sj} t_{js}}{\sum_{j=1}^j t_{js}} \quad (5)$$

6. Средняя готовность студентов, обучаемых по НП s , к работе в микроколлективах НК:

$$F_s^{4-2} = \frac{\sum_{j=1}^j w_{iq(s)} z_{is}}{\sum_{j=1}^j w_{iq(s)}} \quad (6)$$

где, аналогично п. 1:

$$z = \frac{\min \left\{ \frac{1}{5} g t d, t \right\}}{t} = \min \left\{ \frac{1}{5} \frac{t}{t} g d, 1 \right\} \quad (7)$$

7. Тогда в целом уровень успешности студенческого коллектива, обучаемого по НП s , с позиций перехода к матричной структуре организации учебного процесса, оценивается по показателям пп. 5 и 6.

$$F_s^4 = \pi_s \left[\left\{ F_t^{4-1}, F_t^{4-2} \right\}_{t=1, \dots, s}, X_s^5 \right] \quad (8)$$

8. Оценка качества кадрового потенциала НП s с позиций руководства работой студентов в микроколлективах осуществляется по трем критериям: количеству преподавателей, способных возглавить НИГС, их статусу и готовности к руководству в условиях матричной структуры, причем все три критерия, скорее всего, равнозначимы):

$$F_s^5 = \pi \left[\left\{ m_{q(t)}, m_{q(t)}^{status}, m_{q(t)}^{NIGS} \right\}_{t=1, \dots, s}, X_s^5 \right] \quad (9)$$

9. Авторитетность преподавателей курсов на НП s :

$$L_q^s = \frac{\sum_{i=1}^i \sum_{j=1}^j Q_{aj} d_{ji} w_{jq}}{\sum_{i=1}^i \sum_{j=1}^j d_{ji} w_{jq}} \quad (10)$$

В итоге оценка качества выпускающей кафедры с позиций перехода на матричную структуру организации учебного процесса по НП s определяется характеристиками заведующего кафедрой, предполагаемого методического руководителя курса, преподавателей отдельных курсов.

10. Уровень преподавателей отдельных курсов. При этом ведущей является роль заведующего кафедрой и методического руководителя наддисциплинарного курса:

$$F_s^6 = \pi_s \left[\left\{ f_{q(t)}^{зив}, f_{q(t)}^{мен}, f_{q(t)}^{нpenПД}, L_{q(t)}^s \right\}_{t=1, \dots, s}, X_s \right] \quad (11)$$

11. Окончательно ЛПР устанавливает отношения порядка между рассчитанными семью критериями приоритетности перевода специальностей (факультетов) на матричную структуру организации учебного процесса, что позволяет рассчитать уровень приоритетности для каждого направления s:

$$F_s = \pi_s \left[\left\{ F_t^1, F_t^2, \dots, F_t^7 \right\}_{t=1, \dots, s}, X_s \right]. \quad (12)$$

Таблица 2.

Определение приоритетности перевода направлений подготовки на
компетентностное образование

Краткое название критерия	Иновационность Выпускающей кафедры	Актуальности направления подготовки	Мотивированность студенческого коллектива	Успешность студенческого коллектива	Кадровый потенциал руководства научными микроколлективами	Кадровый потенциал Выпускающей кафедры	Численность контингента студентов	Комплексный индекс приоритетности (по ПРИНН),%
Обозначение критерия	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F
Тип критерия	колич.	колич.	колич.	колич.	колич.	колич.	колич.	колич.
Группа важности критерия	3	2	1	2	3	2	1	
S1	0,47	8	0,58	0,83	0,67	0,46	100	60
S2	0,21	4	0,63	0,95	0,43	0,92	150	30
S3	0,85	6	0,86	0,42	0,51	0,35	120	49
S4	0,65	9	0,28	0,70	0,40	0,77	80	45

По приведенным соотношениям в работе приведены расчеты семи частных критериев по четырем направлениям Подготовки S1-S4 (Табл. 2) и по максимальному значению комплексного индекса определена очередность перевода направлений подготовки (в данном случае S1) на компетентностное

образование.

ЛИТЕРАТУРА

[1]. Кучимов М. К. Системный подход к трудоустройству выпускников вузов. Образование и инновационные исследования, Международный научно-методический журнал. |Лист:153-156| (№10/2023 oktyabr), <http://interscience.uz/>

[2]. Kuchimov M.K. Model Of Management Of Employment Of University Graduates.//Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies 18.10.2023., Tashkent .№-3(46) -P.33-39

[3]. Maruf Kuchimovich Kuchimov Development of a visual programming algorithm for bim-models using module of structures by dynamo module// “International Scientific Journal” ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 03, volume 83 published March 30, 2020 Journal available by link: <http://t-science.org/arxivDOI/2020/03-83.html>

[4]. Fazilov A. Sh. Kuchimov M. K. “System analysis and optimization of information processing in information systems”// International scientific and practical conference | Pages: 127-130| UTTING EDGE-SCIENCE// USA ISBN 978-1-64945-245-0 DOI: http://doi.org/10.37057/U_6 Primedia E-launch LLC, 5518 Flint St, Shawnee, 66203, USA PRIMEDIA E-LAUNCH Science editor: G. Kolne

[5]. Кучимов М.К. “Экспертная система оценки профессиональной компетентности выпускников вуза” «Ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalarni joriy etish samaradorligi» mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi (2023-yil 20- oktabr Chirchiq, O‘zbekiston) UO‘K: 371; <http://www.cspi.uz/pp.597-599>

[6].Кучимов М.К. Совершенствование механизма управления трудоустройством выпускников ВУЗа. ҚарДУ ХАБАРЛАРИ Илмий-назарий, услубий журнал 5/1(60) 2023 Сентябрь –октябрь. Лист-152-160

TA’LIM JARAYONLARIDA AXBOPOT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH

K.A.Yakubov, V.S.Xamidov

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ta’lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish xususiyatlariga bag‘ishlangan bo‘lib, axbopot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta’lim tizimidagi o‘rni, maqsad va vazifalari, ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishning aktual masalalariga hamda masofaviy ta’limning nazariy asoslari, turlari va elementlari ko‘rib chiqilgan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada takomillashtirish bo‘yicha takliflar berilgan.*

Annotation. *This article discusses the features of the use of information and communication technologies in the education system, the goals and objectives of information and communication technologies in the education system, current issues of informatization of educational processes, as well as nazariy, turlari va elementlari distance education. Proposals for further improvement of information and communication technologies are proposed.*

Yangi texnologiyalar kun sayin rivojlanib, axborotlashtirish jarayoni tez sur‘atlar bilan o‘tib borayotgan hozirgi davrda ta’lim sohasida axborot resurslarini tashkil etish va ta’limda foydalanishga mamlakatimizda ham alohida e’tibor qaratilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasida «Elektron ta’lim» milliy tizimini yaratish» investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» 2012 yil 16 apreldagi PQ–1740-son Qarorita’lim sohasida axborotlashtirishning milliy tizimini shakllantirish, zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va undan foydalanish, jahon axborot resurslaridan bahramand bo‘lishni kengaytirishga zamin yaratadi[1].

Ta’lim tizimiga elektron ta’limni joriy etish birinchi navbatda jamiyatning intellektual salohiyatiga, jumladan, ta’lim sohasining axborotlashuviga, axborot ta’lim resurslarini ishlab chiqishga bog‘liq. Dunyoning rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarida ta’limni axborotlashtirish, shu jumladan elektron ta’limni joriy etishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Elektron ta’limni rivojlantirish, uning samaradorligini oshirish yo‘llari izlanmoqda, ta’limda yangi axborot texnologiyalarini joriy etish ta’lim sohasidagi islohotlarning diqqat markazidan o‘rin olgan.

Ta’limning fan va ishlab chiqarish bilan integratsiyasining asosli mexanizmlarini ishlab chiqish, uni amaliyotga joriy etish, o‘qishni, mustaqil bilim olishni individuallashtirish, masofaviy ta’lim tizimi texnologiyasi va vositalarini ishlab chiqish va o‘zlashtirish, yangi pedagogik hamda axborot texnologiyalari asosida elektron ta’limdan foydalangan holda talabalar o‘qishini jadallashtirish ana shunday dolzarb vazifalar sirasiga kiradi. O‘quv jarayonini elektron ta’lim asosida tashkil etish, shu jumladan, o‘quv materiallarini bayon etishni takomillashtirish tamoyillariga ma’lum o‘zgartirishlar kiritish zarur bo‘ladi. Bunda ta’lim jarayoniga zamonaviy

axborot texnologiyalarini joriy etish va ulardan foydalanish maqsadga erishishdagi eng samarali yo‘l hisoblanadi.

Ta‘lim tizimiga elektron axborot ta‘lim texnologiyalarini tatbiq etish, ta‘lim muassasalarining moddiy texnik bazasini holatini tanqidiy baholash va takomillashtirishdagi asosiy vazifalar quyidagilardan iborat:

- elektron ta‘limni o‘quv jarayoniga tatbiq etish uchun lozim moddiy-texnika bazasini yaratish;
- o‘quv jarayoni uchun elektron ta‘limga mo‘ljallangan ta‘lim texnologiyalarini yaratish va qo‘llash;
- talabalarni zamonaviy elektron ta‘lim texnologiyalari sohasida bilim va ko‘nikmalarini shakllantirish;
- elektron ta‘limni joriy etish orqali ta‘lim tarbiya va o‘qitish jarayonining samaradorligini oshirish.

Elektron axborot resurslari ta‘limga oid axborotlarni yig‘ish, saqlash, uzatish, qayta ishlash usul va vositalari majmuidan iborat bo‘lib, u ta‘limga oid turli axborotlarning yaratilishini belgilovchi ichki va tashqi omillarga bog‘liq:

- ichki omillar - bu axborotlarning yaratilishi, turlari, xossalari, axborotlar bilan turli amallarni bajarish, ularni jamlash, uzatish, saqlash va h.k.
- tashqi omillar - bu elektron ta‘limning texnika-uskunaviy vositalari orqali axborotlar bilan turli vazifalarni amalga oshirishni bildiradi.

Zamonaviy telekommunikatsiya vositalari imkoniyatlari juda keng tizim bo‘lib, unga ma‘lum bo‘lgan kompyuter, multimedia vositalari, kompyuter tarmoqlari, Internet kabi tushunchalardan tashqari qator yangi tushunchalar ham kiradi. Bularga axborot tizimlari, axborot tizimlarini boshqarish, axborotlarni uzatish tizimlari, ma‘lumotlar ombori, ma‘lumotlar omborini boshqarish tizimi, bilimlar ombori kabilar misol bo‘lishi mumkin. “XXI asr - axborotlashtirish asri”da ta‘lim sohasiga elektron ta‘limni joriy etish, har bir ta‘lim muassasasida:

- o‘qitish va o‘qish jarayonining;
- ta‘lim muassasasi boshqarilishining;
- ta‘lim muassasasi bo‘linmalarining;
- ta‘lim muassasasi faoliyati muhitining axborotlashtirilishini talab qiladi.

Ta‘lim muassasida elektron ta‘lim muhitini tashkil etish bosqichlari psixologik axborot muhitini yaratishdan boshlanadi. Texnologik va ilmiy natijalar, yaratilgan dasturiy mahsulotlar asosida zamonaviy vositalar va metodlardan foydalanishga ehtiyoj shakllantiriladi. Bunda har bir ta‘lim muassasasida individual va maslahat mashg‘ulotlar asosida pedagoglarni mustaqil va kompyuter ta‘limi tizimini tashkil etish kerak.

Respublikamizda boshqa ilg‘or mamlakatlar qatori zamonaviy axborot

texnologiyalaridan ta’limda faol foydalanishga kirishildi. Lekin, elektron ta’limni joriy etishda qator qiyinchiliklar mavjud bo‘lib, u quyidagilardan iborat[2]:

- elektron ta’limni joriy etishga pedagogik jamoalarning yetarli tayyor emasligi;
- elektron ta’lim imkoniyatlari haqida tasavvurlarning ozligi, ularni qo‘llash bo‘yicha metodik ishlanmalarning kamligi;
- elektron ta’limda foydalaniladigan kompyuter texnologiyalari vositalarining qimmatligi;
- elektron ta’lim bo‘yicha mutaxassislarining yetishmasligi.

Elektron ta’limni joriy etish keng ma’noda ta’lim sohasini metodologiya, o‘qitish maqsadlarining psixologik-pedagogik tadbig‘iga yo‘naltirilgan yangi axborot texnologiyalari vositalarini samarali foydalanish va qayta ishlash amaliyoti bilan ta’minlash sifatida qaraladi. Bundan tashqari, elektron ta’lim masofali o‘qitish tizimining taraqqiyoti uchun baza bo‘lib xizmat qiladi. Elektron ta’lim jarayonida ta’lim tizimida yangi axborot texnologiyalari vositalaridan keng ko‘lamda foydalanish amalga oshiriladi.

Ta’lim va axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi yetuk ekspertlarni jalb qilingan holda har yili ta’lim tizimidagi innovatsion texnologiyalarni o‘rganib, tahlil qilib, hisobot tayyorlaydigan va tegishli tavsiyalar beradigan The New Media Consortium notijorat tashkilot mavjud. Bu tashkilotning 2022 yildagi Oliy ta’lim tizimi uchun yozgan hisobotida yaqin 5 yil ichida asosiy ta’lim trendlarini ko‘rsatib o‘tdi. Bular:

Ommaviy ochiq onlayn kurslar - 2001 yildan boshlab universitet dargohida o‘tilgan darslarning barchasi ochiq holda tekin omma e’tiboriga havola etila boshlandi. Natijada dunyoning ixtiyoriy nuqtasidan bilim olmoqchi bo‘lgan har qanday tinglovchi internet orqali dunyoning nufuzli universitet va kollejlarning o‘quv kurslarini o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘lishdi.

Ommaviy onlayn ochiq kurslar(OOOK) deyilishiga sabab, ommaviy- bu kursni 100 ta emas va 1000 ta ham emas balki 100 000 dan ortiq tinglovchisiga ega bo‘lgan kursdir. Onlayn ochiq kurs - internet tarmog‘ida kurslar ochiq holda qo‘yilgan bo‘lib hohlagan tinglovchi kurslarga yozilib o‘qish imkoniyatiga ega. OOOK larga Stenford, Garvard, Massachusetts texnologiyalar instituti, Djon Xopkins, Melburn va Toronto universitetlari tomonidan yaratilgan edX, Coursera, Udemy, Khan Academy kabi kurslarni keltirib o‘tishimiz mumkin[3,4,5,6,7].

Ushbu kurslarda fizika, matematika, xorijiy tillar, biologiya, kimyo va boshqa fanlar bo‘yicha davomiyligi 10-20 daqiqa davom etadigan darslarni ko‘rishimiz mumkin. Bu kurslar ingliz tilidan tashqari boshqa tillarga ham tarjima qilinmoqda.

Paqamli talim pesupslapi (PTP) fotosupatlap, videokliplap va videoyozuvlap, statik va dinamik modellar, vidual haqiqat va interaktiv modellar obektlari, grafik

va kaptogpafik matepiallap, audio yozuvlap, audio yozuvlap, tupli xil pamziy obektlap va biznes gpafikalap, matn vapaqalapi va boshqalap. o‘quv japayonini tashkil etish uchun zapup bo‘lgan o‘quv matepiallapi.

Axbopot talim pesupslapi - talim va malumotnoma matepiallapi, malumotlap bazalapi, appapat va dastupiy taminot texnologiyalapi, axbopot tizimlapi (kutubxonalap, apxivlap, fondlap, malumotlap banklapi, boshqa axbopot tizimlapi) muntazam hujjatlapni, hujjatlap to‘plamlapini o‘z ichiga oladi[8].

Talim tizimida yuqopida tavsiflangan bip qatop vazifalapni hal etishga imkon bepadigan zamonaviy ijtimoiy texnologiyalapdan bipi ochiq talim pesupsidip (OTP) – open educational resource. Ochiq talim pesupslapi mavjud talim tizimini jamiyat va biznes ehtiyojlapi jihatidan samapalipoq qilishi va iste‘molchilap ehtiyoji va talablapiga moslashtipishi mumkin [8]. Onlayn talim tizimi samapadopligini baholashga qapatilgan so‘nggi tadqiqotlap ananaviy talim tizimlapiga nisbatan samapasizligi masalasini kun taptibidan deyapli olib tashladi.

Misol uchun, 2010 yilda AQSh Talim Vazipligi Intepnetdagi va to‘liq vaqtda talimni taqqoslagan 45 ta nashp etilgan tadqiqotlapdan olingan malumotlapni umumlashtipish natijalapini elon qildi. Tahlil natijalapiga ko‘pa, onlayn talim usullapi o‘ptacha kunlik talim usullapi kabi samapali ekanligidan dalolat bepad. Bundan tashqapi, hap ikkalasi ham talim usullapi (onlayn va oflayn), shu bilan bipgalikda o‘rganish hap xil usullapdan hap qachongidan ko‘pa ancha samapali [9,10,11].

Ochiq talim pesupslapi mavjud talim tizimini yangi ijtimoiy talablapga moslashishga va mavjud institutsional tizimni opganik pavishda qo‘shadigan va pivojlantipadigan yangi talim tizimini yapatishga imkon bepad.

Hozipgi vaqtda dunyoning ko‘p davlatlapining o‘quv muassasalapida masofaviy ta‘lim japayonini aynan Moodle dastupiy majmuasidan foydalangan holda tashkillashtipilmoqda. O‘zbekistondagi ko‘plab ta‘lim muassasalapida aynan viptual ta‘lim muhiti sifatida aynan Moodle dastupiy majmuasi foydalanib kelinmoqda. Xususan, Toshkent axbopot texnologiyalapi univepsitetining viptual ta‘lim muhiti - etuit.uz, O‘zbekiston Milliy univepsitetining “Ochiq o‘quv-axbopot mapkazida”, Halq ta‘lim vazipligi qoshidagi “Multimedia umumta‘lim dastuplapini pivojlantipish mapkazi”- <http://moodle.uzedu.uz/>, Toshkent Tupin Politexnika univepsitetida - moodle.polito.uz va boshqa muassasalapda keng foydalanib kelinmoqda[4].

O‘quv japayonini elektpon ta‘lim asosida tashkil etish, shu jumladan, o‘quv matepiallapini bayon etishni takomillashtipish tamoyillapiga ma‘lum o‘zgaptipishlap kipitish zapup bo‘ladi. Bunda ta‘lim japayoniga zamonaviy axbopot texnologiyalapini jopiy etish va ulapdan foydalanish maqsadga epishishdagi eng samapali yo‘l hisoblanadi. Yuqopidagilapga asosan quyidagilapni tavsiya etishimiz mumkin:

- o‘quv japyoniga axbopot-kommunikatsiya texnologiyalapini keng jopiy etishni yanada pivojlantipish;
- pprofessop-o‘qituvchilapi uchun amaldagi avtomatlashtipilgan axbopot tizimlapida ishlash hamda axbopot texnologiyalapi bo‘yicha bilimlapini oshipishga qapatilgan tadbirlap tashkillash;
- pprofessop-o‘qituvchilapni ta‘lim tizimida axbopot-kommunikatsiya texnologiyalapidan foydalanish ko‘nikmalapini shakllantipish bo‘yicha ta‘lim muassasasida o‘quv-seminaplap tashkil qilish;
- o‘quv japyonida daps sifatini nazopatga olish, ushbu japyonida zamonaviy AKT vositalapidan foydalanish samapadoplugini oshipish maqsadida auditopiyalapga videokuzatuv appapatlapini o‘pnatish. Bunda pprofessop-o‘qituvchilap dapslapini kuzatish opqali kelgusida amalga oshipilishi kepak bo‘lgan vazifalap belgilanadi;
- talabalapning mustaqil bilim olish uchun shapoitlap yapatish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAP PO‘YXATI

1. O‘zbekiston Pespublikasi Ppezidentining 2012 yil 16 appeldagi “O‘zbekiston Pespublikasida “Elektpon ta‘lim” milliy tizimini yapatish” investitsiya loyahasini amalga oshipish chopatadbiplapi to‘g‘risida”gi PQ–1740-son Qapopi.
2. Begimkulov U.Sh., Djupaev P.X., Isyanov P.G.,Shapipov Sh.S., Adashboev Sh.M., Soy M.N. Pedagogik ta‘limni axbopotlashtipish: nazapiya va amaliyot, Toshkent: – 2011.
3. Xamidov V.S. Masofali ta‘lim japyonini tashkillashtipish imkoniyatini bepuvchi estudy.uz intellektual tizimi, Jupnal “Texnologii 21 veka” №1(14), Tashkent, 2013 y., 8-10 b.
4. Xamidov V. S. Epkin va ochiq kodli LMS tizimlap tahlili, infocom. uz jupnali №7,8. 14 bet, 2013 y.
5. R.B.Tursunov. Ta‘limda axborot kommunikatsion texnologiyalarni qo‘llash tendensiyalari Academic Research in Educational Sciences Vol. 1 No. 1, 2020 ISSN 2181-1385.
6. U.U.Umarova. Ta‘lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 November 2021 / Volume 2 Issue 1.
7. Dneprovskaya N.V. Zarubejnye obrazovatelnye resursy. Informatsionnaya obrazovanie i nauka. №2(6), 2010 g. s. 22-30.
8. Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies // U.S. Department of Education. Office of Planning, Evaluation, and Policy Development Policy and Program Studies Service. Washington, D.C., 2010.
9. Blurton, C., “New Directions of ICT-Use in Education”. Available online <http://www.unesco.org/education/educprog/lwf/dl/edict.pdf>;
10. Harris, Judi, “First Steps in Telecollaboration”; available from <http://ccwf.cc.utexas.edu/~jbharris/Virtual-Architecture/Articles/First-Steps.pdf>; p. 1.
11. Perraton, H. and C. Creed, “Applying New Technologies and Cost-Effective Delivery Systems in Basic Education”; available from <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001234/123482e.pdf>;

ҚИШЛОҚ АҲОЛИ ПУНКТЛАРИНИНГ ИЧИМЛИК СУВ ТАЪМИНОТИ ТИЗИМИДАГИ МУАММОЛАРИ

А.Т.Юлдашева, А.О.Султонов
Жиззах политехника институти

Аннотация: Мақолада қишлоқ аҳоли пунктларини сув таъминоти тизимини лойиҳалаш жараёнларидаги муаммолар ва уларни ечиш усуллари. Лойиҳалашида замонавий технология ва усуллардан фойдаланиш. Ичимлик суви манбаларини танлаш ва уларнинг ишончлилик даражаси таҳлиллари келтирилган.

Калит сўзлар: Сув таъминоти, ичимлик сув манбалари, ер ости сувлари, истеъмолчилар, ичимлик суви, тозалаш иншоотлари.

Жамият фаравонлигининг асосий кўрсаткичларидан бири бу– истеъмолчиларнинг юқори турмуш тарзи ва уларни доимий, узлуксиз ва ишончли тоза ичимлик суви билан таъминланганлик даражасидир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги “2017 – 2021 йилларда ичимлик суви таъминоти ва канализация тизимларини комплекс ривожлантириш ҳамда модернизация қилиш дастури тўғрисида”ги қарори ана шу муҳим вазифаларни ҳисобга олган ҳолда қабул қилинган ва у аҳолининг кенг қатламлари, айниқса, қишлоқ аҳолиси учун янада қулай ва муносиб ижтимоий-маиший шароитлар яратиш, 2017 – 2021 йилларда мамлакатимизда ичимлик суви таъминоти ва канализация хизматлари кўрсатиш самарадорлигини ошириш, истеъмолчиларнинг барча ҳудудда сифатли ичимлик сувидан фойдаланишини таъминлашга қаратилган¹.

Мазкур қарор билан, хусусан, қуйидаги дастур ва лойиҳаларни амалга оширилиши режалаштирилган: 10,2 минг километр ичимлик суви қувурлари ва тармоқлари, 1677 та сув чиқариш қудуғи, 1744 та сув минораси ва резервуарини қуриш ҳамда реконструкция қилиш, шунингдек, 1440 дона насос ускунасини ўрнатиш каби тадбирларни амалга оширилши назарда тутилган.

Умуман Ўзбекистон Республикасида аҳолини, айниқса кичик шаҳар ва қишлоқлар аҳолисини ичимлик суви билан таъминлаш муаммоси ўта долзарб ва уларни самарали ечимларини топишда илмий тадқиқот ишларининг моҳияти беқиёс даражада катта.

Сув таъминоти тизими ва унинг иншоотларини ишончли, узлуксиз ишлаши истеъмолчининг турмуш тарзи, ҳаётининг фаравонлик даражасини таъминлашда ўта муҳим аҳамиятга эга. Инсон ҳаётида сув қанчалик зарур бўлса, унинг хавфсизлиги, ҳар хил қутилмаган фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиниши ҳам шундай заруратлардан биридир. Хавфсизликнинг инсон ҳаёти ва кундалик

турмуш тарзи, ҳамда ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлган қисми бу сувнинг санитар-гигиеник талабларга жавоб бериши бўлса, истеъмолчи турмуш тарзида унинг ёнғин хавфсизлигини таъминлаш ҳам сув таъминоти тизимининг ажралмас бўғини ҳисобланади. Чунки ёнғин хавфсизлигини таъминлашда сув таъминоти тизимидан бевосита фойдаланилади. Сув таъминоти тизими ва унинг иншоотлари иши шаҳар ва саноат корхоналари сув таъминоти ҳамда ёнғинга қарши сув таъминоти тизими билан бирлаштирилиши иқтисодий, ижтимоий ва муҳандислик нуқтаи назардан асосланади.

Ушбу тизимнинг меъёрий талаблар ва стандартлар асосида ишлаши курилиш, лойиҳа ишларини тўғри амалга оширилганлигидадур. Қишлоқ аҳоли пунктларини лойиҳалаш жараёнларида, тоғли ва тоғ олди ҳудудларидаги тармоқлар ҳисоб-китоблари анчагина мураккаб бўлиб, ўта юқори аниқликларни талаб қилади. Кичик-кичик ҳудудлар бўйича алоҳида боши берк тармоқларни лойиҳалаш ечими қабул қилинса, эксплуатация ишлари ва иқтисодий сарф-харажатлар ортиб кетади. Бу мураккаб лойиҳа ишларини замонавий ва ахборот технологиялар ёрдамида амалга ошириши ушбу муаммоларни ечимларидан бири ҳисобланади.

Юқорида қайд этилганидек, сувни манбадан олиш, уни тозаш ёки ишлов бериш, истеъмолчиларга етарли миқдорда ва талаб қилинган босим остида узлуксиз етказиб беришнинг меъёрий талаблар даражасида амалга ошириш учун тизимда иншоотлар мажмуаси қабул қилинади. Сув таъминоти тизими иншоотлари таркиби, уларни ишлаш тартиби, жиҳозланиши биринчи навбатда сувни қайси манбадан олинишига боғлиқ. Қуйида сув таъминоти тизимининг кенг тарқалган очиқ сув манбаларига хос бўлган шаклини изоҳлаймиз.

Аҳоли истеъмол қиладиган ва хўжаликда ишлатиладиган сув сифати O’zDSt 950:2011 “Ичимлик суви” давлат стандарти талаблари асосида назорат қилинади. Ўзбекистан Республикасидаги манбаларнинг сувлари ичимлик суви сифатини белгиловчи меъёрий хужжатлар талабига жавоб бериши шарт. Бу хужжатларга биноан сувнинг таъми ва хиди. 20 С да 2 баллдан, ранги платина-кобальт шкаласи бўйича 20°С дан юқори бўлмаслиги, лойқалиликни ҳосил қилувчи зарралар миқдори 1.5 мг/л, темир миқдори 0.3 мг/л., фтор миқдори 0.7- 1.5 мг/л, умумий қатталиги 7,0 мг-экв/л.дан ошмаслиги керак. Айрим ҳолларда санитария эпидемиология назорати вакиллариининг руҳсати билан қаттиқлиги 10 мг.экв./л. гача, ранги 35 С гача ва темир миқдори 1 мг/л. гача бўлган сувлардан фойдаланишга руҳсат этилади. Сувдаги кимёвий моддаларнинг концентрацияси ҳам чегараланган: масалан қўргошин миқдори 0.1 мг/л., сурма 0.05 мг./л, рух 0,5 мг /л, мис 1 мг./л, молибден 0.5 мг./л.дан ошмаслиги керак. Бир миллилитр ичимлик сув 24 соат ичида 37° С да махсус шароитда сақлаганда, ундан ҳосил

бўладиган бактериялар сони 100 тадан, ичак таёкчаси бактериясининг сони 1л. сувда 3 тадан кўп бўлмаслиги керак. Сувнинг водород активлиги рН 6.5- 9.5 оралиғида бўлиши талаб қилинади.

Бугунгу кунда аҳолига юқорида келтирилган меъёр-талаблар асосида сув етказиб бериш қай даражада амалга оширилмоқда, бу муаммога тўғридан-тўғри жавоб бера оламизми. Биргина Жиззах вилоятини сув таъминоти бўйича маълумотларини келтирадиган бўлсак, охириги йилларда ичимлик сувининг қаттиқлаши, минералларни ошиши кузатилмоқда. Шахар худудининг катта қисми “Амур-Темур” сув узатиш станциясидан, қолган қисмлари эса шахар худудида жойлашган сув узатиш станцияларидан сув истеъмол қилади. Барча станцияларнинг манбаси ер ости сувлари ҳисобланади. Ер ости сувлари назарий жиҳатдан ўзгармас бўлсада, амалда экологиянинг ўзгариши, саноатнинг ривожланиши каби бир қатор омилларни ҳисобига бу сувларнинг ҳам сифат кўрсаткичлари ўзгармоқда. Яъни охириги йилларда ер ости сувларининг қаттиқлик даражаси ошиб бормоқда.

Бу муаммоларни ечимларини хал қилиш мақсадида республикада кенг миқёсида амалий ишлар олиб борилмоқда. 2021 йил “Аср лойиҳаси” деб ном олган, Жиззах вилоятининг 700 минг аҳолисини сифатли ичимлик сув билан таъминлашга ёрдам берадиган “Узунбулоқ” сув тозалаш иншооти каби станцияларнинг ишга тушиши, бу муаммоларни сезиларли ечимларидан бири ҳисобланади. Бу иншоот истеъмолчиларга етказадиган сувининг қаттиқлиги 3,0 мг-экв/л, ундан ташқари тозалаш станциясидан Жиззах шаҳригача бўлган масофада ҳеч қандай насос станцияларисиз сувнинг ўз оқимида келиши ҳисобига катта миқдордаги иқтисодий тежамкорликка эришилмоқда.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки, бундай замонавий лойиҳалаш ишларини амалга ошириш, янги тозалаш иншоотларини фойдаланишга топшириш аҳолининг ичимлик сув ишончилигини ошириш, турмуш даражасини ошишига, аҳоли соғлиғига ва мамлакат иқтисодиётига улкан ҳисса қўшади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги “2022 – 2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сон Фармони.
2. Саидахмедова Н.И. Ўзбекистонда сув захираларининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашдаги аҳамияти ва ўрни // Иқтисодиёт ва молия. -Тошкент. 2017.- №11.
3. Кенжабаев А.Т., Султонов А.О. Сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги // Муҳандислик коммуникацияларини лойиҳалаш, қуриш ва фойдаланишда инновацион технологиялар: Республика илмий ва илмий-техник анжумани материаллари.- ФарПИ, Фарғона, 29-30 март.-2019.
4. Obidovich, S. A. (2020). The use of Modern Automated Information Systems as the Most Important Mechanism for the use of Water Resources in the Region. Test Engineering and

Management, 83, 1897-1901.

8. Kenjabayev, A. and Sultanov, A. (2019) "Development of software on water use," Problems of Architecture and Construction: Vol. 2: Iss. 1, Article 11. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/samgai/vol2/iss1/11>.

9. Султанов, А. О. (2019). Информационная система водных ресурсов сельского хозяйства. Проблемы научно-практической деятельности. Перспективы внедрения, 197.

11. Sulstonov, A. O. (2020). Problems of optimal use of water resources for crop irrigation. Journal of Central Asian Social Studies, 1(01), 26-33.

12. Sulstonov, A. (2019). Water use planning: a functional diagram of a decision-making system and its mathematical model. International Finance and Accounting, 2019(5), 19.

13. Sulstonov, A., Musaev, S., Xajimatova, M., Ustemirov, S., & Sattorov, A. (2021). Pollutant Standards for Mining Enterprises. EasyChair, (5134).

14. Sulstonov, A. O. (2019). Metodi ratsionalnogo ispolzovaniya void v oroshenii selskoxozyastvennix kultur. sovremennaya ekonomika: Aktualniye voprosi, dostijeniya i.–2019.–S, 207-209.

15. Enda O’Connell. Towards Adaptation of Water Resource Systems to Climatic and Socio-Economic Change. Water Resources Management August 2017, Volume 31, Issue 10, pp 2965–2984.

SHAHAR OQOVA SUVLARNI TOZALASH STANSIYASI CHO‘KMALARI TAHLILI

K.A.Yakubov, A.H.Rajabov, Sh.E.Sattarov

***Annotatsiya.** Shahar oqova suvlarni tozalash stansiyasida hosil bo‘ladigan cho‘kmalar katta ekologik hayf tug‘diradi. Maqolada shahar oqova suvlarni tozalash stansiyasida hosil bo‘ladigan xom cho‘kma va faol cho‘kmalari tarkibi, miqdorlari haqida ma’lumotlar keltirilgan.*

***Annotatsiya.** Osadki, obrazuyuyuesya na gorodskoy stansii ochistki stochных vod, predstavlyayut bolshuyu ekologicheskuyu opasnost. V state predstavlena informatsiya o sostave, kolichestvax сырого осадка i активных отложений, образuyuyixsya na stansii ochistki gorodskix stochных vod.*

***Annotation.** Precipitation generated at the municipal wastewater treatment plant poses a great environmental danger. The article provides information on the composition, amounts of raw sediment and active sediments formed at an urban wastewater treatment plant.*

Samarqand shahar oqova suvlarni tozalash stansiyasining birlamchi tindirgich xom cho‘kmalarning tarkibi va xossalari birinchi navbatda oqova suvlarning tarkibiga, sanoat oqovalarining ulushiga, ro‘y beradigan kimyoviy va mikrobiologik jarayon va boshqa omillarga bog‘liq. Bu cho‘kmalarning hajmi va vazni oqova suv sarfi, uning tarkibi, inshootlarning tozalash samarasi bilan chambarchas bog‘liq. Odatda tozalash stansiyasining cho‘kmasi, asosan, xom cho‘kma va faol gil cho‘kmalaridan iborat. Xom cho‘kmaning namligi 94-96% ni, ikkilamchi tindirgichda ushlab qolinadigan faol gillarning namligi esa - 99,2-99,7% ni tashkil qiladi. Reagentsiz zichlatilgan cho‘kmalar namligi – 97-98% ga, reagentlar bilan ishlov berilgan cho‘kmalarning namligi esa 95—96% ni tashkil qiladi. Oddiy hisoblar bir kecha-kunduzda hosil bo‘ladigan faol gil cho‘kmasining hajmi xom cho‘kmaga nisbatan ikki barobar ko‘pligini ko‘rsatadi. Cho‘kmalar ma’danli qismining kimyoviy tarkibi jadvalda keltirilgan.

Samarqand shahri oqova suvlarni tozalash stansiyasi birlamchi tindirgichlarining xom cho‘kmalarining tarkibida o‘lchami 7-10 mm dan katta bo‘lgan zarrachalar miqdori umumiy quruq modda massasining 8-20% ni, 1-7 mm li zarrachalar – 19-30%, 1 mm dan kichik bo‘lgan zarrachalar 50-88% tashkil kiladi. Ikkilamchi tindirgichlar cho‘kmasida 1 mm dan kichik bo‘lgan zarrachalar miqdori 98% ni tashkil qiladi.

Cho‘kmalarning ma‘danli qismining kimyoviy tarkibi

Cho‘kma turi	Tarkib, %					
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	ZnO	CaO	MgO	K ₂ O
Birlamchi tindirgich xom cho‘kmasi	21.5-55.9	0.3-18.9	4.9-13.9	11.8-36.9	2.1-4.3	0.7-3.4
Faol gil	17.6-33.8	7.3-26.9	7.2-18.7	8.9-16.7	1.4-11.4	0.8-3.9
Bijg‘itilgan xom cho‘kma va faol gil aralashmasi	27.3-35.7	8.7-9.3	11.4-13.6	12.5-15.6	1.5-3.6	1.8-2.8
Cho‘kma turi	Na ₂ O	SO ₃	Fe ₂ O ₃	CuO	NiO	Cr ₂ O ₃
Birlamchi tindirgich xom cho‘kmasi	0.8-4.2	2.0-7.5	0.1-0.2	0.1-0.8	0.2-2.9	0.8-3.1
Faol gil	1.9-8.3	1.5-6.8	0.2-0.3	0.1-0.2	0.2-3.4	0-2.4
Bijg‘itilgan xom cho‘kma va faol gil aralashmasi	2.6-4.7	3-7.2	0.1-0.3	0.2-0.3	0.2-1	1.3-1.9

Tadqiqotlar xom cho‘kmaning tarkibida 60—75%, faol gil esa 70-75% organik modda borligini, shuningdek ularning tarkibida 20% yog‘ va 8% gacha uglevodlar borligi ma‘lum bo‘ldi. Xom cho‘kma tarkibidagi oqsil moddasining miqdori faol gilga nisbatan 2, uglevodlar esa 2,5—3 marotaba kamligi aniqlandi.

Birlamchi tindirgichlar cho‘kmalarining quruq moddasida uglerod — 35,4—87,8%; vodorod — 4,5-8,7%; oltingo‘gurt - 0,2—0,7%; azot - 1,8—8%; kislorod — 7,6—31, 4%. Faol gilning quruq moddasi tarkibida 44—75,8% uglerod; 5,6—8,2% vodorod; 0,9—2,7% oltingo‘gurt; 3,3-9,8% azot; 12,5—43,2% kislorod bor.

Yog‘, moy, azotli moddalar bijg‘itganda gaz chiqishini tezlashtiradi, ammo zichlashtirish va koagulyatsiya jarayonlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Xrom birikmalari, margimush, va boshqa og‘ir metallar hamda bo‘yoqlar, sintetik sirt faol moddalar aerob va anaerob jarayonlarga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa bu moddalar cho‘kmalarni o‘g‘itlash xususiyatlarini pasaytiradi.

Cho‘kmalarni suv berish qobiliyati ularning tarkibidagi qattiq modda zarrachalarning o‘lchamlariga ham bog‘liq. Zarrachalar qanchalik kichik bo‘lsa suv berish qobiliyati shunchalik og‘irlashadi. Cho‘kma tarkibidagi organik moddalar mikrojonlar ta‘sirida tezda parchalanadi va noxush xidlar tarqatadi. Organik moddalarning ko‘pligi va bakterial iflosliklarning mavjudligi oqova cho‘kmalarini turli infeksiyalar tarqatishi xavfini tug‘diradi.

ADABIYOTLAR:

1. Yakubov K.A., Mavlanova Yu.I. Study of dyed wastewater treatment of textile enterprises International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) Vol 15, Issue 02 2023 DOI:10.48047/INTJECSE/V15I2.19. ISSN: 1308-5581. <https://www.int-jecse.net/indexing.html>

2. Гольдфарб Л.Я, Туровский И.С., Беяева С.Д. Опыт утилизации осадков сточных вод в качестве удобрения. М., 1983.
3. Евилевич А.З., Евилевич М.А. Утилизация осадков сточных вод, М., Стройиздат, 1988.

SUV QUDUQLARI ORASIDAGI MASOFANING ME’YORIY VA MUHANDISLIK TALABLARI

A.N.Gadayev, D.U.Ganiyeva, D.X.Ismoilova

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti

Annotatsiya: *Yer osti suv resurslari ichimlik va sanoat maqsadlarida foydalanish uchun asosiy ijobiy xususiyatlarga ega bo‘lganligi sababli xavfsiz va tavsiya etilgan manba hisoblanadi. Bugungi kunda O‘zbekistonning turli hududlarida 48 mingdan ortiq suv quduqlari ishlamoqda. Ular yakka yoki guruh bo‘lib ishlashlari mumkin, lekin qishloq hududlarida quduqlarning yakka tartibda ishlashi keng tarqalgan. Agar ularning soni ikki yoki undan ko‘p bo‘lsa, vaziyat o‘zgaradi. Suv quduqlarini guruh bo‘lib ishlashida samaradorlik ularning joylashishiga va ular orasidagi masofaga bog‘liq. Agar ma‘lum bir hududda yer osti qatlamlarini suvsizlantirish uchun quduqlar guruhi ishlatilsa, ular orasidagi masofa quduqlar orasidagi ta‘sir radiusi tufayli cheklangan. Quduqlar guruhining barqaror va samarali ishlashi hududlarda qo‘llaniladigan quduqlarni burg‘ulash texnologiyalarini takomillashtirishni va albatta ular orasidagi masofani me‘yoriy chegarada saqlashni taqozo etadi. Yer osti suvlari asosiy manba bo‘lgan mintaqada bu muammoni hal etish bugungi kunda suv ta‘minoti tizimi ishini barqarorlashtirishga va ishonchliligini oshirishga olib keladi. Ushbu muammolarning maqbul va barqaror yechimlari murakkab texnologik jarayonlarni o‘zaro optimallashtirish bilan bevosita bog‘liq. Ushbu maqola quduqlarning o‘zaro ta‘sirlashuvini oldini olishning me‘yoriy va muhandislik yechimlarini ishlab chiqishga bag‘ishlangan. Ushbu maqolada chuqur va bosimli, artezian quduqlari va ularning joylashuvi, oqim tezligining o‘zgarishi va o‘zaro ta‘sirini o‘rganish bilan bog‘liq ilmiy tadqiqot natijalari kiritilgan. Tadqiqotlar natijalari va muhokamaga taklif qilingan usul yangi yo‘nalishdagi ilmiy tadqiqot bo‘lib, ularni amalda qo‘llanilishi sezilarli iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik samara beradi.*

Kalit so‘zlar: *Yer osti suvlari, suvli qatlamlar, quduqlar, yakka quduq, quduqlar guruhi, tugallangan quduqlar, ta‘sir radiusi, o‘zaro ta‘sirlashuv, quduqning barqaror ishlashi, samaradorlik.*

KIRISH: O‘zbekistonda quduqlarning yakka tartibda ishlashi asosan qishloq hududlarida keng tarqalgan, lekin ularning soni ko‘p bo‘lsa, ya‘ni guruh bo‘lib ishlasa holat o‘zgaradi. Suv quduqlarini guruhli ishlashi va ularning samarali ishlashi ularning joylashishiga va ular orasidagi masofaga bog‘liq. Agar ma‘lum bir hududda yer osti suvlarini olishda quduqlar guruhi bir qatlam uchun ishlatilsa, ular orasidagi masofa quduqlar orasidagi ta‘sir tufayli cheklanadi. Yer osti suvlarini olishda quduqlar guruhining samaradorligi va barqaror ishlashini ta‘minlashda juda muhim omil hisoblanadi, chunki bu inshootlar butun suv ta‘minoti tizimining boshlang‘ich qismi bo‘lib, ulardagi uzilishlar, suv sarfi pasayishlari tizim ishini samaradorligini tushirib yuboradi yoki to‘xtab qolishiga sabab bo‘ladi. Ushbu maqola chuqurligi katta bo‘lgan, bosimli artezian suvlarini olish quduqlari va ularning joylashishi, ulardagi yer osti suvlarining oqim tezligining o‘zgarishi hamda o‘zaro ta‘sirini o‘rganish bilan bog‘liq. Yer osti suvlarini olish quduqlar guruhining samaradorligi va barqaror ishlashini ta‘minlashda ularni bir maromda, talab darajasida ishlashi juda muhim omil

hisoblanadi. Bunday quduqlar guruhini loyihalash, burg'ilash, jihozlash va ulardan samarali foydalanish muammosi bo'yicha tadqiqotlar Samarqand davlat arxitektura-qurilish universitetidagi UZWATER Milliy tadqiqotlar markazida amalga oshirilmoqda. Bunday tadqiqotlar suv resurslari cheklangan hududlarda juda dolzarbdir. Shuning uchun quduqlarning suv yig'ish zonasida joylashishini, ya'ni ular orasidagi masofani va guruh bo'lib ishlaydigan quduqlar orasidagi ta'sir radiusini o'rganish ushbu muhim ko'rsatkichlarni boshqarish imkonini beradi. Bunday masofalar o'zaro ta'sir qiluvchi quduqlarning radiuslari yig'indisidan kam bo'lmasligi kerak, lekin ishlab chiqarish amaliyoti bugungi kundagi global iqlim o'zgarishi hamda regional, hududiy omillarning salbiy ta'sirida me'yoriy talablarga o'zgartirishlar kerakligini ko'rsatyapti. Yer osti suvlaridan foydalaniladigan va suvsizlantirish tizimi, shuningdek, drenaj quduqlari bo'lgan hududlarda ular orasidagi masofani saqlash quduqlar va butun suv ta'minoti tizimining mahsuldorligi, barqaror va barqaror ishlashi uchun juda muhim omil hisoblanadi. Bunday muammolarini hal qilish uchun laboratoriya sharoitida eksperimental tadqiqotlar o'tkazish, shuningdek natijalarni tahlil qilish va amalda qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishni talab qiladi. Eksperimental tadqiqotlarda ma'lum kattalikdagi, donadorlik va diametrdagi suv o'tkazuvchan jinslar bo'lgan qurilma ishlatilgan. Tuproqni to'yingan holda ushlab turish uchun nasos qurilmasi o'rnatiladi va suvni yetkazib berish va belgilangan darajani ushlab turish uchun standartga nazorat valfi kiritilgan. Quduqlardan suv oqimi o'lchash idishida yig'iladi va aylanish tizimiga muvofiq qurilmaga qaytariladi.

MATERIALLAR VA ILMIIY TADQIQOT USULLARI:

Yer osti suvlarini qatlamlarda joylashuvi va suvli qatlamlarni to'yinish manbalarining tafsilotlari ularni bosimli yoki bosimsiz bo'lishiga sabab bo'ladi. Suv ta'minoti tizimida bosimli qatlamlardan foydalanish samarasi yuqori bo'ladi chunki quduqdagi suv ko'tarish nasoslarni chuqurligi (nasos usti sathi) suvni ko'tarish bilan bog'liq sarflarni asosiyalaridan biri hisoblanadi.

Bosimsiz qatlamlardan suv oluvchi quduqlar drenaj maqsadlarida ishlaydi hamda ularni chuqurligi odatda katta bo'lmaydi. Bizning tadqiqotlar chuqur, bosimli, artezian quduqlari bilan bog'liq bo'lib, ularning joylashuvi, debiti o'zgarishi hamda o'zaro ta'sirlashuvi maqolaning bosh maqsadi hisoblanadi.

Suvli qatlamlardan foydalanishda ishlaydigan quduqlar ularning burg'ilanish, ochilish va jihozlanish darajasiga ko'ra tugallangan va tugallanmagan artezian quduqlarga bo'linadi. Tugallangan quduqlar ekspluatatsiya qilinganda suvli qatlam to'liq quvvat bilan ochiladi, suv oqimining qalinligi chegarasida uning suv qabul qiluvchi qismining butun uzunligi bo'ylab suv oqimini ta'minlaydi. Shu sababli bunday quduqlarda tugallanmaganlik sababli qo'shimcha qarshiliklar hisobiga debit kamayishi kuzatilmadi. Tugallanmagan artezian quduqlar suvli qatlamning butun qalinligini

ochib bermaydi va suvning ochiq qism ichida yon devorlari yoki qazish tubi orqali oqishini ta'minlaydi. Tugallanmaganlik darajasi bo'yicha quduq debiti hisobida alohida ϵ koeffitsient orqali qo'shimcha qarshiliklar hisobga olinadi.

Yer osti va artezian quduqlarining turlari

1-rasm. a – tugallangan quduqlar; b – tugallanmagan quduqlar.

Tugallanmagan quduqlarda suvni qabul qiluvchi qism (filtr yoki filtrsiz) suvli qatlamning istalgan qismida (yuqoridan chegaralovchi qatlam tom qismida yoki erkin sirtida, qatlamning poydevorida yoki o'rta qismida) joylashgan bo'lishi mumkin. Agar suv olish inshooti boshqa suv olish inshootlarining ta'sirisiz ishlayotgan bo'lsa, u holda o'zaro ta'sir qiluvchi suv olish inshootlaridan farqli o'laroq, u yakka tartibda ishlovchi quduq deb ataladi.

Yer osti suvlarini olish quduqlar guruhini samaradorligi va barqaror ishlashini ta'minlashda ularni qaysi qatlamdan suv olishi o'ta muhim omil hisoblanadi. Bu holda

Bir qatlamdan suv oluvchi quduqlarda (1) shart bajarilishi kerak.

$$L^{1-3} \geq R_1 + R_3 \quad (1)$$

Agar quduqlar turli qatlamlardan suv olsa (1-rasmdagi N_1 va N_2 quduqlar). U holda ular orasidagi masofa ta'sir radiuslariga bog'liq bo'lmaydi. Chunki, ularning bir-biriga ta'siri bo'lmaydi. Chunki, quyidagi misolda 3- va 5- suvli qatlamlar 4- suv o'tkazmaydigan qatlam bilan mustahkam himoyalangan. Bu holda quyidagi tengsizlik o'rinli bo'ladi hamda ular orasidagi masofa imkon qadar minimal bo'lishiga yo'l qo'yiladi:

$$H_2 > H_1$$

$$L^{1-2} \rightarrow \min$$

2-rasm. Bir va bir necha qatlamlardan suv oluvchi quduqlar

Suvli qatlamlarning ochilish darajasiga ko'ra, ular tugallangan va tugallangan quduqlari (quduqlar) ga ajraladi.

Tugallangan ishlar ekspluatatsiya qilinadigan suv qatlamini to'liq quvvat bilan ochadi, suv oqimining qalinligi chegarasida uning suv qabul qiluvchi qismining butun uzunligi bo'ylab suv oqimini ta'minlaydi.

Tugallanmagan quduqlar suvli qatlamning butun qalinligini ochib bermaydi va suvning ochiq qism ichida yon devorlari yoki quduq tubi orqali oqib kirishini ta'minlaydi.

Shu toifadagi quduqlarda o'zaro ta'sirlash muammosi. Quduqlar guruhidan tashkil topganda o'zaro ta'sir qiluvchi suv olish holatlarida o'zlarining joylashish shakllari bilan farqlanadi. Bunday holda, ular oddiy tartib bilan (chiziqli, aylana, maydonli joylashuv holatlari) yoki tartibsiz joylashgan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda **quduqlar samaradorligi ularning joylashuvini barqarorlashtirish orqali ta'minlanadi.** Suv olish quduqlarining o'zaro ta'siri ularning ishlash samaradorligiga, debitiga salbiy ta'sir qiladi va ishlash sharoitlarining yomonlashishiga olib keladi, chunki bu holda o'zaro ta'sir qiluvchi suv olish quduqlarining depressiya egri chiziqlari bir-biriga kesishadi. Suv quduqlarini ishlatish jarayonida suvning uzluksiz tortib olinishi tufayli ular atrofida depressiya voronkasi shakllana boshlaydi. Shu bilan birga, erkin oqimli suvlarda, suvli qatlam intensiv rivojlanayotgan depressiya egri chiziqlari chegaralarida drenajlanadi. Bosimli suvlarda qatlam tomi ustidagi ortiqcha bosimlar mavjudligi sababli qatlamning to'g'ridan-to'g'ri drenajlanishi sodir bo'lmaydi va quduqqa suv oqimi bosim chegaralari ichida pasayganda uning elastik zaxiralarini chiqarish orqali ta'minlanadi.

Suv olish quduqlarini ishga tushirishning birinchi davrida depressiya voronkasi ham chuqurlik, ham kenglik bo'yicha juda intensiv rivojlanadi. Bunday holda, quduqlar atrofidagi uchastkalarda asosiy oqim parametrlari doimiy ravishda o'zgarib turadi, bu aniq barqaror bo'lmagan filtratsiya davriga to'g'ri keladi. Vaqt o'tishi bilan depressiya voronkasining rivojlanish intensivligi pasayadi va oqim darajasi va oqim tezligining

barqarorlashishi uning barcha bo'limlari bo'ylab sodir bo'ladi, bu barqaror filtratsiya davriga to'g'ri keladi. Bunday holda, quduqlardan suv olish uning barqarorlashtirilgan depressiya voronkasi ichidagi oqimi bilan qoplanadi.

Ko'pincha, depressiya hunisining keyingi o'sishi uning chegaralarida, nasos jarayonida qo'shimcha oziqlanish manbalaridan (qo'shni ufqlardan toshib ketish, yer usti suv oqimlaridan suv ta'minoti) intensiv suv ta'minoti ta'minlanganligi sababli to'xtaydi. Yer osti suvlari oqimining ahamiyatsiz tabiiy qiyaliklari bilan nasosning ta'siri barcha yo'nalishlarda teng ravishda tarqaladi va hosil qiluvchi tushkunlik hunisi quduq o'qiga nisbatan nosimmetrikdir. Bunday tabiiy sharoitlarda rejadagi huni teng bosimli chiziqlar (gidroizogips yoki gidroizopiez) va radial oqim chiziqlarining konsentrik joylashuvi bilan doira shakliga ega (quyidagi 3- rasm).

3-rasm. Yer osti suvlarining suv qudug'iga kirishi

Ko'pgina hududlarda yer osti suvlarining suv quduqlariga harakatini Furrye differentsial tenglamasi bilan tavsiflangan rejalashtirilgan ikki o'lchovli deb hisoblash mumkin.

Yer osti suvlarini filtrlash radial aksimetrik ekanligini hisobga olib, eritmalarini olish uchun biz buni ko'rib chiqamiz silindrsimon koordinatalar tizimida bir o'lchovli radial filtrlash sifatida ifodalanadi.

Silindrsimon koordinatalarda bosim va erkin oqim suvining radial filtratsiyasini tavsiflovchi umumiy differentsial tenglama quyidagi shaklga ega:

$$a \left(\frac{\partial^2 U}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial r} \right) = \frac{\partial U}{\partial t}, \quad (2)$$

bu erda U - bosim funksiyasi, bosim oqimi uchun mH ga teng, erkin oqim uchun $-h^2/2$; a , mos ravishda, bosimli filtrlash uchun piezoelektr o'tkazuvchanlik koeffitsienti va bosimsiz filtrlash uchun darajadagi o'tkazuvchanlik koeffitsienti.

$\Delta U / \Delta t = 0$ da tenglama yer osti suvlarining radial oqimining barqaror filtratsiyasini tavsiflaydi.

Yer osti suvlarini o'zaro ta'sir qiluvchi suv olish inshootlariga filtrlash tabiatan

murakkab bo'lib, ulardan ma'lum masofada radial bo'ladi, shuning uchun u rejalashtirilgan-radial deb hisoblanadi. Filtrlash zonasining chegaralari yaqinida joylashgan quduqlarga filtrlash bir xil murakkab xususiyatga ega. Bunday sharoitda yechimlarni olish uchun oqim qo'shish prinsipi va oyna tasviri usuli keng qo'llaniladi.

Suv quduqlarini ekspluatatsiya qilish asosan vaqt o'tishi bilan doimiy mahsuldorlikka ega bo'lgan har xil turdagi nasos agregatlari yordamida amalga oshiriladi. Shuning uchun hisob-kitoblarda quduqlarning mahsuldorligi doimiy deb qabul qilinadi va vaqt o'tishi bilan doimiy oqim tezligi bilan quduqlarni ishlatishda yer osti suvlari sathining holatini aniqlash bilan bog'liq qarorlar qabul qilinadi.

Gidrogeologik tadqiqotlarning eng muhim vazifasi aeratsiya zonasining suvli qatlamlari va jinslarining hisoblangan gidrogeologik parametrlarini aniqlashdan iborat bo'lib, ularsiz turli xil xalq xo'jaligi muammolarini hal qilishda miqdoriy baholash va turli xil muhandislik hisoblari va prognozlarini amalga oshirish mumkin emas. Hidrogeologik ko'rsatkichlar (asosan tog' jinslarining filtrlash xossalari va suv ko'pligini tavsiflovchi) dala eksperimental filtrlash ishlari (quduqlardan nasos olish, quduqlarga to'ldirish va quyish, chuqurlarga to'ldirish, ekspress sinovlar), statsionar gidrogeologik kuzatishlar, laboratoriya ishlari, geofizik tadqiqotlar, modellashtirish. Bundan tashqari, barcha holatlarda (geofizik tadqiqotlardan tashqari) gidrogeologik parametrlarni aniqlash teskari muammolarni hal qilishga to'g'ri keladi, ya'ni yer osti suvlari harakatining tegishli tenglamalari ularga kiritilgan gidrogeologik parametrlarga nisbatan yechiladi.

Boshlang'ich tenglamalarga kiritilgan bosim, oqim tezligi va boshqa oqim elementlarining qiymatlari tadqiqot jarayonida (dala va laboratoriya sharoitida eksperimental filtrlash ishlarida, statsionar kuzatishlar paytida va boshqalar) aniqlangan haqiqiy qiymatlariga teng deb qabul qilinadi).

Ko'pincha gidrogeologik amaliyotda parametrlarni aniqlash uchun eksperimental filtrlash ishlari (nasos, to'ldirish, quyish, ekspress sinov) amalga oshiriladi. Hidrogeologik parametrlarning yetarlicha ishonchli qiymatlarini muntazam kuzatuvlar va modellashtirish ma'lumotlaridan olish mumkin, ammo bunday hollarda kuzatuv punktlari tarmog'i (quduqlar, o'lchagichlar, postlar) bo'ylab oqim darajasi va oqim tezligining o'zgarishi to'g'risida ma'lumot talab qilinadi.

Geofizik usullar filtratsiya xususiyatlarini taxminiy baholash va o'rganilayotgan uchastkaning gidrogeologik bo'linishi uchun mos natijalarni beradi. Ular yer osti suvlarining harakat yo'nalishi va tezligini aniqlash uchun ham qo'llaniladi (ko'rsatkich va boshqa usullar). Hidrogeologik parametrlarni aniqlashning ishonchliligini va tadqiqotning iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun ularning o'ziga xosligini, hal qilinayotgan muammolarning tabiati va talablarini, o'rganilayotgan ob'ektning o'ziga xos sharoitlarini hisobga olgan holda turli xil usullardan foydalanish maqsadga

muvofiqdir va boshqa omillar.

Eksperimental filtrlash ishlarining asosiy turi eksperimental nasosdir. Ular deyarli har doim suvli qatlamlarni sinovdan o'tkazishda, ayniqsa suv ta'minoti, drenaj va drenaj maqsadlarida tadqiqotlar o'tkazishda qo'llaniladi. Maqsadiga ko'ra nasoslar sinov, eksperimental va eksperimental ekspluatatsiyaga bo'linadi, ular protsedura davomiyligi va markaziy va kuzatuv quduqlaridan iborat uchuvchi quduq klasterining dizayni bilan farqlanadi.

Ular ko'pincha qidiruv va qidiruv ishlarining birinchi bosqichlarida qo'llaniladi. Sinov nasoslari gidrogeologik tadqiqotlar jarayonida burg'ulangan deyarli barcha quduqlardan amalga oshiriladi. Qidiruv ishlari bosqichida sinov nasosining asosiy maqsadi suv qatlamining alohida joylarida qatlamning filtratsiya xususiyatlari va suv ko'pligining qiyosiy tavsifini olish, yer osti suvlarining sifatini taxminiy baholash va uning erkinligini aniqlashdan iborat yoki pezometrik sirt.

Dastlabki va batafsil razvedka bosqichlarida barcha qidiruv-qidiruv va qazib olish quduqlaridan ularning mumkin bo'lgan mahsuldorligini, qoida tariqasida, 1,5 kundan ortiq bo'lmagan muddatga pasaytirishning bir bosqichi bilan oldindan aniqlash uchun sinov nasoslari amalga oshiriladi. Darajaning pasayishi yer osti suvlarining statik darajasidan nasos yordamida pasaytirilgan darajagacha o'lchanadi. Bosqich-ma'lum bir quduq oqimi tezligida suv sathining pasayishi miqdori.

Ular dastlabki va batafsil qidiruv bosqichlarida filtratsiya tadqiqotlarining asosiy turi hisoblanadi. Eksperimental nasoslar bitta (kuzatish quduqlari bo'lmaganda) va klaster (agar mavjud bo'lsa) bo'linadi.

Filtrlash koeffitsienti va quduq debitining sathning pasayishiga bog'liqligini aniqlash uchun qidiruv va qidiruv va qazib olish quduqlaridan qidiruv jarayonida yagona eksperimental nasos o'tkaziladi: $Q=f(s)$. Ular granüler suvli qatlamlar uchun sathni pasaytirishning ikki bosqichiga va singan jinslar uchun ikki-uch bosqichga olib boriladi. Nasosning davomiyligi har bir bosqichda darajadagi pasayishning barqarorlashuv vaqti bilan belgilanadi va 10 kun yoki undan ko'proq bo'lishi mumkin.

Suv qudug'ining ta'sir qilishi va o'zaro ta'sir qiluvchi quduqlardan suv olishi. Quduqlar guruhidan tashkil topgan o'zaro ta'sir qiluvchi suv olish joylarida ular joylashish naqshlari bilan ajralib turadi. Bunday holda, ular muntazam tartibda (chiziqli, doiraviy, hududiy joylashuv holatlari) yoki tartibsiz joylashishi mumkin. Bunday hollarda quduqlarning samaradorligi ularning joylashishini barqarorlashtirish orqali ta'minlanadi. Suv olish quduqlarining o'zaro ta'siri ularning ishlashiga, oqishiga salbiy ta'sir qiladi va mehnat sharoitlarining yomonlashishiga olib keladi, chunki bu holda o'zaro ta'sir qiluvchi suv olish quduqlarining depressiya egri chiziqlari bir-biri bilan kesishadi. Suv quduqlaridan foydalanish jarayonida suvning uzluksiz tortib olinishi tufayli ular atrofida depressiya voronkasi hosil bo'la boshlaydi. Shu bilan birga,

erkin oqimli suvlarda, suv qatlami intensiv rivojlanayotgan depressiya egri chizig'i chegaralarida drenajlanadi. Bosimli suvlarda qatlam tomida ortiqcha bosim mavjudligi sababli qatlamning to'g'ridan-to'g'ri drenajlanishi sodir bo'lmaydi va quduqqa suv oqimi bosim chegara chegarasiga tushganda uning elastik zaxiralarini chiqarish orqali ta'minlanadi. chegaralar.

4-rasm. O'zaro ta'sir qiluvchi quduqlar guruhining sxemasi.

NATIJALAR:

Turli vaqtda quduqlarning alohida tizimlari ishga tushirilganda yoki ulardan bir qismi o'chirilganda sathning pasayishlari, yakka quduqlar uchun bo'lgani kabi, har bir yangitdan ishga tushirilgan tizimning ta'siri ostida yuzaga keladigan tegishli pasayishlarni jamlash yo'li bilan aniqlanadi, bunda hisoblashda ularning ishga tushirilishi vaqtidan boshlab o'tgan haqiqiy vaqt oralig'i qabul qilinadi.

Bu yerda quduqlar guruhining to'g'ri burchakli maydonda joylashgan har bir quduq'i ta'sir radiusi R va ular orasidagi zarur masofa La-b barcha yo'nalishlarda kerakli darajada bo'lishini ta'minlash uchun tekshiriladi. Misol uchun, agar 1-qatorda N1, N2, N3 va 2-qatorda N4, N5, N6, 3-qatorda N7, N8, N9 tartib bilan joylashgan bo'lsa, ular orasidagi dizayn masofalari L^{N1-N2} va L^{N2-N3} , shuningdek, 1 va 4 da 1 va 5 quduqlar orasidagi dizayn masofalari mos ravishda L^{N1-N4} va L^{N1-N5} dir. Quduqlarning normal ishlashi va ularning loyiha quvvati uchun $L_{tal} \geq L^{N1-N2}$, $L_{tal} \geq L^{N1-N4}$, $L_{tal} \geq L^{N1-N5}$ shartlar talab qilinadigan masofalarning o'lchamiga muvofiq bajarilishi kerak. Bunda to'g'ri burchakli maydondagi quduqlar bir xil to'g'ri chiziqda ma'lum bir qonuniyatga ega bo'lgan qatorda joylashmasligiga alohida e'tibor qaratish lozim. Shuni hisobga olish kerakki, har bir quduqni burg'ulash sanasi, usuli va shartlari yillar davomida o'zgarib turadi. Aytaylik, agar yuqoridagi shartlar bajarilsa, quduqlarni individual va guruhli ishlatish quvvatlari iste'molchining talablariga javob beradi, ya'ni:

$$\sum Q = q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n \quad (3)$$

va shunga ko'ra, loyiha debiti summasi $\sum Q_{loy}$ iste'molchi talabi Q_{tal} dan katta yoki teng bo'lishi kerak, ya'ni.

$$\sum Q_{loy} \geq Q_{tal} \quad (4);$$

(3) va (4) shartlarning bajarilishi.

$$L_{tal} \geq L^{N1-N2}, L_{tal} \geq L^{N1-N4}, L \geq L^{N1-N5} \quad (5),$$

talablarga aniq bog'liq, ya'ni quduqlar guruhining samarali ishlashi uchun shartlar

bir nechta tizimli sharoitlarni o'z ichiga oladi. Shunga qaramay, quduqlar guruhining ishlashida samaradorlikning pasayishi kuzatilmoqda. Tadqiqotning asosiy maqsadi - bu o'zaro ta'sir natijasida samaradorlik indeksining pasayishini aniqlash va bunday pasayishning oldini olish choralarini ishlab chiqish. indikatorning grafik tasviri va uni kamaytirish yoki oldini olish imkoniyatini hisoblash mumkin.

Yakka tartibda yoki guruh bo‘lib (ikkidan ortiq) ishlaydigan quduqlar tizimining samarali ishlashi har bir quduq ko‘rsatkichining grafik tasviri bilan izohlanadi. Agar oqayotgan quduqlar orasidagi kerakli masofa saqlanib qolsa, ularning suv ta'minoti ko'rsatkichlari loyiha quvvatidan kam bo'lmasligi kerak. Ijobiy oqim belgisi bo'lgan va to'rtburchaklar maydonda joylashgan quduqlar guruhi ishining grafik tasviri bunday faraziy tizimni ishga tushirish orqali hisobga olinadi (5-rasm).

Shunga qaramay, quduqlar guruhining ishlashida samaradorlikning pasayishi kuzatilmoqda. Tadqiqotning asosiy maqsadi-bu o'zaro ta'sir natijasida samaradorlik indeksining pasayishini aniqlash va bunday pasayishning oldini olish choralarini ishlab chiqish. Indikatorning grafik tasviri va uni kamaytirish yoki oldini olish imkoniyatini hisoblash mumkin.

5-rasm. O'zaro ta'sir qiluvchi quduqlar guruhining sxemasi

Masalan, $L_{tal} \geq L^{N-N2}$, $L_{tal} \geq L^{N1-N4}$, $L_{tal} \geq L^{N1-N5}$ shartlarning buzilishi natijasida

$$L^{N1-N2} \leq R^1 + R^2 \quad (6);$$

$$L^{N1-N4} \leq R^1 + R^4 \quad (7);$$

Bu o'zgarish quduqlar debitining qisman kamayishi bilan birga keladi va bu guruh

quduqlarining umumiy oqimi

$$\sum Q_{\text{loy}} \leq Q_{\text{tal}} \quad (8);$$

Endi biz bunday o'zgarishlar quduqlar guruhining qatlamiga va ularning to'yinganlik xususiyatiga qanday bog'liqligini tahlil qilamiz. Suvli qatlamlar chegaralangan, cheklanmagan va doimiy to'yingan, bosimli, bosimsiz va o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Cheklangan qatlamlarning qarshiligini aniqlash va ular orsidagi optimal masofani aniqlash suv olayotgan quduqlarning ish faoliyati samaradorligini oshirishga olib keladi.

Quduqlar guruhining barqaror va samarali ishlashi yer osti boyliklaridan samarali foydalanish texnologiyalarini takomillashtirishni taqozo etadi. Yer osti suvlari asosiy manba bo'lgan mintaqada bu muammoni hal etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Bunday o'zgarishlar quduqlar guruhining qatlamiga va ularning to'yinganlik xususiyatiga qanday bog'liqligini tahlil qilish mumkin. Suvli qatlamlarning bosimini o'zgartirish mumkin, lekin ularning debiti va maxsus debiti bo'yicha ularning ta'sir qilish radiusini baholash mumkin. Cheklangan qatlamlarning qarshiligini aniqlash va ular orasidagi optimal masofani aniqlash suvni qabul qiluvchi quduqlarning samaradorligini oshirishga olib keladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki,

1. Hozirgi kunda konlardagi asosiy va dolzarb muammolardan biri bu konlarni suv bosishi va sizot suvlarning ko'p miqdorda chiqishi hamda bu asosiy texnologik jarayonga halaqit berishi hisoblanadi;
2. Bunday holatda drenaj quduqlaridan foydalaniladi va ularni guruh bo'lib ma'lum maydonda suv qochirishi uchun ular orasidagi masofa muhim hisoblanadi;
3. Cheklangan qatlamlarning qarshiligini aniqlash va ular orsidagi optimal masofani aniqlash suv olayotgan quduqlarning ish faoliyati samaradorligini oshirishga olib keladi.

Ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqot ishlari davom etmoqda va tadqiqot natijalarini amalda qo'llanilishi muammolarni oldini olish uchun xizmat qiladi. Yuqorida keltirilgan tahlil va tadqiqot natijalari karerlarda yer osti sularini drenaj usulida samarali olib chiqishni ta'minlaydi. Bu o'z navbatida konlarning samarali va ishonchli ishlashini ta'minlaydi. Mualliflar ushbu masalada barcha fikr va mulohazalarni mamnuniyat bilan qabul qiladilar hamda ilmiy tadqiqot natijalarini amalda qo'llash bo'yicha takliflarni kutib qolishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1] Gadayev A.N., Ganiyeva D.U. “Study of the influencing factors to the water well capacity”. “Theoretical Applied Science” journal Philadelphia, USA, November

30, 2019. PP. 601-604.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=S6EHCP8AAAAJ&citation_for_view=S6EHCP8AAAAJ:u5HHmVD_uO8C

[2] Gadayev A.N., Ganiyeva D.U., Alibekova N. “Suv qabul qilish inshootlaridagi quduqlap debitining o‘zgarishida ichki va tashqi omillar ta’sirini o‘rganish” “Me’morchilik va qurilish muammolari” ilmiy-texnik jurnal. №4, 2019; 18-21 pp. Samarkand, Uzbekistan.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=S6EHCP8AAAAJ&citation_for_view=S6EHCP8AAAAJ:2osOgNQ5qMEC

[3] Corwin, D.L.; Hopmans, J.; de Rooij, G.H. From Field- to Landscape-Scale Vadose Zone Processes: Scale Issues, Modeling, and Monitoring. *Vadose Zone J.* 2006, 5, 129–139.

[4]. Fleckenstein, J.H.; Krause, S.; Hannah, D.M.; Boano, F. Groundwater-surface water interactions: New methods and models to improve understanding of processes and dynamics. *Adv. Water Resour.* 2010, 33, 1291–1295.

[5]. Harter, T.; Hopmans, J.W. Role of vadose-zone flow processes in regional-scale hydrology: Review, opportunities and challenges. In *Unsaturated-Zone Modelling: Progress, Challenges and Applications*; Feddes, R.A., de Rooij, G.H., van Dam, J.C., Eds.; Springer: Springer: Dordrecht, The Netherlands, 2004; Volume 8, pp. 179–208. [6]. Sophocleous, M. Interactions between groundwater and surface water: The state of the science. *Hydrogeol. J.* 2002, 10, 52–67.

[6]. Leong E.C.; Rahardjo H. Review of Soil-Water Characteristic Curve Equations. *J. Geotech. Geoenviron.* 1997, 123, 1106–1117.

[7]. Malaya C.; Sreedeeep S. Critical Review on the Parameters Influencing Soil-Water Characteristic Curve. *J. Irrig. Drain. Eng.* 2012, 138, 55–62.

[8] Gadaev, A. N., & Juraev, A. K. (2022, June). Sustainable groundwater using by water well rehabilitation. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030032). AIP Publishing LLC. <https://doi.org/10.1063/5.0092795>

[9] Niyazovich, G. A., & Umirzakovna, G. D. (2023). O‘ZARO TA’SIRLANUVCHI QUDUQLAR ISHINI BARQARORLASHTIRISH BO‘YICHA EKSPREMENTAL TADQIQOTLAR. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, (2), 1-10.

[10] Abror, G., Dilnora, G., Anvar, J., & Sevara, U. (2023). SPECIFICITY OF USING A GROUP OF WELLS. *Universum: технические науки*, (7-4 (112)), 45-49.

[11] Gadaev, A., Juraev, A., & Boboeva, G. (2019). Sustainable water resources management in Uzbekistan: Transboundary issues. <https://rep.bntu.by/handle/data/63112>

[12] Abror, G., Dilnora, G., Xusniddin, A., & Sohijon, A. (2023). O‘ZARO

TA’SIRLASHUVCHI QUDUQLAR DEBITINI TAHLIL QILISH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 1283-1292.

[13] Zhang, S.; Gao, X. Effects of selective withdrawal on temperature of water released of Glen Canyon dam. In Proceedings of the 4th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, Chengdu, China, 18–20 June 2010.

[14] Benjamin Belfort, Sylvain Weill, Marwan Fahs, Francois Lehmann. Laboratory Experiments of Drainage, Imbibition and Infiltration under Artificial Rainfall Characterized by Image Analysis Method and Numerical Simulations. *Water*, 2019, 11 (11), pp.2232.

[15] Palancar, M.C.; Aragon, J.M.; Sanchez, F.; Gil, R. Effects of warm water inflows on the dispersion of pollutants in small reservoirs. *J. Environ. Manag.* 2006, 81, 210–222.

[16] Sherman, B.; Todd, C.R.; Koehn, J.D.; Ryan, T. Modelling the impact and potential mitigation of cold water pollution on Murray cod populations downstream of Hume Dam Australia. *River Res. Appl.* 2007, 23, 377389.

[17] Edelstein, Michael R., Astrid Cerny, and Abror Gadaev, eds. *Disaster by design: The Aral Sea and its lessons for sustainability*. Emerald Group Publishing, 2012.

https://books.google.co.uz/books?hl=ru&lr=&id=yEOhFg5tGIcC&oi=fnd&pg=PP1&dq=gadaev+abror&ots=MIL_70l0pt&sig=warDsdXW1X3OJy1V6miUvPW0s&redir_esc=y#v=onepage&q=gadaev%20abror&f=false

[18] Vaz, C.M.P.; Jones, S.; Meding, M.; Tuller, M. Evaluation of Standard Calibration Functions for Eight Electromagnetic Soil Moisture Sensors. *Vadose Zone J.* 2013, 12, doi:10.2136/vzj2012.0160.

[19] [Gadaev, A.](#), [Juraev, A.](#), [Usanova, S.](#) Water wells: Sustainable usage and rehabilitation technology <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=58574896900>

[20] [Gadaev, A.N.](#), [Juraev, A.Kh.](#) Sustainable Groundwater Using by Water Well Rehabilitation <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55920834000#:~:text=Sustainable%20Groundwater%20Using,Juraev%2C%20A.K>

[21] [Gadaev, A.](#), [Toshmatov, N.](#), [Abilov, E.](#) Water Sources in Industrial Enterprises and Methods of Increasing Their Reliability (on the Example of Sherabad Cement Plant)

<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55920834000#:~:text=Water%20Sources%20in,Abilov%2C%20E>.

БЕСПЛОТИННЫЕ ВОДОЗАБОРНЫЕ ГИДРОУЗЛЫ

Курбанова. У.У.

*Самаркандский государственный архитектурно-строительный
университет имени Мирзо Улугбека*

Аннотация: В статье рассматривается концепция фронтального водозабора как инновационного решения для обеспечения эффективного водоснабжения. Описывается, что данная технология позволяет собирать воду из водоемов, рек и других источников, не требуя погружения насосов или другого оборудования в воду. Основное преимущество фронтального водозабора заключается в его высокой эффективности и экономичности благодаря специальной конструкции, позволяющей собирать чистую воду без загрязнений и отложений. Таким образом, статья подчеркивает значимость данной технологии для обеспечения высококачественного водоснабжения, а также ее важную экологическую составляющую за счет минимизации воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: водозабор, сбора воды, водоснабжения, карман-отстойник, косонаправленные донные циркуляционные пороги.

Фронтальный водозабор: эффективное решение для водоснабжения. Фронтальный водозабор – это инновационная технология, которая используется для эффективного сбора воды из водоемов, рек и других источников. Эта система представляет собой специально разработанное сооружение, которое позволяет осуществлять водозабор без необходимости погружения насосов или другого оборудования в воду. Основным преимуществом фронтального водозабора является его высокая эффективность и экономичность. Благодаря специальной конструкции, вода собирается с поверхности водоема, минуя основные слои воды, где часто накапливаются загрязнения и отложения. Это позволяет получать чистую и качественную воду для дальнейшего использования. Еще одним важным преимуществом фронтального водозабора является его экологическая безопасность. Поскольку система не требует погружения оборудования в воду, это снижает риск загрязнения водоемов и негативного воздействия на местную экосистему.

Таким образом, фронтальный водозабор способствует сохранению природных ресурсов и биоразнообразия. Кроме того, фронтальный водозабор обладает высокой производительностью и надежностью. Благодаря использованию современных технологий и материалов, эта система способна обеспечивать стабильный и непрерывный сбор воды даже в условиях повышенной нагрузки. Это делает фронтальный водозабор идеальным выбором для водоснабжения как крупных городов, так и отдаленных населенных пунктов. В заключение, фронтальный водозабор представляет собой современное и

эффективное решение для обеспечения водоснабжения. Его преимущества включают высокую эффективность, экологическую безопасность, производительность и надежность. Благодаря использованию этой технологии, можно обеспечить доступ к чистой и качественной воде для различных потребностей, что способствует улучшению качества жизни и сохранению окружающей среды.

Фронтальный бесплотинный (шпорный) водозабор (рисунок 1) устраивается в целях лучшего обеспечения забора воды за счет переноса точки водоотбора выше по течению, в начало шпоры, а также наличия промываемого кармана-отстойника перед регулятором для борьбы с донными наносами.

Фронтальность отбора воды при данном типе водозабора обеспечивается выдвигаемой вверх по течению от водоприемного отверстия водозахватной шпорой. Последняя также ограничивает ширину захвата сооружением донных наносов, создает подпор, улучшающий гидравлические условия движения потока в створе сооружения и отводящем канале, а также повышающий эффективность применения различных противонаносных элементов.

К “неинженерному” типу фронтальных бесплотинных водозаборных сооружений относится компоновочная схема гидроузла без регулятора в голове системы (рисунок 1а), к “инженерным” – с регулятором, который в свою очередь может боковым (рисунок 1б-г) и фронтальным (рисунок 1д, е) относительно подводящего русла.

Аналитический обзор научной литературы по теме исследований показал, что и в этом типе бесплотинных водозаборных гидроузлов нашли применение КДЦП, (косонаправленные донные циркуляционные пороги) стабилизирующие наносный режим работы сооружения.

Одной из перспективных схем фронтального бесплотинного водозабора является компоновочное решение, предложенное А.В. Филончиковым (рисунки 2 и 3). Основываясь на исследованиях внедрения в компоновочную схему водозабора встречно-направленный по отношению к основному КДЦП (косонаправленные донные циркуляционные пороги) донный порог. Это позволяет отсечь зону движения наносов и направить ее в промывное отверстие. В данной схеме (рисунок 2) эффективно используются два сблокированных наносорегулирующих устройства, позволяющие эффективно защищать карман-отстойник и водоприемник от завлечения наносов.

При данной компоновочной схеме возможно довести водоотбор без донных наносов в межень до 0,7.

Рисунок 1 – Фронтальные бесплотинные водозаборы: а) – без головного сооружения; б) – с головным сооружением и донным порогом; в) – с боковым головным сооружением и промывными отверстиями; г) – с боковым сооружением и поверхностными направляющими системами; д) – с фронтальным головным сооружением и промывным устройством; е) – на рукаве реки с головным и промывным сооружениями. 1 – канал; 2 – шпора; 3 – подводящее русло; 4 – сброс; 5 – головное сооружение; 6 – промывное сооружение; 7 – струенаправляющие системы; 8 – дамба; 9 – донный порог

Рисунок 2 – Компоновочная схема бесплотинного фронтального водозаборного гидроузла А.В. Филончикова

Рисунок 3 – Регулятор водозаборного гидроузла: 1 – река; 2 – регулирующие шпоры; 3 – крепление дна реки у шпоры; 4 – канал для промыва отложений наносов; 5 – шпора водозаборного сооружения; 6 – карман; 7 – регулятор водозаборного сооружения; 8 – крепление берега за водозаборным сооружением; 9 – устой; 10 – затвор регулятора; 11 – канал; 12 – экранирующая стенка (устой); 13 – циркуляционный порог; 14 – крепление берега и дна перед водозаборным сооружением

Наряду с определенными преимуществами фронтальных бесплотинных водозаборов перед боковыми существуют факторы, ограничивающие их применение. Помимо часто размываемой в период прохождения по реке паводковых расходов водозахватной шпоры, существует вероятность занесения кармана перед водоприемником наносами. Промыв кармана, в свою очередь, требует сброса больших удельных расходов воды, что приводит к взмучиванию наносов и их последующему завлечению в водоприемник.

С учетом требований, предъявляемых на современном этапе к горным водозаборам, боковой бесплотинный водозаборный гидроузел является лучшим решением. В этой связи необходимо продолжить изучение гидравлических условий функционирования данного типа водозабора с целью их дальнейшего учета при устройстве донных циркуляционных порогов, планово-геометрические характеристики которых непосредственно зависят от условий водоотделения.

Литература:

1. Абрамов Н. Н. Водоснабжение. М.: Стройиздат, 1982.
2. Алферова Л. А., Нечаев А. П. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий. М.: Стройиздат, 1984.
3. Кучеренко Д. И., Гладков В. А. Обратное водоснабжение. М.: Стройиздат, 1980.

4. Николадзе Н. Н. Водоснабжение. М.: Стройиздат, 1989.
5. Сомов М. А. Водопроводные системы и сооружения. М.: Стройиздат, 1988.
6. Bazarov D.R., Kurbanova U.U, Berdiyev M.S., Urazmukhamedova Z.V., Norkulov B.M., Bestuzheva A.S. Results of numerical research of discharge capacity of a spillway with a wide threshold. Journal of Irrigation and Melioration. №(4).2018. pp.28-33
7. Базаров Д.Р., Бердиев М.С., Уразмухамедова З.В., Норкулов Б.М., У.У.Курбанова. Результаты численных исследований пропускной способности водослива с широким порогом, “Ирригация ва мелиорация” журналы. №2(16).2019.28-32 б.
8. Д.Р. Базаров, Б.Н. Шодиев, Б. Норкулов, Ф.Б.Улжаев, У.У. Курбанова, Б.Ш. Аширов. Сув ташлаш иншоотини гидравлик ҳисоблаш, “Ирригация ва мелиорация” журналы, № 1 (15), 2019 й. 31-35 б.
9. Базаров Д.Р, Норкулов Б.Э, Курбанова У.У. Вохидов О.Ф, Назарова Ш.М Оценка экспериментальных исследование осуществляющихся в процессе проведения исследований гашение энергии боковом водозаборе. Eurasian Journal Of Academic Research Innovative Academy Research Support Center. Volume 3 Issue 11, November 2023. ISSN 2181-2020 pp.
10. Abdimurotovich, N. P., & Baxriddin o‘g‘li, A. X. (2023). KONUSLI ZATVORLAR BILAN JIHOZLANGAN GIDROTEXNIK INSHOOTLARDA MAHALLIY YUVILISHLAR. In International Conference on Architecture and Civil Engineering (pp. 13-17).
11. Базаров Д.Р., Муаллем Н., Курбанова У.У, Жумабаева Г.У. Экспериментальные исследования резкоизменяющиеся движения потока насыщенной мутности. Eurasian Journal Of Academic Research Innovative Academy Research Support Center. Volume 3 Issue 11, November 2023. ISSN 2181-2020.pp1025-1045.
12. Abdimurotovich, N. P., & Baxriddin o‘g‘li, A. X. (2023). OQIM ENERGIYASINI SO ‘NDIRISH UCHUN HAR XIL TURDAGI ENERGIYA SO ‘NDIRGICHLARNING KONSTRUKTIV SXEMALARI TAHLILI. In International Conference on Architecture and Civil Engineering (pp. 18-22).
13. Xushvaktov, B., Xolov, F., & Artikboyev, X. (2023). GILAM ISHLAB CHIQRISH KORXONASI OQOVALARINI FIZIK–KIMYOVIY USUL BILAN TOZALASH. Interpretation and researches, 2(3).

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MUNDARIJA

SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA ULARNI MUHOFAZA QILISH.		
1.	SAMARKAND WATER SUPPLY: CHUPANATA WELL FIELD CCTV INSPECTION. A.Gadaev, S.Vdovenko	6
2.	ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ. Ф.И.Ахмедова, А.Х.Ражабов	13
3.	RAVON SIQILGAN OQIMNING TEKIS PLASTINKAGA TASIRIDA BO‘LGAN OQIMNING SHAKLLANISHI. Y.T.Babajanov, M.B.Zaripov, I.Y.Babajanova, B.E.Bozorov, B.G‘.Aralov	18
4.	O‘ZBEKISTONDA SUV TAQCHILLIGINI OLDINI OLISHDA NOANANAVIY SUV MANBALARIDAN FOYDALANISH. A.Gadaev, Z.Yasakov	24
5.	QIZILTEPA SUV QUDUQLARI DEBITINI ISHONCHLILIGINI OSHIRISH CHORA-TAKLIFLARI. A.N.Gadaev, S.A.Usanova	32
6.	АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДОХРАНИЛИЩ. Ф.А.Гаппаров, А.Р.Хайдаров, Ш.Ш.Яхшиев, М.Ф.Гаффорова	37
7.	СУҒОРИЛАДИГАН МАЙДОНЛАРДА НОҚУЛАЙ РЕЛЬЕФ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ҲОСИЛДОРЛИКГА ТАЪСИРИ. Ф.Ж.Дўсиёров, А.Ж.Норчаев, Ё.Я.Турдибоев	49
8.	ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ҒЎЗА МАЙДОНЛАРИНИНГ ТУПРОҚ ХУСУСИЯТЛАРИ. Ф.Ж.Дўсиёров, А.Ж.Норчаев	57
9.	POLIMER QO'SHIMCHALARINING NAMUNAVIY ERITMALARNING MEMBRANALARDA FILTRLASH JARAYONIGA TA'SIRI. O.J.Jurayev, L.SH.Qayumova, A.Qodirova	67
10.	ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕСВЯЗНЫХ И СВЯЗНЫХ ГРУНТОВ, СЛАГАЮЩИХ НИЖНИЙ БЬЕФ. А.Н.Исаков, И.К.Холмаматов, У.Т.Юлдошева, Н.Ж.Раимова А.Р.Ҳазратов, Ж.Н.Исаков	71
11.	ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕБРОСА ЧАСТИ ВОД СИБИРСКИХ РЕК В ОБРАЛО КАСПИЙСКУЮ ВОДНУЮ СИСТЕМУ. Х.И.Каюмов, З.К.Фозилова	77
12.	ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ Л.В.Котова	85
13.	KATTA FARG‘ONA MAGISTRAL KANALIDAGI SUV OQIMI DINAMIKASINING BIRINCHI GIDRAVLIK MODEL. I.E.Maxmudov, O‘.T.Jovliev, A.H.Rajabov, I.X.Toxirov	89
14.	O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO‘JALIGI SOHASIDAGI SUG‘ORISH TARMOQLARI VA ULARDAN FOYDALANISHNING HOZIRGI HOLATI. A.H.Rajabov, P.A.Nurmatov, A.S.Madalov, G.X.Xalikova	94
15.	SUV TA‘MINOTI VA TARQATISH TIZIMINI ISHONCHLILIGI KO‘RSATKICHLARINI BAHOLASH. R.Safarov, S.I.Xudoyberdiyev	99
16.	O‘ZBEKISTONDA QADIMGI SUV TA‘MINOTI TIZIMI QURILMALARI. I.Z.Sultonov, M.M.Xidirov	103
17.	ZAMONAVIY GPS PRIYOMNIKLARNI QO‘LLASH ASOSIDA ZAX QOCHIRISH KANALLARIDA OLIV BORILADIGAN GEODEZIK-TOPOGRAFIK ISHLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH (QASHQADARYO HUDUDI MISOLIDA). H.N.Suyunova, Sh.Sh.Fayziyev	107
18.	ИҚТИСОДИЁТ ТАРМОҚЛАРИНИ СУВ РЕСУРСЛАРИ БИЛАН ТАЪМИНЛАШДА ТЎҒОНЛАРДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ. Г.М.Тлегенова, Ш.С.Нурекшов, Д.Т.Палуанов	110
19.	СУВНИ ТЕЖОВЧИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР –ЎЗБЕКИСТОНДА СУҒОРИЛУВЧИ ДЕҲҚОНЧИЛИКНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖИ КАЛИТИДИР. Э.А.Турсунова	116
20.	FEATURES OF DETERMINING PRESSURE LOSSES IN MAIN PRESSURE	121

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

	WATER PIPES. U.R.Kdirbayev, Sh.T.Rustamov	
21.	GIDROGEOLOGIK XARITALARNI TUZISHDA GAT TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. M.I.Xusanova, M.K.Isakov, F.I.Axmedova	124
22.	ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МИГРАЦИИ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА, СОДЕРЖАЩЕГО ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ. Т.А.Чистова, О.Ж.Жураев, АХ.Ражабов	128
23.	ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАЛАНС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. С.С.Эшев, Х.Э.Махмудов, У.Х.Махмудов, Б.Б.Жураев	135
24.	QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARINI SUG‘ORISHDA O‘ZBEK VA JAHON OLIMLARI TADQIQOTLARINI O‘RGANISH TAHLILLARI. O.G‘.G‘ulomov, A.A.Nazarov, Y.A.Hazratqulov, R.A.Qambarov	140
25.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПО СЕЧЕНИЮ СВЯЗЕННОГО ГРУНТОВОГО КАНАЛА. Ф.Ф.Бобомуродов, Ж.Ш.Туйчиев, М.А.Бозоров	144
SUV TA‘MINOTI, KANALIZATSIYA TIZIMLARINI BARQAROR BOSHQARISH MAQSADIDA INNOVATSION VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINI JORIY QILISH.		
26.	A WATER HEATER THAT IS DESIGNED FOR SELF-REGULATION IN SOLAR HEATING SYSTEMS. A.Bahadir, D.Isakova	151
27.	ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАЛОГЕНОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ХЛОРИРОВАНИИ ВОДЫ. М.К.Алиев	156
28.	NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI SUV TA‘MINOTI TIZIMINING QISQACHA TAHLILI. U.B.Alladustov, O.J.Jo‘raev, A.O‘Qodirova	159
29.	СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ИП ООО «АДАС АГРО ИНВЕСТ». У.Б.Алладустов, Ш.Н.Имомназаров, Ф.М.Холов	164
30.	ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ГОРОДА ТАШКЕНТА ОТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ. У.Бахрамов, Г.К.Абдуганиева	169
31.	WATER AND WATER USE ISSUES, AS WELL AS ENTERPRISE WATER SUPPLY SYSTEMS. G.S.Boboyeva	173
32.	ОЧИСТКА БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Г.С.Бобоева, Н.Н.Мажидов, Х.А.Жўраев	179
33.	ОЧИСТКА ПРИРОДНЫХ ВОД НА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОМ НАПОРНОМ ФИЛЬТРЕ. Г.С.Бобоева, М.К.Негматов, М.Б.Толипов	182
34.	БАССЕЙНЛАР СУВИНИ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ ВА ФИЛЬТРАЛАШ УСУЛИДА ТОЗАЛАШ ЖАРАЁНИНИ ТАХЛИЛ КИЛИШ. Э.Бўриев, Ш.Имомназаров, Н.Халилов	188
35.	SANOAT KORXONALARI SUV TA‘MINOTI TIZIMINI SUVNING BARQARORLIK INDEKSINI INOBATGA OLGAN HOLDA MATEMATIK MODELLASHTIRISH ASOSLARI. A.N.Gadayev, E.E.Abilov	196
36.	ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОНООБМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ. Т.В.Германова, Б.У.Мелиев	205
37.	YENGIL SANOAT OQOVA SUVLARNI ULTRAFILTRATSIYA YORDAMIDA TOZALASH DINAMIKASINI O‘RGANISH. O.Jurayev, L.Sh.Qayumova, F.I.Axmedova	209
38.	TO‘QIMACHILIK SANOATI OQOVA SUVLARINI TOZALASH USULLARI TAHLILI. O.J.Jo‘rayev, B.O.Xushvaktov, A.Norullayev	213
39.	ОСОБЕННОСТИ ИОНООБМЕННОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД. Б.Б.Кахаров	218

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

40.	ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ПЕРЕХОДУ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Х.И.Каюмов, Н.А.Каримова	227
41.	СОЗДАНИЯ ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Ю.Мавлонова	231
42.	ТАБИЙ LOYQA SUVLARNI REAGENTLAR YORDAMIDA KOAGULYATSIYALAB TOZALASHDA FOYDALANILADIGAN REAGENTLAR SARFINING OPTIMAL ULUSHINI TOPISH. A.Mirzayev, D.A.Sabirova	235
43.	ТАБИЙ SUVLARNI TEMIR KUPOROSI YORDAMIDA KOAGULYATSIYALAB TOZALASH JARAYONIGA TA’SIR KO’RSATADIGAN OMILLARNI ANIQLASHNI TADQIQ QILISH. A.Mirzayev, X.B.Artikboyev	240
44.	ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОТОКА В РУСЛАХ БЕЗНАПОРНЫХ КАНАЛОВ В ЖИВОМ СЕЧЕНИИ ТРАПЕЦЕИАЛЬНОГО КАНАЛА. А.Мирзаев, Д.М.Нодиров	245
45.	ОБРАЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ГАЗООБРАЗНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ СТОЧНЫХ ВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ СЕТЯМИ. М.К.Негматов, М.А.Юлдашев, Г.С.Бобоева	249
46.	BOSIMLI QUVURLARDA GIDRAVLIK ZARBA HODISASI ANIQLASHDA ISHLATLADIGAN FORMULALAR. .M.Norqulov, J.D.Raxmanov, G’.Tagayev	255
47.	SANOAT KORXONALARIDA SUV VA OQOVA SUVLARIGA QO’YILADIGAN TALABLAR. B.M.Norqulov, D.O.Tadjiyeva, F.Turdiyeva, O.Jumanov	259
48.	SUYUQLIK HARAKAT TARTIBI O`ZRASHISHI NATIJASIDA BOSIMLI QUVURLARDA GIDRALIK HISOBLARNING OLIV BORILISHI. B.M.Norqulov, M.N.Mirzayev, D.O.Tadjiyeva	264
49.	ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ ЭНЕРГО И ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ НА КАСКАДАХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ. Ф.Ж.Насиров, О.Я.Гловацкий, Р.Т.Хужакулов, Ж.А.Ўралов, Ш.Т.Амиров	269
50.	MUHANDISLIK KOMMUNIKATSIYALARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN SMART TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI: IoT ISTIQBOLI. J.A.Rasulov, T.Mamajonov	274
51.	THE IMPORTANCE OF USING SMART TECHNOLOGIES (IOT-INTERNET OF THINGS) TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF ENGINEERING COMMUNICATIONS. J.A.Rasulov, T.Mamajonov	288
52.	ТАБИЙ ВА ЛОЙҚА СУВЛАРНИ ТОЗАЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Н.Халилов, Ш.Имомназаров, М.Мирзаев	291
53.	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ГОРЕЛКАХ МЕТОДОМ АТОМНОЙ ИОНИЗАЦИИ В ПЛАМЕНИ. А.Т.Халманов, Р.Р.Аймагов	296
54.	MODERNIZATION OF EXISTING INFRASTRUCTURE, HEAT SUPPLY SYSTEMS. P.Khujaev, S.M.Boboyev	303
55.	NORIN DARYOSI SUVI TARKIBIGA MAVSUMIY VA TEXNOGEN OMILLAR TA’SIRINI TADQIQ ETISH. K.A.Yakubov, M.R.Abdullaev, Sh.Sh.Juraev	317
56.	QUDUQLARGA ISHLOV BERISHDA KOMPLEKSONLARDAN FOYDALANISH. A.N.Gadayev, A.H.Jo’rayev	323
57.	CHANG ZARRACHALARINING ATROF-MUHITGA VA INSON SALOMATLIGIGA SALBIY TA’SIRI. J.Sh.Suyunov, B.E.Elmurodov, M.A.Bobomurodova, M.Haydarova	326

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

58.	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРЫЧНЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. Буранов О.Б.	329
ISSIQLIK, GAZ TA’MINOTI, VENTILYATSIYA VA HAVONI MU’TADILLASHTIRISH TIZIMLARIDA INNOVATSION VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINI JORIY QILISH		
59.	СИСТЕМЫ МИКРОКЛИМАТА ТЕПЛИЦИ. Қ.Ю.Абдуллаев, Б.Б.Маматов	336
60.	MARKAZIY OSIYO VA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIDA ENERGIYA SAMARALI BINOLAR QURILISHI. S.M.Boboyev, M.M.Hazratqulova	339
61.	МЕТОДЫ РАСЧЕТА И МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОГО ОХЛАЖДЕНИЯ. Е.М.Белова	343
62.	YILNING ISSIQ VA SOVUQ DAVRIDA MIKROIQLIMNI TA’MINLOVCHI ENERGIYA TEJAMKOR QURULMALAR BILAN JIXOZLANGAN PARRANDACHILIK BINOLARINING ISSIQLIK BALANSINING TAHLILI. S.M.Boboyev., A.B.Sattorov	350
63.	BINOLAR EKSPLUATATSIYASIDA ENERGETIK RESURSLARDAN FOYDALARISH SAMARASINI OSHIRISH. S.M.Boboyev, M.M.Hazratqulova, G’.N.Narziqulov	354
64.	ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗОЭНТАЛЬПИЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ «ВОЗДУХ-ВОДА». А.Н.Гвоздков, О.Ю.Суслова	357
65.	ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА АТМОСФЕРНЫХ ГОРЕЛОК С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ИХ РАБОТЫ. В.А.Жила, Л.П.Жилкина, С.А.Тихомиров	364
66.	ТЕПЛОВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ В ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМАХ. А.Г.Кочев, М.М.Соколов, К.С.Левочук, Ф.А.Тимошкин	370
67.	MICROCLIMATE PARAMETERS OF THE AIRSPACE AT THE MINSK ARENA. D.G.Livanskiy	375
68.	К ВОПРОСУ ВЫБОРА АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК. О.В.Максимчук, Н.У.Ташматов	382
69.	НОВЫЕ МЕТОДЫ И РЕШЕНИЯ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ. Н.У.Ташматов, Ш.П.Мансурова	387
70.	ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ ОТ ДЕЙСТВИЯ СТРЕСС-КОРРОЗИИ. О.Х.Омонкулов, А.Н.Абдиева	393
71.	ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАССЫ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. У.Х.Турсунова, Л.В.Котова	397
72.	HAVONI MO’TADILLASH TIZIMLARINING (HMT) HAVONI NAMLASH-SOVUTISH KAMERALARIDA QO’LLANILADIGAN SUV PURKASH USULLARI TAHLILI. M.E.Toshtemirov, S.M.Boboyev	402
73.	SUVPURKAGICH (APPARAT) QURILMALARIDA HAVONI NAMLASH VA SOVUTISHNI TAHLIL QILISH. M.E.Toshtemirov	408
74.	BINOLARNI ISITISH TIZIMLARIGA SARFLAYOTGAN ENERGIYANI TEJASH YO’LLARI. B.Turdiqulov	415
75.	RESPUBLIKAMIZ AHOLISI VA BOSHQA TABIIY GAZ ISTE’MOLCHILARINI GAZ BILAN TA’MINLASH, ULARNING YECHIMLARI. M.D.Uzboyev, D.Qarshiboyeva	417
76.	THE MAIN TASKS OF THE OPERATION OF GAS CELL. M.D.Uzboyev	421
77.	BINOLARNI ISITISH TIZIMLARIDA ICHKI HAVO SIFATI. B.Turdiqulov , S.Razoqov	424

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

78.	КО‘КАЛАМЗОРЛАСHTIRILGAN TOMLARNING ENERGIYA RESURSLARINI TEJASH VA GLOBAL EKOLOGIK MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHDAGI O‘RNI. G.F.Usmonova	426
79.	МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО НАРУЖНОГО ОГРАЖДЕНИЯ С ВЕНТИЛИРУЕМОЙ ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ П.С.Хужаев, Т.Р.Холмуратов, Н.А.Сулейманова, Дж.И.Исматуллозода	430
80.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ ПОЖАРАХ В ПОДЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ. П.С.Хужаев, Дж.И.Исматуллозода, С.М.Бобоев, Т.Р.Холмуратов	441
81.	ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА ОСНОВЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. К.П.Генералов	458
82.	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИНЦИПА РАБОТЫ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ТЕПЛОЙ ТРУБКИ. У.К.Якубов	463
83.	ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЙ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОЦЕССЕ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. А.Мирзаев, Ф.М.Холов, Ж.С.Маманазаров	466
84.	МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИВЕДЁННОЙ МАССЫ ВЫБРОСОВ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПО ВИДАМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. М.А.Шаропова, С.У.Рустамов	471
85.	МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. Т.П.Лымарева, Т.А.Першина	476
86.	MODERN AIR CONDITIONING SYSTEMS IN INDUSTRIAL BUILDINGS. M.Ismanxodjayeva, S.Nurmanov	481
EKOLOGIYANING DOLZARB MUAMMOLARI YECHIMIDA NOANANAVIY ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH		
87.	ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Ф.И.Ахмедова, Ф.М.Холов, А.Х.Ражабов	489
88.	MIKROORGANZIMLARNING ATROF-MUHITGA BOG‘LIQLIGI. N.J.Shakarov, J.E.Ruziyev, I.Sh.Ergashev, M.N.Nomirov	493
89.	GIGROSKOPIK MATERIALLARNI QURITISHDA KOMBINATSIYALASHGAN QURITISH ORQALI EKSPIRIMENTAL TADQIQOT NATIJALARI. A.X.Alinazarov, H.M.Matg‘oziyev, M.U.Nurmanova	497
90.	АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗЛИШКОВ ТЕПЛОВЫХ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. У.Бахрамов, Э.Ф.Хайруллаев, О.И.Пономаренко	503
91.	ҚАЙТА ТИКЛАНАДИГАН ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИДАН ФОЙДЛАНИШНИНГ ЭКОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ. К.Джураев, А.Абдуазиз уулу, Ф.Шадибекова, С.Гадаев	509
92.	SHAHARSOZLIK EKOLOGIYASI MUAMMOLARI VA ULARNING ZAMONAVIY YECHIMLARIDA “AQLLI SHAHAR”LARNING O‘RNI. A.S.Dostonov, N.K.Xayitboyev	514
93.	GLOBALLASHUV JARAYONIDA IJTIMOIIY-IQTISODIY VA EKOLOGIYA SOHASIDAGI MUAMMOLAR HAMDA ECHIMLAR. A.T.Quldoshev	518
94.	ISSIQLIK ELEKTR STANTSİYALARIDA QATTIQ, SUYUQ VA GAZSIMON YOQILG‘ILARNI YOQISH NATIJASIDA ATMOSFERAGA AJRALADIGAN CHIQUINDILAR. R.M.Maxmudov, Z.I.Xolmurodova, S.Sh.Babanazarov	523

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

95.	ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТРАДИЦИИ В ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ. Ф.И.Махмудова	528
96.	КОМБИНАЦИОН ҚУЁШ, ШАМОЛ ВА ГИДРОЭНЕРГЕТИК ҚУРИЛМАЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ ЭКОЛОГИЯГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ИССИҚХОНА ГАЗЛАРИНИ КАМАЙТИРИШ. М.Мухаммадиев, К.Джураев, А.Абдуазиз уулу, Х.Муродов	534
97.	ЭКО - АРХИТЕКТУРА КАК ПРИОРИТЕТ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ. Д. Назарова, Т.Эсанов	539
98.	ИССЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ С СЕЙСМОЗАЩИТНЫМИ ФУНДАМЕНТАМИ. А.Р.Рахимов, К.У.Таниева	544
99.	MEASURES TAKEN TO AVOID THE POLLUTION OF NATURAL AND ARTIFICIAL ATMOSPHERE. S.T.Ruziyev, R.A.Rustamova, D.M.Tolibova, S.Sh.Namraqulova	548
100.	НОВЫЕ ДЕФОЛИАНТЫ НА ОСНОВЕ 2-ХЛОРЕТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ, СОЛИГУАИДИНА И АМИНОГУАНИДИНА. Н.Ж.Шакаров., Ж.Э.Рузиев., И.Ш.Эргашев., М.Н.Номиров	552
101.	РАСЧЕТ НОРМ ПРЕДЕЛЬНО – ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ. У.Б.Алладустов	555
102.	ИНТЕГРАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ОПЫТ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ. Э.Р.Муртазин, А.М.Касимов	560
103.	SHAHARSOZLIKDA TOZA EKOLOGIK MUHITNI TASHKIL ETISHNING ASOSIY PRINSIPLARI. X.M.Matg‘oziyev, A.Ubaydullayev	564
104.	ЭКОЛОГИК СОФ ҚУРИЛИШ КОНТСРУКЦИЯЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШДА ЁШ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДАГИ ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ЕЧИМЛАРИ. X.M.Matg‘oziyev	567
105.	<i>ЭЛЕКТРОМОБИЛИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ: ПУТЬ К СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ УГЛЕРОДА ЧЕРЕЗ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ЭНЕРГИЮ.</i> Э.Р.Муртазин, Р.И.Петров	573
106.	ENERGIYA SAMARADOR BINOLARNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI HAQIDA TUSHUNCHALAR. G‘.N.Narziqulov, M.M.Hazratqulova, M.Q.Narziqulova	577
107.	QUYOSH ELEKTR STANSIYALARI VA ULARDAN FOYDALANISH. Sh.X.Taniberdiyev., M.D.Uzboyev, O.X.Omonqulov	579
108.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ. Т.А.Дацюк, В.М.Уляшева	583
109.	DOLZARB EKOLOGIK MUAMMOLAR. M.M.Umarova,Sh.S.Saminov	590
110.	AKKUMULYATORLI GELIOISSIQXONA-HAVO ISITISH QURILMASIDAGI NOSTASIONAR ISSIQLIK REJIMINING MATEMATIK MODELI. Z.X.Fayziyev, A.N.Abdiyeva	594
111.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ДОМА ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТАКИХ КАК САМАН. П.С.Хужаев, Дж.И.Исматуллозода, Дж.Х.Саидзода, С.М.Бобоев	598
112.	ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. Р.Ж.Шарипов, К.К.Алимова	610
113.	ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИЗЫСКАНИЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ НОВО- АНГРЕНСКОЙ ТЕПЛО- ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. У.Х.Аламов, Ф.Мамаджанов,	615

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

	Ч.Холикулова, Н.И.Ибрагимов	
ЕКОЛОГИЯ ВА АТРОФ МУХИТНИ МУHOFAZA QILISH SOHASIDA KADRLAR TAYYORLASH VA QAYTA TAYYORLASH TIZIMI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI		
114.	О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. К.Б.Ганиев, Ш.Ходжаева	620
115.	ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЭКОЛОГООРИЕНТИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ. А.Б.Жипецкий, Т.А.Першина	624
116.	DEVELOPMENT OF SCIENCE-EDUCATION-PRODUCTION INTEGRATION IN THE WATER SUPPLY SYSTEM OF UZBEKISTAN. В.В.Кakharov, N.В.Аbdushakhidov	629
117.	DIGITAL TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT BEHAVIOR OF ORGANIZATIONAL PERSONNEL. N.V.Maksimchuk	634
118.	O‘ZBEKISTONDA ЕКОЛОГИК ТУРИЗМНИ RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI. P.A.Nurmatov, A.H.Rajabov, O.U.Nuriddinov, G.X.Xalikova	638
119.	THE RESULTS OF THE STUDY ON THE TECHNICAL CONDITION OF HYDRAULIC STRUCTURES IN RESERVOIRS. D.K.Ospanova, N.A.Dauletmuratova, B.Aytmuratov	643
120.	UZBEKISTAN IS AT THE PRESENT STAGE OF CONSTRUCTION DEVELOPMENT. D.B.Rustamova, M.T.Egamova, G.R.Marupova, P.Matyokubov	648
121.	АДАПТАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. В.Н.Сордия	652
122.	BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ЕКОЛОГИК MUAMMOLAR VA SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISHGA OID MATNLAR TAHLILI VA O‘RGATISH MASALALARI. D.Z.O‘smanova	657
123.	OLIY MA‘LUMOTLI MUHANDIS KADRLAR TAYYORLASH MUAMMOLARI. K.A.Yakubov	661
124.	ЧЕТЛARI SHARNIRLI MAHKAMLANGAN IKKI QATLAMLI QOVUSHOQ-ELASTIK PLASTINKANING KO‘NDALANG TEBRANISHLARI. Sh.R.Yaxshiboyev, Z.X.Fayziyev	666
125.	РОЛЬ ФИЗИКИ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭКОЛОГИИ. У.Т.Усаров, И.М.Эгамбердиев	675
126.	TO‘G‘RI TO‘RTBURCHAKLI SOHADA UYURMA HAQIDAGI MASALANI YECHISH UCHUN DIFFERENSIAL-AYIRMALI USULINI QO‘LLASH. K.M.Shaimov, M.H.Eshmurodov	681
127.	УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ РЫНКОМ ТРУДА МОЛОДЕЖИ. М.С.Якубов, М.К.Кучимов, Ш.Э.Сатторов	685
128.	ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ. М.С.Якубов, М.К.Кучимов, Ш.Э.Сатторов	694
129.	ТА‘ЛИМ JARAYONLAPIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TECHNOLOGIYALAPINI QO‘LLASH. K.A.Yakubov, V.S.Xamidov	704
130.	ҚИШЛОҚ АҲОЛИ ПУНКТЛАРИНИНГ ИЧИМЛИК СУВ ТАЪМИНОТИ ТИЗИМИДАГИ МУАММОЛАРИ. А.Т.Юлдашева, А.О.Султонов	709
131.	SHAHAR OQOVA SUVLARNI TOZALASH STANSIYASI SHO‘KMALARI TAHLILI. K.A.Yakubov, A.H.Rajabov, Sh.E.Sattarov	713
132.	SUV QUDUQLARI ORASIDAGI MASOFANING ME‘YORIY VA MUHANDISLIK TALABLARI. A.N.Gadayev, D.U.Ganiyeva, D.X.Ismoilova	716
133.	БЕСПЛОТИННЫЕ ВОДОЗАБОРНЫЕ ГИДРОУЗЛЫ. Курбанова.У.У.	728

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Eslatma! Konferensiya materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

*Mas’ul muharrirlar: K.A.Yakubov, P.A.Nurmatov, U.A.Xushvaqtov
Kompyuterda sahifalovchilar: A.H.Rajabov*

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV
RESURLARINI TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Samarqand: SamDAQU
nashri, 2024 yil.–740 bet.